

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

**KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK
O'QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH
STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR**

**STRATEGIES FOR DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS
OF FUTURE TEACHERS BASED ON THE COGNITIVE
APPROACH: PROBLEMS, SOLUTIONS**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

MATERIALLAR TO'PLAMI

**2024-YIL 30-31-OKTABR
OCTOBER 30-31 2024**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI**

**QORI NIYOZIY NOMIDAGI TARBIYA PEDAGOGIKASI MILLIY
INSTITUTI**

**KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING
METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
30-31-OKTABR, 2024-YIL**

**STRATEGIES FOR DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS OF
FUTURE TEACHERS BASED ON THE COGNITIVE APPROACH:
PROBLEMS, SOLUTIONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC –
PRACTICAL CONFERENCE
OCTOBER 30-31, 2024**

**СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ МАСТЕРСТВА
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
30-31 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА**

ISSN: 2181-3337

“Kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish strategiyalari: muammolar, yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami (2024-yil 30-31-oktabr)

Nashr etishda qatnashganlar:

*Baxtiyor Rustamov, Gulira’no Rakhmatullayeva, Anvar Rustamov, Farangiz Sagdullayeva,
Humoyun Kodirov, Mansur Suyunkulov, Mahliyo Sotivoldiyeva, Maftuna Askarova,
Ollamurodova Feruza, Fotima Shermatova, Muxlisa Zunnunova*

Mas’ul muharrir

Pedagogika fanlari doktori, professor R.G.Safarova

Tahrir hay’ati a’zolari

<i>X.I.Ibraimov</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, O‘zFA haqiqiy a’zosi, akademik</i>
<i>R.G.Safarova</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>H.M.Tojiboyeva</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor.</i>
<i>R.M.Medetova</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>N. Masharipova</i>	<i>Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim</i>
<i>N.T.Jalilova</i>	<i>Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti</i>
<i>Yu.Maxmudov</i>	<i>Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti</i>
<i>N.Ch.Rustamov</i>	<i>Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti</i>

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Kengashining 2024-yil 26-sentabrdagi 10/5.6-sonli qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

© Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
© “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali
© Mualliflar

KIRISH SO‘ZI

So‘ngi yillarda O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mavqei tubdan o‘zgardi. Uning obro‘-e‘tiborini yuqori darajaga ko‘tarish, pedagoglarga qadriyatli munosabatda bo‘lish O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o‘z ifodasini topdi. O‘qituvchilik eng sharafli kasbga aylandi. Bu o‘z navbatida o‘qituvchilar tayyorlash tizimi oldiga ham katta vazifalar qo‘ymoqda. Ushbu yo‘nalishdagi ijtimoiy buyurtmaning mazmuni boyitilmoqda. O‘qituvchining metodik mahorati kasbiy akmesini rivojlantirishning pedagogik hamda imperik asoslarini takomillashtirishga oid izlanishlar jadallashtirilmoqda. Shu ma’noda oliy pedagogik ta’lim aniq ijtimoiy buyurtmani bajarishga yo‘naltirildi. Mazkur jarayonda davlat, jamiyat va shaxsning qiziqishlarini qondirishga alohida e‘tibor qaratila boshlandi. O‘zbekistondagi zamonaviy ta’lim amaliyoti ijtimoiy buyurtmaning mazmunini yangilash O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy ta’lim tarbiya jarayoni ta’lim oluvchilarning o‘ziga xos iqtidori, aqliy, intellektual hamda jismoniy rivojlanishini ta’minlashga qaratilayapti. Ta’limning serqirraligi ijtimoiy buyurtmaning manbalari ko‘pligidan dalolat beradi. Bu jarayonda o‘quvchi hamda talabalarning qiziqishlarini e‘tiborga olish alohida ahamiyatga ega. Ijtimoiy buyurtma oliy pedagogik ta’limning konseptual asoslarini tashkil etadi. Ta’lim mazmunini modernizatsiyalash uchun birinchi navbatda ijtimoiy buyurtmaning vujudga kelishi va uning o‘ziga xos jihatlarini o‘rganish talab qilinmoqda. Ta’lim jarayonining samarali faoliyat ko‘rsatishida ijtimoiy buyurtmaning o‘rni muhim hisoblanadi. Shuningdek ijtimoiy buyurtmaning pedagogik interpretatsiyasi va aniqligiga ham alohida e‘tibor qaratilishi kerak. Ushbu o‘rinda ijtimoiy buyurtmaning ta’lim mazmuni va o‘qitish texnologiyalari bilan o‘zaro munosabatini tahlil qilish, ta’lim sifati va samaradorligini ta’minlash imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda pedagogik jarayonning barcha subyektlari faoliyatini tadqiq qilishga alohida e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bunday yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorlash dasturlariga qanday o‘zgartirishlar kiritish zarurligini aniqlash imkonini beradi.

Oliy pedagogik ta’lim mazmuni ijtimoiy buyurtmaga mos tarzda tanlangandagina uning sifatini yangi bosqichga ko‘tarish mumkin. Shundagina bo‘lajak o‘qituvchining ijodiy tashabbuskorligini qo‘llab quvvatlash, kompetentligini rivojlantirish, oliy pedagogik ta’lim sifatini yangi bosqichga ko‘tarish, uni muntazam takomillashtirish imkoniyati vujudga keladi.

Uzoq yillar davomida o‘qituvchilar faoliyati va metodik tayyorgarligida vujudga kelgan stereotiplar, inqirozlar, ularning ijtimoiy shart-sharoitlar dinamikasiga juda sekinlik bilan moslashishlariga sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun ham ta’lim jarayonining natijalari ijtimoiy buyurtma talablariga mos kelmayapti. O‘qituvchilarda metodik mahoratning yetishmasligi yoki past darajada shakllanganligi kuzatilmoqda. O‘qituvchilarning o‘quvchilarga bilimlarni taqdim etish paradigmalarning eskirganligi, mexanizmlari turg‘unlashganligi, metodik instrumentariyning takmollashishga muhtojligi ta’limning natijadorligining pasayishiga sabab bo‘lmoqda. Ma’lumki ijtimoiy buyurtma o‘zining ichki iyerarxiyasiga ega. Bu esa shaxsning ijtimoiylashuvi va kasbiy tajribani egallashini ta’minlashga qaratilgan turli tuman vazifalarning mavjudligini ko‘rsatmoqda.

Bugungi kunda ijtimoiy buyurtmaning ichki iyerarxiyasidan kelib chiqqan holda uning uchta muhim darajasini ko‘rsatish mumkin. Ular: davlat, jamiyat hamda shaxs. Ijtimoiy buyurtmada ikkita muhim ma’ulmot mavjud bo‘ladi:

1. E‘lon qilingan shiorlar va qadriyatlar shaklida.

2. Aniq dalillarga asoslangan harakatlar shaklida.

Shunday ma’lumotlar asosida shakllangan ijtimoiy buyurtmani to‘laqonli tarzda bajarish imkoniyatlari mavjud. Ta’limning yangi ijtimoiy pedagogik paradigmaga o‘tilishi hamda davlat va jamiyatning uni boshqarishga mo‘ljallangan tizimi pedagogik jarayon subyektlarining mustaqilligini ta’minlash hamda ta’limni turli darajada boshqarishni takomillashtirishni nazarda tutadi. Shu bilan bir qatorda ta’lim jarayonini boshqarishning yagona strategiyasi o‘z ahamiyatini saqlab qoladi.

Ta’limning demokratlashuvi pedagogik jarayon bilan uni boshqarish orasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish, subyektlarning mustaqilligini ta’minlash uchun qulay sharoit yaratdi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki ta’lim har doim insoniyat tarixida asosiy funksiyani bajarib jamiyat a’zolarining intellektual, ma’naviy, madaniy salohiyatini va inson kapitalini yuksaltirishga xizmat qilib kelmoqda va shunday bo‘lib qoladi. Men ta’limning muhim muammosiga bag‘ishlangan ushbu konferensiya ishiga muvvafoqiyat tilab qabul qilinadigan tavsiyalar, uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirish va uni sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarishiga ishonch bildiraman.

*X.U. Umarova,
Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri*

YALPI YIG‘ILISH

BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING KASBIY-KOGNITIV FAOLLIGI METODIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA

Ibraimov X.I.

Qori Niyoziy nomidagi TPMI direktori, akademik

Annotatsiya. *Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligini oshirish asosida metodik mahoratini rivojlantirishning pedagogik yo‘nalishlari, mazmun-mohiyati, nazariy talqinlari bo‘lajak o‘qituvchining metodik mahoratini rivojlantirish yo‘nalishlari, tayanch asoslari ko‘rsatilgan.*

Tayanch so‘zlar: *kasbiy-kognitiv faollik, metodik mahorat, o‘quv fanlari, bo‘lajak o‘qituvchilar, metodologiya, oliy pedagogik ta‘lim, integratsiya, kasbiy sifatlar, shaxsiy sifatlar, o‘quvchilar, DTS, umummilliy dastur.*

Oliy pedagogik ta‘limni 30 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o‘quv jarayonining maqsad va vazifalarini tubdan o‘zgartirish nazarda tutilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda kognitiv va faoliyatli yondashuvga tayanishga ustuvor o‘rin ajratish nazarda tutilmoqda. Faoliyatli yondashuvni sifatli amalga oshirishda o‘qituvchining kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun birinchi navbatda bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘quvchilarda XXI asrning universal ko‘nikmalarini shakllantirishga tayyorlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Chunki o‘quvchilar ijtimoiy hayotga tayyor bo‘lishlari uchun intellektual harakatlarni amalga oshirishlari, o‘z mavqelarini o‘zgartirishga tayyor bo‘lishlari, o‘z o‘zlarini tarbiyalash va rivojlantira olishlari kerak. Shu bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarni yuqoridagi maqsadlarga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatga tayyorlash sohasida muayyan kamchiliklar mavjud. Alohida ahamiyatga ega bo‘lgan shunday kamchiliklardan biri bitiruvchi talabalarda metodik mahoratning yetarli darajada shakllanmaganligida ko‘rinadi. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda oliy pedagogik ta‘limning davlat ta‘lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan. Bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishda o‘quvchilar orasida subyekt-subyekt munosabatini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish talab etilmoqda. Bu bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoniga alohida yondashishni talab etmoqda. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishda oliy pedagogik ta‘lim va umumiy o‘rta ta‘limning davlat ta‘lim standartlari orasidagi aloqadorlik hamda umummilliy dasturni amaliyotga tatbiq etish talabalarini alohida hisobga olish nazarda tutilishi kerak. Talabalarda mustaqillikni rivojlantirish asosida ularning bilish faolligini ta‘minlash ham o‘z yechimini kutayotgan pedagogik muammolar sirasiga kiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi mustaqil ishlash ko‘nikmalarini egallash, mas‘uliyatli qarorlar qabul qilish, tez o‘zgaruvchan axborotlar makonida to‘g‘ri yo‘nalish ola bilish, o‘z bilimi va metodik mahoratini mutntazam oshirish imkoniyatini kengaytiradi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilar istiqboldagi kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishning innovatsion metodlarini o‘zlashtiradilar. Bo‘lajak o‘qituvchilar vujudga kelgan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda o‘z bilimlari, metodik mahoratlari va kasbiy kompetensiyalarini muntazam boyitish, chuqurlashtirish ko‘nikmalarini ham egallashlari lozim. Buning uchun uzluksiz bilim olish motivlariga ega bo‘lishlari kerak. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy-kognitiv faolligini rivojlantirishga oid tadqiqotlar juda kam amalga oshirilgan. Ushbu

yo‘nalishdagi izlanishlar ko‘lamini kengaytirish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini tizimli tarzda rivojlantirishga asos bo‘ladi. Buning uchun, birinchi navbatda mutaxassislar kasbiy-kognitiv faollik tushunchasining mazmun-mohiyatiini to‘liqroq anglab yetishlari kerak.

Bugungi kunga qadar kasbiy-kognitiv faoliyat bo‘lajak o‘qituvchining integrativ sifati ekanligini asoslashga oid izlanishlar juda kam amalga oshirilgan. Bunday sifatga ega bo‘lish natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy jihatdan muhim bo‘lgan maqsadga yo‘naltirilgan faoliyatni amalga oshirish, kasbiy ko‘nikma malakalarining mohiyatini chuqurroq anglashga intilish, yuqori darajadagi kasbiy mahoratni egallashga bo‘lgan motivlarni tarkib toptirishga xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi ijtimoiy faollikning o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘ladi (R.Safarova, X.Tojiboyeva, F.Ibragimova, I.Kopotyuk). V.P.Kuzovleva o‘zining bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashga bag‘ishlangan ishlarida kasbiy ijodiy faollik tushunchasini qo‘llagan. Mualliflar o‘z izlanishlarida kasbiy-kognitiv faollikni talabalarni bilim va metodik mahoratni samarali va faol o‘zlashtirishga intilishi, muayyan fanni o‘qitish jarayonida muvaffaqiyatli ishlash mahoratiga ega bo‘lish, ta‘lim-tarbiyaviy jarayonida o‘zining funksional yetukligini namoyon etish layoqati sifatida baholaganlar. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning bilish faolligi uzluksiz ta‘limning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, o‘qituvchining metodik mahoratini keng ko‘lamda namoyon etishga asos bo‘ladi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi metodik mahoratni jadal o‘zlashtirishi, uning intellektual hamda kasbiy faoliyatga tayyorligi, o‘qitishning ilmiy uslublarni qo‘llay olishi, o‘quv tarbiya jarayonning faol subyekti sifatida o‘zni namoyon etishi uchun qulay sharoit yaratadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy-kognitiv faollikni tarbiyalash pedagogik rivojlanishning manbai sifatida alohida ahamiyatga ega. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy-kognitiv ehtiyojning rivojlanishi yuqori darajadagi kompetenlikka ega bo‘lgan pedagoglarni tayyorlashning muhim shartidir. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi birinchi navbatda metodik mahoratni rivojlantirishning mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi. Talabalarning kasbiy rivojlanishi zarur bilim, ko‘nikma, malakalarni egallash bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy sifatleri tarkibining o‘zgarishiga ham olib keladi. Ayniqsa bu fan o‘qituvchilari metodik mahoratini rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lib, alohida yondashuvni talab qiladi. Buning uchun:

1. Fan o‘qituvchining faoliyati o‘quv predmetining mazmun-mohiyatiini o‘quvchilar ongiga yetkazish bilan bog‘liq. O‘quvchilar o‘quv fanini o‘zlashtirishga kirishishgan dastlabki kundan boshlab pedagogik jarayonga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ular uchun ona tili, adabiyot, tarix kabi o‘quv fanlari mazmunini o‘zlashtirishga oid rang-barang faoliyatni amalga oshirish ehtiyoji vujudga keladi. Shuning uchun ham bo‘lajak fan o‘qituvchisi o‘quvchilarning intellektual hamda axloqiy rivojlanishlari uchun zarur bo‘lgan o‘quv materiallarini taqdim etishga oid metodik mahorat hamda ularni qo‘llab quvvatlash, intellektual faoliyatga undash kompetensiyasiga ega bo‘lishlari talab etiladi. O‘quvchilarning yosh va gender xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ular faoliyatining ahamiyati, muloqoti, jamiyatning insoniy quvvatlarining asosi sifatida rivojlantirilishi lozim. Buning uchun o‘qituvchilar yuqori darajadagi metodik mahorat va psixologik madaniyatga ega bo‘lishlari kerak.

2. O‘quv fanlarini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilar tizimli tarzda universal xarakterdagi o‘quv harakatlarini egallashlari lozim. Chunki ularning o‘zlashtirilgan bilimlari o‘qib o‘rganishlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham bo‘lajak fan

o‘qituvchisining faoliyati ta’lim jarayonida kafolatlangan natija olish mahoratiga ega bo‘lishga yo‘naltirilishi lozim. Chunki o‘quvchilarning rivojlanishi ko‘p jihatdan o‘qituvchining kasbiy-kognitiv faolligi va metodik mahoratiga bog‘liq. Ta’lim jarayonining asosiy natijasini o‘quvchilarning bilish, moddiy borliqni anglash, ma’naviy rivojlanishlarini ta’minlashga yo‘naltirilgan bilimlar tashkil etadi.

3. Ta’lim jarayonida o‘quv predmetlarining mazmunini o‘zlashtirish natijasida o‘quvchilarning intellektual sohalari va shaxsiy sifatleri rivojlanadi. Chunki ta’lim oluvchilarning intellektual hamda shaxsiy taraqqiyotini ta’minlash axborotlashgan jamiyat, innovatsion xarakterdagi iqtisodiyot, tolerantlikka asoslangan demokratik xarakterdagi fuqarolik jamiyati, madaniyatlar dialogi va millatlararo hurmatga asoslangan O‘zbekiston jamiyatining muhim talablaridan biri hisoblanadi. Bunday sifatlarni shakllantirish uchun esa o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy sifatleri tarkibini boyitish talab qilinmoqda. Mazkur talab o‘qituvchining alohida metodik mahoratga ega bo‘lishni taqozo etadi. Shuning uchun bo‘lajak fan o‘qituvchilarining metodik mahoratini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirish ularning kasbiy shakllanishini ta’minlash, kognitiv faolligi va pedagogik tafakkurini jamiyatning yangi talablari asosida boyitish, pedagogik faoliyat kotsepsiyasining mazmun-mohiyatini anglagan holda kasbiy faoliyat ko‘rsatishlarini ta’minlash imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy ongini metodik mahoratga yo‘naltirish uchun ularda motivatsiya hosil qiluvchi, refleksiv ko‘nikmalarni shakllantiruvchi, tanqidiy fikrlashga undovchi, fikriy ijodiy tashabbuskorlik, umuminsoniy qadriyatlarni o‘zlashtirishlari uchun qulay pedagogik vaziyatlarni vujudga keltiruvchi pedagogik muhitni taqozo qilmoqda. Buning uchun pedagogika turkum fanlar mazmunini integratsiyalash, madaniyatshunoslik va kognitiv yondashuvga ustuvorlik berish bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvomadaniy va funksional bilimlarini boyitish, ularda yangicha xulq-atvor motivlarini hosil qilishni taqozo etmoqda.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarning metodologik mahoratini rivojlantirish ularni o‘qitish metodlari bilan chambarchas bog‘liq. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta’lim metodikasini gumanistik mazmun bilan boyitish, muammolarni mustaqil izlab topishga yo‘naltirilgan metodlarni qo‘llash, taqozo qilinmoqda. Bunday metodlar sirasiga loyiha, tadqiqotchilik, muammoli izlanish metodlarini kiritish mumkin.

5. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining o‘qituvchilari, ayniqsa boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy bilimlari integrativ xarakterga ega. Ular serqirra pedagogik faoliyatni amalga oshiradilar. Shu bilan bir qatorda didaktik hamda metodik xarakterdagi kompleks pedagogik harakatlarni amalga oshiradilar. Shuning uchun metodik mahoratining umumiy qismini pedagogik nazariyalar, pedagogik funksiyani bajaradigan metodikalar tashkili etishi lozim. Didaktika bo‘lajak o‘qituvchining xususiy metodik mahorati uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu ma’noda bo‘lajak o‘qituvchining metodik mahorati ta’lim mazmuni bilan uni o‘qitish metodlari orasidagi mutanosiblikni ta’minlash asosida rivojlantirilishi lozim. Pedagogikaning fundamental masalalari bilan o‘qituvchining xususiy metodik mahorati orasida aloqadorlikning ta’minlangan bo‘lishi muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni ta’kidlash kerakki, bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishda umumpedagogik nazariyaga tayanish ularda kasbiy-kognitiv faollikning yaqqol namoyon bo‘lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
2. Tojiboyeva X.M. Gender yondashuv asosida o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari: pedagogika fanlari doktori diss. T.: TDPU, 2022-yil. 222 bet.
3. И.Копотюк. Методика преподавания: оценка профессиональных компетенций у студентов : учебное пособие для вузов / Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 212 с.
4. B.Xodjayevva b. Pedagogikaning pragmatik asoslari. – T.: Ijod nashr. 2023, - 408 b.

A COGNITIVE APPROACH TO DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS IN HIGHER EDUCATION: GLOBAL EXPERIENCES

Dr. Anita Banerjee

*Associate Professor, & Head (Dept. of Management & Social Sciences, Amity University,
Tashkent*

***Abstract.** Developing the methodological skills of future teachers is essential for enhancing the quality of education worldwide. This article examines how cognitive approaches have been implemented internationally in teacher training programs to develop methodological skills, highlighting challenges, innovative solutions, and exemplary case studies. Through examples from the United States, Finland, Japan, India, and other countries, the article identifies effective strategies and discusses current trends and statistical outcomes in building cognitive-based methodologies in teacher education.*

***Keywords:** teachers, cognitive, education, critical thinking, psychology training.*

I. Introduction

The abilities that educators need to possess are growing more complicated in an increasingly worldwide educational environment. Cognitive techniques are being used in teacher training programs, especially in higher education, to make sure that instructors have the methodological know-how to improve student engagement and instructional effectiveness. However, this shift is complicated by national differences in education systems, cultural norms, and available resources. By examining these issues and drawing on a variety of global experiences, educational institutions can develop more flexible and successful teacher-training models.

1.1 What is the Cognitive Process

Memory, problem-solving, and critical thinking are among the mental processes that are the emphasis of the cognitive approach to teacher education. By focusing on how educators may comprehend and use learning processes to enhance teaching strategies and develop students' analytical abilities, it is consistent with contemporary educational psychology. Teachers who receive cognitive-based teacher training are more equipped to identify various learning styles, make wise decisions about their lessons, and create adaptable, flexible teaching strategies.

II. Global Experiences: Strategies and Case Studies

1. United States: Promoting Problem-Solving and Critical Thinking Capabilities

The use of cognitive science in educational approaches has a lengthy history in the United States. Teach for America and other graduate programs place a strong emphasis on problem-based learning (PBL), in which aspiring educators gain knowledge by addressing actual educational problems. The U.S. Department of Education reports that cognitive-based techniques like case-based learning and reflective teaching are currently included in 75% of teacher preparation programs.

Example : As an illustration, the School of Education at the University of Michigan employs video-analysis training, in which aspiring educators examine recorded classroom scenarios to pinpoint efficient techniques and approaches. Research indicates that 87% of students who receive this type of training exhibit improved classroom management and instructional skills.

2. Finland: Prioritizing Tailored Education

Finland's education system, which is considered to be one of the best in the world, emphasizes active involvement and individualized learning through a strong cognitive approach. Comprehensive cognitive psychology training is a part of Finnish teacher education, enabling prospective teachers to adapt their instruction to the requirements and cognitive abilities of each individual student. Additionally, teacher candidates participate in lengthy practicums where they get feedback and learn how to adjust their teaching strategies.

For instance, the University of Helsinki's teacher training curriculum include a "learning by doing" component in which teacher candidates spend six months observing, instructing, and evaluating their own performance. Finland's continuous performance in PISA rankings, particularly in reading and problem-solving abilities, can be attributed to this strategy. Finnish pupils routinely place in the top 5 worldwide in reading, arithmetic, and Science . This success is largely attributed to the high methodological standards of its teachers.

3. The Republic of Singapore

The focus of Singapore's teacher education programs is on cognitive-based tactics like differentiated instruction, which adapts teaching methodologies to students' cognitive skills, and pedagogical content knowledge. Teachers receive training in scaffolding, a key idea in cognitive science that aids students in moving from easy to difficult problem-solving exercises.

Data: Singapore's students routinely place first in reading, arithmetic, and science, and the country routinely tops the OECD's PISA test results. Singapore's reading score of 549 in the 2018 PISA rankings was much higher than the OECD average of 487.

4. Canada

Drawing on cognitive theories that encourage active learning, Canada uses reflective practice and inquiry-based learning in its teacher education programs. Metacognition, or thinking about one's own thinking, is a strategy that Canadian teacher educators advise aspiring educators to utilize to improve their teaching strategies.

Statistics: In PISA tests, Canada is ranked in the top 10 for reading, science, and math. In 2018, Canadian students' average reading score was 520, significantly higher than the OECD average.

5. Japan: Reflection-Based Practices and Collaborative Learning

"Lesson study," a cooperative method of professional development in which teachers prepare, observe, and discuss lessons together, is a major component of Japanese teacher preparation. This cognitive-based method helps aspiring educators build strong analytical and

observational abilities by emphasizing reflection and iterative growth. This approach has promoted a culture of ongoing learning in addition to enhancing teacher competencies.

For instance, teachers in Tokyo’s Shibuya Ward regularly engage in lesson-study sessions, which improves student performance. Ninety percent of participating instructors claim better problem-solving abilities and higher-quality education, according to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT).

6. India

The country has been making progress in integrating cognitive techniques into its teacher education system. The 2020 National Education Policy (NEP) marks a dramatic change in India's approach to teacher preparation. The policy places a strong emphasis on helping aspiring educators enhance their critical thinking and problem-solving abilities, shifting away from rote memorization and toward more cognitively stimulating teaching strategies.

Reforms in Teacher Training: The NEP 2020 emphasizes the necessity of bolstering teacher training institutes (TTIs) by incorporating cognitive-based teaching practices into curriculum design. With a focus on holistic, student-centered learning, future educators are being prepared in the ways that kids learn and think.

Novel Models: Based on cognitive science, several Indian states have developed novel approaches to teacher education. For example, Kerala has implemented programs that teach teachers inquiry-based learning and differentiated instruction, which are modeled after those in Finland and Singapore.

Reflective Teaching: In India, teacher preparation programs are now including reflective teaching techniques. The emphasis is on motivating educators to consider their pedagogical approaches and modify their ways to accommodate students' cognitive needs.

Statistics: Only 40% of India's more than 17,000 teacher education institutes are operating effectively, according to the National Council for Teacher Education (NCTE). By emphasizing cognitive approaches, the aim is to raise the standard of teacher education, which should enhance student results.

As an illustration, Azim Premji University in India incorporates cognitive science into its curriculum and trains instructors in the usage of concepts-based learning and mind mapping. Data from the Azim Premji Foundation indicates that these cognitive techniques have improved teacher effectiveness by 30% among participants from rural areas..

Implementing Cognitive Approaches in Teacher Education Presents Difficulties

Even with the aforementioned successful instances, there are still a lot of obstacles to overcome when integrating cognitive-based approaches into teacher preparation:

Resource Restrictions: Access to technology, training materials, and qualified teachers are all necessary for cognitive-based teaching approaches. Budgetary constraints frequently prevent developing nations from accessing these resources.

Cultural Opposition to Change: Cognitive approaches frequently call for a move away from rote learning and toward more interactive techniques. Communities and educators may be reluctant to stray from traditional teaching practices, which might lead to resistance to this shift.

Absence of Skilled Trainers: Knowledgeable trainers are necessary to implement cognitive-based training. Finding lecturers with expertise in cognitive science is a challenge for many schools, particularly in less urbanized areas.

Overemphasis on Theoretical Knowledge: Teacher preparation programs in a number of nations overemphasize educational theory while undervaluing its practical application. As a result, aspiring educators are ill-equipped to use cognitive methods in actual classroom settings.

Administrative and Policy Restraints: Although the government must strongly promote educational changes, uneven policies and bureaucratic hold-ups may prevent cognitive techniques in teacher education from being widely adopted.

Future Paths and Solutions

Investing in Training and Resources

Countries must set up funds expressly for cognitive approaches teacher training. Funding and training assistance can be obtained through partnerships with international organizations such as the OECD and UNESCO, especially for areas with limited resources. Teachers can access training and resources remotely with the help of digital tools and platforms, which also provide affordable solutions.

Making Use of Technology

Cognitive-based learning can be aided by digital resources. For example, Canada simulates classroom settings using technology, allowing aspiring educators to practice cognitive-based techniques. Additionally, India might increase the amount of educational technology it uses to help teacher education programs with cognitive training.

Programs for Professional Development and International Collaborations

Creating international networks of teacher preparation programs can help share best practices and give access to a variety of cognitive training strategies. Online courses, exchange programs, and cooperative workshops can promote shared learning experiences and close skill gaps.

Encouragement and Assistance for Policies

By establishing guidelines and providing rewards for teacher preparation programs, policymakers can significantly contribute to the advancement of cognitive techniques. Improved instructional quality and increased student engagement are the results of specific legislative reforms implemented in nations like Singapore, which require new teachers to complete cognitive-based training.

Programs for Cultural and Community Awareness

Resistance can be lessened by programs designed to inform stakeholders and communities about the advantages of cognitive-based learning. Pilot programs and demonstration projects that highlight better student results can be effective catalysts for broader adoption of these strategies.

Conclusion

One option to improve educational outcomes globally is to use cognitive techniques in higher education to help future teachers develop their methodological abilities. Even while nations like the US, Finland, Japan, and India are making progress in this area, difficulties still exist, particularly in situations with limited resources. Educational institutions around the world can embrace cognitive approaches to guarantee that aspiring teachers have the abilities required for a dynamic, changing classroom environment by taking inspiration from effective international models and putting specific solutions into practice.

REFERENCES

1. U.S. Department of Education, 2022. Teacher Preparation and Cognitive Approaches.

2. Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (Japan), 2023. Lesson Study and Teacher Collaboration.
3. University of Helsinki, 2021. Finnish Teacher Education Model.
4. Azim Premji Foundation, 2023. Cognitive Approaches in Teacher Education: India.

ENTREPRENEURIAL LEARNING IN TEACHER EDUCATION: A LITERATURE SUMMARY

Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye

Abstract. *Entrepreneurial educators have the power to create learning environments that encourage students' independence, creativity, and problem-solving skills—all of which are critical for success in the twenty-first century. An increasingly significant educational framework that incorporates entrepreneurial mindsets and abilities into the preparation of aspiring teachers is entrepreneurial learning in teacher education.*

Keywords: *entrepreneurial learning, Teacher education, Entrepreneurial mindset.*

Entrepreneurial learning in teacher education is an increasingly important pedagogical framework that integrates entrepreneurial mindsets and skills into the training of future educators. With rapid changes in educational contexts, including technological advancements, diverse student needs, and evolving social dynamics, teachers must possess a range of skills beyond traditional pedagogy. Entrepreneurial learning equips teachers with the ability to innovate, take calculated risks, solve problems creatively, and foster lifelong learning. This approach not only enhances their teaching effectiveness but also prepares them to be agents of change within educational institutions. By cultivating entrepreneurial capacities in future teachers, teacher education programs can foster a generation of educators who are adaptable, innovative, and proactive in responding to challenges in both the classroom and the broader educational system.

Entrepreneurial learning refers to the process through which individuals acquire the knowledge, skills, and mindset necessary to recognize opportunities, take risks, and create value. This learning approach emphasizes active problem-solving, critical thinking, and self-directed learning (Rae, 2007). Entrepreneurial learning in teacher education, therefore, involves equipping teacher candidates with the competencies to innovate in their teaching practices, experiment with new approaches, and adapt to changing classroom environments (Neck & Corbett, 2018). It is aligned with broader educational goals, such as developing 21st-century skills like collaboration, creativity, and critical thinking, which are essential for both teachers and students in today's knowledge economy (Fayolle, 2013).

The significance of entrepreneurial learning in teacher education lies in its capacity to foster creativity, flexibility, and resilience in teachers. As highlighted by Gibb (2002), entrepreneurial educators are more likely to embrace change, take risks, and engage in reflective practice. Entrepreneurial learning encourages teachers to see challenges as opportunities and to experiment with new solutions in their teaching practices. This is particularly crucial in the face

of rapidly evolving educational technologies, diverse student populations, and the increasing demand for personalized and adaptive learning strategies (Peltonen, 2015).

Entrepreneurial learning also aligns with the broader shift towards more learner-centered approaches in education. Teachers who possess an entrepreneurial mindset are better equipped to facilitate active learning environments where students are encouraged to take ownership of their learning, engage in inquiry-based activities, and develop critical thinking skills (Jones & Iredale, 2010). As Rae (2010) argues, entrepreneurial teachers can play a pivotal role in shaping educational environments that foster student autonomy, creativity, and problem-solving abilities—skills that are essential for success in the 21st century.

Moreover, entrepreneurial learning in teacher education has the potential to address some of the systemic challenges in education, such as teacher burnout, resistance to change, and the gap between theory and practice. Teachers who are trained to think entrepreneurially are more likely to approach these challenges proactively, seeking out innovative solutions and continuously reflecting on and improving their practices (Peltonen, 2015). Entrepreneurial learning fosters resilience in teachers, enabling them to cope with uncertainty and adapt to the changing demands of the teaching profession.

The implementation of entrepreneurial learning in teacher education requires a shift in both curriculum design and instructional strategies. Traditional teacher preparation programs tend to focus on content knowledge and pedagogical techniques, often leaving little room for creative experimentation or innovation. To incorporate entrepreneurial learning, teacher education programs must adopt more experiential and inquiry-based learning approaches that align with the principles of entrepreneurship.

Project-Based Learning (PBL) is one effective method for fostering entrepreneurial skills in future teachers. According to Lackéus (2015), PBL encourages teacher candidates to engage in real-world problem-solving by designing and executing projects that require them to apply theoretical knowledge in practical contexts. For example, teacher candidates might be tasked with creating an innovative lesson plan or curriculum that addresses a specific educational challenge, such as integrating technology in a low-resource classroom or developing strategies for promoting student engagement in diverse learning environments.

Problem-Based Learning (PBL) is another approach that aligns well with entrepreneurial learning. In this model, teacher candidates are presented with complex, open-ended problems that they must solve collaboratively. This method encourages critical thinking, creativity, and adaptability—key entrepreneurial skills. As Neck and Corbett (2018) note, problem-based learning mirrors the uncertainties and challenges faced by entrepreneurs, making it an effective strategy for preparing teachers to navigate the complexities of the classroom.

Experiential Learning is also central to entrepreneurial learning in teacher education. Kolb's (1984) experiential learning model emphasizes the importance of learning through experience, reflection, and experimentation. Teacher candidates can be given opportunities to engage in hands-on teaching experiences, such as internships, classroom simulations, and peer teaching, where they can experiment with different teaching methods and receive feedback on their performance. Such experiences allow future teachers to develop an entrepreneurial mindset by taking risks, learning from failures, and continuously refining their teaching practices (Lackéus, 2015).

While the benefits of entrepreneurial learning in teacher education are clear, there are several challenges associated with its implementation. One major challenge is the traditional

structure of teacher education programs, which often prioritize content delivery and standardized assessment over creativity and innovation. Teacher candidates may not have enough opportunities to experiment with different teaching approaches or to engage in the kind of reflective practice that is essential for entrepreneurial learning (Jones & Iredale, 2010).

Another challenge is the resistance to change among both educators and teacher candidates. Entrepreneurial learning involves uncertainty, risk-taking, and a willingness to embrace failure as part of the learning process.

However, many educators are accustomed to more structured and predictable teaching environments, making it difficult for them to adopt an entrepreneurial mindset. As Neck and Corbett (2018) highlight, creating a culture that values creativity, risk-taking, and innovation is essential for the successful integration of entrepreneurial learning into teacher education.

To overcome these challenges, teacher education programs must undergo both structural and cultural shifts. One solution is to embed entrepreneurial learning principles throughout the teacher education curriculum, rather than treating it as an isolated component.

This can be achieved by incorporating entrepreneurial concepts into all aspects of teacher training, from lesson planning to classroom management and assessment (Peltonen, 2015). By making entrepreneurial learning a core component of teacher education, programs can ensure that future teachers are equipped with the skills and mindsets needed to navigate the complexities of the teaching profession.

Additionally, teacher education programs can offer professional development opportunities that focus on entrepreneurial learning. Workshops, seminars, and mentoring programs can provide teacher candidates with the tools and support needed to develop entrepreneurial skills. These initiatives can also help to create a culture of innovation within teacher education programs, encouraging both teacher educators and candidates to take risks, experiment with new ideas, and learn from failures (Rae, 2010).

Entrepreneurial learning offers a valuable framework for teacher education, fostering creativity, adaptability, and problem-solving skills in future educators. By equipping teachers with an entrepreneurial mindset, teacher education programs can prepare them to navigate the complexities of modern education and create dynamic learning environments that encourage student engagement and innovation.

However, the successful integration of entrepreneurial learning requires structural changes in teacher education programs and a cultural shift toward valuing creativity and risk-taking in educational practice.

By addressing these challenges, teacher education programs can play a crucial role in shaping the future of education.

REFERENCES

1. Fayolle, A. (2013). *Handbook on the Entrepreneurial University*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
2. Gibb, A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. *International Journal of Management Reviews*, 4(3), 233-269.
3. Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. *Education + Training*, 52(1), 7–19.

4. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
5. Lackeus, M. (2015). *Entrepreneurship in education: What, why, when, how*. OECD Publishing.
6. Neck, H. M., & Corbett, A. C. (2018). The scholarship of teaching and learning entrepreneurship. *Entrepreneurship Education and Pedagogy*, 1(1), 8–41.
7. Peltonen, K. (2015). How can teachers' entrepreneurial competences be developed? A collaborative learning perspective. *Education + Training*, 57(5), 492–511.
8. Rae, D. (2007). Entrepreneurial learning: A narrative-based conceptual model. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 14(2), 198-215.
9. Rae, D. (2010). Universities and enterprise education: Responding to the challenges of the new era. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 17(4), 591-606.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГА

Капалыгина Ирина Ивановна

Доцент, ГрГУ

***Аннотация.** Педагоги оказывают помощь детям, семьям, и другим категориям граждан. Данная профессиональная категория людей должна обладать высоким уровнем здоровья, что требует также и профессиональной компетентности в данной области. Социально-психологическое здоровье педагога характеризуется осознанием правильности выбора жизненной стратегической и профессиональной позиции, развитием адаптационных и рефлексивных качеств, а также психических свойств личности с учетом изменяющихся социальных условий.*

***Ключевые слова:** социально-психологическое здоровье, профессиональные компетенции, нравственные качества педагога, воспитательный и образовательный потенциал педагога, педагогическая деятельность педагога.*

Педагогическая деятельность относится к тем видам профессиональной деятельности, где важны не только профессиональные знания и навыки, но и личностные качества специалиста, так как именно они во многом определяют успешность и эффективность работы. Если человек избирает профессию педагога сознательно, в соответствии со своим призванием и качествами личности, она не будет морально тяжела для него и, несмотря на все встречающиеся в процессе труда сложности, принесет пользу ему, учащимся и обществу.

Нервно-эмоциональная нагрузка педагога умеренная, во время нетипичных ситуаций – высокая. Для такого человека поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление. Он ориентируется в мире и действует в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами; умеет соотносить свои действия с действиями других людей, нуждающихся в социальной помощи; способен принимать оптимальные решения в работе с учащимися. Данная профессиональная категория людей должна обладать произвольным вниманием, точным зрительным восприятием, хорошими

слуховыми анализаторами, физической силой, выносливостью, психологической устойчивостью, одним словом, - высокого уровня здоровьем. Это требует также и возрастающей профессиональной компетентности.

Социально-психологическое здоровье человека является актуальным направлением исследования. Опираясь на методологические и теоретические основы проблемы здоровья личности человека, можно утверждать, что здоровье – это интегрированная, комплексная категория, объединяющая педагогические, психологические, социологические, медицинские научные знания. Задачей нашего исследования являлось доказательность взаимосвязи социального и психологического компонентов здоровья педагога, а также обоснованность здоровьесберегающей деятельности данной профессионально категории людей.

Социальное здоровье подразумевает осознание себя полноценной личностью в том слое общества, в котором человек находится. Когда его взаимодействие с окружающими полноценно и не ущербно, то оно не несет человеку страдания и не принижает его достоинства. Необходимо наличие и нормальных социальных условий, прежде всего общечеловеческого, общенационального, регионального и микросоциального значения. Личностное социальное здоровье включает сформированность социально приемлемого, нравственно нормативного опыта взаимодействия человека с социумом, проявляющегося в саморегуляции поведения в изменившихся или изменяющихся условиях, чтобы прийти к согласию с самим собой и интеграции в социум.

В медицинском значении социальное здоровье понимается как полноценное развитие индивида в системе общественных отношений через создание гарантированных социальных и медицинских условий жизнедеятельности, препятствующих возникновению заболеваний, социальной девиации, способствующих снижению иммунитета, стрессовых состояний. Педагогический аспект понятия «социальное здоровье» включает уровни сформированности адаптационных и рефлексивных качеств личности, в основе которых навыки адекватной оценки окружающего мира, жизненной ситуации, собственных возможностей, предполагаемого характера деятельности, с учетом изменяющихся социальных условий.

Здоровье психическое в медицинском понимании означает состояние психической сферы (восприятие, мышление, память, эмоции, речь, сенсорная организация), обеспечивающее душевное равновесие, социальную адаптацию, на основе адекватных поведенческих проявлений индивида. Педагогический аспект этого термина означает сформированность таких качеств человека, которые обеспечивают ему ориентацию, саморегуляцию предметно-практической деятельности. Сюда относятся познание, общение, творчество, развитие на основе волевого поведения, развитого мышления, внутреннего потенциала. Таким образом, основу психического здоровья составляет полноценное психическое развитие человека на всех этапах онтогенеза.

Специалисты в области психосоматической медицины Л. Рон. Хаббарт, Д.Д. Воронцов, М.Б. Каченовский считают, что определенный процент известных сегодня заболеваний относятся к категории психосоматических, т.е. связанных с нарушениями психоэмоционального благополучия. Главные разрушители здоровья – это «отрицательные эмоции, которые являются основной причиной всех болезней [2, с.32]. Психоэмоциональное состояние человека теснейшим образом причинно связано не только с умением управлять собственными эмоциями (психическая саморегуляция), но и с

правильностью выбора жизненной стратегической позиции, с удовлетворенностью профессией и даже с ходом семейных дел. Существует целый комплекс взаимосвязанных факторов сугубо психологического плана, не отделяемых от здоровья как такового. Подлинное здоровье есть синоним полновесного жизненного успеха (без внутреннего удовлетворения собственными выборами чисто внешние достижения счастья не приносят)».

Научная актуальность осмысления категории психологического здоровья связана с практической значимостью решения вопросов психокоррекции, психопрофилактики и психогигиены. В свою очередь психология здоровья является масштабнее по своим задачам в отличие от психогигиены и психопрофилактики. С позиции специальной психологии психологическое здоровье – это одна из важнейших характеристик личности человека. Психологическое здоровье можно определить как динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих: а) гармонию между различными сторонами личности человека, а также между человеком и обществом; б) возможностью полноценного функционирования человека в процессе жизнедеятельности.

Анализируя понятия социальное психическое и психологическое здоровье можно определить, что *социально-психологическое здоровье педагога характеризуется осознанием правильности выбора жизненной стратегической и профессиональной позиции, развитием адаптационных и рефлексивных качеств, а также психических свойств личности с учетом изменяющихся социальных условий, сформированностью социально приемлемого, нравственно нормативного опыта взаимодействия с людьми и поведения в обществе.* Сущностные характеристики педагога имеют общественно-значимый и личностно ценностный смысл и могут выглядеть следующим образом:

Личностно-значимые: психическое равновесие; обладание качествами, которые нужны для установления гармоничных связей; отсутствие болезненных психических явлений; успешная психологическая адаптация в обществе; творческая активность и самореализация; осознание ценности собственного бытия; реализация своей социальной и биологической сущности.

Общественно-значимые: способность выступать активным субъектом собственной жизни и нести ответственность за здоровье и жизнь других людей; позитивное воздействие человека на другого человека и на самого себя; баланс между умением отдавать и взять от другого, быть одному и быть среди других людей; гармония между своей жизнедеятельностью и окружающей средой; ориентация на выполнение своей жизненной задачи.

Для более полного представления рассматриваемых компонентов здоровья, выделяя социально-психологический аспект в контексте личностного здоровья педагога, можно выделить критерии и соответствующие им показатели.

Социально-адаптивный: *пластичность:* баланс индивидуального и социального; гармония отношений; активное участие в жизни коллектива; гибкость в отношениях; *осознанность:* принятие и выполнение норм коллективной жизни; адекватное отношение к различным воздействиям; самоконтроль поведения; *удовлетворенность* статусом и отношениями; *включенность* в общественно полезную деятельность, инициативность, формирование и развитие социальных связей, наличие хобби, низкая конфликтность.

Социокультурный: *когнитивность:* знания, умения, навыки социальной жизни; умение планировать и организовывать свою жизнедеятельность; опыт самоорганизации,

самообслуживания; *благополучие*: гармония между ценностями, интересами, потребностями и возможностями для их удовлетворения, то есть спокойная жизнь в довольстве и достатке; *воспитанность*: наличие социально значимых качеств; сформированные паттерны социального поведения; дисциплинированность, ответственность, аккуратность, пунктуальность, честность, самостоятельность; *направленность*: убеждения, ведущие мотивы поведения, поступки; конструктивная личностная активность.

Поведенческо-волевой: *нормативность*: принятие и следование моральным нормам поведения; сформированная идентичность; *валеологичность*: ведение здорового образа жизни соблюдение режима дня; отсутствие вредных привычек; *отсутствие поведенческих расстройств*: отсутствие аддиктивного, делинквентного поведения, патохарактерологических и психопатических расстройств; *гибкость*: способность изменить способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.

Оценочно-рефлективный: *адекватность* психических реакций силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; сформированность мнения, выбор цели и принятия решения; *эмпатийность*: сопереживание, чуткое отношение к людям с ограниченными возможностями; доброе отношение к животным; самоконтроль за собственными эмоциональными переживаниями; *критичность* к себе, своей деятельности, ее результатам; *самоценность «Я образа»*: чувство собственной ценности и достоинства; сформированность общечеловеческих ценностей; *самоконтроль*: осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я».

Безусловно, зная критерии и показатели социально-психологического здоровья человека, их характеристику педагогам можно создавать условия для формирования и сохранения личностного и общественного здоровья людей, предупреждать развитие потенциальных и реальных девиаций, помогать людям в различных жизненных ситуациях. Поэтому социально-психологические аспекты здоровья особенно и по существу необходимы в контексте знаний и умений специалисту в области социальной работы. К профессионально значимым свойствам личности социального работника относятся психические, психофизиологические и социально-психологические свойства. Остановимся подробнее на последних свойствах и их характеристике.

Это достаточно высокая мотивация и интерес к профессии «человек-человек». Хорошо развитые нравственные качества: корректность, деликатность, предупредительность, заботливость, человеколюбие, милосердие, трудолюбие, ответственность. Наличие чувства долга, способность к самостоятельной работе с клиентами, бесконфликтность, сдержанность. Способность к созданию условий благоприятного микроклимата в различных социальных ситуациях. Эмоционально-волевая готовность к работе, проявляющаяся в таких чертах характера, как терпение, обязательность в оказании помощи, самообладание, дисциплинированность при организации деловых отношений, творчество и любознательность при изучении особенностей структуры личности учащегося и организации работы по коррекции и реабилитации, психическая неустойчивость при неудачах. Способность к преодолению коммуникативного барьера и налаживанию доверительных отношений.

Наряду с тем, что педагог, по нашему мнению, должен соответствовать вышеуказанным критериям и уровням функционирования в обществе с людьми, обладать социально-психологическими свойствами необходима еще и профессиональная подготовка, которая должна обеспечивать формирование следующих групп компетенций: **академических компетенций**, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, способности и умения учиться; **социально-личностных компетенций**, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; **профессиональных компетенций**, включающих знания и умения формулировать и исследовать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции – это готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями профессии, методически организовано и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности [1]. Это связанные с предметом навыки, соответствующие методы и технические приемы. Профессиональные компетенции требуют конкретизации их структурных компонентов, определенной адаптации к целям и задачам профессиональной области, профессиональной подготовки и профессиональной деятельности. Приведем пример профессиональных компетенций педагога.

Конструктивные: определение и обоснование цели, содержания, средств и методов; составление развернутого плана практической работы в социальных учреждениях; составление алгоритмов бесед и консультаций с гражданами; моделирование системы собственной деятельности по любой проблеме.

Гностические: оценка социальной роли учреждения, его значения в решении проблем граждан; демонстрация рациональных способов решения социальных задач в нестандартных ситуациях; выполнение творческих заданий по собственному замыслу.

Информационно-технологические: анализ нормативно-правовой базы и документации деятельности социального учреждения; прием, переработка, выдача информации гражданам с использованием приемов консультирования; компьютерная грамотность, владение мультимедийными технологиями, интернет-технологиями, электронной почтой.

Коммуникативные: конструктивное продуктивное бесконфликтное общение с клиентами; владение устными и письменными приемами общения; способность начинать, направлять, контролировать коммуникативный процесс; высокий доверительный уровень воздействия на реципиента; регуляция интерперсонального взаимодействия; готовность к общению в разных коммуникативных ситуациях.

Социально-трудовые: выбор и применение технологий социальной работы с различными группами населения; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (национальность, религия, статус, возраст, пол); участие как в совместной работе со специалистами, так и самостоятельно в различных видах социальной деятельности; готовность к самостоятельной профессиональной деятельности; устойчивая профессиональная направленность.

Исследовательские анализ образовательной среды и проблемного поля учащегося; навыки социальной диагностики в проблемном научно-исследовательском поле; самоанализ и рефлексия собственной социально-значимой деятельности, оценка ее

результативности; коррекция собственной деятельности; высокий уровень исследовательской культуры.

Для педагога стало необходимым понимание и принятие развивающей (личностной, вариативной) парадигмы, глубокая рефлексия над своей деятельностью. Это существенно меняет требования к самой профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность предусматривает следующее: осуществлять взаимодействие в учебных и трудовых коллективах; оценивать взаимодействие в сообществах с точки зрения норм и принципов; оценивать личный потенциал учащегося, прогнозировать развитие его воспитательного и образовательного потенциала; варьировать специфику взаимодействия в соответствии с возрастными и статусными особенностями школьниками; корректировать взаимодействие в семье; осуществлять планирование работы в различных типах учреждений с учетом особенностей учащегося; осуществлять диагностику и консультирование; оказывать помощь в жизненном самоопределении и самоактуализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дроздова, Н.В. Компетентностный подход как новая парадигма студентоцентрированного образования / Н.В. Дроздова, А. П. Лобанов. – Минск : РИВШ, 2007. – 1 00 с.
2. Каченовский, М.Б. Психодуховное самооздоровление (Рекомендации по использованию принципов самооздоровления в педагогике) / М.Б. Каченовский, К.В. Сельченко, Н.А. Сельченко ; под ред. М.Б. Каченовского. – Минск, 1993. – 69 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

¹Муминова Л.Р., ²Калбаева Х.Д.

¹Д.п.н., профессор ТГПУ им. Низами

²Ст. преподаватель ТГПУ им. Низами

***Аннотация.** В статье рассмотрена проблема использования когнитивных технологий в образовательном процессе в связи с необходимостью совершенствования дидактических подходов в обучении. Дана характеристика когнитивных технологий, обоснованы преимущества и роль данных технологий в повышении мотивации и интеллектуальной активности обучающихся. Раскрываются особенности и правила разработки и использования интеллект-карт в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности.*

***Ключевые слова:** методика, воспитание, когнитивных технологий, когнитивный подход, развитие, обучение, воспитательный процесс, формирование ценностного отношения.*

Современные технологии и средства обучения, благодаря их обширному применению во всех сферах жизнедеятельности общества являются важной составной частью системы непрерывного образования. Глобальные изменения в мире и обществе,

интенсивная информатизация, цифровизация, вызывающие диспропорционную соразмерность между гуманитарными, естественнонаучными и техническими науками, вызывают необходимость реформирования содержания образования в плане ее интеграции, гуманизации, альтернативности, а также переосмысления компонентов содержания, методов, средств и технологий с позиций научного и учебного познания. Потребность создания нового системного уровня организации знаний, которые функционируют как фундаментальное знание -инструмент. Это требует разработки новой системы гуманитарных и социальных технологий управления образовательным процессом, субъектной структурой знаний, базируясь на философию и методологию современной науки.

Технологии образования, выполняя функции источников и трансляторов ее содержания в интерактивных и интегративных форматах, выступают как инструмент организации и координации взаимодействия субъектов образовательного процесса, способствуют обучению, воспитанию и развитию обучающихся. В современной науке описано более 250 технологий, используемых в организации и управлении образовательным процессом. Понимание сути термина «технология» процесса обучения связано с категорией «деятельность». Средства обучения, другие структурные технологические элементы и знания о закономерностях их функционирования в контекстном единстве способствуют системной организации деятельности и являются сущностью и содержательным аспектом технологий. Технология «представляет собой способ системной организации деятельности в различных областях знаний, культуры, окружающего мира и мышления, основывающийся рефлексии, стандартизации и применении специализированного на материально-технического инструментария». Рефлексия рассматривается как форма осмысления собственных действий и их закономерностей, способствующая самопознанию, осознанию практики, окружающей действительности, которая раскрывает способности личности человека.

Согласно классификации Г.К.Селевко, различаются 10 типов образовательных технологий. К группе ключевых технологий, определяющих развитие современного общества относятся биотехнологии, нанотехнологии, социальные, информационные и когнитивные технологии, являющиеся генераторами замечательных идей и открытий, способных кардинально изменить нашу жизнь.

В.В.Гузев «образовательной технологией» называет комплекс, состоящий из некоторого представления планируемых результатов обучения; средств диагностики текущего состояния обучаемых; набора моделей обучения; критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. Л.Л.Рыбнова считает, что любая технология обучения включает в себя: целевую направленность; научные идеи, на которые опирается; системы действий преподавателя и учащегося; критерии оценки результата; результаты; ограничения в использовании. Классификация автора включает технологии; проблемное, концентрированное, модульное, развивающее, дифференцированное, активное, игровое обучение, обучение развитию критического мышления.

Когнитивные технологии возникли на пересечении нескольких дисциплин, таких как когнитивная психология, искусственный интеллект, нейрофизиология, знаниевая инженерия, психолингвистика и психосемантика. В результате синергии этих исследований возникла когнитивная наука как междисциплинарное направление. Одним

из наиболее впечатляющих достижений в этой области является результат работы в нейрофизиологии. При помощи современных научных методов, таких как магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография, ученым удалось картировать мозг, то есть выявить зоны, отвечающие за хранение различных видов информации. Активация определенного участка мозга позволяет узнать, о чем думает человек, и передать эту информацию к исполнительным устройствам для выполнения необходимых действий.[]

Современная информационная среда характеризуется большим количеством источников информации, передающих чрезмерный объем информации, интенсивное ее обновление в современной информационной среде, что приводит к перегруженности когнитивных процессов человека и обуславливает необходимость постоянного освоения новых знаний и компетенций. Все эти факторы требуют от учителя пересмотра дидактических подходов и внедрения когнитивных технологий в образовательный процесс, которые обеспечат:

формирование новых способов осмысления и переработки учебной информации обучающимися;

формирование умений практического применения полученных знаний в новой ситуации и творческое развитие знаний;

адекватную оценку и самооценку компетенций, индивидуальных целей, психических процессов и свойств личности;

формирование ценностного отношения к значимым знаниям и компетенциям;

Учеными отмечено, что визуализация восприятия обладает особой информативностью при передаче информации в силу большого потенциала графических образов в получении и осмыслении информации у графических образов, осуществляющих не только информационную, но и познавательную (когнитивную) функцию. Когнитивная визуализация способствует восприятию и отражению предмета исследования в виде как его разных аспектов, так и целостного образа. Когнитивная визуализация является дидактической основой разработки интеллект-карт, которые во всех ее видах все больше применяются в системе общего образования и интегрируются в содержание коррекционной педагогики.

Метод интеллект- карт (Mind maps) является разработкой Тони Бьюзена, британского психолога, который определяет данный метод как прием графического отображения содержания воспринимаемого, переработки и запоминания различного рода информации. Для обозначения информации используются различные графики, блок-схемы, рисунки, символы, цветовые решения и условные обозначения, которые отражают новые идеи, выводы и связи между ними. Согласно теории «радиатного мышления» Т.Бьюзена, восприятие и обработка визуальной информации активизирует оба полушария одновременно, причем, правое полушарие мозга обеспечивает восприятие образной и символической графической информации во всей полноте многообразия и сложности, в целом, и со всеми его составными элементами. При этом, образы, представления, значения и смыслы слов и знаков соединяются друг с другом многочисленными ассоциациями, которые создают сложную сеть взаимосвязей, образующих подобие информационных карт. Метафорическое отображение текстовой информации способствует формированию целостности смыслового содержания, развивает образное мышление, фантазию, интуицию.

При составлении интеллектуальных карт во время изучения различных дисциплин предлагается определенный последующий алгоритм действий. Первоначально, ознакомление с текстом предусматривает оценку объема работы и составление его плана, включающего основные ключевые моменты содержания темы и вспомогательные подразделы (подтемы), связанные с основными понятиями, раскрывающие ее сущность. Сложный проект рекомендуется разбить на отдельные этапы, этапы в свою очередь - на задачи с конкретными сроками, задачи разбиваются на отдельные действия.

Следующий шаг-сбор информации, например, подбор необходимой литературы по теме, с разбивкой ее по разделам, определение авторов, их теоретические подходы к изучаемой проблеме и пр. Интеллект карты можно использовать и как систематизацию и хранение информации.

Далее нужно будет найти идею. Восприятие окружающего мира осуществляется подобно интеллект карте: создается центральный образ и частные детали вокруг него. Карта обеспечивает включение ассоциативного мышления, способствующего определению различных элементов идей, нахождению связанных с ними новых, нестандартных идей.

Как составляется интеллект карта?

1. В центре листа бумаги в квадрате отображается изучаемая тема, рядом с темой изображается символ, подходящий по смыслу, или другая картинка. Символ включает воображение и вызывает ассоциации.

2. От центральной темы нужно нарисовать первую ветвь и написать ключевую мысль из одного- двух слов, связанных с центральной идеей. Для изображения рекомендуется использовать изогнутые линии и разные цвета, так как выявлено, что такие формы линии наиболее восприимчивы для мозга способствуют лучшему запоминанию информации. Левое полушарие ответственно за обработку вербальной информации правое полушарие воспринимает цвет, соединение слов и цвета активизирует оба полушария головного

3. Нужно добавить второстепенные ветви и подписать их словами или сочетанием слов и символов. Если необходимо создать карту с идеями, нужно изобразить ветви и оставить их в таком виде. Это стимулирует мыслительные процессы и воображение, что помогает придумать, какими идеями заполнить открытые места ветви.

4. Нужно дорисовать остальные ветви, отходящие от центральной темы. Для лучшего запоминания следует выделять слова цветом или символами. Приведем пример интеллект-карты по дисциплине Вербальные и невербальные средства по теме «Дактильная речь».

Таким образом, ментальные карты, как элемент когнитивных технологий в образовательном процессе помогают анализировать и запоминать информацию, активизируя оба полушария мозга. Интеллект-карты используются для запоминания нового материала, разбора сложных тем, оценки объема работы, сбора информации и поиска идей. Создание интеллект- карт включает написание темы в центре, рисование ветвей и подтем, использование двух цветов и добавление ключевых идей.

Интеллект-карты можно составлять на бумаге, планшете, доске или в специальных сервисах, таких как MindMeister, XMind и Mindomo. В обучении интеллект-карты помогают структурировать темы, создавать опорные визуальные таблицы, проводить мозговые штурмы и разрабатывать планы обучения. Интеллект-карты обеспечивают

сознательное и прочное усвоение содержания обучения и совершенствование когнитивной, информационной, коммуникативной и профессиональной компетентности обучающихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бершадская Е.А., Бершадский М.Е. Когнитивные технологии в образовании //Педагогические науки. Серия Вестника СВФУ 3(03)2018 [https://www.bing.com.Kognitivnie tehnologii v obrazovanii](https://www.bing.com/Kognitivnie_tehnologii_v_obrazovanii)
2. Т.С.Назарова Т.С. Когнитивные технологии в образовании и мультидисциплинарные учебные комплексы //Вестник. Московского. университетата. Сер. 20. Педагогическое образование. 2016. №3 стр.6
3. Современные образовательные технологии : [учеб. пособие] / Л. Л. Рыбцова и др. ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 92 с.
4. Трушина А.В. Когнитивный подход в образовании и научном педагогическом исследовании <https://petrovskie-chteniya.ru/articles/kognitivnyu-podkhod>

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

¹Бакирова Альбина Юнировна, ²Агишева Надежда Николаевна

¹Куратор НМР МАОУ Школа 97 ГО г.Уфа Республики Башкортостан, учитель
математики, кандидат педагогических наук (PhD)

²Директор МАОУ Школа 97 ГО г.Уфа Республики Башкортостан, председатель ГЭК
академии ВЭГУ

***Аннотация.** В статье – проанализированы теоретические основы когнитивного подхода, определены основные компоненты методического мастерства учителя, а также представлена модель подготовки будущего учителя математики на основе когнитивного подхода, способствующая формированию методического мастерства учителя и повышению качества обучения.*

***Ключевые слова:** когнитивный подход, методическое мастерство учителя, модель подготовки учителя.*

В современном мире образование играет ключевую роль в формировании интеллектуального потенциала общества. Это означает, что подготовка высококвалифицированных учителей, способных эффективно обучать и развивать обучающихся, становится приоритетной задачей системы образования. При этом наиболее результативным, как показывает практика, является когнитивный подход, который позволяет учитывать особенности восприятия, мышления и памяти обучающихся.

Теоретические основы когнитивного подхода. Когнитивный подход основан на изучении процессов восприятия, обработки и хранения информации в памяти человека. Он предполагает организацию обучения с учетом особенностей когнитивных процессов

обучающихся, что позволит повысить эффективность обучения и обеспечить более глубокое понимание материала.

Основные принципы когнитивного подхода включают:

1. Активное участие и взаимодействие обучающихся на уроке. Они должны быть вовлечены в процесс обучения, а не просто пассивно воспринимать информацию. Для этого необходимо использовать активные методы обучения, такие как дискуссии, проекты, ролевые и дидактические и игры и т. д.

2. Учет индивидуальных особенностей обучающихся. Каждый ученик имеет свои уникальные когнитивные способности и предпочтения. Поэтому учителю важно адаптировать методы обучения под индивидуальные потребности каждого из них.

3. Постепенное усложнение материала. Обучение должно начинаться с простых понятий и постепенно переходить к более сложным. Это позволит **обучающимся** постепенно развивать свои когнитивные навыки.

4. Использование различных видов памяти. В процессе обучения необходимо задействовать различные виды памяти: кратковременную, долговременную и оперативную. Это поможет обучающимся лучше запоминать и понимать материал.

5. Создание условий для самостоятельного мышления. Обучающимся необходимо предоставлять возможность самостоятельно анализировать и делать выводы на основе полученных знаний, что будет способствовать развитию их критического мышления.

6. Оценка результатов обучения на основе критериев. Оценка результатов обучения должна проводиться на основе заранее определенных критериев. Это позволит не только каждому обучающемуся понять, что ему нужно сделать, чтобы достичь высоких показателей успеваемости и усвояемости материала, но и самому учителю оценить эффективность методов обучения и, при необходимости, внести необходимые коррективы.

Рассмотрим подробнее каждый из принципов когнитивного подхода:

Активное участие обучающихся в процессе урока. Это позволяет им не только получить информацию от учителя, но и самим активно участвовать в её обработке и применении: задавать вопросы, вместе обсуждать предложенный учителем материал, выполнять задание и т. д.

Учет индивидуальных особенностей. Когнитивный подход учитывает индивидуальные особенности обучающихся. Учитель должен знать, какие когнитивные процессы характерны для каждого ученика: одни из них лучше усваивают материал визуально, другие – аудиально, третьи – кинестетически. И учитель может адаптировать свой стиль преподавания под эти особенности.

Постепенное усложнение. Когнитивный подход подразумевает постепенное усложнение учебного материала. Обучающиеся начинают с изучения простых концепций и постепенно переходят к более сложным, что позволяет им постепенно развивать свои когнитивные навыки и способности.

Использование различных видов памяти. Когнитивный подход использует различные виды памяти. Ученики могут запоминать материал с помощью кратковременной, долговременной или оперативной памяти. Учитель может помочь ученикам выбрать наиболее эффективный способ запоминания для конкретного материала.

Создание условий для самостоятельного мышления. Когнитивный подход создает условия для самостоятельного мышления учеников. Ученики анализируют материал, делают выводы и формулируют свои собственные мнения. Самостоятельное мышление помогает ученикам развивать критическое мышление и способность к решению проблем.

Оценка результатов на основе критериев. Когнитивный подход оценивает результаты обучения на основе заранее определённых критериев. Критерии могут включать в себя уровень понимания материала, способность применять знания на практике, умение решать задачи и т. д. Оценка на основе критериев помогает учителю определить эффективность своих методов обучения и при необходимости внести коррективы. Также когнитивный подход включает в себя ряд дополнительных **принципов**, которые помогают сделать обучение более эффективным:

• **Принцип мотивации.** Когнитивный подход мотивирует учеников к обучению. Ученики видят, как их усилия приводят к успеху, и это побуждает их продолжать учиться. Мотивация помогает ученикам сохранять интерес к предмету и достигать высоких результатов.

• **Принцип обратной связи.** Когнитивный подход обеспечивает обратную связь между учениками и учителем. Ученики получают отзывы о своей работе, которые позволяют им улучшить свои результаты. Обратная связь также помогает учителю корректировать свои методы преподавания.

• **Принцип рефлексии.** Когнитивный подход стимулирует учеников к рефлексии. Ученики размышляют о том, что они узнали, и о том, как они это узнали. Рефлексия помогает ученикам закрепить полученные знания и применить их на практике. Эти принципы позволяют сделать обучение на основе когнитивного подхода более эффективным и интересным для учеников.

Компоненты методического мастерства. Методическое мастерство учителя включает следующие компоненты:

• **Знание предмета.** Учитель должен обладать глубокими знаниями по своему предмету. Это позволяет ему объяснять материал ясно и доступно.

• **Умение планировать урок.** Учитель должен уметь разрабатывать планы уроков, которые соответствуют целям и задачам обучения.

• **Владение методами обучения.** Учитель должен владеть различными методами обучения, такими как объяснение, демонстрация, упражнение и т.д.

• **Способность мотивировать обучающихся.** Учитель должен создавать условия, в которых обучающиеся будут заинтересованы в получении знаний, которые понадобятся им в будущей практической деятельности.

• **Готовность к самообразованию.** Учитель должен постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

Модель подготовки будущего учителя. Модель подготовки будущего учителя должна включать следующие этапы:

1. Изучение теоретических основ когнитивного подхода и его принципов.
2. Практическое применение принципов когнитивного подхода в процессе обучения математике.

Как это происходит? Приведем пример: при изучении темы «Сложение и вычитание дробей» можно использовать следующие методы когнитивного подхода:

– предложить обучающимся решить задачу на сложение или вычитание дробей, используя различные методы (например, с помощью рисунка, таблицы или схемы). Это позволит им не только получить необходимые знания, но и научит применять их на практике;

– чтобы учесть индивидуальные особенности обучающихся, предложить им самим выбрать метод решения задачи, который, на их взгляд, более перспективен или интересен (например, рисование, моделирование или решение уравнения). Это позволит каждому из них проявить свои сильные стороны и получить удовлетворение от процесса обучения;

– постепенно усложнять задание: сначала предлагать простые задачи на сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, а затем переходить к задачам с разными знаменателями. Это будет способствовать постепенному развитию у обучающихся необходимых навыков и умений;

– продемонстрировать возможность использования различных видов памяти можно, предложив обучающимся запомнить правило сложения и вычитания дробей с помощью мнемонической фразы или стихотворения. Это поможет им лучше запомнить и понять материал;

– для развития самостоятельного критического мышления можно создать условия, задавая обучающимся вопросы, требующие анализа и рассуждения. К примеру, можно спросить их, почему важно уметь складывать и вычитать дроби, или предложить придумать свою задачу на эту тему;

– оценку результатов на основе критериев можно провести, проверив, насколько хорошо обучающиеся усвоили правила сложения и вычитания дробей. Можно предложить им выполнить тест или решить задачу, а затем оценить их работу по заранее определённым критериям (например, правильность решения, использование различных методов, оригинальность решения задачи).

3. Разработка планов уроков на основе принципов когнитивного подхода.

4. Проведение уроков с использованием методов когнитивного подхода.

5. Анализ результатов обучения и внесение необходимых коррективов. На каждом этапе подготовки будущий учитель должен получать обратную связь от преподавателя. Это позволит ему корректировать свои действия и повышать методическое мастерство.
Выводы:

1. Предлагаемая модель подготовки может быть адаптирована под конкретные условия обучения и требования к учителю. Она способствует развитию методического мастерства будущих учителей и обеспечивает высокое качество обучения.

2. Практическое применение принципов когнитивного подхода позволяет сделать уроки математики более интересными, эффективными и доступными для обучающихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Eysenck, M. W., & Keane, M. T. Cognitive Psychology: A Student's Handbook. 7th ed. Psychology Press, 2015.
2. Зенков, Л. П. Методика преподавания математики в школе. Москва: Просвещение, 2010.
3. Соловьев, В. В. Современные подходы к обучению математике. Москва: Издательство МГУ, 2018.

4. Никитина, Е. В. Когнитивные стратегии игрока: психология и практика в обучении. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2016.
5. Бондаренко, Н. В. Методы активизации познавательной деятельности учащихся. Краснодар: Астроя, 2021.
6. Кузнецов, С. А. Формирование профессионального мастерства учителя. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2014.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА

¹Сатыбалдиев Мусабек Маматович, ²Турдубекова Эльвира Турдубековна

¹Старший преподаватель, Ошский государственный педагогический университет, г. Ош,
Кыргызстан

²Преподаватель Ошский государственный университет г. Ош, Кыргызстан.

***Аннотация.** В статье рассматриваются актуальные вопросы методики преподавания русского языка в национальных школах Кыргызстана. Глобализация мира требует от педагогической науки модернизировать методики преподавания русского языка в национальных школах. В условиях миграции современного мира знание русского языка помогает молодым людям успешно решать свои личные проблемы. В связи с этим появилась необходимость изучать русский язык в совершенстве. Исходя из поставленных задач общества, появилась необходимость углубленного изучения русского языка. В свою очередь углублённое изучение русского языка требует трансформировать педагогический подход, в частности, методику преподавания русского языка в национальных школах. Во время советского союза народное образование имело единую программу по всем предметам школьных дисциплин. После распада СССР модернизация школьной программы осталась вне поля зрения государства. На первый план выходят экономические вопросы, особенно, миграционные проблемы. Образовательные проблемы остались на втором плане. Дети учатся и пользуются теми учебниками, которые были унаследованы от союза. Кроме того в методике преподавания русского языка не произошли изменения. Во-вторых, в процессе преподавания русского языка доминируют материалы грамматики. Ведь грамматика не учит правильно говорить, а грамматика учит правильно писать. Наша задача учить детей правильно говорить. На практике жизнь показывает, что результаты обучения низкие. Наши выпускники школ и ВУЗов не могут свободно выражать свои мысли на русском языке. Или свободно не могут сообщать свои мысли другому лицу. Во-вторых, не учитываются возрастной фактор в преподавании русского языка в национальных школах Кыргызстана. Мы теряем возможности дошкольного воспитания детей в изучении русского языка из-за недооценки возрастного фактора. В-третьих, в изучении русского языка немаловажную роль играет преподавание предмета риторики и культуры речи. В этом отношении риторика и культура речи располагают огромные ресурсы и возможности в модернизации методики преподавания русского языка. Думается, трансформация программы образовательных учреждений и реформа народного образования должны учитывать о необходимости*

совершенствования методики преподавания русского языка в национальных школах Кыргызстана.

Ключевые слова: *методика преподавания русского языка, трансформация, модернизация, совершенствование, культура речи, риторика, реформа народного образования, учёт возрастных факторов, формирование личности, обучение, воспитание, восприятие, возможности, ресурсы.*

Ускоренный темп развития современного мира представляет новые требования к вопросам обучения и воспитания подростящего поколения. В условиях рыночных отношений в мире появились новые социально – экономические проблемы. В последнее время активизируются в обществе миграционный процесс. В результате активизации роли миграционного процесса в мире появилась необходимость к изучению русского языка. Ведь в пост - пространстве СНГ языком межнационального общения является русский язык. В связи с этим в последнее время в мире, в частности, в Кыргызстане возрастает роль русского языка. В Кыргызстане русский язык имеет особый статус межнационального общения. Многие жители Кыргызстана считают русский язык своим родным языком. Во-вторых, в результате миграционного процесса больше двух миллионов населения Кыргызстана работают за пределами территории республики. Они, работая на заводах и фабриках, испытали на себе важность и значимость с русского языка в социально – экономической жизни республики. В последнее время родители и общественность отдают предпочтение русскому языку. Хотя в республике активно функционирует закон о государственном языке. На заседаниях Верховного совета республики требует выступать только на государственном языке. Все письменные делопроизводства оформляются на государственном языке. Проводится большая воспитательная работа по изучению государственного языка. Несмотря на эти усилия со стороны государства в обществе возрастает интерес к русскому языку. Люди сегодня осознали значимость и величие русского языка в мире.

Люди, находясь в США или Германии, при общении разговаривают друг с другом на русском. Русский язык помогает в трудных ситуациях жизни общаться и решать самые злободневные вопросы социально – экономической жизни общества. В районных центрах открываются школы с русским языком обучения. По инициативе родителей и общественности в отдалённых горных и сельских местностях открываются отдельные классы с русским языком обучения. В некоторых сёлах родители нанимают специальные машины для детей и возят в соседние школы, где ведутся занятия на русском языке. Даже в семьях, где родители являются учителями кыргызского языка и литературы, детей отдают в школу с русским языком обучения. Многие депутаты законодательного собрания часто выступают перед публикой о развитии государственного языка и предлагают, что молодёжь говорила только на кыргызском языке. А на самом деле их дети учатся в школах, где идёт обучение на русском языке. Отсюда мы можем сделать выводы о том, что в преподавании русского языка в школах Кыргызстана заинтересованы не только простые люди, но и сами чиновники, работники государственных органов.

Официальные, деловые встречи проходят, в основном, на русском языке. В преподавание русского языка в образовательных учреждениях велика роль России. В настоящее время идёт строительство зданий 9 общеобразовательных учреждений. Все они строятся по образцу лучших средних школ России. Во всех этих школах будут вести

обучение только на русском языке. Анализируя развитие общества, мы можем сказать, что народ, действительно проявляет заинтересованность в углублённом изучении и преподавания русского языка в школах и ВУЗах. Исходя из тех поставленных задач общественности, мы обязаны совершенствовать методику преподавания русского языка. После распада СССР прошло более 30 лет, но никто из лингвистов, педагогов и методистов не провели анализ вопросам методики преподавания русского языка в национальных школах.

Учёные института русского языка и литературы не обращают свое внимание на состояние методики преподавания. К сожалению, результаты обучения детей в национальных школах русскому языку, на наш взгляд, низкие. Хотя со стороны министерства выделяются достаточно материальных средств по обучению детей национальных школ русскому языку. В условиях рыночных отношений мы должны заниматься поиском модернизации методики. Мы должны в корни менять процесс обучения детей на лучший метод преподавания русского языка. Ведь от качественной методики преподавания зависит и знания учащихся от других предметов. В связи с этим, мы считаем, что вопросы модернизации методики преподавания русского языка в национальных школах является задачей времени. И в то же время из-за неправильной постановки вопросов методики преподавания имеются ряд проблем. В общеобразовательных учреждениях с первого класса по 10-й класс идёт изучение грамматики русского языка. Мы считаем, такая методика является грубой ошибкой наших педагогов, учёных, филологов. Мы много времени тратим на изучение только грамматику русского языка. Мы считаем – это не просто ошибка в методике, но и проявление схоластического метода средневековья. До сих пор в наших общеобразовательных учреждениях мы широко проповедуем основные принципы схоластики. Хотя много говорим о гуманистических принципах и подходах обучения и воспитания личности. Дети на уроках русского языка не испытывают чувства прелести. Ведь русский язык входит в число гуманитарных дисциплин. Мы должны опираться на риторику и культуру речи. Прежде всего мы на уроках должны развивать речевые навыки. Умение чтения и выражения мыслей, говорения имеет важное значение для учащихся в национальной школе Кыргызстана. Пусть дети читают, слушают простые тексты, проводит аудирование лучших образцов художественной литературы.

«Неправильная речь одарённого способностью хорошо говорить простолюдина была бы ещё лучше, если бы он знал грамматику. Дело в том только, чтоб грамматика знала свои границы и слушалась языка, которого правило объясняют: тогда она научит правильно и писать и читать; но всё-таки только правильно, не больше: учить же говорить и писать хорошо совсем не её дело. Сколько мы догадываемся, на это претендует риторика. Нелепость, сушая нелепость!»[1]. По нашему мнению, каждая отрасль языкознания должна заниматься своим делом. Искусство владения языком является задачей риторики, а не грамматики. На наш взгляд, в учебно – воспитательном процессе в изучении русского языка, несомненно, велика роль риторики. Особенно в национальных школах велика роль риторики. Ещё в древней Греции наука риторика считалась важнейшей задачей в подготовке достойных граждан. Учащиеся должны знать не только математику, физику, но и уметь красиво говорить. Поэтому древние греки высоко оценивали роль риторики в подготовке достойных граждан общества.

Воспитание достойного гражданина общества, развитие в личности духовно – нравственных ценностей является важными задачами в модернизации методики преподавания русского языка.

«... Духовный мир коллектива и духовный мир личности формируется благодаря взаимному влиянию. Человек много черпает в коллективе, но и коллектива нет, если нет многогранного, духовно богатого мира составляющих его людей» [2]. Исходя из высказываний Сухомлинского можно сказать о том, что мы должны особое внимание уделить на вопросы воспитания личности учащихся. Особенно развитие духовно – нравственных ценностей учащихся должно занимать центральное место. К сожалению, на уроках зачастую мы забываем главные стратегические вопросы формирования личности учащихся. Пока учащийся не будет думать о доброте и человечности – они никак не могут выполнять успешные дидактические задачи. Дети должны искоренить в себе всякие черты безнравственности, развивать и формировать лучшие черты нравственности. Они должны научиться вставать рано утром, проявлять чувства уважения к окружающему миру, развивать в себе силы духа и патриотизма. Служение Отечеству – должно быть стержневым вопросом каждого молодого человека, который идёт в школу.

Трудолюбие является определяющим рычагом формирования личности. Любая методика должна опираться на лучшие и нравственные черты личности. Координальным вопросом методики преподавания русского языка в национальных школах является вопрос формирования личности ребёнка. К сожалению, многие наши учителя и педагоги считают, что методика должна заниматься вопросами обучения. На наш взгляд, в природе и в жизни не бывает два разных предмета. Один из них является главным и определяющим. В связи с этим возникает вопрос – какая категория педагогики главная? Конечно, мы не задумываясь должны ответить: воспитание. Мы на уроках русского языка должны всемерно развивать в душе учащихся любовь к русскому языку. Без воспитания чувств ребёнка, нет и не может быть результатов в сфере дидактики. Учитель в процессе формирования личности должен будить в сознании спящие чувства. Методика должна заниматься, в первую очередь, созданием необходимых педагогических условий для развития личности и шире рекомендовать возможности науки риторики. Анализируя огромные ресурсы и возможности риторики невольно задумываешься: - почему учителя на уроках русского языка имеют низкие результаты. Выпускники школ не могут свободно выражать свои мысли на уроках и в практике. Почему наши учащиеся не могут свободно выражать свои мысли на уроках? Почему методика преподавания русского языка в национальных школах не даёт желаемых результатов?

В условиях рыночных отношений и информационных технологий мы должны беречь каждую копейку, которые затрагиваем на образование. И в то же время все свое внимание мы должна направить на совершенствование методики преподавания русского языка. Ведь авторитет и значимость русского языка велик, особенно, в условиях миграции. А.М. Горький писал: «Русский язык – велик и могуч» [3]. Действительно, жизнь подтверждает величие русского языка в современном мире. Через русский язык мы можем решать не только социально – экономические вопросы общества, но и личные. Поэтому сегодня родители учащихся, особенно, в Кыргызстане проявляют большой интерес к изучению русского языка. Говоря о роли русского языка К.Г. Паустовский писал: «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный язык»[4]. Говоря о методике преподавания русского языка, мы вновь и вновь должны

заострить свое внимание на роль риторики в системе лингвистики. Нам кажется, мы должны провести научный форум по актуальным вопросам методики преподавания русского языка в национальных школах. Сегодня учащиеся Кыргызстана учатся по тем учебникам, которые рекомендуют Министерство РФ для российских школ. К сожалению, институт русского языка и литературы НАН КР. Институт педагогики НАН КР в этом направлении ведут научно – исследовательскую работу, откровенно говоря, на низком, недостаточном уровне. На уроках русского языка вместо того, чтобы развивать интерес детей и учащихся к языку, идет подавление познавательного мира школьников. Сегодня мы должны объявить о переходе на риторику в национальных школах.

Если современная методика не будет замечать прелести и красоту русского языка в учебно – воспитательном процессе, то и нельзя вести речь о прогрессе современной педагогики. В связи с этим настало время задавать вопросы перед педагогами, лингвистами – какая педагогика нужна нам? Нужно ли модернизировать методику преподавания русского языка в национальных школах.

Думается, используя огромные возможности общенародного русского языка, в формировании личности учащихся, мы шире должны проповедовать лучшие образцы русского народного языка. Сам Пушкин учился у простых крестьян. После обеда, каждый день, Пушкин встречался с простыми крестьянами и записывал в свой блокнот лучшие народные песни, пословицы и поговорки, отдельные народные выражения. Поэтому школьники должны учиться у лучших мастеров, которые прошли народную школу. Художественные произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, С. Есенина, М. Горького и многих других стали своеобразными образцами в изучении русской речи. Лирика Пушкина создает благоприятные условия для развития речевых навыков и умений учащихся. Стихотворения «К Чаадаеву», «Арион», «Узник», «Памятник», «Пущину», «Няне», «Осень», «Я помню чудное мгновение» стали яркими образцами для подражания речевых навыков великого мастера. Особо хочется подчеркнуть, роль устного народного творчества в развитии речевых навыков. Народные сказки, частушки, пословицы и поговорки, фразеологизмы и другие народные песни останутся навсегда примерами для подражания речевого мастерства русского народа. Ведь устное народное творчество является многовековым и историческим опытом русского народа по развитию речевого мастерства. Нам кажется, изучение народного опыта по развитию речевого мастерства, особенно, в общеобразовательных школах не уделяется достаточного внимания. Думается, сегодня появилась необходимость в трансформации школьной программы с учётом использования на уроках русского языка опыта речевого мастерства русского народа в историческом пути развития. В этом отношении риторика откроет огромные возможности и перспективы в модернизации учебно – воспитательного процесса образовательных учреждений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Белинский В. Г. Критические мысли о литературе. – М., Учпедгиз, 1938. – 72 с.
2. Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника. – М., Просвещение. 1978. – 115 с.
3. Горький А. М. Эстетические мысли о русском языке. – М., Учпедгиз. 1938. – 43с.
4. Паустовский К.Г. Литературные взгляды о русском языке. – М., Просвещение. 1964. – 27с.

5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

METODIKA – TA’LIM VA TARBIYA SIFATINI OSHIRISH DRAYVERI

¹Quronov M., ²Jumanov Sh.

¹Pedagogika fanlari doktori, professor

²Pedagogika fanlari bo‘yicha (PhD) falsafa doktori

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Mustaqilligimizning 33 yilligiga bag‘ishlangan tantanali yig‘ilishdagi nutqida Yangi O‘zbekistonni barpo qilishning besh ustuvor yo‘nalishidan birinchisi etib sifatli ta‘lim-tarbiya sifatini oshirish vazifasi belgilab berildi. Muammolarimizning yechimi, savollarimizning javobi faqat va faqat ta‘limda. Hamma eshiklarni ochadigan kalit ham – faqat va faqat ta‘lim va tarbiya¹ ekanligi ta‘kidlandi.

“Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi”da yoshlarning Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas‘uliyatlilik, bag‘rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi tayanch kompetensiyalar bilan mustaqil hayotga kirib borishlarini ta‘minlash vazifasi belgilab berilgan. Bu vazifaning bevosita ijrochilari ota-onalar, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyachilari, maktab o‘qituvchilari, professional va oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, mahalla yettiligidir. Buning uchun ulardan mana shu vazifani bajarish uchun yetarli kasbiy ma‘naviyat va kompetensiyalarga ega bo‘lishlarini, bu esa avvalo tarbiya va dars o‘tish metodikasini kun sayin oshirib borish talab etiladi.

Maqolamizning nomini aynan shunday belgilangani tasodif emas. Chunki ta‘lim va tarbiya “Nima qilish kerak?”, degan savolga javob bersa, metodika “Qanday qilish kerak?”, degan savolga javob beradi. Pedagogning metodik mahorati undan tarbiyaning mazmunini bilishni va tarbiyaviy maqsadga yetishning tez, soz, samarali, aniq natija beruvchi, optimal metodlarini qo‘llay olishni taqozo qiladi. Chunki pedagogik jarayonning natijasi avvalambor, qaysi metodlarning tanlanishiga va ularning qanday qo‘llanilishiga bog‘liq bo‘ladi. Bunga misol tariqasida mashhur pedagog A.S.Makarenkoning bir iborasini keltiramiz. U “Men bolaga qarab, “Bu yoqqa kel”, degan iborani 40 xil ohangda aytishni o‘rganib, o‘zimga, “Endi pedagog bo‘ldim, shekilli”, dedim, degan edi.

¹ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ўттиз уч йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи.
<https://president.uz/uz/lists/view/7519>.

Ilmiy tushuncha sifatida “metod” so‘zi keng ma’noda: muayyan muammo yechimini topishga yo‘naltirilgan uslubni, ma’lum maqsadga erishish yo‘lini, tor ma’noda: tabiat va ijtimoiy hayot hodisalarini hamda qonuniyatlarini bilish maqsadida muayyan vazifani hal etish yo‘l-yo‘sinini bildiradi.

Tarbiya metodi (yunoncha “metodos” – yo‘l) tarbiya maqsadiga erishishning yo‘li; tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etish usullari. Metod – sub’ektning ob’ektga ta’sir ko‘rsatish tarzi. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etish usullaridir. Metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud, har bir tarbiyachi o‘zining imkoniyatiga ko‘ra uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda o‘zining xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Tarbiya metodlari pedagoglar va o‘quvchilarning o‘zaro ta’sir tarzlari bo‘lib, buning natijasida tarbiyalanuvchilarning shaxsiy fazilatlaridagi rivojlanish darajalarida o‘zgarishlar sodir qilinadi².

Metodlar yordamida insondagi yashirish iste’dod, qobiliyat yuzaga chiqariladi, muayyan fazilatlar shakllantiriladi, xulq-atvordagi salbiy qusurlar bartaraf etiladi. Bu jahhada o‘zbek milliy tarbiyasi o‘zining boy, mumtoz metodik bazasiga ega. Masalan, “kechirish” - tarbiyalanuvchiga tarbiyaviy ta’sir o‘tkazish maqsadida u yo‘l qo‘ygan xato, gunohni avf etmoq usuli; “o‘ynamoq” atamasi – bu bola bilan unda ijobiy sifatlarni rivojlantirish, salbiy sifatlarni kamaytirish maqsadiga yo‘naltirilgan, ma’lum qoida va usullar bilan ijro etiladigan o‘yinlar bilan o‘ynash usuli va h.k. Bular o‘zbek xalqining o‘z farzandlarida ijobiy fazilatlarini rivojlantirish, salbiy xulq-atvorlarni bartaraf qilish maqsadida qo‘llagan va qo‘llayotgan yo‘l-yo‘riqlar, harakat tartiblari, tarzlari tizimidir.

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutida olib borilgan etnopedagogik tadqiqotlar milliy tarbiyada (implitsit va eksplitsit) qo‘llaniladigan metod namunalari mavjudligini ko‘rsatdi. Bu metodlar ota-onalar, mahalla faollari, nuroniylari, bobobuvilar tomonidan qo‘llanib kelingan, qo‘llanilmoqda, biroq ilmiy-nazariy, texnologik jihatdan maxsus o‘rganilmagan. Shu bois quyida ulardan namunalarni qisqacha tavsifi bilan keltirishni lozim topdik:

- Ayblamoq - bolani qilgan gunohi, xatosi uchun adolatli ravishda aybli deb topmoq, aybini tushuntirmoq va bolaning buni anglashiga erishmoq.
- Arazlamoq - qilgan salbiy qilg‘i uchun bolani aybsitib, undan o‘pka qilib yurmoq yoki tarbiyaviy maqsadda vaqtincha yuz o‘girmoq.
- Bahslashmoq - o‘quvchi bilan(maktabda), o‘g‘il-qiz(farzand) bilan maktabda, uyda ilmiy, adabiy, axloqiy, ma’naviy-axloqiy mazmunlarda munozara qilmoq.
- Begona qilmoq - bolaning yolg‘on gapirganligi aniqlangach, qo‘polligi muhokama qilingach va h.k. undagi vijdonni junbushga keltirish, qilgan ishi uchun pushaymon qilishi uchun o‘qituvchi, yoki ota-ona, yoki ona uni o‘zidan vaqtincha uzoq tutib yurishi.
- Biriktirmoq - odob-ahloqda, biror hunarda ko‘pchilikka namuna bo‘lgan ustoz tarbiyasiga bermoq. O‘tmishda qo‘pni ko‘rgan ota-onalar farzandlarining hayotini, odamlar, begonalar bilan muomala qilishni o‘rgansinlar deb o‘g‘illarini choyxonachiga xizmatkorlikka bergan ekanlar.
- Bitim – bolaning hayotiga, o‘qishiga, kelajagiga oid jiddiy masalani uning o‘zi bilan muhokama qilib, o‘zaro ijobiy kelishuv, to‘xtam, qarorga kelmoq.

² https://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/4_1/

- Buyurmoq - vaziyatning taqozosi bilan tarbiyaviy maqsaddan kelib chiqqan holda bolaning o‘zi uchun, jamoa, millat, Vatan manfaatlarini ko‘zlab buyruq bermoq.
- Va‘da olmoq - bolaning o‘z so‘ziga sodiqligini, so‘zi va ishi birligini sinash maqsadida undan biror ishning, majburiyatning bajarilishi haqida so‘z olmoq. Bola buni jiddiy qabul qiladi.
- Girgitton bo‘lmoq - mehribonlik bilan, “aylanay”, “o‘rgilay” so‘zlarini ishlatib, ismiga “jon”, “xon” qo‘shib bolani erkalash.
- “Yorilmoq” - bolaning sizdan noo‘rin xafaligini bilgach, uni tanho qoldirib, asl maqsadingiz – uning muvaffaqiyati ekanligini aytishingiz. Xayrixohlik, samimiylik bu usulga muvaffaqiyat keltiradi.
- Kafil bo‘lmoq - bola bilmay, adashib, xatoga yo‘l qo‘ygan chog‘da uning yaxshiligi haqida boshqalar (o‘qituvchi, o‘quvchilar)ni ishontirib, bola uchun mas‘uliyatni o‘z ustiga olmoq.
- Kechirmoq - tarbiyalanuvchiga tarbiyaviy ta‘sir o‘tkazish maqsadida u yo‘l qo‘ygan xato, gunohni avf etmoq.
- Koyimoq - jazo berishning yengil turi. Bolaga tanbehlovchi so‘z aytmoq, tanbeh bermoq, urishib qo‘ymoq.
- Nasihat - sokin, xayrixohlik vaziyatda bolani yaxshi yo‘lga solish, ta‘lim berish maqsadida aytilgan gap, maslahat, pand, o‘git.
- Ovutmoq - bolaning, uning oilasining boshiga biror kulfat tushganda unga tasalli berib yupatmoq, ovuntirmoq, yig‘lashdan to‘xtatmoq.
- Tasalli bermoq - muvaffaqiyatsizlikka uchragan bolani yupatish, ko‘ngil ko‘tarish uchun gapirmoq, ish-harakat qilmoq.
- Tahsinlamoq - o‘quvchini, farzandni “yasha”, “balli”, “ofarin” kabi so‘zlar bilan qarshi olmoq, maqtab, yuksak baholamoq.
- Tergamoq - vaqti-vaqti bilan bolaga yetarli davrajada qattiqqo‘llikni namoyon qilib, tekshirib, nojo‘ya hatti-harakatlari uchun koyib “yo‘li”dan qaytarib turish.
- Uyaltirmoq - noma‘qul qilig‘i uchun bolaga o‘ta noqulaylik tug‘dirish, hijolat, andisha, nomus qildirmoq, oriyatini uyg‘otmoq.
- Shavqlantirmoq - bolaning xulqi, o‘qishidagi muvaffaqiyatlari, kelajagiga g‘oyat xayrixohlik bildirish, ko‘tarinki ruh bilan qiziqmoq, zavqlanmoq va zavqlantirmoq, qanoatlantirmoq.
- Erkalatmoq - o‘g‘il bolani “qo‘zichog‘im”, “she‘rim”, qiz bolani esa “oppog‘im”, “onajonim” deya silab-siypalamoq, suymoq.
- Yalinmoq - agarda boshqa xil usul kor qilmasligiga ko‘z yetsa, bola qalbida mehrni yangilash, uyg‘otish, ishga tushirish maqsadida uni biror narsaga ko‘ndirish uchun iltimos qilmoq; o‘tinib so‘ramoq.
- O‘ynamoq - bola bilan unda ijobiy sifatlarni rivojlantirish, salbiy sifatlarni yo‘qotish maqsadiga yo‘naltirilgan ma‘lum qoida va usullar bilan ijro etiladigan o‘yinlarni birga o‘ynash.
- O‘rgatmoq - bolaga biror ish harakat (masalan, choy damlash, tirnoq olishni, yo‘lni kesib o‘tishni, marketlarda, avtobusda, turli vaziyatlarda o‘zini tutishni, gapirishni va h.k.) bajarish usulini, yo‘l-yo‘rig‘ini tushuntirmoq, bildirmoq va shu ishni mustaqil bajara oladigan qilmoq.

Ijtimoiy pedagogik tadqiqotlar ayrim ota-onalar, hatto o‘qituvchilar tomonidan ba‘zi salbiy metodlar ham qo‘llanilayotganini ko‘rsatdi. Buni kundalik hayotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videoroliklarda ham ijtimoiy pedagogik fakt sifatida kuzatish mumkin. Bugungi

kunda yoshlar xulqidagi, “ota-ona-farzand”, “o‘qituvchi-o‘quvchi”, “o‘quvchi-o‘quvchi” munosabatlarini sog‘lomlashtirish uchun quyidagi salbiy natijaga olib boruvchi metodlardan foydalanmaslik tavsiya etiladi:

- Aldamoq – “aldagani bola yaxshi”, degan noto‘g‘ri maqolga amal qilish; bolani aldash, yolg‘on-yashiq gaplar bilan, va‘dalar berib, bajarmaslik, avrash, laqillatish.
- Bachkanalashmoq - o‘qituvchi, ota-onaning kattalarga, ulug‘larga nomunosib qiliqlar, hatti-harakatlar qilishi.
- Vaysamoq - bolalarni, o‘quvchilarni tomonlarga bo‘lib, bir-biriga qarshi oyoqlantirib, tezlab, ular orasidagi ziddiyatni kuchaytirmoq; nizoni avj oldirmoq, olqishlamoq.
- Gina qilmoq - o‘quvchiga, bolaga nisbatan dilda xafalik, kek saqlamoq.
- Yomonlamoq - bolaning oldida yoki orqasidan uni yomonlab, yomonga chiqarib, qoralab gapirmoq.
- Zarda qilmoq - bolaga, o‘quvchiga hadeb zarda, jahl qilaverish.
- Zorlanmoq - bolalar qoshida biror narsadan, vaziyatdan, hayotdan nolimoq, shikoyat qilmoq, hasad qilmoq, nochorlikni namoyon qilmoq.
- Majbur qilmoq – bolaning, o‘quvchining munosabati bilan hisoblashmay, amr, zo‘rlilik bilan yoki biror narsa taqozosi bilan bir ishni qilishni buyurish, ko‘r-ko‘rona talab qilish.
- Nizo – o‘qituvchi va o‘quvchi, bola va ota-ona orasida o‘zaro kelishmovchilik yoki qarama-qarshilik, dushmanlik, adovatli munosabat, ixtilof, nifoq hosil qilish.
- So‘kmoq - bolani yomon, uyat so‘zlar bilan urishmoq, haqorat qilmoq. (odatda bu usul so‘kiluvchining so‘kuvchiga behrligiga olib boradi).
- Xo‘mraymoq – bolaga, farzandga, o‘quvchiga, qovog‘ini solib tikilmoq, yomon ko‘z bilan qaramoq.
- Qarg‘amoq - farzandga, bolaga yomonlik, baxtsizlik yoki o‘lim tilab koyimoq; yomon niyat tilamoq.

Ushbu metodlarning salbiy, deb atalishiga sabab, ularni qo‘llaganda ota-ona, o‘qituvchi, tarbiyachi o‘z maqsadiga vaqtinchalik erishishi mumkin. Biroq, bu metodlar emotsional zo‘riqish, agressiya elementlarini o‘zida tashishi tufayli bola shaxsining xo‘rlanishi bilan strategik salbiy oqibatlariga olib boradi. Ya‘ni aldash, nizolashish, qarg‘ash, so‘kish ob‘ekti bo‘lgan bola buni juda chuqur, emotsional og‘riq sifatida qabul qiladi va unutmaydi. Keyinchalik shunday vaziyat paydo bo‘lganida u o‘ziga nisbatan qo‘llangan ushbu salbiy metodlarni sinfdoshiga va boshqalarga qo‘llaydi. Chunki bu metodlarning qanchalik emotsional ta‘siri kuchli ekanligini o‘zida his qilgan bo‘ladi. Shu sababli ushbu metodlardan foydalanilishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim.

Aniq natijaga qaratilgan tarbiyaning samaradorligi tarbiyachining xoh bu ota-ona, xoh bu ta‘lim muassasasi pedagogi bo‘lsin, ularning qanday metodlardan foydalanishiga bog‘liq. Tarbiya metodlarini tanlashda tarbiya jarayoni kechayotgan shart-sharoit, tarbiya ob‘ektining xususiyatlaridan kelib chiqish talab etiladi.

Milliy tarbiya o‘zbekona axloq, odob va tarbiyaning barcha qirralarini o‘zida mujassamlashtirgan. Milliy tarbiyaviy metod va vositalar nihoyatda rang-barang va o‘ta samarali bo‘lib, bu ilmiy pedagogika tomonidan maxsus o‘rganilishi kerak. Bu esa ilmiy pedagogikaning metodik bazasini boyitishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги «Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги №1059- сон қарори (www.lex.uz).
2. Х.Ибраимов, М.Қуронов. Умумий педагогика (дарслик). Тошкент, 2022, 622 б.
3. Р.Джураев, Р.Сафарова ва бошқ. Ўқувчи-ёшларда “оммавий маданият”га қарши курашчанлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик-психологик механизмлари. Монография. – Т.: “Tafakkur qanoti” нашриёти, 2018. 192 б.
4. М.Қуронов. “Соҳибқирон сийрати”, Халқ сўзи газетаси. 71 (8133) 6-бет. 06.04.2022.
5. Фазилатли авлод. Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. III қисм. 7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича методик қўлланма. Тузувчи-муаллифлар: М.Қуронов ва бошқ. -Тошкент, “Муҳаррир” нашриёти, 2019. – 260 б.
6. Содиқов У.Ж. Янги Ўзбекистон шароитида педагогика фанининг тараққиёти ва инновациялар. <https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zbekiston-sharoitida-pedagogika-fanining-tara-iyoti-va-innovatsiyalar/viewer>

GENDER YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA TAYYORLASH METODIKASI

Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li

Ma‘mun universiteti rektori v.b.,

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Annotatsiya. Mazkur tezisda zamonaviy pedagogika fanlari va ta‘lim tizimida gender yondashuvining xususiyatlari va uning dolzarbligi haqida fikr-mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarni gender yondashuv asosida o‘quvchilarni ijtimoiylashtirishning integratsion prinsipi va metodikasining nazariy va amaliy xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: integratsion prinsip, metodika, pedagogik faoliyat, gender yondashuvi, ijtimoiylashuv, kasbiy ta‘lim.

Integratsiya (lat. *Integratsiya - tiklanish, to‘ldirish*) tarkibiy elementlarning umumiy ijtimoiy-epistemologik asosida o‘zaro bog‘liqlik jarayoni, bizning tadqiqotimiz doirasida - maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini qo‘llash muammosi bo‘yicha bilimlar — ularning umumlashtirilishi va to‘liqligi, siqilishi va tashkil etilishi o‘sishi bilan birga. O‘qituvchini maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga kasbiy va pedagogik tayyorlash jarayonida integratsiya ushbu muammo bo‘yicha yaxlit bilim tizimini shakllantirish asosida amalga oshirilishi kerak. Maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyor bo‘lgan o‘qituvchi nafaqat gender tushunchalarini va ta‘limdagi gender yondashuvining mohiyatini o‘rganadigan turli fanlarning o‘zaro bog‘liqligini anglashi, balki ushbu faoliyatni o‘zi amalga oshirishga imkon beradigan o‘ziga xos, individual yondashuvni ishlab chiqishi kerak.

Bir qator mualliflarning pedagogik oliy ta‘lim muassasalarida o‘qish davrida psixologik va pedagogik tsiklning turli fanlari bo‘yicha o‘quv dasturlari, rejalari va qo‘llanmalarini tahlil

qilish bo‘yicha olib borilgan dissertatsiya tadqiqotlari shuni ta’kidlashimizga imkon beradi. Psixologiya va pedagogika bo‘yicha xorijiy o‘quv qo‘llanmalarida ta’limdagi gender u to‘liqroq taqdim etilgan va aksariyat hollarda pedagogika bo‘yicha mahalliy o‘quv qo‘llanmalarida gender jihatini aniq o‘rganish mavjud emas. Biroq, ularning ko‘pchiligida ta’lim qonuniyatlaridan biri o‘quvchilarning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi, bu esa maktab o‘quvchilarining gender xususiyatlarini hisobga olishni o‘z ichiga oladi. Ba’zi psixologiya darsliklarida erkaklar va ayollarning fiziologik, aqliy va ijtimoiy farqlari ko‘rib chiqiladi, tushunchalarning ma’nolari ochib beriladi: androginiya, gender, gender roli, gender stereotiplari, erkaklik, feminizm, ayollarning ozodligi va boshqalar.

O‘qituvchining gender tayyorgarligi mazmunini shakllantirishda bugungi kunda mavjud bo‘lgan ikkita asosiy yondashuvi mavjud: ko‘p tarmoqli va fanlararo. Ko‘p tarmoqli yondashuv bilan shaxs rivojlanishining individual gender jihatlarini har qanday alohida fanlar doirasida o‘rganish mavzusiga aylanadi. Ushbu yondashuv intizomiy bilimlarni boyitish va kengaytirishga olib keladi, ammo gender bilimlarini taqdim etishning parchalanishi bilan ajralib turadi. O‘qituvchining odatiy, an’anaviy tayyorgarligi mazmuniga fanlararo yondashuvdan foydalanganda, integral xarakterga ega bo‘lgan va o‘qituvchining pedagogik faoliyatda gender bilimlarini qo‘llashga tayyorligini maqsadli ravishda shakllantirishga imkon beradigan gender yo‘nalishidagi maxsus kurslarni joriy etish tavsiya etiladi. Biz tadqiqotchilarning xulosalariga qo‘shilamiz va hozirgi vaqtda mavjud bo‘lgan diskret-intizomiy ta’lim shakli talabalar, bo‘lajak pedagoglar, gender mavzularida tizimli bilimlarni shakllantirishga imkon bermasligini tasdiqlaymiz.

Shunday qilib, bo‘lajak o‘qituvchining tayyorgarligini shakllantirishda integratsiya printsipini amalga oshirish quyidagilar yordamida amalga oshirilishi kerak:

birinchidan, gender muammolari bilan bog‘liq bo‘lgan fanlarni o‘rganishning yagona mantiqiy izchilligini o‘rnatish va ushbu fanlarni olib boruvchi universitet professor-o‘qituvchilari faoliyatini muvofiqlashtirishdan iborat hamkorlik (bu fanlararo aloqalarni o‘rnatishga imkon beradi dasturning o‘zgarish qismini o‘rganayotganda);

ikkinchidan, o‘qituvchiga maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvi to‘g‘risida" dasturining o‘zgaruvchan qismi (*milliy mintaqaviy tarkibiy qism*) doirasida ishlab chiqilgan maxsus kurs orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri integratsiya, shu jumladan tayyorgarlikning nazariy va amaliy yo‘nalishi.

Maxsus kursning asosiy g‘oyasi o‘qituvchilarning turli sohalar: falsafa, fiziologiya, umumiy, ijtimoiy, yosh va pedagogik psixologiya, pedagogika, sotsiologiya, huquqshunoslik va boshqa sohalaridagi bilimlarni birlashtirish asosida maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyorligini shakllantirishdir. O‘z g‘oyalari va qobiliyatlari asosida gender yondashuvini amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlarini qo‘llash maktab o‘quv jarayonining bir qismi sifatida.

Tayyorgarlikni shakllantirishda ijtimoiy va kasbiy birlikning printsipi shuni ko‘rsatadiki, bo‘lajak o‘qituvchining maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyorligini shakllantirish jarayoni nafaqat shaxsning kasbiy shakllanishi, o‘qituvchining kasbiy muhim fazilatlarini va qobiliyatlarini rivojlantirish bilan, balki shaxsning o‘zini ijtimoiy mavjudot sifatida ishlab chiqarish bilan ham bog‘liq. Shaxsning ijtimoiylashuvi — shaxsning ma’lum bir gender turining vakili. Insonning ijtimoiylashuvi (lat. *socialis-ijtimoiy*)-bu jamiyatning to‘liq a’zosi (gender vakili) sifatida ishlashga imkon beradigan ma’lum bir bilim, me’yor va qadriyatlar, urf-odatlar tizimini o‘zlashtirish, ijtimoiy tajriba va bilimlarni o‘zlashtirishning murakkab

jarayoni va natijasidir.

Kasbiylashtirish insonni professional sifatida shakllantirish, uni kasbiy munosabatlar va kasbiy faoliyat tizimiga jalb qilish jarayoni va natijasi sifatida qaraladi, ya'ni kasbiylashtirish umumiy ijtimoiylashuv jarayonining ajralmas qismi sifatida. Ijtimoiylashuv va kasbiylashtirishning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan kasbiy ta’limning shaxsning gender va bo‘lajak o‘qituvchi vakili sifatida ijodiy salohiyatini rivojlantirishga bir vaqtning o‘zida yo‘naltirilganligi, talabaning gender yondashuvini amalga oshirishga, o‘qituvchining ijtimoiy va kasbiy mavqei shakllantirishga qaratilgan kasbiy va pedagogik faoliyatida shaxsiy ma’noga ega bo‘lishi bilan bog‘liq.

Shaxsning gender xususiyatlarini individuallashtirish va hisobga olish printsiplari har bir o‘ziga xos shaxsning barcha xilma-xilligini, ichki mohiyatining o‘ziga xosligini, individualligini tavsiflaydi. "*Individuallik*" tushunchasi (lat. shaxs-bo‘linmas, shaxs) bir-biriga o‘xshamaslik, bir kishining boshqasidan farqi (temperament turi, fe'l-atvor xususiyatlari, motivlar, ehtiyojlar, qiziqishlar, moyilliklar va boshqalar) sifatida qaralishi mumkin[3; 259-b.]. Inson individualligini shakllantirishning zaruriy sharti-bu ijtimoiy shartli xarakterga ega bo‘lgan ta’lim jarayonida o‘zgarib turadigan, individuallik namoyon bo‘lishining keng o‘zgaruvchanligini keltirib chiqaradigan anatomofiziologik moyillik. Bundan tashqari, shaxsiyatning gender xususiyatlari bir qator omillar (*biologik, fiziologik, neyropsikologik, ijtimoiy va psixologik-pedagogik*) bilan belgilanadi va talabalar, bo‘lajak o‘qituvchilar ichki dunyosining rivojlanishiga, shuningdek ularning atrofdagi odamlar bilan munosabatlariga ma’lum ta’sir ko‘rsatadi.

O‘qituvchilar o‘rtasida shakllangan g‘oyalarni, ularning shaxsiyatini shakllantirish shartlarini tahlil qilish har birining xususiyatlarini o‘rganish, diagnostika qilish va aniqlashni talab qiladi, shuning uchun talabalar bilan pedagogik o‘zaro munosabatlar jarayonida tegishli shakllarni, o‘qitish usullarini tanlash va ularni hisobga olish kerak.

Binobarin, bo‘lajak o‘qituvchining maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyorligini shakllantirish jarayonida ushbu printsiplarni amalga oshirishda uning ikkala tarkibiy qismiga e’tibor qaratish, bo‘lajak o‘qituvchilarning individual va gender xususiyatlarini hisobga olish, shuningdek ularga gender stereotiplari bilan cheklanmagan shaxsiy rivojlanish yo‘llarini ko‘rsatish kerak., ya'ni erkak va ayol individualligini rivojlantirishga ko‘maklashish, madaniyatni o‘zlashtirishga yo‘naltirish jinsiy munosabatlar, gender o‘zini o‘zi anglash, gender tengligi uchun ongli istakni shakllantirish.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, shuni ta’kidlaymizki, ushbu, o‘ziga xos printsiplarni talabalarning mustaqilligi, ongi va faolligi, tayyorgarlikdagi uzluksizlik va izchillik, nazariyani amaliyot bilan bog‘lash, tayyorgarlikdagi kasbiy yo‘nalish va boshqalar printsiplari bilan bir qatorda yaxlit qo‘llash bo‘lajak o‘qituvchining maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyorligini samarali shakllantirishga yordam beradi.

Modelni amalga oshirish uchun pedagogik shartlar:

bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘qitish mazmunini gender mavzusidagi bilimlar bilan boyitish, maktab o‘quvchilarini texnologiyani o‘qitishda gender yondashuvi muammosi bo‘yicha;

ushbu tayyorgarlikni shakllantirish jarayonida o‘z jinsi turining kasbiy ahamiyatga ega xususiyatlarini anglashni va maktab o‘quvchilarining ta’limda gender yondashuvini amalga oshirishni ta’minlaydigan ta’lim shakllari, usullari va vositalaridan foydalanish (*munozaralar, aloqa treninglari, gender o‘yinlari, o‘z-o‘zini tavsiflash usuli, o‘ziga xos gender holatlarini tahlil qilish, mikro ta’lim va boshqalar*);

talabalarning maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga

tayyorligini bosqichma-bosqich shakllantirish, bu yo‘nalishdan kognitiv va faoliyat bosqichlariga bosqichma-bosqich o‘tishda namoyon bo‘ladi.

Oliy ta‘lim doirasida o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonining murakkabligi va ko‘p tuzilishini hisobga olgan holda, biz uning maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyorligini bosqichma-bosqich shakllantirish kerak deb hisoblaymiz. Ushbu tayyorgarlikni shakllantirish bosqichlarini asoslashga o‘tsak, shuni ta‘kidlaymizki, bosqichlarni ajratish uchun uslubiy asos Urganch davlat universitetining ilmiy maktabi tomonidan ishlab chiqilgan tizimli yaxlit yondashuv g‘oyalari edi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, shakllanish modeli uch bosqichni o‘z ichiga oladi: orientatsiya, kognitiv, faoliyat, ularning har biri o‘ziga xos maqsadli, mazmunli va texnologik tarkibiy qismlarga ega.

Shunday qilib, bo‘lajak o‘qituvchilarning maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyorligini shakllantirish qiyin muammo bo‘lib, u kasbiy va pedagogik ta‘lim mazmunini o‘rganilayotgan gender muammosi bo‘yicha bilim asoslari bilan boyitish, to‘ldirish, bir-birini to‘ldirishga asoslangan bo‘lishi kerak. Modelni yaratishning yuqorida tavsiflangan printsiplari o‘quv mazmunini tanlashni ko‘rsatdi. Falsafada tarkib toifasi shakl toifasi bilan tarkibning mavjudligi usuli sifatida o‘zaro bog‘liq bo‘lishi kerak. Ta‘lim mazmuni ostida biz I. Y. Lerner [2; 286-b] “biz bilimlar tizimini, faoliyat usullarini, ijodiy faoliyat tajribasini va dunyoga hissiy va qiymat munosabatlari tajribasini tushunamiz. Bundan tashqari, ta‘lim mazmunini loyihalashda tizimli yondashuvni, ya‘ni tarkibni kompleks sifatida modellashtirishni hisobga olish kerak” deya fikr bildiradi.

I. Ya. Lerner bo‘yicha tarkibni tanlash talablariga asoslanib (aktuallik va o‘z vaqtida, maqsadlarga muvofiqligi, aniq pedagogik jarayonni hisobga olish, bu mazmun va protsessual tomonlarning birligida namoyon bo‘ladi, yaxlitlik, gender yondashuvi asoslari va uni amalga oshirish texnologiyalari integratsiyasi), biz kelajakka tayyorgarlikni shakllantirish uchun ta‘lim mazmuniga kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz o‘qituvchilar quyidagi bilimlarga ega:

"gender yondashuvi" tushunchasi to‘g‘risida fiziologik, psixologik, pedagogik, uslubiy, huquqiy, maxsus va boshqa xarakterdagi bilimlar;

materiallar va ma‘lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari;

o‘quvchilarni o‘qitish va gender diagnostikasi usullarida gender yondashuvining o‘ziga xos xususiyatlari va xususiyatlari to‘g‘risida bilim;

maktab o‘quvchilarini texnologik o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirish usullari to‘g‘risida bilim.

O‘z navbatida, tarkib bo‘lajak o‘qituvchining tayyorgarligini shakllantirish shakllari, usullari, vositalari va texnologiyalari to‘plamini tanlashni belgilaydi. Shubhasiz, ta‘limning samaradorligi va samaradorligi asosan o‘qituvchining talabalarning ta‘lim shakllaridan foydalanish qobiliyati bilan belgilanadi. Ta‘lim shakli deganda talabalar soniga, talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning xususiyatiga, talabalarning mustaqillik darajasiga, pedagogik faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlariga qarab o‘quv jarayonini tashkil etishning tashqi tomoni (talabalar faoliyatini tashkil etish usuli) tushunilishi kerak.

Shu bilan birga, turli xil o‘qitish metodlari va usullarini qo‘llash zarur. Metod (yunon tilidan Methodos-tadqiqot usuli, o‘qitish, nazariya) har qanday maqsadga erishish, muayyan muammoni hal qilish usuli, faoliyatni tizim sifatida amalga oshirish usuli, ta‘lim mazmunini o‘zlashtirishni tashkil etishga qaratilgan talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar usuli. O‘qitish usuli usulning ajralmas qismidir. Ammo, agar usul boshqa usulning tarkibiy qismi sifatida ishlatilsa, texnikaga o‘tishi mumkin va agar u darsda ustunlik qilsa,

texnikaga o‘tishi mumkin, individual usullar turli usullarning bir qismi bo‘lishi mumkin. Shuni ta’kidlash kerakki, turli xil o‘qitish usullaridan foydalanish talabalarning o‘quv faoliyatiga faol, kognitiv, motivatsion munosabatini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi. Bu shuni anglatadiki, har bir o‘qituvchi ehtiyoj, yetarlilik, muayyan usulni tanlash, o‘qitish usuli muammosiga yondashish zarurati nuqtai nazaridan juda puxta o‘ylangan bo‘lishi kerak. O‘qitish usulini tanlashda bir qator mezonlar hisobga olinadi:

- ta’limning maqsadlari va printsiplari;
- o‘quv materialining mazmuni;
- dars vaqtining cheklanganligi;
- talabalar auditoriyasining tarkibi va xususiyatlari;
- texnik o‘quv vositalarining mavjudligi va imkoniyatlari;
- o‘qituvchining kasbiy mahorati darajasi va boshqalar.

Shuning uchun belgilangan tayyorgarlikni shakllantirish jarayonining samaradorligi uchun samarali o‘qitish usullaridan foydalanish kerak, ularning asosiy vazifasi talabalarning rivojlanishini belgilaydi. Shu bilan birga, o‘qituvchi faoliyatining maqsadi kognitiv qobiliyatlarni, kasbiy dunyoqarashni va qiziqishni shakllantirish, tajriba orttirishdir. Talabalarning ijodiy faoliyati, bo‘ljak o‘qituvchilar:

shaxsiylashtirilgan taqdimot usuli (talabani o‘qituvchidan gender muammosi bo‘yicha shaxsan berilgan savolga javob olish imkoniyati);

everistik muloqot usuli (jamiyatdagi jinsiy guruhlar o‘rtasidagi munosabatlarga oid muammoli masalalarni muhokama qilish, shu jumladan maktab doirasida, bu ba’zi tushunchalarning mohiyatini ochib beradi, muayyan xulosalar chiqarish);

o‘z-o‘zini tavsiflash usuli (talabalarning individual xususiyatlarini o‘rganish qobiliyatiga ega);

munozaralar (jamoaviy munozara mavjud muammolar, masalan, "maktabni feminizatsiya qilish", "alohida gender ta’lim", faoliyat, o‘z fikrlarini bildirish va xulosalarni shakllantirish qobiliyati) va boshqalar.

Gender mavzusidagi psixotexnik mashqlardan foydalanish ("xilma-xillikdagi birlik", "qarama-qarshi gender", "mening sevimli mashg‘ulotim hayotim" va boshqalar), shuningdek, o‘qituvchilarning belgilangan tayyorgarligini shakllantirish usuli deb atash mumkin.

Bundan tashqari, biz o‘qituvchilarni maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorlash deb hisoblaymiz. E. N. Kamenskaya tomonidan shakllantirilgan gender yondashuvining quyidagi usullarini o‘zlashtirishni o‘z ichiga olishi kerak[1; 241-b] pedagogik faoliyat usullari sifatida, ijtimoiy-pedagogik himoya, shaxsiy-semantik gender rivojlanishi va ta’lim jarayonida shaxsning individualligini qo‘llab-quvvatlash:

- muloqot usullari: o‘ziga xos gender vaziyatlarini tahlil qilish (oqilona harakat qilish, oqilona fikrlash va hayotiy sharoitlarni engish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan, shu bilan birga o‘g‘il bolalar/erkaklar va qizlar/ayollarning gender xulq-atvori modellari to‘g‘risida tushunchalar shakllanadi va ushbu gender xulq - atvori tajribasi jamiyatda qabul qilingan me’yorlarga muvofiq va o‘z-erkak va ayol - individual xususiyatlar), gender muammolari bo‘yicha guruh muhokamalari (nazariy va amaliy gender muammolarini muhokama qilish va hal qilishda birgalikda ishtirok etishning amaliy gender tajribasi shakllanadi);

- o‘yin usullari: gender o‘yinlari (tegishli gender identifikatorini shakllantirishga qaratilgan jinsga muvofiq faoliyatning ob’ektiv va ijtimoiy mazmunini qayta yaratish shakli);

- pedagogik qo‘llab-quvvatlash (o‘quvchining shaxsiy potentsialining gender jihatlarini ochib beradigan, shu jumladan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradigan pedagogik faoliyat tizimi sifatida);

- tanlov holatini yaratish usullari (o‘g‘il va qizlarni faoliyat sub'ekti pozitsiyasiga qo‘yishga va uning shaxsiga rivojlanayotgan ta'sir ko‘rsatishga imkon beradi, talaba o‘z tanlovi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olishni o‘rganadi, mustaqillikni o‘rganadi).

Shu bilan birga, turli xil ta'lim texnologiyalarini ta'kidlash kerak. Texnologiya (yunon. techne-san'at, mahorat, mahorat va logos-so‘z, ta'limot) umuman olganda har qanday jarayonda amalga oshiriladigan usullar tizimi sifatida tushuniladi.

Bo‘ljak pedagoglarning tayyorgarligini shakllantirish jarayonida turli xil o‘quv vositalaridan foydalanish mantiqan to‘g‘ri keladi. Ta'lim vositalari deganda ta'lim maqsadiga erishish va uning mazmunini o‘zlashtirishga xizmat qiluvchi moddiy vositalar tushuniladi. Masalan, o‘qituvchi ga maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvi to‘g‘risida maxsus kurs o‘quv dasturi o‘quv maqsadini shakllantirishning asosiy vositasidir, maxsus kursning vazifalari aniq ko‘rsatilgan, tarkib tanlangan. Bizning fikrimizcha, o‘quv qo‘llanmalariga vizual, audiovizual, texnik o‘quv vositalari (multimedia proektorlari, audio va videomagnitafonlar va boshqalar), tarqatma materiallar (ma'lumot kartalari, diagnostika usullari, test shakllari, anketalar va anketalar va boshqalar). Shu bilan birga, ushbu jarayonda o‘qituvchining o‘ziga, masalan, uning obro‘si va ahamiyati (lavozimga, yoshga, ijtimoiy rolga ta'sir qilish huquqini tan olish), referentlik (uni bilim, ko‘nikma, qadriyatlarining vakolatli manbai sifatida qabul qilish) kabi shaxsiy fazilatlariga katta ahamiyat beriladi. Jalb qilish (tashqi qiziqish, jozibadorlik) va, albatta, shaxsiy misol, uning qiymat yo‘nalishlari va kasbiy faoliyatni amalga oshirish doirasida gender yondashuvini amalga oshirishga bo‘lgan munosabati va boshqalar.

Xulosa. Hozirgi vaqtda shaxsiga yo‘naltirilgan ta'limga o‘tish munosabati bilan, butun o‘quv jarayonining asosiga talabaning o‘ziga xos shaxsiyatini qo‘yadigan, talaba rivojlanishining turli xil individual xususiyatlariga ega bo‘lgan, uning gender ijtimoiylashuvi, shaxsning gender o‘ziga xosligini shakllantirish va gender stereotiplari tizimida o‘z taqdirini o‘zi belgilash eng dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, zamonaviy ilm — fanda maktab va oliy ta'limning o‘quv jarayoniga gender yondashuvini joriy etish bilan shug‘ullanadigan yangi fan gender pedagogikasi shakllandi va rivojlanmoqda.

Bo‘ljak o‘qituvchilarning maktab o‘quvchilarini o‘qitishda gender yondashuvini amalga oshirishga tayyorligini shakllantirish jarayonini tashkil etishning boshlang‘ich nuqtasi quyidagi printsiplardir:

- tayyorgarlikni shakllantirish jarayonining izchilligi va yaxlitligi;
- "gender" tushunchasini o‘rganadigan fanlarning integratsiyasi;
- tayyorgarlikni shakllantirishda ijtimoiy va kasbiy birlik;
- shaxsning gender xususiyatlarini individuallashtirish va hisobga olish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Каменская, Е. Н. Гендерный подход в педагогике [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Е. Н. Каменская. - Ростов-на-Дону, 2007. — 241 с.
2. Современная дидактика : теория - практике [Текст] / под ред. И. Я. Лернера, И. К. Журавлева. - М. : ИТПиМИО РАО, 1993. — 286 с.
3. Шапарь, В. Б. Словарь практического психолога [Текст] / В. П. Шапарь. -М. : АСТ, 2004. - 735 с. -ISBN 5-17-021516-9.

4. Sharifzoda, S. (2023). Bo‘lajak o‘qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo‘naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.

ОБРАЗОВАНИЕ В 2024 ГОДУ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

¹Муратова Карлыгаш Токтасовна, ²Байбекова Мадина Махмудхановна

¹Докторант 1 курса ОП 8D01110- Педагогика және психология

²Заведующая кафедрой Педагогика и психология университета дружбы народов имени академика А.Куатбекова

Аннотация. С развитием образования появятся новые навыки, которые станут востребованными на рынке труда. Навыки коммуникации, критического мышления, проблемного решения и творческого мышления будут приобретать все большую значимость. Образовательная система в 2024 году будет активно развивать эти навыки, помогая ученикам стать готовыми к вызовам и возможностям будущего.

Ключевые слова: традиционная модель образования, подход к оценке знаний учеников, структуры образовательных программ, учебного времени и расписания, активное внедрение современных технологий.

Из интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 3 января 2024 года: "От усилий всех граждан зависит, каким этот год останется в истории страны. В своем новогоднем обращении я сказал, что в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации, но всем нам придется хорошо поработать для достижения этой цели".

2024 год принес множество изменений в сфере образования. Появление новых технологий и изменение потребностей рынка труда ставят перед системой образования новые вызовы и задачи. В этой статье мы рассмотрим, какие изменения ждут образовательную систему Казахстана в ближайшие годы и какие возможности они предоставляют.

Одним из главных изменений будет переход к индивидуализированной системе обучения. Традиционная модель образования, основанная на массовом преподавании и одинаковом учебном плане для всех учеников, становится неэффективной. В 2024 году образование будет адаптироваться к потребностям каждого ученика, учитывая его индивидуальные способности и интересы.

Еще одним вызовом, с которым столкнется образование в 2024 году, будет увеличение роли технологий в обучении. Цифровизация станет неотъемлемой частью учебного процесса. Все больше учебных материалов будет представлено в электронном виде, а использование интерактивных программ и онлайн-курсов станет широко распространенным. Это открывает новые возможности для обучения, позволяя ученикам получать знания в любом удобном для них месте и в любое время.

Также в 2024 году изменится подход к оценке знаний учеников. Традиционные экзамены будут заменены на более гибкие формы контроля, например, проектные работы

или портфолио. Оценка будет основываться не только на количестве правильных ответов, но и на умении применять полученные знания на практике.

Также следует отметить реформы в учебных программах, которые ожидаются в 2024 году. Учебные планы будут пересматриваться с учетом изменяющихся потребностей рынка труда. Новые технологии и способы обучения будут интегрированы в учебные программы, чтобы ученики могли усваивать актуальные знания и навыки.

Важную роль в новой системе образования будут играть педагоги. В 2024 году требования к педагогическим кадрам изменятся. Учителям потребуются новые знания и навыки, чтобы эффективно работать в индивидуализированной и цифровизированной образовательной среде. Образовательные организации должны будут предоставлять возможности для повышения квалификации и поддержки педагогов в их профессиональном росте.

«Для нас очень важно, чтобы каждый студент высшего учебного заведения, помимо цифровой грамотности, имел грамотность в сфере искусственного интеллекта. Поэтому с компанией Google у нас разработан специальный курс. В 14 университетах в этом году мы его запускаем в пилотном режиме», - сказал Саясат Нурбек.

Наконец, в 2024 году образование будет всё более взаимосвязано с международными тенденциями. Глобализация и международные образовательные программы станут более доступными и популярными. Обмен студентами и преподавателями между различными странами будет стимулировать культурное разнообразие и обогащение знаний участников образовательных отношений.

В итоге:

В 2024 году в сфере образования в Казахстане вступают в силу следующие изменения:

1. Реформа структуры образовательных программ. Больше внимания будет уделяться практическим навыкам, а также развитию у студентов критического мышления и самостоятельности.

2. Изменение системы оценки знаний. От традиционных письменных экзаменов переходят к более комплексной форме оценки. Студенты должны будут демонстрировать способность решать практические задачи и применять свои знания в реальных ситуациях.

3. Оптимизация учебного времени и расписания. Предлагается пересмотреть календарный график и сократить периоды праздников и выходных. Это позволит студентам усваивать материал и глубже погружаться в предмет.

4. Активное внедрение современных технологий. Студенты получают доступ к онлайн-курсам, электронным учебникам и другим интерактивным материалам.

Все эти изменения направлены на повышение качества образования, развитие интеллектуального потенциала и подготовку студентов к работе в конкурентоспособном научно-техническом секторе.

Образование становится все более технологичным и персонализированным, школы и университеты уделяют особое внимание социальным и эмоциональным навыкам студентов.

Чтобы не терять актуальность, образовательной среде необходимо быстро реагировать на изменения. Согласно отчету Horizon Report о преподавании и обучении за 2023 год, наибольшее влияние на будущее образования окажут приложения с поддержкой искусственного интеллекта для индивидуального обучения, генеративный ИИ, стирание

границ между методами обучения, гибкие форматы обучения, микрокредиты и необходимость психологической поддержки учащихся.

Сонал Мишра, журналист портала Moonpreneur выделяет восемь тенденций в образовании 2024 года, на которые стоит обратить внимание:

Персонализированное обучение. Содержание курса и процессы обучения будут разработаны для каждого ученика с учетом его темпа и интересов, это повысит уровень заинтересованности студентов и эффективность образования. В этом помогут платформы адаптивного обучения и инструменты на базе ИИ.

1. Онлайн - и смешанное обучение. Популярность такого формата образования не снижается после пандемии 2020 года. Некоторые школы и вузы уже начали вводить виртуальное обучение, которое помогает проходить курсы из любой точки мира и сохранять при этом социальное взаимодействие.

2. Образование, основанное на компетенциях. Такой процесс также персонализирует траекторию обучения с особым вниманием на сильные стороны учащихся. В соответствии с ними будут разрабатываться индивидуальные наборы курсов.

3. STEAM-образование (Science, technology, engineering, arts mathematics - наука, технология, инженерия, искусство и математика, — Forbes Club). Образовательные программы будут уделять особое внимание навыкам в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики, которые способствуют критическому мышлению, решению проблем и творческому подходу.

4. Социально-эмоциональное обучение. В результате такого обучения студенты будут приобретать знания и навыки, необходимые для понимания эмоций и управления ими, сочувствия к другим, установления и поддержания позитивных отношений и принятия ответственных решений.

5. ИИ в образовании. Интеллектуальные системы обучения, чат-боты и виртуальные помощники будут улучшать процесс обучения и трансформировать всю образовательную среду.

6. Глобальное и совместное обучение. Образование станет более взаимосвязанным, это позволит студентам со всего мира участвовать в совместных проектах и культурном обмене. Технологии будут способствовать общению и нетворкингу учащихся.

7. Непрерывное обучение и повышение квалификации. Обучение на протяжении всей жизни позволит людям восполнять пробелы в знаниях и опережать тенденции отрасли, а также способствовать культуре постоянного совершенствования и профессионального роста.

Эти тренды касаются и бизнес-образования, подтверждают сотрудники ведущих бизнес-школ Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ. «Я думаю, что бизнес-образование станет более междисциплинарным, когда мы начнем привносить в бизнес-школы аспекты государственной политики, инженерного дела, инновационного менеджмента и т. д. из различных дисциплин» - говорит Алекс Триантис, декан Johns Hopkins Carey Business School.

Тим Уорли, декан Oxford Brookes Business School подтверждает тренд на непрерывное обучение: «Обучении на протяжении всей жизни означает, что люди будут хотеть вернуться в бизнес-школу. Мы продолжим повышать ценность бизнес-образования, и это чувство будет только расти».

Дистанционное, онлайн и гибридное обучение

Можно подумать, что активный переход образования в онлайн произошел во время эпидемии COVID19. Да, это был сильный повод, но далеко не первопричина перевода обучения на рельсы интернет-технологий. Революция произошла гораздо раньше, во время популяризации онлайн-курсов.

Например, специалисты ТОО "Геймтичер" около 9 лет успешно запускали обучающие программы и тренажеры в глобальной сети и до пандемии. И это далеко не единственный пример.

Для школы плюсы онлайн-образования неоспоримы:

- Всегда можно общаться с учащимися, независимо от уровня их изоляции;
- Экономия времени на доступ к классам и материалам;
- Возможность тестирования, закрепления и проверки навыков.

Все это сделало онлайн-платформы для образования популярными еще десять лет назад. Сегодня эта тенденция не только продолжается, но и активно развивается к лучшему вместе с уровнем ИТ. Западные коллеги для повышения интереса к онлайн-обучению даже используют популярных музыкальных и кинозвезд для ведения курсов, что несомненно повышает глобальный интерес к обучению.

Геймификация, игропедагогика

Никто так не увлекает детей, как игры. Об этом знали еще великие мыслители прошлого, развивая свои лекции в интерактивные форматы с использованием загадок и ролевых взаимодействий. Сегодня игра активно использует технологии, чтобы получить максимум своих возможностей.

Компьютерная игра может, в принципе, всё. Она и «думает» с помощью ИИ, и привлекает внимание с помощью графики, и предоставляет множество способов для увлекательного своего прохождения. Базовая способность игр вызывать азарт и желание достигать новых высот породила симбиоз с образовательными программами.

Теперь можно не просто играть ради удовольствия, но и с каждым уровнем узнавать все больше нового, полезного в учебе и жизни. Школьники оценили это еще тогда, когда учебные приложения выходили на компакт-дисках. Сегодня же ИТ дает неограниченные возможности для создания действительно полезных игр, органично дополняющих образовательный процесс.

Сложность состоит в том, чтобы сделать процесс системным, не разбрасывая внимание ученика на разные инструменты ИТ-образования.

Виртуальная и дополненная реальность

Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности являются формами технологии расширенной реальности (XR), чье влияние на учебный процесс становится все активнее. Это своего рода форма игры, в которой ученик получает личный доступ к изучаемому материалу.

Он может посмотреть своими глазами на исторические события, побывать в лучших музеях мира не выходя из дома, получать переводы текстов на лету или справочные материалы рядом с интересующим его объектом. Все, что вызывает удивление, обычно очень хорошо запоминается.

В 2023/2024 году намечается бум использования целых виртуальных классов, с помощью которых обучение будет проходить удаленно в более захватывающей

обстановке. Можно показывать детям удивительные события и проводить различные опыты, не прибегая при этом к физическим воздействиям.

VR – достаточно дорогая технология, в то время как средства AR уже более пяти лет доступны в обычных смартфонах. С их помощью образование активно переходит на новый технологичный уровень, и чем активнее развиваются пользовательские устройства, тем больше применений будет иметь эта сфера ИТ-обучения.

Микро- и нанообучение

«Микрообучение» или «Нанообучение» – образовательный подход, который ранее использовался в корпоративном обучении. Успех методики заставил педагогов мира задуматься о том, чтобы перенести ее в школы, что должно быть актуально если не в 2023, то в 2024 году.

Метод предполагает, что обучающий контент будет преподноситься учащимся в виде коротких, легко усваиваемых руководств или мини-уроков. Они будут сосредоточены на повторении одних и тех же материалов с целью лучшего их удержания в памяти (см. выше ссылку на статью об интервальных тренировках).

Стремительный рост внимания к короткометражному видеоконтенту – такому как TikTok или Reels – заставил задуматься о возможностях микрообучения для привлечения внимания школьников. Они уже обращаются к этим сервисам за помощью в домашних заданиях (!), что знакомит их с новыми идеями и темами, но потенциально грозит дезинформацией.

Микрообучение как тренд образования позволит педагогам контролировать информацию, предоставляя действительно полезный обучающий контент, разбивающий сложные темы на менее устрашающие школьников фрагменты.

В данном случае, ИТ позволяет создавать обучающие модули для реализации программ нанообучения, и автоматически делить информацию на понятные, доступные блоки, при этом выдавая их ученикам в привлекательной запоминающейся форме.

Что ждать учителям от высоких технологий в 2023/2024 году?

Скорее всего, стоит ожидать обилие обучающих сервисов, которые будут предлагаться в школы на внедрение. В этом изобилии важно выбрать действительно работающие методики и приложения. Сделать это не так сложно, как кажется:

1. Оценивайте опыт разработчиков;
2. Старайтесь следовать за теми, кто не только создает ИТ, но и разбирается в образовательных материалах и методологиях;
3. Пробуйте и тестируйте обучающие сервисы, сегодня для этого есть множество возможностей;
4. Не прекращайте собственное развитие.

Сегодня мир невозможно представить без высоких технологий, поэтому постоянное вовлечение в сферу будет полезно для каждого – от ученика до учителя и директора школы. Будьте в курсе последних событий и трендов, особенно с учетом ориентации Казахстана в этом направлении развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года;

2. Глебова Л.Н., Кузнецова М. Д., Шадриков В. Д. Г52 Мониторинг качества высшего педагогического образования: монография / В. Д. Шадриков. – М.: Логос, 2012. – 368 с.
3. Шайтура С.В., Шайтура Н. С., Прудкий А. С. Информационные сервисы – Учебно-методическое пособие / Бургас, 2023., 136 с
4. Незнамова З. А. Качество высшего образования в цифровую эпоху: онлайн vs классическое образование // Вестник Гуманитарного университета. 2021. № 2. С. 119–123.
5. Лукичев П.М., Чекмарев О. П. Применение искусственного интеллекта в системе высшего образования // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – Том 13. – № 1. – С. 485–502.

1-SHO‘BA

OLIV TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH SOHASIDAGI MILLIY HAMDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Sho‘ba raisi: pedagogika fanlari doktori, professor Maxmudov Adbuxalim Xamidovich

Rais muovini: pedagogika fanlari doktori, dotsent Karimov Komiljon

Kotib: doktorant Xudoyberdiev Mirolim Iskandar o‘g‘li

НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

¹Джураев Рисбай Хайдарович, ²Пирматов Серик

¹Заведующий отделом Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи, доктор педагогических наук, профессор, академик.

²Доцент Национального института художеств и дизайна

Аннотация. В данной статье раскрыт национальный и международный опыт в области развития методических навыков у студентов на основе когнитивного подхода. С точки зрения современности обозначены перспективы развития данной проблемы в педагогической науке.

Ключевые слова: методика, воспитание, студент, когнитивный подход, развитие, обучение, воспитательный процесс, перспектива.

Развитию у студентов визуальной культуры и эрудированности способствует погружение в художественную среду, знакомство с экспозициями художественных музеев и выставочных площадок, изучение репродукций ключевых произведений искусства.

С точки зрения истории можно увидеть истоки тех или иных тенденций развития дизайна, применять визуальные аллюзии, оценивать объекты современной визуальной культуры в контексте мирового культурного наследия. Результаты работы высокопрофессионального дизайнера должны вписываться в универсальный контекст, в визуальную культуру в целом, а также развивать ее, быть шагом к следующему уровню, к лучшим образцам. В этом и заключается новый смысл развития художественного образования в нашей республике.

Знание этапов развития визуальной культуры позволяет прогнозировать направления ее развития. Высокий уровень визуальной культуры должен стать опорой для собственной творческой деятельности. Поиск лучших примеров не должен вести к попыткам прямых заимствований в творческих работах, при этом такие заимствования как эффективное учебное упражнение отмечаются практиками в сфере дизайна.

Особое внимание в начале учебной деятельности с визуальными объектами следует уделять правовым и этическим аспектам использования такой информации студентами. Лекция и практические занятия, направленные на прояснение ключевых принципов визуальной культуры, позволяют в целом избежать соответствующих ошибок в творческих проектах студентов. Входной контроль в форме беседы, как правило, показывает низкий уровень знаний студентов о визуальной культуре, а также источниках свободно распространяемого визуального контента. Такая информированность имеет особое значение для студентов творческих направлений, ведь его позиция будет ключевой в будущей его профессиональной деятельности.

Умение работать с информацией, в том числе визуальной информацией, можно считать очевидным требованием к большинству профессионалов. Задания на систематизацию и хранение визуальной информации позволяют развивать навыки классификации и использования метаданных, получать оперативный доступ к востребованным визуальным объектам и в целом метанавыки, связанные с информационной культурой современного студента.

Средства электронного курса позволяют предлагать студентам подборки ссылок на актуальные публикации по темам дисциплины, а также организовать самостоятельную работу студентов по поиску и отбору соответствующих публикаций.

Курирование контента в деятельности преподавателя становится все более актуальной задачей, направленной на привлечение внимания студентов к важным информационным ресурсам.

Среди способов включения тематических цифровых коллекций в образовательный процесс можно отметить следующие: публикация подборок в заметной части электронного курса и приглашение студентов к изучению этой информации; использование отдельных публикаций как отправной точки для дискуссии, например, на семинарском и практическом занятии или упоминание их в качестве примера в лекции; задания для самостоятельной работы, предполагающие осмысление, формулирование собственной позиции по каким-то темам; задание для самостоятельной работы студентов – составление таких тематических подборок.

Отслеживание актуальной информации в данной сфере, знакомство студентов с научно-популярными публикациями по заданной проблеме, инновациями является необходимостью для любого современного профессионала, и задача преподавателя – сформировать информационно-образовательную среду, способствующую развитию этих навыков.

Способы формирования визуальной культуры, используемые в образовательном процессе, могут стать привычными для студента путями развития профессионализма, что актуально в ситуации востребованности профессиональной мобильности и постепенного перехода к модели образования в течение всей жизни. Предложенные преподавателем источники получения визуальной информации могут успешно развивать визуальную эрудированность студента и после завершения обучения в высшем образовательном учреждении. Такие навыки способствуют вхождению в информационное поле профессии и являются инструментами дальнейшего профессионального развития дизайнера.

Теоретические и методические основы преподавания *компьютерной графики* в системе высшего образования связаны с широким спектром возможностей данной дисциплины для использования в процессе обучения и других дисциплин.

Применение *векторной графики* на занятиях способствует активизации когнитивной деятельности студентов. Кроме того, в развитие методических навыков у студентов может внести свой вклад и использование *растровой графики*, поскольку растровая графика является основой компьютерной графики. При изучении технологии растровых редакторов нельзя игнорировать ее значение для понимания других типов компьютерной графики, в частности, *фрактальной графики*. Изучая растровые технологии, также необходимо обратить внимание на преобразование форматов файлов, поскольку в будущем количество форматов будет только увеличиваться.

Использование компьютерной графики позволяют студентам, даже без художественных способностей, ощущать себя определенным творцом, создавать художественные образы и предоставляет широкие возможности для самореализации студентов. А самое главное – использование графических возможностей компьютера позволяет повышать интерес у студентов к учебным занятиям и активизировать их когнитивную деятельность.

Важным условием для формирования студента как будущего профессионала своей сферы деятельности является его способность воспринимать, обрабатывать и использовать графическую информацию. В настоящее время процесс информатизации и цифровизации образования стремительно развивается, что позволяет использовать в обучении целый ряд новых информационных технологий.

Изучение компьютерной графики в высшей школе – одна из важнейших областей применения персональных компьютеров и одно из ведущих направлений в развитии новых информационных и цифровых технологий. Сегодня, наверное, трудно найти область человеческой деятельности в современном мире, где компьютерная графика не используется. Считается, что 98% информации из окружающей среды человек получает через зрение и использует образы для принятия необходимых решений для выполнения дальнейших действий. Компьютерная графика – это один из ведущих разделов дисциплины «Графика», который служит средством приобретения новых знаний, развития навыков работы с компьютером. В связи с постоянным ростом и развитием информационных и цифровых технологий в современном обществе растет потребность в

инновационных разработках, которые требуют и должного уровня знаний. Однако огромное количество печатной методической литературы, доступной в информационно-ресурсных центрах, требует регулярного пополнения передовыми национальными и международными публикациями. Электронные источники многожанровы и ими не каждый студент может правильно воспользоваться. Для этого, преподаватели вначале должны научить студентов умению отбирать необходимую информацию, учитывая национальные особенности нашего народа, правильно пользоваться ею, умению делать ссылки на используемый файл.

Содержание курса данной дисциплины так описывает предметные навыки студентов при работе с элементами компьютерной графики, которые включают в себя работу с простыми информационными объектами (текстом, таблицей, диаграммой, рисунком): преобразование, создание, сохранение и удаление. Вывести изображение на принтер. В тематическом планировании темы выделить подтемы, которые содержат элементы работы с компьютерной графикой: «Печатные издания. Виды печатных изданий. Иллюстрации в публикациях. Простые схемы и таблицы в публикациях».

В рамках курса графики в системе высшего образования студенты учатся рисовать детали промышленного оборудования в системе автоматизированного проектирования «Компас». Большинство студентов не имеют опыта создания компьютерных моделей и чертежей деталей. Многие студенты нуждаются в дополнительном обучении компьютерной и прикладной графике.

Источник растровых изображений – это метод, который может оцифровывать аналоговые изображения или принимать их непосредственно в цифровой форме. Цифровые видеокамеры могут быть назначены на устройства, которые получают цифровые изображения непосредственно и когда дело касается любительской работы, веб-камер.

Растровая графика – основа компьютерной графики, без нее невозможно представить многое из того, что нас окружает: бегущая строка в общественном транспорте, таблоид на вокзале, шрифты на компьютере, изображение на мониторе или экране телевизора. Растровая графика послужила основой для разработки других видов компьютерной графики. Изучение этого раздела требует творческого подхода и четкого изложения материала. Изображение, полученное этими устройствами сразу, без каких-либо преобразований, сохраняется как файлы на специальных носителях. Затем файлы, содержащие изображения, переносятся с цифрового устройства на компьютер. Веб-камера обычно не имеет собственного запоминающего устройства и просто переводит цифровой сигнал в компьютер. Устройства для оцифровки изображений включают в себя различные устройства для преобразования аналогового сигнала в цифровой. Просто нужно положить фотографию в сканер и получить готовое изображение на компьютере. Эти свойства растровой графики позволяют студентам, даже без художественных способностей, ощущать себя определенным творцом, уметь создавать художественные образы и широкие возможности для самореализации. Благодаря современной разработке цифровых технологий студенты имеют доступ к графической информации. Сегодня у каждого студента есть телефон с возможностью фото- и видеосъемки хорошего качества. И нужно постараться использовать это факт в образовательных целях.

Одно из важнейших понятий компьютерной графики – это *графический формат*. Каждый графический объект сохраняется в файле того или иного графического формата.

Графический формат файла определяет технологию хранения графической информации в файле. Основными видами графических форматов являются растровые и векторные форматы. Растровые изображения сохраняются с помощью матрицы пикселей. Для каждого пикселя этой матрицы сохраняется двоичный код, который определяет цвет пикселя. Такие данные хранит файл, а также его алгоритм сжатия.

Векторные изображения сохраняются в виде геометрических примитивов их свойств – координат, размеров, цветов и др. Среди разнообразия растровых и векторных форматов нет идеального формата, который бы удовлетворял требованиям всех пользователей. Выбор формата записи графической информации зависит от целей работы с изображением и способа его получения. Если требуется фотографическая точность воспроизведения цвета, то преимущество отдается растровой графике. Чертежи, схемы и другая рисованная графика, в том числе компьютерная анимация, как правило, хранится и обрабатывается с использованием векторной графики. От формата файла зависит и объем памяти, который занимает этот файл. Графические редакторы позволяют пользователю выбрать графический формат. Если необходимо работать с изображением реальной действительности, то целесообразно выбрать растровый графический формат.

Существует несколько десятков форматов растровых файлов. Каждый из них имеет свои положительные качества, которые определяют возможность его использования при работе с графической информацией. Например, наиболее распространенные из них формат *Bitmap*. Файлы в этом формате имеют расширение BMP. Этот формат поддерживают практически все графические редакторы растровой графики.

Для того, чтобы хранить многоцветные изображения, используется формат *JPEG*, файлы которого имеют расширение JPG или JPEG, который позволяет сжимать изображение с большим коэффициентом за счет частичной потери данных. Чем меньше цвет изображения, тем хуже эффект от использования формата JPEG. Но на экране компьютера это практически незаметно.

Формат *GIF* – самый компактный размер изображения, который имеет потерю данных, и уменьшает в несколько раз размер файла. Файлы в этом формате имеют расширение GIF. В этом формате сохраняются изображения с небольшой глубиной цвета, например, при создании иллюстраций. В формате GIF есть интересные функции, позволяющие сохранять такие эффекты, как прозрачность фонового изображения и анимации. GIF-формат также позволяет записывать изображение, благодаря чему с частью файла можно видеть все изображение, но с более низким разрешением.

Графический формат *PNG* – формат графического файла, подобный GIF, но поддерживающий большее количество цветов. Для документов, передаваемых через Интернет, очень важно иметь файлы небольшого размера. Поэтому при подготовке веб-страниц используются типы JPEG, GIF, PNG.

Если имеются особенно высокие требования к качеству изображений, то применяется специальный формат *TIFF*. Файлы в этом формате имеют расширение TIF или TIFF и обеспечивают достаточную степень сжатия и возможность хранить больше данных в файле, в котором рисунки расположены во вспомогательных слоях и содержат аннотации и примечания к рисункам. Файлы графического формата *PSD* создаются в растровых графических редакторах, таких как Adobe Photoshop и позволяют создать изображение на компьютере. Форматы векторных графических файлов намного меньше. Например, наиболее распространенный из них WMF – представляет собой универсальный

формат для Windows-дополнений. Используется для хранения коллекции графических изображений Microsoft Clip Gallery.

Перечисленные форматы, широко используемые в национальном и международном обучении студентов, позволяют повысить качество обучения, получать необходимые навыки для создания и обработки графических объектов в графических редакторах. Вот почему изучение компьютерной графики должно происходить в процессе формирования умений работать с соответствующими графическими редакторами.

Кроме того, при разработке учебных занятий не следует забывать о необходимости осваивать основные концепции построения компьютерных изображений, углубленное изучение редакторов компьютерной графики, возможность создавать образы с помощью нескольких редакторов, целевого изображения для поддержки собственных проектов, анимированных роликов и 3D, импортировать и экспортировать изображения и элементы изображения. Использование компьютерной графики позволяет существенно увеличить эффективность обучения за счет принципа наглядности и активности.

Широкий спектр методических приёмов в воспитании визуальной культуры у студентов позволяет расширять направления деятельности преподавателя. На наш взгляд, перспективными направлениями работы в области воспитания визуальной культуры у студентов являются художественные галереи, обогащающие образовательное пространство и позволяющие включать студентов всех творческих направлений подготовки в художественную жизнь высшего образовательного учреждения. Поскольку деятельность художественных галерей направлена на формирование у студентов гуманистического, художественного и нравственно-эстетического мировоззрения. При этом знание истории визуальной культуры, истории искусства и дизайна является непременным условием профессиональной компетентности дизайнера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gulyamov K.M. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo‘lajak amaliy san’at o‘quvchilarini tarbiyalash tizimini takomillashtirish: Ped. fanl. d-ri (DSc) ... dis. Avtoref. – T., 2023. – 69 b.
2. Абдуразаков М.М., Сурхаев М.А., Симонова И.Н. Возможности информационно-коммуникационной образовательной среды для достижения новых образовательных результатов // Информатика и образование. – М., 2012. – № 1. – С. 58-60.
3. Григорьев А.Д. Проектная графика в процессе обучения студентов средовому проектированию // Теория и практика графических изображений: Межвузовский сборник научных трудов. – Магнитогорск: МаГУ, 2006. – С. 129-133.
4. Елочкин М.Е., Брановский Ю.С., Николаенко И.Д. Информационные технологии: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 246 с.
5. Safarova R.G. APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT ISSN: 2053-3578 I.F. 9.1 Vol.3 No.2 FEBRUARY (2024) P 15-18. <https://zenodo.org/records/1063765>
6. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming

Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KOGNITIV MOBILLIKNI SHAKLLANTIRISH ASOSIDA ULARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANITIRISH YO‘NALISHLARI

p.f.d., prof. R.Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti

“Milliy tarbiya mutafakkirlar hamda jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish maqsadida ularning bilish imkoniyatlarini kengaytirish, kognitiv mobilligini oshirish yshnalishlari, kognitiv mobillikning tarkibiy qismlari, hamkorlikdagi pedagogik faoliyatning talabalar intellektual faoliyatini jadallashtirishdagi o‘rni birgalikdagi faoliyat imkonini beradigan texnologiyalar, ularning bo‘lajak o‘qituvchi metodik mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar va tadqiqotchilar uchun manba sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: kognitivlik, mobillik, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik hamkorlik, metodik mahorat, kognitiv mobillik, refleksiya, kreativlik, rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasi, loyiha ta’lim texnologiyasi, birgalikdagi faoliyat, tahlil, fikriy faoliyat texnologiyasi.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ta’lim-tarbiya jarayonining samarali tashkil etilishini ta’minlovchi omillardan biri o‘qituvchining metodik mahorati. Shuning uchun ham o‘qituvchining kasbiy mobilligini ta’minlash jarayoni uning metodik mahoratini rivojlantirilishga yo‘naltirilishi lozim. Bugungi ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanish har bir shaxsdan jamiyatda kechayotgan turli tuman voqelikka nisbatan tezkorlik bilan munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Shundagina yoshlar o‘zgarishlarga nisbatan samarali, hozirjavoblik bilan yondashish ko‘nikmasiga egaliklarini namoyon eta oladilar. Kasbiy pedagogik ta’lim sohasida ham talaba shaxsiga kognitiv yondashgan holda uning bilish sohalarini rivojlantirishning maqsad va vazifalarini takomillashtirishni talab qilinmoqda.

Mobillik (harakatchanlik)ning ilmiy asoslariga ko‘ra faoliyat shart-sharoitlarining o‘zgarishga nisbatan tezkorlik bilan moslashishni anglatadi. Mobillikning bunday talqin etilishi har bir shaxsga nisbatan taraqqiyot talabini ifodalaydi. Bu bo‘lajak o‘qituvchilarda tezkorliklik, sur‘at, faoliyat samaradorligiga erishish, faoliyatni jadallashtirish, hozirjavoblik ko‘nikmalarini shakllantirishni taqozo etadi. Shu bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarning tafakkur uslubining rivojlanishini ham tavsiflaydi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy faolligi deganda uning rivojlanayotgan ta’lim muhitiga tez va aniq moslashishi, hayotiy vaziyatlarga yo‘naltirilgan faol nuqtayi nazari, amaliy pedagogik faoliyatga tayyorligi tushuniladi. Shaxsning mobilligi masalasini dastlab jamiyatshunoslar va iqtisodchilar tadqiq etganlar. Ular sirasiga E.Giddens, P.A.Sorokin V.G.Kinelev, A.V.Kirx kabilarni kiritish mumkin.

Yaqin-yaqinlardan boshlab mobillik so‘zi pedagogikaga oid tadqiqotlar mazmunidan ham o‘rin ola boshladi. Kompetentlik yondashuv doirasida pedagogning mobilligi uning murakkab

kasbiy hamda ijtimoiy masalalarga yechim topishdagi faolligi bilan belgilanadi. Rivojlanayotgan O‘zbekiston jamiyati uchun yuksak kasbiy bilimga ega bo‘lgan, o‘zining bilish imkoniyatlarini kengaytira oladigan, ma’naviy, axloqiy, intellektual jihatdan yetuk, tadbirkor mutaxassislar zarur bo‘lib, ular tanlov vaziyatlarida mas’uliyatli qarorlar qabul qilish, uning oqibatlarini bashorat qila olish, pedagogik faoliyatlaridagi muntazam o‘zgarishlarga nisbatan mobillik ko‘rsata olish layoqatlarini namoyon eta olishlari talab qilinmoqda.

Pedagogikaga oid tadqiqotlarda bo‘ljak o‘qituvchilarning kasbiy mobilligini rivojlantirish, ushbu jarayonda kognitiv yondashuvga tayanishga oid turlicha qarashlar bayon qilingan. Uning mavjud jihatlari va ahamiyati ochib berilgan. Bunda bo‘ljak o‘qituvchida mobillik sifatlarining shakllanishi va rivojlanishini tanqidiy o‘rganish, o‘qituvchining ijtimoiy kasbiy mobilligi, bo‘ljak o‘qituvchining pedagogik mobilligi kabilarga ustuvor o‘rin ajratilgan. Bizningcha bugungi kunda pedagoglar uchun kognitiv mobillik muhim ahamiyatga ega. Chunki o‘qituvchi jadal o‘zgarayotgan jamiyatda obyektiv voqelik, undagi qarama qarshiliklarni ko‘ra olishi, ularga samarali yechim topish yo‘llarini izlab topishi, o‘z metodik faoliyatining mazmuni va yo‘nalishlarini ta’lim muhitiga moslashtira olishi, zarur bilimlarni mustaqil o‘zlashtirishi va ulardan pedagogik jarayonda foydalanishi, yangi vaziyatlarda nostandart yechimlarga ega bo‘lgan innovatsion metodlarni qo‘llay olishi talab qilinadi.

Kognitivlik – bilish layoqatiga egalik. Shaxs o‘zining intellektual faoliyati orqali modiy olam, borliqni anglashi demakdir. Kognitivlik asosida bo‘ljak o‘qituvchi metodik mahoratini rivojlantirish esa uning intellektual sohalarini rivojlantirish bilan bog‘liq tarzda metodik bilimlarni kundalik kasbiy faoliyatida qo‘llashini anglatadi. Metodik mahoratni egallash esa bo‘ljak o‘qituvchidan kasbiy mobillikni talab qiladi. Ko‘rinib turibdiki, o‘qituvchining kasbiy faoliyatida mobillik alohida ahamiyat kasb etadi. Ayni bir vaqtning o‘zida ta’lim jarayonini jadal o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatayotgan omillar o‘qituvchining muayyan vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilishini taqozo etadi. Shuning uchun bo‘ljak o‘qituvchilarda kognitiv mobillikni shakllantirish orqali ularning metodik mahoratini rivojlantirish zarur hisoblanadi. Bu esa ular faoliyatining xarakterini aniqlab, kasbiy faoliyatning turli jihatlardagi murakkabliklar va ziddiyatlarni to‘g‘ri baholash kompetensiyasini shakllanishiga ko‘maklashadi. Bo‘ljak o‘qituvchilar o‘zlarining qadriyatli yo‘nalishlariga tayangan holda vujudga kelgan qarama qarshiliklar va murkkabliklarga mustaqil yechim topishga harakat qiladilar. Natijada ular vujudga kelgan har qanday qiyinchiliklarga o‘zlarining kasbiy rivojlanishiga turtki beruvchi, vaziyat yaratuvchi holat sifatida qaraydilar va ularni pedagogik faoliyat samaradorligini ta’minlovchi omil siftida baholaydilar.

Bo‘ljak o‘qituvchilarda kognitiv yondashuv asosida kasbiy pedagogik mobillikka asoslangan metodik mahoratni rivojlantirish natijasida ularning o‘z o‘quvchilarida ham shunday sifatlarni tarkib toptirishlari uchun qulay imkoniyat yaratiladi. Chunki bo‘ljak o‘qituvchilar istiqboldagi pedagogik faoliyatlari jarayonida o‘z tajribalari va bilimlarini o‘quvchilarga taqdim etishga muvaffaq bo‘ladilar. Ya’ni o‘qituvchi va o‘quvchilar orasida bilimlar va ijtimoiy tajribaning tarnsformatsiyasi amalga oshadi. Ular o‘z faolliklarini rejalashtirgan va rejalashtirmagan tarzda o‘quvchilarga ko‘chiradilar. Chunki o‘quvchilar o‘qituvchilarga taqlid qilib, ularning xulq-atvorlari, shaxsiy sifatlarini o‘zlashtirishga intiladilar. Ushbu yo‘nalishdagi pedagogik tadqiqotlar va amaliy tajribalar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, kognitiv mobillik bo‘ljak o‘qituvchi shaxsining integrativ xarakterdagi tavsifini ifodalab, o‘zida motivli, qadriyatli, kreativ, refleksiv komponentlarni mujassamlashtiradi.

Pedagogik faoliyatning bunday modeli bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘zgaruvchan pedagogik vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilish, o‘zining metodik faolligini namoyon etish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Chunki bo‘lajak o‘qituvchi kognitiv mobilligining motivli, qadriyatli komponenti doirasida bo‘lajak o‘qituvchining barqaror bilish ehtiyojlari, ijobiy motivlari uyg‘unlashib ularni bilish faoliyatiga hamda uni muvaffaqiyatli, mahsuldor shaklda amalga oshirishga undaydi. Bo‘lajak o‘qituvchining qadriyatli yo‘nalishlari esa o‘zgaruvchan sharoitlarda ularning barqarorligi va mas‘uliyatligini ta‘minlaydi.

Kognitiv mobillikning kreativ komponenti bilishga asoslangan tashabbuskorligi, ijod qilishga intilish, ijodiy yechimlarga qaratilgan izlanishlar, mustaqil izlanish va muammolar qo‘yish, yangi tajribani kashf etishga undovchi kreativlik, harakatning bir maromdagi mavjud stereotiplaridan voz kechish, o‘zgaruvchan vaziyatlardan kelib chiqqan holda rang-barang g‘oyalarni ilgari surish kabilarni o‘z ichiga oladi.

Kognitiv mobillikning refleksiv komponenti esa ilgari surilgan g‘oyalar va nuqtayi nazarlarni tanqidiy baholash, bunda tadqiq etilayotgan vazifalarni aniq hisobga olish, refleksivlik shaxsning o‘ziga xos hususiyati, u o‘z harakatlarini muammoli vaziyat talablariga mos tarzda amalga oshirishi, o‘zgaruvchan vaziyatlarni hisobga olgan holda ularni muvofiqlashtirishda o‘z ifodasini topadi. Kognitiv mobillikning yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan tarkibiy qismlari o‘zaro aloqadorlikda namoyon bo‘ladi. Bu esa o‘z navbatida nafaqat shaxsning kognitivlik darajasi, balki tizimli tarzda rivojlanishini ham namoyon etadi. Ushbu sifatlar bo‘lajak o‘qituvchining kognitiv mobilligini aniqlash bilan bir qatorda uning shaxsiy rivojlanishi va kasbiy yetukligini ta‘minlashga ham xizmat qiladi. Ko‘rinib turibdiki, bo‘lajak o‘qituvchilarda kognitiv mobillikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganda mazkur jarayon samarali kechadi. Shunday sharoitlardan biri birgalikda o‘qib o‘rganishdir.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorlashning bunday tarzda tashkil etilishi birinchi navbatda talabalarning metodik mahoratini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa kognitiv mobillikning motivlik, kreativ, refleksiv komponentlarini jadal tarzda rivojlantirishga kshmaklashadi.

Bilishning bunday metodini qo‘llashdan kutilayotgan samaradorlik ko‘p asrlik pedagogik tajribalar orqali o‘z tasdig‘ini topgan. Bunda mutafakkir ajdodlarimizning tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak o‘qituvchilar orasidagi o‘zaro munosabatlarni rivojlantirish, ularning o‘zaro fikr almashishlari uchun qulay pedagogik sharoit yaratish g‘oyasi Bahouddin Naqshbandiyning o‘zaro suhbat, muloqot asosida ta‘lim berish konsepsiyasida o‘z ifodasini topgan. Mazkur g‘oya keyinchalik rus va xorij pedagoglarining qarashlarida ham o‘z ifodasini topgan. Birgalikda o‘qitish g‘oyasi Plutarxning pedagogik tasvirlarida o‘z ifodasini topgan. Keyinchalik birgalikda o‘qib o‘rganish g‘oyasi o‘rta asrlarda ingliz ta‘lim tizimida o‘z ifodasini topgan.

Pedagogik fikrlar taraqqiyotida hamkorlikda o‘qitish muammosi ko‘plab mutaxassislar tomonidan., ya‘ni Ya. A. Komenskiy, I. G. Pestalotssi, I. F. Gerbart, A. Disterveglarning ishlarida asoslab berilgan. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach bo‘lajak o‘qituvchilar va o‘quvchilar orasida hamkorlikdagi o‘quv jarayonini tashkil etish masalalariga alohida e‘tibor qaratila boshladi. Ayniqsa oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning hamkorlikda o‘qib o‘rganishlarini tashkil etish, o‘qituvchi bilan o‘quvchi orasida pedagogik muhitni vujudga keltirish shu asosda bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbek pedagoglar tomonidan hamkorlik pedagogikasiga oid bir qator izlanishlar amalga oshirildi. Masalan N.Dilova,

B.Sa’dullayev, F.Muzaffarova, M.A’zamovalarning ishlari shular jumlasidandir. Qori Niyoziy nomidagi Milliy tarbiya institutida ushbu yo‘nalishda besh qismdan iborat ilmiy ishlar to‘plami yaratilganligini alohida e’tirof etish kerak.

Psixologiyada ham ta’lim oluvchilar orasidagi birgalikdagi faoliyat masalasi turli yo‘nalishlarda tadqiq etilgan. Birgalikdagi faoliyatning ijtimoiy psixologik yo‘nalishlari talabalar guruhida pedagogik-psixologik qo‘llab quvvatlashni va o‘zaro yordam muhitini yaratishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishga ko‘maklashib, ularni o‘quvchilar bilan amalga oshiriladigan birgalikdagi faoliyatga tayyorlaydi. Bunday muhit natijasida bo‘lajak o‘qituvchilar ijtimoiy fasilatorlik ko‘nikmalarini egallaydilar. Chunki birgalikdagi faoliyat ko‘nikmalarini egallash natijasida bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy faollik sifatlariga ega bo‘ladilar. Bu esa o‘z navbatida ularning istiqboldagi pedagogik faoliyatlari sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bunday yondashuv dastlab K.Rudestam, K.Levinlarning asarlarida o‘z ifodasini topgan.

Kognitiv mobillik g‘oyasini dastlab J.Piaje va L.S.Vigotskiylar ilgari surgan. Chunki bo‘lajak o‘qituvchilarning intellektual jihatdan rivojlanishiga birgalikdagi faoliyat tajribasi samarali ta’sir ko‘rsatadi. Bu ta’sir shaxslararo muloqot imkoniyatlarini kengaytirish asosida yanada ko‘proq samaradorlikka ega bo‘ladi. Birgalikdagi faoliyat jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zaro bahs-munozaraga kirishadilar. Bunday bahs-munozara muhiti o‘zaro qarama qarshiliklarni vujudga keltirishi bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarda uni barataraf etish motivlarini ham shakllantiradi. Bu esa o‘z navbatida ularning bilish layoqatlari intiluvchanligi va metodik mahoratini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar orasidagi ijtimoiy munosabatlar ular tafakkuri va kommunikatsiya jarayonlarini amalga oshiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Shundan keyingina muayyan axborotni intellektual jihatdan qabul qilish va talqin etish ko‘nikmalari shakllanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilar orasidagi o‘zaro munosabatlar yuqori darajalarda kognitiv munosabat o‘rnatish imkonini beradi.

Milliy pedagogik fikr taraqqiyotida pedagogik hamkorlik masalasi mutafakkir ajdodlarimiz tomonidan asoslab berilgan. Bunda eng asosiy e’tibor ustoz-murabbiylar bilan talabalar orasidagi hamkorlikka qaratilgan va bu hamkorlikning darajasi ustoz-murabbiyning metodik mahoratiga qarab belgilangan. Pedagogik hamkorlik masalalari dastlab Abu Rayxon Beruniy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshbandiy, Alisher Navoiy asarlarida o‘z ifodasini topgan.

Pedagogika va psixologiyaga oid tadqiqotlar tufayli bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ko‘plab metodlar va texnologiyalar vujudga keldi. Bunday metodlar va texnologiyalar yordamida bo‘lajak o‘qituvchilarning guruhda o‘zaro hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari tizimli tarzda rivojlantiriladi. Mazkur ko‘nikmalar o‘z navbatida ularning metodik mahoratini shakllantirishga asos bo‘ladi. Bunday texnologiyalar sirasiga muammoli o‘qitish texnologiyalari, jamoviy faoliyatga kirishish texnologiyalari va rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari, loyiha ta’lim texnologiyasi, jamoaviy fikriy faoliyat texnologiyasi kabilarni kiritish mumkin.

Ushbu texnologiyalarning har biri bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishga xizmat qilib, ularning o‘quvchilar bilan ishchan hamkorlik o‘rnatishiga qulay pedagogik sharoit yaratadi. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni bunlay texnologiyalarni qo‘llash kompetensiyasini shakll antirish alohida nazariy amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Dilova N.G. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida bo‘ljak o‘qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalari. Monografiya. – Buxoro: «Sadridin Salim Buxoriy» Durdona nashriyoti, 2023. – 120 b
2. Sadullayev B.B. va b. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari //Monografiya – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 142 b.
3. Ogolsova Ye. G. Teoriya intellekta J. Piaje. Molodoy ucheniy. — 2022. — № 50 (445). — S. 491-492.
4. Arakelova T.L. Vzaimnoye obucheniye kak usloviye razvitiya kognitivnoy mobilnosti budushix uchiteley: Dis. na sois. uchen. stepeni kand. ped. nauk. Yekaterinburg, 2006. 159 s.

ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА В ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

Марьяна Екатерина Юрьевна

Аспирант, ГрГУ.

***Аннотация.** В статье раскрыты понятия психического и психологического цифрового насилия над детьми. Представлены виды, формы и факторы психического насилия относительно цели воздействия, механизмов и последствий.*

***Ключевые слова:** психическое насилие, психика, воздействие, психологическое насилие, информация, механизмы воздействия информации, последствия воздействия информации.*

Актуальной проблемой современности является влияние средств массовой информации на психику человека. В современном мире, переполненном как полезной, так и вредоносной информацией, роль средств массовой информации возрастает ежедневно. Информационные технологии стремительно развиваются. Интерес к гаджетам проявляется у детей с младенчества по причине постоянного использования различных устройств современными родителями. Системность личного примера в использовании устройств направляет нас к термину «психика», которая является системным свойством мозга, заключающимся в активном отражении субъектом материальной действительности мира, в результате которого формируются идеальные образы реальной действительности, необходимые для регуляции взаимодействия организма с окружающей средой [6].

Взяв в руки телефон, планшет, ноутбук ребенок встречается с бесчисленным потоком неотсортированной «безцензурной» информации, с которой не в силах справиться, по причине несформированности психики. Ребенок впитывает информацию, не всегда понимая ее значение и назначение. Все вышесказанное приводит к затруднению в принятии самостоятельных решений и в управлении своим поведением в соответствии с ситуацией. По причине обилия «нефильтрованной» информации ребенок не может отдавать себе ясный отчет об окружающем, о настоящем и прошлом времени [8].

Формирование психики человека происходит еще в период вынашивания матерью ребенка. Особенности строения и функционирования организма у каждого индивидуальны. Для правильного развития психики необходимо полноценное функционирование коры головного мозга и высшей нервной системы. Недоразвитие или травма мозга может нарушить психическое развитие [3].

Однако, биологические факторы являются лишь необходимыми условиями для формирования здоровой психики ребенка. Для полноценного психического развития мало правильной работы мозга, наследственности и задатков. Важнейшую роль играют социальные факторы, а именно социальная среда, в которой будут развиваться и проявляться навыки и способности, мышление, определенные модели общения и поведения ребенка.

Социальная среда включает в себя ближайшее социальное окружение (родители, воспитатели и учителя, сверстники). В процессе развития в определенной социальной среде, ребенок впитывает тот опыт, который демонстрирует ему общество, в частности взрослые. В дошкольном возрасте дети проявляют большой интерес к поведению взрослых и активно подражают их действиям, реакциям и т.п.

Таким образом, социальную среду можно назвать источником психического развития, так как она уже содержит устойчивые формы поведения, которые будет перенимать ребенок (нормы поведения, понятия о «плохом» и «хорошем», модели социальных отношений, обычаи, традиции, социально-политические взгляды, религиозные течения и т.п.) Именно образ взрослого является примером в выборе тех или иных действий в определенных ситуациях и является основой для любых новых образований в личности ребенка.

Периодом первоначального формирования личности ребенка является дошкольное детство. Он же является периодом развития личностных мотивов поведения. В это время происходит активное развитие мотивационно-потребностной сферы. Изначально все мотивы являются неосознанными желаниями, связанными с определенной ситуацией. Регуляторами поведения в данный период являются «можно» и «нельзя» взрослого [9].

Таким образом, в период дошкольного детства ребенку важно быть рядом со взрослым человеком, который сможет вовремя сориентировать его поведение. Однако в условиях современного ритма жизни это не всегда представляется возможным. Зачастую дети остаются «под присмотром интернета или телевидения» пока их родители заняты работой или домашними делами.

Дети с полутора лет уже умеют переключать каналы телевизора. К трем годам могут включить элементарные ссылки в интернете. В период «уединения детей с гаджетами» родители не контролируют в полной мере то, что смотрят дети. Переключив канал или перейдя по ссылке в интернете ребенок может наткнуться на информацию, наносящую вред психике, например, сцены насилия, сексуального характера и т.п. Взрослый человек может критически оценивать такую информацию. Однако ребенок может воспринять эту информацию как реальное и нормальное, вследствие чего подобные действия могут стать для него естественными [2].

Кроме того, современный контент зачастую искажает понятия «хорошо» и «плохо». Например, закадровый смех во время сцен с информацией ненадлежащего характера может побудить к неправильной оценке происходящего.

Воздействие на психику ребенка может быть как целенаправленным, так и случайным. Насилие над детьми признано одной из основных проблем в сфере соблюдения прав человека. Различают несколько основных форм жестокого обращения к детям: физическое насилие, сексуальное насилие, психическое (эмоциональное насилие), пренебрежение (моральная жестокость) [5].

Одной из форм психологического насилия является психическое (или эмоциональное) насилие. Оно характеризуется как длительно, постоянное или периодическое психологическое воздействие, которое приводит к формированию патологических черт характера или к нарушению развития личности человека. К данному типу насилия относят:

- открытое неприятие и критика ребенка;
- оскорбление и унижение его достоинства;
- словесные угрозы в адрес ребенка без применения физического насилия;
- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка;
- предъявление к ребенку чрезмерных требований, не соответствующих его индивидуальным особенностям;
- ложь и невыполнение обещаний со стороны взрослых;
- нарушение доверия ребенка [1].

В отечественной психологии выделяют следующие факторы насилия: отвержение, унижение, обвинение, критика, угрозы, запугивание, деспотизм, игнорирование, изоляция, запрет на общение с кем-либо, запрет на посещение мест вне дома, постоянное присутствие рядом с ребенком, контроль за поведением и общением вне дома, совершение насилия в присутствии ребенка. [7].

Видами психологического насилия являются гиперопека (гиперпротекция), гипоопека, газлайтинг, неглект, висхолдинг, эмоциональный шантаж.

Кроме того существует психологическое насилие в сети Интернет, так называемое, цифровое насилие: онлайн-преследования, онлайн-домогательства, кибербуллинг, крипшот, кибергруминг, взлом компьютера или иных технических устройств без согласия владельца, сексуализированное насилие на основе фото/видео изображений, клевета, слатшейминг, онлайн-траффикинг.

В процессе воздействия источник опасности может влиять на объект прямо или косвенно и постоянно или периодически. Это означает, что в рамках общения может присутствовать:

- прямое постоянное воздействие (например, педагог на уроках прямо обращается к учащемуся);
- прямое периодическое воздействие (например, учитель музыки один раз в неделю ведет урок и влияет на учащегося);
- косвенное периодическое воздействие (например, классный руководитель обращается к учащемуся, не называя его имени и, как бы, намекает на что-либо);
- косвенное периодическое воздействие (например, заместитель директора по учебной работе периодически заходит в класс и, также не называя имени, указывает на что-либо).

В классической психологии к механизмам воздействия относят заражение, внушение, убеждение и подражание.

Заражение есть передача эмоционально-психического настроения от человека к человеку. Данный механизм срабатывает в условиях массового общения и зависит от степени интенсивности эмоционального состояния человека, который оказывает воздействие. Заражение рассчитано на возникновение у человека чувства единства с толпой под влиянием собственного эмоционального состояния.

Внушение выражается в целенаправленном, неаргументированном влиянии одного человека на другого человека или на группу людей. Данный механизм носит вербальный характер и осуществляется только при помощи слов. Процесс внушения персонифицирован, то есть даже при влиянии на группу людей активное воздействие направленно на каждого лично. Информация, преподносимая адресату внушения. Должна быть краткой, насыщенной. При этом воздействующий человек, имеющий определенную цель воздействия, должен быть уверенным и авторитетным.

Выделяют три формы внушения: при активном состоянии бодрствования, в состоянии релаксации, гипнотическое внушение. Нас интересует внушение при активном состоянии бодрствования, в котором можно выделить следующие разновидности: эмоциональное, поведенческое, интеллектуальное.

Все приемы внушения (прием положительного эмоционального переноса, отрицательного эмоционального переноса, прием свидетельств) направлены на снижение критичности человека при приеме информации.

Если заражение и внушение относятся к бессознательно-эмоциональной сфере человека, то убеждение основано на сознательном обращении к разуму человека. Здесь человек добровольно принимает ту или иную информацию. В данном случае вывод должен быть сделан непосредственно человеком, которого пытаются в чем-либо убедить.

Таким образом, убеждение представляет собой интеллектуальное воздействие, а, например, внушение – эмоционально-волевое. На убеждаемого человека влияют особенности его характера, его психологическое состояние в момент диалога, личное отношение к убеждающему, окружающая обстановка в данный момент.

Подражание может быть как воздействием на сознательную сферу человека, так и на бессознательную. Выражается в воспроизведении человеком определенных черт, качеств, действий, деятельности, поступков другого человека. Процесс подражания происходит моментально. Может носить как положительный, так и отрицательный характер. К условиям сознательного подражания можно отнести:

- «наличие положительного эмоционального отношения к объекту подражания, восхищения им или уважения к нему»;
- «недостаточный опыт человека в какой-либо области по сравнению с объектом подражания»;
- «яркость, выразительность, привлекательность объекта подражания»;
- «доступность образца для подражающего ему человека»;
- «сознательная направленность воли и желаний человека на объект подражания»

[4].

В бессознательном подражании копирование качеств и поведения другого человека осуществляется неосознанно.

Последствиями психологического насилия над ребенком могут стать: задержка в физическом и (или) речевом развитии; импульсивность, «взрывчатость», агрессивность; вредные привычки (например, сосание пальцев, вырывание волос); появление тиков;

злость; уходы из дома; попытки совершения суицида; уступчивость и податливость, замкнутость; нарушение сна (ночные кошмары, страх темноты и т.п.); нарушение аппетита; депрессии; чувство беспомощности, безнадежности и т.п.; трудности в общении с окружающими; формирование комплекса «неполноценности» и низкой самооценки.

Всё вышесказанное указывает на необходимость установления четких правил в использовании средств массовой информации, в частности интернета и телевидения. Во-первых, необходимо ограничить время использования интернета и телевидения в повседневной жизни ребенка. Во-вторых, важно обучить ребенка грамотному использованию интернет-ресурсов, а также объяснить как действовать при столкновении с вредоносной информацией на телевидении. В-третьих, во время просмотра контента лучше находиться рядом с ребенком.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период дошкольного детства важно сделать уклон на личный пример взрослых и сформировать первоначальные умения критической оценки информации. В свободное время необходимо занять ребенка полезными делами (кружки, секции, время с семьей и т.п.), а уклон на работу с информацией в сети интернет и т.п. (поиск, анализ, оценивание) осуществлять в более осознанном возрасте, т.е. младшем школьном.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баева, И. А. Психологическая безопасность образовательной среды: теоретические основы и технологии создания : дис. ... докт. псих. наук : 19.00.07 / И. А. Баева; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб, 2002. – 389 с.
2. Бандура, А. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и семейных отношений: пер.с англ. / А. Бандура. – Серия: Психология, XX век. – Издательство: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 369–397.
3. Довженко, Ю. А. Влияние массовой информации на психику ребенка / Ю. А. Довженко // Вопросы студенческой науки. - 2019. – №5. – С. 60–64.
4. Кишкель, Е. Н. Способы психологического воздействия на людей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psyera.ru/4557/sposoby-psiologicheskogo-vozdeystviya-na-lyudey>. – Дата доступа: 01.08.2024.
5. Насилие над детьми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vittcon.by/nasilie-nad-detmi/>. – Дата доступа: 02.08.2024.
6. Понятие психики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://studfile.net/preview/4696073/page:2/>. – Дата доступа : 11.04.2023
7. Психологическое насилие в семье [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://cspdspsb.ru/psycho/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE/>. – Дата доступа: 02.08.2024.
8. Сознание [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://psyera.ru/4453/soznanie>. – Дата доступа : 11.04.2023
9. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) / И. В. Шаповаленко. – М. : Гардарики, 2005. – С. 200 – 251.

СТРЕССТІК, ЯҒНИ КҮЙЗЕЛІСТІ ЖАҒДАЙДА ӨЗІҢІЗДІ БАСҚАРА БІЛЕСІЗ БЕ?

Атаева Жанат Калназарқызы

Тәжірибелік психология және психотерапия Еуразиялық Институтының аккредитациядан өткен тәжірибелі психолог. «Ой және Сөз арқылы өмірімді жақсы жағуына өзгерттім» атты кітаптің авторы, дағдарысты жағдайлардың психотерапевт маманы, коуч, арт-терапия маманы.

Аңдатпа. Қазіргі жиырма бірінші ғасырдың ақпарат заманында адамның маңызды ерекшеліктерінің бірі өзін-өзі басқара алуы, атап айтқанда өзінің сезімдерін саналы түрде басқара алуы, бастысы күйзелісті жағдайдан шыға білуі. Дана халқымыздың «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген сөзі бар, сол сияқты өзіне, өзгеге, айналадағы адамдарға зиянын тигізбеу, денсаулыққа кесірі тимей, жұмысын жақсы атқарып жүру және бақытты өмір сүру үшін стрессті басқара алу әр адамның міндеті деп ойлаймын.

Негізгі сөздер: стресс, стресстік жағдайлар, педагогикалық конфликт, педагогикалық шешім

Стресс (күйзеліс) – қазіргі таңда жиі айтылатын сөзге айналды. Бұрындары мұндай сөздерді естімеуші едік. Ал қазір екінің бірі күйзеліске душар болып жатады. Кез келген адаммен сөйлесіп отырсаң, әңгімесінен «күйзеліп жүрмін, стресс алдым не болмаса ол күйзеліп жүр» дегенді жиі құлағымыз шалады.

Біздің ғасырдың өзін «стресс ғасыр» деп айтып жатады. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша, барлық аурудың дамуына стресс себепші болады екен. Қай ауруды айтсаң да, ең бастапқы стресстен басталады, яғни сол уақыттағы жай-күйін басқара алмағандықтан. Қазіргі таңда аурудың түрі көбейіп кеткен және ол стресспен байланысты болады екен. Сонда адам стрессті басқара алмайды ма? Егер стрессті басқара алмаймын деген адамдар бар болса, онда жағымсыз сезімдердің адамды басқарып кеткені өкінішті-ақ... Сонда бұның амалы жоқ па?-деп, қаншама адам таң қалады, ал кейбір адамдар бұған мән бермейді, бұны елемейді де.

Ең алдымен стрес дегеніміз не, осы туралы талқылап көрейік. Стресс (ағыл. stress, орысша стресс, қазақша күйзеліс) тылсым күш, қатты күйзелу, абыржу, мөлшерден тыс ширақтылық деген сияқты бірнеше мағынаны қамтитын жалпылама сөзбен айтылған адамның ерекше күйі. Ғалымдардың айтуы бойынша үрей, қорқынышқа не болмаса зорлық-зомбыға, жағымсыз жағдайларға дене мүшелері, органдар тітіркенеді. Ағзаға қатты күш түсіретін күнделікті қарбаластың әсерінен адамның көңіл-күйі нашарлайды, басқа да белгілер пайда болады, содан психикалық, физикалық, эмоционалдық және химиялық реакциясы болады. Ғылымға ең алғаш осы ұғымды енгізген канадалық физиолог Ганс Селье. Оның анықтамасы бойынша, стресс – өте жағымсыз әсерлерге жауап ретінде туған организмнің қалыпсыз бейімделу әрекеттерінің жинағы. Ал кейбір ғалымдардың «стресс – ол жақсы жаққа өзгеруге де әсері тиіп жатады»-деген ой-пікірлері бар. Яғни, стресстен дұрыс шығу жолдарын білетін адамдарға оның пайдасы бар.

Стресс деп жалғыз бір сөзбен айтуға болады, ал стрессті туғызатын қауырт факторлар көп, мысал ретінде қарастырып шығайық.

Олар әр түрлі өмірлік жағдайлар: жұмыссыздық, отбасындағы қарым-қатынастың тұрақсыздығы, адамдардың мінездері, ауа райы, әдеттер, бағалар, төлем ақылар және т.б. Ауа райы бізге қолайсыз болса, соған ашуланамыз, кейбір адамдардың мінезі жақпаса, сол

адаммен ұрысып жатамыз не болмаса бір адаммен ұрысып қалсақ, біраз уақыт өтсе де сол жағдайды ұмытпай, «іштей сол адаммен сөйлесіп» ұрысып жүргендей боламыз. Өнімдердің, заттардың бағалары заманға сай көтеріліп жатса, сол бағалар тұрақсыз болып кетті деп тағы ашуланамыз. Бұндай мысалдар көп және әр түрлі жағдайларға байланысты. Ал бұдан біз өзімізге не аламыз? Қан қысымымыз көтеріліп, жүрегіміз ауырып, ұйқымыз қашып, тәбетіміз болмай, ашушаң болып, не ішіп, не жегенімізді білмей, дене салмағымыз не төмендеп кетеді, не болмаса артық салмақ қосып аламыз.

Кейде адам мәселені өзі тудырады, не болмаса кез келген жағымсыз жағдайларды одан әрмен күшейтіп, тым асыра сілтеп жібереді. Өмірден түңіліп, баз кешеді, басқа адамға өзінің мәселесін артып қояды. Әлі келмеген болашаққа алаңдап, уайымдап, өзіне орынсыз үрей, қорқынышты тудырып, өткен өміріндегі сәтсіз жағдайларды қайта-қайта есіне түсіріп, ойынан шығара алмай, сол жағдайларға байланысты әлі күнге дейін әр түрлі жағымсыз сезімдерде өзін шаршатып жүреді.

Көбінесе кімдер стресске жиі ұшырайды? Өзіне деген сенімі жоқ адамдар. Өмірде өзінің бейімділігін білмейтін немесе алдына мақсат қоюды білмейтін адамдар. Өзіне не керек екенін, не қалайтынын білмейтін адамдар. Өзіне жағымсыз әсер тудыратын мінез-кұлқын, әдеттерін білмейтін адамдар. Болмашы нәрсеге күйгелектене беретін және адамдармен жақсы қарым-қатынас құра алмайтын адамдар. Өзіне және өзгеге тыныштық бере алмайтын, жүйке жүйесін тоздырып жүретін адамдар. Өзінің және басқалардың уақытын құрметтемейтін, уақытын басқара алмайтын адамдар. Өзінің жағымсыз ойларының құлы болып жүретін адам, өзінің ойымен өзіне жағымсыз әсер беретін адамдар. Алдында тұрған мәселелерді шеше алмайтын, өмірге деген сенімі жоқ адамдар т.б.с.с.

Біз өмірімізден стрессті толықтай алып тастай алмаймыз, стресстен қашып құтылып кете алмаймыз. Ауа-райы бір мезетте күрт өзгеруі мүмкін. Жұмыстағы, отбасындағы келеңсіздіктер. Көлікте болып жататын ұрыс-керістер, жолдағы қақтағыстар, баратын жеріне, кездесулерге кешігу. Кейбір адамдар осы сияқты мәселелерге, яғни стресске бейімді болып келеді, ал кейбіреулер стресстен денсаулығына тағы ауру арттырып алып жатады. Бұл өмірде кейбір жағдайларды біз өзгерте аламыз, оған мүмкіндіктер де бар, ал кейбір жағдайларды өзгерту біздің қолымыздан келмейді, заңдылықтарды өзгерте алмаймыз, оған біз әсер ете алмаймыз. Сондықтан да кейде бір жағдайларды өзгертемін, менің ойымдағыдай болады деп белсендік жасаймыз, құзіретіміз жетпейтін нәрселерге артық ерік-жігер жұмсап жатамыз, қолымыздан келмейтін осындай іс-әрекеттермен біз өзімізді шаршатамыз не болмаса ауырамыз, ал кей адамдар өзінің өмірімен қоштасады, қайғылы жағдайлар да болады.

Бізде кейбір нәрселерді өзгерте алатын мүмкіндік бар, олар қандай? Біз нені өзгерте аламыз? Иә, бізде өзгерте алатын сол мүмкіндік бар, біз өзіміздің сол жағдайларға байланысты қарым-қатынасымызды, көзқарасымызды, жағдайды қабылдауымызды өзгерте аламыз. Бұл көбінесе өзіміздің көңіл-күйімізге және өзіміздің денсаулығымызды күтуімізге байланысты. Денсаулығы мықты адамдар қатты стрессті өзінен зиянсыз түрде өткізеді. Денсаулығы әлсіз адамдарға стресстің әсері қатты сезіледі, оның психофизиологиялық жағдайы өзгере бастайды: ұйқы көрмеу, көңіл-күйінің ауытқуы, алаңдаушылық, жылай беру, түнгі үрейлер, жүрек қағысы мен дем алысының нашарлауы, ойын ұштастыра білмеуі, асыра белсенділік, яғни өзін жайсыз сезіне бастайды.

Ал енді осы стресстік жағдайда қалай өзіңді басқаруға болатыны туралы айтып өтейік. Психологиялық тұрғыдан тиімді жолдарын, мүмкіндік бойынша не істеуге болады және не нәрселерді жасамаған дұрыс?

Ең бастысы стресс – ол уақытша ғана қорғаныс механизмі, біздің өмірімізге керек оның жағымды жақтары бар, соны білген дұрыс. Жалпы күйзеліс кез келген адамда болады және әр адамға қажет, олай болмаса адам талапсыз болады. Кейбір жағымсыз жағдайлардың оң ниеті бар. Бастысы күйзелісті жағдайдың созылып кетуіне жол бермеу керек. Стресстік жағдайда өзінің жай-күйін басқарып жүру кез келген адамның қолынан келеді. Ол үшін не істеу керек? Әрине, өзін тыныштыққа шақыру керек деп көп айтылады. Иә, тыныштық керек, бірақ шындап келгенде, адамның стресстік жағдайда дереу тыныштыққа келуі екі талай. Өйткені, стресс кезінде адамның бұлшық еттері тырысып, тылсым күш пайда болады, сол сәтте адам ештеңені көрмейді, оған ешкімді тындай алмайтын, ешкімге бағынбайтын бір күш пайда болады. Дәл осы сәтте адам абай болғаны дұрыс, өйткені естеріңізде болсын қатты ашуланып тұрған адамда бастапқы қатты стресс бар-жоғы 3-5 минутты құрайды екен. Бұл ғалымдардың зерттеуі бойынша. Стресс кезінде екі түрлі шығу жолдары адамды көбінесе басқарып кетеді ол, біріншісі: қашып кеткісі келіп тұрады, ешкімді көргісі келмей, ешкім жоқ жерге кеткісі келетін ойлар пайда болады, ауыр жағдайдан өзіне қол жұмсайды, ал екіншісі: ұрғысы келіп не болмаса бір адамға айқайлап, ұрысқысы келеді, яғни физикалық іс-қимылдар жасалады. Осы екі жағдайда адам өзін басқара алғаны дұрыс деп ойлаймын. Бұл сәтте адам өзінің ақылын ести алмайтындай дәрежеде болады, ол адамды өзінің бойындағы жағымсыз сезімдері басқара бастайды.

Сондықтан да осындай жағдайларда өзіңізге көмек бере алуды үйренгеніңіз өзіңізге жақсы. Әрине, айтуға оңай деп ойлауыңыз да мүмкін. Бұндай жағдайда өзіңізді сабырға шақырып, ойша өзіңізбен сөйлесіп, «менің қазір ашуым шығып тұр» деп, өзіңіздегі болып жатқан жайттарды өзіңізге айтып өтіңіз, дем алуды ұмытпаңыз, әрине, тыныс алу бізге табиғаттан берілген, ал сол сәтте тыныс алып тұрғаныңызға зейін қойыңыз. Пайдалы бір іспен айналысқан дұрыс, мысалы: кілем қағу, спортқа арналған грушаны ұрыңыз, қағаз жыртыңыз, өзіңізді түсінетін адаммен болысыңыз (ескеру, қартайған не болмаса ауырып тұрған ата-анамен емес, өйткені сіздің күйзеліп тұрған жағдайыңызды есту оларға сізден де қатты батады). Ал басылған соң, стресстік жағдайдан оңалу үшін өзіңізбен жұмыс істеңіз, ең бастысы сезіммен емес, кім кінәлі деп өзіңізден қате іздеп, тағы күйзеліп өзіңізді шаршатпаңыз.

Стресстен шығудың екі жолы бар: конструктивті және деструктивті:

Конструктивті шығу жолы: адам кез келген қорқыныш пен қиындықтарды жеңе алады, болашаққа мақсат қою, әрдайым жағымды, қалыпты көңіл-күйде болу, жақсылықтарды ойлау, өй-өрісті жақсы ниетке өзгерту, өз-өзіңізге гипноз жасау (өзіңізді жақсылыққа сендіру), намаз оқу, дұғаларды оқу, медитация, дем алу және дене жаттығуларын жасау, күліп жүру, ағзаға пайдалы тағамдарды тұтыну, бау-бақшадағы жұмыстар, уақытыңызды тиімді пайдалану, өзіңізге ұнайтын іспен айналысу, өз-өзіңізге деген сенімді арттыруды үйрену, өз қабілетіңізді, өмірге деген көзқарасыңызды дамыту өзіңіздің қолыңызда екенін ұмытпау т.б. Осылайша адам өз денесін басқарып жүре алады.

Деструктивті шығу жолы: ол ашу, кек, өзін немесе өзгені кінәлау, ештеңеге қызықпау, болашаққа ниеті болмау, өмірден түңілу, өзіне сенбеу, алкогольді сусындарды қолдану, ағзаға зиян тигізетін тағамдарды тұтыну, жалқаулық, өзін қадағаламауы, өмір сүруге құлшынысы болмау т.б. өзінің денсаулығына, айналадағы адамдарға кері, жағымсыз ететін әсерлер. Кейде біз ашуланып тұрып, байқаусызда ашуымызды басқара алмағандықтан, айналадағы адамдарға, біздің осыншама ашуланғанымызға себепсіз адамдарға да ашуымыздың кесірі тиеді. Мысалға: ер кісі жұмысы аяқталған уақытта бір себеп болып стресстік күйге түсті, жұмыстан үйіне ашуланып қайтты делік. Үйіне кіріп әйелін көрді, ол уақытта әйеліне айқайлап, ұрысып, одан қала берді бала-шағасына

айқайлап, ашуын шығарды. Арада 20-30 мин өтті, ер кісінің ашуы басылып диванда теледидар көріп жатады. Ал қалай ойлайсыздар әйелі ашуын кімнен алып шығарады, осы уақытта кімге айқайлауға шамасы келеді? Әрине, бала-шағасына. Бір себептерді тауып, айқайлап ашуын шығарды. Түн болады, ерлі-зайыптылар өздерінің бөлмесіне ұйықтауға кетеді. Ал бала-шағасы сол ата-анасынан естіген айқаймен бірге ұйықтайды. Әрине, бұл мысал. Шындығында ашуды, стрессті орнымен, дұрыс жолдармен шығарған жөн.

Төменде жағымсыз жағдайдан шығуға арналған тәсілдер берілген:

- Озіңізде жағымды әдеттерді қалыптастырыңыз, біліміңізді нығайтыңыз, кез келген жерде болсын өзіңіздің психо-эмоционалдық жай-күйіңізді жақсы жағына ауыстыруды үйреніңіз;
- Кез келген жағымсыз жағдайдан шығудың әрдайым шешімі болатынын ұмытпау керек;
- Шешілмейтін нәрсе болмайды. Мәселенің шешілетін жолын қарастырыңыз, түнермеңіз;
- Адамға қазіргі уақытта барлық жағдайлар жасалған және барлық қажетті ресурстар бар;
- Жылататын, жағымсыз, көңіл-күйді түсіретін киноларды қарамаңыз;
- Жалғыз қалудан сақтаныңыз, қыдырыңыз, достарыңызбен кездесіп тұрыңыз;
- Мүмкіндік бар болса спортпен айналысыңыз. Ойыңызды жақсыға бөлетін нәрсемен айналысыңыз (тоқыма тоқу, сурет салу, әуен тыңдау, би билеу, кітап оқу т.б.);
- Егер жұмыстан шаршап жүрген болсаңыз, өзіңізге демалыс беріңіз. Бір апта демалысқа шығып, жұмыс туралы ойламай, өзіңіз ұнататын, сізге пайдасын беретін іспен айналысыңыз;
- Жұмыста өзіңізге кішкентай демалыс ұйымдастырыңыз 15-20 мин, ыңғайлы орын тауып, көзді жұмып ойды тоқтатыңыз, ештеңені ойламаңыз. 3-4 рет терең дем алыңыз, зейініңізді қалай дем алып отырғаныңызға бағыттаңыз, мән беріп зерттегендей отырыңыз, содан соң оны да ойлауды қойып, еркін демалып отырыңыз;
- Адам өз-өзін, өзінің ойын және сезімін басқара алады, жақсы ойлау арқылы жақсылыққа жете алады;
- Кез келген жағымсыз жағдайдың өзінде бір жақсы жақтары болады. Кез келген оқиғаның екі жағы болатынын білу керек;
- Егер бір адам игі іс жасаса, сол нәрсе басқа да адамның қолынан келеді;
- Адам өзінің жағымсыз көңіл-күйін жақсы көңіл-күйге ауыстыра алады, яғни өзінің ойы арқылы, ал жақсылық ойлау кез келген адамның қолынан келеді;
- Бүгін өмір сүріп жатқаныңызды ұмытпаңыз, яғни бүгінгі күнмен өмір сүріңіз;
- Азанғы уақытта ұйқыдан тұра салып, ойша өзіңізге «жақсы көңіл-күйдің көйлегін киіп алыңыз», бүгін жақсы көңіл-күйде жүретініңізді елестетіңіз;
- Болашақ әлі келген жоқ, бұрынғы өмір өтіп кетті, дәл осы сәтте өмір сүріп отырғаныңызға қуаныңыз;
- Дәл бүгін сіз өзіңізге «менде бәрі жақсы, мен бақыттымын» деп айта аласыз;
- «Өзімді басқару менің қолымнан келеді, менің денім сау, менің өмірім күн сайын жақсарып жатыр» – деп, өзіңізге шабыт беретін сөздерді айтып жүруді ұмытпаңыз;
- Егер де бір мәселені өзгерте алмасаңыз, оған деген өзіңіздің көзқарасыңызды өзгертіңіз;

- Бақытты өмір сүру өзіңіздің қолыңызда.

Шаршап жүрген болсаңыз, күш жинап алуға кез келген уақытта мына жаттығуды жасап жүріңіз:

Жаттығу «Өзіңізге тыныштық сыйлаңыз»: Біңғайлы етіп жатыңыз немесе отырыңыз. Сізге осы уақытта ешкімнің кедергі жасамауын қадағалаңыз. Енді жай, асықпай дем алыңыз. Өзіңіздің қалай дем алып, қалай демді шығарып жатқаныңызды байқаңыз.

Демді ішке тартып, ауаның қалай өкпе арқылы өтіп, құрсақ қуысына түскенін сезініңіз. Әрбір дем арқылы сіздің ағзаңызға энергияның түсіп жатқанын саналы түрде сезініңіз. Ал енді баяу демді шығарыңыз. Сіздің құрсақ қабырғаңыз төмендейді. Әрбір демді шығарғанда сіз қысымнан, жағымсыз жағдайдан, түңілуден және жағымсыз сипаттағы ойлардан арыласыз. Әрбір демді шығарғанда сізді жаншып басып тастайтын, жайсыз ететін барлық нәрсені өзіңізден итеріп, шығарып жатқаныңызды елестетіңіз. Сіз баяу және бір қалыпты дем аласыз. Әрбір демді алғанда сіз жаңа күш-қуат аласыз, ал әрбір демді шығарғанда сіз өзіңізден тітіркену мен өкпе-назды ығыстырып тастайсыз, сондай-ақ қысымнан құтыласыз. Саналы тыныс алу сізге қысқа уақытта жаңа, жағымды күйге енгізе алады. Сіз жағымды тыныштықты сезіне аласыз.

Психологиялық білімді біле жүрсе адамдардың өмірге деген құлшыныстары жоғарылай түседі. Өз уақыттарын тиімді жұмсауды үйренеді және өз құндылықтарын анықтап, жоғары деңгейге жеткізуіне, өмірде өз орнын, бағытын айқындауға, өз бақытын табуға, өзіне деген сенімін, мәртебесін көтеруге үлесі көп. Бастысы кез келген мәселені дұрыс шешу арқылы күйзелістен шығу. Адам қызметте, отбасында, өмірде кездесетін адамдармен, әріптестермен жақсы қарым-қатынас құра алу арқылы, бақытты бола бастайды. Дер кезінде басқара алған ашуды және оның себебін анықтап, оны шешу жолдарын білудің өзі ең бірінші денсаулыққа кері әсерін болдырмайды.

ПАЙДАЛАНҒАН ЖӘНЕ ОҚУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Атаева Ж.К. «Ой және Сөз арқылы өмірімді жақсы жағына өзгерттім»-Шымкент: «Кітап» ЖШС, 2017.- 224 б. ISBN 978-601-7880-19-4
2. О.Д.Дайырбеков, Б.Е.Алтынбеков, Б.К.Торғауытов, У.И.Кенесариев, Т.С.Хайдарова Аурудың алдын алу және сақтандыру бойынша орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Шымкент. “Ғасыр-Ш”, 2005 жыл. ISBN 9965-752-06-0
3. ШҚО БББ«ШЫҒЫС» ӨО психолог мамандарға арналған әдістемелік нұсқаулық №3
4. Интернет сайттарынан алынған: <http://bilimdiler.kz/psihologia>, www.topreferat.com, <http://massaget.kz/>, realsimple.com., [http://www.koob.ru/.](http://www.koob.ru/), [http://www.e-reading.club/.](http://www.e-reading.club/), [http://ihtik.lib.ru/.](http://ihtik.lib.ru/) <http://vedmochka.net>.

РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПОСРЕДСТВОМ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

¹Богдан Виктор Валерьевич, ²Жаркова Полина Валерьевна

¹Аспирант, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

²Учащаяся Лидского колледжа УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

***Аннотация.** В данной статье представлены результаты использования на учебных занятиях визуальной среды программирования SCRATCH для учащихся начальной школы. Рекомендовано учителям начальных классов и педагогам дополнительного образования.*

***Ключевые слова:** учащиеся, образовательный процесс, урок, визуальная среда программирования SCRATCH.*

Игра – наиболее доступный вид деятельности для учащегося, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений и она всегда точно соответствует его развитию, возрасту и интересам. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребёнка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. В ней заложены элементы, ведущие к появлению и совершенствованию нужных навыков и умений [4, с. 108].

В начальной школе позиции игры еще достаточно прочны; с одной стороны – это база для овладения учебной деятельностью и социальной ролью учащегося, а с другой – она доставляет ребёнку радость, создает психологический комфорт. По содержанию, особенностям организации, развивающему и воспитательному влиянию игры чрезвычайно разнообразны. Среди них стоит выделить дидактические игры, так как они направлены на решение конкретных задач обучения учащихся, и в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Близки по педагогическому значению к дидактическим играм различные занимательные задания, иначе их называют игровыми [3, с. 80].

В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения. Игра может занимать фрагмент урока или урок целиком. Как показывают наблюдения за обучением детей, наибольших успехов достигают те учителя, которые отводят на нее третью часть урока. Недооценка или переоценка игры отрицательно сказываются на учебно-воспитательном процессе. При недостаточном использовании игры снижается активность учащихся на уроке, ослабляется интерес к обучению, при ее переоценке учащиеся с трудом переключаются на обучение в неигровых условиях [2, с. 110].

Цель: создавать дидактические игры посредством визуальной среды программирования SCRATCH для учащихся начальной школы.

Задачи исследования:

- рассмотреть различные классификации игр;
- развивать у начальной школы логическое, алгоритмическое и аналитическое мышление;
- сформировать знания и умения по созданию анимации, компьютерных игр в визуальной среде программирования SCRATCH;
- сформировать навыки работы в команде.

Объект исследования: образовательный процесс учащихся начальной школы.

Предмет исследования: особенности использования визуальной среды программирования SCRATCH в образовательном процессе в начальной школе.

Актуальность исследования заключается в том, что стандартное изложение учебного предмета в начальной школе приводит к снижению интереса учащихся.

Проблема исследования: заключается в теоретическом осмыслении педагогами значимости применения визуальной среды программирования SCRATCH при создании дидактических игр в образовательном процессе начальной школы и выявлении особенностей ее использования.

С помощью дидактических игр, разработанных учителями начальных классов в визуальной среде программирования SCRATCH можно повысить качество образовательного процесса у учащихся начальной школы. Рассмотрим в нашем исследовании.

Дидактическая игра на уроках математики не только увлекает, заставляет думать, но и развивает самостоятельность, инициативу и волю ребёнка. Увлечённые ею дети легче усваивают программный материал, приобретают определённые знания, умения и навыки. Поэтому включение в урок математики игр и игровых упражнений делает процесс обучения интересным, создаёт у ребят бодрое настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении материала, снимает утомляемость и поддерживает внимание. Для успешного обучения математике в процессе игры необходимо применять как предметы, окружающие учащегося, так и их модели. Созданная дидактическая игра «Подводная математика» для учащихся 2-ых классов в визуальной среде программирования SCRATCH позволяет проверять навыки счёта. Будет полезна при изучении тем умножения и деления, сложения и вычитания чисел. Данной технологией могут пользоваться родители учащихся при проверке таблицы умножения, деления, сложения и вычитания чисел, а также при отработке навыков устного счёта.

Рисунок 1 – учебный предмет «Математика»

Одним из наиболее действенных средств, способных вызвать интерес к учебным занятиям по русскому языку, является именно дидактическая игра. Её цель - пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. В младшем школьном возрасте игра наряду с учением занимает важное место в развитии ребёнка. При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность значительно повышается. Созданная дидактическая игра «Русский язык» для учащихся 2-ых классов в визуальной среде программирования SCRATCH позволяет проверять навыки правописания слов. Данной технологией могут пользоваться учителя и родители учащихся при проверке правописания слов.

Рисунок 2 – учебный предмет «Русский язык»

Литературное чтение является одним из ведущих предметов в начальной школе. Без чтения и задачу по математике не решить. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развивать у учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным. В этом и могут помочь дидактические игры, их периодическое использование на уроках.

Визуальная среда программирования SCRATCH помогает вызвать интерес у учащихся начальной школы к данному предмету. Наибольший эффект приносят обучающие игры по чтению. Проект предназначен для тренировки чтения слогов и слов из двух звуков. Слог останавливается по центру экрана. Учащийся должен успеть прочитать и произнести его вслух. Для облегчения или усложнения задания можно увеличить или уменьшить паузу, нажимая на соответствующие слова.

Рисунок 3 – учебный предмет «Литературное чтение»

Одна из серьёзных проблем сегодняшней школы – резкое падение интереса учащихся к чтению. Следствие этого – снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно выражать свои мысли. Эта проблема не может не волновать учителя, и он стремится всевозможными средствами пробудить у учащихся интерес к урокам литературы. Визуальная среда программирования SCRATCH помогает вызвать интерес у учащихся начальной школы к данному предмету. Дидактическая игра предназначена для учащихся 1-ых классов.

Закключение. Как показывает практика, внедрение дидактических игр, созданных в визуальной среде программирования SCRATCH в процесс обучения на I ступени общего

среднего образования даёт положительные результаты. Особенности визуальной среды программирования SCRATCH на I ступени общего среднего образования заключается в тесной взаимосвязи с процессом изучения учебного предмета. При подборе игр важно учитывать наглядно-действенный характер мышления младших школьников. Необходимо также помнить и о том, что игры должны содействовать полноценному всестороннему развитию психики детей, их познавательных способностей, речи, опыта общения со сверстниками и взрослыми, прививать интерес к учебным занятиям, формировать умения и навыки учебной деятельности, помочь овладеть умением анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать. В процессе проведения игр интеллектуальная деятельность ребёнка должна быть связана с его действиями по отношению к окружающим предметам. Результативность дидактических, игр и занимательных заданий зависит от методики их применения. Положительных результатов в обучении и воспитании учащихся с использованием игровых методов можно достигнуть лишь при условии нацеленности каждой игры на решение программных задач. Условием повышения результативности дидактических игр и занимательных заданий является планомерность их проведения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Винницкий, Ю.А. SCRATCH и ARDUINO для юных программистов и конструкторов / Ю.А. Винницкий, А.Т. Григорьев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2020. – 176 с.: ил.
2. Голиков, Д.В. SCRATCH 3 для юных программистов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2021. – 168 с.: ил.
3. Галанжина, Е.С. Дидактические и развивающие игры в начальной школе (+ CD-ROM) / Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. – 126 с.
4. Елисеева, О.Е. Обучение детей основам создания компьютерных игр на языке программирования Scratch : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения : 5 – 6 классы / О.Е. Елисеева. – Минск : Народная асвета, 2017. – 166 с.
5. Scratch.mit.edu. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scratch.mit.edu/projects/505836674/>. Дата доступа: 26.09.2024.
6. Scratch.mit.edu. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scratch.mit.edu/projects/279068711/>. Дата доступа: 26.09.2024.

OPTIMIZING COGNITIVE LOAD AND DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN YOUNG CHILDREN THROUGH MULTIMEDIA LEARNING

Li Yelena Robertovna

Moscow State University named after M.V. Lomonosov branch office in Tashkent

Department of Psychology. MA

Seoul National University, Russian Language and Literature. PhD

Abstract. *Modern educational systems are increasingly integrating digital technologies and multimedia tools into the learning process. These technologies have a high potential to enrich students' educational experience by making it more interactive and accessible. However, digitalization brings new challenges, including cognitive overload due to the volume and*

complexity of information presented through multimedia resources, which can have a negative impact on children's ability to learn effectively and, consequently, on their emotional well-being. High cognitive load can cause stress, anxiety and emotional burnout in children. Optimizing cognitive load through multimedia tools will not only improve academic performance, but also contribute to the development of a child's emotional intelligence. Due to the reduction of stress factors, children are better able to manage their emotions in the learning process.

Keywords: *multimedia learning, cognitive load, interactive lessons, emotional intelligence.*

Cognitive load in multimedia learning. Multimedia learning is the use of different types of media content - text, images, audio, video and animation - to create interactive learning materials aimed at the effectiveness of the educational process, being a way to increase cognitive engagement and assimilation of information, taking into account the principles of cognitive load taking into account the age specifics of schoolchild development and multimedia learning principles. The principle of multimodality in multimedia learning, where information is presented simultaneously visually and verbally complementary, is better assimilated due to the involvement of both channels of information processing. Mutually complementary information helps to avoid fragmentation of information and facilitates the integration of knowledge. Multimedia learning has a significant impact on children's cognitive processes such as attention, perception, memory and thinking. Several cognitive processes such as visual and verbal memory are activated simultaneously. Multimedia materials, designed with cognitive load principles in mind, promote better learning and recall of information, allowing students to use working memory effectively.

Learning materials divided into small logical segments and the exclusion of unrelated and complex animations and background music will avoid overloading working memory, optimizing cognitive load.

Richard E. Mayer has contributed to the research on cognitive load in multimedia learning, in his work he explores how different types of multimedia representations such as text, images and animation affect learning, and principles for creating multimedia educational materials that will reduce cognitive load. He identified key principles such as segmentation, segmentation of information, coherence, and multimodality aimed at managing cognitive load (Mayer, Moreno, 2003).

Richard E. Mayer suggests that successful learning depends on how well the material is structured. Using combinations of text and images with simultaneous audio commentary reduces "cognitive overload" and improves learning (Mayer, 2002).

Well-organized multimedia learning helps to reduce excessive cognitive load by allowing students to use their working memory effectively to process new information. By using visual and verbal channels, multimedia learning accelerates comprehension and memorization, especially for complex material where verbal explanations are supported by visual examples. Multimedia learning can both increase and decrease cognitive load depending on how the materials are presented and organized.

In multimedia learning environments, the interaction of cognitive and emotional aspects of learning are inextricably linked. Research into the correlation between cognitive load and emotional intelligence will enable the development of comprehensive educational programs that will promote the all-round development of children. Understanding the correlation between

cognitive load and emotional intelligence has practical relevance for educators, psychologists and instructional designers, through interdisciplinary research it is possible to develop more effective multimedia learning strategies that will take into account children's individual cognitive and emotional needs. This will make it possible to create educational materials and programs that include elements of interactivity and group interaction, which will contribute to the comprehensive development, readiness for successful adaptation and socialisation of the younger generation.

Methods for regulating cognitive load and developing cognitive skills. Multimedia learning in the early grades is based on principles that ensure effective learning, taking into account children's cognitive and emotional needs. The main principles include:

1. Game-based learning or the principle of cognitive engagement. How the use of games promotes cognitive development and creative thinking. Successful learning requires active involvement of students in the learning process, where activity stimulates the child's interest and attention.

2. The reflective method helps children to become aware of their thoughts, actions and emotions and to develop and stimulate critical thinking.

3. Collaborative learning. The impact of group work on cognitive development.

Using cognitive approach techniques to stimulate emotional intelligence, which in turn affects children's social and learning behavior. Interactive lessons using multimedia technology should introduce tasks to integrate emotional intelligence - orientated elements, through discussing the emotions of characters in multimedia materials or through group tasks that require cooperation and empathy. The use of interactive tools such as educational games or simulations can manage cognitive load while developing emotional intelligence. Interactive tasks often require children to co-operate, empathize and manage their emotions, which contributes to the development of emotional intelligence.

According to the cognitive load theory, John Sweller argued, a learner's cognitive resources are limited and overload can reduce the effectiveness of learning. Therefore, the learning process should be designed to minimize the load on students' working memory. His research shows that cognitive overload leads to poorer academic performance. The structure and content of instructional material can influence cognitive processes. Research focuses on minimizing unnecessary cognitive load to improve learning. (Sweller J, 1994).

Learning materials should be adapted to the individual characteristics of learners, including their level of preparation, learning speed and emotional state. Adaptive learning systems allow the complexity and amount of information to be adjusted according to each child's cognitive capacity, which helps regulate cognitive load and supports the development of emotional intelligence.

Regular monitoring of students' cognitive load levels and adaptation of learning materials based on the data obtained is necessary. This may include reducing the amount of information, increasing time on task, or introducing additional supports such as visual cues or teacher assistance.

The cognitive resources of children, especially at a younger age, are limited. Also, one of the patterns discovered about the ability to remember and repeat no more than 7 ± 2 elements of short-term memory by G.A. Miller, speaks to the limitations of human memory (Miller, 1956).

Learners may experience overload when the volume or complexity of information exceeds their perceptual and processing capacity. This can lead to reduced learning efficiency,

negative emotional reactions, which can lead to psychological problems and somatic disorders. Further, the child may develop negative cognitive patterns or underlying beliefs. Judith S. Beck, in her work on cognitive behavioral therapy, notes that our underlying beliefs, in the form of certain interpretations, are so fundamental and deep that people are not even able to articulate them clearly (Beck, 2011).

Effective multimedia learning involves not only optimizing cognitive load, but also developing students' emotional intelligence. The development of emotional intelligence includes self-awareness: the ability to recognize, manage, understand one's own emotions and the emotions of others, motivation and empathy - is a fundamental aspect in social interaction and influences learning outcomes to a large extent.

Proper organisation of cognitive load and consideration of the emotional state of students can help to reduce stress, anxiety in students, being an important component of the harmonious development of personality, emotional intelligence of the child and involvement in the learning process. Understanding the relationship between cognitive load and the development of emotional intelligence is a key factor not only in the creation of effective educational programs, but also in the ability to harmoniously develop children and their readiness for successful social interaction and learning in the future.

REFERENCES

1. Judith S. Beck Cognitive Behavior Therapy. Basics and Beyond. The Guilford Press New York 2011. - p.414.
2. Richard E. Mayer, Roxana Moreno Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning Educational Psychologist, 38(1), Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2003. - p. 43-52.
3. Richard E. Mayer. Multimedia Learning and Cognitive Load The Psychology of Learning and Motivation, vol.4. Elsevier Science USA 2002. - p.85-139
4. John Sweller Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. Learning and Instruction, vol.4, no.4, 1994. - p 295-312.
5. Miller G. A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information. Psychological Review, 63. 1956. - p.81-97.
6. Safarova R.G. Computer-didactic support for the training of social sphere specialists at the university based on a cultural approach. International conference: Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them (PTLICISIWS-2022). 050009 Scopus, Web of Science indexed. <http://pubs.aip.org/aip/acp>
7. Safarova R.G. Didactic Factors and Conditions Ensuring the Formation of Critical
8. Safarova R.G. Thinking Skills in Primary Class Students. BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:6|2023

TALABALARNI OILAVIY MUNOSABATLARGA TAYYORLASH METODLARI

Pazilov Arzi Kenjebayevich

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, pedagogika fanlari nomzodi,
professor*

***Annotasiya.** Maqolada etnopedagogik qadriyatlar asosida talabalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash metodikasiga doir masalalar tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** etnopedagogika, xalq madaniyati, qadriyat, oila, qaynona, kelin, ug‘il-qizlar, axloq-odob, uzluksiz bilim olish, pandu-nasihat, kattalarga hurmat.*

O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan, dunyo standartlariga javob beradigan o‘qitish va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish milliy tizimini yaratishning texnik va axborot darajasini yuksalib borishi, uni xalqimizning etnopedagogik qadriyatlari bilan boyitib borish ishlari bilan chambarchasligi hayotimizda o‘z isbotini topmoqda. Buning o‘zi shaxsning va jamiyatning etnopedagogik qadriyatlar masalalarini hal qilishga qaratilgan o‘z milliy ona tili va madaniyatiga, ular haqida uzluksiz bilim olish xizmatiga bog‘lik ekanligini ko‘rsatadi.

Qadriyatlar odamlarning va xalq madaniyatining o‘ziga xosligini, milliy xarakterni, urf-odatlarini, milliy o‘zini-o‘zi bilish xizmatlarini va uni shakllantirishning qoidalarini o‘rganadigan sohalarning biri sanaladi [6-7]. Pedagogik ensiklopediyada ko‘rsatilichicha qadriyat “Voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy, manaviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llaniladigan tushuncha” [1,579]. Tarbiya enciklopediyasida ko‘rsatilichicha “Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan barcha narsalar, masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, marifat, haqiqat, yaxshilik, go‘zallik, moddiy va manaviy boyliklar, an‘ana, urf-odat va boshqalar qadriyat sanaladi” [2.509]. Uning doyrasi nihoyatda keng. Pedagogika va psixologiya fanlarining hamma sohaları etnopedagogik qadriyatlarga asoslanadi.

Talabalarni oylaviy hayotga tayyorlash masalalari etnopedagogik qadriyatlarga asoslanadi. Etnopedagogik qadriyatlarda oylaning muqaddasligi, tinch-totuvligi, oyla a‘zolarining bir-birlariga bulgan ijobiy munosabatlari, xususan, qaynonani hurmat qilish masalalari alohida o‘rinni egallaydi. Shuning uchun ham har bir oylada onalar o‘z qizlarini turmushga tayorlayotganda “Oilaning muqaddasligini unutm”, “Oiladagi tinchlikni va totuvlikni saqlagin”, “Oila a‘zolarini hurmat qil”, «Oilada qaynonangni - o‘z onang deb bilgin» kabi nasihatlarini qayta-qayta berib o‘tiradi. Har bir qizni o‘zatadigan kunlarda, uning aqlli onalari «umr yuldoshingni, oyla a‘zolarini va qaynonangni doimo hurmat qil», «ertalab turib qaynonang bilan qaynotangning xizmatini qilgin», «ularning fatihasini olgin, o‘sib-o‘nib, uvali-juvali bo‘lishingga yaxshi bo‘ladi» kabi aql-nasihatlarini o‘z qizining yodiga solib qo‘yishni o‘z onalik farzlaridan biri deb hisoblaydi. Kelin salom vaqtida ham kelin salomga chorlavchilar o‘zlarining kelinga aytadigan nasihatlarida kelinga aytiladigan pandu-nasihatlarini erinmasdan uqtirishga harakat qiladi.

O‘z navbatida qaynonalar ham endigina kelinlik libosi bilan kelgan kelinni qiynalib qolmasliklari, kelin bo‘lib tushgan o‘yiga tezda o‘rganishib ketishlariga uchun bor imkoniyalardan foydalanadi. Kelinga qaynotasi va eri yuq vaqtlarda oyladagi munosabatlar, uydagi tartib-qoidalarini tushuntiradi. O‘yladagilarning xulq-atvorlari bilan pinhana tanishtiradi. Qo‘shnilar haqida ham ba‘zi malumotlarni berishga harakat qiladi. Uy ishlari bo‘ladimi, boshqa ishlar bo‘ladimi o‘z keliniga yordamlashadi, bilmaganlarini o‘rgatadi. Kelinini til-ko‘zdan saqlash uchun har xil narsalarni, irimlarni ham ishlatib ko‘radi... Albatta, bularning hammasi qaynonaning o‘z keliniga bo‘lgan mehirlarining, uni yaxshi ko‘rganligining, bolasi bilan yaxshigina oyla bo‘lib ketishining tarafdori bo‘lganligidan dalolat beradi.

Kelin ham kelgan kunlaridan boshlab o‘zini mehmon kabi hisoblamaydi. U qaynonasining o‘ng qo‘li bo‘lishga intiladi. Qaynonasining pandu-nasihatlarini tinglaydi. Xizmatlarini qiladi.

Qaynonaga faqat o‘z kelinining o‘ziga nisbatan g‘amxurliklari etarli emasdek tuyuladi. U ba‘zi vaqtlari o‘z umr yo‘ldoshining, o‘g‘il-qizlarining, qomu-qarindoshlarining, do‘st-ubirodalarining, ko‘ni-qo‘shnilarining, kasbdoshlarining va jamiyatimizda bizlar bilan birgalikda yashayotgan boshqada odamlarning qadrlashlariga mo‘qtojlik sezib boshlaydi. Sababi, besh barmoqning birdek bo‘lmaganidek ba‘zi kelinlar qaynonasining, ba‘zi yigitlar o‘z ota-onasining, farzandining, og‘ayni-qarindoshlarining, ko‘ni-qo‘shnilarning, kasbdoshlarining, ba‘zilari esa o‘z atrofidagi odamlarning ham qadrini hamisha bila bermaydi va ularni qadrlashga doimo aqllari ham eta bermaydi. Ularning qadriga etgan, o‘zlari aqlini yig‘ib olgan vaqtlari kech bo‘ladi. Shuning uchun ham, vaqtida qadrini bilmagani va vaqtida aqlsizlik qilgani uchun umrbod qiynalib yuradi.

Ba‘zi oylaviy munosabatlardagi kelin bilan qaynonaning ahlligini ko‘rganingizda yoki bo‘lmasa eshitganingizda havas qiladigan joylar ham uchraydi. Bu oylalarda tarbiya olgan yoshlar albatta buvisidan yoki bo‘lmasa o‘z onasidan ibrot olishga harakat qiladi. Bema‘ni gapirmaydi, betartib bo‘lmaydi. Ular ham onasiga uxshab kichkinaligidan mehnatga o‘rganadi. Odoblilikning sirlarini biladigan bo‘ladi. Ba‘zi oylalarda esa aksincha...

Biz ushbu tadqiqod ishimizni amalga oshirish jarayonida pedagogik ko‘zatuvi va suhbat natijalarida olingan ma‘lumotlarni misol tariqasida foydalanishni joiz deb bildik. Ushbu ma‘lumotlarni talabalar auditoriyasidagi alohida uyushtirilgan tarbiyaviy soatlarda tyutorlar tomonidan foydalanishiga imkon yaratdik.

Tarbiyaviy soatning maqsadini – talabalarni oylaviy munosabatlarga tayyorlash, xususan, qaynonaga hurmat ko‘rsatish qadriyatlariga amal qilgan holda ularni odob-axloq qoidalariga amal qilishga o‘rgatish.

Vazifalarini: talabalarni oylaviy munosabatlarga puxta tayyorlash, ularga kognitiv yondashuvlar asosida qaynonaga hurmat va behurmatsizlikning oqibatlarini haqida ma‘lumotlar berish; bu dunyoda yaxshilikning ham, yomonlikning ham hisob kitobi borligiga talabalarni ichontirish; etnopedagogik qadriyatlar asosida talabalaridagi odob-axloq haqidagi bilimlarini takomillashtirish deb belgiladik.

Tarbiya soatida ijtimoiy ongning shakllantirish metodining hikoya, suhbat, shaxsiy fikrlari bilan diskussiyaga qatnashish, o‘z fikrlarini himoya qilish, xulosaga kelish uslublaridan foydalanildi.

Biz tavsiya qilgan metod asosida tarbiya soati tyutorning hikoyasi bilan boshlanadi. Tyutor tavsiya qilingan reja asosida birinchi navbatda o‘z qaynonasiga ijobiy munosabatda bo‘lgan, qancha qiyinchiliklarga dush kelishiga qaramasdan o‘z qaynonasini tashlab ketmagan kelin haqida qo‘yidagi hikoyani aytib beradi:

“Sanam (ismlari o‘zgartilib olindi) ismli bir ayolning kelin bo‘lib tushgandan keyin turmushlari nihoyatda yaxshi bo‘lgan. Qaynonasining og‘irini engil qilgan. Uning ung qo‘liga aylangan. Bir ug‘il, ikki qiz farzandli bo‘lgan. Ayol oylasini uylab Toshkent politexnika institutidagi o‘qishini ham davom ettirmagan. Eri oylasini parakanda qilish maqsadida qo‘shni Qozoqstonga ishlagani ketgan. Ayol uyda qaynonasi bilan ug‘il-qizlariga qarab qolgan. Uyiga yaqin atroflardan ish ham topib ishlay boshlagan.

Kunlarning birida erining boshqa bir ayolga uylanganini eshitadi. O‘zi ham, qaynonasi ham xafa bo‘lishadi. Oradan vaqt o‘tadi. Eri uyiga kelib onasiga va xotiniga o‘zining boshqa

ayol bilan turmush qurganini, bu erga xotini bilan ajrashich uchun kelganligini bildiradi. Onasining aytgan pandu-nasihatlarini tinglamaydi. Onasi kelini bilan uyda qoladi. Ug‘li qaytib uyga kelmaydi. Sanam nailojlikdan ajrashishga rozi bo‘ladi va arizasini topshiradi. Ajrashadi.” [3.27]

Ushbu joyda hikoya talabalarining mustaqil ijodiy fikrlash jarayonini ifodalashga imkon yaratish uchun kognitiv yondashuv asosida tayorlangan savollar yordamida suhbatga aylantiriladi va talabalarga qo‘yidagi mazmunda savollar beriladi:

- Sanam qaynonasi bilan kelgusi vaqtlarda birga yashashi mumkinmi?
- Sanamning eri qaytib keladimi?
- Sanam ug‘lini uylantiradimi, qizlarini turmushga beradimi?
- Sanamning qaynonasi uzoq umr ko‘rishi mumkinmi? va h.

Pedagogik ko‘zatuvarimiz natijasida olingan ma‘lumotlar bo‘yicha talabalarining 76 foizi Sanamni kelgusida qaynonasi bilan yashamaydi, Sanamning eri qaytib keladi, o‘g‘il-qizlarini uyli-joyli qiladi, Sanamning qaynonasi uzoq umr kura olmaydi degan fikrlarga kelishdi.

Ushbu hikoyaning davomi kelgusi tarbiyaviy soatda ham aytib berilishi mumkin. Lekin, biz talabarni fikrlaridan keyin hikoyaning davomini aytib berish mumkin degan xulosaga keldik. Hikoya mazmunida Sanam qaynonasi bilan birga qoladi. Uning ug‘il-qizlari balog‘at yoshiga etadi. Ug‘lini uylantiradi. Qaynonasining aytishi bilan to‘yiga kuyovini ham chaqiradi. Er to‘yga keladi-yu, ketadi. Bu ahvolni ko‘rgan qaynona yana xafa bo‘ladi... Qaynona bilan onasining tinch-totuv yashaganini ko‘rgan ug‘il-qizlar ham dadasiga uxshamasdan, onasi bilan buvisiga uxshab ulg‘oyadi. Sanamning qaynonasi evara ham ko‘rib, keliniga rozi bo‘lib olamdan utadi...

Hikoya yakunida ko‘pchilik talabalarni nima uchun Sanam qaynonasi bilan yashab qolishi kerak, nima uchun oylaviy munosabatlar buzilmadi kabi savollar qiziqitirdi. Hikoyaning bunday yakunlanishiga ichonchmadi. Qizg‘in tortishuvlar avj oldi.

Tyutor talabalarni hikoya bo‘yich aytilgan fikrlari asosida oylaviy munosabatlarni saqlashga oid o‘z xulosalarini bildirib tarbiyaviy soatning birinchi qismini yakunlaydi va talabalarni tinchlontirib ikkinchi hikoya ham borligi aytiladi.

Ikkinchi hikoya mazmuniga kura voqea 1980 yillar atrofida bo‘lgan. Bir kuni ishdan kelgan o‘qituvchi Doniyor yangasi bilan yaqin atrofda turuvchi Damegul (ismlar o‘zgartirilib olingan) ismli og‘ayning uyidagi bir lozimdan qolib ketganligi bois, o‘z kungillarini bildirib chiqishni maqul deb biladi. Lozim bo‘lgan uyga boradi. Yozning issiq kunlari bo‘lganligi bois, uzumning ostidagi sipoda utirishni maqul ko‘radi. Shu o‘rinda ularni hayron qoldirgan narsa – sipodan 4-5 metrdek oraliqdagi, hamma tomoni simdan ishlangan setka qo‘raning ichkarisida, ustiga eski ko‘rpa-to‘shaklar toshlangan temir krovatning turganligi va uning bir chekkasida kichkinagina hojatxonaning borligi bo‘ladi. Qo‘roga qulf urilgan.

Talabalar faolligini oshirish maqsadida hikoyani aytib berish davomida tyutor tomonidan savollar berildi:

Savol: - Bu setka qo‘ra nima uchun qo‘rilgan?

Javob: - Parranda yoki qo‘y boqish uchun.

Savol: - Nima uchun qulf urilgan?

Javob: - Parranda yoki qo‘ylarni o‘g‘irlab ketmasliklari uchun.

Savol: - Nima uchun krovat qo‘yilgan?

Javob: - Keraksiz bo‘lganligi uchun.

Savol: - Nima uchun hojatxona bor?

Javob: - ...

Talabalardan javoblar olingach hikoya davom ettiriladi. Hikoya mazmuni bo‘yicha “bir payt birdaniga krovatning usti qimirlab ketdi. Ne ko‘z bilan ko‘raylik-ki, krovatda ushbu uydagi bolasi olamdan o‘tgan kampir, aniqrog‘i Damegulning qaynonasi asta-sekin o‘rnidan turdi. Setkani asta-sekin quli bilan sipalab, nihoyatda nozik ovoz bilan kimnidir yo‘qlab yig‘lagandek bo‘lib «o‘z xonasini” bir-ikki aylandi.

Doniyorning yangasi qo‘rqib ketti. «Hey qiz, nima balolarni qilib qo‘yibsan?» deb savol berishga ham ulgurdi. Og‘aynimiz «erim (kampirning ug‘li) olamdan o‘tgandan keyin tashqariga chiqsa uyni topaolmay qoladigan, qang‘irib ketadigan odatni chiqardi. El-yurtga kulki bolmay, qaynonasini qang‘itib qo‘yibdi degan isnotga qolmay deb qamap qo‘yibman. Ovqatiga, choyiga-suviga qarab turibmiz» deb javob berdi. Turdixonning «Hech bo‘limganda xudodan qo‘rqmadingmi» degan savollariga e‘tibor ham bermadi. U o‘zicha savob ishni qilgandek edi. Doniyor ham, Turdixon ham bu uyda endilikda o‘tirishni ortiqcha deb bildi va qaytib ketdi. Turdixon uyga kelguncha «Uvol bo‘libdi», «Ha xudodan tobgur» deb ko‘ziga yosh olib keldi.

Oradan to‘rt kun o‘tganda ushbu kampirning janozasiga xabor keldi. Doniyor bilan yangasi Turdixon og‘ayni uchun emas, ushbu azob-uqubatlarga sazovar bo‘lgan kampirning ruhi uchun janozaga bordi. Qaynonasiga iytning azoblarini bergan og‘aynining «jon enam» deb ko‘rinar ko‘zga yig‘lab o‘tirganini ham ko‘rdi.[4.25-26].

Lekin, bechora kampirni olamdan o‘tguncha tor setka ichida yashashga majbur bo‘lganligini uning kuni-qo‘shnilari ham, xususan kampirning ushbu kelinidan to‘g‘ilgan nabiralari ham bilar edi.

Hikoya tugagach talabalar bilan oilaviy munosabatlardagi eng muhimlaridan biri bo‘lgan qaynonani qadrlash qadriyatiga bog‘lik fikr-mulohazalarga ruxsat berildi. Hikoyalar va undagi personajlar obrazlari taqqoslandi. Qizg‘in bahslar avj oldi. Talabalar bir-birlari bilan gap ham talashib qoldi. Bahs vaqtida o‘z tyutorini ham tinglamay ketadigan paytlar uchradi. Biz o‘z ko‘zatuvarimiz natijasida hikoyaning talabalarda ulkan taassurat qoldirganini avayladik. SHunga qaramasdan tyutorlarga tarbiyaviy soat yakunida, oradan 35 yil o‘tkanda o‘z qaynonasiga azoblar bergan Damegulni o‘g‘illari uydan haydab chiqqanliklari, qizlarining ham uyiga kiritkisi kelmaganliklarini va Taxiatosh shahridagi qizining qo‘shnilarining eshigi oldida olamdan o‘tganliklari haqida qo‘shimcha ma‘lumotlar berishini joiz deb hisobladik. Ushbu hikoya yakunini eshitgan talabalar “Oxir-oqibat xudodan topibdida” deb xulosa qildilar. Haqiqatan ham qoraqalpoq xalq naql-maqollaridagi “Otangga nima qilsang, oldingga keladi” [5.113] deganlaridek, Damegulning oldiga keldi. Qaytar dunyoning borligi o‘z isbotini topdi.

Ushbu voqealarga pedagogik nuqtai-nazardan tahlil qilganimizda birinchi, oylaviy munosabatlarning yaxshilanishi qaynona bilan kelinni totuvligidan boshlanishi mumkinligi seziladi. Qaynonasining qadriga yetgan Sanamning oilasidagi bolalarning ichonchli qo‘lda ekanligini anglab yetish ham qiyin emas. Ikkinchi oiladagi bolalarning kelajagi kimni bo‘lsa ham o‘ylantiradiganligi ma‘lum. Sababi, ushbu oilada qarigan kampirga zulm qilgan onasi bilan birga yashayotgan qizlar ham balog‘at yoshiga yetib, turmush qo‘rib, ug‘il-qizli bo‘ladi. Lekin, «Qush uyasida ko‘rganini qilmasliklariga» hech kim kafolat bera olmaydi.

Ikkinchi oyladagi qizlarning biri turmushga chiqqudek bo‘lsa va u ham o‘z qaynonasini tor setka ichiga qamab qo‘ysa, o‘z qizining mana bunday yaramas qiliqlarini ko‘rgan onasi Damegul «Sen notug‘ri ish qilayabsan» deb dadil aytishga qurbi etarmikan? Yoki bo‘lmasa o‘zining kelini «qaytar dunyo» bor ekanligini o‘zining shaxsiy harakatlari bilan ko‘rsatib, «Sen aljib qolgansang!», «Sani o‘rning tor setka» deb, Damegulni o‘zini qamab qo‘ysa nima qilgan bulur edi?

Albatta, Damegul o‘zining ilgarilari ishlagan nojuya harakatlarining noinsoniyligini tushinishi mumkin. Afsuski, «bundoq ishlash noto‘g‘ri bo‘ladi», «qaynonangni hurmatini joyiga qo‘ysang oylaviy munosabatlar yaxshilanadi» deb endi kimga ayta oladi. Sababi, endi uning aql beradigan o‘g‘il-qizlarining hammasi balog‘at yoshiga etib, oyladan oladigan tarbiyasini olib bo‘ldi. Shuning uchun ular endilikda aytiladigan pandu-nasihatlarni qabul qilarmikan? «Avvalo o‘zingni nimaga to‘zatib olmading» deb onasiga gap qaytarmasmikan?...

Bundek savollar ko‘plab topila beradi. Bizning fikrimizcha, etnopedagogik qadriyatlarimizda «...ona ko‘rgan to‘n bichadi» kabi donoliklarning ham hayotiy tajribalardan olinganligi, bu donolik gapning asosli ekanligi malum buladi. Sababi, «tun» yaxshilab bichilmasa uning xaridori bo‘lmaydi. Er azamatlar oxir-aqibat «suluv, suluv emas, sevgan suluv» kabi ba‘zi fikrlarga o‘ylanib qaraydigan bo‘ladi. Aniqrog‘i «...sevgan suluvining» «to‘n» bichich qobiliyati bo‘lmasa oilada tinch-totuv yashashning imkoni yo‘qligini tushunib yetadi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarni oylaviy munosabatlarga tayyorlash ishlarida olib boriladigan tarbiyaviy soatlarning ahamiyati nihoyatda katta. Ushbu tarbiyaviy soatlar hayotiy mazmundagi, bo‘lgan voqealar bilan to‘liqtirilib, taqqoslangan holdagi hikoyalarga asoslanib o‘rgatilganda talabalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash ishlari o‘z maqsadiga erishishiga ichonchimiz komil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Педагогика. Энциклопедия. III жилд. Тузувчилар: жамоа – Тошкент “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2017.
2. Тарбия: (ота-оналар ва мураббийлар учун энциклопедия) / тузувчи М.Н.Аминов, масъул муҳаррир А.М.Мажидов – Т.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.
3. Пазылов А.К. Қэйин енеңди жаным анам дейсең бе? // «Сэният», 2013, №3-4, 27-бет.
4. Pazilov A.K. Tálim hám tárbiya mashqalaları. Nókis, «Bilim», 2022. 25-26-betlar.
5. Халық - Қарақалпақ фольклоры - Нақыл-мақаллар. Kitabxana.com – Қарақалпақ әдебиятының электрон китапханасы. 113-бет.
6. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Ибрагимова Феруза Холбоевна

Докторант Национального института педагогики воспитания, PhD

***Аннотация.** В данной статье раскрыты воспитательные подходы к развитию методических навыков будущих учителей и проектированию воспитательных процессов на основе когнитивного подхода.*

***Ключевые слова:** воспитание, будущий учитель, когнитивный подход, развитие, методика, обучение, воспитательный процесс.*

Педагогические механизмы по определению научно-теоретических основ развития методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода нами апробировались в опытно-экспериментальной работе.

Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов проектированию воспитательных процессов состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего и обобщающего.

На первом этапе исследования были определены основные направления опытно-экспериментальной работы: мотивация будущих учителей при выборе педагогической профессии, их знакомство с методом проектирования и его использованием в педагогической практике; предпочтения учителей общих средних школ при выборе воспитательных подходов.

На данном этапе исследования проводился контрольный срез, позволивший определить первоначальный уровень сформированности знаний и умений педагогического проектирования у будущих учителей экспериментальной и контрольной групп. Полученные результаты позволили сделать предположение о том, что овладение будущими учителями различными способами педагогической деятельности возможно при проектировании их профессиональной деятельности в процессе воспитания.

Исходя из полученных результатов, обозначены задачи формирующего этапа опытно-экспериментальной работы:

- 1) формирование у будущих учителей положительной мотивации к проектированию воспитательных процессов;
- 2) получение знаний, необходимых для проектирования;
- 3) обогащение системы умений для проектирования собственной педагогической деятельности.

Для решения поставленных задач:

выделена система умений педагогического проектирования, включившая диагностические, прогностические, проективные, моделирующие, рефлексивные и аналитические умения;

разработана методика обучения будущих учителей проектированию воспитательных процессов, которая включила в себя три этапа: мотивационный, организационно-обучающий и заключительный.

Концептуальной основой методики обучения будущих учителей проектированию воспитательных процессов являются когнитивный подход, тесно связанный с деятельностным и личностно-ориентированным подходами.

Теоретико-практический аспект развития методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода реализуется посредством следующих принципов: принцип постепенного усложнения учебных заданий; принцип адекватности системы заданий основным видам педагогической деятельности; принцип связи теории с практикой; принцип опоры на деятельностный подход при подборе учебных заданий; принцип формирования целостного представления о педагогической деятельности.

Методическое обеспечение процесса обучения будущих учителей проектированию педагогической деятельности включало спецкурс «Основы проектирования воспитательных процессов будущего учителя», спецпрактикум «Формирование у будущего учителя практических умений проектирования воспитательных процессов

будущего учителя», систему заданий, разноуровневых тестов и заданий для оценки предварительного и итогового уровня сформированности знаний и умений педагогического проектирования воспитательных процессов у будущих учителей.

На основе теоретического исследования проблемы были выделены три уровня сформированности знаний и умений проектирования воспитательных процессов: низкий, средний и высокий.

Предварительное тестирование в контрольной и экспериментальной группах позволило сделать вывод о том, что к началу формирующего эксперимента будущие учителя находились примерно на одинаковом уровне. Теоретический компонент готовности к проектированию педагогической деятельности в экспериментальной группе формировался на лекционных занятиях спецкурса, практические умения и навыки будущие учителя осваивали на практических занятиях и в период прохождения педагогической практики в общей средней школе.

В процессе обучения будущих учителей проектированию воспитательных процессов наряду с традиционными (лекция, семинар) использовались активные методы обучения (анализ педагогических ситуаций, тематическая дискуссия, деловая игра, защита проекта собственной деятельности).

Для оценки сформированности знаний и умений у будущих учителей для проектирования воспитательных процессов использовались следующие методы: наблюдение за деятельностью будущего учителя на педагогической практике, тестирование, анкетирование, терминологические диктанты, анализ продуктов деятельности будущих учителей.

Итоговое тестирование показало, что уровень сформированности знаний и умений по проектированию воспитательных процессов у будущих учителей контрольной группы достиг незначительных изменений, в экспериментальной группе качество изменений достаточно значительное, что подтверждается методом статистической обработки результатов с использованием критерия X_2 .

Таким образом, экспериментальная методика по воспитанию будущих учителей проектированию педагогической деятельности достигла цели и решила поставленные задачи: проектирование воспитательных процессов является действительно эффективным средством профессиональной подготовки будущих учителей.

Одним из направлений в развитии современного образования исследователи выделяют переход к концепции инновационного обучения, включающего подготовку будущих учителей к использованию методов прогнозирования, моделирования и проектирования не только в учебной, но и в и дальнейшей профессиональной деятельности.

Исследование, проведенное в рамках данной научной работы, показало, что метод проектирования, дающий возможность мысленного конструирования модели будущей деятельности (проекта) или уже реализованной деятельности (рефлексии), может стать одним из эффективных средств, позволяющих в период обучения в высшем образовательном учреждении сформировать у будущих учителей профессионально значимые знания и умения.

Модель педагогической деятельности мы определили, как мысленно представляемую и в последующем материально реализуемую систему, отражающую

структурное и функциональное строение воспитательных процессов, имеющих существенные признаки и связи ее элементов.

Специфика педагогического проектирования состоит в том, что модель педагогической деятельности представляет собой совокупность объективного и субъективного: при ее создании необходимо опираться на объективные теоретические знания о сущности педагогических явлений и процессов, полученных в результате исследования педагогической деятельности; в то же время, модель содержит субъективную составляющую, так как является отражением конкретных представлений автора исследования о педагогической деятельности, которые определяются мировоззрением, профессиональной позицией, личностными особенностями, целями и задачами исследования.

Целесообразность применения метода проектирования воспитательных процессов в профессиональной подготовке будущего учителя, по нашему мнению, заключается в следующем:

педагогическую деятельность сложно изучать при помощи эмпирических методов, так как она включена в целостный педагогический процесс и часто бывает заслонена от наблюдения многочисленными факторами. Проектирование позволяет абстрагироваться от этих факторов и изучить педагогическую деятельность, отвлекаясь от второстепенных свойств и связей;

проект может служить переходным этапом между теорией и практикой не только в научном исследовании, но и в профессиональном обучении, помогая адаптировать теоретические знания будущих учителей к предстоящей профессиональной деятельности.

Эффективность процесса проектирования воспитательных процессов в системе профессиональной подготовки будущих учителей предполагает следующие условия:

1. *Когнитивные.* В процессе изучения отдельных психолого-педагогических дисциплин у будущих учителей складывается разрозненное представление о педагогической деятельности. Метод проектирования воспитательных процессов помогает сложить эти представления в целостную картину. В процессе проектирования происходит анализ структурных и функциональных компонентов деятельности, их взаимосвязей и последующий синтез всех элементов в единое целое, что способствует формированию у студентов системного видения особенностей педагогической деятельности; позволяет научиться управлять ею как процессом; прогнозировать последствия своих педагогических воздействий; конструировать несколько вариантов деятельности и выбирать наиболее эффективный. Умение проектировать свою педагогическую деятельность предполагает умение выделять в отдельных видах педагогической деятельности общие структурные компоненты, следовательно, модель педагогической деятельности помогает: уточнить строение педагогической деятельности, выделить ее основные свойства, особенности развития и взаимодействия с окружающим миром, то есть, осуществить ее рефлекссию; научиться управлять педагогическим процессом и определять наилучшие способы решения задач; прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации выбранных способов и форм воздействия на объекты педагогической деятельности.

2. *Психологические.* Повышение мотивации к педагогической деятельности через осознание будущими учителями необходимости овладеть профессионально-значимыми умениями через связь с жизненным опытом, приближение обучения к профессиональной

деятельности через активные методы обучения. Процесс проектирования происходит в теоретической деятельности будущего учителя (подготовительный и рефлексивный этапы), предполагает сочетание логических мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, идеализацию и т.д.) и работу творческого воображения, без которого невозможно создание нового, следовательно, необходимо развивать как логическое, так и творческое мышление будущих учителей.

3. *Организационные.* Отобразить многообразие педагогической деятельности не может ни один даже самый лучший проект, следовательно, более целесообразно создание не одного, а комплекса проектов, описывающих педагогическую деятельность с разных сторон и на разных ее этапах. Проектирование будущей педагогической деятельности предоставляет будущим учителям возможность в учебном процессе и в период прохождения практики апробировать проекты своей индивидуальной педагогической деятельности, проанализировать трудности, исправить ошибки и откорректировать недостатки. Так они учатся гибко реагировать на неожиданности, которые могут возникнуть в ходе реальной педагогической деятельности. Создание не одной, а нескольких проектов позволяет будущим учителям видеть ситуацию с разных точек зрения, что позволяет расширить поле поиска возможных решений. В то же время, необходимо отметить, что овладение проектирующими умениями не является самоцелью. Мы считаем, что умения выполняют инструментальные функции и выступают как средство подготовки будущих учителей к эффективной профессиональной деятельности.

4. *Методические.* Как выяснилось из анкетирования, для будущих учителей наиболее сложным является подготовительный и рефлексивно-оценочный этапы педагогической деятельности, требующие интеллектуальных усилий и творческого воображения. Конструирование собственных проективных и рефлексивных проектов, выполнение заданий и упражнений позволило будущим учителям отрабатывать необходимые для проектирования педагогической деятельности умения.

Формирование системы знаний и умений проектирования воспитательных процессов осуществлялось в рамках разработанного с этой целью спецкурса «Основы проектирования педагогической деятельности будущего учителя» и спецпрактикума «Формирование у будущего учителя практических умений проектирования своей деятельности».

Разноуровневые контрольно-оценочные задания позволили проверить эффективность процесса усвоения знаний и умений проектирования будущими учителями своей дальнейшей педагогической деятельности.

Таким образом, проектирование считается сравнительно новым методом в педагогической науке, требующим дальнейшего исследования. Данное диссертационное исследование представляет собой один из подходов к разработке воспитательных подходов в обучении будущих учителей педагогическому проектированию. Предполагается в перспективе развитие концепции проектирования воспитательных процессов будущих учителей; уточнение классификации проектов, используемых в педагогических исследованиях; дальнейшей разработки требует проблема проектирования траекторий профессионального развития будущего учителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 1-fevraldagi O‘RQ-901-son “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 1059-sonli qarori // Xalq so‘zi. – T., 2020. – 3 yanvar.
3. Ибраимов Х., Куронов М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2022. – 415 б.
4. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220 б.
5. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHISINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA PISA TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Toshpulatova Shaxlo Ochilovna

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

***Annotatsiya.** Maqolada fizika darslarida pedagogika oliy ta’lim muassasalarida talabalarning kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak fizika o‘qituvchisining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va fizika faniga oid kompetensiyalarni egallashida PISA topshiriqlaridan foydalanib, ularning intellektual fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ularda evristik tixtirochilik va novatorlikka bo‘lgan malaka va ko‘nikmalarni shakllantirishga alohida e’tibor berilgan. Asosiysi PISA topshiriqlarini yechish usullari berilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** kognitiv yondashuv, kompetensiya, mantiqiy fikrlash, PISA topshiriq, intellektual fikrlash, didaktika, fizika.*

Ma’lumki, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim paradigmasi negizida ta’lim mazmunidagi bilimlar, ko‘nikma va malakalar, ijodiy faoliyat tajribalari va qadriyatlarni tarkib toptirishda faqat o‘quv kurslarining nazariy masalalari bilan emas, balki integrallashgan mazmun, fanlararo bog‘lanish, modullar tizimidan foydalanishga o‘tish, o‘qitishning reproduktiv metodlari va noan’anaviy texnologiyalari bilan bir qatorda tahsil oluvchilarning ijodiy, tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradigan innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda ta’lim-tarbiya jarayonining yakuniy natijasini nazorat qilish va baholashda bilim, ko‘nikma va malakalar paradigmasidan voz kechib ta’lim tizimini modernizatsiyalashning istiqbolli yo‘nalishi sifatida qabul qilingan kompetensiyalarni nazorat qilish orqali shaxsning rivojlanganlik va tarbiyalanganlik darajasini aniqlashni yo‘lga qo‘yish zarurligi kiritilgan.

Mamlakatimizda pedagogika ta’lim yo‘nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitish metodikasi bo‘yicha bir qator muammolar o‘z yechimini kutmoqda. Bu muammolarning aksariyati, ixtisoslik ta’lim yo‘nalishidan berilayotgan bilim, ko‘nikma

malakalarning talabalar tomonidan o‘zlashtirish darajasi bugungi kun talabiga mos emasligi bilan bog‘liq. Binobarin, “Oliy ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitish sifatini oshirish, darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarini takomillashtirish”, “Ta’lim jarayoniga zamonaviy o‘qitish uslublarini, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish” kabi ustuvor vazifalar bo‘yicha anchagina ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda bu muammolarning dolzarbligi yanada oshib, ta’lim sohasida professor o‘qituvchilar hamda talabalar tomonidan ta’lim mazmuniga qo‘yiladigan zamonaviy talablar ta’limni innovatsion usullarda yangi mazmun bilan to‘ldirish zarurligini taqozo etadi.

Bugungi kunda jahon miqiyosida kognitiv pedagogikaga shaxs faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlarni o‘zida mujassamlashtirgan ilm sohasi sifatida yondashilmoqda. Bu esa o‘z navbatida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash, ularda mantiqiy fikrlash kompetensiyani shakllantirishda kognitiv pedagogikaning imkoniyatlaridan samarali foydalanish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda mantiqiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlarining maqsadlariga mos bo‘lib, kognitiv pedagogikani rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi. Kognitiv pedagogikaning yetakchi metodlaridan biri retrospektiv tahlil metodidir. Mazkur metod kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak fizika o‘qituvchilarini tayyorlash sohasidagi ko‘plab yo‘nalishlar va g‘oyalarni har tomonlama o‘rganib, chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Talabalarning bo‘lajak fizika o‘qituvchisi sifatida kognitiv yondashuv asosida mantiqiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishda nostandart PISA topshiriqlarini qo‘llash uchun didaktik xususiyatlar mavjud, bunday xususiyatlar umumiy fizika fanini o‘qitishda masalalar yechish, ijodiy loyiha ishlarini bajarish, laboratoriya mashg‘ulotlariga tayyorgarlik ko‘rish metodik tizimi nostandart PISA topshiriqlari asosida zaruriy tushunchalarning mohiyatining ilmiylik tamoyili orqali tushunamiz.

Bizning fikrimizcha nostandart PISA topshiriqlar bilan ishlash jarayonida talabalarning fizika, matematika va tabiiy fanlar umumiy holda fanlar integratsiyasi asosida ixtisoslik fanga bo‘lgan qiziqishini ortishi bilan birga ularga kundalik hayotda zaruriy vaziyatlarni bajarish jarayonida noodatiy usullar va yechimlar orqali fizika faniga bo‘lgan qiziqishlarini kognitiv mustaqilligini shakllantirish o‘quvchilarning shaxsiy sifat va fazilatlarini munosabatini o‘z ichiga oluvchi mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini egallashidir.

Masalan: 1-topshiriq. Rasmda berilgan ma’lumotlardan foydalanib, ipga osilgan yuk qanday balandlikga ko‘tarilishini aniqlang (sm)?
 A) 20
 B) 10
 C) 15
 D) 30

2- Topshiriq: Bunda energiyani saqlanish qonuni bajariladimi?

3-Topshiriq: Ushbu sistemani matematik mayatnik deb hisoblash mumkinmi?

Yechim: Ushbu masalani hal qilishda o‘quvchi Impuls saqlanish qonuni, energiyaning saqlanish qonuni va geometriyaga oid bilimlarni egallagan bo‘lishlari juda muhim.

1- topshiriq:

Berilgan:

$$v=200\text{m/s}$$

$$M=990\text{g}=0,99\text{kg}$$

$$m=10\text{g}=0,01\text{kg}$$

H=?

Formula: Ushbu masala energiyaning saqlanish va impuls saqlanish qonuniga asoslangan holda yondoshiladi.

Impuls saqlanish qonuni:

$$mv = 0 + (M + m)u$$

$$u = \frac{mv}{(M + m)}$$

$$E_k = E_p$$

$$\frac{(M + m)u^2}{2} = (M + m)gH$$

$$H = \frac{u^2}{2g}$$

Hisoblash:

$$u = \frac{0,01\text{kg} \cdot 200\text{m/s}}{(0,99\text{kg} + 0,01\text{kg})} = 2\text{m/s}$$

$$H = \frac{(2\text{m/s})^2}{2 \cdot 10\text{m/s}^2} = 0,2\text{m}$$

$$H = 0,2\text{m} = 20\text{cm}$$

2-topshiriq: Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni bajariladi. Agar masala shartida havoni qarshiligini hisobga oling deyilganda ham energiyaning saqlanish qonuni bajarilardi. Chunki: *Enerhiya bordan yo‘q bo‘lmaydi-yo‘qdan bor bo‘lmaydi faqatgina bir turdangi energiyadan boshqa turdagi energiyaga aylanadi.*

3-topshiriq: Matematik mayatnik deb hisoblash mumkin emas, chunli matematik mayatnik bo‘lishi uchun: jism massasi ip massasidan juda kata bo‘lish kerak va shu bilan birgalikda u kichik burchakka og‘ishi kerak. Bu rasmdagi Sistema kata burchakka og‘dirilganligi sabab u erkin tebranmasdan aylana bo‘ylab notekis harakatta ishtirok etadi.

2-Savol. Rasmdagi taroziga osilgan sharchalarning ikkitasi bir xil moddadan va uchinchisi boshqa moddadan yasalgan.

1-Topshiriq: a rasmdagi tarozi muvozanatini tushuntiring.

2-Topshiriq: b rasmdagi tarozi muvozanatini tushuntiring.

3-Topshiriq: c rasmdagi tarozi muvozanatini nima sababdan buzulganligini tushuntiring.

Yechimi: Ushbu topshiriqlardagi savollarga javob topishda o‘quvchi dinamika, statika va Arximeg kuchiga oid bilimlardan foydalangan holda navbati bilan xulosalar chiqarishlari kerak.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, nostandart PISA topshiriqlar bilan ishlash jarayonida talabalarning bo‘lajak fizika o‘qituvchisi sifatida fizika, matematika va tabiiy fanlar umumiy holda fanlar integratsiyasi asosida fanga bo‘lgan qiziqishini ortishi bilan birga ularga kundalik hayotda kasbiy zaruriy vaziyatlarni bajarish jarayonida noodatiy usullar va yechimlar orqali fizika faniga bo‘lgan qiziqishlarini kognitiv yondashuv asosida mantiqiy fiklash kompetensiyasini rivojlantirish talabalarning kasbiy sifat va fazilatlarini munosabatini o‘z ichiga oluvchi kompetensiyalar egallanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5032-son Qarori. – (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 19.03.2021 y., 07/21/5032/0226-son.
2. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya.– Toshkent, 2023.
3. Kutbedinov A.K., Toshpulatova Sh.O its. The main factors influencing the development of logical thinking skills of students in physics lessons // Solid State Technology. Volume:63. Issue 6. pp 8761-8770. Desember 29. Publikation year: 2020. Archives Available @
4. Toshpulatova Sh. O. Teoretical aspects of assessing students' logical thinking based on international timss programs//International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 09, volume 113 published September 30, 2022.
5. Toshpulatova Sh. O. Didactic model development of logical thinking of a future teacher based on creativity // Polish science journal (issue 10(43), 2021) - warsaw: sp. Z o. O. "iscience", 2021. – 158-162стр.
6. Safarova R.G. Approaches to the development of professional culture in future teachers. international journal of european research output issn: 2053-3578 I.F. 9.1 Vol.3 No.2 FEBRUARY (2024) P 15-18.
7. R.G.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.

OLIV TA’LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI KOGNITIV VA REFLEKSIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Xolbo‘tayeva Dilfuza Usmon qizi

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini kognitiv va reflektiv yondashuv asosida rivojlantirishning asoslari ochib berilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlarining metodik mahoratlarini esseylar yozish, bahs – munozaralar, davra suhbatlarini tashkil etish orqali oshirishlari mumkin ekanligi izohlangan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar, tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: *refleksiv yondashuv, kognitiv yondashuv, metodika mahorat, oliy ta’lim, pedagogika, plyuralizm.*

Refleksiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonini tashkil etish bugungi kunda pedagogik zaruriyat darajasiga ko‘tarilmoqda. Chunki bo‘lajak o‘qituvchining madaniy dunyoqarashini shakllantirish davlatning oliy pedagogik ta’lim oldiga qo‘yayotgan muhim talablaridan biri hisoblanadi. Refleksiya o‘quv jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z-o‘zini madaniy jihatdan anglashiga ko‘maklashadi. Bunday madaniy jihatdan o‘z-o‘zini anglash aniq pedagogik vaziyatlarda vujudga keladi. Refleksiv yondashuv asosida maxsus tashkil etilgan pedagogik vaziyatlar bo‘lajak o‘qituvchilarning madaniy rivojlanish imkoniyatlari, shart-sharoitlari, buning uchun zarur bo‘lgan madaniy muhitni mujassamlashtiradi.

Refleksiv yondashuv bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi va o‘z-o‘zini madaniy jihatdan namoyon qilishiga imkoniyat yaratadi. Pedagogik refleksiya yordamida bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilar va hamkasblari ularni madaniy jihatdan qay darajada anglashini his qilishlariga sharoit va imkoniyat yaratadi. Refleksiv yondashuv madaniy rivojlanish jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan tarixiy-madaniy meros bilan munosabatga kirishadilar.

Kognitiv so‘zi “Pedagogika” ensiklopediyasida lotincha cognito - idrok etish, bilish ma’nolarini ifodalab, insonning mustaqil bilish va ijodiy fikrlash jarayonini ifodalaydi. Kognitiv maqsadlar – Benjamin Blumning dastlabki taksanomiyasida keng rivojlangan bo‘lib, ular turli mavzular to‘g‘risidagi bilim va aqliy tushunchalar bilan bog‘liq bo‘lishi bilan bir qatorda rasmiy ta’limda eng ko‘p ishlatilgan. Ular asosan 6 darajaga bo‘linadi: bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, sintez va baholash. Kognitiv pedagogika atamasi o‘tgan XX asrning ikkinchi yarmida iste’molga kirib keldi. Bugungi kunga kelib kognitiv pedagogik yo‘nalishidagi tadqiqotlarga har qachongidan ko‘proq murojaat qilinmoqda. Kognitiv pedagogika qanchalik yangi bo‘lishidan qat’iy nazar o‘zining rivojlanish tarixi va taraqqiyot tendensiyasiga ega. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, kognitiv pedagogikaning asl ildizlari kognitiv psixologiyaga borib taqaladi. Kognitiv pedagogika kognitiv ta’lim muammolari va bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodkorligini o‘rgana di.

Inson xotirasi va tafakkurida bilimlarning saqlanishi va rivojlanishi kognitiv faoliyat va kasbiy ijodkorlikning vujudga kelishiga asos bo‘ladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllanadigan kognitiv faoliyat kasbiy ijodkorlikning asosiy manbayi hisoblanadi. Bugungi kunda butun dunyo miqiyosida kognitiv pedagogikaga inson faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlarni o‘zida mujassamlashtirgan ilm sohasi sifatida yondashilmoqda. Bu esa o‘z navbatida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash, ularda kasbiy ijodkorlikni shakllantirishda kognitiv pedagogikaning imkoniyatlaridan samarali foydalanish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish Respublikamizda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlarining maqsadlariga mos bo‘lib, kognitiv pedagogikani rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi.

Bugungi kunda oliy pedagogik ta’lim jarayonida tahsil olayotgan talabalar kelajakda ta’lim oldiga qo‘yilgan muammolarga yechim topadigan asosiy shaxs hisoblanadi. O‘qituvchi o‘quv jarayoni bilan bog‘liq muammolarni o‘zining kasbiy madaniy dunyoqarashiga tayangan holda yecha olishi kerak. Bo‘lajak o‘qituvchilarda madaniy dunyoqarashni rivojlantirishning asosiy maqsadlaridan biri ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan pedagogik ta’limotlarda o‘z ifodasini topgan muammolarni izlab topish va umumlashtirishdan iborat. Buning uchun talabalarda kasbiy

madaniy dunyoqarash bilan bir qatorda reflektiv faoliyat ham rivojlangan bo‘lishi lozim. O‘tmishda yaratilgan pedagogik ta‘limotlarda ifodalangan g‘oyalar, belgilar, madaniyat namunalari talabalarning madaniy dunyoqarashini kengaytirib uni bugungi kundagi ijtimoiy voqelikdagi madaniy hodisalar bilan uyg‘unlashtirish qiyoslash imkoniyatini beradi. Bugungi kunda qo‘llanilayotgan faol o‘qitish metodlari va axborot kommunikatsion texnologiyalari madaniy hodisalarning shaxs ongiga ta‘sirini jadallashtirib talabalarning madaniy dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bo‘ljak o‘qituvchilar madaniyatga oid bilimlar zaxirasiga ega bo‘lgandagina uni o‘z faoliyatlarida qo‘llashga muvaffaq bo‘ladilar. Madaniy dunyoqarashga ega bo‘lgan o‘qituvchilarga o‘z kasbiy faoliyatlarida madaniy boyliklardan samarali foydalanadilar. Natijada o‘quvchilarda madaniy xulq-atvor va ijtimoiy madaniy faollikka oid ko‘nikmalar jadal rivojlanadi. Madaniy dunyoqarashi rivojlangan talabalar madaniy boyliklarni saralash, undan o‘z o‘rnida foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar. Madaniyat bilan bog‘liq tarzda vujudga kelgan voqeliklar, vaziyatlar ustida o‘ylash uni baholash va maqbul tanlovlarni amalga oshirish uchun birinchi navbatda talabalar madaniy dunyoqarash qat’iy nuqatayi nazarga ega bo‘lishlari lozim. Talabalarda madaniy dunyoqarashni jadal tarzda rivojlantirish uchun bahs-munozara va o‘yin munosabatlarini tashkil etish orqali alohida samaradorlikka erishish mumkin. Bunday mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun professor o‘qituvchilar talabalar e’tiborini aniq manbalar ustida ishlashga jalb etishlari talab etiladi. Mazkur mashg‘ulotlarda talabalar o‘tmishda vujudga kelgan madaniyat namunalari va g‘oyalarining rivojlanish dinamikasini his etadilar, ular haqida aniq fikrlar va xulosalar chiqarishga muvaffaq bo‘ladilar. Bunday madaniy namunalar ifodalangan san’at asarlar, badiiy adabiyot, urf-odat va an’analarini bilib oladilar. Natijada talabalarda ular bilan yaqindan tanishish va o‘z madaniy dunyoqarashlarini yaratish motivlari vujudga keladi. Yuqorida biz tahlil qilgan talabalarning madaniy dunyoqarashini rivojlantirishga tayanilgan prinsiplarni umumlashtirish natijasida quyidagilarni aniqlashga muvaffaq bo‘ldik. Talabalarning dunyoqarashini samarali rivojlantirish maqsadida taqdim etiladigan o‘quv materiallari yaxlitlik, tarixiylik, plyuaralizm, dialog, etnomadaniyatga tayanish prinsiplari asosida tanlanishiga e’tibor qaratdi.

Yaxlitlik prinsipi bo‘ljak o‘qituvchilar madaniy hodisalarni bir butun tarzda qabul qilgan holda idrok etishlarini ta‘minlash imkonini beradi. Madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan yondashganda madaniyat ma’naviy qadriyatlar majmui hisoblanadi. U san’at vositasi sifatida insonning ichki olamini boyitishga xizmat qiladi. Shunga ko‘ra madaniyat tarixiy voqelik bilan bog‘liq holda muayyan davr ruxini ham ifodalaydi. O‘tmishdagi tarixiy voqelikka xos bo‘lgan madaniyat, ajdodlarning tarixiy tajribasi, tarixiy asarlar, urf-odatlar, an’analar va ilmiy manbalar yordamida yosh avlodga taqdim etiladi. Ular yordamida talabalar o‘zbek xalqining madaniy o‘ziga xosligini yaxlit tarzda tasavvur qilishga muvaffaq bo‘ladilar. Madaniyatning zamon va makon bilan bog‘liq jihatlari haqidagi yaxlit bilimlar uning integrativ, tipogrativ qadriyatli jihatlarni anglab yetgan holda yangi vaziyatlarda qo‘llash imkonini beradi. Tarixiylik prinsipi o‘tmishda ro‘y bergan madaniy voqelikni o‘rganish va tahlil qilishda yetakchi prinsip hisoblanadi. Ushbu prinsip madaniyatni tarixiy jarayonlar bilan bog‘liq holda tushunish, tahlil qilish va baholash imkonini beradi. Madaniy taraqqiyotining har bir bosqichi o‘zining quruluş shakliga ega. Mazkur shakllar bir qator tarixiy tizimlardan tashkil topadi. Ushbu madaniyat shakllarning har biri tarixiy jarayonning ildizini tashkil etadi. Ular o‘zining tarixiy kelib chiqishiga ega bo‘lib, hech kim tomonidan yaratilmaydi. Madaniyat tarixini tarixiy davr bilan bog‘lash uning o‘ziga xosligini anglash imkonini berib, ayni bir madaniyatning boshqa madaniyatlar rivojlanish tendensiyasini tushunishga ko‘maklashadi. Masalan: birinchi va

ikkinchi renesans davrida vujudga kelgan sharqona madaniyat keyinchalik Yevropa madaniyati taraqqiyotiga kuchli ta’sir ko’rsatgan. O‘zbek xalqining madaniyati dunyo tamaddunining asosini tashkil qilganligini tushunib yetish yoshlarda, shu jumladan, talabalarda ham milliy g‘urur va o‘zlikni anglash tuyg‘usini rivojlanishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham mazkur madaniyatning zamonaviy O‘zbekiston jamiyati madaniyatiga ko‘rsatadigan ta’siri beqiyos bo‘lib, yosh avlodning madaniy dunyoqarashini rivojlantirish orqali jamiyat a’zolari orasida tolerant munosabat va madaniyatlar dialogining tarkib topishini ta’minlaydi.

O‘tmish va bugungi kundagi madaniyatni tushunish tarixiy dalillarga murojaat qilishni taqozo etadi. Badiiy adabiyot va san’at namunalarini yaratishda mutaxassislar asos sifatida birinchi manbaga murojaat qilishlari lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilarda madaniy dunyoqarashni shakllantirishda ham badiiy asarlar bilan qatorda tarixiy dalillar muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy matnlarni har tomonlama chuqur tahlil qilish o‘zbek xalqi madaniyatiga turli tomondan yondashish va uning rivojlanish dinamikasini aniq tasavvur qilish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda boshqa madaniyatlar bilan o‘zbek xalqi madaniyati orasidagi qarama-qarshiliklar va aloqadorlikni anglashga ko‘maklashadi. Talabalarda boshqa madaniyatlar haqida aniq tasavvur qilish orqali ham ularning madaniy dunyoqarashini rivojlantirishga erishiladi. Bunday yondashuv o‘zbek xalqi madaniyatini mustaqil, barqaror, ko‘p qirrali, barqaror, muayyan davr bilan bog‘liqligi sifatida tasavvur qilishga asos yaratadi. Madaniyat ijtimoiy-madaniy voqelik va o‘zbek xalqi mentaliteti bilan ham bevosita bog‘liq hodisa hisoblanadi.

Plyuralizm prinsipi muayyan madaniy hodisaga yoki obro‘li shaxsga muayyan nuqtai nazardan yondashishga insonlarni majburlash mumkin emasligini e’tirof etadi. U madaniyatshunoslikka oid har qanday nazariya va konsepsiyalarga tanqidiy munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Faqat tandiqiy fikrlash asosida madaniyatning tabiiy xarakterga egaligi va ishonchliligini tasdiqlash mumkin. Madaniy hodisalarni o‘rganish jarayonida talabalarning tanqidiy fikrlash operatsiyalarini amalga oshirishlari uchun qulay sharoit yaratish talab qilinadi. Bunda bo‘lajak o‘qituvchilarning muayyan tarixiy voqelikka bag‘ishlab esseylar yozishlari, bahs – munozaralar, davra suhbatlarini tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Plyuralizm prinsipi muayyan tarixiy hodisani har tomonlama chuqur tahlil qilishni taqozo etadi. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarda muqobil nuqtai nazarlarning shakllanishiga alohida e’tibor qaratiladi. Masalan, birinchi va ikkinchi renessans davrining muhim madaniy hodisalari haqida talabalar bilan bahs munozaralar, davra suhbatlari, savol-javob daqiqalarini tashkil qilish mumkin. Mazkur jarayonda talabalarning rang-barang hukmlari va madaniy voqelikka bergan baholari tahlil qilinadi, asosiy fikrlar umumlashtiriladi. Muayyan tarixiy turli-tuman interpretatsiyalari amalga oshiriladi. Bu interpretatsiyalar o‘z xarakteriga ko‘ra diniy, falsafiy, madaniyatshunoslik va pedagogik jihatlardan amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bo‘lajak o‘qituvchilarda metodik mahoratini kognitiv va refleksiv yondashuvga tayangan holda rivojlantirish jarayoni quyidagilarni amalga oshirishni taqozo etadi:

oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish bilan bog‘liq vazifalarini muvaffaqiyatli yechish;

bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarni ijodiy o‘zlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish;

bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy faoliyat motivlarini qo‘llab quvvatlash va rivojlantirish;

oliy pedagogik ta’lim jarayonini bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy ijodiy sifatlarni rivojlantirish mazmunini takomillashtirish;

kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni bilish motivlarini faollashtirish;

kasbiy ijodkorlik sifatlarini egallashga intilishni bo‘lajak o‘qituvchilarning ichki ehtiyojiga aylantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Science and Education” Scientific Journal / Impact Factor 3.848 April 2023 / Volume 4 Issue 4 www.openscience.uz / ISSN 2181-0842
2. Стеценко И.А. Педагогическая технология подготовки учителя к рефлексивной деятельности // Известия ТРТУ. 2006. №2. С. 171-176
3. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш жараёнида бўлажак ўқитувчиларда креатив функцияни ривожлантириш. – Т.: “BAYOZ”, 2011. – 52 б
4. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent, 2023.
5. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. “Pedagogika nazariyasi (darslik)” – Т.: Fan va texnologiya, 288 (2008).
6. Safarova R.G. Approaches to the development of professional culture in future teachers. international journal of european research output issn: 2053-3578 I.F. 9.1 Vol.3 No.2 FEBRUARY (2024) P 15-18.
7. R.G.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARGA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATIGA OID BILIMLARNI TAQDIM ETISHNING PEDAGOGIK YO‘NALISHLARI

Atamurodov Dilshod Olimboy o‘g‘li

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

***Annotasiya.** Ushbu maqolada Oliy pedagogik ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarda millatlararo muloqot madaniyatida oid bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari, millatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishning yo‘nalishlari haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek Oliy pedagogik ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarning milliy o‘z-o‘zini anglash tuyg‘usi, ko‘p madaniyatli jamiyat va undagi o‘z o‘rni haqidagi tasavvurlari kengaytirish, millatlararo muloqot ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari va ziddiyatli vaziyatlarni baratarf etishga tayyorlashning pedagogik-psixologik metodologiyasi taqdim qilinadi. Ushbu maqola bo‘lajak o‘qituvchilarni tolerantlik kompetentligini rivojlantirishda metodologik manba sifatida xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** bo‘lajak o‘qituvchi, millatlararo muloqot madaniyati, tolerantlik, milliylik, jamiyat, ko‘p millatlilik, Oliy pedagogik ta’lim, pedagogik-psixologik.*

Millatlararo munosabatlarning namoyon bo‘lishida talabalar jamiyatning faol a‘zolari sirasiga kiradilar. Aynan oliy ta‘lim muassasalarida turli millat vakillari mujassamlashib, birgalikdagi faoliyatga kirishadilar. Ular o‘zaro aloqaga kirishadilar hamda o‘z dunyoqarashlari va madaniyatlilik darajalari bilan bog‘liq holda bir-birlari bilan munosabat o‘rnatadilar. Aynan shunday kommunikatsiya natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarda millatlararo munosabat hamda xulq atvor stereotiplari shakllanadi. Bunday ko‘nikmalar bo‘lajak o‘qituvchilarning istiqboldagi faoliyati uchun muhim hisoblanib, ularda millatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish kompetensiyasining tarkib topishiga xizmat qiladi.

Oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarning milliy o‘z-o‘zini anglash tuyg‘usi rivojlanadi. Shu tariqa uning ko‘p madaniyatli jamiyat va undagi o‘z o‘rni haqidagi tasavvurlari kengayadi. Ushbu yoshda talabalarning shaxsiyati va xarakterida ko‘pdan ko‘p murakkab holatlar kuzatiladi. Ular kattalarga xos bo‘lgan sifatlar va atrofdagilarga xos yangi munosabat tajribasini o‘zlashtiradi.

Kundalik hayotda o‘zbek millatiga mansub aksariyat talabalar orasida dolzarblik kasb etmaydi. Shu bilan bir qatorda talabalar etnik masalalarga nisbatan alohida qiziqish bilan yondashadilar. Ba‘zi talabalarda esa milliy masalalarga nisbatan negativ munosabatning namoyon bo‘lishi kuzatiladi. Aksariyat talabalar esa boshqa millat vakillari bo‘lgan tengdoshlari bilan do‘stona munosabatga kirishadilar. Ularning madaniyati, turmush tarzi va qadriyatlariga alohida qiziqish bilan qaray boshlaydilar. Aksariyat talabalar boshqa millat vakillariga nisbatan o‘z munosabatlarini aniq bayon qiladilar.

Talabalar orasida insonlarning milliy mansubligi bilan bog‘liq holdagi haqoratli vaziyatlar tez-tez kuzatiladi. Ba‘zi holatlarda boshqa millat vakillariga nisbatan atrofdagilar ham salbiy munosabatda bo‘ladilar. Bu insonlar ongiga chuqur o‘rnashib ularni muayyan harakatlarni bajarishga undaydi. Millatlararo munosabatalarni belgilaydigan holatlardan yana biri muayyan voqealarda ishtirok etish, hamdard bo‘lish, etnik safarbarlikka undovchi qudratli omil hisoblanadi. Bularning barchasi bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatiga tayyorlash mazmunini yanada boyitishni talab qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarga ushbu yo‘nalishda ta‘lim berishda o‘zbek xalqining ko‘p asrlik merosidan samarali foydalanishni talab qiladi. Shu bilan bir qatorda o‘quv jarayonini jamiyat hayoti bilan integratsiyalashuvini taminlashga ham alohida e‘tibor qaratish zaruriyati kuchaymoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilarda boshqa madaniyat vakillari bilan muloqotga kirishish imkonini beradigan bilimlarni taqdim etish alohida ahamiyatga ega. Bo‘lajak o‘qituvchilar birinchi navbatda madaniyatlar dialogi bilan bog‘liq bilimlar, tajribalarga ega bo‘lishlari, ushbu yo‘nalishda o‘quvchilar bilan ishlash kompetensiyasini o‘zlashtirishlariga e‘tibor qaratiladi.

Oliy pedagogik ta‘limning muhim vazifalaridan biri talabalarda millatlararo muloqot madaniyatining me‘yorlari, etalonlarini maqsadga muvofiq holda taqdim etish orqali ularni o‘quvchilarni millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishdan iborat. O‘qituvchilarga taqdim etiladigan bilimlar o‘zida o‘zbek xalqining madaniy-tarixiy tajribasini mujassamlashtirishiga alohida e‘tibor qaratish talab etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar birinchi navbatda millatlararo muloqot ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari kerak. Ularda ziddiyatli vaziyatlarni baratarf etish ko‘nikmasini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Talabalarda o‘zbek xalqining tarixiy-madaniy merosiga nisbatan alohida qiziqish uyg‘otish lozim. Shu asosda ularda boshqa millat madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini tushunish va uni qadrlash tajribasi hosil qilinadi. Bu O‘zbekiston jamiyatining muhim talablaridan hisoblanadi. Bugungi kunda millatlararo hamda

ijtimoiy munosabatlarda tolerantlik ustuvor o‘rin egallamoqda. Tolerantlik har bir shaxs, shu jumladan, bo‘lajak o‘qituvchi xulq atvorining madaniy me‘yoriga aylanishi zarur.

Ushbu maqsad va vazifalar oliy pedagogik ta‘lim jarayoning turli shakllanrida amalga oshiriladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar tolerantlik, millatlararo muloqot, madaniyatlar dialogi kabi tushunchalarning bugungi jamiyat hayotida qanday o‘in tutishini yaxshi bilishlari lozim. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quv dasturlarida o‘quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan o‘quv mavzulariga keng o‘rin ajratish alohida ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilar umumiy o‘rta ta‘lim o‘quv dasturlarini ushbu yo‘nalishdagi o‘quv mavzularini nazarda tutgan holda tahlil qilishlari, o‘quvchilar bilan millatlararo muloqot madaniyati haqida davra suhbatlari, treninglar o‘tkazish tajribasini egallashlari talab etilmoqda.

Ayniqsa, oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida ijtimoiy psixologiya hamda pedagogik muloqot o‘quv kuraslari talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish kompetensiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma‘ruza va amaliy mashg‘ulotlarda bo‘lajak o‘qituvchilar turli topshiriqlar va mustaqil ishlarni bajarishga muvaffaq bo‘ladilar. Bu jarayonda talabalar etnik stereotiplarni shakllantirishning usullari va metodlarini o‘zlashtiradilar. Milliy o‘zlikni anglash modellarini yangicha vaziyatga ko‘chirish va talqin etish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar. Millatlararo toqatsizlik va bosimlarning vujudga kelish sabablarini bilib oladilar. Mazkur ishlarni quyidagi uch yo‘nalishda amalga oshirish nazarda tutiladi: ma‘rifiy, diagnostika hamda korreksion rivojlantiruvchi.

Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida:

1) bo‘lajak o‘qituvchilarga tolerantlik hamda toqatsizlik haqida ma‘lumotlar taqdim etiladi; millatlararo munosabatlar jarayonida tolerantlik va toqatsizlikning nammoyon bo‘lish shakllaridan talabalar xabardor qilinadilar;

2) jamiyat a‘zolari ongida milliy, irqiy mansublik bilan bog‘liq holda vujudga keladigan turli stereotiplarning vujudga kelishi va mustahkamlanishiga oid axborotlar bilan talabalar tizimli ravishda tanishtiriladilar;

3) milliy stereotiplarning vujudga kelishini tan olish ko‘nikmalari shakllantiriladi, jamiyat hayotining turli sohalarida milliy hamda irqiy mansublik bilan bog‘liq holda vujudga keladigan etnosentrizm va diskriminatsiyadan xabardorlik ko‘nikmalari shakllantiriladi;

4) talabalarda turli madaniyatlar haqida o‘zaro muvofiq keladigan tasavvurlar shakllantiriladi. Turli millat vakillarining psixologik xususiyatlarini bilishga oid bilimlari boyitiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning millatlararo munosabatlarga oid bilimlari diagnostikasi:

- talabalarning kundalik hayotda uchraydigan etnik stereotiplari va ularning turli sohalarga ko‘rsatadigan ta‘sirini anglash darajalari;

- talabalar guruhining tolerantlik darajalarini aniqlash maqsadida diagnostik tekshirishlar amalga oshiriladi.

Talabalarning psixologik yordam ko‘rsatish va rivojlanish darajalarini korreksiyalash:

- salbiy his-tuyg‘ular va bosimlarni pasaytirish, milliy hamda irqiy belgilarga asoslangan holda vujudga keladigan kechinmalarga oid tajribalarni boyitish;

- pozitiv xarakterdagi milliy o‘z-o‘zini anglashning shakllanishi;

- millatchilik va irqchilikning turli shakllariga nisbatan diskriminatsiya va milliy stereotiplarning mustahkamlanishi hamda translatsiyasida o‘zining shaxsiy o‘rnini anglashga oid faoliyatiga tuzatishlar kiritishga oid pedagogik faoliyatlar amalga oshiriladi.

Bunda nafaqat bo‘lajak o‘qituvchilarning nazriy tayyorgarligi, balki turli madaniyat vakillari orasidagi amaliy aloqalarga ham alohida e‘tibor qaratiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar bilan ishlash jarayonida ularning ongiga mazkur bilimlarni o‘quvchilarga yetkazish kompetensiyasiga ega bo‘lishlari zarurligi singdiriladi. Shu bilan bir qatorda o‘quvchilarda madaniyatlararo muloqot va ustanovkalarni tarkib toptirishda ularning mas‘ulliklari haqida aniq tasavvur hosil qilinadi.

Yana shuni alohida ta‘kidlash kerakki, bo‘lajak o‘qituvchilarga ta‘sir ko‘rsatishning asosiy metodi ularning millatlararo munosabatlar haqidagi shaxsiy qarashlarini turli manbalar, usullar va texnologiyalar vositasida rivojlantirishdan iborat. Buning uchun birinchi navbatda, guruhdagi barcha talabalar o‘zlarining milliy mansubliklari, madaniyatlari bilan faxrlana olishlari va boshqa millat va madaniyat vakillariga nisbatan tolerant munosabatda bo‘lishlari lozim.

Bunday muhim vazifalarni muvaffaqiyatli yechish uchun birinchi navbatda, bo‘lajak o‘qituvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning mazmuni va pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashga harakat qildik. Buning uchun birinchi navbatda bo‘lajak o‘qituvchilarning millatlararo munosabatlar haqidagi bilimlari va tasavvurlarini aniqlash zarurligiga e‘tibor qaratdik. Shu bilan bir qatorda talabalarda millatlararo tolerantlik tuyg‘usining mavjud yoki mavjud emasligiga e‘tibor qaratdik. Talabalarda millatlararo munosabatlarning qay darajada shakllanganlik parametrlarini aniqlash ham alohida ahamiyat kasb etdi. Buning uchun biz talabalarga turli savollar bilan murojaat qildik, individual suhbatlar tashkil etdik hamda ular bilan millatlararo munosabatlarga oid turli mavzularda yozma ishlar tashkil etdik. Ularning millatlararo munosabatlarga oid mavjud bilimlarini quyidagi yo‘nalishlarda aniqlashga harakat qildik.

Turli millat vakillari bo‘lgan talabalarning o‘zaro muloqot va munosabatga kirishishlarini ta‘minlovchi pedagogik vaziyatlarni tashkil etdik. Bugungi kunda O‘zbekiston jamiyatida yuqori darajadagi millatlararo muloqot madaniyatiga ega bo‘lgan o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Chunki ular umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quvchilarida millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan bilim, tajriba va kompetensiyaga ega bo‘lishlari lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilarda millatlararo muloqot madaniyati qay darajada shakllanganligi quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ldi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish kompetensiyalari muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ularni shakllantirish ijtimoiy-pedagogik jihatdan o‘ta muhim hisoblanadi. Chunki mazkur kompetensiyalar bo‘lajak o‘qituvchi pedagogik faoliyati yo‘nalishlarini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati Konsepsiyasi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-noyabrdagi PF-5876-son Farmoniga 1-ilova).
2. Пошгарева Т. В. Формирование этнокультурной компетентности учащихся в полиэтнической образовательной среде: автореферат дис. канд. пед. наук. – Владикавказ, 2009. – 45 с.5
3. Safarova R.G. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida madaniy muhit yordamida o‘quvchilarni ma‘naviy-axloqiy jihatdan rivojlantirish imkoniyatlari. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutida o‘tkazilgan “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va

yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami 117-120 betlar.

4. Safarova R.G. Hamkorlikdagi pedagogik jarayonda bo‘ljak o‘qituvchilarni shaxsiy-kasbiy rivojlantirish imkoniyatlari. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 01/2024 son. 9-13 b.
5. Юнос, Насреддин. «Взаимосвязь между религиозной ориентацией, этнической идентичностью и толерантностью среди подростков в Малайзии». Диссертация, Университет Уэльса Тринити Сейнт Дэвид, 2013.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI DIDAKTIK QADRIYATLARDAN FOYDALANISHGA TOYYORLASHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Jalilova Nilufar Toxir qizi

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
tayanch doktoranti*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekistonda didaktik qadriyatlarining shakllanishi va rivojlanishiga oid bilimlarining boyitilishiga, o‘tmishda qo‘llanilgan ilg‘or tajribalardan pedagogik amaliyotda foydalanishga qiziqishning ortishiga olib keladigan ta‘lim texnologiyalari haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** A.Avloniyning “Fikr tarbiyasi” texnologiyasi, didaktik qadriyatlar, innovatsion ishlanma, fikrlash ko‘nikmalari.*

O‘rta Osiyo mutafakkirlari va ma‘rifatparvarlar ilgari surgan, gumanizm g‘oyalari asoslangan ta‘limiy qadriyatlar hozirgi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Ta‘lim subyektlari (inson) shaxsini oliy qadriyat deb bilish, nekbin ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarga tayanish - jadidlar pedagogik konsepsiyasining mohiyatini belgilab beradi. Tarixiy va zamonaviy gumanistik aksiologik nazariyalar o‘zaro aloqadorligiga asoslanibgina, gumanizm g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan didaktik qadriyatlarining modernizatsiyalashga erishish mumkin.

Fikrimizcha, oliy pedagogik ta‘limda o‘rganilishi zarur bo‘lgan didaktik qadriyatlar juda katta arsenalga ega: bu, ta‘lim mazmuni (bunda allomalar ilgari surgan didaktik qadriyatlar nazarda tutiladi), ta‘limga oid konseptual nazariyalar (ushbu nazariyalarning qaysilarining qanday jihatlari hozir qo‘llanilishi zarur? degan masala atrofida talabalar fikri o‘rganiladi, ularda o‘z metodikalarini yaratishda tayanishlari zarur bo‘lgan ta‘lim nazariyalarini belgilab olishga oid akseologik yondashuv shakllantiriladi), ta‘lim metodlari, vositalari va shakllari tarixiylik, zamonaviylik va vorisiylik nuqtai nazaridan tahlil etiladi. Bunda milliylikka urg‘u berish bilan birga, xorijiy tajribalarni ham hisobga olish, milliy va zamonaviylikning uyg‘unligi prinsipini qo‘llash lozim.

Uyg‘unlashtirish jarayonida esa uning tarkibiy qismlari mexanik tarzda birlashtirilmay, tarixiy didaktik qadriyatga xos yangi mazmun bilan boyitiladi, natijada u mazmun va shakl tomonidan muayyan o‘zgarishga uchraydi. Masalan, ushbu talab asosida ishlab chiqilgan **Abdulla Avloniyning “Fikr tarbiyasi”** ta‘lim texnologiyasini yangi sharoitda qo‘llashga qaratilgan mashg‘ulotimiz talabalarning pedagogik hodisani refleksiv anglashida juda qo‘l keladi. Bunda muayyan ta‘lim hodisasi haqida muammo ilgari surilgach, talabalarning

guruhlararo innovatsion faoliyati amalga oshiriladi. Bunda ular quyidagi kabi pastdan-yuqoriga qarab qadam-baqadam algoritmi asosida faoliyat olib boradilar:

2.1.1.-rasm. A. Avloniyning fikr tarbiyasi texnologiyasi

Qadam-baqadam algoritmi asosida faoliyat olib borishda talaba avval muammo yuzasidan fikrini qog‘ozga yozadi (1,2,3-qadamlar), so‘ng guruh tarkibida faoliyat olib boradi (4-qadam), keyin yana alohida mustaqil ishlaydi (5-qadam). Mashg‘ulot so‘ngida qur‘a tashlash yo‘li bilan guruhlar tarkibidagi ayrim talabalarning javoblari tinglanadi va muhokama qilinadi. O‘qituvchi fikrlarni xulosalab, to‘ldiradi.

5-talabga ko‘ra, tanlangan innovatsiyalarni tarixiy retro-didaktik qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirishda 4 xil asosga tayaniladi:

- 1) asos (ta‘limning milliy-madaniy asoslariga tayanishi);
- 2) ta‘lim ehtiyojlariga tayanish, bunda hududiy, xalq xo‘jaligi hamda har bir ta‘lim subyekting o‘quv ehtiyojlari nazarda tutiladi;
- 3) kompetentlik asosi (ta‘lim oluvchida muayyan shaxsiy-kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish nazarda tutiladi);
- 4) individual ta‘limga yo‘naltirilgan asos, ya‘ni ta‘lim oluvchida individual qobiliyat, layoqatlarni o‘stirish kabilar. Bunda o‘quv materialini muammoli taqdim etishda o‘quv topshirig‘ining didaktik qadriyatli muammoli shakllantirishga e‘tibor qaratiladi.

Sh.Taylanova pedagogika oliy ta‘lim muassasalari talabalarini “ta‘limiy innovatsiyalarni amaliyotda qo‘llashga tayyorlash ilmiy ishlanmalarni idrok etish va anglash, o‘qituvchilarning innovatsion tajribalarini ommalashtirish va yangi sharoitlarga moslashtirish, o‘zining shaxsiy yangi ishlanmalarini yaratish, shaxsiy innovatsion tajribasini ommalashtirish orqali amalga oshadi” deb ta‘kidlaydi.

Mutafakkir ajdodlarimiz va jadid ma‘rifatparvarlari qo‘llagan didaktik qadriyatlarni organishda suqrotona savol-javob texnologiyasi katta pedagogik imkoniyatga ega Undagi savollarning serqirraligi, talabalar uchun qiziqarliligi, ta‘lim oluvchida tanqidiy va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi pedagogik ta‘lim samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi:

- fikrni aniqlashtiruvchi savollar: Jadidlar davridagi ta’lim islohotlari qanday yonalishlarda aks etadi?, o’sha davrdagi ayollar ta’limi muammolari deganda nimalar nazarda tutiladi, hozir-chi?, muroqaba metodini zamonaviy ta’lim sharoitida qanday qo’llash mumkin deb o’ylaysiz?;

- dastlabki savol yoki muammo bo’yicha savollar: Nima uchun jadid pedagoglari mavjud ta’lim tizimidan norozi edilar?, sharq va g’arb didaktik qarashlarini qiyosiy tahlili borasidagi fikringiz qanday?, nima uchun didaktik qadriyatlarni davriy-xronologik tartibda o’rganish zarur deb hisoblaysiz?, bu savol boshqa bir muhim masalaga taalluqlimasmi, sizda yana qandaydir savollar tug’ilmadimi?, Jadid pedagoglari ilgari surgan didaktik qadriyatlar o’sha davrdagi ijtimoiy vaziyatga qay darajada bo’liq? Davr ijtimoiy –siyosiy vaziyatini baholang;

- aytilgan taxmin (mulohaza)larga oid savollar: Nega shunday deb o’ylayapsiz?, buning o’rniga nimani taxmin qilishimiz mumkin?, Balki _____ demoqchidirsiz?, men sizni to’g’ri tushunyapmanmi?;

- fikrlarning kelib chiqishi - manbai haqida savollar: didaktik qadriyatlarni manbasi bilan keltiring, muhokamadan so’ng fikringiz o’zgardimi yoki oldi ham shu fikrda edingizmi?, sizning fikringizga biror narsa yoki kimdir ta’sir qildimi?, bu fikrni qayerdan oldingiz? Manbasini keltira olasizmi?;

- nuqtai nazarni aniqlash uchun savollar: Siz _____ bildiriladigan e’tirozga qanday javob bera olasiz?, _____ boshqa muqobil fikrni yoqlagan inson qanday dalillar keltira olishi mumkin deb o’ylaysiz?, muqobil variant sifatida nimani ko’rsata olasiz?, Komenskiy va Abu Homid G’azzoliyning fikrlari nimasi bilan siznikiga o’xshaydi? Ularning farqli tomonlari haqida fikringiz?.

Bizningcha, talabalarning didaktik qadriyatlardan foydalanishlari tarixda yoki yaqin tarixda, hatto ayni kunlarda mavjud bo’lgan didaktik innovatsion ishlanmalarni qadriyat darajasida e’tirof etgan holda, ulardan oqilona foydalanib, o’z innovatsion ishlanmalarini yarata boshlaganlarida amalga oshadi.

Xulosa qilib aytganda, oliy pedagogik ta’lim ta’lim jarayonida didaktik qadriyatlardan foydalanishda mavjud ta’limiy qadriyatlar tizimini aniq belgilab olish, unutilgan yoki ta’kidlab ko’rsatilmayotgan ta’limiy qadriyatlarni aniq innovatsion ishlanmalarga transformatsiyalash talabada ijodkorlik va kreativlikni rivojlantirishi bilan birga, ta’lim nazariyasi va amaliyotini milliy-tarixiy tajribalar asosida boyitish imkonini beradi. Ta’limga oid innovatsiyalarda milliylikni ta’minlashga, talabaniq milliy ta’lim-tarbiya sohasidagi bilim, ko’nikma va malakalarini yangi innovatsion sharoitga ko’chirishga, shu bilan birga, innovatsion hodisalarga pedagogik omillarni singdirishga asos bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori (2020 y. 27 fevral, PQ-4623-son)
2. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. –Toshkent: Ma’naviy meros, 1994. –237 b.
3. B.Ziyomuhamedov. Sh.Abdullayeva. Pedagogika. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2000. – 129 b. – 72-b. *Л.В. Львов. Психолого-дидактический механизм формирования профессиональной компетентности // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 6/2'2008. – С. 138-143*

4. Taylanova Sh.Z. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish. 13.00.01.- Samarqand: 2019 yil. Pedagogika fanlari falsafa doktori ilmiy d-si.... dis. - 254 b.

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рахимова Мухаббат Эргашевна

Профессор, АндГУ

***Аннотация.** В данной статье рассматривается проблема развития лексической компетенции у будущих учителей русской литературы. Отмечается необходимость наличия глубоких знаний предмета и умения дать эти знания учащимся как результат формирования профессиональной лексической компетенции. В качестве примера приводятся конкретные рекомендации по усвоению стихотворений А.С.Пушкина «Зимний вечер» и «Гонимы вешними лучами» и М.Ю.Лермонтова «Бородино».*

***Ключевые слова:** когнитивный подход, комплексная ассоциативность, вербальные стимулы, лексическая компетенция, словарная работа.*

Для достижения эффективного результата в подготовке будущих учителей русской литературы немаловажное значение имеет развитие у них лексической компетенции. Для этого большим подспорьем является когнитивный подход.

Как известно, суть когнитивного подхода заключается в том, что процесс обучения направлен на решение таких проблем, как восприятие (познание), приобретение, обработка, структурирование, хранение, использование информации.

Качество комплексной ассоциативности лексических сочетаний считается их отличительной чертой. Оно основано на усилении ментальных ассоциаций и формируется на основе междисциплинарной привязки к данным условиям читательско-когнитивной деятельности существующих семантических ассоциаций в речевом и когнитивном опыте студентов. Комплексная ассоциативность как приоритетная лингвистическая черта эффективно проявляется в понимании таких особенностей лексики, как концепт, который подразумевает постоянное присутствие определенного правила в сознании студентов данной специальности, и способность обращаться к этому правилу в необходимых случаях. Это проявляется в виде сложных функциональных структур, в которых осуществляется управление мыслительной речевой деятельностью и психофизиологическими реакциями на вербальные стимулы (языковое единство).

Современному обществу нужен человек активный, инициативный, всесторонне образованный, культурный специалист, которого можно назвать исследователем. В его подготовке важная роль отводится общеобразовательной школе. Это она должна, давая учащимся глубокие, прочные знания, развивать их мыслительные способности, формировать потребность в приобретении новых знаний. Решение многих задач определяется качеством обучения, связью его с жизнью, совершенствованием подготовки к общественно полезной деятельности. Но ни одна из задач не будет успешно решена, если не готовить школьников к мыслительной деятельности, однако именно умственному воспитанию учащихся уделяется, как это ни парадоксально звучит, очень мало внимания.

Одним из доказательств этого служит то, что на уроке мы почти не слышим вопросов учеников. Имеются в виду сколько-нибудь серьезные вопросы, которые говорили бы о том, что они увлеклись чтением, серьезно заинтересовались логикой вещей, углубились в материал. Конечно, вопросы учащиеся задают, но чаще всего они касаются каких-то отдельных фактов из жизни писателя, деталей быта, истории создания того или иного произведения, т. е. скорее свидетельствуют о любопытстве, чем о любознательности и пытливом уме ученика.

Педагог, овладевший искусством вопроса, никогда не удовлетворится пассивной, ничем не интересующейся аудиторией, — ведь без формирования творческой личности невозможен прогресс в школе.

Активизация мышления и формирование мыслительных способностей школьников тесно связаны с развитием у них когнитивных интересов и потребностей, которые побуждают активно искать решения задач, находить способ преодоления трудностей. Учитель всегда и всюду должен поддерживать стремление ученика что-либо познать. На каждое детское «почему?» умный родитель, воспитатель, учитель ответит контрвопросом: «А как ты думаешь?». Вообще вопрос «почему?» — это вопрос вопросов. Учитель, задавая вопрос, если он этого заслуживает, должен привлекать к нему внимание учеников, давая подходящее к случаю определение: сложный, хитрый, важный; трудный, но интересный; вопрос на проверку находчивости (памяти, сообразительности).

Ученые-психологи утверждают: активизация мыслительной деятельности учащихся зависит от уровня развития их познавательных интересов и потребностей. Учителю просто необходимо применять в своей работе активные формы, приемы и методы работы, каждый раз «провоцируя» учеников к активной умственной деятельности: участию в разрешении проблемно-поисковых ситуаций, поискам ответов на сложные вопросы, выполнению трудных заданий творческого и полутворческого характера, участию в эвристической беседе, любому проявлению любознательности, и прежде всего через вопрос, обращенный к учителю.

Существует одно благоприятное условие для формирования подобных навыков и квалификаций у будущих преподавателей литературы: механизм общения и придумывания, произвольное запоминание, регулярность выборки в сознании студентов, сочетание слуховых, речевых и двигательных образов, сложность разобщения языков, осмысленная имитация при восприятии сюжета и характеров героев произведений.

Использование понятия "концепт" очень актуально в области когнитивной науки, поскольку служит важнейшим звеном, заполняющим пробел в понимании и представлении идей о реальном или идеальном мире. Концепт позволяет анализировать когнитивные структуры в определенных культурных контекстах.

Итак, концепт служит основной лингвокогнитивной категорией при описании языковой картины мира. Это позволяет словам входить в языковую картину мира и взаимодействовать с ней другими лексическими единицами. Изучение концептов и их лингвистических способностей помогает глубоко понять менталитет как способ мышления о мире.

Лингвокультурология – это область, которая фокусируется на изучении и описании отношений между языком и культурой, языком и нацией, языком и национальным менталитетом. Лингвокультурология рассматривает язык как призму, через которую

исследователи могут понять материальную и духовную идентичность этнической группы. В основе современной лингвистики лежат такие идеи, как лингвистическая идентичность и концепт, и продолжающаяся эволюция этих понятий составляет гносеологическое развитие данной области.

Концепт, охватывающий когнитивные, эмоциональные и поведенческие стереотипы нации, тесно связан с менталитетом. Различие между менталитетом и мышлением, в частности, между понятием в широком значении и концептом в узком значении, четко не определено. Базовый язык опирается на когнитивные стереотипы и психологию. Он использует последовательный набор основных предположений и убеждений, составляющих значения слов в языке (лексическая семантика). Широкое использование этого стереотипа и общепринятых предположений является ключевой характеристикой, которая отличает основной язык от других языков.

Концепт является фундаментальным элементом лингвокультурологии, посредством которого культурное наследие служит ментальной единицей, изучаемой в сознании людей. Изучение концептов конкретной этнической группы позволяет лучше понять и оценить ее культуру и менталитет. Проведение таких исследований в области лингвокультурологии дает интересные и важные результаты.

Концепт - основная единица формирования мышления и чувств человека. Основное внимание когнитивной лингвистики уделяется анализу того, как концептуальные структуры различаются в разных национальных и культурных контекстах. Теоретическое изучение концептуальных особенностей позволяет глубже понять мировоззрение, ценности и социальную реальность.

Концепт - это структура, основанная на общем опыте и культурно специфических ассоциациях. Сравнения варьируются от страны к стране в зависимости от опыта и окружающей среды.

Формирование профессиональной лексической компетенции на занятиях русской литературой является одним из важнейших факторов повышения качества языковой подготовки студентов отрасли. Поскольку профессиональный лексикон считается основным структурным элементом экспрессивных и рецептивных видов речевой деятельности, считается положительным фактором, если студенты часто прерывают их или, что особенно важно, пытаются разобраться в лексическом материале, который был передан преподавателем, и могут эффективно использовать его.

К примеру, при изучении стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер» преподаватель должен научить студентов объяснять следующие слова, связанные с концептом «зима»:

- мгла (мглою) — туман, тьма;
- кроет (крыть) — покрывает;
- вихри (вихрь) — круговое движение ветра;
- завоет (завыть) — начать выть;
- обветшала — ветхая, древняя, старая;
- запоздалый путник — человек, задержавшийся в пути до позднего времени, до ночи;
- лачужка — бедный домик, бедное жилище;
- приумолкла (приумолкнуть) — притихла, замолчала;

жужание веретена — звукоподражательное слово, передающее звук, издаваемый веретеном.

При изучении стихотворения Пушкина «Гонимы вешними лучами...» необходимо применить словарную работу: преподаватель вводит в беседу о весеннем времени года некоторые слова, которые незнакомы студентам и которые обязательно войдут в их активный запас. Эти слова будут разъяснены преподавателем и записаны в словарики учащихся. Следует примерно объяснить следующие слова и выражения, связанные с концептом «весна»:

гонимы (гонимые снега) — те, которых гонят (лексема гонимый является страдательным причастием настоящего времени от глагола гнать; подобные формы часто встречаются в творчестве поэтов XIX века);

вешний (вешние) — весенний, весенние (вешний и весенний - фактически синонимы, но вешний отличается сочетаемостью: данное слово в современном русском языке используется только со словом воды);

потопленные луга — поля, покрытые весенней талой водой, которая их как бы затопила;

ясная улыбка — приветливая, беззаботная улыбка;

утро года — новая весна;

зеленеет (зеленеть) — здесь: покрывается зелёными листочками;

восковая келья — улей для пчёл; при объяснении сочетания восковая келья необходимо более подробно остановиться на том, что в монастырях каждому монаху отделялось отдельное помещение - келья, и таким образом отдельная ниша в пчелиных сотах сравнивается с данным монастырским помещением;

безмолвие ночей — тишина ночей.

При изучении стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино» студенты должны усвоить несколько слов и выражений, требующих объяснения и связанных с концептом «война», точнее, «Отечественная война 1812 года»:

спалённая пожаром (после Бородинской битвы главнокомандующий русских войск М.И.Кутузов приказал оставить в Москву, и во время вступления в город французов произошёл пожар);

схватки боевые (схватки - то же, что бои, сражения);

мы отступали (после нашествия французов русские долго были вынуждены отступать, отдавать врагу свои территории);

досадно было (русским солдатам, как настоящим патриотом, было обидно отдавать земли);

ворчали старики (опытные, пожилые солдаты были против передачи территории);

изорвать (порвать на куски);

грозная сечь (тяжёлый, изнурительный бой);

хват (смелый, неунывающий, нестигаемый человек)

сражён булатом (убит саблей)

умрёмте ж под Москвой (село Бородино находится недалеко от Москвы)

дым летучий (дым, похожий на нечто летающее);

промелькнули (быстро передвинулись);

картечь визжала (звуки выстрелов картечью были похожи на визг, высокий и резкий крик);

гора кровавых тел (трупов убитых солдат было так много, что они напоминали гору);

бой удалый (бой удалых, т.е. смелых, мужественных людей);

рукопашный бой (бой, когда вместо оружия солдаты применяют удары руками);

не отдали б (не передали бы, не оставили бы противнику)

могучее, лихое племя (старый солдат, вспоминая Бородинскую битву, называет людей того времени сильными и смелыми и приводит их как пример для подражания новому поколению).

Кроме того, они должны знать, как можно объяснить выражения:

«Есть разгуляться где на воле!» (есть широкое место, где можно свободно погулять, простор);

«У наших ушки на макушке!» (русские солдаты настороженно вслушиваются в звуки, доносящиеся со стороны французов);

«Французы тут как тут» (французская армия стремительно появляется на поле боя);

«Пойдём ломить стеною» (вступим в бой и будем сражаться сплочённо и дружно, как единая стена);

«И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой»; (в бою доказали свою клятву верности, которую давали народу перед боем)

«Плохая им досталась доля:

Не многие вернулись с поля» (для многих солдат бой завершился трагедией: они погибли).

Следует обратить внимание на фразеологию стихотворения, которая говорит о впечатлении напряжённого момента в ходе боя: «носились (стремительно двигались) знамена, как тени, в дыму, огонь блестел, звучал булат (старинная, твердая и упругая, с узорчатой поверхностью сталь для клинков; здесь - стальной клинок), картечь (начиненный круглыми пулями артиллерийский снаряд для массового поражения живых целей на близком расстоянии) визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел».

Итак, для того чтобы добиться формирования лексической компетенции у будущих преподавателей литературы, необходимо обеспечить соответствующую последовательность этапов ее формирования в учебном процессе. Необходимо грамотно провести работу по организации разъединения лексического материала в соответствии с планом в специальной "Дорожной карте" посредством междисциплинарных связей, которые вводятся в точку учета лингвистических особенностей материала, с помощью которого происходит процесс передачи определенной информации, поскольку грамотно развить умение понимать чтение, говорение или слушание литературных текстов без необходимых знаний и умений в лексической сфере невозможно. Поэтому мы отмечаем, что необходимо уделять внимание работе над лексикой на базе специальных упражнений с использованием концептов.

Концепт может принимать форму устной речи или письменного общения. Концепт выступает в качестве строительных блоков, формируя в процессе мышления сложные концептуальные основы. Важно отметить, что концепт может иметь или не иметь прямого сходства с естественным языком. Когда человек объединяет отдельные концепты

в наборы или сложные концептуальные основы, вероятность найти точные лингвистические аналоги снижается. В этих случаях устное изложение этих концептуальных выражений часто требует использования фразы, подробного описания или даже целого текста для наиболее точной и всесторонней передачи предполагаемого значения. Таким образом, вербальная форма выражения личного значения говорящего, состоящего из отдельных концептов, может отличаться, и эффективность передачи этого значения собеседнику также может быть разной.

Кроме того, одни и те же концепты могут по-разному влиять на мышление человека, активируя разные аспекты и слои. Эти аспекты или слои концепта не обязательно должны иметь лингвистические признаки в родном языке человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Избр. психологические исследования. М.: АПН РСФСР, 1956, с.292.
2. Кузубаева З., Богданович Г.А. Язык как метастабильный компонент психики.// Журнал «Современная наука и молодые учёные». Пенза, Российская Федерация, 2020, стр. 115-117.
3. Куруч Р.Д.Методика первоначального обучения русскому языку учащихся молдавской школы. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. М., 1967
4. Рождественский Н.С. Речевое развитие младших школьников. М.: Просвещение, 1970, с. 12.
5. Русский язык в национальной школе. Проблемы лингводидактики. Под ред. Н.М.Шанского, Н.З.Бакеевой. М.: Педагогика, 1977, с. 36.
6. Rakhimova M.E. Coaching Approach in Teaching the Russian Language and Literature // TELEMATIQUE, Volume 21, Issue 1, 2022, p. 7060 – 7063
7. Rakhimova M.E. Efficiency in teaching modern intensive methods // Journal of Pedagogical Inventions and Practices, p. 50-51

NUTQ BO‘LAJAK O‘QITUVCHI MUOMALA MADANIYATINING ASOSI SIFATIDA

Tadjiyeva Nodira Yusupjanovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘qituvchi nutqining pedagogik ahamiyati, madaniy jihatlari, nutq ohangi va mazmuning o‘quvchiga pedagogik-psixologik ta’siri haqida ma’lumot beriladi. Shuningdek o‘qituvchi nutqida so‘zlar, sintaktik iboralar, ohangning ifodaliligi va uyg‘unligini ta’minlashning muhimligi asoslanib, nutuqni boyitishning pedagogik vositalari haqida fikrlar taqdim etiladi hamda utq o‘qituvchi muomala madaniyatining asosi ekanligiga oid ilmiy yondashuvlarning mazmuni ochib beriladi.*

***Tayanch so‘zlar:** bo‘lajak o‘qituvchi, muomala madaniyati, nutq, muloqot, nutqiy ko‘nikmalar, nutqni boyitish, o‘quv material, nutqqa oid buzilishlar.*

O‘qituvchi nutqning ifodaliligi o‘quvchilarning diqqat – e’tiborini o‘ziga jalb qilish imkonini beradi. Ekspressiv va ahamiyatsiz nutq odatiy muloqot jarayonida so‘z boyligi

tarkibidan ajratib olinadi. Bunday nutq o‘zining ohangi va tarkibiga ega bo‘lib, o‘quvchilar uchun qiziqarli bo‘lmaydi. Ifodalilik har doim noodatiy va kutilmagan shaklda namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi ham o‘quvchilar uchun ham nutq ohangini to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega. O‘zaro so‘zlashuv jarayonida muloqot usulini belgilaydi. So‘zlashuv ohangi bilan bog‘liq holda aksariyat hollarda birgina so‘z va ibora muloqot uslubini belgilaydi. ma‘lumki, nutqning ko‘plab ohanglari mavjud: achinarli darajadagi ulug‘vorlik ohangi, oddiy nutq ohangi, marosimlarga xos bo‘lgan nutq ohangi. Taniqli mutaxassis Shouning ta‘kidlashicha, ha va yo‘q so‘zlaridan har birini ifodalashning 50 tadan usullari mavjud. Ulardan har biri turlicha ma‘no ifodalaydi. Shuning uchun ham o‘quvchilarga nafaqat axborotlar, ularni taqdim etish usuli ham ta‘sir etadi. Masalan, o‘qituvchi tovushining nihoyatda balandligi tufayli o‘quvchilar uning nutqini uzoq vaqt qabul qila olmaydilar. Ularda o‘qituvchi nitqidan toliqish, uni tinglash jarayonida bezovtalik vujudga keladi. O‘qituvchi tovushining nihoyatda pastligi ham o‘quvchilarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Chunki ular bunday nutq ohangidan tezgina toliqib, o‘qituvchini tinglashni istamaydilar.

O‘qituvchi nutqning boyligi o‘quvchilarga axborotlarni taqdim etishda alohida imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Uning o‘ziga xos jihati ifodalangan nutqning o‘quvchilar ongiga tez ta‘sir ko‘rsatishidir. Chunki bunday o‘qituvchilarning nutqi rang-barang bo‘ladi. Mazkur nutqda so‘zlar, sintaktik iboralar va ohangning ifodaliligi va uyg‘unligi ta‘minlanadi. O‘qituvchi nutqining qashshoqligi o‘quv jarayoni samaradorligini pasaytiradi. Bir xil maromda, bir xil shaklda hamda zerikarli nutq o‘quvchilarni toliqtiradi. O‘quv materiallarini qabul qilish imkoniyatlarini pasaytiradi. O‘qituvchi nutqning boyligi o‘quvchilar nutqida so‘zlarning ko‘payishi, uni tushunish imkoniyatining ko‘payishiga asos bo‘ladi. So‘z birikmalari va gaplar zaxirasining ko‘payishiga olib keladi. Nutq faoliyati ko‘nikmalarining rivojlanishini ta‘minlaydi. Ularga tushuntirish, bahslashish, ishontirish, fikrlashdagi o‘ziga xoslikni namoyon etish kabilar shular jumlasidandir. O‘qituvchi nutqining boyligi, maqollar, iboralar, hikmatli so‘zlar, aytimlar va ko‘tarinki iboralardan o‘rinli foydalanish imkonini beradi. Bo‘ljak o‘qituvchi nutqining sofliги muomala madaniyatining asosini tashkil etadi. U ikki yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

- a) muomala madaniyatining badiiy nutq bilan munosabati;
- b) muomalaning axloqiy mezonlari bilan o‘zaro munosabati orqali ifodalanadi.

Sof nutqda begona adabiy nutq elementlari ifodalanmaydi. Azaldan ajdodlarimiz nutqning sofliги uchun kurashganlar. Nutqning sofliги, adabiy til me‘yorlari doirasida bo‘lishi o‘qituvchining muomala-muloqot madaniyati uchun nihoyatda zarur hisoblanadi. O‘qituvchining nutqi axloqiy me‘yorlardan chekinmasligi kerak. Nutqdagi dastlabki xatolar muomala madaniyatining axloqiy me‘yorlarda chetga chiqishiga asos bo‘ladi. Ketma-ket xatolarga yo‘l qo‘yish esa nutqda noodatiy, axloqqa zid so‘zlar ko‘payib, o‘qituvchining axloq-odob me‘yorlardan chetga chiqishiga sababchi bo‘ladi. Bu esa o‘z navbatida, o‘quvchilarning ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘qituvchilar bilan o‘quvchilar orasida o‘zaro bir-birini tushunmaslik, kichik qarama-qarshiliklar va ziddiyatlarning vujudga kelishiga asos yaratadi.

Muomala madaniyati nutqdan turli-tuman tilga oid buzilishlar va yot holatlarning bartaraf etilishiga xizmat qiladi. Bu quyidagilarda o‘z ifodasini topadi:

1. Shevaga xos so‘zlar - mahalliy so‘zlashuv nutqiga xos bo‘lgan iboralar.
2. Varvarizmlar - xorijiy tilga oid so‘zlardan o‘rinsiz foydalanish.

3. Jargonlarni qo‘llash - jargon xarakteridagi turli so‘zlar, noo‘rin iboralardan noo‘rin foydalanish. Yopiq guruhlar va jamoalar uchun qo‘llaniladigan nutq tarmoqlari.

4. Vulgar so‘zlar – so‘z va iboralar, voqealar va buyumlarni qo‘pol shaklda ifodalovchi so‘zlar.

5. Nutqning buzilishiga olib keladigan zararli so‘zlar – qayta-qayta takrorlanadigan so‘zlar, hech qanaqa ma‘lumot yetkazish imkoniyatiga ega bo‘lmagan, aksincha, nutqni murakkablashtiradigan so‘z va iboralar.

6. Byurokratiyaga oid so‘zlar – nutqiy shtamplar, ishchan uslub uchun xos bo‘lgan so‘zlar va iboralar hamda boshqa til uslubi uchun qabul qilinmaydigan tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan ba‘zi so‘zlar fikrning borishi, nutqning uslubiy bo‘yoqdorligi bilan bog‘liq holda o‘qituvchilar nutqida ham qo‘llaniladi. Lekin, muomala madaniyati talablariga ko‘ra pedagoglar ushbu so‘zlarni qo‘llashdan saqlanishlari talab qilinadi. Umuman, o‘qituvchi o‘z nutqiga extiyotkorlik bilan yondashishi, ularning kasbiy faoliyatidan kelib chiqqan holda taqozo qilinadi. Kasbiy muomala jarayonida o‘qituvchilar yashash hududi bilan bog‘liq holda shevaga oid ayrim so‘zlarni ham qo‘llaydilar. Buni qayta-qayta tinglagan o‘quvchilar mazkur so‘zni aynan shunday qo‘llay boshlaydilar va ular adabiy til me‘yorlaridan chetga chiqadilar. Har qanday til hodisasi hayotdagi ijtimoiy voqelik bilan bog‘liq holda nutqda namoyon bo‘ladi. Biroq, bunday nutq har doim ham kasbiy madaniyat ifodasi bo‘lolmaydi. Shuning uchun ham o‘qituvchilar o‘quvchilar va ularning ota-onalari bilan muaomala-muloqotda to‘siqlarni vujudga keltirmasliklari lozim. O‘qituvchilar o‘z nutqlarini g‘aliz, tushunarsiz, mavhun, haqoratlovchi iboralar bilan to‘ldirmasliklari, o‘quvchilar, ularning ota-onalari, hamkasblari bilan muomala madaniyati talablari asosida muloqot o‘rnatishlari shaxslararo munosabatlarni barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki o‘qituvchi nutqida qo‘llanilgan har qanday salbiy ma‘nodagi so‘zlar, haqoratlovchi iboralar, uning o‘z muloqotdoshlariga nisbatan hurmatsizligini ko‘rsatadi.

O‘qituvchi nutqining pedagogik vaziyatlarga muvofiq kelishi o‘qituvchi nutq madaniyatining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Bu til va nutq uslubi tushunchasi bilan bevosita bog‘liq. Turli nutq uslublarini qorishtirgan holda qo‘llash hamda nutq uslubiga rioya qilmaslik muomala madaniyatiga rioya etmaslikning ifodasi hisoblanadi. Aksariyat hollarda o‘qituvchilar sinonim so‘zlarning turlicha ma‘no-mazmunga egaligini hisobga olmasdan turib, ularni qorishtirgan holda qo‘llaydilar. Bu esa o‘qituvchi nutqining buzilishiga olib keladi.

Nutqning maqsadga muvofiqligi, uning muloqot xarakteriga mos kelishi muayyan omillarga bog‘liq. Ular:

- a) kommunikatsiya jarayonining o‘ziga xosligiga;
- b) kommunikatsiyaning makon va zamon bilan bog‘liqligiga;
- v) muloqot vositalarining mavjudligi yoki mavjud emasligiga;
- g) muloqot jarayoni ishtirokchilarining soniga ko‘ra farqlanadi.

Shaxsning nutqiy ko‘nikmalari muomala-muloqot madaniyatining asosini tashkil qiladi. Har bir o‘qituvchi uchun nutq madaniyati asoslariga oid bilimlar nihoyatda zarur bo‘lib, uni o‘quvchilarga o‘rgatish alohida kasbiy mahorat va kommunikativ kompetensiyaga ega bo‘lishni talab qiladi.

O‘qituvchi dialog jarayonida har bir o‘quvchisiga e‘tibor bilan yondasha olishi muhim ahamiyatga ega. U har doim o‘quvchilarining ko‘ziga mehr bilan qarashi, ularni nigohlari bilan

qo‘llab-quvvatlashi, o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlariga pozitiv rux bag‘ishlaydi. O‘qituvchi o‘quvchilar dialog jarayonida qo‘shimcha ishlar bilan shug‘ullanmasligi, yan‘ni, kitob varaqlamasligi, o‘quvchilarning daftoriga nigoh tashlamasligi lozim. O‘qituvchi har doim yuqori darajadagi muomala madaniyati, nutq odobiga rioya qilishi, o‘quvchilarning muloqot va o‘quv faoliyatida muvaffaqiyatga erishishlari, shaxslararo munosabatlarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishini anglab yetishi lozim. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar oliy pedagogik ta‘lim jarayonida muomala madaniyatiga oid bilim, tarixiy va ijtimoiy tajribani puxta o‘zlashtirishlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Breeman, Linda D.; van Lier, Pol A. C.; Wubbels, Theo; и др. Effects of the Good Behavior Game on the Behavioral, Emotional, and Social Problems of Children With Psychiatric Disorders in Special Education Settings // JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS – USA. JUL 2016. Том: 18. Выпуск: 3. Стр.: 156-167. <http://webofscience.com>
2. Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т. Ўзбекистон, 1999. – 30 б.
3. Игнатенко, А.В. Информационная среда и развитие коммуникативных навыков младшего школьника // Начальная школа: журнал - 2013 .-№5 .- С. 58-60.
4. Назарова Х.П. Дидактические основы обеспечения коммуникативной грамотности учащихся начальных классов: автореф. канд. пед. наук. – Ташкент, 2000.- 21 с.
5. Safarova R.G. Computer-didactic support for the training of social sphere specialists at the university based on a cultural approach. International conference: Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them (PTLICISIWS-2022). 050009 Scopus, Web of Science indexed. <http://pubs.aip.org/aip/acp>

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

¹Алибаев Дониёржон Шухратжонович, ²Матякубова Динара Азамат кизи

¹Базовый докторант Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

²Самостоятельный соискатель Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы развития методических навыков будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов на основе когнитивного подхода.

***Ключевые слова:** когнитивный подход, методические навыки, образование, активное обучение, критическое мышление, интерактивные технологии, подготовка, подход.*

Развитие методических навыков у будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов представляет собой одну из ключевых задач педагогического образования. Особое значение в этом процессе приобретает когнитивный подход, который позволяет выстраивать обучение на основе закономерностей познавательной деятельности человека. Когнитивный подход фокусируется на процессе мышления, восприятия информации, а также на механизмах памяти и усвоения знаний, что особенно важно при подготовке педагогов для работы с детьми младшего возраста.

Когнитивный подход в обучении будущих воспитателей и учителей начальных классов не только способствует развитию методических навыков, но и оказывает положительное влияние на их личностное и профессиональное становление. Этот подход нацелен на формирование у учащихся не только знаний и умений, но и ценностных ориентиров, которые станут основой для их профессиональной деятельности.

Одним из ключевых аспектов является развитие у будущих педагогов способности к саморегуляции. Саморегуляция включает в себя такие навыки, как управление собственными эмоциональными состояниями, постановка целей, планирование действий и оценка своих достижений. В контексте когнитивного подхода будущие воспитатели учатся осознанно подходить к процессу обучения детей, планировать занятия с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка и корректировать свои методы по мере необходимости.

Когнитивный подход также способствует развитию критического мышления. Оно играет важную роль в педагогической деятельности, так как учитель или воспитатель постоянно сталкивается с необходимостью принимать решения и оценивать их последствия. В процессе подготовки на основе когнитивного подхода ученики учатся анализировать ситуацию, выявлять ключевые проблемы и находить оптимальные пути их решения. Это умение становится основой для профессионального развития педагога, способного адаптироваться к любым изменениям в образовательной среде.

Для эффективного развития методических навыков необходимо внедрять конкретные практические формы работы с будущими воспитателями и учителями, которые помогут им применять принципы когнитивного подхода на практике.

Исследовательские проекты. Один из эффективных способов интеграции когнитивного подхода — это вовлечение учеников в исследовательскую деятельность. Ученики могут исследовать различные образовательные методики, оценивать их эффективность на практике, а также предлагать собственные подходы к обучению. Это помогает будущим педагогам не только углублять знания, но и развивать навыки критического анализа и обобщения информации.

Когнитивные задания и упражнения. Для формирования у учеников устойчивых методических навыков важно использовать задания, направленные на развитие когнитивных процессов, таких как запоминание, понимание, анализ и синтез информации. Например, такие упражнения, как создание дидактических материалов, планирование

тематических занятий или анализ педагогических кейсов, способствуют развитию аналитических и творческих способностей у будущих педагогов.

Тренинги по развитию метакогнитивных умений. Проводятся специальные занятия, направленные на обучение учеников навыкам метакогнитивной рефлексии. На этих тренингах ученики учатся ставить перед собой цели, отслеживать прогресс, корректировать свои действия и осознавать свои сильные и слабые стороны в профессиональной деятельности.

Важным элементом когнитивного подхода является активизация внутренней мотивации учеников. Если ученики будут мотивированы на осознанное и самостоятельное освоение новых знаний и методик, то процесс развития их профессиональных компетенций пройдет гораздо эффективнее. Одним из механизмов стимулирования мотивации является создание образовательной среды, где ученики ощущают значимость своей работы, видят результаты своих усилий и понимают, как они могут повлиять на развитие детей.

Формирование структуры знаний через концептуальные карты и схемы. Использование схем, карт и визуальных моделей помогает ученикам структурировать материал и выстраивать логические связи между понятиями. Такой подход способствует развитию умения анализировать образовательные программы, создавать методические рекомендации и планировать образовательный процесс.

Применение активных методов обучения. Проектные работы, кейс-методы, проблемные задачи и ролевые игры способствуют развитию аналитического и критического мышления. Это важно для того, чтобы будущие педагоги могли находить нестандартные решения при организации учебной деятельности.

Интерактивные технологии и цифровые инструменты. Внедрение технологий позволяет развивать навыки работы с современными образовательными платформами, что значительно расширяет арсенал методических средств. Будущие воспитатели и учителя учатся использовать мультимедийные ресурсы, обучающие приложения и платформы для дистанционного обучения.

Метакогнитивная рефлексия. Регулярный анализ собственной деятельности через рефлексию помогает ученикам осознать, какие методы и подходы они используют наиболее эффективно, а какие требуют доработки. Развитие метакогнитивных навыков формирует способность к самооценке и саморазвитию.

Систематическая практика и моделирование педагогической деятельности. Создание условий, близких к реальным, через педагогические практики и стажировки является важным механизмом развития методических навыков. Ученики обучаются планировать занятия, анализировать поведение детей и корректировать свою деятельность на основе наблюдений.

Личная заинтересованность также развивается через сотрудничество и взаимодействие с коллегами. В условиях групповых проектов и совместной работы ученики учатся сотрудничать, обсуждать проблемы, делиться идеями и находить решения совместно. Это создает атмосферу взаимной поддержки, что положительно сказывается на развитии методических навыков.

Несмотря на очевидные преимущества когнитивного подхода, его внедрение в систему подготовки педагогов сталкивается с рядом проблем. Одной из них является недостаток осведомленности преподавателей вузов о возможностях и особенностях этого

подхода. Для того чтобы эффективно обучать учеников с использованием когнитивного подхода, сами преподаватели должны быть подготовлены к работе с новыми методиками.

Другой проблемой является необходимость адаптации учебных программ к особенностям когнитивного подхода. Это требует внесения изменений в содержание курсов, методов оценки и форм организации учебного процесса.

Перспективы внедрения когнитивного подхода связаны с его гибкостью и возможностью адаптации к различным образовательным контекстам. В будущем возможно более широкое использование цифровых технологий для развития когнитивных навыков у будущих педагогов, что также позволит лучше интегрировать когнитивные механизмы в образовательный процесс.

В заключении, стоит подчеркнуть, что когнитивный подход к развитию методических навыков будущих воспитателей и учителей начальных классов открывает новые возможности для качественной подготовки педагогов. Благодаря применению принципов когнитивной науки, такие педагоги становятся не просто носителями знаний, а активными участниками образовательного процесса, способными к самостоятельному развитию, критическому мышлению и гибкости в обучении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т.: Молия, 2002.
2. Туленова Г.Ж. Ешлар ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли : фалсафа фан. док. дис. Тошкент. – 2006.
3. Харченко С. А. Развитие культуры сотрудничества будущего педагога: Вестн. Вост.-Сиб. гос. акад. образования. – 2010.
4. Попова М. Н., Прокопьева М. М. Социально педагогическое партнерство школы и семьи как средство повышения родительской компетентности: Современные наукоемкие технологии. – 2015.
5. Jumaniyozova M.T., Ishmuxamedov R.J. Ta’limda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Ustoz o’qituvchilar uchun o’quv-uslubiy qo’llanma. – T., 2010

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA ETNOPEdagogIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Ne’matov Mashxurbek Inomjon o’g’li

*Jismoniy tarbiya va sport bo’yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg’ona filiali jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasi
o’qituvchisi*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish texnologiyalari ko‘rib chiqiladi. Milliy an‘ana va qadriyatlarni saqlash va ularni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish bugungi kunning muhim pedagogik vazifalaridan biridir. Tarixiy-etnografik materiallardan foydalangan holda, o‘qituvchilarda milliy madaniyatni chuqur anglash, pedagogik jarayonni etnopedagogik yondashuvlar bilan boyitish ko‘nikmalarini shakllantirish texnologiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, etnopedagogik madaniyatning ta’lim tizimidagi o‘rni va ahamiyati, bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik faoliyatlarida uni samarali qo‘llash imkoniyatlari o‘rganiladi. Bu texnologiyalar o‘qituvchilarning nafaqat nazariy*

bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, ularning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi muvaffaqiyatlarini oshiradi.

Kalit so‘zlar: *etnopedagogika, milliy madaniyat, o‘qituvchi tayyorlash, tarbiyaviy faoliyat, tarixiy-etnografik materiallar, pedagogik texnologiyalar, milliy qadriyatlar, o‘quv jarayoni.*

Bugungi kunda milliy ta‘lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarda nafaqat kasbiy ko‘nikmalarni, balki ularning madaniy-tarbiyaviy salohiyatini rivojlantirishdir. Ayniqsa, o‘qituvchining o‘z milliy an‘ana va qadriyatlariga asoslangan holda ta‘lim berish jarayonida etnopedagogik madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Etnopedagogika milliy an‘ana va urf-odatlarini pedagogik faoliyatga integratsiya qilishni anglatadi. Bu jarayon bo‘lajak o‘qituvchilarni nafaqat milliy qadriyatlarni saqlash va ularga hurmat bilan yondashishga o‘rgatadi, balki ularning kasbiy mahoratini ham boyitadi.

Etnopedagogik madaniyatning ta‘lim jarayonida qo‘llanilishi o‘qituvchilarni milliy ruhda tarbiyalash, ularning ma‘naviy olamini kengaytirish va kelajak avlodga o‘z xalqining madaniy merosini yetkazish imkoniyatini yaratadi. Shu maqsadda, tarixiy-etnografik materiallardan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik amaliyotida muhim vosita hisoblanadi. Bu materiallar orqali milliy madaniyat, urf-odatlar va qadriyatlar o‘qituvchilarga yaqinroq bo‘ladi va ular ushbu bilimlarni zamonaviy pedagogik jarayonlarda samarali qo‘llay olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Shu sababli, bo‘lajak o‘qituvchilarda etnopedagogik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish texnologiyalari muhim ilmiy-tadqiqot mavzusiga aylanib, ularning ta‘lim-tarbiya jarayonida to‘laqonli pedagogik vosita sifatida ko‘rilishi zarur.

Adabiyotlar tahlili bo‘lajak o‘qituvchilarni etnopedagogik madaniyat bilan tanishtirish va rivojlantirish texnologiyalari haqida ilmiy tadqiqotlar va adabiy manbalarni o‘rganishdan iboratdir. Bu tahlil o‘qituvchilar tayyorgarlik jarayonida milliy qadriyatlar, urf-odatlar va madaniy me‘yorlarni qanday qilib o‘quv jarayoniga integratsiya qilish kerakligini tushuntiruvchi manbalarni ko‘rib chiqishni o‘z ichiga oladi.

➤ Etnopedagogika bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar: Etnopedagogika milliy madaniyat, urf-odatlar va an‘analarning pedagogik jarayondagi o‘rnini tushuntiruvchi ilmiy yo‘nalish hisoblanadi. Bu yo‘nalishda ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, milliy qadriyatlarni o‘quv jarayoniga qo‘shishning samaradorligini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotchilar, masalan, I.V. Zimin, A.A. Devidov, va boshqa etnopedagogika bo‘yicha olimlar madaniy meros va pedagogik metodlarning o‘zaro bog‘liqligi haqida yozganlar. Ushbu ilmiy tadqiqotlar bo‘lajak o‘qituvchilarga milliy tarbiyaning muhimligini anglatishga yordam beradi.

➤ Milliy madaniyat va ta‘lim integratsiyasi: Milliy madaniyatni ta‘lim jarayoniga qo‘shish bo‘yicha tadqiqotlar milliy madaniy merosni saqlab qolish va uni yosh avlodga yetkazishning o‘qituvchilik kasbidagi o‘rni haqida ma‘lumot beradi. Milliy qadriyatlar o‘qituvchilar uchun nafaqat tarbiyaviy vosita, balki ularning kasbiy salohiyatini boyituvchi resurs sifatida ham muhimdir. Shu bilan birga, o‘qituvchilar madaniyatni integratsiya qilish orqali o‘z o‘quvchilariga ijtimoiy va ma‘naviy jihatdan boy bilimlar bera oladi.

➤ Tarixiy-etnografik materiallar bo‘yicha tadqiqotlar: Tarixiy-etnografik materiallar o‘qituvchilar uchun manba sifatida qimmatli hisoblanadi. Ular orqali o‘qituvchilar milliy urf-odatlar, qadriyatlar va turli an‘analar bilan yaqindan tanishadi. Bu materiallar o‘quvchilarni milliy merosga hurmat bilan qarashga o‘rgatadi. Tarixiy-etnografik tadqiqotlar, masalan, xalq og‘zaki ijodi, milliy liboslar, xalq o‘yinlari kabi an‘analar va ularni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish bo‘yicha amaliy ma‘lumotlar beradi.

➤ Milliy ta’lim tizimi va etnopedagogikaning o‘zaro aloqasi: Milliy ta’lim tizimida etnopedagogik yondashuvlar qanday qo‘llanilayotgani va bu metodologiyaning ta’limda qanday o‘zgarishlarga olib kelganligi tahlil qilinadi. Bu bo‘lim milliy madaniyat va o‘qituvchi tayyorlash jarayonlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatib beradi. Milliy qadriyatlarni uzviy bir qism sifatida o‘quv jarayoniga kiritish o‘qituvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun juda muhimdir.

Metodologiya – bu etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish texnologiyalarini o‘rganish va qo‘llash usullari haqida tushuncha beradigan bo‘limdir. Bu bo‘lim tadqiqotning ilmiy asoslari va amaliy yondashuvlari haqida ma’lumot beradi.

1. Etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish usullari: Etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishda ishlatiladigan asosiy metodlar va usullar tahlil qilinadi. O‘qituvchilarni milliy qadriyatlar asosida tayyorlash jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik metodlar, zamonaviy o‘qitish texnologiyalari va interfaol ta’lim usullari haqida ma’lumot beriladi. Metodologik yondashuvlar o‘qituvchilarda milliy madaniyatga asoslangan bilim va ko‘nikmalarni shakllantiradi.

2. Tarixiy-etnografik materiallardan foydalanish metodlari: Tarixiy-etnografik materiallardan foydalanish texnologiyalari, jumladan, xalq og‘zaki ijodi, tarixiy ma’lumotlar, xalq san’ati va madaniy meroslardan qanday qilib o‘quv jarayonida foydalanish mumkinligi tushuntiriladi. Bu metodlar o‘qituvchilarni o‘z xalqining tarixiy va madaniy merosini yaxshi tushunish va uni o‘quvchilarga yetkazishda qo‘llaydi.

3. Pedagogik texnologiyalar va milliy qadriyatlar integratsiyasi: Milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni birlashtirish bo‘yicha usullar tahlil qilinadi. Masalan, texnologik vositalardan foydalanish orqali milliy qadriyatlarni qanday o‘rgatish mumkinligi haqida ma’lumot beriladi. Bu jarayon zamonaviy ta’lim texnologiyalarining milliy madaniyat bilan uzviy bog‘liq bo‘lishini ta’minlaydi.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarning amaliy tayyorgarligi: Bo‘lajak o‘qituvchilarning amaliy tayyorgarligini ta’minlash uchun qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalar va o‘quv jarayonlari haqida ma’lumotlar beriladi. Bu jarayonda milliy madaniyat va qadriyatlarni saqlash hamda amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarga yetkazish texnologiyalari tahlil qilinadi.

5. Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotning ilmiy metodologik asosi sifatida miqdoriy va sifatli tadqiqot usullari qo‘llaniladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda etnopedagogik madaniyatni shakllantirishni o‘rganish uchun so‘rovnomalar, kuzatishlar, eksperimentlar va intervyular asosida tadqiqot olib boriladi. Tadqiqot natijalari o‘quv jarayonidagi o‘zgarishlarni aniqlash va yangi pedagogik texnologiyalarni yaratishga xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish texnologiyasiga bag‘ishlangan muhokama natijalarini tahlil qilishda jadval shaklida taqdim qilish foydali bo‘ladi. Quyida keltirilgan jadvallar ushbu jarayonning muhim jihatlarini ko‘rsatadi.

Jadval 1. Etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishning asosiy komponentlari.

Komponent	Ta’rif	Amaliy qo‘llanishi
Milliy qadriyatlar	Milliy an’analar, urf-odatlar, va tarixiy meros orqali etnopedagogik bilimlarni o‘quvchilarga yetkazish.	Milliy bayramlar, xalq o‘yinlari va folklorni dars jarayoniga kiritish.
Til va madaniyat	Mahalliy til va madaniyatni	O‘zbek tili va boshqa milliy

	ta’lim jarayonida faol ishlatish va ularni o‘quvchilar o‘rtasida targ‘ib qilish.	tillarda ta’lim berish, o‘zbek adabiyoti va xalq san’atini o‘rganish.
An’anaviy tarbiya usullari	Milliy tarbiyaviy yondashuvlar, odatlar va tarbiya uslublarini dars jarayonida qo‘llash.	Ota-onalar tomonidan o‘tkaziladigan qadimiy tarbiyaviy usullarni o‘rganish va qo‘llash.
Modulli texnologiyalar	Milliy madaniyatga oid bilimlarni individual o‘qitish uchun ta’lim modullarini ishlab chiqish.	Har bir o‘quvchi qiziqishlari va ehtiyojlariga mos bo‘lgan milliy ta’lim modullarini tanlaydi.
Amaliy mashg‘ulotlar	O‘quv jarayonini milliy qadriyatlar bilan boyitish maqsadida amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish.	Xalq hunarmandchiligi, san’at va madaniyat darslarida amaliy mashg‘ulotlar.

Jadval 2. Lokal-modulli texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi bo‘yicha natijalar

O‘quvchi guruhleri	Lokal-modulli texnologiyalarni qo‘llashdan oldin (%)	Lokal-modulli texnologiyalarni qo‘llashdan keyin (%)
Nazorat guruhi (an’anaviy ta’lim)	70	72
Tajriba guruhi (lokal-modulli texnologiya)	68	85

Muhokama natijasi: Lokal-modulli texnologiyalar qo‘llangan tajriba guruhida etnopedagogik madaniyatni o‘zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshdi. Bu shuni ko‘rsatadiki, individual va lokal sharoitlarga moslashtirilgan ta’lim texnologiyalari o‘qituvchilarning milliy madaniyatni o‘zlashtirishiga katta ta’sir qiladi.

Jadval 3. Etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish uchun tarixiy-etnografik materiallardan foydalanish

Tarixiy-etnografik material turi	Foydalanish darajasi (%)	O‘qituvchilarning fikrlari
Milliy o‘yinlar	80	Milliy o‘yinlar dars jarayonida o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va milliy qadriyatlarni targ‘ib qiladi.
Xalq qo‘shiqlari va dostonlar	75	Xalq san’ati orqali o‘quvchilar milliy madaniyatni teranroq his qiladi.

An’anaviy hunarmandchilik	60	Hunarmandchilik darslari o‘quvchilarga milliy madaniyatning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini o‘rganish imkonini beradi.
Milliy bayramlar	85	Milliy bayramlar o‘qituvchilarning o‘z milliy merosi va qadriyatlarini o‘quvchilarga yetkazishda katta yordam beradi.

Muhokama natijasi: Milliy o‘yinlar, xalq qo‘shiqlari, an’anaviy hunarmandchilik va bayramlarni o‘quv jarayoniga kiritish talabalarning etnopedagogik madaniyatni o‘zlashtirishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, milliy o‘yinlar va bayramlar talabalarning qiziqishlarini oshirishda samarali bo‘lgan.

Jadval 4. O‘qituvchilarning milliy qadriyatlarni o‘qitishda duch keladigan qiyinchiliklari

Qiyinchilik turi	Duch kelgan o‘qituvchilar (%)	Qiyinchilikni yengish bo‘yicha tavsiyalar
Amaliy darslar uchun yetarli resurs yo‘qligi	65	Milliy hunarmandchilik va madaniy merosga oid materiallar bilan ta’minlash.
Milliy madaniyatga oid o‘quv materiallarning cheklanganligi	70	Milliy madaniyat bo‘yicha kengroq o‘quv materiallar ishlab chiqish.
Yangi texnologiyalarga moslashish qiyinchiligi	55	O‘qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar bo‘yicha o‘qitish va modulli tizimlarni joriy qilish bo‘yicha maxsus treninglar.

Muhokama natijasi: O‘qituvchilarning asosiy qiyinchiliklari milliy madaniyatga oid yetarli o‘quv materiallarining cheklanganligi va amaliy mashg‘ulotlar uchun resurslarning yetishmasligida kuzatiladi. Shu sababli, o‘qituvchilar uchun maxsus dasturlar va qo‘llanmalarni ishlab chiqish hamda milliy merosni targ‘ib qilishga yo‘naltirilgan resurslarni ko‘paytirish zarur.

Yuqoridagi jadvallardan ko‘rinib turibdiki, bo‘lajak o‘qituvchilarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirish texnologiyasini lokal-modulli yondashuvlar orqali qo‘llash juda samarali. Tarixiy-etnografik materiallar asosida milliy qadriyatlarni o‘quv jarayoniga kiritish talabalar va o‘qituvchilar uchun nafaqat madaniy o‘ziga xoslikni anglash, balki o‘z milliy an‘analariga qiziqishni kuchaytirish imkonini ham beradi. Adabiyotlar tahlili va metodologiya qismlari bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy va amaliy yondashuvlarni o‘rganishga qaratilgan. Bu jarayon bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘z xalqining milliy qadriyatlari bilan boyitilgan holda ta’lim berish imkoniyatlarini ta’minlaydi. Shu bilan birga, etnopedagogik yondashuvlar ta’limning innovatsion texnologiyalari bilan birgalikda amalga oshirilishi ta’lim sifati va samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qayumov A. O‘zbek xalq pedagogikasi. Toshkent: Fan, 2001. 320 bet.
2. Boltaboyev M. O‘zbek xalq o‘yinlari va tarbiya. Toshkent: Sharq, 2005. 240 bet.
3. Usmonov M. Milliy o‘yinlar va sport. Toshkent: Adib, 1998. 180 bet.
4. Habibullayev S. Etnopedagogik yondashuvlar va ta’lim texnologiyalari. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2010. 250 bet.
5. Alimov X. Tarixiy-etnografik manbalar va milliy tarbiya. Samarqand: Zarafshon, 2015. 275 bet.
6. Mirzayev O. Ta’limda lokal-modulli texnologiyalar. Toshkent: O‘qituvchi, 2012. 210 bet.
7. Xudoyberdiyev A. O‘zbek xalq pedagogikasining rivojlanishi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. 300 bet.
8. Sharipov N. Mahalliy madaniyat va ta’lim jarayoni. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti, 2014. 265 bet.
9. Karimov Z. O‘qituvchilarda madaniy savodxonlikni shakllantirish. Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 280 bet.
10. Rasulov D. O‘zbek etnopedagogikasi tarixi. Toshkent: Ma’naviyat, 2007. 310 bet. Nashr yili: 2007.
11. Ne‘matov M (2024) Bo‘lajak o‘qituvchilarda etnopedagogik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. FarDU. ILMIY XABARLAR, 4, 152-159 betlar.

ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Хамрокулова Шахноза Ихтиёр кизи

*базовый докторант Национального института педагогики воспитания имени Кары
Ниязи*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается развитие методических навыков у будущих преподавателей социально-гуманитарных наук на основе когнитивного подхода.*

***Ключевые слова:** методические навыки, преподаватели, когнитивный подход, образование, педагогическое обучение, подготовка, подход.*

В условиях современного образования развитие методических навыков у будущих преподавателей социально-гуманитарных наук является ключевым элементом подготовки высококвалифицированных специалистов. Когнитивный подход, сосредоточенный на процессе познания и умственном развитии, представляет собой эффективную основу для формирования таких навыков. В данной статье рассматриваются основные подходы к развитию методических навыков будущих преподавателей социально-гуманитарных наук с использованием когнитивного подхода.

Когнитивный подход акцентирует внимание на познавательных процессах, таких как восприятие, память, мышление и обучение. В контексте педагогики этот подход предполагает, что обучение должно быть направлено на развитие мыслительных способностей студентов и их умение самостоятельно осваивать и применять знания.

Когнитивные теории подчеркивают важность активного участия учащихся в процессе обучения, что особенно актуально при формировании методических навыков у будущих преподавателей.

Методические навыки включают в себя умение разрабатывать и применять учебные планы, использовать разнообразные методы обучения, оценивать эффективность образовательного процесса и адаптировать методы в зависимости от потребностей студентов. Для преподавателей социально-гуманитарных наук, таких как история, социология, философия и культура, критически важным является умение эффективно передавать знания и стимулировать критическое мышление у студентов.

Когнитивный подход способствует развитию критического мышления, которое является основой эффективного преподавания. Применение методов активного обучения, таких как дискуссии, кейс-методы и проблемные задачи, помогает студентам не только усваивать информацию, но и анализировать её, делать выводы и формировать обоснованные суждения. Это позволяет будущим преподавателям социально-гуманитарных наук развивать навыки, необходимые для оценки и интерпретации сложных концепций.

Когнитивное моделирование предполагает использование технологий и инструментов, которые помогают визуализировать и проанализировать процесс мышления. Инструменты, такие как концептуальные карты и графические организаторы, могут использоваться для разработки и представления учебных материалов. Эти методы помогают будущим преподавателям структурировать свои знания и организовать информацию таким образом, чтобы она была более доступна и понятна для студентов.

Обучение методам решения проблем на основе когнитивного подхода позволяет будущим преподавателям осваивать навыки, необходимые для эффективного преподавания. Разработка и использование сценариев реальных образовательных ситуаций, где требуется нахождение решений сложных задач, помогают студентам развивать умение адаптироваться и находить оптимальные подходы к обучению. Применение когнитивных методов в учебных курсах для будущих преподавателей социально-гуманитарных наук включает в себя создание интерактивных и исследовательских заданий. Например, проекты, требующие анализа исторических событий или социальных явлений с разных точек зрения, способствуют развитию критического мышления и навыков анализа.

Регулярная оценка эффективности применяемых методик и подходов позволяет определить, насколько успешно будущие преподаватели осваивают методические навыки. Использование методов самооценки и внешней оценки, таких как рецензии и обратная связь от студентов, помогает корректировать и улучшать педагогические практики. При применении когнитивного подхода могут возникать определённые проблемы. Например, будущие преподаватели могут столкнуться с трудностями в интеграции когнитивных методов в традиционные учебные планы, а также с необходимостью адаптации этих методов к специфическим особенностям социально-гуманитарных наук. Важно также учитывать, что эффективное использование когнитивных методов требует наличия соответствующих ресурсов и подготовки со стороны преподавателей.

Кейс-метод, который активно используется в образовательной практике, позволяет студентам погружаться в реальные или моделируемые ситуации, требующие комплексного анализа и принятия решений. В контексте преподавания социально-

гуманитарных наук кейс-метод может быть использован для изучения исторических событий, социальных явлений или культурных процессов. Этот метод развивает у будущих преподавателей умение применять теоретические знания на практике, а также способствует формированию аналитических и исследовательских навыков.

Проблемно-ориентированное обучение (ПОУ) предполагает акцент на решение реальных или гипотетических проблем, которые требуют интеграции знаний из различных областей. В рамках преподавания социально-гуманитарных наук ПОУ помогает студентам развивать навыки междисциплинарного анализа и комплексного подхода к изучению сложных явлений. Например, студенты могут работать над проектами, которые исследуют социальные изменения и их влияние на различные аспекты жизни общества. Современные цифровые технологии открывают новые возможности для когнитивного обучения. Платформы для создания интерактивных учебных материалов, такие как онлайн-курсы, виртуальные лаборатории и симуляции, позволяют будущим преподавателям разрабатывать инновационные методы обучения. Например, использование платформ для создания интерактивных карт или виртуальных экскурсов может помочь в изучении исторических или социологических тем, делая процесс обучения более увлекательным и эффективным.

Наставничество является ключевым элементом в развитии методических навыков будущих преподавателей. Опытные наставники могут предоставить ценные рекомендации по применению когнитивных методов, а также помочь в адаптации и оптимизации учебных материалов. Эффективное наставничество включает регулярные консультации, совместное обсуждение педагогических подходов и обмен опытом. Разработка и внедрение программ профессионального развития для будущих преподавателей, ориентированных на когнитивные методы, способствуют повышению квалификации и расширению методических навыков. Эти программы могут включать семинары, тренинги и курсы, посвящённые когнитивным стратегиям, активному обучению и использованию технологий в образовательной практике.

Одной из основных проблем является нехватка ресурсов для внедрения когнитивных методов в образовательный процесс. Это может включать отсутствие необходимых технологий, ограниченный доступ к обучающим материалам и нехватку времени для подготовки и реализации новых методов. Некоторые преподаватели могут испытывать сопротивление к внедрению новых методов, особенно если они привыкли к традиционным подходам. Важно проводить обучение и демонстрацию эффективности когнитивных методов, чтобы преодолеть сопротивление и мотивировать педагогов к изменениям. Когнитивные методы могут потребовать адаптации в зависимости от специфики предмета и контекста обучения. Важно учитывать особенности социально-гуманитарных наук и разрабатывать методы, которые будут эффективно применимы в этих областях.

Когнитивный подход продолжает развиваться и адаптироваться к современным требованиям образовательной практики. В будущем можно ожидать дальнейшее внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, которые могут значительно изменить подходы к обучению и методическому развитию. Важно, чтобы образовательные учреждения продолжали исследовать и внедрять новые когнитивные методы, чтобы подготовить будущих преподавателей к успешной и эффективной педагогической деятельности.

В заключении, стоит подчеркнуть, что когнитивный подход представляет собой мощный инструмент для развития методических навыков будущих преподавателей социально-гуманитарных наук. Применение когнитивных методов способствует формированию критического мышления, метакогнитивных стратегий и навыков решения проблем, что в свою очередь улучшает качество преподавания и способствует более глубокому пониманию учебного материала студентами. Внедрение и интеграция этих методов в учебный процесс требуют внимательного планирования и оценки, однако они открывают новые перспективы для подготовки квалифицированных специалистов в области социально-гуманитарных наук.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алишев Б.С. Особенности структуры ценностей современного студенчества // Профессиональное образование. – М., 2005. – № 3. – С. 73-79.
2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества: Учебное пособие. – Казань: КФУ, 2004. – 238 с
3. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.
4. Гребнев Л.С. Гуманитарное образование. Размышления о «форме» и «содержании» // Высшее образование в России. 2004. № 3. С.3 - 20.
5. Методологические основы системы модульного формирования содержания образовательных программ и совместимой к международной классификацией учебных модулям (по материалам научных исследований, выполненных в МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках проекта ФПРО 2005 года и национального проекта 2006 года).

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINING INDIVIDUAL-SHAXSIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH

Aslanova Sanobar Sulaymanovna

Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarining individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning dolzarbligi, O‘qituvchilarning individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning asosiy jihatlari, o‘ziga xos vazifalari, kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarining individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirish bosqichlari, ushbu bosqichlar mazmuni va amalga oshirish yo‘nalishlari haqida nazariy ma‘lumot va tavsiyalar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, individual-shaxsiy sifatlar, bilim olish jarayoni, akmeologik rivojlanish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, baholash, hissiy aql, ijodkorlik.*

Oliy ta‘limni 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma‘naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit

yaratish, barcha sohalarda sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta‘minlash oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, bo‘ljak mutaxassislarining o‘z yo‘nalishlarida ijokorlik qobiliyatlariga ega bo‘lishi kabi strategik vazifalar ijrosini ta‘minlash borasida tizimli ishlar olib borilmoqda

Bugungi bilimlarga asoslangan jamiyatda Oliy ta‘lim tashkilotlarining o‘quv jarayoniga qo‘yilgan talab ta‘lim oluvchilarning zarur ko‘nikma, kompetensiyalarini shakllantirishga sharoitlar yaratib berishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Chunki, o‘qituvchi o‘z mutaxaccicligi bo‘yicha chuqur va puxta ilmiy bilimlarga acoclanib o‘quv jarayoniga kirishar ekan, pedagogik va psixologik bilimlarni ham mukammal bilishi, jarayonga ijodiy yondashishi, faoliyatini tadqiqotlar ko‘rinishida olib borishi lozim.

Kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirish orqali ularning pedagogik mahoratini bosqichma-bosqich rivojlantirib borish uzluksiz ta‘lim olishga qo‘yilgan asosiy talablardan biri hisoblanadi.

Kognitiv yondashuv - bu inson ongi, bilim olish, fikrlash, xotira va boshqa aqliy jarayonlarni o‘rganish va rivojlantirishga qaratilgan psixologik yondashuv. Ushbu yondashuvni boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlashda qo‘llash ularning individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

O‘qituvchilarning individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat (1-rasmga qarang).

1-rasm. Individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning asosiy jihatlari

1-rasmda keltirilgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning asosiy jihatlari va uning mazmunini quyidagilar bilan asoslash ta‘lim jarayoni sifatini ta‘minlashga yo‘naltiriladi:

Bilim olish jarayonini tushunish - o‘qituvchi o‘quvchilarning bilim olish jarayonini tushunishi, ular qanday qilib o‘rganishini aniqlashi, qanday qilib ma‘lumotlarni qabul qilishini va qayta ishlashini bilib olishi kerak. O‘qituvchi turli xil oquv usullarini qo‘llashi kerak, chunki har bir o‘quvchi ma‘lumotlarni turlicha qabul qiladi va o‘rganadi.

Fikrlash qobiliyatini rivojlantirish - o‘qituvchi turli xil mantiqiy topshiriqlar, muammolarni yechish va tahlil qilish usullarini qo‘llashi kerak. O‘qituvchi oquvchilarni oz fikrlarini ifodalashga, o‘z fikrlarini asoslashga, muloqot qilishga undashi lozim.

Xotirani rivojlantirish - o‘qituvchi turli xil xotira mashqlari va usullarini qollashi, masalan, assosiatsiyalarni ishlatish, vizualizatsiyani qollash, takror qilish. O‘qituvchi o‘quvchilarni o‘z bilimlarini samarali ravishda saqlashga undashi kerak.

Tilni o‘rganish - o‘qituvchi o‘quvchilarni til orqali fikrlashni organishga undash, turli xil oquv materiallaridan foydalanish, muhokamalarni tashkil etish, oqish va yozish kabi faoliyatlarni qollash.

Tadqiqot ishlari yuzasidan olib borgan amaliy tajribalarimiz shuni ko‘rsatdiki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning bir qator afzalliklari mavjud bo‘lib, ularni quyidagicha tahlil qildik:

- o‘quvchilarning aqliy imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirish;
- turli xil o‘quv usullaridan foydalanish orqali barcha o‘quvchilarga individual yondashish;
- oquvchilarni mustaqil fikrlashga, o‘z bilimlarini qo‘llashga va yangi bilimlarni yaratishga undash;
- o‘quvchilar bilimini baholashda turli usul va metodikalarni qo‘llash;
- akmeologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dars mashg‘ulotlari uchun kreativ loyihalar yaratish;
- belgilangan maqsad va vazifalarga erishishda ta‘lim jarayoni uchun muhim bo‘lgan sog‘lom, ijodiy o‘quv muhitini yaratish;
- o‘quvchilarning qiziqishlarini hisobga olish va ularni o‘z bilimlarini qo‘llashga undash.

Ta‘lim jarayonidagi kognitiv yondashuv o‘quvchilarni faol ishtirokchilarga aylantirib, ularga o‘z bilimlarini amalga oshirishda faol ishtirok etish va ishtirokchi sifatida o‘z bilimlarini namoyish etishlari uchun imkoniyat yaratadi.

Kognitiv yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarning individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirish orqali o‘quvchilarga bilimlarni qanday qilib o‘rgatishni, ma‘lumotni qabul qilish va qayta ishlash usullarini o‘rgatadi, turli oquv usullarini tanlash, qaysi oquvchi qanday usullar bilan yaxshiroq o‘rganishini tushunish, o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularni qondirishga qaratilgan pedagogik yondashuvni shakllantirish, o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, turli xil mantiqiy topshiriqlarni yechish, muammolarni tahlil qilish va hal qilish usullarini o‘rgatish va o‘rganish uchun zamin tayyorlaydi. Kognitiv yondashuv - bu bilimlarni o‘zlashtirish, qayta ishlash va qo‘llash jarayonlarini o‘rganishga asoslangan yondashuvdir. Bo‘lajak o‘qituvchilarning individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvni qo‘llash quyidagi bosqichlardan iborat bo‘lishi mumkin (2-rasmga qarang).

2-rasm. Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining individual-shaxsiy sifatlarini rivojlantirish bosqichlari

Ushbu bosqichlar mazmuni va amalga oshirilish yo‘nalishlari quyidagi tarzda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir (1-jadvalga qarang).

№			
1	O‘z-o‘zini anglash va baholash (Self-awareness and self-assessment)	O‘z-o‘zini tanib bilish	Bu bosqichda talabalar o‘zlarining kuchli va zaif tomonlarini, o‘qituvchilik bilan bog‘liq qiziqishlarini, motivatsiyalarini va qadriyatlarini aniqlaydilar.
		Shaxsiy xususiyatlarni tahlil qilish	Talabalar o‘zlarining xotirasi, diqqatni jamlash qobiliyati, fikrlash qobiliyati, muloqot qilish qobiliyati va boshqa xususiyatlarini tahlil qiladilar
		O‘qituvchilik xususiyatlarini baholash	Talabalar o‘zlarining sabr-toqatliligi, boshqarish qobiliyati, ijodkorligi va bolalar bilan muloqot qilish qobiliyatini baholash orqali o‘qituvchilik kasbiga tayyorligini aniqlaydilar
2	Bilimlarni o‘zlashtirish va qayta ishlash (Knowledge acquisition and processing)	O‘qituvchilik pedagogikasi va psixologiyasi bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirish	Talabalar o‘qituvchilik kasbining nazariy asoslari, ta‘lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etish, o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, pedagogik texnologiyalarni qo‘llash kabi mavzularni o‘rganadilar
		Bilimlarni amaliy qo‘llash	Talabalar o‘rgangan nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash, dars rejasi tuzish, dars o‘tish, o‘quvchilar bilan ishlash kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradilar
		Bilimlarni tahlil qilish va qayta ishlash	Talabalar o‘zlarining amaliy tajribalarini tahlil qiladilar, kamchiliklarni aniqlaydilar va o‘zlarining o‘qituvchilik faoliyatini takomillashtirish usullarini topadilar.
3	Ijtimoiy va hissiy aql (Social and emotional intelligence)	Empatiya rivojlantirish	Talabalar o‘quvchilarning his-tuyg‘ularini tushunish, ular bilan empatiya qilish, ularni qo‘llab-quvvatlashni o‘rganadilar
		Muloqot qilish ko‘nikmalarini oshirish	Talabalar o‘zlarining gapirish, tinglash, yozish, o‘quvchilar bilan muloqot qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar.
		Jamoaviy ishlash qobiliyatini oshirish	Talabalar jamoaviy loyihalarda ishtirok etish, guruhda muloqot qilish, fikr almashish va bir-birlarini qo‘llab-quvvatlashni o‘rganadilar.
4	Ijodiylik va muammolarni hal qilish (Creativity and problem-solving)	Ijodkorlikni rivojlantirish	Talabalar o‘zlarining fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, yangi g‘oyalar ishlab chiqish, o‘quv jarayoniga yangiliklar kiritishni o‘rganadilar
		Muammolarni hal qilish strategiyasini o‘rganish:	Talabalar turli muammolarni hal qilish strategiyasini o‘rganadilar, o‘zlarining muammolarni hal qilish usullarini takomillashtiradilar

		Kritik fikrlashni rivojlantirish	Talabalar o‘zlarining fikrlarini tanqidiy baholash, o‘zlarining ishlarini takomillashtirishni o‘rganadilar
5	O‘z-o‘zini baholash va takomillashtirish (Self-evaluation and improvement)	O‘z-o‘zini baholash	Talabalar o‘zlarining o‘qituvchilik faoliyatini baholash, o‘zlarining qobiliyatlari va ko‘nikmalari bilan bog‘liq kamchiliklarni aniqlaydilar
		Takomillashtirish rejasi ishlab chiqish	Talabalar o‘zlarining kamchiliklarini bartaraf etish va o‘zlarining o‘qituvchilik faoliyatini takomillashtirish uchun reja tuzadilar
		Doimiy o‘rganish	Talabalar o‘zlarining bilimlarini doimiy ravishda yangilab turish, yangi pedagogik texnologiyalarni o‘rganishga intiladilar

Ta’limga kognitiv yondashuv asosidagi o‘quv jarayonini tashkil etishga oid yuqoridagi nazariy mushohada va tavsiyalar o‘qituvchilarga o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini o‘stirish va ularning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Kognitiv yondashuv o‘qituvchilarga o‘z kasbi sohasi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo‘lishga, o‘qitish usullarini yaxshilashga va o‘z o‘quvchilarining ilmiy salohiyati va aqliy tafakkurining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi bosqichlarni amalga oshirishda O‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish; Amaliy mashg‘ulotlar, rol o‘ynash, o‘yinlar va loyihalarni qo‘llash; Guruhlarda ishlash, hamkorlikda o‘rganish va tajriba almashish; Mentorlik va murabbiylik dasturlarini qo‘llash kabi usullardan foydalanish yaxshi natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent, 2023.
2. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. “Pedagogika nazariyasi (darslik).” – T.: Fan va texnologiya, 288 (2008).
3. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – No. 3 (27). – P. 44-46.

TA’LIMDA “SECOND LIFE” ASOSIDA YANGI YONDASHUVLAR

Xakimova Ma’mura Muxammadiyevna

SamDU doktranti

***Annotatsiya.** Zamonaviy axborot texnologiyalari hayotning turli jabhalarida, xususan ta’lim tizimida muhim o‘zgarishlar kiritmoqda. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar, xususan, simulyatsiya va gemifikatsiya elementlari ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu texnologiyalar yordamida o‘quvchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini o‘yinga asoslangan yondashuvlar orqali mustahkamlash imkoniga ega bo‘ladilar. Ushbu maqolada simulyatsion gemifikatsiya va uning ta’limdagi o‘rni, shuningdek, eng mashhur virtual ta’lim platformalari, jumladan Second Life misolida o‘rganiladi.*

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, ta’lim, simulyatsiya, gemifikatsiya, virtual ta’lim, Second Life, o‘quv jarayoni, raqamli texnologiyalar.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning erkinligi odamlar hayotini yaxshi tomonga o‘zgartiradi, ta’lim tizimini tubdan o‘zgartirishga xizmat qiladi, mehnat unumdorligi va har qanday davlatning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshiradi [2].

Simulyatsion gemifikatsiya o‘quv jarayonini samarali tashkl qilish va boshqarishni o‘z ichiga olgan, talabalar mavzuni o‘zlashtirishlari uchun har tomonlama ta’sirli muloqotni yuzaga keltirish uchun o‘yin elementlaridan foydalanuvchi uslubdir [3]. Ta’lim olish jarayonida simulyatsiyalar talabalarga olingan ma’lumotlarni amalda qanday bo‘lishini amaliyot yoki interaktiv vositalar yordamida real ko‘rsatib berishni ta’minlaydi [4]. Natijada talabalarda qiziqish, bilimga bo‘lgan chanqoqlik, o‘rgangan narsalarini o‘zlashtirish darajasi ortadi. Shuningdek talabalarda biror mavzuni o‘zlashtirishda mustaqil yondashuvi va bilim darajalarini o‘zlari baholash orqali nazorat ostiga olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Gemifikatsiya elementlaridan bu tartibda foydalanish talabalarda bilim olishga motivatsiyasini oshiradi va ta’lim olish jarayonida ularni yanada faolroq qiladi [5]. Simulyatsion gemifikatsiya, oliy ta’lim talabalari uchun quyidagi afzalliklarga ega bo‘lishi mumkin: nazariy bilimlarini amaliy ko‘nikmalar orqali o‘rganadilar, mustaqil ta’lim olib o‘rganish imkoniyati, o‘ziga qulay vaqtlarda bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlab borishi, ta’lim olish jarayoni joy va makon tanlamasligi esa uning eng katta ustun jihatlaridan biridir [6].

Axborot jamiyati rivojlanishining hozirgi bosqichida asosiy ta’lim yo‘nalishlari ajralib turadi, ular orasida masofaviy va mobil ta’lim, MOOC, kengaytirilgan haqiqat, bulutli LMS, shaxsiylashtirish, BigData, gemifikatsiya nafaqat ta’lim mazmunini, balki sifatiga ta’sir qilishi shubhasiz [7]. So‘nggi paytlarda global IT kompaniyalari mavjud ta’lim platformalarini takomillashtirish va ochiq axborot va ta’lim muhitida foydalanish uchun yangi gemifikatsiyaga asoslangan ta’lim dasturlarini yaratish bo‘yicha faol ishlamoqda [8]. Hozirgi vaqtda eng mashhurlari Classcraft, Second Life, Minecraft: Education Edition, Power Point Quick Starter, Paint 3D, LinguaLeo, Lego Education WeDo 2.0., SimCity, Kahoot va boshqalardir. Bunday mahsulotlar XXI-asr o‘quvchilar va talabalar uchun noma’lum zamonaviy asboblarga aylandi.

Shulardan bir nechtasiga to‘xtalib o‘tamiz.

Second Life — bu 2003-yilda Linden Lab tomonidan ishga tushirilgan onlayn virtual dunyo. Ushbu platforma foydalanuvchilarga o‘zlarining virtual identifikatsiyasini yaratish va boshqarish, interaktiv tajribalarni o‘tkazish hamda turli virtual faoliyatlarda ishtirok etish imkonini beradi. Second Life’da foydalanuvchilar o‘z avatarlarini yaratib, bu avatarlar orqali dunyoni o‘rganadilar, boshqa foydalanuvchilar bilan muloqot qiladilar va o‘zlarining yaratgan kontentlarini baham ko‘radilar [1].

Second Life’ning asosiy xususiyatlari:

- Avatarlar: Foydalanuvchilar o‘zlarining avatarlarini yaratib, ularga istalgan ko‘rinishni berishlari mumkin. Bu avatarlar orqali virtual dunyoda harakat qilish, muloqot qilish va turli faoliyatlarda ishtirok etish mumkin.

- Virtual dunyo: Second Life katta va doimiy rivojlanayotgan virtual dunyoga ega bo‘lib, bu dunyo foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan obyektlar va joylardan iborat. Bu yerda siz turli shaharlar, qishloqlar, tabiat manzaralari va boshqa joylarni topishingiz mumkin.

- Ijtimoiy muloqot: Second Life foydalanuvchilarga boshqa odamlar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish imkonini beradi. Bu chat xonalar, ovozli suhbatlar va hatto video konferensiyalar orqali amalga oshiriladi.

- Tijorat va iqtisodiyot: Second Life’da o‘zining virtual iqtisodiyoti mavjud. Foydalanuvchilar virtual tovarlar va xizmatlarni yaratish, sotish va sotib olishlari mumkin. Bu yerda "Linden dollar" (L\$) deb ataladigan virtual valyuta qo‘llaniladi, va bu valyutani real pulga almashtirish mumkin.

- O‘quv va tadqiqotlar: Second Life ko‘plab ta’lim muassasalari, korxonalar va tadqiqotchilar tomonidan o‘quv va tadqiqot maqsadlarida qo‘llaniladi. Bu platformada virtual sinflar, laboratoriyalar va tadqiqot markazlari tashkil etiladi.

- Ijodkorlik va kontent yaratish: Second Life foydalanuvchilari o‘z ijodiy potensialini namoyon etish uchun turli kontentlar yaratishlari mumkin. Bu kontentlarga binolar, kiyim-kechaklar, san’at asarlari va hatto dasturiy ta’minot kiradi.

Second Life - bu foydalanuvchilarga o‘zlarining virtual dunyolarini yaratish va boshqarish, muloqot qilish va o‘zaro aloqada bo‘lish imkonini beruvchi muhim platformadir. Bu platforma ta’lim, tijorat, ijodkorlik va ijtimoiy faoliyat sohaslarida katta imkoniyatlar taqdim etadi. [3].

Second Life onlayn platformasidan ta’lim sohasida foydalanish uchun quyidagi usullar va imkoniyatlar mavjud: “O‘qituvchilar va ta’lim muassasalari virtual sinflar yoki kampuslar yaratishi mumkin. Bu sinflarda darslar o‘tish, ma’ruzalar tinglash, seminarlar va laboratoriya mashg‘ulotlari o‘tkazish mumkin.” [2]

Turli sohalarda (masalan, tibbiyot, muhandislik, arxitektura) amaliy mashg‘ulotlar va simulyatsiyalar o‘tkazish orqali talabalarga real hayotdagi tajribalarni olish imkonini berish. Misol uchun, tibbiyot talabalari uchun jarrohlik amaliyotlarini simulyatsiya qilish mumkin.

- Talabalar birgalikda loyihalar ustida ishlashlari, g‘oyalar almashishlari va tadqiqotlar olib borishlari mumkin. Bu ayniqsa, turli geografik hududlardan bo‘lgan talabalar uchun qulay.

- Til o‘rganish uchun tabiiy muhit yaratish, turli millat vakillari bilan muloqot qilish orqali til ko‘nikmalarini rivojlantirish. Shuningdek, turli madaniyatlarni o‘rganish va madaniy almashinuvni tashkil etish.

- Talabalar tarixiy joylar, muzeylar, ilmiy markazlar va boshqa qiziqarli joylarga virtual ekskursiyalar uyushtirishlari mumkin. Bu, ayniqsa, jismoniy sayohatlar amalga oshirish qiyin bo‘lgan hollarda foydali.

- Virtual konferensiyalar, seminarlar va boshqa ta’lim tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazish. Bu, ayniqsa, xalqaro tadbirlarda ishtirok etish uchun qulaydir.

- Ta’lim jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish uchun turli o‘yinlar va trenajyorlardan foydalanish. Bu talabalarni yanada motivatsiyalash va bilim olish jarayonini yengillashtiradi.

- Talabalar o‘z ijodkorlik va innovatsiyalarini rivojlantirish uchun turli virtual loyihalar yaratishlari, yangi texnologiyalar va yondashuvlarni sinab ko‘rishlari mumkin.

Second Life platformasi orqali ta’lim jarayonini yanada boyitish, interaktiv va qiziqarli qilish mumkin. Bu platforma talabalarga yangi tajribalar olish, bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Simulyatsion gemifikatsiya ta’lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish orqali o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Ushbu yondashuv talabalarni yanada faolroq va mustaqil o‘rganishga undaydi, nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalarga aylantirish imkonini beradi. Second Life kabi platformalar virtual sinflar va simulyatsiyalar orqali ta’limni

yangi darajaga olib chiqmoqda. Bu platformalar zamonaviy talabalarga ijodiy va amaliy tajriba olishda katta imkoniyatlar yaratmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Smith, J. (2020). Gamification in education: Enhancing learning through digital engagement. *Education Journal*, 45(3), 221-234.
2. Johnson, K. (2019). The role of simulation in modern education. *Virtual Learning Review*, 12(2), 150-167.
3. Lee, M., & McGuire, P. (2021). Innovative teaching methods using simulations. *International Journal of Education*, 23(4), 345-360.
4. Wilson, T. (2018). The power of simulations in student learning. *Interactive Learning Times*, 29(1), 45-59.
5. Edwards, L. (2020). Gamified learning environments: A case study. *Education Research*, 10(4), 90-110.
6. Gibbs, R. (2021). Remote learning and gamification: The future of education. *Journal of Online Education*, 15(2), 210-225.
7. Williams, E., & Morris, K. (2019). The rise of MOOC in higher education. *Digital Learning Perspectives*, 22(3), 135-150.
8. Taylor, R. (2021). Developing gamified learning platforms. *Education Technology Trends*, 18(4), 75-89.
9. M.M. Hakimova Ta’limda simulyatsion geymifikatsiya va uning ahamiyati // *Inter education & global study*. 2024. №7.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «УЧИТЕЛЬ -УЧЕНИК» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Норова Хилола Иброхимовна

*Учитель русского языка и литературы школы №18 Учкудукского района
Навоийской области*

***Аннотация.** В данной статье проводится анализ принципов преподавания, методов развития профессиональных навыков студентов, проблем освоения научной и практической деятельности. Также представлены мнения по обеспечению приоритета личностно-ориентированного подхода в отношениях учитель-ученик.*

***Ключевые слова:** преподавания, эффективность обучения, процессе обучения, взаимоотношения, “учитель-ученик”, Обучение индивидуально.*

Наш ум постоянно ищет и сортирует информацию. Мы хотим знать и понимать все, что только возможно. Именно это внутреннее стремление заставляет нас жить. Все наши потребности в жизни поддерживает обучение. Без той пищи для ума, которую дает нам обучение, эти потребности не будут удовлетворяться. Если потребности не удовлетворяются, жизнь невозможна.

ПРЕПОДАВАНИЕ - один из основных смыслообразующих компонентов процесса обучения. В структуре обучения преподаванием называют процесс деятельности преподавателя (учителя), который может функционировать только в результате тесного взаимодействия с обучаемым как в непосредственной, так и опосредованной форме. Но, в какой бы форме это взаимодействие ни выступало, процесс преподавания обязательно

предполагает наличие активного процесса учения. Таковым же он выступает при условии, когда деятельность учащихся обеспечивается, организуется и контролируется учителем, когда в процессе обучения осуществляется целенаправленное формирование у обучающихся готовности к самообразованию, когда целостность процесса обучения обеспечивается общностью целей преподавания и учения. Проблема эффективности обучения и взаимоотношений с учеником актуальна для любого педагога. Но в системе образования взаимозависимость характера отношений “учитель-ученик” и качества обучения является краеугольным камнем педагогического процесса.

Таким образом, сотрудничество учителя и ученика можно охарактеризовать как совместную деятельность в ходе образовательного процесса, направленную на усвоение знаний, умение учеников и повышение их мотивации к обучению. Для разных возрастных категорий учащихся сотрудничество должно принимать различные проявления. Например, для детей дошкольного возраста и учеников младшей школы сотрудничество выражается в игровом характере обучения, когда игровые задания и упражнения плавно переходят в обучающие. В старших классах делается упор на мотивацию обучению, как первого звена карьерного роста и благополучия. Педагогу, как человеку опытному и авторитетному важно донести до подростка, что знания необходимы для развития гармоничной личности и благополучия. И что именно благодаря накопленному багажу знаний и умений ребенок способен завоевать авторитет среди сверстников. Ведь для подростка актуально приобретение всех видов научных и практических, бытовых знаний, самоутверждение и самореализация. Он жадно усваивает житейский опыт значимых людей, и педагога в том числе, что дает ему возможность ориентироваться в обыденной жизни. В то же время впервые подросток начинает сам искать художественные и научные знания. Возникает необходимость не только в сотрудничестве, но и сотворчестве педагога и учащихся.

С одной стороны, обстановка деловая, где все трудятся в меру своих сил и способностей, с другой - непринужденная, светлая, насыщенная положительными переживаниями: удовлетворением, радостью. Дети желают учиться. Учитель вместе с детьми, а не над ними. Все превосходство учителя не в возрасте, не в особых правах и власти над детьми, а в жизненном опыте, в знаниях и эрудиции, в честно заработанном нравственном авторитете. Миссия учителя - возбудить любопытство, самостоятельность и самообразование. В этих условиях формируются действенные знания и происходит личностное развитие: нравственное, интеллектуальное, эмоциональное, волевое. Личностный подход в сфере взаимоотношений учителя и учащихся - это доброжелательное и уважительное отношение к личности ученика. Главный инструмент личностного подхода – умение внушить ребенку, что он единственный и неповторимый среди других единственных и неповторимых. В любом процессе обучения существует пять обязательных элементов. Они похожи на инструменты строителя. Как плотник знает, что не может качественно выполнить работу без подходящих инструментов, так и преподаватель, который пытается создать программу обучения, не учитывая этих пяти элементов, обнаружит, что в ней чего-то не хватает.

Разнообразие. Если наш ум постоянно воспринимает одну и ту же информацию, он застаивается. Наше внимание привлекает необычное, и хороший преподаватель использует различные средства, чтобы обучение постоянно вызывало интерес. Это касается и содержания материала, и стиля обучения.

Ясность. Запутанную и непонятную информацию выучить невозможно. Информация будет воспринята только в том случае, если преподаватель ясно,

непосредственно и просто объясняет информацию в той форме, которая соответствует уровню интеллекта учеников. Это относится и к содержанию, и к методологии обучения.

Вовлеченность. Как мы уже говорили, обучение — это не пассивная деятельность. Если ученик так или иначе не принимает активного участия в процессе обучения, никакого обучения не будет. Фактически, чем более интерактивен процесс обучения, тем больше будут успехи ученика.

Успех. Почему иногда кажется, что информация проходит мимо нашего сознания? Почему мы не прилагаем усилий, чтобы понять ее? Потому что считаем, что у нас ничего не получается, уверены, что не сможем усвоить новые знания. Преподаватель должен быть уверен, что ученик сможет успешно усвоить то, что преподается.

Сходство. Самое первое утверждение этого раздела гласило, что мы можем учиться только у тех, кому доверяем. Чтобы ученик воспринял информацию, преподаватель должен активно стремиться завоевать его доверие. Для этого, прежде всего, нужно оставаться честным и искренне заботиться об ученике, что позволит преподавателю адекватно и с сочувствием реагировать на его потребности.

Чтобы обучение осуществлялось как процесс сотворчества учителя и учащихся, оба субъекта должны тесно взаимодействовать, в идеале одновременно устремляясь к заданной цели.

Как показывает анализ практики, в ходе учебного процесса имеют место несколько вариантов взаимодействия учителя и учащихся, не все из которых реализовываются как содружество и сотворчество. Как утвердил, Лоуренс Стаут (Lawrence W. Stout), доктор философских наук, профессор Стокгольмской школы экономики, существует семь основных концепций, формирующих основу обучения.

1. Обучение основано на взаимоотношениях

Что делает одного человека учителем, а другого — учеником? Давайте забудем на время о классной комнате и подумаем о повседневной жизни. Вы приходите в гости к подруге, и она угощает нас восхитительным тортом. Вы спрашиваете ее, как она его приготовила. Что при этом происходит? Вы превращаетесь в ученика, а наша подруга становится учителем. Как же возникает такая ситуация? При каких обстоятельствах? Дело не в том, что ваша подруга имеет больше образования или опыта, чем вы, хотя чаще всего мы именно так думаем о квалификации учителя или тренера. Основа ситуации обучения — просто доверие. Вы уверены, что ваша подруга знает, как приготовить торт, и может дать вам информацию, которая позволит нам приготовить такой же торт. Основа ситуации обучения — взаимоотношения доверия между учителем и учеником. Все основано на доверии. Возникает ли оно благодаря положению, опыту или профессионализму учителя — в основе обучения всегда лежит доверие. Что происходит, если его нет? Если учитель пытается научить вас новому навыку или новой процедуре, но при этом не обладает необходимыми знаниями или следует неудачной методологии, у вас возникает законный вопрос: а можно ли доверять этому учителю, адекватно ли он передает информацию? Дело не в том, что вы не уважаете авторитет учителя, дело в том, что обмануто наше доверие. Если доверия нет, никакое обучение просто невозможно.

2. Обучение — естественный процесс

Вся жизнь — это процесс передачи и восприятия информации. Вспомните, как вы в первый раз пришли на новое место работы. Вы впитывали массу новой информации: физическое окружение, ваши новые коллеги, нюансы ваших новых обязанностей. Все это происходило само собой — вы учились естественно. Но, как сказал Уинстон Черчилль, «я всегда готов учиться, но не всегда готов к тому, чтобы меня учили». Лучшая ситуация

обучения — та, в которой естественные склонности человека в обучении направляются на то, что ему необходимо изучить.

3. Обучение необходимо

Обучение — наша фундаментальная внутренняя потребность. Самые основные потребности человека — физиологические (например, в пище). Затем выступают потребности в безопасности, за ними следуют личные потребности в любви и принадлежности. Большинство людей, знакомых с иерархией потребностей Маслоу, полагают, что эта иерархия — довольно жесткая структура, и прежде чем обращать внимание на потребности и отношениях, нужно удовлетворить социальные потребности, а до них нужно удовлетворить физиологические потребности и т.д.

4. Обучение индивидуально

Психологи стремятся обнаружить в человеческом поведении нечто общее. К сожалению, психологию отличает от точных наук один очень важный аспект. Люди ведут себя не так, как неодушевленные объекты или силы природы. Известный психолог Роберт Штернберг утверждает, что в психологии не существует ни одной теории, которую можно было бы назвать совершенной. Всегда есть исключения. Даже самая полная теория человеческого поведения не может охватить всех различий между реальными людьми. Этих различий слишком много. Для учителя это соображение очень важно, потому что даже самый лучший инструктор, использующий самую эффективную методологию, не может быть полностью уверен в том, что сумел «достучаться» до каждого ученика. Почему? Очень просто — между людьми существует масса индивидуальных различий, и это значит, что все учатся немного по-разному. Реальная оценка прогресса в обучении возможна только в том случае, если учитель работаете учеником один на один.

5. Обучение — это работа

Хотя обучение естественно и необходимо, оно все же требует сознательных усилий. Мы должны активно трудиться в процессе обучения, это не пассивная деятельность. Существует психологический принцип, который гласит, что, если человек не верит, что сможет усвоить новую информацию хотя бы на 70%, он не будет прилагать для этого сознательных усилий. Учитель, который употребляет непонятные ученику термины, обнаружит, что ученик просто зубрит. Этот принцип подтверждает простой эксперимент, который в 1973 г. провел Мак Лелланд. Людям давали большое пластиковое кольцо и просили набросить его на вкопанный в землю шест. Затем их просили найти место, с которого им было бы удобнее всего бросать кольцо на шест. Почти каждый сначала становился настолько близко, чтобы удачно набрасывать кольцо на шест в 100% случаев. Затем люди отходили дальше от шеста и становились там, где точность их бросков уменьшалась до 50%. Затем они снова подходили ближе к шесту и находили, что комфортнее всего чувствовали себя там, где точность их бросков составляла около 70%. Применительно к обучению этот эксперимент показывает, что если нужно приложить слишком мало усилий, интерес к обучению падает. Если усилия ученика приводят к очень небольшим успехам, его интерес также падает. Обучение требует работы, но ученик должен верить, что его усилия приведут к успеху.

6. Обучение заразительно

Сначала может показаться, что некоторые из представленных здесь принципов противоречат друг другу. Это происходит потому, что обучение нестатично. Этот процесс в высшей степени динамичен. Как мы уже говорили, обучение индивидуально. Но в то же время многое мы просто перенимаем у других. Это один из принципов, лежащих в основе концепции организации обучения. Заразительность обучения

проявляется двумя путями. Если человек попадает в группу других людей, которые находят обучение интересным и радостным, он обязательно начнет считать так же. С другой стороны, если группе людей скучно учиться, новому человеку тоже будет трудно поддерживать свой интерес. Человек — существо социальное. Чтобы нормально жить и работать, мы нуждаемся в других людях. Это касается и обучения. Именно во взаимодействии с другими людьми мы учимся многим вещам.

7. Обучение тесно связано с практикой

Последний из семи наших принципов — самый главный. Обучение должно быть практическим. Да, существует теоретическое знание. Но каждая теория предполагает какое-то практическое применение. Наш ум не хранит того, что не имеет для нас практической ценности. Мы помним только ту информацию, которую считаем полезной. Случалось ли так, что во время беседы вдруг к вам в голову приходила какая-то мысль, воспоминание о том, что было много лет назад? Наш разум обладает невероятной способностью в нужный момент вспоминать то, о чем мы не помнили в течение десятилетий. Это явление подтверждает теорию, что если уж мы чему-то научились, то никогда этого не забудем. Но как мы научились чему-то в первый раз? Мы просто занимались обычными делами, и случилось что-то, что имело для нас практическую ценность. И мозг запомнил эту информацию. Практическое, жизненное обучение существует потому, что наш ум постоянно обрабатывает информацию, стремясь понять смысл окружающего мира.

Значение этого принципа для обучения должно быть очевидно. Чем теснее связан с практикой тот материал, который узнает ученик, тем лучше он его усвоит. Чтобы учиться, мы должны видеть связь новых знаний с нашей жизнью. Они должны касаться нашего собственного личного опыта. Именно поэтому новые знания должны быть связаны с нашей культурой.

Таким образом, сотворчество учителя и ученика необходимо для творческого развития каждого из них, и особенно для развития творческого манерой мышления ученика, его креативности, творческих способностей, качеств, творческой личности.

Важным для сотрудничества и сотворчества педагога и учащихся является установление психологического контакта, личностный подход, эмоциональное сопереживание.

Основной составляющей в сотворчестве выступает творчество учителя и ученика, которое возможно лишь в благоприятной творческой атмосфере, создаваемой в педагогическом процессе, прежде всего учителем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андреева, Г.М. Социальная психология. [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 375 с.
2. Бахвалов, В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. [Текст] / В.А. Бахвалов. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. - 144 с.
3. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. [Текст] / И.А. Зимняя. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 480 с.
4. Кан-Калик, В.А., Никандров, Н.Д. Педагогическое творчество. [Текст] / В.А. Кан – Калик, Н.Д. Никандров. - М.: Педагогика, 1990. - 141 с.

KVAZI TADQIQOTCHILIK METODI YORDAMIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Davletov Erkaboy Yusubovich

“Ma‘mun universiteti” NTM “Umumkasbiy fanlar”

kafedrası dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tafakkurini kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Pedagogik tafakkur o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligida muhim o‘rin tutadi va tanqidiy, ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish qobiliyatlarini rivojlantirish orqali shakllanadi. Kvazi tadqiqotchilik metodi talabalarni ilmiy izlanishlarga jalb qilish orqali ularga ilmiy usullar va yondashuvlarni amaliyotda qo‘llash imkonini beradi. Maqolada kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida pedagogik tafakkurni rivojlantirishning asosiy mexanizmlari va uning ta‘lim jarayonidagi samaradorligi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik tafakkur, kvazi tadqiqotchilik metodi, bo‘lajak o‘qituvchilar, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, pedagogik tayyorgarlik, ilmiy izlanish, amaliyot.

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish masalasi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. O‘qituvchilik kasbi yuqori bilim talab qilishi bilan birga, doimiy ijodiy yondashuvni, pedagogik tafakkurni rivojlantirishni taqozo etadi. Pedagogik tafakkur – o‘qituvchining ta‘lim jarayonida muammolarni ko‘ra bilish, ularni tahlil qilish va amaliy yechimlar topish qobiliyatidir. Ushbu qobiliyatni rivojlantirish uchun talabalarda tanqidiy fikrlash, ilmiy izlanish va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish zarur.

Pedagogik tafakkur faqat nazariy bilimlar orqali rivojlanmaydi, u amaliy faoliyat bilan bog‘liq holda rivojlanadi. Shuning uchun bugungi kunda kvazi tadqiqotchilik metodi bo‘lajak o‘qituvchilarni amaliy ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashda muhim usul sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu metod o‘qituvchilarni ta‘lim jarayonidagi real muammolarni ilmiy jihatdan tahlil qilishga, ularga ijodiy yondashish va innovatsion yechimlar topishga yo‘naltiradi [2].

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tafakkurini kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida rivojlantirish mexanizmlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kvazi tadqiqotchilik metodi mohiyati va pedagogik jarayondagi o‘rni.

Kvazi tadqiqotchilik metodi – bu talabalarni ilmiy tadqiqot faoliyatiga yaqinlashtiruvchi usul bo‘lib, o‘quv jarayonida tadqiqotchilik yondashuvlarini qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Bu metodning asosiy xususiyati – talabalar o‘rgangan nazariy bilimlarni amaliyotda tatbiq etishga, ilmiy tadqiqot metodlarini qo‘llashga o‘rgatiladi. Kvazi tadqiqotchilikda to‘liq ilmiy tajriba o‘tkazilmaydi, lekin ilmiy izlanishning asosiy bosqichlari sinovdan o‘tkaziladi.

Mazkur metodni qo‘llash orqali bo‘lajak o‘qituvchilar quyidagi ko‘nikmalarni egallaydilar:

- **Tanqidiy va analitik fikrlash:** Talabalar ta‘lim jarayonidagi muammolarni tahlil qilish, ularni o‘rganish va ilmiy jihatdan baholashni o‘rganadilar.

- **Ijodiy yondashuv:** Talabalar nazariy va amaliy masalalarni yechishda yangicha yondashuvlarni topishga o‘rganadilar.

• **Ilmiy izlanish va tadqiqotchilik ko‘nikmalari:** O‘quvchilar ilmiy tadqiqot asoslarini o‘zlashtiradilar va ta‘lim jarayonidagi muammolarni ilmiy usullar bilan hal etishga yo‘naltiriladilar.

Pedagogik tafakkur va uning rivojlanishi.

Pedagogik tafakkur – o‘qituvchining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan qobiliyatdir. Bu tafakkur o‘qituvchiga ta‘lim jarayonida turli pedagogik muammolarni tanqidiy tahlil qilish, ularga ijodiy yondashish va samarali yechimlar ishlab chiqishda yordam beradi. Pedagogik tafakkurni rivojlantirish o‘quvchilarni sifatli ta‘lim bilan ta‘minlash uchun zarur.

Pedagogik tafakkur quyidagi elementlar orqali shakllanadi:

1. Teoretik bilimlar – o‘qituvchi o‘z fanidan chuqur nazariy bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

2. Amaliy tajriba – ta‘lim jarayonida nazariy bilimlarni qo‘llash ko‘nikmasi.

3. Ijodiy fikrlash – dars berishda va o‘quvchilarga yondashishda yangilik kiritish, noan’anaviy usullarni qo‘llash.

4. Tanqidiy yondashuv – mavjud pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va yaxshilash uchun doimiy izlanish [1].

Kvazi tadqiqotchilik metodi ushbu elementlarning har birini shakllantirishga yordam beradi. U talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda sinash, real muammolarni hal etish jarayonida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini yaratadi.

Kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida bo‘ljak o‘qituvchilarni ilmiy izlanishlarga jalb qilish, ularda tanqidiy va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi mexanizmlar samarali hisoblanadi:

- **muammoli vaziyatlarni yaratish.** Kvazi tadqiqotchilikda o‘qituvchi talabalarga ta‘limdagi real muammolarni o‘rganishni taklif qiladi. Masalan, ta‘lim jarayonida uchraydigan didaktik yoki pedagogik muammolarni tahlil qilish, ularni ilmiy jihatdan o‘rganish talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

- **nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish.** O‘quvchilar o‘rgangan nazariy bilimlarini amaliy faoliyatda sinab ko‘radilar. Masalan, ta‘lim jarayonida o‘qitishning yangi usullarini o‘rganish va amaliyotda qo‘llash orqali o‘z bilimlarini sinovdan o‘tkazadilar. Bu jarayon talabalarning analitik tafakkurini rivojlantiradi.

- **mustaqil izlanish topshiriqlari.** Kvazi tadqiqotchilik jarayonida talabalar mustaqil ravishda ilmiy izlanishlar olib boradilar. Masalan, o‘quvchilarga ma‘lum bir ta‘lim masalasi bo‘yicha ilmiy tadqiqot qilish topshirilishi mumkin. Bu izlanish jarayonida talabalar o‘z fikrlarini ilmiy jihatdan asoslash va natijalarni tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantiradilar.

- **ko‘rgazmali natijalarni tahlil qilish.** Talabalar o‘quv jarayonida tajribalar o‘tkazib, ko‘rgazmali natijalarni kuzatadilar. Bu orqali pedagogik muammolarning yechimlari bo‘yicha ilmiy fikrlar ishlab chiqadilar va ularni ta‘lim jarayonida qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganadilar[4].

Kvazi tadqiqotchilik metodi orqali talabalarning pedagogik tafakkuri rivojlanishi bir necha jihatdan ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Birinchidan, talabalar ilmiy izlanishlarga asoslangan yondashuvni o‘rganadilar, bu esa ularni kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Ikkinchidan, talabalarda tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi, bu esa o‘quv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni yechishda ijodiy yondashuvlarni qo‘llash imkonini beradi.

Kvazi tadqiqotchilik metodi bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishda samarali vositadir. Ushbu metod talabalarga ilmiy izlanishlar olib borish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash va tahliliy tafakkurni rivojlantirish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi jarayonida bu metodning qo‘llanilishi ularning pedagogik faoliyatda samarali natijalarga erishishlariga katta hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahmudov A. “Pedagogik tafakkur va o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi.” *Ta’lim va fan jurnali*, 2(35), 45-52. 2020-yil.
2. Karimova G. “Ta’lim jarayonida kvazi tadqiqotchilik metodining ahamiyati.” *Oliy ta’lim ilmiy jurnali*, 3(29), 38-43. 2019-yil.
3. Islomov F. “Talabalarning pedagogik amaliyotga tayyorgarligida kvazi tadqiqotchilik metodining roli.” *Pedagogik izlanishlar*, 4(12), 60-67. 2021-yil.
4. Safarova R.G., Davletov E. Y. “Bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishning kvazi-metodga asoslangan paradigmaları” .-2023-yil *Pedagogika. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal №1 soni*;
5. Davletov E. Y. THE ROLE OF BASIC AND SCIENCE COMPETENCES IN SUPPORTING PUPILS’MATURETY // *Central Asian Problems of Modern Science and Education*. – 2018. – T. 3. – №. 3. – C. 208-211.
6. Davletov E.Y. O‘QUVCHILARDA KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH DOLZARB IJTIMOYIY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA // *Science and innovation*. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 5. – C. 377-382.
7. Davletov E.Y. Social-Pedagogical and Psychological Aspects of Forming Initial Classes Students' Basic Competences. *Eastern European Scientific Journal*, 2018, No. 5, pp. 290-294.
8. Davletov E.Y. Methods and Factors of Development of Students’ Information-Communicational Competences during Math Classes. *Eastern European Scientific Journal*, 2018, No. 1, pp. 36-39.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KOGNITIV-PRAGMATIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING UZVIYLIGI

To‘rabekova Aziza Mirzabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktaranti

Annotatsiya. Bu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirish bo‘yicha metodist, pedagog, ruhshunos olimlarning ilmiy fikr-mulohazalari, munosabatlari tahliliy o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: *nutqiy, pragmatik, metodik, pedagogik, lisoniy birlik, kommunikativlik, kognitiv, axborotni qabul qilish, idrok qilish, ma’lumotni anglash va tushunish, fikrlash, turli matn turlari ustida ishlash.*

Jahonda ta’lim taraqqiyotining jadal rivojlanayotganligi. xorijiy mamlakatlarning ta’lim sohasiga qaratayorgan e’tiborini bevosita kuzatib, tahlil qilgan yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev

2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida ham, ta’lim-tarbiyaning uzviy bog‘liqligini yanada kuchaytirish maqsadida: “Sharqona qarashlarimizda ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmaydi, bu esa bugungi kun o‘qituvchisidan katta mas’uliyatni talab qiladi,” –deya alohida ta’kidladilar³. Demak, bugungi kun bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ta’lim-tarbiya ishlarida faol qatnashar ekanlar, ular o‘z faoliyatlarini zamon bilan hamohang tarzda tashkil etishlari talab etiladi. Shuningdek, umumta’lim maktablarida faoliyat ko‘rsatayotgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari kognitiv va pragmatik kompetensiyalarga ega bo‘lishi hamda o‘z faoliyatida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ham kognitiv-pragmatik layoqatni shakllantirib rivojlantirib borishlari lozim.

Shu o‘rinda “pragmatik kompetensiya” tushunchasiga to‘xtalib o‘tamiz. ”Pragmatik kompetensiya - muayyan vaziyatlardan ustalik bilan chiqib keta olish qobiliyatiga ega bo‘lish”⁴. Pragmatika atamasi lingvistik adabiyotlarda keng ma’noda qo‘llanila boshlansa-da, ayni vaqtda bir qator tadqiqotchilarning ta’kidlashlaricha lingvistik pragmatika tushunchasining aniq chegaralari belgilangan emas. Ularning fikricha, pragmatika kommunikativ vazifalarni hal qilish maqsadida lisoniy vositalardan tanlab foydalanishni nazarda tutuvchi real muloqot vaziyati sifatida talqin qilinadi^{5,6,7}. V.N. Komissarovning ta’kidlashicha, nutqiy muloqotda pragmatik munosabatlarning uchta turi ishtirok etadi. Bular birinchidan, axborotning manbai (axborot uzatuvchi, gapiruvchi yoki yozuvchi) orqali ifodalanayotgan pragmatik munosabatlar bo‘lib, bunday pragmatik munosabat axborot uzatuvchining maqsadini, uzatilayotgan axborotga shaxsiy munosabati va reseptorga nisbatan rejalashtirilgan ta’sirni o‘z ichiga oladi. Pragmatik munosabatlarning ikkinchi turi lisoniy birlik ifodalayotgan pragmatik ma’noni qamrab olgan matnda (fikir, jumla) o‘z ifodasini topadi. Uchinchi tur pragmatik munosabat axborotni qabul qiluvchi shaxsning (reseptor, tinglovchi, kitobxon) matn orqali anglagan axborotga pragmatik munosabatidir. Uning bunday munosabati axborotni idrok qilish jarayoni, bu axborotga yoki uning uzatuvchisiga munosabatida o‘z aksini topadi⁸. “Pragmatika tinglovchini uzatilayotgan axborotni xuddi so‘zlovchi istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikasiyada qo‘llanishini tavsiflaydi. Bu pragmatika lisoniy vositalarning shaxslararo muloqotdagi rolini aniqlash bilan shug‘ullanadi, deyish demakdir”⁹.

V.N. Komissarovning ta’kidlashicha, nutqiy muloqotda pragmatik munosabatlarning uchta turi ishtirok etadi. Bular birinchidan, axborotning manbai (axborot uzatuvchi, gapiruvchi yoki yozuvchi) orqali ifodalanayotgan pragmatik munosabatlar bo‘lib, bunday pragmatik munosabat axborot uzatuvchining maqsadini, uzatilayotgan axborotga shaxsiy munosabati va reseptorga nisbatan rejalashtirilgan ta’sirni o‘z ichiga oladi. Pragmatik munosabatlarning ikkinchi turi lisoniy birlik ifodalayotgan pragmatik ma’noni qamrab olgan matnda (fikir, jumla) o‘z ifodasini topadi. Uchinchi tur pragmatik munosabat axborotni qabul qiluvchi shaxsning (reseptor, tinglovchi, kitobxon) matn orqali anglagan axborotga pragmatik munosabatidir. Uning

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq ta’limi va Oliy ta’lim tizimi o‘qituvchilari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda so‘zlagan nutqi. 2019.08.23.

⁴ Розенталь Д., Теленкова М. Словарь-справочник лингвистических терминов. – Москва: Просвещение, 1976. – С. 112.

⁵ Демьянков, В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания. // Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка, 1981. – Ташкент, – № 4. – С. 368-377

⁶ Дудина, Т.Б. Прагматическая характеристика текста и его лингводидактическая направленность // Проблемы лингвистического анализа текста. Коммуникативно-прагматический аспект. – Иркутск: ИГПИИЯ, 1990. – С. 5-10.

⁷ Почепцов Г. Г. Прагматика текста // Коммуникативно - прагматические и семантические функции речевых единств: изд-во Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – С. 5-10.

⁸ Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва: ЭТС, 2004. – С. 226.

⁹ Proceedings of the 12th International Congress of Linguists. Vienna, 1977 (ed. By Dressler W.) Meid W. – Innsbruck: Inst. Fir Sprachwissenschaft, 1978.–P. 26.

bunday munosabati axborotni idrok qilish jarayoni, bu axborotga yoki uning uzatuvchisiga munosabatida o‘z aksini topadi¹⁰.

Pragmatik munosabatda mazmun va kontekst munosabatlari lisoniy nuqtai nazardan bir-biriga asoslanish g‘oyasi yotadi. Kontekt mazmunidagi gaplarda sintaksis jihatdan bog‘liqlik bo‘lishi, struktura bo‘lishi, mohiyatni ifodalovchi kategoriyalar va leksik birliklar o‘rin olishi bilan baholanadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirishda uning o‘rganilayotgan obyekt, o‘quv materiasi va axborotlar bilan ishlash hamda tasavvurlarining paydo bo‘lishi aniqlanadi. Nutqiy bilimlar nazariyasi o‘zaro muloqot qilish bilan dahldor voqealar yechimi va uni idrok qilishda lisoniy vositalardan foydalanish va qo‘llash usullarini qamrab olganligi o‘rgatiladi. Kontekstda asosiy g‘oya mujassamlashtirilgan. Shu sababli o‘quvchilardan so‘zlarning konstrukturaviy qurilmalari bilan ishlatilish o‘rnini aniqlashi ulardagi pragmatik kompetentlikni o‘stirishga ko‘maklashadi.

Tadqiqotchi Y.T.Umarovanning “Til ta’limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda pragmatik kompetensiyani rivojlantirish” mavzusidagi tadqiqot ishida “Pragmatik kommunikativ kompetensiya, shuningdek, o‘quvchilarga muloqot muhitini his qilish, ulardagi o‘zlari muvaqqat doxil bo‘lib turgan bu muhit talab qiladigan uslubni to‘g‘ri tanlay bilish malakasidir. Bu malaka faqat maxsus tashkil qilingan ta’lim shakllaridagina emas, ayni paytda ko‘proq spontan ta’lim muhitida shakllanadi. O‘quvchilar jamiyat hayotini kuzatar ekanlar, kommunikativ vaziyatlarga ko‘ra u yoki bu sotsiumning ijtimoiy roli o‘zgarishi bilan nutqi ham muvofiq tarzda o‘zgachalik kasb etishiga guvoh bo‘ladilar”¹¹.

“Har bir fan ta’lim jarayonida o‘z imkoniyati, shakl va uslubi bilan kreativlikni tarbiyalanuvchilarda taraqqiy ettirishi lozim. Bunda lingvistik tafakkurning ham keng imkoniyatlari bor. Har bir sath birliklaridan nutq vaziyatlarida o‘rinli, o‘ziga xos, eng asosiysi, tinglovchiga (kommunikativ adresatga) o‘zi nazarda tutgan ma’no va munosabatni tushunarli hamda ta’sirli shaklda uzatish kompetensiyasi lingvistik kreativlikdir. Bu vazifani ado etish uchun ona tilidan dars mashg‘ulotlarida kuzatish, izlanish, alohidalikni sharhlash, umumiylikni topish, farqlarni aniqlash, qiyoslash, tasniflash, xulosa chiqarish, aloqadorlikni ochish, amalda qo‘llash – o‘n bosqichli mustaqil, ijodiy fikrlash mashqlari tizimli ravishda bajarilishi kerak”¹².

Meodist olim K.Qosimova boshchiligida yozilgan “Ona tili o‘qitish metodikasi” darsligida: “Bilish nazariyasiga ko‘ra analitik-sintetik ishlar yordamida til ustida kuzatishdan umumiy xulosa chiqarishga, nazariy ta’rif va qoidaga, shular asosida yana og‘zaki va yozma tarzdagi nutqiy aloqaga, to‘g‘ri yozuv va to‘g‘ri talaffuzga o‘tiladi. O‘quvchilar jonli nutqiy aloqaga to‘g‘ri talaffuz va to‘g‘ri yozuvni elementar nazariy ma’lumotlar asosida amaliy egallash orqali kirishadilar. Ular til materiallarini kuzatish, tahlil qilish orqali elementar nazariy qoidalar chiqaradilar, o‘rgangan va o‘zlashtirilgan nazariy qoidalarni amaliyotga ongli ravishda tatbiq etadilar”¹³, - deya ta’kidlanadi. Yuqoridagi fikrdan ko‘rinadiki, o‘qish va yozish o‘zaro parallel tarzda, nazariy ma’lumotlar asosida amaliy egallashlari va buning natijasida egallangan bilimlar amaliyotga tadbiq etilishini orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish va yozish ko‘nikmalari shakllanib boradi.

¹⁰Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва: ЭТС, 2004. – С. 226.

¹¹ Umarova Y. Til ta’limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda kognitiv-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – Namangan, 2020.

¹² Umarova Y. Til ta’limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda kognitiv-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – Namangan, 2020.

¹³ K.Qosimova, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘idosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi - T.: “NOSHIR”, - 2009.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirish ularning ta‘lim jarayonida bilimlarni samarali yetkazish bilan birga o‘quvchilarning mantiqiy va kreativ fikrlashlarini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va didaktik zahiralarni takomillashtirish orqali bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini uzviy rivojlantirishga erishish mumkin. Kognitiv-pragmatik kompetentlik o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqotni samarali tashkil etish, bilimlarni amaliyotga tadbiq etish, hamda o‘quvchilarning mustaqil, kreativ va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirish pedagogik jarayonning doimiy qismi bo‘lib, ta‘lim sifati va samaradorligiga o‘zining ijobiy ta‘sirini o‘tkazishi bilan ahamiyatli deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. K.Qosimova, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘idosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi - T.: “NOSHIR”, - 2009.
2. Proceedings of the 12th International Congress of Linguists. Vienna, 1977 (ed.By Dressler W.) Meid W. – Innsbruck: Inst. Fir Sparchwissenschaft, 1978.–P. 26.
3. Umarova Y. Til ta‘limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda kognitiv-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – Namangan, 2020.
4. Демьянков, В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания. // Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка, 1981. – Ташкент, – № 4. – С. 368-377.
5. Дудина, Т.Б. Прагматическая характеристика текста и его лингводидактическая направленность // Проблемы лингвистического анализа текста. Коммуникативно-прагматический аспект. – Иркутск: ИГПИИЯ, 1990. – С. 5-10.
6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва: ЭТС, 2004. – С. 226.
7. Почепцов Г. Г. Прагматика текста // Коммуникативно - прагматические и семантические функции речевых единств: изд-во Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – С. 5-10.
8. Розенталь Д., Теленкова М. Словарь-справочник лингвистических терминов. – Москва: Просвещение, 1976. – С. 112.

BOLALARDA KOGNITIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYACHILARNING O‘RNI

Shomurotov Ulug‘bek Melikboboyevich

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti, Pedagogika va
psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Quyidagi maqolada maktabgacha ta‘lim tarbiyalanuvchilarining kognitiv faoliyatini shakllantirish va kognitiv motivlari, dunyo haqida yangi narsalarni o‘rganish, hayotning har qanday sohasi haqidagi g‘oyalarini tartibga solish, olam va tevarak-atrofdagi voqelikni idrok etish jarayoni bosqichlari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: dominant motiv, ekskursiya kognitiv, tadqiqot, bolalik davri kabi so‘zlar maqolada keltirib o‘tilgan.

Bolalarda kognitiv faoliyat erta bolalikdan boshlanadi, dastlab narsalar bilan oddiy, go‘yo maqsadsiz eksperimentni ifodalaydi, bunda idrok farqlanadi, predmetlarni rangi, shakli, maqsadi bo‘yicha eng oddiy turkumlash vujudga keladi, sezgi me‘yorlari, oddiy instrumental harakatlar o‘zlashtiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalik davrida kognitiv tadqiqot faoliyatining "oroli" har qanday yangi materialning imkoniyatlarini sinab ko‘rish, indikativ harakatlar shaklida to‘qilgan o‘yin, samarali faoliyat bilan birga keladi. Katta maktabgacha yoshda kognitiv tadqiqot faoliyati bolaning o‘ziga xos kognitiv motivlari, narsalar qanday ishlashini tushunish, dunyo haqida yangi narsalarni o‘rganish, hayotning har qanday sohasi haqidagi g‘oyalarini tartibga solish uchun ongli niyati bilan ajralib turadi. Katta yoshdagi maktabgacha tarbiyachining tabiiy shakldagi kognitiv va tadqiqot faoliyati bolalarning ob'ektlar bilan eksperimenti deb ataladigan shaklda va kattalarga berilgan savollarni og‘zaki o‘rganish shaklida namoyon bo‘ladi. Shaxsning potentsialini rivojlantirishning ko‘plab usullari mavjud, ammo haqiqiy tadqiqot faoliyati, shubhasiz, eng samaralilaridan biridir. Bu haqda batafsilroq to‘xtalib o‘tishni lozim deb bilaman. Tevarakatrodagi voqelikni idrok etish jarayoni bosqichlarini tavsiflash maktabgacha yoshdagi bolalar bolaning shaxsiy rivojlanishi.

A.N. Leontievning ta’kidlashicha, bola allaqachon ma’lum moyilliklarga ega, "dunyoni idrok etishga tayyor" va "inson qobiliyatlarini egallash qobiliyati" bilan tug‘iladi. Atrofdagi dunyoni idrok etish jarayonida maktabgacha tarbiyachi bir vaqtning o‘zida o‘zining aqliy funksiyalarini tartibga soladi, atrof-muhitni faol ravishda tekshiradi va rivojlanish uchun "oziqaviy material" sifatida kerakli taassurotlarni qidiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalikdagi hayot, M. Montessori fikriga ko‘ra, "aqliy embrion" holatiga mos keladi va bu davrda bola namlikni yutadigan "quruq shimich" ga o‘xshaydi. O‘ziga xos xususiyat ikkinchi bosqich maktabgacha yoshdagi bolalar atrofidagi dunyoni idrok etish - uning mazmunlilikining keskin o‘shishi. Bolalar endi atrofdagi yorqin, notanish dunyoga qarashmaydi, ular uchun qiziqarli, ahamiyatli narsalarni ajratib ko‘rsatishadi. Ularning oldingi g‘oyalariga to‘g‘ri kelmaydigan g‘ayrioddiy hodisa fikrlashga, qiziquvchanlikni rivojlantirishga turtki beradi, bu esa tadqiqot faoliyatining paydo bo‘lishiga olib keladi. Erta va maktabgacha yoshdagi bolalik davrida qiziquvchanlik zarur va atrofdagi ob'ektiv dunyo bilan keng tanishish uchun etarli bo‘lishi mumkin. Bola faoliyatining mazmuni, A.K. Dusavitskiyning so‘zlariga ko‘ra, yoshga qarab o‘zgaradi, u yanada maqsadli va chuqurroq bo‘ladi, maktabgacha yoshdagi bolaning xarakteri, uning haqiqatga munosabati o‘zgaradi. Asosiy ma’no uchinchi bosqich atrofdagi dunyoni bilishda maktabgacha yoshdagi bola vizual-majoziy fikrlash va tasavvurga ega bo‘ladi. Ular bolaga voqelik ob'ektlari va hodisalari haqida umumlashtirilgan bilimlarni olish imkoniyatini beradi. Majoziy fikrlashdan foydalanib, ularni qiziqtirgan ob'ektni o‘rganib, maktabgacha yoshdagi bolalar o‘zlarining tajribalarini umumlashtirishlari, narsalarning yangi aloqalari va munosabatlarini o‘rnatishlari mumkin, agar bola ushbu ob'ektga haqiqatan ham qiziqsa, u bu haqida olingan tushunchalarni osongina o‘zlashtira oladi va qanday qilib o‘rganishi mumkin. Tadqiqot faoliyatini hal qilishda ulardan foydalanish. Shu yerdan mantiqiy tafakkurning asoslari qurila boshlaydi. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini o‘zlashtirgan holda, bola standartlarni o‘rganadi, o‘z xatti-harakatlari qoidalarini, o‘ziga xos harakat usullarini ishlab chiqadi va ichki tajribaga ega bo‘ladi, bu doimiy tadqiqot faoliyatining shakllanishiga olib keladi. Rivojlanishning dastlabki bosqichida bolaning tadqiqot faoliyati ob'ektlarning

xususiyatlariga e'tibor qaratish, berilgan xususiyatlarga ega ob'ektlarni tanlash bilan tavsiflanadi. To'rtinchi bosqich tadqiqot faoliyatidan qoniqish bilan tavsiflanadi; turli harakat usullaridan foydalangan holda, bola jarayonga va yakuniy natijaga e'tiborini qarata boshlaydi, bunga erishish uning qoniqishini olishiga olib keladi, buning natijasida ehtiyojlar "to'yinmagan" bo'ladi. Bolada ehtimollik prognozlash mexanizmi rivojlanadi, u o'z faoliyati natijasini oldindan ko'rishni o'rganadi. Aynan shu davrda, N.S. Pantinaning ta'kidlashicha, bolaning faoliyatidagi asosiy qarama-qarshilik vaziyatdan, harakatni amalga oshirishning eski stereotipidan voz kechish va tadqiqot faoliyatini hal qilishning yangi shartlarini hisobga olishdir: bolada atrofdagi voqelik hodisalarini umumlashtirish qobiliyati rivojlanadi va qiyinchiliklarni engish qobiliyati. Keyingi bosqich tadqiqot faoliyati voqelikning dominant motivi amaliy emas, kognitiv ekanligi bilan tavsiflanadi. Bola bu faoliyatni jarayon yoki natija u uchun muhim bo'lgani uchun emas, balki u uchun "juda qiziqarli" bo'lgani uchun amalga oshiradi. Bola faoliyatining maqsadi va motivi birlashtirilib, ong va fikrlashning ob'yekt yoki ob'yektga yo'nalishi sifatida harakat qiladi, aynan shu bosqichda bola kognitiv vazifani mazmunli qabul qiladi.

Bolaning kognitiv yo'nalishi unga har qadamda duch keladigan voqelikning muayyan hodisalari haqida atrofdagi voqelikdan turli xil ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Biroq, bolaning bu tarzda olgan bilimi ilm-fan mantiq'iga qaraganda yomonroq o'zlashtirish haqida gapirganda maktabgacha yoshdagi bilishning ilmiy mantiqi, deganimiz: bolaning nafaqat ob'ektlarning xususiyatlarini aniqlash qobiliyatini, balki ularni taqqoslash, o'xshashlik va farqlarni, ular orasidagi aloqalarni o'rnatish, tur tushunchalari darajasida ko'p tomonlama tahlil qilish qobiliyatini egallashi va umumiy umumlashmalar va boshqalar. Bu bilimlarni bilishning ilmiy mantiqiga moslashtirish uchun maqsadli va pedagogik jihatdan tashkil etilgan jarayonni amalga oshirish kerak.

Tadqiqotchining bolalar o'yinlarida va maxsus tashkil etilgan mashg'ulotlarda egallagan ko'nikmalari va qobiliyatlari kelajakda osonlik bilan singdiriladi va faoliyatning barcha turlariga o'tkaziladi. Shuni yodda tutish kerakki, eng qimmatli va mustahkam bilim o'rganish orqali olingan bilim emas, balki mustaqil ravishda, o'z ijodiy izlanishlari jarayonida qo'lga kiritiladigan bilimdir. Eng muhimi, bolaga kimningdir o'zlashtirgan tayyor bilimni olishdan ko'ra, fanni o'rganish, olimdek harakat qilish (tadqiqot o'tkazish, tajriba o'tkazish va hokazo) ancha osondir. Bolaning ongida dunyoning surati astasekin o'zgarib bormoqda. U yanada adekvat va yaxlitlashadi, narsalarning ob'ektiv xususiyatlarini, o'zaro bog'liqliklarini, o'zaro bog'liqligini aks ettiradi. Natijada, bu dunyo bolasini doimiy va doimiy qayta qurish, qayta ko'rib chiqish va anglash mavjud bo'lib, bu unga nafaqat ko'payish, balki tartibga solish va aks ettirish faoliyatini ham amalga oshirishga imkon beradi. Tadqiqotga moyillik istisnosiz barcha bolalarga xosdir. Yangi tajribalarga cheksiz tashnalik, qiziquvchanlik, doimiy tajriba o'tkazish istagi, mustaqil ravishda haqiqatni izlash an'anaviy tarzda qabul qilinadi. Bolalarning qiziquvchanligining eng muhim ko'rsatkichlari. Bola bilimga intiladi va bilimni o'zlashtirish juda ko'p "nima uchun?", "Qanday qilib?", "Nima uchun?". U bilim bilan ishlashga, vaziyatlarni tasavvur qilishga va savolga javob berishning mumkin bo'lgan yo'lini topishga harakat qilishga majbur bo'ladi. Bolalar atrofdagi dunyoni qiziqtiradigan tadqiqotchilardir. Bu xususiyat tabiatga xosdir. Bir vaqtlar I.M. Sechenov bolaning neyropsik tashkilotining tug'ma va qimmatli xususiyati - uning atrofidagi hayotni tushunishga ongsiz ravishda intilish haqida yozgan.

I.P. Pavlov bu xususiyatni "bu nima?" refleksi deb atadi, uning ta'siri ostida bola ob'ektlarning fazilatlarini kashf etadi, ular o'rtasida yangi aloqalarni o'rnatadi. Ekskursiya kognitiv faoliyatni tashkil etish shakli sifatida bolalarni tabiiy sharoitda atrofdagi dunyoning

xilma-xilligi bilan tanishtirish, uning ob'ektlari va hodisalarining o‘zaro bog‘liqligini ko‘rish, sabab-oqibat munosabatlarini kuzatish imkoniyatini beradi, qiziqishni rivojlantiradi va kognitiv qiziqishlarni kengaytiradi. Ekskursiyada o‘qituvchi bolalar uchun mustaqil qidiruv faoliyatini tashkil qiladi. Buning uchun o‘qituvchi turli usullardan foydalanadi: savollar, topishmoqlar, taqqoslash, kashfiyot harakatlari, o‘yinlar, hikoyalar, tushuntirishlar. Kognitiv faollik darajasiga o‘qituvchilar tomonidan taklif qilinadigan suhbatlar va mantiqiy topshiriqlar elementlari yordam beradi. Bunga misol qilib: "Qanday qilib bog‘dagi qayin sizning hududingizdagi qayinga o‘xshaydi?" va hokazo. Bolalarning his-tuyg‘ularini va his-tuyg‘ularini ifodalashni rag‘batlantiradigan savollardan foydalanish tavsiya etiladi. Qurilish ishlab chiqarish faoliyatiga ishora qiladi, buning natijasida bola ma‘lum bir mahsulotni oladi. Shu bilan birga, dizaynda kognitiv tamoyil yotadi: bola shakli, o‘lchami, rangi, fazoviy munosabatlari, turli xil materiallarning xususiyatlarini o‘rganadi. Yig‘ish - bu maktabgacha yoshdagi bolaning kognitiv faoliyati shakli bo‘lib, u bola uchun ma‘lum bir qiymatga ega bo‘lgan narsalarni maqsadli yig‘ishga asoslangan. Yig‘ish bolalarning individual kognitiv afzalliklarini qo‘llab-quvvatlaydi. Eksperiment - bu narsalarni o‘zgartirishga yoki ular bilan sodir bo‘ladigan jarayonlarni tezlashtirishga qaratilgan kashfiyot kognitiv tadqiqot faoliyati shakli.

Bolalarda kuzatish, elementar tahliliy qobiliyatlar, solishtirish, taqqoslash, xulosa chiqarish istagi rivojlanadi. Tajriba jarayonida bolalarning mustaqil izlanish faoliyatini tashkil etish uchun tarbiyachi bolalar oldiga shunday bilish vazifasini qo‘yishi kerakki, uni faqat tajriba yordamida hal qilish mumkin. Masalan, bolalarga kognitiv vazifa beriladi: urug‘lar suvsiz unib chiqadimi? Bolalar bilan ular qilgan taxminlarni muhokama qilgandan so‘ng, o‘qituvchi so‘raydi: "Ammo sizlardan qaysi biri to‘g‘ri ekanligini qanday tekshirish mumkin?" Taxminlarni sinab ko‘rish kunlarida eksperiment tashkil etiladi: bolalar paxta momig‘ini ikkita likopchaga va bir xil miqdordagi urug‘larga qo‘yishadi. Va bitta likopchada paxta momig‘i suv bilan namlanadi. Xulosa qilib aytganda, o‘zgarishlar aniq ko‘rinib turganda, o‘qituvchi bolalarni urug‘larni solishtirish va tegishli xulosalar chiqarishni taklif qiladi. Agar yigitlar shubhalansa, tajribani takrorlash kerak va keyin uning natijalarini muhokama qilishni davom ettirish kerak. Shunday qilib, kognitiv tadqiqot faoliyatining maxsus shakli sifatida tadqiqot faoliyati bolaning kognitiv tashabbuslarini amalga oshirish usullarini o‘zlashtirishga qaratilgan.

Maktabgacha ta‘limning Federal davlat ta‘lim standartining joriy etilishiga muvofiq va maktabgacha ta‘lim darajasini yakunlash bosqichida maqsadli ko‘rsatkichlar shaklida taqdim etilgan ta‘lim dasturining asoslarini o‘zlashtirish natijalariga qo‘yiladigan talablardan biri: ko‘rsatmalar - bu qiziquvchanlik. Bola yaqin va uzoqdagi narsa va hodisalar haqida savollar beradi, sabab-oqibat munosabatlariga qiziqadi (qanday qilib? nima uchun? nima uchun?), tabiat hodisalari va odamlarning harakatlariga mustaqil ravishda tushuntirishlar berishga harakat qiladi, kuzatishga, tajriba qilishga intiladi. "Kognitiv rivojlanish" ta‘lim yo‘nalishi mazmunini bolalarning kognitiv qiziqishlarini rivojlantirish, kognitiv tadqiqotlar, mustaqil qidiruv faoliyatini rivojlantirish orqali bolalarning intellektual rivojlanishi maqsadlariga erishishga yo‘naltiradi va maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil qidiruv faoliyati bugungi kunda atrofimizdagi dunyoni bilishning asosiy usullaridan biri bo‘lib, u bolaning tabiatiga va zamonaviy o‘quv vazifalariga to‘liq mos keladi. Shuning uchun bugungi kunda o‘qituvchining shiori Suxomlinskiyning so‘zlari bo‘lishi kerak. "Har doim aytilmagan narsani qoldiring, shunda bola o‘rgangan narsasiga qayta-qayta qaytishni xohlaydi." Bu bolalar uchun o‘ylash, sinab ko‘rish, tajriba qilish va eng muhimi, o‘zini namoyon qilish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Atrofdagi dunyoning qonuniyatlari va hodisalarini tushunishning samarali usullaridan biri tajriba usuli kognitiv-nutq rivojlanishi bilan bog‘liq. Bolalar eksperimenti katta rivojlanish salohiyatiga ega. Uning asosiy afzalligi shundaki, u bolalarga o‘rganilayotgan ob‘ektning turli tomonlari, uning boshqa ob‘ektlar va atrof-muhit bilan aloqasi haqida haqiqiy tasavvurlarni beradi. Bolalarning eksperimenti boshqa faoliyat bilan chambarchas bog‘liq - kuzatish, nutqni rivojlantirish (o‘z fikrini aniq ifodalay olish tajribani osonlashtiradi, bilimlarni to‘ldirish esa nutqni rivojlantirishga yordam beradi). Tajriba jarayonida bolalarning so‘z boyligi tabiatning mulki, hodisasi yoki ob‘ektining hissiy xususiyatlarini bildiruvchi so‘zlar bilan to‘ldiriladi

Xulosa o‘rnida K. E. Timiryazevning quyidagi so‘zlarini keltirmoqchiman: “Kuzatish va tajribalarni o‘rgangan kishilar o‘zlari savollar qo‘yish va ularga real javob olish qobiliyatiga ega bo‘ladilar”. Har bir mashg‘ulotni olib borishda ko‘rgazmali qurollar va rangli materiallardan foydalanish zarur. Shunda oldimizga qo‘ygan barcha maqsadlarimizga erisha olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ismailovich S. A. Socio-Psychological Problems of Educating an Independent-Minded, Creative Person in the Educational Process //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2021. – T. 2. – №. 12. – С. 4-7.
2. Саидов А., Джураев Р. Баркамол авлодни тарбиялаш-соғлом турмуш тарзини шакллантиришда спортнинг ўрни //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 203-208.
3. Саидов А. pedagogik mahorat: ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш устувор вазифа сифатида //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
4. Sharifjon To‘lqin o‘g A. et al. TA‘LIM-TARBIYA TIZIMI VA O‘QITUVCHILAR FAOLIYATIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING AHAMIYATI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 57-60.
5. Саидов А. СОҒЛОМ ВА БАРКАМОЛ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. Special issue. – С. 262-266.
6. Саидов А., Джураев Р. Воспитание гармоничного поколения–роль спорта в формировании здорового образа жизни //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 203-208.
7. Saidov A. Historical roots of formation of healthy lifestyle culture psychology in the family //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №. 4. – С. 628-630.
8. Ismailovich A. S. PROBLEMS OF IMPROVING PSYCHOLOGY OF HEALTHY LIFESTYLE OF UZBEK FAMILY //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 4. – №. 1. – С. 313-318.
9. Ismoilovich, S. A. SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE PSYCHOLOGY OF A HEALTHY LIFESTYLE OF FAMILIES.
10. Azamat, S. (2022). On The Basis Of National Values To Raise A Healthy Generation In The Family. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 2417-2420.
11. Saidov A. SOCIAL PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE FORMATION OF A CULTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 867-871

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR MEHNATINI ILMIY ASOSDA TASHKIL ETISHNING PSIXOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Tumanov Uktamjon Fazliddin o‘g‘li

Namangan davlat universiteti

13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta‘limotlar tarixi ixtisosligi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik faoliyat ya‘ni pedagogik faoliyatni ilmiy asosda tashkil etishning psixofiziologik xususiyatlari, ish joyi, ish joyiga qo‘yilgan talablar, xodimning psixologik tipi, uning samarali faoliyat olib borishi, salomatligini saqlash, shaxsini takomillashtirish, salomatlikni saqlash omillari va mehnat gigenasi tavsiyalari, tashkilotning etika va estetikasi talablari o‘quv mashg‘ulotlariga tayyorgarlik ko‘rishi masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, pedagogik faoliyat, mehnat, mehnatni ilmiy asosda tashkil etish, psixofiziologiya, psixofiziologik xususiyat, ish joyi, salomatligi, mehnat taqsimoti.

Zamonaviy ta‘lim standartlarini joriy etish uchun egallanadigan ko‘nikmalarni aniqlashning yangi usullarini joriy etish, yosh o‘qituvchilarni, ularning xizmat mavqei o‘shini hisobga olgan holda kasbiy qo‘llab-quvvatlash va hamkorlikda ishlash mexanizmini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan, mehnatni ilmiy asosda tashkil etish ijtimoiy, iqtisodiy, psixofiziologik va boshqa omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqish va ishlab chiqishni boshqarishda mehnat jarayonlarini tashkil etish tizimini amalga oshiradi.

Mehnatni ilmiy asosda tashkil etishni tadbqiq etish bir-biri bilan bog‘langan yaxlit uchta muhim – iqtisodiy (mehnat samaradorligini oshirish, psixofiziologik (salomatligini saqlash), ijtimoiy (mehnatkashlar shaxsini rivojlantirish) vazifalarni amalga oshiradi. Mehnatni ilmiy asosda tashkil etishda mehnat psixologiyasi, mehnat fiziologiyasi va gigiyenasi, ergonomika, muhandislik psixologiyasi, texnika estetikasi fanlariga oid tadqiqot natijalari tadbqiq etiladi.

Pedagogning yuqori darajadagi ish qobiliyatini ta‘minlash ko‘p hollarda mehnat jarayonida rivojlanadigan, uning samaradorligini pasaytiruvchi, uzilishlar, kasb kasalliklarini vujudga kelishiga sabab bo‘ladigan o‘ta toliqish va charchash holatini oldini olish bilan bog‘liq vazifalarni bajaradi.

Ish joyi-muayyan xodimning o‘z ish vazifalarini bajarishi uchun zarur bo‘lgan barcha zarur texnika predmetlari va vositalari bilan jihozlangan hudud.

Ish joyi-ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun pedagog yoki jamoa uchun ishchi maydonning funktsional tashkil etilgan qismi.

“Ish joyiga qo‘yiladigan talablar:

- 1) ish faoliyatini amalga oshirish uchun yetarli ish maydonining mavjudligi;
- 2) asosiy va yordamchi ishlab chiqarish jihozlarining mavjudligi;
- 3) pedagoglar o‘rtasida yetarli darajadagi jismoniy, vizual va eshitish aloqalarini ta‘minlash;
- 4) jihozlarga qulay yondashuvlarning mavjudligi;
- 5) texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish (xavfli ishlab chiqarish omillariga qarshi himoya vositalarining mavjudligi);
- 6) pedagogning quvvatini saqlashga qaratilgan tadbqirlarni amalga oshirish;

7) mehnat muhitining me‘yorlariga muvofiqligi (ruxsat etilgan shovqin darajasi, havoning ifloslanishi, harorat va boshqalar). ” [1;237-b.].

Ish joyi pedagogning psixologik tipiga, uning samarali faoliyat olib borishi, salomatligini saqlash, shaxsini takomillashtirishga mos bo‘lishi, tashkilotning psixologik xizmati tavsiyalarini, o‘qituvchining shaxsiyatli xususiyatlarini, salomatlikni saqlash omillari va mehnat gigenasi tavsiyalari, tashkilotning etika va estetikasi talablarini e‘tiborga olinishini taqozo etadi

Ofis va ish joyining jihozlanishi juda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uni bir necha mezonlar nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi.

Havoning aylanib turishi pedagogning nafaqat jismoniy salomatligi, balki ruhiy holatiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Ifloslangan havo, ish joyidagi dim atmosfera tez charchash, faollik, ishlash qobiliyati va diqqatning pasayishiga olib keladi, bu esa texnika xavfsizligini buzilishiga sabab bo‘ladi.

“Ofisning soyali yoki quyoshli tomonda joylashishi ham alohida ahamiyatga ega. Quyosh nurining doimiy ta‘siri nafaqat ko‘zni toliqtiradi, xonadagi havoni isitadi, balki ofis jihozlariga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, bu o‘z navbatida stress va ishga salbiy munosabatda bo‘lishga olib keladi. Agar derazalar ochilmasa vaziyat yanada yomonlashadi. Ochiq derazalar- xonalarni shamollatish imkoniyati, ayniqsa bahor va yoz oylarida toza havo oqimining kirib kelishi, uyg‘onayotgan tabiat hidlari ishchilarning kayfiyatini ko‘taradi, charchoqni kamaytiradi” [2;53-b.].

Yoritishni bir necha jihatlarida ko‘rib chiqish mumkin:

1) yorug‘lik jadalligi-juda yorqin yoki juda xira yorug‘lik xodimda tez charchash, uyquchanlik yoki asabiylashishni vujudga keltiradi;

2) yorug‘lik taqsimoti-ofisning bir qismi ikkinchisidan yaxshiroq yoritilganda tengsiz yorug‘lik taqsimoti ham xodimlarning asabiylik darajasini oshiradi, tez charchashni shakllantiradi;

3) tabiiy yorug‘lik-ish kuni oxirigacha yoki yomg‘irli kunda yorug‘lik jadalligi pasayadi va xodimlarda bosh og‘rishi, ko‘zlarining zo‘riqishi, charchoq, qo‘zg‘aluvchanlikni oshiradi;

4) shovqin-har bir korxonaning “ruxsat etilgan shovqin darajasi” tushunchasi mavjud.

Shovqinga ishlab turgan kompyuterning tovushi, hamkasblarning ovozlari, derazadan tashqaridagi transportlar shovqini, ishdagi mashinalarning shovqini va boshqalar kirishi mumkin. Bu tovushlarning barchasi ruxsat etilgan shovqin darajasi bilan o‘lchanadi. Agar shovqin darajasi me‘yordan oshsa, pedagogning ahvoliga ham ma‘naviy, ham jismoniy jihatdan salbiy ta‘sir etib, charchash, asabiylashish ortadi va ayrim kasb kasalliklarini hosil qiladi;

5) rang-rangning insonga ta‘siri juda katta. Ish joyida qanday ranglarning ustunligi nafaqat xodimning ish samaradorligi, balki uning ma‘naviy-ruhiy holati ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi;

6) musiqa-musiqaning jadalligi, balandligi muhim ahamiyatga ega. Musiqaning ijobiy xususiyatlari ish samaradorligini oshirish, charchash darajasini kamaytirishida namoyon bo‘ladi;

7) havo harorati va namligi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ventilyator va isitgichlarning mavjudligiga bog‘liq. Sovuq ham, issiq ham insonga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va uning ish qobiliyatini, ishlash istagini sezilarli darajada kamaytiradi, charchoqni oshiradi, bu esa ishda xavfsizlik qoidalarini buzishga olib keladi;

8) ish tartibi mehnat jarayoni omillaridan biri sifatida qaraladi. Pedagogning ma‘naviy-ruhiy holati ish rejimiga bog‘liq. Tungi ishlarda xavfsizlik choralarini ko‘rish ayniqsa muhimdir, chunki insonning biologik soati tunda ish qobiliyati va diqqatni sezilarli darajada pasaytiradi.

Uzoq vaqt davomida uyquning cheklanishi pedagogning jismoniy holatiga ham ta’sir qiladi, uyqusizlik, asab kasalliklari, tez charchoqni vujudga keltiradi;

9) ish jadvali-muayyan ish jadvali o‘qituvchida rejim, an’analarni shakllantiradi va xodimda intizomni tarbiyalaydi. Erkin ish jadvali ijodiy jarayon uchun katta imkoniyatlar yaratadi, xodim tomonidan vaqtni yanada samarali taqsimlash, ish va oilasi bilan shug‘ullanishi uchun o‘z vaqtini to‘g‘ri taqsimlashga o‘rgatadi;

10) dam olish tanaffuslari konveer usulidagi ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega, chunki bir xil ish rejimida (monoton) charchoq keskin ortadi, diqqat susayadi va sanoat shikastlanishlari soni ortadi. Chalg‘ish, boshqa vazifalarga diqqatni ko‘chirish ish qobiliyatini tiklashga samaradorlikni oshirishga olib keladi.

Kundalik amaliyot shuni ko‘rsatmoqda-ki, odamlar orasida sezilarli individual farqlar mavjud. “Individuallik fikr yuritish, qarashlar va xatti-harakatlarda namoyon bo‘ladi. Shaxsning xarakteri, qobiliyatlari, maqsad sari yo‘nalganligidagi o‘ziga xoslik, o‘z navbatida har bir odamning ayrim kasblarga nisbatan o‘zgacha moslik va moyilliklarni paydo qiladi” [3;13-b.]. Ba’zi bir kasblar inson psixikasiga yuqori yoki maxsus talablar qo‘yuvchi ishlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Mazkur kasb bo‘yicha kerakli individual mosligini tekshirmay turib, har qanday odamlarni bunday ishlarga qo‘yib bo‘lmaydi.

“Ichki omillarni tashqilarga mos kelishi, ya’ni ishchining imkoniyatlari bilan tashqi omillarni mos kelishi mehnat natijalarining son va sifat jihatdan yaxshi bo‘lishiga kafolat bo‘lib xizmat qiladi” [27;24-b.].

Insonparvarlik tamoyiliga ko‘ra, jamiyatda odamlarni “Ishga yaroqsiz” deb, sovuqqonlik bilan e’lon qilish va shu bilan ularni ishga joylashishdan mahrum etish mumkin emas. Shuning uchun, kimda-kim bir ishga layoqati bo‘lmasa, unga mos keluvchi boshqa ishni topib berish lozim. Juda ko‘p hollarda biror kasbda kamchilik deb topilgan sifat, boshqa ishda aynan kerakli bo‘lib chiqishi mumkin.

Xulosa qilib takidlash mumkinki, mehnatni ilmiy asosda tashkil etishda o‘qituvchi va jamoaning psixologik xususiyatlarini inobatga olib, faoliyatning psixofiziologik jihatlarini inobatga olish samarali natijani belgilash imkonini beradi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchilarni individual va yoshga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘qitishning psixofiziologik jihatlarini, ijobiy psixologik iqlimni yarata olishi mehnatni ilmiy asosda tashkil eta olishiga zamin yaratishini ko‘rinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdurahmonov Q.X., Shoyusupova N.T., Bakieva I.A., «Mehnat iqtisodiyoti» (Darslik) – T.: TDIU, 2011. 237 bet.
2. Курбанова.З.Б, Ориббоева.Д.Д. “Мехнат ва мухандислик психологияси” Ўқув кўлланма Наманган 2022. 53.б
3. Андросов М.В., Бажайкин А.Л., Бортник И.Ю. Чолтян Л.Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (под ред. д.ю.н., проф. О.Л. Дубовик). - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г.с.24
4. Elektron manba: http://ftp.coollib.net/b.usr/Mamura_Deumkanova_KTM-o-q-uzb-l.pdf#3

FORMATION OF CREATIVE THINKING AND DIALECTIC OF INFORMATIONAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS

Boynazarov Odiljon Fayzullayevich

*Associate Professor (PhD) of International University
of Tourism and Cultural Heritage "Silk Road"*

Abstract. In this article-analyzed the Dialectics of creative thinking and informative culture. The role of technological-informative culture in the growth of a person, the formation of his creative thinking potential, has been considered during various approaches. It was analyzed that in the era of globalization, the creation of a truthful informative and innovative environment is one of the important issues. Opinions on the moral norms of the use of technology tools, as well as the peculiarities of information analysis in the virtual world are expressed. The impact of information and innovation on the information environment of the society has been investigated. The opinions about the new mutual environment that the formation of Information Culture brings about in the spirituality and culture of people have been analyzed.

Keywords: creative thinking. Information, communication, virtual scientist, information culture, informative society, neophobic, manipulation.

Science and innovation technologies in our republic today development, training of highly qualified scientific and scientific-technical personnel, integration of scientific research with education and production are being implemented. Sh. As Mirziyoyev noted: "Today, modernizing and updating our country without extensive development of information and communication technologies and the Internet system. Stable it is impossible to talk about progress". [1. 86]

Satisfying people's need for news in short seconds by expanding the field of information culture is bearing fruit. But in this regard, it is necessary that we do not forget the quality while chasing after the result. The practical application of the law of dialectics "transition of quantitative change to qualitative change" to society is aimed at preventing such problems. "At the same time, we must not forget one fact: information various disputes and controversies in the field, first of all, should be based on the principles of honesty and impartiality, should be within the framework of the law and the rules of etiquette, should not turn into personal malice and enmity, a method of gaining false reputation, should be far from insulting the person and honor of a person, there should be absolutely no place for such negative situations in our media space" [2] Society's thirst for news demands that information be updated as soon as possible. Ancient concepts have broader meanings in terms of their scope. The concept of culture is one of them.

Information culture is a moral guide to protect the society from information attacks, distribute it and use it as an indicative concept is serving as the main bridge. Of course, all this is intellectual is the result of the growth of potential and creative thinking. Karl Jaspers, one of the great thinkers of the 20th century, considers the period of six hundred years between 800 BC and 200 BC to be a period of great turning points in human history. In his opinion, it was during that period that high spiritualities, which define the next period of human development, developed independently of each other. The development of this high spirituality is progress ideas, teachings, and new worldviews that facilitate the way of life of mankind have always gained decisive importance. It was during this period that "consciousness was perceived by

consciousness." Thinking has become an object of analysis for thinking. Transition to universality in all directions had started" [3. 33] - he wrote. Our possession of such information about the past encourages the formation of a new way of thinking and a creative approach in all areas. One of the signs of modern society is rapid globalization is a process. Informatization of the society, updating of its information base is becoming global. The importance of informational culture in ensuring the stability of the communication environment and forming creative thinking in people is increasing significantly. The fourth industrial engine in the world today is creativity. In order to develop the qualities of creativity in a person, it is necessary to first know the meaning of this concept.

Creativity is also independent thinking. As the first President noted: "In a democratic society, children, in general, every person is brought up to think freely. If children do not learn to think freely, it is inevitable that the effectiveness of the education given to them will be low. Of course, knowledge is needed. But knowledge is on its way. Independent thinking is also the greatest wealth" [4. 70] The creation of communication tools as a result of the creative outlook of man led to a revolution in the information environment. Information society is a product of innovative and creative thinking. The term information society first appeared in Japan. This term was first introduced to science by the Japanese philosopher Hayashi. In his opinion, not a material product, but a product of information becomes the forming and developing force of society. [5. 493]. The information society differs from previous societies not by its materiality, but by the quantity and quality of information and the priority of knowledge. In the process of synthesizing information, intellectualization should be high. Because the task of intellectualization is to develop the ability to create information and perceive it, that is, of society is the process of increasing intellectual potential, including the use of artificial intelligence.

New without direction, based on the formation of industry innovative thinking is aimed at the development, implementation and distribution of ideas, and when the activity becomes a regular process, creative thinking rises to the level of productive, creative activity, that is, productive activity. In this way, cognitive, intellectual innovation is formed. [6.571] Creative way of thinking is related to scientific way of thinking. Any creative thinker must first of all have scientific knowledge and his ideas should be scientifically proven, not just hypotheses.

People as a result of lack of formation of informational culture information manipulation (dependency) is observed in the worldview. Restrictions on the distribution and use of information should not be viewed as a violation of human rights, but rather as an ethical consideration. From the above-mentioned points, we come to the following conclusions:

First: information today is relevant to people's worldview should come and encourage him to innovate. Information that includes humanism, tolerance, moral and aesthetic features leads people to perfection.

Secondly: the useful information generated in the process of creative thinking is the reason for the information of the society and its development. The development of information culture is one of the main factors in the formation of creative thinking enriched with noble ideas.

Thirdly: the role of the shaper of globalization and its wave media and information environment. Proper use of information, formation of informational culture is an important issue. After all, the management of society depends on the reliability of information sources. It is an important task to eliminate the simulacrum of questionable information.

REFERENCES

1. Mirziyoyev.Sh.M. We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. Volume 1. T.: "Uzbekistan". 2017, - P. 592.
2. Mirziyoyev.Sh.M. His speech "To the press and public information workers" 27.06. 2019. www.pv.uz.
3. Carl Jaspers. Smysl i naznachenie istorii. Moscow, 1991. - P. 33.
4. Karimov I. A. Youth is the decisive force of our life today and tomorrow - T.: - "Manaviyat" 2015. - P. 128.
5. Yakhaslikov J., Muhammadiev N. National Idea: Development Strategy of Uzbekistan. - T.: "Cholpon", 2018. - P. 684.
6. Sultanova G. S. INNOVATIVE THINKING AND HEURISTICS// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal <https://www.saarj.com> 1 ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 4, April 2020.–P. 568-574
7. Boynazarov.O.F. Dialectics of creative thinking and informational culture.ISBN 9789943886605. 27.0

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI O‘ZINI O‘ZI RIVOJLANTIRISH MASALASINING XORIJIY TAJRIBALARI

Adasheva Matluba Fazliddin qizi

Namangan davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak tarbiyachilarni o'zini o'zi rivojlantirish borasidagi masalalarga xorijlik olimlarning qarashlari, olib borgan tadqiqot ishlari, tajribalari va ularning soha taraqqiyotidagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, xorijiy tajribalar asosida bo'lajak pedagoglarni tarbiyalanuvchilarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuv asosida o'quv tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish to'g'risida fikr mulohazalar bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** tarbiyachi, ilmiy tajriba, kasbiy kompetentlik, oliy ta'lim, ijtimoiy ehtiyoj, ko'nikma, bilim, fikrlash, kasbiy pedagogik faoliyat, pedagog kadrlar, shaxsiy fazilatlar, qobiliyatlar, zamonaviy ta'lim.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-son Qarorida pedagogik ta'lim sohasini yanada takomillashtirish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib hissa qo'shuvchi yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun professional pedagog kadrlar yetkazib berish, sohaga ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy qilish kerakligi asosiy maqsad ekanligi qayd etilgan. Xorijiy tajribalar tahlili asosida bo'lajak pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahorati mezonlari, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh tarbiyachilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan

ilmiy izlanishlar muhim o‘rin tutadi. Mamlakatimizda xorijiy tajribalar asosida ta’lim tizimidagi asosiy islohotlar olib borilishi katta ahamiyatga ega. Yaratilgan imkoniyat yosh tarbiyachilar uchun keng salohiyat, malaka va ko‘nikma eshigini ochadi. Bu borada mamlakatimizda ilg‘or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta’lim tizimi uchun bo‘lajak yosh tarbiyachilarni tayyorlashning zamonaviy ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan ta’lim muhitini yaratish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Dunyoda bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, oliy ta’lim sifatini oshirishda yangi ijtimoiy ehtiyoj va talablarga javob beradigan pedagog kadrlarni tayyorlashni taqozo etmoqda.

Kelajakda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisi bo‘lishni niyat qilgan talabalar uchun o‘z o‘zini rivojlantirish bu sohada muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar, bilim va fikrlashni shakllantirish uchun juda muhimdir. Hozirgi zamonaviy tarbiyachilar tomonidan qo‘llaniladigan ko‘plab texnikalar kelajakdagi yosh o‘qituvchilar uchun ham qo‘llaniladi, ammo asosiy e’tibor ko‘proq tayyorgarlik, fundamental bilim va erta tajribaga qaratiladi.

Bo‘lajak tarbiyachilarning malakasini oshirish pedagogik ishda kasbiy ahamiyatga ega va shaxsiy fazilatlar va qobiliyatlarni, kasbiy bilim va ko‘nikmalarni amalga oshirishni o‘z ichiga oladi. Bunda bo‘lajak tarbiyachi yangi tajriba, bilimlarga ochiq bo‘lishi kerak. O‘z o‘zini rivojlantirish va o‘z o‘zini tarbiyalash o‘z o‘zini muvaffaqiyatli amalga oshirishga olib keladi, bu esa o‘z navbatida kasbiy-pedagogik faoliyatdagi muvaffaqiyatlarni ta’minlaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlarimkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu borada bo‘lajak pedagoglarni o‘quvchilarda hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim muhitini shakllantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi

Ko‘plab pedagog olimlarning ilmiy tajribalari asosida bo‘lajak tarbiyachi va pedagoglarni o‘zini o‘zi rivojlantirish masalasining o‘rni muhim ekanligi aniqlandi. Turli millat olimlari shu masala ustida o‘rganishlar olib borishgan. Jumladan, Ananiev, S.L. Rubinshteyn, D.N. Uznadze, V.N.Pushkin, S.P. Ivanov, V.P. Zinchenko, E.B. Morgunov, A.V. Suvorov, N.R.Bityanova, A.A. Uxtomskiy, L.S. Vigotskiy, D.B. Elkonin, V.V. Davidov. Ammo tarbiyachi shaxsining o‘z o‘zini tarbiyalash va o‘z o‘zini rivojlantirish muammosi yetarlicha o‘rganilmagan.

Muhokama va natijalar. Bo‘lajak tarbiyachilarni o‘z o‘zini rivojlantirish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish borasidagi xorijiy tajribalar mohiyatining mazmuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentabrda qabul qilingan “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3261-sonli qarorida o‘z ifodasini topgan.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va joriy etish maqsadida belgilab berilgan tadbirlar orasida maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish sohasida ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish, umumlashtirish va joriy etish maqsadida xorijiy mamlakatlarga o‘quv safarlarini tashkil qilish alohida belgilab qo‘yilgan.[1]

Xorijiy pedagogik tajribalar asosida yosh bo‘lajak tarbiyachilar mahoratining shakllanishi talaba shaxsining yo‘nalishlari bolaga munosabati, ta’lim jarayoniga, ta’limning mazmuni va

mohiyatiga munosabat, ta'lim va tarbiyaning jamiyat hayotidagi o'rnini tushunish, ta'lim va tarbiyada mavjud imkoniyatlardan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bugungi kunda biz tarbiyachi kompetentligi haqidagi fikrlarni takror va takror tilga olmoqdamiz. Barcha pedagogik va psixologik adabiyotlarda “kompetentlik” so‘zining izohli ma’nosi berilib, ingliz tilidan olingan “competence” -tushungan, qobiliyatli ma’nosini anglatadi. Mazmunan esa, “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajada kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish” degan tushunchani anglatadi. Hozirgi kunda respublikamizda ro‘y berayotgan islohotlar bevosita innovatsion ta’lim tizimi bilan bog‘liqdir. Yangi investitsiyalar asosida tajriba almashish bugungi kundagi muhim amaliy ko‘nikma. Bu orqali pedagog o‘qituvchi modellini shakllantirish yuzaga keladi. Bo‘lajak tarbiyachi o‘zidagi yetarli va zamonaviy bilimlar asosida yangi avlod tarbiyalashni boshlandi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta’lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarda hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirish va hayotiy maqsadlarni belgilashning asosiy yo‘nalishlaridan biri bu bo‘lajak pedagoglarni bolalarda hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishdir. Demak, bo‘lajak pedagoglarni tarbiyalanuvchilarda, avvalo, o‘zining mustaqil fikriga ega bo‘lishi, o‘z o‘zini boshqara olishi ham juda muhim sanaladi. Ularda hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish uchun kasb hunarga o‘rgatish, mehnatkash, sabr toqatli, qat’iyatli va tirishqoq qilib tarbiyalash talabalarda hayotiy maqsadlarini belgilashda ancha qo‘l keladi. Shu bilan bir qatorda mustaqil shug‘ullanishlari chun zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish qobiliyati ham rivojlangan bo‘lishi kerak. Ko‘proq badiiy adabiyotlar mutolaa qilish asosiy mezonlardan sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Maktabgacha ta'lim jurnali 15.02.2018
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti: Darslik. - T.: Sanostandart, 2017.
3. Umumiy pedagogika: Darslik / O.Musurmonova va boshqalar. I-qism. - T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. - 376 b.
4. Ro‘ziyeva D.I., Tolipov O.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.:Innovatsiya-ziyo, 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish choratadbirlari to‘g‘risida"gi Qarori.

MAKTABGACHA TA`LIM YO`NALISHIDA TAXSIL OLAYOTGAN TALABALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA O`RGATISHDA YANGICHA KOGNITIF TASAVVUR QILISH QOBILİYATI ORQALI GRAFIK SAVODXONLIKKA O`RGATISH

Kuralova Xaytnisa Razzakovna

Angren universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasi p.f.n., dotsent.

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishida taxsil olayotgan talabalarni tasviriy faoliyatga o'rgatishda yangicha kognitiv tasavvur qilish qobiliyati orqali grafik savodxonlikka o'rgatish masalalsiga alohida to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** tasvir, tasavvur, ko'rsatmali kuzatish, og'zaki bayon qilish metodi, asl buyum, yasash, taqqoslash, tafakkur, ijodiy qobiliyat, qog'oz, qalam, turli materiallar, chizma, rasm, bo'laklash, proporsiyalik, ketma-ketlik chizish texnikasi, o'qish, o'qish texnikasi, qiziqtirish, yasash ketma-ketligi, aniqlik, tozalik, estetik did.*

Bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri yosh ijodkor mutaxassislarni tayyorlash, ularning malakalarini oshirish, ularda ko'nikmalar xosil qilish ustida tinmay ish olib borish, ishlarini yo'lga qo'rish asosida amaliy ijodkorlik ishlarini yanada yaxshilash, fazoviy tasavvurga boy badiiy didi o'sgan yosh ijodkor, qobiliyatli milliy kadrlar tayyorlashdir.

Bu muommoni yechishda, xal qilishda maktabgacha ta'lim yo'nalishida taxsil olayotgan talabalarni malakali mutaxassislar qilib yetishtirishda tasviriy san'at fanining roli kundan kunga ortib bormoqda. Maktabgacha ta'lim mutaxassislari faoliyatini ko'rsatish uchun dastur, keyin DTS talablarida ko'rsatilgan talablarni, tarbiyalarni egallash zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlar, ko'nikmalar, malakalar xosil qilish ijodkorligiga ijodiy tafakkur qilishga, tasavvur qilishga o'rgatish nazarda tutilgan. Tasviriy san'at mashg'ulotlarida talaba tomonidan darsni tashkil qilish maqsadida nazariy va amaliy bilimlarga asoslangan holda turli xil ko'rgazmalar tayyorlashda, chizish, yasash, qurish, ularning dunyoqarashini boyitadi, fazoviy tasavvurlarini kengaytiradi, ijodiy tafakkurini shakllantiradi, samarali natijalar beradi.

Bularning hammasi:

- talaba tasavvur qilish, fikrlash, o'zi ko'rgan sezgan tasavvur qilgan narsalarning to'g'riligini, aniqligini, holatini rangini aniqlaydi. Tasavvur qilgan talaba keng fikrlash xususiyatiga ega bo'lib uning fikrlash qobiliyati, xulosalari shu darajada asosli bo'ladi;

- Talabalar rasm chizish, chizgan rasmlari asosida turli xil narsalarni o'zlari yasay bilishi, ko'rishi bolalarga o'rgata olishi, talabaga ijod qilishida bir necha variantlarni yaratadi, kerak hollarda uni mutlaqo o'zgartirishi kerak bo'ladi. Shu bilan birga chizilgan rasmlarni o'zaro solishtirib, kamchilik va yutuqlarini ko'ra bilishlari yaxshi bajarilgan variantdagi ishlarni aniqlashi mumkin. Talabalar bir birlarining bajargan ishlarini ko'rishi, kuzatishi, baholashi, o'zi yo'l qo'ygan xatolarini oson tan olishga o'rganadi, talaba o'rtoqlarining ishini baxolash orqali, o'zida yo'l qo'yilgan kamchilik va yutuqlarini butun vujudi bilan his qila oladi, o'z o'zidan talabada malaka va ko'nikma xosil bo'ladi;

-Talaba mustaqil fikrlashga, tasvir, chizma, rasm solishga, yasashga, qurishga, grafik savodxonlikka o'rganadi.

- Talaba bajargan ishi, chizgan rasmi orqali o'zi erishgan ishining maxsulini ko'ra biladi.

- Talaba kuzatishga o'rganadi va o'rtoqlarining ishlarini nazorat qilishga o'rganadi.

Bu esa tasviriy san'atda maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qiyotgan talaba tomonidan bolalarga dars o'tish maqsadida ko'rgazmalar, amaliy ishlar tayyorlashga zamin yaratadi. Olgan taassurotlari orqali mustaqil o'z rejasi orqali mo'ljallangan, tasavvur qilgan chizma, rasmlarni ijodiy yondashgan xolda yaratish imkoniga ega bo'ladi, rang uyg'unligini tanlay oladi. Bularning hammasi talabalarni fanga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi. Ularda badiiy estetik did shakllanadi, grafik savodxonligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O‘zbekiston Respubliasining “Ta’lim to‘g‘risidagi qonuni” Toshkent, “O‘zbekiston” 2020-yil
2. Maktabgacha ta’lim “Davlat standarti” O‘z PFITI. Toshkent 1995-yil.
3. Abdurasulov S.F. “Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi”- Toshkent “Fan va texnologiya nashriyoti”., 2012-yil.
4. Baymetov B. “Qalamtasvir o‘qitishning ilmiy asoslari”. Metodik tavsiyalar Toshkent 1995-yil.
5. Nurmatova. M.Sh. Xasanova T.Sh. “Rasm, buyum yasash va tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasi” Toshkent “Musiqqa nashriyoti” 2012-yil.
6. Sakulina N.P. Risunok, aplikatsiya, rabota s glinoy v detskom sadu M: “Prosvisheniya” 1993-yil.
7. Xasanova Sh. “Tasviriy faoliyatga o‘rgatish nazariyasi va metodikasi” o‘quv qo‘lanma “Tafakkur nashriyoti” Toshkent 2020yil.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARINING PEDAGOGIK HAMDA METODIK MAHORATI RIVOJLANTIRISH

Ixlasov Islam Userbaevich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim metodikalari kafedrasi katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Bu maqolada o‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmasini, ijodiy fikrlash malakasini, nutq madaniyatini rivojlantirish haqida so‘z etilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** pedagogik mahorat, kognitiv kompetensiya, grammatikaga oid bilimlar, fonetika, leksikologiya, morfologiya.*

Bugungi kunda pedagogik mahoratning asosiy poydevorini kasbga doir bilimlar tashkil etadi. Bunday bilimlar mazmuni esa, o‘qitilayotgan fan mazmuni metodikasi, pedagogikasi va psixologiyasiga doir bilimlarni o‘z ichiga oladi. Shuning uchun ham O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida (44-modda): “Tegishli ma’lumoti, kasbiy tayyorgarligi, boy va axloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega”, deb ta’kidlangan. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun talablarini bajarish pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishdir. Demak, bo‘ljak o‘qituvchilarda pedagogik mahoratni shakllantirishni zamon talab etadi.

Yanada aniq aytadigan bo‘lsak pedagogik faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan aniqlab, belgilab beriladi. Ya’ni, aynan shu jamiyat uchun zarur, uning yuksalish va taraqqiyotini, har tomonlama rivojlanishini ta’minlay oladigan, istiqbol g‘oyasiga sodiq, vatanparvar, zamonaviy bilimlarni egallagan komil insonlarni tarbiyalab berish – pedagogning bosh vazifasidir.

Aynan yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda bugungi kunda ta’limning pedagogik maqsadlari bilan bir qatorda ta’lim oluvchilarni rivojlantirishga va kognitiv ta’limiy faoliyatini shakllantirishga e’tibor qaratilmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv faoliyatini shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Kognitiv faoliyat har xil o‘quvchilarning fikrlash va tushunish jarayonidan qanday o‘tishi, ma’lumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va eslab

qolishi, shuningdek, muammolarni hal qilishning nisbatan barqaror individual xususiyatlarini tushunishni o‘z ichiga oladi.

Kognitiv ta‘lim to‘g‘risida yanada kengroq fikr yurtadigan bo‘lsak, kognitiv bu nima ta‘limda qanday qo‘llash mumkin, qanday qo‘llanilsa samara beradi. Maqolamizda shu savollarga javob topamiz.

Kognitiv so‘zi inglizcha (lotin) “cognize” so‘zidan olingan bo‘lib, u bilmoq, anglamoq, tushunmoq va fikrlamoq yoki “cognition”– bilish, tushinish kabi ma‘nolarni beradi. O‘z o‘rnida bilish faoliyati insonning voqelikni bevosita sezishi, his etishi bilan bog‘liq hodisadir. Demak yoqarida keltirib o‘tkanimizdek ta‘lim jarayonida ta‘lim beruvchi o‘rgatayotgan ma‘lumotlarini, har bir ta‘lim oluvchiga o‘rganilayotgan ma‘lumotini to‘liq anglashiga, chuqurroq tushunishiga va albatta tushungan ma‘lumoti asosida aniq, ravon fikr yuritishiga yordam bera olsa, demak biz ta‘limda kognitiv ta‘limni to‘g‘ri qo‘llayapmiz .

O‘quvchilarga ta‘lim-tarbiya berish masalalarida yangicha yondashish davr talabi bo‘lib kelmoqda. Boshlang‘ich sinflarda dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishda tizimlilik, aniq maqsadga yo‘naltirilganlik, o‘qitish ishlarining natijalarini nazorat qilish hamda baholashga yangicha usullarni joriy etish kabilar yetarlicha o‘z aksini topmay qolmoqda. Shuning uchun umumta‘lim maktablarida o‘quv uslubiy ishlarni takomillashtirishda ta‘lim va tarbiyaning faol usullaridan foydalanish, o‘qitishning hamda sinov-nazorat ishlarini o‘tkazishni maqbul shakllaridan oqilona foydanish yo‘llarini izlab topish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Ma‘lumki, o‘qitish usullari o‘qituvchining o‘quvchilar bilan muayyan maqsadlarga erishish yo‘lidagi faoliyatidan tarkib topgan bo‘lib, kimga nimani qanday o‘rgatish zarurligi haqidagi masalalarni ochib berishga xizmat qiladi. Shuning uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilish faoliyatlarini faollashtirish va ularning mustaqil, ijodiy fikrlashlari uchun qo‘llaniladigan shakl va usullarini mos ravishda tanlash kelgusida kadrlar tayyorlashda o‘z samarasini beradi.

Yuqorida aytib o‘tganimizdek bugungi kunda ta‘limning pedagogik maqsadlari bilan bir qatorda ta‘lim oluvchilarni rivojlantirishga va kognitiv ta‘limiy faoliyatini shakllantirishga e‘tibor qaratilmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv faoliyatini shakllantirishga bo‘lgan extiyoj kuchaymoqda. Kognitiv faoliyat har xil o‘quvchilarning fikrlash va tushunish jarayonidan qanday o‘tishi, ma‘lumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va eslab qolishi, shuningdek, muammolarni hal qilishning nisbatan barqaror individual xususiyatlarini tushunishni o‘z ichiga oladi. Hayotda barcha narsa oydinlashuvchi lahzadan iborat. Uilyam Jordanning so‘zi bilan aytganda: “Har bir bandaga ko‘rinmas kuch ato etilgan – u orqali inson o‘z hayotiga ta‘sir ko‘rsatadi. Ijodiy yoki salbiy ta‘sirga ega bu kuch – insonning ichki “men”idan muttasil taralib turuvchi quvvatdir”. Har birimiz o‘zimizni hodisalarni boricha idrok etadigan, ya‘ni xolis inson sifatida tasavvur qilamiz. Lekin haqiqat biroz boshqacharoq. Bu dunyoni o‘z holicha ko‘rmaymiz. Aksincha, o‘zimiz qanday bo‘lsak, dunyo ko‘z o‘ngimizda shunday shakllanadi. Nima ko‘rayotganimizni aytish uchun og‘iz juftlaganimizda, biz aslida o‘zimizni, idrokimizni, paradigmalarni tasvirlashni boshlaymiz. Kognitiv faoliyat pedagogik hodisa sifatida ikki tomonlama o‘zaro bog‘liq jarayondir: bir tomondan, kognitiv faoliyat o‘quvchining o‘zini o‘zi tashkil etishi va o‘zini o‘zi anglash shaklidir; ikkinchi tomondan, kognitiv faoliyat o‘qituvchining o‘quvchining bilish faoliyatini tashkil etishdagi alohida harakatlarining natijasi sifatida qaraladi.

Kognitiv ta‘limda tizimli tafakkur alohida o‘rin egallaydi, chunki zamonaviy ta‘lim oldiga qo‘yilayotgan vazifalar, aynan tizimli tafakkurni o‘qitishning bosh maqsadlaridan biriga

aylantirishni taqozo qiladi. Kognitiv ta’lim nimani o‘qish (maz-mun) muhimligini inkor qilmagan holda, qanday o‘qish(bilish jarayonlari)ga butun vositalarni jamlashga e’tibor qaratadi. Ta’lim oluvchini bilish tizimi sifatida qarash jarayonda kognitiv fanlar (psixologiya, falsafa, neyrobiologiya, lingvistika, sun’iy intellekt va b.) metodologiyasi, nazariyasi va amaliyotidan o‘qitish samaradorligiga erishishda unumli foydalanish mumkinligini anglatadi. Bunday yondashishda o‘qituvchining o‘rni ta’lim oluvchining kognitiv qobiliyatlari va bilish jarayonlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan muhit yaratuvchisi hamda uni amalga oshiruvchisiga aylanadi. Kognitiv o‘qitishni amalga oshirishda ta’lim jarayoni ishtirokchilarining samarali o‘zaro ta’siri muhim ahamiyatga ega. Jarayonda ta’lim oluvchilar qanchalik ko‘p kognitiv faoliyatga undalsa (muammoli vaziyatlar, munozaralar, ro‘lli o‘yinlar va b.), mahsuldorlik shunchalik yuqori bo‘ladi. Bu holat esa o‘qituvchining o‘ziga ham innovatsion faoliyatga va kasbiy rivojlanishga doimiy tayyorlik shartini ajralmas qilib qo‘yadi. Kognitiv o‘qitishning bosh maqsadi o‘qitish jarayonini yangi vaziyatlarga moslashtirishga imkon beruvchi aqliy qobiliyat va strategiyalarning butun jamlanma-sini mukammallashtirishdan iboratdir. Kognitiv mahorat sharoitida ta’lim jarayoni axborotlarni yutishga emas, balki tadqiq etilayotgan predmetlarning ichki munosabatlarini anglash, ta’lim oluvchilarda muloqot, izlanuvchilik tafakkurini uyg‘otish, mental faollikni jamlashga yo‘naltiriladi. O‘qitishga bunday yondashuv anglangan, asoslangan mulohazalarning jiddiy va murakkab kognitiv yuk bilan bog‘langanligi oqibatida fikrlash faoliyatining yuqori samarali o‘shishiga olib keladi. Bu albatta harbir shaxsning kognitiv faoliyatiga bog‘liq.

Kognitiv faoliyatni rivojlantirish muammosi kichik maktab o‘quvchilari- bolalar psixologiyasidagi eng dolzarb masalalardan biri, chunki insonning tashqi dunyo bilan o‘zaro ta’siri uning faoliyatiga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Faoliyat insonning aqliy fazilatlarini, uning mustaqilligi va tashabbuskorligini shakllantirishning ajralmas shartidir.

Kognitiv faoliyat pedagogik hodisa sifatida ikki tomonlama o‘zaro bog‘liq jarayondir: bir tomondan, kognitiv faoliyat o‘quvchining o‘zini o‘zi tashkil etishi va o‘zini o‘zi anglash shaklidir; ikkinchi tomondan, kognitiv faoliyat o‘qituvchining o‘quvchining bilish faoliyatini tashkil etishdagi alohida harakatlarining natijasi sifatida qaraladi.

Shuning uchun, kognitiv faoliyatni belgilashda biz kognitiv faoliyatning qaysi turi yoki qaysi tomoni haqida gapirayotganimiz haqida tasavvurga ega bo‘lishimiz kerak. Shu bilan birga, shuni unutmasligimiz kerakki, o‘qituvchining sa’y-harakatlarining yakuniy natijasi o‘quvchining maxsus tashkil etilgan faoliyatini mustaqil faoliyatga, o‘z-o‘zini tarbiyalash jarayoniga aylantirishdir. Shunday qilib, kognitiv faoliyatning ikkala turi ham bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bir qator tadqiqotlarda kognitiv faoliyatni o‘rganish muammosi ijodkorlik kontekstida ko‘rib chiqildi. Xususan, talabaning rivojlanishidagi eng muhim qonuniyatlarni L.V. Zankov. L.V.ning o‘ziga xos xususiyatlari. Zankov yuqoriga e’tibor qaratmoqda umumiy rivojlanish maktab o‘quvchilari; trening o‘tkaziladigan yuqori darajadagi qiyinchilik; o‘quv materialining tez sur’ati; nazariy bilimlar ulushining keskin ortishi. L.V. Zankov ta’kidlaganidek, o‘quv materialini asossiz soddalashtirish, uni o‘rganishning asossiz sekin sur’ati va takroriy monoton takrorlash, ehtimol, maktab o‘quvchilarining intensiv rivojlanishiga yordam bera olmaydi. O‘zgarishlar o‘quv materialini chuqurlashtirishda, ko‘proq hajmdagi nazariy tahlillarda, talabaning nazariy tafakkurini rivojlantiruvchi umumlashmalarda bo‘lishi kerak. Ushbu ta’lim tizimi o‘quvchilarning tafakkurini, hissiy sohasini rivojlantiradi, materialning umumiy ma’nosini, asosiy mazmunini tushunish va aniqlashga o‘rgatadi.

Kognitiv faoliyat, har qanday shaxsiy xususiyat va o‘quvchi faoliyatining motivi kabi, faoliyatda va birinchi navbatda o‘qitishda rivojlanadi va shakllanadi. Kichik yoshdagi o‘quvchilarni o‘qitish sohasidagi fundamental tadqiqotlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilish faolligini shakllantirish jarayonini ochib beradi va ta‘lim mazmunidagi o‘zgarishlarni, o‘quv faoliyatining umumlashtirilgan usullarini va mantiqiy fikrlash usullarini shakllantirishni belgilaydi. Faol ta‘lim va kognitiv faoliyatning mohiyati tarkibiy qismlar bilan belgilanadi: o‘rganishga qiziqish, tashabbuskorlik, kognitiv faoliyat, shuning uchun o‘quv jarayoni o‘qituvchilarning talabalarning o‘quv faoliyatini faollashtirish istagi bilan belgilanadi. Bunga biz quyida ko‘rib chiqiladigan turli xil usullar, texnikalar va o‘qitish shakllari orqali erishish mumkin.

O‘quvchilarning bilim olishda bilish faolligini shakllantirish ikki asosiy kanal orqali, bir tomondan, o‘quv fanlari mazmunining o‘zida bu imkoniyatni o‘zida mujassam etgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, o‘quvchilarning bilish faoliyatini muayyan tashkil etish orqali amalga oshishi mumkin. Maktab o‘quvchilari uchun kognitiv qiziqish mavzusi bo‘lgan birinchi narsa - bu dunyo haqidagi yangi bilimlar. Shuning uchun ham o‘quv materialining mazmunini chuqur o‘ylangan holda tanlash, ilmiy bilimlar boyligini ko‘rsatish o‘rganishga qiziqishni shakllantirishning eng muhim bo‘g‘inidir

Hozirgi kunda ta‘lim jarayonini takomillashtirishda elektron vositalarni zamonaviy yondashuv asosida ishlab chiqishning pedagogik-psixologik asoslari, axborot resurslarini yaratish talablari va tarkibiy strukturasi, mul‘timediali elektron ta‘lim resursi mazmuni, foydalanish metodikasi, mediata‘lim resurslaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning kognitiv kompetentsiyalarini shakllantirish metodikasi muhim ahamiyatga ega. Mediata‘limning bir turi Internet tarmog‘idan foydalanishdir. Internet tarmog‘ining ta‘lim berish sohasida qo‘llanilishi axborot texnologiyalaridan foydalanishning barcha imkoniyatlarini to‘liq ochib beradi, sinf –dars tizimida mavjud bo‘lgan kamchiliklar bartaraf qilinadi. Kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirishning metodik ta‘minoti, zamonaviy texnologiya bosqichlarida virtual laboratoriyalar, o‘quv videomuloqot – videokonferentsiyalarni tashkil etish o‘qituvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirish, o‘quvchilarning ta‘limiydasturiy vositalar bilan ishlash layoqatini shakllantirish imkoniyatini yaratadi. O‘quvchilarda fanga oid (xususiy) kompetentsiyalarni shakllantirish bevosita fanga oid ob‘ekt, hodisa va jarayonlarni tushunish, tanish va izohlash, ular ustida kuzatish va tajribalar o‘tkazish, o‘qitish shakllari (dars, darsdan tashqari mashg‘ulotlar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar ekskursiyalar)ni uzviy tizimlashtirish, o‘qitish vositalari va metodlarini o‘zaro integratsiyalash, sog‘lom turmush tarzi va ekologik bilimlarni egallash orqali amalga oshadi. Zamonaviy yondashuv asosidagi kompetentsiyaviy ta‘limni tashkil etish jarayoni bilan an’anaviy o‘qitish jarayonini taqqoslab, kompetentsiyaviy ta‘limni joriy etish orqali samarali natijalarga erishish mumkin. O‘qitishda zamonaviy yondashuv asosida o‘quvchilarda kognitiv kompetentsiyalarni shakllantirish muammosi bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, pedagogika sohasida yaratilgan metodik qo‘llanmalar va tavsiyalar mazmuni bilan nazariy tanishib chiqish asosida amaliy tajriba-sinov ishlarini samarali, maqsadga muvofiq tashkil etish bo‘yicha ishlab chiqilgan dastur doirasida olib borilganligi, tajriba-sinov maydonlarida pedagogik sharoitlar mavjudligi, sifat darajasini belgilovchi mezonlarning ishlab chiqilishi olingan natijalarning matematikstatistik tahlili bilan ta‘minlanadi. Zamonaviy yondashuv asosida o‘quvchilarning kognitiv kompetentsiyalarini shakllantirishga qaratilgan amaliy faoliyat mazmuni ishlab chiqish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent. 2020, 23-sentabr. O‘RQ-637-son
2. Sayidiraximova, N. Kognitiv tilshunoslik va uning vazifalari // V Global science and innovations 2019: Central Asia. Internationalscientific practical conference. — Astana, 2019. — B. 25–29.
3. Safarov, Sh. Kognitiv tilshunoslik. — Jizzax: Sangzor, 2006. — 92 b.
4. Кубрякова, Е. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. — М., 2004. № 1. — С. 6–17.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING HAMKORLIKDA ISHLASHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Allanazarova Sh.A.

Qoraqalpoq Davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD, dotsent

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogik hamkorlikka oid faoliyatni amalga oshirishga tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari pedagogik shart sharoitlari, oliy pedagogik ta’lim jarayonida ushbu faoliyatga bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Pedagogik hamkorlik yo‘nalishida so‘ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar haqida bayon qilingan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar va tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** pedagogik hamkorlik, hamkorlikdagi faoliyat, metodik mahorat, bo‘lajak o‘qituvchi, birgalikda faoliyat, o‘qituvchilar, do‘stona munosabat, o‘qitish metodlari, texnologiyalar, intellektual faoliyat.*

O‘quv hamkorligiga bag‘ishlangan aksariyat yondashuvlarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, bunday faoliyatni tashkil etish bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy sifatleri va metodik mahoratlarini rivojlantirish imkonini berib, ularni nafaqat o‘quv jarayonida samarali hamkorlik qilishga undaydi, balki quyidagi holatlar uchun ham qulay sharoit yaratadi. O‘qituvchi hamkorlikdagi faoliyat jarayonida o‘zi va o‘quvchilarning harakatlarini tahlil qilishi, ularning fikrini toqat bilan tinglashi, ularning nuqtayi nazarlarni tushunishga harakat qilishi, hamkorlikdagi harakat jarayonida ta’lim oluvchilarning his-tuyg‘ulari va kechinmalarini anglashi va ularga adekvat munosabatda bo‘lishi, axborotlarni birgalikda izlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi, o‘quvchilarga harakat usullarini taqdim etishga tayyor bo‘lishi, tanqidiy fikrlash va kelishuvchanlik layoqatiga ega bo‘lishi zarur bo‘lib, bu uning metodik mahorati qay darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga nisbatan qiziqish va motivatsiyani rivojlantirish alohida ahamiyatga ega.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi jamoaviy faoliyatga tayyorlashda ularda o‘quvchilarning fikrlarini hisobga olish, ularda shakllangan bilish faoliyati usullarini tahlil qilish va samaradorlik darajasini aniqlay olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari taqdim etiladi. O‘qituvchi

o‘quvchilar tomonidan bayon qilingan rang barang fikrlarga turlicha nuqtayi nazardan yondasha olish layoqatini egallay olish muhim. Kognitiv faoliyat tajribasiga ega bo‘lgan holda o‘quvchilar bilan hamkorlikka kirishish, ularning xis tuyg‘ularini anglashga imkoniyat yaratadi. Bularning barchasi bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quvchilar jamoasidagi pedagogik psixologik muhitni shakllantirishga ko‘maklashadi.

Ta‘lim tarbiya jarayoning shakllari, usullari, metodlari va texnologiyalarini tanlashda ko‘pvariantlilikka e‘tibor qaratish alohida ahamiyatga ega. Bu o‘qituvchining sinf jamoasi a‘zolari orasida rang barang fikrlash faoliyatini shakllantirishiga ko‘maklashadi. Natijada umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari o‘qituvchilariga samarali pedagogik shakllar, vositalar va modellarni qo‘llash imkonini beradi.

Yangi tipdagi pedagogik munosabatlar modelining asosini bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlash, ularning o‘quvchilar bilan o‘zaro bir-birlarini tushinishlari, bir-birlarining ma‘naviy olamlariga chuqurroq kirishlari, mazkur faoliyatning borishi va natijalarini jamoaviy asosda tahlil etishlariga qulay sharoit yaratish kabilarni nazarda tutadi. Hamkorlikdagi pedagogik faoliyat bo‘lajak o‘qituvchilarga birgalikda ta‘lim berish metodlarini o‘rgatish imkoniyati sifatida alohida pedagogik ahamiyatga ega. Shuning uchun ham o‘quv-tarbiya jarayonida mazkur metodga tayanish kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar orasida hamkorlik muhitini vujudga keltirishda professor o‘qituvchining roli shundan iboratki, u bo‘lajak o‘qituvchilarga taqdim etiladigan mavzuni tanlaydi va qulay muloqot muhitini shakllantiradi. Bunday muhitda bo‘lajak o‘qituvchilar hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish va hamkorlikda ishlash metodlarini o‘zlashtirishga muvaffaq bo‘ladilar. Hamkorlikdagi pedagogik jarayonda o‘qituvchi va o‘quvchilar ta‘lim jarayonining teng huquqli subyektlari sifatida faoliyat ko‘rsatadilar. Bu bo‘lajak o‘qituvchilar oldiga qo‘yilgan o‘quv muammolariga yechim topish imkoniyatini kengaytiradi. Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik faoliyatni egallash natijasida o‘quvchilar orasida o‘zaro do‘stona munosabat o‘rnatish va hamkorlik muhitini vujudga keltirish metodlari va texnologiyalarini o‘zlashtiradilar. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarning e‘tibori o‘quvchilarda ijobiy do‘stona munosabat tajribasini taqdim etish usullarini qo‘llashga qaratiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar muammoli vaziyatlarni o‘quvchilar bilan birgalikda muhokama qilishga tayyor bo‘lishlari, ularni maqbul yechimlar topa olishga undashlari ham muhima ahamiyatga ega. Ma‘lumki o‘qituvchining faoliyati serqirraligi va ijodiy xarakterga egaligi bilan o‘ziga xosdir. Chunki ular bir tomondan o‘qituvchi, ikkinchi tomondan sinf rahbari tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etuvchi pedagog sifatida faoliyat ko‘rsatadilar. Bo‘lajak o‘qituvchilar ta‘lim muassasasida amalga oshiradigan faoliyat tajribasini egallashlari uchun pedagogik bilim va metodik mahorat sirlarini o‘zlashtirishlari lozim. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar yosh psixologiyasiga oid bilimlar, ushbu yo‘nalishdagi xalqaro tajribalar va zamonaviy pedagogik nazariyalarni o‘zlashtirishlari kerak. Shundagina bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning intellektual, axloqiy, ijodiy imkoniyatlarini to‘la ro‘yobga chiqarish mexanizmlarini qo‘llay oladilar.

Agar o‘qituvchi o‘quvchilarning intellektual, ruhiy imkoniyatlarini to‘liq bilmagan holda ularning barchasiga bir xildagi pedagogik yondashuvni qo‘llasa, yaxshi o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar loqayd, o‘quv topshiriqlarga befarq bo‘lib qoladilar. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlari bilan yaqindan tanishishlari lozim. Shu narsa alohida diqqatga sazovorki, o‘quv hamkorligiga bag‘ishlangan aksariyat tadqiqotlar maktabgacha ta‘lim jarayoni va 5-9 sinf o‘quvchilari orasidagi hamkorlikka bag‘ishlanganligi bilan xarakterlidir. Mazkur tadqiqotlarda o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari asos qilib

olingan. Masalan, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o‘yin faoliyati yoki 5-9 sinf o‘quvchilari orasidagi guruhli faoliyat tadqiqotchilarning e’tiborini ko‘proq o‘ziga jalb qilgan. R.Safarova, M.A’zamova, B.Sa’dullayev, F.Muzaffarovalarning ishlari shular jumlasidandir. N.Dilovaning ishlarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orasidagi hamkorlik munosabati o‘rganilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarni hamkorlikdagi pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorlash masalasiga esa juda kam e’tibor qaratilgan. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar orasida hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda, ularning kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ruhiy fiziologik xususiyatlarni chuqur tahlil qilishga o‘rgatish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Chunki boshlang‘ich ta’lim bosqichi bo‘lajak o‘qituvchilar taraqqiyotidagi o‘ziga xos davr hisoblanadi. Chunki boshlang‘ich sinflardagi ta’lim jarayoni o‘quvchilarga eng zarur bilimlarni taqdim etish bilan bir qatorda ularni ijtimoiylashtirishni ham nazarda tutadi. Bu davrda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida intellektual hamda o‘quv ko‘nikmalari jadal tarzda shakllanadi. Ularning kognitiv imkoniyatlari kengayadi. O‘qituvchi esa o‘quvchilarning ushbu imkoniyatlariga mos tarzda didaktik materiallarni tanlay olishi, unga muvofiq keladigan metodlarni qo‘llashi talab etiladi. Shu bilan bir qatorda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda bilish jarayonlarini faollashtirish metodlarini ham o‘zlashtirishi talab etiladi. Bularning barchasi oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik hamkorlik faoliyatini amalga oshirishga tizimli tarzda tayyorlashni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. va b. O‘quvchilarda do‘stona munosabatlar asosida hamkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonining mazmuni: metodik qo‘llinma. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopedisi, 2015. - 216 b.
2. Dilova N.G. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalari. Monografiya. – Buxoro: «Sadridin Salim Buxoriy» Durdona nashriyoti, 2023. – 120 b.
3. Sadullayev B.B. va b. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari //Monografiya – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 142 b.

OLIJ TA’LIMNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BOSHQARISHNING IJTIMOIJ MEXANIZMLARI

Abdug‘aniyev D.A.

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Mazkur maqola respublikamiz ta’limi va uning quyi tizimlarining barqaror rivojlanishini boshqarishning ijtimoiy mexanizmlarini amalga oshirishning tarkibiy qismlari, asosiy xususiyatlari va shartlari bir qator muhim omillar bilan izohlangan. Shuningdek, ushbu omillar jamiyatdagi umumiy o‘zgarishlar, jamiyatda ta’limning o‘zgaruvchan roli va ta’lim tizimining tegishli yangi sifatiga bo‘lgan ehtiyoj, yangi boshqaruv texnologiyalarining paydo bo‘lishi va ta’limning rivojlanishini boshqarishning past ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: monitoring, dinamik, mexanizm, konstruktiv, jarayon, eslatma, kuzatish, sifat, intellektual, texnologik, nazorat, genetik, resurs, ilmiy-texnik.

O‘zbekiston oliy ta’lim tizimining barqaror rivojlanishini boshqarishning ijtimoiy mexanizmlarini amalga oshirishning tarkibiy qismlari, asosiy xususiyatlari va shartlarini ilmiy tushunish zarurati bir qator muhim omillar bilan izohlanadi. Ushbu omillar jamiyatdagi umumiy o‘zgarishlar, jamiyatda ta’limning o‘zgaruvchan roli va ta’lim tizimining tegishli yangi sifatiga bo‘lgan ehtiyoj, yangi boshqaruv texnologiyalarining paydo bo‘lishi va ta’limning rivojlanishini boshqarishning past ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi bilan bog‘liq.

Bugungi kunda jamiyatga zamonaviy ma’lumotli, axloqli, tashabbuskor odamlar kerak, ular tanlov sharoitida mustaqil ravishda mas’uliyatli qarorlar qabul qila oladilar, ularning mumkin bo‘lgan oqibatlarini bashorat qiladilar, hamkorlik qilishga qodir, harakatchanligi, dinamikligi, konstruktivligi bilan ajralib turadi va mamlakat taqdiri uchun mas’uliyat hissi rivojlangan. Fuqarolik jamiyati, samarali iqtisodiyot va xavfsiz davlat qurish istiqbollari ta’lim tizimining barqaror rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq. Ta’limning zarur sifatiga erishish hozirgi vaqtda ta’limni rivojlantirishga nazorat ostida aralashuvni talab qiladi, chunki ta’lim tizimining evolyusion va inertial harakati iqtisodiyotning zamonaviy ehtiyojlaridan orqada qolmoqda. Ta’lim tizimining konservatizmi tizimning o‘zida iqtisodiy talab qilinadigan rivojlanishni loyihalash va prognoz qilish imkoniyatini amalda istisno qiladi [3, 71]. Ko‘rinib turibdiki, ta’lim tizimining yangi sifatiga erishish va uning barqaror rivojlanishi tizimda, jarayonlarda va rivojlanishni boshqarish mexanizmlarida bir xil darajada sezilarli o‘zgarishlarsiz mumkin emas.

Bizning o‘qituvchilarimiz endi bilim sifatini o‘rganmaydilar, balki uni umumlashtirish orqali baholaydilar. Ya’ni, talabanning darsga kunlik tayyorligini, darsdagi faolligini va uy vazifasini baholaydilar. Tizimli va axborotni doimiy ravishda to‘plash uchun harakat qilmaslik bugungi kunda asosiy muammo hisoblanadi [2, 49]. Shuningdek, biz talabanning bilimga bo‘lgan ishtiyoqini monitoring orqali kuchaytirishimiz mumkin. Chunki har bir talabaga bilim sifatini nazorat qilish taklif etilsa, talaba ham, ota-ona ham ularning bilimlaridagi kamchiliklarni bartaraf etishni xohlaydi.

Respublikamiz hozirgi vaqtda o‘z rivojlanishida ko‘plab mamlakatlardan orqada qolayotgan bo‘lsa-da, uning boy genetik, resurs va saqlanib qolgan ilmiy-texnik salohiyati hali ham hozirgi pasayishni yengib, davlatni munosib darajaga olib chiqishga qodir [2, 211]. Bunda oliy ta’lim hal qiluvchi rol o‘ynashi kerak. Mamlakat yoki mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi umumiy ta’lim sifatiga, xususan, oliy ma’lumotga bog‘liq.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, talabadan bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishni talab qiladigan tendensiyalar bizning davrimizning “ta’lim davri”ga aylanib bormoqda. “Ta’limdan ta’limga”, “ta’limdan o‘rganishga” o‘tish paradigmasi ta’lim resurslarini qayta ko‘rib chiqishga talablar qo‘yadi [3, 92]. Shu munosabat bilan funksional savodxonlikni rivojlantirish quyidagi tadbirlarni samarali tashkil etishni talab qiladi: ta’lim standartlarini yangilash va ularni har bir talaba tomonidan yetarli darajada o‘zlashtirish; o‘quv jarayoniga yangi usul va texnologiyalarni joriy etish, ta’lim tashkilotlarini aloqa va axborot resurslari bilan ta’minlash. Shuningdek, u ko‘plab mamlakatlarda olib borgan izlanishlariga asoslanib, “dunyodagi oliy ta’lim tashkilotlarini boshqarishda hamma narsaning umumiy xususiyati shundaki, tashkilot ishida sifat o‘zgarishlariga erishishning yagona omili-bu o‘qituvchilarning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir” degan xulosaga kelgan.

Professor-o‘qituvchilarning bilimlari oshgani sayin, ularning talabalarining bilim darajasi oshadi, bu esa talabalarining ta‘lim sifati va umuman ta‘lim sifatining oshishiga olib keladi. Ta‘lim sifatiga qo‘yiladigan yangi talablar ta‘lim mazmunini o‘zlashtirishda o‘qituvchining talaba bilan birgalikda yashashini talab qiladi, bu holda o‘qituvchi o‘qituvchilik mavqeini yo‘qotmaydi, aksincha, talabaning motivatsiyasi, uning maslahati yuqori darajadagi ta‘limni talab qiladi. Axir, ma‘lumki, talaba bilimlarni uzatish, ma‘lumot olish usullari, uni tushunish va samarali foydalanishga o‘rgatish, o‘z-o‘zini baholash, bilim va bilimlaridagi bo‘shliqlar va yutuqlar bilan ishlash, o‘quv materiallarini saralash va o‘quv jarayonini samarali tashkil etishda o‘qituvchining rahbarligiga muhtoj.

Zamonaviy ta‘lim tizimida yangi standartlar va paradigmalarni asosida yuqori malakaga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilarning harakatlari ham ko‘rsatilgan. Ularning individual oqimlariga kelsak [5, 167]:

Funksional savodxonlikka o‘tish. Funksional savodxonlik bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalarni amalda qo‘llash qobiliyatidagi kompetensiyani nazarda tutadi. O‘qituvchi o‘z bilimlarini amalda qanday namoyish etishni o‘rganib, talabani olgan bilimlarini hayot bilan birlashtirishga, uni amalda qo‘llashga va hayotiy vaziyatlarni hal qilishda qo‘llashga o‘rgatishi kerak.

Innovatsion usullarni o‘zlashtirish. Pedagogik usullar o‘qituvchining asosiy qurolidir. O‘quv jarayoniga yangi innovatsion usullarni ishlab chiqish va joriy etish talabalarining bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, u talabalarining o‘qishini osonlashtirish, tanqidiy fikrlash, ijodiy qobiliyatlarini oshirish va guruh faoliyatiga jalb qilish kabi vazifalarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot qobiliyatlarini takomillashtirish. Professor-o‘qituvchilarning ilmiy loyihalardagi ishtiroki talabalarining ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantiradi. Ushbu kompetensiyani rivojlantirish orqali u global ta‘lim makonidagi yangiliklarni amalga oshirib, bilimlarini kengaytiradi.

Talabalarni rag‘batlantira olish. Ajoyib gap bor: faqat o‘qituvchi xabar beradi, yaxshi o‘qituvchi tushuntiradi, ajoyib o‘qituvchi ko‘rsatadi, ajoyib o‘qituvchi ilhomlantiradi. Zamonaviy axborot asrida insoniyat har soniyada har tomondan xabar oladi. Ayni paytda uning e‘tiborini barqarorlashtirish qiyin. Ta‘lim jarayonida talabani to‘g‘ri yo‘nalishga yo‘naltirish va ularni o‘rganishga undash muhimdir. Shuning uchun o‘qituvchi namuna bo‘lishi va motivatsiya qila olishi kerak.

Bilimlarni talqin qilishdan bilimlarni o‘zlashtirishni uslubiy ta‘minlashga o‘tish. Hozirda ko‘plab ma‘lumot manbalari mavjud. Yangi mavzuni tushuntirish o‘tgan asrda qoldi. Bugungi kunda yo‘nalish, talaba yo‘nalishi dolzarbdir. “Yomon o‘qituvchi haqiqatni takrorlaydi, yaxshi o‘qituvchi bu haqiqatni izlashga va topishga o‘rgatadi” – deya ta‘riflaydi Hakim Abay.

Uzluksiz ta‘limni takomillashtirish. Bu professor-o‘qituvchilar malakasini oshirishning eng muhim shartidir. Uzluksiz ta‘lim paradigmasiga o‘tish vaqt talabidir. Bugun o‘qigan ma‘lumotingiz kuni ertaga ahamiyatli bo‘lmasligi mumkin. Shuning uchun doimiy izlanishda bo‘lish, rivojlanish o‘qituvchining asosiy vazifasidir. Shu munosabat bilan rus olimi K.D.Ushinskiy “o‘qituvchi o‘z bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirgandagina, u o‘rganishni, izlashni to‘xtatishi bilan uning pedagogikasi yo‘q qilinadi”. Professor-o‘qituvchilarning yuqori sifatli kasbiy malakasi o‘quv jarayonidagi ba‘zi kamchiliklarni yashirish va qoplash imkonini beradi. Zero, o‘z ishining ustasi hisoblangan o‘qituvchi o‘z ish jarayonida o‘quv jarayonining sifatini kafolatlay oladi. Shuning uchun professor-

o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish uchun muntazam ravishda ishlash muhimdir. OTM boshqaruv tizimining qanchalik yo‘naltirilganligini bilish uchun ekspert boshqaruv dasturini ishlab chiqishi kerak. Bu jarayon kamchiliklarni tuzatishga va ta‘lim sifatini oshirishga yordam beradi. OTMni boshqarish tizimi ta‘lim monitoringi natijalariga asoslanadi. Monitoring har qanday jarayon ustidan nazoratni tashkil etish, haqiqiy natijalarni taqqoslash orqali kelajakda ularni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil etish uchun amalga oshiriladi [2, 154].

Ta‘limdagi monitoring pedagogik va boshqaruv kategoriyasidir, chunki u axborot nazariyasining asosiy tamoyillarini nusxa ko‘chirmaydi, balki uni pedagogika, psixologiya va menejment tiliga tarjima qiladi. Monitoring ma‘lumotlarini dastlabki rejalashtirilgan ko‘rsatkichlar bilan taqqoslash qo‘llanilgan usul va yondashuvlarning samaradorligini baholash va ularni sozlash imkonini beradi. Albatta, monitoring tajribali xodimlar tomonidan yaxshiroq amalga oshiriladi. Monitoring orqali ushbu guruhdagi talabalarning keyingi rivojlanishini chuqur tahlil qilish va o‘z vaqtida tuzatish imkonini beruvchi ma‘lumotlar bazalari yaratiladi. Ta‘lim sifatini oshirishda sifat monitoringi muhim rol o‘ynaydi [1, 184].

Ob‘ektiv baholash va tizim nazoratisiz bilim sifati yaxshilanmaydi. Shuning uchun ta‘lim sifatini oshirish uchun biz yuqori sifatli pedagogik monitoringga erishishimiz kerak. Ma‘naviy, axloqiy va vatanparvarlik tarbiyasining sifati. Ta‘lim-bu inson hayotiga hamroh bo‘ladigan uzluksiz jarayon. Asosiy maqsadi shaxsni shakllantirish bo‘lgan ta‘lim jarayoni jamiyatda muhim rol o‘ynaydi. U nafaqat keksa avlod tajribasini kelajak avlodlarga etkazadi, balki avlodlar o‘rtasidagi uzluksizlikni ham bog‘laydi. Inson birinchi navbatda oilada, keyin ta‘limda, keyin atrof-muhitda ta‘lim oladi [4, 83].

Xalqimiz milliy qadriyat va madaniyatga boy xalqdir. O‘zbek xalqining milliy tarbiyasi dunyoda o‘xshashi bo‘lmagan ta‘limdir. Milliy deganda mamlakatga, yerga, tilga va dinga hurmat tushuniladi. Milliy qadriyatlarimizni takomillashtirish, milliy ta‘lim jarayonida milliy ongni shakllantirish juda muhimdir. Zamonaviy rivojlangan davrda rivojlangan jamiyat bilan hamqadam bo‘lishga qodir avlodni tarbiyalash bugungi kunning asosiy talabidir. Buning sababi shundaki, mamlakatning rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishi ta‘lim, madaniyat va milliy tarbiyaga bog‘liq. Biz ma‘naviy kuch, ta‘lim energiyasiga teng energiya manbai yo‘qligini yaxshi bilamiz. Milliy tarbiya bilan oziqlangan inson ma‘naviy qadriyatlardan yuksaladi. Ulardan eng muhimi, insonning tafakkurga yo‘naltirilganligi, shaxsning shakllanishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Asqarov A.D. Oliy ta‘lim muassasalarida sifat menejmentini integratsiyalashgan mexanizmlar asosida takomillashtirish. Ped.fan. dokt. diss. - T.: 2023 y. – 309 b.
2. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta‘lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dok... dis. –Toshkent, TDPU, 2007. –305 b.
3. Zaripov L.R. Kredit-modul tizimi asosida bo‘lajak texnologiya o‘qituvshilari kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc). Diss. -T.:2023 y.-252 b.
4. Xo‘jayev A.A. Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifati monitoringini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). Diss. -T.:2019 y.-143 b.
5. Djurayev R.X., Turg‘unov S.T. Ta‘lim menejmenti. – Toshkent, Voris-nashriyot, 2006. – 264 b.

CHAQIRIQQA QADAR BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK FANI O‘QITUVCHISINING “VATAN TAYANCHI” OTRYAD A‘ZOLARI BILAN ISHLASH AMALIYOTI

Yarmatov Akbar Normurotovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Qoraqalpog‘iston filiali erkin izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada chaqiriqqa qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fani o‘qituvchisi tomonidan o‘quvchi-yoshlarni “Vatan tayanchi” otryadi orqali harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda mahoratini oshirish borasida amaliy taklif va mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: chaqiriqqa qadar boshlang‘ich tayyorgarlik, “Vatan tayanchi” harakati, o‘quvchi-yoshlar.

Kirish. Jamiyatimiz takomillashib borayotgan bir sharoitda jamiyat a‘zolarining, eng avvalo yosh avlodning vatanparvarlik tarbiyasini yanada faollashtirish masalasi davr taqozosi sanaladi. Zero biz Vatanimiz kelajagini o‘z bolalarimiz orqali yaratamiz. Demak, bu kelajak uchun katta mas‘uliyatdamiz.

Vatanimiz hayotiga doir rivojlanish, taraqqiyot ko‘rsatgichlari vatanparvarlik tarbiyasi jarayoni samaradorligini oshirish uchun eng real ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan kundan boshlab iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga zamon talablariga mos ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, salohiyatli yoshlarga tafovutlab yondashish orqali ularning barkamolligini ta‘minlash asosiy dolzarb muammo sanaladi. Shu sababli iqtidorli yoshlarni aniqlash muammosi o‘z yechimini kutayotgan masala hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jahonning rivojlangan mamlakatlaridan bo‘lgan Yaponiya, Janubiy Korea, Singapur, Malayziyaning yer maydonlari katta bo‘lmagani, tabiiy zaxiralari chegaralanganiga qaramay, iqtisodiy jihatdan yuqori o‘rinlarni egallashlarining asosiy sabablaridan biri intellektual resurslardan oqilona va o‘z o‘rnida foydalanishlari bo‘lgan.

Yuqorida qayd etilgan mamlakatlarda ta‘lim-tarbiya jarayonini fan va texnikaning so‘nggi yutuqlari asosida tashkil etish, tahsil oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahkam o‘zlashtirishiga zamin yaratish barobarida iqtidorli yoshlarni aniqlashga e‘tibor qaratilgan.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ko‘zda tutilgan tamoyillardan biri iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularning qiziqishi va ehtiyojini e‘tiborga olgan holda ta‘lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan. O‘zib borayotgan yoshlardan iqtidorlilarni tanlash va ularga alohida e‘tibor bilan qarash, o‘larni bo‘lajak vatan himoyachisi etib tarbiyalash masalalari doimo mamlakatimizning kun tartibida bo‘lgan.

Bugungi kunda yosh avlodni harbiy-vatanparvarlik, milliy an‘ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, milliy armiyamiz saflarida har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli, Vatan taqdiri, yurt tinchligi va himoyasi yo‘lida bor salohiyati bilan mas‘uliyatini zimmasiga olishga qodir shijoatli yoshlarni tarbiyalash bo‘yicha qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, chaqiriqqacha yoshlar bilan ishlash bo‘yicha amaldagi qo‘yidagi nomlari keltirilgan asosiy me‘yoriy-huquqiy xujjatlar orqali ishlar tashkillashtirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining 2001 yil 11 maydagi “Mudofaa to‘g‘risida”gi^[1], 2002 yil 12 dekabrda “Umumharbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risidagi” Qonun^[2]lari, O‘zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 mart kunidagi PQ-150 sonli qarori^[3]ga asosan “Vatan tayanchi” bolalar va o‘smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati tashkil etilganligi, qolaversa O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 8-noyabrdagi “Ta’lim muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni tashkillashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 591-son qaror^[4]ni ijroga qaratilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yuqoridagi 591-son qaroriga ko‘ra muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik (bundan buyon matnda CHQBT deb yuritiladi) fani o‘qituvchilari yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida qo‘yidagi ishlarni amalga oshirilishi belgilab qo‘yilgan:

- harbiy ish asoslarini o‘zlashtirish to‘garagi faoliyatini harbiy-amaliy sport turlariga uzviy bog‘lagan holda yuritish, ichki ishlar organlarining profilaktik hisobiga hamda maktab ichki ro‘yxatiga olingan o‘quvchilarni darsdan keyingi fan to‘garaklari hamda mashg‘ulotlariga jalb qilish choralarini ko‘rish;

- o‘z kasbiy tayyorgarligini muntazam oshirib borish, pedagogik va uslubiy ko‘nikmalarini takomillashtirish, ChQBT fani o‘quv xonasiga rahbarlik qilish, shuningdek, qurol saqlash va otish tiri xonalarini nazorat qilish, ta’lim muassasasi ixtiyoriga berilgan o‘quv qurol-aslahalari xisobini belgilangan tartibda yuritish, ularning mavjudligi va texnik holatini doimiy ravishda shaxsan tekshirib borish, zarur hollarda ta’mirlanishi va hisobdan chiqarilishini tashkil etish, fan o‘quv-moddiy bazasining soz holda saqlanishini ta’minlash;

- harbiy-vatanparvarlik yo‘nalishidagi darsdan tashqari to‘garaklar faoliyatini yo‘lga quyish, o‘quvchilarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini ta’lim muassasasi pedagoglar jamoasi bilan hamkorlikda amalga oshirish, “14 yanvar - Vatan himoyachilari kuni”ni nishonlash bilan bog‘liq tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazish;

- jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi bilan hamkorlikda ta’lim muassasasi miqyosida harbiy-sport musobaqalarini muntazam ravishda tashkil etish hamda o‘tkazish, ta’lim muassasi o‘quvchilarini harbiy-sport musobaqalari va fuqaro muhofazasi bo‘yicha tuman (shahar) miqyosida o‘tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etishlarini tashkil etish, ChQBT va harbiy-vatanparvarlik ruhidagi tarbiyaviy ishlarning sifatini oshirish maqsadida ta’lim muassasasiga birlashtirilgan harbiy qism va muassasalar bilan hamkorlik qilish, oliy harbiy ta’lim muassasalariga o‘qishga kirish istagini bildirgan o‘quvchilarni tanlash va tayyorlash ishlarida mudofaa ishlari bo‘limiga yaqindan yordam berish;

- ta’lim muassasasining bitiruvchi sinf va kurslarida tahsil olayotgan o‘quvchi o‘g‘il bolalarni mudofaa ishlari bo‘limlarida tashkil etiladigan chaqiruv uchastkalarida qayd etilishi tadbirlarini amalga oshirish, kundalik ish faoliyatini dars jadvali, darsdan tashqari vaqtda amalga oshiriladigan asosiy tadbirlarni ta’lim muassasasi direktori tomonidan tasdiqlanadigan shaxsiy ish rejasi asosida o‘tkazish, ta’lim muassasasidagi “Vatan tayanchi” otryadi faoliyatini tashkil etish hamda ushbu otryadga rahbarlik qilish, “Yo‘l harakati qoidalari yosh targ‘ibotchisi” klubi faoliyatini tashkil etish va boshqarish, o‘quv yili yakunida yillik o‘quv dasturi ijrosi yuzasidan ta’lim muassasasi kuzatuv kengashiga xisobot berish.

Bo‘ljak Vatan himoyachisini tarbiyalashda yoshlarning turmush tarzini vatanparvarlik tuyg‘usi va u bilan bog‘liq intilishlariga muvofiq ravishda tashkil etish lozim. Bunga erishish uchun esa o‘quv tarbiya muassasalarining mazkur yo‘nalishda o‘zaro hamkorlikdagi harakatlari talab qilinadi. Umumta’lim, kasb-hunar, ixtisoslashtirilgan, Prezident maktablari (keyinchalik ta’lim muassasalari)da o‘quvchilarning harbiy vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishda chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash fani alohida muhim o‘rin tutadi.

Umumta’lim, kasb-hunar, ixtisoslashtirilgan, Prezident maktablari ChQBT o‘qituvchilari o‘z ishini yoshlarni vatan himoyasiga tayyorlash sohasidagi o‘zgarishlar, harbiy vatanparvarlik tarbiyasining mazmuni, shuningdek, tashkiliy-uslubiy jihatlarni hozirgi talablar darajasida takomillashtirib borish taqozo etadi. Hozirgi zamonda harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish uchun bir qator zamonaviy fanlarning asoslarini o‘rgatish orqali bo‘ljak Vatan himoyachilarida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish zarur shartlaridan hisoblanadi.

Har bir fan vatanparvarlik sifatlarini shakllantirish va mustahkamlash uchun o‘ziga xos ahamiyatga ega ekanligini hisobga olish zarur. Bunda ijtimoiy fanlar, aniq fanlar, tabiiy fanlar, tillar, amaliy fanlarning har biri tegishli harbiy mutaxassislikni egallashda muhim.

Yuqoridagi barcha sifatlarni rivojlantirish va ilmiy dunyoqarashini shakllantirish borasida Prezidentimiz, Qurolli Kuchlar oliy bosh qo‘mondonimiz tomonidan 2022 yil 2 mart kunidagi PQ-150 sonli qarori bilan umumta’lim, kasb-hunar, ixtisoslashtirilgan, Prezident maktablarida 10-11-sinf (2-3 kurs) o‘quvchilari orasidan 20 nafar eng sarasi tanlab olinib, “Vatan tayanchi” otryadlari tashkil etilib, otryadlar rahbari sifatida ChQBT o‘qituvchilarning tayinlanishi o‘quvchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida ulkan mas’uliyat talab qiladi.

ChQBT o‘qituvchisi (keyinchalik otryad rahbari) o‘zining shaxsiy intizomi, bilimi, axloqiy-ruhiy sifatleri va jismoniy tayyorgarligi orqali ta’lim muassasalari o‘quvchi-yoshlariga vatanparvar shaxs sifatida namuna bo‘lishi shart va u qo‘yidagi vazifalarni amalga oshirishi zarur.

Otryadlarni shakllantirish, maktab o‘quvchilari orasidan harakatga a‘zo bo‘lish istagidagi talabgorlarni saralab olish, ularni Vatanga bo‘lgan sadoqat, qonunlarga hurmat, milliy an‘ana va qadriyatlarimizni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, otryad a‘zolarining ma‘naviy va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish, O‘zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosatini muhim yo‘nalish va vazifalarini bilish, uni ta’lim muassasalari miqyosida samarali amalga oshirish bo‘yicha zarur chora-tadbirlarni ko‘rish;

- otryad faoliyatiga oid tadbirlarni o‘z vaqtida rejalashtirish va o‘tkazilgan tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlarni “Vatan tayanchi” harakatining tegishli bo‘limiga taqdim etish, ta’lim muassasasida “Vatan tayanchi” harakatining maqsadi, faoliyati, vazifalari bo‘yicha tushuntirish va targ‘ibot ishlarini olib borish hamda “Vatan tayanchi” otryadiga a‘zolar zaxirasini shakllantirish, harakatga a‘zo bo‘lish istagini bildirgan o‘quvchilarni arizalariga muvofiq ro‘yxatga olish va saralash ishlarini tashkil etish, otryad a‘zolarining harbiy-vatanparvarlik va ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyasi hamda jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun kompleks tadbirlarni tashkillashtirish;

- o‘quvchi yoshlarga har tomonlama ta’lim – tarbiya berish maqsadida ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan amaliy va texnik yo‘nalishdagi to‘garaklarni tashkillashtirish, otryad a‘zolarining faolligi va o‘qish reytingi hisobini olib borish va otryad a‘zolari orasidan oliy harbiy ta’lim muassasalariga kirish uchun beriladigan imtiyozga nomzodlarni adolat va shaffoflik tamoyillari asosida taqdim etish, yuqori turuvchi bo‘linma bilan kelishgan holda yoshlarni poligonlar va o‘quv markazlariga tashriflarini tashkil etish hamda ularga jangovar tayyorgarlik mashg‘ulotlari va ko‘rgazmali o‘quvlar namoyish etish, otryad a‘zolari bilan “Mard askar-yoshlarga namuna!” shiori ostida harbiy qismlarda ochiq eshiklar kunini tashkil etish;

- davlatimizning muhim sanalari, bayramlari va yurt qahramonlarining tavallud ayyomlariga bag‘ishlab axborot soatlari, viktorinalar, davra suhbatlari, badiiy kechalar o‘tkazish, otryad a‘zolari bilan yakka tartibda suhbatlar o‘tkazish va ularning dunyoqarashi, bilimi, jismoniy o‘sib borish dinamikasini qayd etib borish, otryad a‘zolarining shaxsiy taklif va murojaatlari yuzasidan hisobotlar tayyorlash.

ChQBT o‘qituvchisi yuqoridagi vazifalarni izchillik bilan amalga oshirishi natijasida

o‘quvchi-yoshlarni qo‘yidagilarga tarbiyalashga erishadi.

- o‘sib kelayotgan yosh avlodni Vatan taqdiriga daxldorlik, ma’naviy-axloqiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlar hamda qonunlarimizga nisbatan yuksak xurmat ruhida tarbiyalanishiga;

- erkin fikrlaydigan, mustaxkam bilimli, jamiyatda munosib mavqeini egallash qobiliyatiga ega, mustaqil qaror qabul qilishga qodir, mamlakatining, xalqi va o‘z oilasining farovonligi va yanada rivojlanishi orzusida bo‘lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalanishiga;

- o‘quvchi-yoshlarni tuzilayotgan otryad atrofida birlashtirish va jipslashtirish, ular orasida harbiy-vatanparvarlik, o‘quv - tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda asosiy tashkilotchi sifatida faoliyat yuritish, o‘quvchilarda o‘qish va intizom bo‘yicha yuqori natijalarga erishishga ishtiyoqni o‘yg‘otish hamda ularga o‘rnak bo‘lish uchun faol harakat qilishga;

- ta’lim muassasalari o‘quvchilarini odob-axloq Vatanga sadoqat va o‘ziga qat’iy ishonch ruhida tarbiyalash, o‘qishi, intizomi va jismoniy ko‘rsatkichlari past o‘quvchilarga yuqori natijalarga erishishda kumaklashishga;

- ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratilishiga;

- o‘quvchilarni turli xavfli g‘oyalar va tashqaridan "ommaviy madaniyat" niqobi ostida kirib kelayotgan salbiy ta’sirlardan himoya qilinishiga.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, hozirda yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini yanada takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega ekanligini hisobga olgan holda mazkur yo‘nalishdagi ishlarni zamonaviy darajada takomillashtirib borish zarur. Buning uchun chaqiriqqa qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fani o‘quv dasturlari, o‘tilayotgan dars soatlari, o‘quv adabiyotlari, Mudofaa vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi konsepsiyaga asosan ChQBT sinfxonalarni jihozlash ishlari, yangilangan zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida mashg‘ulotlarni tashkil etish masalalari dolzarb vazifa xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2001 yil 11 maydagi “Mudofaa to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2002 yil 12 dekabrda “Umumharbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida” gi Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 mart kunidagi PQ-150 sonli “Vatan tayanchi” bolalar va o‘smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Ta’lim muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 2023-yil 8-noyabrda 591-son Qarori.

КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОДХОД ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

¹Турумбетова З.Ю., ²Исмаилова Х.Х.

¹*И.о.доцент кафедры «Педагогика и психологии»*

²*Каракалпакского государственного университета имени Бердаха студентка 1В курса факультета «Искусствоведения»,кафедры педагогика и психологии Каракалпакского государственного университета имени Бердаха*

***Аннотация.** В статье рассматриваются некоторые аспекты разработки и реализации когнитивно деятельностного подхода в профессиональной подготовке будущих педагогов.*

***Ключевые слова:** когнитивный подход, субъектность, когнитивно-деятельностный компонент, саморазвитие, самореализация.*

Сегодня одним из активно разрабатываемых научных направлений в психолого-педагогической науке является когнитивная педагогика. Однако каким бы новационным оно ни казалось, эта область научного исследования, собственно, как и все научные направления, имеет свою историю.

Очевидно, что истоки когнитивной педагогики нужно искать в когнитивной психологии. При этом отметим, что именно когнитивная психология как понятие достаточно широко представлена в различных словарях и энциклопедиях, тогда как когнитивная педагогика еще не нашла своего точного и определенного места в понятийном аппарате. Когнитивная (от лат. *cognitio* - «знание») психология – направление в психологической науке, возникшее в середине прошлого века в противовес бихевиоризму. Важнейшими областями изучения в когнитивной психологии были и остаются исследования об организации знания в памяти индивида, о формировании познавательных процессов, о способности принимать и перерабатывать поступающую информацию и т.п.

Стоит подчеркнуть, в тот период определение «когнитивный» подменялось более привычными понятиями: активность, активизация, отношение к учебной деятельности и пр. Но речь, в общем и целом, велась о том, как учитывать и активировать познавательную деятельность (или познавательную активность) учащихся в образовательном (или, в понятийной парадигме прошлого – в учебно-воспитательном) процессе.

Развитие субъектности личности, сопровождение процесса становления субъектной позиции специалиста среднего звена при освоении им программы профессиональной подготовки на ступени среднего профессионального образования по-прежнему входят в число фундаментальных проблем (И. Д. Багае-ва [1], Н. М. Борытко и др. [3], Д. А. Зубова [5], Ф. В. Повshedная [7] и др.).

Обобщение смыслового содержания понятия «субъектная профессиональная позиция» позволяет взять за основу определение А. В. Гуторовой и представить данную категорию как «интегративную характеристику личности, выражающую субъективную систему отношений, теоретико-методологических знаний, ценностных ориентаций и определяющую рефлексивно-личност-ный способ педагогической деятельности» [4, с. 12]. Такие исследователи, как А. А. Максимова [6], В. В. Селиванов [10], берут за основу раскрытия содержания понятия субъектной профессиональной позиции условия, функции системы отношений вместе с неразрывно связанной с деятельностью сферой общения, приобретающей особое значение на этапе подготовки специалистов к профессиональной деятельности.

Общеизвестно, что познание – это активная деятельность людей, направленная на приобретение и развитие знаний. Еще Л.С. Рубинштейн отмечал, что «один и тот же процесс может быть (и обыкновенно бывает) и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым» [8, с. 182]. Следовательно, методы обучения, которые формуют

общеметодический подход к организации учебной работы школьника, должны содержать в себе такие компоненты, которые актуализируют, стимулируют, пробуждают интерес (в том числе и волевые усилия) учащегося в процессе решения учебной задачи, которая в школе составляет основу образовательного процесса.

Активные интеграционные процессы в педагогике и психологии открывали для ученых новые области для исследования, побуждали к поискам иных оснований для объяснения дидактических подходов с опорой на положения когнитивной психологии.

Как появился когнитивный подход к обучению.

Иногда когнитивизм называют когнитивной теорией обучения. Это не совсем справедливо, поскольку у этого образовательного подхода нет какого-то конкретного создателя и включает он не одну, а множество различных теорий.

Одна из главных сильных сторон когнитивизма — широкие возможности для его практического применения. На основе многочисленных работ когнитивистов появляются теории и подходы к обучению. Они объясняют, как построить процесс, чтобы учитывать особенности мыслительных процессов.

Тогда как Г.И. Щукина стремилась объединить интеллектуальную и эмоциональную составляющие учебной деятельности, настаивая на том, что именно «познавательные интересы лежат у основания активности, самостоятельности школьника в учении, они формируют и ревностное отношение к школе в целом» [11, с. 50]. Познавательный интерес здесь рассматривается как условие, способное перевести усилия учителей (внешний план) в результат и качество усвоения новых знаний (во внутренний план). Щукина утверждает, что именно познавательный интерес активизирует всю познавательную деятельность в целом и психические процессы, лежащие в основе творческой, поисковой, исследовательской деятельности.

Ф.И. Харламов познавательную активность трактовал как «интенсивную аналитико-синтетическую мыслительную деятельность учащегося в процессе изучения окружающего мира и овладения системой научных знаний» [9, с. 7]. Г.И. Щукина в работе «Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе» рассматривает познавательную активность учащегося как ценное и сложное личностное образование школьника, интенсивно формирующееся в школьные годы, которое выражает особое состояние школьника и его отношение к деятельности [11].

С точки зрения когнитивной педагогики XXI века именно последнее направление стало наиболее актуальным и значимым. Сегодня это стало определенным требованием в формате современного социального развития, обусловленного постоянным обновлением всех сфер жизни, необходимостью непрерывного обучения индивида («обучение через всю жизнь»), возможностью выстроить индивидуальную траекторию обучения и развития, неизбежностью осознания личной ответственности за собственную жизнь (в противовес прежним патерналистским устоям) и т.д.

На современном этапе подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» развитие когнитивно-деятельностного компонента субъектной профессиональной позиции будущего учителя является актуальной, практико-ориентированной и значимой проблемой, решение которой создаст необходимые предпосылки для успешного сопровождения процесса профессионального становления студента, осмысления им смыслового содержания педагогической профессии и своей роли в ней как начинающего профессиональный путь специалиста с перспективой

успешной адаптации в педагогическом коллективе образовательной организации и в социуме в целом.

Как мы видим, жизнь вокруг нас стремительно меняется. И, хотя пока сами познавательные процессы, на которые опирается когнитивная педагогика, остаются прежними, изменяются цели, задачи и области применения этих процессов: формирование научного мышления как педагогическая задача, формирование когнитивной компетентности, развитие когнитивных способностей обучающегося при помощи web-технологий и т.д. и т.п.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Багаева И. Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущего учителя: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Усть-Каменогорск, 1991. 54 с.
2. Бернадинер М.И, Н. А. Воробьева, И. З. Газарян и др. М.: Белый ветер, 2021. 52 с.
3. Борытко Н. М., Мацкатова О. А. Становление субъектной позиции учащегося в гуманитарном пространстве урока / под ред. Н. К. Сергеева. Волгоград:ВГИПКРО, 2002. 132 с
4. Гуторова А. В. Формирование профессиональной позиции у студентов педагогического вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 1996. 20 с.
5. Зубова Д. А. Феномен субъектности в пространстве современной философии
1. рефлексии: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д. 2011. 25 с.
6. Максимова А. А. Основы педагогической коммуникации: учеб.-метод. пособис. М.: Флинта, 2015. 170 с.
7. Повshedная Ф. В. Теория и практика профессионального самоопределения
2. будущего учителя в условиях педагогического вуза: дис. ... д-ра пед. наук. Омск, 2002.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2015. 705 с.
9. Харламов И.Ф. Педагогика. М.: Юристъ-Гардарика, 2012. 519 с.
10. Селиванов В. В. Свойства субъекта и его жизненный цикл // Психология индивидуального и группового субъекта / под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 310-329.
11. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М.: Педагогика, 1979. 150 с.

BO‘LAJAK AMALIY FANLAR O‘QITUVCHISINI TAYYORLASHNING ILMIIY-AMALIY ASOSLARI

Razzoqov Baxtiyor Xabibullayevich

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar, shaxsning intellektual va ijodiy salohiyatidan hayotning barcha jabhalarida ijodiy faoliyat uchun foydalanish zarurligi, amaliy mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish ta’limning innovatsion shakllari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** interfaol ta’lim, bilim, ijod, tizim, ijodkor, interaktiv, mezon, kompleks, ekologik ko‘nikma, alternativ, strategik.*

Hozirda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida yosh avlodga barcha amaliy fanlar bo‘yicha o‘qitish muammolarini milliylik asosida hal qilish asoslarini bo‘ljak amaliy fanlar o‘qituvchilariga o‘rgatishda amaliy yordam beradigan uslubiy asoslar ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalar hisoblanadi. Shu boisdan ushbu tezisning ma’ruzasida muvofiqlashgan tayyorlov o‘quv rejalarini ishlab chiqishga, o‘quv rejalariga mutaxassislik fanlarini muvofiq holda qo‘yish, qo‘yilgan mutaxassislik fanlari o‘quv dasturlarini asosli ravishda taraqqiyot talabi buyicha qo‘shimcha va o‘zgartirishlar bilan to‘ldirib borishga, amaliy fanlar o‘qituvchisini uni versallik qamrovini oshirish uchun bir vaqtda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Texnologiya ta’limi” yo‘nalishi, “Tasviriy san’at” yo‘nalishi, “Musiqqa san’at” yo‘nalishi, “Jismoniy tarbiya” yo‘nalishlarda tayyorlashga oid uslubiy mulohazalar keltirilgan.

Amaliy fanlar o‘qituvchisini tayyorlaydigan oliy o‘quv yurtlari o‘zining 3 yillik bakalavriat qilib tayyorlashga mo‘ljallangan o‘quv rejalarini umum o‘rta ta’lim maktablarini talabi bo‘yicha ilmiy asosda tuzishlari muhim ahamiyatga ega. Masalan, amaliy fanlarni o‘qitishning zaruriyat talablari bir necha asosiy shartlarni etiborga oladi. Birinchidan, tayyorlanayotgan amaliy fanlar o‘qituvchilari mahsulot va materiallar hamda ularga ishlov berish texnologiyalarini chuqur bilmog‘i lozim. Ikkinchidan, tayyorlash davrida mutaxassislikka oid ko‘nikma va malakalarini amaliy jihatdan o‘zlashtirmoqlari lozim. Uchinchidan, tayyorlash mobaynida olgan va o‘zlashtirgan bilimlarini yosh avlodga ravon yetkazadigan darajada pedagogik va psixologik hamda uslubiy tayyorgarlikka ega bo‘lishi talab qilinadi. To‘rtinchidan, tayyorlangan amaliy fanlar o‘qituvchilari yosh avlodga bilim bera olishi va ularda o‘quv mahoratini shakllantira olishi lozim. Beshinchidan, oliy o‘quv yurtini tamomlagan bakalavriat bo‘yicha amaliy fanlar o‘qituvchilari hozirda mavjud bo‘lgan barcha yo‘nalishlari bo‘yicha mashg‘ulotlarni milliylik ruhida milliy qadriyatlar asosida o‘tmish boy merosimizni e’tiborga olgan holda tashkil qilishga qodir bo‘lmog‘i lozim.

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida amaliy fanlar bo‘yicha o‘qituvchilik faoliyatini olib borish uchun umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qitilayotgan amaliy fanlar vazifalarini asoslash, ularning tarbiyaviy va ta’limiy ahamiyatini ochib berish, o‘quv materialini mazmunini asoslash, ta’lim jarayonini tashkil etish, sinfdan va maktabdan tashqari ishlar mazmuni va uslubini asoslay bilish lozim bo‘ladi. Shuningdek, amaliy fanlar bo‘yicha dars mashg‘ulotini olib borish faoliyati asosan rivojlanish intensivligi talablari bo‘yicha o‘quv jarayonini chuqur bilish va uni tashkil qilish, tashkil qilish funksiyaini rivojlantira bilish, o‘quvchilarga bilim berish va ularda ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, o‘quvchilarni boshlang‘ich o‘quv mahoratni egalashtirishlardan iborat bo‘lib, ushbularni o‘rgatishda o‘qitishning forma uslublarini tanlash va ularni takomillashtirishni uddalay olish kerak bo‘ladi. Demak, bo‘ljak amaliy fanlar o‘qituvchilarini milliy qadriyatlar va o‘tmish boy merosimizni yaxshi biladigan, yoshlarni milliy istiqloq g‘oyasi bo‘yicha vatanga sadoqatini oshirishni eplay oladigan, yoshlarda umummehnatli iqtidor ko‘nikma va malaka hamda o‘quv mahoratlarini shakllantiradigan, yosh avlodni ongli ravishda kasbga yo‘naltira oladigan darajadagi ijtimoiy, iqtisodiy, kasbiy, pedagogik, psixologik va uslubiy tayyorgarlikka ega bo‘lishlari kerak.

Amaliy fanlar o‘qituvchilarini tayyorlov shartlarni to‘liq bajarish uchun esa bo‘ljak amaliy fanlar o‘qituvchilarini tayyorlashga qaratilgan o‘quv rejalariga ilmiy asosda bo‘ljak amaliy fanlar o‘qituvchi kadrlariga ham bilim beradigan va kasb ustaligi bilan o‘quv

mahoratlarini o‘rgata oladigan darajaga intiltiradigan zamon talabi asosidagi qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish zarur bo‘ladi. Bu qo‘shimcha va o‘zgartirishlar bo‘lg‘usi amaliy fanlar o‘qituvchilarini amaliy jihatdan usta o‘qituvchiga tenglashtirishga imkon beradigan darajada tayyorlashni amalga oshirishni ko‘zda tutmog‘i lozim bo‘ladi.

Bo‘ljak amaliy fanlar o‘qituvchilarini tayyorlashda avvalom bor zamonaviy talablarga javob bera oladigan meyoriy va o‘quv - metodik hujjatlar mavjud bo‘lishi, ilmiy pedagogik xodimlarning bilim, ko‘nikma va malakalarning yuksakligi, metodik kompetentlik darajasining yetarlicha shakllanganligi hamda ilmiy salohiyatga ega bo‘lishi, o‘quv ja rayoning moddiy-texnik jihatidan yetarlicha ta‘minlanganligi, ijtimoiy va o‘quv-texnologik jihatidan qulay muhit yaratilganligi, tashkiliy va o‘quv-amaliy faoliyatning izchil, uzluksiz hamda tizimli yo‘lga qo‘yilganligi kabi zaruriy pedagogik shart-sharoitlar bo‘lishi lozim.

Shunday qilib, yuqoridagi shartlar bilan birga amaliy fanlar o‘qituvchilarini kasbiy yetuklik faoliyatini aniq bir maqsadga yo‘naltirishga o‘z bilimini mustaqil oshirish, o‘z intilishlari, qiziqishlarini oshirish va musahkamlash, amaliyotda o‘quvchilar bilan emmotsional aloqa o‘rnata bilish, pedagogik psixologik va mutaxassislik fanlarni chuqur o‘zlashtirish, o‘z mahoratini oshirishning samrali usullaridan foydalana bilish, ijodiy izlanishga kirisha bilish kabi qushimcha shartlar orqali erishish mumkin.

Yuqoridagilardan shu narsa ko‘rinadiki, umumiy holda barcha turdagi amaliy fanlar kabi texnologiya ta‘limi o‘qituvchisini tayyorlash jarayonini muvofiqlashtirishning ilmiy asoslari bir necha yo‘nalish va usullarda bo‘lishi mumkin. Xalq xujaligida muhim rol o‘ynaydigan intellektual ishlab chiqarish komplekslaridan biri bo‘lgan yuqori malakali o‘qituvchilar tayyorlash tizimi (YUMO‘TT)ga ham oliy o‘quv yurtlarini mavqeini asoslagan holda ular faoliyatini rivojlanish intensivligi sharoitida uslubiy pedagogik tomondan qayta kurib chiqishni, ehtiyoj asosida yuqori malakali o‘qituvchilarni tayyorlash(YUMO‘T)ning barcha jabhalarini muvofiqlashtirishni, oliy maktab nizomiga ilmiy asoslangan o‘zgartirishlar kiritish muammolarini qo‘yadi.

Yuqorida ta‘kidlanganidek, YUMO‘TT murakkab ijtimoiy pedagogik tizimli ko‘p faktorlarga bog‘liq bo‘lgan keng qamrovli pedagogik aspektli tizim hisoblanib, uni kasbiy tayyorlash faoliyatini keskin rivojlanish intensivligi sharoitiga moslashtirilgan holda muvofiqlashtirishning uslubiy yunalishlarini, rivojlanish yo‘llarini va asosiy uslublarini tahliliy xulosalarga tayangan holda ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

YUMMO‘TT kasbiy tayyorlash faoliyatini muvofiqlashtirishning uslubiy pedagogik yo‘nalishlari uning barcha jabha faoliyatini yo‘nalishlari majmusidan iboratdir.

YUMMO‘TTni kasbiy jihatidan etuk qilib tayyorlash jarayonini muvofiqlashtirish yo‘nalishlari qo‘yidagi elementar tizim yo‘nalish faoliyatlarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi va umumiy o‘rta ta‘lim maktablarini texnologiya ta‘limi o‘qituvchilariga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi.

1. YUMMO‘TTni kasbiy tayyorlashning tashkiliy elementar tizimini asosiy yo‘naslishi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarini texnologiya ta‘limi o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyoj talablari asosida OO‘Yularini o‘qituvchilar etkazib berish taklifini tartibga solub, o‘z faoliyatini rivojlayish intensivligi asosida umumiy o‘rta ta‘lim maktablarini milliy hunarmandchilikni e‘tiborga olgan holda hozirdagi va kela- jakedagi faoliyat harakterini ilmiy tahliliga asoslangan talab qilingan o‘qituvchilarni sifati va miqdorini uslubiy bashorati qilish, uslubiy bashoratning ilmiy xulosasiga asosan oliy maktab nizomiga o‘zgartirishlar kiritish, o‘qituvchilar tayyorlashning kompleks o‘quv rejalarini ishlab chiqish, o‘qituvchilar tayyorlashning amaliy

tayyorlash saviyasini oshiruvchi o‘quv material bazasini tashkil etish, o‘qituvchilar tayyorlash tizimida talabalar qabul qilishni alternativ strategik usullarini ishlab chiqish kabi muvofiqlashtirish yo‘llari orqali amalga oshiradi. Ushbu qayd etilganlarni amalga oshishi YUMMTO‘TTni qolgan yo‘nalishlarini muvofiqlashtirishga katta imkoniyat tug‘iladi.

2. YUMMTO‘TTni kasbiy tayyorlashni o‘quv jarayonini tizimini asosiy yo‘nalishi bevosita nazariy va amaliy o‘qitish jarayonidagi mutaxassislik fanlarini o‘zaro aloqadorlik informatsion bog‘liqlik asosida joylashtirish usulini va o‘quv dasturlarini ishlab chiqib, o‘z faoliyatini o‘qituvchilar tayyorlash tizimini o‘quv jarayonida nazariy va amaliy o‘qitishdagi mutaxassislik fanlarini ko‘p parametrlilik eksperiment orqali pedagogik samaradorlik mezonini aniqlash, o‘qituvchilar tayyorlash tizimini o‘quv jarayonida nazariy va amaliy o‘qitish jarayonidagi mutaxassislikka yordamchi fanlarni o‘rgatishni muvofiqlashtirish mezonini asoslash, o‘quv jarayonidagi amaliy ta‘lim jarayonida mutaxassis fanlarining o‘qitishni samaraliylik mezonini asosli ravishda aniqlash, amaliy ta‘lim jarayoni elementlarini muvofiqlashtirish saviyasini oshirishning mezonini ishlab chiqish kabilar umumlashgan yo‘llar orqali muvofiqlashtirishni amalga oshiriladi. O‘quv jarayonini muvofiqlashtirish yo‘nalishini keltirilgan echish yo‘llari mazmuni tizimni boshqa faoliyat jarayonlariga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

3. YUMMTO‘TT kasbiy tayyorlashning o‘qitish jarayonining usul va formalarini muvofiqlashtirish yo‘nalishi nazariy va amaliy o‘qitishdagi mutaxassislik va unga yordamchi fanlarni innovatsion texnologiya asosida o‘qitishni maqsadli rejalarini ishlab chiqib, o‘z faoliyatini nazariy o‘rgatish jarayonining mutaxassis fanlarini maqsadli rejasini pedagogik samaraliylik mezonini asoslash, nazariy ta‘lim jarayonidagi mutaxassis fanlarni mavzulari bo‘yicha maqsadli reja tuzishning muvofiqlashtirish mezonini aniqlash, nazariy ta‘lim jarayonidagi mutaxassislikka yordamchi fanlarning maqsadli rejasini tuzishning samarali mezonini aniqlash, amaliy tayyorlashda qatnashadigan mutaxassis fanlarni laboratoriya amaliy mashg‘ulotlarini ilmiy tashkil qilish mezonini ishlab chiqish, amaliy tayyorlashda talabalar mustaqil ishlash effektiv mezonini ishlab chiqish, barcha turdagi amaliyotlarni muvofiq holda tashkil qilishni asoslash kabi yo‘llar orqali amalga oshiradi.

4. YUMMTO‘TTni kasbiy tayyorgarlik quvvatini oshiradigan bo‘lajak o‘qituvchilarda etuklik ko‘nikma va malakalarini shakllantirish jarayonini muvofiqlashtirish yo‘nalishi o‘z faoliyatini rivojlanish intensivligi sharoitida o‘qituvchilar tayyorlash tizimi uchun ko‘p bosqichli ekologik ko‘nikma va malakalarni shakllantirishni uslubiy mezonini asoslash, nazariy fanlar hajmida ekologik bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishni uslubiy mezonini ishlab chiqish, amaliy fanlar hajmida ekologik bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishni kompleks o‘quv rejasini ko‘p parametrlilik eksperiment asosida ishlab chiqish, nazariy fanlar hajmida iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishning kompleks rejasini hamda o‘quv dasturini ilmiy asosda ishlab chiqish, amaliy tayyorlash jarayonida qatnashadigan fanlarning hajmida iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishning kompleks ishchi dasturlari parametrlarini asoslash, tadbirkorlik ko‘nikma va malakalarini nazariy formalarini o‘qitishda shakllantirishning samarali mezonini ishlab chiqish, xususiylashtirishga asoslangan rivojlanish sharoitida amaliy fanlar hajmida boshqaruvchanlikka oid ko‘nikma va malakalarni shakllantirishni ilmiy asosda ishchi dasturlarini ishlab chiqish kabi yo‘llari orqali olib boradi.

5. YUMMTO‘TT kasbiy tayyorlashni darsdan tashqari ta‘lim jarayonini muvofiqlashtiruvchi yo‘nalishini ushbu ta‘limni asosiy ta‘limni davomi sifatida qarab, o‘z faoliyatini rivojlanish intensivligi sharoitida talabalar konstruktiv uyushmasini ilmiy tashkil qilishni uslubiy kompleks rejasini uslubiy asoslash va tanlash, fanlarni o‘zaro rivojlanish

aloqadorligiga asoslangan bir necha etapli talabalar konstruktor uyushmasini kompleks ish dasturini parametrlarini uslubiy asoslash, yuqori va quyi bosqichlarga asoslangan talabalar konstruktiv uyushma sini samaraliylikni uslubiy mezonini asoslash, talabalar mustaqil ishlashga asoslangan konstruktiv ijodiy uyushmasini tashkil qilishni asosiy ko‘rsatgichlarini tanlash, umumlashgan to‘garak ishchi rejalari parametrlarini asoslash va tanlash, mutaxassis fanlarga asoslangan to‘garak ishini muvofiqlashtirish mezonini ko‘rsatgichlarini tanlash, doimo rivojlanish ko‘nikma va malakalarini egallashga undovchi bir necha bosqichli ko‘rik va olimpiadalar tashkil qilish tadbirlar rejasining ko‘rsatgichlarini asoslash va tanlash kabi yo‘llar orqali amalga oshiradi.

Ko‘rib o‘tganimizdek, YUMO‘KTT 5 ta asosiy elementar tizimlarga bo‘linib, o‘qituvchilar tayyorlash jarayonini muvofiqlashtirish muammolarini har biri bir necha muammoni hal qilish yo‘llariga egadir. Demak, bu beshta elementar yo‘nalish faoliyatini amalga oshirishdan tayyorlangan o‘qituvchilar inson aqliy zakovati o‘zgaruvchanlik darajasi va bu o‘zgarishni amaliyotdagi shu beshta elementar tizim muammolari ma‘lum bir yo‘nalishda hal qilish uchun unga shakllanishi kerak bo‘lgan uslub va usullar birinchidan, muammolarni echish zarurligini ketma-ketlik darajasini, ikkinchidan echilishi zarur bo‘lgan muammolarni istiqbol darajasiga va nihoyat uchinchidan, tayyorlanishi kerak bo‘lgan o‘qituvchilar amaliy fanlarning qaysi yo‘nalishiga tegishligiga bog‘liq holda olinishi kerak.

YUMO‘TT oliy ta‘lim tizim(OTT)ida muhim rol o‘ynashi, murakkab pedagogik va o‘zgaruvchan bo‘lganligi va eng avvalo informatsion bog‘lanish borligini e‘tiborga olib uni ilmiy tahlil qilish uchun ham jarayonni muvofiqlashtirish uchun ham kompleks tizimli yondoshuv uslubini tanlaymiz.

YUMO‘KTTni elementar tizimlari; a) tizimni tashkillashtirish jarayoni, b) usul va formalarini takomillashtirish, v) tizimni o‘quv jarayoni, s) malaka mahoratini shakllantirish, d) darsdan tashqari ta‘lim.

Kompleks tizimli yondoshuv uslubi yordamida YUMO‘KTTga ta’sir qiluvchi boshqariladigan va boshqarilmaydigan faktorlaridan tizimni ta’sir faoliyatiga kiruvchi va chiquvchi informatsion ko‘rsatgichlarini asoslash orqali ilmiy asoslanadi. Asoslangan ko‘rsatgichlardan tizim faoliyatini to‘liq zamon talabiga moslashtirish uchun ekspertli baholash usullari orqali dasturlashtirish yordamida mos parametrlarini alternativ variantini tanlash usullarida rolikli elektron lavhalar va tasvirlar yordamida yechiladi.

YUMO‘KTT faoliyatini muvofiqlashtirishni yo‘l va yo‘nalishlari yuqorida keltirilgan uslub va usullar yordamidagi echimidan olingan xulosaviy natijalar oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini tashkillashtirish va rejalashtirish uchun boshqarma va bulimlarga doimo rivojlantirishni e‘tiborga olib mos etuk saviyali o‘qituvchilar tayyorlashni ko‘zda tutadigan perspektiv kompleks reja va qarorlarni uslubiy instrument tariqasida beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. B.X.Razzoqov “Texnologiya” fani darslarida o‘quvchilar kreativ sifatlarini rivojlantirish texnologiyasi // “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida texnologiya fanini o‘qitishning muammolari va yechimlari” mavzusidagi Respublika onlayn ilmiy-texnikaviy anjumani materiallari | Qo‘qon 2020-yil 18-noyabr № 98. – p. 84-88.
2. B.X.Razzoqov Bo‘lajak Texnologik ta‘lim o‘qituvchilarini kasb maxoratini shakllantirishda kreativlik // “Халқ таълими” журнали. – Тошкент, 2021. №1. – Б.28-30. (13.00.00; №17).

3. B.X.Razzoqov Milliy qadryatlar vositasida bo‘ljak o‘qituvchilarning kasb madaniyatini shakillantirish // “ Muallim ham uzliksiz bilimlendirio‘ ” Ilmiy-metodik jurnal;; № 3/3 ISSN : 2181-7138; Nukus-2021, betlar (51-53).
4. B.X.Razzoqov Zamonaviy fan, ta‘lim va tarbiyaning dolzarb muammolari// ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINNING . 2021 y.
5. B.X.Razzoqov Maktabgacha bolalarni jismoniy rivojlanishi va salomatligining gradiyentlari// „Maktabgacha va Boshlang‘ich ta‘limning dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari“ mavzusidagi Xalqaro Ilmiy-amaliy onlayn anjumanida. 2020–Farg‘ona, FarDU ilmiy metodik jurnal, betlar 164-167.

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АСТРОНОМИИ

¹Орлова Татьяна Алексеевна, ²Эргашева Мунирахон Алишер кизи

¹*Д.п.н., и.о. доцент, ТГПУ им. Низами*

²*Магистрантка 1 курса ТГПУ им. Низами*

***Аннотация.** В статье рассматривается применение когнитивного подхода в обучении студентов астрономии. Описаны основные концепции когнитивного подхода и его преимущества для повышения качества обучения студентов, а также методы применения в рамках преподавания астрономических дисциплин.*

***Ключевые слова:** когнитивный подход, астрономия, обучение, студенты, моделирование.*

Астрономия - одна из самых древних наук, изучающая Вселенную, ее строение, состав и эволюцию. Обучение студентов астрономии требует современных педагогических подходов, способных объяснить сложные для их понимания тем, например, структура галактик, происхождение звезд и планетных систем, а также космологические процессы.

В данной статье мы рассмотрим применение когнитивного подхода в обучении студентов астрономии, направленного на развитие у них навыков анализа и глубокого понимания содержания дисциплины.

Когнитивный подход в образовании базируется на исследовании когнитивных процессов, связанных с восприятием, запоминанием, мышлением и решением проблем и учебных задач. Его цель - разработка методов, которые помогают студентам лучше усваивать и обрабатывать информацию, переводя её из пассивного восприятия в активное знание [1]. Мы приведём, как такие методы могут быть адаптированы для преподавания астрономии студентам вузов и рассмотрим примеры их успешного применения.

Основные принципы когнитивного подхода

Когнитивный подход основан на идее, что обучение - это активный процесс, в котором обучающийся является центральным участником. В рамках этого подхода студенты не просто получают информацию, а активно взаимодействуют с ней, анализируют, задают вопросы и строят новые когнитивные структуры. Важные аспекты когнитивного подхода при обучении студентов астрономии включают:

1. Активное обучение: В процессе обучения студенты вовлекаются в активные действия, такие как решение астрономических задач, моделирование астрономических явлений или проектирование. В контексте астрономии это может включать работу с астрономическими атласами, проводить анализ данных об орбитах планет или моделирование движений небесных тел.

2. Метаконнание: Студенты учатся оценивать собственные знания и применять когнитивные стратегии, что позволяет им осознанно выбирать наиболее эффективные способы изучения науки астрономии. В астрономии, где требуются навыки работы с абстрактными моделями, например модели внутреннего строения Солнца, это особенно важно [2].

3. Связь с уже полученными ранее знаниями: Новый материал лучше усваивается, когда он строится на базе уже имеющихся знаний. В астрономии, изучение новых концепций, например, таких как теория гравитации, легче воспринимается, если у студентов уже есть базовые знания о движении и взаимодействии тел в пространстве.

4. Усвоение знаний через практику: Когнитивный подход подчеркивает важность использования в обучении астрономии практических заданий, которые помогают студентам применять теоретические знания на практике. Например, моделирование орбитальных движений планет с использованием симуляторов, способствует лучшему пониманию принципов гравитации и динамики небесных тел [3].

Применение когнитивного подхода в астрономии требует разработки образовательных стратегий, которые помогают студентам не только запоминать информацию, но и глубже понимать изучаемые явления. Вот несколько методов, которые могут быть использованы в обучении студентов астрономии на основе когнитивного подхода:

1. Визуализация и моделирование

Изучение астрономии и наблюдение небесных объектов включает работу с большими объемами наблюдательных данных и абстрактными пространственными масштабами, такими как световые годы, массы звезд или строение галактик. Визуализация и моделирование астрономических объектов, явлений и процессов позволяют студентам лучше понять взаимосвязи между объектами и явлениями [4]. Например, использование компьютерных программ для симуляции движения Солнечной системы или взаимодействию двух галактик помогает студентам визуализировать динамические процессы небесных тел, которые сложно представить в уме.

2. Проектное обучение

Когнитивный подход делает акцент на создании контекста для глубокого обучения студентами астрономии, через работу над проектами. В астрономии студенты могут работать над исследовательскими проектами, связанными с анализом наблюдательных данных небесных светил, полученных при наблюдении с телескопов. Такой подход активизирует их исследовательские способности и учит критически мыслить, решать астрономические задачи и формулировать новые гипотезы [5].

3. Интерактивные задания и квесты

Одним из методов когнитивного подхода, успешно применяемого в обучении студентов астрономии, является использование интерактивных заданий и квестов. Это позволяет студентам активно участвовать в процессе обучения, искать решения и применять полученные знания. Например, можно организовать виртуально квест по поиску экзопланет или комет, в ходе которого студенты будут анализировать исходные данные и делать выводы [4].

4. Обратная связь и коррекция ошибок

Когнитивный подход подчеркивает важность своевременной обратной связи, которая помогает студентам оценивать свои успехи и корректировать ошибки. В обучении студентов астрономии это может быть полезно при работе со сложными математическими вычислениями или моделированием орбитальных движений искусственных спутников по космонавтике. Преподаватель предоставляет подробную обратную связь, показывая, как именно следует исправить ошибки и усовершенствовать астрономические знания студентов в вузе [6].

Преимущества когнитивного подхода в обучении астрономии

Применение когнитивного подхода в преподавании астрономии студентам вузов имеет ряд преимуществ:

- **глубокое понимание учебного материала;** Когнитивный подход направлен на развитие активных когнитивных процессов, что помогает студентам не просто запоминать информацию, а глубже понимать ее суть. Это особенно важно в астрономии, где требуется работать с абстрактными понятиями и сложными моделями.

- **развитие критического мышления;** Проектные задания и интерактивные задания стимулируют студентов анализировать полученные данные, делать выводы и искать ответы на сложные вопросы, что развивает их критическое мышление.

- **мотивация;** Лабораторные работы, решение астрономических задач, на практических занятиях, использование симуляторов и визуализация делают процесс обучения астрономии более увлекательным и мотивирующим для студентов.

- **улучшение навыков решения проблем и астрономических задач.** Студенты учатся решать сложные задачи, связанные с астрономическими явлениями, и разрабатывать собственные гипотезы и модели по астрономии, что способствует развитию исследовательских навыков [2].

Когнитивный подход в обучении астрономии студентов вузов способствует глубокому и осознанному пониманию сложных астрономических явлений и процессов. Использование визуализации, интерактивных заданий, проектного обучения и обратной связи позволяет студентам активизировать свои когнитивные процессы и лучше усваивать учебный материал. Такой подход не только повышает уровень компетентности учащихся, но и делает процесс обучения более увлекательным и продуктивным. Внедрение когнитивных стратегий в образовательные программы по астрономии способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные научные задачи в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аспинов, В. А. Когнитивные стратегии в образовании. – М.: Логос, 2020. – 384 с.

2. Орлова Т. А. Развитие профессиональной компетентности будущих учителей физики, на основе решения задач по астрономии // Монография. Ташкент: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. - 148 с.
3. Шамарина, И. Н. Визуализация данных и моделирование в обучении астрономии. – Казань: Казанский университет, 2015. – 285 с.
4. Томас, П. Интерактивное обучение: современные методы и технологии. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 416 с.
5. Чистякова, Н. Н. Проектное обучение в образовательных организациях: теория и практика. – СПб.: Питер, 2019. – 312 с.
6. Ушаков, А. В. Обратная связь в образовательном процессе: методы и подходы. – Новосибирск: СибГУ, 2017. – 198 с.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСИДСКОМУ ЯЗЫКУ НЕЗРЯЧИХ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Ойбек Анварович Якубов

*Преподаватель персидского языка Узбекского национального института
музыкального искусства имени Юнуса Раджаби*

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные подходы к обучению персидскому языку слепых студентов с акцентом на когнитивные методы. Обучение языку для слепых студентов представляет собой уникальную задачу, требующую инновационных стратегий и подходов. Когнитивный подход в обучении, основанный на изучении процессов восприятия, памяти и мышления, позволяет создавать более эффективные методик, ориентированные на индивидуальные особенности восприятия учащихся с ограниченными возможностями. В статье анализируются современные технологии, такие как аудиокурсы, тактильные материалы и адаптивные интерфейсы, а также предлагаются конкретные рекомендации для преподавателей и разработчиков учебных материалов.*

***Ключевые слова:** персидский язык, слепые студенты, обучение, когнитивный подход, современные технологии, аудиокурсы, тактильные материалы, индивидуальные методы, адаптивные интерфейсы.*

Введение. Обучение языкам для студентов с ограничениями по зрению представляет собой значительную сложность и требует разработки специфических методов, которые могли бы соответствовать их потребностям. Когнитивный подход в образовании выделяется тем, что позволяет учитывать индивидуальные особенности восприятия информации и адаптировать учебные материалы под нужды обучающихся.

Когнитивный подход: основы и принципы

Когнитивный подход основан на понимании того, как люди воспринимают, обрабатывают и хранят информацию. В контексте обучения языкам, этот подход может быть использован для разработки специальных методов преподавания, способствующих более эффективному запоминанию и использованию языковых конструкций.

Современные решения для обучения персидскому языку

1. Аудиокурсы и подкасты: Интерактивные аудиоматериалы позволяют студентам легко воспринимать информацию на слух, что особенно важно для слепых обучающихся.

2. **Тактильные материалы:** Использование тактильных карточек, букв, текстурированных книг и других материалов помогает в изучении языка на физическом уровне.

3. **Адаптивные технологии:** Программное обеспечение с интерфейсами, поддерживающими специальные возможности для людей с нарушениями зрения, облегчает процесс изучения языка.

4. **Методы многократного повторения:** Систематическое повторение позволяет закладывать знания в долговременную память, что особенно важно для слепых студентов.

5. **Групповое взаимодействие и сотрудничество:** Коллективные занятия, включая ролевые игры и диалоги, способствуют углублению навыков общения.

6. **Технологии синтеза речи:** Использование программ для синтеза речи позволяет создавать интерактивные учебные пособия. Такие инструменты могут преобразовывать текстовые материалы на персидском языке в аудио, обеспечивая доступ к различным источникам информации.

7. **Индивидуализированный подход:** Создание персонализированных учебных планов на основе интересов и уровня подготовки студентов. Это позволит сосредоточиться на темах, которые наиболее актуальны и интересны каждому учащемуся.

8. **Использование технологий дополненной реальности (AR):** Хотя это может быть сложнее в контексте незрячих студентов, использование тактильных элементов и аудиоинструкций в сочетании с AR-технологиями может обогатить учебный процесс, делая его более интуитивным и интересным.

Обучение незрячих студентов персидскому языку с использованием тактильных материалов предоставляет уникальные возможности для восприятия и усвоения информации. Эти материалы могут быть адаптированы для эффективного обучения, учитывая особенности когнитивного восприятия.

Тактильные карточки

Создание карточек с рельефными буквами персидского алфавита и основными лексическими единицами. Студенты могут трогать и изучать форму букв, что способствует запоминанию и развитию навыков чтения.

Тактильные книги

Издание книг с рельефными изображениями и текстом, написанным на персидском языке. Книги могут содержать описания культурных объектов, персонажей и событий, позволяя студентам лучше понять контекст языка.

Модели и схемы

Использование трехмерных моделей для иллюстрации культурных элементов, таких как архитектурные памятники или традиционные предметы. Это помогает студентам визуализировать и ассоциировать слова с реальными объектами.

Интерактивные плакаты

Создание тактильных плакатов с рельефными изображениями и текстом. Такие плакаты могут использоваться для групповых занятий, позволяя студентам взаимодействовать и обсуждать представленные темы.

Аудио и тактильные комбинации

Интеграция аудиоинформации с тактильными материалами. Например, при изучении новых слов студенты могут слушать их произношение, одновременно трогая соответствующие карточки. Это усилит ассоциации и понимание.

Тактильные игры

Разработка игр, которые используют тактильные элементы для обучения. Это может быть настольная игра, в которой студенты должны находить и сопоставлять рельефные карточки с определёнными словами или фразами.

Индивидуальные проекты

Поощрение студентов создавать свои собственные тактильные материалы, что позволит им глубже погрузиться в изучение языка и проявить творческий подход.

Закключение

Обучение персидскому языку слепых студентов на основе когнитивного подхода открывает новые горизонты в образовательном процессе. Важно продолжать исследовать и внедрять современные технологии и методы, способствующие максимальному вовлечению и эффективному обучению студентов с ограниченными возможностями. Таким образом, адаптация образовательных материалов и методов под потребности таких учащихся приведет к улучшению качества их образования и жизни в целом.

Тактильные материалы являются важным инструментом в обучении персидскому языку незрячих студентов. Они помогают создавать доступную и увлекательную учебную среду, способствуя лучшему усвоению языка и пониманию культуры. Интеграция этих материалов с другими методами обучения может значительно повысить эффективность образовательного процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Khatib, M., & Khoshsaligheh, M. (2015). Cognitive Approaches to Language Learning: A Study of Blind Students. *International Journal of Linguistics*, 7(4), 89-101.
2. Zahra, F., & Mohammadi, A. (2018). The Role of Technology in Language Learning for Visually Impaired Students. *Journal of Educational Technology*, 12(2), 45-58.
3. Jahanshahi, M. (2020). Teaching Persian to the Blind: Challenges and Solutions. *Persian Language Journal*, 4(1), 34-50.
4. Cohen, A. D., & Macaro, E. (2019). *Language Learner Strategies: 30 Years of Research and Practice*. Oxford University Press.
5. Hassan, R. A., & Razavi, F. (2017). Tactile Learning Materials for Visually Impaired Students: A Case Study in Persian Language Education. *Journal of Special Education Technology*, 32(3), 174-185.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI INTEGRALLASHGAN TA’LIMNI TASHKIL ETISHGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

Oripova Ra’noxon Ibroximovna

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti “Tillar, ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasi mudiri, p.f.n., dotsent.

Annotatsiya. Mazkur maqolada integrallashgan ta’limda texnologiyalardan foydalanish, integrallashgan ta’limning mohiyati, shuningdek, integrallashgan darslarning mazmuni, shakl va turlari, ayrim integrallashgan darslar ishlanmalaridan misollar keltirilgan. Zero, pedagogik texnologiya mexanizmi – uni amalga oshirish va samarali qo‘llash uchun zarur bilim, ko‘nikma,

malakalarni egallash, qulay sharoitlarni yaratish, zamonaviy o‘quv vositalari, darsliklar, qo‘shimcha adabiyotlar bilan ta‘minlash hamda o‘quvchilarning darsda faol ishtirok etishlari uchun zarur bo‘lgan barcha tayyorgarliklarni amalga oshirish, darsda ularning mavjud hamma imkoniyatlarini hisobga olgan holda, maqsadga muvofiq texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash va qo‘llashni nazarda tutadi.

Kalit so‘zlar: integral, diagnostika, texnologiya, differensiyalashgan, rivojlantiruvchi, modul, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, loyiha, muloqot.

Zamonaviy didaktikada ta‘lim jarayonining sub‘ekt-sub‘ekt munosabatlari asosida qurilishi, uning nafaqat tayyor bilimlarni egallash, balki, o‘quvchi shaxsining o‘zlikni anglash va o‘z iste‘dodi ni namoyon qila olishi uchun imkoniyat yaratishga ham xizmat qilishi lozimligi isbotlab berildi. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar hamda subekt-subekt munosabatlariga asoslangan zamonaviy darsning eng yuksak natijasi qanday bo‘lishligi haqida aniq bir xulosaga kelindi: ya‘ni darsning, ta‘lim oluvchi va-o‘qituvchi qo‘shma faoliyatining eng yaxshi natijasi – ta‘lim oluvchiga o‘qituvchi yordamining kerak bo‘lmay qolganligidir! Ijodiy usul o‘quvchini ana shu natijaga – eng faol o‘qishga olib keladi,- deb ta‘kidlaydi I.I.Ilin o‘zining «muomala san‘ati» kitobida. Agar biz taniqli pedagog olimning ana shu fikrlarini rivojlantirsak va zamonaviy ongli verbal-kognitiv ta‘lim¹⁴ yo‘nalishi bilan boyitadigan, uyg‘unlashtiradigan bo‘lsak, quyidagi ilmiy xulosaga kelishimiz unchalik qiyin emas: – darsning, talaba-o‘qituvchi qo‘shma faoliyatining eng yaxshi natijasi – o‘qituvchining o‘quv faoliyati loyihachisi (boshqaruvchisi)ga, o‘quvchining esa faol izlanuvchi-tadqiqotchiga aylanishidir!

Musiqqa ta‘limidan zamonaviy darslarni tashkil etilishi ta‘lim muassasalarida dars jarayonini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning mustaqil bilim olishiga sharoit yaratish va ular bilimni odilona baholashga e‘tibor berishni taqozo qilmoqda.

Texnologiyalarni qo‘llash didaktik vazifalarni hal qilish chog‘ida o‘quvchilarga ta‘sir etish usullarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan.

Pedagogik texnologiyalar turi juda ko‘p, ular turli asoslar bo‘yicha farqlanadi. Didaktikada texnologiyalar uchta asosiy guruxlarga bo‘linadi.

1. Tushuntirish- illustrativ-izox ta‘lim texnologiyasi. Uning mohiyati ta‘lim oluvchilarni axborot hamda ma‘rifiy bilimlar bilan ta‘minlashda va ham umumiy o‘quv, ham maxsus (predmet) qobiliyatlarini shakllantirish maqsadida ularning reproduktiv faoliyatini tashkil etish bilan belgilanadi.

2. Shaxsga-yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyasi. Bu ta‘limni shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirishini nazarda tutgan sub‘ektiv asosga ko‘chirilishiga yo‘naltirilgan.

3. Rivojlantiruvchi ta‘lim texnologiyasi. Buning asosida ta‘lim oluvchining shaxsiy rivojlanish ichki mexanizmlarini ishga solishga qaratilgan ta‘lim usuli yotadi.

Bu guruhlarning har biri bir necha ta‘lim texnologiyalarini o‘z ichiga oladi. Mana, misol uchun shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar guruhi turli darajadagi (differensiyalashgan) ta‘lim texnologiyasi, jamoaviy o‘zaro ta‘lim, bilimlarni to‘liq o‘zlashtirish texnologiyasi, modul ta‘lim texnologiyasi va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Bu texnologiyalar o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishni, o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro ta‘sir usullarini takomillashtirishga imkon beradi.

Bir qadar mashhur yoki bir qadar ko‘p qo‘llaniladigan texnologiyalar professor I.V.Dushina tomonidan ta‘riflangan. Integrallashgan ta‘limda tabiiy ilmiy turkum predmetlariga

¹⁴ Неъматов Ш , Фуломов А, Она тили ўқитиш мазмуни, Она тили ўқитувчилари учун методик қўлланма-Т; «Ўқитувчи», 1995

nisbatan quyidagi texnologiyalar qo‘llaniladi.

O‘quv ishlari usullarini (priyomlarini) shakllantirish texnologiyasi. Bu qoidalar, na‘munalar, algoritmlar, biror narsani tasvirlash va tavsiflash rejasi ko‘rinishida bayon etiladi. Bu texnologiya qator darsliklarni metodik apparatida o‘zining bir qadar keng aksini topgan va ko‘plab o‘qituvchilarning ish amaliyotida birmuncha yaxshi yoritilgan. Endigina ish boshlayotgan o‘qituvchining eng avvalo shu texnologiyaga e‘tibor qaratishi maqsadga muvofiqdir.

Tayanch signallar (varaqlari) texnologiyasi. (mantiqiy tayanch konspektlar-MTK yoki mantiqiy tayanch signallar-MTS) Ta‘limda mantiqiy aloqalar sxemalarining roli haqida yozgan N.I.Baranskiy "sxemalar bosh va asosiy narsani ajratib olishni o‘rgatadi, mantiqiy aloqalarni topish va o‘rgatishga yo‘naltiradi, ta‘lim oluvchilarga darsni o‘zlashtirishga sezilarli yordam beradi", - deya ta‘kidlagan edi. Aloqalar sxemalaridan o‘qituvchilar muntazam foydalanadilar.

O‘qish faoliyatini shakllantirish texnologiyasi. Ushbu texnologiyaning mohiyati shundaki, unda o‘qish faoliyati ta‘lim oluvchilar o‘qish faoliyatining alohida shakli sifatida olib qaraladi. U o‘quv topshiriqlari yordamida bilim olishga yo‘naltirilgan. Dars avvalida o‘quv topshiriqlari (duskada, plakatda va boshqalarda) beriladi. Ular dars davomida yechiladi, dars so‘ngida esa mazkur topshiriqlarga muvofiq testlar yordamida natijalarni diagnostik tekshirish o‘tkaziladi. Texnologiya o‘qituvchining kurs (bo‘lim, mavzu) bo‘yicha o‘quv topshiriqlari tizimini yaratishni, o‘z faoliyati va u bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan o‘quvchilar faoliyatining loyihalarini ishlab chiqishni ko‘zda tutadi.

Differensiyallashgan ta‘lim texnologiyasi. Uni qo‘llashda o‘quvchilarning tipologik xususiyatlari hisobga olingan holda sinf o‘quvchilari shartli guruhlarga bo‘linadi. Guruhlarni shakllantirishda o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan shaxsiy munosabati, o‘qitilganlik va o‘qitilish darajasi, predmetni, o‘qituvchi shaxsini o‘rganishga qiziqishi hisobga olinadi. Turli darajadagi dasturlar va mazmuni, hajmi, murakkabligi, topshiriqlarni bajarish usullari va metodlari bo‘yicha farqlanadigan, shuningdek, ta‘lim natijalari diagnostikasi uchun kerak bo‘ladigan didaktik material yaratiladi.

Bu texnologiyaga juda yaqin va chambarchas bog‘liq texnologiya-bu «o‘quv-o‘yin faoliyati texnologiyasidir». O‘quv-o‘yin u jiddiy tayyorlangan taqdirda, o‘quvchilar ham o‘qituvchining o‘zi ham faol bo‘lgandagina ijobiy natija beradi. Yaxshi ishlangan o‘yin ssenariysi muhim ahamiyat kasb etib, unda o‘quv topshiriqlari, o‘yinning har bir pozitsiyasi, murakkab vaziyatlardan chiqish uchun mumkin bo‘lgan metodik usullar aniq belgilangan, natijalarni baholash yo‘llari rejalashtirilgan bo‘ladi.

Dialog-muloqot faoliyati texnologiyasi o‘qituvchidan o‘quv jarayonini tashkil qilish va unga ijodiy yondashishni, evristik suhbat usullarini puxta egallashni, sinf bilan bahs o‘tkazishni, o‘quvchilar o‘rtasida bahs-munozara paydo bo‘lishi uchun sharoit yaratishni talab etadi. Turli kurslarning mavzularida o‘quv munozarasi tashkil etish uchun muammo va savollar ko‘plab topiladi.

Modul texnologiyasi. Modul - deb shunday alohida funksional texnologiyaga aytiladiki, unda o‘qituvchi o‘quv materiali mazmunining va o‘quvchilar tomonidan uni egallash texnologiyasini birlashtiradi.

O‘qituvchi o‘quvchilarning mustaqil ishlashlari uchun maxsus instruksiyalar ishlab chiqadi. Unda muayyan o‘quv materialini o‘zlashtirish maqsadi aniq ko‘rsatiladi. O‘quvchiga axborot manbalardan foydalanishga aniq ko‘rsatma beradi va shu axborotga ega bo‘lish yo‘llarini tushuntiradi. Shu instruksiyalarning o‘zida tekshiriladigan topshiriqlarning namunalari

keltiriladi.

Loyiha faoliyati texnologiyasi. Ushbu texnologiyaning mohiyati tadqiqot faoliyatini tashkil etishdan iborat. Loyihalar turli hil bo‘ladi: ijodiy, axborot, fantastik, tadqiqot va boshqalar.

Shunday qilib, o‘qituvchi bu texnologiyalarni integrallashgan ta’limda qo‘llay borib jarayonni bir qadar to‘liq, qiziqarli, mazmunan boy qilishga erishadi. Tabiiy fanlarning predmet sohalari kesishgan paytda bunday integratsiya yaxlit dunyoqarash va borliqni idrok etishni shakllantirish uchun o‘ta zarurdir.

Ta’limni yangilash o‘qitishni tashkil etishning noan’anaviy metod va shakllaridan, jumladan, integrativ metodlardan foydalanishni talab etadi. Integrativ metodlardan foydalanish natijasida bolalarda borliq olamni to‘liq anglash xususiyati paydo bo‘ladi, o‘qitishda aynan faoliyatli yondashuv shakllanadiki, bu haqda juda ko‘p gapirilmoqda. Integratsiya bizning tushunchamizda nafaqat predmetlar bo‘yicha bilimlarning o‘zaro aloqasi nuqtai-nazardan, balki ta’lim shakllari, metodlari va texnologiyalarini integrallash sifatida ham olib qaraladi. Pedagogik faoliyat-bu me’yor va ijodning, fan va san’atning qorishib ketishidir. Shuning uchun ham integrallashda, mavjud o‘quv faoliyati rang-barang usullarini to‘g‘ri birlashtirish muhimdir. Demakki, muvaffaqiyat, ta’lim natijasiga bog‘liq.

Shunday qilib, o‘qituvchi bu texnologiyalarni integrallashgan ta’limda qo‘llay borib jarayonni bir qadar to‘liq, qiziqarli, mazmunan boy qilishga erishadi. Tabiiy fanlarning predmet sohalari kesishgan paytda bunday integratsiya yaxlit dunyoqarash va borliqni idrok etishni shakllantirish uchun o‘ta zarurdir.

O‘qitish texnologiyasi pedagogik strategiya sifatida talaba va o‘qituvchilar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirish vositalariga ega bo‘ladi. Bunday texnologiyalarga quyidagilarni keltirish mumkin:

- pedagogik jarayonda shaxsni ko‘zda tutishga asoslangan pedagogik texnologiya (Sh.A.Amonashvili texnologiyasi);
- o‘quv materialini sxemalar va modellar ishorasi asosida o‘qitishni jadallashtirish texnologiyasi (V.F.Shatalov texnologiyasi);
- o‘quv jarayonini samarali boshkarish va tashkil etish asosiga qurilgan texnologiya (S.N.Lisenkova texnologiyasi, N.P.Guzikning o‘qitish tizimini rejalashtirish texnologiyasi);
- o‘qitishni individuallashtirish texnologiyasi (Inge Unt, A.S.Graniskaya, V.D.Shadrikov texnologiyasi);
- o‘qitishni dasturlash texnologiyasi (B.P. Bospalko).

Tayanch sxemalar izohidan foydalangan holda istiqbolli o‘qitishni boshqarish S.N.Lisenkova texnologiyasi. Bu texnologiya asosida quyidagilar yotadi:

- hamkorlik pedagogikasiga bo‘lgan shaxsiy yondashuv;
- o‘zlashtirish (muvaffaqiyat) - o‘qitish jarayonida bolalar rivojlanishining eng muhim sharti;
- sinfdagi fayz: xayrixohlik, o‘zaro yordam;
- xatolaridan ogoh qilish, lekin xatolar ustida ishlash emas;
- o‘quv materialining ketma-ketligi, izchilligi;
- vazifaning har bir o‘quvchiga qulayligi va ularga alohida-alohida bo‘lib berilishi;
- asta-sekin to‘liq mustaqillikka o‘tish;
- bilag‘on o‘quvchi vositasida bilmaydigan o‘quvchilarni o‘qitish.

S.N.Lisenkova metodikasining xususiyati shundaki, qiyin mavzular dasturda belgilangan soatlarda emas, balki undan oldin o‘rganila boshlanadi. Bu istiqbolli tayyorgarlikdir.

Istiqbolli tayyorgarlik o‘rganilishi yaqinlashib kelayotgan qiyin mavzularni yo‘l-yo‘lakay o‘tishning boshlanishidir.

Umumlashtirish bu muayyan bilimlar asosidagi mavzuni umumlashtirishdir.

S.N.Lisenkova metodikasi asosida materialni o‘zlashtirish uch bosqichda kechadi:

1. Kelgusida o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilimlarni oldindan kichik hajmlarda berib borish;

2. Yangi tushunchalarni aniqlashtirish, ularni umumlashtirish va qo‘llash;

3. Fikrlash usullari va o‘quv xatti-harakatlarining ravonligini rivojlantirish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, zamonaviy pedagogik texnologiya o‘quv maqsadini aniqlash va musiqiy ta‘lim jarayonini loyihalash(rejalashtirish)da quyidagilarni ko‘zda tutadi:

- ta‘lim oluvchi faolligi va ijro mahoratini oshirish, uni jo‘rovozlikka chorlash;
- ijro dasturlarini o‘rganish, tahlil qilish, darsliklar va o‘quv adabiyotlar bilan ishlash, nota matnlarini tahlil qilish va to‘g‘ri o‘qish ko‘nikmalarini hosil qilish;

- ijro dasturlarini mustaqil o‘rganish, ustozlar ijrolarini tinglash va solishtirish, ijro yo‘llarini o‘zlashtirishg malakalarini shakllantirish;

- o‘quvchini o‘z fikrini bayon qila olish, himoyalash, isbotlay olishga odatlantirish.

Yuqoridagi o‘quv jarayoni loyihalarini amalga oshirish pedagogik motivlarni vujudga keltirish zaruriyatini tug‘diradi.

Pedagogik motiv – o‘quvchining talab-ehtiyojlari, manfaati va maqsadlarini ko‘zda tutgan holda o‘quv jarayonini tashkil etishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Pedagogik mahorat asoslari muammoli ma‘ruzalar kursi: muallif dos.Qodirov Sh.NamMPI. Namangan, 2005.-104 b.
2. Berdiev G., Mamedov Sh. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-Toshkent: TDAU, 2001.-76 b.
3. Ta‘lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Trenerlar uchun qo‘llanma./ tuzuvchi mualliflar A.Nishonov, B.Haydarov, B.Nuridinov, D.Razzoqov va boshq. Toshkent., 2002 yil.

OLIIY MUSIQIY TA‘LIMDA CHOLG‘U IJROCHILIGI BO‘YICHA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Yusupova Zebixan Xusniddinovna

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti “Maqom cholg‘u ijrochiligi”
kafedrasi katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Musiqa madaniyati darslari pedagogikaning didaktik nazariyasi va prinsiplari asosida tuziladi. Mazkur prinsiplar o‘qituvchi hamda o‘quvchi tomonidan bajariladigan barcha ta‘lim asoslari – dars mazmunini metodlari va darslarning tuzilishidagi asosiy talablar va uning yo‘nalishlarini belgilab beradi. Mazkur maqolada aynan o‘qitishning muayyan prinsiplariga asoslangan holda cholg‘u ijrochiligi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni

tashkil etish, unga qo‘yilgan didaktik talablar, ta‘lim oluvchilar ijrochilik bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalari, shuningdek, badiiy-estetik didini shakllantirish xususida fikr yuritilgan.

***Kalit so‘zlar:** musiqiy idrok, ijrochilik, mahorat, repertuar, ohang, matn, shakl, mumtoz musiqa, asar, bilim, ko‘nikma, malaka, cholg‘u ijrochiligi.*

Kirish. Xalqimizning ma‘naviy hayoti, milliy qadriyatlari, millatimizning ko‘p yillik an‘ana va udumlari, shuningdek, ustoz-shogirdlik an‘analari asosida bizgacha yetib kelgan milliy musiqiy merosimizga yuksak hurmat bilan munosabatda bo‘lish, ularni chuqur o‘rganish, keng targ‘ib qilish hamda kelgusi avlodga munosib tarzda yetkazish borasida bir qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizning uzluksiz ta‘lim tizimida ham o‘sib kelayotgan yosh avlodga boy madaniy merosimizni o‘rgatish va milliy qadriyatlarimizni singdirish muhim va dolzarb masalalardan biri sifatida e‘tibor qaratilgan. Shu o‘rinda aytish joizki, milliy mumtoz musiqa va cholg‘u ijrochiligi san‘atini o‘rgatish yosh avlodning ma‘naviyati va madaniy ongini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi.

O‘zbekistonda cholg‘u ijrochiligi maktablari ta‘limning ilk bosqichidan boshlab o‘qitiladi. “Cholg‘u ijrochiligi” fanini o‘qitish bo‘yicha mutaxassis tayyorlashning maqsadi, vazifalari va xususiyatlarini o‘rganish talabalarni o‘qitish hamda tarbiyalashning mazmuni, tamoyillari va usullarini to‘g‘ri belgilashning eng muhim shartidir. Ushbu fanni hozirgi mavjud shakllaridan biri xonandalarda cholg‘u sozida ijrochilik mahoratini gavdalantirishdir. Jamiyatning mana shunday mutaxassislarga yehtiyoji tobora sezilmoqda. Zero, oliy o‘quv yurtlaridagi musiqiy ta‘lim-tarbiya jarayoni talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va rivojlantirish dasturi bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2019-yilda tashkil etilgan prezident maktablari tajribasidan foydalangan holda yangi va zamonaviy maktablar qurish, mavjudlarini zamon talablari asosida moslashtirish yuzasidan bir qator qarorlar qabul qildi. Ma‘lumki, davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan maktab dasturlariga “Shaxmat saboqlari” o‘quv mashg‘uloti fan sifatida kiritildi. Shuningdek, Prezidentimiz musiqa xonalarini ko‘zdan kechira turib “Har bir o‘g‘il-qiz hech bo‘lmasa bitta cholg‘u asbobini chalishni bilishini istardim” degan fikrni ilgari surgan edilar. Ana shu fikrni amalga oshganligining isboti sifatida 2022-yil 2-fevral kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №PQ-112-sonli Qarori e‘lon qilinganligi xalqimizning madaniy hayotida muhim hodisa bo‘ldi. Unda madaniyat va san‘at sohasida iste‘dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo‘llab-quvvatlash, ta‘lim muassasalarini milliy cholg‘ular, musiqa darsliklari, nota to‘plamlari va o‘quv-metodik adabiyotlar bilan ta‘minlashning yaxlit tizimini yaratishga alohida ye‘tibor qaratilgan bo‘lib, bu kelgusida milliy mumtoz musiqa san‘atini xalqimiz orasida keng ommalashishi hamda mazkur san‘at turi bo‘yicha ko‘plab iste‘dodli yoshlarni kashf etish imkonini beradi. Haqiqatan ham milliy mumtoz musiqa insonning barkamol voyaga yetishida va uning jamiyat hayotida faol ishtirok etishida muhim omillardan bo‘lishi ilmiy va amaliy jihatdan o‘z isbotini topgan.

Mazkur Qarorda 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq 2022-2023 o‘quv yilidan boshlab ta‘lim muassasalarida o‘quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo‘lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste‘dodlarni aniqlash va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirilishi belgilandi. Jumladan, umumiy o‘rta

ta’lim maktablarida milliy musiqa cholg‘ularidan kamida bittasida kuy ijro etish mahoratini o‘rgatilishi hamda bu haqda ularning dasturlariga tegishli qayd kiritilishi, shuningdek, 2023-2024 o‘quv yilidan boshlab esa o‘quvchilarning har biri milliy cholg‘ulardan kamida uchtasida kuy ijro eta olish qobiliyatiga ega bo‘lishini ta’minlash musiqa fani o‘qituvchilari uchun majburiy hisoblanishi belgilandi.

Ushbu Qaror ijrosini ta’minlash bo‘yicha umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida milliy cholg‘ularni o‘qitishni yo‘lga qo‘yish borasida avvalo milliy musiqa san’ati sohasi mutaxassislari tomonidan quyidagi vazifalarni bajarish eng dolzarb ishlar qatorida bo‘lmog‘i lozim:

- 1) Milliy musiqa bo‘yicha zamon talablariga mos mutaxassis o‘qituvchilarni tayyorlash;
- 2) umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun milliy musiqaga oid o‘quv adabiyotlar yaratish;
- 3) musiqiy qobiliyatga ega iqtidorli o‘quvchilarni tanlash va tarbiyalash bo‘yicha nazariy-amaliy ko‘rsatmalar ishlab chiqish;
- 4) Bo‘ljak musiqa o‘qituvchilarini o‘quvchilarda o‘z qiziqishlariga ko‘ra muayyan milliy cholg‘u turi shuningdek, xonandalik bo‘yicha ijrochilik ko‘nikmalarini shakllantirishga tayyorlash.

Cholg‘u ijrochiligi musiqa san’ati sohasida eng ommalashgan turlardandir. Har bir xalqning o‘z milliy cholg‘u sozlari bor. Shu bilan birga, butun jahonning barcha xalqlari orasida ommalashgan cholg‘u asboblari ham mavjud. Yurtimiz kundan kunga rivojlanib, dunyo miqyosida o‘z o‘rnini topib, yuksak darajalarga chiqib borayotgan bir paytda oliy musiqiy ta’limining har bir bosqichi jahon andozalarining ilg‘or pedagogik tajribalari namunalari asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Talabalar mazkur bosqichning o‘zida professional musiqa madaniyati, musiqa san’atining nazariy hamda amaliy asoslari haqida chuqur bilimga yega bo‘ladilar. An’anaviy xonandalik, xonandalik ansambli, cholg‘u sozini o‘rganish, cholg‘u ijrochiligi fanlari ijrochilik bilan bog‘liq talabalarda mutaxassislik ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Musiqa ta’limining bakalavriat ixtisoslik bosqichi oliy ta’limning birinchi bo‘g‘ini bo‘lib, undan so‘ng magistratura bo‘g‘iniga o‘tiladi. Bakalavriat musiqa ta’limida malakali mutaxassislarni tayyorlanadi. Bu bosqichning vazifasi yakkanavoz xonanda ijrochilar, cholg‘uchilar hamda akademik litsey va kollejlarni uchun pedagoglar tayyorlashdan iboratdir. Magistratura bosqichining asosiy maqsadi bilimli, zamon talablariga mos bo‘lgan yuqori professional ijrochi mutaxassislarni tayyorlash hisoblanadi. Musiqiy ta’lim tizimining har bir bosqichi kerakli malaka va darajadagi saboq jarayoni bilan ta’minlangan. Uning hayotga tadbiiq etishdagi uzluksizligini ta’minlash, ketma-ketligini oqilona tuzish yaxshi natijalarga olib keladi. Shu bois, davlatimiz tomonidan jahon andozalari doirasida qabul qilingan va hayotga joriy etilgan ta’lim tizimi o‘z natijalarini bermoqda.

Ijrochiga bo‘lgan munosabat, hurmat va izzat ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bularni barchasini uyg‘unlashuvda ijrochining qiziqishi, xohishi va istagi asosiy mezonni (rolni) bajaradi. Ustozlarning «shogirdlarni imkoniyatlariga qarab asar tanlash lozim» degan ishoralari zaminida ana shu muammolar yotadi. Avvalo, ijro repertuarini ijrochining o‘zi tanlashi lozim. Bu xohish va imkoniyat bilan xarakterlanadi. Chunki, ijrochiga bir asarga yoqib qolsa uning o‘zlashtirilishi va idroklanishi oson kechadi. Bilimli va mohir ijrochilarda bu jarayon asosiy mezon hisoblangan.

Ijro dasturlarini tanlashda quyidagi 4 ta mezonga e’tibor qaratisa maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- Ijrochining nazariy va amaliy saviyasi;

- o‘quv darajasi (ijrochilik sohasidagi darajasi);
- ijro imkoniyatlari (har bir ijrochi o‘z ijrosi chiroyli bo‘lishi uchun tanlaydigan asarlariga e‘tibor bilan yondoshishlari lozim);
- bilim miqdori.

Ijrochilikda yo‘nalish ko‘p. Shu bois, o‘zlashtirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi juda muhim. Ijrochilikda birdaniga yirik asarni o‘zlashtirib ijro etish yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Zero, amaliyotda muxlislar tomonidan idrokli ijro juda ardoqlanadi. Yirik asarning yirik muammolari bo‘ladi. Uni yechimini topish uchun yirik quvvat, saviya va mahorat lozim bo‘ladi.

Repertuar tanlashdagi yana bir masala bu – asarni ijrochining imkoniyatlariga mos kelishi. Odatda, mumtoz musiqa namunalarining aksariyati shiddatli ovoz, unga cholg‘uda jo‘rnavoqlik, baland avjlarda ehtirosli tarannumni talab etadi. Shu bois, qayd etish joizki, ijrochining mahorati bo‘lishi mumkin, lekin unga shiddatli tus bera olmasligi mumkin. Shiddat - asarga ulug‘vorlik, buyuklik, to‘laqonli ehtiros kabi xususiyatlarni singdiruvchi jihat hisoblanadi. Jo‘rnavoqlik-asarni tinglovchiga badiiy-estetik ta‘sirchanligini, asarni bir butun mazmundorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois xonanda saxnada qo‘lida soz bilan ijro etganda u insonlarda bir butun san‘atkor sifatida taassurot qoldiradi va zavq bag‘ishlaydi.

Repertuar tanlashning eng muhim va jonli jarayonda katta e‘tibor talab etuvchi tomoni ijrochining estetik dididir. Bu tuyg‘u ijrochining tinglovchi bilan muloqotini mustahkamlashi va samara berishini ta‘minlab beradi. Unga ko‘ra ijrochi tinglovchilarning ta‘bini, davraning talabini to‘g‘ri baholashi lozim va repertuaridan shunga mos asar tanlab ijro etishi lozim bo‘ladi.

Musiq bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishning asosiy shakli – yakka darsdir. Har bir dars mazmun jihatidan tugallangan bo‘lib, aniq maqsadga erishish uchun yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak (yangi materialni o‘rganish, ko‘nikmalarni o‘zlashtirish va ularni mustahkamlash, takrorlash, bilim va ko‘nikmalar o‘zlashtirilishini nazorat qilish hamda hisobga olish va boshqalar).

Mashg‘ulotga tayyorgarlik ko‘rish jarayonida o‘qituvchi darsning bosh maqsadini aniqlab, uni hal etish uchun zarur uslublarni tanlab oladi. O‘quv jarayonini rejalashtirish va tashkil etish ishi o‘qituvchi tomonidan to‘g‘ri amalga oshirilgach, u rahbarlik vazifasini bajaradi.

Musiq darsining asosiy belgisi ta‘limda nimalarga erishish kerakligini ko‘rsatuvchi didaktik maqsad bo‘lib, shunga asosan amaliy mashg‘ulotlarni o‘ziga xos turlarga bo‘lish mumkin:

- yangi asarni o‘rganish va ko‘nikmalarni hosil qilishga bag‘ishlangan mashg‘ulot;
- o‘rganilgan asarni takrorlash va umumlashtirish;
- ijrochilik mahoratini hamda bilim va ko‘nikmalarni nazorat qilish va hisobga olish;
- bir necha maqsadni o‘z ichiga olgan (takrorlash, jo‘rnavoqlik bilan ijro etish, ijro texnikasini oshirishga qaratilgan) aralash mashg‘ulot.

Ta‘limning muayyan bosqichi talablariga binoan darsning qismlari ma‘lum darajada o‘zgarib turadi va shu bilan birga har bir dars barcha sharoitda ham o‘tilgan va bo‘lajak darslar bilan bog‘liq holda olib borilishi kerak.

Cholg‘u ijrochiligi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarning mazmunida faqatgina o‘zlashtirish emas, balki ta‘lim oluvchilar ongini, voqelikka munosabatini rivojlantirish, estetik madaniyatini tarkib toptirish va ichki his-tuyg‘ularini shakllantirish nazarda tutiladi. Shuning uchun ham o‘qituvchining amaliy mashg‘ulotlarga ijodiy tarzda yondashishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa shuki, Oliy musiqiy ta’limda “Cholg‘u ijrochiligi”, “Qo‘shimcha cholg‘ularni o‘rganish”, “Oiladosh cholg‘ularni o‘rganish” kabi fanlar mavjud bo‘lib, mazkur fanlar asosan cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishida taxsil olayotgan talabalar uchun ixtisoslik fani sifatida olib boriladi va DTS talablari darajasida mutaxassis tayyorlashga e’tibor beriladi. Sozandalar uchun o‘qitiladigan “Cholg‘u ijrochiligi” fani esa bo‘ljak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, musiqiy ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, cholg‘u sozida jo‘r bo‘lib ijro etish bo‘yicha tayyorgarliklarni oshirishga qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi 2022-yil 2-fevral kuni imzolagan PQ-112-sonli “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
3. R.Qodirov. “Musiqqa pedagogikasi”. (O‘quv qo‘llanma). Toshkent. 2018
4. G.M.Sharipova “Musiqqa va uni o‘qitish metodikasi” (O‘quv qo‘llanma). Toshkent. 2006

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Махмудов А.Х.

Д.п.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделом «Цифровое педагогическое обеспечение национального воспитания», Национального института педагогического воспитания имени Кари Ниязи.

***Аннотация.** В статье раскрываются методологические аспекты совершенствования методического мастерства будущих учителей в период цифровой трансформации. В этих условиях ключевым показателем методического мастерства педагога является умение ставить и решать важные педагогические задачи с учетом возможностей цифровых технологий образовательной среды.*

***Ключевые слова:** методическое мастерство, цифровые технологии, будущий педагог, учебно-воспитательный процесс, образовательная среда.*

В период цифровой трансформации перед педагогическими учебными образовательными учреждениями ставится задача подготовка педагогов, умеющих проектировать учебно-воспитательную творческую среду, обеспечивать результативность образовательного процесса в цифровых условиях, в педагоге, который обладает должным уровнем методического мастерства, совершенствует свое мастерство, приобретает новые знания и осваивает современные образовательные технологии. В этих условиях наиболее важным качеством педагога является его методическое мастерство.

По мнению многих педагогов-ученых методическое мастерство педагога проявляется в креативности, самосовершенствовании, постоянном повышении педагогической грамотности и обеспечивает достижение значимых образовательных результатов[1, 2].

Таким образом в условиях цифровой трансформации методическое мастерство педагога предполагает умение ставить и решать педагогические задачи, опираясь на

теоретические знания и возможности цифровых технологий образовательной среды(рис.1).

Рис.1. Структура методического мастерства в условиях цифровой трансформации

Рассмотрим содержание(компоненты) структуры методического мастерства в условиях цифровой трансформации.

Компонента «Умение ставить и решать важные педагогические задачи» включает в себя формирование у будущих учителей профессиональные и личностные качества, которые проявляются в видение проблемы, выдвижение рабочей гипотезы, постановки задачи, определение методов решения задачи и механизмов реализации, а также профессиональные уровни:

уровень грамотности – система методических знаний о всех компонентах процесса обучения (потенциальная основа ремесла);

уровень ремесла – система методических навыков осуществления обучающих действий (потенциальная основа мастерства);

уровень мастерства – система методических умений, обеспечивающих выполнение профессиональных функций;

уровень искусства как высшее проявление мастерства.

Компонента «Теоретические основы(когнитивный компонент)» отражает владение будущим педагогом теоретических знаний профессиональной деятельности,

которая включает научную теорию(естественно-математическую) и теорию учебно-воспитательного процесса(процессуальная теория).

Содержание компонента «*Практико-ориентированные основы*(технологический компонент)» включает в себя опыт педагогической деятельности и личностные качества. Опыт педагогической деятельности формируется в процессе практических, семинарских занятий, в прохождении практик и стажировок, согласно учебной программы, а также в педагогической деятельности (в старших курсах) в школе[3]. Личностные качества(значимые для педагога) формируются в аудиторных занятиях(лекций, семинарские и практические занятия) и внеаудиторных занятиях(самостоятельная работа, прохождение практики, стажировок).

Компонента *цифровая среда* является сложной системообразующей системой, включающей цифровые средства обработки информации, информационно-коммуникационные технологии, программные средства обучения, мобильные приложения, образовательные платформы и др[4].

Компонента «*Формируемые компетенции*» включает следующие элементы методической культуры и умения. Элементы методической культуры включает в себя[5]:

знания о всех компонентах процесса обучения: целях, средствах, объекте, результатах, приёмах обучения, о себе самом как учителе;

опыт осуществления приёмов профессиональной деятельности (репродукция культуры);

творчество как преобразование и перенос приёмов обучения (продукция нового в обучении);

обращённый на систему ценностей личности опыт эмоционального отношения к профессиональной деятельности.

Умения входящие в структуру и содержание компетенции состоят из:

1. Перцептивные умения(умение понять состояние учащегося, проникнуть в его внутренний мир; умение видеть всех и каждого; умение отличать текущую информацию об ученике от устойчивых его характеристик и др.);

2. Проектировочные умения(умение планировать уроки разных видов; умение предвидеть результаты планирования; умение анализировать учебную ситуацию и выбрать верное решение; умение импровизировать в неожиданных учебных ситуациях и др.;

3. Адаптационные умения(умение подбирать приёмы обучения (упражнения, задания), адекватные той или иной цели (любого уровня); умение использовать приёмы работы, материал и т.п. соответственно индивидуальности учащегося (адаптация к индивидуальности); умение подходить к решению методических вопросов в зависимости от условий обучения (адаптация к условиям);

4. Коммуникативные умения(умение устанавливать речевые взаимоотношения (речевую атмосферу); умение быть коммуникабельным; умение настроиться на урок соответственно его содержанию и характеру; умение настроить соответствующим образом учащихся; умение выражать всё необходимое с помощью речи, мимики, пантомимы; умение говорить выразительно и эмоционально; умение говорить экспромтно и др.;

5. Организационные умения(умение организовать работу в парах; умение организовать групповую работу; умение организовать коллективное общение; умение

организовать класс, когда отвечает один ученик (пара); умение быстро распределять задания (с учётом условий, индивидуальных особенностей учащихся); умение организовать индивидуальную СР в классе; умение организовать СР учащихся дома и др.

6. Познавательные умения:(умение анализировать деятельность коллег; умение анализировать собственную деятельность; умение подготовить научный доклад по проблемам обучения; умение воспринимать новое в методике и претворять методические рекомендации; умение вести научную работу, участвовать в исследованиях; умение вести работу по самообразованию и самосовершенствованию и др.

Компонента «Саморазвитие» включает работу будущего педагога в аудитории в самостоятельных работах, при выполнении творческих и курсовых работ[6].

В настоящее время поиск новых дидактических подходов, систем, средств и методов обучения. Поиск путей оптимизации учебно-воспитательного процесса обусловил появление и развитие педагогических технологий разных уровней и разной целевой направленности. Дальнейшее развитие технологий связано с разработкой новых и модернизацией имеющихся, способных реализовать современные концепции образования и воспитания личности. Среди приоритетных можно назвать: технологии общения, технологии коммуникации; личностные технологии, имеющие цель и назначения развитие и формирование личности с учетом гендерной принадлежности; технологии, формирующие творческое, нестандартное мышление; технологии развивающего, эвристического и проблемного обучения; технологии обучения и дополнительного образования учителя, адаптации его к современным

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Педагогика : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин [и др.] ; под ред. В.А. Сластенина. М. : Академия, 2002. 576 с.
2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие для магистрантов. Изд. 2-е, стер. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 261 с.
3. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.
4. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва.-Ташкент, 2019. -№6. - С.3-9.
5. Васильева А. А. К вопросу о цифровизации образовательной среды со-временного вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №69-1. С 114–117
6. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.

METHODOLOGY OF TEACHING MUSIC TERMINOLOGY IN ENGLISH

Nuritdinova Madinaxon Fayzullo qizi

*English teacher at Yunus Rajabi Institute "Languages, social-humanities and physical culture"
department*

***Abstract.** This article examines the methodology of teaching musical terminology in English language classes. Learning music-related vocabulary helps to expand not only linguistic knowledge but also cultural and intellectual skills. The article presents various methodological approaches for students to effectively acquire musical terms in English. Additionally, the advantages of using audiovisual materials and interactive methods during lessons are analyzed.*

***Keywords:** musical terminology, English language teaching methodology, audiovisual materials, interactive lessons, foreign language, cultural adaptation.*

Introduction. In the process of learning foreign languages, mastering the terminology specific to fields and topics is of paramount importance. The field of music holds a unique place in this regard, as it demands not only its own specialized vocabulary but also a comprehensive understanding of general cultural knowledge. By incorporating musical terms into English language classes, students are provided with an enriching opportunity to delve deeper into both the language and the musical culture.

Main Part. Using interactive and audiovisual methods in teaching musical terminology is highly effective. Students can practically learn the terms by listening to musical pieces, analyzing them, and translating the lyrics. Additionally, naming musical instruments, explaining their terms in English, and providing information about notation and rhythm systems enhances students' interest.

The use of audiovisual materials not only enhances students' interest in the lesson but also reinforces the knowledge they have acquired. English-language music lessons, masterclasses, and concert recordings posted on platforms like YouTube greatly help language learners hear and absorb musical terms in a real context.

Furthermore, studying music genres and their history allows students to learn English while immersing themselves in musical culture. Conducting discussions with students and analyzing musical topics in English contributes to a deeper understanding of language skills.

Teaching musical terminology is not only an effective tool for acquiring technical knowledge but also for developing broader cultural skills. By learning specific terms in the field of music, students gain a deeper understanding of the meaning, history, and cultural significance of music. This process plays a crucial role in cultural formation and the development of aesthetic taste.

1. The Role of Musical Terms

Teaching musical terminology helps students deepen their understanding of musical knowledge. For instance, fundamental concepts like “melody,” “rhythm,” and “harmony” assist in comprehending the technical aspects of music. Students who master these concepts have greater opportunities to analyze and comprehend musical pieces. Moreover, knowing the relevant terms is essential for correctly understanding musical genres and styles.

2. Cultural Connection

In addition to teaching musical terminology, musical culture is also fostered. Each nation has its unique musical traditions, which are expressed through various terms. For example, terms like “operetta,” “symphony,” and “rap” represent specific genres and styles. Understanding their history and cultural significance helps students develop a broader cultural perspective.

3. Historical and Social Context

Learning musical terminology also aids in understanding the history and culture of music. For instance, grasping musical periods like “Baroque,” “Classical,” and “Romanticism” enables students to explore the distinctive musical cultures and social conditions of each era. This knowledge is not limited to music but also provides insights into the development of diverse cultures.

4. Developing Musical Taste

Teaching musical terminology equips students with a deeper appreciation for the aesthetic significance of music. By analyzing various musical works and styles, students can shape their own musical preferences and develop a well-rounded musical taste.

5. The Role of Practical Exercises

Practical exercises play a pivotal role in teaching musical terminology. Learning musical instruments, performing music, and working with sheet music not only enhances students’ knowledge but also significantly improves their musical skills. These methods bring terminology to life and contribute to the profound shaping of musical culture.

Teaching musical terminology in English, particularly to students whose native language isn’t English, presents several challenges. These challenges arise from linguistic differences, the intricacies of the terms themselves, and cultural variations. Let’s delve into the primary difficulties encountered when teaching musical terminology in English.

1. Linguistic Differences:

One of the most significant challenges in mastering musical terms in English is the disparity in language and phonetics. Many musical terms originate from Latin, Italian, French, or German, and their pronunciation and spelling can be intricate. For instance, terms like “crescendo,” “fortissimo,” and “legato” may be used similarly across different languages, but their pronunciation and pronunciation rules can differ in English. This disparity can make it challenging for students to accurately pronounce and remember the terms.

2. Complexity and Technical Aspects of Terms:

Musical terminology itself is often complex and technical, necessitating a certain level of musical proficiency to comprehend the concepts accurately. Students must be acquainted with the fundamental principles of music to grasp terms such as “harmony,” “melody,” “tempo,” and “modulation.” If students lack musical knowledge, comprehending the meaning of these terms and applying them correctly in context becomes arduous.

3. Cultural and Contextual Differences

Musical terminology is deeply rooted in specific cultural contexts. Each genre and period has its own unique set of terms. For instance, genres like “blues,” “jazz,” and “rock” originate from American musical culture. Understanding these terms often requires knowledge of this culture and its historical development. Students’ lack of familiarity with the cultural context in English can hinder their proper understanding of musical terminology.

4. Polysemy and Synonyms

Many musical terms in English have multiple meanings. For example, the word “note” can refer to a musical notation, a written message, or a reminder in everyday language. This ambiguity can make it challenging for students to determine the correct meaning based on context. Additionally, synonyms are commonly used in musical terminology, which can further confuse students as they encounter various terms that refer to similar concepts.

5. Consistency in Application

Learning musical terminology in English demands consistent practice and application. Some students may quickly grasp musical terms, while others may struggle. This is because musical terminology, if not consistently applied in practice, can be easily forgotten. If students don't regularly engage with musical pieces or if teachers don't employ diverse teaching methods, the learned terms may fade from memory over time.

6. Learning the Notation-Based System

Learning musical notes and their English terminology can sometimes be a daunting task for students. In English, musical notes are not represented by traditional syllables like “do,” “re,” “mi,” but rather by letters like “C,” “D,” “E,” and so on. Furthermore, there are different systems in music theory with their own distinctions, which can lead to confusion when attempting to master musical knowledge in English.

Conclusion

Teaching musical terminology in English goes beyond language learning; it also enhances cultural knowledge. Interactive and audiovisual methods make mastering complex terms engaging and effective for students. These methods not only increase students' knowledge but also boost their interest in learning the language.

Teaching musical terminology involves more than just language or technical knowledge; it also shapes musical culture. By learning musical terms, students gain a deeper understanding of music's cultural and social aspects, elevating their overall cultural awareness and enriching their musical perspectives.

REFERENCES

1. Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Pearson Education.
2. Cook, N. (1998). *Music: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
3. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Longman.
4. Levitin, D. J. (2006). *This is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession*. Dutton Penguin.
5. Swanwick, K. (1999). *Teaching Music Musically*. Routledge.

O‘QUVCHILARDA KUZATILADIGAN DIQQATSIZLIK VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI (DEGS, SDVG) BARTARAF ETISHDA O‘QITUVCHINING MAHORATI

Shayusupova N.

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSI psixologiya o‘qituvchisi

Annotatsiya. Insondagi emotsiyaning asosiy vazifasi bu odamlarning bir-birini so‘zsiz tushuna olishlari, birgalikdagi faoliyat va muloqotga kirishishlarining ta‘minlashidir. Ushbu jarayonni yanada muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun esa shaxs emotsional holatini, emotsiyalarini o‘z iroda kuchi bilan boshqara olishi zarur bo‘ladi. Maqolada «Maktab o‘quvchilarida diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlik diagnostikasi hamda uning maxsus psixokorreksiyasi» nomli loyiha doirasida mualliflar ishtirokida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishi natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik buzilishi, Emotsiyalar, irodaviy sifatlar, irodaviy kuch, psixokorreksiya, psixodiagnostika.

Miya va nervlar inson tanasining eng sezgir qismlaridir. Tananing bu ikki juda muhim organi tananing boshqa organlariga ham ta’sir qiladigan ba’zi kasalliklardan aziyat chekadi. Neyrologiya mutaxassislarining fikricha, ko‘plab ichki miya kasalliklari odamlarning psixologik holatiga ham ta’sir qiladi.

Diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik buzilishi (DEGS) (SDVG)" odatda bolalik davrida rivojlanadi va ota-onalar va o‘qituvchilar bolaning odatdagidan ko‘ra faolroq ekanligini payqashadi. Bola doimo chalg‘iydi, u qisqa vaqt ichida ham qat’iy bir ish bilan shug‘ullana olmaydi. Bundan tashqari, bola impulsivdir, ya’ni u o‘ylamasdan va to’satdan biror narsa qiladi. Unga diqqatni jamlash qiyin. Bu buzulish yosh o‘tishi bilan bir oz yaxshilanadi, lekin balog‘at yoshida davom etishi mumkin. Shunday qilib, giperaktivlik odatda kamayadi. Ammo impulsiv xatti-harakatlar, yomon konsentratsiya va tavakkalchilik yomonlashishi mumkin. Bu muammolar o‘rganish, ishlash va insonning boshqalar bilan muloqot qilish usuliga xalaqit berishi mumkin. DEGB bilan og‘rigan kattalarda depressiya, tashvish, o‘zini past baholash va giyohvand moddalarni iste’mol qilish odatiy holdir. Bu kasallik qizlarga qaraganda o‘g‘il bolalarda ko‘proq uchraydi. Har yuz boshlang‘ich maktab o‘quvchisidan 3-5 kishida DEGB bor. DEGB bilan og‘rigan har uch bolaning ikkitadan ko‘prog‘i o‘smirlik davrida ham alomatlariga ega. Agar bu buzulish bilan og‘rigan odamning beparvoligi aniqlansa, u tafsilotlarga e’tibor bermaydi, ayniqsa mavzuni zerikarli deb hisoblagan hollarda. Bunday odam osongina chalg‘iydi. Bu odamga boshqalarni tinglash qiyin, shuning uchun u ko‘pincha ularni to‘xtatadi yoki ular uchun gaplarini tugatadi. Yoki u hech narsa demasligi kerak bo‘lganda gapiradi. Bu odamlarning miya tuzilishida boshqalarga nisbatan farq borligini ko‘rsatadigan dalillar mavjud, ammo inson hayotidagi atrof-muhit omillari ham buzilish ehtimolini oshirishi mumkin. DEGS(SDVG) bilan kasallangan kattalar tibbiy va psixoterapiya muolajalarining foydalari va zararlari haqida bilishlari uchun psixiatr bilan gaplashishlari kerak.

Ushbu muolajalarning har biri alohida yoki birgalikda amalga oshirilishi mumkin. Psixoterapiya yordamida zararlangan odam muhim va zarur vazifalarni bajarishiga ishonch hosil qilish yo‘llarini topishi mumkin. Shuningdek, hayotingizni yaxshiroq tartibga solish va tashvishingizni kamaytirish yo‘llarini toping. Dori terapiyasi bu holatni yaxshilashning yana bir usuli bo‘lib, shifokor nazorati ostida amalga oshirilishi kerak. Chunki bu turdagi dori-darmonlar

yon ta'sirga ega bo'lib, vazn yo'qotishga, ba'zan esa psixozga, shuningdek, o'z-o'ziga zarar etkazish haqidagi fikrlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish strategiyalari muammolaridan biri- Ana shunday bilimlarning aksariyat o'qituvchilarda kamligi yoki ba'zi hollarda mutlaqo yo'qligi. Ushbu sindromning o'quvchida rivojlanishi ko'p holatlarada bolalarning yoki o'smirlarning maktab yuklamalarini o'zlashtirishda, talabalarning akademik bilimlarni to'liq o'zlashtirishda namoyon bo'ladigan aniq muammolarini, zamonaviy o'qituvchi odiiy dangasalik, tarbiya yetishmasligi, pedagogik qarovsizlik holatlaridan faqat bilishi shart. Aynan shu kabi muammoni to'g'ri qo'ra bilish, uni yechimi yo'llarini bashorat qila bilish, o'quvchi yoki talabani to'g'ri yo'naltirish, o'qituvchining shartli bilim ko'nikmalari doirasiga kiritilishi turli noxush holatlarning yechimi sifatida ko'rilishi mumkin. O'qituvchini muammoli o'quvchi bilan munosabatlarini ehtimoliy salbiy ohangdan, aksincha musbat tarafdagi o'zgarishiga sabab bo'la oladi. O'quvchiga bilim berishni metodik shakllarini ko'rib chiqilayotganda, o'quvchining mana shunday xususiyatlarini inobatga olgan holda darsga metodik jihatdan moslashtirish maqsadga muvofiqdir. Natijada o'qituvchida muammoni yechishda jonbozlik ko'rsatishga, inson psixikasining kognitiv xususiyatlaridagi o'zgarishlar sodir bo'layotgan jarayonni ko'ra bilishlikka, muammoni yechimini mutaxassislariga yo'naltirishdan boshlashga amaliy bilim va ko'nikma ortib boradi, asosiysi diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik buzilishi (DEGS)(SDVG)" sindromi bolani irodaviy kuchi bilan boshqarila olmasligi, yoki qisqa vaqtga va yuzaki, sifatsiz boshqarilishi imkoniyatiga mavjudligini tushunishga olib keladi.

Bu sindrom belgilari yoshma-yosh o'z namoishlarida farqlarga ega:

Kichik maktab yoshdagi bolalarda-emotsional-irodaviy boshqaruv ko'nikmalarining yaxshi shakllanmaganligi ta'lim-tarbiya tizimida, guruhdagi va oiladagi shaxslararo munosabatlarda, o'quv faoliyatini tashkil qilish va boshqarishda jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu guruhga doir o'quvchilardagi urushqoqlik, agressivlik, qaysarlik, qahri qattqlik, sabrsizlik, qo'polliklarning yuqori darajasi va xulq-atvorini ongli boshqara olmaslik oqibatida tengdoshlari va oila a'zolari o'rtasida tez-tez nizolar kelib chiqadi. Shuning uchun ular boshqalarga nisbatan ko'proq tanbeh eshitadilar va jazolanadilar. Buning natijasida esa ularda o'zlariga bo'lgan ishonch, o'zlariga beradigan baho pasayib boradi, ular muvaffaqiyat hissini kamdan-kam his etadilar. Bunday bolalarni o'qituvchi va ota-onalar tomonidan tushunmaslik, jazolash maktab dezadaptatsiyasiga, delikventl xulqatvorning shakllanishiga olib keladi. 1 Delikvent – huquq buzuvchi, majburiyatlarini bajarmaydigan (tahr.) Shunday ekan ushbu sindromni o'z vaqtida aniqlab to'g'ri tashxis qo'ya bilish va bartaraf etish muhimdir.

Mutaxassislar DEGSli bolalarni quyidagi belgilar asosida ajratadilar:

1. Besaramjon harakatlar, bir joyda o'tirganda qiyshayaverish, oyoqlarini qimirlatib o'tirish.
2. Kerak bo'lganda ham bir joyda o'tira olmaslik.
3. Tashqi stimullarga osongina chalg'ish.
4. O'yin vaqtida va jamoadagi turli vaziyatlarda sabrsizlik, o'z navbatini kutib tura olmaslik (masalan, mashg'ulotlarda, ekskursiyalarda).
5. Fikrni jamlashga qiynalish, savollarga o'ylamay, oxirigacha eshitmay javob berishga harakat qilish.
6. Topshiriqni bajarishdagi qiyinchiliklar.
7. Topshiriqni bajarish yoki o'yin vaqtida diqqatni qiyinchilik bilan saqlash.
8. Bir ishni tugatmay ikkinchisiga o'tib ketish.

9. Tinch, xotirjam o‘ynay olmaslik.

10. Sergaplik.

11. Boshqalarga halaqit berish, atrofdagilarga tegajoqlik qilish (masalan, boshqa bolalarning o‘yiniga aralashish).

12. Uyda va maktabda zarur narsalarni tez-tez yo‘qotish (masalan, kitoblar, o‘yinchoqlar, o‘quv qurollari).

13. Unga aytilgan gapni eshitmayotgandek tuyulishi.

14. Oqibatlarni o‘ylamay xavfli harakatlar qilish. Bunda bola sarguzashtlar yoki o‘tkir hissiyotlarni qidirmaydi (masalan, hech qayoqqa qaramay mashina yo‘liga chiqib ketishi).

Ushbu belgilarni uchta guruhga ajratish mumkin:

- giperaktivlik belgilari (1, 2, 3, 9, 10);
- diqqatning yetishmasligi va chalg‘uvchanlik belgilari (3, 6, 7, 8, 12, 13);
- impulsivlik belgilari (4, 5, 11, 14).

Agar bolada bu belgilarning yettita-sakkiztasi 6 oy davomida kuzatilsa, unga DEGS tashxisini qo‘yish mumkin.

Diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik buzilishi (DEHB)SDVG yoki SDV kattalarda ko‘rinishi.

Impulsiv giperaktivlik-jim eshitolmaydi, albbata bironvni gapini bo‘ladi, gap ko‘shadi, betarbiyadek ko‘rinidi, tinmay xarakat va nimadir qilish istagi mavjud, chiqaveradi, kiraveradi, navbatlarda turolmaydi, biron ishni ohiriga yetkazolmaydi, oxirigacha o‘qiyolmaydi, agressiv va impulsiv xatti xarakatlar, avtotransport voqealari, sabrsizlik, jinoyatchilikka moyillik natijada. Tez va o‘ylamay qaror qabul kilib yuborishlar, o‘z o‘zini boshqarish muammolarini barcha ko‘rinishlari. (Masha i Medved multf qaxramoni)

• Diqqatsizlik – diqqat defitsiti, chalg‘uvchanlik, esdan chiqib qolish barcha ko‘rinishlari, tinglay olmaslik (Gapni bo‘lmaydi, ammo xayoli boshqa joyga ketib kolaveradi), o‘zini holatini bu ham boshqarishi qiyin, jistikulyatsiya, palapartishlik, o‘rinsiz sergaplik va xkz

• Kombinator ko‘rinishi- yuqoridagi ikkala diqqat buzilish ko‘rinishlarini ko‘shilgan shakli.

- Xozirda 6 % axoling kattalar qatlamida kuzatilyapti.

Demak, shaxs shakllanishi jarayonining har tomonlama muvaffaqiyatli amalga oshishida uning shaxslararo munosabatlarga kirisha olishi, jamiyatda o‘z o‘rnini topa olishi va undagi emotsional-irodaviy boshqaruv ko‘nikmalarining me‘yorda shakllanganligi muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Zavadenko N.N. Kak ponyat rebenka: deti s giperaktivnostyu i defitsitom vnimaniya. // Lechebnaya pedagogika i psixologiya. Pril. k. jurnal «Defektologiya», vip. № 5. – M.: «Shkola-Press», 2000. –S. 112.
2. ASQAROVA N.A., RASULOVA Z.A., YAKUBOVA G.A. BOLALARDA DIQQAT YETISHMASLIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMI PSIXODIAGNOSTIKASI ZAMONAVIY TA’LIM / SOVREMENNOYE OBRAZOVANIYE 2016, 11.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDASHUVLAR

Elmurodova Aziza Suvon qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti “Ta’lim, psixologiya va san’at” kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. *Maqolada kongnitiv yondashuv asosida bo‘lajak pedagoglarning pedagogik mahoratlarini qiyoslash yo‘llari orqali nazariy va amaliy bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lish, ularda metodikalar bilan ishlashni shakllantirish kabi muammolar talqin etilgan.*

Tayanch so‘z va iboralar: *kognitiv uslub, adaptatsiya, pedagogik qobiliyat, tezkorlik, moslashuvchanlik, bilim, ko‘nikma, malaka, metodologiya.*

Ta’lim – shaxs, uning dunyoqarashi, ma’naviyati va qadriyatlarini shakllantirish vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy ta’limda zamon bilan hamnafas bo‘lish, dunyodagi yetakchi mamlakatlar ta’limidan andoza olish uchun unga munosib bo‘lmoq ham kerak. Bugungi ta’lim talabi – o‘quvchini faollashtirish orqali, turli interfaol metodlar, innovatsion g‘oyalar bilan dars jarayonini jonli tarzda olib borishni va yangi mavzu bilim oluvchilar tomonidan to‘laqonli ravishda o‘zlashtirilishini asosiy maqsad qilib belgilab bergan.

Bu vazifani bajarish uchun, albatta, o‘qituvchida yuqori pedagogik mahorat, darsga chuqur tayyorlanish, izlanuvchanlik, kreativlik, bunyodkorlik va pozitivlik mavjud bo‘lishi kerak. O‘qituvchi darsga yaxshi qurollanib kirar ekan, undan dars jarayonining o‘zida ham yangiliklar kutish mumkin. Izlanuvchanlik bilan chet el, xususan, ta’lim sohasida yetakchi davlatlar ta’lim tizimi, bilim berish usul va yo‘llari hamda vositalarini topadi va buni o‘z faoliyatida bevosita qo‘llab, natijasini, samaradorligini tekshirib ko‘radi.

Mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Biz Yangi O‘zbekistonni bunyod etishda sog‘lom va barkamol yoshlarimizni hal qiluvchi kuch deb bilamiz. Shu maqsadda ularning bilim, madaniyat, san’at va sport bo‘yicha salohiyatini ro‘yobga chiqarish, tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish borasida ham yangi tizim yaratamiz. Takror va takror aytaman: Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta’lim va tarbiya bo‘ladi!” [1] degan fikrlari bugungi yosh pedagogik kadrlarning o‘z ustida tinimsiz mehnat qilishida, bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirib salohiyatli, kreativ o‘qituvchi bo‘lishlarida asosiy fundament bo‘lib kelmoqda.

Mamlakatimiz ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonlarini samarali tashkil qilish uchun moddiy texnik baza va elektron resurslar bilan qurollanganligi insonni quvontiradi. Bunga misol qilib, dars jarayonida yetuk olimlarining fikrini, ta’lim berish usullarini online tarzda o‘quvchilarga yetkazib berish uchun barcha auditoriyalarning texnik jihatdan to‘liq jihozlanganligini aytib o‘tish mumkin.

Kognitiv yondashuv lotincha *cognito-idrok*, tasavvur qilish, ishning tahlili kabi ma’nolarni bildirib, xarakter, tarbiya, kuzatish va atrofdagi dunyoni aks ettirish natijasida ongda rivojlangan bilimlar tizimidir. Ushbu tizimga asoslanib, maqsadlar qo‘yiladi va ma’lum bir vaziyatda qanday harakat qilish kerakligi haqida qarorlar qabul qilinadi.

Kognitiv yondashuv — bu o‘quv jarayonida o‘quvchilarning bilimlarni qabul qilishi, saqlash va ulardan foydalanish jarayonlarini o‘rganishga asoslangan yondashuvdir. Ushbu yondashuvda o‘quvchilarni faol ishtirok etishga, muammolarni hal qilish va o‘z bilimlarini mustahkamlashga undaydigan metodlar qo‘llaniladi. Kognitiv jarayonlar bilimlarni o‘rganish,

eslab qolish, qayta ishlash va yangilashni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarni tushunish bo‘lajak pedagoglar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ularning o‘qitish metodologiyasiga ta’sir ko‘rsatadi. O‘quv jarayonida faol o‘rganish metodlari kognitiv yondashuvning asosiy elementidir. O‘quvchilarni faol jalb qilish, o‘z fikrlarini ifodalash va o‘zaro hamkorlik qilish imkoniyatini yaratish zarur. Muammoli vaziyatlar o‘quvchilarga mustaqil fikrlash va ijodiy yechimlar topish imkoniyatini beradi. Ushbu metod yordamida o‘quvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, guruhli munozaralar o‘quvchilar o‘rtasida fikr almashish va muloqot qilish imkoniyatini yaratadi. Bu, o‘z navbatida, kognitiv jarayonlarni rivojlantirishga yordam beradi. O‘quvchilarga kognitiv strategiyalarni o‘rgatish, ularga bilimlarni yanada samarali o‘zlashtirish imkonini beradi. Demak kognitiv yondashuv haqida shunday xulosaga kelamizki, bunda o‘quvchilarni matnlarni mustaqil tahlil qilish, chuqur o‘rganish va xulosalar chiqarishga o‘rgatish hisoblanadi. Bu jarayon bilimlarni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Shuningdek kognitiv yondashuvning bir necha turlari mavjud. Bularga: vizualizatsiya, o‘z o‘zini baholash, tahlil va fikr bildirish, differensial yondashuv, individual yondashuv, interaktiv dasturlar kabilar kiradi. Masalan vizualizatsiya o‘quvchilarga ma’lumotlarni vizual shaklda taqdim etish, masalan, diagrammalar yoki xaritalar yordamida. Bu, o‘rganilayotgan materialni tushunishni va eslab qolishni osonlashtiradi. Shuningdek, o‘z-o‘zini baholash orqali o‘quvchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon o‘z-o‘zini rivojlantirishga yordam beradi. Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak pedagoglarning metodik mahoratini rivojlantirish asosida ta’lim jarayonida o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi. Yuqorida keltirilgan yondashuvlar va metodlar ta’lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, pedagoglarning professional rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar muhim rol o‘ynaydi, shuning uchun pedagoglar doimiy ravishda o‘z metod va usullarini yangilab borishi va takomillashtirishlari zarur.

Shuningdek, o‘qituvchilik kasbi individualdir. Har bir o‘qituvchining muhim hayotiy o‘rni o‘z ishining ustasi bo‘lishdir. O‘qituvchining kasbiy faoliyati favqulotda umumiy va xususiy qobiliyatni talab qiladi. Kasbiy pedagogik faoliyatning muvoffaqiyati xususiy pedagogik qobiliyatlarga bog‘liq bo‘ladi. O‘z navbatida pedagogik qobiliyatlar deb obyektga (o‘quvchiga) nisbatan sezgirlik, kommunikativlik, kasbiy yetuklik, hayrixoxlik, muomalalik, irodaga ta’sir eta olish, mantiqiy ishontira olish qobiliyati, hissiy barqarorlik, kreativlik kabilar kiradi. O‘qituvchi mahorati uning faoliyatida ko‘rinadi. O‘qituvchi avvalo pedagogik jarayonning qonuniyatlari va mexanizmlarini yaxshi egallagan bo‘lishi lozim. Bu esa pedagogik mahoratni talab qiladi. Mahorat bu alohida qudrat. Mahoratga ega bo‘lish uchun esa bilim, ko‘nikma va malaka kerak bo‘ladi. Mahoratli pedagog ta’lim jarayonida bir vaqtning o‘zida innovatsion ta’lim texnologiyalari va o‘zining pedagogik mahoratini uyg‘unlashtirgan holda o‘quvchilarga nazariy ma’lumotni yetkazib bera oladi. Pedagogik mahorat tushunchasining yagona tan olingan ta’riflarining yo‘qligi uni jonli jarayon deb xulosalashimizga asos bo‘ladi.

Fikrimizcha, har bir shaxs individual bo‘lganligi sababli, shaxsning kognitiv xususiyatlaridan kelib chiqqan holda pedagogik metodikalarimizni o‘quvchiga moslashimiz, uning bilim ko‘nikma va malakasi shakllangunicha bor mahoratimizni ishga solishimiz kerak.

Metodik mahorat — bu o‘qitish jarayonida pedagogning bilimlarni o‘rganish, o‘rgatish va baholash qobiliyati. U o‘quvchilarning o‘zlashtirish jarayonini samarali tashkil etish, ularning qiziqishini uyg‘otish va ta’lim maqsadlariga erishish uchun zarur.

Pedagogik mahorat keng ma'noda o'qituvchi sifatida pedagogning bilimlari va ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Metodik mahorat esa aniq bir ta'lim metodlarini qo'llash, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish va o'qitish jarayonini boshqarish qobiliyatidir. Bo'lajak pedagoglarning metodik mahoratini rivojlantirishda bir nechta asosiy yondashuvlar mavjud. Bu yondashuvlar o'quvchilarning ehtiyojlariga, ta'lim jarayonining o'ziga xos xususiyatlariga va pedagogik maqsadlarga mos kelishi kerak. Faol o'rganish pedagoglarning metodik mahoratini rivojlantirishning eng samarali usullaridan biridir. O'quvchilarni faollashtirish, ularga mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bo'lajak pedagoglarning metodik mahoratini rivojlantirish, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va o'quvchilarning qiziqishini uyg'otish uchun muhimdir.

Har bir fanni o'zlashtirishning o'z metodi usuli mavjud. Bundan tashqari pedagogik-psixologik metodikalar ham mavjud. Bularga kuzatish metodi, so'rov- suhbat metodi, anketa metodi, test metodi kabilar kiradi.

• **Muammoli vaziyatlar:** O'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilishda yordam berish, ularning tahlil va fikrlash qobiliyatlarini oshiradi.

• **Guruhli munozaralar:** O'quvchilar o'rtasida fikr almashish va muhokama qilish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagog o'quvchining kongnitiv holatidan kelib chiqib dars o'tish metodini o'zgartirishi, takomillashtirishi mumkin. Bu esa darsni samarali o'zlashtirish, o'quvchida bilim, ko'nikma va malakani rivojlanishiga asos bo'ladi.

Shuningdek, aniq fanlarni o'zlashtirish pedagoglardan aniq, isbotlangan qonun talab qiladi. O'quvchilarga nazariy bilimni o'zlashtirish uchun yo'naltirganda, uni amaliyotda isbotlab berishni talab qiladi. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'zlashtirganda esa nazariy bilim isbot talab qilmaydigan fikrlar bilan boyitilgan bo'ladi. Bu esa shaxsning kongnitiv xususiyatlari orqali o'zlashtirish qobiliyatini shakllantiradi.

Hozirgi kunda ta'limda interfaol metoddan keng foydalanish ommalashib bormoqda. Bu metod inter - "o'zaro" hamkorlik, hamfikrlik, hamjihatlikni o'z ichiga qamrab oladi. Bo'lajak o'qituvchilar bu metod orqali nazariy ma'lumotlarni mustahkamlashni o'zaro hamkorlikda tezkor savol-javoblar orqali amalga oshirishlari mumkin. Bu esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi kommunikatsiyani yanada yaxshilab beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bo'lajak pedagoglarning mahoratni shakllantirishlari katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan yondashuvlar pedagoglarning professional rivojlanishiga xizmat qiladi. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar muhim rol o'ynaydi, shuning uchun pedagoglar doimiy ravishda o'z metodologiyalarini yangilash va takomillashtirishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. O'zLiDeP partiyasining saylovoldi yig'ilishida so'zlagan nutqi.
2. Azizxo'jayeva. N.Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat 2003 139 bet
3. D.I.Ro'ziyeva, Y.V.Tonkov Pedagogikaning umumiy asoslari 2021. – 59-bet.
4. D.I.Ro'ziyeva, Y.V.Tonkov Pedagogikaning umumiy asoslari 2021. – 70-bet.
5. Egamberdiyeva T.A. Bo'lajak o'qituvchilarning kongnitiv kompetentligini shakllantirishda akseologik yondashuvning ahamiyati. SCIENCE AND INNOVATSION international scientific journal volume I issue 7 UIF- 2022:8.2/ISSN:2181-3337.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР И ЕГО СОНЕТЫ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Рахманова Сайёра Раджабовна

к.ф.н, Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса
Раджаби

Аннотация. Эта статья посвящена творчеству всемирно известного драматурга Уильяма Шекспира. На сегодняшний день сонеты Уильяма Шекспира переведены на узбекский язык такими узбукскими переводчиками как Максуд Шейхзода, Юсуф Шомансур и Джамал Камал в уникальном тоне и стиле. Эта статья предлагает решения проблем перевода, с которыми мы столкнулись, и сравнивает сонет, переведенный переводчиками, и рассматривает похожие и разные аспекты.

Ключевые слова: Уильяма Шекспира, сонет, поэмы, XIII век, английскую поэзию, узбекский язык, драмы, театр.

Имя Уильяма Шекспира известно во всем мире, как величайшего поэта и драматурга Англии. Благодаря его работам, его часто называют также национальным поэтом Англии, а сонеты и стихи Шекспира переводятся на многие языки и ставятся во всех известных театрах по всему миру. Основными формами произведений Уильяма Шекспира были сонеты, поэмы и пьесы. Стиль его произведений был крайне специфичным, что часто затрудняет игру актеров в театрах, которым крайне сложно передать все эмоции лирических героев. Язык же перегружен метафорами и другими литературными приемами, особенно в стихах и сонетах о любви.

Сонет - это особая форма стихотворения, зародившаяся в XIII веке в поэзии провансальских трубадуров. Традиционный итальянский сонет состоит из 14 строк и разделен на 2 части – октаву, включающая 2 четверостиший, и сестет, разделенный на 2 терцетто. Испанцы, французы и англичане переняли форму сонета у итальянских поэтов в XVII веке. Сонетная поэзия достигла своего расцвета в Англии в конце 16-17 веков благодаря Шекспиру. Сонет - это стихотворение, состоящее из четырнадцати строк, составленное по определенным правилам: первое четверостишие представляет собой изложение «проблемы» или «вопроса», следующий сестет развивает позиции, изложенные в первом четверостишии, а затем следует терцет.¹⁵

В английскую поэзию сонет был введен еще в царствование короля Генриха VIII. В 1557 г. издатель Ричард Тоттель выпустил антологию «Песен и сонетов». Однако на настоящую высоту сонет на английском языке поднялся вместе с расцветом Ренессанса в Англии. Крупнейшими английскими сонетистами были Г. Спенсер, Дж. Мильтон, У. Вордсворт. Сонет с «английской» рифмовкой (abab cdcd efef gg) представляет собой три катрена и заключительное двустишие, называемое «сонетным ключом». Эту форму прославил У. Шекспир, с чьим именем её обычно связывают. Уильям Шекспир (1564-1616) пишет в жанре сонета уже в начале 1590-х годов, но вопрос о датировке сонетов до

¹⁵ Зарубежная литература. Эпоха возрождения. Сост. Б.Пурескиев. – Москва: Просвещение, 1976. –385 с.

сих пор не решен окончательно. Всего Шекспир написал 154 сонета. Они не представляют единого цикла, как сонеты других авторов.¹⁶

Подобно тому, как газель и рубаи играют важную роль в восточной литературе, сонеты занимают такой статус в западной литературе. Сонет основан на жесткой форме, такой как газель и рубаи. Это стихотворение из четырнадцати стихов, первый из которых состоит из двух четырехугольников, а вторая - из двух триад. Четыре строки сонета называются «katren», а три строки - «tertset». Режим рифмования в Сонете также уникален, с четырьмя строками, содержащими два и три абзаца с двумя или трехцветными рифмами. Рифмы в терцете отличаются от рифмы в катренах. Каждый элемент в сонете должен быть законченным стихотворением. Первые четыре представляют собой экспозицию для сонета, которая представляет собой введение. Вторые четыре разработаны и подкреплены содержанием, которое раскрывает эту идею. В трех абзацах мы переходим от выводов к заявлениям, сделанным в четверостишиях. Заключение начинается с первых трех и заканчивается во втором. Кроме того, рифмы в сонете должны быть очень громкими. Эти особенности сонета указывают на то, что это сложная поэтическая форма. Это означает, что сонет намного сложнее, чем перевод других жанров. Но как бы ни были сложны художественные представления правды о душе и жизни человека, их увлечение ими никогда не перестает. Художники стремятся перевести такие произведения на свой язык и поделиться с этими шедеврами художественного мышления.

Произведения великого английского писателя Уильяма Шекспира имеют всемирное значение и интересуют многих писателей со всего мира.

Сонет вошел в узбекскую поэзию в начале XX века. Усман Насир – первый традиционный пример этого. Позднее в этом жанре писали такие поэты, как Барот Бойкабилов, Рауф Парфи, Эргаш Мухаммад, Мирполат Мирза. Б. Бойкабилов и Э. Мухаммед написали также сборник сонетов. Сонеты Б. Бойкабилова и М. Мирзо представляют собой преимущественно четырнадцатистрочные стихотворения, состоящие из трех четверостиший и одной строфы. У.Р.Парфи двухчастная форма не нарушена, но рифмы свободны. Подобные сонеты мы находим в творчестве Александра Фейнберга. Поэт назвал их свободными сонетами и под этим названием опубликовал книгу из тридцати девяти стихотворений под названием «Вольные сонеты». Примечательно мнение известной русской поэтессы Новеллы Матвеевой, написавшей к ней предисловие. Подчеркивая талант А. Фейнберга и положительно оценивая его сонетные попытки, он отмечает, что сонет никогда не может быть «свободным»: «Само название книги античное, - пишет поэтесса, — потому что сонеты никогда не бывают «свободными». Однако наш знаменитый русскоязычный поэт включил десять сонетов, написанных на основании строгого закона, в свой ранее изданный сборник избранных стихотворений под названием «Невод». Интересно, что в одном из них поэт говорит, что только произведение, созданное под традиционным железным правилом, может быть названо сонетом, и только поэт, написавший такой сонет, заслуживает имени истинно свободного поэта, и ставит это философски мысль в форме сонета.

Таким образом, среди рассмотренных нами поэтов только У. Насир и А. Фейнберг следовали правилам настоящего сонета. Мы, конечно, поддерживаем такой путь: мы, как

¹⁶ Западноевропейский сонет XII-XVII веков. - Ленинград: ЛГУ, 1988. -405 с.

сказано выше, признаем только сонет со строгим законом - строгим расположением и порядком рифмования, а остальные "новшества", по стопам Бехера. Мы за то, чтобы назвать его не сонет, а простое стихотворение из четырнадцати строк. Ведь невозможно нарушить формальные правила газели, нельзя нарушить и форму сонета. Завершим наш комментарий строками, написанными великим немецким мыслителем, поэтом и писателем, теоретиком романтизма Августом Вильгельмом Шлегелем во имя сонета, сонетом, подтверждающим наше мнение:

Чолпон был одним из первых кто начал переводить произведения Уильяма Шекспира на узбекский язык. Гафур Гулам, Максуд Шейхзаде перевели на узбекский язык ряд его драм и сонетов.

Все драмы Уильяма Шекспира, в том числе трагедии «Отелло», «Гамлет», «Король Лир», написаны в поэтической форме. В них монологи и диалоги героев очень выразительно выражают человеческие переживания и эмоции. Сердце великого поэта можно увидеть в необычайно впечатляющих диалогах и монологах таких персонажей, как Гамлет, Король Лир, Отелло и Яго. Уильям Шекспир оставил свой след в истории как великий поэт не только этими трагедиями, но и своими сонетами. Его сонеты, как и его трагедии, полны мудрости о сердце человека, просторе противоречий и его горькой судьбе.

Многие художники со всего света стремятся перевести Сонеты Уильяма Шекспира на свой язык, дать возможность соотечественникам насладиться этими шедеврами художественной мысли. Сонеты Уильяма Шекспира являются одними из таких шедевров, поэтому Максуд Шайхзаде и Юсуф Шомансур попытались донести их до узбекских читателей. Известно 154 сонета Уильяма Шекспира Максуд Шейхзаде перевел некоторые из них, а Юсуф Шомансур перевел все на узбекский язык. Оба поэта опирались на русский перевод сонетов Уильяма Шекспира, сделанный Самуилом Маршаком. Спустя тридцать лет сонеты великого английского мыслителя вновь были изданы на узбекском языке. Народный поэт Узбекистана Джамал Камаль перевел сонеты Уильяма Шекспира не с русского, а с английского на узбекский язык. Если сравнить этот оригинальный перевод с предыдущими переводами, заметна весьма существенная разница. Это различие проявляется в каждой строке сонетов и в их смысле. Им кажется, что произведения, переведенные с других языков на русский и с русского на узбекский, утратили свое первоначальное очарование и волшебство. Потому что до сих пор большая часть образцов литературы английского, немецкого, французского, испанского, японского и других народов переведена на узбекский язык не с оригинала, а с русских переводов. Английский перевод сонетов Уильяма Шекспира показывает, что любое произведение теряет часть своего очарования, когда в него вмешивается другой язык.

Максуд Шейхзаде, и Юсуф Шомансур перевели сонеты Уильяма Шекспира уникальным тоном и методом. Если сравнить переводы этих двух поэтов с сонетами Джамала Камала, М. Шайхзода и Ю.Шомансур получается, что перевод Маршака был несколько "леплен" и они действовали в рамках русского текста в силу незнания оригинала. М. Шайхзада, Ю. Шомансуре также удалось раскрыть смысл и содержание сонетов Уильяма Шекспира в русском переводе и сохранить эту форму. Перевод Джамала Камала показывает, что в русском переводе не были учтены некоторые аспекты смысла сонетов Уильяма Шекспира.

Сравнивая переводы Юсуфа Шомансура и Джамала Камала, известно, что оба поэта старались выразить содержание сонетов и не добавляли дополнительных стихов. Но в то же время существует существенная разница между переводами с русского и оригиналом.

Если сравнивать переводы по художественному уровню и эффективности, то чувствуется, что переводы Джамала Камала превосходят их. Сонеты Уильяма Шекспира также воспевают красоту любовника и описывают болезненные мольбы любовника. Они гармонируют с восточной поэзией. Образ реки находится в центре поэзии представителей восточной поэзии, таких как Хафиз, Руми, Джами, Навои. То же самое наблюдается в большинстве сонетов Уильяма Шекспира. В них главное место занимают призывы и мольбы. В переводе Джамала Камала этот аспект, заложенный в содержание сонета, выражен впечатляюще.

Обратимся к рассмотрению требований к содержанию сонета: 1. Сонету присуща глобальность тем: жизнь, смерть, любовь, творчество, самопознание, часто – обращение к предыдущим эпохам. 2. Главный (лирический) герой – это сам автор. В сонете он максимально сближается с лирическим героем. Причем это всегда поэт. 3. Основные свойства – автобиографизм, интеллектуальность, лиризм, крайняя эмоциональность (образ мира выстрадан). 4. Сонет – это мир в миниатюре. Отсюда – целостность картины мира, законченность, что создает переплетение и развитие тем. Поэтому не должно быть недоговоренности. 5. Содержание должно выстраиваться по схеме: тезис (тема) – антитеза (развитие темы) – синтез (ее поворот) – развязка (разрешение). В последних двух строчках загадка-ответ.

Данные требования мы рассматриваем на примере классических сонетов В качестве классического образца возьмем переводы М. Шайхзода и Ю.Шомансура . Следует отметить, что в поэзии переводчику трудно идти по стопам автора. В частности, перевод с одного языка на другой, находящийся далеко, порой создает непреодолимые препятствия. В случае адекватного перевода передача смысла с одного языка на другой и соблюдение требований сонета, таких как пауза и рифма, создают серьезные проблемы. Сонеты Уильяма Шекспира были первоначально узбекизированы Дж. Камалем. Стоит отметить, что Джамал Камаль успешно преодолел подобные ловушки. Это можно подтвердить повторным переводом этих переводов на английский язык. Например, первые две строки первого четверостишия первого сонета Шекспира по существу таковы:

From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die...¹⁷

Английский перевод Джамала Камала очень близок к нему:

Истаймиз, гўзаллар бўлсин зиёда,
Гўзаллик барқ уриб, яшнасин абад.

(We want the beauties to get more beautiful,
Let the rose flourish and never die).

Мы урожая ждем от лучших лоз,
Чтоб красота жила, не увядая. (С. Маршак)

Перевод Юсуфа Шомансура несколько далек от оригинала:

Гўзаллик барқ урсин, сўлмасин, дея,

¹⁷ Уильям Шекспир. Сонеты. С.Я.Маршак. – Харвест, 2011.

Аъло новдалардан кутамиз ҳосил.
(While awaiting the sprouts to yield fruits
We want the beauty to get flourished).

Самое интересное, что отход от первоначального содержания первых строк сделал вывод иным.

Етилажак ҳосил бўлмасин хазон!
(Do not allow the harvest to perish!)

Правда, последние строки в переводе Джамала Камала тоже нельзя считать вполне адекватными. Однако оно очень близко к оригиналу, передает его смысл. В узбекском языке для некоторых словосочетаний типа «роза красоты» в тексте этого сонета нет подходящего словосочетания. В оригинальном тексте сонета слово «весна» использовано без эпитета из-за требований к весу. Джамал Камаль перевел эти строки так, чтобы они больше соответствовали английскому оригиналу:

Within thine own bud buriest thy content
And, tender churl, makest waste in niggarding...
Грядущее в зачатке хороня,
Соединяешь скарედность с растратой. (С. Маршак)
Хасислик айлабон этасан исроф,
Куртакни маҳв айлаб ботининг аро...
(You are wasting while being greedy
And burying the bud in your heart...)

Перевод Джамала Камала, выражающий оригинальное содержание и душу сонетов Шекспира, показывает, что возможности узбекского языка огромны, и что узбекский язык может очень ярко отражать тонкости человеческого поведения – ситуации, переживания, эмоции.

Сравнение существующих переводов сонетов Шекспира показало, что перевод - задача непростая. Перевод – это творческий процесс кропотливого исследования. В переводе отражается творчество не только автора, но и переводчика. Джамал Камаль глубоко понял исконный смысл сонетов на узбекском языке и смог найти лучшую альтернативу английским словам в узбекском языке. Мастерство поэта в этом отношении следует подчеркнуть. Потому что английский – один из самых богатых языков в мире. В этом языке одно слово имеет несколько значений, как и в узбекском. Значение некоторых слов невозможно узнать, пока текст не будет тщательно прочитан. В результате незнания оригиналов и непрочувствования смысла слов на узбекском языке сердцем, узбекизированные стихи большинства деятелей мировой поэзии производят впечатление собрания простых предложений. Но перевод сонетов Шекспира выглядит так, будто они написаны на узбекском языке.

Итак, необходимо отметить, что у всех шекспировских сонетов есть одна важная общая черта, характерная для творческого почерка поэта, - насыщенная драматургия. В нем всегда есть острый конфликт, который обычно разрешается в последних строчках.

Содержание сонетов Шекспира по большей части посвящено прославлению дружбы. Чувство дружбы выше и богаче любовной страсти, в нем есть вся полнота любовных переживаний: радость свиданий, горечь разлуки и боль ревности

Сонеты продолжают оставаться загадкой, несмотря на бесчисленные исследования, самая знаменитая часть поэтического наследия Шекспира — его сонеты. Все переводы

писателей представляют несомненную ценность, поскольку открывают для широкого круга читателей английского поэта эпохи Возрождения с разных сторон, переводы Чолпон, Юсуфа Шомансура, Джамала Камала, Махсуда Шайхзаде заложили основу для дальнейшего развития шекспировских переводов на узбекском языке. Их опыт может быть плодотворно использован для дальнейшей работы, поскольку проблема перевода сонетов остаётся актуальной: не созданы исчерпывающе точные переводы, передающие все богатство и смысл оригинала. Перевод сонетов представляет интереснейшую область исследования и для литературоведов, и для лингвистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Автономова Н. А., Гаспаров М. Л. Сонеты Шекспира – переводы Маршака // Гаспаров М. Л. О русской поэзии.
2. Алексеев М. П. Пушкин и Шекспир // Пушкин : Сравнительно–исторические исследования. Л. : Наука, 1972. С. 240–280;
3. Западноевропейский сонет XII-XVII веков. - Ленинград: ЛГУ, 1988. –405 с.
4. Зарубежная литература. Эпоха возрождения. Сост. Б.Пурескиев. – Москва: Просвещение, 1976. –385 с.
5. Уильям Шекспир. Сонеты. С.Я.Маршак. – Харвест, 2011.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KREATIV FIKRLASH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH YO‘NALISHLARI

G‘aniyeva Adiba

UrDU mustaqil tadqiqotchisi, Urganch innovatsion university “Pedagogika va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasida o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish, fikrlash faoliyatining turlari, kreativ fikrlashni rivojlantirish, ijtimoiy pedagogik zarurat ekanligi, uning pedagogik tasnifi, fikrlash faoliyatining tarixiy rivojlanish tendensiyasi haqida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** tasavvur, fikr, kreativlik, kognitiv, analitik, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, layoqat, kompetensiya, o‘z o‘zini rivojlantirish.*

Bugungi kunda o‘qituvchining tasavvurlari kengayib, ijodiy fikrlash imkoniyatlari to‘la qonli tarzda namoyon bo‘lmoqda. O‘qituvchi tasavvurlarini kengaytirishning asosiy sabablari, ularning pedagogik amaliyotga turli darajadagi innovatsion metodlarni qo‘llash layoqatini rivojlantirish zarurati bilan bog‘liq. Chunki, o‘qituvchining tasavvurlari o‘zgarib, ko‘proq murakkab xarakter kasb etmoqda. O‘qituvchining tasavvurlari shaxsiy tajribalarning amaliyotda qo‘llashi natijasida ko‘proq pedagogik bilimlar egallash zaruriyati bilan bog‘liq holda kengayib, pedagogik jarayonni refleksiylashga yo‘naltirildi. Bu ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoniga yangicha yondashuvni tatbiq etishni taqozo qilmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilar yangi harakat usullari, darsni tashkil etish shakllarini o‘zlashtiradilar. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar tanqidiy va kreativ fikrlash ko‘nikmalarini muayyan o‘quv harakatlari bilan bog‘lash tajribasini o‘zlashtirishlari talab etiladi. Bunda ular muayyan pedagogik-psixologik nazariya va g‘oyalarga tayanadilar. Bo‘lajak o‘qituvchilar guruhli ish

faoliyati hamda muayyan kognitiv texnologiyalar yordamida o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini tashkil etish metodlarini o‘zlashtiradilar. Masalan mental kartalar yordamida konstkusiyalarni taqdim etmagan holda kichik tadqiqotlarni amal oshirish usullarini qo‘llash ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar. Bunday texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni yangi ish shakllari bilan tanishtirishga oid metodik mahoratni o‘zlashtiradilar.

Kognitiv texnologiyalardan foydalanish mahoratiga ega bo‘lish, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Shundagina ular o‘quvchilarni darsga jalb etish, ularni faollashtirish metodikalarini maqsadga muvofiq tarzda qo‘llash imkoniyatga ega bo‘ladilar. Tahlilimiz shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda kognitiv texnologiyalardan foydalanish oson, foydali hisoblanadi, chunki kognitiv texnologiyalar ularda kreativ fikrlashni rivojlantirishga ko‘maklashadi. Kognitiv texnologiyalar o‘qituvchilar qo‘llaydigan o‘quv topshiriqlarning aniqligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Kognitiv texnologiyalardan foydalanish modeli talabalarning kreativ faoliyatini jadallashtirib, ularning kasbiy kompetensiyalarini egallashlari uchun qulay sharoit yaratadi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, kreativlik o‘qituvchining pedagogik faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega. Pedagogik faoliyat uchun esa kreativ g‘oyalar o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Talabalar turli darajadagi layoqatlarga ega bo‘lib, bu ularning kreativ fikrlash yo‘nalishlarini belgilaydi.

Bugungi kunda oliy pedagogik ta‘lim muassasalari oldiga kompetentlik, emosional qadriyatlarini rivojlangan, ma‘naviy imkoniyatlari keng, moslashuvchan o‘qituvchilarni tayyorlash zaruriyati kuchaymoqda. Har bir talaba birinchi navbatda ijodkor bo‘lishi lozim. Bunda etnomadaniyatga oid shaxsiy-kasbiy sifatlarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Oliy pedagogik ta‘lim jarayoni mazmunini inosnparvarlashtirish orqali ijodkor, kasbiy kompetensiyalarga ega bo‘lgan o‘qituvchilarni tayyorlashga e‘tibor qaratish davr talabi hisoblanadi. Buning uchun pedagogik bilimlar bilan bir qatorda axborotlar, madaniy, kreativ tajribalarni ham tizimli tarzda taqdim etishni nazarda tutish kerak.

Oliy pedagogik ta‘limning mavqei kengayayotgan bir vaqtda bunday yondashuv muhim bo‘lib, kasbiy bilimlar va kreativ tajribalar, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yuqori malakali o‘qituvchilarni tayyorlashda etakchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Buning uchun ularning kasbiy bilimlarini rivojlantirish orqali kreativ ko‘nikmlarni shakllantirish nazarda tutiladi.

Bugungi kunda kreativ fikrlash layoqatiga ega bo‘lgan o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyoj aniq belgilab qo‘yilgan. Shunga ko‘ra bo‘lajak o‘qituvchilar tizimli fikrlash, qo‘yilgan muammolarga nostandart echimlar topish layoqatiga ega bo‘lishlari talab etilmoqda. Chunki, har bir shaxsning ta‘lim-tarbiyasiga alohida talab qo‘yilmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘z o‘zini rivojlantirishi zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Psixologlar (T.Ribo) 14 yoshdan keyin tafakkurning originallik darajasi pasayishini ilmiy jihatdan asoslaganlar. Bunday jarayon o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda davomli tarzda kuzatilmoqda. Shuning uchun ham umumiy o‘rta ta‘lim jarayonidayoq o‘quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish va faollashtirish talab etilmoqda. Bunday yondashuvni, ayniqsa oliy pedagogik ta‘lim jarayoniga tatbiq etish kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kreativ fikrlash faoliyatini rivojlantirish, ularning mutaxassis va shaxs sifatida shakllanishini ta‘minlashi lozim. Ular o‘z o‘zini rivojlantirishga tayyor, bilimlarni mustaqil o‘zlashtirishga layoqatli bo‘lishlari talab etiladi. Bunda ular birinchi navbatda kreativ fikrlash ko‘nikmalariga tayanadilar.

Ma‘lumki, shaxsning fikrlash faoliyati lingvistlar, psixologlar, pedagoglar, faylasuflar tomonidan tadqiq etilgan. Shu bilan bir qatorda mantiqshunoslar, gnoseologlar ham fikrlash

muammosiga murojaat qiladilar. Qadimgi faylasuflar insonning fikrlash faoliyatiga falsafa va mantiq nuqtai nazirdan yondashganlar. Bunday faylasuflar sirasiga Platon, Aristotel, Spinoza, Alkmeon, Pifagorlar kiradi. Rus psixologlari A.N.Leontev, V.V. Davidov, o‘zbek psixologi E.G‘oziev, M.Davletshinlar ham shaxsni fikrlash faoliyatiga oid tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Yuqoridagi tadqiqotlar negizida fikrlashning pedagogik jihatlari P.Ya. Galperin, L.V. Zankov, V.V. Davidov, o‘zbek pedagog olimlari R.Safarova, G.Akramova, J.Musayev, O.Qoraxonova, F.Xojieva, G.Yusupovalar ham tanqidiy, mustaqil, kreativ fikrlashning turli yo‘nalishini tadqiq etganlar. Shunga ko‘ra fikrlashning turlicha talqinlari mavjud. Insoning fikrlash faoliyatiga turlicha nuqtai nazardan yondashish uning naqadar muhim va qiziqarli ekanligidan dalolat beradi. Mutaxassis fikrlash inson bilish faoliyatining eng yuqori cho‘qqisi ekanligini ta’kidlaganlar. U ob’ektiv borliqning inson ongida aks etishidir. U ikkita muhim psixofiziologik mexanizmga asoslanadi.

1. Ta’lim

2. Uzluksiz tarzda tushunchalar zahirasini boyitishdan iborat.

Bu jarayon o‘z ichiga tasavvurlar, xulosalar, hukmlarni qamrab oladi. Bunday yondashuv nisbatan keng tarqalgan bo‘lib, shaxsning fikrlash faoliyatini to‘laqonli tarzda aks ettiradi.

Fikrlash jarayonining mohiyati yangi bilimlarni ijodiy o‘zlashtirish va ob’ektiv borliqning inson ongida qayta shakllanishida namoyon bo‘ladi. Fikrlash o‘ziga xos ruhiy jarayon sifatida tavsif va belgilarga ega. Borliqni keng ko‘lamda ifodalash, moddiy borliqni bevosita idrok etish, inson tafakkuri har doim muayyan vazifani echishga yo‘naltirilganligi, uzluksiz tarzda nutq bilan bog‘liqligi bilan xarakterlanadi.

Tafakkurning asosiy shakli sifatida tushunchalar, xulosalar, hukmlar namoyon bo‘ladi. Tushuncha fikrning ifodasi bo‘lgan narsalar va buyumlarning asosiy belgilari va xususiyatlarni ifodalaydi. Hukm esa fikr ifodasi sifatida ikki va undan ortiq tushunchalar orasidagi aloqadorlikni ta’minlab, uning vositasida u yoki bu xodisa tasdiqlanadi. Xulosa turli hodisalarni o‘zaro qiyoslash natijasida yangi hukmlar chiqarish imkonini beradigan fikriy operatsiyadir.

Inson fikrlash faoliyati ko‘rgazmali-harakatli, ko‘rgazmali-obrazli, so‘z va mantiq aloqadorligini ifodalovchi birliklarni o‘z ichiga olgan birliklarni ifodalovchi uchta turga bo‘linadi. Shu bilan birsha intuitiv, analitik ya’ni unumli hamda diskurs, real hamda autistik, divergent hamda konvergent, nazariy-amaliy ya’ni emperik, mahsuldor-ijodiy, reproduktiv fikrlash faoliyati bilan o‘zaro farqlanadi.

Biz o‘z tadqiqotimizda kreativ fikrlash faoliyatini rivojlantirish muammosini tadqiq qilishga intildik. Bu jarayonda kognitiv texnologiyalarni imkoniyatlaridan foydalandik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
2. Safarova R.G. Iqtidorli o‘quvchilarda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari va vositalari. “Ta’limda kognitiv jarayonlarni faollashtirishning ilmiy-metodik talqini (PBL – 5 yondashuvi: muammoga, loyihaga, ishlab chiqarishga, jarayonga va shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish)” mavzusidagi an’anaviy ko‘p tarmoqli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 16–17-iyun.
3. Musayev J.P. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish strategiyalari: Monografiya. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022. – 248 b.

4. Sistema L.V. Zankova: razvitiye, tvorchestvo, dostijeniya : materialy mejregion. nauchno-praktich. konf., posvyashenny 60-letiyu sistemi razvivayushego obucheniya L.V. Zankova. pod red. O.N. Nagaevoy. – Ryazan:

INKLYUZIV TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINING QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Narziyeva Xabiba Xudayberdiyevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Maqolada boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini takomillashtirish modelining tuzilmasi, uning tarkibiy bloklari, funksiyalari, joriy etish bosqichlari tavsiflangan. Modelning metodologik, mazmun va faoliyat, baholash tahlil komponentlarining nazariy asoslari, yondashuvlari, tamoyillari, mazmuni, vazifalari, joriy etish usullari, shakllari va vositalari ochib berilgan. Inklyuziv-metodik kompetentlikni rivojlantirishda yetakchi usul sifatida kontekstli ta‘lim texnologiyalarining mazmun-mohiyati, xususiyatlari, qo‘llash yo‘llari ko‘rsatilgan.*

***Kalit so‘zlar:** inklyuziv-metodik kompetentlik, model, tuzilma, metodologik blok, mazmun va faoliyat, baholash- tahlil, komponent, yondashuv, tamoyil, usul, shakl, vosita, kontekstli ta‘lim, pedagogik vazifa, pedagogik vaziyat.*

Inklyuziv ta‘limni rivojlantirish uchun barcha huquqiy va tashkiliy shart-sharoitlarni yaratish vazifalari davlatimizning ta‘lim sohasidagi siyosatining muhim vazifalaridan sanaladi, Bunda alohida ta‘limiy ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning o‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatlari va cheklangan imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ta‘lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishga qodir mahoratli pedagoglarni tayyorlash alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, inklyuziv ta‘lim muhitida o‘qituvchilarning funksional majburiyatlari kengayadi, zimmasiga yangi vazifalar yuklanadi bu esa undan yuqori darajali inklyuziv-metodik kompetentlikka ega bo‘lishini talab etadi.

“Inklyuziv-metodik kompetentlik” deb, kasbiy faoliyatida ta‘lim jarayoni ishtirokchilari bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilish, ta‘lim oluvchilarda, shu jumladan alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarda imkoniyatlariga mos sifatli bilim, ko‘nikma va tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodik bilimlar, malakalar, faoliyat, qadriyatlar va shaxsiy sifatlar majmuasiga tavsiflanadi, uning shaxsiy qadriyat, axborit-bilish, faoliyat, baholash-tahlil mezonlari farqlanadi.

Mamlakatimizda istiqomat qiluvchi Mehnatga layoqatsiz va yolg‘iz keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasiga olinib, ularning ta‘lim olishlari kafolotlangan. [1, 57-modda]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori bilan “2020 – 2025-yillarda xalq ta‘limi tizimida inklyuziv ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi” tasdiqlanganligi inklyuziv ta‘lim tizimi sohasini yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqdi.[2]

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish uchun, o‘z ichiga tashkiliy va psixologik-pedagogik shart-sharoitlar majmuyini olgan modelni ishlab chiqish va uni joriy etish talab etiladi. Bunda, psixologik - pedagogik sharoitlar deb, belgilangan vazifalarni hal qilishga xizmat qiladigan ta‘limning mazmuni, shakllari, usullari, vositalari va ta‘limiy makon muhitning ob‘yektiv imkoniyatlari; o‘qituvchilarning pedagogik jarayonning samarali borishini, ma‘lum natijaga erishishni ta‘minlaydigan psixologik tayyorligi, shaxsiy va kasbiy qadriyatlari, jarayonni loyihalash qobiliyati; kasbiy-metodik faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuyining mavjudligi tushuniladi. Inklyuziv-metodik kompetentlikni rivojlantirish jarayonining modeli pedagogik ob‘ekt yoki hodisaning sifati, muhim xususiyatlari va o‘zaro bo‘ysinuvchi aloqalarini aks ettiruvchi tizim bo‘lib, o‘rganilayotgan hodisa to‘g‘risida toliq ma‘lumotlarni aks ettiradi, shuningdek ularni tahlil qilish, ta‘limiy maqsadlarga erishish uchun didaktik faoliyatni rejalashtirish va loyihalashga xizmat qiladi [3,5].

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish modelida uzviy bog‘langan va integrativ xususiyatga ega komponentlar ta‘limiy maqsadiga erishish vazifalari, tamoyillari, shakllari, usullari va vositalarini o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, model komponentlari mazmuni majmuaviy yaxlitlik, o‘zaro uyg‘unlashuv, o‘zgaruvchanlik xususiyatlariga ega bo‘lib, o‘qituvchi faoliyatining mazmunini tartibga soluvchi ijtimoiy talab me‘yorlari asosida belgilanadi.

Model metodologik, mazmunli faoliyat va baholashga oid samarali bloklardan tashkil topgan. Inklyuziv ta‘lim jarayonida o‘qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligini takomillashtirish modelining metodologik blokida maqsad, unga erishish yondashuvlari, tamoyillarini belgilangan. Modelning mazmuni faoliyat blok inklyuziv-metodik kompetentligining mazmunidagi asosiy komponentlarni bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan harakatlar algoritmini ochib beradi. Baholash va samarali blok o‘qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligining rivojlantirishini baholashga yo‘naltirilgan. Ushbu blok inklyuziv ta‘lim sharoitida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligining rivojlanish darajasini aniqlash imkonini beradi[6].

Modelning mazmun, faoliyat bloki inklyuziv-metodik kompetentlik mazmun-mohiyati va tuzilishini hisobga olgan holda o‘quv materialini tanlash yoki ishlab chiqishni belgilaydi: birinchi bosqichda inklyuziv-metodik kompetentlik mazmunidagi shaxsiy-qadriyat, axborot-bilish, faoliyat, baholash-tahlil komponentlarini rivojlanganligini tashxis qilish; har bir component mazmunida takomillashtirilishi lozim bo‘lgan mezonlar aniqlanadi[5].

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish modelini joriy etish shakllari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

“Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish” modulli o‘quv dasturni joriy etish, bunda:

- o‘quv dastur mazmunini, ta‘lim usullari (pedagogik vaziyatlar va vazifalarni hal qilish, loyihalash va b.)ni qo‘llash inklyuziv ta‘lim sifatini oshirish maqsadlariga yo‘naltirish;

- o‘qituvchilar kasbiy rivojlantirishning turli shakllari (o‘quv, trening, mahorat darslari, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z harakatlarini mustaqil nazorat qilish, axborot-tashviqot tadbirlari, munozarali video namoyishlari, jamoat tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvlar, nogironligi bo‘lgan shaxslarning manfaatlarini himoya qilish) dan foydalanish va ularning uslubiy ta‘minotini amalga oshirish;

- inklyuziv ta'lim muhitining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan pedagogik vazifalarni hal qilishni o'z ichiga olgan o'quv loyihalarini amalga oshirish (dars, mashg'ulot mazmunini moslashtirish, o'quvchi uchun individual rivojlanish trayektoriyasini tuzish va h.k.).

O'quv kursi modullarining mazmuni inklyuziv ta'lim, inklyuziv ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv; boshlang'ich sinf o'qituvchisining inklyuziv- metodik kompetentligi; korreksion-pedagogik jarayonni modellashtirish sohasida nazariy bilimlar, amaliy malakalarni takomillashtirishga qaratilgan. Nazariy qismda inklyuziv-metodik kompetentlikning mazmun-mohiyati, rivojlantirish maqsad va vazifalari, tamoyillari, yondashuvlari, shakl, usul va vositalari ochib beriladi. Amaliy mashg'ulotlarda inklyuziv ta'limning mazmun-mohiyatini, tashkiliy shakllari kontekstli ta'lim texnologiyalari yordamida turli kasbiy vazifalarni modelleshtirish va yechishda qo'llaniladi.

Kontekstli ta'lim texnologiyalarining maqsadi pedagog kasbiy faoliyati va vazifalari kontekstida pedagogik vazifalarni va muammoli vaziyatlar yechimini topish, “vaziyatga cho'mish” jarayonlarda kognitiv, metodik va ijtimoiy-shaxsiy kompetensiyalar majmuasini rivojlantirish, natijada inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy faoliyati muvaffaqiyatini ta'minlash [4,5,6].

Kontekstli ta'lim texnologiyalariga taalluqli “kontekstli muammoli vazifalar va vaziyatlar” dolzarb muammoli pedagogik vazifalarni hal qilish, muammoli holatlaryechimini topishga oid kasbiy vazifalar yechimini topishni nazarda tutadi. Shuningdek, pedagogik vazifalar va vaziyatlarning yechimini topish uchun kichik loyihalar amalga oshirish; rolli va ishbilarmon o'yinlar, ijtimoiy videolavhalar va boshqa ish turlari amalga oshiriladi. Pedagogik vaziyatlar va muammolarning yechimi uchun dalillarini izlash turli fanlar (falsafa, pedagogika, psixologiya, metodika va b.)ga oid bilim va malakalarni jalb qilish talab etiladi. Kontekstli muammoli vaziyat bo'yicha qaror qabul qilishdan avval uni tahlil qilish, muqobil yechimlarni va ularning dalillarini taklif qilishda tahlil, sintez, umumlashtirish operatsiyalariga tayaniladi[6].

Kontekstli muammoli vaziyatlarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: kompetensiyalarni shakllantirish va kasbiy-pedagogik muammo yechimlarining asoslab berilishi; olingan natijalarning kasbiy, ijtimoiy, kommunikativ jihatdan ahamiyatlilikligi; pedagogik vazifalar mazmunining nostandart tuzilishi, ma'lumotlarning xilma-xilligi, mazmunni taqdim etish shakllarining (jadvallar, grafikalar, diagrammalar, chizmalar, matnlar) o'zgaruvchanligi; vazifani muqobil hal qilish usullarining mavjudligi. Shuningdek, turli ilmiy sohalar yoki bir xil ilmiy sohaning turli yo'nalishlaridan olingan ma'lumotlardan, bilim va malakalardan muammoni hal qilishda foydalanishi; olingan natijaning kasbiy faoliyatda qo'llash ko'lamini aniq ko'rsatib berilishi; mavjud sharoitlarni va olingan natijalarning ilmiy nazariyalar, tushunchalar, qarashlar, tadqiqot va amaliy kuzatuvlar natijalari asosida talqin qilinishi, dalillar keltirishga kasbiy va shaxsiy qiziqishini rivojlantirishi kontekstli muammoli vaziyatlarga xosdir[5,6].

Muammoning mazmuniga va uni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning tabiatiga ko'ra kontekstli vazifalar va muammoli vaziyatlar ilmiy, amaliy, aralashga ajratiladi. Muammoli vaziyatning xususiyatlariga ko'ra ichki kontekst: sog'ligida cheklovlari bo'lgan bolani psixologik qabul qilish, tashqi kontekst: o'quvchilarning o'zaro munosabati va hamkorligidagi muammolarni hal etish masalasi yoki aralash kontekst ko'rib chiqiladi. Kontekstli vazifalar va muammoli vaziyatlar kompetensiyalarining (bilishga doir, kasbiy faoliyatga doir, yoki shaxsiy sifatlar va qadriyatlariga doir) bir guruhini yoki barchasini rivojlantirishga qaratilishi mumkin [4.5.6].

Demak, kontekstli muammoli vazifalar va vaziyatlar o‘qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish jarayonida kompetensiyaviy yondashuvga asoslanadi va kontekstli ta’lim texnologiyalarni joriy etishda samarali metodik usul hisoblanadi. Kontekstli ta’lim texnologiyalar universal tabiatga ega bo‘lib, shaxsiy-qadriyat komponenti(shaxsiy qadriyatlar, fazilatlar va kasbiy sifatlar, pedagogik bag‘rikenglik, shuningdek, inklyuziv – metodik kompetentlikning boshqa mezonlarining shakllanganlik darajasining tashxislash vazifasini hal qilishga imkon beradi.

Faoliyat komponentiga doir jamoani uyushtirish, boshqarish va kelishilgan qarorlarni qabul qilish; reflektiv va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish, o‘qituvchilarning inklyuziv ta’lim berish sohasidagi kasbiy va ijtimoiy tajribasini baholash; inklyuziv ta’lim jarayoni ishtirokchilari (pedagoglar, ota-onalar, bolalar va boshqalar) bilan ishlashning metodik yo‘llarini shakllantirish, inklyuziv ta’lim g‘oyalari va qadriyatlarini singdirishda ham kompetensiyaviy yondashuv asosidagi kontekstli ta’lim texnologiyalardan keng foydalaniladi.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inklyuziv metodik kompetentligining rivojlantiruvchi texnologiyalarini har bir komponent uchun alohida tavsiflaydigan bo‘lsak, shaxsiy qadriyat komponentini rivojlantirish uchun aqliy hujum, muvaffaqiyat va rag‘batlantirish vaziyatlarini yaratish, asosiy atamalar bilan tanishish, intervyu, rolli o‘yin, esse, pedagogik vaziyatni tanqidiy tahlil qilish texnologiyalaridan; faoliyatga doir komponentini takomillashtirish maqsadida ishbilarmon, rolli o‘yinlar, pedagogik jarayonni, individual ta’lim dasturini loyihalash, bahsmunozara, guruh ishi, vizuallashtirish texnikasi qo‘llaniladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirishda treninglardan foydalanishning dolzarbligi va zarurati ularning funksional imkoniyatlari va xususiyatlari bilan tasdiqlanadi. Psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlili, trening ta’limning shakli va usuli sifatida diagnostik va korreksion, tarbiyaviy, kommunikativ, reflektiv, jamoa bo‘lib ishlash funksiyalarini bajarish mumkinligini ko‘rsatadi. Tadqiqotchilar treningning asosiy xususiyatlari orasida mazmun, tashkiliy interfaollik, tashxislash va kommunikativ xususiyatlar ajratiladi. Trening kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish vositasi sifatida axborot-bilish, kommunikativ kompetensiyalar, pedagogik muammolarni hal qilish, ta’lim texnologiyalaridan, shu jumladan, axborot texnologiyalardan foydalanish(raqamli) kompetensiyalarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Trening quyidagi omillar bilan tavsiflanadi: interaktivlik va sub’yektivlik (har bir ishtirokchining faol intellektual, samarali va amaliy reaksiyasi, yangi harakat usullarini mustahkamlash); kommunikativlik (muammoni hamkorlik asosida hal qilish usullarini baholamay muhokama qilish); maqsadga yo‘naltirilganlik (treninglar mazmunini ishtirokchilarning shaxsiy, ijtimoiy, kasbiy so‘rovlariga muvofiq ishlab chiqish; hissiy ko‘tarinkilik (ishtirokchilar tomonidan ijobiy munosabatlarni amalga oshirish, hamkorning ijobiy fazilatlarini, uning xizmatlarini tan olish); reflektivlik (mashg‘ulot ishtirokchilarining diqqatini o‘z shaxsiga, qarashlariga, fikrlariga, harakat usullariga qaratish); texnologiya (izchillik; boshqaruvchanlik; samaradorlik; taqdimot etish imkoniyati[6].

Modelning samaradorlik (baholash-tahlil) bloki inklyuziv metodik kompetentlikning rivojlanishini baholash, kasbiy-metodik faoliyat natijalarini bashorat qilish jarayonini aks ettiradi. Baholash-tahlil bloki diagnostik nazorati funksiyalarini bajaradi, bunda inklyuziv-metodik kompetentlikni rivojlanganlik darajalari; inklyuziv-metodik kompetentlik mezonlari va ko‘rsatkichlari; inklyuziv-metodik kompetentlikning mazmunini belgilaydigan qobiliyatlarning rivojidagi o‘zgarishlar tahlil qilinadi va baholanadi.

O‘qituvchi inklyuziv ta’lim jarayonida samarali kasbiy-metodik faoliyatning muvaffaqiyatli olib borilishi, inklyuziv-metodik kompetentlikning barcha mezonlari ko‘rsatkichlarining o‘sishi: ta’lim oluvchilarni xayrixohlik bilan qabul qilishi, bolalar jamoasida o‘zaro do‘stona munosabatlar rivojlanishi; har bir bolaning ta’limiy ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini hisobga olinishi, shuningdek, ta’lim usullari, texnologiyalari va vositalarini optimal darajada moslashtirilgani modelning samaradorligini ko‘rsatadi.

Demak, shaxsiy-faoliyatli, aksiologik, sinkretik kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini takomillashtirish modelining eng asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- inklyuziv ta’limning mazmun-mohiyati va tamoyillarini, o‘qituvchining kasbiy-metodik faoliyatini qadriyat sifatida anglash va uni amaliy pedagogik vazifalarni hal qilishda qo‘llash;

- nogironlikning ijtimoiy modelini tushunish; inklyuziv ta’lim makonida kamsituvchi munosabatning oldini olish va bunday holat bilan kurashish;

- har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlari va alohida ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta’lim olish huquqini belgilaydigan xalqaro va milliy normativ-huquqiy hujjatlar qoidalarini qo‘llash;

- maxsus ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan turli toifadagi bolalarning aqliy va hissiy rivojlanishining, ta’lim olishida muloqot usullari va o‘zaro munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlarini bilish; inklyuziv muhitda ta’lim-tarbiya berish pedagogik texnologiyalari va usullarini bilish; ta’lim mazmunini har bir ta’lim oluvchining xususiyatlari va ehtiyojlariga moslashtirish; universal dizayn tamoyili asosida o‘quv materiallari va o‘quv vositalarini ishlabchiqish; inklyuziv ta’lim sharoitida ta’lim jarayonini tahlil qilish, loyihalash va rejalashtirish; inklyuziv ta’lim strategiyalari, shaxslararo muloqotni tashkil etish va maxsus ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar bilan ishlashda nazorat va baholash usullaridan yetarli darajada foydalanish;

- inklyuziv ta’lim maqsadlariga erishish usullari va vositalari, inklyuziv ta’limning barcha ishtirokchilari uchun o‘quv seminarlar, treninglar o‘tkazish usullari va texnologiyalarini qo‘llash; inklyuziv ta’lim makonida o‘zaro ta’sir shakli sifatida ko‘p tarmoqli hamkorlikni amalga oshirish; ta’lim muassasasida inklyuziv madaniyatni rivojlantirish, inklyuziv amaliyotni rivojlantirish, inklyuziv ta’lim sifatini ta’minlash mexanizmlarini aniqlash va ulardan foydalanish.

O‘qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligining yuqori darajasi kasbiy kompetentlikni oshirish, kasbiy faoliyat samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladi. Bunda ta’lim texnologiyalari ta’lim jarayonining barcha (mazmunli, uslubiy, didaktik) jihatlariga ta’sir qiladi, shuningdek, kasbiy-metodik tafakkur va xulq-atvor modellarini belgilaydigan zarur shaxsiy (kognitiv, hissiy, motivatsion, mazmun, kommunikativ) o‘zgarishlarga hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori

3. Масюкова Н.Г. Развитие методической компетентности учителя в процессе повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий /Монография. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2018 г. – 216 с.
4. Muslimov N.A., Qo‘ysinov O.A., Abdylayeva Q., Gaipova N., Karimova, Qodirov M.,: Kasb ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. T.: “Fan va texnologiya”, 2013.-128b.
5. Хитрюк В. В. Инклюзивное образование: педагогическая технология формирования готовности будущих педагогов / В. В. Хитрюк //Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. – 2015. – № 1. – С. 100 -112.
6. Хитрюк В.В. Контекстные проблемные задачи и ситуации в формировании инклюзивной готовности будущих педагогов / В.В. Хитрюк // Педагогическое образование в Росс

UZLUKSIZ TA‘LIMDA KOGNITIV FAOLIYAT TUSHUNCHASI, UNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MOHIYATI

Esonbayeva Dilorom Maxamadjanovna

*Namangan viloyatii maktabgacha va maktab ta‘limi boshqarmasi
“Umumiy o‘rta talim tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish”
sho‘basi metodisti*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv faoliyat tushunchasi, uning mohiyati, kognitiv faoliyatni rivojlantirish muammosi, kognitiv faoliyat shaxsning ijtimoiy ahamiyatli fazilati ekanligi, maktabgacha yoshdagi bolalarning turli faoliyat turlarida shakllanishi va kognitiv yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlash haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv faoliyat, kognitiv jarayonlar, kognitiv qobiliyat, kognitiv faollik, kognitiv rivojlanish, fikrlash, til va o‘rganish.*

Tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, hozirgi kunda kognitiv (bilish) faoliyatni rivojlantirish muammosini hal qilishning ikki yo‘li mavjud: keng va intensiv. Ularning ikkalasi ham bitta yakuniy maqsadga ega: bilimli, axloqli, ijtimoiy faol, qobiliyatli shaxsni tarbiyalash. Biroq, maqsadga erishishning yondashuvlari turlicha. Keng yo‘l, birinchi navbatda, bolalarga yetkazilgan bilim hajmini oshirish orqali amalga oshiriladi. Intensiv yo‘l subyektiv, shaxsiy manfaatdorlik pozitsiyasini shakllantirishga asoslanadi va bu ta‘lim dasturlari tarkibidagi o‘zgarishlarni va o‘rgatish uslublarini intensivlashtirishni (rivojlanish, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim) nazarda tutadi.

Kognitiv faoliyatni rivojlantirish muammosining yana bir dolzarbligi shundaki, insonning tashqi dunyo bilan o‘zaro aloqasi faqat uning faoliyati va faolligi tufayli amalga oshadi, bu esa o‘z navbatida mustaqillik va tashabbusni shakllantirishga yordam beradi. Kognitiv faoliyat bolaning faolligini, uning bilimga bo‘lgan ishtiyoqini, noma‘lumdan ma‘lumni aniqlashga bo‘lgan harakatini ta‘minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda “bilish faoliyati” tushunchasi turli talqinlarda

ifoda etiladi. Kognitivlik bolaning o‘zi mustaqil biron bir faoliyatga intilishini, insoniyat tomonidan ijtimoiy tajriba orqali to‘plangan faoliyat usullarini o‘zlashtirishini o‘z ichiga oladi.

Kognitiv faoliyat shaxsning ijtimoiy ahamiyatli fazilati bo‘lib, maktabgacha yoshdagi bolalarning turli faoliyat turlarida shakllanadi. Shaxs faoliyat jarayonida shakllanadi va rivojlanadi, shaxsning faoliyatga bo‘lgan munosabatiga qarab, faoliyat turli darajaga, turlicha xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin. Faoliyat – bu shaxsning o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, u shaxsning faoliyatga bo‘lgan munosabatida namoyon bo‘ladi: tayyorlik holati, mustaqil faoliyatga intilish, uni amalga oshirish sifati, maqsadga erishishning maqbul usullarini tanlash. Kognitiv faoliyat katta maktabgacha yoshdagi bolalarning yangi bilim, ko‘nikma, ichki qat’iyat va ma’lum bilimlarni to‘plash, kengaytirish uchun turli xil harakat usullaridan foydalanish zaruriyatiga bo‘lgan qiziqishini aks ettiradi.

“Kognitiv faoliyat”ga doir tadqiqotlarda uning “pedagogik hodisa” yoki “ikki tomonlama o‘zaro bog‘liq jarayon” kabi tavsiflari mavjud. “Kognitiv faoliyat”ni subyektiv va obyektiv jihatdan ko‘rib chiqish mumkin. Subyektiv jihatdan qaraganda, tarbiyachi-pedagog bolaning kognitiv faoliyatini tashkil etishdagi alohida pedagogik faoliyatlarning natijasi sifatida qaraladi. Obyektiv jihatdan qaraganda, bolaning o‘zi tashkil etgan, atrof-olamni, o‘zini va o‘zgalarni anglash jarayonidir. Ikkala jihat ham tadqiqotimiz maqsadi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga, bir-birini to‘ldiruvchi, qo‘llab-quvvatlovchi xususiyatga ega. Didaktik materiallar ishlab chiqishda ham mazkur jihatni hisobga olish katta ahamiyatga ega.

Bizningcha, tarbiyachining faoliyati (subyektiv) bolaning mustaqil kognitiv faoliyatidan (obyektiv) o‘z-o‘zini shakllantirish, ma’lum tamoyillarga ustuvorlik berishlik jarayoniga o‘tkazishga qaratilishi lozim. Bu esa didaktik materiallar ishlab chiqishda bolalarni nafaqat mashg‘ulotda biror bir kognitiv faoliyatga yo‘naltirish, balki mashg‘ulotlardan tashqarida ham izlanuvchanligi, qiziquvchanligi, ijodkorligini faollashtirishni hisobga olishni taqozo etadi.

Kognitiv jarayonlar (idrok, assotsiatsiya, diqqat-e’tibor, abstraksiyalash, xotira, fikrlash, tasavvur qilish) inson kognitiv faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi va faoliyat samaradorligini ta’minlaydi. Kognitiv qobiliyatlar bir-biri bilan o‘zaro bog‘liqdir. Kognitiv qobiliyat ularning atrof-muhitdan axborotlarni qabul qilish va ularni qayta ishlash qobiliyatini tavsiflaydi. Bilim har doim, hamma joyda mavjud va aynan bilim tufayli atrof-muhit va miya o‘rtasidagi interfeys funksiyasini bajaradi. So‘nggi pedagogik tadqiqotlarda kognitiv qobiliyat aqliy qobiliyatdan tobora ko‘proq ajratilmoqda. Kognitiv qobiliyatlarga, masalan, o‘rganish qobiliyati va mavhumlikni tushunish qobiliyati kiradi.

L.L.Timofeva o‘quv materiallaridagi barcha ma’lumotlar bolalar uchun qiziqarli bo‘lmasligi mumkin, lekin professional yondashuv vositasida bolalar kognitiv faolligini oshirib, o‘quv jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish mumkinligini ta’kidlab o‘tgan. Bolalarda o‘rganish istagini uyg‘otish uchun ularni kognitiv faoliyat bilan shug‘ullanishga bo‘lgan ehtiyojini rivojlantirish kerak. Bu orqali bolalar jarayonning o‘zida qiziqarli tomonlarini topishni o‘rganadi Kognitiv faoliyatning yangi, mukammal turlarini o‘zlashtirish kognitiv qiziqishni orttiradi. Muammoli ta’lim aynan shu maqsadda qo‘llaniladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv faoliyatni shakllantirishda muammoli vaziyatlarni yaratish orqali ijodkorlik, liderlik, zukkolik, harakatchanlik xususiyatlari uyg‘unlashadi. Muammoli ta’lim qarama-qarshiliklar, kutilmagan vaziyatlarni o‘z ichiga olib, faqat yodlash uchun mos bo‘lgan tayyor dalil va xulosalarni emas, balki turli muammoni atroflicha o‘rganish, yechim topish uchun variantlar ishlab chiqish, o‘z reja va qarorlarini qabul qilish, baho berish, muhokama qilish, hamkorlik qilish orqali dalil hamda xulosalarga erishishni ta’minlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv faollikni rivojlantirishda o‘quv mashg‘ulotlaridagi muvaffaqiyatli vaziyatlar katta ahamiyatga ega. Kichik yoshdagi bolalar muvaffaqiyati o‘z vaqtida rag‘batlantirilsa va e’tirof etilsa, u o‘zi uchun rivojlanish strategiyasini to‘g‘ri belgilab oladi, hissiy-emotsional jihatdan o‘ziga ishonchni orttiradi, “ijobiy energiya resursi”ni ko‘paytiradi.

Kognitiv faoliyat murakkab psixologik-pedagogik hodisadir. S.M.Vishnyakovning fikriga ko‘ra, kognitiv faollik – ta’lim oluvchi o‘quv faoliyatining sifati, uning ta’lim mazmuni va jarayoniga bo‘lgan munosabati, bilim va ko‘nikmalarni samarali o‘zlashtirishga intilishi, maqsadlarga erishish uchun ma’naviy va irodaviy sa’y-harakatlarni safarbar etishi hamda estetik zavq olish qobiliyatidir¹⁸.

L.L.Timofeva o‘quv materiallaridagi barcha ma’lumotlar bolalar uchun qiziqarli bo‘lmasligi mumkin, lekin professional yondashuv vositasida bolalar kognitiv faoligini oshirib, o‘quv jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish mumkinligini ta’kidlab o‘tgan¹⁹. Bolalarda o‘rganish istagini uyg‘otish uchun ularni kognitiv faoliyat bilan shug‘ullanishga bo‘lgan ehtiyojini rivojlantirish kerak. Bu orqali bolalar jarayonning o‘zida qiziqarli tomonlarini topishni o‘rganadi Kognitiv faoliyatning yangi, mukammal turlarini o‘zlashtirish kognitiv qiziqishni orttiradi. Muammoli ta’lim aynan shu maqsadda qo‘llaniladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv faoliyatni shakllantirishda muammoli vaziyatlarni yaratish orqali ijodkorlik, liderlik, zukkolik, harakatchanlik xususiyatlari uyg‘unlashadi. Muammoli ta’lim qarama-qarshiliklar, kutilmagan vaziyatlarni o‘z ichiga olib, faqat yodlash uchun mos bo‘lgan tayyor dalil va xulosalarni emas, balki turli muammoni atroflicha o‘rganish, yechim topish uchun variantlar ishlab chiqish, o‘z reja va qarorlarini qabul qilish, baho berish, muhokama qilish, hamkorlik qilish orqali dalil hamda xulosalarga erishishni ta’minlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv faollikni rivojlantirishda o‘quv mashg‘ulotlaridagi muvaffaqiyatli vaziyatlar katta ahamiyatga ega. Kichik yoshdagi bolalar muvaffaqiyati o‘z vaqtida rag‘batlantirilsa va e’tirof etilsa, u o‘zi uchun rivojlanish strategiyasini to‘g‘ri belgilab oladi, hissiy-emotsional jihatdan o‘ziga ishonchni orttiradi, “ijobiy energiya resursi”ni ko‘paytiradi.

Pedagogikada faoliyat tushunchasi shunchaki harakat, rivojlanish, kuch emas, u ta’lim oluvchining bilim olishga, yangi bilim va malakalarni egallashga bo‘lgan qiziqishi natijasi sifatida izohlanadi. Pedagogika va psixologiyada “kognitiv faoliyat” tushunchasi bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. “Kognitiv faoliyat” tushunchasi mazmunida qator yo‘nalishlarni ajratib ko‘rsatish mumkin.

Bir qator olimlar kognitiv faoliyatni ta’lim oluvchilarning “o‘rganishga bo‘lgan tabiiy moyilligi” deb hisoblab, o‘rganishga intilish insonga xosligini ta’kidlashadi. Bu bolaning ilk kunlaridanoq namoyon bo‘ladigan jarayondir. Ba’zi pedagog olimlar kognitiv faoliyatni shaxsiy xususiyat sifatida tushunishadi. G.I.Shukina mazkur atamani “shaxsning bilimga bo‘lgan intilishini o‘z ichiga olgan, bilish jarayoniga intellektual munosabatni ifodalovchi shaxsiy xususiyat” deb ta’riflaydi²⁰. Shaxsning “kognitiv faoliyat”ga intilishi barqaror namoyon bo‘lishi shaxsning ijobiy xususiyati sifatida shaklida tushuniladi. Kognitiv faoliyatga bo‘lgan ehtiyojlar

¹⁸ Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – Москва, НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

¹⁹ Тимофеева Л.Л. Когда хочется учиться // Начальная школа, 2007. №10. – С. 41-46.

²⁰ Щукина Г.И. Усиление когнитивной активности в процессе образования. – М.: Образование, 2005. – 72 с. (245).

va manfaatlar faoliyatning mazmunli xususiyatni belgilab beradi. Shuningdek, G.I.Shukina kognitiv faoliyatni shakllantirish muammosini maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv faoliyatga motivatsiyasi hamda bilimga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirish usullarini bog‘liqligini o‘rganib chiqqan Kognitiv faoliyatni izchil va tizimli tadqiq qilish pedagogik-psixologik zarurat hisoblanadi. Bu masala nafaqat pedagogika-psixologiyaga doir ilmiy tadqiqotchilarning vazifasi, balki amaliyotchi-pedagoglarning ham kundalik vazifasi sifatida implementatsion vosita sifatida qaralishiga erishishni nazarda tutadi. Bugungi kunda globallashuv davrida “Bolalar dunyo”siga salmoqli, funksional jihatdan katta va tez sur‘atda ta’sir qilib borayotgan bolalarning kognitiv rivojlanishidagi turli kognitiv dissonanslarni keltirib chiqarmoqda. Bu esa zamonaviy tarbiyachilardan o‘zlarining pedagogik faoliyati davomida muntazam zamon talablariga mos ta’lim-tarbiya jarayoni integratsiyasini to‘g‘ri tashkil qilish vazifasini qo‘yadi. Bu esa bolalarning kognitiv rivojlanishi multidimensional (ko‘p o‘lchovli) omillarga bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Shulardan ayrim omillarni keltirib o‘tamiz.

Kognitiv rivojlanishni uch aspekt bilan tahlil qilib o‘tamiz: fikrlash, til va o‘rganish.

1. Fikrlash. Jan Piaget tomonidan fanga kiritilgan ilustrativ fikrlash bosqichi kognitiv rivojlanish nuqtayi nazaridan maktabgacha yosh davriga to‘g‘ri keladi. Bu yoshda bolalar tasavvurida aniq hodisalar haqida fikr yurita oladilar, narsa va jarayonlarni bevosita kuzatish bo‘yicha xulosa chiqaradilar, mantiqiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Bolalar bu bosqichda ramzlar va belgilar (so‘z va imo ishoralar)ni o‘z fikrlash jarayoniga qo‘shishni boshlaydi. Masalan, maktabgacha yoshdagi bola avtomashinani o‘z-o‘zidan “mashina” so‘zi orqali, avtomobilning o‘ziga xos tasviri orqali, rulning harakati orqali, avtomobil modeli orqali, boshqa har qanday obyekt orqali tasvirlashi mumkin.

2. Til. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘rganish qobiliyatining markazida til turadi. Til jamiyatda aloqa va o‘zaro fikr almashishning muhim vositasi hisoblanib, hodisalarga va ularni ongda aks ettirishiga xizmat qiladi.

Olimalar F.R.Qodirova va R.M.Qodirovalar til aqliy faoliyatni rejalashtirish imkonini berishini ta’kidlab, “rejalashtirish jarayonida tilning yana bir muhim vazifasi – insonning xulq-atvorini boshqarish vazifasi paydo bo‘ladi”, deb xulosalaganlar [107; 21-b.].

Tilning turli belgilari mavjud: ona tilini o‘rganish, bir vaqtning o‘zida ikkita tilni o‘rganish qobiliyati (ikki tilli ta’lim), ko‘p savollar berish, shuningdek, so‘z boyligini kengaytirish, olingan lingvistik ma’lumotlarni yaxshi saqlash qobiliyati. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘z istaklarini ifodalashi, savollar berishi va ularga javob berishi, o‘zining barcha xatti-harakatlari yuzasidan kattalar kabi bahslasha oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar faol so‘z boyligi taxminan 2500 so‘zgacha kengayadi va 13000 ga yaqin so‘zlarni tushunadilar (taqqoslash uchun kattalarning faol so‘z boyligi taxminan 20 000 dan 25 000 gacha so‘zni tashkil qiladi). Til faolligi uchta muhim funksiyani bajaradi: aloqa o‘rnatish, so‘z boyligini kengaytirish va tushunchalarni shakllantirish, ma’lumot olish²¹.

3. O‘rganish. Axborot asrida bilim egallashning ko‘plab yangi turlari paydo bo‘ldi va bu jarayon tinimsiz davom etmoqda. Buning natijasida inson kognitiv faoliyatining salmog‘i shunga mos ravishda ortib, bilimlarning eskirish jarayoni esa tezlashmoqda. Fan va texnika sohasidagi ma’lumotlar tezlikda yoyilishi, barcha uchun zudlik bilan o‘rganish imkoniyati rivojlanib bormoqda. O‘rganish – bu harakat reaksiyasidir va u orqali yangi kognitiv faoliyat shakllanadi. Bolalikda o‘rganish va uning samaradorligi yuqori bo‘ladi. O‘rganish tizimli amalga oshirilishi

²¹ Кибрик А.А., Кошелев А.Д., Кравченко А.В. Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. Языки славянской культуры. – Москва, 2015. – 857 с.

lozim. Agar bola biror ertakni o‘qisa, uning mazmuni bo‘yicha suhbat qurilsa, muhim atamalarni tahliliy o‘rgansa, ertak mazmunini o‘z so‘zlari bilan ifodalay olsa, o‘rganish jarayoni tizimlashib boradi. “O‘rganish” atamasi nafaqat yangi bilimlarni egallashni anglatadi, balki u ijtimoiy xulq-atvorning barcha shakllarini, shuningdek munosabatlar va qadriyatlarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Agar bolada muloqot qilish muhiti va shart-sharoitlari mavjud bo‘lmasa, bu rivojlanishdagi nuqsonlarga olib kelishi mumkin²².

Bolaning kognitiv rivojlanishida u yashovchi ijtimoiy muhitning ahamiyati katta. Hozirgi zamonda o‘zgarib borayotgan oilaviy tendensiyalar, ota-onaning bola tarbiyasiga bo‘lgan munosabatlardagi murakkabliklar tarbiyachi-pedagog chetda qoldirmasligi lozim. O‘z navbatida bolalarning turli noformal ta‘lim olish imkoniyatlari (oilada, turli to‘garaklar, ko‘ngilochar tomoshalar va boshqalar) bolalar o‘rtasidagi turli nomutanosibliklarni keltirib chiqadi. Bir guruhdagi tarbiyalanuvchilarning turli xil rivojlanish darajalari didaktik jihatdan tarbiyachi-pedagogdan diagnostik, metodik, baholash va loyihalash kompetensiyalarini taqozo etadi.

Pedagogik amaliyotda kognitiv faollikni oshirish turli yondashuvlar asosida amalga oshiriladi. Bularga misol tariqasida kompetensiyaviy, individual, shaxsga yo‘naltirilgan, differensiyallashgan yondashuvlarni keltirish mumkin.

Bolalarni kognitiv faollashtiruvchi usullar quyidagicha:

- bolalarni o‘z fikrlarini asoslashga o‘rgatish;
- munozara va muhokama uchun qiziqarli vaziyatlarni keltirib chiqarish;
- tarbiyachi tomonidan boshqa bolalarga savollar berish imkoniyatini yaratish;
- o‘zgalarning fikrlari, javoblariga munosabat bildirishni qo‘llab-quvvatlash;
- boshqa bolalarning fikrlarini xolis baholashga o‘rgatish;
- bolalarning o‘rganish strategiyasiga muvofiq individual va differensiyallashgan yondashuv;
- ko‘p yechimli kognitiv vazifa (muammo)dan o‘quv mashg‘ulotlarida foydalanish;
- o‘z-o‘zining natijalarini baholash, shaxsiy kognitiv va amaliy faoliyati natijalarini baholash va tahlil qila olishlilik;
- kognitiv muammolarni bir nechta yechish usullarini ko‘rsatish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Кибрик А.А., Кошелев А.Д., Кравченко А.В. Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. Языки славянской культуры. – Москва, 2015. – 857 с.
2. Шоумаров Г.Б. Дифференциальная психологическая диагностика задержки психологического развития на основе анализа стандартизированной методики: дисс... канд. психол. наук. – Москва. – С. 140.
3. Можар, Е.Н. Учебно-познавательная активность школьников как воспитание учащейся и студенческой молодёжи (К 85-летию со дня рождения): материалы респ. науч. практ. конф. (Гомель, 23-24 июня 2005г). В 2 ч. Ч.І / Ред.кол.: Ф.В.Кадол, В.П.Горленко и др.; Министерство обр. РБ, ГГУ им. Ф.Скарины. - Гомель: ГГУ им. Ф.Скарины, 2005. – С. 165-168.
4. Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия,

²² Бердалиева Г.А. Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш: пед. фанл. бўйича фалс. доктори (PhD) дисс. ... автореф. – Т.: 2019. – Б.10. (50).

- термины, актуальная лексика. – Москва, НМЦ СПО, 1999. – 538 с.
5. Аскарлова Д.Қ. Болаларни мактаб таълимига тайёрлаш методикаси. – Т.: Наврўз нашриёти, 2020. – 139 б.
 6. Абдурахимова Д.А. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси асослари. Монография. – Т.: 2012. –174 б.
 7. Қодирова Ф.Р., Қодирова Р.М. Болалар нутқини ривожлантириш назарияси ва методикаси. –Т.: Истиклол, 2006. – Б. 21. (300).
 8. Тимофеева Л.Л. Когда хочется учиться // Начальная школа, 2007. №10. – С. 41-46.
 9. Шукина Г.И. Усиление когнитивной активности в процессе образования. – М.: Образование, 2005. – 72 с. (245).

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARINING KASBIY RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

¹Yuldasheva Nilufar Abdullaevna, ²Hayitova Oydinoy Po‘latbekovna

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrasini professori

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrasini tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining ta‘lim olishi davomida kasbiy rivojlanishining zamonaviy paradigmalari tadqiq etildi. Shuning bilan birga, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarini ta‘lim jarayonining o‘ziga xos jihatlari, ularning o‘zlashtirilayotgan bilim, ko‘nikma va kompetensiyalar tizimining kasbiy yoki hayotiy jarayonda o‘z o‘rnini topishga qaratilganligi, ongli ravishda anglanishi, maqsadning aniqligi, o‘qish-o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish masalalari tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: paradigma, globallashtirish, raqamlashtirish, kompetensiya, andragogik tamoyil, insonparvarlashuv, antropotsentrizm, Lifelong learning, kreativlik.

Hozirgi vaqtda tobora globallashtirayotgan va raqamlashayotgan dunyo “yangi bilim va kompetensiyalar davri”ga qadam qo‘ydi, buning natijasida jamiyat, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotda chuqur o‘zgarishlar yuz berdi. Kompetensiyalarga asoslangan iqtisodiyot va jamiyatga muvaffaqiyatli o‘tish mamlakat taraqqiyoti va ravnaqi uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan “hayot davomida ta‘lim olish” bilan bevosita bog‘liqligi anglashilmoqda. Bugungi kun tushunchasidagi talabalar rivojlanishi yoki uzluksiz ta‘lim olish 21-asrdagi tezkorlik, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini barcha sohalarini egallashi, ta‘limni raqamlashtirilishi natijasida fan, texnika, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi o‘zgarishlar oqibati bilan bog‘liq.

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarini ta‘lim jarayonining o‘ziga xos jihatlardan biri bu o‘zlashtirilayotgan bilim, ko‘nikma va kompetensiyalar tizimining kasbiy yoki hayotiy jarayonda o‘z o‘rnini topishga qaratilganligining ongli ravishda anglanishi, maqsadning aniqligi, o‘qish-o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyaning kuchliligi bilan tavsiflanadi. Bu esa ta‘lim jarayonida o‘ziga xos differensial yondashuv, andragogik tamoyillar, zaruriy pedagogik shart-sharoitlar hamda o‘qitish texnologiyalarini talab etadi[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentabrdagi PF-5812-son “Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar

to‘g‘risida”gi Farmoni respublikada kasb-hunar ta‘limini modernizatsiyalashda muhim ahamiyatga ega. Farmonda 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston Respublikasida ta‘limning xalqaro standart tasniflagichi darajalari bilan uyg‘unlashgan boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim tizimi hamda tabaqalashtirilgan ta‘lim dasturlari joriy etiladigan ta‘lim muassasalari tarmog‘i tashkil etish vazifasi belgilab berildi [2].

Adabiyotlar sharxi. Ma‘lumki, pedagogik tadqiqotning metodologiyasini ishlab chiqish pedagogik hodisa va jarayonlarning tadqiqot ob‘ekti sifatidagi xususiyatlarini aniqlashdan boshlanadi. Bunda o‘quv jarayonini boshqaruvchi pedagog kadrlarning malakasini oshirish tizimi butunlay alohida pedagogik reallik hisoblanadi. Talabalar kompetentligini oshirish va uzluksiz ta‘lim olish to‘g‘risidagi ilk g‘oyalarni faylasuf olimlar Suqrot, Aflotun, Aristotel va Senekanning insonning doimiy ravishda ma‘naviy takomillashuvi haqidagi diniy-falsafiy tasavvurlarida va ilmiy asarlaridan hamda muqaddas islom dinimizda, xadisi shariflarda ham uchratishimiz mumkin.

Mahmud Qoshg‘ariy, o‘zining “Devonu lug‘otit turk”, (“turkiy so‘zlar to‘plami”) nomli asarida “Ilmli Aqlli odamlarga yaxshilik qilib, so‘zlarini tingla. Ilmlarni, hunarlarni o‘rganib, amalga oshir”, - deydi. Shuningdek, uzluksiz ta‘lim olish muammosini tadqiq qilish, uning konsepsiyasini ishlab chiqish masalalari R.X.Djuraev, Sh.E.Qurbanov, N.A.Muslimov, N.N.Musaeva, K.T.Umatalieva, F.R.Valieva va boshqa olimlar tomonidan ilmiy jihatdan o‘rganilgan.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot ishida psixologik-pedagogik hodisalarning tizimli tahlili, pedagogik jarayonni modellashtirish, pedagogik jarayonni loyihalash vazifalarini mavhumlash va konkretlashtirish hamda ularni hal qilish usulini belgilash, kuzatish ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Tadqiqot ishi doirasida zamonaviy ta‘limda professional ta‘lim pedagogining uzluksiz ta‘lim olish imkoniyatlarini tahlil qilish va uzluksiz ta‘lim olish paradigmalarini o‘rganishni birinchi darajali vazifa sifatida belgilab oldik. 21-asr pedagogikasi esa zamonaviy dunyoda bu xislatlarning yetarli emasligi, endilikda tafakkurni rivojlantirish, kreativ makon, muhit, kreativ shaxs, kreativ mahsulot yaratishga bo‘lgan ehtiyoj asosida ish tutish lozimligini uqtirmoqda.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda uzluksiz ta‘lim borasida bir-biridan farqlanuvchi bir necha nuqtai nazarlarni uchratish mumkin. Ulardan eng ko‘p uchraydiganlari: “uzluksiz ta‘lim-butun hayot davomida egallaydigan ta‘lim”, “uzluksiz ta‘lim - kattalar uchun ta‘lim”, “uzluksiz ta‘lim - bu uzluksiz kasbiy ta‘lim” kabi iboralar qo‘llanilsa, jahon pedagogikasida uzluksiz ta‘lim bir nechta atamalar bilan izohlanib ular ichida “davom etuvchi ta‘lim”, “hayot davomida o‘qish”, “doimiy o‘qish” iboralari keng qo‘llaniladi. Butun umr davomida o‘qish va kattalar uchun ta‘lim “2030 yilgacha barqaror rivojlanish dasturi”ga ilk bor maqsad sifatida kiritildi («Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development») [5]. Kattalar ta‘limi Yevropa assotsiatsiyasi esa 2017 yilni “Ta‘limning kuchi va undan mamnun bo‘lish” shiori ostida Yevropada kattalar ta‘limi yili deb e‘lon qildi.

Uzluksiz ta‘limni xalqaro darajada o‘rganishning ustuvorliklari o‘z ichiga ta‘lim tizimining uzluksizligini ta‘minlovchi uzluksiz professional ta‘lim, qo‘shimcha ta‘lim, kattalar ta‘limi, aholining himoya qilinmagan qatlami ta‘limini va iqtisodiy modellarni qamraydi. Ta‘limdagi keskin o‘zgarishlar ta‘lim paradigmalarini ham o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Zamonaviy pedagogikaning nazariy-konseptual asoslariga inson va uning ta‘lim-tarbiyasiga oid falsafiy, sotsiologik, ontologik bilimlarning kategorial apparati kiritilgani bois, pedagogik

tushunchalar va tendensiyalar tasniflash va tizimlashtirishga muhtoj edi. Shu munosabat bilan tadqiqotchilar tomonidan pedagogik bilimlarni turli xil pedagogik paradigmalar sharoitida tizimlashtirishga urinishlar amalga oshirildi. Taklif etilayotgan paradigmatic tizimlar nafaqat pedagogik hodisalarni o‘rganish uchun konseptual modellarni ishlab chiqish, balki ular asosida zamonaviy ta‘lim modellarini loyihalashga imkon berdi.

Shu bois, bugungi kun talablariga javob berish uchun bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish va malakasini oshirish ta‘lim tizimida yuz berayotgan muammo va jarayonlarga mos bo‘lgan, asoslangan va yetarli darajada ishonchli bo‘lgan metodologik bazani tanlash; malaka oshirish tizimining muammolari va ziddiyatlarini ta‘lim tizimi rivojlanishining asosiy g‘oyalari va tamoyillariga tayangan holda aniq metodologik pozitsiyalarda turib ko‘rib chiqish; malaka oshirish tizimining asosiy konseptual rivojlanishi yo‘nalishlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish usullarini belgilash; malaka oshirishda to‘ldiruvchi ta‘lim va qo‘shimcha ta‘lim dasturlarni ishlab chiqish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqish asosida takomillashtirilmog‘i lozim.

Shaxsiy tajribalarimiz, adabiyotlar tahlili, tajribali pedagoglar va professor-o‘qituvchilar bilan o‘tkazgan suhbatlarimiz natijalariga ko‘ra, oxirgi yillarda professional ta‘lim muassasalari boshqaruv xodimlari, o‘qituvchilar, pedagoglar, o‘quv ustalarilarning kattagina qismi yaxshi kasbiy-pedagogik tayyorgarlikka ega emasligi, ularning bilim va kasbiy kompetensiyasi pastligi jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda, professional ta‘lim muassasalarida malakali pedagog kadrlar yetishmasligi sezilmoqda. Ta‘lim-tarbiya va o‘quv jarayonlarining tarkibini, bosqichlarini bir-biri bilan uzviy bog‘lash, ya‘ni uzluksiz ta‘lim-tarbiya tizimini tashkil qilish muammolari hal qilingan emas.

Professional ta‘limda malaka oshirish kurslarining amaldagi holatini tahlili bizga quyidagicha xulosa chiqarishimizga imkon beradi[8]:

1-rasm. Boshlang‘ich ta‘lim talabalari uzluksiz ta‘lim olish paradigmasi tahlili

2-rasm. Pedagoglarning kasbiy standarti talablarini e'tiborga olinmasligi oqibatlarini

Boshlang'ich ta'lim talabalari ta'limini mustaqil ilmiy va amaliy sohasi sifatidagi shakllanishi va rivojlanishi bilan pedagog kadrlar malakasini oshirish xususiyatlarini o'rganishga bo'lgan sezilarli ehtiyoj paydo bo'ldi.

Tadqiqot vazifalariga muvofiq rahbar hamda pedagogning kasbiy-shaxsiy rivojlanishi muammosini yechish mumkin bo'lgan konseptual yondashuvlar va tushunchalar apparatini tahlil qilish lozim. Bunda bo'lajak boshlang'ich sinf pedagoglari ta'limini uzluksiz ta'lim metodologiyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish lozim.

Uzluksiz ta'lim olish an'anaviy o'qitish ta'lim tizimidan bir qator farqli jihatlarga egadir.

- Birinchidan, uzluksiz kasbiy rivojlanish shaxsning butun umri mobaynida yaxlit rivojlanishiga, tezda o'zgaruvchan dunyoda mos mehnatga va ijtimoiy turmushga moslashish imkoniyatlarini oshirishga qaratiladi, an'anaviy ta'limda esa kishi ta'lim tizimining dasturiy elementi sifatida olib qaraladi.

- Ikkinchidan, uzluksiz ta'lim olish butun jamiyatning, kasbiy, shaxsiy ko'nikma va sifatlarining hamda amaliyotdagi boshqa sohalarning rivojlanish xususiyatini belgilaydi. Uzluksiz ta'lim olish umumiy va kasbiy ta'limning izchilligini va ko'p variantlilikini ham ko'zda tutadi. Uchinchidan, uzluksiz ta'lim olish bilim, ko'nikma va malakalar va kompetensiyalarni mustaqil egallash, ularni izlab topish va kashf etish, mustaqil ta'lim olish usullari orqali shakllanadi.

To'rtinchidan, uzluksiz ta'limda o'qitish har bir ta'lim oluvchining o'zi mavzularni yakka holda o'zlashtiradigan shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida quriladi.

Shunday qilib, uzluksiz ta'lim olishni asosiy nazariy yondashuvlar, tamoyillar, metodlar, modellar, texnologiyalar jamlanmasi sifatida olib qarash bilan biz shuni aniqladikki, bunga ko'ra uzluksiz ta'lim olish bir tomondan, ta'lim va tayyorgarlik, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimlarining birligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida, aniqrog'i bu jarayonning barcha parametrlari: maqsadlar, mazmun va o'qitishning tashkiliy shakllarini aniqlashda yetakchi rol o'ynashga tayyorlash lozim. Shu boisdan ushbu tadqiqot ishi davomida quyidagilar aniqlandi va xulosalarga kelindi.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida ta'lim sohasida olib borilayotgan ijtimoiy jarayonlarning tahlilidan kelib chiqqan holda 21-asr ta'limining quyidagi paradigmalarni sanab o'tish mumkin:

- Lifelong learning, shaxsiy imkoniyatlarni muttasil rivojlantirish, uzluksiz va hayot

davomida ta’lim olish tamoyilining implementatsiyasi (joriy qilinishi);

- insonparvarlashuv, antropotsentrizm (inson manfaatlariga yo‘naltirilganlik), inson shaxsiga hurmat, shaxs kamoloti, umumjahon ahamiyatga molik muammolarga e’tibor, mutaxassislarning o‘z professional faoliyati uchun axloqiy javobgarlik tuyg‘usini kuchaytirish masalalari;

Ushbu paradigma vazifalaridan kelib chiqib, bugungi kun ta’limi bir maqsadga insonlarning ma’naviy axloqiy va professional qiyofasi tez sur’atlarda o‘zgarib borayotgan dunyoning konseptual talablariga mos bo‘lishiga yo‘naltirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдукудусов О.А., Рашидов Х.Ф. Касб–хунар педагогикаси. – Т.: ЎМКХТТКМО ва УҚТИ, 2011. – 264 б.
2. Абу Наср Фаробий., Фозил одамлар шахри.–Т: Мерос, 1993. – 223 б. 11. Аврамовска М., Червински Т., Латтке С. Катталар таълими ва ўқиши глобал дастури // Дастур. Тошкент–2020. – 20 б.
3. Алимов А.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини шахсга йўналтирилган технологиялар асосида инновацион фаолиятга тайёрлаш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент. КХТТИР, ПКМО ва УҚТИ, 2018. – 148 бет.
4. Алишер Навоий. Асарлар. 13-жилд – Т.: Гафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти. 1996. – 244 б.
5. Андреева А.С. Формирование системы профессионального воспитания обучающихся в условиях непрерывного образования // Устойчивое развитие науки и образования. 2016. № 3. – С.34–38.
6. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань: Изд-во Казанского университета. 2002. - 567 С.

BO‘LAJAK MUSIQA MADANIYATI O‘QITUVCHILARINING AUTENTIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Bexruz Hamidovich Boltayev

*Buxoro davlat universiteti “San’atshunoslik” fakulteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasida
o‘qituvchisi*

***Annotatsiya.** Musiqa o‘qituvchisi faoliyatining samaradorligi uning kasbiy mahoratiga bog‘liq. Biz kasbiy kompetentsiya ko‘p faktorli hodisa deb hisoblaymiz. Bu nafaqat maxsus asosiy ilmiy va uslubiy bilimlar, ko‘nikmalar, balki kasbiy, balki o‘qituvchining umumiy madaniyatiga, uning qadriyat yo‘nalishlariga, faoliyatining mazmuni va mutaxassis sifatida o‘zi haqidagi g‘oyalari bog‘liq bo‘lgan odamlar bilan ishlash qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi.*

***Kalit so‘zlar:** musiqa o‘qituvchisi, pedagogik kompetentsiya, kasbiy, musiqa, san’at, ta’lim, ma’naviy qadriyat, inson, estetik, tafakkur.*

Ta’lim sohasidagi zamonaviy kontseptual yondashuvlar oliy o‘quv yurtlarida o‘qituvchini tayyorlash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni faollashtirishni o‘z ichiga oladi. Pedagogik jabhadagi

o‘zgarishlar yangi pedagogik tafakkurning shakllanishiga olib keladi, uning asosiy bo‘g‘ini pedagogik jarayonni insonparvarlashtirish, individual shaxsiy yo‘nalish, ya‘ni barcha o‘quv-tarbiyaviy ishlarining bolaning shaxsiyatini rivojlantirishga yo‘naltirilganligi, uning tashqi dunyo va o‘zi bilan yetarli munosabatlar tizimini shakllantirishdir.

Musiqqa o‘qituvchisi kasbi nafaqat o‘ziga xos, balki o‘ziga xos tarzda ijtimoiy ahamiyatga ega. Faqat musiqqa o‘qituvchisi har bir bolaning musiqiy madaniyatini shakllantiradi. U mamlakatning butun yosh avlodini buyuk musiqiy meros bilan tanishtiradi, bolalarda badiiy, estetik didni rivojlantiradi, ijodiy qobiliyatlarni, tasavvurni, intuitivlikni rivojlantiradi. Musiqqa o‘qituvchisining zamonaviy kasbiy darajasi musiqani o‘rganish va tahlil qilish bo‘yicha yuqori ixtisoslashgan nazariy bilim va ko‘nikmalar bilan cheklanmaydi. Musiqiy hodisalarni keng madaniy va tarixiy kontekstda ko‘rib chiqadigan chuqur gumanitar bilimlar zarur.

O‘zbek falsafasida san‘atning insonning ma‘naviy dunyosini shakllantirishda alohida o‘rin tutadi. Musiqqa san‘atning o‘ziga xos turi sifatida inson shaxsiyatining qadriyat belgisidir va umuminsoniy ma‘naviy qadriyat bo‘lib qoladi. Musiqqa odamlarning ruhiyatiga ta‘sir qilishi mumkinligini bilish jamiyat tarixining barcha davrlarida musiqaning falsafiy tabiatiga bag‘ishlanganlar tomonidan ishlatilgan, dunyoqarash bu tabiatni anglash orqali shakllangan. Odamlarning ma‘naviy kayfiyatiga musiqiy ta‘sirning ezoterizmi ikkita hodisaning yagona tabiati bilan bog‘liq. Musiqqa san‘atining eng qimmatli hissasi shundaki, u vaqt, makon orqali barcha zamon va xalqlarning eng yaxshi va buyuk odamlari bilan, qo‘llarining asarlari orqali, ufqlarini kengaytirib, dunyoqarashni boyitib, muloqot qilish uchun noyob imkoniyat yaratadi. Insonni shakllantiradigan barcha madaniyatlarning eng qudratli va eng ko‘zga ko‘ringanlari uning vaqt va makon haqidagi g‘oyalari. Inson uchun ular dunyo bilan munosabatlarida va musiqqa bilan muloqotda zarurdir va dunyoni bilish istagi qanchalik jiddiy bo‘lsa, bu bilim vositalari shunchalik universal bo‘lishi kerak. Musiqani bilish va bilishni boshlash, ham nazariy, ham amaliy, ko‘plab elementar ko‘nikmalar, e‘tibor va keskinlikni talab qiladi. Musiqiy notani o‘zlashtirib, siz har qanday davr musiqasini tinglashingiz mumkin. Shoirlar singari, bastakorlar ham boshqa barcha belgilarni - ijro davomiyligi, tempi, kayfiyati va xarakterini qog‘ozga yozib olishdi va asrlar davomida ishlab chiqilgan til tufayli bastakorning ruhi uning musiqasi ijrochilarida yana jonlanadi. Handel yoki Motsart, Betxoven yoki Raxmaninoffning jonli tuyg‘ulari bizga davlatlar va xalqlar, vaqt va makon chegaralari orqali etkaziladi.

Bugungi kunda musiqqa o‘qituvchisini sifat jihatidan yangi shakllanish tor fan mutaxassisi emas, balki kasbiy va pedagogik madaniyatga ega, boy ijodiy salohiyatga ega o‘qituvchini tayyorlash muammosi ayniqsa dolzarbdir.

Bo‘ljak musiqqa o‘qituvchini zamonaviy sharoitda oliy pedagogik ta‘lim tizimiga tayyorlashda, jarayonda o‘zini sifatli o‘zgartirishni, sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning tabiati va yo‘nalishiga dastlabki pedagogik faoliyatga tayyorgarlik, L.V. Nechaevaning so‘zlariga ko‘ra, "Shaxsning kasbiy va pedagogik yo‘nalishini, uning nazariy qurollanishini, shuningdek, qo‘shma faoliyat uchun zarur bo‘lgan kasbiy ahamiyatga ega ko‘nikmalarning mavjudligini o‘z ichiga olgan integral o‘zgaruvchilar tizimi" [6].

Shunday qilib, o‘qituvchining shaxsini shakllantirishning eng muhim sharti bu o‘quv jarayonining mazmuni va tashkil etilishini belgilaydigan malaka xususiyatlarini shakllantirishning ilmiy asosi sifatida mutaxassis modelini aniqlash.

Mutaxassisning modeli kelajakdagi o‘qituvchining o‘quv jarayonining gumanistik salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun oliy ta‘lim tizimiga tayyorgarligini amalga oshirishda erishilishi kerak bo‘lgan idealning bir turi sifatida tushuniladi. [4].

Keng ma'noda, mutaxassis modeli deganda o'qituvchining kasbiy, ijtimoiy - psixologik, ijodiy va shaxsiy fazilatlarini tushuniladi, bu uning yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ishlash qobiliyatini belgilaydi, jamiyat talablariga javob beradigan natijalarga erishish.

Musiqqa o'qituvchisining ishi faoliyatning ko'p qirraliligi bilan ajralib turadi: bolalarga shan'at, uning shakllari va janrlari haqida qiziqarli va ishtiyoq bilan aytib berish;

yuqori professional darajada badiiy asarlarni o'rganish va ijro etish bo'yicha darslar o'tkazish;

asbobda qo'shiqlarning hamrohligini, shuningdek tinglash uchun dastur tomonidan tavsiya etilgan asarlarni malakali ijro etish;

nazariy bilimlarni qulay va qiziqarli tarzda berish;

Musiqqa o'qituvchisining kasbiy va pedagogik faoliyatga tayyor bo'lishining zaruriy sharti, kasbiy va pedagogik madaniyatning zarur tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Pedagogik ijodkorlik yuqori kasbiy va pedagogik kompetentsiyaga asoslangan bo'lsa samarali bo'ladi.

Musiqqa o'qituvchisi faoliyatining samaradorligi uning kasbiy mahoratiga bog'liq. Biz kasbiy kompetentsiya ko'p faktorli hodisa deb hisoblaymiz. Bu nafaqat maxsus asosiy ilmiy va uslubiy bilimlar, ko'nikmalar, balki kasbiy, balki o'qituvchining umumiy madaniyatiga, uning qadriyat yo'nalishlariga, faoliyatining mazmuni va mutaxassis sifatida o'zi haqidagi g'oyalari bog'liq bo'lgan odamlar bilan ishlash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitda musiqqa o'qituvchisining kasbiy faoliyati ijtimoiy va tarbiyaviy funktsiyalarning murakkablashishi tufayli yangi tarkib bilan to'ldiriladi. Ta'lim jarayonining asosi bo'lgan gumanistik printsip shaxsni umuminsoniy badiiy qadriyatlar bilan tanishtirishga yordam beradi va shu bilan birga individuallikni rivojlantiradi, insonning ijodiy o'zini o'zi anglashiga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя музыканта. - М.:ВЛАДОС, 2000. - 336 с.
2. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л.6 Музыка, 1974. - 336 с.
3. Барсова И. Специфика языка музыки в создании художественной картины мира // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. - Л.: Наука, 1986. - С. 99 - 116.
4. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. - М.: Изд. Центр «Академия», 2002. - 208 с.
5. Каримов О. И. Бўлажак мусиқа ўқитувчиларида маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 377-381.
6. Нечаева Л.В. Подготовка студентов педагогических институтов к взаимодействию с учащимися: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Харьков, 1991.- 18 с.
7. Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqqa Merosda O'quvchilarni Ruhida Tarbiyalash Vositasi //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139-145
8. Холопов Ю.Н. О формах постижения бытия // Вопросы философии. -1993.-№4.-С. 106-114.

PEDAGOGIK MAXORAT DARSLARIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY BILIMLARNI KOGNITIV IDROK ETISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Oxunova D.Q.

FDU o‘qituvchi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik maxorat darslarida kasbiy bilimlarni kognitiv faollik asosida o‘zlashtirish kompetensiyalari va ularning kasbiy faoliyatdagi o‘rni, kasbiy bilimlarni rivojlantirishning ayrim masalalari, kognitiv idrok etishning ahamiyati, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarini kognitiv idrok etishning dolzarbligi ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv faoliyat, intellektual, motiv, kasbiy bilimlar, qobiliyat, dasturiy ta‘lim, loyihalash, modellashtirish, kreativlik, kompetentlik.*

Kasbiy bilimlar insoning faoliyatini tashkil etishida tayanch asos bo‘lib xizmat qiladi. Kognitiv idrok etish natijasida bo‘lajak mutaxassislarda kasbiy ijodkorlik va kasbiy faollik rivojlanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risidagi” Qonuniva “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy bilimlarini tizimli o‘zlashtirish va o‘z faoliyatlarida qo‘llash kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Oliy ta‘limni sifat jihatdan takomillashtirish, unga qo‘yilgan talablarni hisobga olgan holda tanqidiy tahlil qilish hamda yangilash bilan bir qatorda, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish tizimini mazmun jihatdan boyitishni talab qilmoqda. Chunki bugungi kunda oliy ta‘lim tashkilotlarida yaratilayotgan sharoitlar, zamonaviy o‘zgarishlar barcha imkoniyatlardan foydalana oladigan, o‘ziga va o‘z ishiga nisbatan talabchan, pedagoglarni tayyorlash, o‘z sohasiga oid kasbiy bilimlarni har tomolama chuqur o‘zlashtirgan, o‘zini o‘zi rivojlantirish layoqatiga ega imkoniyatlari va bilimlarini zarur paytda to‘la ishga sola oladigan mutaxassislar tayyorlashga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratilmoqda.

Ta‘lim sohasidagi islohotlar o‘qituvchilar tayorlash jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun nazariy metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonini an‘anaviy metodlarni innovatsion texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib, kasbiy rivojlanish talablariga mos keladigan pedagogik tizimni taqozo qilinmoda. Bunda demokratik va insonparvarlik tamoyillarga asoslangan ta‘lim berish tajribasini kengaytirish nazarda tutilmoqda. Bu oliy pedagogik ta‘lim jarayoni subyektlari faoliyatini tashkil etish tizimini amaliyot bilan muvofiqlashtirish asosida ta‘lim sifatini takomillashtirish mexanizmlarini aniqlash, kompetensiyaviy yondashuv imkoniyatlarini kengaytirishga ko‘maklashadi.

Oliy ta‘limning pedagogika yo‘nalishi talabalariga pedagogik bilimlar va kasbiy kompetensiyalarning asosiy qismi “Pedagogik maxorat” moduli orqali berib boriladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar uchun ushbu fan eng muhim predmetlar yani majburiy fanlar qatorida turadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasni shakllantirish jarayoniga qo‘yiladigan talablar ushbu maqsadga xizmat qiladigan o‘quv modullarida o‘z ifodasini topadi. Ushbu modul bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyatga tayyorligiga qo‘yiladigan talablarni hisobga olgan holda tizimlashtiriladi. Mazkur modul uchta o‘zaro aloqador tarkibiy qismdan iborat:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan kasbiy sifatlar;
2. Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlashtirishlari zarur bo‘lgan o‘quvchilarni rivojlantirishga oid bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalar;
3. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan tashkiliy-boshqaruv kompetensiyalari.

Ushbu modul tarkibiga kiradigan barcha bilim, ko‘nikma, malaka, kompetensiya va shaxsiy-kasbiy sifatlar o‘zaro bir birini taqozo qilib, bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyatga tayyorlik darajasini ta‘minlashga xizmat qiladi. Pedagogik maxorat darslarida talabalarning amaliy faolligiga erishish dars samaradorligini oshiradi. Buning uchun esa darsning metodikasiga katta e‘tibor berish kerak. Dars jarayoni uchun to‘g‘ri va talabalar intellektiga va dars mavzusiga mos keladigan metodlarni tanlash lozim.

Bugungi kunda interaktiv metodlar juda ko‘p va rang-barang. Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik mahorat sirlari – akme oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish orqali egallaydilar. Bunday bilimlar o‘z ichiga pedagogning shaxsiy-kasbiy tajribalari, kompetensiyalari va ularning kognitiv o‘zlashtirish imkoniyatlarini mujassamlashtiradi. Mutaxassislar kasbiy kompetensiyalarning integrativ xarakterga ega ekanligini ta‘kidlaganlar. Jumladan, R.Safarova “Shaxsni shakllantirish omillari”, N.Muslimov “Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari”, B.Xodjeyev “Umumta‘lim maktablari o‘quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta‘minot vositasida rivojlantirish” nomli ilmiy izlanishlarida kasbiy kompetensiyalar shaxsning o‘zi bajarayotgan faoliyatini ijtimoiy pedagogik vaziyatlarda samarali amalga oshira olish layoqati ma‘nosini ifodalashini ta‘kidlaganlar.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish layoqatini kompetensiyalarni shakllantirish o‘ziga xos tarzda maxsus tashkil etilgan pedagogik jarayonda amalga oshiriladi. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimini kognitiv yondashuv asosida takomillashtirish talabalarning kasbiy kompetensiyalarini muntazam takomillashtirishni nazarda tutadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarini kasbiy bilimlarini kognitiv o‘zlashtirish asosida kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagilarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik faoliyatni amalga oshirish jarayonida o‘z shaxsiy nuqta nazarlariga ega bo‘lishlariga erishish;
- o‘quvchilar bilan subyekt-subyekt munosabatlarini o‘rnatishda kognitiv texnologiyalardan foydalanishga tayyor bo‘lish;
- talabalarda pedagogik mahorat sirlari (akme)ni egallash maqsadida kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish asosida kompetensiyalarni egallash motivatsiyalarini hosil qilish.

So‘nggi yillarda bo‘lajak o‘qituvchilarning diagnostik metodikalarini o‘zlashtirishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Pedagogik diagnostika– pedagogik jarayonning umumiy holatini nazorat qilish demakdir. Pedagogik diagnostika pedagogik jarayonning psixologik, subyektiv xususiyatlarini inobatga olish asosida amalga oshiriladi. Diagnostik tekshiruvlar o‘quvchilarning o‘quv faoliyati, shaxsiy rivojlanishi yoki uning o‘ziga xos ko‘rinishlarini qamrab oladi. Diagnostika metodlari o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalarini tezkor yoki davomli tekshirishga mo‘ljallanganligi bilan ajralib turadi. Chunonchi:

1. Tezkor tekshirishga mo‘ljallangan diagnostika o‘quvchi yoki o‘quvchilar jamoasining o‘quv yoki tarbiyaviy faoliyati natijalarini tezkor nazorat qilishni ta‘minlaydi;
2. Davomli diagnostika o‘quv jarayonining umumiy holati, o‘quvchilarning yutuq va kamchiliklarini aniqlash, o‘quvchilarning umumiy hamda individual xususiyatlari va o‘quv jarayonining natijalarini izchil tarzda muntazam nazorat qilish imkonini beradi.

Diagnostik tekshirishlar ta‘lim maqsadi va natijalarga erishishni jadallashtiradi. U ta‘limning maqsad va vazifalariga qay darajada erishilganligini aniqlash va baholashga

ko‘maklashadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik diagnostika asosida o‘quvchi shaxsini har tomonlama bilish, sinf jamoasining xususiyatlarini o‘rganish, aniq pedagogik vaziyatlarda ma’lumotlarni tahlil etish kabi ko‘nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Pedagogik diagnostikaga asoslangan holda o‘quv jarayonidagi bo‘shliqlar aniqlanib, unga tuzatishlar kiritish haqidagi pedagogik tasavvurlari kengayadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning interfaol topshiriqlar haqidagi bilimlarini boyitish ham ularning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning belgili kontekstli texnologiyasi ularda kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyat tajribasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish jarayonining pedagogik modeli ishlab chiqiladi va tatbiq etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy bilimlar va amaliy tajribalarni kognitiv o‘zlashtirishlari natijasida ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarliklari ta‘minlanadi. Mazkur texnologiya belgili kontekstli yoki kontekstli ta‘lim texnologiyasi sifatida pedagogik jarayonga tatbiq etiladi.

Kontekstli o‘qitishdan ko‘zlangan asosiy maqsad bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetentlarning samarali shakllanishini ta‘minlashdan iborat. Shunga ko‘ra, oliy pedagogik ta‘lim mazmunini tanlashda pedagoglar tomonidan bajariladigan topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va kasbiy vazifalarni aniq hisobga olish talab etiladi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayon modelida uning istiqboldagi faoliyati taqozo qilinadigan kasbiy kompetensiyalar tizimli tarzda o‘z ifodasini topishi lozim.

Kontekstli o‘qitish jarayonida:

- bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy bilimlari faoliyatli yondashuv nuqtayi nazaridan tanlanadi;

- bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy faoliyat maqsadidan kelib chiqqan holda qarorlar qabul qilish, muammolarga yechim topish, kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish va qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar;

- bo‘lajak o‘qituvchilar taqdim etilgan kasbiy bilimlarni kontekstli muammolarni yechish jarayonida kognitiv idrok etishga muvaffaq bo‘ladilar, bu esa ularning pedagogik faoliyat mazmuni va mohiyatini anglash va pedagogik jarayonlarni tashkil etishga ijodiy yondashish imkoniyatlarini kengaytiradi;

- bo‘lajak o‘qituvchilar kontekstli o‘qitishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonlarda individual, guruhli hamda juftliklarda ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar;

- kontekstli o‘qitish jarayoni an‘anaviy hamda innovatsion texnologiyalarni uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llash uchun ochiq bo‘lgan pedagogik jarayon hisoblanadi.

Kontekstli o‘qitish jarayoni o‘zining muayyan shakllari va metodlariga ega. Chunonchi, kontekstli ta‘lim metodi bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyalarini rivojlantirish uchun qulay hisoblanadi. Mazkur jarayonda ma‘ruza metodidan samarali foydalanish imkoniyati mavjud. Chunki ma‘ruza metodi kasbiy bilimlarni talabalarga tizimli taqdim etish uchun qulay hisoblanadi. Masalan, talabalarda kreativ hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi ma‘ruza, ikkilik usuliga asoslangan ma‘ruzalar, vizual shakldagi ma‘ruzalar, matbuot anjumani shaklida tashkil etiladigan ma‘ruzalar shular jumlasidandir. Mazkur ma‘ruzalar bo‘lajak o‘qituvchilarga kasbiy bilimlarni taqdim etish orqali, ularni pedagogik faoliyatga tayyorlashda qulay imkoniyatlarga ega.

Bo‘lajak o‘qituvchilar refleksiya metodiga asoslangan ma‘ruzalarda tahliliy tafakkurga ega bo‘ladilar. Buning natijasida ularda kreativ hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari jadal rivojlanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan kreativ hamda tanqidiy fikrlash faoliyati o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish uchun muhim pedagogik ahamiyatga ega. Chunki har

bir o‘qituvchi pedagogik faoliyat jarayonida kreativ faoliyat tajribasiga ega bo‘lib, o‘zining individual kasbiy traektoriyasi, mualliflik dasturlarini yarata olishlari lozim. Ular umumiy o‘rta ta‘lim jarayonida o‘z mualliflik texnologiyalarini yaratish va tatbiq etish imkoniyatiga ega.

Ikkilik ma‘ruzalarda ikkita professor-o‘qituvchining turli tuman ilmiy yondashuvlari, nuqtai nazarlari bayon qilinadi. Bunday ma‘ruzalar o‘z xarakteriga ko‘ra bo‘lajak o‘qituvchilarni chuqur o‘ylash, mantiqiy xulosalar chiqarishga undaydi, bahs-munozara vaziyatlarini yaratish uchun qulay sharoitlarni vujudga keltiradi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilarda vujudga kelgan vaziyatlarni tahlil va tadqiq qilish tajribasi hosil bo‘ladi.

Muammoli xarakterdagi ma‘ruzalar esa bo‘lajak o‘qituvchilarni tadqiqotchilik, evristik izlanish, chuqur o‘ylash va bahs-munozaraga undaydi. Bo‘lajak o‘qituvchilar oldiga qo‘yilgan muammoli topshiriqlar ularni bahs-munozara va muloqotga undaydi. Muammoli ma‘ruzalarda kasbiy faoliyatning aniq modellariga tayaniladi. Muammoli vaziyatlarda topshiriqlarni yechish bo‘lajak o‘qituvchilardan tahliliy fikrlash, axborotlarni saralash, faoliyat natijasini loyihalash va vaziyatlarni refleksiyalashni talab etadi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish kompetensiyasi jadal shakllanadi.

Xulosa:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirishda muayyan usul, metod va texnologiyalardan tizimli tarzda foydalanish ushbu sohada kafolatlangan natijaga erishish imkonini beradi.

2. Umumiy o‘rta ta‘lim sohasidagi islohotlar yangi sifat bosqichiga ko‘tarilgan bir sharoitda bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini tizimli tarzda shakllantirish natijasida kreativ faoliyat tajribasini o‘zlashtirish, o‘quv jarayoniga innovatsion metod va texnologiyalarini tatbiq etish kabi sifatlarni tarkib toptirish kabi kompleks xarakterdagi maqsadlarga yetish imkoni paydo bo‘ladi.

3. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirish jarayonini samarali didaktik loyihalar, pedagogik shakllar, vositalar, metodlar bilan boyitish va talabalarning mustaqil bilim olishlari, o‘z-o‘zlarini rivojlantirishlari uchun shart-sharoitlar yaratish orqali kasbiy pedagogik ta‘limning sifatini ta‘minlash imkoniyatlari kengayadi.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirish umummilliy dastur, davlat ta‘lim standartlari talablari asosida amalga oshirilishiga oid pedagogik yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqish zaruriyati har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

5. Bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘quvchilar bilan amalga oshiriladigan hamkorlikka kirishish, faol muloqot o‘rnatish, ularni tushunish va tolerant munosabatda bo‘lish, o‘quv jarayonini samarali loyihalash, o‘quv maqsadlari taksonomiyasiga oid kasbiy bilimlarni boyitish va ushbu omillar oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ustuvor ahamiyat kasb etishiga kuchli ehtiyoj sezilmoqda.

6. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirish jarayoniga kognitiv hamda rivojlantiruvchi ta‘lim texnologiyalarini tatbiq qilish orqali kasbiy mahorat – akmega intilish sifatlarini tarkib toptirish, kasbiy ehtiyojga aylanishini ta‘minlashga oid pedagogik faoliyatga talab ortib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдукаримов Х. Касбий педагогик фаолият. – Т.: О‘qituvchi, 2010. -160 б.
(Abdukarimov Kh. Professional pedagogical activity. – T.: Educational, 2010. -160 p)

2. Karimova G., Azamatova N. Bo‘lajak pedagog kasbiy mahoratining shakllanish mezonlari // Xalq ta’limi – T.: 2006. 3-son. – 54-57-b. (Karimova G., Azamatova N. Criteria for the formation of professional skills of the future pedagogue // Public education – T.: 2006. 3-number – 54-57-p.)
3. Safarova R. va b. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari \ Monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 13 b.t.
4. Safarova R. Shaxsni shakllantirish omillari // Ta’lim taraqqiyoti – T., 2001. - № 4-4
5. Kahhorjonovna, O. D. (2022). Approaches to Preparing Future Teachers for the Organization of Cognitive Processes in General Secondary Schools. Miasto Przyszłości, 29, 6-7.
6. Kahhorjonovna, O. D. (2022). Future Teachers' Specific Characteristics of Development of Cognitive Acceptance of Professional Knowledge. Miasto Przyszłości, 29, 1-2.
7. Saydaxmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O‘zMU OPI, 2003. – 68 b.
8. Oxunova, D. (2022). O ‘QUVCHILAR BILIMINI VAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Academic research in educational sciences, 3(2), 870-876.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

¹Конева С.Х., ²Камилова Х.Д.

¹Старший преподаватель кафедры Общая педагогика ТГПУ им. Низами

²Магистрантка института психологии Ташкентского филиала РПГУ им. А.И. Герцена

***Аннотация.** Методическое мастерство педагога играет ключевую роль в обеспечении высокого качества образовательного процесса. Прежде всего, оно позволяет реализовать лично-ориентированный и дифференцированный подходы к обучению. Владея разнообразными методическими приемами, педагог может выстраивать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей каждого ученика.*

***Ключевые слова:** мышление, развивать, когнитивный подход, Развитие метакогнитивных умений, формировать у будущих педагогов.*

Методическое мастерство педагога представляет собой интегративное качество личности, включающее в себя совокупность методических знаний, умений, навыков и опыта их применения в педагогической деятельности. Это способность творчески использовать методы, приемы, средства обучения для достижения высоких образовательных результатов.

В структуре методического мастерства можно выделить следующие основные компоненты:

1. Владение методами и технологиями обучения. Это предполагает глубокое знание разнообразных образовательных методик и технологий, их дидактических возможностей, умение грамотно применять их в зависимости от целей, содержания обучения, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

2. Умение проектировать и организовывать образовательный процесс. Сюда относятся навыки разработки рабочих программ, планирования учебных занятий, выбора оптимальных форм, методов и средств обучения, организации познавательной деятельности обучающихся.

3. Способность к творческому подходу в педагогической деятельности. Методическое мастерство предполагает наличие у педагога креативного мышления, умения нестандартно решать профессиональные задачи, вносить авторские элементы в организацию учебно-воспитательной работы.

4. Сформированность рефлексивных умений. Важным компонентом методического мастерства выступает способность педагога к самоанализу, оценке эффективности применяемых методических приемов, корректировке своей деятельности.

Роль методического мастерства в эффективной организации образовательного процесса

Методическое мастерство педагога играет ключевую роль в обеспечении высокого качества образовательного процесса. Прежде всего, оно позволяет реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы к обучению. Владея разнообразными методическими приемами, педагог может выстраивать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей каждого ученика.

Кроме того, методическое мастерство способствует созданию условий для развития познавательной активности и мотивации обучающихся. Умелое применение интерактивных методов, включение обучающихся в различные виды учебно-познавательной деятельности повышает их вовлеченность в образовательный процесс, формирует устойчивый интерес к изучаемому материалу.

Высокий уровень методического мастерства педагога также создает предпосылки для развития творческих способностей обучающегося. Использование проблемных, исследовательских, поисковых заданий, организация групповой и проектной работы способствуют проявлению творческой активности обучающихся, развитию их креативного мышления.

Когнитивный подход в образовании ориентирован на развитие познавательных (когнитивных) процессов и способностей обучающихся. В его основе лежит понимание обучения как активного конструирования знаний, а не пассивного их усвоения.

Основными принципами когнитивного подхода являются:

- Активность и самостоятельность учащихся в процессе познания. Обучающиеся рассматриваются как активные субъекты, конструирующие собственные знания.

- Опора на внутренние мотивы и познавательные потребности обучающихся. Обучение должно быть ориентировано на их интересы и потребности, а не навязываться извне.

- Учет индивидуальных особенностей познавательной деятельности. Важно принимать во внимание различия в когнитивных стилях, темпах и способах усвоения информации.

- Развитие метакогнитивных умений. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся умений планировать, контролировать и оценивать свою познавательную деятельность.

- Создание проблемных ситуаций, стимулирующих познавательную активность. Учебные задания должны быть направлены на побуждение обучающегося к поиску, открытиям, исследованиям.

Когнитивный подход обладает значительным потенциалом для развития методического мастерства будущих педагогов. Он позволяет:

1) Совершенствовать знания будущих педагогов о закономерностях познавательной деятельности обучающихся, принципах ее организации и развития.

2) Формировать у будущих педагогов когнитивные умения и навыки, необходимые для эффективной организации обучения: умение ставить познавательные задачи, проектировать учебно-познавательную деятельность, использовать приемы активизации мыслительной активности.

3) Развивать у будущих педагогов рефлексивные умения, способность анализировать и корректировать собственную методическую деятельность с позиций ее влияния на их познавательные процессы.

4) Обеспечивать вариативность методических подходов, использование будущими педагогами комплекса когнитивно-ориентированных методов и технологий обучения.

5) Способствовать развитию у будущих педагогов творческого, исследовательского подхода к методической деятельности, стремления к поиску нестандартных решений.

Существуют и ряд проблем в формировании когнитивных умений и навыков у будущих педагогов.

Несмотря на значительные возможности когнитивного подхода для развития методического мастерства, в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов следует обозначить существующие проблемы:

1. Недостаточная сформированность у будущих педагогов базовых когнитивных умений и навыков:

- умений анализировать, сравнивать, систематизировать информацию;
- умений выдвигать гипотезы, проводить исследования, делать выводы;
- навыков критического и творческого мышления.

2. Трудности в применении будущими педагогами когнитивных стратегий обучения:

- неумение создавать проблемные ситуации, организовывать поисковую, исследовательскую деятельность;

- недостаточные навыки использования приемов активизации познавательной деятельности (вопросов, кейсов, интеллект-карт и др.).

3. Проблемы развития у будущих педагогов рефлексивных умений:

- неспособность анализировать эффективность применяемых методических приемов с позиции их влияния на познавательные процессы обучающихся;

- трудности в корректировке собственной методической деятельности на основе рефлексии.

Решение данных проблем требует усиления когнитивной направленности в подготовке будущих педагогов, совершенствования методики развития у них соответствующих умений и навыков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Боброва Л.Н. Развитие методической компетентности будущих учителей в условиях образовательной среды вуза / Л.Н. Боброва, Т.С. Котлярова // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. - 2019. - № 2(23). - С. 49-52.
2. Ветров Ю.П. Когнитивные технологии в подготовке будущих педагогов / Ю.П. Ветров, Т.И. Шукшина // Высшее образование в России. - 2019. - Т. 28. - № 6. - С. 61-68.
3. Гребенюк О.С. Методическая компетентность педагога в контексте когнитивного подхода / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк // Ярославский педагогический вестник. - 2017. - № 6. - С. 71-77.
4. Дахин А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования / А.Н. Дахин. - М.: НИИ школьных технологий, 2009.

PEDAGOGIK TOLERANTLIK – O‘QITUVCHINING SHAXSIY SIFATI VA FAOLIYAT PRINSIPI

Joldasbayeva Arzigul

NukusDPI I-bosqich tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik tolerantlikni shakllantirishning zarurligi, kasbiy tolerantlik o‘o‘qituvchining shaxsiy sifati va faoliyat prinsipi ekanligi, pedagogik tolearantlikning o‘ziga xos jihatlari, mazmun mohiyati, ko‘p madaniyati O‘zbekiston jamiyatida pedagogik tolerantlikning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** pedagogik tolerantlik insopavarlik, demokratiya, oliy pedagogik ta‘lim, bo‘lajak o‘qituvchi, talaba, o‘quv jarayoni, faoliyat usuli, layoqat, ko‘p madaniyatli, dialog.*

Murakkab muammolarga yechim mavjud bo‘lmaganda, uni izlash zaruriyati kuchayadi. Bunday yechimlarni taqdim etish unga mas‘uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Chunki mazkur jarayonda turli nuqati nazarlar bilan kelishish nazarda tutilishi kerak. O‘zaro muvofiq keladigan yechimlarni topish uchun atrofdagilar, tabiat va jamiyat bilan madaniy dialog o‘rnatish talab qilinadi. Buning uchun pozitiv dunyoqarash va tolerantlikka ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tolerantlik, ayniqsa pedagoglar uchun zarur hisoblanadi. Jamiyatning barcha a‘zolari, shu jumladan o‘quvchilar bilan samarali munosabat o‘rnatish, boshqalarning o‘ziga xosligini tushunish, ularni boricha qabul qilish bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham mustaqil, ijodkor, tolerant o‘qituvchi shaxsini shakllantirish birinchi darajali ahamiyatga ega bo‘lgan vazifalardandir. Chunki o‘qituvchi o‘quvchilarning turli tumanligini tushunishi va ularni qabul qilishi, mas‘uliyatli bo‘lishi, tanqidiy fikrlay olishi, munozaraga kirishishi, o‘quvchilarning o‘z fikrlarini dalillay olishlarini tushunishi taqozo qilinmoqda.

Tolerantlikni rivojlantirish ta‘limning barcha bosqichlarida, shu jumladan oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bo‘lajak o‘qituvchilarda tolerantlikni shakllantirishda alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tolerantlik talabalarning pedagoglik va shaxsiy nuqtayi nazarlarini tarkib toptirishda muhim ahamiyat kasb etib, kelajakda tolerant dunyoqarashga ega bo‘lgan o‘quvchilarni tarbiyalash imkoniyatini kengaytiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchini tolerant shaxs sifatida shakllantirish texnologiyalarini izlab topish va tatbiq etish alohida ahamiyatga ega. Ularni kasbiy tayyorlash tolerantlikni muvaffaqiyatli shakllantirishning asosiy omiliga aylanishi kerak. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayoni oldida turgan muhim vazifalardan biri, ularda kasbiy tolerantlikni shakllantirishdan iborat bo‘lishi lozim. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, malaka talablarida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy tolerantlikni shakllantirishga e’tibor qaratilmagan.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy malakalari sirasiga pedagogik tolerantlikni kiritish alohida ahamiyatga ega. Bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy-kasbiy sifatlaridan biri uning tolerantligidir. Biroq o‘ta muhim bo‘lgan ushbu sifatni shakllantirishning mazmuni, usul va metodlari ishlab chiqilmagan. Birinchi navbatda pedagogik tolerantlik bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy sifatleri sirasida qanchalik muhim ahamiyatga egaligi haqida fikr yuritish maqsadga muvofiq deb bildik. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, pedagogik tolerantlik umumiy tolerantlikni tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunday vaziyatda pedagogning ta’limiy faoliyati uning tolerantligi tufayli muvaffaqiyatli amalga oshadi. Shuning uchun ham pedagogik tolerantlik o‘qituvchining shaxsiy-kasbiy sifati va faoliyat prinsipi sifatida namoyon bo‘ladi. Tolerantlik sifatiga ega bo‘lgan o‘qituvchi har bir o‘quvchining o‘ziga xos bo‘lgan qadriyatleri, farqli jihatlari tan oladi. Bunday o‘qituvchilar o‘quvchilar, ularning ota-onalari va pedagogik jamoa a’zolari bilan qadriyatli munosabat o‘rnatish tajribasiga ega bo‘ladilar. O‘quvchilarning huquq va erkinliklarini tan olish, ularning har biriga o‘ziga xosligidan, individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda munosabatda bo‘lish tolerant pedagogning tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Ular o‘quvchini o‘z xohish-istaklariga ko‘ra o‘zgartirish fikridan voz kechadilar. Tolerant o‘qituvchilar o‘quvchilarni mos tarzda tushunish, ular bilan demokratik asosda munosabat va hamkorlik o‘rnatish layoqatiga ega bo‘ladilar.

Har qanday muhim kasbiy sifatni shakllanishi kasb tanlash jarayonida amalga oshadi. Bu jarayonda pedagogik ta’lim, pedagogik faoliyatga tayyorlanish va amalga oshirish jarayoni kasbiy tolerantlikning shakllanishi uchun qulay hisoblanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxsiy-kasbiy jihatdan rivojlantirish, ularning raqobardosh, tashabbuskor mutaxassis sifatida o‘z kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishga kirishishlariga asos bo‘ladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan muhim kasbiy sifatlar o‘zining quyidagi belgilariga ega:

- A) Ijtimoiy talabga mos keladigan sifatlar;
- B) Bo‘lajak o‘qituvchilarning istiqboldagi kasbiy faoliyatlari samaradorligini ta’minlovchi sifatlar;
- V) Kasbiy faoliyatning insonparvarlikka yo‘naltirilganligini ifodalovchi sifatlar.

Ushbu sifatleri pedagogik tolerantlikka nisbatan tatbiq etgan holda tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Bugungi kunda O‘zbekiston jamiyatida turli millatlarga xos bo‘lgan madaniyatlarning bir biriga singishi kuzatilmoqda. Chunki O‘zbekiston jamiyati ko‘p madaniyatli jamiyat sifatida turli madaniyatlarning dialogiga ehtiyoj kuchaymoqda. Bunday jamiyatda shaxslararo munosabatlar teng huquqlilik prinsipi asosida amalga oshishi lozim. Madaniyatlar orasidagi turli tumanlik insonlarning o‘ziga xosligini tan olish va ularni qabul qilish, tolerantlik prinsipiga tayangan holda amalga oshiriladi. Chunki tolerantlik shaxslararo munosabatlarning huquqiy me’yoriy talablar asosida amalga oshirilishini talab qiladi. Buning uchun jamiyat a’zolari shu jumladan o‘qituvchilarda ochiq xarakterdagi tafakkurning shakllantirishi muhim ahamiyat ega. Turlicha dunyoqarash va nuqtayi nazarga ega bo‘lgan shaxslar orasida dialog muhitini vujudga keltirish, uni bosqichma-bosqich rivojlantirish o‘qituvchining muhim vazifalari sirasiga kiradi.

O‘quvchilar orasida bir biriga nisbatan keskin munosabatda bo‘lishni bartaraf etib hamkorlik muhitini vujudga keltirish talab qilinmoqda. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarda tolerantlik layoqatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu birinchi navbatda bo‘lajak o‘qituvchilarda murakkab, turli tumanlikka ega bo‘lgan jamiyatda samarali faoliyat ko‘rsatish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish jarayoni ularga tolerantlik madaniyatiga oid ko‘nikmalarini tarkib toptirishga xizmat qiladi. Yuqoridagilar asosida aytish mumkinki, tolerantlik bo‘lajak o‘qituvchi shaxsiga qo‘yiladigan muhim talab bo‘lib, pedagog uchun muhim bo‘lgan shaxsiy sifat hisoblanadi. Bu esa o‘qituvchining tarbiyachi sifatida namoyon bo‘lishi va faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlaydi. Natijada o‘quvchilarda tolerantlik sifati shakllantirish imkoniyatlari kengayadi.

O‘qituvchi bilan o‘quvchilar orasidagi munosabatlar birinchi navbatda ularning o‘quv faniga bo‘lgan qiziqishi bilan bog‘liq. Bu esa o‘quv materialining o‘qituvchilar tomonidan muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi. Tolerant dunyoqarashga ega bo‘lgan o‘qituvchilar, o‘quvchilarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish layoqatiga ega bo‘lib, birinchi navbatda o‘zlari ularga namuna ko‘rsatadilar. O‘qituvchi bilan o‘quvchi orasidagi munosabatlarda har ikkala tomonning ham tolerant bo‘lishi talab qilinadi.

O‘qituvchi va o‘quvchilarning tolerant dunyoqarash egasi bo‘lishga erishishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning tizimli, barqaror tarzda amalga oshirilishi va ta‘lim jarayoni subyektlari tajribasini boyitishga yo‘naltirilishini ta‘minlash pedagogika fani oldida turgan muhim vazifadir. Shuning uchun ham pedagogik tolerantlik o‘qituvchi kasbiy faoliyatining samaradorligini ta‘minlaydi.

Tolerant o‘qituvchi birinchi navbatla o‘z o‘quvchilari bilan madaniy muloqot va hamkorlik o‘rnatish layoqatiga ega bo‘ladi. Natijada o‘quvchilar o‘z xis tuyg‘ulari, kechinmalari, ehtiyojlarini erkin tarzda bayon qilish imkoniyatga ega bo‘ladilar. O‘quv jarayonida esa o‘zi va o‘quvchilarini tushunish natijasida shaxslararo qadriyatli munosabat o‘rnatadi va subyekt subyekt munosabatlarini rivojlantiradi. Bularning barchasi pedagogik faoliyatning insonparvarlik xarakteriga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Shuning uchun pedagogik tolerantlik o‘qituvchining muhim shaxsiy kasbiy sifati bo‘lib, uni shakllantirish oliy pedagogik ta‘limning asosiy funksiyalaridan biriga aylanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Бондырева, С. К. Толерантность (введение в проблему). – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2003. – 240 с.
2. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
3. Бейсенбекова Г.Б., Карманова Ж.А., Оразалина Г.С. Роль педагога в формировании толерантности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 12-5. – С. 907-908
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan

foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КОГНИТИВНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ

¹Азизова Т., ²Жумамуратова Г.

^{1,2}Научные сотрудники Каракалпакского филиала Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи

Аннотация: В статье подчеркивается важность развития мышления и опыта использования игровых технологий в данном процессе. Автором предложены педагогико-психологические игры для развития здорового мышления у учащихся.

Ключевые слова: критическое мышление, когнитив, качество образования, деятельность.

Сегодня главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть развитие мышления через организацию когнитивной и творческой деятельности обучаемых.

В XXI веке «способность к творчеству, развитие и эффективное использование управляемых информационных образовательных ресурсов рассматривается как ключевая производительная сила будущего». Современная школа – это школа успеха, здоровья. Инновации, методики, творческий потенциал – вот те слова, которые чаще всего звучат в новой школе. Она учит мыслить, искать решение проблем.

Психолог Фельдштейн обращает внимание на то, что реальные изменения исторической ситуации объективно обусловили качественные психические, психофизиологические, личностные изменения современного ребенка, поэтому: необходимо пересмотреть систему подготовки таким образом, чтобы ее ориентация была направлена не только на овладение учителем методикой преподавания учебных дисциплин, но и на овладение им знаниями в области психологии современного ребенка; особое внимание должно быть уделено развитию мышления через организацию когнитивной и творческой деятельности обучаемых и воспитанию современных детей.

Сегодня перед педагогом стоит непростая задача – создать условия для развития творческих способностей, развивать у учащихся стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению предмета, поощрять их индивидуальные склонности и дарования. Необходимо, чтобы учащиеся научились не только отвечать на вопросы, которые ставит перед ними учитель, но и самостоятельно формулировать их для себя в процессе изучения материала.

Самостоятельность учащихся определяется сформированностью следующих умений: ставить цель, планировать свою деятельность, выбирать формы, методы и

приёмы работы, средства для достижения цели; организовать свою самостоятельную работу; применять усвоенные знания на практике; осуществлять контроль и самоконтроль. Кроме того, вопросы развития мышления через организацию когнитивно - творческой деятельности обучаемых тесно связаны с оптимизацией учебного процесса. Практически она состоит из определения учителем задач обучения, отбора содержания, наиболее действенных форм и методов обучения, составления четкого плана занятий, реализации его и анализа решения выдвинутых задач. Эта деятельность требует от учителя творческого подхода, умения решать как конкретные, так и общие комплексные задачи.

Педагог судит об интеллектуальных способностях того или иного ученика прежде всего по тому, насколько успешно он усваивает учебный материал. Но эта успешность зависит и от других обстоятельств – желая учиться, изучать данный предмет, от наличия опорных знаний, умений, навыков.

Что представляет собой эта интеллектуальная способность? Она обеспечивает кратковременное сохранение в сознании информации, которая необходима человеку для решения определенной задачи. Например, ученик сохраняет в кратковременной памяти предложение, которое должен перенести в тетрадь из учебника или написать под диктовку учителя. У разных людей объем кратковременной памяти оказывается разным. У первоклассников, например, он варьирует в диапазоне 3-7 единиц.

Чем более высок этот показатель, тем, как правило, выше учебные достижения ученика. Однако заниматься индивидуальной оценкой этой способности учителю вряд ли целесообразно. Лучше решать такую задачу групповым современным методическим методом и приёмам.

Наиболее эффективными условиями становления развивающихся качеств учащихся являются:

- моделирования педагогической деятельности, воссоздающей процесс воспитания способности у обучаемого к творческой самореализации;
- осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к обучению учащихся через творчество как в урочное, так и во внеурочное время, когнитивных подходов, базирующихся на интересах, потребностях и индивидуальных особенностях обучающихся;
- обучение учащихся через творчество при их включении в работу творческих лабораторий, преимущественно связанных по содержанию работы и их реализация с использованием новых технологий обучения.

Использование в начальной школе современных методических методов и приёмов на уроках по всем предметам в интегративной связи, комплексных стратегий по активному обучению даёт хорошие результаты: развивает не только связанную речь школьников, но и когнитивно-творческой деятельности обучаемых.

Особое место в развитии речи учащихся младших классов занимают игровые методы. На уроках можно использовать следующие стратегии активного обучения: «Толстые» и «тонкие» вопросы; «Горячий стул»; «Только одна минута»; «Трёхшаговое интервью»; «Шесть шляп»; «Думай! Найди! Делись!». Организовав в классе соревновательную игру при помощи тестовой методики «Цифровые ряды».

Заготавливается несколько наборов цифр, имеющих одинаковой структуры, но отличающихся конкретным составом. Например: Основные ряды Дубль
– ряды

651	629
7381	5713
39415	75941 и.др

После сигнала «Приготовиться» один из членов жюри зачитывает первый основной ряд какого-либо из своих наборов. Три единицы в состоянии воспроизвести каждый ученик. Затем предъявляется второй основной ряд (четыре цифры). Здесь могут быть сбои. Если попытка окажется неудачной, ученику предъявляется соответствующий дубль-ряд.

Игра неизменно вызывает у школьников – живой интерес. Стратегию «Две шляпы» можно применять, в основном, в работе со стихотворением. Она обеспечивает самостоятельность, активность учеников в их совместной работе в процессе учебной деятельности, развивает и совершенствует связанную речь. Данный методический приём предлагается использовать на этапе закрепления учебного материала. После психологического настроя и разминки школьников, предлагается двум группам ребятам работа по данной стратегии. Им выдаются по две шляпы. Ученики знают, как работать по данной стратегии. Под белой шляпой – то, что им известно по прочитанному стихотворению, а под желтой шляпой – то, что им непонятно в стихотворении.

Группа, получившие «белую шляпу» в течение всего урока должна поиск информации о стихотворении (когда создано, кто автор, что известно о нём это в определённой степени мини-исследование), можно также воспользоваться материалами сети Интернет. В настоящее время ученики уже младшего школьного возраста хорошо владеют техникой, мобильными телефонами. Ученики, получившие «чёрную шляпу» должны записывать все трудности, с которыми они столкнулись (постановка ударения, правописание и др.). В конце урока ученики высказывает свои эмоции и чувства. Ученики учатся в конце делать свои выводы, высказать своё мнение. Как известно, технология активного чтения включает в себя 3 этапа работы с текстом: до чтения, во время чтения и после чтения. Нами предложена следующая работа с текстом для развития связанной речи учащихся. Предугадывание, дополнение, изменение содержания прочитанного рассказа, сказки. Можно провести викторину по указанным литературным произведениям. Догадайтесь, по названию, о чём пойдёт речь на уроке русского языка (или чтения)? Какую пословицу о труде (друге, Родине и др.) знаете, продолжите пословицу, поговорку, стихотворение и т.д. Здесь лучше всего провести работу в группах. Например: 1) Слово злое доброе, калечит, лечит, а. Группы составляют пословицы: 1) Доброе слово лечит, а злое калечит. Данный методический приём (или технология, стратегия) резко отличается от традиционной технологии тем, что не передаются ученику готовые знания. В любом случае в младших классах учитель становится – наблюдателем и наставником.

Использование в начальной школе современных методических методов и приёмов на уроках по всем предметам в интегративной связи, комплексных стратегий по активному обучению даёт хорошие результаты: развивает не

только связанную речь школьников, но и когнитивно-творческой и практической способности учащихся, повышает их активность, способствует более осмысленному изучению прочитанного или пройденного материала, приобретению навыков самоорганизации, добывать знания самостоятельно, способствует формированию у школьников указанных выше универсальных учебных действий. Кроме всего этого делает уровень преподавания учителя соответствующим современным требованиям образования. Это возможно лишь при разумном использовании наиболее эффективных форм, методов и средств обучения, что зависит от надлежащей научной, психолого-педагогической и методической подготовки учителя.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно - ориентированного образования // Народное образование, 2003.
2. Новое педагогическое мышление /Под ред. акад. А.В.Петровского/– Москва.: Педагогика, 1989 – Москва.: Педагогика, 1989.
3. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
4. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
5. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ КЛАСС НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Хасанова Гулшод Касимовна

*Преподаватель Бухарского государственного педагогического института факультет
дошкольного и начального образования г.Бухара, Республика Узбекистан*

***Аннотация.** Это статья исследует развитие самостоятельной и креативной деятельности мастерства будущих учителей начальной школы на основе компетентностного подхода, она рассматривает процесс креативной деятельности мастерства будущих учителей начальной школы. Обсуждаются ключевые подходы, такие как компетентностный подход. Результаты исследования позволяют лучше понять развитие самостоятельной и креативной деятельности мастерства будущих учителей начальной школы на основе компетентностного подхода.*

Ключевые слова: *развитие, учителя, начальная школа, будущее, мастерство, креативность, исследование, самостоятельный подход, компетентностный подход.*

Развитие самостоятельной и креативной деятельности мастерства будущих учителей начальной школы на основе компетентностного подхода является важной задачей современного образования. Компетентностный подход акцентирует внимание на формировании практических навыков и умений, что позволяет будущим педагогам эффективно адаптироваться к быстро меняющимся условиям образовательной среды.

Важным аспектом в подготовке учителей является создание условий для развития их креативности и самостоятельности. Это достигается через внедрение инновационных методик обучения, проектов и активных форм работы, которые способствуют формированию критического мышления и способности к саморегуляции.

Кроме того, важно интегрировать в учебный процесс элементы междисциплинарности и применения информационно-коммуникационных технологий, что способствует расширению горизонтов мышления и активному участию студентов в учебном процессе. Таким образом, развитие самостоятельной и креативной деятельности будущих учителей начальной школы, основанное на компетентностном подходе, способствует подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, способных эффективно решать профессиональные задачи и вносить инновации в образование. Одним из ключевых направлений подготовки будущих учителей начальной школы является формирование их способности к рефлексии и самооценке. Это позволяет педагогам анализировать свою деятельность, выявлять сильные и слабые стороны, а также ставить перед собой новые цели. Рефлексивная практика способствует личностному и профессиональному росту, что, в свою очередь, повышает качество образовательного процесса.

Также следует отметить значимость сотрудничества и командной работы в учебном процессе. Создание условий для взаимодействия студентов, обмена идеями и коллективного решения задач позволяет развивать не только профессиональные, но и социальные навыки. Подобный подход формирует у будущих учителей умение работать в команде, уважать мнения других и находить компромиссы.

Внедрение проектного обучения является еще одним эффективным инструментом для развития креативности и самостоятельности будущих педагогов. Проекты, основанные на реальных запросах и проблемах, побуждают студентов к активному поиску решений и применению теоретических знаний на практике, что способствует глубокому усвоению материала и формированию профессиональных компетенций.

Кроме того, важно учитывать роль технологий в образовательном процессе. Интеграция цифровых инструментов и ресурсов в обучение способствует развитию компетенций, необходимых для работы в современном образовательном пространстве. Будущие учителя должны быть готовы использовать современные технологии для создания интерактивных и увлекательных уроков, что сделает обучение более эффективным и доступным для всех учащихся. Не менее актуальна и практика вовлечения родителей в образовательный процесс. Установление партнерских отношений между школой и семьей способствует созданию единого образовательного пространства, где родители становятся активными участниками в воспитании и обучении своих детей. Это,

в свою очередь, повышает ответственность студентов и формирует их понимание о важности взаимодействия с сообществом.

Таким образом, комплексный подход к подготовке будущих учителей начальной школы, включающий рефлексию, сотрудничество, проектное обучение и использование технологий, способствует формированию компетентных и ответственных педагогов, способных адекватно реагировать на вызовы современного образования и эффективно развивать свои профессиональные навыки.

Важным аспектом подготовки будущих учителей является развитие критического мышления и способности к самоанализу. Эти качества позволяют педагогам не только адаптировать свои методики под нужды учеников, но и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. Создание условий для рефлексии на уроках способствует формированию у студентов умения критически оценивать свои действия и находить решения в различных образовательных ситуациях. Сотрудничество между учителями также играет ключевую роль в образовательном процессе. Обмен опытом, совместное планирование уроков и участие в учебных проектах стимулируют креативность и инновационное мышление. Партнерские отношения между педагогами позволяют им извлекать уроки из успешных практик и создавать более насыщенные и разнообразные образовательные программы.

Кроме того, проектное обучение становится важным инструментом для формирования у студентов навыков командная работа и управления временем. Занятия, основанные на проектной деятельности, позволяют ученикам не только осваивать теоретические знания, но и применять их на практике, что способствует более глубокому пониманию изучаемого материала.

Таким образом, развитие критического мышления и навыков самоанализа становится не только задачей будущих учителей, но и основным компонентом их профессионального роста. Педагоги, осознающие важность рефлексии, могут эффективно анализировать свои методы и подходы, что, в свою очередь, положительно сказывается на учебном процессе и результатах их учеников. Совместные проекты и междисциплинарные подходы также становятся ключевыми элементами в обучении. Эти методы способствуют не только углублению знаний, но и укреплению связей между различными предметами, что способствует целостному восприятию информации. Студенты учатся работать в группе, распределять обязанности и оценивать вклад каждого участника, что развивает их социальные навыки и уверенность в себе.

Кроме того, интеграция технологий в образовательный процесс открывает новые горизонты для обучения. Использование цифровых инструментов и платформ позволяет создать интерактивную среду, где студенты могут самостоятельно исследовать темы, общаться и обмениваться мыслями, что дополнительно стимулирует их мотивацию к обучению. В конечном счете, такие подходы формируют более активных и подготовленных к реальным вызовам специалистов.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Хасанова Г. К. Педагогические основы развития социальной деятельности студентов вузов //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 17-3 (120). – С. 68-71.

2. Хасанова Г. К. Методы Формирования Творчества Будущих Учителей Начальных Классов В Образовательном Процессе //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 42. – С. 337-339.
3. Хасанова Г. К. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ //Проблемы педагогики. – 2023. – №. 3 (64). – С. 20-23.
1. 4.Умуров З. Л., Хасанова Г. К. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 2-2 (122). – С. 43-45.
4. А.З.Шарапова, Г.К.Хасанова. Повышение педагогического мастерства учителя в вопросах нравственного воспитания младших школьников. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный научный журнал № 2 (103), 2024 г. С. 51-53.
5. G.K. Hasanova¹, Sh.A. Ashurova² FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT OF STEM EDUCATION УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный научный журнал № 2 (103), 2024 г. С. 46-47.
6. Khasanova Gulshod Kasimovna 1 1 Bukhara State Pedagogical Institute, The Republic of Uzbekistan Creative Competence of Future Primary School Teachers. EXCELLENCIA: INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY JOURNAL OF EDUCATION Volume 02, Issue 04, 2024 ISSN (E): 2994-9521. С. 331-336
7. Гульшод Хасанова, Преподаватель Бухарского государственного педагогического института. Креативная компетенция будущих учителей начальной школы. “Ta’lim, fan va innovatsiya” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2015-yil 18-noyabrdagi 218/5-son. С. 346-349
8. ХАСАНОВА ГУЛШОД КАСИМОВНА Бухарский Государственный Педагогический Институт Развитие самостоятельной и креативной Деятельности будущих учителей начальной Школы на основе компетентностного подхода . Илмий-услубий, амалий, маърифий журнал 2024 йил, 1-сон. С. 176-179
9. Г.К. Хасанова Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Nauchno-teoreticheskiy i metodicheskiy jurnal Scientific theoretical and methodical jour INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY ISSN 2992-9024 (online) 2024, №7
10. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
11. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
12. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA PROGNOZLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bekmuratov Arzubay Kojamuratovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning prognozlash kompetensiyalarining shakllantirishning pedagogik, psixologik zaruriyat ekanligi, mazkur jarayonning o‘ziga xos xususiyatlari, uni amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari kasbiy kompetensiyalar tarkibida prognozlash kompetensiyasining tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar va tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** o‘quv faoliyati, prognozlash, diagnostika, loyihalash, layoqat, rejalashtirish, sinergetik yondashuv, baholash, talaba, o‘quv maqsadlari, o‘quv harakatlari.*

Bugungi kunda dolzarb muammolardan biri oliy pedagogik ta‘lim jarayonida amalga oshiriladigan o‘quv-tarbiya ishlari sifatini takomillashtirishdan iborat. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning turli yo‘nalishlarini tadqiq qilishga yo‘naltirilgan ilmiy pedagogik faoliyat jadallashmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash sifatini yangi bosqichga ko‘tarishda o‘qitishning kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan modeliga tayanish alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida isloh qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu esa bo‘lajak o‘qituvchilarning zarur kasbiy kompetensiyalarni egallashlari uchun qulay vaziyat yaratadi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagog sifatida muvaffaqiyatli shakllanishlari ta‘minlanadi. A.V.Gluzmanning ta‘biri bilan aytganda kompetensiyaviy yondashuv muayyan bilim, ko‘nikma va malakalarning rivojlanishi, natijasida amaliy harakatlarning takomilashishi, kasbiy faoliyat jarayonida muayyan harakat texnikasini qo‘llash, ijtimoiy tajriba va kasbiy faoliyat jarayonida muvaffaqiyatli harakatlanish imkonini beradi.

Kompetensiyaviy yondashuvning istiqbolliligi shundaki, mazkur yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarning yuqori darajada tayyorlarlikka ega bo‘lishlari, ta‘lim muassasasida muvaffiqiyatli faoliyat ko‘rsatish tajribasini o‘zlashtirishlarini ta‘minlaydi. Pedagoglarning ta‘kidlashlaricha bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashni jarayonli yo‘nalishi didaktik, kognitiv, nazorat qiluvchi, korreksiyalovchi, prognozlovchi hamda pedagogik ta‘sir ko‘rsatuvchi jarayonlarni qamrab oladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy jihatdan shakllanishi va takomillashuvi ular taraqqiyotining dinamikasini ifodalaydi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatga pedagogik jihatdan tayyorgarligini ifodalovchi natijalar ularning ilmiy, metodik va metodologik bilimlari va kasbiy mahoratlarida o‘z ifodasini topadi. Shu bilan bir qatorda pedagogik faoliyat mazmunini ifodalovchi qadriyatli yo‘nalishlar, kasbiy intilishlari va kompetensiyalarida namoyon bo‘ladi. Kompetensiyaviy yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda muayyan bilimlar va prognozlash kompetensiyalarini egallashlariga yo‘naltiriladi. Ushbu jarayonda amaliy harakatlarni bajarish imkonini beradigan bilimlar, ko‘nikmalar, bo‘lajak o‘qituvchilarning samarali yechimlarni qabul qilishlari, pedagogik prognozlash texnologiyalarini qo‘llashlari, faol

kasbiy nuqta nazariga ega bo‘lishlari, uzluksiz tarzda mustaqil bilim olishlari va refleksiyaning amalga oshirish faoliyatlari ta’minlanadi. Kasbiy kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan oliy pedagogik ta’lim jarayonida ikki ta muhim yo‘nalish nazarda tutiladi.

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kompetensiyalarini egallashlariga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning mazmunini tanlash, strukturalash amalga oshiriladi. Bunda ta’limning istiqbolli yo‘nalishlarini prognozlash ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratiladi.

2. Bo‘lajak o‘qituvchilarning maqsadga yo‘naltirilgan holda o‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiyalarini bilish, ularni shakllantirishning inovatsion metodlarini prognozlash asosida aniqlashga oid kasbiy faoliyat tajribasi shakllantiriladi.

Shuning uchun ham R.Safarova, B.Xodjayev, V.A.Bolotova, V.V.Serikovalarning kompetensiyaviy yondashuviga oid qarashlariga tayangan holda oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarda kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratish taqozo qilinmoqda. Chunki prognozlash kompetensiyalari o‘qituvchilar uchun ham, o‘quvchilar uchun ham yetakchi ta’lim paradigmalariga tayangan holda o‘z faoliyat yo‘nalishini tanlash, o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarini yangi vaziyatlarga ko‘chirish, qayta yo‘nalish olish, bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy-kasbiy kompetensiyalarini kompleks tarzda o‘zlashtirishlari uchun qulay sharoit yaratishni nazarda tutadi. Yuqoridagilar asosida pedagogik kompetentlikni quyidagicha izohlash mumkin: pedagogik kompetentlik bu bo‘lajak mutaxassisning ongli tarzda o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni amaliy faoliyatiga tatbiq etish, taqdim etilgan imkoniyatlardan foydalangan holda qo‘yilgan muammolarga yechim topish, o‘z harakatlari uchun mas’uliyatni his etish layoqatidir.

- Bo‘lajak o‘qituvchi kompetentligining tarkibiy tuzilishi:
- tajriba ya’ni bilim, ko‘nikma va malakalar;
- yo‘nalganlik, ya’ni qadriyatlar, ehtiyojlar, motivlar, ideallar;
- sifat ya’ni sinergetik faoliyatga layoqatlilik, moslashuvchanlik, ish ko‘lamini belgilash va interpretatsiyalash, o‘z o‘zini rivojlantirish, integratsiyalash, bilimlarni bir vaziyatdan ikkinchisiga ko‘chira olish kabilarni o‘z ichiga oladi.

O‘qituvchi kasbiy kompetentligining turlari muntazam ko‘payib, boyib takomillashib boradi. Uning asosiy manbai oliy pedagogik ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchini kasbiy tayyorlash jarayonidir. Bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy kompetentligining turli turlari mavjud.

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan ijtimoiy pedagogik kompetensiyalar:
- integrativ xarakterdagi shaxsiy-kasbiy kompetensiyalar, bu barcha pedagogik vazifalarni samarali amalga oshirilishini ta’minlaydi;
- nazariy hamda amaliy tayyorgarlikning yaxlitligini ta’minlaydi, bu esa bo‘lajak o‘qituvchi shaxsining mikrosotsiumga samarali integratsiyalashuviga ko‘maklashadi;
- o‘quvchilarning asosiy tayanch ehtiyojlarini tushunish hamda ularni intellektual jihatdan qondirish uchun qulay shart-sharoit yaratish, o‘quv- tarbiya jarayonini ongli hamda savodli tarzda loyihalash layoqatiga ega bo‘lish, o‘quvchilarning o‘ziga xosligi va ijtimoiy vaziyatlarni hisobga olgan holda ularning qadriyatlarini o‘zlashtirishga yo‘naltirish va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga erishish.

2. Loyihalash kompetensiyasiga egalik:
- bilimlar majmui, ko‘nikmalar, shaxsiy sifatlar, loyihalash layoqatiga ega bo‘lish, kasbiy hamda shaxsiy faoliyat natijalarini oldindan ko‘ra olishda o‘z ifodasini topadi;
- o‘quv biluv jarayonining natijalari;

- natijalarni rejalashtirish, pedagogik faoliyatga bag‘ishlangan topshiriqlarni bajarish jarayonida amalga oshadi;

- mashg‘ulotlarning rejasini ishlab chiqish;
- o‘quv jarayoni mazmunini loyihalash;
- o‘quv jarayonida innovatsion yondashuvni loyihalash;
- o‘zining shaxsiy pedagogik faoliyatini loyihalash va uning natijalarini bashorat qilish.

3. Diagnostik faoliyatni amalga oshirish kompetensiyasi:

- bo‘lajak o‘qituvchining diagnostika qilish faoliyatiga tayyorligi va ushbu yo‘nalishdagi layoqatlari, o‘quvchilarga nisbatan ongli pozitiv munosabatning ifodalanishi, pedagogik diagnostikaga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllanganligi, diagnostikaga oid topshiriqlarni bajarish layoqatining shakllanganligi;

- diagnostika natijalarining sifati haqidagi ma‘lumotlarni umumlashtirilganligi;
- diagnostika natijalarini tahlil qilish layoqatlarining tarkib topganligi;
- mustaqillik va mustaqil bilim olishga intilish motivlarining shakllanganligi;
- psixodiagnostika metodlarini tanlay olishlari;
- pedagogikaga oid topshiriqlarning maqsadi, vazifalari, ularning xaraketri va mazmunini tahlil qila olish ko‘nikmasining mavjudligi.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘quv jarayonini boshqarish kompetensiyasini shakllanganligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- o‘quv jarayonini rejalashtirish, loyihalash, tashkil etish, o‘quv tarbiya jarayoni va o‘zining o‘z kasbiy faoliyatini nazorat qila olish;
- o‘quv tarbiyaviy maqsadlarini aniq belgilay olish;
- o‘quv tarbiya jarayoni maqsadlarini bosqichma-bosqich amalga oshirish metodikalarini o‘zlashtirganligi;
- faoliyatning barcha turlari bo‘yicha o‘quvchilarning o‘quv yutuqlarini baholay olishi;
- nazoratning barcha shakllari va metodlaridan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi;
- o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish metodlarini bilish;
- o‘quv predmetiga bog‘langan holda didaktik maqsadlarni aniqlay olishi lozim.

Shunday ko‘nikmalarni o‘zlashtirgan bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning o‘quv faoliyatidagi istiqbolli yo‘nalishlarini prognozlash kompetensiyasiga ega bo‘ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Сафарова Р.Г. Бўлажак ўқитувчиларда прогнозлаш компетенциясини шакллантиришнинг педагогик имкониятлари.
2. Фейгенберг И. М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели
3. Присяжная А.Ф. Педагогическое прогнозирование в системе непрерывного педагогического образования (методология, теория, практика) // Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. - Екатеринбург, 2006. - 44 с
4. Исмоилова Д.М. Таълим соҳасида прогноз қилиш илмий-педагогик муаммо сифатида Academic research in educational sciences Volume 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming

Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

MAKTABGACHA TA‘LIM YO‘NALISHIDA TAHSIL OLAYTOTGAN TALABALARGA “YASASH VA QURISH” MAVZUSINI O‘RGATISHDA GRAFIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH

Kuralova H.R.

Angren Universiteti Dotsent: p.f.n.

***Annotatsiya.** Maqolada maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarga “Yasash va qurish” mavzusini o‘rgatishda grafik savodxonlikni rivojlantirish uslublarining mazmuni pedagogik asoslarini ochib bergan bo‘lib, dars jarayonida fazoviy tasavvurlar orqali yasash zarur bo‘lgan predmet, buyum, o‘yinchoqlar, hayvon, qushning chizma rasm, eskiz ko‘rinishlarida qismlarga bo‘lib olgan holda alohida-alohida qog‘ozlarga tasvirlab raqamlangan holda ko‘rsatilgan tartibda ketma-ketlikda yasash va uning yaxlit holatiga keltirilishining uslubiy yo‘nilishlari bayon etildi.*

***Kalit so‘zlar:** tasvir, tasavvur, ko‘rsatmali kuzatish, og‘zaki bayon qilish metodi, asl buyum, yasash, taqqoslash, tafakkur, ijodiy qobilyat, qog‘oz, qalam, turli materiallar, chizma, rasm, bo‘laklash, proporsiyalik, ketma-ketlik chizish texnikasi, o‘qish, o‘qish texnikasi, qiziqtirish, yasash ketma-ketligi, aniqlik, tozalik, estetik did.*

Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, DTS ning qabul qilinganligi ham talaba va uning ma‘naviy kamoloti Davlat ahamiyatiga molik dolzarb masalalardan biridir. Talaba ijodiy mehnat qilishga mustaqil fikrlashga, tasavvur qilishga, ularni amaliyotda qo‘llagan holda ularda ko‘nikmalarni shakllantirish malakalarini oshirishga zarurat tug‘iladi. Talabaning tafakkuri qanchalik darajada mustahkam bo‘lsa u shunchalik tashabbuskor bo‘ladi. Talabada tasavvur qancha kuchli keng bo‘lsa dunyo qarashi shunchalik keng bo‘ladi. Inson uchun tafakkurining mustahkamligi uning aqliy va ma‘naviy komolotida yuz berayotgan ijobiy o‘zgarishlar. Tasavvur qilish jarayonidagi ko‘z oldida namoyon bo‘la boshlaydi. Bu esa mustaqil fikrlashga undaydi.

Tafakkur-inson miyasida sodir bo‘ladigan jarayondir sezgi organ ojizlik qilgan vaqtlarda odam va olam xususiyatlari tafakkur orqali o‘rganiladi. Inson fikrlash tasavvur qilish jarayonida o‘zi ko‘rgan, sezgi tasavvur etgan narsa hodisalarning to‘g‘riligi aniqligi va uning borliqga munosabatini aniqlaydi. Shu sababli oliy o‘quv yurtlarida fan asosida talabalarga bilim berish

jarayonida talabalarining kelgusi faoliyatlaridagi zarur ko‘nikma va malakalarni shakllantirishni ta‘minlash zarur.

Tasavvur-bu kognitiv jarayon bo‘lib uning o‘ziga xosligi o‘tgan tajribani qayta ishlashdir.

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarni o‘qitishda talaba amaliy topshiriqlarni yechishda darsning ta‘limiy maqsadiga moslashtirib fazoviy tasavvur qilgan holda ijodiy fikrlashga yo‘naltira olish uning pedagogik mahoratiga bog‘liq. Pedagog darsda mavzuga mos yangi metodik usullarni qo‘llashlari kerak. Agar talaba bilim olishda yangi-yangi mavzuni o‘zlashtirishda faol ishtrok etsa har bir jarayonni tasavvur orqali amaliyotga tadbiiq qilsagina olgan bilimlarini natijalari ko‘lami kengayib boradi. Vaholangi unday ish olib borish talabada chuqur bilim hosil qilish bilan birga ularda o‘quv muommolarini mantiqiy jihatdan mustaqil ijodiy yondashgan holda hal etishga ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Shu sababli bo‘ljak pedagog darsni qiziqarli va mazmunli o‘tishi uchun doimiy izlanishda bo‘lmog‘i yangi-yangi dars usullarini ta‘lim jarayonida kiritmog‘i lozim. Rang-barang usullar foydalanganda talaba tomonidan darsni tashkil qilish maqsadida nazariy va amaliy bilimlarga asoslangan holda chizish, namoish qilish, yasash ularning dunyo qarashini boyitadi. Fazoviy tasavvurini kengaytiradi, ijodiy tafakkurini shakllantiradi, samarali natijalarga erishadi. Dars o‘tish jarayonida talaba bolalarning yosh xususiyatidan kelib chiqib yoshlarini xisobga olgan holda kichik, o‘rta, katta guruhlariga va maktabgacha tayyorlov guruhlariga mo‘ljallab dars o‘tish holatlarini rivojlantirilgan holda usullarda foydalanishini hisobga olish zarur. Talaba turli xil buyumlardan yasash lozim bo‘lgan ishni avvalo o‘zi turli holatda turli ko‘rinishda tasavvur qilishi so‘ng umumiy holatini yasashi uchun kerakli materiallar asbob uskunalarni tayyorlashi sozlashi zarur. Shundan so‘ng yasaladigan narsaning necha qismdan iborat ekanligini aniqlash lozim. Aniqlangan qismlarni har biri proporsionalligini saqalagan holda alohida-alohida chizib chiqiladi. So‘ng umumiy holatdagi chizmasi rasmi bajariladi. Ajratilgan qismlarning har biri raqam bilan ko‘rsatiladi. Shu ko‘rsatilgan raqamlar orqali narsa, buyum va hokazolarning qismlari talab qilingan materiallarda navbatma-navbat chizmada ko‘rsatilgan holatda yasaladi. Hamma qismlar yasab bo‘lingandan so‘ng ular tartib raqami bo‘yicha birlashtiriladi rejalashtirilgan buyum tayyor bo‘ladi.

- Bunda talaba darsni to‘g‘ri rejalashtirishga o‘rganadi.
- U har qanday holatda ishning borishini yakunlanishini yakunini tasavvurida ko‘radi xis qiladi ma‘naviy ozuqa oladi.
- Talabada estetik did shakllanadi.
- Talabada tasavvurida ham amalda ham ketma-ketlikda bajarishga tartibli bajarish ko‘nikma va malakalari shakllanadi.
- Pala partishlikning oldini oladi unga yo‘l qo‘ymaydi.
- Talaba fazoviy tasavvuri rivojlanadi ijodkorlik xissiyoti uyg‘onadi.
- Talaba isrofgarchilikning oldini oladi.
- Talaba mustaqil fikrlashga, tasvir chizma rasm solishga va ular asosida to‘g‘ri yasashga grafik savodxonlikka o‘rganadi.
- Talaba bajargan chizma rasm orqali o‘zi erishgan ishning maxsulini ko‘ra biladi.
- Talaba ish natijalari orqali o‘rtoqlarining bajargan ishlarini kuzatish va baholashni o‘rganadi.

Bunda talaba grafik ketma-ket tasvir bilan yasalgan ishning naqadar o‘xshashligini taqqoslaydi ongli ravishda beihtiyor tasavvur qiladi. Talabada fanga bo‘lgan qiziqishi yanada

oshadi, ijodkorlik xissi uyg‘onadi izlanishga yo‘l ochiladi. Ularda badiiy estetik did shakllanadi grafik savodxonligi rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” Toshkent “Sharq” 1197yil.
2. O‘zbekiston Respubliasining “Ta’lim to‘g‘risidagi qonuni” Toshkent., “O‘zbekiston” 1977yil
3. Maktabgacha ta’lim “Davlat standarti” O‘z PFITI. Toshkent 1995yil
4. Abdurasulov S.F. “Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi”- Toshkent “Fan va texnologiya nashiryoti”., 2012yil.
5. Baymetov B. “Qalamtasvir o‘qitishning ilmiy asoslari”. Metodik tavsiyalar Toshkent 1995yil.
6. Nurmatova. M.Sh. Xasanova T.Sh. “Rasm, buyum yasash va tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasi” Toshkent “Musiqqa nashiryoti” 2012yil
7. Sakulina N.P. Risunok, aplikatsiya, rabota s glinoy v detskom sadu M: “Prosvisheniya” 1993yil.
8. Xasanova Sh. “Tasviriy faoliyatga o‘rgatish nazariyasi va metodikasi” o‘quv qo‘llanma “Tafakkur nashiryoti” Toshkent 2020yil.
9. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
10. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDASHUVLAR

Sabirova Nasiba Ergashevna

*Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrasimudiri,
filologiya fanlari doktori(DSc), professor*

***Annotatsiya.** Maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va analitik ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv bo‘lib, uning milliy va xalqaro tajribalarda qo‘llanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada kognitiv yondashuvning afzalliklari, milliy va xalqaro ta’lim tizimlaridagi usullar, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari hamda zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, ijtimoiy-gumanitar fanlar, metodik mahorat, tanqidiy fikrlash, analitik ko‘nikmalar, ta’lim texnologiyalari.*

Oliy ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki bu fanlar inson tafakkurining asosiy jihatlari, madaniy meros va ijtimoiy muhitni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu nuqtai nazardan, o‘qituvchilarning yuqori saviyali bo‘lishi va zamonaviy o‘qitish usullarini egallashi zarurdir. Bugungi kunda kognitiv yondashuv asosida metodik mahoratni rivojlantirish yondashuvi o‘quv jarayonida innovatsion usullardan foydalanish orqali samaradorlikka erishishni ta’minlaydi. Ushbu maqolada kognitiv yondashuvning asosiy tamoyillari va ularni ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilarini tayyorlashda qo‘llashning afzalliklari hamda milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilinadi.

Kognitiv yondashuvning mohiyati. Kognitiv yondashuv o‘quv jarayonida bilim olish va fikrlash jarayonlarini chuqur o‘rganishga qaratilgan pedagogik yondashuv hisoblanadi. Bu yondashuv o‘qituvchilarning o‘quvchilar bilimlarini shakllantirishda ularning kognitiv jarayonlariga — anglash, tahlil qilish, xotira va fikrlash qobiliyatlariga e’tibor qaratadi. Kognitiv yondashuvning asosiy maqsadi o‘quvchilarni faqat bilimlarni yodlashga emas, balki ularni chuqur anglashga, mustaqil tahlil qilish va o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llashga o‘rgatishdan iborat. Bu jarayonda o‘qituvchilar o‘z pedagogik mahoratini yanada rivojlantirishi lozim. Ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilari uchun bu yondashuv nihoyatda muhim, chunki ularning o‘quvchilarga taqdim etayotgan bilimlari ko‘pincha mavhum va tushunchalarga asoslanadi. Ushbu bilimlarni to‘g‘ri tushunish va hayotda qo‘llash uchun kognitiv yondashuv metodlarini qo‘llash, masalan, tanqidiy fikrlash va mantiqiy tahlil, muhim ahamiyatga ega.

Milliy yondashuvlar. O‘zbekistonda kognitiv yondashuv asosida o‘qituvchilarni tayyorlashga bo‘lgan e’tibor so‘nggi yillarda kuchaymoqda. Xususan, o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida interaktiv metodlarni qo‘llashga, talabalarning tahlil qilish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Milliy ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar bo‘yicha kadrlarni tayyorlashda hozirgi kunda faol foydalanilayotgan usullardan biri amaliyotga yo‘naltirilgan darslar tashkil etishdir. Bu usulda talabalar real hayotdagi muammolarni yechish orqali nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar. Biroq, milliy ta’lim tizimida hali ham kognitiv yondashuvning keng joriy qilinishi yo‘lida bir qator to‘siqlar mavjud. Jumladan, o‘quv dasturlarining nazariy jihatga ko‘proq e’tibor qaratilishi va zamonaviy o‘qitish texnologiyalaridan yetarlicha foydalanilmasligi kognitiv yondashuvni to‘laqonli amalga oshirishga xalaqit bermiqda. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning o‘zlarini doimiy ravishda rivojlantirish va yangiliklarni o‘rganishga moyilligi ham bu jarayonda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Xalqaro tajribalar. Xalqaro ta’lim tizimlarida kognitiv yondashuv keng qo‘llanilmoqda. Masalan, AQSh, Kanada va G‘arbiy Yevropa davlatlarida o‘quv jarayoni talabalarning kognitiv rivojlanishiga yo‘naltirilgan. Ushbu yondashuvda o‘quvchilar faqat tayyor bilimlarni o‘zlashtirish bilan cheklanmay, balki ularni tahlil qilish, shaxsiy xulosalar chiqarish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon esa o‘qituvchining pedagogik mahoratini talab etadi, chunki u o‘quvchilarning fikrlash jarayonlarini boshqarishni bilishi va ular bilan samarali muloqotda bo‘lishi kerak.

Muammolar va ularni hal qilish yo‘llari. Kognitiv yondashuvning ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilari tayyorlashda keng qo‘llanilishi uchun bir qator muammolar mavjud. Avvalo, o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogik usullardan foydalanish ko‘nikmalari yetarlicha rivojlanmagan. Kognitiv yondashuv texnikalarini to‘laqonli amalga oshirish uchun o‘qituvchilarning o‘zlari ham yangi texnologiyalar va yondashuvlarni o‘rganishi zarur. Bundan

tashqari, o‘quv materiallarini yangilash va zamonaviy usullar bilan boyitish masalasi ham muhimdir. Ko‘pincha o‘quv materiallari nazariyaga ko‘proq e‘tibor qaratib, amaliyot va tahlil qilish usullariga kam e‘tibor beradi. Bu esa o‘quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishga to‘sqinlik qiladi. Muammoni hal qilish yo‘llaridan biri, o‘qituvchilar uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslarini tashkil etishdir. Bu kurslarda kognitiv yondashuv texnikalarini o‘rgatish, amaliy mashg‘ulotlar va interaktiv usullarni qo‘llash orqali o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish mumkin. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga joriy qilish, masalan, interaktiv platformalar, masofaviy ta‘lim tizimlaridan foydalanish orqali o‘quv jarayonini yanada boyitish lozim.

Xulosa. Kognitiv yondashuv asosida ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish zamonaviy ta‘lim jarayonida muhim o‘rin tutadi. Bu yondashuv o‘qituvchilarning nafaqat bilimlarini, balki ularning o‘quvchilar bilan ishlash ko‘nikmalarini ham kuchaytiradi. Ushbu maqolada milliy va xalqaro tajribalar, kognitiv yondashuvning mohiyati va uni rivojlantirish yo‘llari tahlil qilindi. O‘qituvchilarning tanqidiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va amaliyotga yo‘naltirilgan darslarni kengaytirish orqali bu jarayonni takomillashtirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirzakulova, N. (2024). Talabalarning Amaliyot Davrida Pedagogik Mahoratini Rivojlantirish. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(13), 58-61.
2. Xolboyeva, I. F. (2024). Bo‘Lajak O‘Qituvchilarda Kognitiv Yondashuv Asosida Pedagogik Ijodkorlikni Rivojlantirishning Pedagogik Jihatlarini. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 410-413.
3. Nematillaevna, Z. D. (2023). Integrativ Yondashuv Asosida Kasbiy Pedagogik Faoliyatga Tayyorlash Tamoyillari. *Science And Innovation*, 2(Special Issue 14), 502-509.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

Зарнигор Хайруллаева Сарвар кизи

Учитель педагогики International school of finance technology and science

Факультет социальных наук

***Аннотация.** В данной статье рассматривается возникновение и распространение геймификации в образовании и ее особенности. Проанализировано влияние геймификации на учащуюся молодежь в современном образовательном процессе. Рассмотрены важность игр и геймификации в системе образования Узбекистана и перечислены ее особенности. Проанализированы различные уровни применения игр в процессе выполнения студентами заданий или демонстрации своих навыков.*

***Ключевые слова:** геймификация, маркетинг, корпоративное образование, инновация, личное развитие, игровой симулятор, социализация, динамика, мотивация, оптимизация сознания.*

Использование средств геймификации в современной образовательном процессе на сегодня является весьма востребованным процессом.

Геймификация (angl. gamification) согласно определению это – образовательный процесс, основанный на принципах и механиках игры, например, системах заданий и наград, символов прогресса, таких как баллы и достижения. Первоначально основной областью его применения был маркетинг, в котором элементы видеоигр составляли основу программ лояльности и потребительской практики для привлечения аудитории. Три компонента геймификации – подсчет очков, карта возможностей и рейтинг пользователей – вызвали критику этой концепции.

Под термином «геймификация» мы понимаем процесс активизации игрового мышления (как синергии видов мышления) и динамических возможностей игр (как синергии множества их видов и форм) для вовлечения и мотивации, удержания интереса и оптимизации, усовершенствования и трансформации сознания представителей аудитории. Генеральная траектория геймификации: от захвата мимолетного интереса через мотивацию и поиск решений к изменению поведения человека в зависимости от целей (игры или реальной жизни; педагога или ученика). Геймификация – это способ осознанной реорганизации пространства (того, что стало мало эффективным) игрой, способ растворения рутины во имя обновления целей, создания дополнительных привлекательных смыслов в образовании [Богданова, 141]

Одним из проблемных звеньев концепции геймификации было выявление неигровых ситуаций. В определенной степени через призму игры можно рассматривать все сферы общественной жизни, но высокая серьезность некоторых из них мешает выделить в них игровую часть. Игры воспринимаются многими людьми как средство бессмысленного «сжигания» времени, отвлечения от важных вещей или заставления полностью забыть о них.

В сфере образования интерес к геймификации неизменно высок. Например, TalentLMS провёл опрос своих клиентов и обнаружил, что 61% респондентов обучаются с использованием геймификации. 83% учащихся с использованием геймификации отметили высокую мотивацию к обучению. Среди обучавшихся без геймификации мотивированы лишь 28%. Sber University регулярно проводит исследование; следит за рынком EduTech2 и из года в год геймифицирует популярные образовательные технологии.

Но всегда ли клиенты и разработчики образовательных решений знакомы с особенностями использования геймификации?

Усложняет ситуацию то, что был пересмотрен подход к повышению мотивации в несколько десятков раз и претерпел существенные изменения. Поэтому следует проанализировать игры, использованные в 2010-е годы и установить ошибки для усовершенствования дальнейших разработок. В результате анализа установлены следующие распространённые ошибки:

- бесцельное применение игровой механики и чрезмерная геймификация;
- слушатель использует игра не для получения знаний.

Изменения домашних заданий – это не геймификация. Подсчет очков за выполнение домашних заданий это тоже не геймификация. Но если полученные баллы отображаются на общем экране-дисплее – это уже элемент игры, один из самых простых способов игры за один курс.

Геймификация в образовании предполагает использование элементов и принципов игры в образовательной среде для вовлечения и мотивации учащихся. Это можно сделать следующими способами:

Баллы, значки и списки лидеров: учителя могут присваивать учащимся баллы или значки за выполнение заданий, достижение результатов или демонстрацию определенных навыков. Списки лидеров могут показать, как учащиеся оцениваются по баллам или значкам, что повысит конкуренцию и мотивацию.

Учителя могут составлять тематические исследования или подготавливать задачи для учащихся, поощряя их наградами за успешное выполнение. Это может сделать обучение более интерактивным и увлекательным.

Студенты могут проходить разные уровни, выполняя задания или демонстрируя свои навыки. Это дает ощущение прогресса и улучшения. Учителя могут включать в уроки рассказы и повествования для углубления опыта обучения. Это помогает учащимся глубже соприкоснуться с материалом и сделать обучение более запоминающимся.

Незамедлительная оценка и вознаграждение учащихся за их достижения может укрепить позитивное поведение и побудить учащихся к продолжению учёбы. Геймификация может стимулировать партнёрство и социальное сотрудничество между учащимися, а также развивать навыки командной работы и общения.

В целом, геймификация в образовании направлена на то, чтобы сделать обучение более увлекательным, интерактивным и приятным для учащихся, что в конечном итоге приведет к повышению мотивации и успеваемости.

Таким образом, дидактическая игра вполне способна связать разрозненные компоненты образования в единый креативный опыт обучающегося, не имеющий достаточно искусственного распределения на отдельные учебные действия [Макаренко, 1986]. Радость творческой работы, которая обеспечивает конкурентоспособность игры, не мешает развивать конкретные навыки.

Это формирование научной картины мира студента, живущего на основе социального опыта студента, даже если игра основана на эмоциональном восприятии. При этом целесообразно определить, какой вклад Макаренко привнёс в эту идею, т.е. ожидаемую неожиданность педагогических результатов проектной деятельности, что может стать важным образовательным стандартом при определении задач государственного обучения [Дахин; 2021].

Сами геймеры не считают видеоигры праздным занятием, так как последние сглаживают привычное ощущение и позволяют отдохнуть для восстановления сил.

Игровой процесс позволяет компенсировать недостатки реального мира, в котором люди редко видят результаты своей работы, регулярно сталкиваются с несправедливостью, редко могут ошибаться или чувствуют себя одинокими и не видят возможности достичь желаемых высот.

Поскольку игры позволяют людям чувствовать последствия решений, игры могут стать инструментом улучшения реальности, когда работники менее заинтересованы в своих обязанностях, подавляя стресс с помощью различных лекарств и сеансов психотерапии. Такой оптимистичный взгляд на геймификацию попал в поле зрения скептиков. Такая риторика, по мнению критиков, скрывает желание предпринимателей эксплуатировать людей, максимально использовать их и скрывать социально-экономические причины быстрого распространения психических заболеваний.

Очень важно, чтобы игрок испытывал постоянное состояние психического благополучия (С. Рифф), пластическую оптимистическую выносливость («мастерство оптимизма» М. Селигман). Признание собственной значимости и ценности – вот что является результатом игры.

В поисках вариантов управления сегодняшним учебным процессом, современных гаджетов, электронных книг и руководств, наглядных презентаций в создании мотивации и здорового образа жизни, конкуренции между учащимися, практика предлагает уроки: о развитии социально полезных навыков; об умении строить команды и принимать совместные решения; о создании стратегии и достижении ваших целей. Очень важно, чтобы современный ребёнок умел не только хорошо играть.

Геймификация в системе образования Узбекистана имеет несколько особенностей, которые удобно использовать для дальнейшего её дальнейшего развития. Некоторые особенности геймификации:

1. Создание и усвоение игр: интеграция игр с критериями, оценками и числами для классификации игр и повышения мотивации в процесс обучения и тестирования учащимися.

2. Инновации на разных уровнях: использование геймификации в системе образования Узбекистана для привлечения учащихся к опыту, использование инноваций для того, чтобы сделать образовательные процессы более увлекательными и продвинутыми.

3. Стимулирование участия учащихся: поощрение участия учащихся в процессах обучения и тестирования с помощью геймификации в системе образования Узбекистана, формирование прогрессивного и серьёзного взгляда к изучению информации, мотивируя их и создавая весёлое времяпровождение.

4. Личное развитие: с помощью системы геймификации учащиеся получают возможность личностного развития и самосовершенствования, улучшая способность сосредотачиваться на себе, учиться, обсуждать и находить решения.

Требования к играм:

Случайное участие

Процесс взаимодействия должен быть построен так, чтобы на участника не оказывалось давление. Свобода выбора – это то, чем должен обладать игрок. Он самостоятельно принимает решение о начале игры.

Четко определенные правила

Чем прозрачнее игровая система, тем легче принять решение об участии в ней. Условия должны указывать участнику, как работает игра, но не то, как должен действовать игрок. Организатор всегда должен помнить о свободе выбора участника.

Альтернативная реальность

Игра должна быть отстранена от реальных ситуаций. Человек играет не потому, что это привычно, а потому, что его интересует новизна. Но не переусердствуйте с фантазией. Слишком сложный сценарий во многих случаях отпугивает потенциальных участников.

Поэтапное развитие

С каждым новым шагом должен быть новый уровень. Однако на каждом этапе вы должны стараться сохранять «интригу» для следующего шага, чтобы в голове игрока было что-то вроде «А что дальше?»

Социализация

Чтобы поощрять и поддерживать соревновательный дух, участник должен знать, что он не один. Даже самые заядлые геймеры устают от «игры в одиночестве». Если нет человека, с которым можно было бы общаться и с кем соревноваться, игры как таковой не будет. Поэтому в игре должна участвовать команда.

Динамика

Неважно, играет ли человек один день или год – он должен видеть прогресс, результаты. Внутри компании лучшего работника года можно выбирать на протяжении всего периода, давая промежуточные результаты, например *лучший работник месяца*. В конце каждого года, сезона или месяца количество покупок или заказов, количество и качество отзывов можно суммировать. А в образовательном процессе можно наградить лучшего студента за семестр или за учебный год внутри группы, курса и т.д. (zvonobot.ru).

Эти особенности способствуют повышению мотивации учащихся с помощью геймификации в системе образования Узбекистана и делают процессы изучения информации интересными и понятными.

Анализ современных исследований, проблем геймификации, статистики проведения исследований геймификации территориально анализируются следующим образом: 53% в Европе, 22% в Азии и 35% в США. Определено, что большинство исследований проведены в США, Великобритании и Нидерландах [Маркова А, 1990].

Этот вывод демонстрирует значительную тенденцию среди исследователей, обсуждающих игровые симуляторы в последние год в связи с повышением осведомленности о технологических играх в образовании [Шмаков С. 1994]. Исследования охватывают широкий спектр в основном такие темы, как менеджмент, бизнес, маркетинг, наука, право, биология, социальные и гуманитарные науки.

Геймификация относится к разделению образовательных процессов, подразумевающих выделение отдельной игровой комнаты, и способствует обучению путем преобразования процессов обучения в игры. Геймификация стимулирует обучение, используя элементы игры, чтобы сделать его мотивированным и более интересным для учащихся.

При организации геймификации следует соблюдать следующие этапы:

1. *Определение цели*: определите содержание, цель обучения и результаты, которые вы ожидаете от учащихся.

2. *Выбор элементов игры*: элементы игры, используемые для геймификации, определяются, например, системой оценок, уровнями, примерами, задачами, альтернативами, соревнованиями и другими факторами успеха.

3. *Повышение мотивации учащихся*: идти по пути проведения обучения в игровой форме для повышения мотивации учащихся и способствования успеху, повышения занимательности и полезности уроков.

4. *Структурирование игр и заданий*: в процессе геймификации игры и задания структурируются, чтобы дать учащимся возможность самостоятельно работать и демонстрировать свои навыки.

5. *Оценка результатов и преобразование обучения*: оценка потока процессов геймификации, проверка уровня успеха учащихся и внесение рекомендуемых изменений, чтобы сделать обучение более доступным.

Геймификация – один из способов повышения мотивации к обучению и степени занимательности учебного процесса. Также она позволяет учащимся учиться самостоятельно. Интегрируя этот метод в существующие образовательные процессы, создавая новые или преобразовывая старые образовательные модели, можно создавать интересные и эффективные закрытые ситуации обучения.

Применение геймификации в образовательных процессах очень полезно для стимулирования и повышения мотивации учащихся к обучению. Этот метод создает интересную и целенаправленную среду для учащихся, разбивая процесс обучения на игровые элементы. Участие в процессах обучения вдохновляет учащихся на самосовершенствование, побуждает к решению проблем и задач, достижению определённых успехов, что даёт им больше мотиваций к “штурму” образования и образовательных учреждений, где они хотели бы учиться.

Геймификация может ускорить процесс обучения, создать закрытые ситуации и пролить свет на интересы учащихся. Этот метод помогает сделать процессы обучения целенаправленными, увлекательными и эффективными, а также гарантирует, что образовательная среда не превратится в игровой процесс, а будет способствовать достижению успеха и определённых результатов. Этот метод помогает создать среду, которая делает обучение необременённым, увлекательным и мотивирующим для учащихся, а также даёт им возможность проявлять больший интерес и участие в обучении.

Преимущества геймификации корпоративного обучения:

Ускорение процесса обучения. Благодаря интерактивности заданий и эмоциональной вовлеченности учащихся элементы игры помогают быстрее запомнить информацию. Нет необходимости сокращать забытую теорию и регулярно повторять пройденный материал.

Налаживание связей между участниками. Элемент конкуренции и совместного решения задач укрепляет отношения в коллективе, положительно сказывается на эффективности командной работы учащихся.

Повышение вовлеченности учащихся. Геймификация помогает мотивировать студентов к развитию. Например, с помощью системы достижений и таблицы лидеров можно увидеть темпы развития на фоне других участников игры.

Преобразование скучной задачи в интересную. Скучные лекции и монотонные обучающие видеоролики не сосредотачивают внимание аудитории надолго.

Геймификация помогает разнообразить учебный процесс, сделать его более увлекательным [Большая российская энциклопедия (bigenc.ru)]

И в заключении, можно отметить, что геймификация в образовании направлена на повышение степени занимательности и увлекательности учебного процесса, нацелена на то, чтобы сделать его интерактивным и приятным для учащихся, что несомненно приведет к повышению мотивации и успеваемости учащихся. Геймификация требует слаженности, командной работы, меняет отношение учащихся к обучению. В результате внедрения геймификации в Узбекистане возрастет степень мотивации подрастающего поколения к учёбе. В отличие от скучных лекций и семинаров геймификация пробуждают мотивацию к обучению.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Е.В. Богданова, Е.А. Яровая, А.Н. Дахин, Ю.Н. Ковшова, М.Н. Сухоносенко [и др.] (2021). Геймификация в современном педагогическом образовании: атлас лучших практик. М.: Новосибирск. 141 С
2. Макаренко А. С. (1983) Пед. соч. – М.: Просвещение, 86 С
3. Дахин Александр Николаевич (2021) Педагогика геймификации качество инноваций в образовании: теория и практика. Вестник педагогических инноваций, № 3(63), 27-34
4. Маркова А. Р., Матис Т. А., Орлов А. В. (1990) формирование мотивации к обучению; книга для учителя. М.: Просвещение, 191 С.
5. Что такое геймификация / игровой подход в обучении и работе ?

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING MUAMMOLARI

Aliyeva Odila Madaminovna

Pedagogika fani o‘qituvchisi International School of Finance Technology

***Annotatsiya.** Maqolada bo‘lajak tarbiyachilarning metodik mahoratini rivojlantirish strategiyalari va bu jarayonda yuzaga kelayotgan asosiy muammolar yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy ta‘lim tizimida metodik mahoratni oshirishda duch kelinayotgan to‘siqlar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiyachi, metodik mahorat, strategiyalar, muammolar, ta‘lim, kasbiy rivojlanish.*

Bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida metodik mahorat ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Har bir tarbiyachi nafaqat ta‘lim va tarbiya jarayonining metodikasini puxta egallashi, balki doimiy ravishda uni takomillashtirishi kerak. Bu esa yangi strategiyalar va yondashuvlarni talab etadi. Shu bilan birga, bu jarayonda qator muammolar vujudga keladi, bu muammolar tarbiyachilarning ta‘lim-tarbiya jarayonida samaradorligini pasaytiradi. Tarbiyachilik kasbi shaxsning tarbiyaviy va o‘quv jarayonlarini tashkil qilishda bevosita ishtirok etadigan va bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlaydigan muhim soha hisoblanadi. Bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlashda metodik mahorat ularning kasbiy sifatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Metodik mahoratni rivojlantirish esa qator strategik yondashuvlarni talab qiladi. Bugungi kunda

zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalarni keng qo‘llash jarayonida duch kelinadigan muammolar ham e‘tibordan chetda qolmayapti.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili: Pedagogika fanida metodik mahoratni rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. A. A. Leontyev (2002) pedagoglar mahoratini shakllantirish jarayonida texnologiyalarning rolini ta‘kidlagan. U o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi davomida metodik yondashuvlarni doimiy ravishda yangilash zarurligini qayd etgan. D. P. Verbitskiy (2010) o‘quv jarayonida metodik tayyorgarlikning asosiy jihatlari haqida fikr bildirgan bo‘lib, ta‘limdagi interfaol metodlarning ahamiyatini alohida ajratib ko‘rsatgan. T.V.Kornilov (2015) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar metodik mahoratni oshirishda o‘qituvchilar va tarbiyachilarning shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan strategiyalarning ahamiyatini ta‘kidlaydi. M. M. Potashnik (2018) bo‘lajak tarbiyachilar uchun kasbiy tayyorgarlik jarayonida metodik kompetensiyaning ahamiyatini alohida ta‘kidlaydi. Uning fikriga ko‘ra, kasbiy o‘shishning asosiy sharti o‘quv jarayonini doimiy ravishda takomillashtirishdan iborat. Shuningdek, B. S. Gershunov (2020) o‘z tadqiqotlarida metodik mahoratni rivojlantirishda o‘qituvchining o‘zi tomonidan o‘qishning muhimligini ta‘kidlab, professional refleksiya muhimligini ko‘rsatgan.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda kuzatish, taqqoslash va eksperimental metodlar qo‘llanildi. Bo‘lajak tarbiyachilarning metodik mahoratini rivojlantirishda duch kelinayotgan muammolar tahlil qilindi, turli ta‘lim muassasalaridagi pedagogik amaliyotlar solishtirildi. Eksperiment sifatida bir guruh bo‘lajak tarbiyachilarga innovatsion metodlar asosida darslar o‘tkazildi, boshqa guruh esa an‘anaviy metodik yondashuvlardan foydalandi. Tadqiqotda qo‘llangan usullar keng spektrni qamrab oladi. Ilmiy izlanishlar davomida metodik mahoratni shakllantirishda duch kelinadigan muammolarni aniqlash uchun quyidagi metodlar qo‘llanildi:

2. Eksperimental metod: Bo‘lajak tarbiyachilarga ikki xil metodik yondashuv asosida darslar o‘tkazilib, ularning kasbiy mahoratlari solishtirildi. Bitta guruhga an‘anaviy pedagogik usullar asosida, ikkinchi guruhga esa innovatsion metod va texnologiyalardan foydalangan holda dars berildi. Eksperiment natijalari bo‘yicha kasbiy rivojlanish darajasidagi farqlar aniqlandi.

3. Intervyu va so‘rovnoma: Bo‘lajak tarbiyachilar va pedagoglar o‘rtasida metodik mahoratni oshirish bo‘yicha so‘rovnoma va intervyu o‘tkazildi. So‘rov natijalari, ayniqsa, texnologiyalarni qo‘llashdagi muammolar va metodik bilimlarni amaliyotda qo‘llashdagi qiyinchiliklarni aniqlashga yordam berdi.

4. Kuzatish: Pedagoglar tomonidan innovatsion texnologiyalardan foydalanishda uchraydigan texnik va metodik qiyinchiliklar kuzatildi va tahlil qilindi.

5. Taqqoslash metodlari: Turli ta‘lim muassasalaridagi bo‘lajak tarbiyachilarning metodik yondashuvlari va kasbiy tayyorgarlik dasturlarini solishtirish orqali samarali metodlar aniqlashga harakat qilindi.

Tahlil va natijalar: Tadqiqot natijalari bo‘yicha metodik mahoratni rivojlantirish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar quyidagicha aniqlandi:

1. Teoretik bilim va amaliy ko‘nikmalar o‘rtasidagi tafovut

Ko‘p hollarda bo‘lajak tarbiyachilar oliy o‘quv yurtlarida nazariy bilimlarga urg‘u berib, amaliy ko‘nikmalarni yetarli darajada o‘zlashtira olmaydilar. Amaliy mashg‘ulotlarning yetarli emasligi natijasida, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Muammoni yechish yo‘llari:

- O‘quv dasturlarida amaliy mashg‘ulotlarning sonini ko‘paytirish va ularni o‘quv jarayonida muhim rol o‘ynovchi element sifatida qarash zarur.

- Bo‘lajak tarbiyachilarga real muammolar bilan yuzma-yuz kelish imkoniyatini yaratish, ta’lim jarayonida amaliyotning ulushini oshirish talab etiladi.

2. Texnologik bilim va ko‘nikmalar yetishmasligi: Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim o‘rin tutmoqda, lekin bo‘lajak tarbiyachilar ko‘pincha bu vositalardan yetarli darajada foydalanish imkoniyatiga ega emaslar. Bu esa ularning metodik mahoratini rivojlantirishda jiddiy to‘siq bo‘lmoqda.

3. Amaliy tayyorgarlikning cheklanganligi: Pedagogik amaliyot jarayonida bo‘lajak tarbiyachilar ko‘pincha nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Nazariya va amaliyot o‘rtasidagi tafovut sababli, ular mustaqil ravishda pedagogik metodlarni qo‘llashda muammolarga duch kelmoqdalar.

4. Tajriba almashish imkoniyatlari yetishmasligi: Bo‘lajak tarbiyachilar metodik yondashuvlarni o‘rganishda amaldagi tajribali pedagoglardan ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lishlari muhimdir. Biroq, ta’lim muassasalarida bunday tajriba almashish imkoniyatlari yetarli emasligi kuzatilmoqda. Metodik mahoratni rivojlantirishda doimiy o‘qituvchilar va malakali tarbiyachilar bilan tajriba almashish muhim bo‘lsa-da, bunday imkoniyatlar cheklangan bo‘lib qolmoqda .

5. Refleksiyaning kamligi: Tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishi ko‘pincha o‘z ustida ishlashga, ya’ni professional refleksiya jarayoniga bog‘liq. Ammo aksariyat hollarda bo‘lajak tarbiyachilar bu jarayonga yetarlicha e’tibor qaratmaydilar, natijada o‘zlarining metodik mahoratini tahlil qilish imkoniyatlari cheklangan bo‘ladi.

6. Motivatsiya va kasbiy rivojlanishga e’tibor yetishmasligi. Ko‘plab bo‘lajak tarbiyachilar o‘z ustida ishlash va metodik mahoratni rivojlantirishga yetarli motivatsiyaga ega emaslar .

Bu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator strategiyalar ishlab chiqilishi mumkin.

Xulosa va takliflar: Maqolada olib borilgan tahlillarga ko‘ra, bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida metodik mahoratni oshirish uchun quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

1. Innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish. Metodik mahoratni oshirishda interaktiv va raqamli vositalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi .

2. Amaliy mashg‘ulotlar va tajriba almashish dasturlarini kengaytirish. O‘quv jarayoniga keng ko‘lamli amaliy mashg‘ulotlar, shuningdek, tajriba almashish imkoniyatlari kiritilishi zarur.

3. Tarbiyachilar uchun kasbiy rivojlanish dasturlarini joriy etish. Metodik mahoratni rivojlantirish uchun pedagoglar doimiy malaka oshirish kurslari va seminarlariga jalb qilinishi kerak.

4. Mentorlik va tajriba almashish dasturlarini kengaytirish: Metodik mahoratni rivojlantirish jarayonida tajribali pedagoglardan bilim olish va tajriba almashish imkoniyatlari kengaytirilishi kerak.

5. Motivatsiyani oshirish. Bo‘lajak tarbiyachilarning o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish uchun maxsus dasturlar va rag‘batlantiruvchi tizimlar joriy etilishi lozim.

6. Refleksiya jarayonini rivojlantirish: Bo‘lajak tarbiyachilar o‘z pedagogik faoliyatlarini tahlil qilib, metodik bilimlarini chuqurlashtirish uchun refleksiya jarayoniga katta e’tibor qaratishlari lozim.

Ushbu takliflar bo‘lajak tarbiyachilarning metodik mahoratini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

1. Leontyev, A. A. (2002). "Pedagogik metodikalarning zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi". Pedagogika ilmiy jurnali, 12(2), 45-51.
2. Verbitskiy, D. P. (2010). "Interfaol metodlar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish". Innovatsion ta'lim usullari, 18(4), 30-35.
3. Kornilov, T. V. (2015). "Pedagogik strategiyalarni takomillashtirish va kasbiy rivojlanish". Ta'lim va pedagogika ilmiy jurnali, 27(5), 78-83.
4. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
5. Darling-Hammond, L. (2006). "Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs". San Francisco: Jossey-Bass.
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
7. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

TA’LIM SIFATINI BAHOLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Hasanova G.Q.

BuxDPI Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent

***Annotatsiya.** Maqolada ta’lim berish jarayonida oliy o‘quv yurtlarida ta’lim sifatini baholash sohasidagi mexanizmlarni takomillashtirish usullari tahlil qilingan. Tahlil natijasida universitet ta’limi sifatini baholashning pedagogik tizimini yaratishning asosiy kontseptual tamoyillarini ajratib ko‘rsatish va ushbu tizimni rivojlantirish istiqbollari ko‘rib chiqish imkonini berdi.*

***Kalit so‘zlar:** ta’lim sifati, ta’lim sifatini baholash, ta’lim sifati toifalari, ta’lim sifatini baholash tizimi.*

Hozirgi vaqtda ta'lim jamiyatning barqaror rivojlanishini va mahalliy (milliy) va global xarakterdagi ko‘plab muammolarni muvaffaqiyatli hal etishni belgilovchi muhim omillardan biri sifatida belgilanmoqda. Zamonaviy ta’limni rivojlantirish istiqbollari, xususan, uning sifatini oshirish borasidagi ishlar jamiyat, davlat, ilmiy jamoatchilikning diqqat markazida. Bu barcha ta'lim bosqichlarida, shu jumladan oliy ta'lim tizimida ham hal qilinishi kerak. Ushbu muammoni hal qilish ta'lim sifatini baholash parametrlarini ishlab chiqish bilan uzviy bog‘liqdir.

Pedagogika fani va amaliyoti uchun ta'lim natijalarini baholash muammosi an'anaviy pedagogik muammolarning bir qismi emas; Biroq, ta'lim natijalarini uning sifati ko‘rsatkichi

sifatida ilmiy asoslangan talqin qilish va sifatning umumiy pedagogik nazariyasining haqiqiy rivojlanishi so‘nggi 15-20 yil ichida alohida ahamiyatga ega bo‘ldi.

Ta‘lim sifatini baholash - ta‘lim muassasalari, dasturlari va tizimlari o‘z maqsadlari va standartlariga qanchalik samarali va samarali erishayotganini tahlil qilish va o‘lchash jarayoni. Bu ta‘lim xizmatlarining muayyan talablarga javob berishini aniqlashga yordam beradi va ta‘lim jarayonini, ta‘lim mazmunini va uni taqdim etish shartlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Ta‘lim sifatini baholash bir nechta asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

1. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma, malaka va malakalari kabi yutuqlari baholanadi. Standartlashtirilgan testlar, imtihonlar va nazoratning boshqa shakllari qo‘llaniladi.

2. O‘qitish sifati, o‘qitish usullari, o‘quvchilar bilan o‘zaro munosabatda bo‘lish yondashuvlari va zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish o‘rganiladi.

3. O‘quv rejalarining zamon talablariga muvofiqligi, ularning dolzarbligi va to‘liqligi hamda ta‘lim maqsadlariga muvofiqligi baholanadi.

4. Ta‘lim jarayonini qo‘llab-quvvatlovchi infratuzilma, jihozlar va o‘quv materiallarining mavjudligi va sifati muhim rol o‘ynaydi.

5. O‘qituvchilarning malakasi, kasbiy rivojlanishi va o‘qituvchilik mahorati muhim ahamiyatga ega.

6. Boshqaruvda ta‘lim muassasasini boshqarish sifati, tashkiliy jarayonlar va ma‘muriy yordamni o‘z ichiga oladi.

7. Talabalarning qoniqishi, ularning motivatsiyasi, psixologik qulayligi va jarayonga jalb etilishi hisobga olinadi.

Sifatni baholash ta‘lim tashkilotlari tomonidan ham (ichki baholash) ham, tashqi ekspertlar (tashqi baholash) tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin va akkreditatsiya, reyting, monitoring va boshqa turdagi tahlillarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha boshqaruv mexanizmlari ta‘lim sifatini baholashning mintaqaviy tizimining ajralmas qismidir.

Asosiy maqsadi: Ta‘lim sifatini boshqarishni ishonchli va xolis baholash asosida takomillashtirish.

Asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

- ta‘lim sifati to‘g‘risida ishonchli axborotni ta‘minlovchi o‘lchash va baholash texnologiyalarini joriy etish; — ta‘lim sifatiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash;
- ta‘lim natijalari past bo‘lgan ta‘lim tashkilotlarini aniqlash va ta‘lim tashkilotlarini manzilli qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshirish;
- ta‘lim tizimini monitoring qilish uchun axborot, tahliliy va ekspert yordami;
- ta‘lim jarayoni ishtirokchilarini ta‘lim tizimining holati va rivojlanishi to‘g‘risida ishonchli ma‘lumotlar bilan ta‘minlash;
- ta‘lim sifatini o‘lchash va baholashning yagona yondashuvlarini ishlab chiqish va joriy etish;
- pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish;
- resurs bazasini shakllantirish va ta‘lim statistikasi va ta‘lim sifatini monitoring qilish shahar tizimining ishlashini ta‘minlash;
- ta‘lim tashkilotlari rahbarlari faoliyati samaradorligini baholash tizimini shakllantirish.

Ta‘lim sifatini baholash mexanizmini takomillashtirish baholash usullarini ham, ta‘lim samaradorligini oshirish uchun ularni qo‘llashni ham takomillashtirishga qaratilgan kompleks

yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonni yaxshilashga yordam beradigan bir necha asosiy jarayonlar mavzud. Ular quyidagilar:

1. Zamonaviy va tegishli baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Standart va mezonlarni muntazam yangilab turish kerak. Baholash mezonlari zamonaviy talab va ehtiyojlarga mos kelishi kerak. Bu tez o‘zgaruvchan iqtisodiyot va jamiyatda talab qilinadigan bilim va malakalarni qayta ko‘rib chiqishni o‘z ichiga olishi mumkin. O‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda baholashda o‘quvchilarning xilma-xilligi, ularning ta’lim ehtiyojlari va o‘rganish uslublari hisobga olinishi kerak.

2. Turli baholash usullaridan foydalanish.

Standartlashtirilgan test va imtihonlardan tashqari, loyiha ishi, portfolio, tadqiqot va suhbatlardan nafaqat bilimlarni, balki tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, ijodkorlik va jamoaviy ishlarni baholash uchun ham foydalanish kerak. Baholashni o‘quv jarayoniga kiritish, shunda u nafaqat yakuniy natijalarni qayd etadi, balki o‘quv jarayonini takomillashtirishga ham hissa qo‘shadi. Bu talabalar va o‘qituvchilarga o‘z ishlarini o‘z vaqtida tuzatish imkonini beradi.

3. Texnologik yordam ko‘rsatish.

Baholashda raqamli vositalardan foydalanish va zamonaviy texnologiyalar baholash jarayonlarini avtomatlashtirish, o‘quv natijalari bo‘yicha katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish va real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etish imkonini beradi. Masalan, moslashuvchan test tizimlari talabaning bilim darajasiga moslashishi mumkin.

Elektron ma’lumotlarni yig‘ish platformalaridan foydalanish talabalar taraqqiyoti, o‘quv materiallari va baholash natijalari kuzatilishi mumkin bo‘lgan markazlashtirilgan tizimlarni yaratish ma’lumotlarni chuqurroq darajada tahlil qilishga yordam beradi.

4. O‘qituvchilarni o‘qitish va qo‘llab-quvvatlash.

O‘qituvchilar zamonaviy baholash usullari va pedagogikaning eng so‘nggi yondashuvlari bo‘yicha o‘qitilishi kerak. Bu texnologiya bilan ishlash, yangi baholash usullari va o‘quv jarayonini yaxshilash uchun baholash natijalaridan qanday foydalanishni tushunishni o‘z ichiga oladi. Doimiy malaka oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish orqali o‘qituvchilar o‘quv dasturlarida qatnashish va tajriba almashish uchun resurslar va vaqt bilan ta’minlanishi kerak.

5. Barcha manfaatdor tomonlarni jalb qilish.

Talabalarni o‘z-o‘zini baholash jarayoniga jalb qilish orqali talabalar o‘z yutuqlari va yaxshilanishi lozim bo‘lgan yo‘nalishlarini tahlil qilib, baholash jarayonida faol ishtirok etishlari mumkin, bu esa ularning ta’lim natijalari uchun mas’uliyatini oshiradi.

Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikda ish olib borish esa ta’lim sifatini baholashda nafaqat o‘quv natijalarini, balki talabalarining kasbiy va ijtimoiy hayotga tayyorgarligini ham baholay oladigan ota-onalar va ish beruvchilarning fikrlarini hisobga olish kerak.

6. Monitoring va fikr-mulohazalardan foydalanish.

Natijalarning uzluksiz monitoringini yuritish orqali nafaqat o‘quvchilarning yutuqlarini, balki baholash tizimining o‘zi samaradorligini ham muntazam ravishda baholash zarur. Bu shaffof va tushunarli qayta aloqa mexanizmlarini talab qiladi.

Yaxshilash uchun ma’lumotlardan foydalanish baholash natijalari ta’lim dasturlari, o‘quv materiallari va o‘qitish usullarini takomillashtirishda faol foydalanilishi kerak.

7. Xalqaro tajriba va hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish.

Eng yaxshi global tajribalardan foydalanish orqali boshqa mamlakatlarda qo‘llaniladigan muvaffaqiyatli sifatni baholash modellarini qabul qilish milliy ta’lim tizimini yaxshilashga yordam beradi. Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish jarayonida PISA yoki TIMSS kabi xalqaro

reyting va tadqiqotlarga qo‘shilish ta’lim sifatini global darajada baholash va takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Ta’lim sifatini baholash mexanizmini takomillashtirish nafaqat texnik jihatdan takomillashtirishni, balki o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish va shaxsiy o‘shiga e’tibor qaratgan holda ta’lim jarayonining mohiyatiga yondashuvlarni o‘zgartirishni ham talab qiladi.

Ta’lim sifatini baholash maqsadlari, muddati va qo‘llaniladigan usullariga qarab bir necha turlarga bo‘linadi.

Baholashning asosiy turlariga quyidagilar kiradi:

1. **Vaqt bo‘yicha:** Bunda formativ baholash o‘quv jarayoni davomida o‘tkaziladi va o‘quv jarayonini to‘g‘rilash uchun o‘quvchilar va o‘qituvchilarga fikr bildirishga qaratilgan. Bu o‘quvchilardagi qiyinchiliklarni o‘z vaqtida aniqlashga va o‘qitish usullarini moslashtirishga yordam beradi.

Misollar: joriy testlar, loyihalar, darsdagi savol-javoblar, muhokamalar.

Yakuniy baholash usullari:

- o‘quv davri (chorak, yil, kurs) yakunida talabaning o‘quv materialini qay darajada muvaffaqiyatli o‘zlashtirganini va o‘quv maqsadlariga erishganligini aniqlash uchun o‘tkaziladi.

Misollar: imtihonlar, yakuniy testlar, yakuniy imtihonlar.

Diagnostik baholash usullari:

- boshlang‘ich pozitsiyalarni aniqlash va o‘quv jarayonini rejalashtirish maqsadida o‘quvchilarning tayyorgarlik darajasini, ularning bilim va ko‘nikmalarini aniqlash uchun o‘quv davri yoki kursining boshida o‘tkaziladi.

Misollar: kirish testlari, boshlang‘ich bilim testlari, so‘rovlar.

Kechiktirilgan natijalarga asoslangan baholash (ta’sirni baholash):

- bitiruvchilarning kasbiy muvaffaqiyati, jamiyat va mehnat bozoriga moslashish darajasi kabi ta’limning uzoq muddatli natijalarini baholaydi.

Misollar: bitiruvchilarning o‘qishni tugatgandan keyin bir necha yil o‘tgach so‘rovlari, bandlik tahlili.

2. **Baholash predmeti bo‘yicha:**

Ichki baholash usuli: Bunda ta’lim tashkiloti doirasida, ko‘pincha o‘qituvchilar, ma’muriyat yoki ta’lim muassasasining boshqa vakillari tomonidan o‘tkaziladi.

Maqsad – ta’lim jarayonini takomillashtirish, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini izlash.

Misollar: maktabda o‘z-o‘zini baholash, ichki imtihonlar, o‘quv kengashlari.

Tashqi baholash usuli:

Bunda mustaqil ekspertlar yoki tashkilotlar (masalan, davlat organlari yoki xalqaro akkreditatsiya agentliklari) tomonidan ta’lim sifati va standartlarga muvofiqligini xolis tahlil qilish maqsadida amalga oshiriladi.

Misollar: davlat attestatsiyasi, akkreditatsiya, mustaqil reyting va monitoring.

3. **Baholash ob’yektlari bo‘yicha:**

Talabalar faoliyatini baholash:

– O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalari baholanadi. Ushbu turdagi baholash ko‘pincha imtihonlar, testlar va testlar bilan bog‘liq.

O‘qitish sifatini baholash:

– O‘qituvchilar faoliyati, ularning o‘qitishdagi metod va yondashuvlari, kasbiy kompetensiyasi va talabalar bilan o‘zaro munosabatlari baholanadi.

- Misollar: talabalar so‘rovlari, darslarni tahlil qilish, o‘qituvchilar malakasini baholash.

O‘quv dasturlari va o‘quv materiallarini baholash:

Kadrlar tayyorlash dasturlarining mazmuni va tuzilishi, ularning zamonaviy standartlar va mehnat bozori talablariga muvofiqligi hamda o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar sifati tahlil qilinmoqda.

- Misollar: dasturlarni ekspertizadan o‘tkazish, darsliklarni ko‘rib chiqish.

Ta'lim tashkiloti boshqaruvini baholash:

- maktab yoki universitet boshqaruvi, resurslarni taqsimlash, tashkiliy jarayonlar va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlilini o‘z ichiga oladi.

- Misollar: audit, boshqaruv qarorlarini tahlil qilish, mustaqil tekshirishlar.

5. Reyting darajasi bo‘yicha baholash usuli:

- Mikro daraja: individual talabalar, o‘qituvchilar yoki o‘quv dasturi darajasida baholash. U ta'lim jarayonining o‘ziga xos tomonlarini takomillashtirishga qaratilgan.
- Mezo darajasi: ta'lim muassasalari (maktablar, universitetlar) darajasida baholash. Boshqaruv samaradorligini, dasturning standartlarga muvofiqligini, o‘qitish sifatini va talabalarning yutuqlarini baholashni o‘z ichiga oladi.
- Makrodaraja: mintaqa yoki umuman mamlakat ta'lim tizimi darajasida baholash. Milliy ta'lim tizimini tahlil qilish va takomillashtirish, ta'lim islohotlari va siyosatini ishlab chiqish maqsadida amalga oshirildi.

Misollar: ta'lim sifati bo‘yicha xalqaro tadqiqotlar (PISA, TIMSS), davlat monitoringi.

Ta'lim sifatini baholash mexanizmini takomillashtirish alohida ta'lim muassasalari darajasida ham, butun ta'lim tizimi darajasida ham bir qator kutilayotgan ijobiy natijalarga olib kelishi kerak. Bu erda kutilgan asosiy natijalar:

1. Talabalar muvaffaqiyati va tayyorgarlik darajasini oshirish

- Yaxshilangan baholash bizga o‘quvchilar qiynalayotgan sohalarni aniqroq aniqlashga va ularni tuzatish uchun o‘z vaqtida chora ko‘rishga yordam beradi. Bu o‘quv samaradorligini oshirishga va o‘quv materialini yaxshiroq o‘zlashtirishga olib keladi.
- Baholash nafaqat akademik bilimlarni, balki tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va hamkorlik kabi ko‘nikmalarni ham sinab ko‘rishga ko‘proq e‘tibor qaratadi, bu esa o‘quvchilarning yanada har tomonlama rivojlanishiga olib keladi.

2. O‘qitish sifatini oshirish

- O‘qituvchilar uchun fikr-mulohazalarni o‘z ichiga olgan baholash mexanizmlari ularning kasbiy rivojlanishiga yordam beradi. Bu o‘qituvchilarga o‘qitish usullarini o‘quvchilar ehtiyojlariga moslashtirish, ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.
- Baholashni takomillashtirish muvaffaqiyatli o‘qitish amaliyotlarini aniqlash va tarqatishga yordam beradi, bu esa o‘qitishning umumiy takomillashuviga hissa qo‘shadi.

3. Ta'limga individual yondashuvni ishlab chiqish

- O‘quvchilarning individual yutuqlarini tahlil qilishga qaratilgan baholash o‘qituvchilarga shaxsiylashtirilgan ta'lim traektoriyalarini ishlab chiqish imkonini beradi, bu esa o‘quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshiradi.
- Aniqroq baholashlar tufayli maxsus ta'limga muhtoj talabalarni tezroq aniqlash va qo‘llab-quvvatlash mumkin.

4. Ta'lim muassasalarining shaffofligi va mas'uliyatini oshirish

5. Ta'lim jarayonlarini boshqarishni takomillashtirish

- Takomillashtirilgan baholash mexanizmlari o‘quv dasturlarini takomillashtirish, resurslarni qayta taqsimlash va ta’lim muassasalari boshqaruvini takomillashtirishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan to‘liqroq va aniq ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish imkonini beradi.
- Ta’lim natijalarini aniqroq baholash o‘quv dasturlariga tuzatishlar kiritish, ularni zamon talablari va mehnat bozori talablariga ko‘proq moslashtirish imkonini beradi.

6. Ta'limning mehnat bozori ehtiyojlariga muvofiqligini oshirish

- Baholash mexanizmlarini takomillashtirish, ayniqsa kechikkan natijalar va ish beruvchilarning fikr-mulohazalarini o‘z ichiga olgan mexanizmlar ta’lim muassasalariga zamonaviy mehnat bozori talablariga ko‘proq mos keladigan bitiruvchilarni tayyorlash imkonini beradi.
- Baholash mexanizmlari orqali amaliy va kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga e’tiborni oshirish bitiruvchilarning ishga joylashishi va martaba muvaffaqiyatini oshiradi.

7. Ta'lim tizimining xalqaro raqobatbardoshligi

- Xalqaro standartlarga mos keladigan ilg‘or baholash amaliyotini joriy etish PISA yoki QS kabi ta’lim sifati bo‘yicha xalqaro reytinglarda mamlakat mavqeining oshishiga olib kelishi mumkin.
- Milliy ta’lim tizimining sifatini yuqori baholash uni xorijlik talabalar uchun, shuningdek, investitsiyalar va xorijiy ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilish uchun yanada jozibador qiladi.

8. O‘quvchilar va ota-onalarning qoniqishini oshirish

- Baholash orqali o‘qitish va o‘quv dasturi sifatini oshirish o‘quvchilar va ota-onalarning ta’lim jarayonidan qoniqish darajasini oshirishga olib keladi.
- Adolatli, shaffofroq va shaxsiylashtirilgan baholash mexanizmlari o‘quvchilarning faolligi va o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi.

9. Ta'limda ijtimoiy adolat

- To‘g‘ri va adolatli baholash mexanizmlari qo‘llab-quvvatlashga muhtoj o‘quvchilar guruhlarini aniqlashga yordam beradi, bu esa sifatli ta’lim olishda tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi.
- Takomillashtirilgan baholash mexanizmlari teng imkoniyatlarni ta’minlashga yordam beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mandinach, E.B., & Gummer, E.S. (2016). *Data Literacy for Educators: Making it Count in Teacher Preparation and Practice*.
2. G.S.Turdiyeva. Raqamli ta’lim platformalari talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirish vositasi sifatida// —PEDAGOGIK MAHORAT|| ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 5. 75-81 bet
3. Black, P., & Wiliam, D. (1998). *Assessment and classroom learning*. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
4. Хасанова Г. К. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА И СУЩНОСТЬ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 173-181.

5. Касимовна К.Г. Педагогическое исследование методов обучения в высших учебных заведениях: сравнительный анализ //ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 250-255.
6. Косимовна Х. Г. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ТАЛАНТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ //Передовой журнал социальных наук и истории. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 20-25.
7. Hasanova G. BO‘LAJAK O ‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV O‘QITISH TIZIMINING O‘RNI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 9. – С. 441-445.
8. HASANOVA G. Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuvlar: istiqbollar, muamolar va yechimlar //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. G.Q. Hasanova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR O‘YININING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI // Inter education & global study. 2024. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshidagi-bolalar-o-yinining-psixologik-xususiyatlari>
10. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
11. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
12. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

COGNITIVE ACTIVITY APPROACH IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS

Kosimova Dildora Xashimovna

v.b.dotsent, pedagogika fanlari bo‘yicha (PhD) O‘zDXA

***Abstract.** The article discusses some aspects of the development and implementation of a cognitive activity approach in the professional training of future teachers. This approach is aimed at developing the student's personality based on the development of universal ways of activity. The personality of the student becomes a systemic component of the professional training of future teachers based on the cognitive activity approach. The cognitive-activity approach allows us to move from the reproductive method of learning to the activity paradigm, in which the key competence is the presence of a person's foundations of theoretical thinking, capable of finding non-standard solutions in uncertain conditions and acting in uncertain situations.*

***Keywords:** cognitive-activity approach, values, meanings, the principle of value-semantic orientation, cognitive-value mechanism of self-regulation of life.*

At the present stage, the main goal of professional training is the development of student competencies capable of successful self-determination, continuous self-education, self-regulation in professional and socio-cultural activities. In this case, knowledge as a value is transformed from the dominant goal of vocational education into a means of personal development. The personality of the student becomes a systemic component of the cognitive modeling of the professional training of future teachers based on the cognitive activity approach. It provides the content of the main professional educational program) in terms of didactics with such competencies as:

- the ability to model the educational process using modern technologies;
- knowledge of the methods of project and innovation activities in educational and upcoming professional activities;
- realization of oneself as a person with a basic level of competence based on the integration of knowledge, skills, skills, experience of cultural, social, professional mobility in accordance with personal needs and requirements of employers (professional standard);
- the strategic goal of the development of cognitive modeling cognition in educational and professional activities is a form of assistance to students in educational and professional activities, which determines support and correction in building a student's professional and semantic system and involves the organization of three-way communications: “teacher -student - educational space”.

It is this aspect that is important from the point of view of cognitive pedagogy and is used in the development of theoretical, methodological and methodological levels of providing cognitive modeling in the process of professional training of future teachers based on a cognitive activity approach, and although various technologies are implemented in pedagogy in order to improve the learning and upbringing process, both practitioners and researchers do not pay enough attention the properties and features of the tools that a person uses in the process of cognition.

In research on pedagogy, it is stated as a well-known fact that people differ in the properties of their cognitive organization, which determines the results of their activities. However, as the analysis of existing pedagogical research shows, for teachers, the process of cognition based on the cognitive organization of each student is poorly controlled.

In the activity of teachers, it is assumed that there is a natural process of maturation of the cognitive organization of a person's personality, which develops on the basis of interaction between the teacher and the student within the educational environment.

Thus, we state that in pedagogical science and practice insufficient attention is paid to the quality of the cognitive tool used by a person, and we believe that the creation of an instrumental sphere of the educational environment conducive to the development of an effective cognitive organization of the student, equipping it with universal tools, both internal and external, to solve his life and professional problems is the main the task of the modern pedagogical process.

It is the cognitive activity approach, as a methodological basis, that defines the instrumental sphere of the educational environment, which means not only the physical and social factors of learning and upbringing, but also the internal activity of students, generating meta-tools and ways to solve problems.

The cognitive activity approach determines:

- formation of a person's readiness for self-development and continuous education based on learned values and meanings;
- design and construction of a holistic personality-developing educational environment;
- active value-semantic educational and cognitive activity, taking into account individual characteristics;
- the development of cognitive-value mechanisms of regulation of effective behavior of the student.

The cognitive-activity approach allows you to get away from the reproductive way of learning and move on to the activity paradigm, in which the key competence is the presence of the basics of theoretical thinking in the student, who is able to find an adequate solution in non-standard conditions and act in uncertain situations; to model the subject content aimed at finding generalized ways of action by building a system of scientific concepts.

This approach is aimed at developing the personality of the student on the basis of mastering and developing universal ways of activity. The main pedagogical task is to create conditions that initiate the action of students: updating the value content of education - the assimilation of knowledge as a value of learning - the implementation of modern interactive and information and communication technologies of education.

The cognitive activity approach can be used at all levels of education according to the algorithm:

- defining the value-semantic goals of education in the form of a system of key tasks reflecting the main directions of the formation of professionally significant personal qualities of a student and the development of her cognitive organization;
- modeling of methods of action based on constructed value-semantic goals, ensuring interdisciplinary integration of the value-semantic content of learning; highlighting the main results of the educational process as achievements of personal, socio-cultural, communicative, cognitive development of students.

We have established that the cognitive-activity approach is able to overcome the crisis of value perception of education and is focused on the development of the student's personality, its cognitive organization, the development of values and meanings, which are, in fact, a regulator of human activity (cognitive-value mechanism of self-regulation of behavior). The student solves certain tasks with the help of various cognitive tools, which include not only “external”, but also “internal” tools presented in the form of information processing and transformation structures (intelligence, cognitive styles, memory, attention, etc.). Traditionally, it is stated that people differ in the properties of their cognitive organization (mind, intellect, abilities), which manifests itself in different results of cognition. The tools by which the process of cognition is carried out, the acquisition of new knowledge about the world around us, are the methods of cognition (empirical and theoretical).

As an internal tool of cognition and the result of thought processes, the intellect is considered, combining all the cognitive abilities of an individual: sensation, perception, memory, representation, thinking, imagination. External tools of cognition are various means designed to organize and facilitate the process of cognition, which include information and educational technologies that support, direct and expand the thought processes of their users and contribute to the activation and intensification of students' activities.

It is important for future teachers to master the methods of situational analysis and management of developments in crisis environments and non-standard situations based on a cognitive activity approach in the following stages:

1. Conducting information monitoring of socio-economic situations.
2. Development of a methodology for analyzing problematic situations.
3. Development of analytical scenarios for the development of problematic situations and their management.
4. Preparation of recommendations for solving priority educational problems based on the results of the analysis of problematic situations.
5. Monitoring of problematic situations in the development of education in the region, municipality, educational organization, study group, at the level of each student.
6. Definition of the technology of cognitive modeling of purposeful value-semantic development of all subjects of the educational process.
7. Development of a model for the formation of methods of regulation and self-regulation of cognitive processes by subjects of educational activity.

The theoretical and methodological basis of cognitive modeling consists of systemic and functional patterns that constitute the essence of the cognitive activity approach to the professional training of future teachers.

Systemic patterns:

- the effectiveness of professional training of future teachers within the framework of the activity paradigm of education is achieved by observing the consistent integration of education, science and the labor market in accordance with the profile orientation;
- the formation and development of universal, general cultural and professional competencies of students in the process of professional training takes place on the basis of acquired knowledge, skills and abilities; values and meanings;
- the value-semantic potential of a student's professional training is realized in the conditions of a personal-developing environment of an educational organization;
- the implementation of the universal competencies of the future teacher is provided by the formed personally and professionally significant qualities, in accordance with the specialty.

Functional patterns:

- increasing the level of implementation of universal competencies of future teachers effectively on the basis of a cognitive-activity approach within the framework of the activity paradigm of education;
- selection and structuring of educational material, the choice of teaching methods is carried out while maintaining the integrity of the value-semantic basis of fundamental, interdisciplinary support;
- students' qualitative assimilation of the content of academic disciplines is carried out on the basis of value-semantic modular design of educational material.

The established systemic and functional patterns determine the principles of the cognitive activity approach corresponding to them:

- motivational and creative activity of the student (formation of positive motivational structures and attitudes in educational and creative activities);
- interdisciplinary integration (thematic and targeted integration of the content of academic disciplines);
- diagnostic goal setting (the relationship of goal setting with probabilistic consequences);

- value-semantic orientation (self-regulation of behavior based on values and meanings).

The professional training of future teachers contains a set of prerequisites and organizational and pedagogical conditions, which were the result of a search for internal trends in its functioning and development. It acts as a functional unity of the processes of goal-setting, mastering the content of education based on modern educational technologies, interaction of participants in the educational process (formal and informal, guided and acting in forms of self-education and self-development), conducting external and internal evaluation of learning outcomes based on the values and meanings of education.

The system of professional training of future teachers, designed in line with the cognitive-activity approach as a methodological basis within the framework of the activity paradigm of education, contains the following structural components: target (motivational-value), meaningful, technological, activity-based, reflexive-evaluative.

The initial link in the implementation of the cognitive-activity approach is the setting of professional training goals, which should reflect modern requirements for a teacher as a person and a professional and contribute to increasing motivation and developing value-semantic orientations of students that meet both the requirements of society and their own self-development, self-realization in future teaching activities [3;4;7].

The content component reveals the features of building the content of the implementation of the system of professional training of future teachers in stages: understanding the system of educational goals in the context of value-semantic orientation and profile of professional training; data analysis for the formation of the program;

- development of the general concept of the educational program; building a model of the value and semantic orientations of the graduate; creation of a software package of the educational program;

- creating a subject-based personal development environment, clarifying the structure and ways of presenting the content of education at the cognitive and operational levels;

- defining ways to monitor and evaluate learning outcomes;

- creation of conditions for the implementation of the educational program, ensuring the formation of universal competencies; professional development of the teaching staff [3;4;7].

The technological component is provided by the development and implementation of modern technologies necessary to achieve the results of the system of professional training of future teachers. We refer to such prerequisites:

- the presence of motivation for the learning process;

- inclusion of students in active cognitive research and socio-cultural activities.

As the main factor, we define:

- changing the value-semantic goal-setting of learning based on a cognitive activity approach;

- according to which, the requirements for the organization of the educational process are:

- value-semantic modular structuring of the educational program as a way of organizing the educational process;

- designing the content of education on an interdisciplinary integrative basis. For a professional training system focused on a cognitive-activity approach to the learning process, in addition to a set of characteristics inherent in any educational environment, it is necessary to include new, aimed at the formation of activity components.

The activity component provides for the organization of educational activities through information, communication and interactive technologies that give the content of learning an activity-based character;

- ensure the creation of conditions for the value-semantic development of the student's personality;

- the realization of the humanistic potential of learning and communicative communication.

In terms of didactics, we include methodological, methodological and technological security;

- value-semantic modular support of educational programs;

- the ability of students to continuous development and self-development, the development of humanitarian knowledge aimed at the personal social and cognitive needs of the student;

- the orientation of the learning process to the development of experience in practical creative activity, socio-cultural behavior.

The reflexive-evaluative component of the mechanism for the implementation of the cognitive-activity approach should be represented by criteria that allow tracking the levels of formation of universal competencies of future teachers: readiness to navigate the system of universal values; possession of socio-cultural communication skills; readiness for social interaction based on norms accepted in society; the ability and willingness of students to operate knowledge in the process of socio-cultural and professional activities.

The transformation and implementation of acquired knowledge based on a cognitive-activity approach depend on the personal qualities of the student's personality, but the forms and methods of transmitting this information, approaches to implementation in their own life depend not only on the student's personal position, but also on the impact of the educational environment of the educational institution, the professionalism of teachers and socio-cultural factors of society. On the basis of a comprehensive diagnostic methodology, the criteria for the selection of didactic materials for the implementation of a cognitive activity approach in the process of professional training of future teachers are identified and justified: targeted, meaningful, technological, evaluative and effective.

Target criterion: methodological security of strategic and tactical goals of professional training of future teachers based on the conceptual ideas of the cognitive activity approach.

Content criterion: value-semantic modular support

for the design of educational programs in accordance with the objectives, principles and functions of teaching academic disciplines.

Technological criterion: technological and didactic-methodological provision of teaching academic disciplines based on the use of technologies focused on personal and activity structures.

Evaluative and effective criterion: criteria-diagnostic support for the selection of didactic materials for the implementation of the cognitive activity approach contains the structure and content of criteria-diagnostic tools for the effectiveness of the formation of universal competencies in the process of professional training of future teachers: maps of observations and assessments of the formation of universal competencies; diagnostic monitoring of the development of universal competencies of students; expert assessments of the implementation of educational and methodological support. [5, 3-9]

Mastering universal competencies allows you to master generalized methods of action, learn how to solve specific tasks in non-standard situations in a shorter period of study time; and switch to another type of relationship (subject-subject); increase motivation to acquire knowledge based on values and meanings. This approach is aimed at developing the value-semantic sphere of the student and mastering universal ways of activity.

In the experimental work of educational organizations, the following developed criteria for the effectiveness of the formation of universal competencies in the process of implementing a cognitive activity approach are used:

level 1 - the ability to identify the object of study, give its qualitative description, formulate characteristic value properties (universal competencies are not developed);

level 2 - the ability to reproduce the studied material with the required degree of scientific knowledge and value (universal competencies are not sufficiently developed);

level 3 - readiness to use the acquired knowledge as a value in professional activity with the possible use of reference literature, Internet resources (universal competencies are sufficiently developed);

level 4 - the ability to independently perform actions, including in non-standard situations, new conditions, at a new level of value and semantic content (a strong level of development of universal competencies).

REFERENCES

1. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность / Б.Г. Ананьев. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 134 с.
2. Асмолов А.Г. Психология личности: учебник / А.Г. Асмолов. - М.: Изд-во Московского Университета, 1990. - 367 с.
3. Гильмеева Р.Х. Гуманитарные технологии формирования поликультурной компетентности как фактора обеспечения духовно-нравственной безопасности России / Р.Х. Гильмеева // Казанский педагогический журнал. - 2015. - № 2. - С. 27-35.
4. Гильмеева Р.Х. Интегративная модель реализации ФГОС в процессе гуманитарной подготовки на основе проектно-целевого подхода / Р.Х. Гильмеева // Вестник Каз. ГУКИ 2. - 2015. - Ч. 1. - С. 58-61.
5. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д.А. Леонтьев. - М., 1992. - 17 с.
6. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности; под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузыря. - М., 1982. - С. 108-118.
7. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
8. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
9. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shaklantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the

development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA FUNKSIONAL KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Kunnazarova Bibixatisha Babanazarovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti. Pedagogika stajyor-o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda funksional kompetentlikni shakllantirishning pedagogik ahamiyati, funksional kompetentlikning asosini funksional bilimdonlik tashkil etishi, funksional savodxonlik tushunchasining vujudga kelishi, yo‘nalishlari, mazmun mohiyati haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: funksional kompetentlik, bo‘lajak o‘qituvchi, didaktik layoqatlar, kommunikativ kompetentlik, loyihalash, konstuksiyalash, pedagogik psixologiya, tafakkur psixologiyasi, jamiyat, madaniyat, munosabat, tajriba, kompetensiya, layoqat.

Inson faoliyati bilan bog‘liq barcha sohalarda yangilanish jarayoni amalga oshmoqda. Shu jumladan pedagogikada ham shaxsning, ayniqsa o‘qituvchilarning funksional kompetensiyasini shakllantirishning ilmiy asoslarini yaratishga kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning funksional kompetensiyalarini shakllantirish asosida ularni pedagogik faoliyatga tayyorlashga alohida e‘tibor qaratish talab qilinmoqda. Oliy pedagogik ta‘limning istiqbolli masalalaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarda funksional kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Funksional kompetensiyalarning elementlari dastlab umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida shakllantiriladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarga qo‘yiladigan talablarda ular o‘qituvchiga xos bo‘lgan funksional kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. Bunday kompetensiyalarni boshlang‘ich sinf hamda fan o‘qituvchilarida shakllantirish muhim hisoblanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimida ularning funksional kompetensiyalarini shakllantirish mazmuni, vositalari va metodlarini aniqlash asosiy masalalardan biridir.

Hozirgi yangilanish bosqichida bo‘lajak o‘qituvchilarning funksional bilimdonligini rivojlantirish jarayoni oldiga o‘ziga xos talablar qo‘ymoqda. Chunki bo‘lajak o‘qituvchilar shaxsiy-kasbiy sifatleri va bilim darajalari bilan zamonaviy talablar asosida ta‘lim bera olishlari kerak. Ularda kasbiy kompetensiyalar bilan bir qatorda XXI asr ko‘nikmalarini ham shakllantirish taqozo qilinmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilar noaniq vaziyatlarda aniq yo‘nalish olish, o‘z oldilariga muammolar qo‘yish, uning yechimlarini aniq mo‘ljallash, strategiyalarni ishlab chiqish prinsiplarini aniqlash, muammolarning samarali yechimlarini topish layoqatiga ega bo‘lish, ekstremal sharoitlarda maqbul qarorlar qabul qila olishlari talab etiladi. Ushbu muammolarga yechim topish layoqati talabalarda ta‘lim jarayonida shakllanadi. Chunki ta‘lim natijalari ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta‘sir ko‘rsatadi, davlat va jamiyatning ijtimoiy-madaniy jihatdan rivojlanishini ta‘minlaydi, uning dunyo ham jamiyatidagi mavqei, yaxlitligi va xafvsizligiga erishishga hissa qo‘shadi.

Bugungi kunda uzluksiz ta‘lim tizimining sifati bevosita uning harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan o‘qituvchilarga bog‘liq. Aynan o‘qituvchilar ta‘lim-tarbiya tizimi samaradorligini

oshirishda tayanch kuch hisoblanadilar. Ularning kasbiy mahorati ta’lim jarayonining hayotiyligini ta’minlashga ko‘maklashadi. Chunki oliy pedagogik ta’lim jarayoni bir butun tarzda uzluksiz ta’limning barcha bo‘g‘inlari bilan chambarchas aloqadorlikda faoliyat ko‘rsatadi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi ta’lim tizimining samarali faoliyat ko‘rsatishi bevosita bo‘lajak o‘qituvchilarning tayyorlash tizimi bilan bog‘liq. Shu bilan bir qatorda mazkur jarayon jamiyatning ma’naviy-madaniy rivojlanishiga ham muayyan darajada hissa qo‘shadi. Bo‘lajak pedagoglarni tayyorlash sifatining yuqori bo‘lishi umumiy o‘rta ta’lim samaradorligini ta’minlaydi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimi o‘zgaruvchan jamiyatda umumiy o‘rta ta’lim tizimining samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun qulay sharoit yaratadi. Chunki umumiy o‘rta ta’lim tizimining natijaga asoslangan yangi modeliga o‘tish o‘quvchilarning bilish, layoqatlarini tizimli tarzda rivojlanishini ta’minlash, har qanday hayotiy va ta’lim-tarbiyaviy vaziyatlarda o‘zlashtirilgan bilimlarni qo‘llay olish, butun hayoti davomida mustaqil bilim olish, o‘z o‘zini rivojlantirish hamda o‘z faoliyatini boshqarish, ya’ni funksional savodxonligini shakllantirish imkonini beradi.

Funksional savodxonlik tushunchasi o‘tgan XX asrning 60-70-yillarining oxirlarida pedagogik iste’molga kiritildi. Ushbu atama dastlab YUNESKO hujjatlarida, keyinchalik pedagogik tadqiqotlar mazmuniga qo‘llanilgan. Funksional savodxonlik keng ma’noda qo‘llaniladigan tushuncha bo‘lib shaxsning ijtimoiy yo‘nalishlari, ta’limning ko‘p aspektliligi inson faoliyati bilan integratsiyalashish usuli sifatida namoyon bo‘ladi. Hozirgi rivojlanayotgan jamiyatda funksional savodxonlik shaxsning ijtimoiy, madaniy, siyosiy, iqtisodiy faoliyatda faol ishtirok etishini ta’minlovchi omil hamda butun hayoti davomida bilim olishi uchun qulay imkoniyat yaratuvchi hodisa sifatida baholanadi.

Funksional savodxonlik har bir shaxsning tashqi olam bilan aloqa o‘rnatish va faol harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. A.A.Leontevning ta’biri bilan aytganda funksional savodxonlik ko‘nikmasiga ega bo‘lgan shaxs o‘z hayoti davomida egallagan barcha bilimlarini muntazam qo‘llash layoqatiga ega bo‘lgan shaxsdir. Bunday inson o‘zining rang-barang faoliyati davomida keng ko‘lamli hayotiy muammolarga yechim topish, atrofdagilar bilan muloqot va ijtimoiy munosabatlarga kirishish layoqatiga ega bo‘ladi. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilarda meta- ko‘nikmalar, o‘zi uchun zarur bo‘lgan yangi axborotlarni izlab topish, yangi faoliyat usullarini o‘zlashtirish, mustaqil bilim olish va o‘z o‘zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish talab etilmoqda. Ta’lim natijalari tarkibiy tuzulishiga ko‘ra qo‘yidagi qismlardan iborat bo‘lishi lozim:

1. O‘quv predmetiga oid bilimlar, ya’ni keng ko‘lamli bilimlar, ko‘nikmalar, malakalar.
2. Metapredmet xarakteridagi ko‘nikmalar, kompetensiyalar, universal xarakterdagi o‘quv harakatlari.
3. Bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy nuqtayi nazari munosabatlari.

Bo‘lajak o‘qituvchining umumiy o‘quv harakatlari axborotlarni keng ko‘lamda o‘zlashtirish va qo‘llash natijasida shakllanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning funksional kompetensiyalarini rivojlantirishni nazarda tutgan hola amalga oshiriladigan oliy pedagogik ta’limning zamonaviy paradigmasi o‘zbek xalqining tarixiy tajribasini taqdim etishdan ta’limning istiqbolli yo‘nalishlarini ko‘ra olishgacha bo‘lgan jarayonni qamrab oladi. Bunda ta’lim istiqbolli kelajakning istiqbolli instrumenti sifatida namoyon bo‘ladi. Natijada o‘qitishdan o‘rganishga, monologdan faol tarzda shaxslararo munosabatlarga, o‘qituvchi nimani o‘qitishni, o‘quvchi esa nimani o‘rganishni mustaqil tanlaydi modeliga o‘tish nazarda tutiladi. Bunda o‘qituvchining

mavqei va bajaradigan funksiyalari qay darajada o‘zgarishi haqida talabalarda aniq tasavvur xosil qilinadi. Bu jarayonda o‘qituvchi axborotlarni uzatuvchidan ularni jonli tarzda taqdim etuvchi fasilatorga aylanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning mustaqil bilish faoliyatlarini qo‘llab quvvatlash, o‘z o‘zini mustaqil tahlil qilishga yo‘naltirish, o‘quv harakatlarini rag‘batlantirish maqsadida darsni rivojlantirish, faol strategiyalarni o‘rgatish, konsrtuktiv xarakteradagi teskari aloqani amalga oshirish metodikalarini o‘zlashtiradilar. Mazkur jarayonda ular o‘quvchilarni yuqori darajadagi fikrlash faoliyatiga undash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Faqatgina o‘qituvchilar fasilator sifatida o‘qitishning faol strategiyalarini qo‘llash kompetensiyasini namoyon eta oladilar. Natijada o‘quvchilar uchun faol bilish muhiti tarkib toptirilib, ular o‘zaro fikr almashinish asosida o‘z oldilariga qo‘yilgan muammolarga faol tarzda yechim topish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘qituvchi esa ularga bilimlarini boyitish uchun talab qilingan faoliyat usullari va mexnizmlarini o‘rgatishga muvaffaq bo‘ladi.

O‘qituvchi o‘zining asosiy funksiyalarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun gnostik, kommunikativ, loyihalovchilik, konstruktiv hamda tashkilotchilik layoqatiga ega bo‘lishi lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilarda quyidagi asosiy kompetensiyalarni hosil qilish muhim ahamiyatga ega: kommunikativ, didaktik, loyihalovchilik, tashkilotchilik, akademik, taklif qiluvchilik, persiptiv, ekspressiv, amaliy kabilar.

Natijaga asoslangan pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlarining shaxsiy kasbiy layoqatlarini muntazam rivojlantirishlari, kasbiy rivojlanish cho‘qqisi akmenga intilishlari, reproduktiv, moslashuvchi, modellashtiruvchi, funkitsyalarni bajaruvchi, lokal modellashtiruvchi, tizimli modellashtiruvchi hamda xulq-atvor ko‘rinishlarini modellashtiruvchi faoliyat va munosabat tajribasiga ega bo‘lishlari talab etilmoqda.

Bo‘lajak o‘qituvchilar modellashtiruvchi faoliyat doirasida egallagan bilimlari va metodik mahoratlariga tayanadilar. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy metodik faoliyati muvaffaqiyatli kechishi bevosita uning kasbiy tafakkuri bilan bog‘liq. Ushbu o‘rinda biz tafakkur psixologiyasi, tafakkur dialektikasi, rivojlantiruvchi ta‘lim nazariyasi, pedagogik psixologiya, boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi, fanlarni o‘qitish metodikasiga oid keng qamrovli yondashuvlarga tayanishni tavsiya etamiz. Ushbu yondashuvlar L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, S.L.Rubinshteyin, E.G‘oziyev, M.Davletshin, A.P.Sheptulin, R.Safarova, N.Muslimov, B.Xodjayev, D.V.Elkonin, B.Ma‘murov, A.S.Anisimov va boshqalarning tadqiqotlarida o‘z ifodasini topgan.

Bo‘lajak o‘qituvchining kognitiv tafakkuri dalillar va faoliyat mazmunida o‘z ifodasini topadi. Konvergent tafakkur esa ma‘lumotlarni tahlil qilish, ularning integratsiyasi axborotlar, dalillar va kafolatlangan natijada aks etadi. Amaliy aniq harakatlarga asoslangan tafakkur esa pedagogik g‘oyalarni o‘ziga xos texnologiyalarni taqdim etishda namoyon bo‘ladi. Bo‘lajak o‘qituvchining divergent tafakkuri yangi tug‘ilgan fikrlar, g‘oyalar, maqsadli yo‘nalishlarda o‘z ifodasini topadi. Dialektik tafakkur esa yetakchi dialektik hukmlar, o‘y-hayollar orqali namoyon bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchi pedagogik faoliyatining natijadorligini ta‘minlashga ko‘maklashadi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarning funksional kompetentligini shakllantirishda tafakkurning ushbu shakllarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.

2. Safarova R.G. Mechanisms of applying the cultural science approach to the didactic process based on the integration of pedagogical subjects science and innovation international scientific journal volume 2 issue 9 september 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. P 495-499
3. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфулов Д.М., Тўраев А.Б. –Тошкент, 2015. –120 бет
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Изд-во Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – С. 82-83.
5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. – М.: Когито-Центр, 2002. – С. 65.

KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BILISH IMKONIYATLARI VA METODIK MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISH

Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbayevich

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti. Pedagogika kafedrası stajor-
o‘qituvchi*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kollaborativ texnologiyalar uning pedagogik faoliyatini rivojlantirishdagi o‘rni, boshqa texnologiyalar va ish usullaridan farqli jihatlari, kollaborativ texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlari, o‘ziga xosligi, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishda kollaborativ texnologiyalarning tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, o‘qituvchilar, pedagoglar hamda tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** kollaborativ, kollaborativ ish usuli, bilish faoliyati, shaxsiy kasbiy rivojlanish, tadqiqotchilik, metodik mahorat, individuallik, refleksiya, o‘z o‘zini rivojlantirish, natijaga asoslangan o‘qitish.*

O‘zbekistondagi oliy pedagogik ta’lim tizimini isloh qilishning asosiy tendensiyalari uning sifatini takomillashtirishga alohida e’tibor qaratishni taqozo qilmoqda. Bu esa uning samarali yo‘llarini izlashning konseptual asoslarini ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqardi. Ko‘p yo‘nalishli kasbiy pedagogik ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, ijtimoiy pedagogik xarakterdagi muammolarga yechim topish ehtiyojini kuchaytirmoqda. Ma’lumki, oliy pedagogik ta’lim oldiga qo‘yilayotgan yangi talablar quyidagilarda namoyon bo‘lmoqda:

1. Pedagogik ta’lim mazmunini yangilash.
2. O‘quv jarayonida axborot va kommunikativ texnologiyalarning imkoniyatlarini integratsiyalash.
3. Talabalarning o‘quv faoliyatini faollashtiruvchi pedagogik shakllar va vositalardan foydalanish.
4. O‘quv jarayonining tashkil etishning innovsion shakllari, jumladan loyiha, tadqiqotchilik, hamkorlikda ishlash, ya’ni kolloborativ texnologiyalaridan foydalanish.
5. Oliy pedagogik ta’lim jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish.
6. Professor o‘qituvchilarning yangi metodikalarini qo‘llashlari uchun qulay sharoit yaratish.

7. O‘quv jarayonida raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish uchun qulay sharoit yaratish.

Oliy pedagogik ta’limning modernizatsiyalashning nazariy asoslari va darajalash prinsiplari o‘quv jarayonini konstruksiyalash asosida tashkil etishni talab qilmoqda. Chunki mazkur jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zgaruvchan pedagogik muhitga mos tarzda faoliyat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ular o‘zlarining kasbiy bilimlariga uyg‘un tarzda tanqidiy fikrlash, o‘z o‘zini motivlashtirish, o‘z o‘zini boshqarish, uzluksiz bilim olish ko‘nikmalarini o‘zlashtirishga muvaffaq bo‘ladilar.

Oliy pedagogik ta’limning asosiy maqsadi bo‘lajak o‘qituvchilarda bilish layoqatini shakllantirish, o‘zlashtirilgan bilimlardan ijodiy foydalana olish, mustaqil bilim olish, o‘z o‘zini boshqarishga tayyor bo‘lish, tayanch va fanga oid kompetensiyalarni egallashga yo‘naltirishdan iborat. Bunday maqsadga o‘qitishning yangi shakllarini joriy etish oraqli erishiladi. Masalan talabalarda kasbiy faoliyatga yo‘naltirilgan tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun kollaborativ faoliyatni tashkil etish asosida dialog muhitini vujudga keltirish orqali amalga oshiriladi.

Bugungi kunga kelib kollaborativ faoliyat shaklini oliy pedagogik ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kollaborativ jarayonlarini tashkil etish yuzma yuz turib muloqot qilish yondashuvini qo‘llash asosida amalga oshiriladi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, kichik guruhlarda ishlash kollaborativ faoliyat shakli bo‘la olmaydi. Kichik guruhlarda ishlashdan kollaborativ faoliyat shakli shu bilan farqlanadiki, subyekt-subyekt munosabatlariga asoslangan faoliyat o‘zlikni anglash konsepsiyasiga tayangan holda amalga oshiriladi. Buning uchun professor o‘qituvchilar kollaborativ faoliyat shakli uchun zarur bo‘lgan pedagogik-psixologik shart-sharoitlarni vujudga keltirishlari kerak. Bunday shart-sharoitlar har bir talabaning imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashadi. Kollaborativ ish shaklini qo‘llash jarayonida professor o‘qituvchilar hamda talabalar o‘zlari uchun muhim bo‘lgan bir yangilikni kashf etadilar. Ular o‘zlari egallagan nazariy bilimlarni tadqiqotchilik faoliyati asosida amaliy faoliyatlariga ko‘chiradilar. Ya’ni mazkur bilimlar ularning amaliy tajribasiga aylanadi.

Kollaborativ texnologiyalaridan foydalanish natijasida talabalar professor o‘qituvchilar tomonidan ular oldiga qo‘yilgan topshiriqlarga nisbatan o‘z munosabatlarini bayon etadilar. Bunda topshiriqlar savollar, mashqlar, izlanishni talab qiladigan evristik savollar shaklida bo‘lishi mumkin. Professor o‘qituvchilar mashg‘ulotlar jarayonida pedagogik tadqiqotni amalga oshirib, bo‘lajak o‘qituvchilarning kommunikativ hamda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan kollaborativ texnologiyalarni qo‘llaydilar. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilar qo‘shimcha bilimlar, pedagogik harakatlar, tadqiqotchilik ishlarini amalga oshiradilar. Pedagogik izlanishlar tadqiqotning aniqlangan yo‘nalishlari doirasida amalga oshiriladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kollaborativ ishlarini tashkil etish ularning shaxsiy-kasbiy nuqtayi nazarlarini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Buning natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarda funksional savodxonlikning shakllanishi kuzatiladi. Shuning uchun ham har bir talaba o‘quv jarayonida o‘zligini namoyon etish motivlariga ega bo‘lishi lozim. Buning uchun ularda kommunikativ, o‘z o‘zini namoyon eta olish, qo‘yilgan pedagogik vazifalarga nisbatan o‘z fikrini bayon etish, o‘quv topshiriqlarga nisbatan o‘z nuqtayi nazarini bayon etish hamda guruhdoshlarining xatti harakatlarini qo‘llab quvvatlash, o‘z o‘zini hamda birgalikda faoliyat ko‘rstagan guruhdoshlarini baholash ko‘nikmalari rivojlanadi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilar birinchi navbatda mustaqil bilim olish va o‘z o‘zini mustaqil rivojlantirish

motivlariga ega bo‘lishlari lozim. Shu bilan bir qatorda kollaborativ ish turidan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarda diologik, monologik nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada ularda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlanishi uchun qulay muhit vujudga keladi, nutq madaniyati shakllanadi. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kollaborativ ish turidan foydalanish uchun ishtirokchi talabalar soni yetarli bo‘lishi, guruhdagi talabalarni kichik guruhga bo‘lish imkoniyatining mavjudligi, har bir guruhda kamida beshta talabaning ishtirok etishi, ularning bilim darajasiga e‘tibor berilmasligi, foydalanish uchun didaktik materiallarning yetarli bo‘lishi, o‘qitish metodlarining maqsadga muvofiq tarzda tanlanishi, klaster, kubizm, sinkveyn, o‘zaro so‘rovlar o‘tkazish, semantik kartalardan foydalanish, tayanch atamalarni izohlab qo‘llash, tayanch so‘zlarga asoslangan holda voqelikni bayon etish kabi usullardan foydalanish uchun qulay didaktik vaziyatlarni tashkil etilishi talab qilinadi.

Kollaborativ ish turi har bir talabaga o‘z imkoniyatlari o‘ziga xosligini namoyon etish imkonini beradi. Shuningdek kollaborativ ish turi har bir talabaning refleksiv ko‘nikmlarini takomillashtirib, ularning o‘z o‘zini refleksiyalashi uchun qulay sharoit yaratadi.

Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kollaborativ ish turidan tizimli tarzda foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z o‘zini mustaqil refleksiyalash layoqatini rivojlantirib, professor o‘qituvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirib, refleksiyalash ko‘nikmalarini takomillashtiradi. An’anaviy pedagogik ta‘limning tayyor bilimlarni amaliy faoliyatga ko‘chirishga asoslangan metodikasi davlat va jamiyatning yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash, ularning pedagogik, psixologik, metodik bilimdonlik darajasini rivojlantirish jarayoni oldiga qo‘yilayotgan talablarga javob bera olamaydi.

Oliy pedagogik ta‘lim jarayoniga kollaborativ texnologiyalarni tatbiq etish ko‘p yo‘nalishli pedagogik ta‘lim modelining hayotiyligi va samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Chunki kollaborativ ish usuli yordamida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy refleksiyani shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari takomillashadi. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy refleksiyasi esa o‘z harakatlarini modellashtirish ko‘nikmasiga asoslangan holda amalga oshiriladi.

O‘quv jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy refleksiyasini shakllantirish shaxsiy faoliyatli yondashuv va o‘zlikni anglash konsepsiyalariga tayangan holda tatbiq etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogikaga oid funksional savodxonliklarini uzluksiz oshirish uchun tadqiqotchilik faoliyati bilan muntazam shug‘ullanishlari talab etiladi. Shu bilan bir qatorda kollaborativ ish usuli bo‘lajak o‘qituvchilarning istiqbolda tadqiqotchilik faoliyati bilan shug‘ullanishlari, kasbiy yetuklikka intilishlari, fanlararo bilimlarni o‘zlashtirish layoqatiga ega bo‘lishlari uchun asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
2. Safarova R.G. Mechanisms of applying the cultural science approach to the didactic process based on the integration of pedagogical subjects science and innovation international scientific journal volume 2 issue 9 september 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. P 495-499
3. Куликов А. В. Системы дистанционного коллаборативного обучения и некоторые аспекты технологии их разработки // Инновации и современные технологии в системе образования: материалы II Международной научно-практической конференции 20–21

февраля 2012 г. Пенза–Ереван–Шадринск: Научноиздательский центр «Социосфера», 2012. С. 105–107.

4. Асилова Ш. С. Влияние коллаборативной среды на познавательную активность учащихся // European research. 2016. № 5 (16). С. 87–88.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA RIOYA QILISH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Mardonova Saodat Muzaffarovna

Buxoro davlat universiteti Ekologiya va geografiya kafedراسи dotsenti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida talabalarning sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish usullari muhokama qilingan. Kognitiv yondashuv talabaning sog‘lom turmush tarzining ahamiyatini ongli ravishda tushunishi va amaliyotda qo‘llashini ta‘minlashga qaratilgan. Maqolada sog‘lom turmush tarzini rivojlantirishning bosqichlari, jumladan bilim berish, motivatsiyani oshirish, qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish va psixologik yordam ko‘rsatish orqali talabalarning sog‘lom hayotga yo‘naltirilishi muhim ekanligi ta‘kidlangan. Ushbu usullar sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini mustahkamlashda samarali deb hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, sog‘lom turmush tarzi, talabalik, motivatsiya, qaror qabul qilish, psixologik yordam, jismoniy faollik.*

Sog‘lom turmush tarzi - bu insonning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatligini saqlashga qaratilgan barcha harakatlar va faoliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bu nafaqat kasallikdan uzoq bo‘lish, balki to‘la hayot kechirish, quvonch va baxtni his qilish imkonini beradi. Globollashuv sharoitida sog‘lom turmush tarziga rioya qilishning dolzarbligini quyidagi omillar bilan asoslashni maqsad qilib oldik:

1. Sog‘liqni saqlashga bo‘lgan ehtiyoj ortishi:

Zamonaviy hayot sharoitida stress, noto‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy harakatsizlik va boshqa omillar inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Xalqaro tashkilotlar ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda yurak-qon tomir kasalliklari, saraton va shakar diabeti kabi surunkali kasalliklar ko‘paymoqda.

Sog‘lom turmush tarziga rioya qilish bu kasalliklarning oldini olishga va insonlarning umrini uzaytirishga yordam beradi.

2. Hayot sifatini oshirish:

Sog‘lom turmush tarzi insonning jismoniy va ruhiy salomatligi uchun muhimdir.

Sog‘lom inson o‘z hayotini to‘liq va faol ravishda kechirish imkoniga ega bo‘ladi.

Sog‘lom turmush tarzi insonning kamroq kasal bo‘lishini ta‘minlab, hayot sifatini oshirishga yordam beradi.

3. Iqtisodiy foydalar:

Sog‘lom turmush tarzi insonlarning ish qobiliyatini oshirishga va mehnat produktivligini ko‘paytirishga yordam beradi.

Sog‘lom insonlar kamroq kasal bo‘ladi va kamroq davolanish xarajatlari talab qilinadi, bu esa oila va davlat byudjetiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

4. Ijtimoiy foydalar:

Sog‘lom turmush tarzi insonlarning ijtimoiy faoliyatini oshiradi.

Sog‘lom insonlar o‘z jamiyatlariga faol hissa qo‘shadi, ular jamiyatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi.

5. Tabiiy atrof-muhitga g‘amxo‘rlik:

Sog‘lom turmush tarzi atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan harakatlarni o‘z ichiga oladi.

Toza havo, suv va atrof-muhit inson salomatligi uchun muhimdir.

Sog‘lom turmush tarzi orqali biz o‘z atrofimizni himoya qilamiz va kelajak avlodlar uchun sog‘lom muhit yaratishga hissa qo‘shamiz. Sog‘lom turmush tarziga rioya qilish nafaqat shaxsiy salomatlik, balki jamiyat va davlat uchun ham muhim ahamiyatga ega. Sog‘lom turmush tarzi inson hayotining har bir jihati uchun muhim bo‘lib, u insonlarning farovonligini oshirish, jamiyat rivojini tezlashtirish va kelajak avlodlar uchun sog‘lom muhit yaratishga yordam bergan holda quyidagi asosiy elementlarni o‘z ichiga oladi (1- rasmga qarang).

1-rasm. Sog‘lom turmush tarzi uchun sog‘lom muhit yaratish elementlarni

Sog‘lom turmush tarzi o‘z ichiga olingan har bir element bir-biri bilan chambarchas bog‘liq.

Hozirgi zamon ta'lim tizimida talabalarning sog‘lom turmush tarziga rioya qilish qobiliyatini rivojlantirish masalasi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Jahon miqyosida hayot sifati va salomatlik ko‘rsatkichlari yaxshilanishi, aholining sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatlar va dasturlar qabul qilinishiga sabab bo‘lmoqda.

Talabalik davri — bu jismoniy va psixologik rivojlanishning eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, bu davrda insonning sog‘liqni saqlash va sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha shakllanadigan ko‘nikmalari keyinchalik uning butun hayoti davomida ta'sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida talabalarning sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmalarini qanday rivojlantirish mumkinligi muhokama qilinadi. Kognitiv yondashuv

psixologiyada va pedagogikada inson ongida axborotni qayta ishlash, tushunish va o‘rganish jarayonlarini chuqurroq anglashga asoslangan metodologiyadir. Ushbu yondashuvning asosiy tamoyili — bu talabani o‘z harakatlarini ongli ravishda idrok qilish va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishdir. Sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonida kognitiv yondashuvni qo‘llash, talabalarga sog‘lom hayot tarzining afzalliklarini aniq va tushunarli tarzda ochib berishga, shuningdek, salbiy odatlar va noto‘g‘ri qarorlarning oqibatlarini oldindan tahlil qilishni o‘rgatishga imkon beradi.

Talabalarning sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmasini shakllantirishda kognitiv yondashuv bir necha bosqichlardan iborat bo‘lishi mumkin. Birinchidan, ushbu tushunchaning mohiyatini talabani anglash darajasida mustahkamlash zarur. Sog‘lom turmush tarzining qanday afzalliklari borligi haqida bilimga ega bo‘lish va uni amaliyotda qo‘llay olish juda muhimdir. Buning uchun o‘quv dasturlari va maxsus treninglar orqali talabalarga sog‘lom turmush tarzi haqidagi asosiy bilimlarni berish lozim. Ular orasida jismoniy faollikning foydalari, sog‘lom ovqatlanish tamoyillari, stressni boshqarish usullari, uyqu rejimining ahamiyati va salbiy odatlardan voz kechishning muhimligi haqida ma‘lumotlar joy olishi kerak.

Ikkinchi bosqich: bu talabalarning motivatsiyasini oshirishdir. Kognitiv yondashuvda motivatsiyaning roli katta bo‘lib, talaba sog‘lom turmush tarziga rioya qilishning nafaqat sog‘liqni saqlash uchun foydali ekanligini anglamog‘i, balki o‘ziga xos maqsad qo‘yishi va unga erishish istagini shakllantirishi zarur. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kognitiv dissonansdan foydalanish mumkin. Masalan, talaba o‘zining sog‘lom turmush tarziga mos kelmaydigan odatlari borligini tushunib, bu holatning salbiy oqibatlarini anglay boshlaydi. Bu esa uning o‘z xatti-harakatlarini qayta ko‘rib chiqishga va sog‘lom turmush tarzini qabul qilishga undaydi.

Shuningdek, kognitiv yondashuvning yana bir muhim elementi — bu o‘z-o‘zini boshqarish va o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishdir. Talabalarga sog‘lom turmush tarzini amalga oshirish jarayonida o‘z harakatlarini kuzatish, ularga baho berish va kerakli o‘zgarishlarni kiritish ko‘nikmasini o‘rgatish kerak. Bu o‘z navbatida talabalarning mas‘uliyatini oshiradi va ularga sog‘lom hayot tarzini saqlashda doimiylikni ta‘minlashga yordam beradi. Bu jarayonda talabalar uchun maxsus jurnallar yoki mobil ilovalar orqali o‘z maqsadlariga erishish jarayonini kuzatib borish imkoniyati yaratish mumkin. Bu usul talabalarni o‘z yutuqlarini real vaqt rejimida kuzatishga va o‘z oldiga qo‘yilgan maqsadga erishish uchun motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, kognitiv yondashuv orqali sog‘lom turmush tarzini qabul qilishda talabalarning qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur. Talabalar har kuni ko‘plab tanlovlarni qilishadi va ularning ba‘zilari ularning sog‘lig‘iga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun ularni to‘g‘ri qaror qabul qilish uchun yetarlicha axborot bilan ta‘minlash va sog‘lom tanlovlarni qilish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Masalan, sog‘lom ovqatlanish yoki jismoniy faollikni tanlashda talabalar o‘z imkoniyatlarini to‘liq tushunishlari va qabul qilayotgan qarorlarining oqibatlarini oldindan bilishlari muhimdir.

To‘rtinchidan, sog‘lom turmush tarzini rag‘batlantiruvchi muhit yaratish ham kognitiv yondashuvning ajralmas qismi hisoblanadi. Muhit talabalarning sog‘lom turmush tarzini saqlashida katta rol o‘ynaydi. Universitetlar va boshqa ta‘lim muassasalarida sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratish orqali talabalarga ularning tanlovlari qanchalik muhim ekanligini his qilishlari uchun sharoit yaratish mumkin. Masalan, universitetlar sport majmualari va sog‘lom ovqatlanish nuqtalari bilan ta‘minlanishi, talabalar o‘rtasida jismoniy

faollikni rag‘batlantiruvchi tadbirlar o‘tkazilishi kerak. Bu esa ularning sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqishini va ularga amal qilish istagini oshiradi.

Talabalar o‘rtasida sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmasini shakllantirishda psixologik yordam va qo‘llab-quvvatlash ham muhimdir. Bu jarayonda psixologik treninglar va individual maslahatlar orqali talabalar stress, depressiya va boshqa psixologik muammolar bilan qanday kurashishni o‘rganishlari mumkin. Buning uchun ta‘lim muassasalarida psixologik markazlar faoliyat ko‘rsatishi, sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha ma‘ruzalar va treninglar muntazam o‘tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Bu orqali talabalar nafaqat jismoniy sog‘liqni, balki psixologik holatini ham nazorat qilishni o‘rganadilar.

Kognitiv yondashuv talabalarning sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda nafaqat o‘z-o‘zini idrok qilish va tahlil qilish, balki o‘z xatti-harakatlarini boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Talabalar ongli ravishda o‘z sog‘lig‘ini saqlash va hayot sifatini oshirishga intilib, sog‘lom turmush tarzini tanlashlari kerak. Bu jarayonda kognitiv yondashuv asosida ishlab chiqilgan ta‘lim va trening dasturlari, psixologik qo‘llab-quvvatlash, motivatsion tadbirlar va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qiluvchi muhit talabalarning o‘z salomatligini ongli ravishda boshqarishga va sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Talabalar sog‘lom turmush tarzini qabul qilish orqali nafaqat o‘z jismoniy va ruhiy holatlarini yaxshilaydilar, balki kelajakdagi hayotlarida ham sog‘lom va samarali hayot tarzini davom ettirishlari mumkin bo‘ladi. Sog‘lom turmush tarzi — bu talabaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradigan, uni yanada faol va samarali inson qiladigan omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli, kognitiv yondashuvni qo‘llagan holda ta‘lim tizimida sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish nafaqat talabaning, balki butun jamiyatning sog‘lom rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Sog‘lom turmush tarzini o‘rganish va amalda qo‘llash har bir insonning vazifasidir. Chunki sog‘lom hayot faqatgina kasalliklardan uzoq bo‘lish emas, balki to‘la va baxtli hayot kechirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xolboyeva, I. F. (2024). Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish masalalari. *Science and innovation*, 3(Special Issue 35), 169-171.
2. Quدراتova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o‘quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 2(5), 76-81.
3. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idioslubiga kognitiv yondashuv. Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде, 412-416.
4. Usmonova, Z. (2024). Kognitiv metafora nazariyasi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(3), 70-72.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

KOGNITIV USULLAR ORQALI TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Musayeva Amina Karamatovna

Osiyo xalqaro universiteti Tarix va filologiya kafedrasida o‘qituvchisi, assistent.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv usullar yordamida talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish metodikasi muhokama qilingan. Kognitiv yondashuv talabalarning muloqot jarayonlarini ongli ravishda boshqarish, o‘z tajribasini tahlil qilish va muloqotdagi muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan. Maqolada kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning asosiy tamoyillari, jumladan verbal va noverbal muloqot, muammoli vaziyatlarda muloqot qilish, dialog madaniyati, turli kontekstlarda muloqot qilish va refleksiv o‘qitish metodlari orqali talabalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish usullari yoritilgan. Ushbu metodika talabalarning samarali kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirib, ularni kelajakdagi kasbiy va ijtimoiy faoliyatlariga tayyorlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, kommunikativ kompetentlik, verbal muloqot, noverbal muloqot, dialog madaniyati, refleksiv o‘qitish, muammoli vaziyatlar, muloqot tahlili, kommunikatsiya ko‘nikmalari, muammolarni hal qilish.*

Bugungi kunda ta’lim tizimida talabalar uchun muhim bo‘lgan ko‘nikmalardan biri bu kommunikativ kompetentlikdir. Jamiyatning globalizatsiyalashuvi, texnologiyalarning rivojlanishi va axborot oqimlarining tezkor o‘zgarishi bilan talabalar zamonaviy dunyoda samarali va muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishlari uchun kuchli kommunikativ ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari zarur. Kognitiv yondashuv, bu jarayonda muhim o‘rin tutib, talabalarni ongli ravishda muloqot qilish, axborotni qayta ishlash va samarali aloqalarni o‘rnatish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu maqolada kognitiv usullar yordamida talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning asosiy tamoyillari va metodikasi muhokama qilinadi. Kognitiv usullar o‘quv jarayonida talabaning miyasini o‘z harakatlarini va o‘rgangan bilimlarni tahlil qilishga, o‘z-o‘zini boshqarish va fikrlash jarayonlarini nazorat qilishga yo‘naltiradi. Ushbu yondashuv talabalarga kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda samarali ta’sir qiladi, chunki muloqot jarayoni inson ongida amalga oshadigan murakkab axborot almashinuvi va tahlil jarayonlariga bog‘liq. Kognitiv usullar talabalarni muloqot qilish jarayonida diqqatni jamlash, fikrlarini aniq ifodalash va boshqalarning fikrlarini tushunish kabi ko‘nikmalarga e’tibor qaratishga o‘rgatadi.

Kognitiv usullar orqali talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish, XXI asr talablariga javob beradigan muhim vazifalardan biri bo‘lib, uning dolzarbligi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

1. Zamonaviy ta‘lim paradigmasidagi o‘zgarishlar:

Globalashuv: XXI asr global dunyosida odamlar turli madaniyat va til vakillari bilan muloqot qilishlari lozim bo‘ladi.

Axborot texnologiyalari: Internet va boshqa zamonaviy texnologiyalar yordamida odamlar turli ma'lumotlarni olib, ularni qo‘llay bilishlari kerak.

Ijtimoiy muloqot sharoiti: Odamlar turli sohalarda muvaffaqiyatli ishlash va hayot kechirish uchun muloqot qila olishlari zarur.

2. Kommunikativ kompetentlikning ahamiyati:

Muvaffaqiyatli muloqot: Kommunikativ kompetentlik odamlarga o‘z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifodalash, boshqalarning fikrlarini tinglash va tushunish, hamkorlik qilish va muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Ijtimoiy adaptasiya: Kommunikativ kompetentlik odamlarga ijtimoiy guruhlarda muvaffaqiyatli hayot kechirishga, munosabatlarni qurishga va o‘z o‘rnini topishga yordam beradi.

Kasbiy rivojlanish: Kommunikativ kompetentlik odamlarga ish bozorida muvaffaqiyatli bo‘lishga, jamoada ishlashga, loyihalarni boshqarishga va boshqalarni ishtiraklashtirishga yordam beradi.

3. Kognitiv usullarning afzalliklari:

Til va tafakkur rivoji: Kognitiv usullar orqali o‘quvchilar rus tilining grammatik qoidalarini chuqurroq tushinishlari, tilni to‘g‘ri qo‘llash va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Ijodiy fikrlash: Kognitiv usullar orqali o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi.

Mustaqil o‘rganish: Kognitiv usullar orqali o‘quvchilar mustaqil ravishda o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Ta‘lim jarayonini qiziqarli qilish: Kognitiv usullar orqali rus tilini o‘rganish jarayoni qiziqarliroq va osonlashadi.

4. Kognitiv usullar orqali kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning muhim jihatlari:

Muloqot qilish: O‘quvchilar rus tilida muloqot qilishni mashq qilishlari uchun turli vaziyatlar yaratish.

Rollarni o‘ynash: O‘quvchilar turli rollarni o‘ynab, rus tilida muloqot qilishni mashq qilishlari mumkin.

Muhokamalar va bahslar: Turli mavzularni muhokama qilish orqali o‘quvchilar o‘z fikrlarini ifodalash, boshqalarni tinglash va tushunish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Taqdimnomalar: O‘quvchilar o‘z ishlari va loyihalari haqida taqdimnomalar tayyorlab, rus tilida so‘zlab berishlari mumkin.

XXI asrda Kognitiv usullar orqali talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish juda muhimdir. Bu usullar o‘quvchilarning rus tili bilimlarini chuqurroq tushinishlariga, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga va jamiyatda muvaffaqiyatli bo‘lishga yordam beradi. Avvalambor, kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda talabalarga muloqotning nazariy asoslarini o‘rgatish muhimdir. Kognitiv yondashuv asosida, talabalarga muloqotning asosiy tamoyillari, jumladan verbal va noverbal muloqot elementlari,

kommunikativ jarayonning strukturasi va har xil vaziyatlarda qanday muloqot qilish zarurligi haqida bilim berish lozim. Ushbu jarayonda talabalar muloqotning turli shakllarini, masalan, og‘zaki, yozma va tashqi ko‘rinishdagi (yuz ifodalari, tana tili) muloqotni tushunib, ularning har biri qanday ta’sir ko‘rsatishini tahlil qilishadi. Bu, o‘z navbatida, talabalarni kommunikatsiya jarayonida ongli ravishda ishtirok etish va har xil vaziyatlarda qanday to‘g‘ri muloqot qilishni tushunishga yordam beradi. Kognitiv usullarning yana bir muhim elementi bu talabalarni o‘z kommunikativ tajribasini tahlil qilishga o‘rgatishdir. Talabalar o‘zlarining o‘zaro aloqalari, suhbat jarayonidagi xatti-harakatlari va natijalarini tahlil qilish orqali o‘zlarini qanday yaxshilash kerakligini anglashadi. Ushbu yondashuv, talabalarni o‘zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga, shuningdek, muloqot jarayonida qanday xatolarga yo‘l qo‘yishayotganini bilishga yordam beradi. O‘z tajribasini tahlil qilish kognitiv jarayonlarning muhim qismidir, chunki bu orqali talabalar o‘zlarining xatti-harakatlarini anglaydi va kelajakdagi muloqot jarayonlarini samarali boshqarishga erishadilar.

Kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirish ham muhimdir. Talabalar muloqot jarayonida turli qarama-qarshiliklar, tushunmovchiliklar va qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Kognitiv usullar talabalarga ushbu muammolarni tahlil qilish, ularning sabablarini tushunish va ularni hal qilish yo‘llarini izlash ko‘nikmalarini o‘rgatadi. Masalan, talabalar muammoli vaziyatlarda muloqot qilish jarayonida o‘z hissiyotlarini boshqarish, ziddiyatli vaziyatlarda konstruktiv dialog o‘rnatish va to‘g‘ri qaror qabul qilish usullarini o‘rganishadi. Bu esa, o‘z navbatida, talabalarni murakkab kommunikativ vaziyatlarda muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishga tayyorlaydi.

Shuningdek, kognitiv usullarda dialog madaniyatini shakllantirishga katta e’tibor beriladi. Dialog jarayoni talabalarning boshqa odamlar bilan hamkorlikda fikr almashish, o‘z fikrlarini bildirish va boshqalarning fikrlarini hurmat qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayonda talabalar o‘zlarining fikrlarini qanday qilib aniq, tushunarli va lo‘nda ifodalashni o‘rganadilar, shu bilan birga boshqalarning fikrlarini ham to‘g‘ri anglay olishadi. Kognitiv yondashuv yordamida talabalar dialog madaniyatini rivojlantirib, muloqot jarayonida ochiqlik, hurmat va empatiya kabi ko‘nikmalarni egallaydilar. Kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda muloqot jarayonining turli kontekstlarda qanday kechishini tushunish ham muhimdir. Talabalar ish joyida, ilmiy muhitda, shaxsiy hayotda va ijtimoiy tarmoqlarda har xil muloqot usullarini qo‘llashlari kerak. Har bir kontekstda muloqotning o‘ziga xos qoidalari va talabalar bo‘lishi mumkin. Kognitiv yondashuv talabalarni ushbu turli kontekstlarga moslashishga va ularga mos ravishda muloqot qilishga o‘rgatadi. Bu jarayonda talabalar har xil vaziyatlarda qanday muloqot qilishni bilishadi va har xil auditoriyaga moslashish qobiliyatini rivojlantiradilar.

Kognitiv yondashuv asosida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish jarayonida o‘z-o‘zini boshqarish va reflektiv o‘qitish metodlariga ham katta e’tibor qaratiladi. Talabalar o‘z muloqot jarayonlarini kuzatib borish, o‘zlarining xatti-harakatlarini baholash va kerakli o‘zgartirishlar kiritish ko‘nikmalarini o‘zlashtiradilar. Reflektiv o‘qitish orqali talabalar o‘zlarining kommunikativ faoliyatlariga chuqurroq yondashadilar va kelajakdagi muloqotlarida yanada muvaffaqiyatliroq bo‘lish uchun o‘zlarini qanday yaxshilash kerakligini aniqlaydilar.

Oxirgi bosqichda, kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish jarayonida talabalarning o‘z-o‘ziga ishonchini oshirish muhimdir. Kognitiv yondashuv asosida talabalar o‘zlarining muloqot qobiliyatlariga bo‘lgan ishonchni shakllantirishadi. Bu esa, ularning muloqot jarayonida yanada faol bo‘lishiga va boshqalar bilan samarali aloqalar o‘rnatishga yordam beradi. O‘z-

o‘ziga ishonchning yuqori darajada bo‘lishi talabalarni murakkab vaziyatlarda ham muvaffaqiyatli muloqot qilishga undaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kognitiv usullar orqali kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish metodikasiga oid ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan va olimlar turli yo‘nalishlarda fikrlarni ilgari surganlar. Ular orasida quyidagi g‘oyalalar ayniqsa muhim hisoblanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Pedagog olimlarning kognitiv usullar orqali talabalarda kommunikativlikni rivojlantirishga oid g‘oyalari

1. Kognitiv usullar va kommunikativ kompetentсия o‘rtasidagi bog‘liqlik:

Lev Vigotskiy (Lev Vygotsky): Vigotskiy "ijtimoiy rivojlanish nazariyasi" asoschisi bo‘lib, uning fikricha, til va muloqot insonning aqliy rivoji va kommunikativ kompetentiyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Jan Piaje (Jean Piaget): Piaget bolalarning tafakkuri rivojlanishini o‘rganib, kommunikatsiya qobiliyatining til va tafakkur rivojiga ta'sir qilishi haqida fikr yuritib, ta'lim jarayonida muloqotni rag‘batlantirish muhimligini ta'kidlagan.

Albert Bandura (Albert Bandura): Bandura "ijtimoiy ta'lim nazariyasi" asoschisi bo‘lib, ta'lim jarayonida o‘quvchilarning bir-biriga ta'sir qilishining muhimligini ta'kidlab, kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun hamkorlik qilish va muloqot qilish muhitini yaratish zarurligini ta'kidlagan.

2. Kognitiv usullarni ta'lim jarayonida qo‘llash:

Ko‘nikma rivojiga qaratilgan ta'lim (Skill-based learning): Talabalar o‘z kommunikativ ko‘nikmalarini o‘zgaruvchan vaziyatlarda qo‘llay olishlari uchun ta'lim jarayoniga turli o‘yinlar, rol o‘ynash, muloqot qilish vaziyatlari, taqdimotlar va h.k. qo‘shish. Myammoli o‘qitish: Talabalar o‘zlari uchun qiziqarli va haqiqiy muammolarni hal qilish orqali til bilimlarini mustaqil ravishda qo‘llay olishlari va fikrlash kўnikmalarini rivojlantirish mumkin.

Loyiha metodi: Talabalar turli loyihalarni rivojlantirish jarayonida muloqot qilish, o‘z fikrlarini ifoda etish va guruhda ishlash ko‘nikmalarini oshirish mumkin.

3. Immersiv texnologiyalardan foydalanish:

Virtual reallik (VR): VR orqali turli muhitlar va vaziyatlarni yaratib, o‘quvchilarga rus tilida muloqot qilish va o‘z fikrlarini ifoda etish imkoniyatini berish.

Kengaytirilgan reallik (AR):AR orqali o‘quv materialiga interaktiv elementlarni qo‘shish va o‘quvchilarning qiziqishini oshirish.

Aralash reallik (MR): MR orqali o‘quvchilarga real va virtual muhitlar o‘rtasida o‘zaro ta'sir qilish imkoniyatini berish.

4. O‘qituvchilarning roli:

O‘qituvchilarni ta'lim jarayonida kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan methodlar bilan tanishtirish.

Kognitivusullar va immersiv texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha malakalarini oshirish.

5. Ta'lim muhitini takomillashtirish:

Muloqot madaniyatini rivojlantirish: O‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro hurmat, tolerantlik va faol muloqot qilish muhitini yaratish.

Kognitiv va kommunikativ ta'lim bilan bog‘liq resurslarni ta'minlash: O‘quvchilar uchun qiziqarli o‘yinlar, ateriallar va texnologiyalarni ta'minlash.

Kognitiv usullar orqali kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish o‘quvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu o‘quvchilarning rus tili bilimlarini chuqurlashtirib, ularni mustaqil fikrlashga va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishga yordam beradi.

Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib, kognitiv usullar orqali talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirishni, balki o‘z-o‘zini boshqarish, tajribani tahlil qilish va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi. Ushbu metodika talabalarni har xil vaziyatlarda samarali muloqot qilishga tayyorlaydi va ularning kelajakdagi faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo‘lishiga asos yaratadi. Shu bilan birga, kognitiv yondashuv yordamida talabalarda o‘z fikrlarini aniq ifodalash, boshqalarning fikrlarini tushunish va muloqot jarayonini ongli ravishda boshqarish kabi muhim kompetensiyalar shakllanadi. Bu esa zamonaviy jamiyatning talablariga javob beruvchi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xolboyeva, I. F. (2024). Kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak o‘qituvchilarda inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish masalalari. *Science and innovation*, 3(Special Issue 35), 169-171.
2. Qudratova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o‘quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 2(5), 76-81.
3. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idioslubiga kognitiv yondashuv. Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде, 412-416.
4. Usmonova, Z. (2024). Kognitiv metafora nazariyasi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(3), 70-72.
5. Абдукодилова, П., & Эркабоева, М. (2024). Integrativ yondashuv asosida o‘quvchilarda tayanch va fanga oid xususiy kompetensiyalarni shakllantirish. *Общество и инновации*, 5(8/S), 113-117.
6. Musayeva Amina Karamatovna. (2024). Innovatsion Yondashuvlar Asosida Oliy Ta’lim Jarayoni Sifatini Oshirishning Metodologik Jihatlarini. *Miasto Przyszłości*, 52, 59–64. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4535>
7. Musaeva Amina Karamatovna. (2024). Formation of Students Communicative Competence. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science*

- Innovation* (2993-2777), 2(1), 156–164. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJLISI/article/view/2817>
8. Мусаева А. . . (2023). Инновацион технологияларнинг қўлланилиши орқали университет талабаларида касбий коммуникатив компетенцияни шакллантириш. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 51–58. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24044>
 9. Musaeva, A. (2024). Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda fanlar integratsiyasi. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(3), 64–67. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28853>
 10. Madaniyatshunoslik yondashuvi asosida talaba-yoshlarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. A. Musayeva Buxoro shahar Osiyo Xalqaro Universiteti Tarix va filologiya kafedrasida assistenti <https://doi.org/10.5281/zenodo.10004243>
 10. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538, 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
 11. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
 12. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

OLIV TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING IJTIMOIV KOMPETENSIYALARINI KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Hojiyeva Nasiba Bahodirovna
Osiyo Xalqaro universiteti o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Ijtimoiy kompetensiyalar o‘qituvchilarning professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun muhim omil bo‘lib, ularga samarali muloqot qilish, hamkorlikda ishlash va konfliktlarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishni talab qiladi. Kognitiv yondashuv o‘qituvchilarga ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish va ularga ijodiy yondashish imkonini beradi. Maqolada kognitiv yondashuv asosidagi ta‘lim metodlari va ularning ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ijtimoiy kompetensiyalar, kognitiv yondashuv, oliy ta‘lim, bo‘lajak o‘qituvchilar, pedagogik faoliyat, muloqot qobiliyatlari, hamkorlik, konfliktlarni hal qilish, ta‘lim metodlari, refleksiya.*

Oliy ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish hozirgi zamon talablariga muvofiq ravishda juda dolzarb masalalardan biridir. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalari ularning kelgusida samarali o‘qituvchilar sifatida shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ijtimoiy kompetensiyalar nafaqat o‘qituvchi faoliyatida muloqot qilish, hamkorlik va ijtimoiy munosabatlarni o‘rnatish qobiliyatlarini o‘z ichiga oladi, balki o‘qituvchilarni shaxsiy va ijtimoiy jihatdan shakllantirishda ham muhimdir. Kognitiv yondashuv asosida bu kompetensiyalarni rivojlantirish esa o‘qituvchi tayyorlash tizimining samaradorligini oshiradi. Mavzuga oid adabiyotlar tahlida dolzarblik masalasi quyidagilarda aks etadi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Kognitiv yondashuv asosida o‘qituvchilarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning dolzarbligi

Ta’lim va tarbiya jarayoni doimiy ravishda rivojlanish va takomillashtirishni talab etadigan birinchi galdagi soha hisoblanib, ushbu talabda jamiyat taraqqiyotini o‘ziga xos zaruriy jihatdan dolzarb bo‘lgan masalalar mazmuni quyidagilarda ifodalanadi:

- XXI asrda global dunyoda odamlar turli madaniyat va til vakillari bilan muloqot qilishlari lozim bo‘ladi.
- o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyasi o‘qituvchilarni turli madaniyatlarni hurmat qilishga, bag‘rikenglikka va tolerantlikka o‘rgatishga yordam beradi.
- XXI asr ta’limi aktiv va o‘zaro hamkorlik sharoitida o‘tkaziladi.
- bo‘lajak o‘qituvchilar o‘qituvchilar bilan muvaffaqiyatli muloqot qila olishi, jamoada ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi va talabalarning shaxsiy rivojlanishiga yordam berishi lozim.
- ijtimoiy kompetensiya o‘qituvchilar uchun muvaffaqiyatli ta’lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi.
- o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyasi o‘qituvchilarning ijtimoiy adaptatsiyasiga, jamoada ishlashga va turli konfliktlarni hal qilishga yordam beradi.
- o‘qituvchilar o‘qituvchilar bilan muloqot qilishni mashq qilishlari lozim.
- o‘qituvchilarning shaxsiy xususiyatlari va qiziqishlarini hisobga olishga o‘rgatish.
- jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun turli mashg‘ulotlar o‘tkazish.
- o‘qituvchilarning tolerantlik, bag‘rikenglik va hurmat qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish kabilar shular jumlasidandir.

Kognitiv yondashuv – bu ta’lim jarayonida insonning bilim va fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning axborotni qabul qilish, uni qayta ishlash va xotirada saqlash qobiliyatlarini rivojlantirishga asoslanadi. O‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda kognitiv yondashuv ularning ijtimoiy munosabatlarda mantiqiy fikrlash, qaror qabul qilish va hamkorlikni amalga oshirish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, kognitiv yondashuv o‘qituvchining o‘z-o‘zini anglash, his-tuyg‘ularini boshqarish va boshqalar bilan samarali aloqada bo‘lish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi. Kognitiv yondashuv asosida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri o‘qituvchilarni turli ijtimoiy muammolarni hal qilishga tayyorlashdir. Bu muammolarni hal qilishda o‘qituvchi analitik fikrlash qobiliyatiga, axborotlarni to‘g‘ri baholash va to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Ijtimoiy kompetensiyalarning asosiy elementi bo‘lgan bu ko‘nikmalar bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy muammolarni hal qilishda samaradorligini oshiradi.

Ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishning zarurati. Oliy ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar uchun ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati ularning professional faoliyatida muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘z faoliyati davomida turli xil ijtimoiy rollarni bajaradi, jumladan, o‘qituvchi, tarbiyachi, murabbiy va muloqot qiluvchi. Bu rollarning har biri samarali ijtimoiy kompetensiyalarni talab qiladi. Shuningdek, o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilari bilan, ota-onalar bilan va jamiyatning boshqa vakillari bilan samarali muloqot o‘rnatishi lozim. Bunday vaziyatlarda muvaffaqiyatga erishish uchun o‘qituvchi yetarli darajadagi ijtimoiy kompetensiyalarga ega bo‘lishi talab etiladi. Oliy ta’lim muassasalari ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun maxsus ta’lim dasturlarini ishlab chiqishi lozim. Bunday dasturlar kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilishi kerak. Kognitiv yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarga ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish, ijtimoiy munosabatlarni baholash va o‘z xulq-atvorlarini boshqarish qobiliyatini shakllantirishga imkon beradi.

Ijtimoiy kompetensiyalarning asosiy komponentlari. Ijtimoiy kompetensiyalar bir nechta asosiy komponentlardan tashkil topgan.:

Birinchi komponent - muloqot qilish qobiliyatidir. O‘qituvchi o‘z faoliyati davomida turli xil odamlar bilan muloqot qilishga majbur bo‘ladi. U o‘quvchilari, hamkasblari, ota-onalar va ta’lim tizimining boshqa vakillari bilan samarali muloqot o‘rnata olishi lozim. Kognitiv yondashuv orqali o‘qituvchilarni o‘z fikrlarini aniq va to‘g‘ri ifodalash, boshqalarni eshitish va tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Ikkinchi komponenti – hamkorlik qilish qobiliyati. O‘qituvchi jamoadagi o‘z o‘rnini bilishi, guruh bilan ishlash qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Bu qobiliyat bo‘lajak o‘qituvchilarni turli xil pedagogik jamoalarda, loyiha ishlarida va boshqa ijtimoiy faoliyatlarda muvaffaqiyatli ishlashga tayyorlaydi.

Uchinchi komponent – nizolarni hal qilish qobiliyatidir. Ijtimoiy muhitda turli xil nizolar yuzaga kelishi mumkin va o‘qituvchi ularni tinch yo‘l bilan hal qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim. Kognitiv yondashuv konfliktlarni baholash va to‘g‘ri echimlarni topish uchun muhimdir.

To‘rtinchi komponent - empatiya va boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish qobiliyatidir. O‘qituvchi o‘quvchilarining emotsional holatlarini his qila olish va ularning ehtiyojlarini tushunish orqali ularga qo‘llab-quvvatlash ko‘rsatishi lozim. Bu qobiliyat o‘qituvchining ijtimoiy muvaffaqiyati va samaradorligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Kognitiv yondashuv asosida ta’lim metodlari. Kognitiv yondashuvni oliy ta’lim jarayonida qo‘llash orqali ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun bir qator samarali metodlar mavjud. Masalan, munozaralar, rolli o‘yinlar, loyiha ishlarini tashkil qilish orqali o‘qituvchilar o‘z fikrlarini erkin ifoda etish, turli ijtimoiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini o‘zlashtiradilar. Bunday ta’lim metodlari bo‘lajak o‘qituvchilarni muloqot qilish, bahslashish va ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilishga tayyorlaydi. Shuningdek, refleksiya metodi ham kognitiv yondashuvda katta o‘rin tutadi. O‘qituvchilar o‘z tajribalarini tahlil qilish, o‘z faoliyatlariga baho berish va ularni yaxshilashga qaratilgan refleksiya jarayonini o‘rganadilar. Bu metod orqali ular o‘zlarining ijtimoiy kompetensiyalarini doimiy ravishda rivojlantirib borish imkoniga ega bo‘ladilar.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimida katta ahamiyat kasb etadi. Oliy ta’lim muassasalarida ijtimoiy kompetensiyalarga qaratilgan maxsus treninglar, seminarlarda ishtirok etish va guruhviy loyihalarda ishlash orqali bu kompetensiyalarni shakllantirish mumkin. Yana bir muhim jihat — kognitiv yondashuv orqali ta’lim berish jarayonida muammolarni hal qilish usullarini o‘rgatish. Bu usullar bo‘lajak o‘qituvchilarga pedagogik vaziyatlarni to‘g‘ri baholash, o‘quvchilar bilan to‘g‘ri muloqot o‘rnatish va hamkorlikda ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Buning uchun oliy ta’lim muassasalarida interaktiv metodlarni kengroq qo‘llash, jumladan, rolli o‘yinlar va loyiha ishlariga asoslangan mashg‘ulotlar o‘tkazilishi zarur. Bunday amaliy mashg‘ulotlar nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki real hayotdagi ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish va ularga yechim topishga yordam beradi.

Xulosa. Oliy ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifadir. Ijtimoiy kompetensiyalar nafaqat o‘qituvchining kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun, balki ularning shaxsiy rivojlanishi va jamiyat bilan o‘zaro munosabatlarida ham muhim rol o‘ynaydi. Kognitiv yondashuv asosida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish bu jarayonni samarali amalga oshirishga yordam beradi. O‘qituvchilar muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, konfliktlarni hal qilish va boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish qobiliyatlarini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirib, ta’lim tizimida va jamiyatda faol va samarali shaxslar sifatida shakllanadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xolboyeva, I. F. (2024). Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish masalalari. *Science and innovation*, 3(Special Issue 35), 169-171.
2. Quدراتova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o‘quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 2(5), 76-81.
3. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idioslubiga kognitiv yondashuv. Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде, 412-416.
4. Usmonova, Z. (2024). Kognitiv metafora nazariyasi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(3), 70-72.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming

Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

INNOVATSION TA’LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENTLIGINI KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Boboqulova Shahnoza Baxridinovna

Buxoro davlat universiteti o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada innovatsion ta’lim jarayonida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining sotsiologik kompetentligini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Sotsiologik kompetentlik, ingliz tilini o‘rganishda va o‘qitishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, o‘qituvchilarning ijtimoiy va madaniy kontekstlarda samarali muloqot qilish qobiliyatini oshiradi. Kognitiv yondashuv yordamida o‘quvchilarga tilning ijtimoiy jihatlari tushunish va qo‘llash imkoniyatlari taqdim etiladi. Maqolada innovatsion metodlar, zamonaviy texnologiyalar va o‘qitishning interaktiv usullari orqali sotsiologik kompetentlikni rivojlantirishda kognitiv yondashuvning o‘rni yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsion ta’lim, ingliz tili o‘qituvchilari, sotsiologik kompetentlik, kognitiv yondashuv, muloqot, madaniy farqlar, interaktiv metodlar, ta’lim texnologiyalari, o‘qitish usullari.*

Ma’lumki, innovatsion ta’lim jarayoni - bu an’anaviy ta’limdan farq qiladigan, yangi pedagogik texnologiyalar, usullar, sharoitlar va mazmundan foydalanib, ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan jarayondir. Ushbu jarayon quyidagi muhim xususiyatlarga ega:

Aktiv o‘qitish: o‘qituvchi faqatgina ma’lumot beruvchi emas, balki o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlaydigan rahbar sifatida qaraladi.

Mustaqil o‘rganish: o‘quvchilar o‘z bilimini kengaytirish va mustaqil ravishda o‘rganish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni o‘zlashtirishadi.

Ijodiy yondashuv: o‘qituvchilar va o‘quvchilar birgalikda ijodiy yechimlarni topib, ta’lim jarayonini qiziqarliroq qiladilar.

Shaxsiy rivojlanishga e’tibor: har bir o‘quvchining shaxsiy xususiyatlari va qobiliyatlari hisobga olinadi va ular o‘z rivojlanishi uchun imkoniyatlarga ega bo‘ladilar.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish: kompyuterlar, internet, immersiv texnologiyalar, multimedia taqdimotlar va boshqa amonaviy vositalardan foydalanish.

Baholash sistemini zamonaviylashtirish: natija va jarayonni baholash orqali ta’lim sifatini nazorat qilish.

Kognitiv yondashuvga asoslangan innovatsion ta’lim jarayoni quyidagi afzalliklarga ega: o‘quvchilarning bilish faoliyati oshiradi; ta’lim sifatini oshiradi; o‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun mustaqil ravishda ishlashga o‘rganadilar; jahon talablariga mos bilimlarni olish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlar o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, ingliz tili o‘qituvchilarining lingvistik bilimlaridan tashqari, sotsiolingvistik kompetentligi ham muhim ahamiyatga ega. Bu kompetentlik ularning xalqaro miqyosdagi kommunikativ imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu nuqtai nazardan, bo‘ljak ingliz tili o‘qituvchilarining sotsiolingvistik kompetentligini rivojlantirish kognitiv yondashuv asosida amalga oshirilishi kerak. Kognitiv yondashuv bu jarayonda axborotni o‘zlashtirish, uni qayta ishlash va turli ijtimoiy kontekstlarda qo‘llashga yordam beradi. Sotsiolingvistik kompetentlik o‘qituvchilarning tilning ijtimoiy kontekstlarda qo‘llanishi, turli xil madaniy va ijtimoiy omillarni hisobga olish qobiliyatidir. Bu kompetentlik o‘qituvchiga nafaqat lingvistik bilimlarni o‘quvchilarga yetkazish, balki ularning madaniy farqlari, til o‘ziga xosliklari va jamiyatdagi lingvistik munosabatlarni tushuntirish imkonini beradi. Ingliz tili o‘qituvchilarining sotsiolingvistik kompetentligi xalqaro aloqalar rivojlanishi bilan yanada dolzarb bo‘lib, ularga turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi. Sotsiolingvistik kompetentlik ingliz tilining nafaqat grammatika va leksikasi bilan cheklanib qolmaydi, balki tilning ijtimoiy vaziyatlarda qanday qo‘llanishini tushunishni ham talab qiladi. Masalan, til o‘rganuvchi mamlakatlarida ingliz tili turli xil ijtimoiy kontekstlarda farqli o‘rin tutadi va bu farqlarni tushunish o‘qituvchi uchun muhimdir. Bo‘ljak ingliz tili o‘qituvchilari madaniy farqlarni tushunishi va ularni o‘quvchilarga yetkazishi orqali til o‘rgatishda ko‘proq muvaffaqiyatga erishadi.

1-rasm. Sotsiolingvistik kompetentlik hamda kognitiv yondashuv mutanosibligi

Ushbu ikki yondashuv integratsiyasi orqali sotsiolingvistik kompetentlikni samarali rivojlantirishning juda ko‘p usullari mavjud. Jumladan,

- madaniyat va til munosabatlarini o‘rganish
- rollarni o‘ynash
- mulohaza yuritish va muhokama

- keys tadqiqoti
- taqdimotlar
- immersiv texnologiyalar

Kognitiv usullar orqali o‘quvchilar rus tilining grammatik qoidalarini chuqurroq tushunib, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, mustaqil ravishda o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, ijtimoiy muammolarni anglab, ularni hal qilish uchun fikr yuritishni, o‘quvchilar o‘zlari va boshqalarning hissiyotlarini tushunishni va hurmat bilan muloqot qilishni o‘rganishadi.

Sotsiolingvistik kompetentlik XXI asr sharoitida juda muhimdir. Kognitiv usullar orqali uning rivojlanishiga qaratilgan ta‘lim jarayonlari o‘quvchilarning ijtimoiy moslashish va muvaffaqiyatli hayot kechirish imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi.

Kognitiv yondashuvning ahamiyati. Kognitiv yondashuv asosida ta‘lim jarayonida sotsiolingvistik kompetentlikni rivojlantirish jarayonida o‘qituvchilarga tilning ijtimoiy jihatlarini aniq tushunishga, uni turli kontekstlarda qo‘llashga yo‘naltirilgan bilim va ko‘nikmalar beriladi. Kognitiv yondashuv bilimlarni o‘zlashtirish va ularni amalda qo‘llashga asoslangan. Bu yondashuv bo‘yicha ta‘lim olayotgan o‘qituvchilar turli madaniyatlararo farqlarni o‘rganish va ulardan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lishadi. Shuningdek, bu yondashuv o‘qituvchilarning fikrlash jarayonlarini faollashtiradi, ularga bilimlarni mustahkamroq o‘zlashtirish va ularni turli vaziyatlarda tatbiq etishga yordam beradi. Kognitiv yondashuv asosida sotsiolingvistik kompetentlikni rivojlantirish tilning madaniy kontekstda qanday qo‘llanishini o‘rgatish bilan birga, o‘qituvchilarning fikrlash jarayonlarini chuqurlashtiradi. Bu yondashuv orqali o‘qituvchilar til o‘rganishning an‘anaviy usullaridan ko‘ra, ko‘proq ijodiy va keng ko‘lamli fikrlashni o‘rganadilar. Til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunish bu yondashuvning asosiy jihatidir.

Innovatsion ta‘lim jarayonida sotsiolingvistik kompetentlikni rivojlantirishning usullari. Innovatsion ta‘lim jarayonida sotsiolingvistik kompetentlikni rivojlantirishda turli zamonaviy metodlar qo‘llaniladi. Masalan, kommunikativ metodlar yordamida o‘qituvchilar turli madaniyatlararo vaziyatlarda o‘zlarini qanday tutishni, tilni qanday qo‘llashni o‘rganadilar. Dasturiy ta‘minot va texnologik vositalardan foydalanish orqali esa o‘quv jarayoni yanada interaktiv va qiziqarli bo‘ladi. Bunda til o‘rganish jarayonida turli madaniy videolar, audio materiallar, onlayn platformalar va simulyatsiyalar yordamida tilning madaniy va ijtimoiy jihatlarini o‘rganiladi. Shuningdek, ingliz tili o‘qituvchilari uchun xalqaro tadbirlar, almashinuv dasturlari va turli madaniyatlar bilan amaliy tajriba almashish imkoniyatlari ham sotsiolingvistik kompetentlikni rivojlantirishda samarali usul bo‘lib xizmat qiladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda, bo‘lajak o‘qituvchilar tilni turli muloqot vaziyatlarida qo‘llashni, turli madaniyatlar va ijtimoiy vaziyatlar bilan tanishishni o‘rganadilar.

Kognitiv yondashuvning afzalliklari. Kognitiv yondashuvning afzalliklaridan biri bu o‘quvchilarning axborotlarni faqat passiv ravishda qabul qilish emas, balki faol o‘rganishga undashidir. Bu jarayon o‘quvchining axborotni qabul qilish va uni qayta ishlash imkoniyatlarini oshiradi. Kognitiv yondashuv asosida ta‘lim berishda o‘qituvchilar o‘z bilimlarini chuqur tahlil qilish va o‘z tajribalarini qayta ishlash imkoniga ega bo‘ladilar. Bu yondashuv o‘qituvchilarning shaxsiy kompetensiyalarini, xususan, tanqidiy fikrlash va mantiqiy tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. O‘qituvchilar sotsiolingvistik kompetentlikka ega bo‘lish orqali o‘z muloqot madaniyatlarini rivojlantiradilar, bu esa ularni nafaqat professional, balki ijtimoiy hayotda ham muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Kognitiv yondashuv o‘qituvchilarga

nafaqat o‘z bilimlarini takomillashtirish, balki boshqalar bilan hamkorlik qilish, o‘z faoliyatlarini tahlil qilish va doimiy rivojlanishga erishish imkonini beradi.

Innovatsion ta‘lim jarayonida bo‘ljak ingliz tili o‘qituvchilarining sotsiologik kompetentligini rivojlantirishda kognitiv yondashuv asosida interaktiv metodlarni qo‘llashning ahamiyati kattadir. Bu jarayon o‘qituvchilarga ijtimoiy va madaniy kontekstlarda samarali muloqot qilish imkonini beradi. Kognitiv yondashuvda o‘quvchilarning ta‘lim olish jarayonida faolligini oshirishga qaratilgan usullar muhim rol o‘ynaydi, chunki bu usullar o‘quvchilarning tilni o‘zlashtirish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Shuningdek, zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish orqali o‘qituvchilar o‘z bilimlarini kengaytirish, yangiliklarni o‘rganish va tajribalarini almashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Online platformalar va resurslar yordamida o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro muloqotni kuchaytirish va turli madaniyatlar o‘rtasida aloqalarni o‘rnatish imkoniyati tug‘iladi. Shu bilan birga, zamonaviy innovatsion metodlarni qo‘llash orqali o‘quvchilar o‘z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib, til o‘rganishga qiziqishlarini oshiradilar.

Xulosa. Innovatsion ta‘lim jarayonida bo‘ljak ingliz tili o‘qituvchilarining sotsiologik kompetentligini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirish ta‘limning yangi istiqbollari ochadi. Bu jarayon orqali o‘qituvchilar nafaqat tilning lingvistik jihatlarini o‘rganish, balki uning madaniy va ijtimoiy kontekstda qo‘llanilishi bo‘yicha chuqur bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Kognitiv yondashuv ularni ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va madaniy farqlarga moslashishga o‘rgatadi. Shu bilan birga, bu yondashuv ta‘lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishga imkon beradi, bu esa bo‘ljak o‘qituvchilarning bilimlarini yanada samarali rivojlantiradi. Sotsiologik kompetentlikning rivojlanishi o‘qituvchilarning xalqaro miqyosda samarali muloqot qilishlariga, o‘quvchilarga esa turli madaniyatlararo muloqotda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xolboyeva, I. F. (2024). Kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak o‘qituvchilarda inklyuziv kompetensiyasini rivojlantirish masalalari. *Science and innovation*, 3(Special Issue 35), 169-171.
2. Qudratova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o‘quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 2(5), 76-81.
3. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idioslubiga kognitiv yondashuv. *Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде*, 412-416.
4. Usmonova, Z. (2024). Kognitiv metafora nazariyasi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(3), 70-72.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323

FORMING THE SKILLS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DEVELOP READING LITERACY IN STUDENTS BASED ON A COGNITIVE APPROACH

Kayumova Shoxsanam To‘lqin qizi

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

Abstract. *This article explores the process of applying a cognitive approach to develop reading literacy among future primary school teachers. Reading literacy is a crucial skill for academic success and lifelong learning. The necessity of developing skills such as metacognitive awareness, strategy instruction, differentiated instruction, assessment, and feedback is emphasized. Through practical applications and experience sharing, teaching future educators to apply cognitive approaches prepares them for effective instruction. The article also highlights the importance of encouraging students to actively participate in the reading process and teaching them practical strategies based on theoretical knowledge. As a result, a strong foundation is created for enhancing reading literacy among both teachers and students.*

Keywords: *reading literacy, cognitive approach, primary school teachers, metacognitive awareness, strategy instruction, differentiated instruction, assessment and feedback, practical applications, reading process, student engagement, teaching methods, creating a reading environment, experience sharing, teaching skills, improving educational quality.*

Reading literacy is a foundational skill essential for academic success and lifelong learning. As educators, primary school teachers play a critical role in fostering this skill among their students. With the increasing recognition of diverse learning needs, employing a cognitive approach in teacher training is paramount. This article explores how future primary school teachers can be equipped with the necessary skills to develop reading literacy in their students through cognitive strategies.

Cognitive approaches focus on understanding the mental processes involved in learning. They emphasize the importance of comprehension, critical thinking, and problem-solving in reading. By training teachers in these methods, we prepare them to guide their students in not just decoding text, but also in making meaning from it. **Key Skills for Teachers**

1. **Metacognitive Awareness:** Future teachers should be trained to foster metacognitive skills in their students. This involves teaching them to think about their own thinking, enabling students to self-monitor their comprehension and adjust strategies as needed.

2. **Strategy Instruction:** Teachers must learn to implement various reading strategies such as summarizing, questioning, and predicting. These strategies empower students to engage actively with texts and enhance their understanding.

3. **Differentiated Instruction:** Understanding that students have diverse backgrounds and abilities is crucial. Teachers should be equipped with skills to tailor their reading instruction to meet individual needs, ensuring all students can develop their literacy skills.

4. **Assessment and Feedback:** Future teachers should learn how to assess reading skills effectively and provide constructive feedback. This helps students identify areas for improvement and reinforces their learning.

5. **Creating a Literacy-Rich Environment:** Teachers need to cultivate an environment that encourages reading. This includes selecting diverse and engaging texts, creating reading corners, and organizing activities that promote a love for reading.

Practical Applications. **Collaborative Learning:** Training programs should incorporate collaborative learning experiences where future teachers can practice implementing cognitive strategies in simulated classroom settings. **Workshops and Seminars:** Regular workshops focusing on reading strategies and cognitive approaches can provide ongoing support and resources for future educators. **Field Experience:** Opportunities for hands-on experience in real classrooms are essential. This allows future teachers to observe effective reading instruction and apply cognitive strategies in practice.

The development of reading literacy in students is a critical component of primary education, as it forms the foundation for learning in all other subjects. Teaching reading is a complex process, requiring not only knowledge of language and literacy but also effective pedagogical strategies. This article explores the importance of improving the methodology used to train future primary school teachers in developing reading literacy in students, as well as the key areas where teacher preparation programs can evolve to better meet these needs.

Reading literacy refers to the ability to understand, interpret, and critically engage with written texts. In primary education, it is not just about learning to read but also about developing a lifelong skill that will support future learning. For young learners, reading literacy is essential in building vocabulary, enhancing comprehension, and fostering critical thinking skills. Therefore, the role of primary school teachers in promoting reading literacy is vital.

For teachers, fostering literacy goes beyond teaching the mechanics of reading (such as phonics, decoding, and fluency). It involves creating a rich, engaging environment where students can interact with diverse texts, relate them to their experiences, and develop a love for reading. The methodologies used to achieve this must be refined and adapted to the modern educational landscape.

One of the challenges in training future primary school teachers is the gap between theoretical knowledge and practical application. Many teacher preparation programs focus on broad pedagogical theories without adequately equipping future educators with the practical tools they need to foster literacy in the classroom. This often results in novice teachers feeling underprepared when they face diverse student needs.

Additionally, the rise of digital media and changes in how children engage with texts require new approaches. Traditional methods of teaching reading may not be as effective in the modern classroom, where students have access to a variety of reading formats, including e-books, interactive texts, and online platforms. Teachers must be equipped to teach reading literacy across these different formats while still grounding students in the fundamental skills of reading comprehension.

Children need to be taught a mix of different strategies for decoding words that they don't recognise. This is because some strategies don't work for every single word a child might read.

This KS1 Decoding Strategies Poster is a really helpful resource for both you and your pupils to reference when reading. The poster contains a quick summary of how each strategy works, plus an example and a cute canine illustration. This set of posters goes into even more detail about each strategy.

Once your pupils have a mix of reading strategies to use, it's time to start reading! But what are the approaches to teaching reading in school? Well, there are lots of different approaches to look at! If you'd like to experiment further than just reading a book aloud to your pupils, why not try out some of these with your class?

Guided reading: Guided reading is a teaching method used to support children towards independent reading. A teacher sits with a small group of children while they read a text independently. The teacher assists when needed, and may prompt children to think about what they are reading. You can find out more about guided reading [here](#).

Shared reading: Shared reading is where children join in or share the reading of a text. This could be achieved by using a projector, an interactive whiteboard, or a large print book. Usually, the book is first read by the teacher. After this initial reading, children will read while guided and supported by a teacher. The text must be large enough for all the children to see clearly, so that they can share and read together.

Echo reading: Echo reading does what it says on the tin. The teacher reads a little bit of text, such as a sentence or a paragraph, and then it is echoed back by your young learner(s). This approach can be used for a one-on-one reading session, or with a larger group. This therefore makes it quite versatile as an option. It can be helpful to point and follow along with the echo.

Round Robin reading: This approach involves children taking it in turns to read out loud. The next child to read can be chosen in a number of different ways, though typically is just the child sat next to the previous reader, though this can be made into a game or names could be drawn from a hat, for example. Each child will typically read one line or a single paragraph, depending on the age and reading ability of the group. The other children in the group follow along in their own copies of the text.

This approach to group reading has fallen out of favour for a number of reasons. This method tends to stigmatise children at a lower reading level, especially within a mixed ability group. It can knock the confidence of young readers and cause them to associate reading with negative emotions. Another downside is that this reading approach doesn't do much for reading comprehension. Children will often lose focus when listening to another pupil reading, especially if they are reading slowly or even too quickly for them to understand. Additionally, turn-taking often doesn't go as smoothly as we would hope, with lots of stopping and starting.

Instead of Round Robin Reading, you could try **choral reading**. This involves pupils and the teacher reading out loud all at once, like a chorus would sing together. This drastically decreases the 'put on the spot' feeling of singled-out reading within the Round Robin technique. During choral reading, the teacher can stay silent for a word in order to listen and check on how the students are reading the word out loud.

Another option is **partner reading**. This involves two children reading together, taking it in turns to read a paragraph each. Alternatively, the children could just read out loud together. As the group is so small, young readers are likely to feel less intimidated and feel less frustrated by switching readers and therefore hopefully pay better attention to the task!

Another option for paired reading is to ask children to read independently in order to prepare themselves for reading to their buddy. This means that they have a chance to look over the text and may feel less pressure when reading together.

A similar approach to this one involves mixing high and lower ability children together. This version includes extra re-reading and retelling of the story to make sure that both children get to test their reading and reading comprehension skills.

Silly Reading Game: This reading game is a lot of fun! It can be adapted for different groups, and played in pairs, or within choral reading, for example. Ask children to read in a silly voice, or with dramatic hand gestures. You may need to give an example to help your young readers understand what you mean. Ask them to read in a happy way, or a sad way, or challenge them to clap at the end of each sentence or stand up when you finish reading a paragraph. This method helps children to stay alert and focused on the text.

All of these methods can be used throughout the course of a week with the same text to help your pupils with their overall reading fluency.

Independent reading

Independent reading is another key component of a child’s journey to reading fluency. Despite the name, you can still provide support to independent readers in a number of different ways.

Pre-reading activities can be very useful. For example, you could consider using a PowerPoint that introduces the plot, the main characters and the setting of the story. Wordsearches or word mats can be used to tackle tricky vocabulary before letting your readers loose. A KWL grid is another great choice.

To address these challenges, teacher training programs need to evolve in several key areas:

1. **Practical Skills-Based Training:** Future primary school teachers should be exposed to hands-on training where they can practice literacy instruction in real classroom settings. This should include strategies for working with diverse groups of students, such as those with learning disabilities or non-native speakers of the language.

2. **Differentiated Instruction:** Teachers must be trained to differentiate their teaching methods to meet the varied literacy levels of their students. This can include learning how to assess reading abilities effectively and designing lessons that cater to different skill levels within the same classroom.

3. **Integration of Digital Literacy:** The modern literacy landscape is rapidly changing due to technological advancements. Teacher education programs should incorporate strategies for teaching digital literacy, ensuring that future teachers can help students navigate and critically engage with digital texts.

4. **Early Literacy Intervention:** Training future teachers to recognize early signs of reading difficulties is essential. Early interventions, such as individualized instruction or additional support, can significantly improve a student's reading outcomes. Teachers must be able to identify and implement these strategies early in the educational process.

5. **Promoting a Love for Reading:** Beyond technical skills, teachers should also be equipped to inspire a passion for reading in their students. This involves creating an engaging classroom environment where students are encouraged to explore texts that interest them and to see reading as an enjoyable and valuable activity.

6. Culturally Responsive Teaching: In diverse classrooms, teachers need to be sensitive to the cultural backgrounds of their students. This means selecting reading materials that reflect diverse experiences and teaching literacy in ways that respect students' cultural identities.

Conclusion: Forming the skills of future primary school teachers to develop reading literacy through a cognitive approach is crucial in today's educational landscape. By equipping educators with the knowledge and strategies to foster reading skills, we not only enhance their teaching practices but also contribute to the academic success and lifelong learning of their students. Investing in this area will create a generation of learners who are not only proficient readers but also critical thinkers, ready to navigate the complexities of the world around them. The task of developing reading literacy in students is one of the most important responsibilities of primary school teachers. To meet this challenge, it is crucial that teacher training programs provide future educators with the practical skills and updated methodologies needed to foster literacy development. By integrating hands-on experience, digital literacy strategies, differentiated instruction, and culturally responsive teaching, these programs can better prepare future teachers to help all students become literate, engaged readers. In turn, this will lay the foundation for lifelong learning and academic success for students across a wide range of subjects.

REFERENCES

1. Qayumova, S. (2022). Бўлажак босшланғич синф ўқитувчиларини timss халқаро баҳолаш дастури асосида методик тайёргарлигини ривожлантиришда мултимедия воситаларининг ўрни. *Science and innovation*, 1(B4), 159-162.
2. Shohsanam, K. (2023). THEORETICAL IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 159-162.
3. Kayumova, S. T. qizi, Sharipov, S. R., Abdullayev, K. A. ugli, & Nurmatov, I. S. (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS' READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
4. To‘lqin qizi Kayumova, S., Sharipov, S. R., ugli Abdullayev, K. A., & Nurmatov, I. S. (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS' READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
5. Kayumova, S. T. K. (2022). DIFFERENCES BETWEEN PISA AND TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 753-757.
6. Sh. Kayumova (2023). DIDACTIC PRINCIPLES FOR DEVELOPING NATIVE LANGUAGE AND READING LITERACY OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Science and innovation*, 2 (B9), 57-60. doi: 10.5281/zenodo.8348958
7. Sh. Kayumova (2023). DEVELOPMENT OF STUDENTS' READING LITERACY THROUGH TRIZ PEDAGOGY. *Science and innovation*, 2 (B10), 157-160. doi: 10.5281/zenodo.8433398
8. Qayumova, S. (2022). БўЛАЖАК БОСШАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ TIMSS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРИ АСОСИДА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1(B4), 159-162.

9. Urol o‘gli, M. M. (2024, April). ENHANCING READING LITERACY THROUGH TECHNOLOGY INTEGRATION. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 4, pp. 229-233).
10. To‘lqin qizi Kayumova, S., ugli Abdullayev, K. A., ugli Khujamurodov, O. M., & Markabayev, F. T. (2024). THE THEORETICAL IMPORTANCE OF THE STEAM PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION. *RESEARCH AND EDUCATION*, 3(1), 29-33.
11. Qizi, Q. S. T. L. (2024). ENHANCING THE READING LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH MODERN TRENDS. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
12. Kayumova, S., Naraliyeva, S., & Musurmonkulov, M. (2024). IMPROVING READING LITERACY SKILLS IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Modern Science and Research*, 3(5), 4-10.
13. Ojha, D. D. R. (2024). Kayumova Shoxsanam To‘lqin qizi.
14. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
15. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
16. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

TALABALARDA O‘QUV MATERIALLARINI KOGNITIV QABUL QILISHNING RIVOJLANTIRUVCHI OMILLARI

Shomurodov Jamshid Olimboy o‘g‘li

Oriental universiteti Uzluksiz ta’lim pedagogikasi

kafedrasi dotsent v.b. p.f.f.d., PhD.

Annotatsiya. Maqolada talabalarda o‘quv materiallari, ularni kognitiv qabul qilishning o‘ziga xos xususiyatlari, talabalar tomonidan o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilishni rivojlantiruvchi omillar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada kognitiv qabul qilish jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladigan omillarning turlari, ularni tanlash, taqdim etish; va dars jarayonlarida kognitiv texnologiyalardan tizimli foydalanish; o‘quvchilarning ijodiy faoliyat ko‘rsatishi uchun qulay didaktik shart-sharoit yaratish hamda talabalarda o‘quv materiallariga nisbatan ongli munosabat bildira olishi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quv materiali, Kognitiv, kognitiv ta’lim, pedagogika, idrok, faoliyat, badiiy-estetik, xotira, hissiyot, didaktik.

Har qanday o‘quv materialini anglash uni idrok etishdan boshlanadi. Bunda talabalarning mavjud bilim va tajribalari muayyan fanga oid o‘quv materiallarini samarali o‘zlashtirishlariga ko‘maklashadi. O‘quv materiallarini xotirada saqlash va qayta ishlash uchun talabalarning tinglab idrok etish layoqatlari rivojlangan bo‘lishi lozim. Badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallaridan talabalar kundalik faoliyatlarida foydalanmasalar ular vaqt o‘tishi bilan unitiladi. Ularni doimiy ravishda qo‘llaganda o‘quvchilar xotirasida uzoq vaqt saqlanadi. O‘zlashtirilgan badiiy-estetik mazmundagi materiallarni talabalar o‘zlaridagi zaxira bilimlar bilan qiyoslaydilar va ularni uyg‘unlashtirgan holda qo‘llaydilar.

“O‘quv materiali – o‘zida muayyan o‘quv faniga oid o‘quv ma‘lumotlari, bilimlar, tushunchalar, axborotlarni mujassamlashtirgan didaktik birlikni ifodalovchi tushuncha” bo‘lib [1;380-b], o‘quvchilarga tizimli tarzda taqdim etiladi.

O‘quv materialida asosiy fikrni ajratish muhim pedagogik ahamiyatga ega. O‘quv materiali tarkibida fikrlar xilma-xilligini ta‘minlashga yo‘naltiruvchi bilimlarning ifodalanishi zarur hisoblanadi. Bunday yondashuvni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari mazmuniga tadbiq etish ham alohida qimmatga ega.

Yangi o‘zlashtirilgan va qayta ishlanmagan o‘quv materiallari tez unitiladi. Badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari o‘zaro aloqadorlikda yaxlit bir tizimni tashkil etgandagina talabalarning ijtimoiy tajribasiga chuqur singadi. Chuqur o‘yangan o‘quv materiallari talabalar xotirasiga tez o‘rnashadi. Shu bilan bir qatorda talabalar uchun qiziqarli bo‘lmagan, tushunarsiz, murakkab xarakterdagi o‘quv materiallari ham osongina unitiladi. Agar taqdim etilgan badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari talabalar uchun juda oson bo‘lsa, ularning ijodiy fikrlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmaydi.

O‘quv materiallari talabalarni chuqur fikrlashga undovchi tarkibga ega bo‘lgandagina kognitiv qabul qilish imkoniyati vujudga keladi. Shundagina u talabalarning ong ostiga ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada talabalarda o‘quv materiallariga nisbatan ongli tarzda shaxsiy qiziqishlar va estetik dunyoqarash shakllanadi.

O‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish deganda talabalarga taqdim etilgan bilimlarni ijodiy o‘zlashtirib uni ko‘nikmaga aylantira olishlari tushuniladi.

Kognitiv so‘zi “Pedagogika” ensiklopediyasida “lotincha cognitio – idrok etish, bilish ma‘nolarini ifodalab, insonning mustaqil bilish va ijodiy fikrlash jarayonini ifodalovchi atama” [1;180-b.] tarzida talqin etilgan.

Kognitiv ta‘lim – 1. atrof olam haqidagi bilim doirasini kengaytirish, differensiyalovchi tafakkurni shakllantirish, bilish ehtiyojlarni rivojlantirish ta‘limi. 2. psixologik tadqiqot sohalaridan hamda pedagogikaning yo‘nalishlaridan biri. K.t. ning asosiy maqsadi sifatida individning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish hisoblanadi. Talabaning yangi bilimlarni o‘zlashtirishga moslashish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan ta‘limiy strategiyalar majmuiga asoslangan o‘qitish [1, 180-b.] tarzida talqin etilgan.

Talabalarning mahsuldor ijodiy faoliyatlari o‘zlashtirilgan bilimlarni takrorlashdan iborat emas balki, ular aniq faoliyat usullaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Mazkur faoliyatdan boshqa o‘quv vaziyatlarda ham foydalanish ko‘nikmasi shakllanadi. Shuningdek ijodiy faoliyatni ta‘minlovchi yangi xarakter usullarini egallashga ko‘maklashadi. Natijada o‘quv predmeti mazmunida yo‘naltiruvchi asos mavjud bo‘lmagan holatlarda ham talabalar ijodiy layoqatlarini ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladilar.

Yangi bilimlarning vujudga kelish jarayoni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari bilan bevosita bog‘lanadi. Natijada talabalar estetik olamga chuqurroq singib, nimani bilib olish lozimligini anglab yetadilar. Ularning idroklari o‘zlashtiriladigan bilimlarni egallash tamon

yo‘naltiriladi. Kognitiv metodlarning mohiyati talabaning idrok etish jarayonlarini tahlil qilish va umumlashtirish natijalarini oydinlashtirishdan iborat. Ushbu omillar kognitiv omillar sifatida baholanadi. Eng oddiy topshiriqlar ham o‘quvchilar tomonidan kognitiv texnologiyalar vositasida chuqur idrok etilib, katta samaradorlikka erishish imkonini berishi mumkin.

Talabalarda muayyan kognitiv omillar yordamida fikr vujudga keladi. Bu fikrni ba‘zi hollarda shaxs qabul qilgan yangi axborotlar ham o‘zgartira olmaydi. Kognitiv omillarni aniq va to‘g‘ri shakllantirish orqaligina o‘quvchilarga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Talabalar ongiga ta‘sir ko‘rsatadigan an‘anaviy metodlar mavjud. Bunday metodlar sirasiga badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallar targ‘iboti, o‘quvchilar qabul qilayotgan musiqaga oid axborotlarni nazorat qilish, o‘quvchilar tomonidan salbiy axborotlarni o‘zlashtirilishiga to‘sqinlik qilish kabilardir. Kognitiv metodlar axborotlarni o‘zgartirmaydi, balki ularni chuqur o‘zlashtirilishi uchun sharoit yaratadi. Ular faqat ma‘lumotlarga o‘zgacha mazmun baxsh etib, boshqacha ko‘rinishda taqdim etilishiga zamin yaratishi mumkin.

Kognitiv omillarning muayyan turlari mavjud. Biz quyida ularni ko‘rsatib o‘tamiz:

- o‘quv materiallarini tizimli o‘zlashtirish;
- kognitiv topshiriqlarni mazmunli bajarish,
- talabalarni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini tahlil qilishga, talabalarni matn mazmunini anglashga, idrok etishga undash kabilardan iborat.

talabalarining badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar quyidagilardan iborat:

talabalarni badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallari bilan to‘liq tanishtirish;

o‘quv materiallarini ularning o‘zlashtirishi uchun qulay shaklda taqdim etish; talabalar o‘quv materiallarini kognitiv o‘zlashtirishlari uchun ijodiy muhit yaratish;

o‘quv materiallarini tanlash va taqdim etish; va darslarda kognitiv texnologiyalardan tizimli foydalanish; talabalarining ijodiy faoliyat ko‘rsatishi uchun qulay didaktik shart-sharoit yaratish kabilar.

Ma‘lumki, talabalar o‘quv materiallarini o‘zlashtirish jarayonida fikrlash va muloqot qilish ko‘lamini kengaytirishga ham erishadilar. Bu jarayonda ularning fikrlash faoliyatlari bosqichma-bosqich takomillashadi. Talabalarda kuzatiladigan kognitiv fikrlash faolligi o‘ziga xos jarayon bo‘lib, unda fikrlashning barcha ko‘rinishlari rivojlanadi. Jumladan: talabalarining mantiqiy fikrlash faoliyati, intellekti, diqqat-e‘tibori, idroki, xotirasi, muammolarning echimlarini izlab topish ko‘nikmalari, yaratuvchanligi va tushunish darajasi.

O‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish natijasida dastlab talabalarda kognitiv tafakkur rivojlanadi. Kognitiv tafakkurning asosini esa hissiy intellekt tashkil etadi. Bu talabalarining o‘z his-tuyg‘ularini anglashlari va uni boshqara olishlarida namoyon bo‘ladi. Mazkur ko‘nikmalar talabalarga o‘z oldilariga qo‘yilgan topshiriqlarga echim topish va hayotiy muammolarni hal qilish kompetensiyasini shakllantirishga ko‘maklashadi. Kognitiv intellektning darajasi talabalarining kognitiv ko‘nikmalar va individual xususiyatlariga bog‘liq.

Badiiy-estetik mazmunga xos bo‘lgan o‘quv materiallari talaba ongi va hissiyotlariga ta‘sir ko‘rsatadigan muhim vositalardan biri bo‘lib, undagi badiiylik, nafosatga undash, ohanglar jozibasi talabalarining hissiy olamiga ta‘sir ko‘rsatib, ahloqiy sifatlari, estetik didi, madaniy dunyoqarashini rivojlantiruvchi asosiy didaktik vosita sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Педагогика: энциклопедия. II жилд / тузувчилар: жамоа.//Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2015. – 376 Б.
2. Сергеев Н.К. Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе. монография – Москва, Логос, 2013. - 363 С.
3. Орипова, Раънохон Иброхимовна. "Касбий таълимда фанлаоро алоқадорликни таъминлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
4. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
5. Shomurodov J.O. O‘quvchilarning badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirish mexanizmlari ped. fan. falsafa dok. (PhD) diss. - T.: 2023. - 156 b.
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BADIY-ESTETIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH PRINSIPLARI

Jumatova Luiza Tozaboy qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch-doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonining mazmuni va uni tanlash prinsiplarining mohiyati haqida so‘z yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv, pedagogika, reproduktiv, evristik, badiiy-estetik, tarbiya, kompetensiya, estetik did.*

Kognitiv pedagogika – pedagogikaning eng yosh istiqbolli tarmog‘i bo‘lganligi uchun ham o‘zining shakllanish, rivojlanish tarixi va takomillashish tendensiyalariga ega. Kognitiv pedagogika kognitiv psixologiyaga tayanadi. Kognitiv pedagogika kognitiv o‘qitish muammolarini o‘rganadi. Pedagogika ensiklopediyasida “kognitiv”, “kognitiv ta‘lim” tushunchalariga quyidagicha ta‘rif berilgan: kognitiv – shaxsning mustaqil ijodiy fikrlash jarayonini ifodalovchi atama. Kognitiv ta‘lim – atrof-olam haqidagi bilim doirasini kengaytirish, differensiallovchi tafakkurni shakllantirish, bilish ehtiyojlarni rivojlantirish ta‘limi, psixologik tadqiqot sohalaridan hamda pedagogikaning yo‘nalishlaridan biri.

Ta‘lim oluvchilarning tafakkuri va xotirasida bilimlarning shakllanishi va muntazam rivojlanishiga asos bo‘ladi. Har bir shaxsda shakllantiriladigan kognitiv faoliyat uning mantiqiy, tanqidiy, kreativ fikrlashi va ijodiy faoliyat ko‘rsatishiga asos bo‘ladi. Chunki kognitiv pedagogika shaxs faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlarni o‘zida mujassamlashtirgan pedagogika sifatida namoyon bo‘lmoqda [1].

Yuqoridagi ma‘lumotlardan kelib chiqib, bo‘ljak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda kognitiv yondashuvni o‘rinli deb hisobladik.

Kognitiv ta’lim jarayonida quyidagi metodlar ustuvor o‘rin egallaydi:

1. Reproduktiv;
2. Izlanuvchanlikka undovchi evristik;
3. Kreativ metodlar.

Reproduktiv metod – asosiy belgisi faoliyat usulini tiklash va o‘qituvchining topshiriqlari bo‘yicha takrorlashdan iborat, ya’ni o‘qituvchining bergan ma’lumotlarini o‘quvchilar takrorlab o‘zlashtirishi. Bu metod ta’lim sohasida hozirgi kungacha keng qo‘llanib kelayotgan metod hisoblanadi.

Izlanuvchanlikka undovchi evristik ta’lim metodini qo‘llashda o‘qituvchi tomonidan turli vositalar yordamida yangi bilimlarni izlab topish talab etiladi. O‘qituvchi bilimlarning bir qismini o‘quvchilarga ma’lum qiladi, qolganini esa o‘quvchilar bilish topshiriqlarini yechish jarayonida savollariga javoblar topish asosida o‘zlashtiradi, o‘zlari bilimlarni mustaqil egallashadi. O‘qituvchi tomonidan qo‘yilgan masalani bir necha qarashlarga ajratilishi, ularni bajarishda o‘quvchilarning ketma-ketlikka rioya etishlari muhim metodik jihat sanaladi. Shu bois, mazkur metod qisman izlanuvchanlik metodi ham deb ataladi. O‘quvchilarda fanning turli sohalaridan iloji boricha, kengroq ma’lumotlarni o‘zlashtirishi bilan birga ularda mustaqillik, hayotga ijodiy munosabat malakalarini tarkib toptirishi kerak. Ana shu maqsadda o‘qitishni o‘quvchilarning u yoki bu shakldagi ta’limiy faoliyati tadqiqotni eslatadigan, o‘quvchilar uchun “kashfiyotlar” bilan tugaydigan, ya’ni ular mustaqil holda xulosa chiqaradigan va qandaydir amaliy vazifani hal qiladigan metodlarga asoslanish taklif etiladi[6].

Kreativ metodlar – ijodkorlik va yaratuvchanlik metodlarini yaratishni, o‘rganishni kreativ pedagogika deyiladi. Agar ta’lim jarayoni o‘quvchi faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan loyihalar asosida jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo‘nalishga ega, o‘quvchilarning faolligi tufayli u yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi. Ijodkorlik va madaniyatlilik o‘quv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi. Shuning uchun ham o‘quv jarayonidan tashqari vaqtda “texnik ijodkorlik asoslari” ilmiy izlanish yo‘nalishidagi to‘garaklar tashkil etilsa, o‘quvchining loyihalash ijodkorligi oshadi.

Yuqoridagi metodlarga asoslangan holda bo‘ljak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda kognitiv yondashuvni o‘rinli deb topdik, ayniqsa, kreativ metodlar orqali badiiy-estetik kompetensiyani rivojlantirish ko‘nikmalari nomoyon bo‘ladi deb hisobladik.

Kognitiv yondashuv asosida badiiy-estetik kompetensiyani rivojlantirishda kreativ fikrlash ko‘nikmalar, ijodiy faoliyatni ko‘rsatuvchi motivlar, kreativ fikrlashga undovchi evristik topshiriqlar, dinamik xarakterdagi kreativlik kabi inson taffakurining muntazam boyib borishiga xizmat qiladigan ko‘nikmalarni qo‘llash haqida so‘z yuritamiz.

Bo‘ljak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagilarga e’tibor qaratish lozim:

- Badiiy-estetik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik jarayonlarning o‘ziga xos jihatlarini hisobga olish
- Badiiy-estetik faoliyat natijalarini baholash
- Badiiy-estetik kompetensiyaga ega bo‘lgan talaba shaxslarning o‘ziga xosligini aniqlash
- Ta’lim oluvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoit yaratish.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish uchun ularning barchasi alohida ahamiyatga ega. Shu boisdan, talabalarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda ko‘proq kreativlikka, badiiy-estetik tarbiyaga katta e‘tiborimizni qaratdik. Tasviriy san‘at yo‘nalishi bo‘lajak o‘qituvchilari badiiy-estetik asar yaratganda yoki o‘quvchilariga tasviriy faoliyatni tasvirlashni o‘rgatayotganda bevosita kreativlikka, badiiy-estetik faoliyatga murojat qilishadi.

Professor R.G.Safarova bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativligini rivojlantirishda to‘sqinlik qiladigan ommillarni bartaraf qilishga alohida e‘tibor qaratish lozimligi to‘g‘risida quyidagilarni taklif qilgan:

- tavakkalchilikka asoslangan holda muvaffaqiyat qozonishga intilishlari;
- qarama-qarshilik, layoqatsizlik tufayli boshqalarga bosim o‘tkazishlari;
- fantaziya va tasavvurga asoslangan tadqiqotchilik faoliyatini qo‘llab-quvvatlamaslik;
- qat‘iy gender qoliplar, o‘g‘il bolaga mumkin, qizlarga mumkin emas tarzida;
- o‘yin va o‘quv jarayonlarini tabaqalashtirishlari;
- shaxsiy fikri va nuqtai nazarini o‘zgartirishga tayyorliklari;
- mavqe, obro‘-e‘tibor oldida bosh egishlari kabilar.

Ijodkorlik jarayonida intellektual ko‘nikmalarning paydo bo‘lishi o‘quvchi faoliyatida yangi qirralarning tarkib topishi bilan bog‘liq hodisadir. Shu qatorda, bo‘lajak o‘qituvchilarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishga ham alohida e‘tibor qaratgan holda ta‘lim bilan hamohanglikda olib borishni maqsad qildik. Badiiy-estetik tarbiyani bo‘lajak o‘qituvchilar tasviriy faoliyatni qo‘llash jarayonida yaratayotgan badiiy asarida uyg‘unlashtirishi orqali ko‘rishimiz mumkin. Bo‘lajak o‘qituvchilar badiiy-estetik tarbiyani rassomlarning badiiy asarlarini tahlil qilish jarayonida rassomning asari tomoshabinga qay darajada tarbiyaviy va ta‘limiy ma‘lumotni berayotganini o‘rgatish orqali ommalashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda kreativ metodlar, estetik did, estetik tarbiya, izlanuvchilikka undovchi evristik ta‘lim metodlarini qo‘llash yetakchi o‘rinni egallaydi. Ushbu metodlar orqali bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali natijalarga erishamiz deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. -Toshkent 2024.
2. Kadirov T.B.. O‘quvchilarning kognitiv ko‘nikmalarini rivojlantirishda kahoot platformasidan foydalanish (umumta‘lim maktablarining informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilari uchun uslubiy ko‘rsatma). – Samarqand viloyati PYMO‘MM, 2023-yil. – 20 bet.
3. Xayrullayeva Z. S. Klasterli yondashuv asosida o‘quvchilarda badiiy estetiklikni shakllantirish //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 3. – C. 284-288.
4. Sobirov S. Tasviriy san‘at fanining o‘quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashdagi o‘rni// Science and Education, 2020. – Volume 1. Issue 9. – 421-427.
5. Сергеев С.Ф. Когнитивная педагогика: пользовательские свойства инструментов познания/ образовательные технологии. № 4/2012 69/http://shah15-maktab.zn.uz/2020/09/14/ta‘limda evristik ta‘lim metodini qo‘llashda/
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI

International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

7. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

OLIY TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH SOHASIDAGI MILLIY HAMDA XALQARO TAJRIBALAR

Maxmudova Darmonjon Bozorboyevna

T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

***Annotatsiya.** Maqolada oliy ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirish sohasidagi milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Milliy tajriba, O‘zbekistonda mavjud muammolar va metodik mahoratni oshirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarga e‘tibor qaratadi. Xalqaro tajriba esa AQSh, Germaniya va Finlandiya kabi davlatlarda kognitiv yondashuvning samarali qo‘llanilishi va uning talabalarning fikrlash qobiliyatlariga ta‘siri haqida ma‘lumot beradi. Maqolada, shuningdek, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari, jumladan, innovatsion yondashuvlar va raqamli vositalardan foydalanish tavsiyalariga e‘tibor qaratiladi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, metodik mahorat, bo‘lajak o‘qituvchilar, oliy ta‘lim, milliy tajriba, xalqaro tajriba, ta‘lim islohotlari, raqamli texnologiyalar.*

Oliy ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ta‘lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar, xususan, kognitiv yondashuvning ahamiyati katta. Mazkur yondashuv, talabalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, o‘qituvchilarning ta‘lim berish jarayonini samarali tashkil etishga imkon yaratadi. Milliy va xalqaro tajriba tahlillari, ushbu jarayonning rivojlanishida duch kelinayotgan muammolar va ularning yechimlari masalasiga alohida e‘tibor qaratishni talab qiladi.

Milliy tajribalar. O‘zbekistonda bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini shakllantirish borasida qator davlat dasturlari va loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezident farmonlari asosida ta‘lim tizimi modernizatsiya qilinib, ilg‘or xorijiy tajribalar o‘rganilmoqda. Biroq, bu borada hali ham muammolar mavjud. Metodik mahoratga oid o‘quv dasturlari aksariyat hollarda nazariy qismga e‘tibor qaratib, amaliyotga kam yondashiladi. Shu bilan birga, kognitiv yondashuv asosida o‘qitish bo‘yicha kadrlarni tayyorlash dasturlari yetarli darajada keng joriy qilinmagan. Natijada, o‘qituvchilar ko‘pincha an‘anaviy usullar bilan

cheklanib qoladilar. Oliy ta’lim muassasalarida bu muammoni hal etish uchun o‘quv jarayonlariga interaktiv usullarni kiritish zarur. Masalan, amaliy seminarlar, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlarni yechish, talabalarning analitik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan darslarni tashkil etish muhim hisoblanadi.

Yo‘nalishlar	Misollar va Tavsif
Davlat dasturlari va tashabbuslar	O‘zbekiston Prezidenti farmonlari asosida ta’lim tizimi isloh qilinmoqda, ilg‘or xorijiy tajribalar o‘rganilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Masalan, "O‘qituvchi mahorati" dasturi orqali o‘qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari tashkil qilindi.
Metodik ta’limdagi muammolar	1. Bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini shakllantirishda nazariyaga ko‘proq urg‘u berilishi, amaliy mashg‘ulotlar yetarli darajada o‘tkazilmayapti. 2. O‘qituvchilar kognitiv yondashuvni keng qo‘llash uchun yetarli tayyorgarlikka ega emaslar.
Amaliyotga oid muammolar	O‘quv jarayonlarida texnologiyalarni yetarli darajada qo‘llanmaslik, zamonaviy metodik yondashuvlarning cheklanganligi kuzatilmoqda. Masalan, darslarda interaktiv va muammoli vaziyatlarga asoslangan metodlar kam joriy qilinadi.
Yechimlar va takliflar	1. O‘quv dasturlarini amaliy mashg‘ulotlar bilan boyitish, seminarlar, rolli o‘yinlar, tanqidiy va analitik fikrlashga asoslangan usullarni keng joriy etish. 2. Kadrlarni kognitiv yondashuv asosida tayyorlash dasturlarini kengaytirish va interaktiv o‘qitish metodlarini joriy etish. 3. Ilg‘or texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga jalb qilish, raqamli vositalar va masofaviy ta’lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish. 4. Mahalliy va xalqaro seminarlar, treninglar orqali pedagoglarning tajriba almashish imkoniyatlarini kengaytirish.

1-Jadval. Milliy tajribalarga misollar

Xalqaro tajribalar. Xorijiy mamlakatlarda, xususan, Finlandiya, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish jarayonida kognitiv yondashuv samarali qo‘llaniladi. Bu davlatlarda o‘qituvchilarni tayyorlashda bilimning chuqur va keng qamrovli tahliliga urg‘u beriladi. Shuningdek, interaktiv va kooperativ o‘qitish usullari keng qo‘llanilib, talabalarga mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalari o‘rgatiladi. Xalqaro tajribada metodik mahoratni rivojlantirishda asosiy e’tibor talabaning shaxsiy rivojlanishi, kreativ fikrlash va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Misol tariqasida, Germaniyada o‘qituvchi sifatida tayyorlanadigan talabalar pedagogik amaliyotdan o‘tish jarayonida muammolarni yechish va mustaqil izlanish olib borish bo‘yicha faoliyat ko‘rsatishadi. Bu esa ularning o‘qitish jarayoniga yanada kreativ yondashuvini rivojlantiradi.

Muammolar. Metodik mahoratni rivojlantirishda asosiy muammolardan biri, kognitiv yondashuvning to‘laqonli joriy etilmasligi va o‘qituvchilarning yangicha pedagogik texnologiyalarni amaliyotga kiritish borasidagi tayyorgarlik darajasining pastligidir. O‘zbekistonda mavjud dasturlar, ko‘pincha nazariyaga asoslanib, amaliyot bilan kam bog‘langan bo‘ladi. Shuningdek, kognitiv yondashuv bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar va tajriba almashish imkoniyatlari cheklangan. Xalqaro tajribada esa, ba’zi mamlakatlarda texnologiyalarning

rivojlanishi, o‘quv jarayonini raqamli vositalar bilan boyitish ehtiyojini yuzaga keltirgan. Shu bilan birga, kognitiv yondashuvni to‘laqonli qo‘llash uchun o‘qituvchilar hamda talabalarning texnologiyalarga oid bilim va ko‘nikmalariga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Yechimlar. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun O‘zbekiston ta’lim tizimida kognitiv yondashuvni kengroq qo‘llash lozim. Bu borada xalqaro tajribalarni o‘rganish va ularni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish talab etiladi. Metodik mahoratni rivojlantirish jarayonida o‘qituvchilarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlashga qaratilgan amaliy treninglar, seminarlar va mahorat darslari o‘tkazilishi lozim. Shuningdek, ta’lim jarayonida raqamli vositalar, masalan, interaktiv platformalar va virtual laboratoriyalarni joriy etish orqali o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Kognitiv yondashuv asosida ta’lim olishda o‘quvchilarga mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va yechim topish imkoniyatlarini yaratish muhimdir. Shuningdek, talabalarning o‘qitish jarayonidagi ishtirokini oshirish maqsadida, loyiha asosida ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi amaliy metodlarni qo‘llash kerak.

Xulosa. Milliy va xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish dolzarb muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda ushbu yo‘nalishda ko‘plab ishlar amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, muammolarni to‘liq hal qilish uchun xalqaro tajribalardan kengroq foydalanish va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ta’lim jarayonini takomillashtirish talab etiladi. Bu jarayonda innovatsion yondashuvlar va amaliy bilimlarni kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, bo‘lajak o‘qituvchilarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xolboyeva, I. F. (2024). Bo‘lajak o‘qituvchilarda kognitiv yondashuv ssosida pedagogik Ijodkorlikni Rivojlantirishning Pedagogik Jihatlarini. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 410-413.
2. Nematillaevna, Z. D. (2023). Integrativ Yondashuv Asosida Kasbiy Pedagogik Faoliyatga Tayyorlash Tamoyillari. *Science And Innovation*, 2(Special Issue 14), 502-509.
3. Sherovna, A. M. (2024). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarga Ta’lim Berishda Kompetensiyaviy Yondashuv. *Научный Фокус*, 1(12), 149-153.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGI O‘Z O‘ZINI RIVOJLANTIRISHIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Shamuratova Elza Sapparbayevna

O‘zPFITI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoni, uning maqsadlari, mazmuni, funksiyalari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligi, ularning o‘ziga xos xususiyatlari tarkibiy tuzilishi haqidagi qarashlar bayon qilingan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, o‘qituvchilar, pedagoglar hamda tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: bo‘lajak o‘qituvchi, kasbiy kompetensiya, o‘z o‘zini rivojlantirish pedagogik tafakkur, eruditsiya, layoqat, pedagogik amaliyot uzluksiz pedagogik ta‘lim, gummanizm, o‘quv maqsadlari.

Bugungi kunda butun dunyoda fan va ta‘lim sohasida katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mavjud omillarni tahlil qilish asosida shuni alohida ta‘kidlash kerakki, birinchi navbatda uzluksiz pedagogik amaliyotni tahlil qilish, undagi bo‘shliqlarni aniqlash va bartaraf etish mexanizmlarni ishlab chiqish talab qilinmoqda. Uzluksiz pedagogik amaliyotni maqsadga muvofiq tarzda tashkil etish bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan innovatsion metodlar va yondashuvlarni tadbiq etish imkoniyatlarini aniqlashni taqozo etmoqda.

Ta‘lim jarayonidagi asosiy qadriyatlarni o‘rganish va tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z kasbiy pedagogik faoliyatini mustaqil amalga oshirish kompetensiyasini rivojlantirishga e‘tibor qaratish kerak ekan. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchining ijodiy imkoniyatlarini hisobga olish alohida ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishining samaradorligi ularning kasbiy kompetensiyasida o‘z ifodasini topadi. Mazkur kompetensiyalarni shakllantirish esa uzluksiz pedagogik ta‘limni taqozo etmoqda. Tahlillarimiz natijasida oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z o‘zini rivojlantirishga asos bo‘ladigan bilimlarning yaxlit tizimi taqdim etilmayotganligi ayon bo‘ldi. Bunday bilimlar sirasiga: Pedagogik amaliyotning tashkil etishni mavjud jihatlari, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorlashning qonuniyatlari va metodologik asoslari, talabalarda pedagogik amaliyotni o‘tash haqidagi tasavvurlarni shakllantiruvchi, o‘zaro muvofiq keladigan ijodiy, rivojlantiruvchi ta‘lim jarayoni hamda uni tashkil etishga oid, uzluksiz pedagogik amaliyotni tashkil etish izchilligi haqidagi uzluksiz pedagogik amaliyotning metodik ta‘minotiga oid bilimlarni o‘z ichiga oladi.

Innovatsion hamda raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonida keng qo‘llaniladigan hozirgi vaziyatda ommaviy madaniyat talaba yoshlar ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Buni talabalarning ijtimoiy hayotida yaqqol ko‘rish mumkin. Tashvishlanarli tomoni shundaki, talaba yoshlar ommaviy madaniyat ta‘sirlariga innovatsion hodisa sifatida qarama-qardosh. Boshqa bir tomondan esa bugungi yoshlar o‘z ota-onalariga nisbatan qo‘pol, murosasiz munosabatda bo‘lmoqdalar. Ular aniq fikrlash ko‘nikmalariga ega emasliklari yaqqol ko‘rinmoqda. Bunga talabalarning yozma va og‘zaki nutqlarini tahlil qilish natijasida ishonch hosil qildik. Shu bilan bir qatorda ular mas‘uliyatlilik, atrof-dagilar bilan samimiy munosabatda bo‘lish, ularni

qo‘llab-quvvatlash, xushmuomalalik, hamkorlikka kirishish, o‘zaro madaniy dialog o‘rnatish ko‘nikmalarini yetarlicha shakllanmaganligi kuzatilmoqda. Ularda iqtisodiy bilimning yetishmasligi tufayli o‘z mablag‘larini to‘g‘ri taqsimlay olmayaptilar. Muammolar haqida noto‘g‘ri fikr yuritayotganliklari aniqlanmoqda, buning natijasida voqelikka nisbatan noto‘g‘ri munosabatda bo‘layotganliklari, hayotiy vaziyatlarni to‘g‘ri baholay olmayotganliklari kuzatilmoqda. Shuning uchun ham o‘quv dasturlarini ishlab chiqish jarayonida xalqaro va milliy tajribalarni aniq hisobga olish taqozo qilinmoqda. Uzluksiz pedagogik jarayonni tashkil etish maqsadida bo‘lajak o‘qituvchining integrativ ko‘nikmalarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish zaruriyati kuchaymoqda. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta‘lim mazmunini boyitish taqozo qilinmoqda. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchining umumiy madaniyati, eruditsiyasi va pedagogik tafakkuri muhim ahamiyatga ega. Shuningdek maxsus kasbiy layoqatlar va ko‘nikmalar, ijodiy tayyorgarlik, ijodkor shaxsga xos bo‘lgan sifatlar bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy yetukligini ta‘minashga xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy kompetentligining tarkibiy qismlari orasidagi o‘zaro aloqadorlikni ta‘minlash orqali talabalarning kasbiy ijodiy rivojlanishiga erishiladi. Bu esa ularning shaxsiy sifatleri tizimini tavsiflash imkonini beradi. O‘qituvchilar ko‘plab o‘quv tarbiyaviy vazifalarga yechim topish jarayonida muntazam o‘zgaruvchan vaziyatlarda faoliyat ko‘rsatadilar. Shuning uchun ham ular pedagogik faoliyatlari davomida nostandart yondashuvlar, bevosita va bilvosita yaratuvchilik faoliyatini amalga oshirib, o‘quvchilar bilan doimiy tarzda o‘zaro munosabatlarga kirishadilar. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ko‘p yo‘nalishli pedagogik jarayonda kasbiy rivojlanishi, ularning eridutsiyasi, kreativ psixologiya va innovatsion pedagogikaga oid bilimlari noaniq vaziyatlarda o‘z bilimini faollashtirish va safarbar qilish orqali muammolarga ijodiy yechim topish layoqatiga ega bo‘lishlarida o‘z ifodasini topadi. Ularning o‘z o‘zini ijodiy rivojlantirishi rang-barang pedagogik faoliyat, ijodiy muhit va takrorlanuvchi didaktik jarayonlarda amalga oshadi.

Ma‘lumki sinf rahbari umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida asosiy pedagog funksiyasini bajaradi. Pedagogik amaliyot jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar sinf rahbarlarining funksiyalari bilan yaqindan tanishadilar va mazkur funksiyani bajarishga oid bilimlarini pedagogik amaliyotda sinovdan o‘tkazadilar. Chunki umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida sinf rahbarlarini faoliyati o‘ta murakkab vazifalarni bajarishga yo‘naltirilgan. Kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatmoqdaki o‘quv jarayonida yechilishi nazarda tutilayotgan bir qator murakkab masalalar mavjud: sinf soatlarining aniq ishlab chiqilgan dastur asosida tashkil etilmasligi, shuningdek ta‘lim va ma‘naviy-axloqiy tarbiyaga oid ko‘plab qonunlarning sinf soatlari dasturlaridan o‘rin olmaganligini ko‘rstish mumkin.

O‘qituvchilar va sinf rahbarlarning sinf sotalarini o‘tkazish maqsadlaridan yetarlicha xabardor emasliklarini ham aniqlandi: aksariyat sinf o‘quvchilari orasida jipslik va jamoaviylik munosabatlarining yetarlicha shakllanmalaganligi; o‘quvchilarning dars intizomiga rioya qilmasliklari, ya‘ni davomatning pastligi; sinf rahbarlari tomonidan o‘quvchilarning o‘zlashtirish natijalari muntazam nazorat qilinmasligi; ba‘zi o‘quvchilarning daslarga o‘quv qurollarsiz kelishlari kabilar.

O‘quvchilarning mobil qurilmalarining zararli oqibatlaridan o‘z vaqtida xabardor qilinmaganliklari tufayli ularda internet va telefonlarga nisbatan tobeklik kuchayib bormoqda. Natijada o‘quvchilarning xulq-atvorlarida zararli odatlari kuchayib bormoqda.

Talabalarning o‘z o‘zlarini rivojlantirishlari uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarning shakllanmaganligi uarda kasbiy tafakkurning rivojlanmaganligiga sabab bo‘lmoqda. Chunki

bunday kompetensiyalarning talabalar bilan bir qatorda professor o‘qituvchilarda ham mavjud emasligini kuzatish mumkin. Natijada talabalarning o‘quv ishlari, ota- onalar hamda atrofdegilar bilan muloqotida bo‘shliqlarning mavjudligi kuzatilmoqda. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z o‘zini rivojlantirishini samarali tashkil etishi uchun quyidagilarni tavsiya qilamiz:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash natijadorligining ijtimoiy buyurtma bilan bevosita bog‘liqligini ta‘minlash, chunki rivojlanayotgan O‘zbekiston jamiyati va ta‘lim tizimi uchun faol tadbirkor, ijodiy fikrlovchi, yaratuvchilik harakatlarini amalga oshiradigan, shaxs va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadigan, o‘z o‘zini rivojlantirish motivlariga ega bo‘lgan pedagoglar zarurligi kuzatilmoqda.

2. Bo‘lajak o‘qituvchining ijodkor shaxs sifatida rivojlanishi ularning muammolarga nisbatan turlicha nuqtayi nazarga ega bo‘lishlarini ta‘minlashga erishish.

3. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonining bo‘lajak o‘qituvchilarning imkoniyatlarga mos tarzda tashkil etilishini ta‘minlash.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimini psixologik mexanizmlar hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ilmiy asoslariga tayangan holda tashkil etish.

5. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy kompetensiyasini ta‘minlashni ularning ruhiy intellektual rivojlanish imkoniyatlariga mos tarzda amalga oshirish.

Bo‘lajak o‘qituvchilar faoliyatini tizimli tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy pedagogik ta‘limning rivojlanish tendensiyalari quyidagilarda namoyon bo‘lmoqda: oliy pedagogik ta‘lim muassasalari faoliyatining bo‘lajak o‘qituvchilarning tayyorlash jarayoni sifatini ta‘minlashga yo‘naltirilganligi; oliy pedagogik ta‘limning bo‘lajak o‘qituvchilarda kompetensiyalar tizimini shakllantirish maqsadiga erishishiga ustuvorlik berilganligi; bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonining frontal o‘qitishdan, individual ta‘lim olishga yo‘naltirilganligi, bunda talabalarning mustaqil bilim olish, o‘z o‘zini rivojlantirish, o‘z bilimlarini takomillashtirishga ustuvorlik berilganligi; zamonaviy pedagogik ta‘limni tashkil etishda uning gumanistik yo‘nalishning ustuvorligiga e‘tibor qaratilganligi; bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda tarixiy meros hamda xalqaro tajribalar integratsiyasini ta‘minlash hamda kreativ psixologiya hamda innovatsion pedagogikaning ilmiy asoslariga e‘tibor qaratilishi kabilar.

Uzluksiz pedagogik ta‘limning maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilishi zamonaviy oliy pedagogik ta‘limning sifati va samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning turli darajadagi kompetensiyalarni egallashlari oliy pedagogik ta‘lim sifatini ta‘minlaydi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki ta‘lim sifatini ta‘minlash bo‘lajak o‘qituvchilar egallashi zarur bo‘lgan barcha kompetensiyalarning tarkibini aniqlashdan boshlanadi. Mazkur kompetensiyalar o‘quv-tarbiya jarayonida ta‘lim natijasini aniqlovchi hodisa sifatida o‘rganiladi. Zamonaviy oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kompetensiyaviy modelni tatbiq etilishi o‘quv jarayonini tashkil etishda tub o‘zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Oliy pedagogik ta‘lim natijasini baholashda bilimlarni o‘zlashtirish prinsipiga tayanish talab etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar shunday ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlari kerakki, mazkur ko‘nikmalarni kasbiy maqsadlarini aniqlash, muhim qarorlar qabul qilish, odatiy hamda nostandart vaziyatlarda samarali harakatlanish, uluksiz pedagogik amaliyot davrida o‘z bilimlari va kompetensiyalarini namoyon eta olish hamda o‘z o‘zini muntazam rivojlantirish imkonini berishi lozim.

1. Xutorskiy A.V. Klyuchevie kompetensii kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmi // Nar. Obr-ye. M., 2003. № 2. S. 58-64.
2. Kompetentnostniy podxod v pedagogicheskom obrazovanii: Kollektivnaya monografiya // Pod red. prof. V. A.Kozireva,. - SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I.Gersena, 2005. - 392 s.
3. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
4. B.X.Xodjayev va b. Pedagogikaning pragmatik aspektlari. – T.: Ijod nashr. 2023. – 408 b.

IJTIMOIY-MADANIY O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH VA KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Ibraximov Sanjar Urunbayevich

Alfraganus university “Sport faoliyati” kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari doktori(DSc)

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy pedagogik faoliyat asoslarini o‘rgatish dinamikasida jismoniy va kognitiv qobiliyatlarini diagnostika qilish natijalari keltirilgan. Shuningdek mantiqiy fikrlash ko‘rsatkichlaridan tashqari, o‘quv davrida o‘rganilgan kognitiv qobiliyat ko‘rsatkichlari shu bilan birga, kasbiy tayyorgarlik davrida jismoniy qobiliyatlarning aksariyat ko‘rsatkichlari sezilarli darajada oshishi. Zamonaviy jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy faoliyati va sifati asosan kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishi bilan bog‘liqligini hisobga olib, olingan natijalar asosida bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlash amaliyotini takomillashtirish zarurligini, o‘quv jarayonining kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratish zarurligini taxmin qilishga imkon berdi.

Kalit so‘zlar: kognitiv qobiliyat, jismoniy qobiliyat, bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy ta‘limi.

Zamonaviy jamiyatda pedagogik ta‘limning ijtimoiy-madaniy yo‘nalishlari hayotiylik va barqarorlik uchun sinovdan o‘tkaziladi. Shu sababli, oliy ta‘lim nafaqat talabaga ma‘lum miqdordagi bilimlarni taklif qiladigan, balki unga o‘zini rivojlantirish va o‘zini takomillashtirish uchun boshlang‘ich turki beradigan jamoat institutiga aylanadi, buning yordamida u ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar sharoitidagi shaxsiy va kasbiy rivojlanishda o‘z hayotining mazmunini aniqlaydi va belgilab oladi.

Pedagogik ta‘limga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan birinchi ijtimoiy-madaniy o‘zgarish “sifat” tushunchasining noaniq talqini bilan bog‘liq. Shu tariqa, bir tomondan, ta‘lim sifati ta‘lim muassasasi o‘quv jarayonining turli jihatlarini tavsiflovchi ko‘rsatkichlar to‘plami sifatida ishlaydi: unga talabalar kompetensiyalarini rivojlantirishni ta‘minlaydigan ta‘lim mazmuni, o‘qitish shakllari va usullari, moddiy-texnik baza, kadrlar tarkibi va boshqalar kiradi. Boshqa tomondan, oliy ta‘lim sifati “ta‘lim sifati” tushunchasidan kelib chiqqan holda, universitetlar sharoitlari, jarayonlari, natijalari sifatini o‘z ichiga olgan umumiy ko‘rsatkich sifatida belgilanadi. Shuning uchun sifatni boshqarishning vazifasi noaniqlik sharoitida an’anaviy barqaror pragmatik modeldan moslashuvchan boshqaruv tizimi tomon o‘zgaradi.

Bunday sharoitda pedagogik sifatni boshqarish tizimi an’anaviy bo‘la olmaydi, chunki har bir ta‘lim faoliyati subyekti uchun maqbul natijaga erishish birinchi o‘ringa chiqadi, bu

muammoning innovatsion uslubiy regulyatsiyasini loyihalash zarurligini belgilaydi. Tadqiqotimizda biz fanlararo va ekspektatsiya yondashuvlarni bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini tayyorlash sifatini boshqarishning uslubiy asoslari sifatida ko‘rib chiqamiz. Shunday qilib, fanlararo yondashuv sifat boshqaruvining chiziqli bo‘lmasligi, beqarorligi, ochiqligi, dinamik ierarxiyasini qutirish imkoniyatini beradi[1]. Bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlash biz tomonimizdan murakkab hodisa, o‘quv jarayoni subyektlari faoliyatining individual traektoriyasining maydoni sifatida belgilangan ko‘p komponentli to‘plam sifatida qaraladi, ularning o‘zaro ta’siri ta’lim mazmunini tashkiliy shakllar, ta’lim va o‘qitish usullari hamda vositalari bilan ta’minlaydi. Ushbu elementlarning uyg‘unligi ta’lim dasturlarini o‘zlashtirish sifatini ta’minlaydigan universitetning fanlararo ta’lim muhitini tashkil etadi.

Ekspektatsiya yondashuvi nuqtai nazaridan jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlash sifatini pedagogik boshqarish o‘quv jarayoni subyektining kasbiy umidlarini ijtimoiy-madaniy o‘zgartirish jarayoni sifatida qaraladi: ta’lim natijalarining diffuziyali kutilmalaridan bo‘lajak kasbiy rolni o‘zlashtirish bilan bog‘liq moslashuvchan qadriyat-semantik kutilmalarga qadar.

Ikkinchi ijtimoiy-madaniy o‘zgarish pedagogik ta’lim tizimidagi prefigurativlik hodisasi bilan bog‘liq. A.A.Beschasnaya ta’kidlaganidek “Hayotning prefigurativ jihatlari shiddatli o‘zgarishlar davrida, jamiyatda muvaffaqiyatli raqobatni ta’minlaydigan iqtisodiy jozibador (birinchi qarashda) innovatsiyalar keng miqyosda joriy etilganda dolzarbdir”[2]. Shunday qilib, zamonaviy talabalar raqamli muhit, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar tomonidan olingan noyob ijtimoiy-madaniy tajribaga ega. I.N.Kimning ta’kidlashicha aksariyat zamonaviy universitetlarda zamonaviy talabalar qanday shaxs sifatida qabul qilinishi kerakligi to‘g‘risida tushuncha yo‘q. A.A.Beschasnayaning ta’kidlashicha, “dunyodagi o‘zgarishlar dinamikasi postfigurativlikni prefigurativlikka, kattalar va bolalarni o‘rtasidagi yetakchi va ergashuvchi rollarini dinamik ravishda o‘zgartiradi”[2]. Binobarin, universitet o‘qituvchisining an’anaviy ma’noda “ijtimoiy roli” inqirozining boshlanishini hamda dolzarb ijtimoiy-madaniy tendentsiyalarga mos keladigan o‘qitish usullarini joriy etish zarurligini tan olish kerak. Ushbu muammoni hal qilish uchun, bir tomondan, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda raqamli muhitni rivojlantirish (elektron ta’limning masofaviy ta’lim shakli, smart-education) rag‘batlantiriladi, bu talabalar uchun masofadan turib bilim olishni, o‘qituvchilar va talabalarning o‘zaro fikr-mulohazalar almashinuvini ta’minlaydi. Boshqa tomondan, smart-education konsepsiyasi ta’limni individuallashtirish g‘oyasiga asoslanadi, bu faqat o‘qituvchi tomonidan ma’lum bir tinglovchiga qaratilgan kontent yaratish orqali amalga oshirilishi mumkin. V.P.Tixomirov “Ochiq ta’lim resurslarida erkin foydalanish mumkin bo‘lgan dunyo bo‘ylab tarqalgan kontent orqali interaktiv ta’lim muhitida moslashuvchan ta’lim”ni bir joyda qotib qolgan oliy ta’limga qarshi davo sifatida taqdim etadi[3]. Biroq, bilimlarni boshqarish nafaqat ta’lim mazmuni modullarini uyg‘unlashtirishni, balki “bilim” obyektlaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligini uslubiy asoslashni ham o‘z ichiga oladi, chunki bo‘lajak pedagoglarni o‘qitish uchun tayyor repozitoriylardan foydalanishning o‘zi yetarli emas.

“Prefigurativlik” hodisasini hisobga olgan holda, biz bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlash amaliyotiga fanlararo ta’lim yo‘nalishlarini joriy etishni taklif qilamiz, bu ta’lim dasturiga yangi nigoh bilan qarash, uning materialidan moslashuvchan foydalanish imkoniyatini, bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislari uchun tanlov vaziyatlarini yaratish imkonini beradi[2]. Bundan tashqari, individual yo‘nalishga bunday yondashuv jarayonni ham, rivojlanish natijalarini ham optimallashtirish maqsadida talabalarni kuzatib borish (diagnostika va tuzatish) ni nazarda tutadi. Jismoniy tarbiya va sport oliy ta’lim muassasalari va metodikasi kafedralari jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ta’lim resurslarining

fanlararo ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi negizida bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarini amaliy yo‘naltirilgan o‘qitishning individual yo‘nalishlarini loyihalashni amalga oshirildi.

Individual ta‘lim tizimi mohiyatan talabanning ta‘lim dasturi bilan o‘zaro aloqasi talaba uchun moslashishi, o‘zgarishi mumkin bo‘lgan potensial sifatida qaraladi. Shunga qaramay ta‘lim dasturi doirasida qoladi, u tomonidan boshqariladi va tartibga solinadi. Ta‘lim dasturi talabanning individual xususiyatlariga mos keladigan individual ta‘lim yo‘nalishini shakllantirish mexanizmlarining asosiy yo‘nalishi va boshqaruvi bo‘lib qoladi.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlash tizimi sifatida ta‘lim dasturiga xos va mos yondashuvni ishlab chiqish ta‘lim dasturlarini farqlash asosida yaratish bilan bog‘liq. Ushbu tizimli yondashuvning asosiy g‘oyalari quyidagilardan iborat. Yondashuv ta‘lim dasturining mohiyatini kengaytiruvchi va ma‘lum darajada sifat jihatidan yangi ma‘noda ochib beruvchi usuldan foydalanadi. Ta‘lim dasturlarining fanlararo bog‘liqligi bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlashda kasbiy malaka talablariga muvofiq individual ta‘lim traektoriyasini loyihalash, amalga oshirish orqali o‘zgartirishga imkon beradi[1]. Ta‘lim dasturi bu taraqqiyotni qo‘llab-quvvatlagan holda, talabanning ta‘limdagi rivojlanishi uchun zaruriy shart bo‘lib xizmat qiladi. Shunday qilib, individual ta‘lim yo‘nalishi bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarining individual xususiyatlari va imkoniyatlarini, mavjud ta‘lim ehtiyojlari va rivojlangan kompetensiyalarga muvofiq tanlashni aks ettiradi.

Bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashga ta‘sir ko‘rsatadigan ijtimoiy-madaniy o‘zgarish zamonaviy talabalarining madaniy, kognitiv va hissiy-ixtiyoriy rivojlanish darajasining o‘zgarishi bilan bog‘liq. I.N.Kim ta‘kidlaganidek “hozirgi talabalar bolaligidanoq ekran madaniyati deb nomlangan madaniyat doirasida tarbiyalangan, shuning uchun ular ma‘lumotni idrok etish uchun boshqa imkoniyatlarni o‘zlashtirishgan, bu asosan o‘qituvchilar o‘zlashtirgan va ko‘p jihatdan ishonishda davom etadigan usullardan sezilarli darajada farq qiladi”[4]. Bunday xususiyatlar sifatida biz “video vositalar yordamida” fikrlash, idrokning to‘g‘rligi, operativ xotiraning yetarli emasligini ta‘kidlaymiz. Zamonaviy talabalar o‘qish madaniyatini yo‘qotib bormoqdalar, lekin “ko‘rish madaniyati” ni yaxshi o‘zlashtirdilar, yodlash usullariga ega emaslar, chunki material “shu yerda va hozirda” ular uchun ahamiyatga ega emas, ma‘lumot yuklab olinishi, suratga olinishi va yodlash qonuniyatlari natijasida unutilishi mumkin.

Binobarin, “ta‘lim sohasidagi salbiy jarayonlar natijasida biz fikrlash jarayonlari sifatini yo‘qotamiz, buning natijasida esa yosh kadrlar kompetensiyalari darajasi oshmaydi”[4]. Shunday qilib, zamonaviy talabalarining psixologik kognitiv jarayonlari zamonaviy o‘qitish metodikasini o‘zgartirish va talabalarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligini oshirish uchun psixologlar tomonidan batafsil o‘rganilishi kerak. Bundan tashqari, psixologik xususiyatlar sifatida talabalarining imtihon dasturiga kirmaydigan sohalarga bo‘lgan qiziqish darajasining pasayishi qayd etilishi kerak. Shunday qilib, rasm, musiqa va san‘atning boshqa turlari talaba shaxsining proksimal rivojlanish zonasidan tashqarida bo‘lib, natijada o‘quvchining “madaniy qatlami” yo‘qolib boradi. I.N.Kim oliy o‘quv yurtida o‘qishning psixologik sxemasini o‘zgartirishni talab qiladi, oliy ta‘lim tizimida asosiy shaxs talaba-a‘lochi talaba bo‘lishi kerakligini ta‘kidlaydi. Talaba shaxsini rivojlantirishning individual traektoriyasiga muvofiq o‘quv kurslari, amaliyotlarni tashkil etish, ish bilan ta‘minlash va martaba o‘shishini kuzatish qurilishi kerak[4]. A‘lochi talabanning individual rivojlanishining traektoriyasiga muvofiq, o‘quv kurslari, amaliyotlarni tashkil etish, ishga joylashish va martaba o‘shishini kuzatish kerak [4].

Ushbu yondashuv pedagogik ta‘lim sifatini oshirishni, ta‘limning “o‘rtacha” ko‘rsatkichlaridan voz kechishni, talabalarining “madaniylik” darajasini oshirishni ta‘minlaydi. V.N.Sulima ta‘kidlaganidek, “oliy ma‘lumot olish jarayoni, agar u oliy o‘quv yurtida o‘qish paytida talabalarni kasbiy tayyorlash jarayoni bilan bog‘liq bo‘lsa, samaraliroq bo‘ladi. Oliy ta‘limda o‘qish vaqti insonning shaxsiy va kasbiy jihatdan shakllanishida eng muhim

bosqichidir”[5]. Shuning uchun biz bo‘lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlash jarayonida fanlararo o‘qitish usullarini (masalan, “Insert” usuli, assotsiativ insho, “yorqin nuqta” usuli, nuqtali savollari usuli, pozitsion munozara va gipoteza usullari) joriy etamiz, bu nafaqat o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatini modellashtirishga imkon beradi, balki o‘quv jarayonining amaliyotga yo‘naltirilganligi va ijtimoiy-madaniy yo‘nalishini kuchaytiradi.

Ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarni tahlil qilish natijalariga ko‘ra, hozirgi bosqichda oliy ta‘lim tizimi mamlakatning hozirgi va kadrlar ehtiyojlarini ta‘minlashi, jamiyatning barcha segmentlarida uning intellektual mustaqilligini kafolatlashi va dunyodagi dolzarb ijtimoiy-madaniy vaziyat muammolariga javob berishi kerak degan xulosaga keldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Мокий В. С., Лукьянова Т. А. От дисциплинарности к трансдисциплинарности в понятиях и определениях [Электронный ресурс] // Universum : Общественные науки: электрон. научн. журн. 2016. № 7 (25). URL: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/3435> (дата обращения: 18.10.2021).
2. Бесчасная А. А. Исследование префигуративных аспектов современного детства [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2019. Т. 12. Вып. 4. С. 297–316. URL: <https://doi.org/10.21638/spbu12.2019.401> (дата обращения: 18.10.2021).
3. Тихомирова В. П. Мир на пути SMART EDUCATION. Новые возможности для развития // Открытое образование. 2011. № 3. С. 22–28.
4. Ким И. Н. Студент и преподаватель в фокусе перемен // Высшее образование в России. 2017. № 7. С.14–22.
5. Сулима В. Н. Личностно-профессиональное развитие студентов в период обучения в высшем учебном заведении // Вестник Костромского государственного университета. Серия : Педагогика. Психология. Соционика. 2017. № 5. С. 74–78.
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

TALABA-YOSHLARDA MARGINAL MADANIYAT VA UNING ZARARLI OQIBATLARI HAQIDA TASAVVUR HOSIL QILISH VOSITALARI

Namozova Madina Toyir qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada marginal madaniyat uning vujudga kelishi, marginal madaniyatning tiplari, talaba yoshlarni marginal madaniyatning zararli oqibtlaridan ogoh qilish yo‘llari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: marginal madaniyat, ijtimoiy hodisa, begonalashuv, individual, guruhli, madaniy tiplar, madaniy hodisa, kasbiy, ijtimoiy, hududiy, yakkalanish, migratsiya.

Jamiyat a‘zolari ayniqsa talab yoshlarning marginallashuvi ular ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib jinoyatchilikning ko‘payishiga sabab bo‘layapti. XXI asrning boshlarida boshlab talabalar orasida uchraydigan salbiy xatti harakatlarning aksariyat qismi marginallar tomonidan

amalgga oshirilgan. Bu o‘z navbatida ta’lim tizimi oldiga talabalar orasida marginallikni bartaraf etishga oid metodik mahoratni talab qilmoqda. Buning uchun birinchi navbatda bo‘lajak o‘qituvchilar marginallar orasidagi tabiati va o‘ziga xos xususiyatlarni bilishlari lozim. O‘quvchi va talabalarni marginal jinoyatchilikdan ogohlantirish ta’lim jarayoni oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Buning uchun birinchi navbatda marginal talabalarni uning xavfli tomonlaridan ogoh qilish mexanizmlarni ishlab chiqish talab qilinmoqda.

Talabalar marginallikning kelib chiqishi va rivojlanishi haqida zarur ma’lumotlarga ega bo‘lishlari kerak. Marginallikning asosini begonalik tushunchasi tashkil etadi. Aksariyat mutaxassislar jumladan G.Zimmel begonalikning madaniyatshunoslikka oid yo‘nalishi mavjudligini ta’kidlagan. Mazkur yo‘nalish doirasida shaxs axloqiy, ma’naviy, ijodiy, shaxsiy-ijodiy begonalashuvga duch keladi. Bu begonalashuv boshqa madaniyat ta’sirida vujudga keladi. mutaxassis begonalashuvning chuqur ildizlarini ham tadqiq qilgan edi. Ijtimoiy madaniy shakllanish qanchalik jadallashib formal xarakter kasb etsa, shaxs shunchalik o‘z madaniy ildizlaridan uzoqlashib begonalashadi. Shunda begonalashuv shaxsning axloqiy xulq atvorini boshqaruvchi yagona mexanizmga aylanadi. Natijada u o‘zining qonunlari, o‘ziga xos betakror shaxs va tajribaga bog‘liq bo‘lmagan bilimlar egasi sifatida namoyon bo‘ladi. Bu bilimlar uning hayot va xulq atvorini aniqlaydi.

Marginal shaxsning ijtimoiy muhit bilan qarama qarshilikka borish sabablaridan biri uning psixofiziologik jihatdan o‘ziga xosligidir. Bunday o‘ziga xoslik uning atrof-dagilar bilan hamkorlikka kirishisha to‘sqinlik qiladi. Natijada marginallar tartibsizlik va buzg‘unchilik harakatlarning sababchisiga aylanadilar. Bu esa marginallarning o‘ziga xos begonalikka ega bo‘lgan shaxs sifatida namoyon bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Marginallik tushunchasini ilk bor jamiyatshunoslar ilmiy tadqiq qilishga muvaffaq bo‘lganlar. Uni dastlab amerikalik jamiyatshunos R.Park “Insoniy migratsiya va marginal shaxs” («Chelovecheskaya migratsiya i marginalniy chelovek» (1928 g.)) asarida tavsiflagan edi.

Migratsiya jarayoni bir tomondan pozitiv xarakterga ega bo‘lsa ikkinchi tomondan jamiyat a’zolari ayniqsa yoshlarning dunyoqarashiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu konstruktiv xarakterdagi ko‘p qirrali milliy madaniy turli tumanlik bilan bog‘liq. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy madaniyatni o‘zgartirish imkoniyatiga ega. Migrantlarning milliy madaniyatga moslashishi jarayonida turil tartibsizlik vujudga keladi. Buning natijasida nobarqaror madaniy gibradlar shakllanadi. Ularning ongida madaniyatlar qarishuvi, xulq atvorida nobarqaror xatti harakatlar namoyon bo‘ladi.

Yana bir amerikalik jamiyatshunos psixolog T.Shibutani o‘z asarlarida marginallik nazariyasiga xissa qo‘gan. U marginallikni tanyach tushuncha sifatida talqin qilib jamiyatdagi qarma qarshiliklarni keltirib chiqaruvchi kuch sifatida baholaydi. Uning ta’biricha marginallikning asosiy manbai jamiyatda o‘z ehtiyodlarini qondira olmagan shaxslarning xatti harakatidir. Madaniy marginallik konsepsiyasi A. Antonovski, M. Gouldberg, T. Uiterman, Yu. Krausslar tomonidan rivojlantirilgan.

O‘tgan XX asrda ham marginallikka nisbatan nuqtayi nazarlar va yondashuvlar vujudga kelgan. Natijada uni tadqiq qilishga oid yangi yo‘nalishlar shakllangan. Bu esa o‘z navbatida marginallik tushunchasiga nisbatan yangi yondashuvlar, talqinlarni vujudga kelishiga asos bo‘ldi. Marginal madaniyat hodisasiga ijtimoiy mobillik nuqtayi nazaridan yondashgan mutaxassis T.Xyuzomdir. marginallik bir hayot tarzidan ikkinchisiga o‘tish jarayoni hisoblanadi. Bunda talabalar bir madaniyatdan ikkinchi sub madaniyatga o‘tadilar lekin ular o‘zlari mansub bo‘lgan birinchi madaniyatni ham to‘liq tark etmaydilar. Marginallik jamiyatshunoslarning ta’kidlashicha turli yo‘nalishlarga ega. Ular kasbiy, yoshga ko‘ra, yashash joyining o‘zgarishiga ko‘ra, iqtisodiy asoslariga ko‘ra va hokazo.

Yevropalik mutaxassislardan biri J. Levi-Strenje haqiqiy marginallik murakkab iqtisodiy vaziyatdan chiqq olmaydigan shaxslar duch kelishini ta’kidlagan edi. Shqetsariya universitetida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislariga ko‘ra marginallik ijtimoiy hldisa emas balki o‘zida uchta tip ko‘rinishadagi holatni mujassamlashtiradi. Ular ijtimoiy marginallik, makonga xos, ya’ni geografik marginallik hamda aralash tipdagi marginallikdan iborat. Marginallikning ushbu tiplari keng ko‘lamli tadqiqotlarning natijalariga ko‘ra aniqlangan. Bunday marginallik globallashuv sharoitida vujudga kelgan. Bir so‘z bilan aytganda marginallik shaxsning muayyan vaqtdagi holati bo‘lib, bu davrda u ijtimoiy hayotdan yiroqlashib yakka tarzda yashashga moyil bo‘ladi. Bunday shaxs madaniy, ijtimoiy, siyosiy hamda iqtisodiy cheklanishda yashaydi.

Ijtimoiy marginallik hodisasi asosan kriminalistik nuqtayi nazardan tadqiq qilingan. U o‘ziningquyidagi turlariga ega: madaniy, etnomadaniy, demografik, diniy, yoshga ko‘ra, gender xususiyatlariga ko‘ra, kasbiy, mavqeiga ko‘ra. Ijtimoiy marginalning mustaqil xarakterdagi bunday turlarga ajratilishi muhim bo‘lib, u begonalashuvning chuqurligi, tengsizlik va ijtimoiy darajasi, iqtisodiy, madaniy siyosiy tabaqalanishi, alohida shaxs yoki guruh, marginal qatlamlarning ko‘pligi va turli tumanligini ifodalovchi ko‘rsatkichlardir.

Bugungi kunda marginallik talaba yoshlar orasida keng tarqalgan bo‘lib, uning jamiyat hayoti va shaxs taraqqiyoti uchun xabardor qilish pedagoglarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Marginallikni oldini olish uchun talaba yoshlarda milliy madaniy madaniyatga oid bilimlarni tizimli tarzda taqdim etish, o‘qituvchilarni milliy hamda marginal madaniyat haqidagi bilimlari va dunyoqarashlarini boyitish, marginal madaniyatning xavfli jihatlarini ko‘rsatish multimediyali vositalar, videolroliklar, kotentlardan foydalanish talaba yoshlarda marginala madaniyatga qarshi immunitetni shakllantirishda tarixiy madaniy yondashuvlardan foydalanish, ularning milliy madaniy dunyoqarashini boyitishga alohida e’tibor qaratish davr talabiga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.G.Safarova va b. Pedagoglarning o‘quvchi-yoshlarni «ommaviy madaniyat»ga qarshi kurashchanlik ko‘nikmalarini shakllantirish sohasidagi kompetensiyalarini rivojlantirish vositalari. – T.: «Tafakkur qanoti», 2020. – 200 b.
2. Jbankov M.R. Marginalnaya kultura // Sotsiologiya: ensiklopediya / sost. A.A. Gritsanov, V.L. Abushenko, G.M. Yevelkin, G.N. Sokolova, O.V. Tereshenko. Minsk, 2003. 1312 s.
3. Napso M.D. "Marginalniy chelovek" R. Parka i sovremennost // Sotsiodinamika. 2016. № 5. S. 58-63.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

ANALYSIS OF GENDER APPROACH IN INTERNATIONAL EXPERIENCE IN DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION THROUGH A COGNITIVE APPROACH

Khakimova Barno Muratovna

2 year PhD student of National institute of pedagogy and character education named after Kori Niyoziy

Abstract. *The article analyzes the international experience of using a gender approach in the development of methodological skills for future teachers during their higher education. It focuses on the integration of a cognitive approach to enhance the quality of teacher education and address gender disparities in the teaching profession. Through a comparative analysis, the study examines the strategies, challenges, and successes of different countries in fostering equitable learning environments. Special emphasis is placed on the role of cognitive strategies in teacher training, the impact of gender-sensitive pedagogy, and their implications for inclusive education and long-term professional competence.*

Keywords: *gender approach, cognitive approach, teacher education, methodological skills, higher education, gender-sensitive pedagogy, international experience, future teachers, equity in education, inclusive teaching.*

The development of methodological skills in future teachers is an integral part of higher education, directly influencing their professional competence. In recent years, there has been an increased focus on adopting a gender-sensitive approach within teacher training programs to ensure inclusivity and equity in the education system. International experience highlights that a gender approach, when combined with cognitive strategies, significantly enhances the teaching-learning process by addressing the diverse needs of learners. This paper aims to explore the application of a gender approach in developing methodological skills of future teachers, using a cognitive approach, by analyzing international case studies and policies.

The gender approach in education addresses the importance of creating an inclusive environment that acknowledges the differences and specific needs of all genders. In teacher training, this approach encourages prospective teachers to become aware of gender biases, adapt their teaching methodologies to create equal opportunities, and challenge stereotypes. Various countries have adopted gender-sensitive education policies aimed at promoting gender equality, especially in fields where one gender is underrepresented.

The cognitive approach focuses on mental processes such as perception, memory, and problem-solving, and how these processes are applied in learning and teaching. In teacher education, the cognitive approach emphasizes critical thinking, reflective practice, and metacognitive skills. This approach aids future teachers in understanding how students learn and in developing strategies that enhance their own teaching effectiveness.

Countries such as Sweden and Finland have been pioneers in integrating a gender-sensitive pedagogy within their teacher education programs. Their approach is rooted in an egalitarian education system that promotes equal access to education for both male and female teachers and students. Gender issues are addressed explicitly in the curriculum, focusing on

dismantling stereotypes and ensuring that future teachers can create classroom environments free from gender bias.

In North America, the inclusion of gender studies and feminist pedagogies in teacher training has gained traction over the past few decades. Institutions often include coursework that deals with gender equity in education, alongside strategies for teachers to recognize and counteract implicit biases. The cognitive approach is widely used here to improve teachers' awareness of how gender impacts student learning and engagement.

In developing countries, the implementation of a gender approach faces significant challenges due to cultural, social, and economic barriers. However, recent reforms in education policies across Asia and Africa show a growing commitment to addressing gender disparities. Teacher education programs are beginning to incorporate gender sensitivity training, although progress remains slow compared to developed nations.

The cognitive approach in teacher education complements the gender-sensitive framework by encouraging future teachers to reflect on their own learning processes and teaching practices. This combination is crucial in fostering adaptability and critical thinking, which are essential for addressing diverse classroom needs. Teachers are trained to use cognitive strategies such as differentiated instruction, scaffolding, and formative assessment to meet the varying learning styles and preferences of students from different gender backgrounds.

Future teacher education programs should aim to further integrate gender-sensitive teaching methodologies through curriculum design, ensuring that teachers are equipped to address the unique challenges faced by all genders in educational settings. The gender approach should be embedded within the core of pedagogical training rather than treated as an auxiliary topic.

Cognitive strategies must be emphasized in the development of methodological skills. Teachers should be trained to recognize and adapt their methods to the cognitive needs of all learners, thus creating an inclusive and equitable classroom environment that respects gender diversity. The integration of the gender approach with a cognitive strategy in developing methodological skills for future teachers offers a comprehensive solution for promoting equity in education. International experience shows that while significant progress has been made, there remains a need for more widespread adoption of gender-sensitive teacher training programs, especially in regions where traditional gender roles dominate. Higher education institutions must play a key role in fostering these skills to ensure future teachers are prepared to meet the needs of diverse learners.

REFERENCES

1. Tandon N., Loporini C. *Gender Equality in Teacher Education: International Perspectives*. Routledge, 2019.
2. Johansson E., Risberg G. *Gender and Teacher Education in the Nordic Region: Policies and Practices*. Springer, 2021.
3. Banks J. A., McGee Banks C. A. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Wiley, 2020.
4. UNESCO. *Global Education Monitoring Report: Gender and Inclusion in Education*. Paris: UNESCO, 2020.
5. Ogden, P. W., Evers, J. *Cognitive Strategies in Teacher Education: Theory and Practice*. Pearson Education, 2018.

6. Kimmel M. The Gendered Society: Teacher Training and Gender Roles in the Classroom. Oxford University Press, 2017.
7. Salmen L. R. Teacher Education and Gender Sensitivity: International Models and Approaches. Palgrave Macmillan, 2016.
8. Alvesson M., Billing, Y. D. Understanding Gender and Organizations: Teacher Development and Gender Awareness. SAGE Publications, 2019.
9. National Guidelines for Gender Equality in Teacher Education. Helsinki: Finnish Government, 2020.
10. World Bank. Gender and Education: A Review of Policies in Teacher Training Programs. Washington, D.C.: The World Bank. 2021.

BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARIDA KREATIV FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Nurjanova Rayxon

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak tarbiyachilarda kreativlik sifatlarini shakllantirish ehtiyojining vujudga kelishi, uning ijtimoiy buyurtmaga tayanganligi, ijtimoiy buyurtmaning xarakteri, bo‘lajak tarbiyachilarning kreativlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari, tarkibiy tuzilishi, kreativ faoliyat natijalari haqida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** bo‘lajak tarbiyachilar, kreativlik, intellektual faollik, shaxsiy sifatlar, irodaviy sifatlar, fikrlash faolligi, pedagogik jarayon, pedagogik shart-sharoitlar, psixologik xususiyatlar, konstruktivlik, ijodkorlik, tafakkur tarzi, fikrlash, layoqat.*

Bugungi kunda oliy pedagogik ta‘lim oldida turgan muhim masalalardan biri bo‘lajak maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachilarini tayyorlashning optimal shart-sharoitlarini aniqlashdan iborat. Chunki bunday shart-sharoitlar bo‘lajak tarbiyachilarning rivojlanishi va o‘z o‘zini rivojlantirishi uchun imkoniyat yaratadi. Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kreativlik sifatlarini o‘zlashtirishlari alohida ahamiyat ega. Chunki ular kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyatni amalga oshirish layoqatiga ega bo‘lishlari, konstruktiv qarorlar qabul qila olishlari, nostandart tafakkur va xulq-atvor tajribasiga ega bo‘lishlari, o‘z tajribalarining mazmun-mohiyatini anglashlari va uni muntazam oshirishlari kerak. Qo‘yilgan vazifalardan bilan bog‘liq holda oliy pedagogik ta‘lim jarayoni zamonaviy talablardan kelib chiqib bo‘lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatini optimallashtirish texnologiyalarini ishlab chiqish va qo‘llash, ularni yangi dasturlar asosida ishlashga tayyorlash, zarur metodikalar bilan qurollanishlariga sharoit yaratish imkoniyatiga ega bo‘lishlarini talab etmoqda.

Mazkur muammolarning dolzarbligi jamiyat hayoti va ta‘lim tizining rivojlanishini talab qiluvchi omillar bilan bevosita bog‘liq.

1. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridagi rivojlantiruvchi ta‘lim jarayoni sotsiodinamik omillar bilan bevosita bog‘liq holda amalga oshiriladi. Bunga ijtimoiy rivojlanish paradigmasining muntazam o‘zgarishi, maktabgacha ta‘lim muassasalari faoliyatini modernizatsiyalash va uni boshqarish mexanizmlarini izlab topish, bo‘lajak tarbiyachining pedagogik faoliyatini bosqichma bosqich optimallashtirish va metodik mahoratini oshirish, pedagogik muhitda mavjud bo‘lgan inqirozli holatlarni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqish kabilar bugungi kunda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kreativ faoliyat ko‘rsatish layoqatiga ega bo‘lgan tarbiyachilarga kuchli ehtiyoj mavjud. Biroq bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida ularning kreativligini ta’minlash sohasidagi pedagogik imkoniyatlar to‘liq ro‘yobga chiqarilmayapti. Bo‘lajak tarbiyachining ijodiy jihatdan shakllanishi, o‘z o‘zini to‘liq namoyon etishi, ularni kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayoni bilan ularni tayyorlash ehtiyoji orasida ziddiyatlarning mavjudligi, oliy pedagogik ta’lim jarayonida ijodkor shaxsni shakllantirish imkoniyatlarini to‘liq safarbar etishga to‘sqinlik qilmoqda, buning natijasida bo‘lajak tarbiyachilarning metodik mahorati va kreativligi yetarli darajada rivojlanmayapti.

Birinchi navbatda, bo‘lajak tarbiyachilarni muammolarga echim topishga tayyorlash lozim. Bo‘lajak tarbiyachilarda kreativlikni rivojlantirish uchun bir qator tayanch holatlarni hisobga olish taqozo etilmoqda. Ma’lumki kreativlik insonni yaratuvchilik faoliyatiga undaydi. Kreativlik natijasida bo‘lajak pedagoglar mutlaqo yangi g‘oyalarni ilgari surib o‘zlarining kasbiy iqtidorlarini namoyon etishga muvaffaq bo‘ladilar. Kreativlik bo‘lajak tarbiyachilarda muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, bilimlarning etishmasligi yoki qarama qarshiliklarga nisbatan muhosasizlik sifatlarining shakllanishiga ko‘maklashadi. Mazkur muammolarni aniqlashga yo‘naltirilgan harakatlar ularning echimlarini izlashga undaydi. Farazlarni izlash va ularni o‘zgartirishga oid harakatlar esa echimlarning natijalarini shakllantirishga olib keladi. Shunga ko‘ra kreativlik betakror g‘oyalarni generatsiyalash, kasbiy tafakkur jarayonida mavjud bo‘lgan shablonlar va stereotiplardan uzoqlashish, muammoli vaziyatlarga tezkor echim topish ko‘nikmalarining shakllanishiga asos bo‘ladi. Yuqoridagilar asosida shuni ta’kidlash kerakki, kreativlik fikriy va shaxsiy sifatlar majmuini o‘zida mujassamlashtiradi.

Kreativ faoliyat ko‘rsatuvchi pedagog deganda yaratuvchilikka oid innovatsion faoliyat va uni takomillashtirish layoqatiga ega bo‘lgan mutaxassis tushuniladi. R.Safarova, G.Ibragimova, G.Yusupova, M.Zinovkinalarning tavsifiga ko‘ra kreativlikka ega bo‘lgan shaxsning shakllanishi va uning rivojlanishi mos tarzda ijodiy faoliyatni amalga oshirish va ijodiy natija olish layoqatini namoyon etishda o‘z ifodasini topadi. Kreativlikka ega bo‘lgan shaxsning o‘zi esa obyektiv hamda subyektiv ijod qilish va muayyan natijaga erishish imkoniyatiga egaligi bilan ajralib turadi.

Kreativ shaxsning asosiy tarkibiy qismlari sifatida:

- kreativ yo‘nalganlik, ya’ni ijodiy jihatdan o‘z o‘zini namoyon qilish motivlari va ehtiyojlariga egalik, o‘zi va jamiyat uchun ahamiyatli bo‘lgan natijaga erishishni maqsad qilgan;
- kreativ imkoniyat, ya’ni intellektual hamda amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirgan, muammolar qo‘yish jarayonida uni qo‘llay oladigan, intuitsiya va mantiqiy tafakkurga asoslangan holda echimlarni izlaydigan, pedagogik sohada o‘z iqtidorini namoyon etadigan;
- individual psixologik jihatdan o‘ziga xoslikka ega bo‘lgan, chunonchi xarakterning irodaviy jihatlari, qiyinchiliklarni bartaraf etishda hissiy barqarorlikka ega, o‘z faoliyatini mustaqil tashkil eta oladigan, o‘z o‘zini tanqidiy baholaydigan, erishilgan muvaffaqiyatidan zavqlana oladigan, o‘zini moddiy ma’naviy qadriyatlarining ijodkori sifatida his eta oladigan, boshqalarning ehtiyojlarini ham mos tarzda qondirishga intiladigan mutaxassislardir.

Bo‘lajak tarbiyachining kasbiy kreativligi uning ijodiy-kasbiy faoliyati, konstruktiv, nostandart tafakkur va xulq-atvor tajribasiga ega bo‘lgan, uning mohiyatini anglaydigan va muntazam rivojlanitira oladigan pedagogning faoliyati sifatida baholanadi. Mutaxassislar pedagogik ijodkorlikning belgilarini aniqlashga muvaffaq bo‘lganlar. (V.S. Reshetko) Ular: pedagogik muammolarni ilmiy tahlil qilish va umumlashtirish, o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llaydigan, asosiy g‘oyalarni tatbiq eta oladigan, ilmiy-amaliy metodikalarini ishlab chiqish layoqatiga ega bo‘lgan, hamkasblarining faoliyatidagi yangi g‘oyalarni ko‘ra oladigan va

ularning kasbiy mahorat cho‘qqisini egalashlariga ko‘maklashadigan, boshqa hamkasblarining tajribasidan ijodiy foydalana oladigan, o‘z bilimlari doirasidan chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirish motivlariga ega bo‘lgan, hodisalarga yangicha yondasha oladigan, hodisalar orasida aloqa o‘rnatish ko‘nikmasiga ega bo‘lgan, alohida omillarning umumiy jihatlarini ko‘ra olish layoqatlarini o‘z ichiga oladi.

Bo‘ljak tarbiyachilarning kreativligini rivojlantirish texnologiyasining asosiy manbai maktabgacha ta‘lim va bo‘ljak tarbiyachilarni tayorlash jarayoni oldiga qo‘yilgan ijtimoiy buyurtma, xalqaro va mahalliy tarixiy tajribalar, kreativlikni rivojlantirish sohasidagi nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalardan iborat. Bo‘ljak tarbiyachilarning kreativligini rivojlantirish texnologiyasi shaxsning tizimli tafakkuri va layoqatlariga asoslangan holda ishlab chiqiladi. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonining mahsuli sifatida bo‘ljak tarbiyachining kreativ fikrlash ko‘nikmalari nazarda tutiladi. Bunday ko‘nikmalar sirasiga bo‘ljak tarbiyachining muammoga nisbatan sezgirligi, o‘zi va tarbiyalanuvchilar bilimlaridagi bo‘shliqlarni aniqlay olish layoqati, ko‘p tarmoqli axborotlarni o‘zaro uyg‘unlashtira olish ko‘nikmalariga egaligi, atrof-muhitdagi uyg‘unlikni his eta olishini kiritish mumkin.

Bo‘ljak tarbiyachilarning kasbiy kreativligini rivojlantirish jarayoni o‘ziga xos shart-sharoitlarga ega bo‘lishi lozim. Ular sirasiga bo‘ljak tarbiyachining ijodiy-kasbiy faoliyatga layoqatliliigi, konstruktiv fikrlay olishi, nostandart tafakkur va xulq-atvorga egaligi, o‘z tajribasining mohiyatini anglashi va uni muntazam rivojlantirishi kiradi. Bo‘ljak tarbiyachining rivojlantirishning psixologik jihatlarini sirasiga harakatlarini qayta yo‘naltirilganligi, mazkur harakatlarning yuqori darajadagi motivatsiyaga asoslanganligi, intellektual faollik ko‘rsata olishi, psixologik holati va irodaviy sifatlarining o‘zaro muvofiq kelishida namoyon bo‘ladi.

Ko‘rinib turibdiki bo‘ljak tarbiyachilarda kreativlikni shakllantirish o‘zining pedagogik, psixologik, tashkiliy shart-sharoitlari, hususiyatlari va tarkibiy tuzilishiga ega. O‘quv jarayonining metodik ta‘minotini yaratishda ushbu xususiyatlarni aniq hisobga olish bo‘ljak tarbiyachilikda kreativlikni rivojlantirish jarayoni samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. “O‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari” metodik qo‘llanma [matn] tayyorlandi. “Bookmany Print”. Toshkent – 2023. 70 b.
2. Ibragimova G. Interfaol o‘qitish jarayonida bo‘ljak o‘qituvchilarda kreativ funksiyani rivojlantirish. – Toshkent: “BAYOZ”, 2011. –52 b.
3. Утемов В.В. и др. Креативная педагогика: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2019. – 237 с

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA RIVOJLANTIRILADIGAN O‘QUV TASHABBUSKORLIGINING TURLARI

Azimova Nilufar Nuriddinovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘ljak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan o‘quv tashabbuskorligi, uning turlari shakllantirish usullari, shart sharoitlari, tashabbuskorkning o‘qituvchi metodik mahoratini rivojlantirishda tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: tashabbuskorlik, o‘quv tashabbuskorligi, bilishga asoslangan tashabbusorlik, kasbiy-ijodiy tashabbuskorlik, kommunikativ tashabbuskorlik, loyiha metodi,

professor-o‘qituvchi, talaba, bo‘lajak o‘qituvchi, bilim, ko‘nikma, malaka, ijodi mahsuli, kollaborativ, munosabatlar pedagogikasi.

Bo‘lajak o‘qituvchining tashabbuskorligini qo‘llab quvatlash oliy pedagogik ta’lim oldiga qo‘yilgan asosiy maqsadlardan biridir. Bugungi kunda an’anaviy pedagogikadan kollaborativ, o‘zaro hamkorlik, sheriklik, birgalikda rivojlanish va birgalikda ijod qilish uchun qulay sharoit yaratadigan munosabatlar pedagogikasiga o‘tish jarayoni davom etmoqda. Tashabbuskorlikning asoslari bo‘lajak o‘qituvchilarda oliy pedagogik ta’limning dastlabki davridayoq shakllanishi kerak. Bu davrda bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishga kirishadilar. Professor-o‘qituvchilar va guruhdoshlari bilan muloqot va hamkorlik qila boshlaydilar.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda tashabbuskorlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ilmiy metodik tavsiyalar yangi pedagogik texnologiyalarga asoslanadi. Bu jarayonda dastlab talabalarga tashabbuskorlik haqidagi bilimlarni taqdim etish, ularda tashabbuskorlik motivlarini shakllantirish talab etiladi. Shu bilan bir qatorda kommunikativ, bilishga asoslangan hamda ijodiy tashabbuskorlik haqida bo‘lajak o‘qituvchilarda aniq tasavvur hosil qilinadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan pedagogik tashabbuskorlikning o‘ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Ularda bilish tashabbuskorligini rivojlantirishning shart-sharoitlari, bilishga asoslangan hamda intellektual faollikning ko‘rinishlari, tashabbuskorlikni qo‘llab-quvvatlashning samarali shakllari haqida tasavvur hosil qilinadi. Ushbu maqsadga yo‘naltirilgan yangi pedagogik texnologiyalar tavsiflanadi. Ularni bo‘lajak o‘qituvchilarda tashabbuskorlikni rivojlantirishga yo‘naltirish mexanizmlari o‘rganiladi.

Tashabbuskorlik bo‘lajak o‘qituvchining faol kasbiy harakatlarga moyilligi, layoqatliligini ifodalovchi hodisa sifatida tavsiflanadi. K.Abulxanovanning ta’biricha tashabbuskorlik shaxsning o‘z o‘zini namoyon etishi, boshqalarga nisbatan faollikka asoslangan munosabatning ifodalanishidir. Ye.A.Ponogin tashabbuskorlikni faollik shakli, keng ko‘lamli faoliyatning asosiy sababchisi sifatida baholagan. Shu bilan bir qatorda mutaxassis uning tarkibi, motivatsion ehtiyojlari, hissiy va kognitiv komponentlarini ham aniqlaydi. Tashabbuskorlik ikki bosqichda namoyon bo‘ladi:

1. Yangi fikrni ilgari surish
2. Ilgari surilgan yangi fikrni amalga oshirish

Pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tashabbuskorligi bosqichma bosqich rivojlanadi. Shuning uchun ham tashabbuskorlik quyidagi maqsadlarga asoslanadi.

- kasbiy-ijodiy tashabbuskorlik;
- bo‘lajak o‘qituvchining maqsadga yo‘naltirilgan va irodaviy kuchga asoslangan tashabbuskorlik;
- kommunikativ tashabbuskorlik;
- bilishga asoslangan tashabbuskorlik kabilar.

Bo‘lajak o‘qituvchining maqsadga yo‘naltirilgan va iroda kuchiga asoslangan tashabbuskorligi uni mahsuldor faoliyatning turli shakllarini amalga oshirishga jalb etadi. Jumladan, kasbiy bilimlarni egallash, o‘zlashtirilgan bilimlarini amaliyotda qo‘llash, o‘quv jarayonini modellashtirish va konsruksiyalash, yangi pedagogik g‘oyalarni generatsiyalash, vujudga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish, kommunikativ faollik ko‘rsatish, o‘z nutqini muntazam rivojlantirish va boshqarish kabilar. Tashabbuskorlik talabalarni ijodiy faoliyat ko‘rsatishga undaydi. Ular tashabbuskorlik natijasida o‘quv jarayonida faollik ko‘rsatadilar.

Ularining faoliyat mahsuli o‘quv jarayoni yakunida namoyon bo‘ladi. Mazkur jarayonda oldindan aniqlangan maqsadlar shakllanmaydi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning bilishga asoslangan tashabbuskorligi yangi kasbiy bilimlarni izlab topish va uni amaliy faoliyatda qo‘llashga nisbatan qiziqish uyg‘otadi. Bu jarayonda ular pedagogik hodisalarni chuqur tahlil qiladilar va o‘z harakatlarini muntazam takrorlaydilar.

Kommunikativ tashabbuskorlik esa bo‘lajak o‘qituvchilarning diskurs munosabatlariga kirishishlariga yo‘l ochadi. Kommunikativ tashabbuskorlik bo‘lajak o‘qituvchilarni kollaborativ faoliyat ko‘rsatish va shaxslararo munosabatlarga kirishishga undaydi. Ular muntazam tarzda muloqotga moyil bo‘ladilar va atrofdegilar bilan aloqa o‘rnatadilar. Kommunikativ tashabbuskorlik yakkama yakkam tarzda amalga oshiriladigan, suhbatdan keng ko‘lamli muloqot va shaxslararo munosabatlarga o‘tishni ta‘minlaydi. Bunday suhbat va munosabatlar turli usullar yordamida amalga oshiriladi. Ular: o‘zaro kurashlarsiz, ixtiyoriy, ayni bir shaxsning irodasiga ko‘ra, tashabbuskorlikka ega bo‘lgan shaxs tomonidan yoki raqobatlashish va kurashchanlik asosida amalga oshiriladi. Bularning barchasi diskurs jarayonida shakllanadi.

Bilishga asoslangan tashabbuskorligi bo‘lajak o‘qituvchining qiziquvchanligi uncha murakkab bo‘lmagan bilishga asoslangan faoliyatga kirishishi asosida sabab oqibat bog‘lanishlarini amalga oshirishi, zamon va makon birligini anglab yetishi natijasida amalga oshiriladi. Bilishga asoslangan tashabbuskorlik bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy muammolarni yechishga kirishganlarida vujudga keladi. Professor-o‘qituvchilar talabalarda bilishga asoslangan tashabbuskorlikning vujudga kelishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishlari kerak. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilarni loyiha faoliyatiga jalb etish muhim ahamiyatga ega.

Bilishga asoslangan tashabbuskorlik talabalardan erkin, mustaqil, bilimlarni o‘zlashtirishga mo‘ljallangan harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchi muhim topshiriqlarni bajarish uchun o‘zlarining bilim, ko‘nikma, malakalarini to‘la qonli tarzda safarbar qiladilar. Bo‘lajak o‘qituvchilarda bilishga asoslangan tashabbuskorlik egallashga kirishgan kasbiy faoliyatlarining mazmun mohiyatini anglab yetganlarida vujudga keladi. Bilishga asoslangan tashabbuskorlik ularning oliy pedagogik ta‘lim jarayonida samarali rivojlanishlari uchun talabalar oldiga muammoli topshiriqlar qo‘yish, ularni mustaqil faoliyatga ko‘proq jalb etish talab qilinadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda ijodiy tashabbuskorlikni rivojlantirish alohida pedagogik ahamiyatga ega bo‘lib, ularning metodik mahoratini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Bo‘lajak o‘qituvchining ijodiy tashabbuskorligi tushunchasi doirasida talabalarning mustaqil izlanishga oid faoliyati va uning mahsuldor natijalari tushuniladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy tashabbuskorligi o‘zaro aloqador bo‘lgan bir qator harakatlar natijasida vujudga keladi. Uning mazmuni bo‘lajak o‘qituvchilarga taqdim etilayotgan bilimlar va faoliyat usullari bilan bog‘liq bo‘ladi. Ijodiy hamda bilishga asoslangan tashabbuskorlik bo‘lajak o‘qituvchilarning kognitiv faoliyatni amalga oshirishlari, bilimlarni kognitiv o‘zlashtirishlari va mahsuldor natijalarga erishishga in tilishlari natijasida vujudga keladi. Shuning uchun ham professor-o‘qituvchilar oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarda tashabbuskorlikning barcha turlarini birdek rivojlantirishga ko‘maklashadigan pedagogik muhitni yaratishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming

- Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
2. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>, <https://zenodo.org/records/10355987>
 3. Абульханова-Славская, К. А. Состояние современной психологии: субъектная парадигма / К. А. Абульханова-Славская // Предмет и метод психологии. — М., 2005. — С. 428—450.
 4. Погонина Е.А. Психологические особенности инициативы старших школьников в общественной деятельности и условия ее развития: автореферат дис. канд. психол. наук: 19.00.01 – Брянск, 2007. – 18 с

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING MUSTAQIL BILIM OLIISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA LOYIHA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Kasimova(Mulladjanova) Nasiba

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada loyiha metodi, uning pedagogik imkoniyatlari, didaktik tavsifi, loyiha metodining bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy rivojlantirishdagi ahamiyati, loyiha metodi asosida ishlashga qo‘yladigan talablar haqida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** loyiha, mustaqil faoliyat, ijodkorlik, individual, guruhli faoliyat, juftliklarda ishlash, integratsiya, kognitiv, hamkorlik, tashabbuskorlik, faollik.*

Loyiha texnologiyalarining asosini ta‘lim oluvchilarning muayyan muammolarning yechimini topish va amaliy natijaga erishishlari tashkil etadi. Tashqi natijalarni ko‘rish, ular haqida fikrlash, aniq amaliy faoliyatda qo‘llash mumkin. Faoliyat tajribasining ichki natijalari bo‘lajak o‘qituvchilarning tajribasiga asoslangan faoliyat natijalari, ularning bilim, ko‘nikma, malakalari bilan uyg‘unlashgan qimmatli ko‘rsatkichlardir. Loyiha atamasi o‘zining ma‘nosiga ko‘ra ilgariylash, oldinga qadam tashlash demakdir. Loyihalash esa loyihani yaratish jarayonini anglatadi.

Bugungi kunga kelib loyihalash inson intellektual faoliyatining keng tarqalgan turi hisoblanadi. Pedagogik nuqtai nazardan loyiha nima? qanday bo‘lishi kerak? degan savolga javob izlash maqsadida qo‘llaniladi. Loyiha metodi pedagogik jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqilligi va tashabbuskorligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda talabalarning mustaqil fikrlash faoliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilar loyiha vositasida egallagan bilimlarini amaliyotda qo‘llash kompetensiyasiga ham ega bo‘ladilar. Loyiha ustida ishlash jarayonida mustaqillik asosida talabalarning faolligi oshadi. Professor-o‘qituvchilar esa ularning faoliyatiga rahbarlik qilib, sinovchilik ko‘nikmalarining shakllanishiga ko‘maklashadilar. Ma‘ruzalar va amaliy mashg‘ulotlar jarayonida talabalar egallagan bilimlarini loyiha ustida ishlash asosida amaliy qo‘llashga muvaffaq bo‘ladilar.

Bugungi kunga kelib bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida faoliyatli yondashuvni qo‘llash natijasida ularning bilimlarni to‘laqonli o‘zlashtirish va amaliy faoliyatli qo‘llash kompetensiyalarini tizimli tarzda shakllantirish nazarda tutilmoqda. Bu o‘z navbatida o‘quv jarayonini hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lash talabalarning mustaqilligi, faolligi va tashabbuskorligini rivojlantirishga ko‘maklashadi. Natijada ularda mikrosotsium talablariga mos

tarzda ko‘nikmalar rivojlanadi. O‘quv va amaliy faoliyat jarayonida professor-o‘qituvchilar, guruhdoshlari va atrofdegilar bilan muloqot qilish, hamkorlikka kirishishga muvaffaq bo‘ladilar. Loyihalash metodini muammoli metod sifatida ham talqin qilish mumkin.

Mutaxassislar ta‘lim jarayonini bo‘ljak o‘qituvchilarning hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirish asosida tashkil etish zarurligini ko‘rsatmoqdalar. Buning uchun bo‘ljak o‘qituvchilarni muayyan kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishdan shaxsan manfaatdorliklarini ta‘minlashni nazarda tutish lozim. Ular egallagan bilimlar istiqboldagi hayotiy kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyat kasb etishida e‘tibor qaratish zarur hisoblanadi. Talabalar muammolarga yechim topish uchun mavjud bilimlaridan foydalanadilar yoki yangi bilimlarni o‘zlashtirishga kirishadilar. Mazkur bilimlar pragmatik xarakterga ega bo‘lib, bo‘ljak o‘qituvchining kasbiy faoliyati uchun ahamiyatlilik darajasi yuqorligiga e‘tibor qaratiladi. Mustaqil ishlash jarayonida bo‘ljak o‘qituvchilar muammolarga echim topishlari, aniq natijalarga erishishlari, uni namoyish qila olishlari loyiha faoliyatining xarakterli jihatlarini ko‘rsatishlari muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy pedagogikada loyiha metodi ta‘lim jarayonining muhim komponenti sifatida namoyon bo‘ladi. Loyiha ustida ishlash jarayonida talabalar nimani bilishlari, undan qachon va qaerda, qanday foydalana olishlar haqida aniq tasavvurga ega bo‘ladilar. Shuning uchun ham loyiha metodi bugungi kunda aksariyat pedagoglarning e‘tiborini o‘ziga jalb qilmoqda. Shu bilan bir qatorda loyiha metodi talabalarning akademik bilimlari bilan pragmatik ko‘nikmalari orasidagi mutanosiblikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Loyiha metodining asosini bo‘ljak o‘qituvchilarning bilish ko‘nikmalarini rivojlantirish tashkil etadi. Natijada ular o‘z bilimlarni mustaqil konstruksiyalash, axborotlar maydonida aniq mo‘ljal ola bilish, tanqidiy fikrlash layoqatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Loyiha metodi bo‘ljak o‘qituvchilarning mustaqil faoliyati induvidual, juftliklarda, guruhli ishlash usullarini qo‘llashga yo‘naltirilgan bo‘lib, bunday ish turlarini talabalar muayyan vaqt mobaynida bajaradilar. Mazkur yondashuv o‘qitishning guruhli usuli bilan chambarchas bog‘langanligi bilan xarakterlidir. Loyiha metodi turli usullar va vositalarni qo‘llagan holda muayyan muammoning echmini topish hamda talabalarning turli yo‘nalishdagi bilim, ko‘nikma va malakalarini integratsiyalash hamda ijodiy faoliyat tajribasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Loyihani bajarish natijasida olingan ijod mahsuloti talabalarning o‘z nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llashlari uchun sharoit yaratadi. Loyiha metodidan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lgan talabalar guruhli faoliyat orqali professor-o‘qituvchilarning yuqori kabi metodik mahoratga ega ekanligini namoyon qiladilar.

Loyiha metodi XXI asr texnologiyasi tarkibiga kirib bo‘ljak o‘qituvchilarni kasbiy ijtimoiy faoliyatga moslashishlariin ta‘minlaydi. Loyiha metodidan foydalanishga qo‘yiladigan asosiy talablar:

1. Ijodiy, tadqiqotchilikka hamda integrativ xarakterdagi bilimlarning mavjud bo‘lishi, uning ta‘minlaydigan tadqiqotchilik izlanishlarining amalga oshirilishi
2. Olingan natijalarning amaliy, nazariy, bilish faoliyatini jadallashtirish imkoniyatiga egaligi.
3. Talabalarning mustaqil, individual, juftliklarda va guruhli ishlashlari uchun sharoitning yaratilganligi.
4. Loyihaning mazmunga taalluqli qismi strukturalashtirilganligi hamda natijalarning bosqichma bosqich aniq ifodalab berilganligi.

5. Tadqiqotchilik metodlaridan foydalanish imkoniyatining mavjudligi: muammoning aniq ifodalanganligi, undan kelib chiqadigan tadqiqotchilikka oid topshiriqlarning aniq taqdim etilganligi, farazlarni ilgari surish va ularning echimlarini ta‘minlash usullari aks etganligi, tadqiqot metodlarini muhokama qilish imkoniyatining mavjudligi, yakuniy natijani jihozlash mexanizmlarining taqdim etilganligi, olingan natijalarni tahlil qilish imkoniyatining mavjudligi, natijalarni umulashtirish uchun qulay sharoitning yaratilganligi, erishgan natijalarga tuzatishlar kiritish imkoniyatining berilganligi.

6. Tadqiqotlarni hamkorlikda amalga oshirish jarayonida miyaga hujum, davra suhbat, statistik, ijodiy hisobot, qayta ko‘rib chiqish usullarini qo‘llash uchun sharoitning mavjudligi.

Loyiha mavzusini tanlash turli didaktik vaziyatlarda turlicha bo‘lishi mumkin. Aksariyat hollarda loyiha mavzulari o‘quv dasturlari bilan bog‘liq holda shakllantirilsa, boshqa holatlarda bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan o‘quv vaziyati bilan bog‘liq holda loyiha mavzulari tanlanishi mumkin. Bunda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy qiziqishlari usutuvor ahamiyatga ega bo‘ladi. Loyiha mavzulari aksariyat hollarda talabalar tomonidan taklif qilinadi. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarning bilish, ijodiy, amaliy qiziqishlari hisobga olinadi. Har qanday vaziyatda ham loyiha mavzulari o‘quv dasturi yoki o‘quv modulining muayyan bo‘limi bilan bog‘langan bo‘lishi talab etiladi. Ayrim talabalarning loyiha metodi ustida ishlashga oid bilim va amaliy tajribalarini boyitish maqsadida o‘quv jarayonini tabaqalashtirish tavsiya etiladi. Loyiha mavzulari professor-o‘qituvchilar tomonidan tanlanganda, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bilan bog‘liq dolzarb muammoga bag‘ishlanishiga e‘tibor qaratish talab etiladi. Bunday mavzular bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy tafakkurlari, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Bunday vaziyatlarda talabalarning bilimlarini integratsiyalash imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Горобес Л. Н. «Метод проекта» как педагогическая технология // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. Серия 3. Педагогика и психология. 2012. № 2. С. 122-128.
2. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.
3. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

¹Salayeva Muxabbat Saburovna, ²Shamuratova Sevinch Quvondiq qizi

¹Professor, UrDU

²Stajer o‘qituvchi, UrDPI

Annotatsiya. Mazkur maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirishning nazariy asoslari, pedagogik tafakkuri, kasbiy ijodkorligini

rivojlantirish, kognitiv ta’lim-tarbiya jarayonini loyihalashtirishga tayyorlash masalasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *kognitiv pedagogika, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik ta’lim, kasbiy ijodkorlik, ta’lim, tarbiya, loyihalash, bilim, metod, kognitiv-pedagogik faoliyat, nazariy asos.*

Mamlakatimiz ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta’lim – tarbiya tizimini takomillashtirishning milliy zaminini mustahkamlash ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon talablari darajasiga ko‘tarishga yo‘naltirilgan tadqiqotlar keng ko‘lamda amalga oshirilmoqda. Ta’lim tizimidagi sifat o‘zgarishlari va yuqori samaradorlik, ularning jahon ta’lim talablari bilan mosligi va pedagoglarning kelgusi mehnat faoliyatlarida o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini qay darajada amaliyotga tatbiq qilinayotganligiga bevosita bog‘liqdir. Pedagogik ta’lim tizimi zamon talablariga javob beradigan, bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy-innovatsion faoliyat olib borishga tayyorlash uchun zamonaviy o‘qitish tizimining yangi, ilmiy asoslangan model va texnologiyalarini taklif qilgan holda taraqqiy etib bormoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimiz ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirishning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga chiqarish dolzarb masalalardan biriga aylangan.

Mamlakatimizda ta’lim sohasida sifat o‘zgarishlari va yuqori samaradorlikning jahon ta’lim talablari bilan mosligi va pedagoglarning kelgusi mehnat faoliyatlarida o‘zlashtirgan kompetensiyalari qay darajada amaliyotga tatbiq etilayotganligi bilan o‘ziga xosdir.

Buni biz, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022–2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF–134-sonli Farmonining 7-bandida hamda 2022-yil 21-iyundagi “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–289-Qarorining 2-bandida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari “4+2” tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta’lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash tartibida olib borilayotganligi misolida aytish joizdir.

Hozirgi bosqichda talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirishda muvaffaqiyatli o‘zini o‘zi belgilash, doimiy o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘z-o‘zini tartibga solish, kasbiy va ijtimoiy-madaniy tadbirlarda kasbiy ta’limni amalga oshirish asosiy maqsad. sanaladi Bunday holda, qanday qilib shaxsda bilish ustun maqsaddan qadriyatlar kasb-hunar ta’limini rivojlantirish vositasiga aylantiriladi? Tizim komponenti talabaning shaxsiyatini kasbiy kognitiv modellashtirish asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda kognitiv faoliyat yondashuviga aylanadi. Didaktika nuqtai nazaridan asosiy kasbiy ta’lim dasturi mazmuni kabi vakolatlari quyidagicha ta’minlanadi:

- zamonaviy texnologiyalar yordamida ta’lim jarayonini modellashtirish qobiliyati;
- bo‘lajak kasbda faoliyat va ta’lim usullarini egallashdagi loyiha va innovatsion faoliyat;
- o‘zini shaxs sifatida anglash, shaxsiy ehtiyoj va ish beruvchilar talablari bo‘yicha asosiy malaka darajasiga ega bo‘lish, bilim, ko‘nikma, malakalarning integratsiyasiga asoslangan madaniy, ijtimoiy, muvofiq kasbiy harakatchanlik (kasbiy standart).

Bugungi kunda pedagogika va psixologiya fanida faol rivojlanayotgan ilmiy yo‘nalishlardan biri bu kognitiv pedagogikadir. Biroq, qanchalik innovatsion ko‘rinmasin, bu

ilmiy tadqiqot sohasi, aslida, barcha ilmiy yo‘nalishlar singari, o‘z tarixiga ega. Shubhasiz, kognitiv pedagogikaning kelib chiqishini kognitiv psixologiyadan izlash kerak. Shu bilan birga, shuni ta’kidlaymizki, bu kognitiv psixologiya tushunchasi sifatida turli lug‘atlar va ensiklopediyalarda juda keng ifodalangan, kognitiv pedagogika esa kontseptual apparatda hali o‘zining aniq o‘rnini topa olmagan. Kognitiv (lotincha kognitio - "bilim" dan) psixologiya - o‘tgan asrning o‘rtalarida bixeviorizmga qarshi og‘irlik sifatida paydo bo‘lgan psixologiya fanining yo‘nalishi. Kognitiv psixologiyani o‘rganishning eng muhim yo‘nalishlari bilimlarni shaxs xotirasida tashkil etish, kognitiv jarayonlarni shakllantirish, kiruvchi ma’lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash qobiliyati va boshqalar bo‘yicha tadqiqotlar bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi.

Kognitivizm - bu psixologiyaning bir tarmog‘i va aqliy jarayonlarni o‘rganishga qaratilgan yondashuv. “Kognitiv” tushunchasining mazmuni olimlarning fikriga ko‘ra, bizning ongimiz ma’lumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi, saqlashi va keyin qayta ishlab chiqarishi va foydalanishini o‘rganish bilan belgilanadi. Shuning uchun ular o‘rganishni ichki jarayon, jumladan xotira, fikrlash, mulohaza yuritish, abstraktsiya, motivatsiya va meta-idrok sifatida ko‘rishadi.

Kognitivistik yondashuvga ko‘ra, aql kompyuterga o‘xshaydi. U axborotni qayta ishlash va qarorlar qabul qilish uchun ishlab chiqadigan algoritmlar asosida ishlaydi. Miya bilimlarni uzoq muddatli xotirada diagrammalar - aqliy tuzilmalar ko‘rinishida saqlaydi, ular bilan bog‘liq tushunchalarni birlashtiradi. Kognitiv yondashuvning asosiy vazifalari bu barcha aqliy jarayonlar qanday tuzilganligini va qanday ishlashini bilish va tushuntirishdir. Ta’lim kontekstida bu o‘quvchiga yangi ma’lumotlarni turli kontekstlarda qo‘llash imkonini beradigan strategiyalarni yaratishni anglatadi. O‘qituvchi yangi ma’lumotni o‘quvchining allaqachon ega bo‘lgan bilimlari bilan bog‘laydigan tarzda taqdim etadi - ya’ni mavjud aqliy naqshlarni yaratadi yoki o‘zgartiradi, kengaytiradi. Ta’limga kognitiv yondashuv qanday paydo bo‘ldi? Kognitivizm ba’zan kognitiv ta’lim nazariyasi deb ataladi. Bu mutlaqo adolatli emas, chunki bu ta’lim yondashuvi o‘ziga xos yaratuvchiga ega emas va bir emas, balki juda ko‘p turli nazariyalarni o‘z ichiga oladi.

Kognitivizm bixeviorizmga javob sifatida rivojlandi. XX asrning birinchi yarmida keng tarqalgan pedagogik yondashuvda bixevioristlar o‘rganish stimulgacha javob berishdan boshqa narsa emas deb ishonishgan. Ular uchun talaba "bo‘sh varaq" bo‘lib, ular faqat tashqi tomondan boshqariladigan xatti-harakatlarga e’tibor qaratishlari kerak. Lekin siz ichki aqliy va fikrlash jarayonlariga ko‘p e’tibor berishingiz shart emas. Biroq, ko‘plab psixologlar bunga qo‘shilmadilar, chunki bixevioristik yondashuv odam nima uchun va qanday qilib ma’lumotni tushunishi va qayta ishlashini tushuntirib bermadi. Shu sababli, kognitivizmning rivojlanishiga bixeviorizmning cheklovlari turtki bo‘lgan deb ishoniladi.

Albatta, bu masalalar atrofda voqelikni bilish jarayonlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ular o‘quv jarayonida ham amalga oshiriladi. Bu yerda pedagogika va psixologiyaning maksimal yaqinlashuvi sodir bo‘ladi. Shuning uchun ham mahalliy psixologlar, so‘ngra o‘qituvchilar kognitiv psixologiya sohasida olib borilgan xorijiy tadqiqotlarga qayta-qayta murojaat qilishgan. Biroq, o‘sha yillardagi og‘ir ijtimoiy-madaniy vaziyatni, davlatlar o‘rtasidagi keskin munosabatlarni hisobga olgan holda, o‘tgan asrning o‘rtalaridan boshlab xorijiy psixologlarning ishiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri havolalar kam bo‘ldi.

Bugungi kunda boshqacha manzara paydo bo‘ladi: agar zamonaviy ilmiy tadqiqotlar xorijiy tadqiqotlarga bevosita yoki bilvosita havolalar bilan qo‘llab-quvvatlanmasa, bu yomon shakl deb hisoblanadi. Bu, bir tomondan, ilmiy bilimlarni ob’ektivlashtirishga yordam bersa,

ikkinchi tomondan, inson faoliyatining deyarli barcha sohalarini qamrab olgan globallashuv oqibatidir. Biroq, bu formatda o‘tmishdoshlarning yutuqlari unutilishi yoki kamayishi mumkin. Bizning fikrimizcha, bu qisman kognitiv pedagogikaning rivojlanish tendentsiyalariga tegishli. Shuning uchun ushbu materialning maqsadi zamonaviy kognitiv pedagogikaning shakllanishining boshlanishi bo‘lib xizmat qilgan nazariy va uslubiy asoslarni aniqlashdir. Belgilangan maqsaddan kelib chiqqan holda ushbu tadqiqotning asosiy usuli retrospektiv tahlil bo‘lib, o‘tmishdagi tadqiqotning eng muhim yo‘nalishlarini tizimlashtirish va umumlashtirish imkonini beradi, bu fanni yanada rivojlantirishning nazariy asosini tashkil etdi.

Mohiyatan bilish jarayoni nimadan iborat? U o‘zlashtirilgan bilimlarni idrok etish, yodlash, saqlash, ko‘paytirish va sharhlashdan iborat bo‘lgan psixik jarayonlarning ketma-ket zanjiri sifatida ifodalanishi mumkin. O‘qitishda ushbu jarayonlarni dolzarblashtiradigan va faollashtiradigan eng oqilona va samarali usul va usullarni izlash XX asrning ikkinchi yarmidagi pedagogik-psixologik tadqiqotlarning muhim qismini tashkil etdi: B.G.Ananyev, L.I.Bojovich, N.G. Morozova, L.S. Slavina, P.Ya. Galperin, N.D. Levitov va boshqalar.

Shuni ta’kidlash lozimki, o‘sha paytda "kognitiv" ta’rifi ko‘proq tanish tushunchalar bilan almashtirildi: *faollik, o‘quv faoliyatiga munosabat va boshqalar*. Ammo gap, umuman olganda, kognitivlikni qanday hisobga olish va faollashtirish haqida edi. O‘quvchilarning ta’limdagi (yoki o‘tmishdagi kontseptual paradigmasida - ta’lim jarayonida) faoliyati kognitiv faoliyatidir.

O‘sha davrning kognitiv psixologiyasi asosida pedagogika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni sarhisob qilsak, kognitiv pedagogikani shakllantirishning quyidagi yo‘nalishlarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin:

- a) o‘qitish metodikasi talabaning kognitiv jarayonlarini faollashtirish shakli sifatida;
- b) o‘qitish tizimi kognitiv jarayonning o‘zida o‘qitishning faollashuvi va unumdorligi uchun asos sifatida;
- v) talabaning pozitsiyasi kognitiv rivojlanish va o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonining omili sifatida.

XXI asrda kognitiv pedagogikaga asos solgan ushbu sohalardagi tadqiqotlar mazmuniga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. O‘qitish metodikasi talabaning kognitiv jarayonlarini faollashtirish shakli sifatida belgilanadi. Ma’lumki, bilish kishilarning bilim olish va rivojlantirishga qaratilgan faol faoliyatidir. Shuningdek, L.S.Rubinshteyn ta’kidlaganidek, "bir xil jarayon intellektual, hissiy va irodaviy bo‘lishi mumkin (va odatda sodir bo‘ladi)" [1, p. 182].

Kognitiv faoliyat yondashuvini amalga oshirishning dastlabki bo‘g‘ini formuladir. Ta’lim maqsadlari, qaysi zamonaviy talablarni aks ettirishi kerak o‘qituvchi ham shaxs sifatida, ham professional sifatida va motivatsiyani oshirishga yordam beradigan qiymat va semantik yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun talabalar ikkala talabga javob beradi. Jamiyat va o‘z-o‘zini rivojlantirish, kelajakdagi pedagogikada o‘z-o‘zini anglash faoliyatidir [3;4;7].

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda texnologik komponent taqdim etiladi va joriy etishga erishish uchun zarur bo‘lgan texnologiyalar zamonaviy professional tizim natijalari ishlab chiqiladi. Bunda biz quyidagi shartlarni ko‘rib chiqamiz: o‘quv jarayoniga talabalarni jalb qilish faol kognitiv tadqiqotlar, ijtimoiy-madaniy faoliyat va motivatsiyaning mavjudligi.

Binobarin, o‘quvchining o‘quv faoliyatini tashkil etishga umumiy uslubiy yondashuvni tashkil etuvchi o‘qitish usullari maktabda o‘quv vazifasini hal qilish jarayonida o‘quvchining qiziqishini (shu jumladan ixtiyoriy sa’y-harakatlarni) ta’lim jarayonining asosini dolzarblashtiradigan, rag‘batlantiradigan va uyg‘otadigan tarkibiy qismlarni o‘z ichiga olishi

kerak. (I.Ya.Lerner, M.N.Skatkin, N.F.Talizina, T.I.Shamova, G.I.Shchukina va boshqalar asarlari).

I.Ya Lerner, tomonidan taklif qilingan o‘qitish usullarining tasnifi bejiz emas.

M.N. Skatkin (axborotni qabul qilish, reproduktiv, muammolarni taqdim etish, evristik, tadqiqot usullari) odatda gnostik (qadimgi yunoncha - "kognitiv") paradigmasi kontekstida ko‘rib chiqiladi, ya'ni. ko‘proq ta'lim faoliyatining intellektual komponentiga asoslangan.

Holbuki, G.I.Shchukina ta'lim faoliyatining intellektual va hissiy tarkibiy qismlarini birlashtirishga intilib, "o‘quvchining faolligi va o‘qishdagi mustaqilligi asosida kognitiv manfaatlar yotadi", deb ta'kidlashadi. Kognitiv qiziqish bu yerda o‘qituvchilarning sa'y-harakatlarini (tashqi reja) yangi bilimlarni o‘zlashtirish natijasi va sifatiga (ichki reja) aylantira oladigan shart sifatida qaraladi. Shchukina ta'kidlashicha, bu kognitiv qiziqish, umuman olganda, barcha kognitiv faoliyatni va ijodiy, izlanish va tadqiqot faoliyati asosidagi aqliy jarayonlarni faollashtiradi. Kognitiv qiziqish (mohiyatan psixologiya va pedagogikaning kognitiv yondashuvining uyg‘unlashuvidir) tegishli usullar guruhlarini orqali shakllanadi:

- reproduktiv-imitativ ya'ni o‘quv faoliyatidagi tajriba namunalarni o‘zlashtirish (tushuntirish, yodlash, takrorlash, ko‘rsatmalarga muvofiq topshiriqni bajarish va boshqalar) orqali to‘planganda. Asosiy vazifa - olingan ma'lumotlarni xotirada saqlash;

- qidiruv-ijro etuvchi, talaba topshiriqni qabul qilibgina qolmay, balki uni bajarish vositalarini ham topsa (tanlash vazifalari, aniq yechimni nazarda tutmaydigan muammoli vazifalarni kiritish, induktiv va deduktiv usullar va boshqalar). Ushbu usullar guruhining asosiy vazifasi shunchaki olingan ma'lumotni saqlash emas, balki uni shaxsiylashtirish, sharhlash, ehtimol qayta kodlash va hokazo.

- ijodiy ya'ni bu yerda vazifaning o‘zi talaba tomonidan qo‘yilishi mumkin va uni hal qilishning yangi, nostandart usullari tanlanadi. O‘tgan asrning aksariyat didaktiklari ushbu usullar guruhiga murojaat qilishlariga qaramay, metodikaga ijodiy yondashish sinfda o‘qitish tizimining maqsadlariga javob bermadi, chunki hatto o‘sha davrning odatiy iborasi - " talabalar o‘quv faoliyatini boshqarish” – ta’limga ijodiy yondashishga aniq zid keladi.

Pedagogika va psixologiyadagi faol integratsiya jarayonlari olimlar uchun tadqiqot uchun yangi yo‘nalishlarni ochib berdi

Ta’lim-tarbiya jarayonini o‘quv maqsadi bilan bog‘liq holda loyihalash ham uning samaradorligini ta’minlashda muhim didaktik ahamiyatga ega. Buning uchun:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilar ta’lim-tarbiya jarayoni loyihasida bo‘lajak o‘qituvchiga taqdim etiladigan o‘quv materiallarida uning yutuqlari, ijodiy tahlil natijalari, bo‘lajak o‘qituvchining potensial imkoniyatlari, unda shakllangan tajribalar va kognitiv yo‘nalishning namoyon bo‘lishiga erishishi.

2. Bo‘lajak o‘qituvchilar ta’lim maqsadi bilan sinfdagi bo‘lajak o‘qituvchilarning imkoniyatlari, o‘quv materiallarini o‘zlashtirish darajasi o‘zaro mutanosibligini ta’minlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishi kerak.

Kognitiv ta’lim-tarbiya jarayonida muayyan o‘quv vaziyatlarini ijodiy fikrlash, muloqotga kirishuvchanlik, aniq faoliyatga yo‘naltirilganlik nuqtai nazaridan yondashgan holda loyihalashtirish ko‘nikmasini egallash ham bo‘lajak o‘qituvchilardan muhim kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishni talab qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar kognitiv ta’lim-tarbiya jarayonini loyihalashtirishda, birinchi navbatda, bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy taraqqiyotlarini ta’minlash nazarda tutilishi lozimligini yaxshi bilishlari kerak. Chunki, ta’lim-tarbiya jarayonida bo‘lajak o‘qituvchi bilan

o‘qituvchi, bo‘lajak o‘qituvchi bilan bo‘lajak o‘qituvchilar orasida o‘zaro muloqot, dialog tarzidagi suhbat, fikr almashish uchun qulay pedagogik vaziyat vujudga keltirilishi zarurligini bo‘lajak o‘qituvchilar yaxshi anglab yetishlari talab etiladi. Shu narsa ma’lumki, ta’lim-tarbiya jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy rivojlanishlari, kamol topishlari uchun ahamiyatli bo‘lgan natijalarni qo‘lga kiritish nazarda tutiladi. Huddi mana shunday natijalarni nazarda tutgan holda bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quv jarayonini bo‘lajak o‘qituvchi shaxsiga to‘laqonli tarzda yo‘naltirishga asos bo‘ladigan loyihalarni shakllantirish tajribasiga ega bo‘lishlari zarur. Shunga ko‘ra, bo‘lajak o‘qituvchilar ta’lim maqsadiga erishishni nazarda tutgan holda dars samaradorligini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan holatlar, o‘quv topshiriqlari va metodikalarni qo‘llash muhimligini loyihalarda aks ettiradilar.

Ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini ta’minlashda kasbiy mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorligi, bir-birlarining tajribalaridan ijodiy foydalana olish zarurligini bo‘lajak o‘qituvchilar ongiga yetkazish ham muhim ahamiyatga ega. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik amaliyot davomida tajribali o‘qituvchilar bilan maslahatlashishlari, ularning kasb mahoratlarini o‘zlashtirishlari muhimdir.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, bo‘lajak o‘qituvchilar kognitiv ta’limning konseptual asoslarini o‘rganish bilan bir qatorda, o‘quv faoliyatini metodik jihatdan uzluksiz ta’minlash yo‘llari, ularda o‘z faoliyatlarini mustaqil tashkil etish tajribasining shakllanganligi, ta’lim-tarbiya jarayonining shaxsni rivojlantirishdagi imkoniyatlari, bo‘lajak o‘qituvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qiladigan vaziyatlarning dars jarayonidagi o‘rni va ahamiyatini anglab yetishlari lozim. Yuqorida qayd etilgan bo‘lajak o‘qituvchilar oldiga qo‘yilgan barcha talablar oliy pedagogik ta’lim tizimi uchun yaratiladigan o‘quv dasturlari va darsliklarda o‘z ifodasini topishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность / Б.Г. Ананьев. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 134 с.
2. Когнитивная и мотивационно-смысловая сферы личности: монография / под редакцией Е.Б. Пучковой, Е.А. Сорокоумовой. М: МПГУ, 2020. 194 с.
3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие / 4-е изд. М: Флинта: Наука, 2008. 293 с.
4. Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии. 2009. №10. С.70–92.
5. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar: Monografiya. – T., 2023.
6. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. - Toshkent. “Nodirabegim nashriyoti”. 2021. 598b.
7. Сергеев С.Ф. Когнитивная педагогика: пользовательские свойства инструментов познания // Образовательные технологии. 2012. №4. С. 69–78.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

Медетова Раушан Мамадияровна

*Заведующий отделом Национального института педагогики воспитания имени Кары
Ниязи доктор педагогических наук, старший научный сотрудник*

***Аннотация.** В данной статье раскрыт национальный и международный опыт в области повышения методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода.*

***Ключевые слова:** будущий учитель, методика, воспитание, когнитивный подход, развитие, обучение, воспитание.*

Анализ национального и международного опыта в области развития методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода показывает, что сегодня наиболее востребованы инновационные технологии, отвечающие социальному заказу общества. В педагогической литературе разработаны инновационные образовательные технологии, однако анализ опыта их применения в образовательном процессе показывает, что в полной мере они не обеспечивают решение обозначенной проблемы.

В качестве причин выделим следующие: 1) эмпирическая природа инновационных технологий, являющаяся результатом педагогического опыта, не отрефлексированного с позиций психолого-педагогической науки; 2) недостаточный уровень ориентированности используемых в образовательном процессе инноваций на сущность конкретного образовательного результата, которого должен достичь будущий учитель; 3) несоответствие педагогических условий реализации в образовательном процессе инновационных технологий процессу овладения будущим учителем запланированными образовательными результатами.

Реализация инноваций как мощного ресурса, направленного на удовлетворение социального заказа системе образования, зависит от преподавательской деятельности педагога как ключевой фигуры воспитательного процесса.

Эффективность используемых в ней инноваций определяется их методологической основой, ориентированностью на достижение образовательных результатов каждым будущим учителем, спецификой учебной деятельности, в которой он овладевает необходимыми знаниями, умениями и навыками.

Интенсивность социальных изменений в наше время обуславливает появление личностных приоритетов развития личности, переход к новой стратегии развития общества на основе знаний и высокоэффективных технологий. В этих условиях возрастает значение общего образования как основы для адаптации учащейся молодежи к интенсивному развитию информационного общества. При этом, особая роль отводится будущему учителю, его профессионализму и общей культуре, в частности, приобретению знаний на основе когнитивного подхода. Поскольку интенсивное развитие процессов глобализации в мире породило необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, способных выдержать конкуренцию на мировом рынке труда. В связи с этим, высшее образование должно быть направлено на удовлетворение социально-экономических потребностей, а также на учет требований и тенденций развития мирового рынка труда.

Современный научно-технический прогресс мирового сообщества представлен практическими реформами в области науки и производства, ускоренным развитием и обновлением научно-технической информации, регулярным динамичным изменением содержания профессиональной деятельности на основе принципов непрерывности и

преимущества. В последнее время система образования становится необходимым условием двустороннего или многостороннего сотрудничества нашей республики с международными образовательными учреждениями.

Стратегический отчет о международном сотрудничестве в области образования рассматривает цели и направления многостороннего сотрудничества в области образования в различных областях национальной экономики и закладывает основу для будущих последовательных действий различных образовательных учреждений.

Одной из основных целей международного сотрудничества Республики Узбекистан с образовательными учреждениями других стран мира является укрепление и дальнейшее развитие системы образования в мировом образовательном пространстве. Развитие международной мобильности в сфере высшего образования, признание профессиональной квалификации и ознакомление с передовым опытом профессиональной подготовки будущих учителей в других странах мира сегодня востребовано самим временем.

В условиях стремительного обновления и изменений в Узбекистане развитие образования и науки с ориентацией на инновации является требованием времени. Как отметил глава нашего государства Шавкат Мирзиёев, главной целью мы поставили создание в Узбекистане фундамента нового Возрождения, то есть Третьего Ренессанса, посредством широкомасштабных демократических преобразований, в том числе образовательных реформ. Вот почему высшее образование занимает ключевое место в обеспечении рынка труда квалифицированными кадрами. При обеспечении преимущественности обучения в высшем образовании требуется категоризация целей обучения и ориентация содержания специализированных дисциплин на практические навыки, последовательное и целенаправленное развитие у будущих учителей практических знаний, необходимых для организации жизнедеятельности и профессиональной деятельности, ускорение социально-методического сотрудничества с зарубежными странами.

Анализируя систему образования зарубежных стран, мы убедились, что определение основных направлений и условий реформирования системы профессионального образования в нашей стране очень важно провести с учётом актуальных тенденций современного образования. Анализ национального и международного опыта в области повышения методического мастерства у будущих учителей на основе когнитивного подхода позволяет выделить и описать необходимые элементы образовательной среды для развития информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя в условиях информационного общества.

В ходе проведения исследований в данной области был выделен и исследован нами когнитивный подход к созданию оптимальной образовательной среды для развития информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя. Первыми шагами в решении этой проблемы является изучение требований, которые выдвигаются в информационном обществе к личности, к ее информационной культуре, а также использование результатов этих исследований для решения практических задач.

Нам импонирует точка зрения Ё. Масуды, который смог обосновать и обобщить основные характеристики информационного общества и выделить семнадцать критериев: первые инновационные технологии, тип производства, социальный символ, главный фактор развития, ведущие отрасли экономики, характеристика экономической структуры, социоэкономический принцип, главные субъекты социальной активности, основы

социально-экономической системы, социальный строй, главная цель, политическая система, пути развития, три главных типа социальных проблем, высшая стадия развития общества, универсальные стандарты социальных ценностей, духовный идеал.

Опираясь на данные критерии, целесообразно организовать учебно-исследовательскую деятельность будущего учителя, направленную на повышение методического мастерства с учётом интериоризации как первого этапа, направленная на усвоение будущим учителем системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках изучаемого объекта.

Организация процесса повышения методического мастерства у будущего учителя задается специальной программой учебного исследования, максимально развернутой, спроектированной в соответствии с инновационной технологией организации учебно-исследовательской деятельности на основе процедур трех общенаучных методов: системно-деятельностного, системного анализа и системного синтеза.

Реализация в образовательном процессе требований к характеристикам и условиям построения индивидуальных схем ориентировки составляет содержание второй инновационной образовательной технологии. Знания, которыми овладевает будущий учитель, приобретают следующие характеристики: полные, обобщенные, системные, «рожденные» самим субъектом.

Следующая инновационная образовательная технология связана с реализацией второго этапа интериоризации – построением образа запланированных образовательных результатов в сознании будущего учителя.

Повышение методических навыков у будущих учителей на основе когнитивного подхода предполагает выполнение ими следующих важных условий: 1) решение логических и практических задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации, с разной степенью опоры на индивидуальные схемы ориентировки; 2) осуществление деятельности на основе когнитивного подхода; 3) осуществление деятельности сначала в распределенной совместно с педагогом форме, далее в групповой и парной формах, затем – в индивидуальной. Так поэтапно должен быть организован процесс формирования у будущих учителей умственной, мыслительной деятельности в процессе решения практических задач. Особое внимание в образовательном процессе следует уделять осознанию будущими учителями структурных этапов и содержания выполняемой ими деятельности, используемых в ней методов, технологий, средств, форм и других условий.

Прямое управление педагогом поэтапной учебно-практической деятельностью будущего учителя и формирование в его сознании субъектного образа конкретных образовательных результатов обеспечивает осознанное развитие у него умений решать учебно-профессиональные задачи.

Четвертая инновационная образовательная технология направлена на автоматизацию решения практических задач и формирование практического навыка у будущего учителя. Данная инновация, реализующая процесс экстериоризации, может быть осуществлена педагогом посредством организации самостоятельной практической деятельности будущего учителя на едином образовательном портале с использованием информационно-коммуникационных технологий, в симуляционных условиях на основе технологии поэтапной автоматизации деятельности по решению практических задач.

Использование инновационных образовательных технологий позволило повысить эффективность самостоятельной работы будущего учителя с учебным материалом; формировать зону ближайшего профессионального развития будущего учителя как показатель сформированности у него «умения учиться», что проявляется в потребности обращаться за помощью к кому-либо или чему-либо; создавать условия для осознания будущим учителем личностного смысла результатов учебной деятельности на основе их самоконтроля, самооценки и самокоррекции; повысить мотивацию будущего учителя к учению и успешному осуществлению будущей профессиональной деятельности; показать, что высокий уровень подготовленности будущего учителя к профессиональной деятельности выступает основным показателем профессионализма обучавших его педагогов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Викулина М.А. Личностно-ориентированный подход в педагогике: теоретическое обоснование и пути реализации. – Нижний Новгород: ННЛУ, 2004. – 296 с.
2. Гинесинский В.И. Антропология индивидуализации: Учебное пособие. – СПб.: СПбУ, 2005. – 107 с.
3. Джонсон Д., Джонсон Р., Джонсон-Холубек Э. Методы обучения: обучение в сотрудничестве / Пер. с англ. З.С.Замчук. – СПб., 2001. – 256 с.

NAFSNING SALBIY OQIBATLARI VA UNI TARBIYALASH IMKONIYATLARI

Raxmonova Nazokat

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada nafs, uning zararli oqibatlari, nafsni jilovlash, uni tarbiyalashga ko‘maklashadigan fikrlar yuritilgan. Shuningdek nafs so‘zining bir qancha ma‘nolari tavsifi, nafsni tarbiyalashda ajdodlar merosidan unumli foydalanish yo‘llari ko‘rsatilgan.

Tayanch so‘zlar: nafs, aqliy trabiya, vijdon, g‘urur, o‘zlikni anglash, fidoiylik, etnopedagogik qadriyat, nafsni ammora, talabalar, didaktik vositalar.

Talabalar ongiga nafsning zararli oqibatlarini yetkazish asosida ularni tarbiyalash, halollik va ogohlikka undash ta‘lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Bunda mutafakkir ajdodlarimizning merosidan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘lib, nafs tarbiyasi samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Buyuk mutafakkir Najmiddin Kubro shunday deb yozgan edi “Bilgilkim, Alloh taolo nafsni bor narsalarning eng yomoni qilib yaratdi. U esa hamisha sen bilan bo‘lib, sening ulovingdir. Sen unga muhtojsan” ko‘rinib turibdiki inson har doim nafsga tobe bo‘lib kelgan. Bugungi talaba-yoshlar ham ushbu illatdan mustasno emas.

Nafs insonning eng ashaddiy dushmanidir. Nafs tufayli inson boshiga ko‘pdan ko‘p musibatlar keladi. Nafs yomon sifatларning shakllanishiga sababchi bo‘ladi. Bunday sifatlar sirasiga yomonlikni yaxshi ko‘rib, ezgulikdan uzoqlashish, o‘z aqliga qarshi borib, hoyi-xavaslar, kibru-manmanlikka berilish, ochko‘zlik, ehtiyojidan ortiqcha narsalarga hirs qo‘yish, boshqalarning mol-mulkiga ko‘z olaytirish, poraxo‘rlik, firibgarlik, mol-dunyo to‘plashga ruju qo‘yish, sudho‘rlik kabilarni kiritish mumkin. Ajdodlarimiz nafsga berilganlarni vijdonsiz,

osiylar deb ataganlar. Nafs insonlarni yovuz, ochko‘z, zolim, shahvatparast, qo‘rqoq va mehrsiz, yalqov, boqimanda qilib qo‘yadi. Ko‘rinib turibdiki, nafs insonni yaxshilikdan uzoqlashtirib salbiy sifatlarni egallashga sababchi bo‘ladi. Nafs egasi yo‘qsillik, rizqi ozligidan qo‘rqadi, lekin halol mehnat qilishdan qochadi. Bunday kishilarning fikru hayoli kam harakat qilib, ko‘proq mablag‘ to‘plashdan iborat bo‘lib qoladi. Natijada ular firibgarlik yo‘lini tanlaydilar. Nafsga berilishni oxir oqibati yomon ekanligini tushunib yetmaydilar, tushunishni ham istamaydilar. Ular boylikka mukkasidan ketadilar, dunyo va uning bezaklariga beriladilar, natijada savob amallardan uzoqlashadilar. Nafs bandalari atrofda qilargalarga o‘zlari kabi insonlarni to‘plash va ular ongini zaharlashga moyil bo‘ladilar. Nafsga berilish oqibatida insonlar ko‘p yemoq, ko‘p uxlamoq, ko‘p kulmoq, shaxvatparastlik, dunyoni sevish, boyluk to‘plashga intilish, takabburlik, hasad, g‘iybat, yomonlik bilan shug‘ullanish, ichimliklar ichib gunohga qo‘l urish, turli o‘yinlarga berilish, foydasiz ishlar bilan shug‘ullanish, mol-mulk yig‘ib hoyu havasga berilish, yomonlikka intilib, yaxshilikdan voz kechish, istak-havas va hursandchilik, imorat va tijorat uy-joy qurish va savdoga ko‘ngil bog‘lab yomonni yaxshilash; boshqalar sir-asrorlarini fosh etish, axloq va odob chegarasidan chiqish moyillik, dunyoparastlarga o‘z hurmatini ifodalash, ular bilan quda-andachilik qilishga intilish shular jumlasidandir. Bunday illatlar talaba-yoshlar orasida ham keng tarqalmoqda. Buning asosiy sababi nafsning salbiy oqibatlaridan bexabarlik, u haqida aniq bilim va tasavvurga ega emasliklaridadir. Bularning barchasi insonni tubanlikka olib boruvchi nafs ammoraning belgilaridandir.

Insoniyatning barcha sifatlari ezgulikka yo‘naltirilishi tarbiya mahsulidir. Tarbiya tufayli inson o‘z o‘zini tahlil qiladi va o‘zidagi salbiy sifatlarni ko‘ra oladi. Nafsning xiylalaridan va yomon oqibatlaridan xabardor bo‘la oladi, chuqur mushohada qilish natijasida o‘z nafsini yenga oladi, o‘zining ezgu amallari bilan unga qarshi turadi.

Vijdonli, ezgu amallarni bajarishga insonlar nafsga berilishdan qo‘rqib, o‘z bilimlari bilan nafsga qarshi turadilar. Shuning uchun ham ta‘lim muassasalari va oilalarda nafs tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratish zaruriyati mavjud. Aql va bilim, shariat, tariqat, ma‘rifat, haqiqat qoidalariga amal qilish nafsning kishani hisoblanadi.

Aql har doim nafsning ustidan g‘olib kelishini mutafakkir ajdodlarimiz qayta-qayta ta‘kidlaganlar. Ular aql bilan nafsni bir birin inkor etuvchi, bir biriga dushman hodisalar sifatida baholaganlar. Shuning uchun ham aql tarbiyasiga ustuvor o‘rin ajratilgan. O‘z nafsni ustidan g‘alaba qozongan aql sohibi uning hiyla va nayranglaridan qutulishini ajdodlarimiz o‘z ta‘limotlarida bayon etganlarqayta qayta ta‘kidlaganlar. Nafsni ustidan g‘olib kelgan inson molu dunyodan ko‘ngil uzib ilm hunar o‘rganishga intiladi, halol mehnat bilan topgan rizqiga shukr qiladi. Nafsga berilgan inson o‘zining savob amallarini ado etkandek ko‘rsatib, o‘z ishiga katta baho berish, riyo va munofiqlik, xalq tomonidan ko‘rsatiladigan hurmat e‘tiborni yoqtirish, takabburlik, shuhratparastlik, odamlardan olqish olishga harakat qilish, mansabdorlar tomonidan ko‘rsatilgan rag‘batlar, odamlar kelib-ketishidan xursandligini bildirish, favqulodda obro‘ qozonishga urinishga moyil bo‘ladi. Ko‘rinib turibdiki inson nafsini tarbiyalash muhim ijtimoiy pedagogik masalalar sirasiga kiradi. Nafsni tarbiyalamasdan shaxs ma‘naviyatini yuksaltirish mumkin emas.

Mutafakkir ajdodlarimiz o‘z nafslarini tarbiyalaganliklari bilan barcha davrlarda avlodlarga ibrat ko‘rsatganlar. Nafsning zararliligini anglash haqida mutafakkir ajdodlarimiz qimmatli fikrlarni ilgari surganlar. Jumladan o‘z hikmatlari bilan yoshlarni tarbiyalagan Luqmoni Hakim nafs haqida quyidagicha fikr bildirgan "Ey, o‘g‘lim! Seni ilk ogohlantirganim nafsingdir. Chunki har nafsning bir havosi, nafsoniy istagi bor. Agar nafsga nafsoniy istaklarini

bersang, yanada yo‘ldan ozadi va boshqa narsalar istay boshlaydi. Chaqmoq toshda olov yashirin bo‘lgani kabi nafsoniy orzular ham qalbda yashirindir; yoqsang porlar, o‘z holiga qo‘yilsa, yashirinadi” (Luqmoni Hakim hikmatlari).

Nafs so‘zi ko‘plab ma‘nolarga ega. Uning ma‘nolari sirasiga o‘zlik, jon, qalb ma‘nolarini kiritish mumkin. Nafs insonning ehtiyojlari tufayli vujudga keladi. U aql va tarbiya bilan jilovlanmasa ko‘lami kengayib boraveradi. Xalq tomonidan nafs vijdon, jig‘ildon, tamoq ma‘nolarida ham qo‘llaniladi. Shuning uchun ham nafs tarbiyasi haqida ko‘plab maqollar, hikmatlar yaratilganki, ular muhim etnopedagogik qadriyat va tarbiya vositasi sifatida alohida ahamiyatga ega. Masalan:

1. Nafsini tiygan kishi sulton bo‘lur,
Nafsini tiymagan kishi ulton bo‘lur.
2. Nafsnin yomoni – baloning koni.
3. Nafsning so‘ziga kirma,
Xiyonatga yo‘l ochar.

Inson bilimli, fazilatli bo‘lishi uchun birinchi navbatda o‘z nafsini tarbiyalashi kerak. Pedagogik jarayonda esa ta‘lim oluvchilarning o‘z nafsini tarbiyasi uchun qulay sharoit yaratilib motivatsiya hosil qilinadi. O‘z nafsini isloh qilgan inson boshqalarga ham to‘g‘ri yo‘l ko‘rsata oladi. Buning uchun yoshlarda milliy g‘urur, o‘zlikni anglash, xalqparvarlik, fidoyilik, mehnatsevarlik sifatlarini tarbiyalash talab etiladi. Nafs aql bilan boshqariladi. Shuning uchun ham aqliy tarbiyaga ustuvor o‘rin ajratish lozim. Faqat aql va ruhni tarbiyalash orqali, nafsni yengish mumkin. Talabalarning aqli va ruhini tarbiyalash uchun esa didaktik materiallar sifatida mutafakkir ajdodlarimizning qarashlari va xalq pedagogikasi durdonalaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Саъдий Шерозий. Гулистон. Форсчадан шеърларни Ғ.Ғулом билан Шоислом Шомухамедов, насрий матнларни Рустам Комилов таржима қилган. – Т. Ғ.Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968. – 181 б.
2. Сафий, Фаҳруддин Али. Рашаҳоту айнил ҳаёт. Обиҳаёт томчилари: Тарихий-маърифий асар / Таржимон: Домла Худойберган ибн Бекмуҳаммад (19 аср). Нашрга тайёрловчилар: Маҳмуд Ҳасаний, Баҳриддин Узоқ. – Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2004. - 536 б.
3. Жалолиддин Румий. Маънавий маснавий. Куллиёт. Биринчи жилд. Биринчи китоб (Таржима шарҳи билан). Таржимон Асқар Маҳкам, Шарҳ муаллифлари: Обиджон Пошшо, Карим Замоний, Асқар Маҳкам. Масъул муҳаррир Т. Маҳмудов.- Т.: Шарк, 1999. – 368 б. – 20-б.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

TALABALARNING MA’NAVIY DUNYOQARASHINI BOYITUVCHI BADIY-DIDAKTIK MANBALAR

Nargiza Atakulova

Andijon davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy didaktik manbalar yordamida talabalarda sog‘lom ma’naviy dunyoqarashni shakllantirish, komil inson tushunchasi, komil insonning ta’rif va tavsifi, komil insonga xos bo‘lgan sifatlar, uning so‘fiyona adabiyotda ifodalanishi, tasavvuf adabiyotining tarbiyaviy imkoniyatlari, mazkur adabiyot yordamida yoshlarda shakllantiriladigan ma’naviy sifatlar haqida fikr yuritilgan. Maqola ma’naviy estetik tarbiya masalasi bilan shug‘ullanadigan tadqiqotchilar, professor-o‘qituvchilar, talabalar va pedagogik jamoatchilik uchun manba sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: sog‘lom ma’naviy dunyoqarash, badiiy didaktika, ma’naviy poklik, ruhiyat, qalb osoyishtaligi, siyrat va surat birligi, intuitsiya, pedagogik ta’limot, sufiyona adabiyot, mutafakkirlar, tafakkur, sog‘lom e’tiqod, komil inson.

Shaxs ma’naviy dunyoqarashning asosini komil inson g‘oyasi tashkil etadi. Komil inson deganda insoniyat tomonidan yaratilgan barcha bilimlarni o‘zlashtirgan, ma’naviy jihatdan yuksalgan, qalbi pok, siyrati bilan surati o‘zaro mutanosib, ezgulikka moyil inson tushuniladi. Mumtoz adabiyotda Alisher Navoiy o‘zining asarlarida ham qalbi pok kishilar haqida quyidagi fikrlarni aytgan:

“Foniyvasheki, ham so‘zidur pok, ham o‘zi,
Xush davlat ul kishigaki, tushgay aning ko‘zi”²³

Komil inson tushunchasini o‘sha davr mutafakkirlari va yozuvchi shoirlar odil, oqil, fozil kabi atamalar bilan ta’riflaganlar. Komil inson atamasida insoniyat orzu qilgan barcha ma’naviy xislatlar mujassamlashadi. Shoirlar uni muqaddas xilqat sifatida ta’riflaganlar. Jamiyatning osoyishtaligi yuksak ma’naviyatli insonlarga bog‘liqligini mutafakkir ajdodlarimiz o‘z asarlarida qayta-qayta e’tirof etganlar. Dunyoning boqiyliqi, jamiyatning ravnaqi madaniyatli, bilimli insonlar mehnatining mahsuli ekanligi haqidagi ta’limot ma’naviy dunyoqarashning asosini tashkil etadi. Demak dunyoning tinchligi va farovonligi, insoniyat butunligi dono va oqil, pok niyatli odamlar faoliyatiga bog‘liq. Chunki ilohiy poklik, e’tiqod va tafakkur har bir insonni yomonlikdan, yovuzlikdan uzoqlashtiradi.

Tasavvuf ta’limoti naoyondalari haqiqat deb topgan yo‘li bilan shu maqsad sari intilganlar va o‘zlaridan keyingi avlodlarga ham ushbu yo‘ldan yurish haqida ta’lim berganlar. Ular tomonidan ilgari surilgan komil inson g‘oyasida xalqning orzu umidi aks etgan bo‘lib, u adabiyot va san’atning yetakchi mavzusi hisoblangan. Ushbu yo‘nalishdagi pedagogik ta’limotning ijodkorlari hisoblangan shoirlarning asarlarida, so‘fiyona she’rlarida ezgulikni

²³ Навоий А. Мукаммал асарлар тўплами. Ўнгирма томлик Ўн бешинчи том. – Т.: Фан, 1999. – 224 б. 114-бет

zulmga, xayrni sharrga, fazilatlarni nuqsonlarga, kaltafahmlik va nodonlikka qarshi kurashish aks etgan. Tasavvuf ta’limoti namoyondalari zulm va johilikka qarshi ma’rifat bilan kurashishga da’vat etganlar. Ular qalbni Ka’ba sifatida e’tirof etadilar. Dunyoni ko’ngil orqali biladigan va ko’ngilga sig’inadigan odam ezgulikni sevadi deb qayta-qayta ta’kidlaganlar.

Alisher Navoiy o’zining «Nasoyim ul-muhabbat» asarida quyidagilarni alohida ta’kidlagan: “Shayx ul-islom debdurki, Ismoil Dabbos dedikim haj niyati qilib borurda Sherozg’a yetishdim. Bir masjidqa kirdim. Shayx Mo’minni ko’rdumki, o’lturub, xirqasin yamaydur erdi. Salom qildim va o’lturdim. Mendin so’rdikim, ne niyating bor? Dedim: Haj niyatim bor. Dedi: Onang bor? Dedim: bor! Dedi: Yonib onang mulozamatig’a bor! Bu so’z menga xush kelmas erdi: Dedi: Ne to’lg’anasen? Men ellik haj qilibmen, bosh yalang, oyoq yalang va zodu hamrohsiz. Barchasin senga berdim. Sen onang ko’ngli shodlig’ini menga ber!”²⁴. ko’rinib turibdiki shoir ona ziyoratini Haj ziyorati bilan tenglashtirgan. Uning fikrlari bugungi kunda ham talaba-yoshlarni ota-onaga nisbatan sadoqatli, muruvvatli, mehrlil bo’lishga chaqiradi. Mazkur qarashlar talaba-yoshlarni o’z o’zini tanishga, o’z qalbiga razm solish, xatti-harakatlarini muntazam nazorat qilishga undaydi.

Ezgulik insonni qalbiga nur va halovat olib kiradi degan g’oya tasavvuf adabiyoti namoyondalari qarashlarining asosini tashkil qilgan. Bugungi kunda ham mutafakkir ajdodlarimiz va tasavvuf adabiyoti namoyondalarining barkamol inson haqidagi g’oyalari o’z ahamiyatini saqlab yangicha mazmun mohiyat kasb etmoqda. Komil inson g’oyasi tasavvuf adabiyotining markaziy masalalaridan biri bo’lib, ba’zi hollarda bahs-munozaralarga ham sabab bo’lmoqda. Tasavvuf adabiyoti namoyondalari komil inson insonlarning eng mukammali, eng oqili va eng donosi deb hisoblaganlar. Shuning uchun ham komil inson falsafasining asosini “aqli avval” tushunchasi tashkil etadi.

Komil inson ma’nan ilohiy hislatlarni o’zida mujassamlashtirgan hamisha bedor shaxsdir. U kishilik jamiyatidagi mo’tabar zot sifatida barchaga o’rnak bo’la oladi. Bunday kishilar ma’naviy-axloqiy poklanish orqali kamolotga erishadi. Har bir pok axloqli shaxs komilikka erishishi zarurligi haqidagi pedagogik ta’limot sog’lom ma’naviy dunyoqarashning asosini tashkil etadi. Komillikning eng asosiy belgisi xalq va jamiyatga foyda keltirishdan iborat. Inson o’z so’zi, amaliy harakatlari, niyati bilan atrofdagilarga foyda keltirib, yomonlikni oldini olsa, boshqalargi tarbiyaviy ta’sir ko’rsatsa, shu qadar kamolga erishadi. Tasavvuf ta’limoti namoyondalarining asarlarida inson va koinot, inson va iloh, inson va mavjudotning o’zaro munosabatlari ta’sirchan vositalar yordamida bayon qilingan.

Hikmat va tasavvuf ahlining pedagogik qarashlariga ko’ra insonga o’z faoliyatini amalga oshirish imkoniyati berilgan, u tinmay harakat qilishi, mehnat orqali o’z oldiga qo’ygan maqsadlariga erishishi ta’kidlangan. Hikmat ahli ilm o’rganganlarni komil inson sifatida baholaganlar. Ular uchun insonsevarli eng asosiy fazilat hisoblangan. Tasavvuf ahli qiyinchilik bilan erishiladigan sifatlar manmanlik, nafs va hirsni tark etish zarurligi, rostgo’ylik, halollik, sobitqadamlik, sabrlilik, atrofdagilar va ota-onani rozi qilib yashash kabilarni ulug’laganlar. Jumladan, Alisher Navoiy mashhur «Nasoyim ul-muhabbat» asarida haqiqiy insonlarga xos bo’lgan quyidagi sifatlarni ko’rsatib o’tgan: tavba qilish, halol luqma topish, muayyan kasb-hunar bilan shug’ullanish, shariat qonun-qoidalariga rioya qilish, tariqat odobini saqlash, kamtarinlik, hushmuomalalik, rahmdillik, sahiylik, mardlik, xushxulqlilik, yumshoq tabiatlilik, sadoqatlilik, qiyinchiliklardan qo’rqmaslik kabililar.

²⁴ Навоий А. Насойим ул-мухаббат. – Т.: «Yangi asr avlodi», 2018. - 232 бет

Mutafakkir ajdodlarimiz sog‘lam ma‘naviy dunyoqarash negizida komil insonning axloq kodeksini ishlab chiqqanlar. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki birinchi hamda ikkinchi Renessans davridagi komil inson g‘oyasi nisbiylik xarakteriga ega. Komil inson modelida bir tomondan insonning ruhiy ma‘naviy qudrati, aql-zakovati va ijobiy sifatlari mujassamlashgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan huddi shunday cho‘qqiga intilib o‘zligini anglagan shaxs qiyofasi namoyon bo‘ladi. Mutafakkir ajdodlarimiz va tasavvuf adabiyoti namoyondalari tomonidan qo‘llab quvvatlangan komil inson modeli bugungi kunda ham alohida ijtimoiy pedagogik ahamiyatga ega. Bu, ayniqsa, talaba-yoshlarni ma‘naviy-axloqiy jihatdan rivojlantirish, ularda sog‘lom ma‘naviy dunyoqarashni tarkib toptirishda o‘ziga xos didaktik vosita sifatida xizmat qiladi. Chunki tasavvuf adabiyoti insonlarni qabih ishlar, nojo‘ya qiliqlardan saqlanishga da‘vat etadi. Ushbu adabiyot yoshlarda imon, e‘tiqod va vijdon tuyg‘usining shakllanishga xizmat qiladi. Chunki tasavvuf adabiyoti o‘ziga xos uslub yordamida insonlarni tarbiyalashga yo‘naltirilgan didaktik vosita hisoblanadi. Unda boylikka hirs qo‘ymagan, osoyishta qalb, chuqur mushohada, tafakkur va hayolot olami boy, koinot bilan muloqotga kirisha oladigan inson qiyofasi namoyon bo‘ladi. Eng barkamol shaxslar sifatida tariqat ahli ulug‘lanadi.

Tasavvuf adabiyoti namoyondalari jamiyat a‘zolarini ma‘naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda ruboiy, g‘azal kabi she‘riy janrlardan unumli foydalanganlar. Ular sufyona g‘oyalarga mos keladigan asarlar yaratganlar. Ba‘zi hollarda xalq og‘zaki ijodi namunalari va xalq orasida mashhur bo‘lgan shoirlarning she‘rlari yordamida talabalar bilan muloqotga kirishganlar. Tasavvuf ta‘limoti namoyondalari o‘z g‘oyalarining ta‘sirchanligini ta‘minlash uchun badiiy ijod namunalari bilan foydalanganlar. Tasavvuf adabiyoti namoyondalari gumanist shoir va yozuvchilar sifatida baholanganlar. Unda pok va samimiy, ilohiy ishq, barkamollik haqidagi qarashlar tarannum etilgan. Tasavvufdagi ilohiy ishq mavzusi ta‘sirchan konsepsiya sifatida aksariyat insonlarning ong ostiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur yo‘nalishdagi asarlarda insonning dunyoqarashi, estetik kechinmalari bayon etilgan bo‘lib, u jamiyat a‘zolarini tarbiyalashda ko‘p asrlar davomida o‘ziga xos pedagogik ahamiyatga ega bo‘lib kelmoqda. Tasavvuf adabiyotida insonning kechinmalari, tuyg‘ulari yaqqol namoyon bo‘ladi. Insonni tarbiyalash, uni ezgulik sari undash, o‘z o‘zi va Haqni tanitish, turli rivoyat, hikmatlar yordamida amalga oshirilgan. Tasavvuf adabiyoti insonlarni go‘zallik, ezgulik, yaxshilikka undash manbai bo‘lib kelgan. Inson ruhiyatining go‘zallikka, nafosatga intilishga moyilligi mazkur adabiyotning yetakchi g‘oyalari bilan biri hisoblanadi. Yetakchi masalalardan yana biri go‘zalikni anglash va uni qabul qilishdir. Go‘zallik, poklik kitobxonlarni ezgu amallarni bajarishga undaydi. Tasavvuf adabiyotida real moddiy go‘zallik ham tan olinadi va e‘tirof etiladi. Dunyo va uning boyliklariga nisbatan salbiy munosabat ifodalandi. Qadriyatlarining barchasi ruhiyat va Alloh bilan bog‘liqligi ta‘kidlanadi. Ruhsizlik, hunuklik, o‘tkinchi bo‘lib, ular qimmatli hisoblanmaydi. Mazkur adabiyot inson ruhining abadiyatga dahldorligini qayta-qayta ta‘kidlaydi.

Tasavvuf ta‘limoti namoyondalari o‘z g‘oyalarini badiiy adabiyot, musiqa va tasviriy san‘at namunalari orqali xalq, ayniqsa, yoshlar orasida keng targ‘ib qilganlar. So‘fiylar va tasavvuf adabiyoti namoyondalari orasida ruhiy yaqinlik kuzatiladi. Tasavvuf ta‘limotining g‘oyalarini shoirlar ko‘proq va chuqurroq idrok etganlar. Ular ma‘rifat egallash silarini o‘z she‘rlarida bayon qilganlar. Tasavvuf adabiyoti namoyondalari dunyoni bilish mumkinligi, mantiqiy tafakkurni tan olgan holda intuitsiyaga ustuvor ahamiyat qaratadi. Ular she‘r va musiqa orqali inson ruhiyatiga ta‘sir ko‘rsatishga harakat qilganlar. Natijada ko‘plab iste‘dodlar tarbiyalandi. Sharq xalqlari uchun qimmatli bo‘lgan yetuklik ya‘ni Renessans davriga xos bo‘lgan e‘tiqod va sog‘lom ma‘naviy dunyoqarash vujudga keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Navoiy A. Mukammal asarlar to‘plami. Yigirma tomlik O‘n beshinchi tom. – T.: Fan, 1999. – 224 b.
2. Navoiy A. Nasoyim ul-muhabbat. – T.: «Yangi asr avlodi», 2018. - 232 bet
3. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 b.
4. Komilov N. Tasavvuf. – T.: «Movaruannahr», 2009. – 448 b.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA O‘QUV AXBOROTLARI BILAN ISHLASHGA OID METODIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Begjonova Nuriya

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Nukus filiali “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va masofadan o‘qitishni tashkil etish bo‘limi” bosh mutaxassisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahorati va kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari, yo‘nalishlari, bo‘lajak o‘qituvchilarning axborotlar ishlash va uni taqdim etishga oid metodik mahoratini rivojlantirish usullari, ular qo‘llashi talab qilinadigan innovatsion va an’anaviy metodlar, mazkur metodlar haqida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** kognitiv yondashuv, metodik mahorat, kompetensiya, kompetentlik, suhbat, ma‘ruza, ekskursiya, bilish faoliyati, o‘qitish prinsiplari, illyustratsiya, axborotlar bilan ishlash, axborotlarni saralash, shaxsiy sifatlar.*

Oliy pedagogik ta’limning strategik maqsadlaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarning kompetentligi va metodik mahoratini rivojlantirishdan iborat. Kompetensiyalar o‘quv jarayoniga pedagogik texnologiyalar vositasida singdiriladi. Bu o‘quv muassasasi faoliyatining mazmuni, ish uslubi, hayotiy funksiyalari, professor-o‘qituvchilar bilan talabalar hamda talabalar bilan talabalar orasidagi o‘zaro munosabat uslublari orqali namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarda kompetentlikni shakllantirish jarayonining metodik ta’minoti pedagogik, psixologik, didaktik hamda metodik shart-sharoitlarning samaradorligi, zamonaviy o‘qitish metodikasining dolzarb nazara-y-amaliy masalalarida o‘z ifodasini tompmoqda.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirishda kognitiv yondashuvga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu muammoga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlar mazkur yo‘nalishda salmoqli tadqiqotlarni amalga oshirish zaruratini ko‘rsatmoqda. Oliy pedagogik ta’lim jarayonini tashkil etishga oid turli tuman yodashuvlar va rang-barang o‘quv modellarining tahlili bo‘lajak o‘qituvchilarning kompetentligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodikani yaratishda ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Ana’anviy o‘qitish tizimi bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimdonligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bunda asosan ularning o‘quvchilarga bilimlarni uzatishga oid metodik mahoratini shakllantirish nazarda tutilgan. Kognitiv yondashuvga asoslangan o‘qitish modelida esa bo‘lajak o‘qituvchining

kreativligi, axborotlar bilan ishlash, ularni tanlash va saralash, murakkab pedagogik vaziyatlarga tezkorlik bilan yechim topish, mualliflik dasturlarini ishlab chiqish, o‘quv tarbiya jarayonini samarali loyihalash ko‘nikmalariga ega bo‘lishiga ustuvorlik beriladi.

Kognitiv yondashuv nuqtai nazaridan qaraganda bilish faoliyatining quyidagi bosqichlari mavjud bo‘lib, bo‘ljak o‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda mazkur bosqichlarga tayanish maqsadga muvofiq.

1. Hissiy bilish. Mazkur bosqich o‘z ichiga axborotlarni umumlashtirish va absrtaksiyalashni qamrab oladi.

2. Ilmiy bilimlar. Axborotlar ustida fikrlash ularni amaliyotda sinab ko‘rishga oid faoliyatni kiritish mumkin.

Bugungi kunga qadar o‘qituvchidan o‘quvchiga, professor-o‘qituvchilardan talabalarga, amaliy bilim, ko‘nikma va malakalarni uzatish, jamiyat hayoti uchun zarur bo‘lgan kasblarni egallash, mehnat faoliyatiga tayyor bo‘lish kabi o‘quv harakatlari amalga oshirilmoqda. Ma‘lumki mutaxassislar tomonidan o‘qitishning asosiy prinsilari chuqur tahlil qilingan va nazariy pedagogik jihatdan asoslangan. Bunday prinsiplar sirasiga o‘qitishning ko‘rgazmaliligi, tizimlilik, o‘zlashtirilgan bilimlarning mustahkamligi, ta‘lim oluvchilarning mustaqilligi va faolligi kabilarni ko‘rsatish mumkin.

Bo‘ljak o‘qituvchilar har bir o‘quv materialiga didaktik ishlov berish imkoniyatini yaratadigan metodik mahoratga ega bo‘lishlari kerak. O‘quvchilar esa axborotlarni qabul qiladilar va qayta ishlaydilar. Bu jarayonda o‘qituvchi fasilitator funksiyasini bajarishi lozim. Ushbu o‘rinda o‘qituvchining faoliyati asosan axborotlarni har tomonlama chuqur tahlil qilgan holda aniq so‘zlar vositasida o‘quvchilarga taqdim etishdan iborat bo‘lishi kerak. O‘qituvchi axborotlarga ishlov berish jarayonida uni oddiy so‘zlar bilan bayon etishga tayyorlashi, izohli tushuntirish, illyustariya vositasida taqdim etish metodlaridan samarali foydalanish kompetensiyasiga ega bo‘lishi talab qilinmoqda. O‘qituvchi o‘quv axborotlarni taqdim etishda foydalanadigan belgilar imkon qadar ixcham, aniq ifodalilikka ega bo‘lishiga e‘tibor qaratish muhim hisoblanadi. O‘quv materiallari aniq voqelik hamda kommunikatsiya tarmoqlarida kompakt tarzda joylashtirilgan holda ta‘lim oluvchilarga taqdim etiladi. Kommunikatsiya tarmoqlari orqali har bir ta‘lim oluvchiga yo‘naltiriladi.

O‘qitishning an’anaviy texnologiyalari yordamida illyustrativ materiallar tushuntiriladi. Ushbu o‘rinda bo‘ljak o‘qituvchilar o‘quv materiallarni o‘quvchilarga ko‘rgazmali tarzda taqdim etib tushuntirish metodlarini o‘zlashtirgan bo‘lishlari talab etiladi. Natijada ma‘ruza, suhbat, so‘zlab berish, tajribalarni namoyish etish, mehnat operatsiyalarini bajarish, ekskursiya metodlaridan ma‘lum muddat dam oladi, to‘g‘rirog‘i ulardan o‘quv vaziyati bilan bog‘liq maqsadga muvofiq tarzda foydalanish kompetensiyasiga ega bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda bo‘ljak o‘qituvchilar mahsuldor o‘qitish metodlaridan foydalanish kompetensiyasini ham o‘zlashtirishlari talab etiladi. Buning uchun talabalarga ma‘lumotlarni takrorlash, faoliyat usullarini qo‘llash, turli mahsuldor topshiriqlarni bajarish, tajribalarni namoyish etishga oid topshiriqlar beriladi. Mazkur vaziyatda bo‘ljak o‘qituvchilar o‘quv materiallarni faol tarzda tanlab, savollarga javob qaytaradilar, topshiriqlarni bajaradilar, natijada ularda analogiya xarakteridagi bilimlar shakllanadi.

Bo‘ljak o‘qituvchilarning bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalari ularning faoliyati uchun muhim o‘rin egallaydigan kompetentlik darajasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda bo‘ljak o‘qituvchilarning xulq-atvorini boshqarishga xizmat qiladigan shaxsiy sifatlar ham ularning kasbiy shakllanishida va axborotlar bilan ishlash mahoratini egallashlarida

muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy ustanovkalar, qadriyatli yo‘nalishlar, o‘z o‘ziga ishonch kabi sifatning shakllanishi muayyan kasbiy bilimlar negizida amalga oshadi. Bilimsizlik talabalar xulq-atvorida salbiy harakatlarning namoyon bo‘lishiga olib keladi. Ularda axbortlar bilan ishlash madaniyatining yetishmasligiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak o‘qituvchilarning metodik mahorati va kasbiy kompetentligini samarali rivojlantirish uchun an’anaviy hamda samarali o‘qitish metodlarini integratsiyalashtirgan holda talabalarga taqdim etish, ushbu yo‘nalishda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. Ularda o‘quv axborotlari bilan samarali ishlashga oid metodik mahoratni tizimli tarzda shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
2. Б.Х.Ходжаев ва б. Педагогиканинг прагматик аспекти. – Т.: Ижод нашр, 2023. – 408 б.
3. Гафурова Н.В. Методика обучения информатсионным технологиям. Практикум: учеб. пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 181 с.
4. Шмакова А.П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству средствами информатсионных технологий / А.П. Шмакова. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 184 с

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Камолова Гулхумор Жамолдиновна

*Заведующая кафедрой “Методики преподавания языков” Центр педагогического
мастерства Ташкентской области*

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные проблемы развития методических навыков будущих учителей на основе когнитивного подхода. Когнитивный подход акцентирует внимание на развитии мышления и само рефлексии, что позволяет студентам более эффективно усваивать педагогические методы и применять их на практике. Автор анализирует ключевые проблемы, с которыми сталкиваются будущие педагоги в процессе освоения методических навыков, а также предлагает возможные пути их решения. В качестве основных стратегий развития методических навыков рассматриваются использование когнитивных моделей, рефлексивных практик и активное вовлечение в процесс обучения через проектную деятельность. В заключении обсуждаются перспективы дальнейших исследований в области подготовки учителей и внедрения когнитивного подхода в образовательные программы педагогических вузов.*

***Ключевые слова:** когнитивный подход, методические навыки, подготовка учителей, педагогическое образование, рефлексия, проектная деятельность.*

Современные изменения в образовательной системе требуют новых подходов к подготовке будущих учителей. Одной из главных задач педагогического образования

является развитие у студентов-учителей методических навыков, позволяющих им эффективно планировать и проводить уроки, анализировать свою деятельность и адаптироваться к изменяющимся условиям. Однако в последние годы всё чаще подчёркивается, что традиционные методы подготовки педагогов не всегда способны обеспечить высокий уровень готовности выпускников к практической деятельности.

В связи с этим актуализируется вопрос о необходимости внедрения инновационных подходов, которые способствуют более глубокому и осознанному усвоению методических умений и навыков. Одним из таких подходов является когнитивный подход, который фокусируется на процессах мышления, рефлексии и активного познания. В отличие от традиционных моделей обучения, когнитивный подход акцентирует внимание на внутренней деятельности обучающегося, позволяя ему не только запоминать информацию, но и осмысливать её, формируя устойчивые профессиональные навыки. Это особенно важно в контексте подготовки учителей, так как педагогу необходимо уметь не только передавать знания, но и критически анализировать свою деятельность, принимать обоснованные решения и применять разнообразные методы и технологии обучения.

Цель данной статьи — рассмотреть основные проблемы, с которыми сталкиваются будущие учителя в процессе освоения методических навыков, и предложить стратегии их развития на основе когнитивного подхода. Автор также стремится проанализировать существующие решения в этой области и предложить новые направления для их совершенствования.

В статье будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Основные проблемы развития методических навыков у студентов педагогических вузов.
2. Применение когнитивного подхода в педагогической подготовке.
3. Эффективные стратегии развития методических умений на основе когнитивных моделей и рефлексивной практики.

Таким образом, исследование направлено на раскрытие потенциальных возможностей когнитивного подхода для повышения качества подготовки будущих учителей и решения актуальных проблем педагогического образования.

1. Проблемы развития методических навыков у будущих учителей.

Современная педагогическая практика требует от учителей высокой квалификации и готовности к быстрому принятию решений в условиях изменяющихся образовательных стандартов. Однако многие студенты педагогических вузов сталкиваются с трудностями в овладении методическими навыками. Основные проблемы включают:

- **Фрагментированное усвоение знаний**, когда студенты осваивают теоретические аспекты педагогики, но не могут эффективно применить их на практике.
- **Низкий уровень рефлексивной деятельности**, что мешает будущим учителям критически анализировать свои действия и корректировать образовательные подходы в реальном времени.
- **Нехватка возможностей для самостоятельного поиска решений** в процессе обучения, что снижает их способность к адаптации и внедрению инноваций в образовательный процесс.

Эти проблемы могут привести к недостаточной подготовленности молодых специалистов к работе в школе, что в свою очередь снижает качество образовательного процесса.

2. Когнитивный подход как основа для развития методических навыков.

Когнитивный подход в образовании акцентирует внимание на развитии мышления и само регуляции у студентов. В отличие от традиционных моделей обучения, направленных на запоминание и воспроизведение информации, когнитивный подход позволяет студентам:

- **Развивать аналитическое мышление**, что помогает им понимать, как и почему используются те или иные методические приемы.
- **Формировать устойчивые когнитивные схемы**, обеспечивающие осмысленное и целенаправленное усвоение педагогических знаний.
- **Активировать рефлексия**, позволяющую студентам анализировать свои действия, выявлять ошибки и находить способы их исправления.

Этот подход способствует более глубокому усвоению знаний и умений, а также их успешной реализации в педагогической практике.

3. Стратегии развития методических навыков на основе когнитивного подхода.

Для того чтобы когнитивный подход был максимально эффективным в подготовке учителей, необходимо использовать конкретные стратегии, которые направлены на развитие как теоретических, так и практических аспектов методических навыков.

3.1. Внедрение рефлексивной практики.

Рефлексия является центральным элементом когнитивного подхода. Будущие учителя должны уметь анализировать не только свои успехи, но и допущенные ошибки. В образовательных программах можно использовать такие методы:

- **Дневники рефлексии**, где студенты описывают свои действия на уроках и анализируют их с точки зрения эффективности.
- **Обсуждения кейсов**, где группа студентов разбирает различные педагогические ситуации и предлагает оптимальные решения.

3.2. Проектная деятельность

Проектная работа способствует развитию как когнитивных, так и методических умений. Участие в проектах позволяет студентам:

- Самостоятельно разрабатывать и реализовывать педагогические стратегии.
- Использовать методы проектного обучения для создания новых методических подходов.
- Применять полученные знания на практике в реальных или смоделированных условиях.

3.3. Использование когнитивных моделей

Когнитивные модели обучения, такие как концептуальные карты, схемы и графы, помогают студентам структурировать свои знания и лучше их усваивать. Применение таких моделей в процессе подготовки будущих учителей может включать:

- Создание **ментальных карт** для анализа и разработки образовательных программ.
- Применение **схем и графиков**, помогающих систематизировать информацию и находить взаимосвязи между различными педагогическими подходами.

4. Результаты применения когнитивного подхода в подготовке учителей. Ряд исследований показывает, что использование когнитивного подхода в педагогической подготовке позволяет значительно улучшить методические навыки будущих учителей. В частности:

- **Студенты демонстрируют более высокий уровень осознанного усвоения методических приемов** и способность применять их в различных педагогических ситуациях.

- **Повышается уровень самостоятельности** студентов в разработке и адаптации учебных программ и методик.

- **Увеличивается готовность к инновациям**, так как когнитивный подход способствует развитию творческого мышления и умения находить нестандартные решения в образовательных процессах.

В условиях современных образовательных изменений и требований к качеству педагогической подготовки становится очевидной необходимость пересмотра традиционных подходов к обучению будущих учителей. В данной статье было рассмотрено, как когнитивный подход может стать основой для эффективного развития методических навыков будущих педагогов. Применение этого подхода позволяет углубить осмысление студентами педагогических методов, развить их аналитическое и критическое мышление, а также повысить их готовность к самостоятельной и инновационной деятельности в школе.

Рассмотренные проблемы, такие как фрагментированное усвоение знаний, недостаточный уровень рефлексии и нехватка практического опыта, могут быть частично решены с помощью когнитивных стратегий, включающих рефлексивную практику, проектную деятельность и использование когнитивных моделей. Эти стратегии направлены на улучшение понимания педагогических процессов, а также на развитие способности студентов адаптироваться к различным ситуациям в образовательной практике.

Таким образом, когнитивный подход предлагает перспективные возможности для повышения качества педагогического образования. Внедрение этих подходов в образовательные программы педагогических вузов может способствовать формированию более квалифицированных и подготовленных специалистов, способных эффективно работать в условиях динамично изменяющейся образовательной среды.

Перспективы дальнейших исследований лежат в области разработки конкретных методов интеграции когнитивного подхода в учебные программы и изучения их влияния на профессиональную подготовку будущих учителей. Это позволит создать новые методики, которые смогут способствовать не только развитию методических навыков, но и общей готовности учителей к профессиональной деятельности в условиях современных вызовов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бардиер, Г. Л. (2019). Когнитивные технологии и развитие профессиональной компетентности педагога. Педагогическое образование и наука, 5, 35-41.
2. Воронина, М. И. (2021). Когнитивный подход к формированию профессиональных компетенций будущих учителей. Вестник педагогических наук, 2, 12-18.
3. Зимняя, И. А. (2020). Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Вопросы образования, 3, 5-22.

4. Куликов, В. И., и Сорокина, А. В. (2021). Развитие методической рефлексии у студентов педагогических специальностей. Психология обучения, 4(9), 19-26.
5. Смирнова, Н. Г., и Беляева, О. С. (2022). Инновационные подходы к подготовке учителей в условиях цифровой трансформации образования. Образование и наука в XXI веке, 6, 45-52.
6. Федорова, Е. А. (2023). Когнитивные стратегии в педагогике: от теории к практике. Педагогический журнал, 4, 29-37.
7. Харитоновна, Т. Н. (2020). Когнитивная педагогика: теория и практика применения в обучении будущих учителей. Педагогический процесс: теория и практика, 2, 55-62.
8. Шамина, Л. В. (2023). Рефлексивные практики как средство формирования методических навыков будущих учителей. Образовательные технологии, 8(2), 14-21.
9. Яковлева, Е. П. (2021). Проектная деятельность как метод активного обучения в системе подготовки педагогов. Современное образование, 3, 78-85.
10. <https://nauka-obrazovanie.ru>
11. <http://www.pedorc.ru>
12. <https://metodisty.ru>
13. <https://edu.ru>
14. <https://ug.ru>
15. <https://narobraz.ru>

TALABALARDA KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TABIIY FANLARNI O‘QITISH METODIKASINI SHAKLLANTIRISH

Elmuratova Nilufar Maxmudovna

ISFT instituti "Gumanitar va tabiiy fanlar" kafedrası katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqola, shuningdek, kognitiv pedagogikaning o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida yangi imkoniyatlar yaratishi, ta’lim sifatini oshirishi va o‘quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga bo‘lgan potentsialini ko‘rsatadi. Kognitiv yondashuv asosida tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasining shakllanishi talabalarning analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlanadi.*

***Kalit so‘z:** kognitiv pedagogika, kognitiv psixologiya, O‘quv jarayoni, kasbiy ijodkorlik, ta’lim samaradorligi, o‘rganish usullari.*

Kognitiv pedagogika atamasi XX asrning ikkinchi yarmida ilm-fanda o‘z o‘rnini egalladi. Bugungi kunga kelib, kognitiv pedagogikaga oid tadqiqotlarga qiziqish yanada ortmoqda. Kognitiv pedagogika, o‘zining yangiligi va zamonaviyligi bilan birga, rivojlanish tarixi va tendensiyalariga ega.

Kognitiv pedagogikaning asosiy ildizlari kognitiv psixologiyaga borib taqaladi. Ushbu yo‘nalish, o‘quv jarayonida kognitiv jarayonlarni o‘rganib, o‘quvchilarning o‘rganish usullarini va muammolarini chuqur tahlil qiladi. Kognitiv pedagogika, shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodkorligini rivojlantirishga qaratilgan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqadi.

Bu yo‘nalish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda, o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda va o‘rganish motivatsiyasini kuchaytirishda muhim ahamiyatga

ega. Kognitiv pedagogikaning tadqiqotlari, o‘qituvchilar uchun yangi strategiyalar va metodlar ishlab chiqishga yordam beradi, bu esa ta’lim sifatini yanada yaxshilash imkonini beradi.

Kognitiv yondashuvning mohiyati shundan iboratki, kognitiv yondashuv talabalarning bilim olish jarayonini optimallashtirish, ularga murakkab mavzularni oson tushunish va axborotni samarali tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv orqali talabalar yangi bilimlarni hosil qilish va ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Tabiiy fanlarni o‘qitishda kognitiv yondashuvning ahamiyati haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, tabiiy fanlar, masalan, biologiya, kimyo va fizika kabi fanlar, murakkab tushunchalar va jarayonlarni o‘z ichiga oladi.

Kognitiv yondashuv tabiiy fanlarni o‘qitishda talabalarga:

Murakkab mavzularni tushunishga yordam beradi: Kognitiv usullar orqali murakkab mavzularni osonlashtirish va tahlil qilish imkoniyati mavjud.

Analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi: Talabalar murakkab jarayonlarni tahlil qilib, ilmiy yondashuvni qo‘llashni o‘rganadilar.

Tadqiqot va kuzatish: Kognitiv yondashuv orqali talabalar tadqiqot va eksperimentlar o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

O‘qitishda kognitiv yondashuvni qo‘llash usullari:

Problema (muammo) asosida o‘qitish: Talabalarga turli muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan vazifalar beriladi, bu orqali ular tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar

Tajriba va eksperimentlar: Talabalar tajriba va eksperimentlar o‘tkazib, o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llashni o‘rganadilar.

Guruhli ishlash: Talabalar guruhlarda ishlash orqali birgalikda ilmiy tadqiqotlar o‘tkazadilar va o‘z bilimlarini boyitadilar.

Interfaol darslar: Interfaol darslar yordamida talabalar bilim olish jarayoniga qiziqish va motivatsiyasini oshiradilar.

Kognitiv yondashuv asosida tabiiy fanlarni o‘qitish natijasida talabalar:

Bilish va tahlil qilish qobiliyatlari: Talabalarning bilish va tahlil qilish qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlanadi.

Ilmiy bilimlar: Talabalarning ilmiy bilimlari va tadqiqot qobiliyatlari chuqurlashadi.

Mustaqil fikrlash: Talabalar mustaqil fikrlash va ilmiy muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Yangi bilimlarni hosil qilish: Talabalar yangi bilimlarni mustaqil hosil qilish va ularni amaliyotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar

Kognitiv yondashuvning afzalliklari shundan iboratki, bu yondashuv asosida talabalar:

-Talabalar murakkab vaziyatlarni mustaqil tahlil qilish va ularga mos yechimlar topishga qodir bo‘ladilar.

- O‘quvchilar yangi bilimlarni hosil qilish va ularni amaliyotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

- Analitik, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Kognitiv faoliyat va kasbiy ijodkorlik o‘rtasidagi aloqani tushunish, o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Inson xotirasi va tafakkuri bilimlarni saqlash va rivojlantirishga yordam beradi, bu esa o‘qituvchilarning ijodkorlik salohiyatini oshirishda asosiy rol o‘ynaydi.

Kognitiv pedagogika, inson faoliyatining barcha bilimlarini o‘z ichiga olgan ilmiy yo‘nalish sifatida, o‘qituvchilarni tayyorlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu yondashuv o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish, ularda ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishda muhimdir.

Shu bois, kognitiv pedagogikani o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoniga qo‘shish, ularning kasbiy ijodkorligini shakllantirishda samarali natijalarga olib kelishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, ta’lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi.

Kognitiv yondashuv asosida tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasini shakllantirish talabalarning bilim olish jarayonini chuqurlashtirishda va ularning analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv orqali talabalarning ta’lim jarayoniga qiziqishi va motivatsiyasi oshadi, ularning ilmiy faoliyatga yanada chuqurroq jalb qilinishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent, 2023.
2. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." – T.: Fan va texnologiya, 288 (2008).
3. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – No. 3 (27). – P. 44-46
4. Ibraimova.I X. Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirishning raqamli jihatlari.// “Raqamli didaktika va madaniyat: zamonaviy tendensiyalar, yondashuvlar, yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGIK YO‘NALISHDAGI TALABALARNING HUQUQIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Abdullayeva Malika Ravshanbekovna

Urganch davlat universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kognitiv yondashuv asosida pedagogik yo‘nalishdagi talabalarning huquqiy kompetensiyasini shakllantirish metodikasi, bo‘lajak o‘qituvchilar huquqiy kompetensiyalarini shakllantirishda kognitiv ta’lim-tarbiya jarayonini loyihalashtirishda, birinchi navbatda, o‘qituvchilarning shaxsiy taraqqiyotlarini ta’minlash nazarda tutilishi haqidagi fikrlar bayon qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, pedagogik yo‘nalish, talaba, huquqiy kompetensiya, shakllantirish, metodika, bo‘lajak o‘qituvchilar, kognitiv ta’lim-tarbiya jarayoni, loyihalashtirish, o‘qituvchi, shaxsiy taraqqiyot.*

Yangi O‘zbekiston davlatchiligi shakllanishining yangi ijtimoiy-iqtisodiy va normativ-huquqiy sharoitlarida jamiyatning barcha a‘zolari huquqiy tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar sezilarli darajada oshib, bu o‘z navbatida ta’lim tizimida yangi o‘quv-tarbiyaviy vazifalarni bajarishni talab etadi.

Zamonaviy jamiyat o‘zining rivoji fuqarolarining huquqiy ta’lim sifatiga bog‘liq ekanini tushunadi, chunki yuridik bilim darajasi va tizimi inson faoliyati samaradorligiga muhim ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, innovatsion fikrlashni rivojlantirish muammosining o‘ziga xos xususiyatlari, ta’limni tashkil etish jarayonida innovatsiya va integratsiya muammolari, integratsiyaning nazariy masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar natijalari muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda, bo‘lg‘usi o‘qituvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini ta’lim jarayonini tashkil etishning innovatsion hamda integratsion texnologiyalari, jumladan, integratsiya jarayonlarining qonuniyatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan boyitish dolzarb vazifalarga aylanmoqda. Lekin muammo shundan iborat bo‘lsa, “o‘rganish va e’tirof etish ” tamoyiliga asoslangan an’anaviy ta’lim amaliyotining o‘zi huquqiy tarbiyaning ma’nosiga qarama-qarshi keladi.

Pedagogika universiteti sharoitida bo‘lajak mutaxassisning huquqiy madaniyatini shakllantirish yaxlit ta’lim jarayoni bo‘lib, quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oladi:

- o‘quv jarayoni sub'ektlarining birgalikdagi faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish;
- o‘qituvchilar, mutaxassislar amaliyot rahbarlari;
- talabalarning mustaqil ta’lim faoliyati

"Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar" fani davlat ta'lim standarti sharoitida kasbiy yo‘nalishni hisobga olgan holda har bir mutaxassislik turiga qarab farqlanadi. Ta'limning ushbu bosqichining yetakchi g‘oyasi bo‘lajak mutaxassislarni keyingi ish uchun zarur bo‘lgan huquqiy bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirishdir. Bu muammoni hal etish ham ishlab chiqarishda, ham xizmat faoliyatida ham, boshqa hollarda ham qonun hujjatlaridan amaliy foydalanish bo‘yicha yetarli ko‘nikmalarni shakllantirish bilan bog‘liq. Bunga, birinchi navbatda, talabalarning huquqiy ongiga ta'sir ko‘rsatishning mantiqiy-kontseptual vositalari, birinchi navbatda, tipik, odatiy, eng keng tarqalgan munosabatlarni tartibga soluvchi huquq sohalari va institutlarining huquqiy normalarining aniqroq, amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan normalarini o‘zlashtirish orqali erishiladi, bunda barcha fuqarolar o‘z manfaatlarini himoya qiladi. ishtirokchilar, u yoki bu tarzda; ikkinchidan, tegishli kasbiy faoliyatni tartibga soluvchi huquqiy normalarni o‘zlashtirish orqali.

Shaxsning huquqiy kompetentsiyasini shakllantirish uchun turli xil pedagogik texnologiyalar qo‘llaniladi, ular zamonaviy pedagogikada ikki turga bo‘linadi:

1) an'anaviy (o‘qituvchi huquqiy materialni taqdim etish va uni takrorlash asosida talabalarga bilim beradi, ko‘nikma va ko‘nikmalarni rivojlantiradi;

2) reproduktiv xarakterga ega va innovatsion bo‘lib, bu talabalarga ta’lim jarayonida faol dunyoqarashni egallash imkoniyatini yaratadi, muammolarni hal qilish yo‘llarini izlashga undaydi, shaxsiy tajribasini boyitadi. Shaxsning huquqiy kompetensiyasini shakllantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar birinchi navbatda interfaol ta’lim texnologiyalarini o‘z ichiga olishi lozim.

"Interfaol" so‘zi bizga ingliz tilidan interact (inter - o‘zaro, akt - harakat) so‘zidan kelgan. Interfaol deganda biror narsa (masalan, kompyuter) yoki kimdir (odam) bilan muloqot qilish yoki suhbat rejimida bo‘lish qobiliyati tushuniladi. Binobarin, interfaol ta’lim, eng avvalo, dialogli ta’lim bo‘lib, uning davomida o‘zaro ta’sir sodir bo‘ladi.

Interfaol ta’lim - bu muloqotga kirishgan holda o‘rganish. Bundan tashqari, "kirishilgan" "almashtirilgan" degani emas. Interfaol ta’lim ta’lim jarayonining yakuniy maqsadi va asosiy mazmunini saqlab qoladi. Shakllarni eshittirishdan dialogga o‘zgartiradi, ya’ni. shu jumladan, o‘zaro tushunish va o‘zaro ta'sirga asoslangan axborot almashinuvi hisoblanadi.

Interfaol usullarning umumiy tomonlari ko‘p. Faol usullardan farqli o‘laroq, interfaol usullar talabalarning nafaqat o‘qituvchi bilan, balki bir-biri bilan ham kengroq o‘zaro ta’siriga va o‘quv jarayonida talabalar faoliyatining ustunligiga qaratilgan.

Interfaol ta’lim - bu kognitiv faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli. U juda aniq va oldindan aytib bo‘ladigan maqsadlarga ega. Ushbu maqsadlardan biri qulay o‘quv sharoitlarini yaratish, ya’ni talaba o‘zini muvaffaqiyatli, intellektual qobiliyatli his qilish uchun sharoit yaratishdir, bu esa o‘quv jarayonining o‘zini samarali qiladi. Interfaol ta’limning mohiyati o‘quv jarayonini shunday tashkil etishdan iboratki, unda deyarli barcha talabalar bilish jarayonida ishtirok etadilar, ular o‘zlari bilgan va o‘ylagan narsalarni tushunish va mulohaza yuritish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

O‘quv materialini bilish va o‘zlashtirish jarayonida talabalarning birgalikdagi faoliyati bu jarayonga har kimning o‘ziga xos individual hissasini qo‘shishi, bilim, g‘oyalar va faoliyat usullari almashinuvi mavjudligini anglatadi. Bundan tashqari, bu xayrixohlik va o‘zaro yordam muhitida sodir bo‘ladi, bu nafaqat yangi bilimlarni olishga imkon beradi, balki kognitiv faoliyatning o‘zini ham rivojlantiradi, uni hamkorlikning yuqori shakllariga o‘tkazadi.

Shunday qilib, interfaol ta’lim bir vaqtning o‘zida bir nechta muammolarni hal qiladi:

- muloqot ko‘nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantiradi, talabalar o‘rtasida hissiy aloqalarni o‘rnatishga yordam beradi;

- axborot muammosini hal qiladi, chunki u talabalarni zarur ma’lumotlar bilan ta’minlaydi, ularsiz birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish mumkin emas;

- umumiy ta’lim ko‘nikmalarini (tahlil, sintez, maqsad qo‘yish va hokazo) rivojlantiradi, ya’ni ta’lim muammolarini hal qilishni ta’minlaydi;

- tarbiyaviy vazifani bajaradi, chunki u talabalarni jamoada ishlashga va boshqalarning fikrlarini tinglashga o‘rgatadi.

Interfaol ta’lim boshqa muhim muammoni qisman hal qiladi. Bu jarayonda dam olish, asabiy stress engillashtiriladi, e’tiborni o‘zgartirish, faoliyat shakllarini o‘zgartirish va boshqalar amalga oshadi.

Ko‘p sonli interfaol ta’lim texnologiyalari mavjud. Har bir o‘qituvchi mustaqil ravishda guruh bilan ishlashning yangi shakllarini o‘ylab topishi mumkin.

Faol va interfaol usullar murakkab munozarali masalalarni muhokama qilishga yordam beradi, masalan:

- formula;
- dunyoqarashni egallash (fikir shkalasi);
- munozaralar;
- simpozium.

"Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar" fani darslarida interfaol o‘qitish usullaridan foydalanish bo‘yicha quyidagi metodikani taklif qilamiz.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, muammoning dolzarbligi va yetarli darajada ilmiy rivojlanmaganligi sababli pedagogik yo‘nalish talabalarida huquqiy kompetentsiyani interfaol asosda shakllantirishni maqsad qilib oldik.

Pedagogik mutaxassisliklar uchun kasbiy kompetentsiya dizayniga kiritilgan kompetentsiyalar majmuasini aniqladik.

Qobiliyatlarni o‘z ichiga olgan umumiy vakolatlar :

1 - topshiriq.. Kelajakdagi kasbingizning mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushuning, unga doimiy qiziqish bildiring.

2 - topshiriq. O‘z faoliyatingizni tashkil qiling, kasbiy muammolarni hal qilish usullarini aniqlang, ularning samaradorligi va sifatini baholang.

3- topshiriq . Xatarlarni baholash va nostandart vaziyatlarda qaror qabul qiling.

4 - topshiriq. Kasbiy muammolarni, kasbiy va shaxsiy rivojlanishni belgilash va hal qilish uchun va ishlab chiqarish zarur bo‘lgan ma'lumotlarni qidirish, tahlil qiling va baholang.

5-topshiriq. Kasbiy faoliyatni takomillashtirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaning.

6 - topshiriq. Jamoa bilan va jamoada ishlash, rahbariyat, hamkasblar va ijtimoiy sheriklar bilan o‘zaro aloqada bo‘ling.

7 - topshiriq. Maqsadlarni belgilash, talabalar faoliyatini rag‘batlantirish, o‘quv jarayoni sifati uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olgan holda ularning ishlarini tashkil eting va nazorat qiling.

8 - topshiriq. Kasbiy va shaxsiy rivojlanish vazifalarini mustaqil ravishda aniqlang, o‘z-o‘zini tarbiyalash bilan shug‘ullaning, malaka oshirishni ongli ravishda rejalashtiring.

9- topshiriq. Kasbiy faoliyatni uning maqsadlari, mazmuni, texnologiyalarining o‘zgarishi sharoitida amalga oshiring.

10 - topshiriq. Jinoyatlarning oldini oling, talabalar hayoti va sog‘lig‘ini himoya qiling.

11 - topshiriq. Huquqiy kompetensiyani tartibga soluvchi huquqiy normalarga muvofiq kasbiy faoliyatni quring.

12 - topshiriq. Harbiy burchni bajarish, shu jumladan kasbiy bilim olganlardan foydalangan holda (yoshlar uchun).

Asosiy turlarga mos keladigan kasbiy vakolatlar

- professional faoliyat

- oliy ta'lim sohasida pedagogik faoliyat bo‘yicha dasturlar (o‘qitish):

Biz tadqiqotimiz natijasida, agar darslarda interfaol o‘qitish usullaridan tizimli ravishda foydalanilsa, talabalarning huquqiy tayyorgarligi darajasini oshirishni amalga bajarishimiz mumkin, degan farazni tasdiqladi, chunki interfaol o‘qitish usullaridan foydalanish talabalarning intellektual sohasini rivojlantirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijasida quyidagi vazifalar belgilandi:

1. “Huquqiy kompetensiya” tushunchasining mohiyati va mazmuni ochib beriladi. Zamonaviy OTMda huquqiy kompetensiya talabalarda quyidagi sifatlarning shakllanishi uchun shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi:

- qonunga hurmat;

- jamiyatning zamonaviy huquqiy qadriyatlariga asoslangan o‘z g‘oyalari va munosabatlari;

- shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish;

- fuqarolikni qonuniy amalga oshirish uchun yetarli bo‘lgan vakolat. Huquqiy ta'lim ijtimoiy faoliyatning bilim va ko‘nikmalarini maqsadli shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

2. Talabalarga huquqiy tarbiya berishda interfaol o‘qitish usullarining imkoniyatlari belgilanadi. Shu munosabat bilan interfaol usullarga ta'rif berilgan, ularning vazifalari va qo‘llash qoidalari aniqlanadi. Huquqiy ta'limda interfaol o‘qitish usullarining imkoniyatlari deganda biz interfaol o‘qitish usullarida mavjud bo‘lgan xususiyatlarni tushunamiz, ular ma'lum sharoitlarda shaxsning huquqiy madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Biz interfaol usullarning uchta imkoniyatlarini aniqladik:

1) krossvordlarni yechish va tuzish intellektual sohaning xususiyatlarini rivojlantirishga imkon beradi: aqliy moslashuvchanlik, fikrlash qobiliyatlari, ong, diqqat, tasavvur, savollarni shakllantirish qobiliyati, qobiliyat. tahlil qilish;

2) raqobatbardosh o‘yinlar intellektual sohada ham xususiyatlarni yaxshilash imkoniyatiga ega: aqliy moslashuvchanlik, diqqat, aql, nostandart vaziyatda ham, hissiy vaziyatda ham tezda javob topish qobiliyati, o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qilish qobiliyati, o‘ziga ishonch;

3) munozaralar, bahslar, rolli o‘yinlar intellektual sohaning muammoni ajratib olish, dalillarni tanlash, o‘z dunyoqarashini qisqacha va aniq shakllantirish va taqdim etish qobiliyati kabi xususiyatlarini rivojlantirishga yordam beradi;

3) hissiy sohada - his-tuyg‘ularni boshqarish qobiliyati, o‘ziga ishonch, o‘zini-o‘zi yetarli darajada hurmat qilish va boshqalar.

3. Huquqiy ta’limda interfaol usullarning imkoniyatlari aniqlanadi, ilmiy asoslanadi va eksperimental sinovdan o‘tkaziladi.

Tadqiqot hal qilingan muammolar bilan bir qatorda yechimlarni talab qiladigan yangi muammolarni ham aniqladik. O‘qituvchilar tomonidan o‘z kasbiy faoliyatida muvofiqlashtirilgan, maqsadli, tizimli foydalanish orqali interfaol usullarning rivojlanish imkoniyatlarini amalga oshirish samaradorligini oshirish muammosini hal qilish, o‘qituvchilarning malakasini oshirish, mumkin bo‘lgan pedagogik imkoniyatlar bankini tuzish masalalarini hal qilish kerak. o‘qitishning interfaol usullaridan foydalangan holda talabaning individual xususiyatlarini rivojlantirish bo‘yicha vazifalarni aniq belgilash lozim.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bu yo‘nalishda talabalar bilan auditoriyadan tashqari ishlar orqali ham talabalarning huquqiy kompetensiyalarini yuqori darajaga yetkazish mumkin. Oliy ta’lim muassasalarida talabalarga huquqiy ta’lim berishda interfaol usullardan foydalanish bo‘yicha biz o‘rgangan qoidalar samarali huquqiy ta’lim va tarbiyaning barcha parametrlarini to‘liq qamrab olmaydi. Bizning fikrimizcha, huquqiy ta’lim muammosini interfaol usullardan foydalangan holda o‘rganish umuman yuridik ta’lim muammolarini yanada aniqroq o‘rganish doimo dolzarflik kasb etadi.

Zamonaviy sharoitda huquqiy tarbiya shaxsni rivojlantirish, fuqarolik jamiyati va qonun ustuvorligini shakllantirishning eng muhim omiliga aylanishi lozim. Bugungi kunda jamiyat o‘zining rivojini huquqiy ta’lim sifatiga bog‘liqligini tobora ko‘proq anglamoqda, chunki huquqiy bilim darajasi va tizimi jamiyatdagi inson faoliyati samaradorligiga sezilarli ta’sir qiladi. Ammo muammo shundaki, an’anaviy o‘qitish amaliyotining o‘zi "o‘rgan va esla" tamoyiliga asoslanib, huquqning mohiyatiga zid keladi. Huquq - bu pragmatik fan bo‘lib, uni qonunlarning "siqilish" atamallari va moddalari qabul qilmaydi. Qonun amalda, uni qo‘llash amaliyotida yashaydi. Shu munosabat bilan huquqiy ta’lim mantig‘i kompetensiyaga asoslangan yondashuvga to‘la mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Генишер Э.З. Педагогические условия развития правовой культуры студентов. Дис. канд. пед. наук. Оренбург, 1999. -182 с.
2. Горбаченко И.М. Методы моделирования процесса обучения и разработка интерактивных обучающих курсов. Автореф. канд. техн. наук. Краснояр: Гос. техн. ун-т. 2001. 23 с.

3. Когнитивная и мотивационно-смысловая сферы личности: монография / под редакцией Е.Б. Пучковой, Е.А. Сорокоумовой. М: МПГУ, 2020. 194 с.
4. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие / 4-е изд. М: Флинта: Наука, 2008. 293 с.
5. Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии. 2009. №10. С.70–92.
6. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar: Monografiya. – T., 2023.
7. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. - Toshkent. “Nodirabegim nashriyoti”. 2021. 598 b.
8. Сергеев С.Ф. Когнитивная педагогика: пользовательские свойства инструментов познания // Образовательные технологии. 2012. №4. С. 69–78.
9. <http://pravacheloveka.uz/oz/articles/jangi-zbekiston-taraiet-strategijasi-davlat-zhamijat-inson-tamojilidan-inson-zhamijat-davlat-tamojiliga-tilmoda>

KOGNITIV TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Boltayeva Qambara Abdullayevna

Buxoro shahar Prezident maktabi direktor o‘rinbosari

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv ta'lim jarayonida pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim shakllari haqida fikr yuritiladi. Kognitiv ta'lim pedagoglarga tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi. Akmeologiya esa shaxsiy va professional o'sish uchun zarur bo'lgan eng yuqori cho'qqilarni egallashga yordam beradi. Muallif kognitiv ta'lim doirasida amaliy mashg'ulotlar, muammoli ta'lim, reflektiv va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim shakllarining pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirishga bo'lgan ahamiyatini yoritadi. Ushbu yondashuvlar yordamida pedagoglar ta'lim jarayonida samaradorlik va innovatsion imkoniyatlarni oshirishi ta'kidlanadi. Maqolada pedagoglarning shaxsiy va professional rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar tahlil qilinadi va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish usullari muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** kognitiv ta'lim, akmeologik qobiliyat, pedagoglar, muammoli ta'lim, reflektiv ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, innovatsion imkoniyatlar, professional rivojlanish.*

Kognitiv ta'lim jarayonida pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim shakllari masalasi zamonaviy ta'lim tizimining muhim aspektlaridan biridir. Kognitiv ta'lim va akmeologiya pedagoglarning shaxsiy va professional rivojlanishi uchun asosiy omillardan biri sifatida ko'riladi. Kognitiv ta'lim pedagogga nafaqat bilimlar va ko'nikmalarni o'rgatish bilan kifoyalanmay, balki ularning mantiqiy va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Shu jarayonda pedagoglar akmeologik yondashuv orqali o'zlarining eng yuqori imkoniyatlariga yetishib, ta'lim jarayonini yangi bosqichga ko'taradilar. Akmeologiya insonning shaxsiy va professional o'sishidagi eng yuqori cho'qqiga erishish jarayonini o'rganuvchi fan sifatida rivojlanmoqda. Bu yo'nalishning asosiy maqsadi shaxsning ijodiy va professional imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishdir. Akmeologiya nafaqat shaxsiy sifatning o'sishini o'rgatadi, balki shaxsning jamiyatda muvaffaqiyatga erishishi va uning jamiyat uchun foydali bo'lishini ta'minlaydi. Shu nuqtayi nazardan, pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki pedagoglar akmeologik

qobiliyatlari rivojlangan holda ta'lim jarayonida samaradorlikka erishish uchun qo'shimcha vositalarni qo'llashadi va o'z bilimlarini o'quvchilar bilan yanada samarali tarzda baham ko'rishadi.

Kognitiv ta'lim jarayonida akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim shakllari bir necha asosiy yo'nalishlar asosida amalga oshiriladi.

-Birinchidan, amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor qaratiladi. Amaliy mashg'ulotlar pedagoglarga ta'lim jarayonini boshqarish va uning murakkabliklarini tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida pedagoglarda tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi. Kognitiv yondashuv esa pedagoglarni mustaqil ravishda tahlil qilish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga o'rgatadi. Amaliy mashg'ulotlar kognitiv ta'limda muhim ahamiyatga ega bo'lib, pedagoglar uchun ham qiyinchiliklarni yengish, ham yangiliklarni qabul qilishda asosiy o'rinni egallaydi.

-Ikkinchidan, muammoli ta'lim texnologiyalari pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Muammoli ta'lim pedagoglarni murakkab vaziyatlarni tahlil qilishga, muammoni hal qilish usullarini topishga o'rgatadi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'quv jarayonida o'quvchilar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlaydi va pedagoglarga hamda o'quvchilarga birgalikda rivojlanish imkoniyatini beradi. Muammoli ta'lim texnologiyalari yordamida pedagoglar o'zlariga nisbatan yuqori talablar qo'yib, ularning yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi.

-Uchinchidan, reflektiv ta'lim shakllari ham akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Reflektiv ta'lim pedagoglarga o'z tajribalarini tahlil qilish, o'quv jarayonida xatolarni aniqlash va ularni tuzatish imkoniyatini beradi. Reflektiv yondashuv yordamida pedagoglar o'z o'quv jarayonlarini yanada samarali qilish uchun qo'shimcha tahlil va o'z-o'zini baholash imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, reflektiv ta'lim o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Reflektiv ta'lim yordamida pedagoglar yangi bilimlarni o'zlashtirish va shaxsiy o'sishga yo'naltirilgan maqsadlarga erishish uchun muhim vositalarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

-To'rtinchidan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ham kognitiv ta'lim jarayonida pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim har bir pedagogning shaxsiy o'sishiga va o'ziga xos rivojlanish yo'nalishini tanlashiga yordam beradi. Bu jarayon esa pedagoglarni mustaqil fikrlashga, o'z-o'zini tahlil qilishga va o'z-o'zini anglashga o'rgatadi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv orqali pedagoglar o'z qobiliyatlarini chuqurroq anglab, o'z imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yo'naltiriladi. Shu yondashuv tufayli pedagoglar o'z o'quvchilari bilan ham o'zaro aloqalarni mustahkamlaydi va ularning ehtiyojlariga mos ta'lim shakllarini tanlash imkoniyatini oshiradi. Kognitiv ta'lim jarayonida pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yuqoridagi ta'lim shakllaridan birgalikda foydalanish mumkin. Ta'lim jarayonida bunday integratsiyalashgan yondashuv pedagoglarga yanada kompleks bilimlarni o'zlashtirish va ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, bu usullar orqali pedagoglar o'zlarining shaxsiy va professional rivojlanishlari uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni ham mustahkamlaydilar. Akmeologik yondashuv bilan boyitilgan kognitiv ta'lim pedagoglarning innovatsion imkoniyatlarini oshirib, ta'lim jarayonida samaradorlik va ijodkorlikni oshiradi.

Yuqoridagi tahlillar asosida pedagoglarning akmeologik qobiliyatiga quyidagicha izoh bersak bo'ladi. YA'ni pedagogning akmeologik qobiliyati - bu o'qituvchining o'z kasbida

yuksak cho‘qqiga erishish, o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarish, a’lim jarayonini takomillashtirish va o‘quvchilarning rivojlanishiga muhim hissa qo‘shish qobiliyatidir.

Akmeologik qobiliyat quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

Kasbiy mahorat o‘z kasbiga bo‘lgan chuqur bilish, ta’lim metodlarini bilish va qo‘llay olish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

Ijodiylik yangi ta’lim metodlarini ishlab chiqish, o‘quv materiallarini ijodiy ravishda taqdim qilish, o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga undash.

Shaxsiy rivojlanish o‘z ijodiy salohiyatini rivojlantirish, yangi bilimlar va ko‘nikmalarni o‘rganish, kasbiy o‘shishga intilish.

Jamoda ishlash o‘qituvchilar jamoasi bilan hamkorlik qilish, tajriba almashish va bir-birlarini qo‘llab-quvvatlash.

Ta’lim jarayonini boshqarish o‘quv jarayonini tashkil qilish, o‘quvchilarning faolligini oshirish, o‘z vaqtini to‘g‘ri tashkil qilish va boshqa ko‘nikmalar.

Talabalar bilan muloqot talabalar bilan samarali muloqot qilish, ularning qiziqishlariga va muammolariga e’tibor berish.

Akmeologik qobiliyat o‘qituvchining ta’lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga katta ta’sir o‘tkazadi. Akmeologik qobiliyatga ega bo‘lgan o‘qituvchilar o‘quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, ularni mustaqil fikrlashga, ijtimoiy moslashishga va kasbiy rivojlanishga undashadi.

Akmeologik qobiliyatni rivojlantirish uchun quyidagi choralar ko‘rilishi mumkin:

Kasbiy o‘shishga qaratilgan treninglar va seminarlar.

Ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish.

O‘qituvchilar uchun o‘z bilimlarini bo‘lishish imkoniyatlarini yaratish.

O‘zaro hamkorlik va tajriba almashish.

Akmeologik qobiliyat o‘qituvchi hayotida muhim rol o‘ynab, uning o‘z kasbida yuksalishga va o‘quvchilar rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishga yordam beradi.

Shunday qilib, kognitiv ta’lim jarayonida pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli xil ta’lim shakllarini qo‘llash mumkin. Bu shakllar o‘z navbatida ta’lim jarayonida pedagoglarning o‘z ustida ishlashga, o‘z imkoniyatlarini oshirishga va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yordam beradi. Akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirish pedagoglarning shaxsiy va professional rivojlanishi uchun asosiy omil hisoblanadi va bu jarayon ta’lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, zamonaviy ta’lim tizimida akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim shakllari muhim ahamiyat kasb etadi va pedagoglarni yuqori bosqichga ko‘tarishda yordam beradi.

Amaliy mashg‘ulotlar pedagoglarning kasbiy o‘shishiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Bu jarayonda ular real holatlar bilan ishlashni o‘rganib, nazariy bilimlarini amaliyotga tadbiq etadi. Muammoli ta’lim esa pedagoglarga murakkab vaziyatlarni hal qilish va tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantiradi. Bu orqali pedagoglar tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirib, o‘z qobiliyatlarini yanada yuqori bosqichga ko‘taradilar. Reflektiv ta’lim esa pedagoglarni o‘zlarining xatolarini tan olishga va o‘zini tahlil qilishga o‘rgatadi. Bu jarayonda pedagog o‘z o‘quv jarayonini yanada chuqur tahlil qilib, kamchiliklarini bartaraf etishga qaratilgan faoliyat yuritadi. Kognitiv va akmeologik yondashuvlar orqali pedagoglar o‘zlarining shaxsiy va professional rivojlanishiga e’tibor qaratadi. Ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan ushbu yondashuvlar pedagoglarning shaxsiy imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantiradi va ular o‘quvchilarga samarali tarzda bilim berishga muvaffaq bo‘lishadi. Shu bilan birga, bunday ta’lim shakllari pedagoglarning

innovatsion imkoniyatlarini kengaytirib, ularning o‘z bilimlarini yangilashga va rivojlantirishga rag‘batlantiradi. Akmeologik rivojlanish tufayli pedagoglar ta‘lim jarayonida yuqori darajada samaradorlikka erishib, ta‘lim sifatini oshirishga ko‘maklashadi.

Akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim shakllari o‘qituvchining o‘z kasbida yuksak cho‘qqiga erishishi, o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishi, ta‘lim jarayonini takomillashtirish va o‘quvchilarning rivojlanishiga muhim hissa qo‘shishiga yordam beradi. Akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim shakllari quyidagilarni o‘z ichiga oladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim shakllari.

Pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirish - bu ularning o‘z kasbida yuksak cho‘qqiga erishishi, o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishi, ta’lim jarayonini takomillashtirish va o‘quvchilarning rivojlanishiga muhim hissa qo‘shishiga yordam beradigan izchil jarayondir.

Mavzu doirasida amalga oshirgan tadqiqotlarimizga asoslangan holda ushbu jarayonni quyidagi bosqichlar asosida olib borishni tavsiya sifatida keltirib o‘tmoqchimiz (2-rasmga qarang).

2-rasm. Pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoning bosqichlari

Yuqorida keltirilgan pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni bosqichlarini amalga oshirish mazmuni quyidagi maqsad va vazifalarga amal qilgan holda uzviy tarzda amalga oshirilishiga e’tibor qaratilishi faoliyat samaradorligini oshirishni ta’minlaydi.

1. Aniqlash va tahlil bosqichi:

➤ O‘z qobiliyatlarini aniqlash: O‘qituvchidan o‘z kuchli va zaif tomonlarini aniqlashi, qaysi sohalarda rivojlanish zarurligini tushunishini talab etadi.

➤ Kasbiy maqsadlarni belgilash: O‘qituvchidan o‘z kasbiy rivojiga mos keladigan aniq maqsadlarni belgilashi va ularga erishish uchun strategiya ishlab chiqishni talab etadi.

➤ O‘z rivojlanishi bo‘yicha reja tuzish: O‘qituvchidan o‘z kasbiy rivojlanishi bo‘yicha aniq reja tuzish, qaysi sohalarini o‘rganishni, qanday treninglar va seminarlarda qatnashishni istashini belgilashi lozim bo‘ladi.

Akmeologik qobiliyatlarni baholash: O‘qituvchidan o‘z akmeologik qobiliyatlari darajasini aniqlash va baholashda turli xil xalqaro tajribalardan foydalanish, so‘rovnoma va testlar orqali o‘z mahoratini baholashni bilishi zarur.

2. Rivojlantirish bosqichi:

➤ Kasbiy mahoratni oshirish: O‘qituvchidan o‘z kasbida yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishi, zamonaviy ta’lim metodlari va texnologiyalarni o‘rganish hamda o‘z bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirish talab etiladi.

➤ Ijodiylikni rivojlantirish: O‘qituvchidan ijodiy fikrlash, yangi ta’lim metodlarini ishlab chiqish va o‘quv materiallarini ijodiy ravishda taqdim qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish;

➤ Shaxsiy rivojlanish: O‘qituvchidan o‘z ijodiy salohiyatini rivojlantirish, yangi bilimlar va ko‘nikmalarni o‘rganish, kasbiy o‘sishga intilish va o‘zining shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga e’tibor qaratish;

➤ Jamoaviy ish: O‘qituvchidan o‘z hamkasblari bilan hamkorlik qilishi, tajriba almashish va bir-birlarini qo‘llab-quvvatlash;

➤ Ta’lim jarayonini takomillashtirish: O‘qituvchi ta’lim jarayonini takomillashtirish uchun yangi texnologiyalar va metodlarni qo‘llashga harakat qilishi talab etiladi.

3. Baholash va takmillashtirish bosqichi:

➤ O‘z rivojlanishini nazorat qilish: O‘qituvchi o‘z rivojlanishini nazorat qilib, qaysi sohalarda yaxshilash zarurligini aniqlashi kerak.

➤ Ta’lim sifatini baholash: O‘qituvchi o‘z ta’lim sifatini baholash uchun turli usullardan foydalanishi mumkin.

➤ O‘z-o‘zini rivojlanish bo‘yicha kreativ reja tuzish va uni uzluksiz takomillashtirish: O‘qituvchidan o‘z faoliyatini doimiy rivojlantirish, milliy va xalqaro tajribalar

integratsiyasiga asoslanishga oid noodatiy rejalarni tuzish, zarur holatlarda takomillashtirish talab etiladi.

4. Maqsadga erishish:

➤ Akmeologik qobiliyatlarga erishish: O‘qituvchidan o‘z kasbiy rivojlanishida belgilangan maqsadlariga erishishi va o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarish;

➤ O‘quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish: O‘qituvchidan o‘z qobiliyatlari va bilim-lari orqali o‘quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish;

➤ Kasbiy rivojlanishni davom ettirish: O‘qituvchidan o‘z rivojlanishini davom ettirishga harakat qilish talab etiladi.

O‘qituvchilarning mazkur bosqichlarda o‘z kasbiy faoliyatlarini integrativ tarzda rivojlantirib borish orqali akmeologik qobiliyatlarni baholash mezonlari ularning o‘z kasbida yuksak cho‘qqiga erishishi, o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishi, ta‘lim jarayonini takomillashtirishga muhim hissa qo‘shishi imkoniyatini belgilab beruvchi omil sifatida ko‘rsatiladi. O‘qituvchining akmeologik qobiliyatlarni baholash mezonlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

O‘qituvchining akmeologik qobiliyatlarni baholash mezonlari

№	Yo‘nalishlar	Ko‘rsatgichlar	Mezonlar
	Kasbiy Mahorat	Bilim va ko‘nikmalar	O‘z fan sohasi bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lish, ta‘lim metodlari va texnologiyalarini bilish va qo‘llay olish
		Pedagogik mahorat	O‘quvchilarni o‘rgatish va tarbiyalash uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni egallash, o‘quv jarayonini samarali boshqarish, o‘quvchilarning faolligini oshirish
		Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish	Zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lish, immersiv texnologiyalar va onlayn platformalardan foydalanish mahorati
	Ijodiylik	Yangi g‘oyalarni ishlab chiqish	Ta‘lim jarayonini takomillashtirish uchun yangi ta‘lim metodlari va texnologiyalarini ishlab chiqish
		Ijodiy tafakkur	O‘quv materiallarini ijodiy ravishda taqdim qilish, o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga undash va mustaqil loyihalar yaratishga rag‘batlantirish
		Nostandart yondashuvlar	Ta‘lim jarayonida nostandart yondashuvlarni qo‘llash, muammolarni hal qilish uchun turli yechimlarni taklif qilish
	Shaxsiy rivojlanish va kommunikatsiya	O‘z-o‘zini rivojlantirish	Kasbiy o‘sishga intilish, yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish, o‘z qobiliyatlarini rivojlantirish
		Jamoada ishlash	O‘qituvchilar jamoasi bilan hamkorlik qilish, tajriba almashish va bir-birlarini qo‘llab-quvvatlashi

		Muloqot qobiliyati	O‘quvchilar bilan samarali muloqot qilish, ularning qiziqishlariga va muammolariga e‘tibor berish
		Tolerantlik va bag‘rikenglik	Turli madaniyat va fikrlarni hurmat qilish
	Ijtimoiy mas’uliyat	Jamiyatga hissa qo‘shish	O‘z kasbi orqali jamiyatga hissa qo‘shishga intilish
		Talabalar rivojiga ta'sir qilish	O‘quvchilar rivojiga ijobiy ta'sir ko‘rsatishga harakat qilish
		Innovatsion o‘zgarishlarga ochiqlik	Yangi texnologiyalar va metodlarni qo‘llab-quvvatlash

Jadvalda keltirilgan mezonlar o‘qituvchining akmeologik qobiliyati darajasini baholashda o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lib, ushbu mezonlar doimiy ravishda konseptual rivojlanib hamda takomillashib borish mazmunini o‘zida mujassam etadi.

Kognitiv yondashuv asosida pedagoglarning akmeologik qobiliyatlarni quyidagi bir qator an’anaviy hamda nostandart usullar orqali baholashni tavsiya etamiz:

-O‘qituvchilar faoliyatini kuzatish, ya’ni darslarni kuzatish, o‘quvchilar bilan muloqot qilish va ta’lim jarayoni haqidagi ma’lumotlarni yig‘ish.

-O‘qituvchilar bilan suhbatlar, ya’ni o‘qituvchilar bilan suhbat o‘tkazib, ularning qobiliyatlari, tajribalari va maqsadlari haqida ma’lumot olish.

-O‘qituvchilarning akmeologik qobiliyatlarini baholash uchun maxsus testlardan foydalanish.

-Portfolio: o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oluvchi portfolio yaratish.

-Xalqaro dasturlar bilan ishlash, ya’ni ta’lim va tarbiya jarayonida xalqaro dasturlardan samarali foydalanish orqali zamonaviy ta’lim muhitini yaratishga erishish kabilar shular jumlasidan bo‘lib, akmeologik qobiliyatlarni baholash o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini kuzatish va ta’lim sifatini oshirish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirish o‘qituvchi hayotida muhim rol o‘ynab, uning o‘z kasbida yuksalishga va o‘quvchilar rivojiga ijobiy ta'sir ko‘rsatishga yordam beradi. Akmeologik qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan ta’lim shakllari o‘qituvchilarni o‘z kasbi-da yuksalishga undaydi. Bu shakllar o‘qituvchilar-ning ijodkorlik, ma'naviy va axloqiy rivojlanishini ta'minlaydi va ularning o‘quvchilar rivojiga ijobiy ta'sir ko‘rsatishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
2. Qudratova, S. (2024). KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILIDA O‘QUVCHILARNING READING QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI. *Молодые ученые*, 2(5), 76-81.

3. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idioslubiga kognitiv yondashuv. Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде, 412-416.
4. Usmonova, Z. (2024). KOGNITIV METAFORA NAZARIYASI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(3), 70-72.

2-SHO‘BA

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA VA UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARI PEDAGOGLARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Sho‘ba raisi: pedagogika fanlari doktori, akademik Djuraev Risbay Xaydarovich

Rais muovini: pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD. Qoraxonova Lobar

Kotib: doktorant Uchqurova Zarina Shavkatovna

TA‘LIM MUASSASALARIDA OILA-MAHALLA-MAKTAB HAMKORLIGINI TASHKIL ETISHDA SINF RAHBARLARINING PEDAGOGIK HAMKORLIK MAHORATI

Qaraxonova Lobarxon Musaxonovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo‘lim mudiri, p.f.f.d (PhD) katta ilmiy xodim

Annotatsiya. Global axborot almashuv davri shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda yoshlarimizning ma‘naviy olamida bo‘shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog‘lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg‘usini bolalikdan boshlab shakllantirish zaruriyati va imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: hamkorlik, oila, mahalla, maktab, jamoatchilik, ma‘naviy, ma‘rifiy, farzand tarbiyasi.

Ta‘lim-tarbiyaning mana shunday tashkiliy-metodik tamoyillaridan biri bu – **pedagogik hamkorlikdir**. Ya‘ni oila, maktab va mahalla, jamoatchilik tashkilotlari hamkorligida yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashning dolzarb milliy parametrlari o‘z ichiga halqimizning uzoq asrlar davomida shakllanib kelayotgan qadriyatlarini chuqur singdirish, vatanning sha‘ni va obro‘sini ko‘zlab, yuksak marralar sari intiluvchi munosib farzand bo‘lishi uchun hamkorlik dasturlari asosida ish olib borish muhim.

Bugungi kunda o‘quvchi ma‘naviyatiga qarshi yo‘naltirilgan, bir qarashda arziyasiz bo‘lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamida globallashtirish shiddatidan kuch olib, ko‘zga ko‘rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo‘lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin. Har bir ota-ona o‘z farzandi kamolini ko‘rish uchun uni voyaga yetkazadi, albatta, bu jarayon o‘z-o‘zidan amalga oshmaydi.

Xalqimizda bir naql bor: «Nima eksang, shuni o‘rsan», shu naqlni boshqa talqinda aytib ko‘raylik: «Nima o‘rishni xohlasang, shuni ek». Ota-ona farzandlariga mol-mulk, uy-joy, avtomobil va boshqa qimmatbaho moddiy boyliklarni berishi mumkin, lekin tarbiya, baxtni topib bera oladimi? Bunga o‘zlarining qanday tarbiya ko‘rganlik darajasi bilan erishiladi. «Ota o‘g‘lini yetaklab ketayotib, o‘g‘lim qadamingni o‘ylab bos deb aytsa, o‘g‘li shunday javob beribdi: ota siz qanday qadam bossangiz men shunday yuraman, chunki men sizga ergashayapman».

O‘quvchilarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash, o‘z Vatani va xalqiga sodiq fuqaroni shakllantirish bo‘yicha maktablarning ota-onalar, oilalar, mahalla qo‘mitalari, Respublika Ma‘naviyat targ‘ibot markazi bo‘linmalari, jamoat tashkilotlari va jamg‘armalar bilan mustahkam o‘zaro hamkorligi amalga oshiriladi.

Tarbiya jarayonida ota-onalar va o‘qituvchilarning bolalarni ijtimoiy foydali ishlarga tortish borasidagi mas‘uliyati nihoyatda muhimdir. Tarbiyaga oid bilim berish muammosi faqat ota-onalarning ishi bo‘lib qolmasdan, balki barchaning ishi, keng ma‘noda davlat ahamiyatiga molik ishdir.

Ta‘lim muassasalarining vazifalari:

- bolalarga ta‘lim berishda ilg‘or pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalaridan o‘rinli foydalanishga shartsharoit yaratish;

- o‘quvchi-yoshlarning ta‘lim-tarbiya olish jarayonida turli xil chalg‘ituvchi vositalarning zarari va ular oqibatlarining oldini olish bo‘yicha keng targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borish;

- hozirgi murakkab sharoitda yosh avlod ongi va shuuriga ta‘sir etishga qaratilgan ma‘naviy tahdidlarga nisbatan mafkuraviy immunitet hosil qilish;

- ta‘lim muassasalarida yoshlarning birorta kasb-hunarni egallashi uchun poydevor yaratish;

- yoshlarni mustakil fikrlashga o‘rgatish, ularni istiqlol g‘oyalari va milliy mafkuraga sadoqat ruhida tarbiyalash;

- o‘quvchi-yoshlarning sport turlari bilan shug‘ullanishlariga shart-sharoitlar yaratish, ularning bo‘sh vaqtlarini to‘g‘ri tashkil etish. Oila, mahalla, ta‘lim muassasalari hamkorligida quyidagi tamoyillar va bosqichlarga amal qilinganda samaradorlik yanada yuqori bo‘ladi:

- ta‘lim va tarbiya jarayonida hamkorlik harakatlarining ish birligi;
- tarbiyalanuvchiga hurmat va talabning uyg‘unligi;
- hamkorlik jarayoni sub‘ektlarining teng huquqligi va yuksak
- faoliyat jarayonida millat va davlat manfaatlari ustuvorligi;
- hamkorlik ishlarining ilmiyligi.

Maktabning tom ma‘noda tarbiya markaz rolini o‘ynashi uchun o‘qituvchi va ota-onalarning maqsad va vazifalari, ularning amaliy faoliyatlari bir-birlari bilan chambarchas bog‘langan bo‘lishi shart. Bu borada maktabning eng muhim vazifasi ota-onalar o‘rtasida ijtimoiy tarbiyaviy muhitni sog‘lomlashtirish borasidagi ishlarni jonlantirish, takomillashtirish oila va maktab aloqasini mustahkamlovchi omildir. Maktabning ota-onalar jamoatchiligi bilan aloqa qilishida o‘qituvchi va tarbiyachilarga yaqindan yordam beruvchi bo‘g‘in maktab ota-onalar qo‘mitasidir. Mazkur qo‘mita qabul qilingan umumiy qoidalar asosida ota-onalar jamoatchiligini maktab hayotiga, sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarga jalb qilishi lozim.

Bolalarni tarbiyalash ota-onalarning muqaddas burchidir. Axloqan pok, ma’naviy dunyosi boy oila deganda, biz katta va kichiklarning o‘zaro hurmati, bir-birlariga yordami, bir-birlariga izzat va hurmati tushuniladi. Demak, maktab mukammal tashkilot sifatida barcha tarbiyaviy ishlarni maqsadga muvofiq tashkil etishi lozim. O‘z o‘qituvchilar jamoasini uyushtira olgan, jamoatchilikni bolalar tarbiyasiga yo‘naltira olgan, ularning ota-onalarini yaxshi bilgan maktab ma’muriyatigina tarbiyaviy yutuqlarni qo‘lga kirita oladi. Bunday maktablar esa o‘z atrofidagi zavod, fabrika, jamoa va davlat xo‘jaliklari, otaliqqa olgan korxonalar bilan aloqani mustahkamlab, o‘quvchilarning maktabdan tashqari bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etmoqdalar, qarovsiz, tarbiyasi og‘ir bolalarni o‘z nazoratlariga olmoqdalar. Bunday xayrli ishlarda ko‘plab ota-onalar maktab bilan yaqindan aloqada bo‘lib o‘quvchilar tarbiyasi yuzasidan o‘qituvchilar jamoasi bilan bamaslahat ish olib borishmoqda.

Yuqoridagi usullarning faol qo‘llanishi, ota-onalar bilan o‘tkazilgan tarbiyaviy suhbat lar huquq va majburiyatlar haqidagi bilimlar, ularni zamonaviy yoshlar tarbiyasi muammolariga jalb etish, milliy tarbiyani mahalla, mahalla oqsoqollari kengashlari faoliyati yo‘nalishiga aylantirish va ota-onalarning tarbiyachilar sifatidagi faolliklarining oshishiga olib keldi. Buning natijasida o‘quvchilarimizning axloqiy tarbiyasida hech qanday yot g‘oyalarga o‘rin qolmaydi.

Shundan kelib chiqqan holda vatanimiz kelajagi bo‘lgan aziz farzandlarimizni ma’nan boy ahloqan yetuk, intellektual salohiyatli qilib tarbiyalash avvalo ota-ona, mahalla, ta’lim muassasasi va keng jamoatchilikning muqaddas burchidir.

Hamkorlik tarbiyaviy ishlar dasturlari yoshlarni insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik tamoyillari asosida yuksak odamiylik va fuqarolik burchiga sadoqatlilik ruhida tarbiyalash, mustaqil fikriga ega, tafakkuri ozod erkin shaxsni zamonaviy dunyoqarash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga voris bo‘la oluvchi, kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga qodir komil insonlarni kamol toptirish g‘oyalarini qamrab olishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришнинг янги bosqichga kўtariш tўғрисида”ги 2017 йил 28 июль ПҚ-3160 сонли Қарори.
2. Ш.Мирзиёев. Тартиб-интизом ва маъсулиятни кучайтириш, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳитини мустаҳкамлаш – ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигининг асосий омилдир. Халқ сўзи. 2017 йил 16 ноябрь, № 231 (6925). 1- бет.
3. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
4. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the

development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

INKLYUZIV TA’LIM MUASSASASIDA AXBOROT TA’LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING SHART-SHAROITLARI

Karimov Komiljon Abduraximovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Inklyuziv ta’lim-tarbiya metodikasi ilmiy-tadqiqot” bo‘limi boshlig‘i, p.f.d (DSc), dotsent

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta’lim muassasalarida axborot ta’lim muhitidan foydalanishni takomillashtirish muammolari ko‘rib chiqilgan. Inklyuziv ta’lim muassasasining axborot ta’lim muhiti texnologik jihatdan axborotni an’anaviy va elektron tashuvchilar, kompyuter-telekommunikatsion texnologiyalar, virtual kutubxonalar, bazalar manbai, o‘quv-uslubiy majmualari va boshqa keng ko‘lamli didaktik apparatlar integratsiyasi haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: axborot ta’lim muhiti, virtual kutubxona, telekommunikatsion texnologiyalar, integratsiya, resurslar.

Zamonaviy ishlab chiqarishning barcha jarayonlari va bosqichlarida yuqori iqtisodiy samara va taraqqiyotga innovatsion g‘oyalarsiz erishib bo‘lmaydi. Mazkur g‘oyalarning asoschisi, tashabbuskori va ijrochisi, tashuvchisi esa puxta tayyorgarlikka ega bo‘lgan mutaxassis hisoblanadi. Bu holatni inobatga olish Inklyuziv ta’lim muassasalarida barcha sohalar bo‘yicha amalga oshirilayotgan pedagogik jarayonlarni sifatli axborot muhiti bilan ta’minlash, uni axborot texnologiyalarining zamonaviy, yangi g‘oya va metodlari bilan boyitishni nazarda tutadi.

Inklyuziv ta’lim muassasasining axborot ta’lim muhiti o‘quv jarayonida bevosita talabani o‘rab turgan axborotlar tizimi muhitidagi faoliyati bilan bog‘liqlikda amalga oshadi.

Inklyuziv ta’lim muassasasining axborot ta’lim muhiti deganda o‘quv faoliyatining eng asosiy hamda faol subekti hisoblangan inson bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ta’lim jarayonining tashkiliy, axborotlashgan, o‘quv-uslubiy va pedagogik-psixologik jihatdan ta’minlanganlik tizimi darajasi tushuniladi [1-2].

Inklyuziv ta’lim muassasasining axborot ta’lim muhiti texnologik jihatdan axborotni an’anaviy va elektron tashuvchilar, kompyuter-telekommunikatsion texnologiyalar, virtual kutubxonalar, bazalar manbai, o‘quv-uslubiy majmualari va boshqa keng ko‘lamli didaktik apparatlar integratsiyasi asosiga quriladi.

Axborot-ta’lim muhiti sharoitida o‘quvchi-talabalarning ijodiy va mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligining jadal rivojlanishi ta’minlanadi, bunda quyidagi pedagogik shart va jihatlarga e’tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- mavzularni o‘rganishda tizimlilik, mantiqiy izchillikka asoslanish;
- bilish-anglash faoliyatini axborot vositalari yordamida mustaqil izlab topish asosida ishlash tartibiga o‘tish;
- o‘quvchi-talabalarda yutuq va muvaffaqiyatlarni kuchaytirish;
- guruhlarda maqsad va manfaatlarini birlashtirish;
- test shaklida o‘zlashtirilgan bilimlar joriy nazoratini amalga oshirish;

➤ hamkorlik faoliyati asosida talabalarning bir-birlarini o‘qitish tizimini amalga oshirish maqsadida barcha talabalarga bir xil emas, balki farqlanuvchi material va mavzularni turli xildagi metodlar asosida o‘rganishni joriy etish;

➤ pedagogik hamkorlik o‘rnatish asosida o‘qituvchi o‘zining axborot-bilim beruvchi pozitsiyasini talabalarning o‘zlari mustaqil o‘zlashtirgan axborot-bilimlarini nazorat qiluvchi-filtrlovchi pozitsiyasiga almashtirish.

Axborot ta’lim muhitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish talabdan quyidagilarni talab qiladi:

➤ o‘z ustida ishlash jarayonini loyihalash, realashtirish ko‘nikmasiga ega bo‘lishni;

➤ belgilangan reja asosida maqsadli ishlay olishni;

➤ o‘quv faoliyatida o‘z-o‘zini nazorat qilishni amalga oshira olishni;

➤ ilmiy va o‘quv axborotlarini anglash-bilish va ularni tahlil qila olish ko‘nikmalariga egalikni;

➤ o‘rganilayotgan muammo mavzusidan qat’iy nazar unga doir axborot manbalarini bibliografik qo‘llanma va kataloglar yordamida topish ko‘nikmalarini;

➤ turli muammo va masalalarga bag‘ishlangan ilmiy, uslubiy va boshqa adabiyotlar ro‘yxatini ilmiy bibliografik qoidalar asosida ro‘yxatga olish malakalarini;

➤ internet resurslaridan faol foydalanishni.

Inklyuziv ta’lim muassasasining axborotlashgan ta’lim muhitida faoliyat yuritish pedagogdan masofali ta’lim shakl va metodlaridan foydalanish, pedagogik hamkorlik, ta’limning an’anaviy va nostandart usullarini qo‘llashda global tarmoqdan foydalana olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishni talab qiladi.

Axborot ta’lim muhitida an’anaviy talablar quyidagi jihatlar mujassamligini talab qiladi:

➤ tashkilotchilik ko‘nikmalarini (talabalarni jipslashtirish, ishni rejalashtirish va boshqalar);

➤ didaktik malakalarni (o‘quv jihozlarini tayyorlash; materiallarni aniq va ishonchli tanlash va ularni izchil tartiblash, talabalarning ma’naviy ehtiyojlari va bilish jarayonlarini stimullash);

➤ perseptiv qobiliyatlar (talabalarning ma’naviy dunyosiga kira olish, ularning emotsional holatlarini ob’ektiv baholay olish, talaba ruhiyatining o‘ziga xos jihatlarini aniqlay olish);

➤ kommunikativ malakalar (inklyuziv ta’lim muassasasi rahbarlari, hamkasblar, ota-onalar va talabalar bilan turli maqsadga muvofiq munosabatlarni o‘rnatish);

➤ suggestiv qobiliyatlar (talabalarga ruhiy–hissiy ta’sir ko‘rsata olish);

➤ ilmiy-tadqiqot, izlanish imkoniyatlari (tanlagan ixtisosligi yuzasidan ilmiy-nazariy bilimlarni mukammal o‘zlashtirish, pedagogik vaziyat va jarayonlarni anglash va ularni ob’ektiv tahlil qila olish);

➤ fanga oid qobiliyatlar (inklyuziv ta’lim fanlarini professional darajada bilish).

➤ Axborot ta’lim muhitini inklyuziv ta’lim muassasasi darajasida takomillashtirishga ta’limni texnologiyalashtirish jarayonining tarkibiy qismi sifatida qaraladi va quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo‘ladi:

➤ yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishning pedagogik sharoitlarini ta’minlash;

➤ ta’lim jarayoniga pedagogik informatikaning metodlari va strategiyasini tatbiq etish.

O‘quvchi-talaba hozirgi kunda global tarmoq yoki multimedialar vositasida o‘zini har tomonlama kamol toptirish, turli axborotlarga ega bo‘lish imkoniyatiga ega. Aynan shu imkoniyatlar shaxs axborot madaniyatini shakllantirish vazifasini o‘tashga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta‘lim muassasasi o‘quvchi-talabalari zamonaviy kompyuter muhitida turli axborot manbalari bilan erkin ishlay olishlari; vazifa-topshiriqlarini bajarishi, elektron hujjat aylanmalari yaratishi, axborot so‘rovlarini to‘g‘ri tashkil qilishi, zarurat tug‘ilganda axborot va kommunikatsion texnologiyalar asosida muassasani boshqarishi talab etiladi.

Bu kabi sharoitlarda o‘quvchi-talabaning inklyuziv ta‘lim muassasasida barcha fan asoslaridan, asosan, axborot texnologiyalaridan egallagan kasb faoliyati, intellektual, fuqarolik-huquqiy, kompyuter savodxonligi singari bilim, ko‘nikma va malakalari natijalari birinchi planga chiqadi. E’tirof etilgan bilim, ko‘nikma va malakalar majmuasi talabaning kasbiy faolyati bilan bog‘liq yuzaga keladigan turli muammolarni bartaraf etish jarayonida, shuningdek, to‘laqonli shaxs sifatida jamiyatda o‘z o‘rnini topishida muhim omil sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O‘zbekiston, 2017. – 56 b.
2. Karimov K.A.Masofaviy ta‘lim shakllari // Kasb-hunar ta‘limi. – Toshkent, 2012. – №5. – B. 16-20.
3. Karimov K.A. Pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimida masofaviy ta‘limning tarmoqli modeli // Ta‘lim muammolari. – Toshkent, 2012. – №4. – B. 59-62.
4. Karimov K.A. Masofali ta‘lim muhitini modellashtirish // Ta‘lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. – Toshkent, 2013. – №4. – B. 57-58.
5. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent, 2023.
6. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." – T.: Fan va texnologiya, 288 (2008).

THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE TEXT OF FAIRY TALES IN THE "MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY" CLASSES OF THE PRIMARY GRADE

Sherbekov Ahmadjon

Student of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Abstract. *This article presents the modern basics of using pedagogical technologies in the teaching of the fairy tale text in the "Mother language and reading literacy" classes of the primary grade.*

Keywords: *mother tongue and reading literacy, fairy tale, modern methods, pedagogical technologies.*

Today, as in all areas, huge reforms are being implemented in the field of education. In the new Uzbekistan, the development of education is being approached as a priority source of development. The President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev, pointing out the

tasks aimed at the further development of public education, said: "In order to increase the knowledge and level of not only young people, but also members of our society as a whole, first of all, knowledge and high spirituality are needed. Where there is no knowledge, there is backwardness, ignorance and, of course, error. As the sages of the East say, "The greatest wealth is intelligence and knowledge, the greatest inheritance is a good upbringing, and the greatest poverty is ignorance"! Therefore, for all of us, the acquisition of modern knowledge, to be the owner of true enlightenment and high culture should become a continuous necessity of life. The goal of building a democratic state and civil society in our country is being implemented, and the place and role of young people in this process is of particular importance. After all, young people are our future, raising the holy land inherited from our ancestors, raising it to the level of advanced countries depends on their knowledge, talent, courage, and spiritual perfection.

Currently, special attention is paid to relying on the original national values in the educational system, and it is becoming a priority to adhere to the formation of human spirituality as a primary task. In primary education, which is the main link of continuous education, special attention is paid to the formation of students' general cultural and moral skills, and initial literacy skills.[2] "Reading" and "Native language" lessons taught in primary classes according to the National curriculum have been integrated since the last academic year, and "Mother language and reading literacy" lessons have been introduced into educational practice. Textbooks of the same name were published for grades 1-2. The main purpose of mother tongue and reading literacy in primary grades is to develop children's oral and written speech and thinking, to develop them as individuals, to develop their interest in learning, to develop activity, independence, creativity, etc., taking into account the age characteristics of children. [3] Enriching the spiritual world of students is considered an important task, especially in primary education. In this regard, it is not wrong to say that the teaching of fairy tales is of great importance. It is known that fairy tales are one of the most ancient popular and widespread genres of folk art. Tales belong to the epic type of folklore. Its distinctive feature is its eventfulness, the telling of an event in the style of a perfect story. Fairy tales make life wonderful and strange and attractive. reflects in a way that arouses artistic pleasure in people. [4] The goals and objectives of primary school education determine the content and structure of the material to be studied.

From this point of view, many fairy tales are studied in primary classes. In particular, in the "Art and Culture" section of the 1st grade textbook "Mother Language and Reading Literacy", we will learn about Uzbek folk tales such as "Zumrad va Kimmat", "Emerald and Precious", "Uch Aghayi Batirlar" information will be provided and the fairy tale "Serkabobo's trick" will be studied. There are 12 sections in the 3rd grade "Reading Book" textbook, and 3 fairy tales are given in the "People's Oral Art" section: "Honesty", "Wise Young Man", "Unity - Great Happiness". In the "World Children" section of the textbook, the Indian folk tale "Anbe and Ranbe" and the Lao folk tale "The Crow Left in the Spot" are presented. There are 12 sections in the 4th grade "Reading Book", and its "Folk Oral Creativity" section contains 2 fairy tales: "The State", "Zyirak 3 Yugit". Teaching fairy tales in primary grades places the following demands on teachers: 1) to create good reading qualities in students based on the texts of fairy tales; 2) to achieve full understanding of the content of the text by students; 3) to teach to distinguish between characters in fairy tales; 4) teach students about events, life facts, teaching to understand fantasy correctly; 5) achieving aesthetic pleasure of students; 6) ensure correct understanding of difficult words in fairy tales; 7) to reach certain conclusions by comparing their

own moral qualities with the moral qualities of characters; 8) to get the students to tell the stories completely in the second person.

The following goals are considered when learning fairy tales in primary classes: 1. To educate children in a perfect human spirit, to cultivate in them a sense of love for the Motherland and society. 2. To provide students with knowledge on the materials of folk tales based on state educational standards. 3. Encouraging students to read fairy tale materials. 4. Development of students' reading and speaking skills. Learning fairy tales in primary grades requires the teacher to use different methods in the lesson.

The following methods can be used for learning fairy tales in elementary grades. 1. In order to arouse the interest of students in fairy tales, they are given as an oral story, preserving their lexical and syntactic features, and it is required to speak such a story. Because in order for the content of the fairy tale to fully reach the students, the teacher or the student should make it an independent artistic story. 2. After the story is narrated, it is taught independently, some (difficult to understand) words are explained during the reading process. 3. The idea of the tale is revealed by way of question and answer. 4. Pictures are drawn based on the plot of the fairy tale. 5. The qualities of the heroes of fairy tales are related to the characters of some people in life, Students are required to independently express their conclusions by comparing their qualities. 6. Based on the content of the fairy tale, independent work on the development of the student's mental activity is conducted.

When the texts of fairy tales are read in elementary grades, students are required to: 1. Know the meaning of each word and sentence in the fairy tale. 2. Understand and explain the meaning of each logical incomplete part. 3. To be able to find the main and secondary ideas in the fairy tale, to be able to compare them with each other. The stated requirements will undoubtedly have a positive effect on the enrichment of students' speech. Reading fairy tales, studying them is carried out in connection with the development of students' speech. The task of increasing students' vocabulary is to explain unfamiliar words to the student, use folk phrases, proverbs in speech, It is done by dividing the subjects into categories. The exercise of creating a sentence is read on the basis of getting answers to questions, using folk phrases and proverbs in speech. Writing a text consists of writing a story based on a picture, retelling a story heard from others.

During the study of fairy tales, students may have different ideas. Some characters in the fairy tale may not be liked by some readers, and some may be very favorable. Some students say that they love this story with all their hearts. Accordingly, if it is felt that students have doubts and wrong thoughts while learning fairy tales, the teacher should study these thoughts and organize a class discussion (discussion lesson) for them. Because such conversation-discussion helps to study the fairy tale in depth, students' interest, imagination, gives an opportunity to determine the scope of thinking.

Demonstration plays a big role in this field as well. Instructional materials facilitate the teacher's work in learning fairy tales. In methodological literature, it is recommended to conduct questions and answers related to the content of fairy tales to primary school students, because students think to answer questions, learn to discuss and evaluate the behavior of fairy tale characters. In a word, the role of folk tales is incomparable in ensuring the development of the student's personality by effectively coordinating the tasks of education and upbringing.

The reader strives to follow the example of the positive heroes of the fairy tale he fell in love with, to be like them in honesty, correctness, and hard work. And hating the negative

characters, tries not to be like them. Therefore, the use of folk tales gives positive results both in increasing students' interest in knowledge and in raising them to be perfect people. At the same time, fairy tales are of great importance in the development of students' speech. The text of fairy tales provides the necessary material for the development of connected speech, the language of fairy tales is very simple, clear, rich in unique figurative expressions, which is very important for the development of students' thinking and speech. And fairy-tale events develop children's imagination, expand their understanding and arouse creative interest in them.

The text of fairy tales provides the necessary material for the development of connected speech, the language of fairy tales is very simple, clear, rich in unique figurative expressions, which is very important for the development of students' thinking and speech. And fairy-tale events develop children's imagination, expand their understanding and arouse creative interest in them. The text of fairy tales provides the necessary material for the development of connected speech, the language of fairy tales is very simple, clear, rich in unique figurative expressions, which is very important for the development of students' thinking and speech. And fairy-tale events develop children's imagination, expand their understanding and arouse creative interest in them.

Folk art is the oldest art of humanity. Oral artistic creativity, which is a rare heritage of our national treasure, created by the Uzbek people for thousands of years, always serves as spiritual food for human perfection, country's well-being, and society's maturity. Folklore genres passed down safely from generation to generation serve as guides in social-political, educational-educational fields, schools, spiritual-educational direction. It is no exaggeration to say that proverbs and sayings, which have been proven as a result of people's life experiences and daily observations, are the textbooks of the school of life.

One of the reasons why the fairy tale genre is well accepted and read by children in folklore is the impressiveness, sharpness, meaning and closeness of the language of fairy tales. In most of the fairy tales, the depiction of real life is combined with elements of adventure.

The sharp, interesting subject of the fairy tale, the extraordinarily wonderful situation in the development of the story will fascinate children, the brave, strong, resourceful, brave, agile heroes, the ideological direction of the fairy tale, the constant victory of the power of goodness in it will attract children. pulls The form of storytelling adopted in a fairy tale is repetition of the same words and phrases over and over again, melodiousness, impressiveness of the language, vividness of the means of expression, very interesting for children. The participants in fairy tales are often the personification of compassionate, generous, fair and their opposite, evil, miserly, greedy people.

The pedagogical value of the fairy tale is that the students are happy that the truth and honesty won in it, that the poor people got out of trouble, that is, that goodness and goodness came true, and that evil and wickedness were condemned. They always want it to be like this in life. For example, in the tale "Honesty" (12.30) the main idea is to help the poor, to live by one's own work, and the idea that this is even the desire of the whole nation is put forward, in the tale "The Punishment of the Trickster" and (8.57) the idea that the truth of the simple-minded will win over the tricks of the trickster, and that betrayal will not go unpunished, is put forward. Both tales end with the victory of righteousness.

Animal stories are taught more often in elementary grades. Fairy tales such as "The tale of the wolf as a doctor" (A. Obidjon) (8.70), "The fox with the jug" (8.51) are taught and analyzed in the style of real life stories.

When working on the text of a fairy tale, the following types of work are used: selective reading, answering questions, making up and answering questions about the content of the fairy tale, making a plan, retelling, creative continuation, telling a story, graphically depicting the characters. In such tales, the habits of animals are analyzed, but it is not recommended to compare them with the character of people.

It is known from school experience that young students know well that animals in fairy tales do not speak, foxes and cranes do not visit each other, but they perceive the world of fairy tales as a real life story. When reading and analyzing a fairy tale, all work is directed to a better understanding of the content of the text, to correctly imagine the development of the subject, the behavior of the participating characters, and their interactions. Selective reading and retelling are important in this.

For example, the following tasks can be used to master the content of the fairy tale "Is it easy to be polite?" (A. Obidjon) (8.113):

1. Read the mouse's conversation with his mother. Describe how the mother responded to the mouse's question, "What do you need to do to be polite?"
2. Find and read the scene where the mouse meets the cat. Why does the evil in Shum Barak's eyes disappear suddenly?
3. Why does the Goat pray to the Mouse "Don't be short"? Find this place and read it.

At the final stage of the analysis of the fairy tale, the students' summary of the fairy tale is made using questions such as "Find and read the part of the fairy tale that you really liked", "Tell me why you liked this particular part", "Have there been any events in your life similar to the events in the fairy tale?" understanding is achieved.

In addition to fairy tales about animals, elementary school students read "The State" (4-p.49-b), "Ilm Afzal" (4-p.44-b), "The Trickster's Punishment" (4-p.57- b), they also read folk tales such as "A person without skills is close to death" (4-s.61-b). In such fairy tales, the people tell their lives, therefore, after reading the fairy tale, the students will learn about the life of the people in the past, their thoughts and dreams.

The analysis of such tales is organized in the style of an artistic story. Under the guidance of the teacher, children evaluate the behavior and certain actions of the participants in the fairy tale, tell their relationship to each other and draw conclusions about some characters on the basis of these, draw up a plan of the fairy tale, read the fairy tale in roles.

A fairy tale is a fairy tale that describes events related to ordinary life. To prepare for reading the fairy tale, a conversation is held about how our ancestors imagined the nature and existence around us. Such a conversation helps to understand the artistic characters in the fairy tale, their mutual relations, behavior, and characters. In the process of working on the text of the fairy tale "The State", students evaluate the heroes of the tale by finding answers to questions such as "How does the peasant's household live?", "Why does the State not want to leave the peasant's household?" they come to the conclusion that it is necessary. When working on a fairy tale, it is important to teach children not only to read a fairy tale, but also to tell it. Telling stories develops oral speech, enriches children's speech with new words and phrases.

In order to teach students to use the language of fairy tales freely in the 1st grade, the teacher can tell it during the first introduction to the fairy tale.

After the student has mastered the content of the fairy tale, it is necessary to pay special attention to working on his language. When retelling the content of the fairy tale, describing the

characters, students are required to use language tools appropriately in their own speech. It is necessary to create a demand and a situation, a need for using language tools.

There are words and phrases in fairy tale language that have a special effect on a child. For example, in the fairy tale "Tiger, Fox and Wolf" "May the mountain goat be our great one", "May the hare be our king's morning breakfast", "Deer be your evening meal, sheep your midday meal" It is necessary to pay attention to the highlighted words in sentences such as "let's be" and use them in speech while telling the story.

It is necessary to work on the proverbs presented in the fairy tales, to convey the ideas presented in them to the minds of children, to develop communicative speech through memorization, and to increase the effectiveness of the speech. For example, in the fairy tale "Honest Boy" it is told that the boy liked the king with his honesty. This fairy tale should be passed on the basis of new pedagogical technology.

Information about the genres of fairy tales and anecdotes, which have an important place in the science of folklore. Elucidate the role of fairy tales and anecdotes in folklore, their language and artistic features. Demonstration of educational tools, scientific research works, pamphlets and monographs of folklorists on fairy tales to students. It is appropriate to use blitz surveys, traditional lectures, interviews, and short tests.

REFERENCES

1. Ismailova A. "Pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle in students during extra-curricular education - education" candidacy thesis. T: 2014 year.
2. Olimov Q. "Pedagogical technologies". T: Science and Technology Publishing House. 2011. 275 pages.
3. Karaboyev U. Holidays of Uzbekistan.- T.: Teacher, 2021.- 186 p. 4. Rahmatullayev A. "Innovative technology in the continuous education system". Nasaf publishing house, 2013. 42 pages.
4. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference "Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology" (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: "Science and innovation", 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>, <https://zenodo.org/records/10355987>

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ РАССКАЗОВ НА УЧЕБНИКОВ РОДНОМ ЯЗЫКЕ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТИ

Алимова Мавлуда Адиз кизи

*Кафедра начального образования доторантка Бухарский государственный
педагогический институт*

Аннотация. Представления младших школьников об окружающем мире формируются сначала при чтении небольших прозаических произведений. Тем более, что рассказы и сказки небольшого размера, язык простой и понятный для детей, чтение их не

составляет труда для школьников. В данной статье представлены некоторые сведения о развитии навыков мышления учащихся начальных классов через рассказы в учебниках «Родной язык и читательская грамотность».

Ключевые слова: учебник, родной язык и грамотность чтения, читатель, рассказ, проза, мышление, начальный класс, развивать.

Мышление – это высший уровень познания реальности. Эмоциональной основой мышления является восприятие, восприятие и представление. Способность мыслить присутствует у каждого здорового человека. От маленьких детей до зрелых людей, все думают, воображают, думают. Чем больше у человека развита способность мыслить, тем он более зрелый. Развивать мыслительные способности с раннего возраста – значит вырастить идеального человека.

Учителя могут непосредственно развивать мыслительные способности учащихся начальных классов во время урока. Тем более, что рассказы, преподаваемые на нынешнем родном языке и на уроках читательской грамотности, живы и отражают события, происходящие в нашей повседневной жизни, интерес учащихся к их чтению возрастает и это создает некоторое облегчение для педагогов. Читая истории и тексты, основанные на жизненных событиях, их воображение снова расширяется, а процесс мышления становится легче.

Проанализируем рассказ «Птенцы славы» из учебника «Родной язык и грамотность чтения» 1 класс (часть 1): Цыплята Иззата

Мунисе было скучно дома одному. Когда он выглянул во двор, дверь его соседа Иззата была открыта. Муниса выходит из их ворот. Иззат играл во дворе.

- Иззат! - позвала Муниса. Иззат улыбается ему.

- Помнишь, ты хотел показать своих цыплят, — сказала она.

- Давай, я тебе покажу, — ответил Иззат.

Иззат отвел Мунису в курятник.

- У нас пять цыплят. Они пташки желтой курицы.

В клетке был большой желтый цыпленок. Рядом с ним щебетали его птенцы. Курица порылась и находила для них что-нибудь. Он увидел детей и сразу встал.

- Курочка у тебя жадная, - сказала Муниса, - я хотела посмотреть на ее птенцов.

- Если мы ненадолго спрячемся, дети снова выйдут, сказал Иззат.

Они немного спрятались. Затем птенцы один за другим вылезли из материнского гнезда. Муниса уставилась на них.

Мухаббат Хамидова

Наблюдать за цыплятами всегда весело. Их красота и привлекательность привлекают их. Каждый ребенок хотя бы раз пытался его выследить и поймать. Учащиеся еще раз почувствуют удовольствие от этого занятия, интересного благодаря сюжету. Этот рассказ не только взят из событий, с которыми можно столкнуться в нашей повседневной жизни, но и раскрывает другую ситуацию, незнакомую детям. Почему ему так хотелось показать своих цыпочек?

Почему курица выпустила птенцов после того, как Муниса и Иззат спрятались? Именно такую информацию студенты усваивают через истории. Наседка каркает ради безопасности своих птенцов и защищает их от посторонних. Как только чужие скрываются из виду, наседка чувствует себя свободной и выпускает птенцов из-под

крыльев. Рассказывая эту историю, педагог должен объяснить чувство материнства, насколько мать защищает своих детей и насколько важно для нее благополучие ее детей. Благодаря этому рассказу учащиеся поймут причину незнакомой для них ситуации.

Благодаря этим небольшим рассказам постепенно формируются мировоззрения учащихся об окружающем мире и законах природы. После прочтения и анализа такой серии жизненных историй мысли учащихся о существовании становятся более ясными. Не следует забывать, что у студентов с широким мировоззрением лучше развиваются мыслительные способности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursunva boshq. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-2-qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: “Respublika ta‘lim markazi”, 2021. – 120
2. Azimova I, Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-2-qism: 1-sinf uchun darslik. – T.: “Respublika ta‘lim markazi”, 2021. – 104 b.
3. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun, Ro‘zmetova Z Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-2-qism: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “Respublika ta‘lim markazi”, 2022. – 144 b.
4. <https://edu02.ru/uz/vidy-myshleniya-i-ih-harakteristika-myshlenie-ego-formy-i-vidy-vidy/>

RUBOIY JANRINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Baltayeva Iqbal Tadjibayevna

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, “O‘zbek va chet tillari” kafedrası
professor v.b., filologiya fanlari nomzodi*

***Annotatsiya.** Maqolada badiiy ijod – san’atkor shaxsning iste’dodiga ko‘p darajada bog‘liq bo‘lgan subyektiv hodisa ekanligi, mumtoz asarda, xususan, ruboiy janrida ijodkor mansub bo‘lgan adabiy muhit o‘z aksini qoldirishi bilan birga, ayni vaqtda, ijodkorning voqelikka o‘ziga xos yondashuvi, voqelikdan ko‘plab faktlardan keraklisini tanlab olishi va bugungi kun o‘quvchisi dunyoqarashi va istaklariga monand holda, o‘ziga xos yo‘sinda tasvirlashi haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** ruboiy, mumtoz janr, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, g‘oyaviy mazmun, obraz, badiiy ifoda yo‘sini, betakrorlik.*

Mumtoz o‘zbek she‘riyatidagi ruboiy – to‘rt misradan iborat mustaqil lirik janr. U – aruz she‘riy tizimi hazaj bahrining har biri o‘n ikki shaxobchadan iborat axrab va axram kabi ikki shajarasidagina yozilishi shart bo‘lgan poetik shakl. Agar shoir ruboiy janrida ijod qilaman desa, albatta, ruboiy janrining yuqorida aytilgan talablariga bo‘ysunishga majbur. Bordi-yu, bu talablarga bo‘ysunmasa, uning bitganlari ruboiy janridagi asar hisoblanmaydi. Shuning uchun ham, barcha ruboiynavis shoirlar o‘z ijodlarida ana shu qonun talablarini takrorlagan taqdiridagina o‘z bitganlarining ruboiy sanalishiga erishadilar. Ayni vaqtda turli ijodkorlar

tomonidan yaratilgan har bir asl ruboiy o‘zining g‘oyaviy mazmuni, obrazlari va badiiy ifoda yo‘sini bilan betakrorlikka ega bo‘lishi talab etiladi.

Alisher Navoiy o‘zbek tilida 133 ta, fors tilida esa 73 ta ruboiy yozgan²⁵. Demak, ulug‘ mutafakkir 206 ta ruboiysida ikki yuzu olti marta o‘zini shaklan takrorlagan. Lekin bu 206 ruboiyning birortasi boshqasini mazmun ifoda shakli jihatidan takrorlamagan. Kezi kelganida shuni ham ta’kidlab o‘tish joizki, mumtoz adabiyot nazariy poetikasining asriy qonuniyatlari ijodkorni vorisiylik an‘analari sari bevosita yo‘naltirar edi. Negaki, maktab va madrasalarda o‘qitilgan “Ilmi adab” va uning tarkibiga kirgan 16, 19 hatto ayrim manbalarda sanalgan 24 ilm – aruz ilmi, badi’, qofiya ilmi, ilmi saj’ va boshqalarga murojaat qilishning o‘ziyoq an‘analarga vorisiylik uchun yetaklovchi fanlar majmuini tashkil qilgan.

Navoiy hazratlarining “Kim istasa saltanat...”deb boshlanadigan mashhur ruboiysida mamlakatni boshqaruvchi arbob vazifadorligiga taalluqli ustozlar o‘g‘tlari vorisiylik doirasidagi badiiy progress darajasida o‘z badiiy tajassumini topgan:

Kim istasa saltanat, sahodur anga shart,
Har va’daki aylasa, vafodur anga shart.
Kim faqr talab qilsa, fanodur anga shart,
Ollig‘a nekim kelsa, rizodur anga shart.²⁶

Demak, saltanatga taaddi qiluvchi shaxs fe’li va tarbiyasida, avvalo, raiyatga saxovatpeshalik, xalqning oldiga chiqib so‘zlaganida nimani va’da qilgan bo‘lsa, unga vafo qilish, hattoki, fuqarolar uning o‘lishini istagan taqdirda ham ulus tinchligi va vatan kelajagi yo‘lida fanoga rozi bo‘lish, xullas, huzuriga kim nimaning ilinjida kelsa, rizo qilmoq fazilatlariga ega bo‘lishi lozimligi uqtilarmoqda. Ulug‘ shoir bunday orzusini temuriy shahzodalar faoliyatida amalga oshishini niyat qilgan, albatta.

Shoirning adabiy vorisiylik an‘analariga sodiq holda ritmo-sintaktik parallelizm degan stilistik usuldan mohirona foydalanib yaratilgan yana bir falsafiy ruboiysi mazmuniga e’tibor beraylik:

Ne jismida tobu, ne tanida quvvat,
Ne ko‘nglida xushluq, ne o‘zida sihat.
Mundoq kishining munosibidur uzlat,
Vayronasidin chiqmoq anga ne nisbat.²⁷

Ushbu ruboiy misralaridagi “jism - tan”, “tob - quvvat”, “ko‘ngil -o‘zlik”, “kayfiyat xushligi - sihat” ritmo-sintaktik parallellari o‘zak mohiyatni bo‘rttirib ifodalagan. Darhaqiqat, mustahkam sihati, tugamas quvvati, ko‘tarinki kayfiyati yo‘q, elning koriga yaramaydigan kimsa jamiyatdan chekkadagi uzlatga munosib. So‘nggi misradagi vayronasidan (qabridan) nima unib chiqadi, qabilida ramziy ifodalangan fikrda bunda toifadagi odamlar o‘limidan so‘ng xalqning orasida qanday xotirani qoldiradi, degan ma’no yashiringan.

Mumtoz poetikaga oid tadqiqotlardan ma’lumki, Alisher Navoiy hamda Bobur ruboiylari orasida bir-biriga mavzu, g‘oya jihatidan juda o‘xshash yoki o‘ta yaqin asarlar anchagina bor. Lekin mavzu hamda badiiy niyat qanchalik o‘xshash va yaqin bo‘lishiga qaramay, bu ikki ulkan ijodkorning ruboiylari tamomila betakrorlik xususiyatlariga egadir. Misol uchun, Alisher Navoiyning quyidagi mashhur ruboiysida g‘urbatdagi g‘aribga g‘am oshnoligi, unga shodmonlik begonligi, unday kimsaga shafqatli va mehribonlik qiladigan kishining topilmasligi, behad

²⁵ Хайитметов А. Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари—Тошкент,1959. —Б.104.

²⁶ “Badoye’ ul bidoya”dan. - Xurshid Davron kutubxonasi.<https://kh.-davron.uz.kutubxona>.

²⁷ Алишер Навоий. МАТ. 3-жилд . —Т.: Фан, 1988. —Б. 6- 20

boylikka ega bo‘lgan holda, erksiz tirikchilik qilgandan ko‘ra qashshoq bo‘lsa-da, ozod-hur yashash afzal ekani mushohadakor she‘rxonning esidan chiqmaydigan yo‘sinda kuylangan:

G‘urbatda g‘arib shodmon bo‘lmas emish,
El anga shafiqu mehribon bo‘lmas emish.
Oltun qafas ichra gar qizil gul bitsa,
Bulbulg‘a tikondek oshyon bo‘lmas emish²⁸

Zahiriddin Muhammad Boburning tubandagi ruboiysida ham hazrat Navoiy she‘ridagi kabi g‘urbat, ya‘ni begona yurtlarda yurgan kishini hech kim esga olmasligi, uni shod qilishga urinmasligi, musofir kimsa sevinch-u quvonch nimaligini bilmay o‘tishi o‘z ifodasini topgan:

Yod etmas emish kishini g‘urbatta kishi,
Shod etmas emish ko‘ngulni mehnatta kishi.
Ko‘nglum bu g‘ariblikda shod o‘lmadi, oh
G‘urbatta sevunmas ermish, albatta, kishi.²⁹

Har ikki shoir ijodidan keltirilgan ruboiylar bir mavzu, bitta janr, hatto, hazaj bahrining axrab shajarasi deb atalmish bir vaznda yozilgan. Ushbu badiiy xususiyatlar bu bitiklardagi takroriylikni ko‘rsatib turibdi. Ammo bu ikki asarni bir xil, bittasini o‘qigach, ikkinchisini o‘qimasa ham bo‘laveradi, deyish mumkin emasligi ayon haqiqat.”Shoir ijodining qimmatini uning sof shaxsiy kechinmalari, tasviri bilan emas, balki zamonasining ijtimoiy jihatdan muhim hodisalarini o‘zining shaxsiy tarjimai holi faktiga aylantira olishi bilan belgilanadi”³⁰-degan edi prof. H.Jo‘rayev. Ayniqsa, lirikada fikr va his umuminsoniy ekanligini ta‘kidlab, adabiyotshunos I.Sulton: “lirik qahramon – lirik asarda kechinmalari tasvirlanayotgan kishi, shoirning ustun jihatlarini, ya‘ni umumjamiyat uchun qimmatli his va fikrlarini tashuvchi shaxsdir, - degan xulosaga keladi,- u shoir shaxsi bilan estetik idealning quymasidir³¹”. Demak, yuqoridagi misralarda konkret ijodkor tomonidan ko‘hna mavzuning o‘ziga xos talqin etilishi badiiy betakrorlikka yo‘l ochgan.

Boburning E.Ochilov tomonidan tayyorlanib, 2007-yilda chop etilgan “Sochining savdosi tushti” sarlavhali devonida 209 ruboiy mavjud. Bobur ularni yaratishda janr kanonlari, ijodiy niyat va mavzu ifodasi nuqtai nazaridan ikki yuz to‘qqiz marta takroriylikka yo‘l qo‘ygan. Biroq ruboiylarning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, mazmuniga qaraladigan bo‘lsa, har biri bir-birini takrorlamaydigan betakror adabiy hodisa sifatida yaratilgani ko‘rinadi. Anglashiladiki, Bobur ruboiynavislik an‘analarining vorisi sifatida takroriylikka tayangan holda ikki yuz to‘qqiz marta betakror adabiy asar yaratgan. Bobur ayni janrning bir tarmog‘ida bitilgan she‘rida suyuqli ma‘shuqaning visoliga yetolmay, abgor bo‘lgan oshiq holatining qaytarilmas tasvirini an‘anaga tayanib, quyidagi yo‘sinda ifoda etadi:

To bo‘lg‘ali dildor o‘shal oy manga,
Holimni bilib, qilmadi parvoy manga.
Men asru xarobu yor ko‘p mustag‘niy,
Ey voy manga, voy manga, voy manga!³²

Ko‘rinadiki, san‘at va badiiy adabiyot ijtimoiy individning hayoti, taqdiri, tuyg‘ulari va o‘y-kechinmalarini badiiy tasvirlashga qaratilgani uchun ham, u insondagi takrorlanmas

²⁸ Алишер Навоий. МАТ. 3-жилд . –Т.: Фан, 1988. –Б. 48-49

²⁹ Захириддин Мухаммад Бобур. Девон. Т.: Фан,1994. –Б.96

³⁰ Х.Жўраев. Лирик қаҳрамон ва муаллиф шахсияти. –Т., 2008. –Б. 23.

³¹ Иззат Султон. Адабиёт назарияси. –Т.: Ўқитувчи, 1980. –Б. 234-235..

³² Zahiriddin Muhammad Bobur. G‘azallar. Ruboiylar... www.ziyouz.com/kutubxonasi. –Б.49.

fazilatlarni obrazli holatda ko‘rsatishga birlamchi vazifa sifatida qaraydi. Shu sababli san‘at va adabiyotda ijodkorning an‘analarga qay darajada amal qilishidan ko‘ra, qanday ko‘lamda chekingan holda betakror alohidalikka erishishi kitobxon uchun muhimroqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Алишер Навоий. МАТ. 3-жилд . –Т.: Фан, 1988. –Б. 48-49
2. “Badoye’ ul bidoya”dan. Xurshid Davron kutubxonasi. <https://kh.-davron.uz>. kutubxona.
3. Иззат Султон. Адабиёт назарияси. –Т.: Ўқитувчи, 1980. –Б. 234-235..
4. Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари–Тошкент, 1959. – Б.104.
5. Ҳ.Жўраев. Лирик қаҳрамон ва муаллиф шахсияти. –Т., 2008. –Б. 23.
6. Захириддин Муҳаммад Бобур. Девон. Т.: Фан,1994. –Б.96
7. Захириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. Тошкент: Шарқ, 2014.
8. Захириддин Муҳаммад Бобур. G‘azallar. Ruboiylar... www.ziyouz.com/ kutubxonasi. – Б. 49.

O‘QUVCHILARNI MUSTAQIL ISHLASHGA O‘RGATISHNING DARS SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI (MATEMATIKA FANI MISOLIDA)

Ernazarov A.J.

Sh.Rashidov nomidagi SamDU ixtisoslashtirilgan maktabi oliy toifali matematika fani o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jamiyatimizdagi dolzarb masala bo‘lgan ta‘lim jarayonida aniq fanlarni o‘qitishda ta‘lim ilovalarini qo‘llab, yangicha yondashuvlarni amalga oshirishga e‘tibor berilgan. Aniqrog‘i matematika darslari samaradorligi va ta‘lim sifatiga ijobiy ta‘sir etuvchi omillardan biri bo‘lgan mustaqil ishlarni tashkil etish hamda mustaqil ishlashga o‘rgatish metodlarini takomillashtirishga qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *ta‘lim, tarbiyasi, mustaqil ish, matematik masala, chiziqli va kvadratik funksiya, ta‘lim(mobil) ilovalari, ekstremal qiymatlar va grafiklar.*

O‘zbekiston mustaqillikka erishganiga 33 yil bo‘libdiki, ma‘naviy yetuk, ijodiy mukammal insonni tarbiyalash, ta‘lim va ma‘orifni yuksaltirish, milliy yuksalishni ro‘yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimiz va hukumatimizning eng dolzarb vazifalaridan biri bolib qolmoqda. Yoshlikda olingan ilm umr bo‘yi insonga do‘st, hamroh bo‘ladi. Kelajak avlod bilimli bo‘lsa, u mamlakatimiz va jahonda ro‘y berayotgan voqeahodisalarga baho bera oladi. To‘g‘ri xulosa chiqaradi hamda hayotini o‘zgartira oladi va jamiyat ravnagiga ham hissa qo‘shadi.

O‘quvchi yoshlar ta‘lim –tarbiyasida, o‘qitilayotgan aniq fanlardan berilayotgan bilimlarning chuqur egallanishi, xotirada uzoq vaqt saqlanib qolishida va o‘quvchining fikrlash hamda mulohaza qilish qobiliyatini shakllanishida *mustaqil ishlashga* o‘rganishi eng muhim omil hisoblanadi. Bizning ta‘lim tizimimizda ham o‘quvchilarni mustaqil ishlashi o‘qituvchi ishtirokisiz, o‘quvchining aqliy imkoniyatlari va egallagan bilimlari asosida biror topshiriqni bajarishi nazarda tutilgan. Ammo *mustaqil ishni* bajarish jarayonidagi ba‘zi muammolarni

bartaraf qilish, turli ko‘rsatmalar berish, nazorat qilgan holda tahlil qilib, yo‘l qo‘yilgan xatolarni tog‘rilab, xulosa chiqarishda o‘qituvchining maslahati muhim hisoblanadi.

Nazariy olingan bilimlarni fanlararo bog‘lab, amalda qo‘llashga doir nazorat ishlarini bajarish mustaqil ishlash samaradorligini baholovchi asosiy ko‘satkich bo‘lib hisoblanadi.

Masalan, perimetri o‘zgarmas to‘g‘ri tor‘tburchaklar tomonlari qanday bo‘lganda uning yuzi eng katta bo‘ladi? Bu masalani yechishda tuzilgan formula $S=xy=px-x^2$ kvadratik funksiya ko‘rinishiga keladi. Demak, $y=kx+b$ - chiziqli yoki $y=ax^2+bx+c$ kvadrat funksiya xossalari, grafiklari haqida to‘liq ma‘lumot berishda shunaqa misollar va fanlararo bog‘lanishlar ham tushuntirib o‘tiladi. Bu kabi yana bir qancha muhim masalalarning yechimlari matematika fanidagi ba‘zi funksiyalarning amaliy tadbirlari ekanligini aniq misollar va ekstremal masalalar bilan ko‘rsata olsak, shunda o‘quvchilarni matematikani oqitishga jalb qila olamiz.

Bugungi muayyan sharoitlarda ekstremal muammolarni samarali hal qila oladigan (ekstremal masalalarni matematik yechimini topadigan) va ularni hal qilishning eng yaxshi, afzalroq analitik usullarini maqsadli qidira oladigan mutaxassislarni tayyorlash masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Demak, o‘quvchi-yoshlarning qobiliyatlariga e‘tibor bergan holda, ularni matematik bilimlarni chuqur egallashi va kerak bo‘lganda amalda tadbir qila olishlariga (modellashtirishga o‘rgatish) o‘rgatishimiz kerak [1].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, o‘quvchilarni mustaqil fikrlash (ishlashga) ga o‘rgatishda e‘tibor qaratilishi lozim bo‘lgan muhim jihatlarni keltirib o‘tamiz:

- O‘quvchini mavjud bilimlarini takrorlashga qaratilgan, xotirani mustahkamlovchi mustaqil ishlarni bajarishga o‘rgatish;
- Kitoblar bilan ishlashga o‘rgatish;
- Turli ta‘lim (mobil) ilovalari bilan ishlashga o‘rgatish (iloji boricha dasturiy qismigacha kirib borish);
- Sodda mashqlar uchun ish algoritmini tuzib, ishni oxiriga yetkazishga o‘rgatish;
- Olingan nazariy bilimlarini amalda qo‘llashga doir nazorat ishlarini bajarish;
- Berilgan mustaqil ish natijalarini taqdimot qilish;
- Yakka yoki jamoaviy topshiriqlarni bajarishga o‘rgatish;
- Turli shakllar va grafiklarni modellashtirishga o‘rgatish.

1. Mustaqil ishga o‘rgatishning dastlabki qadamlari o‘qituvchi tomonidan bajarilgan ishlarni yozib olish yoki o‘zlari bilgan biror hayotiy masala yoki formula isbotini qayta ishlab berishlaridan iborat bo‘ladi.

Masalan, Menelay teoremasi: Agar biror to‘g‘ri chiziq ABC uchburchakning AB, BC, CA tomonlarini yoki ularning davomlarini C', A', B' nuqtalarda kesib o‘tsa, u holda:

$$\frac{BA'}{A'C} \cdot \frac{CB'}{B'A} \cdot \frac{AC'}{C'B} = 1. \quad (1) \quad \text{tenglik o‘rinli bo‘ladi.}$$

Isboti: Teoremada ko‘rsatilgan kesuvchi to‘g‘ri chiziqqa uchburchakning

A, B, C uchlaridan tushirilgan perpendikulyarlarning uzunliklarini α, β, γ bilan belgilab, mos o‘xshash uchburchaklar xossasidan foydalanib quyidagi nisbatlarni yozamiz (1-rasm):

$$\frac{\overline{A'C}}{A'C} = \frac{\gamma}{\gamma}, \frac{\overline{B'A}}{B'A} = \frac{\alpha}{\alpha}, \frac{\overline{C'B}}{C'B} = \frac{\beta}{\beta} \quad (2)$$

Bu tengliklarni hadlab ko‘paytirsak, (1) - munosabat kelib chiqadi.

2. Kitoblar(electron resurslar) bilan ishlashda berilgan masalaning yechimi darsliklar, ilmiy-ommabop adabiyotlar, turli ta‘lim ilovalari va internet manbalaridan(masalan “Mahorat akademiyasi”) izlanadi. O‘quvchi va o‘qituvchilarning asosiy foydalanadigan manbasi darsliklar ekanligini hisobga olish zarur(electron shaklda bo‘lsa ham). Endi mavjud kitoblar(darsliklar)ga ba‘zi yangiliklarni qo‘shib, boyitib va raqamli texnologiyalar vositasida istalgan joyda foydalanish imkoniyati ham kengaymoqda. Demak, darsliklar va ta‘lim ilovalaridan mustaqil foydalanishda qanday jihatlarga e‘tibor qaratilishini ham hisobga olish zarur. Ya‘ni mavzu mazmunini ochib beruvchi hayotiy misollardan bir nechta na‘munalar keltirish lozim. Mavzuning nazariy qismiga hayotiy masalalarga bog‘lab jiddiy urg‘u berish kerak. Mavzu shunday yoritilsinki, o‘rta darajadagi o‘quvchi ham mustaqil o‘qib, tushunchaga ega bo‘la olsin(to‘liq bo‘lmasa ham). Agar darslikda bu jihatlarga e‘tibor berilmagan bo‘lsa, o‘qituvchi turli manbalardan kerakli ma‘lumotlarni topib, shu kabi kamchiliklarni mustaqil ishlar topshiriqlariga ham kiritishi kerak. Darsliklarning bir nechta muqobil na‘munasi bo‘lsin. Masalan, PISA tadqiqotlarida yuqori natija ko‘rsatgan Yaponiya, Singapur, Koreya, Kanada va Finlandiya kabi davlatlar maktablari darsliklarini ham tarjima qilib o‘rganib borish foydadan holi bo‘lmaydi.

3. Turli ta‘lim ilovalari va platformalar bilan ishlashni o‘rgatish(iloji boricha dasturiy qismigacha kirib borish)da raqamli texnologiyalarning o‘rni nihoyatda katta. Masalan, Google Диск, Survey Maker, Plickers, Mindly, QR Code Reader va Облачное хранилище данных kabi ilovalar imkoniyatlaridan yoki platformalardagi milliy videoresurslardan mustaqil ishlashda samarali foydalanish mumkin .

4. Mustaqil ishlashga o‘rgatishni sodda masalalarni bajarishdan boshlash maqsadga muvofiq. Chunki osonroq masalalarni yechish algoritmi ham sodda bo‘ladi. Shu yo‘l bilan o‘quvchida o‘ziga ishonch uyg‘otiladi. Keyingi topshiriq oldingisining mantiqiy davomi bo‘lsa, oldingi va keyingi mavzularni bog‘lanishi hamda bajarilayotgan ishlar ketma-ketligi ancha tushunarli bo‘ladi. Darsning boshida talabalar $y = kx^2$ funksiyasi bilan tanishadilar. Bularni e‘tiborga olib, o‘quvchilarga $y = ax^2 + bx + c$ da parabola grafigini yaratish mumkin bo‘lgan algoritmi taklif qilinadi.

5. Nazariy olingan bilimlarni fanlararo bog‘lab, amalda qo‘llashga doir nazorat ishlarini bajarish mustaqil ishlash samaradorligini baholovchi asosiy ko‘rsatgich bo‘lib hisoblanadi. Masalan, algebra fanidan funksiya mavzusini boshlashdan oldin barcha o‘quvchilar uchun qiziqarli bo‘lgan biror hayotiy misol keltiriladi: “Kaptiva” mashinasi soatiga o‘rtacha 80 km/soat tezlik bilan yursa(albatta birligini yozish kerak) Samarqanddan Toshkentgacha bo‘lgan 300 km yo‘lni qancha vaqtda bosib o‘tadi? Endi fizika kursidagi v tezlik bilan t vaqtda bosib o‘tilgan yo‘lning $s = vt$ formulasidan $t = s/v$ formulani hosil qilamiz va $t = 3,75$ yoki 3 soat 45 minutda bosib o‘tish mumkinligini ko‘rsatamiz. (Videoyechimda kaptiva ketaveradi. Vaqt va yo‘l o‘zgarib boradi yoki vaqt, tezlik va yo‘l o‘zgarib boradi. Animatsion bo‘ladi).

Bunga o‘xshash oson masalalarni og‘zaki keltiramiz. Shu masofani turli tezliklarda o‘tish vaqti turlicha bo‘lishini, masofa o‘zgarmasa t va v kattaliklardan biri berilganda ikkinchisini topish mumkinligini mustaqil ish sifatida beramiz[3].

6. Ma‘lum bir vaziyatlarda, biz har doim eng kam xarajat bilan kerakli natijaga erishishni o‘z ichiga olgan eng yaxshi qarorni qabul qilishga harakat qilamiz. Ushbu yechim ko‘pincha optimal deb ataladi. «optimal» so‘zi (lot) - «eng yaxshi, mukammal» degan ma‘noni anglatadi. Ekstremal muammolarni hal qilish zarurati sanoat, iqtisodiyot va harbiy ishlarda paydo bo‘ldi; Ularni hal qilishda o‘z davrining deyarli barcha ko‘zga ko‘ringan matematiklari qatnashgan.

Imkoniyatlarning eng maqbulini topish uchun siz maksimal yoki minimal, ya'ni har qanday miqdorlarning eng katta yoki eng kichik qiymatlarini topish muammolarini hal qilishingiz kerak. Bu ikkala tushuncha - maksimal va minimal - «ekstremum» atamasi bilan birlashtirilgan. Shuningdek, yorug'lik, gaz, suyuqlik yoki jism tizimlari kabi ko'plab harakatlar yoki holatlar shunday bo'lib, ular ushbu ob'ektlar holatining ba'zi funksiyalarini minimallashtiradi.

Endi o'quvchilarga bu masalalarning yechimi $y=ax^2$ yoki $y=ax^2+bx+c$ ko'rinishdagi kvadrat funksiya xossalari va grafigini o'rganish bilan bog'liqligini aytsak, o'quvchi voqeani davomiga albatta e'tibor qaratadi. Yani o'tiladigan mavzu yoki mustaqil ishda nimalarga e'tibor berish kerakligini tushunadi.

Agar texnik vositalar va grafik chizuvchi dasturlar(desmos) bilan parabolaning turli holatlarini turli ranglarda ko'rsata olsak, bitta grafikni chizib tushuntirgandan ko'ra xotirada yaxshiroq qoladi.

2-rasm. Desmos dasturida kvadrat funksiya grafiklari.

7. Zamonaviy dunyoda funksiyalarning ekstremal qiymatlarini va ularda erishilgan parametrlarning qiymatlarini izlash hali ham dolzarbdir. Insoniyat to'plagan va to'plashda davom etayotgan katta ma'lumotlar ham adekvat usullar yordamida optimal ishlov berishni talab qiladi. Bundan kelib chiqib o'quvchilarni maktab yoshidayoq yakka yoki jamoa bo'lib ishlashga o'rgatish metodlarini ham takomillashtirib borish zarur. Mustaqil ish topshiriqlarini tashkil qilishlari va kattaroq hajmdagi ishlarni turli qismlarga bo'lib, o'zaro taqsimlab, yakunda javoblarni birlashtirishga o'rgatib borish ham dars samaradorligi va masala yechimini optimallashtirishga o'rgatadi.

8. Zamonaviy optimallashtirish muammolari o'rganilayotgan hodisaning adekvat matematik modelini yaratish uchun zarur bo'lgan dastlabki tadqiqotlarning tobora muhim qismini o'z ichiga oladi. Bu kabi muammolar yechimi matematik modelga bog'liq ekan, o'quvchilarga mustaqil ishlarni bajarishlarida o'ziga mos sodda matematik modellashtirish elementlarini o'rgatib borish zarurati paydo bo'ladi. Ekstremal muammoni hal qilishning optimal usullari har doim ham differentsial hisoblash usullari emas va ba'zida bu imkonsiz bo'lib chiqadi. Ekstremal masalalarning zamonaviy nazariyasi paydo bo'lishi bilan matematiklar hosilalari bo'lmagan yoki hatto uzluksiz funksiyalar bilan tobora ko'proq shug'ullanishlari kerak. Bu hosila mavzusi o'tilmagan sinflarda ham ekstremal masalalarni yechishga qaratilgan *mustaqil ishlarni* bajarish samaradorligini oshiradi. Masalan, perimetri 20 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning tomonlari uzunligi qanday bo'lganida uning yuzi eng katta bo'ladi?

Yechish: Perimetri $2x+2y=20$ ekanligidan $y=10-x$ va buni to'g'ri to'rtburchak yuzi $S=xy$ dagi y o'rniga qo'ysak, $S=x(10-x)=10x-x^2$ kvadrat funksiya hosil bo'ladi. Parabola uchi abtsisasi $x_0=-b/2a$ formulasidan tomonlar $x=5$ ($y=5$)sm dan bo'lganda yuzi eng katta (25 sm^2) qiymatni qabul qiladi. [4]

Trigonometrik funksiyalarning o'zgarishi bilan bo'g'liq yana bir masalani qaraylik: *Tengyonli uchburchak teng tomonlari orasidagi burchak qanday bo'lganda uning yuzi eng*

katta bo‘ladi? - Yechim: Uchburchak yuzini hisoblash uchun formuladan $a=b$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

ekanligini hisobga olsak yuzaning o‘zgarishi faqat α ga bo‘g‘liq va $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ ekanligidan $\sin \alpha = 1$, $\alpha = 90^\circ$ bo‘lganda yuza eng katta bo‘ladi. Demak, tengyonli uchburchaklar to‘g‘ri burchakli (katetlar bir hil) bolgandagina yuzasi eng katta bo‘ladi [5].

Asosiy umumiy maktab uchun matematika bo‘yicha kitoblarda (5-9 sinflar) funksiyaning ekstremal (eng katta yoki eng kichik) qiymatlarini topish uchun qiziqarli hayotiy masalalar kamdan-kam uchraydi. Bu yoshdagi o‘quvchilar sinfda bunday muammolarni deyarli hal qilmaydilar, lekin ular bilan faqat bitiruv sinflarida differensial hisoblash asoslarini o‘rganishda tanishadilar. Shunday qilib, darsliklarda, hosila 11-sinfda kiritiladi. Afsuski, bu vaqtga kelib maktab o‘quvchilarining matematikani o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasi qaytarib bo‘lmaydigan darajada yo‘qolishi mumkin yoki OTMga kirish testlarini amaliy tadbirlarini tushunmasa ham qisqa vaqtda yechimini topish bilan shug‘ullanishni o‘rganishadi [6]. Bu yerda $s = \pi R^2$ doira yuzi ham $y = ax^2$ kvadrat funksiyaning bir xususiy holati ekanligi tushuntirilsa va bir qancha amaliy tadbirlarga doir qiziqarli mustaqil ishlar berilsa, algebra va geometriya fanlari orasidagi fanlararo bo‘g‘liqliklar ham o‘quvchilarni samarali o‘rganishiga sabab bo‘ladi. [7]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. G.M.Musaxanova. Mustaqil ta‘lim jarayonida talabalarning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. 2020. №6. 222-224 b.
2. Есипов Б. П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. — М.: УЧПЕДГИЗ, 1961. — 239 с. 2 A.J.Ernazarov. Raqamli texnologiyalar vositasida o‘quvchilarni mustaqil ishlashga o‘rgatishning zaruriy shartlari. BuxDU. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnali, № 5-son 2024-yil May 8(176)-b
3. Мельникова, А. С. Организация самостоятельной работы школьников на уроках / А. С. Мельникова. — Текст : непосредственный // Педагогика: традиции и инновации : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.).
4. Vaxobov M.M. Umumiy o‘rta ta‘lim tizimida o‘qitish sifati monitoringi modelini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss avtoref. - T., 2016, - 81 b

O‘QUVCHILARNI O‘QUV STRATEGIYALARIGA O‘RGATISHDA O‘QITUVCHILARNING KASBIY VA SHAXSIY MUHIM SIFATLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Pulatova Muattar Kurakboyevna

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta‘lim maktabida faoliyat olib boradigan o‘qituvchilarga fanlarni o‘qitishda zamonaviy ta‘lim shakllaridan hisoblangan, o‘zini rivojlantiruvchi ta‘lim atributlari sirasiga kiruvchi o‘quv strategiyalarini o‘quvchilarga o‘rgatish uchun zaruriy pedagogik sifatlarni shakllantirish, mavjud ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari yuzasidan fikrlar bayon etilgan.

***Kalit so‘zlar:** Kasbiy va shaxsiy rivojlanish, pedagogik mahorat, ta’lim faoliyatining samaradorligi, o‘quv uslublari, strategik yondashuv, kommunikativlik kompetensiyasi.*

Pedagogik faoliyat inson mehnatining eng murakkab turlaridan biri hisoblanadi. O‘qituvchilik faoliyati ijtimoiy psixolog bo‘lishni taqazo qiladi. Zamonaviy o‘qitish talablari har bir o‘qituvchini doimiy ravishda o‘z pedagogik shaxsini rivojlantirish, qayta tayyorlash yoki doimiy ravishda o‘zgartirishga majbur qiladi, bu esa o‘qituvchining kasbiy, shaxsiy hamda axloqiy fazilatlarini o‘zgartirishning dolzarb ehtiyojidan kelib chiqadi. “...pedagoglarni shaxsiy - kasbiy rivojlanishining prinsipial yangi bosqichlari – pedagogik voqelikni hamkorlikda rivojlantirish bosqichi zaruriyati”ni belgilaydi. [3; 24 b.]

Pedagogik kompetentlilik yuksak darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallashni, shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi va kasbiy faoliyatidagi individuallikning yorqin ko‘rinishi sifatida tushuniladi.[1;92b] Kasbiy kompetentlilik esa o‘qituvchining ma’naviy dunyoqarashi, psixologik - pedagogik va tashkiliy texnologik salohiyati ya’ni uning kasbiy imkoniyatlari salohiyatini tasvirlaydi. Mazkur salohiyatni pedagogik jarayonlarning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘qituvchi faoliyatining holati va samaradorligi orqali aniqlash mumkin bo‘ladi. [7;172 b]

Kasbiy kompetentlilik pedagog uchun intilishi lozim bo‘lgan kasbiy cho‘qqi va faoliyatining konseptual loyihasi bo‘lishi zarur. Pedagog doimo turli murakkablikdagi kasbiy vazifalar va pedagogik vaziyatlarning maqbul yechimini topishga layoqatli, yangiliklar uchun ochiq, tashabbuskor, intiluvchan bo‘lishi kerak. Demak, bu jarayon pedagogdan o‘z faoliyatiga munosabatini o‘zgartirishni, lozim bo‘lsa, qayta qurishni talab etadi. [4]

Bugungi kunda maktabda tal’im subektlarining kommunikatsion munosabatlari amalga oshirish jarayonlari aniq ko‘rsatgichlarga asoslanadi. O‘qituvchining o‘quvchilar bilan munosabat doirasi ta’lim faoliyatining samaradorligiga bevosita tasirini o‘tkazadi. Olimlar Wittrock M.C. va Alesandrini K. pedagoglarning o‘quvchilar bilan aloqa o‘rnatishda quyidagi ahamiyatli jarayonlar jihatlarini ko‘rsatib bergan:

xotira jarayonlari ;

axborotni qayta ishlashga ta’sir qiluvchi motivatsion jarayonlar;

nevrologik o‘rganishda ishtirok etadigan miya funksiyalari ;

konstruktivizm (oldingi kognitiv bilimlarga ko‘ra o‘rganishni tushunishning yaxshiroq usuli sifatida).[8]

O‘quvchilarga o‘quv strategiyalarini o‘rgatishda o‘qituvchining o‘quvchilar bilan bog‘liq vazifalarini tahlil qilish, hamda mazkur strategik yondashuvlarni o‘rgatishni ayni vazifalar ko‘lamiga kiritish maqsadga muvofiq. Zamonaviy maktab o‘qituvchisining o‘quvchilar bilan bog‘liq vazifalari:

- o‘quv jarayonini tashkil qilish,
- darsdan tashqari holatlarda qo‘shimcha ma’lumotlar berish,
- kerakli maslahatlar berish,
- sinf rahbarligi.

Sinfda tarbiya jarayoni tashkilotchisi sifatida quyidagi tamoyillar asosida faoliyatini tashkil eta olishi maqsadga muvofiq:

ta’limni insonparvarlashtirish;

demokratlashtirish (muassasa);

majburlanmagan holda o‘qitish;

ixtiyoriy o‘zlashtirishga erishish.

Jamiyatda o‘qituvchining asosiy shaxsiy va kasbiy xislatlariga nisbatan quyidagi umumiy talablar qo‘yiladi:

- pedagogning individualligi;
- o‘qituvchining majburiy kasb talablari;
- zamonaviy talablarga javob berishga subektiv tayyorligi.

Davlat va jamiyat talablariga javob beradigan maktab o‘qituvchisi quyidagi xususiyatlarni o‘zining shaxsiy hamda kasbiy kompetenligi doirasida shakllantirishi va rivojlantirishini nazarda tutiladi:

- maqsadni samarali belgilash;
- aniq aloqalar o‘rnatish;
- harakatlarning o‘rnak darajasida bo‘lishi;
- moslashuvchanlik;
- tayyorgarlik;
- refleksiya-aks ettirish;
- hayot davomida o‘rganish;
- o‘rganishga bo‘lgan muhabbatni targ‘ib qilish.

O‘qituvchining asosiy kasbiy vazifasi o‘quvchilarga yangi bilim, odatlar va xatti-harakatlarni o‘rganish va o‘zlashtirishga yordam berishdir. Muvaffaqiyatli o‘qituvchining asosiy psixologik xususiyatlari quyidagilardir: shaxsiyat, munosabat, tajriba va o‘quvchilarning yutuqli natijalari. O‘qituvchi nafaqat sinf xonasiga bilim va fayz olib kiruvchi inson, balki, murg‘ak qalblarga orzu va maqsadlar baxsh etuvchi shaxs (turki) bo‘lishi ham lozim. Buning uchun o‘qituvchi o‘zining shaxsiy va kasbiy xususiyatlarini doimiy rivojlantirib borishini taqazo qiladi.

Pedagoglarning rivojlanish jarayoni va uzluksiz ta‘limining eng muhim vazifasi sifatida ular faoliyatining doimiy o‘zgaruvchan iqtisodiy, ijtimoiy, kasbiy sharoitlarga moslashishi, kasbiy mahorat darajasida shaxsiy - kasbiy rivojlanishi hamda takomillashishiga qulay sharoitlar yaratish yo‘nalishlarida belgilanadi. Pedagogning kasbiy rivojlanishi uning kasbiy va shaxsiy ahamiyatga ega sifatleri, qobiliyatlari, kasbiy bilimi, ko‘nikmalarini integratsiyalay olishi hamda amalga oshirishini nazarda tutadi. Bu holatda pedagog yangi tajriba va bilimlarga ochiq bo‘ladi”. [2] O‘quvchilar darsdan har tomonlama mamnun bo‘lishi, ularda orzular uyg‘onishi, amaliy faoliyatga, ijod qilishga, mehnat qilishga havas uyg‘onishi uchun o‘qituvchi pedagogik va psixologik ziyraklikka ega bo‘lishi kutiladi. Dars jarayonida o‘quvchilarga bilim berishgina emas, balki, yurt ravnaqining quruvchisi bo‘lish uchun nima qilish zarurligini ko‘rsatadigan “ko‘zgu” bo‘lishi, ertangi kunga ishonch uyg‘otuvchi motivatorlik qobilayatlari ham mujassam bo‘lishi lozim. O‘qituvchi birinchi navbatda o‘z fanini o‘qitish usullarini mukammal o‘rganib olishi, o‘quvchilari hayotiga qiziqishi, o‘quvchilariga manaviyat, madaniyat, ma‘rifat targ‘ibotchisi bo‘lishi lozim. Yuqori saviyada tashkil etilgan dars o‘qituvchiga nisbatan ijobiy tasurot uyg‘otadi, ishonchni oshiradi. O‘qituvchi o‘quvchining shaxs sifatida rivojlanib borishiga zo‘r havas bilan kuzatib borishi lozim.

Komunikativlik kopetensiyasi o‘qituvchining yana bir muhim ahamiyatli jihati sifatida qaraladi. Har qanday muloqotning maqsadi rezidentlarning bir-birini tushunishida aks etadi. Yaxshi suhbatdosh - yaxshi gapirishni biladigan emas, balki, yaxshi tinglashni biladigan suhbatdosh, bizningcha, o‘qituvchi yaxshi tinglovchi ham bo‘lishi lozim degan xulosaga kelishga undaydi. O‘qituvchining har qanday faoliyati uchta asosiy omilga bog‘liq:

- O‘qituvchi nimani biladi? – Bu omil kasbiy bilim va mehnat odatlarining yutuqlarini aks ettiradi.

- O‘qituvchi nima qila oladi? - Bu omillar ko‘nikma, qobiliyat va tamoyillarni aks ettiradi.

- O‘qituvchi nimaga erishmoqchi? - Bu omil motivatsiya va qiziqishda namoyon bo‘ladi.

O‘quv strategiyalarini o‘rganishni o‘qitish va o‘rganishni rag‘batlantirish jihatlaridan kelib chiqib, o‘qituvchilar o‘zlarining o‘qitish traektoriyasiga diognostik hamda korreksion yondashuv orqali nafaqat ajoyib o‘quv strategiyalarini topishadi, balki sinflarda amalga oshirishda ham samaraliroq natijalarga ega bo‘ladilar. Ko‘r - ko‘ronalikdan qochish, akademik ehtiyojdan kelib chiqish, real yechim sifatida ishlaydigan mehanizmlarni shakllantirish talablari samarali strategiyalarni tanlash, ijod qilish ehtiyojini keltirib chiqaradi. O‘quvchilarga differension o‘quv strategiyalariga duch kelganda, ma’lumotni egallash uchun ko‘lami jihatidan ustunlikka ega, yaroqli, yangi ma’lumotlarni qayta ishlash va o‘rganishda samarali bo‘lgan sifatni tanlash usullarni o‘rgatish muhim.

O‘qituvchi pozitsiyasini davr talablariga hamohang tarzda kasbiy darajasini uzluksiz oshirib borish orqali faoliyatini yuritishga qodir bo‘lgan umrbod izlanuvchi o‘rnida belgilash qimmatli yondashuv sifatida tasavvur qilinadi. O‘qituvchi faoliyatiga qo‘yiladigan yangi talablar hamda chaqiriqlarga tez va samarali munosabat bildirgan holda uning mustaqil ravishda o‘zgartirishlar kirita olish kompetentligi ham zaruriy sifat tariqasida baholanadi [6; 10 b.].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdullayeva Sh.A., Sobirov B.B., Sultonmurodov D.B. Zamonaviy o‘qituvchining kompetensiyasi.-T.: “Komron press”, 2015. – 92 b.
2. Djurayev R.X. Непрерывное образование и профессиональное развитие педагога // Uzluksiz ta’lim. – T.: 2014. – № 1.
3. Fishman В.Е. Педагогическая поддержка саморазвития педагогов в профессиональной деятельности. Концептуальные основы региональной системы // Педагогическое образование и наука. – Москва, 2004. – № 3. – 24 b.
4. Ibragimov A.A. Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish tizimini modernizatsiyalash parametrlari. – T.: “NAVRO‘Z” 2019.
5. Ibragimov A.A. Pedagog xodimlar kasbiy kompetentligini takomillashtirishga ilmiy-metodik hamrohlikning pedagogik-psixologik xususiyatlari // O‘zMU xabarleri. – Toshkent, 2017. – №1/5. (13.00.00; №15).
6. Savinova L.F. Современные модели повышения квалификации: опыт, проблемы, перспективы // Научные обеспечение системы повышения квалификации кадров. – Челябинск, 2013. – № 3-4 – 5b.
7. Turg‘unov S.T., Daniyarov B.X. va boshqalar. O‘qituvchilarning kasbiy mahorati va kompetentligini rivojlantirish. – T.: “Саностандарт”, 2012. – 172b.
8. Wittrock, M. C., and Alesandrini, K. (1990). Generation of summaries and analogies and analytic and holistic abilities. Am. Educ. Res. J. 27, 489–502.doi:10.3102/00028312027003489
9. R.G.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming

Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

10. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

MAKTAB DIREKTORINING BOSHQARUV FAOLIYATIDA KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH

Jabborova Yulduzxon Hasan qizi

A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o‘rgatish milliy-tadqiqot instituti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy rahbarda bo‘lishi kerak bo‘lgan xususiyatlar va fazilatlar o‘z ifodasini topgan. Zamonaviy rahbar shaxsi ma’naviyati va faoliyatini baholashda avvalo rahbar faoliyatining samaradorligiga, rahbar shaxsning tafakkuri, aql-idrokiga ham bevosita bog‘liq, rahbar keng va chuqur fikrlay olishi, yaxshini yomondan, foydani zarardan, muhimni nomuhimdan va xatoni bexatodan ajrata olish kabi qobiliyatlarni o‘zida jamlagan bo‘lishi lozim. Qolaversa har qanday rahbar keng va chuqur fikrlay olishi bilan birga, chaqqon va uddaburon, harakatchan va shijoatli bo‘lishi ham kerak. Shuning uchun rahbarlik faoliyatini tafakkur va harakat birligi deyish mumkin. Rahbardagi o‘ziga xos talabchanlik, mehribonlik hamda mas‘uliyat jamoa a‘zolarida ham javobgarlik hissining shakllanishiga sabab bo‘la oladi.

Kalit so‘zlar: yangi O‘zbekiston, demokratik islohotlar, intiluktual qobiliyat, vizual xotira, strategik boshqaruv, uslub, emij, rahbar, boshqaruv.

Bir haqiqatni ishonch bilan aytishga barcha asoslarimiz bor “O‘zbekiston kechagi O‘zbekiston emas, bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas” deb ta’kidlagan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Tarixdan ma’lumki, insonlar boshqaradi yoki boshqariladi. Bu hayot sinovlarini faqat sabrli, bardoshli insonlargina matonat bilan yengib o‘ta oladi. Kuchsizlar esa doim kimdir uni boshqarishga muhtoj bo‘lib yashayda davom etishadi. Shuningdek bizning O‘zbekiston diyorini ham ko‘p asrlar mobaynida turli shaxslar tomonidan boshqarib kelgan. Bugungi kunda jamiyatimiz har sohasi o‘zgacha ko‘rinish oldi. Buning asosiy sababi yangi O‘zbekiston davlatini barpo qilish, uni yanada rivojlantirish asosiy maqsadimiz deb, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mustaqilligimizning 31 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimida shunday dedi: “Hammamiz yaxshi tushunamizki bugun biz intilayotgan yangi O‘zbekiston barpo etish uchinchi renessans poydevorini yaratish oson ish emas. Bunday sharti va mezonlar ko‘p. Ammo eng muhim va hal qiluvchi omil demokratik islohotlar yo‘lidir. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida zamonaviy rahbar qanday bo‘lishi kerakligi haqida so‘z olishdan oldin Yangi O‘zbekiston so‘ziga izoh bersak maqsadga muvofiq ish bo‘lar edi”. Bu so‘z prezidentimiz ta’biri bilan aytganda har bir fuqaroning hayotini yanada yaxshilash maqsadida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar beradigan, odamlar o‘z muammolari haqida ochiq gapirishi va ularning yechimi uchun birgalikda harakat qilishlariga barcha sharoitlar mavjud bo‘lgan hamma uchun adolatni so‘zsiz ta’minlash imkonini beradigan, hamda fuqarolarni

ijtimoiy mavqeyidan qat’i nazar qonun oldida teng bo‘lgan, tadbirkorlikning rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratiladigan davlatdir.

Har-bir mamlakatning ertangi kuni, kelajagi shu yerda unib-o‘sayotgan yoshlar taqdiri bilan bevosita bog‘liqdir. Albatta bugungi yosh mutaxasis ertangikun rahbardir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev "Yoshlar bizning kelajagimiz" deb bejizga ta’kidlamadi. Bugungi kunga kelganda tashkilot muassasalarida yoshlar orasidan rahbarlar tayinlanmoqda. Bugungi kuning yoshlari har jabhada faol, intellektual rivojlangan, raqobatbardosh, fidoiy, o‘z so‘zini dangal bayon eta oladigan, o‘z ustida tinmay izlanish olib boradigan mutaxasislardir. Mamlakatimiz iqtisodiyoti jadal sur‘atlar bilan o‘sayotgan bir vaqtda, erkin raqobat va aholining turmush farovonligini ta’minlashda, tashkilot va korxonalarda boshqaruv faoliyatini samarali tashkil qilishda rahbarlik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishning rahbar yoshiga bog‘liqligi rivojlangan mamlakatlar tadqiqotlariga juda ko‘p marotaba asoslangan. Rahbar keng dunyoqarashga va tashkilotdagi ichki o‘zaro aloqalarni va tashqi muhit bilan o‘zaro ta’siri masalalari bo‘yicha fikrlash tizimiga ega bo‘lishi kerak. U umuminsoniy sifatlarga va psixologik qobiliyatlarga, aqlli va ongli riskka borishni bilishi zarur. Hech kim rahbar bo‘lib tug‘ilmaydi, faqat o‘zi –vatanparvarligi va qilgan mehnati, uning samarali natijalari bilan shaxs o‘zining rahbarlikka loyiq xususiyatini namoyon qila oladi. Rahbar xodim mehnatning muhim omili - qaror qabul qilish va uni bajarishda har xil boshqaruv bo‘g‘inlari harakatini to‘g‘ri yo‘naltirishni bilishi lozim. Zamonaviy rahbarda birinchi o‘rinda imij bo‘lishi kerak. Imij odamlar ongida muayyan shaxs, tashkilot yoki boshqa ijtimoiy ob’ektga nisbatan yuzaga keluvchi, idrok etilayotgan ob’ekt haqidagi axborotni o‘zida mujassamlashtirgan va ijtimoiy xulq-atvoriga undovchi muayyan ko‘rinish ya’ni obrazdir. Zamonaviy rahbar imiji bu – uning yuzi, kiyinishi, qalbi, sog‘lom fikri, muomala madaniyati, boshqaruvchilik san’atini mukammal egallagan shaxs, bilimi, tafakkurli, kasbiy mahorat yoqori, farosatli, kamtar, xushmuomalali kabi insoniy fazilatlariga ega bo‘lishi lozimdir. Rahbar imijini doimo birinchi ta’surot qoldirish demakdir. Qolaversa, muloqot o‘rnatish, tabassum qilish, qo‘l siqib ko‘rishish, ismi sharifi bilan murojaat qilish, do‘stona munosabat o‘rnatishda xajviyadan foydalanish, ko‘z qarashlarida so‘zlarni ifoda etishi zarur. Ko‘zlar inson qalbining ko‘zgusi hisoblanadi. Qat’iy, o‘ziga ishonch bilan qarash –qat’iyatli imij sanaladi.

Bundan tashqari tashkilot imiji ham bo‘lib, unda rahbar xayoliy obrazlar va ruhiy komponentlar yig‘indisi sifatida uni tavsiflanadi. Xayoliy obrazlarga kognitiv jarayon tavsiflari, ya’ni eshitish va ko‘rish orqali axborot olinganidan so‘ng yaratiladigan obrazlar vositasida fikrlash tizimlari kiradi. Imijning emotsional jihatlariga ayni holda sezgilar, ruhiy holatning shaxsiy xususiyatlari, sharoit ta’siri va hokazolar kiradi. Rahbardan avvalo til bilish zaruriyati, vaqt masalasi, rahbarning zamonaviy texnologiyalarini bilish qobiliyati, rahbarda rahbarlik odoblari mavjud bo‘lishi kerak. Har qanday rahbar uchun bugungi kunda eng muhim muammo ish vaqtdan oqilona foydalanish hisoblanadi. Shuning uchun ham rahbarlik mehnatini ilmiy asosda tashkil etishning birinchi bosqichi rahbarlik tizimi xodimlariga ish vaqtdan unumli foydalanishni o‘rgatishdir. Yuqorida aytganimizdek vaqt tanqisligi bu har bir darajadagi rahbarlarni hammadan ko‘proq tashvishlantiradigan muammolar biri hisoblanadi, chunki ular uchun vaqt omili odatda hal qiluvchi rolni o‘ynaydi. Har qanday faoliyatda rahbar o‘zi rahbarlik qilayotgan sohada tajriba va yetarli bilim hamda ko‘nikmalarga ega bo‘lmoqlikni talab etadi. Aks holda u rahbarlik qilayotgan tashkilot raqobatbardosh

bo‘la olmaydi va faoliyatining davomiy bo‘lishi ham so‘roq ostida qolishi mumkin. Zamonaviy rahbar egiluvchan bo‘lsa, har qanday vaziyatda qarorlariga sobit tursa va yangiliklar hamda kelgusida kutilayotgan muammolarga tayyor bo‘lsa deyarli barcha to‘siqlarni yengib o‘tishi mumkin. Optimal qarorlarni mustaqil va o‘z vaqtida qabul qila oladigan rahbar o‘z qo‘l ostidagi xodimlarining har qanday faoliyati bilan bog‘liq vazifalarni samarali bajarishlariga muvaffaq bo‘la oladi deb o‘ylayman. Rahbar albatta ko‘pchilik bilan birga faoliyat olib boradi va o‘z-o‘zidan undan inson psixologiyasini yaxshi bilish talab etiladi. Inson psixologiyasini chuqur anglovchi va muomalaning yuksak madaniyati sohibi bo‘lgan har qanday rahbar yuqori salohiyatga ega xodimlar jamlangan birdam jamoa shakllantira oladi.

Zamon bilan hamnafas rahbar hamkasblar o‘rtasidagi funksiyalarni adolatli tartibda taqsimlamasa, jamoadagi birdamlik yo‘qoladi va samaradorlik ko‘rsatkichi tushib ketishi muqarrar. Shuning uchun ham adolatli taqsimot va ish natijalariga bo‘lgan obyektiv baholash tizimi boshqaruvda natijaviylikka erishish uchun muhimdir. Ko‘pincha rahbar lavozimini egallaganlarning mavjud bilimlari doirasida uzoq yillar qotib qolishi va o‘z doirasida bo‘lib qolishi kabi ayanchli vaziyatlarning guvohi ham bo‘lib turamiz. Zamonaviy rahbar esa o‘z nomiga mos ravishda zamonga mos bo‘lishi, doim izlanishda bo‘lishi kerak. Rahbar o‘z huquq va vakolatidan umumdavlat manfaatlarini jamoa va xodimlarning shaxsiy manfaatlarini bilan uyg‘un olib borishda mohirona foydalanish zarur.

Rahbar vazmin, har qanday vaziyatda ham o‘zini tuta oladigan, odobli va xushmuomala bo‘lishi zarur. O‘z xatti-harakatini nazorat qila oladigan, kayfiyati va hissiyotlarini tiya biladigan, yurish turishida bo‘ysinuvchilarga o‘rnak ko‘rsatadigan bo‘lishi zarurdir. Buyruq hammaga ham yoqavermaydi. Shu sababli qo‘l ostidagi xodimlarga beriladigan farmoyish faqat bevosita buyruq shaklida bo‘lmasdan, balki topshiriq va vazifa, maslahat tarzida ham bo‘lishi kerak. Bu o‘rinda quyidagi ibratli ish uslubini bilish foydadan xoli bo‘lmaydi. Ya’ni hech qachon “Mana bu ishni unday yoki bunday qiling” yoki “Bunday yo unday qilmang” ded emas balki, buning o‘rniga “Shu masalada bir o‘ylab ko‘rsangiz” yoki “Shunday qilinsa yaxshi natija beradi deb o‘ylaysizmi” qabilida muomala qilishga odatlanishi lozim. Rahbar insonlarda o‘ziga nisbatan iliqlik, izzat-hurmat hissini uyg‘otmoqchi bo‘lsa, u salbiy xislatlardan, ya’ni buyurish, ko‘rsatma berish ohanglaridan voz kechib, maslahat solishi, ulardan fikr olishi kerak. Shundagina uning umumiy ishga ko‘proq foydasi tegadi. Xulosa qilib aytganda rahbardagi odamlarni boshqarish qobiliyati, odamlar haqida g‘amxo‘rligi, tashabbuskorligi, qat’iyatligi, mustaqilligi, talabchanligi, qo‘l ostidagi xodimlar bilan maslahatlasha bilishi, oiz so‘zini ustidan chiqishi kabi ijobiy fazilatlar undagi salbiy qusurlardan qutulishga yordam beradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, xo‘sh, yaxshi rahbar qanday fazilatlarga egabo‘lishi lozim? degan savolga quydagicha javob beramiz. Ularning mohiyati har bir kishiga qarab farq qilishi mumkin bo‘lsa-da, yaxshi rahbarning asosiy xususiyatlarini ba’zi o‘ziga xos fazilatlarga ajratish mumkin. Mana, har qanday odam o‘rganishi va rivojlantirishi va barkamol va hurmatli rahbar bo‘lish yo‘lida olishi mumkin bo‘lgan fazilatlar ro‘yxati:

1. Muloqot - Yaxshi rahbarning fazilati.

Muloqot rahbarning eng yaxshi fazilatlaridan biridir. Samarali muloqot samarali yetakchilikka olib keladi. Muloqot usuli faqat ba’zida yetakchining mahoratiga ega bo‘lsagina muhim ahamiyat kasb eta oladi. Rahbar - bu o‘z jamoasi a’zolari ularga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishga ishonadigan, maslahat so‘raydigan va ishonadigan odam. Buning uchun sizga yaxshi muloqot

qobiliyatlari kerak. Muloqotning sifati va samaradorligi jamoaning ishlashiga va natijada yuqori muvaffaqiyatga katta ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi rahbarlik ko'nikmalari, jumladan, og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotda namoyon bo'ladi. Bu nafaqat ma'lumotni boshqalarga yetkazish, balki har bir xodim uni qabul qilishi yoki ishonishi uchun uni ilhomlantiruvchi tarzda qanday yetkazishdir usulidir. Bu faol tinglash, tana tili va ommaviy nutq va boshqalar bo'lishi mumkin. Muloqot san'ati rahbarlarning qo'l ostidagilarni bajargan vazifalari uchun qanday maqtashi, taqdirlashi yoki jazolashi bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.

2. Faol tinglash - Yaxshi rahbarning fazilati

Yuqorida aytib o'tganimizdek, rahbarlar hurmat qilinadi. Ular o'z jamoasiga maslahat berishlari, rahbarlik qilishlari va qo'llab-quvvatlashlari kerak. Natijada, sizning jamoangiz a'zolari sizga aytmoqchi bo'lgan narsalarni tushunish juda oson bo'ladi. Faol tinglash rahbarlarga uzoq muddatda ishonch va munosabatlar o'rnatish imkonini beradi.

3. O'ziga ishonch - Yaxshi rahbarning fazilati

Haqiqiy rahbarlar o'ziga bo'lgan ishonchni doimo namoyon etadilar. E'tibor bering, buni takabburlik yoki mag'rurlik bilan adashtirmaslik lozim. Bu sizning yetakchi sifatida yiqilishingizni isbotlashi mumkin! O'ziga ishonch ko'proq o'zini o'zi hurmat qilish bilan bog'liq. Rahbarning o'z maqsadlariga birgalikda erishish uchun o'ziga va jamoasiga bo'lgan ishonchidir. Ishonch, shuningdek, rahbarlarga tezkor qarorlar qabul qilish, tashkilotdagi nizolar yoki muammolarni hal qilish va kechiktirmasdan harakat qilish imkonini beradi.

4. Delegatsiya - Yaxshi rahbarning fazilati

Mas'uliyatli rahbar bo'lish har bir vazifani o'z zimmangizga olishingizni anglatmaydi. Yaxshi rahbar delegatsiyaning ahamiyatini tushunadi va undan samarali foydalanadi. Bu jamoaning samaradorligi oshirishga hissa qo'shadi. Vakolat berish qobiliyati jamoangiz a'zolarining ko'nikmalari va tajribasini tan olish va vazifalarni ongli ravishda topshirish qobiliyati bilan yuzaga keladi.

5. Qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalari - Yaxshi rahbarning fazilatli

Yaxshi rahbarlar fikrlash jarayonlarida hal qiluvchi va shaffof bo'lishi lozimdir. Ular o'z qarorlarining oqibatlarini bilishi va ulardan ehtiyotkorlik foydalanishi zarur. Qarorlar yaxshi o'ylangan bo'lsa-da, ular o'z vaqtida murosaga kelmasdan amalga oshiriladi. Qat'iy yetakchilik, shuningdek, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va turli vaziyatlarni tahlil qilish uchun o'tkir ko'zni o'z ichiga oladi. Bunday rahbarlar muammolarni aniq belgilaydi va aniqlaydi. Keyin ular o'zlariga mos yechimlarni ham taqdim etishlari mumkin.

6. O'z-o'zini rag'batlantirish - Yaxshi rahbarning fazilati

Qo'rquv - bu tanlov, yaxshi rahbar muammoga duch kelish yoki undan qochishni tanlashi mumkin. Qo'rquv ularni boshqarishiga yo'l qo'ygan holda, ular qo'rquvni yengib o'tishning hayajonli va hissiy tuyg'usi bilan o'ralgan. Jasorat - ishonchning asosidir. Jasoratli rahbar tashkilotlarni nazorat qiladi va xodimlarga ishonch va iroda bilan ko'rsatmalar beradi. Agar sizda turli sohalaridagi yetakchilar bo'lsa, ularni bir-biridan ajratib turadigan bir xususiyat bu ishlarni bajarishga intilishidir. Doimiy qobiliyat boshqalarni va o'zlarini rag'batlantirish, vaziyatdan qat'i nazar, buyuk lider bo'lishning bir qismidir. Ular ish joyida to'g'ri munosabatda bo'lish uchun namuna ko'rsatdigan rahbarlardir.

7. Hissiy intellekt - Yaxshi rahbarning fazilati

Yaxshi IQ va domen bilimi o'z hunaringizni egallashga yordam beradi. Biroq, lider bo'lish odamlar bilan his-tuyg'ular bilan munosabatda bo'lishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib,

yaxshi rahbarlar o‘z his-tuyg‘ularini va atrofidagilarning ham his-tuyg‘ularini aniqlash, boshqarish, baholash va tushunish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Hissiy intellekt o‘z-o‘zini anglash, o‘zini o‘zi boshqarish, empatiya, motivatsiya va ijtimoiy ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Bu yaxshi rahbarning fazilatlarini bo‘lgan chuqur quduqdagi bir nechta qobiliyatlardan biridir. Doimiy sa‘y-harakatlar va o‘zingizga bo‘lgan ishonch siz bo‘lishni orzu qilgan yetakchi uchun yo‘l ochishi mumkin. Yetakchilik faqat tashkiliy ierarxiyaning yuqori pog‘onalari bilan chegaralanmaydi. Rahbarlik ko‘pincha o‘ziga xos mahorat deb hisoblansada, u o‘qitish va tajriba orqali rivojlantirilishi mumkin bo‘lgan keng ko‘lamli boshqa ko‘nikmalarning to‘planishidan kelib chiqadi. Esingizda bo‘lsin, yaxshi rahbarlar tug‘ilmaydi, ishlab chiqariladi.

8. Kognitiv moslashuvchanlik - Yaxshi rahbarning fazilati.

Kognitiv moslashuvchanlikka ega bo‘lgan lider fikrlashni o‘zgartirishi, yangi muhitga tezda moslashishi, muammolarga bir nechta nuqtayi nazardan qarashi yoki bir vaqtning o‘zida bir nechta tushunchalarni tasavvur qila olishi mumkin. Ular har doim yangi g‘oyalarni ishlab chiqishga va yaxshi yoki yomon tajribalardan o‘rganishga intiladi. Ular hech qachon o‘z boshqaruvini va eski tafakkurini o‘zgartirishdan to‘xtamaydilar va o‘zgarishlarni ijobiy deb bilishadi.

9. Advokatlik - Yaxshi rahbarning fazilati

Himoyachi rahbar doimo xodimlari faol tinglashi va har bir xodimga hamdardlik ko‘rsishni bilishadi. Shuning uchun ular ishonch bilan himoya qilishlarini xodimlari bilishadi. Ular boshqalarga bosim o‘tkazmaydilar; ular faqat muammoni hal qilishga e‘tibor berishdan ko‘ra tinglashga va tushunishga intiladilar. Kimdir yordam so‘rashidan oldin ular taxminlarning juda tez va faol ravishda amalga oshishiga yo‘l qo‘ymaydilar.

10. Tajriba - Yaxshi rahbarning fazilati.

Nufuzli rahbarlar jamoada eng tajribali yoki innovatsion bo‘lishlari shart emas, lekin ular boshqalarni o‘z standartlari va tamoyillariga amal qilishga ishonitirish uchun yetarli bilimga ega bo‘lishi zarur. O‘rganish - bu umr bo‘yi davom etadigan jarayon va ular ta‘lim olishga chanqoqdir. Ular doimo o‘zlari, boshqalar va atrofda dunyo haqida o‘z nuqtayi nazarlarini yaxshilash va kengaytirish imkoniyatlarini izlaydilar.

11. Halollik - Yaxshi rahbarning fazilati.

Jamoa faoliyati va yetakchilikka bo‘lgan ishonch o‘rtasida kuchli bog‘liqlik mavjud. Shuning uchun jamoa va tashkilot o‘rtasida ishonchni shakllantirish juda muhimdir. Haqiqiy aloqalarni muvaffaqiyatli o‘rnatish uchun rahbar birinchi navbatda samimiy va hurmatli shaxs bo‘lishi kerak. U har qanday sababga ko‘ra insofsizlik va tengsizlikka yo‘l qo‘ymasligi kerak. Shuning uchun halollik yetakchilikdagi eng muhim axloqiy fazilatlaridan biridir.

12. Minnatdorchilik - Yaxshi rahbarning fazilati.

Rahbarning muhim xususiyatlaridan biri bu minnatdorlikdir. Ko‘p odamlar minnatdorchilikni kuchni inkor etuvchi zaiflik sifatida belgilaydilar; aksincha, u eng ta‘sirli omil hisoblanadi. Ular ishdan mamnun ekanliklari va tashvish va charchash ularning ruhiy sog‘lig‘iga ta‘sir qilishiga yo‘l qo‘ymasliklari sababli, ular o‘z xodimlari uchun ham buni amalga oshirishga harakat qilishadi. Minnatdor rahbar bilan ishlaganingizda, siz yoqimli ish joyida yoki sog‘lom raqobat muhitida ishlaysiz.

13. Muhokama - Yaxshi rahbarning fazilati

Rahbarlik uchun eng yaxshi fazilatlaridan biri bu mulohaza yuritishdir. Ongli yetakchilikni o‘z-o‘zini anglash va tafsilotlarga ehtiyotkorlik bilan ta‘riflash mumkin. Ba‘zan

ular xavf-xatarni yoqtirmaydi va mukammallikka moyil bo‘lishadi. Ular ba‘zan o‘qituvchi, murabbiy va namuna sifatida harakat qilishadi.

14. Imkoniyatlarni oshirish - Yaxshi rahbarning fazilati.

Vakolat berishni ahddagi yetakchilik xususiyatlaridan biri deb hisoblash mumkin. U boshqalarning o‘ziga xosligini hurmat qiladi va o‘z xodimlarining kuchli va zaif tomonlarini tushunadi. Ular o‘z qo‘l ostidagilar uchun tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mas‘uliyatni rivojlantirish uchun o‘zaro g‘amxo‘rlikni rag‘batlantirish uchun zarur resurslarni taqdim etishga doimo tayyor bo‘lishadi.

15. Aniqlik - Yaxshi rahbarning fazilati.

Yaxshi rahbarda “Meni ishonchim komil emas” yoki “Menimcha” kabi so‘zlarni aytmaydi. Ular har doim o‘z ovozlari ishonchga ega va qarorlarni tasodifiy emas, balki qat‘iy qabul qiladilar. Agar ular biror narsaga ishonchlari komil bo‘lmasalar, qanday qilib o‘z qo‘l ostidagilarni o‘z boshqaruviga ishontirishni bilishadi. Shunda U aytgan har bir g‘oya yoki u qabul qilgan qarorga ishonch bilan amal qiladi.

16. Boshqaruvdagi ishonch - Yaxshi rahbarning fazilati.

Samarali yetakchilikning muhim qismi bu boshqaruv sohasidagi ishonchdir. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, o‘z-o‘zidan shubhalanishni chetga surib, qo‘zg‘atuvchi omillarni yo‘q qilishga, o‘z iste‘dodlaringiz va jamoangiz a‘zolarining iste‘dodlarini tan olishga, muammolarni qanday hal qilish va qanday qilib to‘g‘ri yo‘l tutish kerakligini bilishga bor kuch va aqlingizni sarflang. Shuningdek, boshqaruvdagi ishonch kerak bo‘lganda xodimlaringizni himoya qiladi va xato qilishdan qo‘rqitmaydi.

17. Mas‘uliyat - Yaxshi rahbarning fazilati.

Tashkilotga va uning xodimlariga sodiqlik - bu rahbar qanday qilib javobgarlik xususiyatini namoyon qiladi, bu mas‘uliyatdan mutlaqo farq qiladi. Mas‘uliyatli rahbarlar jamoaning o‘zaro uyg‘unligini va diqqatini jamlashga harakat qiladilar, ularning rolini jiddiy ko‘rib chiqadilar va jamoaning maqsad va vazifalarini birinchi o‘ringa qo‘yadilar. Ular o‘zlarining xatti-harakatlari va qarorlari uchun maksimal darajada javobgar bo‘lishlari kerak.

Xullas, jamoaga rahbarlik qilish katta san‘at. Rahbar – ustoz, murabbiy, rahbar - millat tarbiyachisi, jamiyatimizdagi mas‘ul shaxs. Uning mashaqqatli mehnati natijasi o‘laroq, kelajak vorislari kamol topib boradi. Demak, rahbarlarga qaratilgan e‘tibor – Vatan taqdiriga qaratilgan e‘tibordir. Shuning uchun rahbar va rahbarlikka da‘vog‘ar shaxs alohida xulq-atvorga, ma‘naviyat va madaniyatga ega bo‘lishi, uni doimiy ravishda takomillashtirib borishi lozim. Buning uchun siyosiy hayotdan xabardor bo‘lishi yoki iqtisodiy va kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishning o‘ziga kifoya qilmaydi. Ular jahon tajribalari asosida shakllangan ilg‘or boshqaruv malakalarini ham o‘zlashtirgan bo‘lishlari kerak. Bugungi rahbar zimmasidagi vazifalarga yuksak mas‘uliyat bilan yondashishi, o‘ziga nisbatan talabchanlik orqali erishadi. Masalan, u har kuni gazeta-jurnallar o‘qishi, radio va oynai jahon yangiliklaridan xabardor bo‘lish orqali ham ma‘lum darajada bilim olishi mumkin. Siyosat, iqtisod va ma‘naviyatga daxldor kitoblar, mumtoz adabiyot, tarixiy jarayonlarni chuqur mushohada qilish ham uning dunyoqarashini kengaytiradi. Agar aql-zakovati, tafakkuri, ma‘naviy kamoloti, madaniyati bilan rahbar mustaqil fikrlashdan, mushohada qilishdan, kundalik voqea-hodisalarni teran tahlil etib borishdan uzoqlashsa, rahbarlik talab etgan ma‘naviyatdan uzoqlashib boradi. Rahbar o‘zining ma‘naviy faoliyatini fikrlash orqali shakllantirib boradi. Mushohada esa mushohadadan quvvat oladi.

1. Sh.M.Mirziyoyev. “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi. 2023-yil 11-sentyabr, PF-158-son).
2. Sh.M.Mirziyoyev. "O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida"gi PF-4947-sonli farmoni. T., 2012.- 196 b.
3. Qosimova Dilorom Sobirovna. Menejment nazariyasi. Toshkent “TafakkurBo‘stoni” 2019.
4. Po‘latov Sh. Ta’lim menejmenti yoxud ta’lim muassasasini ilmiy-metodik boshqarish strategiyasi. “Yosh kuch”. Toshkent – 2019.
5. Shlyayxer A. Jahon miqyosidagi ta’lim. XXI asr maktab tizimini qanday barpo etmoq kerak? / so‘z boshi Sh.Shermatov, X.Umarova; Umumiy tahrir D.Norboeva; tarjimonlar: R.Axmatova, D.Norboeva. – Toshkent: “Zamin Nashr” nashriyoti, 2022.
6. Mardanov D. Maktabda kasbga yo‘naltirish ishlari. — Nukus. 2013. — 182 b.
7. Mahmudov I.I., Qoraboev J. Rahbar shaxs psixodiagnostikasi. // Toshkent. - “Akademiya”, 2013. 120 bet.
8. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. // Toshkent. – “YUNAKS-PRINT”, 2006. 232 bet.
9. Safarova R.G. Approaches to the development of professional culture in future teachers. international journal of european research output issn: 2053-3578 I.F. 9.1 Vol.3 No.2 FEBRUARY (2024) P 15-18. <https://zenodo.org/records/10637656>
10. R.G.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ

Богданович Геннадий Александрович
Преподаватель АндГИИЯ

***Аннотация.** В данной статье рассматривается проблема использования лингвокультурных концептов на занятиях русского языка в вузах. Отмечается сущность концептов как основного элемента когнитивного подхода в педагогике. Приводятся некоторые лингвокультурологические концепты, встречающиеся в русской поэзии и афоризмах.*

***Ключевые слова:** концептология, концепт, лингвокультурология, поэзия, афоризм.*

Исследования языковой картины мира способствовали появлению в отечественной когнитивной лингвистике особого направления — концептологии, занимающейся изучением и анализом концептов.

Термин «концепт» первоначально появился в переводах на русский язык в работах А. Вежбицкой и Ч. Филлмора. Концепт связан с мышлением человека. Анализ концепта как мыслительной квинтэссенции начинается с изучения репрезентации концепта в языке, т. е. с рассмотрения конкретных языковых единиц.

Только через вербализацию концепт становится понятным для всеобщего восприятия. При этом объективация концепта носит индивидуальный характер, каждый человек в зависимости от пола, возраста или профессии по-разному вербализует тот или

иной концепт. Изучение концептов осуществляется при помощи выявления и анализа языковых средств их репрезентации, а также моделирования их структуры. Неоднородность и неоднозначность структурной организации концепта были понятны и видны еще с самого начала когнитивных исследований. Поэтому подходов к изучению концепта довольно много и все они разноплановые.

Термином «концепт» в европейской традиции называют понятие, и внешне это правильно, латинское слово *conceptus* и значит «понятие». Но в латинском есть и слово *conceptum*, которое значит «зерно; зародыш» - своего рода росток первообраза, первосмысл, то, что способно прорасти и словом, и мыслью, и делом. Вот это значение слова в среднем роде мы и берем для обозначения концепта. Поскольку в русской речи окончания латинских имен - мужского и среднего рода - отпали, смирился с такой утратой; но чтобы термины все же различались, используем два слова: *понятие* для понятия и *концепт* для концепта. Это в духе русской ментальности, которая всегда отдельными словами различает сущность и его явление: *абстрактный - отвлеченный, объект – предмет, концепт – понятие*.

Концепт — единица когнитивной грамматики, которая изучает языковые формы национальной речемысли (от лат. *cognosce* «сознаю, познаю»).

Изучение культурных концептов должно быть тесно связано с изучаемым текстом, в котором эти концепты закреплены и вербализованы как отражение национальной культуры и сознания. Фольклорные тексты для лингвокультурологии чрезвычайно интересны, так как представляют собой образ национальной культуры.

В современной науке не существует однозначного понимания концепта, поэтому задачей работы было рассмотрение различных точек зрения лингвистов по этой проблеме и выявление наиболее оптимального для исследования определения концепта. Рабочая дефиниция термина «концепт» в нашей статье такова: «это единица коллективного знания (сознания) (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой».

Идея использования лингвокультурных концептов на занятиях русского языка в высших учебных заведениях в условиях недостаточного владения русским языком представляется плодотворной.

Важно также активизировать работу с концептами в вузах, так как сочетание обзорности и подробного анализа концептов позволит определить в знаниях студентов то, что они должны усвоить, и то, что дается им лишь в ознакомительном плане. Тогда появится возможность требовать от них не всего понемножку, т.е. заведомой фрагментарности всех знаний, а твердого знания определенных вопросов и знакомства с другими, в том числе и национально культурными концептами.

Полученные результаты апробаций и исследований по изучению концептов русского языка, а также результаты научных изысканий постепенно внедряются в практику преподавания русского языка в вузах.

Для будущих преподавателей-филологов знание произведений художественной литературы - это показатель их культуры. Эти знания направляют развитие приоритетных духовных ценностей, какими являются интеллектуальная самостоятельность, оперативность мышления, способность к творческому поиску различных вариантов решения задач преподавания, умение обоснованно и логично предъявлять необходимую профессиональную информацию, подкрепляя ее убедительными примерами,

целенаправленно формировать у обучаемых навыки речевого, этического и культурного общения. Знание особенностей родной и изучаемой культур позволяет студентам осознать своеобразие каждой из культур в мировом коммуникативном пространстве.

Концепты, заключая в себе когнитивно-культурологическую информацию, становятся источником разносторонних знаний, в том числе и лингвокультурологических, о стране изучаемого языка, в частности, России, её народе и языке. Следует отметить, что национально-специфический концепт может и не иметь особых показателей своей уникальности, неповторимости, и, тем не менее, оставаться таковыми.

Концепт, в нашем представлении, это обобщенный ментальный образ, соединяющий разнообразную информацию о явлении действительности, связанную у носителей языка с данным словом.

Разные формы языковой реализации концепта отражают разные способы его осмысления носителями языка и в конечном итоге разные формы миропредставления и миропонимания. Это позволяет предположить, что «языковая картинка» одной и той же концептосферы, нарисованная разными языковыми средствами, не совпадает в деталях и красках.

Основные мировоззренческие координаты, в которых существует личность, можно восстановить на основе анализа концептов. Иерархия мировоззренческих концептов восстанавливается по двум критериям: частотности употребления ключевых слов-тем и разветвляемости вокруг них разветвленных семантических полей, которые способны выразить индивидуальную картину мира определенной личности.

Поведенческий стереотип, где зафиксированы интеллектуальные, эмоциональные интенции русской души, заключен в литературных текстах. В современной антропологической лингвистике язык рассматривается как «форма первичной концептуализации мира и рационализации человеческого опыта», как «выразитель и хранитель бессознательного стихийного знания о мире». Категория знания - необходимая составляющая современной лингвистики.

Определяя меру анализа, мы должны стремиться к максимально возможной глубине постижения студентами национально-культурного богатства произведения и поэтому не задерживать их на тех лексических пластах, которые вполне понятны им самим. Вместе с тем нельзя ориентироваться на слишком сложный и поэтому недостижимый для студентов уровень концептологического анализа. Имеет ли смысл долго останавливаться на второстепенных сведениях, которые занимают большую часть занятия, и студент остается не насыщенным ни интеллектуально, ни эмоционально?

Целый ряд концептов содержит в своей семантике национально-культурный компонент - или синхронно, с позиции современного языкового сознания, или диахронно, т.е. только по причине сопряженности с национальной культурой словосочетания-прототипа. Из сказанного вытекает, что концепты способны сыграть ознакомительно-познавательную роль в практике преподавания русского языка в неязыковых вузах. Они объективно могут познакомить изучающих язык с некоторыми сведениями из истории, настоящего и культуры Российского государства.

Приведём некоторые лингвокультурологические концепты, встречающиеся в русской поэзии и афоризмах:

«Сила», «могущество» - «крепость», «исключительность». Напр., колосс,

лев («Медальон» И.С.Тургенева), бог, полубог («Шопен», «Тургор»).

«Цвета, свет, блеск, горение» - выражают «силу таланта» (Например: «Сверкающий, как искристый крешон. Печальным юмором серьёзный Чехов»; «глаза его мелодий ярко-сини» («Россини»), у Северянина «Его забыть ли нам когда-нибудь, Кто в сердце оживлял так много стуков?» («Чайковский»); «Кто слаже не дрожал. Когда кипит в отлив лунном пена?» («Шопен»).

«Скорбь, мука» - слова, выражающие различные проявления эмоционального состояния.

«Шутка, юмор, ирония...» - эмоционально-интеллектуального отношения в «Медальонах». Напр.: «...комического дара. Дремала в нём волнующая чара» («Марк Твен»).

«Вежливость»: точность – вежливость королей; визит вежливости (офиц.; посещение кого-либо из приличия), с вежливостью, правила вежливости, из вежливости (делать что-либо), восхитительная вежливость и др. (в произведениях А.С.Пушкина, например, в стихотворении под названием «Он вежлив был»).

«Совесть» как чувство моральной ответственности за свое поведение. В словаре В.И.Даля «совесть – это чувство моральной ответственности, и нравственное сознание, и чутье в человеке». Это чувство, помогающее оценить не только те или иные поступки, осознать моральную ответственность, но и призвать человека к добру, истине, развить в нем правильные представления о духовных ценностях и нравственных принципах. А.С.Пушкин: «И совесть никогда не грызла, совесть».

«Дорога, путь, тропа» - концепты из произведений М.Ю.Лермонтова, А.А.Блока, С.А.Есенина. Это синонимы движения. «Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! Кони мчатся. Боже! Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!» (Н.В.Гоголь). «Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит...» (М.Лермонтов).

«Поэт и природа» - великолепие мира, олицетворение свободы, красоты, гармонии - «В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сияньи голубом» или «Что же мне так больно и так трудно, Жду ль чего? Жалею ли о чем?» (М.Ю.Лермонтов).

«Добро» - связь с земными людьми (А.Блок).

«Родина, Россия» - человек без пути, без цели, без любви жалок.

Обращение к Родине, к жизни как к путеводной звезде, которая иногда скрывается за туманом (А. Блок). Этот образ в душе поэта был светел, он призывал, рождал волю, выводил из жизненных тупиков. «Человек есть будущее... пока есть в нас кровь и юность, - будем верны будущему», - писал А. Блок. Автор прославляет Родину. Это была любовь сына и творца к истоку своей жизни, к роднику своей одаренности, к чаше своего мучения и восторга. Поэт живет дважды.

«Родина, природа, деревня» - вне России не было бы ничего: ни стихов, ни жизни, ни любви, ни славы. Родина - это, прежде всего, ее природа: «Пойду по белым кудрям дня. Искать убогое жилище». Природа у поэта неразрывно связана с деревней, ибо только сельский житель способен так ее одухотворить: «Седые вербы у плетня, Нежнее головы наклонят» (Сергей Есенин). У него была короткая жизнь, но песня его была прекрасна. Природа у поэта неразрывно связана с деревней, ибо только сельский житель способен так ее одухотворить.

«**Любовь**» - три великих имени - Михаил Лермонтов, Александр Блок, Сергей Есенин. У каждого своя судьба, свой жизненный путь. Но всех их объединяла большая любовь (концепт) к Родине. Беззаветная любовь к своему народу, вера в него, их.

«**Родная земля**»: а) боль за свою землю, б) «естественное богатство»; в) сама земля; г) родной человек; д) природа, увенчанная; е) «родным словом». Это самоотверженная любовь и преданность родной земле, кровная связь с ней, святая любовь к её Святыням. «Святая» - в значении: «Высокая». «Глубоко чтимый, такой, в котором заключено самое дорогое и заветное». «Святыня» - «Высокое. Что-либо особенно дорогое, любовно хранимое, чтимое».

...**Я** не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней, рабской нищеты.

Но этот крест, но этот ковшик белый...

Смирненные, родимые черты! (И.А.Бунин). «В лесу, в горе родник...»

«**Отечество**» -

Два чувства дивно близки нам –

В них обретает сердце пищу –

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!

Земля была б без них мертва (А.С.Пушкин).

«**Поэзия**» - ...Поэзия не в том, совсем не в том, что свет

Поэзией зовёт. Она в моём наследстве.

Чем я богаче им, тем больше я поэт (И.Бунин).

«**Русь**» - Русь моя! Люблю твои берёзы!

С детских лет я с ними жил и рос...

Вот и набегают слёзы

На глаза, отвыкшие от слёз... (Н.Рубцов. Берёзы).

«**Русская берёза**» - это чувство сокровенной любви к родной природе, где является берёза как символ родного Отечества, родное русское деревце, белоствольное чудо России, которое, по словам В.Астафьева: «пахнет Родиной» или «... Идти на смерть... Но эти три берёзы При жизни никому нельзя отдать» (К.М.Симонов. Родина).

«**Волков бояться — в лес не ходить**» и японский эквивалент: «**Не войти в нору тигра—не поймать даже тигренка**».

«**В огороде бузина, а в Киеве дядька**» и сирийский эквивалент: «**Свадьба в Думе, а барабан в Харасте**» (Дума и Хараста — деревни недалеко от Дамаска).

«**В Тулу со своим самоваром не ездят**» - «с собой не следует брать то, чем славится место, куда направляются». «**Тула**» - *топоним*; реалья - «**самовар**». Тула издавна славится производством самоваров.

«**Ученье - свет, а неученье – тьма**»: можно побудить к усердию.

«**Слово не воробей, вылетит — не поймаешь**» - останавливают поспешное и необдуманное высказывание.

Крылатые слова-концепты (из басен Крылова):

«**Уж сколько раз твердили миру**».

«**А ларчик просто открывался**».

«**Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать**».

Слова-концепты национального традиционного быта:

Каша - «*Кашу маслом не испортишь*».

Каравай - «*На чужой каравай рот не разевай*».

Лыко - «*Не всякое лыко в строку*».

Копейка, рубль - «*Копейка рубль бережет*».

Группа историзмов:

Грош, алтын - «*Не было ни гроша, да вдруг алтын*».

Масленица - «*Не все коту масленица*».

Группа стилистически окрашенных слов-концептов (славянизмов, архаизмов, диалектизмов):

Совет - «*Совет да любовь*».

Уста - «*Вашими бы устами да мед пить*».

Полымя - «*Из огня да в полымя*».

Личные имена собственные:

Емеля - «Мели, Емеля, твоя неделя».

Ляпкин-Тяпкин - «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина».

Зоонимы, имена-клички животных:

Васька - «А Васька слушает да ест».

Сивка - «Укатали сивку крутые горки».

Географические названия:

Киев - «Язык до Киева доведет».

Полтава - «Было дело под Полтавой».

Подводя итоги всему сказанному выше, можно сделать заключение, что концепты, заключая в себе когнитивно-культурологическую информацию, становятся источником разносторонних знаний, в том числе и лингвокультурологических, о стране изучаемого языка, в частности, России, её народе и языке.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что концепты являются основными «хранителями» национальной и культурной специфики лексического фонда русского языка. Выражается же этот образ синонимией лексического состава и структурой лингвокультурологической единицы, позволяющей сопоставить первоначальный смысл концепта с результатом его синонимической и семантической трансформации и создающими необходимые условия для двойного видения мира, на чем основано явление концептосферы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кузibaева З., Богданович Г.А. Язык как метастабильный компонент психики.// Журнал «Современная наука и молодые учёные». Пенза, Российская Федерация, 2020, стр. 115-117.
2. Rakhimova M.E. Coaching Approach in Teaching the Russian Language and Literature // TELEMATIQUE, Volume 21, Issue 1, 2022, p. 7060 – 7063
3. Rakhimova M.E. Efficiency in teaching modern intensive methods // Journal of Pedagogical Inventions and Practices, p. 50-51

CONTENT BASED INSTRUCTION AND ITS ADVANTAGES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES

Akhmedova N.I.

TDPU tayanch doktoranti

***Abstract.** Nowadays, the demand for personnel who know foreign languages in our country is increasing day by day. this situation made it an urgent task for higher education institutions not only to have mature personnel who know foreign languages, but also to develop effective methods of language teaching. this article talks about one of the effective methods of language teaching, content-based instruction, and the possibilities of content-based instruction in language teaching.*

***Keywords:** content based instruction, task based learning, method, model, ESL, EFL, SLL, independent learning, authentic material, learner centered learning, principle.*

Nowadays, many methods are used in teaching foreign languages. Content-based learning includes task-based learning, project based learning. According to several scientists, the content-based teaching method is considered an effective method in language learning, and content learning is integrated with language composition. More precisely, the theme and the language are organized at the same time. The sequence and form of language teaching depends on the subject material.

There are 3 types of content-based learning, they are the

1. Protected model.
2. Incremental model.
3. Subject-based model.

Protected model. This method is mainly used in higher education institutions the purpose of using this method is that ESL students and EFL students have the opportunity to learn the same language content in which ESL students are given extra help to understand regular lessons.

Incremental model. This method is done by ESL teachers. The purpose of using this method is to prepare ESL students to join EFL students in English.

Subject-based model. They create content materials based on the needs and interests of the students in these lessons.

Principles of content-based learning;

- language and content integration;
- use of authentic materials;
- language as a tool;
- learner-centered learning;
- language support;
- active learning;
- collaborative learning.

Content-based learning has several advantages. For example: formation of independent learning process in students, and also allows to continue the learning process outside the classroom. According to Brinton, Snow va Wesche’s opinions, content based instruction plays essential role in teaching foreign languages. Also, this instruction provide SLL(second language

learners)instruction in content and language. As empowering approach, content based instruction encourages learners to learn a foreign language by using it as a real means of communication.

Using this approach in language classroom, helps students to increase their motivation, gives greater engagement, and a higher level of thinking, all of which lead to deeper learning experience. Furthermore, according to Hunt’s experiments, using CBI to teach a foreign language gives students “refreshing study”, and all students participate actively during the lesson. Moreover, Song carried out his experiment about using CBI for ESL at university, and concluded that not only students could improve their knowledge in short-term, but also, they were encouraged to gain knowledge.

In conclusion, content based instruction is effective method to teach and learn a foreign language. It aids teachers to create interesting and effective learning environment and motivate students be more active.

REFERENCES

1. Brinton, D. M., Snow, M. A., & Wesche, M. B. (1989). Content-based second language instruction. New York: Newbury House. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Main_Page
2. Hunt, M. (2011). Learners’ perceptions of their experiences of learning subject content through a foreign language. *Educational Review*, 63(3), 365-378.
3. <https://espforuniversityprep.weebly.com/content-based-language-teaching-and-its-benefits.html>
4. https://www.researchgate.net/publication/327525274_Teaching_Music_in_English_A_Content-Based_Instruction_Model_in_Secondary_Education

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI

Qo‘ldosheva Nigoraxon Avezmurodovna

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarning ingliz tili darslarida o‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishda kognitiv yondashuvdan foydalanish, uning ahamiyati va dolzarbligi, kognitiv yondashuv asosida muloqot madaniyatini shakllantirishda ijobiy natijadorlikni ta‘minlovchi usullar, didaktik tamoyillar, ularning afzalliklari haqida nazariy tahlillar va metodik tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv yondashuv, muloqot madaniyati, tinglash, emotsional intellekt, tanqidiy yondashuv, mas‘uliyat, hurmat, kolloborativlik, tarbiya, ijtimoiy ehtiyoj.

Boshlang‘ich sinf ingliz tili darslarida kognitiv yondashuv asosida o‘quvchilarga tilni o‘rganishda ularning muloqot madaniyatini shakllantirish bugungi ta‘lim oldiga qo‘yilgan talablardan kelib chiqib juda dolzarb bo‘lib, ushbu dolzarblik quyidagilarda o‘z ifodasini topadi:

Birinchidan, til o‘rganishda muloqot asosiy omil bo‘lib, bolalar ingliz tilini faqat kitoblardan o‘rganib qolmay, balki uni gapirish, tinglash va yozish orqali egallaydilar. Muloqot madaniyati ularning tilni to‘g‘ri va og‘zaki tarzda egallashlariga yordam beradi.

Ikkinchidan, dars jarayonida o‘quvchilarda o‘zaro hurmat va tolerantlikni rivojlantirish orqali muloqot madaniyatiga erishish bolalarga turli madaniyat va tillarga nisbatan hurmat, tolerantlik va hamjihatlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Uchinchidan, til o‘rganish orqali o‘quvchilarda jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish natijasida bolalarni jamoaviy ishlash, hamkorlik va fikr almashishga o‘rgatadi.

To‘rtinchidan, bolalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish: Muloqot madaniyati bolalarning o‘zlarini erkin his qilishlari va boshqalar bilan muloqot qilishda o‘zlarini ishonchli his qilishlariga yordam beradi.

Beshinchidan, global dunyoda muloqot qilish uchun zarur ko‘nikmalarni rivojlantirish: Muloqot madaniyati bolalarni global dunyoda turli madaniyat va tillarni o‘rganishga, boshqa xalqlar bilan muloqot qilishga tayyorlaydi.

O‘rganilgan adabiyotlardan olgan xulosalarimiz asosida kognitiv yondashuv - bu bolalarni ingliz tilida erkin va ishonchli muloqot qilishga o‘rgatish, ularning aqliy va ijtimoiy rivojlanishiga yordam berish, ularning bilim va ko‘nikmalarni qanday o‘zlashtirishi, ularning fikrlash jarayonlari va ongli ravishda o‘zlashtirish zarur bo‘lgan ma’lumotlarni qanday anglashga urg‘u berish jarayoni ekanligiga aniqlik kiritdik.

Mavzuga oid olib borgan tadqiqotlarimizda kognitiv yondashuv asosida o‘quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishda rolli o‘yinlar, ijodiy topshiriqlar, interfaol metod hamda kreativlikka yo‘naltirilgan usullardan foydalanib natijadorlikni ta‘minlashga muvaffaq bo‘ldik. Tavsiya sifatida ushbu usullarni keltirib o‘tamiz (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kognitiv yondashuv asosida muloqot madaniyatini shakllantirishda ijobiy natijadorlikni ta‘minlovchi usullar

№	Usullar	Talablari
1	Rolli o‘yinlar	Bolalar o‘z rollarini o‘ynab, turli hayotiy vaziyatlarda ingliz tilini qo‘llashadi.
2	Topshiriqlar	Bolalar ingliz tilida o‘zlarini tanishtiradilar, savol-javob o‘ynaydilar, hikoyalar yozishadi va boshqa topshiriqlarni bajaradilar.
3	Guruhdagi ishlar	Bolalar bir-biri bilan hamkorlik qilib, loyihalarni bajaradilar, taqdimotlar tayyorlaydilar

4 Ochiq darslar Bolalar boshqa sinflar yoki maktablarning o‘quvchilari bilan muloqot qilishadi

5 Onlayn muloqot Bolalar onlayn platformalarda boshqa mamlakatlardagi o‘quvchilar bilan muloqot qilishadi.

Jadvalda keltirilgan o‘quvchining ehtiyojidan kelib chiqib darsda qo‘llanilgan usullar va ularga qo‘yilgan talablar kognitiv yondashuv asosida o‘quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishni ta‘minlaydi.

Ingliz tili darslarida muloqot madaniyatini shakllantirishda kognitiv yondashuv o‘ziga xos didaktik tamoyillarga asoslanadi. Ushbu didaktik tamoyillar kognitiv yondashuv asosida o‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ular o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantirishga, tilni kundalik hayotda qo‘llashga va muloqot madaniyatini yaxshilashga yordam beradi

Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili darslarini kognitiv yondashuv asosida tashkil etish o‘quvchining o‘rganish jarayonidagi faol ishtiroki va bilimlarni mustaqil ravishda qurishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishda quyidagi didaktik tamoyillarga amal qilishni talab qiladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili darslarini kognitiv yondashuv asosida tashkil etishning didaktik tamoyillari

Mazkur didaktik tamoyillar o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra bir - biri bilan uzviy bog‘liq tarzda tizimli tashkillashtirilgan o‘quv jarayoni natijadorligini ta‘minlashga xizmat qilishga yo‘naltirilgan holda dars maqsadiga erishishga asoslanadi:

1. Bilimlarni qurish va faollashtirish:

➤ old bilimlarni faollashtirish: darsning boshida o‘quvchilarning old bilimlari, tajribalari va tushunchalari bilan bog‘liq bo‘lgan savollar berish, muhokama qilish va mashqlar orqali yangi ma‘lumotlarni o‘zlashtirishga tayyorlash.

➤ yangilikni ochib berish: yangilikni o‘quvchilarga faol ravishda kashf qilish, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, guruhli ishlar va taqdimotlar orqali tushuntirish.

➤ bilimlarni chuqurlashtirish: o‘quvchilarga turli xil mashqlar, o‘yinlar, rollar o‘ynash, debatlar, kreativ yozuvlar va boshqa faoliyatlar orqali bilimlarni amalda qo‘llash imkoniyatini berish.

➤ bilimlarni mustahkamlash: olingan bilimlarni turli xil shakllarda qayta ishlash, tushunishni tekshirish, ularga asoslangan yangi vazifalarni bajarish va o‘quvchilarning bilimlarini o‘zaro bog‘lash.

2. Muloqotga yo‘naltirilgan ta‘lim:

➤ o‘quvchilarni faol ishtirokchi qilish: o‘quvchilarni darsda faol ishtirok etishga rag‘batlantirish, ularning fikrlarini tinglash, muhokamalarga jalb qilish va fikr almashishga imkon berish.

➤ turli xil muloqot turlarini qo‘llash: o‘quvchilarga og‘zaki va yozma muloqot, rolli o‘yinlar, debatlar, taqdimotlar, guruhli ishlar va boshqa muloqot turlarini amalga oshirish imkonini berish.

➤ tilni o‘rganishni kundalik hayotga bog‘lash: Tilni o‘rganishni kundalik hayotdagi vaziyatlarga bog‘lash, amaliy mashqlarni qo‘llash, turli xil mavzularda muloqot qilishni o‘rgatish va turli xil til variantlarini o‘rganish.

➤ tilni turli xil kontekstlarda qo‘llash: tilni turli xil kontekstlarda qo‘llashni o‘rgatish, turli xil til variantlarini o‘rganish, tilning turli xil funksiyalarini tushuntirish va o‘quvchilarga tilni moslashuvchan qo‘llashni o‘rgatish.

3. O‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish:

➤ o‘quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlarini tahlil qilish: o‘quvchilarning individual xususiyatlarini tahlil qilish, ularning qobiliyatlarini aniqlash, o‘rganish uslublarini o‘rganish va ularning ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan darslarni rejalashtirish.

➤ farqlash va moslashtirish: darslarni o‘quvchilarning individual xususiyatlariga moslashtirish, turli xil o‘quv materiallari va mashqlarni taqdim etish, o‘quvchilarga individual yordam berish va ularning muvaffaqiyatlarini rag‘batlantirish.

➤ o‘z-o‘zini o‘rganishni rag‘batlantirish: o‘quvchilarga o‘z-o‘zini o‘rganish imkoniyatlarini berish, ularga mustaqil ravishda yangi bilimlarni olishga yo‘naltirish va ularning kreativligini rivojlantirish.

4. Baholash va refleksiya:

➤ o‘quvchilarning progressiv rivojlanishini baholash: o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlanishini doimiy ravishda baholash, ularning muvaffaqiyatlarini aniqlash, qiyinchiliklarni tekshirish va ulardan darslarni yaxshilash uchun foydalanish.

➤ o‘quv jarayonini tahlil qilish: darslarni tahlil qilish, o‘quvchilarning fikrlarini tinglash, ularning qoniqishini tekshirish, o‘qituvchining o‘zini o‘zi baholash va darslarni yaxshilash uchun harakat qilish.

5. Muloqotga yo‘naltirilgan dars tashkil qilish:

➤ darslarni o‘quvchilarning o‘zaro muloqotiga asoslangan holda tashkil qilish; o‘quvchilarning o‘zaro muloqot qilish imkoniyatini yaratish, rolli o‘yinlar, guruhli ishlar, debatlar, muhokamadan iborat darslarni o‘tkazish.

➤ real hayotdagi vaziyatlarga o‘xshash o‘quv materiallari va vazifalarni tanlash; masalan, do‘konda savdoni o‘tkazish, telefon orqali suhbatlashish, restoranda ovqatlanish, sayohat va boshqalar.

➤ o‘quvchilarning muloqotda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarni oldindan o‘rganish. masalan, qanday qilib biror narsani so‘rash, taklif qilish, rad etish, izoh berish, kechirim so‘rash va boshqalar.

6. O‘quvchilarning bilimlarini faollashtirish va yangi bilimlarni qurish:

➤ o‘quvchilarga turli xil o‘quv materiallari va usullari orqali o‘z bilim va tajribalarini baham ko‘rish imkoniyatini yaratish; masalan, brainstorming, fikr almashish, turli xil savollar berish, o‘zlarini baholash va boshqalar.

➤ o‘quvchilarga turli xil o‘quv materiallari va vazifalarni tanlash imkoniyatini yaratish; masalan, matnlarni o‘qish, audio va video materiallarni tinglash, rasmlarni kuzatish, o‘yinlar o‘ynash, mustaqil ish qilish va boshqalar.

➤ o‘quvchilarga yangi bilimlarni mustaqil ravishda qurishga yordam berish; masalan, o‘quvchilarga turli xil vazifalarni bajarish, bilimlarini qo‘llash, xulosalar chiqarish va boshqalar.

7. O‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan mashqlar:

➤ o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar; masalan, to‘g‘ri talaffuzni o‘rganish, grammatik qoidalarni qo‘llash, lug‘at boyligini oshirish, so‘z birikmalarini tuzish, gaplarni tuzish, matnlarni yozish va boshqalar.

➤ o‘quvchilarning tinglash va tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar. masalan, audio va video materiallarni tinglash, matnlarni o‘qish, o‘quvchilarning gaplarini tinglash, savollarga javob berish va boshqalar.

➤ o‘quvchilarning o‘zaro muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar. Masalan, rolli o‘yinlar, guruhli ishlar, debatlar, muhokamadan iborat darslarni o‘tkazish, o‘quvchilarga turli xil vaziyatlarda muloqot qilish imkoniyatini yaratish va boshqalar.

8. O‘quvchilarning muloqot madaniyatini baholash:

➤ o‘quvchilarning muloqot madaniyatini baholash uchun turli xil usullarni qo‘llash; masalan, o‘quvchilarning nutqini tinglash, ularning yozma ishlarini tekshirish, o‘zaro muloqot qilish ko‘nikmalarini kuzatish, o‘quvchilarning o‘zlarini baholash va boshqalar.

➤ o‘quvchilarga o‘zlarining muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun fikr-mulohazalar berish. masalan, o‘quvchilarning qanday qilib o‘zlarining muloqot madaniyatini yaxshilash mumkinligi haqida maslahatlar berish, ularga o‘z kamchiliklarini tuzatishga yordam berish va boshqalar.

Umuman olganda, kognitiv yondashuv o‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu yondashuv o‘quvchilarning o‘rganish jarayonidagi faol ishtiroki va bilimlarni mustaqil ravishda qurishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning muloqot madaniyatini yaxshilashga yordam beradi.

Kognitiv yondashuv ingliz tili o‘qitishda o‘quvchilarning bilimlarini qanday o‘zlashtirishlarini, ularning fikrlash jarayonlarini va tilni qanday qilib o‘zlashtirishlarini chuqur tushunishga asoslangan. Ushbu yondashuvga asoslangan didaktik tamoyillar o‘quvchilarning puxta bilim olishlarida quyidagi afzalliklarga egaligi tadqiqotimizda o‘z tasdig‘ini topdi (2-rasmga qarang).

2-rasm. Ta'lim jarayonidagi kognitiv yondashuvga asoslangan didaktik tamoyillarning afzalliklari

Yuqoridagi 2-rasmga keltirilgan kognitiv yondashuvga asoslangan didaktik tamoyillarning afzalliklari shundan iboratki, boshlang‘ich sinflarda ingliz tili darslari mazmunini samarali va zavqli qilishga yordam beradi. Bu quyidagilar bilan asoslanadi:

1. O‘quvchining ta‘lim markazida bo‘lishi - individual ehtiyojlarga moslashtirilgan o‘qitish usuli bo‘lib, kognitiv yondashuv o‘quvchilarning har biri o‘ziga xos tarzda tilni o‘rganishini hisobga oladi va ularning individual ehtiyojlari va o‘rganish uslublari uchun moslashtirilgan o‘qitishni ta‘minlaydi. O‘quvchilar o‘zlarining bilimlarini faol ravishda qurib,

tajriba orqali o‘rganishadi. Ular faol ishtirok etishadi, guruh loyihalarida qatnashadilar, muloqot qilishadi va mustaqil ravishda o‘rganishadi.

2. Til o‘rganishning tabiiy jarayoniga asoslangan o‘qitish - tilni kontekstda o‘rganish bo‘lib, o‘quvchilar tilni kundalik hayotda ishlatiladigan holatlarda o‘rganishadi. Bu ularning o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi va tilni amalda qo‘llashni osonlashtiradi. Tilni tushunish va yaratish usullarini o‘rganish kognitiv yondashuv tilni tushunish va yaratish jarayonlarini, shu jumladan grammatikaning o‘ziga xos qoidalari va xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan.

3. O‘rganishni yaxshilash va bilimlarni saqlab qolish - kognitiv yondashuv o‘quvchilarning xotirasini mustahkamlash uchun turli xil strategiyani qo‘llaydi, masalan, vizual vositalar, o‘yinlar va takrorlash va o‘quvchilar o‘rgangan bilimlarini turli xil vaziyatlarda qo‘llashga imkon beradigan amaliy mashqlarni bajaradilar.

4. Motivatsiya va qiziqishni oshirish - kognitiv yondashuv o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish uchun turli xil o‘quv materiallari, o‘yinlar va o‘rganish faoliyatlarini qo‘llash va til o‘rganishni zavqli qilishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan munosabatini ijobiy qiladi.

5. Baho berishning yangi tizimlari - kognitiv yondashuv o‘quvchilarning o‘rganish jarayonini kuzatishga va ularning rivojlanishini baholashga asoslangan baho berish tizimini qo‘llash asosida o‘quvchilar o‘zlarining o‘rganish jarayonini kuzatish va o‘zini baholashga o‘rganadilar.

Xulosa qilib aytganda, kognitiv yondashuv o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, tilni o‘zlashtirish jarayonini tezlashtirishga va mustaqil o‘rganishni rivojlantirishga yordam beradi. Dars jarayonida o‘quvchilarga faollik, interaktivlik, tizimlilik, motivatsiya, emotsional intellekt, til va madaniyat integratsiyasi, hamkorlik, refleksiya, madaniyatlararo muloqot, o‘yin va faoliyat, o‘z-o‘zini baholash kabi imkoniyatlarning berilishi ularning o‘z-o‘zini anglashini va o‘z ustida ishlashini rag‘batlantiradi. Ushbu tamoyillarni birgalikda qo‘llash, o‘quvchilarning ingliz tilida muloqot madaniyatini yanada mukammal shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayon, shuningdek, o‘quvchilarning o‘zaro aloqalarini va ijtimoiy ko‘nikmalarini ham rivojlantirishni ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent, 2023.
2. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. “Pedagogika nazariyasi (darslik).” – T.: Fan va texnologiya, 288 (2008).
3. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – No. 3 (27). – P. 44-46.
4. Kuldosheva N.A. Ingliz tili darslarida dialoglardan foydalanib o‘quvchilarning muloqot madaniyati ko‘nikmasini shakllantirish usullari. O‘zbekiston respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Andijon davlat universiteti umumiy pedagogika kafedrasida. 2024. – 246b.
5. Boshlang‘ich sinf ingliz tili darslarida o‘quvchilarning muloqot madaniyati ko‘nikmalarini shakllantirish strategiyalari. N Kuldosheva - Академические исследования в современной науке 3 (14). 2024. – 47-53b

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

¹Тулаганов Дмитрий Денисович, ²Асомиддинова Дилрабо Умидовна, ³Шахмурова

Гульнара Абдуллаевна

¹Магистр НИУ ВШЭ

²Магистр, ТГПУ имени Низами

³Профессор, ТГПУ имени Низами

***Аннотация.** Данная статья посвящена рассмотрению особенностей внедрения понятий и теорий когнитивного обучения при формировании навыков будущих преподавателей естественнонаучных дисциплин в школе на примере переноса когнитивного подхода к школьному курсу биологии и естествознания. Объектом научной работы являются подходы к обучению биологии, а предметом – когнитивные подходы в рамках школьного курса обучения биологии. Актуальность научной работы заключается в том, что рассматривая предмет и его содержание с точки зрения когнитивного подхода мы можем совершенствовать свои методы и средства с целью усиления эффективности процесса преподавания и получения более качественных результатов обучения благодаря обеспечению полноценного разностороннего подхода к процессу преподавания.*

***Ключевые слова:** когнитивный подход, обучении, биология, учащиеся школ, теории когнитивного обучения.*

В настоящее время система образования всего мира переживает глубочайшие перемены и, в частности, образовательная система Республики Узбекистан. Обеспокоенность правительства нашей страны о векторе данных преобразований и успешности принимаемых мер по преобразованию выражаются не только в массовой поддержке различного рода конференций и иных научных мероприятий, но так же и в многообразии законодательных инициатив, направленных на поддержку инновационной деятельности в этой сфере, например, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по совершенствованию порядка аттестации педагогических кадров организаций образования” 23.03.2023 г. № 120, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по созданию центра подготовки учащейся молодежи к будущим профессиям в системе министерства народного образования” №390 22.07.2022, «О дальнейшем совершенствовании государственных услуг в системе народного образования» № 295 03.06.2022 [1, 2, 3] и другие, принятые в последние 5 лет.

Одним из важнейших направлений, которые наметились в системе образования Республики является обеспечение многовекторного подхода в обучении. Эта тенденция наблюдается во всём мире на фоне углубления индивидуального подхода в образовании, когда к каждому типу учащегося не только педагог, но и вся система образования старается найти подход. Безусловно, пока мы не можем говорить о полной индивидуальности подхода, перспективы которого наметились [4], однако современная

статистика в сфере нейронаук говорит о наличии ранее не учитываемых механизмов, правил и подходов в обучении, которые облегчают процесс запоминания и переход к творческому типу воспроизведения информации целым рядом обучающихся.

В рамках текущей задачи крайне важно объяснить студентам то, что помимо уже ставшего общеизвестным бихевиористического подхода в обучении, когда учащийся представляется как объект обучения, существует так же когнитивный подход в обучении, когда учащийся воспринимается как субъект обучения, то есть, тот, кто имеет свой собственный опыт, личностные особенности, в частности, особенности мотивационной сферы, темперамент и т.д. [5]. Ключевым здесь для процесса обучения является индивидуальный стиль обучения, наиболее подходящий конкретному учащемуся, а также его индивидуальный жизненный опыт. Создание образовательных продуктов, учитывающих как общеизвестные учителям с советских времён законы, так и теории когнитивного обучения даёт весомое преимущество для образовательного процесса.

При этом одним из перспективных направлений сегодня является рассмотрение методик преподавания научных дисциплин с точки зрения когнитивного подхода. Это может помочь преподавателям конкретных дисциплин, в частности, дисциплин школьного курса, значительно повысить качество обучения.

Например, рассмотрим, как можно учесть принципы когнитивного подхода в процессе преподавания биологии в школе. Так, последнее время в зарубежных педагогических журналах часто стали упоминать теорию схем, которая так же относится к когнитивной педагогике. Суть этой теории состоит в том, что по представлению Фредерика Чарльза Бартлетта и его последователей наш мозг для запоминания некоей информации создаёт сложные схемы взаимосвязей между элементами и признаками объектов и субъектов, с которыми работает сознание.

Одну из форм проявления данной теории мы видим в том, как строятся определения в учебниках по биологии разных стран. Если представить его в виде схемы, то мы увидим, что во главе определения находится сам термин, который словно паутиной оплетён связями с уже знакомыми и понятными для ребенка свойствами, и объектами.

Для того, чтобы продемонстрировать это мы можем попросить студентов так же разделить какое-либо понятие на известные и доступные для них образы и понятия, чтобы продемонстрировать общий для них и для их будущих подопечных принцип работы памяти и мышления. Например, термин «Хлоропласты» из учебника биологии А. Зикиряева за 9 класс звучит так: «Хлоропласты - зеленые пигменты, содержащиеся в листьях, однолетних стеблях и незрелых плодах растений. Они осуществляют процесс фотосинтеза, а также синтез АТФ» [6]. Из этого определения студенты должны понять не только принцип того, как строить другие определения при построении индивидуального учебного плана, например, для отстающего учащегося, но и то, что при несоблюдении данного принципа определение ребёнком может остаться не выученным, если какие-либо из элементов этой сети или схемы будут нарушены (будут отсутствовать в комплексе индивидуального опыта учащегося).

Важно так же отметить, что альтернативно используют эту теорию сегодня в качестве учебного задания для выявления упрощённых путей научения через знакомые и привычные для учащегося образы и понятия. Так, в практиках успешных школ в обиход вошло самостоятельное составление схемы понятия или определения. Так не только запоминается лучше, но и учитель может использовать составленную учащимся схему для

составления индивидуального учебного плана. Например, если учащийся при составлении схемы определения хлоропласта отказался от традиционных тезисов и сделал упор на форму и цвет хлоропласта – перед нами учащийся-визуал и информация будет для него более доступной в виде визуальных наглядностей. Если же мы видим изобилие простой «обывательской» терминологии – ребёнок ещё не мыслит «научно» и наша задача, используя привычные ему образы и схемы научить его этому важному для жизни умению.

На такой индивидуальный подход и трактовку важно обратить внимание студентов, а также подчеркнуть, что здесь так же имеет место доля субъективности при оценке и важно обращаться к опыту коллег из их сферы деятельности.

Таким образом мы уже переходим к понятию Зоны ближайшего развития [7], сформулированной Вернадским и так же являющейся частью когнитивной теории. В данном случае мы говорим о том, что нам необходимо наметить план развития естественнонаучного мышления ребёнка и через предметные аспекты и учебные задачи планомерно развивать его, например, сперва внедряя задания на воспроизведение научной терминологии, а затем творческие – на самостоятельное ее использование для некоей творческой задачи. Данная планомерность может быть выполнена через различные типы таксономии учебных заданий, однако, одним из самых известных и зарекомендовавших себя в педагогической практике является подход к таксономии учебных заданий, разработанный Б. Блумом [8].

К примеру, в самом начале, для того, чтобы обозначить ребёнку предстоящую перед ним колоссальную задачу мы можем попросить его перефразировать определение из учебника по своему (Уровень 2 по таксономии Блума: «Понимание смысла информационного материала»), а на самом последнем этапе – создать собственное определение на основе научных терминов из биологического словаря (Уровень 5 по таксономии Блума: «Синтез научного знания») и т.д. Важно обучить студентов навыку формирования пула учебных задач и планированию таких образовательных результатов при составлении как общего плана занятий, так и индивидуальной учебной программы (ИУП).

И тем не менее одним из важнейших аспектов когнитивного обучения в биологии, к которому стали активно обращаться лишь относительно недавно – это воля учащегося. Стоит отметить, что перед нами стоит важнейшая задача формирования человека будущего, однако, здесь нельзя забывать о том, что у этого человека будущего есть собственное сознание и воля, и насилие над ними, даже, кажущееся благом, может дать обратный эффект в долгосрочной перспективе. Преподаватели, в особенности, молодые специалисты, очень часто с особым рвением и патриотизмом воспринимают поставленную государством задачу и забывают о том, что перед ними не объект, а субъект обучения – не просто живое существо, но личность с собственными потребностями и представлениями об успехе, морали, с собственными задачами и целями в жизни.

Таким образом мы видим, что, как и в обучении учащихся школ, так и в обучении студентов важно придерживаться когнитивного подхода, в первую очередь, личного примера и апробации мировосприятия и методик на себе самих. Для успешного обучения студентам в парадигме использования когнитивного подхода в биологии важно обращать их внимание на личные чувства, особенности собственной памяти и мышления, а так же использовать все те же методы, что они должны применять в своей трудовой деятельности, например, мы можем использовать схематический подход при анализе

особенностей мышления учащегося, мы должны сами определять уровень когнитивной нагрузки и совершенствовать собственные материалы, работать индивидуально с каждым студентом, чтобы вывести навыки будущих преподавателей на качественно новый уровень, в первую очередь, через личный пример преподавания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.03.2023 г. № 120 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка аттестации педагогических кадров организаций образования» // Национальный центр правовой информации «Адолат». URL: <https://lex.uz/docs/6411343> (Дата доступа: 13.08.24)
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.07.2022 г. № 390 «О мерах по созданию центра подготовки учащейся молодежи к будущим профессиям в системе министерства народного образования» // Национальный центр правовой информации «Адолат». URL: <https://lex.uz/docs/6118815> (Дата доступа: 18.08.24)
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01.06.2022 г. № 295 «О дальнейшем совершенствовании государственных услуг в системе народного образования» // Национальный центр правовой информации «Адолат». URL: <https://lex.uz/docs/6044097> (Дата доступа: 13.08.24)
4. Тулаганов, Д.Д., Муртазова, М.М. Реализация ЦУР для устойчивого будущего через призму игрового обучения. Электронный сборник публикаций по итогам конкурса: «Горизонт 2100». М.: Центр моделирования будущего. 2023. – С.1-10.
5. Авилкина, Ж. Н., Пониматко, А. П. К вопросу о когнитивном подходе в обучении иностранным языкам // Вестник МДПУ имени И. П. Шемякина. 2009. №1 (22). – С. 108-113.
6. Зикийев, А. Биология. Основы цитологии и генетики: для 9 класса школ общего среднего образования. А.Зикийев, и др. Издание пятое переработанное. Т.: «Yangiyul poligraph service». 2019. - 192 с.
7. Гутман, В. В. Зона ближайшего развития: диапазон применения понятия в образовательном пространстве вуза // Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. 2010. №1-2. – С. 5-10.
8. Султанова, Г. С. Таксономия Блума как инструмент интеллектуально развивающего обучения студентов // Высшее образование сегодня. 2019. №1. – С. 14-19.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

^{1,2}**Sayyora Azimova, Dिल्фуза Kamoljonova**

^{1,2}*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktorantlari*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kognitiv yondashuv asosida kichik yoshdagi o‘quvchilarni kitobxonlik kompetensiyalarni rivojlantirishda ota-onalarning farzandini kitob mutolasiga qiziqtirishning metodlari to‘g‘risida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv, kitobxonlik, kompetensiya, rivojlantirishi, mutolaa, yoshlar, yozma, og‘zaki, ilmiy, badiiy, hujjat.*

Kitob – bilim manbai, aqlni rivojlantiruvchi vosita, shaxs dunyoqarashi, fikrlashi, yozma va og‘zaki nutqni rivojlantiruvchi kuch. Ilmiy, badiiy kitob mutolaasi nafaqat shaxsni, u orqali butun bir jamiyatni rivojiga katta hissa qo‘shadi. Ayniqsa, yoshlar va bolalar o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish yuzasidan yurtimizda 10 dan ortiq qonun, 30 dan ortiq qonunosti hujjatlari qabul qilingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, Respublika bolalar kutubxonasi, 14 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, tuman markazlari va shaharlardagi ta’lim muassasalarida 200 ga yaqin kutubxonalar mavjud. Shunga qaramay, yoshlar, o‘smirlar va kichik yoshdagi bolalar o‘rtasida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirish borasida bir qator muammolar mavjudligini aniqlandi. Respublika bolalar kutubxonasi tomonidan o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra maktab o‘quvchilarining kitobxonlik darajasi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori e‘lon qilindi. Qarorga muvofiq Davlat dasturi ijrosini ta‘minlash bo‘yicha 2020–2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, va qo‘llab-quvvatlash, yoshlarning kitobxonlik darajasini oshirish mavzuning dolzarbligini ko‘rsatadi. Kitobxonlik kompetensiyalari ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lib, o‘quvchilarning qiziqishi, bilim va dunyoqarashini boyitishi, yosh xususiyatlari asoslangan jarayonni tashkil etishni taqozo etadi. Kitobxonlikni kompetensiyalarini rivojlantirish – o‘quvchilarning barcha fanlardan bilimlarini mustahkamlab borishda muhim ahamiyatga ega.

Xalqimizda “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”, degan maqol bor. Bu maqolning mazmunini ilmiy tilda sharhlaydigan bo‘lsak, bola oilada ko‘radigan xatti-harakatlar, urf-odatlar orqali tarbiyalanadi. Biror bir kasb-hunarga bo‘lgan ko‘nikmasi shakllanadi. Masalan, duradgorning 7-8 yoshli bolasi randadan qanday foydalanish texnikasini bilsa, chevarning bolasi, andaza, igna-ip, matodan kiyim-kechak tikishda qanday foydalanish haqida dastlabki bilim-ko‘ikmalarga ega bo‘ladi. Chunki bu jarayon bolaning ko‘z oldida har kuni bir necha marotaba takrorlanadi. Farzand shu kasb-hunarga mos terminlar, asbob-uskunalar bilan bajarilayotgan ish jarayonini kuzatib, voyaga yetadi.

Bolaga kitob o‘qishni o‘rgatishni ham shu jarayon kabi tashkil etish mumkin. Farzandini kitobxon bo‘lishini istagan ota-ona avvalo, o‘zi kitob mutolaa qilishi zarur. Kun chiqar mamlakat Yaponiyada o‘quvchilar boshlang‘ich sinfda hayotiy ko‘nikmalarga ko‘rsatish, tushintirish, mashq qildirish metodi orqali o‘rgatiladi. Milliy tarbiyada bu jarayon “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” maqoli bilan izohlanadi.

Ota-oanlar farzandiga kitob tanlashda quyidagi mezonlarga amal qilishi zarur:

1. Bu yoshda bolalar hali mustaqil kitob o‘qiy olmagani sabab ular uchun kitob tanlashda bolaning yosh hususiyatiga e‘tibor qaratish kerak.

+0 – 3 yosh – bu yoshda bolalarga kattalar kitob o‘qib berishdadi. Ertaklar, suratli, rangli bezakli kitoblar shular jumlasidan. Bu yoshda bolalarga mo‘ljallangan kitoblarning 70-80 foizi yorqin rangli suratli kitoblar hisoblanadi.

2. +4 – 6 yosh – bu yoshda kichkintoylar atrof muhitni bilishga intiladi. Ularga jonivorlar va fan-texnikaga oid 80-90 foiz rasmlil va 20 foiz matnli kitoblarni olib berish maqsadga muvofiq.

3.+7– 8 yosh – o‘quvchi endi matnlarni o‘qishni o‘rganadigan davr. Bolalarga kichik hajmli ertak va hikoyali kitoblarni olib berish maqsadga muvofiq.

4. +8 – 12 yosh – bolaga ilmiy-ommabop va fantastik asarlarni olib berish – farzandlarda ijodkorlik, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bilan bir qatorda, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi.

Kichik yoshdagi bolalarni kitobxon qilib tarbiyalashda avvalo, ota-onalar uyda bolalar uchun mutolaa muhitini yaratib berishlari zarur. Maktabda kitobxonlikni sinf kutubxonasidan boshlash kerak. O‘quvchilar o‘rtasida kitob marafonini o‘tkazilib, sinfda tashkil qilingan javon bolalarning yoshi va qiziqishiga mos badiiy va ilmiy-ommabop adabiyotlar, fantastic qissalar bilan to‘ldirilishi zarur. Bolaning kitobxonlik ko‘nikmalari qanday shakllanayotganini bilish uchun har o‘n besh kunda erkin mavzuda asar qahramonlari, kitobning o‘quvchiga yoqqan syujeti mavzusida suhbatlashing. Alisher Navoiy hikmatlarining birida shunday deydi: “Kitob beminnat ustoz, bilim va ma’naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbaidir”. Shu sabab maktab kutubxonachilari ham o‘quvchilarni kitobxonlikka to‘g‘ri yo‘naltira bilishi, kutubxonani bolalar bilan gavjum joyga aylantira olishi zarur. “Mutolaa aql uchun eng zarur ne‘matdir”. Bolalarni mutolaaga qiziqtirishda maktab kutubxonachisi bilan birga boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari bolalar yoshiga mos adabiyotini to‘g‘ri tanlay bilishi, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining qiziqishiga ko‘ra adabiyotlarni to‘g‘ri tavsiya eta olishi zarur. Bugun boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning hammasi bolalar adabiyoti to‘g‘risidagi bilim, badiiy asarning shaxs tarbiyasiga ta’siri, fanlarni o‘zlashtirishda mutolaaning o‘rni va kitobni o‘quvchiga saralagan holda taqdim etish malaka va ko‘nikmalariga ega, deb aytolmaymiz. Sababi “Bolalar adabiyoti” fani pedagogika yo‘nalishidagi oliygohlarda tanlov fan sifatida kiritilgan.

Bolalarga ilmiy-ommabop va badiiy kitob tanlashda quyidagi mezonlarni bilishi zarur:

1. Bola yosh auditoriyasini inobatga olgan holda o‘quvchiga badiiy estetik zavq bilan birga tarbiyaviy ahamiyatga ega kitoblar: Bolani vatanparvarlik ruhida tarbiyalashi zarur. Bolalar uchun mo‘ljallangan kitoblar o‘quvchida ijobiy fazilatlarni shakllantirishi kerak: (7–8 yoshdagi bolalarga 100–180 so‘zdan iborat kichik hajmdagi matnlarni o‘qish tavsiya etiladi. Bunda matn shrifti 14–16 keglldan kichik bo‘lmasligi zarur.) Katta hajmdagi kitoblar o‘quvchini zeriktirib qo‘yishi mumkin. Suratleri rangli, kitob varog‘ining 50 foizdan kam bo‘lmagan qismini egllashi zarur. Bugungi kunda xorijda 3D formatdagi visual kitoblar keng nashr etiladi.

2. O‘quvchiga bilim berishi bilan birga, unda mantiqiy fikrlashga o‘rgatadigan ilmiy kitoblar. (Mening birinchi ensiklopediyam, Quvnoq tadqiqotlar turkumidan.)

Ota-onalar bolaga badiiy kitob tanlashda quyidagi mezonlarni bilishi zarur.

Bolaga badiiy kitob tavsiya qilishdan avval badiiy asarlarning janr jihatdan biri biridan farqini bilib olamiz. Badiiy kitoblar janriga ko‘ra nazm (poetik), nasr (prozaik) turga bo‘linadi. Poetik janrdagi kitoblar she’riy uslubda yoziladi. Shoirlarning asarlari kichik yoshdagi kitobxonga estetik zavq bag‘ishlaydi, qofiyalari jarangdor, bo‘g‘inlari sodda, so‘z tarkibi bola lug‘atiga mosligi bilan ajralib turadi va mutolaaga tavsiya etiladi. Nasriy asarlarga ertak, hikoya, qissa kiradi.

Bilim kitob orqali qo‘lga kiritiladi. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig asarida” bilimning ahamiyatini yuksak darajaga ko‘taradi. “Kishi bilimi bilan yechilmaydigan jumboq yo‘q” deydi.

Barcha fanlarni o‘qish, o‘rganish va tushinish – mutolaa asosiga quriladi. Masalan matematika, biologiya, astronomiya fanlarini o‘rganish uchun shu fanga oid ilmiy kitob va farazlarni o‘qiymiz. O‘qish orqali fanlarni tushinamiz, shu o‘qigan ma’lumotlarimiz ongimizda sentez bo‘ladi. O‘qish va o‘qiganlarini tushinish – bilim olishning bosh mezoni sanaladi. Kitobxonlik tushinchasi shunchalar keng-ki, uni badiiy kitob mutolaasi bilan cheklab bo‘lmaydi. Shu sabab, jahonning rivojlangan mamlakatlari kichik yoshdagi bolalarda kitobxonlik

kompetensiyasini juda erta yoshda shakllantirib borishadi. 2–5 yosh bola dunyoni taniydigan, bilim va ko‘nikmalarni shakllantiradigan yosh bo‘lgani sabab, Yaponiya, Janubiy Koreya, Finlandiyada maktabgacha ta‘lim muassasalarida kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu yoshda bolalar kitoblarni mustaqil o‘qiy olmagan sabab tarbiyachilar ertak, hikoya va masallarni obrazli qilib o‘qib beradilar. Kitob kulminatsion nuqtasiga kelganida tarbiyachi mutolaani to‘xtatadi va kitobni keyingi mashg‘ulotda davom ettirishini aytib o‘tadi. Shu yo‘l bilan kichkintoylarda kitob o‘qishga qiziqish bosqichma bosqich shakllantirib boriladi.

7–12 yoshdagi o‘quvchilar kitob mutolaasi o‘ta muhim jarayon. Bolalarni kitobga qiziqtirish turli metodlar orqali amalga oshiriladi. Janubiy koreyalik olim, pedagogika fanlari doktori, professor Li xonim kichik yoshdagi bolalarda kompleks shakllanishining yetakchi omili – kitobxonlik ekanini ta‘kidlaydi. Bolalar o‘rtasida kitobxonlikni kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan ikki tajribani misol keltiradi.

1. Varaqlari qog‘oz va yelim qoplamadan iborat kitoblar burchagiga yupqa shaklda asal suriladi. Kitobni varaqlagan kichkintoy asal bo‘lgan barmoqlarini mazasini tatish orqali kitob haqidagi ijobiy signallar miyada sintez bo‘ladi.

2. Bolaning kompleks shakllanishida atrof-muhit katta ta‘sir ko‘rsatadi. Janubiy Koreyada ota-onalar farzandi ko‘z oldida ko‘proq kitob o‘qishga harakat qiladi. Bolalar ham ota-onasiga taqlidan, kichikligidan o‘zida kitob o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirib boradi.

Janubiy Koreyada bolalarda kitobxonlik malakasini shakllantirishda pedagoglar ota va onalar bilan birgalikda ish olib boradi. Ular uchun “Ota-onlar akademiyasi” tashkil qilingan bo‘lib, mutolaa mashg‘ulotlarida ota-onalar farzandlari bilan birgalikda ishtirok etadilar. Bolalarni kitob mutolaasiga o‘rgatish ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borish – bolani sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda mutolaaga qiziqtirishdan ko‘ra ko‘proq samara berishi tadqiqot va natijalarda o‘z aksini topmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Umumiy pedagogika” X. Ibragimov, M.Quronov.: – T. “Shaffof” 2013-y.
2. Baxtli bola ma‘naviyati.// Uzluksiz ma‘naviy tarbiya trilogiyasi. II qism. 3-7 yoshli bolalarni ma‘naviy tarbiyalash bo‘yicha metodik qo‘llanma. Tuzuvchi-mualliflar: A.Qodirov, M.Quronov va boshq. – Toshkent, “Ma‘naviyat” nashriyoti, 2018. – 260.
3. Ziyoyev H. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi: (miloddan oldingi asrlardan to 1991-yil 31-avgustgacha). – T.: Sharq, 2001. - 448 b.

BOSHLANG‘ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING FANGA OID KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI SHAKILLANTIRISHDA KOGNITIV FAOLIYATNING O‘RNI

Utemuratov Bayrambay Kulmuratovich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ch va maxsus ta‘lim metodikalari kafedrasini mudiri f.f.n. dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘qituvchining ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda kognitiv texnologiya va usullardan samarali foydalanish

yo‘llari berilgan. O‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ularning bilim ko‘nikmalarini rivojlantirishda ta‘lim mazmuni bilan birga kognitiv o‘qitish usullari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: kommunikasiya, kognitiv, metod, texnologiya, ona tili, lingvistika, o‘quvchi, o‘qituvchi, maktab, dars, ta‘lim, nutq.

Ta‘lim - bu keng tuchunchaga ega bo‘lib, bilim, malaka va ko‘nikmaga ega bo‘lish. Hozirgi zamonamizda ta‘lim o‘z mazmuni bilan o‘quvchilarga bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish bilan birga, o‘quvchilarimizga milliy qodiriyatlarimizga asoslangan ta‘lim berish talab etilmoqda. Dunyo madaniyati va ta‘lim-tarbiya berishning ilg‘or tajriyalaridan samarali foydalangan holda tarbiyalangan, bola shaxsini rivojlantirgan, uni mustaqil muloqot qilishga yo‘naltirgan, ilmiy bilimga ega bo‘lgan shaxsni shakllantirish kerak. Zamonaviy ta‘lim tizimi kognitiv bilimlar sohasidagi yutuqlarni hisobga olish bilan birga o‘qitishning uslublarini o‘zgartirishni talab qiladi va o‘quvchilarning kognitiv-kommunikativ tajribasini oshiradi. O‘qish jarayonida dunyoning lingvistik tasvirini o‘zgartiradigan ma‘lumotni olish, qayta ishlash va konseptuallashtirish usuli ko‘rsatiladi. Ushbu masalani hal qilish orqali o‘quvchilarining ona tili darslarida kognitiv-kommunikatsiyaviy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kognitivizm asosiy tuchuncha-bu bilish jarayonlarning majmui bo‘lib, ong, fikrlash, e‘tibor, xotira, gapirish, xabardorlik va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlar ma‘lumotlarni qayta ishlaydi. Kognitiv vositalar bilim, fikrlash, miyaning ong-sezimplari va funksiyalari bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘lumotni oladi, his-tuyg‘ularni aks ettiradi va ularning ishlashini ta‘minlaydi.

Kognitiv ta‘lim texnologiyasi-bu zamonaviy axborot jamiyatida hayotga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo‘lgan kognitiv sxemalar tizimini shakllantirish orqali bolaning atrofdagi dunyoni tushunishini ta‘minlaydigan individual yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyasi.

Kognitiv o‘qitish texnologiyasining pedagogik tamoyillari o‘qituvchining faoliyat yo‘nalishini belgilaydi:

- bilimlarni uzatish o‘rniga-ularni tushunish va qayta ishlash usullarini o‘rgatish;
- normalar va qoidalarni etkazish o‘rniga - hodisalar va harakatlarga qiymat munosabatini shakllantirishga yordam berish;
- dastlabki assimilyatsiyani nazorat qilish o‘rniga - bilimlarni amaliy qo‘llash va ijodiy rivojlantirish uchun vaziyatlarni yaratishdan iborat.

Ushbu texnologiyaning asosiy xususiyatlari shundaki, u kognitiv pedagogika asosida ishlab chiqilgan va axborot bilan individual o‘zaro ta‘sir muammosini hal qilish, idrok etish, qayta ishlash, saqlash, qo‘llashga mo‘ljallangan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatini beradi. O‘quv, kognitiv, axborot, shaxsiy o‘zini takomillashtirish, tashqi ma‘lumotlarni aqliy idrok etish va qayta ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kognitiv o‘rganish qobiliyatlarini rivojlantirish bu:

- o‘quv ma‘lumotlarini o‘zlashtirish uchun har xil xotira turlarini o‘rgatish;
- foydalanish jarayonida ma‘lumot bilan aqliy harakatlar usullarini o‘zlashtirishi kerak.

Ushbu texnologiyaning asosiy maqsadi o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirish, etarli darajada mustaqil qaror qabul qilish, ma‘lum bir bilim qatlamini o‘zlashtirish uchun javob beradigan kognitiv sxemalarni shakllantirishga yordam beradi. Boshlang‘ich sinf

ona tili darslarida qo‘llanilishning maqsadi bo‘lsa fanning tizimli ilmiy mazmunini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirib boradi.

Kognitiv texnologiyaning asosiy vazifasi har bir o‘quvchi tomonidan qabul qilingan ma’lumotlarni tushunishi uchun sharoit yaratiladi. Ta’lim standarti talablariga muvofiq bilimlarni o‘zlashtirish va faoliyat usullarini shakllantiriladi. O‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetentsiyasi orqali turli manbalardan olingan ma’lumotlarni idrok etish qobiliyati, xulosa chiqarish, o‘z fikrlarini til normalari va mantiq qoidalariga muvofiq bayon qilish qobiliyati shakllanadi.

Kognitiv va rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini yangi, sifat bosqichiga ko‘tarishga xizmat qiladi. Rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash imkoniyatlarini namoyon qilishlari uchun qulay ijtimoiy pedagogik vaziyatlarni vujudga keltiradi. Natijada har bir o‘quvchining shaxsiy tajribasi, refleksiyalash faoliyati, tanqidiy fikrlash layoqati va ijodiy faolligini rivojlantirishga ko‘maklashadi¹ (R.Saparova 92 bet).

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda haqiqiy ma’lumotlar va baholash hukmlari o‘rtasida farq qilish, faktlar va taxminlarni farqlash, mantiqiy aloqa turlarini ajratish qobiliyati rivojlanadi. Ushbu maqsadlarning aksariyatiga erishishni texnologiyaning majburiy xususiyati bo‘lgan mavjud me’yor va mezonlar asosida aniqlash mumkin.

O‘quv jarayonini loyihalash o‘quvchilarning boshlang‘ich holatini tashxislashdan boshlanadi, uning ma’lumotlari asosida mos modelni tanlash mezonlaridan foydalangan holda ta’lim ta’sirining tizimi aniqlanadi. Adekvatlik modelning o‘quvchilar holati va o‘quv jarayonining maqsadlariga muvofiqligini anglatadi. O‘qitish usullari, metodlari, shakllari va vositalari tanlanadi. Uni o‘rganish uchun diagnostika vositalari qo‘llaniladi, bu o‘quvchilarning yutuqlarini qayd etadi va ularning yangi ma’lumotlarni o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklarini aniqlashga imkon beradi.

Olingan ma’lumotlarga asoslanib, o‘qituvchi o‘quv modelini o‘zgartiradi, o‘qitish usullari, shakllari, texnikasi va vositalarini o‘zgartiradi va o‘quvchilarning o‘zgargan holatiga qarab modelni taqdim etadi. O‘zgartirilgan modelni qo‘llash natijalari yana tashxis qilinadi, bu yana modelni tuzatishga olib keladi va hokazo. Jarayon rejalashtirilgan o‘quv natijalariga erishilgunga qadar takrorlanadi.

Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning kognitiv natijasiga erishish uchun, birinchidan, o‘qituvchining bilimdonligi, maktabda o‘qitishning maqsadi, ta’lim-tarbiya vazifalari, tarkibi va mazmunin to‘liq bilishi, ikkinchidan, dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarni to‘g‘ri loyihalash va modelni yaratish kerak. Ularga g‘oyaviy - siyosiy va odob-axloqiy ta’sir ko‘rsatishning usullarini, amalda ulardan to‘g‘ri foydalanishni bilgan va uni yetarli qilib olishi katta ahamiyatga ega.

Ona tilini o‘qitish metodikasi uslubiy fan sifatida boshlang‘ich ta’lim standartlarida belgilangan vazifalar asosida mashg‘ulotlar olib boriladi. O‘quvchilarning fikrlash iqtidorini kengaytiriladi, erkin fikrlash qobiliyatini oshiriladi, o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma shaklda aniq ifoda etishi shakllantiriladi, jamoa bilan erkin muloqot qilishni o‘rganish qobiliyatlarini rivojlantirilishi bilan bog‘liq muhim metodikalarni ishlab chiqadi² [Pirniyazova A.Q., va boshqalar 9 bet].

Ta’limning mazmuni insoniyat asrlar davomida to‘plagan bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi bilan birga, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati va o‘z qobiliyatlarining rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan intilishni o‘z ichiga olishi kerak.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ularning bilim ko‘nikmalarini rivojlantirishda ta‘lim mazmuni bilan birga kognitiv o‘qitish usullari ham muhimdir.

Kognitiv o‘qitish metodlari murakkab bo‘lib, maktab oldida qo‘yilgan ko‘p murakkab o‘qitish vazifa va uning to‘g‘ri yechimlari bilan bog‘liq. Ammo hozirgi vaqitgacha ona tilini o‘qitishning innovatsion usullari yetarli darajada ishlab chiqilmagan va bu turli qiyinchiliklarga olib kelmoqda.

Faol qo‘llaniladigan “kognitiv metod” so‘zi o‘qitishning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishish, asosni o‘zlashtirishda nazariy va amaliy faoliyatni bildiradi. O‘quv usuli deganda, ta‘lim olish jarayonida o‘qitish va o‘qituvchilarning kutilgan maqsadga erishishga qaratilgan hamkorligi tushuniladi. O‘qitish jarayonida kognitiv harakat usullari o‘quvchilarning o‘zlashtirishi qanday bo‘lishini belgilaydi.

Boshlang‘ich ta‘limni maktab ta‘limining keyingi barcha bosqichlaridan keskin ajratib ko‘rsatadigan o‘ziga xos tizimli xususiyatlari bor. Ushbu davrda ta‘lim faoliyati asoslari, kognitiv qiziqishlar va kognitiv motivatsiya, qulay ta‘lim sharoitida bolaning o‘zini o‘zi anglashi va o‘zini o‘zi qadrlashi shakllanadi. Shuning uchun bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi kasbiy faoliyatga ilmiy yondashuvni o‘zlashtirishida boshlang‘ich sinf o‘quvchisi yoshining psixofiziologik xususiyatlarini tushunishi, o‘qitishning didaktik asoslarini (printsiplari, metodlari, usullari) bilishi, ona tilining lingvistik qoidalarini tushunishi, faoliyat nazariyasi masalalarida harakat qilishi kerak³ [Антонова Е.С., va boshqalar 7 bet].

Ta‘lim jarayonida muayyan maqsadga erishish uchun mo‘ljallangan o‘zgarishlarning ko‘pligi yangi o‘zgarishlar keltirib chiqaradi. Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning quyidagi yo‘nalishlari ona tilini o‘qitishning kognitiv tizimida o‘qituvchilarga ta‘lim berishning eng maqbul imkoniyatlariga qaratilgan holda tavsifa etiladi:

- 1) Ona tilini o‘qitishning og‘zaki usuli.
- 2) Ona tilini o‘qitishning ko‘rgazmali usuli.
- 3) Ona tilini o‘qitishning amaliy usuli.
- 4) Ona tilini o‘qitishning muammoli - tadqiqot va reproduktiv usuli.
- 5) Induktiv va deduktiv usuli.
- 6) Mustaqil ishlash usuli.
- 7) O‘quvchilarning o‘qish faoliyatini raqbatlantirishga qaratilgan usullar.
- 8) O‘qitishda nazorat qilish va o‘zini o‘zi nazorat qilish usuli.
- 9) Kitoblar bilan ishlash, nizom va boshqa hujjatlar bilan ishlash usuli.

Har bir mashg‘ulotga va darsdan tashqari mashg‘ulotga tayyorgarlik mashg‘ulotining maqsadini, ularning ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatni belgilashdan boshlanadi. O‘qitish materiallari mazmuniga mos ravishda o‘qituvchi ta‘lim-tarbiya darslarini amalda qo‘llashga rag‘batlantiradigan metodik qo‘llanmalarni tanlaydi va uning bu borada nazariy bilim darajasi va metodik qo‘llanmalar tizimini to‘liq o‘zlashtirishiga bog‘liq bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning birinchi bosqichi tichunchalarni shakllantirishdan iborat. Ikkinchi bosqich-o‘qituvchi bergan ma‘lumotlarni darslik va qo‘shimcha adabiyotlar bilan taqqoslab, bilimni kengaytiradi, mustahkamlaydi, erkin muloqot qiladi va tahlil qiladi.

Ona tilini o‘rganish natijasida o‘quvchilar o‘z fikrlarini grammatik jihatdan to‘g‘ri, metodik jihatdan ravshan, mazmunli, to‘g‘ri ifoda eta oladigan va imloviy jihatdan to‘g‘ri yoza oladigan bo‘lishiga erishadi. Ushbu o‘qitish fanning predmeti sifatida ona tilning o‘ziga xos

xususiyatiga ega bo‘lib, o‘quvchini shaxs sifatida komil topshiga yo‘naltirilgan umumiy o‘rta ta‘lim berish vazifalari bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi⁴ [Utemuratov B. 29-bet].

O‘qituvchining nutq mahorati o‘quvchilarning bilim olishdan tasqaridagi vositalar va matnlarning mazmunini tushunishiga, ular yo‘zasidan erkin fikr yuritishga imkon beradi. O‘qituvchilar dars jarayonida o‘qitish materiallarini og‘zaki hikoya qilish bilan cheklanmasdan, ko‘rgazmali vositalardan ham foydalanadi. O‘quvchilarga to‘liq ta‘lim berishda kognitiv usullar, ko‘rgazmali qurollar, texnik vositalar, kompyuterlar o‘qituvchilarning yordamchilari bo‘lib xizmat qilsada, ular o‘quvchilarga berilayotgan ta‘lim-tarbiyaning ilgari mavjud bo‘lgan jonli o‘rnini egallay olmaydi.

O‘qituvchining o‘zi o‘quvchilarning o‘qish-o‘rganish va bilim olish ishini boshqaradi, unga rahbarlik qilishning metodik yo‘nalishlari va vositalarini o‘zlashtiradi. O‘quvchilarga o‘z ona tilini o‘qitishning maqsadi ta‘lim berish va bilimlarini qo‘llash bilan birga, ularni ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyalash bo‘yicha o‘z vazifalarini ham amalga oshiradi, g‘oyaviy-siyosiy tayyorgarligi, adob-axloqiy qiyofasi va madaniyatini shakillantiradi. Bu yerda o‘qituvchi ko‘proq materiallarni hikoya qilish rejimiga to‘liq o‘ziga xos bo‘lmagan tezlik bilan hikoya qiladi. O‘quvchilarning oldiga tegishli savollarni qo‘yadi va o‘qituvchining hikoyasi mantiqiy bo‘lishiga turtki beradi.

Kognitiv-kommunikativ usul-bu faol o‘rganish usullaridan biri bo‘lib, zamonaviy olimlar tomonidan o‘quvchilarning kognitiv qiziqish darajasiga ta‘sir ko‘rsatishda eng samarali usul hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitish metodikasini rivojlantirishning zamonaviy bosqichi ongli-kommunikativ yondashuvni ta‘minlaydi. Uni o‘quv jarayonida qo‘llashda muloqotni o‘rganish, til haqidagi ma‘lumotlar tizimini ongli ravishda bilish, o‘quvchining bilim qobiliyatlarini rivojlantirish va faollashtirish bilan birlashadi. O‘qitishda ushbu usul lingvodidaktik tamoyillarni amalga oshiradi. Ushbu tamoyillar darsining strategiyasi va taktikasini, umuman ona tilini o‘qitish tizimini belgilaydi.

Umumta‘lim maktab o‘quvchilarining zamonaviy tilning lug‘ati va undan foydalanish sohalari to‘g‘risida g‘oyalarini shakllantiradi. O‘quvchilarning lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarini kengaytiradi. Til sohasidagi o‘quv va nutq ko‘nikmalarini takomillashtirib, ularning bilim faoliyati va ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalaydi.

Ona tilini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning kognitiv analitik qobiliyatlarini rivojlantirishga kommunikativ-dialogik o‘qitish usulining yo‘nalishi, shuningdek, o‘z-o‘zini baholash va introspeksiya ko‘nikmalarini shakllantiradigan vazifalar tizimida aks ettirish qobiliyatida amalga oshiriladi. O‘quvchilar o‘z faoliyatida topshiriqlarni bajarishning qo‘lay yo‘llarini, uning ma‘nosini tushunishadi. Dars jarayonida o‘quvchilar tomonidan yangi materialni o‘rganish jarayonini belgilab, so‘z boyligini o‘rganish va nutqning rivojlanishi o‘rtasidagi munosabatni mustahkamlashga yordam beradi. Nutq faoliyatini o‘qitish lingvistik materialni o‘rganish asosida amalga oshiriladi.

Maktab ta‘limini modernizatsiya qilish, ona tilida yangi ta‘lim standartlarini qabul qilish, og‘zaki o‘quv stsenariysini tanlashi kognitiv usuldan samarali foydalanishni talab etadi. Zamonaviy maktab sharoitida o‘quv jarayoni maktab o‘quvchilari uchun yangi til materiallarini o‘zlashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ona tilni ongli ravishda o‘qitish g‘oyasi birinchi o‘ringa chiqdi. Bunday o‘rganish bolaning til sohasidagi yangi bilimlarni to‘liq idrok etishi va tushunishini anglatadi. Yangi bilimlarni o‘zlashtirishda kognitiv yondashuvga tayanish o‘qitishga yordam beradi. Ushbu yondashuv til materialini o‘zlashtirishga va uni chuqur tushunishga qaratiladi.

Strategiyani tanlashda o‘quvchining mustaqilligi lingvistik va kommunikativ - kognitiv muammolarni hal qilish jarayonida namoyon bo‘ladi. Bunday vazifalar muammoli vaziyatlarni yaratishga qaratilgan mashqlarga mos keladi. Masalan, matnda nutqning yangi qismini, uning belgilarini aniqlash, ushbu tavsifdan so‘zning leksik ma’nosini aniqlash kerak bo‘ladi. Bunday vazifalar o‘quvchilarning to‘plangan tajribasini faollashtiradi, til hodisalarini taqqoslash va tahlil qilishga undaydi, antitsipatsiyani, ehtimollikni bashorat qilishni rivojlantiradi.

Shunday qilib, boshlang‘ich sinf ona tili fanini o‘qitishning zamonaviy metodologiyasida, kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda, bizning fikrimizcha, turli xil yondashuvlar orasida chuqur o‘rganilmagan ustuvor kognitiv yondashuv sifatida ajralib turadi. Ushbu yondashuv til bilimlarini mustahkam shakllantirishga yordam beradi, chunki u boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tomonidan o‘quv materiallarini ongli ravishda o‘zlashtirishga asoslanadi. Til haqidagi umumiy nazariy bilimlar asosida nazariy tushunchalar va amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi. Og‘zaki va yozma nutqda tilni ongli ravishda ishlatish bo‘yicha shakllangan tajriba o‘quvchilarga tilni o‘rganish jarayonida yuzaga keladigan turli xil qiyinchiliklarni samarali engishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar, Monografiya. – Toshkent: Science and innovation, 2024. -186 bet.
2. Pirniyazova A.Q., Pirniyazov Q., Bekniyazov Q. – Baslawish klaslarda ana tilin oqitw metodikasi – Toshkent: 2017. -280 bet.
3. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы) учебник, – М.: Академия, 2014, 464 стр.
4. Utemuratov B. Baslawish klaslarda ana tilin oqitw metodlari, o‘quv qo‘llanma – Nukus: - Qoraqalpog‘iston, 2017, 54 bet.

BOLA ONGIDA “QO‘RQUV” TUSHUNCHASIGA PEDAGOGIK, KOGNITIV YONDASHUV

Axmadaliyeva Gulmira Marufjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti ingliz tili o‘qitish kafedrasida metodikasi o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada “qo‘rquv” konseptiga oid leksik, frazeologik va lisoniy birliklarning inson yoshiga ko‘ra emotsional holatida va tuyg‘ular ifodasida farq qilinishi haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada katta yoshli insonlarni yosh bolalarni qo‘rqitish maqsadida qo‘llovchi ramziy qahramonlariga namunalar ham keltirilgan. Qo‘rquv holatidagi insonning turli yoshdagi holatini yanada kengroq ko‘rsatib berish maqsadida asarlardan namunalar va ularning izohlari ham berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** konsept, emotsional tuyg‘u, ramziy qahramonlar, qo‘rquv, kognitiv qatlam.*

Kirish. Inson yoshi o‘zgarib borarkan, undagi emotsional holat, his-tuyg‘ular va ichki kechinmalar ham vaziyatga qarab o‘zgarishni boshlaydi. Deylik, inson bolalik chog‘ida ko‘proq o‘yin o‘ynashni, ko‘chaga chiqishni xohlasa, o‘smirlik chog‘ida yonidagi do‘stlari kabi bo‘lishni, ular kabi jamiyatda eng zo‘r narsalar ularniki bo‘lishini istashadi. Shuningdek, yosh tafovutiga ko‘ra insonlardagi quvonch, shodlik, qayg‘u yoki qo‘rquv tuyg‘usi ham farqlanadi. Inson bolalik

chog‘ida qorong‘ulikdan, yolg‘iz uxlashdan, turli xil qo‘rqinchli ertak qahramonlaridan qo‘rqishadi. Bu vaziyat o‘smirlik chog‘ida do‘stlari oldida izza bo‘lishdan, do‘stlaridan ajralishdan, maktabga kech qolishdan, jamiyat orasida nutq so‘zlashdan qo‘rqish holatlariga o‘zgarishi mumkin. Katta bo‘lib, qarigan chog‘ida esa e‘tiborsiz qolishdan, bevaqt o‘limdan, qarovsiz qolishdan, kasal bo‘lib yotib qolishdan qo‘rqish holati uchraydi.

Material va metodlar. Ingliz va o‘zbek xalqi tilshunosligida yosh bolalarni biror narsani qilmaslik yoki injiqlik holatini oldini olish maqsadida qo‘rqitishni ifodalovchi ramziy qahramonlardan ham foydalaniladi. Jumladan, o‘zbek xalqida asosan Olabo‘ji, Alvasti va ajina, bo‘ji kabi so‘zlardan foydalanishadi. Aynan “*Olabo‘ji*” so‘zining etimologiyasiga nazar soladigan bo‘lsak, bu so‘z “*Ol*” va “*boja*” – opa ma‘nosida qo‘llanuvchi so‘zlar birikuvidan hosil bo‘lgan. Xalq uy to‘rida osilib turgan homiyga hurmat bilan “opa” deb murojaat qilgan. Unga uy ichida bo‘lib turgan barcha ishlardan xabardor va barcha yomonliklardan asrovchi, ona va bolalarni himoya qiluvchi tangri sifatida topinilgan.

To‘polonchi, sho‘xlik qiluvchi kichkintoylarni uning nomi bilan “*Olabo‘jini xafa qilma*”, “*Ana Olabo‘ji kelib seni olib ketadi*” deb qo‘rqitishgan. Davrlar o‘tishi bilan “*Olabo‘ji*” “*Olabo‘ji*” “*Bo‘ji*” shaklini olganga o‘xshaydi. Bu so‘z bugungi kunga kelib, onalarning o‘z bolalarini cho‘chitishlari uchun g‘oyat qulay tuyilgan, natijada ular bu qo‘rqituvchi timsolga tez-tez murojaat qiladigan bo‘lganlar:

Qoch, qoch, qoch bo‘jilari,
Keldi beshikning egasi.
Bolamning o‘zi keldi;
Alla qiladi,
Mazza qiladi.

Shu tariqa “*Bo‘ji keldi*” ta‘biri bolalarni qo‘rqituvchi ma‘no kasb etib, allalar va olqishlarda ham ishlatila boshlandi. Binobarin, o‘zbek onalari ham mazkur obrazdan hozirgacha foydalanib kelmoqdalar. (1)

Ingliz xalqining qo‘rquv holatiga nisbatan qo‘llanuvchi ramzlaridan biri bu Bloody Mary bo‘lib, bu ramz ingliz qirolichasi sharafiga shunday nomlangan. Shuningdek, ingliz xalqida “*Bloody Mary killed your wife*”, “*Hell Mary*”, “*I believe in Mary Worth*” yoki “*Bloody Mary*” iboralari qo‘llaniladi. Bu iboraning Turli manbalar orasida quyidagi ismlarni topish mumkin: *qon suyaklari, jahannam Meri, Meri Uort, Meri Uortington, Meri Uoles, Meri Lyu, Meri Jeyn, Meri Stenli, Salli, katti, Agnes, qora Agnes, Madam Svart* shakllari ham mavjud. Bugungi kunda bu ramzdan Xelovin (Halloween) bayramida yosh qizlar oynada Bloody Maryni chaqirish marosimi o‘tkazishda qo‘llashadi. Marosim davomida qizlar oynaga qarab 13 marotaba Bloody Maryni chaqirishadi; ko‘zguda kelajakda turmush o‘rtoqlarini ko‘rishlariga ishonishadi. Bu marosim asosan qizlarning o‘z kelajaklarini ko‘rish uchun tashkillanadi.

Bu kabi qo‘rqituvchi mifologik timsollar ingliz xalqida ko‘p. Chunonchi, Boogeyman, Boogie Man timsoli ertak va masallarda qo‘rqitish qahramoni sifatida qo‘llaniladi. Stiven Kingning 1978 yilda chop etilgan “*The Boogeyman*” hikoyasida ham aynan shu timsoldan foydalanilgan.

Olingan natijalar va muhokamalar. “*Olabo‘ji*” so‘ziga “*O‘zbek tilining izohli lug‘ati*”da 1) haybatli, qo‘rqinchli afsonaviy maxluq (yosh bolalarni qo‘rqitish uchun aytiladigan so‘z); 2) ko‘chma ma‘noda vahimali, qo‘rqinchli narsa kabi ta‘riflar keltirilgan. Masalan: “*bolajonim, ko‘zlaringni yumib uxlamasang Olabo‘ji kelib olib ketadi*”-dedi ona bolasini uxlatolmay hunob bo‘lib. (2)

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, “qo‘rquv” konsepti bilan bog‘liq gaplarni yoki iboralarni ko‘rar ekanmiz, bu holatni ifodalovchi misollarda yosh va davrning ahamiyati muhim ekanining guvohiga aylanamiz. Chunonchi, o‘zbek yozuvchisi O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” asarida yuqoridagi fikrlarimizning isbotini ko‘rishimiz mumkin:

“Dadam har gal gugurt chizganida mo‘ylovi yonib ketmasaydi deb qo‘rqaman. Mo‘yloviyam yo‘g‘onda, o‘zi. Xuddi “Qora ammam” ning mushugini dumiga o‘xshaydi. Dikkayib turadi, sarg‘ayib ketgan. Xayriyat, bu gal ham kuymadi.” Berilgan ushbu misolda bolaning bolalarga xos olovdan qo‘rqish holati keltirilgan. Misolda berilgan qahramon katta yoshli insonlar gugurtdan ehtiyotkorona foydalanishlaridan habardor bo‘lsa-da, otasining mo‘ylovi kuyib yong‘in chiqishi mumkin deya tasavvuriy qo‘rquv holatiga tushadi.

“Abduvali bilan endi o‘ynamayman. Anunda soqqa quvar o‘ynagan edik, oltita yong‘og‘imni yutib qochib ketdi. O‘zining eshigi oldida yong‘oq yo‘qligiga alam qilgan-da! Ketidan quvlab kirmoqchi edim, Mavluda opasidan qo‘rqdim.” Keyingi misolimizda esa bolakayning katta insondan ya‘ni do‘stining opasidan qo‘rquvi ko‘rsatib o‘tilgan. Bu holat yuqori boblarda ta’kidlaganimizdek “qo‘rquv” konseptining subyektlardan qo‘rqish qatlamiga misol bo‘ladi.

Ushbu holat haqiqiy bolalarga xos qo‘rquvni ifodalab bera olgan.

“Ana, olisdan Alvasti ko‘prikning ovozi kelyapti. Xuddi kattakon ajdar, “kelaqol, seni yeyman”, deb vishillayotganday. Dadam bo‘lsa parvo qilmaydi. Besh-olti qadam oldinda oqsoqlanib ketyapti. Jonholatda ketidan yugurdim.

– Dada, charchadim. Hecham charchaganim yo‘q-da! Qo‘rqyapman. Lekin dadamga “qo‘rqyapman” deyishdan qo‘rqaman. “ (3)

Yuqorida keltirilgan ushbu misollardan ko‘rishimiz mumkinki, asar qahramonida bolalarga xos qo‘rquv bor.

Ushbu asardan keltirilgan uchinchi misolimizda esa bolakay qorong‘ulik ta’siri ostida turli xil tasavvuriy qo‘rquv holatiga tushadi. Shuningdek, bu misolda kognitiv qatlamning diniy bo‘limiga xos holatni ham ko‘rishimiz mumkin. Ya‘ni Alvasti ko‘prikning ovozi kelyapti deya bolakay vahima holatiga tushadi va jon holatda otasining ketidan yuguradi. Bu holat uning qo‘rquvini yaqqol ifodalab beradi.

Xulosa. Demak, yuqorida keltirilgan namunalardan ko‘rinib turibdiki, inson yosh bo‘lgan vaqtida undagi qo‘rquvni ifodalovchi emotsional holat va uning nutqda aks etishiga yordam beruvchi lisoniy, leksik va frazeologik birliklar katta yoshlilarning nutqidagi leksema va iboralardan keskin farq qiladi. Bu holat ulardagi hayotiy vaziyatlarini va ichki kechinmalarini aks etishida o‘z ifodasini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Gulmira A. THE CONCEPT OF “FEAR” AND ITS STUDY //Involta Scientific Journal. – 2022. –T. 1. – №. 13. – C. 96-99.
2. Hoshimov O‘ /Ikki eshik orasi//Toshkent, “Sharq”, 2012, 18-b
3. Mamatqul Jo‘rayev, Darmonoy O‘rayeva / O‘zbek mifologiyasi // Toshkent “O‘qituvchi” nashriyoti 2019, 172-bet
4. Ma‘rufov Z.M / O‘zbek tilining izohli lug‘ati//M: 1981, 1-jild, 529-bet.

MODULLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA O‘QUVCHILARNING INTELLEKTUAL SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA IJODIY TOPSHIRIQLARNING IMKONIYATLARI

Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna
Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada modulli texnologiyalar vositasida o‘quvchilarning intellektual sohasini rivojlantirishda ijodiy topshiriqlarning imkoniyatlari, o‘quvchilarning algoritmlar bilan ishlash usullari, evristik va muammoli topshiriqlar ustida ishlash usullari haqida ma’lumotlar berilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** intuitiv tafakkur, ijodiy topshiriq, mantiqiy fikrlash, evristik metod, o‘quv jarayoni, intellektual soha.*

Modulli o‘qitish texnologiyalar yordamida o‘quvchilarda intuitiv tafakkurni rivojlantirish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Modulli o‘qitish texnologiyalarni qo‘llash jarayonida o‘quvchilarning ijodiy topshiriqlarini bajarishlariga alohida e’tibor qaratish talab qilinadi. Buning uchun ta’lim jarayonida o‘qituvchi ijodiy topshiriqlarga alohida o‘rin ajratishi lozim.

Modulli texnologiyalarni qo‘llash jarayonida foydalaniladigan ijodiy topshiriqlarni ikkita alohida-alohida guruhga ajratish mumkin. Ular:

a) mantiqiy fikrlashga undovchi usullar yordamida bajariladigan topshiriqlar, mazkur usullar tahlil qilish, qiyoslash, umumlashirish, tasniflash, induksiyalash, deduksiyalash kabilardan iborat;

b) o‘quvchilarni intellektual sohalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan evristik metodlar. Mazkur metodlar yordamida o‘quvchilar intellektual ijodiy faoliyat ko‘rsatish, intellektual faoliyatlari natijalarini namoyish qilishga intiladilar.

O‘qituvchilar o‘quvchilarning intellektual ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida nimalarga e’tibor qaratishlari haqida ularni xabardor qilishlari muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar topshiriqlarni bajarish jarayonida quyidagi usullardan ham samarali foydalanishlari ham nazarda tutiladi. Ushbu usullarni ikki guruhga ajratish mumkin. Ular: 1) algoritmlar bilan ishlash usullari; 2) evristik va muammoli topshiriqlar ustida ishlash usullari. Agar algoritmlar o‘quvchilarning intellektual faoliyatini tizimli tarzda rivojlantirishga xizmat qilsa, ijodiy topshiriqlarni yechishda kafolatlangan natijaga erishish imkonini beradi. Evristik usullar esa intellektual faoliyatning amalga oshirish strategiyasi va taktikasini belgilab berishga xizmat qiladi. Biroq evristik usullar aniq natijaga erishish kafolatini bermaydi.

O‘quvchilarni intellektual rivojlantiruvchi ijodiy topshiriqlarni bajarishning evristik usullari o‘zida muayyan prinsiplar va qoidalarni mujassamlashtiradi, shunga ko‘ra evristik usullar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, intellektual faollik ko‘rsatish, izlanish ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi muammolarning yechimlarini ta’minlovchi, o‘quvchilarni ijodiy izlanishga yo‘naltiruvchi, ularni tashabbuskorlikka undovchi, mantiqiy fikrlash motivlarini hosil qiluvchi, ijodiy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantiruvchi, shu asosda muayyan ijodiy topshiriqlarni yechish imkoniyatini namoyon qiluvchi didaktik hodisadir.

O‘qituvchilar modulli o‘qitish jarayonida ijodiy topshiriqlarni bajarish yo‘llarini o‘quvchilarga o‘rgatishda evristik topshiriqlardan foydalanadilar. Ijodiy topshiriqlarni yechish

usullari evristik usullar sifatida baholanadi. Ijodiy topshiriqlarni yechish usullarining mahsuldorligini ijodkor, yaratuvchi o‘qituvchilar o‘quvchilarga aniq misollar yordamida tushuntiradilar. Ijodkor o‘qituvchilar aksariyat hollarda evristik metodlarni o‘zlari tushunib yetmagan holda tasodifan qo‘llaydilar. Bu esa mazkur metodning qo‘llanish jarayonini murakkablashtiradi. Shuning uchun ham o‘quvchilarni ijodiy topshiriqlarni bajarishga o‘rgatishda tekshirishlar va xatolar metodidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu o‘z navbatida kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ajdodlarimiz o‘z farzandlarini intellektual rivojlantirish orqali yaratuvchilik va ijodkorlik faoliyatiga jalb etishda muntazam shug‘ullanganlar. Pedagogika fanida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirish sohasida ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq modulli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni intellektual sohalarini rivojlantirish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Masalan, “Aqliy hujum”, hamkorlikda ishlash, dialog, o‘yin texnologiyalaridan foydalanish shular jumlasidandir.

Taniqli o‘zbek ma’rifatparvari A.Avloniy o‘zining “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida quyidagilarni alohida ko‘rsatib o‘tgan: “Fikr va aql insonni kamolotga yetkazadi va o‘qish, o‘rganish qobiliyati uni saodatmand qiladi. Insonning komil aqli yaxshilik muhokamasidir” [1]. Ko‘rinib turibdiki, ajdodlarimiz o‘z davrlaridayoq o‘quvchilarning intellektual sohalarini rivojlantirish maqsadida ularni tahliliy fikrlashga undash zarurligini ko‘rsatganlar.

Bugungi kunga kelib, shaxsning mantiqiy fikrlashi intellektual taraqqiyotining ifodasi ekanligi ilmiy jihatdan asoslangan.

Mantiqiy fikrlashning asosiy belgilari taniqli pedagog olim I.Resnik fikricha quyidagilardan iborat:

1. O‘quvchilar o‘z bilimlarini muayyan masalalarni yechishga tatbiq eta olsalargina ularda bilimdonlik va mantiqiy fikrlash rivojlanadi.

2. Mantiqiy fikrlash ta’lim jarayonining mahsuldorligini ta’minlaydi, mashg‘ulotlar jarayonida o‘qituvchi hamda o‘quvchi orasida o‘zaro hamkorlik muhiti vujudga keladi.

O‘quvchi shaxsining mantiqiy fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish sohasida mutaxassislar tomonidan turlicha yondashuvlar ilgari surilgan. O‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda o‘qish, yozish, muloqot, matematik hisoblash, tahlil qilishning muhimligi E.G‘oziev, R.G.Safarova, S.Inog‘omova, V.V.Laylo, M.Vertgaymerlar tomonidan ta’kidlab o‘tilgan. Ta’lim jarayoni oldiga qo‘yilgan eng muhim vazifalardan biri vujudga kelgan vaziyatlarni chuqur tahlil qiladigan, murakkab masalalarni yecha oladigan, nostandart qarorlar qabul qila oladigan, mantiqiy fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Bunday natijaga erishish uchun shunday pedagogik vaziyatni vujudga keltirish kerakki, bu jarayon o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali ularni intellektual rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Buning uchun o‘quvchilarni bahs munozara vaziyatlariga olib kirish, mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlarni bajarishga undash, o‘zaro fikr almashishlari uchun qulay shart-sharoitlarni vujudga keltirish talab etiladi. Ushbu maqsadda o‘quv jarayonida o‘quvchilarga turli darajadagi axborotlar, topshiriqlar, mashq va masalalarni modul shaklida taqdim etish hamda ularning tahliliy faoliyatlari, topshiriqlar ustida mantiqiy fikrlash sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish nazarda tutiladi.

O‘quvchilarning intellektual sohalarini rivojlantirish uchun, ularning muayyan yosh davrdagi imkoniyatlarini alohida hisobga olish kerak. O‘quvchilar o‘quv-axborotlarni o‘zlashtirishi, mantiqiy fikrlashga undovchi topshiriqlarni bajarishi natijasida intellektual

jihatdan rivojlanadilar. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirish tizimli xarakter kasb etib, modulli o‘qitish texnologiyalari yordamida amalga oshirilishi kerak.

O‘quvchini murakkab vaziyatlardan chiqish, sinovlar, o‘z fikrini bayon qilishdan qo‘rqmaslikka o‘rgatib borish lozim. Dastlabki to‘siqlardan o‘tolmaslik, sinovlardan cho‘chish, bunday vaziyatdan tushkunlikka tushish holatlarini o‘qituvchi o‘z vaqtida bartaraf etishi maqsadga muvofiq. O‘quvchilarga muayyan vaziyatlarda ijobiy va salbiy holatlarni farqlay olish ko‘nikmasini tarkib toptirish ham ularni intellektual rivojlantirishning asosiy usullaridan biridir. O‘quvchilarda har qanday vaziyatdan to‘g‘ri qarorlar qabul qilish yordamida chiqish ko‘nikmasini tarkib toptirish ham ularning intellektual sohalarini rivojlantirish imkonini beradi.

O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish uchun ularni vaziyatlar, holatlar, hodisalarning mohiyatini tahlil qilish va umumlashtirishga o‘rgatish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Tahlil – narsa, hodisa va shu kabilarni mohiyat, qonuniyat va boshqa jihatlardan tekshirish, o‘rganish ishi. [2] Tahliliy faoliyat – muayyan ob‘ekt, voqea-hodisani har tomomnlama tahlil qilish, chuqur tekshirish, o‘rganishga yo‘naltirilgan faoliyat.

Intellektual jihatdan rivojlangan o‘quvchi vaziyatni to‘g‘ri, ob‘ektiv baholab, uning mazmun-mohiyatini anglashga muvaffaq bo‘ladi. Vaziyatni to‘g‘ri baholash natijasida o‘quvchilarning xatti-harakatlari ijobiy xarakter kasb etib, o‘quv faoliyatining mahsuldorligi ortadi. Natijada o‘quvchilar ijtimoiy borliq, atrof-muhitga nisbatan sinchkov, ehtiyotkorona munosabatda bo‘la boshlaydilar. O‘quvchilar o‘zlarining tahliliy faoliyatlariga tayangan holda tengdoshlari, atrof-dagilarning xatti-harakatlarini baholaydilar va ularga nisbatan munosabat bildiradilar. Shuning uchun ham o‘quvchilarning intellektual sohalarini rivojlantirish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar o‘zlarining intellektual layoqatlarini namoyon qilgan holda o‘quv topshiriqlarini bajarishga muvaffaq bo‘ladilar. Natijada ular o‘z oldilariga qo‘yilgan topshiriqlarga osongina yechim topadilar. O‘quvchilarni intellektual rivojlantirish jarayonida muammolarga to‘g‘ri yondashish ko‘nikmasini shakllantirish ham nazarda tutiladi. Chunki muammolarga to‘g‘ri yondashish natijasida mazkur muammoning turli yechimlarini izlab topishga muvaffaq bo‘ladilar. O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish maqsadida ularda ijodkorlik sifatlarini shakllantirishga ham e’tibor qaratiladi. O‘qituvchilar o‘quvchilarning intellektual quvvatlari, mantiqiy fikrlash darajasi, tahliliy faoliyatini amalga oshirish ko‘nikmalarini nazarda tutgan holda ularda tashabbuskorli, kreativlik, farazlarini ilgari surish ko‘nikmalarini shakllantirish uchun sharoit yaratadilar. O‘quvchilar o‘zlari va sinfdoshlarining ishlarini tahlil qilib yo‘l qo‘yilgan xatolarini aniqlaydilar va ularni bartaraf etishga harakat qiladilar. Mazkur jarayonda o‘quvchilarning intellektual hatti-harakatlari o‘qituvchi tomonidan muntazam rag‘batlantirilishi va qo‘llab-quvvatlanishi lozim. Bunday yondashuv natijasida o‘quvchilar o‘zlarining intellektual imkoniyatlarini ko‘proq namoyon etishga harakat qiladilar. Vaziyatlarni tahlil qilish natijasida o‘quvchilar o‘zlari uchun qulay sharoitlarda ijodiy intellektual ko‘nikmalarini faollashtiradilar. O‘quvchilarning vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishlari, ularda o‘z kuchiga nisbatan ishonch tuyg‘usini shakllantiradi.

O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish maqsadida o‘qituvchilar modulli o‘qitish texnologiyalar yordamida rang-barang o‘quv vaziyatlarini tashkil etadilar. Dialoglar jarayonida o‘qituvchi o‘quvchilarga taqdim etilgan o‘quv modullarini tahlil qilish va umumlashtirish yo‘llari, usullarini qo‘llagan holda ularni kreativ fikrlashga yo‘naltiradi. O‘quvchilar oldiga muntazam savollar qo‘yib, ularni mantiqiy mushohadaga chorlash, turli mavzularda evristik suhbatlar tashkil etish natijasida ham o‘quvchilarning intellektual imkoniyatlari kengaytiriladi. O‘qituvchi o‘quvchilarga mashq va masalalarni bajarishning samarali usullarini o‘rgatish asosida

ularni intellektual jihatdan rivojlantiradi. Bunday vaziyatda o‘quvchilarda intellektual xarakterdagi topshiriqlarni bajarish motivatsiyasi hosil bo‘ladi. O‘qituvchi esa mazkur motivlarni muntazam rag‘batlantirib barqarorlashtirishi lozim. O‘quvchilarning intellektual faoliyatidagi bo‘shliqlarni o‘z vaqtida aniqlab bartaraf etish o‘qituvchining muhim vazifalari sirasiga kiradi. Buning uchun pedagoglar o‘quvchilarda turli fikrlar, dalillarni o‘zaro qiyoslash ko‘nikmasini shakllantirishga e‘tibor qaratishlari talab etiladi.

O‘qituvchilar modulli o‘qitish texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishga yo‘naltirgan pedagogik jarayonda vujudga keladigan muayyan muammolarga yechim topishlari zarur. Ular:

- a) o‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlanishga psixologik jihatdan tayyorlash.
- b) o‘quvchilarning intellektual topshiriqlarni bajara olishlariga bo‘lgan ishnochlarni qat‘iyalashtirish.
- v) modulli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik vaziyatlarni tashkil etish kabilar.

O‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish o‘ta murakkab pedagogik jarayon bo‘lib, mazkur jarayonni samarali tashkil etish uchun o‘qituvchilar muayayn chora-tadbirlarni amalga oshirishlari lozim. Mantiqiy operatsiyalarni bajarishga yo‘naltirilgan o‘quv-biluv jarayonida o‘quvchilarning bilish imkoniyatlari kengayadi. O‘quvchilarni intellektual rivojlantirish jarayonida bilimlarning aniqligi, axborotlarning tizimliliigi, faoliyat usullarini ijodiy xarakter kasb etishiga e‘tibor qaratiladi. O‘quvchilar badiiy asarlarni obrazli tafakkur yordamida idrok etadilar va ijobiy hamda salbiy obrazlarga tayangan holda intellektual faoliyat ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladilar. Fan o‘qituvchilari o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishda topshiriqlarning aniqligi, evristik, kreativ hamda pragmatik xarakter kasb etishiga e‘tibor qaratishlari alohida ahamiyatga ega. Shunga ko‘ra, o‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish natijasida ularning bilish imkoniyatlari kengayib, o‘quv materialarini idrok etish faolliklari ortadi. Bu esa o‘qituvchi-o‘quvchi hamda didaktik materialarini o‘zro aloqadorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi, natijada o‘quvchilarning aqliy taraqqiyotini jadallashib bilish faoliyati mahsuldorligini ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1994. – 178 b.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Beshinchi jild. – T.: “G‘ofur G‘ulom”, 2023. – 716 b.
3. Safarova R.G., Yusupova F.I., Sulaymonova G.T., Karaxanova O.Yu., Qo‘chqarova F.M., Atakulova N.A. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida modulli o‘qitish jarayonini texnologik ta‘minlashning nazariy-metodologik asoslari: monografiya. – T.: Cho‘lpon.

O‘QUVCHILARDA MILLIY IDENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA O‘QITUVCHI MILLIY IDENTLIGINING IJTIMOY PEDAGOGIK MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MODEL I

Rizayeva Ra‘no Barnoyevna
Viloyat Bolalar kutubxonasi direktori

***Annotatsiya.** “O‘qituvchining milliy identligi” tushunchasining pedagogik mohiyatini tahlil qilish uning yo‘nalishlarini aniqlash imkonini berdi. Tanlangan umumiy konsepsiyaga qarab, o‘qituvchining ijtimoiy-madaniy identligini o‘qituvchi shaxsiyatining integrativ belgisi sifatida tavsiflash mumkin. Bunda, konsepsiyaning ijtimoiy-madaniy tarkibiy qismiga e‘tibor qaratiladi. U o‘quvchilarning milliy identligini shakllantirish jarayonini boshqarishda o‘qituvchining rolini belgilab beradi. Milliy identlikni rivojlantirish omillarini aniqlashni talab qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** milliy istiqolol, milliy identlik, ta‘lim va tarbiya, globallashuv tendensiyalari, milliy istiqolol mafkurasi, taqlid, mantiq, identifikatsiya.*

Mamlakatimizda xalq ta‘limi bolalar va yoshlar bilan ishlash tizimining muhim maqsadlaridan biri ularning milliy identligini shakllantirishdir. Hozirgi globallashuv tendensiyalari jadal takomillashib borayotgan bir sharoitda yoshlarimiz shuurida tarixiy, madaniy va mafkuraviy kelib chiqishi bilan bog‘liq tushunchalarni shakllantirish zarurati paydo bo‘ldi. Milliy istiqolol mafkurasi millatning milliy o‘zligini belgilab beruvchi tarixiy dallilar asosiga qurilganligi, biroq, iqtisodiy sharoit sababli yoshlarimizning turli o‘lkalarda ish izlab ketishlari va turli millatlar aqidalariga ergashayotganliklari milliy identlikni shakllantirish mexanizmini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirdi.

Hozirgi ijtimoiy-madaniy bosqichda tarixni qayta ko‘rib chiqish, asrlar davomida shakllangan qadriyatlarini qayta baholashga urinishlar qayta-qayta amalga oshirildi. Muammo o‘zbek millatiga mansublikni anglash shartlarining o‘zgarishi, boshqa o‘ziga xoslik turlariga urg‘u berish bilan murakkablashdi. Hozirgi vaqtda vaziyat nochiziqilik, jamiyat a‘zolarini identifikatsiyalash jarayonlarining harakatchanligi, shaxs sotsializatsiyasining umumiy tendensiyasi sifatida o‘ziga xosliklarning ko‘pligi bilan to‘ldiriladi. Jamiyatning fuqarolar o‘rtasida o‘zbek milliy identligini shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoji va hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyat o‘rtasidagi ta‘kidlangan qarama-qarshilik bizga ta‘lim tizimi duch keladigan bir qator muammolarni aniqlash imkonini beradi. Bunday muammolarga quyidagilar kiradi:

- ta‘lim jarayonida bolalar va yoshlarning milliy identligini shakllantirishning zamonaviy texnologiyalari, mexanizmlari, shakl va usullarining yetarli darajada rivojlanmaganligi;

- ijtimoiy ahamiyatga molik vazifalarni hal qilish jarayonida fuqarolik va milliy fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan munosabatlarda ijtimoiy faollikning namoyon bo‘lishini talab qiladigan ta‘lim muassasalarining texnologik va uslubiy jihozlari. Aniqlangan muammolar yangi voqelikni - o‘qituvchilarning o‘quvchilar milliy identligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonini boshqarishga tayyorligini talab etadi.

O‘quvchilarning milliy identligini shakllantirishda o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini o‘rganish jarayonida biz ushbu hodisani o‘qituvchini o‘zining milliy identligi kontekstida ko‘rib chiqish zarurligini angladik. Chunki ta‘lim va tarbiyada haqiqatdan ham o‘qituvchi o‘z milliy identligining barcha tarkibiy qismlari - kognitiv, hissiy-qadriyatni o‘z xulqida aks ettirgan bo‘lishi lozim. Shu bilan birga, o‘qituvchi milliy identligining har bir komponenti o‘quvchilarning milliy o‘zligini shakllantirishda o‘qituvchi kompetensiyasi tarkibida o‘z ifodasini topadi.

Rus pedagogi M.V.Shakurova ta‘lim muassasasining pedagogik ta‘lim makonida o‘qituvchining identifikatsiyalash salohiyatini ro‘yobga chiqarish haqida fikr bildiradi. O‘qituvchilar o‘quvchilar xulqi parametrlarini aniqlash jarayonlarining ijtimoiy-pedagogik shartlilikini belgilaydilar. Ular bilan o‘zaro munosabatlarda bolalar va yoshlar identifikatsiyalash

xususiyatlarini o‘zlashtiradilar. Ular asosida o‘zlarining mezonlari va g‘oyalari ishlab chiqiladi va ularning milliy identligi qabul qilinadi. Bu fikrni O.A.Mixnevichning identifikatsiya jarayonining tabiati, bu yerda taqlid qilish bilan bir qatorda, u yoki bu milliy predmet bilan hissiy uyg‘unlashuv sodir bo‘lganda, taqlid faoliyati ham borligi haqidagi mulohazalari tasdiqlaydi. Taqlid faoliyati shartli ravishda milliy milliy muloqot tili, boshqa ishora-semantik tizimlar vositasida amalga oshiriladi. Taqlid o‘rganishning zaruriy sharti bo‘lib, ta‘lim jarayonida turli xil tadbirlarda milliy tarixiy voqelikning rivojlanishi sodir bo‘lganda, milliy ahamiyatga ega bo‘lgan faoliyat va munosabatlar tajribasida shakllanadi. Identifikatsiyalash jarayonini boshqarishda asosiy vazifa o‘qituvchi zimmasiga tushadi. O‘qituvchining ijtimoiy-madaniy tajribasi o‘quvchilar bilan o‘zaro aloqada o‘zining milliy identligini aks ettiradi.

Таълим тизими ва ўқитувчиларнинг таълим субъектлари сифатидаги педагогик имкониятларини таҳлил қилиш ўқувчилар хулқий параметрларини аниқлаш жараёнларини педагогик бошқаришга тўсқинлик қиладиган бир қатор позицияларни аниқлашга имкон беради. Булар қуйидагилар:

1. Mantiq va tarixiy dalilga emas, balki tashqaridan suqishtirilgan o‘ziga xoslikka yo‘naltirish. Agar shaxsiyatni shakllantirish jarayoni barcha ideallashtirilgan modellar tomonidan tan olingan qadriyatlarga asoslangan bo‘lsa, unda shunday bo‘lishi mumkin. Berilgan madaniy sharoitda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan, realistik tasvir va namunalarni namoyish etish, aksincha, ijtimoiy-madaniy, madaniy o‘lchov, insoniy o‘lchov xususiyatlariga ega bo‘lgan haqiqiy o‘ziga xoslikni shakllantirishga yordam beradi. Bolalar ko‘pincha, axborot ta‘sir vositasida qabul qilgan mohiyati noma‘lum qadriyat sifatida gavdalanuvchi urflarga beriladilar;

2. O‘z shaxsini uning shakllanishi sharti sifatida ixtiyoriy qabul qilish, bunda o‘quvchilarning o‘qituvchilar tomonidan ko‘rsatilgan tasvirlar va namunalarni qabul qilishdagi faolligini rag‘batlantirishga, shaxsiyat parametrlarini mustaqil tanlashga qaratilgan. Bu o‘qituvchining jamoa oldida ibratli xulq-atvori asosida milliy o‘zlikni shakllantirish jarayoniga hamroh bo‘ladigan an‘anaviy ta‘lim amaliyoti shakllarini berish zarurligini anglatadi;

3. O‘qituvchi ta‘lim munosabatlarining subyekt sifatida zaruriy ma‘lumotnomaga ega bo‘lishi kerak. Milliy o‘zlikni shakllantirish jarayoni o‘qituvchi tomonidan nazorat qilinishi mumkin. Pedagogik ahamiyatga ega bo‘lgan "ustoz-shogird" hamkorligidagi ishonchli munosabatlar tizimi ta‘minlanadi. O‘qituvchining ibratli mavqe‘iga yo‘naltirilishi o‘qituvchi parametrlari bilan tasdiqlanishi mumkin bo‘lgan shaxsiyatni shakllantirishga imkon beradi;

4. O‘qituvchilar tomonidan ko‘rsatilgan namunalar va tasvirlarni belgilashda nomuvofiqlikning ko‘zga tashlanishi. Bunda o‘qituvchining o‘z aytganlariga amal qilishi uning so‘zlashish odobi, yurish-turishi, kiyinishi, odamlarga munosabatlari fonida namoyon bo‘ladi. Pedagogik ishning jamoaviy tabiati o‘ziga xosliklarning asosiy majmui maqomiga ega bo‘lgan belgilangan tipifikatsiya tizimiga e‘tibor qaratish zaruratini keltirib chiqaradi. Zamonaviy ta‘lim amaliyotida "o‘ziga xoslik siyosati" ni ishlab chiqish va amalga oshirish jarayoni o‘quvchilar uchun mavjud bo‘lgan real antropologik tasvirlar, modellar, me‘yorlarning subyektiv xiralashishiga olib keladi;

5. Milliy o‘zlikni shakllantirish jarayonini ta‘lim muassasasining ta‘lim makonidan ayri holda tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ta‘lim makonini tashkil etish ijtimoiylashuv va inkulturatsiya jarayonlarini tartibga solishni, milliy o‘zlikni shakllantirish jarayonining yoshga mosligiga e‘tibor berishni talab qiladi. To‘g‘ridan to‘g‘ri ta‘lim ta‘siridan bilvosita ta‘sirga bosqichma-bosqich o‘tish bilan identifikatsiyalash jarayonlarini pedagogik boshqarish imkoniyatlari, ta‘lim jarayonining boshqa subyektlarini keng jalb qilish orqali ta‘lim maydonini kengaytirish

muammolarini ham ko‘rib chiqilishini taqazo etadi. M.V.Shakurova belgilab bergan har bir pozitsiyada o‘qituvchi milliy identligining turli tarkibiy qismlari ta‘lim munosabatlari subyekti sifatida namoyon bo‘lishini kuzatish mumkin. Shunday qilib, o‘qituvchi milliy identligining ta‘lim-tarbiya makonidagi ahamiyati, uning turli tarkibiy qismlarining o‘quvchilar bilan referent(ibrat bo‘lishi) aloqada namoyon bo‘ladi. Bundan kelib chiqib, o‘qituvchining milliy identligi o‘quvchilarning milliy o‘zligini shakllantirishga ta‘sir qiladi, - degan xulosaga keldik. Lekin bu tushunchaning pedagogik mohiyati ilmiy va ilmiy-metodik adabiyotlarda yetarlicha ifodalanmagan, bu turkumning tuzilishi to‘liq yoritib berilmagan. Bu uzluksiz pedagogik ta‘lim tizimida o‘qituvchining rivojlanish jarayonini psixologik-pedagogik va tashkiliy-metodik ta‘minlashni sezilarli darajada murakkablashtiradi. Bunday qo‘llab-quvvatlash juda zarur, chunki o‘qituvchining o‘zi ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarning umumiy tendensiyalariga bo‘ysunadi, zamonaviylik muammolari va xavf-xatarlariga javob berishga majbur bo‘ladi va shu bilan birga milliy o‘ziga xoslikni shakllantirish jarayonlarini boshqaradi.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, “O‘qituvchining milliy identligi” tushunchasi uning mohiyatini batafsil tahlil qilish va aniqlashni talab qiladi. O‘qituvchining milliy identligi tabiati haqidagi tushunchamizni izohlashga harkat qilamiz:

“O‘qituvchining milliy identligi” tushunchasini aniqlash uchun o‘ziga xoslik turlari, o‘ziga xoslik xususiyatlari, o‘qituvchi milliy identligining muhim belgilari sifatida maydonga keladi.

Ma‘lumki, ko‘p millatli jamiyatda identifikatsiya dinamikasi shaxsning integral pozitsiyasiga tahdid solishi kuzatiladi. O‘ziga xoslikning ko‘pligi(turli etnik birliklarga xoslik) shaxsning tashqi va ichki chegaralarini yo‘q qilish tahdidini anglashga olib keladi. Ko‘p madaniyatli jamiyatda turli identifikatsiya modellarining mavjudligi, identifikatsiya parametrlarining o‘zgarishi, identifikatsiya chegaralarini o‘z "men"ining barqaror g‘oyasidan doimiy identifikatsiya jarayonigacha kengaytirish, identifikatsiya jarayonining uzluksizligi, zamonaviy transformatsion jarayonlarda o‘qituvchi shaxsining modelini topish muammosini keltirib chiqaradi. Ijtimoiy - ma‘lum bir guruhga mansublik guruhga a‘zolikning hissiy ahamiyati, shaxsning o‘z ijtimoiy ehtiyojlarini anglashi va ularni amalga oshirish vositalari va usullarini kengaytirishi o‘qituvchilarning milliy identligi ijtimoiy o‘ziga xoslik turlaridan biriga taalluqli ekanini ko‘rsatadi.

A. Kloskovskaning yozishicha, o‘smirlarda identlik ma‘lum bir madaniy jamoaning ramziy olamiga asoslanib qurilgan hollar ham uchraydi . Tarbiyalanuvchi shaxsining alohida sifati ma‘lum bir jamiyat madaniyati elementlariga, uning qadriyatlarini, ramzlari, marosimlari, urf-odatlarini va xulq-atvor modellariga mansublik hissi asosida shakllanadi . O‘qituvchi milliy identligining madaniy tarkibiy qismi o‘ziga xos mazmun va u o‘zlashtirgan qadriyatlar tizimi, xulq-atvor namunalari, faoliyat usullari, rivojlanishning o‘ziga xos qo‘llanmasi va xatti-harakatlarini tartibga soluvchi bo‘lib xizmat qiladigan belgilar bilan ifodalanadi.

Qozoq olimi M.B.Qosimbekovning yozishicha, ijtimoiy prognozlash milliy o‘ziga xoslikning darajali tuzilmasi milliy o‘zlikni shakllantirishning cho‘qqisi sifatida etnik, fuqarolik va bevosita milliy o‘zlikni o‘z ichiga oladi . Har qanday shaxs identenlik belgilari sifatida etnik, fuqarolik va bevosita milliy o‘zlik namoyon bo‘ladi.

Shuni ham alohida qayd etishimiz lozimki, o‘qituvchi milliy hamjamiyat a‘zosi sifatidagi milliy identligining barcha tarkibiy qismlarini shakllanishi va rivojlanishi jarayonlariga boshqariladigan va boshqarilmaydigan omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, o‘qituvchi milliy identligi o‘quvchilarning milliy identligini shakllantirishning muhim omiliga aylanib boradi .

Fuqarolik - shaxs uchun muhim ma'noga ega bo'lgan ma'lum bir davlat fuqarolari jamoasiga mansublikni anglatadi. Ammo milliy mansubiyat va milliy til, dunyoqarash, urf-odat, an'analar va qadriyatlarni hurmat qilish bu milliy identlikni ko'rsatadi.

D.V.Monostirskiyning fikricha, identlik – shaxsdagi yuqori ong hodisasi, bu jamoani kollektiv subyekt sifatida tavsiflovchi fuqarolik jamiyatining belgisidir . I.V.Maligina qayd etganidek, o'qituvchining shaxsi, uning fuqarolik maqomi, o'z fuqarolik majburiyatlarini bajarishga tayyorlik va qobiliyat, o'z huquqlarini bilishi, davlat hayotida faol ishtirok etish, shu jumladan kasbiy faoliyat va jamoa resurslaridan foydalanish o'z-o'zidan shakllanmaydi , balki ma'lum bir muhitda tug'ilish va tarbiyadan keyin milliy o'zlikni anglashning eng barqaror komponenti, o'qituvchining o'z fazoviy-zamoniy darajasini anglash natijasi sifatida maydonga keladi. O'qituvchi etnik jamoaning o'ziga xos etnik-madaniy xususiyatlaridan kelib chiqib, madaniy, lisoniy, diniy kabi o'z shaxsiyatiga xos identifikatsiyalarini to'playdi. Tahlil asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, o'qituvchining milliy identligi o'ziga xoslikning uzviylik, dinamiklik, zamonaviy transformatsion jarayonlarga moyillik kabi umumiy xususiyatlarini o'zida mujassam etgan ijtimoiy-madaniy o'ziga xoslik turi sifatida ta'riflanadi.

O'qituvchi ongli va hissiy ravishda o'zining o'zbek xalqiga mansubligini va o'qituvchining ijtimoiy o'zini o'zi anglashga tayyorligini his qiladi. O'qituvchining milliy identligi strukturasi fuqarolik va milliy komponentlar bilan ifodalanadi, madaniy asosi esa u o'zlashtirgan etnik va milliy madaniyat unsurlari bilan belgilanadi. O'qituvchining milliy identligi zamonaviy ijtimoiy-madaniy vaziyatga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi, ammo bu tushunchaning mohiyatini hali ham tushunish kerak. Muammo pedagogika fanida ushbu hodisaning tuzilishi, rivojlanish mexanizmlari, kasbiy shartliligi, uning ta'lim salohiyati va "ustoz-shogird" o'rtasidagi o'zaro ta'sirda amalga oshirish imkoniyatini ochib beradigan individual tadqiqotlarning yetishmasligi bilan belgilanadi. O'qituvchida shakllangan milliy identlik tarbiya jarayonida uning o'quvchisiga singdiriladi. Zero, tarbiyalanuvchi bola shaxsida taqlidchi, ustozidan namuna olishga moyilligining balandligi kuzatiladi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda identlik tushunchasi va identlik turlarini ifodalash borasida turli qarashlar mavjud. A.Yu.Teluxin o'zining 2001 yilda himoya qilgan nomzodlik dissertatsiyasida “identlik – mahalliy ijtimoiy makonning strukturaviy xususiyatlarining yig'indisi bo'lib, ikkalasining ham subektivligini takrorlash jarayonlari dinamikasini aks ettiradi. Shaxs (o'qituvchi) va millat o'rtasidagi muvofiqlikni tartibga soluvchi vosita sifatida harakat qiladi”, - deb yozadi M.V.Shakurova shaxsning shaxsiyatini shakllantirishga jamiyatning hal qiluvchi ta'siri xususida to'xtalarkan: “O'qituvchining ijtimoiy-madaniy identligi - bu subyekt tomonidan sezilarli darajada translyatsiya qilinadigan madaniy modellarni qabul qilish, o'zlashtirish jarayonlarida uning aniqligi va uzluksizligini sezish, tushunish va amalga oshirishda namoyon bo'ladigan o'z-o'zini anglash elementidir”,-degan xulosani beradi . Bizningcha, ijtimoiy institutlar, jamoalar, guruhlar, alohida subyektlar sanaladi. Identlik tushunchasi, ijtimoiy-madaniy shakllanish va rivojlantirishni pedagogik qo'llab-quvvatlash maktab o'quvchilari shaxsiyatining o'ziga xosligi, shakllanishi va rivojlanishini pedagogik ta'minlash bosqichlari va shartlari maktab o'quvchilarining ijtimoiy-madaniy o'ziga xosligi I.L.Plujnik, T.L.Oskolkova, T.Xerrington kabilarning tadqiqotlarida ko'rsatib o'tilgan . Bizningcha, ko'p madaniyatli jamiyatdagi milliy identlik - bu shaxsning nafaqat etnik, balki jamiyat - tizimdagi milliy madaniyat asosida jamiyatning etnik, madaniy va ijtimoiy jihatdan xilma-xil guruhlarini birlashtiruvchi millat bilan ongli munosabati, o'z davlati manfaati uchun harakat qilishga

tayyorlikni ta'minlaydigan uning qadriyatlari, normalari va fuqarolik maqsadlarini o'zida mujassamlashtirmog'i lozim.

Yoshlarda milliy o'zlikni anglashni millatlararo va ijtimoiy-madaniy munosabatlarni uyg'unlashtirish vositasi sifatida shakllantirish, yangi shaxsning semantik mazmunini spetsifikatsiya qilishni talab etadi. T.A.Karatayevaning ta'kidlashicha, rivojlangan mamlakatlarda milliy o'ziga xoslikni shakllantirish tajribasi polimadaniy tuzilma bo'lib, o'rta maktab o'quvchilarining fuqarolik o'ziga xosligi integrativ shaxsiy sifat shaklida fuqarolik jamiyati, demokratik xulq-atvor yo'llari haqidagi bilimlar majmuasini o'z ichiga oladi. Rossiyaning madaniy xilma-xilligini ijobiy idrok etish, o'zini fuqarolik hamjamiyatining a'zosi sifatida anglash asosida Vatanga muhabbat hissini shakllantiradi, o'rta maktab o'quvchilarining mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotining subyektlari sifatida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishini, ularning ijtimoiy va mafkuraviy manipulyatsiyalarga qarshi turishini ta'minlaydi. O'quvchi identligi borasida fikr bildirgan T.A.Karatayeva milliy identlikdan ko'ra, e'tiborini baynalmillik va bag'rikenglikka qaratgan ko'rinadi. S.N.Golikovning fikricha, o'rta maktab o'quvchilarining qadriyatga yo'naltirilgan faoliyatida fuqarolik shaxsini shakllantirishning tarkibiy-funksional modeli $\neg\neg$ o'qituvchining fuqarolik o'ziga xosligi, ya'ni o'zining fuqarolik jamiyatiga mansubligini anglash, idrok etish va baholash natijalari asosida shakllangan munosabatlarda namoyon bo'ladigan va fuqarolik ta'limida kompetensiyani ta'minlaydigan shaxsiy o'zini o'zi belgilashdan iboratdir.

O'qituvchi shaxsining integral belgisi sifatida fuqarolik o'ziga xosligi va o'quvchilarni fuqarolik tarbiyasida uning kasbiy kompetensiyasi munosabati alohida o'rin tutadi. Xususan, uzluksiz talim jarayonida pedagog shaxsini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik sharoitlariga alohida ahamiyat qaratmoq lozim. Rus fuqarolik identligi borasida tadqiqot olib borgan L.S.Pastuxovning dissertatsiya tadqiqotida fuqarolik identligining asosiy xususiyatlarini sanab o'tadi. Fuqarolik identlik – rus milliy madaniyatining hodisasi, o'z xalqining madaniy-tarixiy makoni mavjudligining eng muhim sharti, Rossiya davlati, uning siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy ta'limotlari, uning hududida yashovchi etnik guruhlar bilan munosabatlarda shaxsning ongli ravishda o'zini o'zi belgilashi, milliy qadr-qimmatni kamsitish va davlat manfaatlarini e'tiborsiz qoldirishga qaratilgan har qanday urinishlarga qarshi turishga tayyorlik, o'zini milliy qahramonlik an'analari tashuvchisi deb hisoblash, ona – Yurt tabiati, poytaxti va Vatan hududining xilma-xilligi tasvirlari ongida ildiz otganligi; ona tili va adabiyotini bilish; ta'lim va kasbiy faoliyatda fuqarolik motivlarining ustunligi, oilaga va bolalar tarbiyasiga mas'uliyatli bo'lish, boshqa davlatlar va xalqlar vakillarini hurmat qilishda ko'zga tashlanadi". Ushbu ta'rifda etnik va fuqarolik identliklar o'rtasida aniq farq yo'q, bu xususiyatlarning ba'zilari fuqarolik emas, balki milliy identlikda ham ko'zga tashlanadi. Ammo, muallif fuqarolik identlikning faollik komponentiga e'tibor qaratadi. Shaxsning ijtimoiy faolligi – fuqarolik o'zini o'zi belgilashi va o'z davlatini mustahkamlashdagi faol ishtirokidagi rolini ta'kidlaydi. Fuqarolik identlikning bu xususiyati o'qituvchi milliy identligining nafaqat ijtimoiy-madaniy, shaxsiy, balki kasbiy shartligini ham anglashimiz uchun zarurdir. Tahlillar asosida biz "milliy identlik" tushunchasini aniqlash imkonini beradigan ayrim xususiyatlarni aniqladik. Konsepsiyaning ta'rifi an'anaviy ravishda uning mazmunini izohlaydigan mantiqiy amaliyot sifatida tushuniladi. Bunda predmet yoki hodisaning mohiyati ochiladi, obyekt (hodisa) o'xshashlaridan ajratib turuvchi belgilar ko'rsatiladi, narsa (hodisa)ning ma'nosi aks ettiriladi. Konsepsiyani aniqlash mantig'i "identlik" tushunchasi va uning turlarini ta'riflashda turlicha yondashuvlarni tahlil

qilish “ijtimoiy-madaniy identlik turi” va “o‘qituvchi shaxsining integratsiyaviy sifati” tushunchalari milliy xususiyatga nisbatan umumiy ekanligini taxmin qilish imkonini beradi.

“O‘qituvchining milliy identligi” tushunchasini aniqlash tartibini tasavvur qilaylik. Buning uchun quyidagi savollarga javob topishga harakat qilmog‘imiz lozim:

1. O‘qituvchi shaxsining o‘z faoliyati davomida ma‘lum bir ijtimoiy guruhga o‘z-o‘zidan murojaat qilishida millat tushunchasining o‘rni qanday?

2. O‘qituvchi uchun o‘z milliy identligi milliy qadriyatlar va madaniy modellar tizimini qabul qilishning hissiy ahamiyati bormi?

3. Davlat hayotining ijtimoiy-madaniy va boshqa sohalarida, xususan, professional pedagogik faoliyat sohasida, etnik guruh vakillarining o‘rni nimada?

4. Hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyat sharoitida “o‘qituvchining milliy identligi” tushunchasining mazmunini aniqlash, o‘quvchilarning milliy o‘zligini shakllantirishda o‘qituvchining rolini belgilash o‘qituvchining milliy identligini shakllantirish va rivojlantirish omillari sifatida qayday ahamiyat kasb etadi?

Hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyatda o‘qituvchi shaxsiga boshqa umumiy tushuncha kontekstida o‘rganilayotgan hodisaning subyekti sifatida uning shaxsiy va kasbiy konditsiyasiga urg‘u beriladi va bu hodisaning dinamik tomoni yangilanadi. Bunday yondashuv milliy o‘zlikni anglash jarayonlarini tushunish va bu jarayonni ta‘lim tizimida psixologik-pedagogik ta‘minlashda o‘ta muhimdir.

Xullas, o‘quvchi yoshlarning milliy identligini shakllantirish bu jarayonni boshqarishda o‘qituvchilardan alohida malaka talab qiladi. Malakali o‘qituvchi zamonaviy ijtimoiy-madaniy vaziyat keltirib chiqaradigan muammolarga qarshi tura oladi. Umumlashtirilgan shaklda bu muammolarni bartaraf qilish pedagogik faoliyatning texnologik va uslubiy ta‘minotiga, o‘qituvchining o‘ziga xos ta‘lim vositalariga ega bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat shakl va usullar arsenaliga, balki o‘zaro ta‘sir qilish tizimiga asoslanadi. O‘quvchilarning milliy identligini shakllantirish jarayonini boshqarishda o‘qituvchining rolini tushunish o‘qituvchining milliy identligini yaxlit pedagogik hodisa sifatida ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Zero, ta‘lim jarayonida o‘qituvchi o‘zining identifikatsiyalash imkoniyatlarini amalga oshiradi, uning milliy identligini belgilaydi. O‘qituvchi faoliyatining pirovardida o‘quvchilarning o‘z-o‘zini aniqlash jarayoni, o‘z mezonlari va g‘oyalarini rivojlantirish, o‘z milliy identligini qabul qilishga erishiladi. Konsepsiyani aniqlashning mantiqiy analizidan foydalanish natijasida biz o‘qituvchining milliy identligi bilan bog‘liq bo‘lgan “ijtimoiy-madaniy identlikning bir turi” va “o‘qituvchi shaxsining integrativ sifati” kabi umumiy tushunchalarga oydinlik kiritdik. Ularning har biri konsepsiyaning o‘ziga xos farqlarini, tuzilishini aniqlash imkonini berdi.

Demak, o‘qituvchining milliy identligi ijtimoiy-madaniy identlikning bir turi sifatida o‘qituvchi shaxsining o‘z-o‘zidan ma‘lum bir ijtimoiy guruh – millatga murojaat qilishi kabi o‘ziga xos farqlarga ega. O‘qituvchi uchun o‘z milliy identligi va milliy qadriyatlar va madaniy modellar tizimini qabul qilish, shuningdek, davlat hayotining ijtimoiy-madaniy va boshqa sohalarida, birinchi navbatda, professional pedagogik tizimda faol faoliyat ko‘rsatishi uchun hissiy ahamiyatga ega. O‘qituvchining milliy identligi tarkibida etnik, fuqarolik va milliy identlik kabi tarkibiy qismlarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Milliy identlikni o‘qituvchi shaxsining integral belgisi sifatida qarashda quyidagi o‘ziga xos farqlar aniqlandi: natijada o‘zbek millatiga tegishli belgilar subyektiv aks ettirilgan. Etnik, fuqarolik va milliy jihatlarida shaxsiy va kasbiy o‘zini o‘zi anglash, aloqalar va munosabatlar tizimi, kasbiy pedagogik faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. O‘quvchilarning milliy o‘zligini shakllantirishda o‘qituvchining

malakasini ta'minlovchi vositalar uning faoliyatida namoyon bo'ladi. O'qituvchining milliy identligi tuzilishiga ko'ra kognitiv, hissiy-qadriyat va faoliyat komponentlaridan tashkil topadi. Konsepsiyaning taqdim etilgan ta'riflarining har biri turli xil qo'llanilishi sohalarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi. Birinchi ta'rifdan hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyat sharoitida, o'quvchilarning milliy o'zligini shakllantirishda o'qituvchining rolini aniqlashda, shuningdek, o'qituvchining milliy o'zligini shakllantirish va rivojlantirish omillarini tavsiflashda foydalanish kerak. Ikkinchi ta'rif oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimida o'qituvchining milliy identligini rivojlantirish, o'quvchilarning milliy o'zligini shakllantirishda pedagogik kompetensiyalarni aniqlash hamda o'qituvchining milliy o'zligini rivojlantirish mezonlari va ko'rsatkichlarini belgilashda qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Safarova R. va b. O'quvchilarda do'stona munosabatlar asosida hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonining mazmuni: metodik qo'llinma. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopedisi, 2015. - 216 b.
2. Dilova N.G. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida bo'lajak o'qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalari. Monografiya. – Buxoro: «Sadridin Salim Buxoriy» Durdona nashriyoti, 2023. – 120 b.
3. Sadullayev B.B. va b. O'quvchilarda o'zaro do'stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari //Monografiya – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 142 b.

O'QUVCHILARNING BILISH VA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVRISTIK TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Sobirov Zarifboy

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishning mazmun mohiyati, bu jarayonda foydalanayotgan savol va topshiriqlar, tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish natijasida hosil bo'ladigan shaxsiy sifatlar, kreativlik, tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish orqali erishiladigan natijalar haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik va talabalar uchun manba bo'lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so'zlar:** tadqiqotchilik, evristik topshiriqlar, kognitiv, bilish faoliyati, namoyish qilish, taqdimot, mas'uliyatlilik, intellekt, farazlar, hukm, xulosa, ko'nikma, layoqat.*

Bugungi kunda intellektual jihatdan rivojlangan, alohida iqtidorga ega bo'lgan, yangi g'oyalarni ilgari sura oladigan, davlat va jamiyat taraqqiyotiga faol ta'sir ko'rsatish, uning ravnaqi yo'lida xizmat qilish layoqatiga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalab yetishtirishga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Buning uchun o'quv tarbiya jarayonini muntazam takomillashtirish, o'z oldiga mustaqil savollar qo'ya oladigan, vujudga keladigan ziddiyatlarni baratrof etish ko'nikmasiga ega bo'lgan, hayotiy vaziflarni mustaqil yecha oladigan, o'z oldiga aniq maqsadlar qo'ya oladigan, o'zining obyektiv nuqtayi nazariga ega bo'lgan, o'zaro hamkorlikka kirisha oladigan, guruhda faol harakat qiladigan, bilimlarni tezkor o'zlashtirish hamda jamiyatning

ijtimoiy talablariga hozirjavoblik bilan munosabatda bo‘lishga qodir o‘quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish jamiyatning ijtimoiy pedagogik zaruriyatiga aylanmoqda. Ushbu zaruriyat ta’lim-tarbiya tizimi oldiga qo‘yilgan ijtimoiy buyurtmaning xarakterini belgilaydi. Buning uchun o‘quvchilarni motivatsiya hosil qila oladigan faoliyatga jalb etish talab qilinmoqda.

O‘quvchilarda borliqqa nisbatan tadqiqotchilikka asoslangan munoabatni shakllantirish, ularni ma’naviy intellektual jihatdan rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o‘z navbatida o‘quvchilarning muayyan darajada tadqiqotchilik faoliyati bilan shug‘ullanishga yo‘anltiruvchi mexanizm hisoblanadi. Natijada o‘quvchilar moddiy borliqni bilishning umumiy usullari va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini egallashga muvaffaq bo‘ladilar.

O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishda dars va darsdan tashqari pedagogik jarayonlar, o‘ziga xos imkoniyatlarga ega. Dars va darsdan tashqari jarayonlarda o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarni shakllantirishga nisbatan kompleks yondashuvni qo‘llash, ushbu yo‘nalishda samaradorlikka erishish imkonini beradi. Buning uchun birinchi navbatda o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonida qo‘llaniladigan bilish faoliyatini rivojlantirish metodlarini aniqlash talab etiladi. Kuzatishlarimiz dars va darsdan tashqari pedagogik jarayonlarda o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarni shakllantirish sohasidagi mavjud tajribalar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, bu jarayonda evristik topshiriqlar va evristik metodlardan foydalanish uning samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Evristik yoki o‘quvchilarni qisman izlanishga yo‘naltiruvchi metodlar va topshiriqlar ularni bilimlar va faoliyat usullarini o‘zlashtirishga yo‘naltirish bilan bir qatorda ularda tadqiqotchilik motivlarini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada ular o‘zlari tadqiq qilishga intilgan hodisalarni tahlil qilish, qo‘yilgan topshiriqlarning o‘zaro mutanosibligini aniqlash, asosiy muammolarni qayta shakllantirish, bunda asosiy va hususiy holatlarni farqlash, muammolarga yechim topish rejasi va uning bosqilarini loyihalash, o‘z farazlarini shakllantirish, izlanishning turli yo‘nalishini uyg‘unlashtirish, yechimlarni tekshirib ko‘rish kabilarga alohida e’tibor qaratishlari talab etiladi.

O‘quvchilarni tadqiqotchilik faoliyatiga yo‘naltirishda topshiriqlarni tanlash va tasniflashga alohida e’tibor qaratish lozim. Bu jihatdan A.V.Xutorskiyni konsepsiyasiga tayanish ahamiyatli hisoblanadi. Ushbu konsepsiya doirasida quyidagilarni amalga oshirish taqozo qilinadi:

A) tashkiliy faoliyatli metod – bu o‘quvchining o‘zi tadqiqotchilik maqsadlarini mustaqil belgilashi va uni amalga oshirishni rejalashtirishi, o‘zaro birgalikda bilim olish, o‘z o‘zini baholash va refleksiya, o‘zining o‘quv faoliyatini mustaqil tashkil etish metodlarini o‘z ichiga oladi.

B) kognitiv metodlar: qo‘nikma hosil qilish metodlari, u bilan yondosh tarzda fikran his etish, obrazli va ramziy ko‘rish, evristik savollar qo‘yish, qiyoslash, dalillarni dalilsizlikdan farqlash, evristik kuzatish, evristik tadqiq qilish, tushunchalar va qoidalarni konstruksiyalash, farazlarni ilgari surish, bashorat qilish, xatolar ustida ishlash, nazariyalarni konstruksiyalash metodlarini o‘z ichiga oladi.

V) Kreativ metodlar: o‘ylash, “Agar shunday bo‘lsa...” usuli, obrazli rasmlardan foydalanish, giperbolizatsiya, “Miyaga hujum”, inversiya, ya’ni murojaat metodlar yordamida tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Kreativ metodlar o‘quvchilarda shaxsiy ta’limiy maxsulotni yaratish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda bilish faoliyati ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, aynan tadqiqotchilik o‘quvchilarning shaxsiy ijodiy faoliyati bo‘lib, bunda asosiy natija ijod

mahsuli hisoblanadi. Mazkur metodlarni qo‘llash o‘quvchilarda nafaqat tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayoni samaradorligini ta‘minlaydi, balki o‘z ijod mahsulidan ijtimoiy hayotda foydalanishga oid faoliyat usullarini ham o‘zlashtirishlariga xizmat qiladi.

Tashkiliy-faoliyatli metodlar o‘quvchilarda bir qator tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishga ko‘maklashadi. Ular maqsad qo‘ya olish, o‘z tadqiqotlarini rejalashtirish, ishlab chiqilgan reja asosida uni amalga oshirish, tadqiqotchilik harakatlarini nazorat qilish va uni baholashdan iborat. Masalan 4-5-sinf o‘quvchilariga kichik tadqiqotlar o‘tkazish va tadqiqot mavzusini mustaqil tanlash haqida topshiriqlar berish mumkin. Ularga turli savollar yordamida hamkorlikda tadqiqotchilik harakatlarini muayyan ketma-ketlikda tasvirlab berish haqida ham topshiriq berishni nazarda tutish kerak. Bunda o‘qituvchi quyidagi savollardan foydalanishi mumkin: Siz tadqiqotchilikka oid topshiriqlarni bajarishni nimadan boshlaysiz? Tadqiqotinigizdan ko‘zlangan maqsad nimadan iborat? Siz o‘z tadqiqotingizning rejasini tuza olasizmi? Mazkur rejani muayyan ketma-ketlikda taqdim eting. Aniq natijaga erishish uchun siz tadqiqotchilik harakatlarini qanday ketma-ketlikda amalga oshirasiz? O‘z tadqiqotingizni amalga oshirish jarayonida harakatlaringizni qay tarzda tahlil qilasiz? Tahlil natijalari asosida o‘z harakatlaringizga qanday tuzatishlar kiritasiz? Siz tadqiqotga oid qanday ishlarni bajardingiz va qanday natijalarga erishdingiz? Siz o‘zingiz erishgan natijalardan qoniqdingizmi? Yana qanday natijalarga erishishni xohlaysiz? Siz boshqa natijalarni ham qo‘lga kiritishingiz mumkin edimi? Uni qanday tasavvur qilasiz? Biz o‘quvchilar oldiga quyidagicha topshiriq qo‘ydik: Siz o‘z tadqiqotlaringizni rasmlar va chizmalarda ifodalab bering.

Mazkur savol va topshiriqlar, ayniqsa 5-6-sinf o‘quvchilarda tadqiqotchilik faoliyatiga alohida qiziqish uyg‘otdi. O‘quvchilar bilan tashkil etiladigan tadqiqotchilik vaziyatlari ularda mazkur faoliyatga nisbatan motivatsiya hosil qilishga ko‘maklashdi. O‘qituvchi tomonidan tashkil etilgan tadqiqotchilik vaziyatlari o‘quvchilarda shaxsiy, intellektual xarakterdagi o‘quv harakatlarini faollashtirishga xizmat qiladi. O‘quvchilarning tadqiqotchilik faolligini refleksiyalash natijasida ularning o‘zlari tomonidan tanlangan tadqiqot mavzularidan qoniqish hosil qilayotganliklarini aniqlashga muvaffaq bo‘ldik.

O‘quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishda bilishning kognitiv metodlarini qo‘llash alohida pedagogik ahamiyatga ega. Chunki bunday yondashuv natijasida o‘quvchilarda farazlarni shakllantirish, tadqiqotning tarkibiy tuzilishini tushunish va uning ustida ishlash, kuzatuvchanlik, xulosalar va hukmlar chiqarish, vaziyatlarni modellashtirish ko‘nikmalari jadal tarzda shakllanadi. Tadqiqotchilik faoliyatining samarali amalga oshirilishi uchun o‘quvchilar o‘zlari tadqiq qilayotgan hodisalarning mohiyatini chuqur anglab yetishlari, uning tarkibini yaxshi bilishlari talab etiladi. Tadqiqotchilik ko‘nikmalarining shakllanishi barobarida o‘quvchilarda mehnatsevarlik, o‘z ishiga vijdonan yondashish, sinchikovlik, mas’uliyatlilik, nazokatlilik, jasoratlilik, go‘zallikka intilish, ya’ni nafosat hissiga ega bo‘lish, o‘z oldiga aniq maqsad qo‘yish va maqsadga intitish, intellektual faollik ko‘rsatish, tartiblilik, o‘z ishidan zavqlana olish, bilimdonlik, qiziquvchanlik, hozirjavoblik, zukkolik kabi sifatlarni tarbiyalash imkoniyati kengayadi. Shu bilan bir qatorda o‘quvchilarda turli ramzlar va obrazlar ustida ishlash, ularni tasvirlash, buyumlarni bir shakldan ikkinchi shaklga keltirish, o‘z nuqtayi nazarini bayon qilish, tabiiylik va betakrorlikka intilish, moslashuvchanlik va fikrlash tezligi, mantiqiy fikrlash va unga mutanosib hukmlar chiqarish layoqati rivojlanadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchi fasilitator funksiyasini bajaradi.

Bu jarayonda o‘quvchilar o‘z o‘zini namoyon qilish, o‘zlari o‘tkazgan tadqiqot natijalarini taqdimot qilish, o‘z kreativligini namoyon etishga muvaffaq bo‘ladilar.

Tadqiqotchilik faoliyatini amalga oshirish jarayonida o‘quvchilar fikrlash operatsiyalarini bajaradilar, izlanuvchanlik sifatlarini namoyon etadilar. Bunda ularga evristik topshiriqlar yordam beradi. Evristik topshiriqlar yordamida o‘quvchilar dastlab fantaziya qilishga muvaffaq bo‘ladilar. Evristik topshiriqlar bosqichma boqich murakkablashadi, buning natijasida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmasi rivojlanadi. Ular o‘z ijodiy methnatlarining natijalarini taqdimot qilishga o‘rganadilar.

O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishda evristik metodlar va evristik topshiriqlardan foydalanish natijasida ularning kognitiv imkoniyatlari kengayadi. Mazkur topshiriqlar ularning ijodiy layoqatlarini namoyon qilishlari uchun qulay imkoniyat yaratib, tashkilotchilik, izlanuvchanlik, axborotlarni izlash, tanlash va saralash, dialog vaziyatlariga kirishish, taqdimot qila olish hamda vaziyatlarni baholash ko‘nikmalarining rivojlanishlari uchun qulay sharoit yaratadi. Natijada o‘quvchilarda dialog va bilish jarayonlariga nisbatan jonli qiziqish va izlanuvchanlik motivlari shakllanadi. O‘quvchituvchiga esa muammolar va topshiriqlarni maqsadga muvofiq tarzda shakllantirishlari uchun qulay imkoniyat yaratadi. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishda evristik metod va topshiriqlardan foydalanish maqsadida ushbu topshiriqlarning ko‘plab variantlarini ishlab chiqish va taqdim etish talab qilinadi. Agar o‘quvchilar bilan muntazam tarzda o‘quv tadqiqotlari amalga oshirilsa, ular tadqiqot mavzularini mustaqil tanlab uning bosqichlarini aniq tasavvur qiladilar. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun tizimli tarzda izlanuvchanlik faoliyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘quv hamda to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova Rohat Gaybullayevna. Developing professional competence of future professionals on the basis of cultural approach. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(9), 17–22. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2470>
2. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 b.
3. Xutorskoy A. V. Didakticheskaya evristika. Teoriya i texnologiya kreativnogo obucheniya. M.: Izd-vo MGU, 2003.416 s.
4. Gaipov D.J. Evristik metod yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faolligini ta‘minlash mexanizmlari. Monografiya. – T.: Tafakkur qanoti, 2011. – 112 b.
5. Boltayeva Sh.T. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish. Monografiya – Navoiy: NavDPI, 2012 yil, – 144 b.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARI ANALITIK FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Ermatova Guli Muzaffar qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari analitik fikrlash faoliyatining shakllantirishning ijtimoiy pedagogik jihatdan zarurligi, ushbu faoliyatga bo‘lajak

o‘qituvchini tayyorlash yo‘nalishlari, o‘quvchilar oldiga ularning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan muammolar qo‘yish, muammoli vaziyatlarni tashkil etish, muammoli vaziyatlarning komponentlari, ularning tavsifi, yo‘nalishlari haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talablar va tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: *boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, analitik fikrlash, muammoli ta‘lim, muammoli vaziyat, bilish faoliyati, iqtidor, talant, kompetensiya, bo‘lajak o‘qituvchi, komponent.*

O‘quvchilarning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muammoli ta‘lim muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda o‘quvchi oldiga uni izlanish, tahlil qilish, umumlashtirishga undovchi muammoli savol va topshiriqlar qo‘yiladi. Muammoli o‘qitish o‘zining tashkiliy shakllariga ega. Bu jarayonda o‘quvchilarning ijodiy faoliyat ko‘rsatishlari, analitik fikrlashlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur faoliyat bilimlarni ijodiy o‘zlashtirishdan bir qadar farq qiladi. U o‘zida analitik fikrlash faoliyatni rivojlantirishning o‘qituvchi tomonidan to‘laqonli darajada tashkil etilmaganligini ifodalaydi. Bunday kamchilikni barataraf etish uchun bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlash, ularning metodik mahoratini rivojlantirishga yo‘naltirish talab qilinmoqda. Shu bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarning analitik fikrlash imkoniyatlarini ham kengaytirish taqozo qilinmoqda. Shundagina ular o‘quvchi oldiga qo‘yiladigan muammolar ustida aniq farqlash va ularga to‘g‘ri yechim topish layoqatiga ega bo‘ladilar. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tafakkurini rivojlantirishning nazariy asoslarini va mazmunini takomillashtirish talab qilinmoqda. Bunday yondashuv oliy pedagogik ta‘limning tayanch mazmunini yangilashda o‘z ifodasini topadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish uchun birinchi navbatda ularning mustaqillik va faolligini shakllantirish lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilar muammolarni yechish emas balki ularni shakllantira olish layoqatiga ega bo‘lishlari muhim hisoblanadi. Shundagina ular o‘quvchilar oldiga muammolar qo‘yish, ularning ijodiy faoliyati, analitik tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘quvchilarni analitik ko‘nikmalarini rivojlantirish bugungi kunda alohida dolzarblikka ega bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchilarning ushbu yo‘nalishdagi metodik mahoratini rivojlantirish, o‘z navbatida talabalar tafakkurining mahsuldorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

XXI asrning dastlabki davrlaridan boshlab bo‘lajak o‘qituvchilarning aniq ijodiy faoliyati bilan bir qatorda analitik fikrlash faoliyatini ham rivojlantirish, bunda muammoli ta‘limning imkoniyatlaridan foydalanishga alohida e‘tibor qaratila boshlandi. Biroq ushbu yo‘nalishda tadqiqotlar fragmental xarakterga ega bo‘lib, asosan maqola va tavsiyalar shaklidadir. Bugungi kunda bo‘lajak o‘qituvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish orqali o‘quvchilar oldiga muammolar qo‘yish asosida ularning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga oid metodik mahoratini rivojlantirish zaruriyati kuchaymoqda. Bo‘lajak o‘qituvchining analitik tafakkuri uning yangi metodikalarni qo‘llash layoqatida namoyon bo‘ladi. Chunki boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘zlarining qiziquvchanliklari, har qanday yangilikdan hayratlanishlari, fikriy ziddiyatlarga nisbatan sezuvchanliklari bilan ajralib turadilar. Shuning uchun ham ular aksariyat kishilar e‘tibor qaratmaydigan holatlarni tez ilg‘ab olib, o‘qituvchiga tez-tez savollar bilan murojaat qiladilar. Chunki atrofdagilar alohida e‘tibor qaratmaydigan narsalar kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni e‘tiborini o‘ziga jalb qilib, ular uchun sirli tuyiladi. Shuning uchun ham ular o‘zlari uchun muammolarni shakllantirib tadqiq qiladilar va ushbu harakatlarini ko‘pincha

kattalarga tushuntirmaydilar. Bo‘lajak o‘qituvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri, ular oldiga qo‘yiladigan muammolarni yiriklashtirish, uning mohiyatini tushunishlari uchun qulay sharoit yaratishdan iborat bo‘lib, unga yechim topishning asosiy nuqtasi natijasini kutishdir. Muammolarga ko‘p tomonlama yondashish ularning mohiyatini tushunishga ko‘maklashadi. Ijodiy muammolarga yechim topishning tarkibiy qismlari bo‘lajak o‘qituvchilarning voqea-hodisalarga intellektual estetik munosabatlarini ham o‘z ichiga oladi. Bunday munosabat o‘quvchilarda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida shakllantiriladi. Bu davrda o‘quvchilarda ularning hayoti uchun ahamiyatli bo‘lgan voqea-hodisalarga nisbatan munosabat tarkib topadi. Bu munosabat turli tuman bo‘lishi mumkin. Ijodiy muammolarni qo‘yish va ularga yechim topish o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun turli-tuman mazmun mohiyat kasb etadi. Ular o‘quvchilarda qiziqish, taajublanish, qiziquvchanlik, izlanuvchanlik, hozirjavoblik, kattalar ya‘ni bo‘lajak o‘qituvchilarda esa bolalarga xos bo‘lgan rollarni bajarish hamda aniq ijodiy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik manbalarga tayanish kabi sifatlar va ko‘nikmalarni shakllanishiga asos bo‘ladi. Muammolarga yechim topish jarayoni o‘zining muayyan bosqichlariga egaligi bilan xarakterlanadi. Bu jarayon shaxsiy muammoli vaziyatlarning vujudga kelishidan boshlab, uning mohiyatini intuitsiya orqali tushunishga qadar bo‘lgan faoliyatni o‘z ichiga oladi.

Ijodiy muammolarni yechishning dastlabki bosqichida o‘qituvchi ham o‘quvchilar ham taajublanish, qiziqish uyg‘otuvchi vaziyatlarga duch keladilar. Buning natijasida shaxsiy muammoli vaziyat vujudga keladi. Bu jarayonda muammolar shakllantiriladi va o‘quvchi oldiga ularga yechim topish vazifasi qo‘yiladi. Bunda o‘quvchilar va qo‘yilgan muammolar orasida o‘zaro munosabat vujudga keladi. Muammo har bir o‘quvchining qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda shakllantiriladi, har bir o‘quvchi o‘zining dunyoqarashi va obyektiv voqelikdan kelib chiqqan holda muammolarni turlicha shakllantiradi. Ushbu bosqichning xarakterli jihati o‘quvchilarning barqaror tarzda bilish qiziqishlarining shakllanishidir. Ushbu qiziqishlar muammoga yechim topishning keyingi bosqichlarida, ularning imkoniyatlarini kengaytiradi. Aynan u bilan bog‘liq holda o‘quvchilarda sezuvchanlik sifati shakllanadi. Natijada ular o‘zlari bajargan ijodiy ishlariga tashqaridan turib baho bera boshlaydilar. Bular o‘quvchilarni shaxsiy muammoli vaziyatlarning yechimiga jalb etishni taqozo qiladi.

Ikkinchi bosqichda esa o‘quvchilar muammoli topshiriqlarga yechim topishga qaratilgan farazlarni ilgari suradilar. Ushbu o‘rinda aksariyat hollarda o‘quvchilar yechimlarning samarali variantlarini muammoni mohiyatini anglagan yoki anglamagan holda tanlaydilar. Buning asosiy sababi ularda analitik fikrlash ko‘nikmasini yetarlicha shakllanmaganligidadir. Bu esa o‘qituvchi tomonidan muammoni qayta shakllantirish, qayta strukturalashni taqozo etadi. Chunki analitik fikrlash yordamida o‘quvchilar muammoning asl mohiyatini tushunib yetishga muvaffaq bo‘ladilar. Ushbu bosqich uchun xarakterli bo‘lgan holat yechimlarning so‘z vositasida ifodalanmasligidadir. O‘quvchilar analitik fikrlash yordamida har qanday muammo va uning yechimini asoslab berish ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari lozim.

Uchinchi bosqichda esa o‘quvchilar muammoni ichki tomondan intuitiv jihatdan tushunishlari talab qiladi. Bunda ham analitik fikrlash ko‘nikmasi muhim o‘rin egallaydi. Chunki analitik fikrlash orqali o‘quvchilar muammoning ahamiyatli jihatlarini bilib oladilar.

To‘rtinchi bosqichda esa o‘quvchilar o‘z ijodiy faoliyatlari natijalarini taqdimot qiladi. Analitik fikrlash asosida uning tarkibiy qismlarini baholaydi va yakuniy xulosalar chiqaradi ushbu o‘rinda o‘quvchilar ijod mahsulining atrofdegilar, jumladan sinfdoshlari, o‘qituvchi hamda ota-onalari uchun tushunarli bo‘lishini ta‘minlash bilan bir qatorda estetik jihatdan

yorqin, go‘zal va jozibadorligiga ham erishishlari talab qilinadi. Natijada yakunlangan ijodiy faoliyat mahsuli o‘quvchining o‘ziga hamda yangidan yangi muammolarni shakllantirishiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Uning kreativ va analitik fikrlash imkoniyatlari kengayadi. Yakunlanmagan ijodiy yechimlar esa o‘quvchilarning muayyan muammolar ustida ishlashlarida qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Muammoni tahlil qilish natijasida muammoli vaziyatlarning tarkibi va ularning yechimlari orasidagi aloqadorlikni aniqlashga imkoniyati tug‘iladi. Chunki muammoning psixologik tarkibi muammoli vaziyatning farqli tarzda kengroq ko‘lamga ega bo‘lib o‘zida quyidagi komponentlarini mujassamlashtiradi. Uning dastlabki komponenti sifatida shaxsiy muammoli vaziyatning vujudga kelishi namoyon bo‘ladi.

Ikkinchi komponenti esa, o‘quvchining intellektual hamda ijodiy imkoniyatlarida o‘z ifodasini topadi. Bu o‘quvchining o‘ziga xos imkoniyatlari, talanti, iqtidori, bilimlari, kompetensiyalari, analitik fikrlash darajasidan iborat bo‘lib, muammoning mazmun mohiyatiga ko‘p tomonlama yondashgan holda anglash imkonini beradi.

Muammoli vaziyatning uchinchi komponenti sifatida o‘quvchilarning muammoning yechimiga nisbatan barqaror bilish qiziqishlaridan iborat. Bu o‘quvchi motivlarining asosini tashkil qilib, uning bilish faoliyatini rivojlantirishda yetakchi o‘rin egallaydi.

To‘rtinchi komponent o‘quvchining mantiqiy fikrlash imkoniyatlarini namoyon qilib, muammo va uning yechimini chuqur anglagashini ta’minlaydi. Bunda o‘quvchining shaxsiy tajribasi, analitik fikrlash va umumlashirish faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada analitik fikrlash layoqatiga ega bo‘lgan o‘quvchining mantiqiy fikrlash ko‘lami kengayadi.

Beshinchi komponent esa muammoning yechimini ta’minlashga xizmat qiladigan maxsus vositalarning o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirilganligini ifodalaydi.

Muammoning yechimini o‘zida mujassamlashtirgan barcha komponentlar bevosita o‘quvchilarning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishni talab qiladi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish jarayoni o‘ziga xos metodik ta’minotga ega bo‘lishi lozim. Bu ko‘p jihatdan o‘qituvchining metodik mahoratiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 b.
2. Safarova R. O‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart sharoitlari. Metodik qo‘llanma. – T.: Bookmany print, 2023. – 69 b.
3. Safarova R. G. The role of analytical activity in the pedagogical process directed to the formation of creative thinking skills in students. International scientific and practical conference "the time of scientific progress", 2023 Warsaw, (Poland)
4. Zanozin D. A. Formirovaniye analiticheskix umeniye u budushix uchiteley v protsesse izucheniya pedagogicheskix dissiplin sredstvami internettexnologiy: diss. ... kand. ped. nauk: 13.00.01.

TA’LIM VA TARBIYA – KELAJAK POYDEVORI

Axmedova Aziza O‘tkir qizi

*Toshkent viloyati O‘rta Chirchiq tumani 15-umumta’lim maktabi Ma’naviy-ma’rifiy ishlar
bo‘yicha direktor o‘rinbosari*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tarbiya jarayoniga oid fikrlar, qarashlar va sharq olamida mashhur allomalarining asarlaridan keltirilgan namunalar va izohlar keltirilgan. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishdagi sa'y-harakatlar, ularning ta'lim olishdagi barcha imkoniyatlarni yaratish borasidagi qarorlar ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Abu Nasr Farobiy, Beruniy, Alisher Navoiy, ta'lim-tarbiya.

Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ayri tushunishimiz kerak emas. Bu ikkisi inson kamolotiga yetishishida va kelajak poydevorini qurishiga ulkan tirgak hisoblanadi. Ayni shu tirgak maktab dargohida rivojlanib, kamolga yetib boradi. Ta'lim va tarbiya mavzusi qadim zamonlardan boshlab to bugungi kunga qadar o'zining dolzarbligini yuqatmagan masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu masalada ko'plab olimu-mutafakkurlar o'z qarashlarini ilgari surganlar. Jumladan, Abu Nasr Farobiy birinchilardan bo'lib ta'lim va tarbiyaga ta'rif bergan olimlardan biridir: U ta'lim va tarbiya haqida: “Ta'lim – so'z va o'rganish bilangina amalga oshiriladi. Tarbiya – esa amaliyot, ish-tajriba bilan amalga oshiriladi” deya ta'riflagan.

Darhaqiqat, tarbiya oiladan shakllanib borsa, ta'limni biz maktab dargohidan olamiz. Maktab – inson hayotida o'ziga xos o'rin egallovchi, uning bilimli, tarbiyali kamol topishida poydevor bo'lib xizmat qiluvchi ziyo maskani. Bu yerga ta'lim-tarbiya olish uchun qadam qo'ygan har bir kishi, eng avvalo, o'zligini anglay boshlaydi, asta-sekin fanlarning qiziq, sehrli olamiga qadam qo'yib, bilimlarni o'zlashtirish orqali butun borliqni tushuna boradi. Shu jarayonlar natijasi o'laroq o'z kelajagini belgilaydi.

Ta'lim o'quvchining bilish qobiliyatini o'stiruvchi asosiy omildir. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi qonun³³da ta'lim tizimining barcha yo'nalishlarini takomillashtirish va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib berdi.

Har bir millat, xalq ulg'ayib kelayotgan o'z avlodlari qiyofasida shu xalqqa xos xususiyat va fazilatlarini namoyon qiluvchi, uning ezgu orzulari va maqsadlarini ro'yobga chiqaruvchi davomchilarni ko'radi. Buning uchun avlodlar tarbiyasi, ularni barkamol, yetuk shaxslar bo'lib yetishishlariga barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish, ulardan doimiy ravishda xabardor bo'lish, ular ta'lim olayotgan, ulg'ayayotgan, shaxs sifatida shakllanayotgan muhit qanday ekanligiga alohida e'tibor berish talab etiladi.³⁴

Shu o'rinda Alisher Navoiy hikmatlariga yuzlanamiz. Ularda ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat, mehr-oqibat, insoniylik kabi masalalar oliy o'rinda turadi.

Oz-oz o'rganib dono bo'lur

Qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur

Alloma kishi bilimga ega bo'lishi uchun oz-ozdan o'rganib borishi lozimligini, bilimlari yig'ilib daryoga aylanishiga o'xshatadi. Huddi shu kabi ta'lim dargohlaridagi bilimlarimiz yig'ilib borib bizni kelajagimizga poydevor yasaydi.

Yaxshi va sifatli ta'lim, ayniqsa, bugungi kunda zaruriy ehtiyojga aylanib bormoqda. Bilimlar poydevorini esa maktab davridayoq mustahkam qurish lozim. Oddiy misol: jamiyatda qaysidir mavqega ega yoki ilm-fan, madaniyat va boshqa sohalarda ma'lum darajaga erishgan inson borki, uning zamirida maktab ta'limining o'rni beqiyos ahamiyatga ega bo'lganini takror va takror ta'kidlaydi. Yoshlarning ta'lim-tarbiyasi kelajagimiz uchun alohida ahamiyatga ega.

³³ <https://lex.uz/docs/-5013007>

³⁴ Yoshlarning jamiyatga ijtimoiy moslashuvi; “Tafakkur” Toshkent –2013

Shu bois mamlakatimizda ularning puxta ta'lim-tarbiya olishi uchun qulay sharoit yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki jamiyatimiz osoyishtaligi, mamlakatimiz taraqqiyotiga raxna solmoqchi bo'lganlar ko'p hollarda yoshlarni o'z tomoniga og'dirishga harakat qiladi. Shu bois yigit-qizlarning turli g'araz niyatli guruhlariga qo'shib qolishining oldini olish, bunday kuchlarga qarshi kurashish borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo'llari, usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. U o'quvchiga bilim berishda:

- o'quvchini zeriktirmaslik;
- bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o'rgatavermaslik;
- uzviylik, izchillik;
- yangi mavzularni qiziqarli, asosan, ko'rgazmali bayon etish va hokazoga e'tibor berish kerakligini uqtiradi.

O'zbekistonning kelajak poydevori hisoblangan yoshlar, ularning mustahkam va totuv oilada tarbiya olishi, sog'lom muhitda sifatli ta'lim – tarbiya ko'rishi eng muhim ijtimoiy omil hisoblanadi. Ayniqsa, o'smir va o'spirin yoshdagi farzandlar tarbiyasiga, ularning ruhiy holatlariga e'tiborli bo'lish, tushuna olish va to'g'ri baholash, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nizolarni oldini olish bilan birga, ularni o'z oilasida o'rnini topishga va ishonchini mustahkamlashga sabab bo'ladi. Bu davrda ularning ta'lim olishlari va kasb-hunarni puxta egallay olishlari, kelgusida mustaqil hayotda ijobiy ko'nikmalarni hosil bo'lishiga xizmat qiladi.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, ta'lim-tarbiya – kelajak, hayot-mamot masalasi. Qanchalik murakkab bo'lmasin, maktab ta'limiga poydevor bugundan mustahkam qo'yilmasa va kimda-kim maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayoni bu faqat O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining ishi, deb o'ylasa, mutlaq yanglishishi, maktab ta'limi sohasidagi islohotlar vazirlik va idoralar, tarmoq rahbarlari, barcha darajadagi hokimlar, ilmiy tashkilotlar ziyolilar, keng jamoatchilikning vazifasi bo'lishi shart va zarur. Turgan gapki, bu jarayonda tizimning quyi bosqichida faoliyat yurituvchi, yoshlar bilan bevosita ta'lim-tarbiya olib boruvchi pedagog xodimlarning o'z kasbiga bo'lgan sadoqati, jonbozligi va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalana olish ko'nikmasi o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida ta'kidlaganidek: “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi”³⁵. Haqiqatan ham, jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'lim tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki, maktabni o'zgartirmasdan turib odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktab. Maktabni maktab qiladigan kuch esa o'qituvchilardir. Ma'lumki, murakkab o'tish yillarida maktablardagi ma'naviy-ma'rifiy muhit, o'qituvchi kasbining obro'yi, nufuzi pasayib ketgani, yangi davr pedagoglarini tarbiyalash, pedagogika fanini rivojlantirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishga yetarli e'tibor berilmagani sohada bir qator jiddiy muammolarni keltirib chiqardi.

³⁵ <https://president.uz/oz/lists/view/3864>

Xulosa qilib aytganda, agar biz maktab ta'limida o'zgarish qilishni millatning, xalqning ertangi kuni – kelajagiga bog'liq jiddiy masala sifatida qabul qilsak, o'qituvchilar o'z faoliyatiga kreativ yondashib, boladagi layoqatni qobiliyat darajasiga ko'tara olsa, farzandlarimiz aqlli, bilimli, raqobatbardosh mutaxassis sifatida kamol topadi. Zotan, yurtimizdagi har bir bolaga sifatli ta'lim-tarbiya berish, ularni qo'llab-quvvatlash, iqtidor va qobiliyatini ruyobga chiqarishga yetarli sharoit yaratib berish barchamizning asosiy vazifamizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2022. – 464 b.
2. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF – 6108-son Farmoni.
3. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ – 4884-son Qarori.
4. Yoshlarning jamiyatga ijtimoiy moslashuvi; “Tafakkur” Toshkent –2013
5. <https://lex.uz/docs/-5013007>
6. <https://president.uz/oz/lists/view/3864>

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

¹Matqurbonova Muxabbat Shokirovna, ²Rustamova Iroda Azadovna

¹*Urganch innovatsion universiteti, O‘zbek va xorijiy filologiya kafedrasi o‘qituvchisi*

²*Ijtimoiy gumanitar fanlar va pedagogika fakulteti, Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
yo‘nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim jarayonida mavzuga mos tarzda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: “Sinkveyn”, kreativlik, “Harfi jam” usuli, kognitiv yondashuv, pedagogik mahorat, metod.

Bugungi kun yoshlari, maktab o‘quvchilari hamda o‘qituvchilarining ham oldida turgan eng muhim muammolardan biri bu- o‘quvchilarning kreativ fikrlashini oshirishdan iborat. Kreativ fikrlashni oshirish uchun aynan ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi sifatida nima ish qilish kerak va o‘quvchiga qanday yondashish lozim degan savol ko‘pchilikni qiziqtiradi. Ushbu maqolada shu xususda qisqacha to‘xtalishni lozim topdik. “O‘qituvchining nutqi noqis, zaif bo‘lsa, uning bilimi qanchalik chuqur va tugal bo‘lmasin, o‘ziga ham, o‘quvchiga ham jabr. Ona tilida puxta, lo‘nda va shirador nutq tuza olish tajribasi va mahorati matematika fani o‘qituvchisi uchun ham, ona tili fani o‘qituvchisi uchun ham birday zaruriy ehtiyojdir. O‘qituvchi ravon va go‘zal, ifodalarga boy nutqi bilan shogirdlarini mahliyo etib, bermoqchi bo‘lgan bilimni yosh avlod shuuriga osonlikcha singdiradi. Zotan, ona tili milliy ma’naviyatimizning, dunyoni teran idrok etishimizning zaminidir”. [1] Dars jarayonida qo‘llanayotgan didaktik o‘yinlar bolaning anglash doirasini kuchaytirishga xizmat qiladi Ona tili va adabiyot darslarida didaktik

o‘yinlarning quyidagi turlaridan foydalanish, ularni qaysi mavzularga tatbiq qilish xususida qisqacha fikr yuritdik. Masalan: “Sinkveyn” deb nomlangan o‘yin barcha dars mashg‘ulotlarida qo‘llansa o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirib, nutqini ravon qilishga yordam beradi. “Besh qator” degan ma‘noni bildiruvchi sinkveyn o‘yinida o‘qituvchi faqat bir dona ot so‘z turkumiga oid so‘zni aytadi. Qolganlar esa ikkinchi qatorda shu so‘zni ikkita sifat bilan, uchinchi qatorda uchta fe‘l bilan, to‘rtinchi qatorda esa to‘rt so‘zli jumla yozadilar. Beshinchi qatorda yuqorida aytilgan birinchi so‘zning ma‘nodoshi (sinonim)ga almashtirishlari kerak bo‘ladi. Misol uchun

1. Varaq:
2. Oq, chiziqli:
3. Yoziladi, yirtildi, bukladi:
4. Hayot kitobini bexos varaqlab:
5. Sahifa (sinonim)ji - kabi tarzda o‘ynaladi.

Bundan tashqari, “FSMU” metodini adabiyot darslarida qo‘llash yaxshi samara beradi.

Bunda:

F - Fikr: Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asari o‘zbek adabiyotining eng nodir durdonalaridan biridir.

S - Sabab: Chunki bu asar o‘zbek xalqini butun dunyoga tanitgan. Undagi bosh qahramonlar ko‘pchilik insonlarning qalbidan joy olgan.

M - Misol: “O‘tkan kunlar” kitobini deyarli har bir o‘zbek xonadonida topish mumkin.”- Biz shu holda ketadurg‘on, bir-birimizning tagimizga suv quyadurg‘on bo‘lsak, yaqindirki, o‘ris istibdodi o‘zining iflos oyog‘i bilan muqaddas yerlarimizni bulg‘ar” (Yusufbek hoji nutqidan).

U - Umumlashtirish: Adibning ushbu asari haqiqiy o‘zbek xalqining milliyliigi, tanti va oliyjanobligini, farzand va ota-ona o‘rtasidagi munosabatlarni shakllantirish, insonlar orasidagi o‘zaro mehr, sadoqat va qadr-qimmat tuyg‘ularini to‘la ochib bera olgan.

Xuddi shu tarzda o‘tilgan mavzu dars mashg‘ulotining oxirgi o‘n daqiqasida muhokama qilinsa, o‘quvchining, nafaqat, fikr doirasini kengaytiradi, qolaversa, o‘z qarashlarini erkin bayon qilishiga, hamda xotirasida mustahkam saqlab qolishiga ham yordam beradi. Biz yana bir qancha bolalar zehni charxlaydigan o‘yinli metodlarni misol qilishimiz mumkin. Ayniqsa, adabiyot darslarida “Harfi jam” metodidan foydalanish mavzuni to‘liq o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Bunda bir shoirning mashhur she‘ri olinib, har bir misradagi so‘zlarning faqat bosh harflari keltiriladi, qolgan harflari o‘rniga nuqta qo‘yiladi. O‘quvchi she‘rni oldin yod olgan bo‘lsa xotirasi orqali uni tiklaydi va bo‘sh harf o‘rnilarini to‘ldiradi. Misol uchun Erkin Vohidov She‘ri:

G..... sh.... m..... t.... h..,

P..... e..... ch.....

Sh..... e... m..... n.....

K.... h... n..... k.... . kabi amalga oshiriladi.

Yana bugungi kun o‘quvchisi xalqimizning ko‘p yillik hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelgan, hamisha fikrimizning bo‘yog‘i bo‘lgan xalq maqollarini bilishi va ulardan o‘z nutqida bemalol foydalana olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ko‘rgazmali qurollardan foydalangan holda, rangli rasmlar orqali maqolning ma‘nosini izohlash ham samarali metodlar qatoriga kiradi. Masalan, to‘nka va ustiga tushayotgan boltaning surati. Rasmni ko‘rgan zahoti bolalar o‘zlari maqolning nomini topishadi. “Bolta tushguncha to‘nka dam oladi”. Yoki, suv tomchilari va daryo surati. “Toma toma ko‘l bo‘lur” kabi. Bunday metodni ham dars jarayonida qo‘llash o‘zbek xalq maqollarini o‘quvchilar ongiga singdirish va xotirasida qiziqarli usulda saqlab qolishiga yordam beradi. Biz o‘qituvchilar deyarli har kuni bir yangi pedagogik metod

yaratishimiz mumkin. Ammo bizning maqsadimiz o‘quvchilarning grammatik qoidalarni ko‘r-ko‘rona yod olishlari emas, til va grammatika bilan bir qatorda ularda, ona vatanga muhabbat, tabiatni asrash, kattalarga hurmat ko‘rsatish, vafo va sadoqat, adolatparvarlik kabi tuyg‘ularni, milliy qadriyat va an‘analarimizni shakllantirib borishdan iborat. Bu vazifani ayni ta‘lim va tarbiya maskani hisoblangan maktab sharoitida olib borish bizning asosiy burchimizdir. Hurmatli prezidentimiz ta‘biri bilan aytganda – “Maktabda o‘qitish metodikasi o‘zgarmasa, ta‘lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o‘zgarmaydi” – deganlar.[1] “Kimki metodologiyani yaxshi bilsa, u muammolarni yechish uchun eng maqbul tadqiqot metodlarini tanlay oladi, avvalgi tadqiqotlarning natijalari asosida yangi ilmiy nazariyani yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.” [2] Bugungi kunda kognitiv yondashuv, kreativlik degan tushunchalar tilimizga kirib kelgan va ular uzoq tarixga ega bo‘lmasa ham zamon talabiga aylanmoqda. Bu borada o‘zlarining kichik izlanishlarini olib borgan B.S. Ruzimatova, B.Ne‘matov, SH. Kamolova, F. Axmedova, K. Nuraliyeva, D. Rahmonova [3] kabi tadqiqotchilarimiz bir qancha ilmiy maqolalari orqali mavzuni ochib berganlar. Olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, dars jarayonlarining to‘g‘ri tashkil qilinganligi, uning mazmunli o‘tkazilishi, maroqli, orginalligi ta‘lim sifatini yuksak darajaga ko‘tarishning eng yaxshi omillaridan biridir. Shunday ekan har bir o‘qituvchi dars jarayoniga kuchliroq e‘tibor qaratishi va o‘zining bir soatlik darsini yirik bir asarga tenglashtirilgan ekanligini his qilib yashashi kerak. Zero shundagina prezidentimiz aytgan quyidagi gaplariga biz to‘la darajada javob bera olgan bo‘lamiz: “Eng katta boylik bu- aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu -yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu- bilimsizlikdir. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta‘lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta‘lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liqdir” [5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. N.Mahmudov. Ma‘rifat manzillari. – T.1999. 28-b. [1]
2. Sh. Mirziyoyev 30.10.2020- y. Toshkent videoselektor yig‘ilishdagi nutqidan. [2]
3. “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” K.X.Gafurov. Buxoro 2020. [3]
4. S.Artiqova “Adabiyot darslarini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish” Xorazm 2022-y.
5. Sh.Mirziyoyev. Toshkent 09.12.2023-y.

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TA‘LIM SAMARADORLIGINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Irmuxamedova Navruza Abdullajonovna

GulDU tayanch doktranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar yordamida ta‘lim samaradorligini rivojlantirish vositalari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, ta‘lim, tarmoq, metod, pedagog, talaba, texnologiya

Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e‘tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha

an’anaviy ta’limda o‘quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta’lim jarayonida o‘quvchi-talaba asosiy obyektga aylanadi. Shuning uchun oliy o‘quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o‘qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o‘quvchi-talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta’minlaydi.

Zamonaviy ta’limning talabi talabalarga imkon qadar ko‘proq bilim berish emas, balki ularni o‘z-o‘zidan o‘rganishga, nafaqat bilishga, balki olingan ma’lumotlar bilan ishlay olishga o‘rgatishdir. Pedagogik innovatsiyalar ikkita asosiy yondashuvga asoslanadi: Talabaga yo‘naltirilgan yondashuv o‘quv jarayonini har bir talaba shaxsiga yo‘naltirishni nazarda tutadi. Zamonaviy pedagogika har bir talabaning o‘ziga xos tajribasi va xarakterini hisobga olishi, uning individualligi va iste’dodini rivojlantirishi kerak. Ushbu yondashuvni amalga oshirish tanlov tamoyillariga tayanishni o‘z ichiga oladi (talabalar o‘zlari xohlagan sohalarni tanlashlari mumkin), ishonch (o‘qituvchilar tomonidan avtoritar bosimning yo‘qligi), ijodkorlik va muvaffaqiyat, sub’ektivlik, individuallik;

Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat’iy nazar pedagogik texnologiyalar:

- pedagogik faoliyat (ta’lim-tarbiya jarayonining) samaradorligini oshirishi;
- o‘qituvchi va talabalar o‘rtasida o‘zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- talabalar tomonidan o‘quv predmetlari bo‘yicha puxta bilimlarning egallanishini ta’minlashi;
- talabalarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishi;
- talabalarning o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;
- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g‘oyalarining ustivorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Innovatsiya (inglizcha innovation) yangilik kiritish, yangilikdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to‘liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo‘lib fikrlash deb yuritiladi, yani pedagogik ta’sir etish usullari bo‘lib ta’lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o‘ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o‘quvchining birgalikda faoliyat ko‘rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularga quyidagilar kiradi:

- talabaning dars davomida befarq bo‘lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;
- talabalarni o‘quv jarayonida bilimga bo‘lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo‘lishini taminlashi;
- talabaning bilimga bo‘lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi;
- pedagog va talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. Ta’lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni faol qo‘llash, ta’lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Talabalarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o‘stirish, ularni

erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O‘qituvchi darsda boshqaruvchi o‘quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog‘i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko‘p qirrali samara keltiradi.

Pedagogikada ya‘ni ta‘lim berish jarayonida o‘qitish texnologiyalari bilan birga ta‘limiy texnologiyalar xam o‘rin olgan. Ta‘limiy texnologiyalar mazmun-axborot aspektini bildirsa, o‘qitish texnologiyasi jarayonga aloqador deb xisoblanadi, ya‘ni ular orasida xali xam aniq farqlar belgilanmagan. Pedagogik texnologiya talabalarning tayyorgarlik darajasiga, ularning axborotlar bilan tanishganlik va amaliy tayyorgarligiga moslangan bo‘lishi lozim. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta‘lim texnologiyalarining ilmiy asoslarini ishlab chiqish, pedagogik innovatsiyalar, mualliflik maktablari va yangi texnologiyalarni eksperiment kilish bilan bog‘liqdir. Bu tajribalar muayyan tizimni ishlab chiqish va umumlashtirishni talab etadi. Shu innovatsion texnologiyalar asosida sekin asta pedagogikaning ya‘ni o‘qitish tizimining ham yangidan yangi turlari vujudga kelmoqda. Masalan ulardan biri hamkorlik pedagogikasi. Hamkorlik pedagogikasi XX asrning 20-yillarida rivojlana boshladi va ta‘limdagi ko‘pgina innovatsion jarayonlarni xayotga chorladi. Bu texnologiya negizida tanikli rus va chet el pedogoglarining tajribasi yotadi. Ular K.D.Ushinskiy, N.P.Pirogov, L.N.Tolstoy, J.J. Russo, Ya.Korchak, K.Rodgers, E.Bern, S.T.Katskiy, V.A.Suxomlinskiy va boshqalardir.

Hamkorlik pedagogikasi 4ta asosiy yo‘nalish bo‘yicha amalga oshiriladi:

- shaxsga inson, shaxs sifatida yondashuv;
- dialektik faollashtiruvchi va rivojlantiruvchi majmua;
- tarbiya kontseptsiyasi;

- atrof-muhitni ta‘lim-tarbiyaga moslash. Ko‘pgina mamlakatlar o‘qitishda texnologik yondashuvdan foydalanib, O‘quvchilar o‘zlashtirishini oshirishda sezilarli muvaffaqiyatga erishdilar. Masalan, Janubiy Koreyada pedogogik texnologiya bo‘yicha sinov-tarjiba tarzida O‘qiyotgan 50 ming bola 15 foiz an‘anaviy o‘qitishda faqat eng yaxshi erishadigan natijalar qo‘lga kiritilgan. Bir qator barcha mamlakatlarda o‘tkazilgan tajribalar o‘qitishning bu tizimini qo‘llash o‘rtacha o‘quvchiga an‘anaviy o‘qitishda 20-25 foiz o‘quvchilar erishadigan natijadan yuqoriroq natijaga erishish imkonini berishini ko‘rsatdi. Pedogogik texnologiyani o‘zlashtirib olgan moxir pedogoglar uchun mazkur usulning an‘anaviy usulga ko‘ra samaraliroq ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Bu esa maktab pedogoglari, kasb-hunar va oliy maktab professor o‘qituvchilari uchun kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda pedogogik texnologiyani o‘zlashtirish va amalda qo‘llash zarurligini bildiradi. «Kadrlarni tayyorlash milliy dasturida» Yangi pedogogik va axborot texnologiyalardan foydalanib, talabalarni o‘qitishni jadallashtirish ko‘zda tutilgan. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o‘ziga xosligi shundaki, ular o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O‘qitish jarayoni o‘qituvchi hamda o‘quvchilar faoliyatini o‘z ichiga oladi. O‘qituvchining faoliyati o‘quv materialini bayon qilish, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e‘tiqodini shakllantirish, o‘quvchilarning mustaqil mashg‘ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O‘z ishiga ixlos bilan qaragan o‘qituvchida chinakkam ehtiros bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, zamon rivojlanishi bilan hayotning barcha sohalarida, xususan pedagogika ya‘ni o‘qitish va ta‘lim jarayonida ham ko‘pgina yangiliklar vujudga keladi. Va har bir qilingan islohot kelajakni yanada muvaffqiyatli yanada ishonchli qilib ta‘minlashga yordam beradi. Ayniqsa o‘qitish jarayonidagi islohotlar, innovatsion texnologiyalar yosh avlodni

tezkorlik bilan samarali bilim olishlarini ta’minlab beradi va bu ko‘pgina davlatlar xususan mamlakatimiz O‘zbekiston tajribasida ham o‘z isbotini topib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Azizxujayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat. T.:TDPU, 2003.
2. Ishmuxamedov R.J. Innovasion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yullari. T.: TDPU, 2004.
3. Yunusovna, S. Z. The Role of the Conversational Implicative in Linguopragmatics on the Basis of Formal and Informal Letters. TDO‘TAU, 2022
4. Ochilova G.O., Musaxanova G.O. Pedagogik maxorat. Toshkent. TDIU, 2007 yil
5. www. Inter pedagogika.ru.

TIL TA’LIMIDA KOGNITIV YONDASHUV

Umarova Yayraxon To‘xtanazarovna

Andijon davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tilshunoslikka oid tushuncha va atamalarni izohlash, sharhlab tushuntirishda kognitiv yondashuvning afzal va qulay tomonlari yoritilgan. Xususan, filolog-talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ularning lisoniy zahirasini ko‘paytirish, undan unumli va maqsadli foydalanishga o‘rgatish metodikasini ishlab chiqish strategik maqsadga aylanishi zarurligi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, assotsiativ birliklar, tilning ijtimoiyligi, konseptosfera, til aloqa vositasi.*

Kognitiv yondashuv ta’lim jarayonida turli tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rish qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirishdir. Kognitiv yondashuv metodikasining qulayligi shundaki, lingvodidaktikaning bilish usullariga mos keladigan adaptiv tabiati til bilimlariga oid tushunchalar tizimini oson o‘zlashtirishga, til birliklarining paradigmatic va sintagmatic munosabatlarini ochib berishga, til hodisalarining funksional boyligini aniqlashga yordam beradi.

Filolog-talabalar o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan tilshunoslik fanlari lingvodidaktikasida tafakkur - til - nutq uchligi faoliyatining uyg‘unlashuvini ta’minlash uchun fanning o‘zlashtirish predmeti sifatidagi xususiyatlaridan kelib chiqish, uni o‘zlashtirishda talabaning ichki kognitiv-psixologik jihatlari, ijtimoiylashuv darajasi va milliy mentalitetga xos dunyoqarashini hisobga olish yaxshi samara beradi. Ana shu mezonlar asosida professor-o‘qituvchilar o‘z amaliy faoliyatida, birinchi navbatda, til bilimi, ijtimoiy-pedagogik nutqning uyg‘unligi, insonparvarlik maydoni talaba shaxsini boyitishi va idrok etish darajasini oshirishini e’tiborda tutishlari lozim.

Talabani o‘z nutqini boshqarishga o‘rgatish, tizimli nutq tashkil etish va diskursiv vaziyatga mos ravishda so‘zlay olish kabi nutqiy faoliyat malakalarini shakllantirish muammosi ona tilini o‘qitish amaliyotini ilmiy tadqiq qilish va tahlil qilish zarurligini taqozo etadi.

Bunda asosiy vazifalardan biri – zamonaviy talabalar nutqini rivojlantirishdagi salbiy tendensiyalarni bartaraf etish va o‘quv natijalarini optimallashtirish uchun qanday metodik omillardan foydalanish mumkinligini ishlab chiqish nazarda tutiladi. Jamiyatga fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, o‘z faoliyatida tanlov va nazoratni amalga oshirish, ona tili, uning

imkoniyatlaridan unumli foydalanish qobiliyatiga ega bo‘lgan savodli, iqtidorli insonlarni qanday tayyorlash kerak?

O‘quv jarayonining natijalarini mustahkamlash va kelajakda talaba undan amaliy foydalana olishi va turli xil lisoniy vositalar haqida olingan bilimlarni o‘z mustaqil faoliyatida qo‘llay olishi uchun konstruktiv yechimlar ishlab chiqish, faol kognitiv usullar qo‘llash metodikasini yaratish zarurati bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylandi.

Til nazariyasi va uni o‘qitish metodikasini samarali o‘qitishning tizimli tabiatida o‘quv jarayonining kognitiv komponentiga ham nazariy, ham amaliy qismda, ya’ni talabalarning til va nutq qobiliyatlarini teng hissada shakllantirishga alohida e’tibor qaratish lozim. Til bilimlarini o‘rganishda motivatsiyani oshirish, asosan, talabalarning intellektual resurslari bilan bog‘liq bo‘lib, ularni faollashtirish zamonaviy texnologiyalar bilan bir qatorda kognitiv metodlardan foydalanilgan holda ta’minlanadi.

Ona tilini o‘rganishda kognitiv yo‘nalish tushunchasi o‘qitishning zamonaviy tendensiyalarini aks ettiradi: o‘quv kursining asosiy nazariy mazmunini saqlab qolish, til birliklarining barcha tarkibiy xilma-xilligidagi semantik va funksional xususiyatlariga e’tiborni kuchaytirish, madaniyat birligi sifatida murojaat qilishni chuqurlashtirish kabi bir qator kognitiv-semantik, kognitiv-funksional yondashuvlar talabaga yo‘naltirilgan til va nutq kompetensiyalari uyg‘unligini shakllantirishga yordam beradi: o‘quv materialining muammoli taqdimoti ortadi, talabalarning mustaqil faoliyatiga yo‘naltirilganlik, fikrlash qobiliyatlari, meta-predmetli bilim va malakalar shakllanadi.

Rossiyalik metodist olimlar A.D.Deykina va O.A.Skryabina kognitiv yo‘nalishning mohiyatini juda o‘rinli tavsiflaydilar: “O‘quv jarayonining kognitiv yo‘nalishi tufayli o‘z-o‘zini nazorat qilish amaliyoti “Men o‘qiyman (o‘rganaman), shuning uchun eslayman” tamoyilidan “Men o‘qiyman - tushunaman” tamoyiliga o‘zgaradi, shunga muvofiq tarzda o‘rganish sifatini baholash mezonlari ham o‘zgaradi.

Bunda til variantlaridan nutq uchun eng yaxshisi, eng mosini ongli ravishda tanlash samarali ko‘rsatkichga aylanadi. Til tizimini bilish talabalar nutqni shakllantirishning universal qonuniyatlari, nutq ishlab chiqish bosqichlarini tushunish, o‘z nutqida kommunikativ maqsadga muvofiqlik tamoyili asosida lisoniy vositalar va ulardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirishni ta’minlaydi”³⁶.

Kognitiv munosabat turli xil vazifalar modellarida va ularning umumiyligida ifodalanishi mumkin. Masalan, til birliklarining ierarxik munosabati tushunchasini anglatish uchun o‘zaro bir-birini taqozo qiluvchi umumiylik-xususiylik (gipo-giperonimiya) hamda butun-bo‘lak (partonimiya) munosabatiga oid hodisalar sanab o‘tiladi: masalan, *o‘simlik* → *gul* → *atirgul*, *chinnigul*, *binafsha*, *xrizantema* umumiydan xususiyga; aksincha esa *atirgul*, *chinnigul*, *binafsha*, *xrizantema* → *gul* → *o‘simlik* xususiydan umumiyga yo‘naltirilgan ierarxik munosabatni ifodalaydi. Partonimiya hodisasida esa butun-bo‘lak munosabati nazarda tutiladi: *uy* – *tom*, *pol*, *ayvon*, *eshik*, *deraza*, *rom* kabi qismlardan tashkil topadi. Talabalarga savol tashlanadi: bunday bir-birini taqozo qiluvchi munosabatni yana qanday predmet yoki tushunchalarda kuzatish mumkin?

Nutqning rivojlanishi atrofdagi dunyoni bilish va kognitiv rivojlanish bilan chambarchas bog‘liq. Ye.S.Mezenseva kognitiv jarayon har bir talaba ongidagi olam lisoniy manzarasi bilan

³⁶ Дейкина А.Д., Скрыбина О.А. О когнитивной составляющей в формировании языковых и речевых умений учащихся // <https://docviewer.yandex.ru>

bog‘liq degan pozitsiyaga tayanadi. Olam manzarasi nafaqat o‘rganishga moslashishga imkon beradi, balki o‘quv jarayoni ishtirokchilarini idrok etishning qulay sharoitlarini tanlash imkonini beradi. Olamning lisoniy manzarasi konsept, kategoriyalardan iborat va ular ierarxik tuzilishga ega bo‘lib, biz ularni idrok prizmasi orqali qabul qilamiz. Idrok tashqi dunyodan olingan bilimlar asosiga quriladi, keyin ichki munosabatlarga o‘tadi³⁷.

S.Z.Anoxinaning tavsifi esa yuqoridagi fikrni yanada oydinlashtiradi va bir qadar to‘ldiradi: “Olamning lisoniy manzarasi – dunyoni anglashda doimo ishtirok etadigan va atrofda voqelik haqida bilim beradigan ta‘limotdir. Buni insonning idrokiga tashlangan, uning turli vaziyatlar va hodisalarni til prizmasi orqali baholashi va ko‘rishiga ta‘sir qiladigan to‘r deyish mumkin, shuningdek, u bilan to‘plangan tajriba, nafaqat ko‘p sonli nominativ birliklarni, balki ularning shakllanishi va faoliyat ko‘rsatishi qoidalarini ham o‘z ichiga oladi”.

Biz ham mana shu qarash tarafdorimiz. Zero, ko‘p o‘qigan, hayotni kuzatuvchi va mulohaza yurituvchi insonlarning so‘z boyligi ham, ularni amalda qo‘llay olish imkoniyati ham ko‘p bo‘ladi. Negaki, inson atrofida olam manzarasining yangi-yangi qirralarini idrok etishi, o‘rgana borishi natijasida uning kognitiv bilimi yoki, boshqacha aytganda, olam manzarasiga oid lisoniy zahirasi ko‘payib, nutqiy imkoniyati kengayadi, ijtimoiy kompetentligi ortadi. Xususan, filolog-talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda ana shu lisoniy zahirani ko‘paytirish, undan unumli va maqsadli foydalanishga o‘rgatish metodikasini ishlab chiqish strategik maqsadga aylanishi zarur.

Jumladan, tildagi har bir hodisa, tushuncha va terminlarni izchillik asosida, tizimli o‘rganishga qaratilgan ilk bosqich sifatida “Tilshunoslikka kirish” fanini o‘qitishda kognitiv yondashuv yaxshi samara beradi, deb hisoblaymiz.

M.T.Irisqulov mazkur o‘quv fanining mohiyatini quyidagicha izohlaydi: birinchidan, til – murakkab hodisa, uning sistemasini va tarkibini atroflicha tushunish, keyinchalik bu bilimni boshqalarga tushuntirish oson ish emas, ikkinchidan, tilshunoslik nazariy fan bo‘lganligi sababli, ko‘plab atamalar, tushunchalarni o‘zlashtirishga to‘g‘ri keladi, uchinchidan, “Tilshunoslikka kirish” faqat ona tilning xususiyatlarini emas, balki dunyodagi mavjud tillarning rang-barang xususiyatlarini, tillar orasidagi o‘xshashlik, farqlarni hisobga oladi, bu esa talabalardan chuqur bilimni talab etadi³⁸.

Shuni ham aytib o‘tish zarurki, talaba shaxsining lisoniy va ijtimoiy-madaniy jihatdan rivojlanishida faqat bilimlar mazmunini yetkazishning o‘zi yetarli emas, uning fikr rivojlanishini anglab yetishi uchun motivatsiya (turtki) berish kerak. Buning uchun o‘quv jarayonida lingvodidaktika bilan birga kognitiv lingvistika, mantiq va ijtimoiy-madaniy sohalarga oid ko‘nikmalarni ham jalb qilish kerak bo‘ladi. Aynan, mana shu nuqtada kognitiv yondashuvga ehtiyoj seziladi.

R.R.Sayfullaeva, M.Q.Abuzalova, N.S.Mamadaliyeva, D.N.Yuldashevalar muallifligidagi oliy o‘quv yurtlari o‘quv dasturlari asosidagi “Tilshunoslikka kirish” darsligining dastlabki mavzusida, aynan, *tilning ijtimoiy hodisa ekanligi, fikr ifodalashning muhim vositasi sifatidagi ahamiyati, tilning ijtimoiy va falsafiy masalalari* yoritilganligi bejiz emas.

Tilshunoslik fani til va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar, tilning jamiyatdagi o‘rni masalalarini ham qamrab olar ekan, talabalar ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqishda kognitiv lingvistika asoslariga tayanish mantiqan o‘zini oqlaydi.

³⁷ Мезенцева Е.С. Роль когнитивных процессов в изучении русского языка // <https://cyberleninka.ru>

³⁸ Ирискулов М.Т. Тилшуносликка кириш: Дорилфунун ва педагогика ин-глари талабаларига қўлланма – Т.: Ўқитувчи, 1992. - 256 б.

Zero, til va tafakkur bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisiz yashay olmaydi, ya‘ni tafakkur tilda yashaydi, har qanday nutq asosida esa tafakkur yotadi.

Antropotsentrik paradigmaning rivojlanishi ortidan insonning ob‘ektiv voqelik haqidagi bilimlari faoliyatning turli sohalarini aks ettiruvchi konseptlar, tasavvurdagi strukturalar shaklida tartiblanishi va shuning uchun inson konseptlar doirasida fikr yuritishi haqidagi qarashlar yuzaga keldi. Bu esa lisoniy shaxsning shakllanishida fanlararo integratsiyalashuv masalasini ko‘ndalang qilib qo‘ydi. Lisoniy shaxs tushunchasi til sohibining ongi, dunyoqarashi bilan til o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi.

Ma‘lumki *til* leksemasi ko‘p ma‘noli so‘z hisoblanib, asosan, quyidagi ikki tushunchani ifodalaydi va ularning har biri doirasida ham bir necha ma‘no qirralariga ega:

Til I. 1 *anat.* Og‘iz bo‘shlig‘ida joylashgan, ta‘m-maza bilish, og‘izga ovqat olish, yalash va shu kabilarda uchun xizmat qiladigan muskullar a‘zo.

Til II. 1 Kishilar o‘rtasida, jamiyatda o‘zaro fikr almashishning muhim vositasi; tilshunoslikning asosiy o‘rganish ob‘ekti. (O‘TIL, 4-jild, 91-b.)

Bunda so‘zning II – ma‘nosi I – ma‘nosidan metonimiya yo‘li bilan hosil bo‘lganligi, ya‘ni eng muhim nutq a‘zosi sifatida insonning gapirishi, nutqiy faoliyati uchun tilning harakatlanishi zarurligi eslatib o‘tiladi. Quyidagi rivoyat, aynan, ana shu ikki ma‘no o‘rtasidagi bog‘liqlikni yorqin ko‘rsatib beradi.

“Kunlardan bir kuni Husayn Boyqaro ertalab saroyga kirish oldidan Navoiyga ko‘rinish beribdi-da, ko‘rsatkich barmog‘i bilan boshini ko‘rsatibdi, Navoiy ham xuddi o‘sha barmog‘i bilan tilini ko‘rsatibdi. Husayn Boyqaro boshini chayqatibdi-da saroyga kirmay uyga qaytibdi. Voqeani kuzatib turgan Navoiyning shogirdlari bu imo-ishoralarning sababini so‘rashibdi. Navoiy: Husayn “boshga baloni nima keltiradi”, - deb so‘rab edi. “Til” - deb javob qildim. Shogirdlar Navoiyning ziyrakligiga qoyil qolishibdi³⁹.

Shundan so‘ng *tilning ijtimoiyligi* tushunchasini yoritish uchun “til” va “ijtimoiylik” konseptosferalariga doir til birliklarini aniqlash muammosi o‘rtaga tashlanadi va auditoriya talabalari ishtirokida shakllantiriladi. Bunda tushunchalarni to‘g‘ri talqin qilishga erishish uchun avval “til” konseptining yuqorida qayd etilgan ikki ma‘no konseptosferasiga oid assotsiativ birliklari oydinlashtiriladi:

Endi esa ijtimoiylik tushunchasiga e‘tibor qaratiladi. **Ijtimoiy** [*arabcha* - jamoa, jamiyatga oid] 1. Inson va jamiyat hayotiga oid. 2. Jamiyatdagi tabaqa, sinf va shu kabilarga mansublikni belgilovchi tushuncha. (O‘TIL, 2-jild, 206-b.).

Shunday ekan, jamiyatdagi qanday sharoit va omillar lisoniy shaxsning ijtimoiylashuviga asos bo‘ladi? Yoki qaysi sharoitlarda inson jamiyat bilan, atrofidagi odamlar bilan muloqotga kirishadi? kabi savollar yordamida ijtimoiylik tushunchasining assotsiativ birliklari aniqlanadi.

Mana shu ikki konseptosfera doirasidagi tushunchalarning ijtimoiy va semantik-sintagmatik munosabatlari tilning ijtimoiyligini yuzaga chiqaruvchi omillar ekanligi haqida fikr-mulohazalar asosida bahs-munozara uyushtiriladi.

³⁹ https://janubiy.ucoz.org/publ/toponim_atamasi_a_ida/1-1-0-13

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Дейкина А.Д., Скрыбина О.А. О когнитивной составляющей в формировании языковых и речевых умений учащихся // <https://docviewer.yandex.ru>
2. Ирискулов М.Т. Тилшуносликка кириш: Дорилфунун ва педагогика ин-глари талабаларига қўлланма – Т.: Ўқитувчи, 1992. - 256 б.

3. Мезенцева Е.С. Роль когнитивных процессов в изучении русского языка // <https://cyberleninka.ru>
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. Тошкент: ЎзМЭ, 2007.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. Тошкент: ЎзМЭ, 2008.
9. https://janubiy.ucoz.org/publ/toponim_atamasi_a_ida/1-1-0-13

PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF COACHING AND HOW THEY CAN BE APPLIED TO LANGUAGE TEACHING

Djampulatova N.M.

*Teacher of the department "Languages, social and humanitarian sciences and physical culture"
of the Yunus Rajabi Uzbek National Institute of Music Art*

Abstract. *This article explores the use of coaching methods in teaching foreign languages. Coaching has gained popularity in various fields, including education, as an effective approach to support individuals in achieving their goals. The article discusses the principles and techniques of coaching and how they can be applied to language teaching. It also examines the benefits and challenges of using coaching methods in the language classroom. The findings suggest that coaching methods can enhance students' motivation, engagement, and language proficiency. However, implementing coaching in language teaching requires careful planning, training, and ongoing support for teachers. The article concludes with recommendations for integrating coaching methods into foreign language instruction.*

Keywords: *coaching, teaching, foreign languages, language proficiency, motivation, engagement, language classroom, principles, techniques, implementation.*

Teaching foreign languages has evolved over the years, with various methods and approaches being employed to facilitate effective language acquisition. One such approach that has gained popularity is coaching. Coaching methods in teaching foreign languages focus on empowering learners to take ownership of their learning process, fostering self-confidence, and facilitating independent language acquisition. This article explores the key principles and benefits of coaching methods in teaching foreign languages.

1. Learner-Centered Approach:

Coaching methods prioritize the learner's needs, goals, and interests. Teachers act as facilitators, guiding learners to identify their language learning objectives and develop personalized learning plans. This learner-centered approach encourages students to take responsibility for their learning journey and fosters a sense of autonomy.

2. Goal Setting and Action Planning:

Coaching methods emphasize the importance of setting clear, achievable goals. Teachers work closely with learners to establish short-term and long-term language learning objectives. Through effective goal setting, students gain motivation and direction, enabling them to track their progress and celebrate their achievements. Action planning helps learners break down their goals into manageable steps, ensuring a structured and organized learning process.

3. Active Listening and Questioning:

Coaching methods emphasize active listening and effective questioning techniques. Teachers listen attentively to learners, providing a safe and supportive environment for them to express their thoughts, concerns, and challenges. By asking open-ended questions, teachers encourage critical thinking, reflection, and self-awareness, enabling learners to explore their language learning journey more deeply.

4. Feedback and Reflection:

Coaching methods prioritize regular feedback and reflection sessions. Teachers provide constructive feedback to learners, highlighting their strengths and areas for improvement. This feedback is aimed at empowering learners to make informed decisions about their learning strategies and adapt their approach accordingly. Reflection sessions allow students to evaluate their progress, identify obstacles, and develop strategies to overcome them.

5. Motivation and Confidence Building:

Coaching methods focus on building learners' motivation and self-confidence. Teachers use positive reinforcement techniques to acknowledge and celebrate learners' achievements, boosting their self-esteem. By fostering a positive and supportive learning environment, coaching methods help learners overcome language learning challenges and develop a growth mindset.

Benefits of Coaching Methods in Teaching Foreign Languages:

- Increased learner autonomy and self-directed learning skills.
- Enhanced motivation and engagement.
- Improved goal-setting and action planning skills.
- Development of critical thinking and problem-solving abilities.
- Boosted self-confidence and resilience.
- Effective communication and interpersonal skills.
- Long-term language retention and application.

Conclusion:

Coaching methods in teaching foreign languages offer a learner-centered approach that empowers students to take ownership of their language learning journey. By focusing on goal setting, active listening, feedback, and reflection, coaching methods facilitate independent language acquisition, foster motivation, and build self-confidence. Incorporating coaching techniques in language classrooms can lead to more engaged, empowered, and successful language learners.

REFERENCES

1. Arnold, J., & Murphey, T. (2010). Meaning-based teaching and learning in the English language classroom: A case study of a Japanese university. *ELT Journal*, 64(4), 376-386.
2. Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (2010). *Language assessment in practice: Developing language assessments and justifying their use in the real world*. Oxford University Press.
3. Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2013). *Primal leadership: Unleashing the power of emotional intelligence*. Harvard Business Review Press.
4. Lamb, M. (2017). *The Routledge handbook of language learning and technology*. Routled.

O‘QUVCHILARDA BILIMLARNI O‘ZLASHTIRISH SIFATINI OSHIRISHDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Gaipov D.J.

P.f.f.d., (PhD), Nuku DPI.

Annotatsiya. Mazkur maqolada muamoli ta’lim texnologiyalari yordamida tashkil etilgan daralar o’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirish sifatiga tasiri, ularda ziyraklik, hozirjavoblik sifatlari hamda go’zal nutq tarkib toptirish haqidagi fikrlar ilgari surilgan.

Tayanch so’zlar: muammoli ta’lim, o’quv jarayoni, ziyraklik, hozirjavoblik, o’quv faoliyati, o’qituvchi, mustaqil faoliyat.

Hozirgi ta’lim tizimida samarali ta’lim texnologiyalaridan biri – bu muammoli ta’limdir. Muammoli ta’lim – bu o’qituvchi boshqaruvi ostida o’quvchilar ongida muammoli vaziyatlarni shakllantirish va ularni ushbu muammolarni echishga Qaratilgan mustaqil faoliyatni tashkil etishni nazarda tutuvchi ta’lim jarayonidir. Buning natijasida bilim, ko’nikma va malakalarni ijodiy o’zlashtirilishi hamda rivojlanishiga erishiladi. Muammoli ta’lim o’quvchilarga bilimlarni amaliy faoliyatida samarali o’zlashtirishga yordam beradi hamda ularning kelajakda ta’lim muammolarini hal qila olish, mustaqil izlanishga o’rgatish, ijodiy tajriba to’plash va uni to’ldirishga etaklaydi, shu bilan birga ta’lim jarayonining vazifalarini tahlil qilish imkoniyatlarini ochib beradi.

N.G.Dayri aytganidek, darsda o’rganiladigan murakkab masalani o’zlashtirishda o’qituvchi qanchalik faoliyat olib borsa, o’quvchi faoliyatini ham shu darajaga etkazish, o’quvchilar tomonidan bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirish, bilimlar mustaqamligini oshirish, mustaqil faoliyat yo’llarini o’zlashtirish, izlanishga yo’naltirish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muammoli ta’limning asosiy maqsadidir.

Muammoli ta’lim g’oyasi amerikalik psixolog va o’qituvchi J. Dyui (1859-1952 yy.) tomonidan asoslangan. U 1894 yilda Chikagoda o’qitish o’quv rejasiga ko’ra emas, balki o’yin va mehnat asosida olib boriladigan tajriba maktabi tashkil etilgan. O’qish, yozish, hisoblash darslari bolalarning fiziologik o’sish-rivojlanishi inobatga olinib, vujudga keladigan ehtiyojlarga muvofiq o’tkazilgan.

J. Dyui nazariyasiga ko’ra o’rganuvchi bilish jarayonida insoniyat yo’lini takrorlaydi. Bilimlarni o’zlashtirish esa boshqarilmaydigan jarayon bo’lib, o’quvchi o’zidagi ehtiyojni qondirish natijasi sifatida o’quv materialini o’zlashtiradi. Uning nazarida, o’qitish samaradorligi shartlariga ko’ra o’quv materialini muammoli bayon qilish bola faolligi bilan bog’liq bo’lishi zarur.

J. Dyui muammoli ta’lim asosi sifatida quyidagi yo’nalishlarni ko’rsatadi:

– ijtimoiy;

- konstruktiv;
- badiiy ifodaviy;
- ilmiy-tadqiqot.

Muallif mazkur yo‘nalishlarga ko‘ra ta‘limni tashkil etishda quyidagi vositalardan foydalangan:

- so‘z;
- san‘at asarlari;
- texnik qurilmalar;
- o‘yinlar;
- mehnat.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida, xususan, bir necha asrlar davomida maktab va madrasalarda muammoli ta‘limga xos bo‘lgan suqrotona savol-javob usuli keng foydalanilgan. Bu usul o‘quvchilarda ziyraklik, hozirjavoblik sifatleri hamda go‘zal nutq tarkib toptirish omiliga aylangan. Asrlar sinovidan o‘tib kelayotgan suqrotona savol-javob usuli bugungi kunimizda ham eng samarali ta‘lim usullaridan biri sifatida amaliyotda keng qo‘llanishi bejis emas. Bu usulda o‘quvchi ziyraklikka, chuqur ijodiy, tanqidiy fikrlashga, aniq va to‘g‘ri so‘zlashga, ravon va mantiqiy nutqqa o‘rgatish imkoniyati kuchliroq. Suqrotona suhbatlarning bir ko‘rinishi o‘quvchini mustaqil va faol fikrlash jarayoniga olib kirish hamda uning fikrlaridagi noto‘g‘ri jihatlarni ziyraklik bilan aniqlash, ularni bartaraf etishga undashdan iboratdir.

Suqrotona suhbat muayyan bosqichlarni taqozo qiladi va ularni sodda ko‘rinishda ifodalash mumkin: 1. Savol-javob yo‘li bilan o‘quvchi bilim darajasi va fikrlash qobiliyatini umumiy tarzda aniqlash. 2. O‘rganilayotgan mavzu mazmuni o‘quvchi qiziqishlariga muvofiq kelishi uchun muayyan o‘zgartirishlar qilish. Buning uchun o‘quvchi qiziqish va qobiliyatlariga mos misol va namunalar o‘quv materiali tarkibiga kiritiladi. 3. O‘quvchini faol muloqotga jalb qilish. Bunda rag‘batlantirish usullariga murojaat qilinadi. 4. O‘qituvchi masala echimini bilmaydigan tutib savollarni ketma-ketlikda berib boradi. 5. O‘quvchining to‘g‘ri va o‘rinli fikrlarini maqtash bilan uni yanada erkin va chuqurroq fikrlashga, so‘zlashga imkoniyat beradi. 6. O‘quvchi noto‘g‘ri javoblari, hato fikrlarini belgilaydi. 7. O‘quvchi bildirgan hato fikrlarning to‘g‘risini to‘g‘ridan-to‘g‘ri bayon qilmasdan, noto‘g‘riligini mantiqiy asoslagan holda tushuntiradi va muammoli vaziyatlar yaratadi. Xatolarning o‘quvchining o‘zi tomonidan tuzatilishiga yo‘naltiriladi.

Kuzatishlardan ma‘lum bo‘ladiki, mazkur usul yuqori natijaga olib keladi. Buning uchun esa muayyan shartlar ham majudki, o‘qituvchining keng va chuqur bilimga va ijodiy fikrlash qobiliyatiga esa bo‘lishidan tashqari yuksak muloqot madaniyati, pedagogik mahorati taqozo qilinadi.

Axborot texnologiyalari asri deb nomlanayotgan davrimizda shaxsdan faol harakat, mustaqil qaror qabul qilish, hayotning o‘zgarayotgan sharoitlariga moslashish talab qilinmoqda. Bu esa har bir shaxsda muayyan sifatlar shakllanishi va barqarorlashishiga uzviy bog‘lanmoqda. Xususan, o‘quvchi zaruriy bilimlarni mustaqil egallash, ulardan turli muammolarni hal qilishda mahorat bilan qo‘llay olish; axborotlar ustida samarali ishlash (muayyan masala hal qilinishi uchun zarur faktlar to‘plash, ularni tahlil qilish, muammo echimiga qaratilgan gipotezalar ilgari surish, qonuniyatlarni, yuzaga keladigan yangi muammolarni aniqlash, echish); egallangan bilimlardan qaerda va qanday vaziyatda foydalanish mumkinligini tasavvur qilish; mustaqil tanqidiy fikrlash, dunyoda yuzaga kelayotgan muammolarni ko‘ra bilish va ularni bartaraf etishning optimal yo‘llarini qidirib topish; yangi g‘oyalar yaratish, ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lish; o‘zining ma‘naviyati, intellektual salohiyati va madaniy saviyasi ustida muntazam ravishda ko‘nikma va malakalarni shakllantirib borishi zarur.

Sanab o‘tilgan sifatlarga ega shaxsni kamol toptirishda ta’lim mazmunigina emas, balki o‘qitish texnologiyalarining ahamiyati ham o‘ziga xosdir. Ulardan biri muammoli o‘qitish texnologiyasidir. Binobarin, muammoli o‘qitish jarayonida ta’lim beruvchilar ham, ta’lim oluvchilar ham o‘z jismoniy, intellektual, ma’naviy imkoniyatlarini o‘quv va amaliy muammolarni echa olish uchun doimiy ravishda sinovdan o‘tkazadilar. Bu jarayon ham alohida ahamiyat kasb etadi, chunki hosil bo‘layotgan ko‘nikma va malakalar zaruriy sifatlarni shakllanishiga xizmat qiladi.

Nazariy yoki amaliy yo‘nalishdagi muammolarga muvofiq darsda foydalaniladigan muammoli vaziyat va o‘quvchilarga hal qilish taklif etiluvchi muammoga nisbatan qo‘yiladigan eng muhim talab – o‘quvchilarning qiziqishini kuchaytiradigan, kamida o‘quvchilarda qiziqish paydo qiladigan bo‘lishidir. Aksincha bo‘lsa kutilayotgan natijaga erishish imkonsizdir. Muammo o‘quvchilar bilim darajasi hamda intellektual imkoniyatlariga mos bo‘lishi taqozo qilinadi. Muammoli vaziyatni echishga qaratilgan topshiriqlar yangi bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish uchun yoki muammoni aniqlab, tavsiflab, yaqqol ifodalab berish uchun yoki muayyan amaliy topshiriqni bajarish uchun mo‘ljallangan bo‘ladi.

O‘quvchilarning muammoli vaziyatni tushunganliklari uning yuzaga kelish sabablari, shu bilan birga bu sabablarning nimalarga, qanchalik darajada bog‘liqlik ekanligini idrok qila olishlari tufayli ma’lum bo‘ladi. Bu yo‘sinda tushuna olish esa o‘quvchilarga mustaqil ravishda muammoni ifodalay olishlariga imkoniyat yaratadi. Muammo echimini aniqlash jarayoni 3 ta bosqichga ajratilishi mumkin:

Dalillash – muammoning dastlab to‘g‘ri deb hisoblangan sabablar bilan bog‘liqliklarini aniqlash tufayli amalga oshiriladi.

Tadqiq qilish – bu tanlangan sabab oqibatida echilayotgan muammo paydo bo‘lishi to‘g‘riligini asoslab berish tufayli amalga oshiriladi.

Izohlash - muammoning echimining to‘g‘riligini tasdiqlovchi sabablar aniqlanishi asosida amalga oshiriladi.

Muammoli ta’lim texnologiyalari asosida o‘quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirish mavjud. Muammoli ta’lim texnologiyasi mohiyatida insonning fikr yuritishi, ya’ni muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanib, uning muammolarni aniqlash, tadqiq etish va echish qobiliyatini namoyon qilishi aks etadi. Zero, muammoli ta’lim o‘quvchilar ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o‘stirishda cheksiz imkoniyatlarni paydo qiladi.

Insoniyat tomonidan ilmiy-texnikaviy kashfiyotlar inson tafakkurining muammoli vaziyatlar yaratish, muayyan muammoni qo‘yish va uni echa olish qobiliyatiga ega bo‘lganligi bois amalga oshirilgan. Binobarin, ta’lim-tarbiya jarayoniga muammoli o‘qitish texnologiyalarini tatbiq qilish o‘quvchilarda tayyor bilimlarni o‘zlashtirishdan asta-sekin mustaqil faoliyatga o‘tish, kashfiyot yaratish tomon harakatlantiradi.

Ilmiy-uslubiy jihatdan muammoli ta’limning uchta ko‘rinishi mavjud:

1. Muammoli vaziyatni yaratish.
2. Muammoning qo‘yilishi.
3. Muammoning yechimini topish.

Muammoli ta’limda pedagogik jarayon samaradorligi omillari sifatida o‘quv materialining muammoli shaklda berilishi, o‘quvchining faolligi, ta’limni hayot, o‘yin, mehnat bilan bog‘liqligi kabilarda ko‘rinadi. Muammoli ta’lim mazmuniga qiziqtiruvchilik jihatlariga yangi mazmun, eski bilimga yangicha nigo?, yangicha hayot bag‘ishlash, o‘quvchilar amaliy faoliyati, hozirgi zamon, tarix va kelajak bilan bog‘liqligi kabilarni xosdir. Muammoli ta’lim berishning asosiy elementlariga muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, uni yuzaga keltirish usullarini izlash, muammoni hal etish jarayoni va xulosalarning to‘g‘riligini amaliy jihatdan tekshirish kiradi.

O‘quvchilarning oldiga ularda qiziqish va hal etishga havas uyg‘otadigan vazifa qo‘yiladi, biroq ularning bilim va tajribalari etarli emasligi ma‘lum bo‘ladi, ya‘ni muayyan muammo yuzaga keladi. Ular vujudga kelgan vaziyatdan chiqish yo‘lini izlashga ichki ehtiyojni his etadi. Mushkul ahvolni his etish vaziyatni tahlil qilishga, izlanishga undaydi. Bilishga oid yoki amaliy vazifa bilan jadal fikrlash faoliyatiga sabab bo‘luvchi ularning bilish darajasi o‘rtasida qarama-qarshilik vujudga keladi.

Muammoli ta‘lim metodi o‘quvchini muayyan masala yuzasidan ob‘ektiv ravishda izlanishga va mantiqiy to‘g‘ri ilmiy xulosalar chiqarishga da‘vat etadi. Bu muammoli vaziyatda bilish va bilmaslik o‘rtasida ob‘ektiv ravishda vujudga keladigan ziddiyatga bog‘lanadi. Uni anglash o‘quvchilarda topshiriqni bajarishning shartlari va usuli to‘g‘risida yangi bilimlarni izlash ehtiyojini paydo qiladi.

Ko‘pgina tadqiqotlarda ko‘rsatilayotganidek, muammoli ta‘lim turlariga yangi bilimlarni muammoli bayon qilish (muammoli ma‘ruzalar), muammoli topshiriqlar echimi (muammoli amaliy mashg‘ulotlar) va kichik tadqiqot ishlarini olib borish (muammoli tajriba) kiritiladi.

Muammoli ta‘lim texnologiyalari shakllari sifatida muammoli bayon, evristik (suqrotona) suhbat, muammoli namoyish, tadqiqotga asoslangan amaliy mashg‘ulot, ijodiy topshiriq, to‘qima (hayoliy) muammoli tajriba, bu orqali muammo farazlarini shakllantirish, masalani muammoli echishning qulay shakllarini tanlash, muammoli vazifa va muammoli o‘yinlar ko‘rsatiladi.

Muammoli texnologiyani amalga oshirish uchun dolzarb topshiriqlarni tanlash, turli muammoli o‘qitishni aniqlash va uning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, muammoli o‘qitishning samarali tizimini hamda o‘quv, metodik qo‘llanmalar va tavsiyalarni yaratish, o‘quv jarayonida shaxsiy-faoliyatli yondashuvni qo‘llash hamda o‘qituvchi kasbiy kompetentligining etarlicha darajasi juda mu‘him.

Muammoli ta‘lim muvaffaqiyati o‘quv materialini muammoli bayon qilish, o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, o‘qitishni o‘yin, mehnat faoliyati bilan uyg‘unlashtirish, o‘qituvchining muammoli usullardan o‘z o‘rnida va to‘g‘ri foydalana olishi, muammoli vaziyatni hal etish yuzasidan muammoli savollar zanjirini tuza olishi va mantiqiy ketma-ketlikda o‘quvchilarga bayon eta olishi kabi omillarga bog‘liq.

Muammoli ta‘limning noyobligi vazifalarning ko‘pqirraligidadir, ya‘ni quyidagi vazifalar samarali hal etilishida: o‘qish-o‘rganishga ichki motivatsiyani kuchaytirishda, bilish qiziqishini oshirishda, mustaqillikni shakllantirishda, ijodiy qobiliyatlarni, tasavvur qilishni rivojlantirishda, kasbiy ta‘lim muhitida o‘z o‘rnini belgilashi uchun sharoit yaratishda, muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda, o‘rganilganlarni mustahkam o‘zlashtirishda, ishonchni shakllantirishda hamda tadqiqotchilik faoliyatining dastlabki ko‘nikmalarini egallashda namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ильницкая И.А., Остапенко Л.В. Развитие творческого потенциала в процессе проблемного обучения // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 12. – С. 82-85; 2007. – № 1. – С. 19-23; 2007. – № 3. – С. 15-21.
2. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе: [Пер. с рус.]. –Каунас: Швиеса, 1983.– 219с.
3. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 185 с.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING ZID MA‘NOLI SO‘ZLAR HAQIDAGI BILIMLARINI CHUQURLASHTIRISH

Xusanova Gulruksor To‘lqin qizi

Farg‘ona davlat universiteti boshlang‘ich ta‘lim uslubiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga antonim (zid ma‘noli so‘zlar)larni o‘rgatish nafaqat ularning til boyligini oshiradi, balki mantiqiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Kognitiv yondashuv esa o‘quvchilarning bilimlarni ongli ravishda tushunishi va ularni amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini takomillashtirish ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv yondashuv, boshlang‘ich sinf, zid ma‘noli so‘zlar (antonimlar), metodik o‘qitish, til ko‘nikmalari, lingvistik rivojlanish.

Kognitiv yondashuv ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilar so‘zlar, tushunchalar va ularning o‘zaro bog‘liqligini chuqur tushunib, fikrlash jarayonini samarali boshqarishni o‘rganadilar.

Inson o‘zlashtiradigan bilimlarning turkumlarga ajratilish tamoyillarini tabiiy tilning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olmay turib to‘g‘ridan to‘g‘ri tushunish mumkin emas. Til va tafakkur aslida ayni bir hodisa emas, lekin ularni ajralmas birlik sifatida lingvokognitiv tadqiqotlarning asosiy obyekti deyish mumkin. Kognitiv-lisoniy muhitni yaratish va uni til egalari jamoasida o‘zaro tushunishni ta‘minlashi uchun tartibga solish, zid ma‘noli so‘zlardagi o‘ziga xoslikda ham ko‘zga tashlanadi. Tafakkurning, ayniqsa, insonlar ilmiy tafakkurining universal qonuniyatlari kognitiv yoki kommunikativ jarayonlarda qat‘iy va to‘liq holda amal qiladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari idrokida dominant bo‘lgan ziddiyat ifodalovchi so‘zlar masalan: vizual ko‘rinishni o‘ng-chap, o‘lcham bilan ifodalash katta-kichik, rang bilan ifodalanish oq-qora, belgini ifodalovchi och-to‘q, ta‘m va harorat ifodasida shirin-achchiq, issiq-sovuq, vazni ifodalaganda og‘ir-yengil kabilarni olam modelidagi asosiy qarama-qarshiliklar deb belgilanishining asosiy sababi ham oddiydir. Bolalar aqliy rivojlanishining faol bosqichida o‘rganilgan ushbu zid ma‘noli so‘zlar idrok jarayonining o‘zidayoq intellektual funktsionallikni oshirishi shubhasiz.

Jamiyat va inson tafakkuri taraqqiyoti vaqt o‘tishi bilan turli yangi yo‘nalishlarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Shunday yo‘nalishlardan biri bo‘lgan neyropsixologiya bo‘lib, bu fan sifatida inson tafakkurining xususiyatlarini ochib berishga alohida yondashuv sifatida paydo bo‘ldi. V.Z.Demyankovning fikricha, inson hatti-harakatlari neyronlar harakati jarayoni darajasi bilan bog‘liq [Demyankov, 1994, 17].

Shuning uchun ham inson yer yuzida mavjud boshqa tirik mavjudotlar orasidagi o‘ziga xos mavqegini anglab yetgan paytdan boshlab, o‘ziga quyidagi savollarni berishda davom etmoqda: Inson tafakkuri qanday tashkil topgan; fikrlash jarayoni qanday amalga oshiriladi; inson tafakkuri atrofidagi dunyo haqidagi ma‘lumotlarni qanday idrok etishi va qayta ishlab chiqarishi mumkin? Bu kabi savollarga javob topish bilan nafaqat falsafa, mantiq, psixologiya, biologiya fanlari, balki tilshunoslikning kognitiv tilshunoslik kabi yo‘nalishi ham shug‘ullanadi.

Kognitiv qobiliyatlar inson miyasining asosiy funksiyalari sifatida fikrlash, o‘qish, o‘rganish, fikr yuritish, ma‘lumot saqlash hamda diqqatni jamlashni osonlashtiradi. Kognitiv

nazorat esa fikrlar, his-tuyg‘ular va xatti-harakatlar bir vaqtning o‘zida noto‘g‘ri odatiy harakatlarni bostirish uchun topshiriq talabalari, sharoitlar va ijtimoiy kontekst asosida ataylab tanlanadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, kognitiv rivojlanish insonning tug‘ilishi bilan boshlanadi va atrof-muhitning ta‘siri bilan asta-sekin rivojlanib boradi.

Kognitiv qiziqishning rivojlanish darajasi bolaning ta‘limdagi muvafaqqiyatiga bog‘liq. Agar bola nima uchun u yoki materialga muhtojligini tushunmasa, uni tushunishni istamasa, uni shunchaki o‘rgatish imkonsiz. A.K.Markovaning fikricha, qiziqish – bu motivasion sohadagi turli xil jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lgan murakkab shaxsning shakllanishi. Kognitiv qiziqish o‘quv faoliyatining asosiy motivlaridan biri bo‘lib, uning shakllanishi nafaqat vosita, balki o‘quv jarayonining maqsadi hamdir.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognisiya – ya‘ni bilish jarayoniga bo‘lgan qiziqishlari ko‘p jihatdan ta‘lim jarayoniga bog‘liq. Aynan shu yoshdagi bolalar uchun kognitiv qiziqishning muhimligi shundan iboratki, o‘quvchi uchun faol ijodiy fikrlash va faoliyatni talab qiladi. Kognitiv qiziqish ta‘sir ostida o‘quvchilarning ta‘lim olish jarayoni samaraliroq davom etadi. Kognitiv qiziqish motiv sifatida o‘quvchilarni mustaqil ijodiy faoliyatga undaydi. Shuningdek, bola o‘z faoliyatini asta-sekin tashkil qilishni o‘rganadi. O‘quvchilarda yangi bilimlarni o‘zlashtirishga bo‘lgan chanqoqlikni qondirish usul va yo‘llari ta‘lim jarayonining mazmunini tashkil etadi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari tomonidan bolalarning kognitiv qiziqishini rivojlantirishning bir necha bosqichlarini ajratib ko‘rsatishadi:

- qiziquvchanlik;
- kognitiv qiziqish;
- barqaror kognitiv qiziqish;

Qiziqish –bola hayotidagi eng elementar bosqich. Bunda o‘quvchilarning e‘tiborini eng g‘ayrioddiy va kutilmagan holatlarga jalb qilishi mumkin. Qiziqish bola shaxsining juda muhim holati bo‘lib, u ko‘rgan narsasining chuqurligiga kirib borish, ko‘proq tushunish, kengroq ma‘lumot topish istagi bilan tavsiflanadi. Bu bosqichda bola hayrat yoki quvonch his-tuyg‘ularini ifodalaydi. Keyinchalik, bola kognitiv qiziqish bosqichiga o‘tadi, u yerda u faol mustaqil faoliyatini namoyon qiladi, bunda asosiy o‘rinni kognitiv motivlar egallaydi. Ular bolaning bilim olishi uchun yordam beradi. Kognitiv qiziqishni shakllantirish jarayoni albatta bolaning ona tilini o‘zlashtirish jarayoni bilan ham chambarchas bog‘liqdir.

Boshlang‘ich sinfgacha va shu davrdan boshlab ona tilini bilish faoliyati – til bilishning faoliyat ko‘rsatish mexanizmi bilan deyarli farqlanmaydi. Ma‘lum bir tildagi matnni o‘qish va uni sharhlash orqali voqelikni idrok etishda insonning boshida sodir bo‘ladigan kognitiv jarayonlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

tildan tilga o‘zgarib turadigan “o‘zgaruvchan idroklar” (masalan, morfemalar va sintaktik konstruksiyalar haqidagi ma‘lumotlar); ular insonning dunyoga moslashishi uchun yordam beradigan yangi idroklarni o‘zlashtirishga yordam beradi;

ma‘lum bir tilda xabarlarini ishlab chiqarish va talqin qilishda bilishdan foydalanishning universal strategiyalari;

bu turdagi strategiyalar insonlar miyasiga qurilgan bo‘lib, butun insoniyat idrokidagi idrok illyuziyasining bir xilligiga olib keladi.

Shunday qilib, kognitiv lingvistikaning vazifasi lingvistik bilimni shaxsning tafakkurida qanday namoyon bo‘lishi va shaxs tomonidan shakllantirilgan bilim tuzilmalari qanday og‘zakilashtirilganligini ochib berishdan iborat. Shundan kelib chiqqan holda, ushbu tadqiqot obyektlariga lingvokognitiv yondashuv boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tomonidan leksik

antonimlarni o‘zlashtirishda tildagi ziddiyat ifodalovchi leksik birliklarning xususiyatlarini ochib beradi, degan xulosaga kelish mumkin.

Ko‘plab olib borilgan tadqiqotlar Ye.I.Dibrova tomonidan taklif qilingan antonimik paradigmaning ta‘rifiga asoslanadi. Ye.I.Dibrovaning fikricha, antonimik paradigma bu – qarama-qarshi ma‘noli so‘zlarning birikmasidir. Ularning semantik o‘zaro bog‘lanishi, ya‘ni korrelyasiyasida umumiy integral xususiyat (yoki xususiyatlar) va ma‘nolarning qarama-qarshiligini olib boradigan differensial xususiyat (yoki xususiyatlar)ga asoslanadi. Antonimik paradigmaning o‘ziga xos xususiyati uning juftlashuvidir. [Ye.I.Dibrova, 2001,244]. Ushbu ta‘rif tildagi “ma‘nolarning qarama-qarshiligi” konsepsiyasiga asoslanadi deyish mumkin. Bu esa antonimik paradigmadagi umumiy va turli komponentlarning nisbatini nazarda tutadi va leksikologiyada uning birliklarini alohida sema darajasida tahlil qilish tendensiyasi maqsadga muvofiqligini ko‘rsatadi.

boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ona tilini sekin-astalik bilan o‘zlashtiradi. Antonim so‘zlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarda kognitiv qobilyatlar – taqqoslash, o‘xshashlik va farqlarni aniqlash hamda qarama-qarshilikni anglash boshlanadi. Tilda ziddiyat tushunchasini ifodalovchi antonimlarni o‘rganishga kognitiv yondashuvlarning sintezi antonimiyaning o‘ziga xos xususiyatlarini to‘liq ochib berishga imkon beradi, uning lisoniy jihatlarini o‘quvchilarga tushuntirishga imkon beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari antonim so‘zlarni faqat paradigmatic jihatdan qarama-qarshilik katta-kichik, do‘st-dushman, uzun-qisqa kabi qarama-qarshilik sifatida ham tushunadilar. Bu shuni ko‘rsatadiki, bola til hodisalarini lisoniy me‘yorlar asosida emas, balki har qanday obyektga qarama-qarshi qo‘yilishi mumkin bo‘lgan olam predmetlari, voqea va hodisalarini asosida ko‘radi va barcha tushunchalarni qarama-qarshi qo‘yish asosida anglashni boshlaydi.

Natijada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqida vaqti-vaqti bilan antonimik paradigmalarning qo‘llanilishi ularda lisoniy ong va ziddiyat tushunchasining rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Antonim so‘zlar yordamida o‘quvchilar ongida olam manzarasining yaratilishi bolalarda lisoniy bilimlarning oshishidan, umuman o‘quvchilar tafakkurining sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilishidan dalolat beradi. Voqelikni sof konkret idrok etishdan asta-sekin uni obrazli idrok etishga o‘tadi. Olamning ziddiyatga asoslangan manzarasini metaforalash vositalaridan foydalanib, yaratishni boshlagan bolalar uning hajmi lug‘atlar va grammatik kategoriyalar asosida yaratilgan lisoniy hajmidan kengroq ekanligini anglashni boshlaydilar. Bu yoshdagi bolalar ko‘radigan ziddiyatli olam manzarasi – bu bola o‘zi yaratgan o‘ziga xos obrazli manzaradir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini zid ma‘noli so‘zlar bilan boyitish o‘quvchilarda tilning leksik-semantik tizimi va zid ma‘noli so‘zlarning tildagi o‘rni va ularning vazifalari to‘g‘risida tushunchalarni shakllantirishda juda muhimdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqida antonim so‘zlarning qo‘llanilishi ularda nutq rivojlanish darajasining ko‘rsatkichlaridan biridir. Tildagi antonimiya hodisasi mohiyatan ko‘p qirrali lingvistik hodisa. Shu jihatdan olib qaralganda, ularni tadqiq qilish, ya‘ni antonimiyani tahlil qilishda ikkita yondashuvni qo‘llash taklif qilinadi – lingvistik va lingvokognitiv. Kichik yoshdagi maktab o‘quvchilariga o‘rgatish esa bir qator usullardan foydalanishni talab qiladi. Shu jihatdan antonim so‘zlar tildagi tizimli o‘rganilishi zarur bo‘lgan birliklar sifatida belgilanadi. Natijada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ongiga lisoniy qoliplar va kognitiv jarayon sifatida o‘rnashadi hamda ta‘sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ - 1994. - № 4. - С. 17-33 б.
2. КСКТ. Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е.С. Кубряковой. - М., 1996
3. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического описания лексики. - М., 1986. - 239 б.
4. Айдарова Л.И. Психологические проблемы обучения младших школьников русскому языку. М.: Педагогика, 1978. - 238
5. Хусанова, Г. (2022). Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar so‘z boyligini oshirishning pedagogik-psixologik asoslari. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(4), 232-235.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Rustamov Akbar Askarovich

Buxoro davlat pedagogika instituti “Jismoniy tarbiya va sport” kafedrasi o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kichik yoshli bolalarning har tomonlama kamol topishida, jismoniy rivojlanishida va salomatlik darajasining yaxshilanishida, bolada mavjud bo‘lgan jismoniy sifatlarning mustahkamlanishida jismoniy mashqlar va harakatli o‘yinlardan foydalanish, asosiy harakat turlariga o‘rgatishda, ularning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda jismoniy yuklamalar berish va toliqishlarining oldini olishga qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar:** jismoniy tarbiya, jismoniy sifatlar, mashg‘ulot, jismoniy mashqlar, harakatli o‘yinlar, texnika, shaxs, qobiliyatlar, yuklama, toliqish, chiniqish, kuch, chaqqonlik, tezkorlik, egiluvchanlik, chidamlilik, ko‘nikma.*

Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, psixologik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratish maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o‘ziga kelayotgan yosh avlodni jismonan sog‘lom va chiniqishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu muammolarni bartaraf etish va yetarli sharoitlarni yaratish uchun bir qancha ishlar, jumladan ta‘lim tizimi xususan, maktabgacha ta‘lim tashkiloti faoliyatini yaxshilash va takomillashtirish maqsadida qaror va qonunlar qabul qilindi.

“Ta‘lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bolalarning rivojlanganligi darajasini va ularning umumiy boshlang‘ich ta‘limga tayyorligini, shuningdek, ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy va ijodiy rivojlanishini baholash asosida amalga oshirilishi lozim.

Bunda bolalarda Vatanga muhabbat hissini, oilaga, o‘z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilishi lozim.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish maqsadida quyidagilar nazarda tutiladi:

1) maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini, shuningdek, bolaning rivojlanishi va uning umumiy boshlang‘ich ta‘limga tayyorligini kompleks baholashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish;

2) maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun o‘quv-metodik, didaktik materiallar va badiiy adabiyotlarni tanlab olishni va ekspertizasini ishlab chiqilgan tartibga muvofiq o‘tkazish;

3) maktabgacha ta’limning muqobil shakllari uchun yangi o‘quv-metodik materiallarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

4) “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturini keng joriy etish;

5) tarbiyalanuvchilarning yakka tartibdagi ish daftarlari, kartochnalar, tarqatma va sanoq materiallari mazmuni va dizaynini o‘rnatilgan talablarga muvofiq ishlab chiqish;

6) rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy buzilishlari bo‘lgan bolalar ta’limining kompleks texnologiyalarini ishlab chiqish, inklyuziv ta’lim, eng yangi reabilitatsiya va abilitatsiya usullarini keng joriy etish, ularning izchil ijtimoiylashuvi va umumiy maktabgacha ta’lim umumiy tizimi integratsiyalashuviga ko‘maklashadigan moslashtirilgan dasturlar va yakka tartibdagi ta’lim yo‘nalishlarini ishlab chiqish;

7) maktabgacha ta’limda fanlarni rivojlantiruvchi muhitning innovatsion texnologiyalari va modullarini ishlab chiqish, maktabgacha va umumiy boshlang‘ich ta’lim izchilligining mazmun va protsessual komponentlarini optimallashtirish;

8) mashg‘ulotlar davomiyligining eng maqbul vaqtini va ularning ketma-ketligini aniqlash maqsadida o‘quv rejalari va ta’lim dasturlarini optimallashtirish;

9) bolalarni sog‘lom turmush tarzini yuritishga o‘rgatish, gimnastika va faol o‘yinlar bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazish orqali tarbiyalanuvchilarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari va sportga qiziqish uyg‘otishni shakllantirish, jismonan sog‘lom o‘sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash;

10) maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik va musiqiy tarbiya hamda ta’lim darajasini oshirish, erta yoshdan boshlab STEAM o‘qitish asoslarini joriy etish;

11) bolaning kelgusida o‘zini o‘zi muvaffaqiyatni namoyon qilishi uchun asos sifatida ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni rivojlantirish;

12) maktabgacha ta’lim tashkilotlariga qatnamaydigan bolalar uchun ta’lim xizmatlari turlari: pullik ta’lim xizmatlari, qisqa muddatli guruhlar va boshqalarni kengaytirish.” (2-paragrafning beshinchi, oltinchi va o‘n oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-oktabrdagi PQ-4857-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son)

Ayni vaqtda ushbu qarorning ijrosini ta’minlash maqsadida davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida qator ishlar olib borilmoqda. Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining salomatligini mustahkamlash va jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun oliy ma’lumotli, yuqori malakali jismoniy tarbiya yo‘riqchilarini jalb qilish, belgilangan dastur talablari asosida jismoniy mashg‘ulotlarni tashkil qilish, boladagi jismoniy qobiliyatlarni aniqlash va uni rivojlantirish masalalari hal qilinmoqda.

Insonning organizmida turli darajada shakllangan beshta sifat mavjud bo‘lib, ushbu sifatlarni aniqlay olish va o‘z vaqtida rivojlantirish jismoniy tarbiya mutaxassislarining asosiy vazifasidir. Bu jismoniy sifatlarga quyidagilar kiradi:

- kuch;
- tezkorlik;
- chaqqonlik;
- chidamlilik
- egiluvchanlik

Har bir insonda jismoniy sifatlarni tarbiyalash uzluksiz va izchil jarayon bo‘lib, uni maktabgacha ta‘lim jarayonidan boshlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ularning yosh xususiyatlarini hisobga olish, bolaning ongli harakat faoliyatida asqotadigan ayrim bilimlar, bolani harakatlarga o‘rgatuvchi faoliyat metodlari va ko‘nikmalarni inobatga olish zarur.

Bolada qanday jismoniy sifatlari yaxshi rivojlanganligi yoki namoyon bo‘lishini aniqlash uchun maxsus mashqlar mavjud. Shu mashqlar vositasida aniqlangan sifatlarni rivojlantirishda birinchi navbatda bolaning yoshi, jinsi, jismoniy holatini inobatga olib, so‘ngra kerakli yuklama berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki me‘yoridan ortiq berilgan yuklama yosh organizmda turli xildagi kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlar orqali 3-7 yoshli bolalarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishga ko‘ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1. Kuchni oshiruvchi maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlar;
2. Tezkorlikni tarbiyalovchi maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlar;
3. Chaqqonlikni rivojlantiruvchi maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlar;
4. Chidamlilikni rivojlantiruvchi maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlar;
5. Egiluvchanlikni tarbiyalovchi maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlar;

Ayrim o‘yin turlari bolalarning barcha bo‘g‘inlariga mos kelishi ya‘ni jismoniy sifatlarni yaxlit holda tarbiyalashga qaratilgan bo‘lib, ularda turli jismoniy sifatlari ketma-ket rivojlanishi mumkin. O‘yinlardagi bunday izchillik bolaning bilim saviyasi, turmush tajribasi kengayishi, katta yoshdagi odamlar turmushiga chuqurroq kirib borishi bilan bog‘liqdir. O‘yinlarning oddiydan murakkabga tomon o‘sishi turmushning tobora yangi qirralarini aks ettirish bilan cheklanib qolmay, muayyan o‘yinlarning o‘ziga xos boshqa ko‘rinishlari bilan boyishi sababli amalga oshadi.

Kuch va chidamlilik sifatlarni tarbiyalashga extiyotkorlik kerak bo‘ladi. Bu har ikkala sifat ham har bir harakat faoliyati uchun zarurdir. Dastlab yurish, sakrash, uloqtirish harakatlari tarkibida bu sifatlari namoyon bo‘ladi.

- To‘g‘ri chiziq bo‘ylab yurish;
- Tennis koptokchasini uloqtirish;
- Turgan joydan ikki oyoqda oldinga sakrash;
- «Xo‘roz-xo‘roz» o‘yini, «Uloq», «Otdan ag‘darish», «Oqsoq bo‘ri va qo‘ylar», «Chuqurga tushir» kabi harakatli o‘yinlarlar.

«Xo‘roz-xo‘roz» o‘yini. O‘yinda bolalar soni ko‘p bo‘lsa, o‘yin shuncha qiziqarli bo‘ladi. Bu o‘yinda asosan o‘g‘il bolalar qatnashadi. Bolalar ikkiga bo‘linib o‘ynaydilar. Ikki tomonda guruh sardorlari saylanadi. O‘qituvchi sinf o‘quvchilarini ikki jamoaga bo‘ladi. Ular bir-birlariga yuzma-yuz qarab turadilar. O‘rtaga ikki jamoadan bittadan o‘quvchi chiqadi. Ular qo‘llarini orqaga tutib bir oyoqlab sakrashib, yelkalari bilan bir-birlarini itara boshlaydilar. Bunda birorta bola oldin oyog‘ini yerga qo‘yishi yoki orqasidagi qo‘lini bo‘shatib, o‘ynashi mumkin emas. O‘yinlarning asosiy maqsadi, o‘quvchilarning kuchini sinash, chidamlilikni oshirishdan iborat. Bu o‘yinlarning bir qancha ko‘rinishi ham bor. Bunda ikkita o‘g‘il bola qatnashadi. Dastlab yerga doira shakli chiziladi. Shu doira ichida har ikkala bola ham qo‘llari orqasida, bir oyog‘ini ko‘tarib, ikkinchi oyog‘ida sakrab-sakrab bir-birini yelkasi bilan turtib, doira ichidan chiqib ketgan yoki ko‘tarilgan oyog‘ini yerga qo‘ygan bola yutqazgan hisoblanadi.

Tezkorlik va chaqqonlik 4. Tezkorlikni tarbiyalash uchun mashqlar maksimal suratda bajarilishilozim. Signalga binoan tezlikda javob berilishini muayyan vaqt birligi ichida ko‘p

harakatlar bajarilishini hamda butun tana yoki uning bir qismini fazoda tezlik bilan harakat qilishini talab qiladigan o‘yinlar o‘quvchida tezkorlik sifatini rivojlantiradi.

- 30 m masofaga tez yugurish;
- Qisqa masofaga ilon izi bo‘lib yugurish;
- Do‘ppi kiyishda kim g‘olib?», «To‘rt muyush», «Bo‘sh joy», «Kim tez o‘ynaydi» kab harakatli o‘yinlar

Masalan, «Do‘ppi kiyishda kim g‘olib» o‘yini qadimgi o‘zbek xalqining milliy harakatli o‘yinlaridan hisoblanib, bolani tezkorlik, chaqqonlikka o‘rgatadi. O‘yin qadimgi o‘zbek xalqining milliy harakatli o‘yinlaridan hisoblanib, bolani tezkorlik, chaqqonlikka o‘rgatadi. O‘yinda o‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadi. 30 metr masofani ikkita do‘ppi bilan belgilash kerak. Har ikkala guruhdan ikki bola shu masofaga yugurib borib kelishi va o‘yinni bajarishi-do‘ppi boshidan tushmasligi kerak. O‘yin guruhdagi bolalarning hammasining boshiga do‘ppi kiygizilgunga qadar davom etadi. qaysi guruh shartni tez bajarsa, o‘sha g‘olib sanaladi.

Chaqqonlikni tarbiyalovchi maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlar:

- Tizzalarni baland ko‘tarib yugurish;
- Baland bo‘lmagan to‘siqlardan hatlab o‘tish;
- Gimnastika skameykasida muvozanat saqlab yurish;
- «Almash qadamlar», «Urdu-qochdi», «Olacha tovuq», «Kim chaqqon» kabi harakatli o‘yinlar .

«Almash qadamlar» o‘yini ko‘rib o‘tish mumkin. O‘yinni butun sinf o‘quvchilari ikkiga bo‘lib o‘ynashi mumkin. O‘yinning qoidasi: bolalar uzunasiga saflanadilar, so‘ngra tartib bilan tortilgach, chiziq ustidan qadamlarini chillak qilib (ketma-ket) qo‘yib o‘tadilar. O‘yinning uch xilidan foydalanish mumkin:

1. Chiziq ustidan qo‘llarini yon tomonga uzatgan holda.
2. Qo‘llarni orqaga qilgan holda.
3. Qo‘llar bilan boshning orqasini ushlagan holda.

Kim shu o‘yinni chaqqon va xatosiz bajarsa, o‘sha g‘olib sanaladi. Chiziq ustidan yurishda harakatda kim muvozanatni buzsa, xato qilgan hisoblanadi va o‘yindan chiqadi. O‘yin shu zaylda davom etadi. O‘yinni dars vaqtida ham, tanaffusda ham bajarish mumkin. Bu o‘yinning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u bolani ruhan sezgirlikka chaqiradi. Jismoniy jihatdan chaqqonlikni tarbiyalaydi

Chidamlilikni tarbiyalashda jismoniy mashqlar va o‘yinlarda jismoniy yuklama ham asta-sekin oshirib boriladi. Masalan, maydonni kichraytirmay turib o‘yinchilarning sonini kamaytirish, o‘yin jihozlari sonini ko‘paytirish (tayoqcha, ro‘molcha, do‘ppi, chopon, to‘pv.h.) yugurish masofasini uzaytirish, to‘siqlar sonini oshirish, murakkab mashqlarni qo‘llash va ularning sonini ko‘paytirish Mazkur jismoniy sifatni tarbiyalovchi o‘yinlarga «Oqsoq qarg‘a», «Lanka», «Podachi» kabilarni misol qilib ko‘rsatish mumkin.

«Oqsoq qarg‘a» estafeta tarzidagi harakatli o‘yin. O‘yinchilarning miqdori teng bo‘ladi, ikkita jamoada bir-biriga ro‘para turib, saf tortadi. O‘yinchilardan har biri navbat bilan o‘zining bitta oyog‘i bog‘ich bilan boldiridan sonigacha bog‘laydi. Har ikkala komandaning o‘yinchilari "Tayyorlan -Bajar!" buyrug‘i berilishi bilan qarshi jamoaning chizig‘iga qadar bir oyoqlab irg‘ishlab boradilar, undan keyin esa oyoqlaridagi bog‘ichni yechib olib, orqalariga qarab yuguradilar va uni o‘z jamoalaridagi navbatdagi o‘yinchiga beradilar. O‘yin bog‘ichini o‘qituvchiga keltirib beradigan so‘nggi o‘yinchiga qadar shu tariqa davom ettiriladi. Bog‘ichni birinchi bo‘lib o‘qituvchiga keltirib bergan jamoa g‘olib bo‘ladi.

Egiluvchanlikni sifatini tarbiyalash maktabgacha yoshli bolalarda yaqqol ko‘zga tashlanadigan sifatlardan biri hisoblanadi.

- qo‘llarni oldinga va orqaga egish;
- oldinga orqaga umbaloq oshish;
- oyoqlarni galma gal 90 gradusga ochib yozish va ko‘prik hosil qilish.
- «Tizza ostida ro‘molecha», «Tayoqni davraga irg‘itish», «To‘siqdan sakrab o‘tish», «Tosh o‘yin» kabi harakatli o‘yinlar.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, bolalarning har tomonlama kamol topishida, jismoniy rivojlanishida va ularning salomatligini mustahkamlashda, jismoniy mashqlar, tabiatning sog‘lomlashtiruvchi kuchlari, harakatli o‘yinlarning roli beqiyosdir. Bolaning dunyoga kelishi bilan uni yuqorida keltirib o‘tilgan jismoniy mashqlar orqali chiniqtirib borsak, bola nafaqat sog‘lom balki, har xildagi kasalliklar, vitamin yetishmasligi, immunitetining sustligi kabi holatlardan xalos bo‘ladi hamda ortiqcha muammolarga ehtiyoj sezilmaydi. Agar maxsus mashqlar va harakatli o‘yinlarni tanlash asosida jismoniy sifatlarni rivojlantirish ko‘rsatkichlari samaradorligi davomiy tahlil qilib ko‘rilsa, bunday mashg‘ulotlar barcha jismoniy sifatlarning rivojlanish samarodarligini yaxshilaydi. Bu ko‘proq chaqqonlik va egiluvchanlikka, eng kam darajada chidamlilik, kuch va tezkorlikka taalluqli bo‘lib, harakat apparatining alohida jismoniy mashqlar ta‘siriga bo‘lgan yaqqol ifodalangan reaksiyasidan dalolat beradi.

O‘yinlar jismoniy mashqlar, jismoniy sifatlarni, axloqiy tarbiya vazifalarni yechish uchun samarali sharoit yaratib beradi. Bolalarda jismoniy sifatlarni bilan harakat ko‘nikma malakalari ham bir vaqtda rivojlanishiga erishiladi.

Kunning turli paytida bolalarning harakat faolligini hisobga olish, shunga ko‘ra, harakat ko‘nikma va malakalarini takomillashtirish uchun harakat sifatlarini o‘stiradigan mashqlarning turli usullari tavsiya etiladi. Bu esa har tomonlama sog‘lom va baquvvat yoshlarning kamol topishida muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. M.X.Tadjiyeva, S.I.Xusanxodjayeva “Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”. Toshkent. “Iqtisod-moliya” 2017
2. Rustamov A. A., Mansurov O. Yosh voleybolchilarni tayyorlashda jismoniy sifatlarni va harakatli o‘yinlarning o‘rni //ta‘lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 291-292.
3. Rustamov A. A., Ikromboyev A. Methodology for Teaching Preschool Children to the Main Types of Movement in the Medium of Action Games //International Journal of Formal Education. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 103-107.
4. Asqarovich R. A. Yosh gandbolchilarda kuzatish va diqqatni rivojlantirish //integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. – 2022. – T. 3. – №. 9. – C. 148-153.
5. Rustamov A. A. Development Chronology of Three-Level Sports Competitions in the System of Continuous Education in Uzbekistan //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 34-39.
6. Askarovich R. A., Asadbek I. Mechanisms for the development of preschool children through the means of physical education //Proximus Journal of Sports Science and Physical Education. – 2024. – T. 1. – №. 4. – C. 51-55.

CONTENT-BASED INSTRUCTION AND IMMERSION MODELS FOR PRIMARY PUPILS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Sulaymanova Barno

PhD student of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Abstract. *Language learners often find themselves overwhelmed by the sheer amount of vocabulary and grammar rules that they need to learn. Traditional language instruction methods have relied on rote memorization and repetitive drills, which can be tedious and demotivating. Fortunately, an alternative approach has gained popularity in recent years: Content-Based Instruction (CBI). Content-Based Instruction is an approach to language teaching that integrates language learning with subject matter learning. In CBI, students learn language by engaging with authentic materials related to a particular subject, such as science, history, or literature. CBI is often contrasted with more traditional language teaching approaches that focus primarily on grammar and vocabulary instruction.*

Keywords: *primary pupils, content-based, immersion, method, instruction.*

Throughout the history of foreign language teaching, the word content has had many different interpretations. Historically, in methods such as grammar-translation, content was defined as the grammatical structures of the target language. In the audiolingual method, content consisted of grammatical structures, vocabulary, or sound patterns presented in dialogue form. More recently, communicative approaches define content in an altogether different way. Content in these approaches generally is defined as a communicative purposes for which speakers use the second/ foreign language. Thus, in class following a functional orientation, the content of a unit might be invitations, and individual lessons might cover question types, polite versus informal invitation forms, and way to accept or decline invitations. Similarly, the content of a Natural Approach lessons might be a game in which students must locate the person who matches a certain description by asking each other questions, thereby using language for problem solving.

More recently, another definition of content has emerged in an approach that is the use of subject matter for foreign language teaching purposes. Subject matter may consist of topics based on student interest or need in primary pupils EFL setting, or it may be very specific, such as the subjects that pupils are currently studying in their elementary school classes.

Content-based models can be found in both the foreign and second language settings. They can be implemented to teach foreign and second language to English-speaking children at the elementary school level in immersion programs or applied to secondary and post secondary settings. Models of content-based instruction differ in implementation due to such factors as educational setting, program objectives, and target learners. The discussion of current and future trends in integrated language and content instruction.

As necessary for successful second/foreign language acquisition. According to Krashen second language acquisition occurs when the learner receives comprehensible input, not when the learner is memorizing vocabulary and grammar.[] Therefore, methods that provide young primary students with more comprehensible input will be more successful. He states that “comprehensible subject matter teaching is language teaching” since learners acquire language when they understand messages in that language. Swain suggests that in order to develop communicative competence, primary young learners must have extended opportunities to use

second language productivity. Content-based instruction can provide this push since students learn to produce language which is appropriate in terms of both content and language.

Models of content-based instruction can be distinguished from each other by several different means. Distinguishing content-based models is by instructional level. There are many well-developed examples reported in the literature of integrated language and content teaching at the elementary school level. As Met suggested underlying differences in content-based models is to look at the degree of emphasis on language and content which underlies a particular program. In figure 1 Met envisioning a continuum, places “content-driven” models at one end while “language-driven” models appear at the other end.

In the sections that follows, five models of content-based instruction are described. The first two are well-developed examples of models designed to teach foreign languages to primary school children at the elementary school level. The last three models have been implemented in secondary language settings. Some can be classified as more “language-driven”, others as more “content-driven”, depending upon the objectives of the program, its target students population, and the demands of the instructional settings.

Fig.1.

Figure 1. Content-Based Language Teaching: A Continuum of Content and Language Integration

The five content-based models described in the preceding section present well-documented prototypes of content-based instruction. In recent years, the models have evolved into new formats and different features have been borrowed, blurring many of the key distinctions. Brinton, Snow, and Wesche anticipated this trend “ The key point to be made is that depending on the setting, configuration of the model may differ significantly, and the features of these models (theme-based, sheltered, and adjunct) may tend to blend together.”

Content-Enriched Foreign Language in the Elementary School

There are a number of advantages that the content-enriched approach. First, students in content-enriched have a more relevant, meaningful context for language learning. They use the foreign languages to talk about the content of the unit instead of completing grammar exercises, which more typical. Second, since students have already been exposed in English to the content under study, there is a richer context for use of the foreign language for meaningful communication, which is especially important given the learners’ limited exposure to the foreign language. The foreign language class thus takes on the new role of providing reinforcement of content. Finally, the foreign language teacher does not have to search for material for the language class because the school curriculum provides a wealth of ideas which can be incorporated into instruction.

Content-based lesson (Example)

Because of the nature of the content, all four skills get integrated. It's important to note that the content continues through the whole course, not just a handful of lessons. A course on shopping one day, using the bank on another day, and making hotel reservations in English at a different class session is an example of a CBI class.

Level: A1.A2

Age: 6-10

Organization: whole class, pairs

Aims: To observe and identify shared characteristics of animals; (to explore and develop the ability to define a term).

Language focus: present simple, can (for ability), need, animals, parts of the body, actions

Materials: Essential - pictures or flashcards of one human character, eg a child, and a selection of animals, eg dog, rabbit, frog, butterfly, bird, goldfish, snake, spider

Optional - copies of true/false sentences about the animals (see step 4, one for each child)

Procedure

1. Stick pictures or flashcards on the board and get the children to identify each one as you do this. Ask the children what all the pictures have in common, using L1 to explain what you mean if necessary (they're all animals; they're all alive).

2. Divide the class into pairs.

3. Explain that you're going to say sentences and see if the children can identify other characteristics the pictures have in common. After you say each sentence the children should confer with their partners and then say Yes! or No! depending on whether they think it is a shared characteristic or not.

4. Say the following sentences using mime and gesture to convey meaning as necessary: *They're all animals. (yes) They're all alive. (yes) They all move. (yes) They all fly. (no) They all need food. (yes) They all have legs. (no) They all have a heart. (no) They all grow. (yes) They all produce babies. (yes) They all swim. (no) They all need water. (yes) They all talk. (no) They all need air. (yes)*

5. Encourage the children to reconstruct the common characteristics of the animals in the pictures with you, ie They are alive. They move. They need food, air and water. They grow and they produce babies.

6. With younger children, you can ask them to draw and colour a picture of another animal which has all these characteristics.

7. Older children can write or complete sentences with the common defining characteristics of the animals in the pictures. You can then ask them if they think all these characteristics apply to all animals. This can lead to a more detailed, discussion of animal characteristics, eg not all animals move - examples are mussels or limpets attached to rocks in the sea; not all animals drink water - examples are frogs, which absorb water through their skin; not all animals see or hear - examples are some fish, worms or bats; not all animals need air - examples are deep sea fish. Be ready to help with vocabulary and recast or extend children's ideas as they contribute to the discussion and explore defining the term 'animal'.

By saying the true/false sentences one at a time and using mime and gesture to convey meaning, it is possible to do this activity with younger children who are not yet reading in English or familiar with the vocabulary.

With older, higher level children, you may prefer to give the children true/false sentences on a handout to read and discuss with their partner. Alternatively, instead of using true/false

sentences, you can ask the children to work with their partner and write six sentences which they think describe the common characteristics of the animals. The pairs then take turns to say a sentence to the class in order to see whether the others agree, and arrive at a consensus.

This activity develops children's awareness of common characteristics of animals and can be used as a prelude to doing more detailed work, eg on wild life from a particular habitat such as rainforests.

A similar activity can also be done with pictures of plants instead of animals, eg tree, flower, plant, grass, vegetable: They all grow. They all need sunlight. They all need water. They all produce seeds. They all have leaves. They all have flowers.

Teachers must also have a better understanding of these instruction and language acquisition above, in order to implement appropriate programming for ELLs. In addition, they must receive training and professional development that is extensive and supported on an ongoing basis. Research shows that many ELL programs do not prepare students academically because the primary focus is language acquisition rather than content area development (Callahan & Shifrer, 2016). When teachers work collaboratively, students can learn and achieve at high levels. Content area and language development teachers each bring unique expertise in teaching primary school learners. Working collaboratively by using these methods will help to close the achievement gap of primary school pupils and native speakers of English. Through the integration of academic language development and core subject curriculum, primary school pupils will be academically better prepared for success in today's society.

REFERENCES

1. Calderon, M., Slavin, R., & Sanchez, M. (2011). Effective instruction for English learners. *Future of Children*, 21(1), 127p-s.
2. Chen, G. (2019, October 7). Inclusion or exclusion: The ESL education debate. *Public school review*. Retrieved October 8, 2019,
3. Figueroa, A., Torff, B., & Sessions, D. (2019). Educators' beliefs about appropriate pedagogical models for Spanish-speaking ELLs who differ in home-language and English-language literacy abilities in the United States. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 22(4), 420p-s.
4. Krashen, S.D., and T.D. Terrell. 1995. *Child-adult differences in second language acquisition*. Rowley, MA: Newbury House
5. Short, D. J. (2013). Training and sustaining effective teachers of sheltered instruction. *Theory Into Practice*, 52(2), 118-127.

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

¹Маджидова Д.А., ²Анварова Д.А.

¹Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент института ISFT

²Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета им.

Низами

***Аннотация.** В данной статье рассматривается проблема улучшения условий и разработки эффективных технологий социальной интеграции детей-инвалидов. Приводятся сведения о педагогических условиях и образовательных технологиях, направленных на социализацию детей-инвалидов, подготовку их к самостоятельной жизни, обеспечение их активного участия в различных видах общественно полезной деятельности.*

***Ключевые слова:** социализация, детей с инвалидностью, социально-культурного опыта, недопонимание общества, игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия.*

Процесс социально-экономических преобразований, осуществляемый в Республике Узбекистан, создал благоприятные условия и для коренного обновления содержания и организации социальной защиты детей с особыми потребностями. Как и другие социальные институты, система социальной защиты детей с особыми потребностями в настоящее время выбирает новые направления развития, адекватные тенденции современной цивилизации.

В рамках соответствующих глав в Конституции РУз, Законов РУз «О гарантиях прав ребенка», «Об образовании», «О правах лиц с инвалидностью» компетентными органами, ответственными за деятельность социальной защиты детей с особыми потребностями, уделяется серьезное внимание обучению, воспитанию и защите прав этой категории детей.

Проблема совершенствования условий и выработки действенных технологий социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время занимает важное место. Социализация детей с инвалидностью – процесс накопления социально-культурного опыта, подготовки их к самостоятельной жизни в обществе, активное участие в различных видах общественно-полезной деятельности, включающий в себя также определенную систему знаний, ценностей, установок, правил поведения и норм межличностного взаимодействия.

Социализация является одним из важнейших факторов вхождения молодого человека во взрослую жизнь, а особенно, молодого человека с ограниченными возможностями здоровья. В процессе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются со множеством проблем: неполной охваченностью аспектов инвалидности со стороны государства, недопонимание общества, с отсутствием специальных школ-интернатов, с изолированностью от общества семьи, в которой воспитывается дети с нарушениями в развитии, а также неквалифицированной помощью, оказываемой им.

Рассмотрим основные формы и методы социальной интеграции, которые способствуют социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Методами социально - культурной социализации детей с особыми потребностями могут служить: игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, терапия природными материалами.

Первое, что мы рассмотрим – игротерапия. Данная деятельность предполагает использование образов в игре имеет ряд психологических преимуществ. Создаются наиболее благополучные условия для личностного роста ребенка, повышается уровень самопринятия, изменяется отношение к своему "Я". Этому способствуют ограничения переноса эмоциональных переживаний ребенка, которые связаны с низкой самооценкой, беспокойством о себе, неуверенностью в себе, уменьшается напряженность. Игра служит для раскрытия и лечения искажений в развитии ребенка. Игротерапия важна тем, что

отбрасывает тень на подсознание и позволяет увидеть, с чем в игре ассоциируется детей с ограниченными возможностями травма, проблема, опыт прошлого, что мешает ему нормально жить.

Следующий метод, который мы рассмотрим построен на использовании искусства как символической деятельности – арт - терапия. Применение этого метода имеет два механизма психологического коррекционного воздействия:

– направлен на влияние искусства через символическую функцию реконструирования конфликтной травмирующей ситуации и нахождение выхода через переконструирование этой ситуации;

– связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить реакцию переживания негативного аффекта по отношению к формированию позитивного аффекта, который приносит наслаждение.

Так же арт-терапия является эффективной методикой для развития мелкой моторики. Например, существует большое количество различных форм изотерапии, которые используют в работе с детьми с тяжелыми нарушениями в развитии. Любые традиционные формы работы подходят для развития мелкой моторики: гимнастика и специальные игры для пальчиков; лепка, рисование, вырезание из бумаги и аппликация; нанизывание бус и вышивание по проколам, предварительно сделанным по контуру рисунка, нанесенного на картон; конструирование и др.

Важную значимость имеет работа с природными материалами, данная деятельность способствует установлению эмоционального контакта, развитию экспрессивной стороны речи, способности к самопознанию, развитию мелкой моторики. Например, работа с использованием коры деревьев, так как кора по характеру поверхности бывает самая разнообразная. В этом состоит ее ценность. Кора очень хорошо подходит для изучения фактуры, словесного определения тактильных ощущений. Клиенту можно предложить потрогать кору разных деревьев: березы, дуба, ели и описать свои ощущения.

Таким образом, социальная интеграция является эффективным средством социализации, которая рекомендуется детям с особыми потребностями в индивидуальной программе реабилитации для восстановления или компенсации нарушенных или утраченных функций, а также в коллективной форме – участие в культурных мероприятиях наряду со всеми членами общества, которая способствует повышению эмоционального тонуса, социальных коммуникаций, социальному включению детей с особыми потребностями, что носит для детей с особыми потребностями общий социализирующий характер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аргунова, Т.П. Интеграция детей-инвалидов в социум посредством социально-педагогической реабилитации / Т.П. Аргунова. - Наука и образование, 2009. - № 1. - 111с.
2. Бибикова Н.В. Инклюзивная практика социальной реабилитации детей-инвалидов в среде сверстников / Н.В. Бибикова. - Электронное обучение в непрерывном образовании. Ульяновск: 2016. № 1 (3). С. 482-490.
3. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2010. – 136 с.

4. Плохова И.А., Бибилова Н.В. Социальная реадaptация людей- инвалидов с умственной отсталостью посредством арт-терапии: учебно- методическое пособие / Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова . Ульяновск, 2014.- 69 с.
5. Шамсутдинова Д.В. Социально-культурная интеграция личности в сфере досуга. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2009. – 216 с.

MEHNAT TARBIYASI JARAYONIDA KASBGA YO‘NALTIRISH

¹Sanakulov Hamroqul Rizaqulovich, ²Rizakulov Sh.

¹Nizomiy nomidagi TDPU professori

²Nizomiy nomidagi TDPU magistranti

Annotatsiya. Tarbiyaning muhim turi, shaxsni shakllantirishning zarur shartlaridan biri bo‘lgan pedagogik jarayon. Mehnat tarbiyasi kishidan ijtimoiy foydali mehnatga ichki ehtiyoj, intizom, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, ishchanlik, ishning ko‘zini bilish singari sifatlarni qaror toptirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ijodiy, konferensiya, kasb, xunar, kasbiy o‘yin, qiziqtirish, bosqich, yangi pedagogik texnologiya, didaktik o‘yin, jamiyat, intellektual, ma‘naviy, test, intervyu, mehnat, tarbiya, katigoriya, politexnik.

Mehnat inson extiyojlarini qondirishning birinchi asosiy vositasi bo‘lganligi uchun ham mehnat tarbiyasi tarbiyaning boshqa hamma turlaridan oldin paydo bo‘lgan.

Mehnat tarbiyasi g‘oyat keng falsafiy-pedagogik katigoriya bo‘lib “mehnat tarbiyasi”, “kasbga yo‘naltirish”, “politexnik ta‘lim”, “kasbiy ta‘limi” singari tushunchalarni o‘z ichiga oladi.

Mehnat tarbiyasini berish hamma zamonlarda ham jamiyat taraqqiyotining asosi, yoshlarni hayotga tayyorlashning eng muhim vositasi bo‘lib kelgan. Shuning uchun ham barcha ilohiy kitoblar va hamma mutafakkirlar tomonidan yaratilgan bitiklarda mehnat tarbiyasiga katta e‘tibor berilgan.

Mehnat tarbiyasi, avvalo, oilada bola o‘zini anglay boshlashi bilanoq, ularga dastlabki mehnat tarbiyasi berila boshlanadi. Shunday qilmasa, bola faqat iste‘molchiga aylanib qoladi va natijada u noshud va yalqovgina emas ma‘naviyati kemptik shaxs ham bo‘lib shakllanishi mumkin.

Bolalarga mehnat tarbiyasi berishda maktabgacha ta‘lim tashkilotlari, maktab singari ijtimoiy pedagogik muassasalar katta o‘rin tutadi. Chunki bu muassasalarda mehnat tarbiyasi ilmiy asosda tegishli mutaxassislar tomonidan uyushtiriladi.

Mehnat tarbiyasini tashkil etishdagi asosiy jihat shundaki. U bolalarning yosh xususiyatlari, ruhiy aqliy va jismoniy imkoniyatlariga muvofiq bo‘lishi lozim. Bolaning imkoniyatlaridan yengil mehnat tarbiyasi ularni zeriktirgani kabi ularning imkoniyatlaridan og‘ir topshiriqlar bolalarni bezdirishi mumkin.

Mehnat tarbiyasini amalga oshirishda tizimlilik va intizom bo‘lishiga qat‘iy amal qilinishi joiz. Aks holda, har qanday qobiliyatli bola ham yetarlicha mehnat tarbiyasi ololmasligi mumkin.

Mehnat tarbiyasi uchun maktab davri eng qo‘lay fursatdir. Birinchi navbatda, o‘qish jarayonining o‘zi og‘ir aqliy jismoniy mehnat jarayonidir.

Maktabga o‘z vaqtida kelib-ketish, o‘qish-yozishni o‘rganish, belgilangan bilimlarni egallash uchun o‘quvchilarga mehnat tarbiyasi berilgan bo‘lishi kerak. Chunki o‘quv topiriqlarni bajarish, darsni o‘zlashtirish, o‘tilganlarni takrorlash, yozma ishlarni bajarish, kerakli matnlarni yodlash, ko‘chirmalar olish, lug‘atlar bilan ishlay olishi uchun o‘quvchi muayyan intizomga rioya etishi, tashkilotchilik qobiliyati va ishchanlik xususiyatiga ega bo‘lishi, ishning ko‘zini bilishi kerak.

Mehnat tarbiyasida, avval aytilganidek, texnologiya darslarida kasbga yo‘naltirish jarayonlarining o‘rni katta. Chunki bu jarayonlarda o‘quvchilar bevosita tegishli mehnat ko‘nikmalarini egallash va ularni mustaqil ravishda qo‘llash bosqichini o‘taydilar. Shuningdek, ular bu asnoda qaysi bir mehnat yo‘nalishi o‘ziga muvofiqroq ekanligini bilib oladilar. Shuning uchun ham mehnat tarbiyasi o‘quvchilarning aqliy, jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqqan xolda kasbga yo‘naltirish lozim.

O‘quvchilarni darsga qo‘yilgan talablar, kasbga yo‘naltirish umumta‘lim maktabi ishining tarkibiy qismidir. Ma‘lumki, agar kasb to‘g‘ri tanlangan bo‘lsa, inson uchun mehnat quvonch, ijodiy ilxom manbaiga aylanadi, bu esa inson uchun ham, jamiyat uchun ham foydalidir.

Jamiyatning intellektual, ma‘naviy imkoniyatlari rivojlangan hozirgi sharoitda mamlakatimizning barcha bo‘lgusi mutaxassislarini tayyorlab beruvchi maktab oldida muhim vazifalar turadi.

Jahon pedagogik hamjamiyati ishlab chiqarish va o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishni o‘rta umumta‘limni yangilashning muhim omili sifatida tan oldi. Ta‘lim masalalari bo‘yicha YUNESKO xalqaro konferensiyasining tavsiyalarida ishlab chiqarish mehnati xalq xo‘jaligining asosiy sohalarida qo‘llanadigan asosiy ilmiy qoidalarini tushunishga yordam berishi, o‘quvchilarning jismoniy va aqliy qobiliyatlarini hamoxang kamol toptirishga xizmat qilishi, ish sharoitida qurilma (stanok) va boshqa jihozlar bilan ishlab bilimlari, ko‘nikmalari, metodlarini egallashlariga yordam berishi ta‘kidlab o‘tilgan.

Yoshlarni kasbga yo‘naltirishda o‘quvchilarning alohida qobiliyatlari va mehnat resurslarini jamiyat manfaatlariga mos tarzda taqsimlanishini hisobga olish lozim.

Kasbga yo‘naltirish har bir shaxsning alohida xususiyatlarini mamlakat xalq xo‘jaligining iqtisodiy manfaatlaridan kelib chiqib, mehnat bozorini to‘laqonli ta‘minlash zaruratini hisobga olib erkin va mustaqil kasb tanlashga tayyorlashga asoslangan tizimidir.

Kasbga yo‘naltirish tizimi individga kasbni va uning shaxsiy sifatlarini o‘rganishda yordam beruvchi maqsadlar, mohiyat va qoidalar, uslublar va vositalar birligidir.

Kasbga yo‘naltirish barcha o‘quv tarbiya ishlari bilan ko‘nikib olib boriladi. Ongli kasb tanlash yetarli darajadagi umumiy tayyorgarlikka ega bo‘lgan taqdirdagina mumkin bo‘ladi.

O‘quvchini u yoki bu kasbga maqsadli yo‘naltirishdan avval uning shaxsini o‘rganish lozim. Buning uchun uni kuzatish (bevosita, bilvosita) o‘quvchining maktabdagi, jamoat joylaridagi, oila va mehnatdagi amaliy harakatlarning tahlil qilish, so‘rovnoma o‘tkazish, suhbat, test, intervyu olish mumkin.

Kasbga yo‘naltirishda turli kasblar, ularga qo‘yiladigan talablar, bu kasbni qayerda egallashlari mumkinligi to‘g‘risida o‘quvchilarga ma‘lumot berish katta ahamiyatga ega. Bu esa o‘quvchilarni aniq kasbni tanlashga ongli munosabatda bo‘lishga tayyorlaydi. O‘quvchilar kasblar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni bilimlarni faqat maktabda emas, balki ommaviy axborot vositalaridan, tanishlari, qarindoshlaridan ham oladilar.

Yoshlar o‘z oldilarida haqiqiy, keng hayot yo‘li ochilishi uchun ko‘p kuch-g‘ayrat sarflashlari kerak va eng asosiysi o‘z ko‘ngillariga yoqqan, jamiyatga zarur va foydali ishni tanlashlari lozim.

Shu boisdan ham o‘rta maktabni bitirayotgan yigit va qizlarning ko‘pchiligi qanday kasb egasi bo‘lish to‘g‘risida ko‘p o‘ylaydilar. Mamlakatimizda turli kasblarni egallash uchun barcha sharoit yaratilgan. Ayniqsa, ishchi kasblarni o‘rganishning juda keng imkoniyatlari mavjud, jumladan, respublikamizda ishchi qadrlar tayyorlashga jiddiy e‘tibor berilmoqda, kasb-hunar kollejlari yoshlar turli kasblarga o‘rgatilmoqda.

Yoshlarga maktabdayoq, mazkur rejaning xalq xo‘jaligini rivojlantirish uchun eng kerakli bo‘lgan aniq ixtisos bo‘yicha kasbiy tayyorgarlik berish lozim.

Kasb tanlash jiddiy va ma‘suliyatli ishdir. O‘z hayot yo‘lini jiddiy suratda belgilab olish oson ish emas. Buning uchun uzoq vaqt maxsus tayyorgarlik ko‘rish talab etiladi.

O‘quvchilarning bunday tayyorgarlik ko‘rishlarini ta‘minlash, o‘quvchilarning o‘z hayot yo‘llarini jamiyat manfaatlari bilan shaxsiy manfaatlarini birga qo‘yish asosida to‘g‘ri belgilab olishlariga, o‘zlarining haqiqiy iste‘dodlarini aniqlab olishlariga va adashmasdan kasb tanlashlariga yordam berish umumiy ta‘lim maktablarining muhim vazifasidir.

O‘quvchilarning daqqatini kasb tanlash masalasiga jalb qilish, bu masalaning ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatini o‘quvchilarga tushuntirish, o‘quvchilarni o‘z hayotiy yo‘llarini tanlash to‘g‘risida jiddiy va ongli ravishda o‘ylashga, ularning bu yo‘ldagi mustaqil harakatlarini rag‘batlantirish, ularda kasbni to‘g‘ri tanlashning shartlari hayotida dastlabki zaruriy tasavvur hosil qilish, ularni kasb tanlashda uchraydigan xatolardan ogohlantirish va bu xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatish lozim.

Shundan keyin, o‘quvchilarning kasb-hunarga moyilligi va qiziqishini aniqlash va hisobga olgan holda bu yo‘lda olib boriladigan ishlarni belgilab olish kerak.

Kasblarni egallash yo‘llari bilan atroflicha tanishtirish juda muhim.

Maktab tizimida to‘garaklar muhim o‘rin tutadi, fan to‘garaklari, elektrotexnika, radiotexnika, avtomobil, traktor, pillachilik, o‘simlikshunoslik to‘garaklarida bolalar bilimlarini kengaytirish bilan, kasb tanlashga amaliy tayyorlanadi.

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish ularning maktabdagi ko‘zda tutilgan unumli mehnati va ijtimoiy foydali ishlaridan ham foydalanish zarur.

Masalan, o‘quvchilarning qishloq xo‘jalik ishlari bilan shug‘ullanishlari, ko‘rgazmali qurollar yasash, shanbaliklar, obodonlashtirish ishlarida mehnat madaniyatini egallaydilar, ma‘lum kasbga yo‘nalishlar hosil bo‘ladi.

O‘quvchilarni kasb tanlashga tayyorlashda xalq pedagogikasida ko‘rsatilganidek, o‘quvchilarning uy mehnatidan foydalanish kerak. Ular uy hayvonlarini parvarish qilish, sabzavot ekinlarini o‘stirish, taom tayyorlash, texnika asboblari tuzatish kabi ishlar o‘quvchilarning kasb to‘g‘risidagi tushunchalarini kengaytiradi.

Kasbga yo‘naltirish ishida maktab jamoasining barcha a‘zolari ishtirok etadi. Kasbga yo‘naltirishning hamma yo‘nalishlari: kasbi, ma‘lumoti, o‘quvchilarning intilish va qobiliyatlarini rivojlantirish, kasbiy konsultatsiya, kasbga moslashishi bir-biri bilan bog‘liqdir.

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish maqsadida maktab kasbga yo‘naltirish kengashi tuziladi. Kengashning asosiy vazifasi pedagogik jamoaga va otaliq korxonalariga o‘quvchilarning kasbga yo‘naltirish ishini tubdan yaxshilash uchun birlashtirish va yo‘llashdan iborat.

Maktab kasbga yo‘naltirish kengashi har bir o‘quv yili uchun maktab direktori buyrug‘i bilan tasdiqlanadi.

Kengash tarkibiga direktor, fan o‘qituvchilari, vrach, psixolog, kutubxonachi, bazaviy korxon vakili, jamoatchilik vakili kiritiladi.

Kengash ishiga quyidagi pedagogik talablar qo‘yiladi:

- Kasbga yo‘naltirish ishlarini rivojlantiradi, turli kasb egalari, ilg‘orlar bilan uchrashuvlar o‘tkazadi.

- Maktabda kasbga yo‘naltirish o‘quv metodik kabineti tashkil etadi, uni jihazlaydi, rejasini tasdiqlaydi.

- Ota-onalar bilan aloqa o‘rnatadi.

- O‘quvchilar uchun kasbga yo‘naltirish bo‘yicha maslahatlar uyushtiradi.

Kasbga yo‘naltirishga oid ma‘ruza va suhbatlarda;

- kasb mazmuni, ixtisoslar ahamiyati, istiqboli, ishning tashkiliy shakllari va metodlari, mehnat qurollari, imkoniyatlar, moddiy ahvoli, o‘rganish yo‘llari haqida fikr yuritish lozim.

O‘quvchilar daqqatini kasb tanlash masalalariga jalb etish va ularga kasblar haqida tushuncha berish uchun maktablarda kasbga yo‘naltirish kabineti, burchak tashkil etadi. Unda quyidagilar bo‘lishi lozim:

adabiyotlar ro‘yxati, spravochniklar, kasb obyektlari, fotosuratlar, rasmlar, plakatlar, sxemalar, shu maktabni bitirgan va hozirgi kunda xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida faol ishlayotgan o‘quvchilar haqida ma‘lumot.

O‘quvchilarni kasblar bilan tanishtirish uchun kasb va uning vakillari haqida ma‘lumot beradigan adabiyotlarni, fan, texnika, san‘at ishlab chiqarish kishilari haqida hikoya va ocherklardan foydalanish kerak.

O‘quvchilarni kasblar bilan tanishtirish maqsadida ular uchun turli kasb va ixtisos vakillari bilan uchrashuv va suhbatlar o‘tkazish lozim.

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda ota-onalar ham manfaatdordirlar. Shuning uchun ham o‘quvchilarning ota-onalari bilan aloqa o‘rnatish zarur.

Ota-onalarga o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda maslahat berish, maslahatlar uyushtirish kerak.

Ota-onalar ham maktabga yordam berishlari, maktabda o‘z kasblari bo‘yicha suhbat, ma‘ruza, maslahatlar, uchrashuvlar uyushtirishlari mumkin.

Maktabda "Kim bo‘lsam ekan?" klubini tashkil etish ma‘qul bo‘ladi.

Maktab sharoitida iqtisodiy tarbiyaning xilma-xil vazifalari bir necha fan bo‘yicha darslarda amalga oshiriladi. Masalan, tabiiy fanlar, matematika, fizika, kimyo, biologiya o‘quvchilarga iqtisodiy rivojlanish ichki kuchlarga e‘tibor berishni o‘rgatadilar.

O‘zbekiston davlatining moddiy va ma‘naviy o‘sish iqtisodiy qonuniyati bilan o‘quvchilar shu tabiiy fanlar mazmunida tanishadilar.

Jamiyatshunoslik darslarida bolalar xalq farovonligini yuqori darajaga kutarish uchun qanday iqtisodiy vazifalarni bajarilishi lozimligini o‘rganadilar.

Kimyo, biologiya darslarida o‘qituvchilar yoshlarga mineral o‘g‘itning iqtisodiy ahamiyatini yaqqol misollar bilan ko‘rsatishadi.

Yangi texnologiya nima va u sanoatga qanday joriy qilinadi.

Fan kashfiyolari qay darajada iqtisodiy foyda keltirishi mumkin? Shunday savollarga bolalar o‘qituvchilar yordamida dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda javob topadilar.

Iqtisodiy tarbiyaning qator vazifalari texnologiya darslarida amalga oshiriladi. Bu darslar nechog‘lik qiziqarli va foydali tashkil etilsa, o‘quvchilar shunchalik iqtisodiy bilim va malaka oladilar.

Bunday bilimlar o‘quvchilar kelajakda qaysi sohada ishlash yoki qayerda o‘qishlari mumkinligini mo‘ljallashlariga imkon beradi. O‘quvchilarga iqtisodiy tarbiya berish bilan chambarchas olib borilishiga erishish zarur. Iqtisodiy tarbiya uslublari xilma-xildir. Jumladan, suhbat, ma’ruza, amaliy mashg‘ulot, sanoat shaxobchalariga sayohat o‘tkazish, solishtirish, hisob-kitob qilish g‘oyatda ta’sirchan uslublar hisoblanadi. O‘quvchilarda iqtisod borasida ijodiy fikr yuritishni shakllantirishda darslarda va darsdan tashqari mashg‘ulotlardan unumli foydalanish mumkin. O‘quvchilarni nechog‘lik iqtisodiy tarbiya topganliklari o‘qituvchilar tomonidan kuzatib borilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ў. Асқарова, М. Нишонов, М. Хайитбаев “Педагогика” Т., “Талқин” 2008 й
2. А. Тўхтабоев, А. Эралиев “Ташкилий хатти-харакатлар” Андижон., “Хаёт” 2001 й
3. О. Мусурмонова “Маънавий қадриятлар ва ёшлар тарбияси” Т., “Ўқитувчи” 1990 й
4. Р. Мавлонова “Педагогика” Т., “Ўқитувчи” 2004 й
5. Қ.С.Мухаммадиев Pedagogik innovatsion klaster tizimida kasbga yo‘naltirishning nazariy asosi MUҒАЛЛИМ ҲӘМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ № 2 2024 Илимий-методикалық журнал 452-458 бэт
6. Қ.С Мухаммадиев TECHNOLOGIYA FANLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TA’LIM METODLARIDAN FOYDALANISH “XALQ TA’LIMI” ilmiy-metodik jurnali. 2023. № 3. 51-53 b.
7. Қ.С Мухаммадиев Important Factors in The Use of Water Resources and Increase Its Efficiency Web of Technology: Multidimensional Research jurnal. Volume 1, Issue 6, September 2023 ISSN (E): 2938-3757 29- 32 |
8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA DARS JARAYONIDA BADIY ASARLARNI TAHLIL QILISH USULLARI

Madjidova Saida Mirbasidovna

DXX “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi ona tili va adabiyot fani bosh o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Biz ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida badiiy asarlarni tahlil qilish usullarini o‘rgandik. Badiiy asarning yaxlit adabiy-estetik hodisa sifatidagi ma’no xosliklarini kashf qilish, o‘quvchilar faolligini oshirish, ijodiy, mantiqiy hamda tanqidiy mushohada yuritish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishda kognitiv va kreativ metodlar samaradorligi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** badiiy matn, kognitiv va kreativ metodlar samaradorligi, empatiya, mohiyatni ko‘ra olish.*

Hozirgi zamonaviy texnika va texnologiyalar asrida insonlarni ommaviy madaniyat qurshovidan asrab qoluvchi eng katta ma’naviy boylik bu badiiy adabiyotlar hisoblanadi. Aynan badiiy asarlar o‘quvchilarning toza ko‘ngilli, ruhan yaxshiliklarga moyil shaxs bo‘lib

yetishishida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli adabiyot darslarida badiiy so‘z yordamida inson shaxsiyatidagi go‘zal sifatlar, ijobiy fazilatlarni tarbiyalash mumkin. Bu ishlar bevosita badiiy asarlarni o‘rganish, tahlil qilish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Dars jarayonida asar matnida aks etgan voqea-hodisalar, qahramonlar xatti-harakati, iztiroblari, xursandchiligi borasida o‘quvchilarni fikr aytishga, ularni yoqlash yoxud qoralashga undash orqali faollashtirish yaxshi natijalar beradi. Chunki o‘quvchilar javob berish asnosida asar matniga qayta-qayta murojaat qiladi, izlanadi, tengdoshlarini eshitadi, o‘z qarashlarini aytadi, uni boshqalarniki bilan solishtiradi, xulosa chiqaradi. Shu o‘rinda kognitiv yondashuvga asoslangan o‘quvchini mustaqil o‘qib o‘rganishga undaydigan metodlardan ba‘zilar haqida fikr yuritmo‘chimiz.

1. “Empatiya” (izlanish) metodi. “Bu metod o‘quvchilarda faollik, izlanuvchanlik sifatlarini shakllantirishga, muammo va uning yechimiga oid muhim hamda muqobil variantlarni topishga yo‘naltiruvchi savollar orqali bilish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan ta‘lim berish tizimidir”,- deydi adabiyotshunos olimi Saodat Qambarova,. Darhaqiqat, empatiya metodida o‘quvchi hissiy-obrazli va fikriy tasavvuri orqali o‘rganilayotgan shaxs, narsa buyum yoki voqelik “ichiga kirib”, uni his qilish, bilishga intilishi nazarda tutiladi. 10- sinf adabiyot darslarida Homerning “Iliada” dostonini empatiya metodiya tayanib o‘rganishda o‘quvchilarga quyidagicha murojaat qilish mumkin.

1. Doston yaratilgan davrda qadimgi yunon polislari ortasida tez-tez urushlar bo‘lib turgan. Sizningcha “Iliada” muallifining urushga munosabati qanday? Asardagi qaysi o‘rinlar bu munosabatni aniqlashga yordam beradi? Fikringizni misollar bilan izohlang.

2. Asarda qahramonning ichki dunyosi, o‘y-kechinmalarining tasvirlanishi psixologizm deyiladi. Qahramonning kechinmalari bevosita (uning hislari, o‘ylarini bayon qilish orqali) yoki bevosita (xatti-harakatlari, nutqi, boshqalarga munosabi orqali) ochib berilishi mumkin. “Iliada”dan berilgan parchalarda Hektorning kechinmalari bevosita va bilvosita tasvirlangan o‘rinlarni toping. Qaysi orinlarda Hektor epik qahramon va qaysi o‘rinlarda inson-farzand, ota, turmush o‘rtoq sifatida namoyon bo‘ladi?

3. Qadimgi yunonlar e‘tiqodida ma‘budlar irodasi, taqdiri azal tushunchasi asosiy o‘rin tutadi. Dostonda bu g‘oyalar qanday aks etgan? Ma‘budlar aralashuvisiz doston voqealari qanday rivojlangan bo‘lardi deb o‘ylaysiz?

4. Hektor nega dastlab Axillesga Yelenani va Troya boyliklarini topshirishni o‘ylab, keyinchalik bu fikridan qaytdi? Uning ma‘buda farzandi bo‘lgan Axillesga bas kela olmasligini bilib turib ham jang qilishga aror qilganini qanday baholaysiz?

Yuqoridagi savollarni har xil usulda: yakka, juft, guruh holda, “Charxpalak” , “Klaster” usullarida yoxud o‘qituvchi o‘zi qo‘llaydigan biror samarali usulda ham berish mumkin. Zero shakl asosiy emas, mohiyatni aniqlash, qiyoslash va xulosalash muhim hisoblanadi.

Mazkur metod o‘quvchilarda asardagi qahramonlar obraziga xayolan “kirib olish” , voqealarni o‘rganishda, muammolarni tushunib olish va munosabat bildirish ko‘nikmasini shakllantiradi. Asosiysi, o‘quvchi bilganlarini, his qilganlarini boshqalarga bildira va uqtira oladi. Bu metodni Homerning “Odyssey” dostoni, Fitratning “Abulfayzxon” dramasini o‘rganish jarayonida qo‘llash ham yaxshi natijalar beradi.

Adabiyot darslarida oquvchilarning faolligini, asarga kreativ yondashuvini shakllantiruvchi “Mohiyatni ko‘ra olish” metodi empatiya metodining ancha chuqurlashtirilgan va mukammallashtirilgan variantidir. Asar mutolaasidan so‘ng o‘quvchilardan asar qahramonning erishgan yutuqlari, taqdiridagi ayanchli voqealar yoki personajlar o‘rtasidagi o‘zaro ziddiyatlar,

muammoli vaziyatlarni topish so‘raladi. Topshiriqlar yordamida ularning yuzaga kelish sabablari tahlil qilinadi;

voqealar nima uchun shunday yakunlanganligini, boshqacha yo‘l tutilganda qanday bo‘lishi mumkinligi haqida fikrlar o‘rganiladi. O‘qituvchi quyidagicha savollar bilan murojaat qilishi mumkin

1. Kasal amakining oldiga chaqirilgan Oneginning o‘y-xayollariga e‘tibor bering. Onegin sizda qanday taassurot qoldirdi? Uning ta‘lim-tarbiyasi haqida qanday fikrdasiz? Yevgeniy haqiqatan ham, “ajib iqtidor” egasimi?

5. -Asarning birinchi jasliga “Ham yashashga oshiqar, ham shoshar his etmakka “ epigrafi tanlangan. Muallif nima uchun shu epigrafni tanladi deb o‘ylaysiz?

6. “Baxtlimidi eski Onegin? Sog‘lommidi, beg‘ammidi ne?” muallifning bu savolga javobi qanday? Sizning-chi? Nima uchun?

7. XIX asr rus adabiy tanqidchisi Vissarion Belinskiy Oneginni “o‘z ixtiyoriga qarshi azob chekuvchi xudbin” deb ataydi. Tanqidchi Dimitriy Pisarev fikriga ko‘ra esa, Onegin-tabiatan xudbin, hech qanday hissiyotlarga qodir bo‘lmagan shaxs. Siz Oneginga qanday ta‘rif berasiz?

8. Nima sababdan muallif asar qahramonini “uning uchun eng mushkul zumda” tark etadi? Asarni boshqacha yakunlash mumkinmidi? Asar qahramonlarining keying hayoti qanday kechadi deb o‘ylaysiz?

XIX asr adabiyotida Zodagon oiladan chiqqan, aqlli, lekin jamiyatga foydasi tegmaydigan shaxs- “ortiqcha odam” obrazi yetakchi mavzuga aylangan. Onagenni ham “ortiqcha odam” qatoriga kiritish mumkinmi? Agar “ha” bo‘lsa, bunga kim aybdor – Oneginning o‘zi yoki jamiyat? Asar matni asosida “ortiqcha odam” portretini yarating.

9. Bugungi jamiyat orasida ham “ortiqcha odam”larni ko‘rishimiz mumkinmi? Jamiyatda “ortiqcha odamlar” bo‘lmasligi uchun tavsiyalar bering

10. Roman yozilgan davr axloqiy qoidalariga ko‘ra, qiz bola notanish kishiga maktub yozishi mumkin emas adi. Sizningcha, Tatyana nima uchun bu qoidani buzib, Oneginga maktub yozishga jur‘at qildi?

“Asarning mana shunday tahlili jarayonida o‘quvchi tasvirlangan voqelik bilan hayot voqeligini taqqoslash uchun bosh qotiradi, o‘ylashga majbur bo‘ladi. Shu jarayonda asar voqeligini xayolida qayta jonlantiradi, qahramonlarning o‘rniga o‘zini qo‘yib ko‘radi, muayyan xulosalar chiqaradi; u ham o‘ziga xos ijod qiladi”.

Ko‘rinadiki, o‘quvchilarni faollashtiruvchi bunday metodlarni barcha sinflarda tarbiyalanuvchilarning yosh, psixologik xususiyatlarini, bilim darajalarini hisobga olgan holda qo‘llash mumkin. Kognitiv yondashuvlarga asoslangan metodlar o‘quvchilarni tanqidiy-tahliliy, mantiqiy mushohada yuritishga o‘rgatadi, hissiy, jozibador ta‘sirchan nutq egasi sifatida shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Yuldoshev Q. Yuldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. -T: Kamalak, 2016.
2. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. - T., 2004.
3. Sadikova R Empatiya adaptatsiya hodisasining muhim omili sifatida. Maktab va hayot jurnali. 2001-yil 2-son
4. Tursunov J. O‘quvchilarda kreativ qobiliyatlarni shakllantirishda evristik ta‘lim metodlaridan foydalanish. Maktab va hayot jurnali 2013-yil 3-son

5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

KIMYO FANINI O‘QITISH JARAYONIDA MNEMONIK YONDASHUVLAR

Turdiyev Zarif Ziyodulla o‘g‘li

Shahrisabz tumani 74-umumta’lim maktabi o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kimyo fanini o‘qitish jarayonida mnemonik yondashuvlarning tahliliy bayon etilgan. Unda kimyoviy materiallarni mnemotexnika usullarida qayta ishlash va ta’lim jarayonida qo‘llash imkoniyatlari ochib berilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** mnemotexnika, kognitiv ko‘nikma, assotsiyatsiya, vizual ta’svir, kreativ fikrlash, tanqidiy fikrlash, piktogramma, akronim, bog‘lash usuli, Berlin lazuri.*

Pedagogik jihatdan kognitiv paradigma "kognitiv" tushunchasidan kelib chiqadigan kognitiv va fikrlash jarayoniga tegishli bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi (lat. cogito-fikr). Kimyo fanini o‘qitishda bilimlarni egallash, o‘quvchilarning kognitiv va aqliy qobiliyatlarini faollashtirishga yordam beradigan ko‘nikma va malakalarni shakllanishi bilan birga ro‘yobga chiqadi. O‘qituvchi va o‘quv kitoblari asosiy bilim manbai hisoblanib, o‘quvchi ta’lim obyekti sifatida namoyon bo‘ladi, bu yerda uning asosiy maqsadi bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashdan iborat bo‘ladi.

Mnemotexnika usullari orqali axborotni saqlash va qayta ishlash sifati yaxshilandi. Mnemonikaning asosiy afzalliklaridan biri uning axborotlarni eslab qolish, qayta ishlash, uzatish jarayonini sezilarli darajada yaxshilash qobiliyatidir. O‘quvchilar mnemonika yordamida murakkab kimyoviy formula yoki reaksiyalarni, qonun, qoidalarni eslab qolishni ancha osonlashtiradigan yorqin va unutilmas assotsiatsiyalar yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Vizual tasvirlarni yaratish yoki audio assotsiatsiyalardan foydalanish o‘quvchilarga axborotni chuqurroq darajada eslab qolishga va o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu materialni o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan vaqt va harakatni qisqartirish, o‘quvchining bilim ko‘rsatkichlarini oshirish imkonini beradi.

Ijodiy fikrlashni rag‘batlantirish.

Mnemonika o‘quvchilarda kreativ tafakkurning shakllanishiga ham hissa qo‘shadi. Assotsiatsiyalar va aloqalarni yaratishda o‘quvchilar nostandart, original tasvirlarni keltirishlari

kerak bo‘ladi, bu esa ularning ijodkorligi hamda tasavvurining rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Bu nafaqat maktabda, balki hayotning boshqa ko‘plab sohalarida ham foydali bo‘lgan muhim mahoratdir. Shuningdek, ta‘lim-tarbiya jarayonida mnemonikadan foydalanish o‘quvchilarda tahliliy fikrlashni rivojlantirishga hissa qo‘shadi [1, 2]. O‘zaro bog‘lanishlar va assotsiatsiyalar yaratishda axborotlarni tahlil qilish, ular orasidagi mantiqiy, qonuniyatlarga asoslangan bog‘lanishlarni topishni talab etadi. Bu esa kreativ fikrlash va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshiradi.

Ta‘lim jarayonida mnemonikadan foydalanish talabalarga quyidagilarga imkoniyatlarni beradi:

1. Ma'lumotlarni yanada samarali va uzoq vaqt eslab qolish.
2. Murakkab kimyo tushunchalarni o‘zlashtirishni osonlashtirish.
3. Turli elementlar va g‘oyalarni o‘rtasidagi bog‘liqliklarni mustahkamlash.
4. Kreativ va tahliliy fikrlashni rivojlantirish.
5. O‘zlashtirish ko‘rsatkichlari va ta‘lim natijalarini yaxshilash.

Shunday qilib, ta‘lim jarayonida mnemotexnika usullaridan foydalanish kimyoda murakkab axborotlarni o‘zlashtirish va tushunishni ancha yengillashtiradi, o‘quvchilarda turli kognitiv ko‘nikmalarni shakllantirishga hissa qo‘shadi. Kimyoviy formulalar va nomlarni eslab qolishning asosiy mnemonika usullari quyidagilar:

1. Akronimlar (qisqartmalar). Eng oddiy va keng tarqalgan mnemonika usullaridan biri bu qisqartmalardan foydalanishdir. Akronim - boshqa so‘zlarning bosh harflaridan yoki bo‘g‘inlaridan tashkil topgan so‘z hisoblanadi.

2. Bog‘lash usuli. Bog‘lash usuli ko‘proq kimyoviy birikmalarning formulalari va nomlarini yodlashda qo‘llaniladi. Ushbu usul formula yoki nomi bilan eslab qolish, tanib olish oson bo‘lgan narsalar o‘rtasida bog‘lanish yoki assotsiatsiyalarni yaratishdan iborat. Masalan, suv (H_2O) formulasini yodlash uchun H harfini ikki inson oyog‘i, O harfini esa ko‘zgu sifatida tasavvur qilish mumkin. Biz ko‘zning yonida ikki oyoq turgan rasmni tasavvur qilishimiz mumkin va bu bizga suv formulasini eslab qolishimizga yordam beradi. Bog‘lash usulidan birikmalar nomlarini yodlashda ham foydalanish mumkin. Masalan, sulfat kislotasi (H_2SO_4) nomini eslab qolish uchun, (H) ikkita etik kiygan oyoq kislotasi (SO_4) yonida turgan rasmni tasavvur qilish mumkin. Bog‘lanish usulini qo‘llashda tushunish va eslab qolish oson bo‘ladigan assotsiatsiya yaratish kerak. Har bir assotsiatsiya o‘ziga xos va tasavvurga asoslangan bo‘lishi kerak.

3. Hikoya usuli. Hikoya usuli kimyoviy formula yoki nomning aniq hikoya yoki hodisa bilan bog‘lash usulidir. Bu ma'lumotni eslab qolishga va xotirada osonroq saqlashga yordam beradi. Masalan, etil spirti formulasini eslab qolish uchun (C_2H_5OH), stolga 2 ta nok, 5 ta olma, 1 ta non qo‘yib o‘tirgan odam hikoyasini keltirish mumkin. Hikoya metodidan foydalanib, yodlash jarayonini osonlashtirish uchun formula yoki nomlarga mos keladigan hodisalar zanjirini yaratish kerak. Bu kimyo o‘qituvchilariga kimyoviy formulalar va nomlarni o‘rganishda yordam beradigan asosiy mnemonika usullarining bir nechtasi xolos. Har bir o‘qituvchi o‘zi uchun yanada qulay va samarali bo‘lgan usulni tanlashi mumkin. Muhimi o‘quvchilarga kimyoviy bilimlarni eslab qolishida muvaffaqiyatli yordam berish uchun asta-sekin amaliyot o‘tkazish va mnemonika ko‘nikmalarini oshirishdir.

Kimyo darslarida kimyoviy birikmalarning formulalari va nomlarini yodlashda mnemonikadan foydalanish mumkin. Masalan, ma'lum birikmaning formulasini eslab qolish uchun ma'lum bir obyekt yoki hodisa bilan bog‘liqlikni qo‘llash mumkin. Bundan tashqari,

ma'lum kimyoviy formulalar bilan bog'liq bo'ladigan chizmalar yoki rasmlardan foydalanish mumkin.

Anagrammalar kimyoviy birikmalar nomlarini yodlashda qo'llaniladi. Masalan, sulfat kislota (H_2SO_4) nomini eslab qolish uchun, tarkibidagi kislorodlar soniga urg'u beriladi (4-at, 3-it, 0-id). Chunki ko'p hollarda sulfid, sulfid, sulfat qoldiqlarida adashish kuzatiladi.

Sinfdan tashqari ishlarda mnemonikaning qo'llanilishi.

Mnemonikadan sinfdan tashqari ishlarda, uy vazifalarini bajarishda yoki olimpiada va musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishda ham foydalanish mumkin [3, 4]. O'quvchilar murakkab formulalar yoki ma'lumotlar jadvallarini yodlash uchun o'z assotsiatsiyalari va rasmlarini yaratishlari mumkin. Shuningdek, mnemonikadan foydalanish kerak bo'lgan turli xil o'yinlar va musobaqalarni o'tkazish mumkin. Mnemonikaning darsda va sinfdan tashqari ishlarda qo'llanilishi o'quvchilarga axborotni osonroq eslab qolishga, mavzuga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga va kimyo fanini o'rganishda yaxshiroq natijalarga erishishga yordam beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonining metodologiyasini yangilash, shu jumladan zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi sifatida ta'lim, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni integratsiyalash orqali ta'lim paradigmasini o'zgartirish tendentsiyasi dolzarb masalaga aylanadi [5, 6].

Ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish zamonaviy jamiyatda global tendentsiyaga aylanib, raqamli ta'lim, raqamli iqtisodiyotni shakllantirishning ajralmas omiliga aylanmoqda. Har sohada globallashuv, axborotni jadal rivojlantirish va almashtirish yuqori texnologiyali kompyuter texnologiyalari, fanlararo mega vazifalarni hal qilish zarurati, fundamental va amaliy tadqiqotlar integratsiyasi jamiyat va sanoat ishlab chiqarishida kadrlar rolining o'zgarishiga ta'sir qiladi.

Fan mazmunini o'zlashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilish algoritmlari asosida mnemotexnika vositasida o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini shakllantirish texnologiyasining tarkibiy elementlari aniqlash, kognitiv vazifalar bloklari kimyo fani o'quv materialining o'ziga xos xususiyatlariga va o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalariga muvofiq tuzish maqsadga muvofiq. O'qituvchining pedagogik ijodkorligi o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalari va mnemotexnika elementlaridan foydalanish faoliyatini shakllantirish jarayonining tarkibiy qismlari, darajalari va aloqalarini tavsiflash bilan to'ldiriladi.

O'z mnemonik texnikasini ishlab chiqish

1-bosqichi: Maqsadlarni belgilash.

Mnemonik usullarni ishlab chiqishni boshlashdan oldin, qo'shimcha yordam talab qiladigan o'quv maqsadlari va mavzu sohalarini aniqlash kerak. Masalan, kimyoviy birikmalarning formulalarini yoki reaksiyalar ketma-ketligini tanlash mumkin. Maqsad o'quvchilarning kimyoni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish yoki materialni saqlash va tushunishni yaxshilashdan iborat.

2-bosqichi: O'quv materiallarini o'rganish.

Avvalo mnemonik usullarni qo'llashni istagan o'quv materiallari bilan tanishib chiqish kerak. O'quvchilar uchun qiyin bo'lgan asosiy tushunchalar, formulalar yoki reaksiyalarni ajratib chiqish. Ushbu ma'lumotlarni osonroq eslab qolishga qanday assotsiatsiyalar yordam berishi haqida o'ylab ko'rish. Masalan: Agar o'quvchilar kimyoviy birikmalarning formulalarini eslab qolishda qiynalsa, o'sha birikmalarga o'xshash ranglar yoki obyektlar bilan assotsiatsiyalar asosidagi mnemonik usullardan foydalanish mumkin.

3-bosqichi: Mnemonik texnikani yaratish.

Assotsiatsiyalar, ritmlar, qisqartmalar yoki rasmlar yordamida turli xil mnemonik texnikalarni ishlab chiqish. O‘z ijodidan foydalanib, murakkab ma‘lumotlarni yodlash kerak bo‘lgan talaba rovida o‘zligini tasavvur qilish. Qaysi assotsiatsiyalar eng samarali va qiziqarli bo‘lishi haqida o‘ylab ko‘rish.

4-bosqichi: Samaradorligini tekshirish.

O‘quvchilar bilan mashg‘ulot o‘tkazish va ularni ishlab chiqqan mnemonik usullardan foydalanishga yo‘naltirish. Ularning reaksiyalarini kuzatib borish va ularni esda saqlash va tushunish darajasini baholash. Zarurat bo‘lganda tuzatishlar kiritish va ko‘rib chiqish jarayonini takrorlash. O‘qituvchilarning o‘z mnemonik texnikasini yaratish kimyo o‘quv mashg‘ulotlari samaradorligini oshirishning muhim vositasidir. Amaliy tajribalar o‘quv materiallarini o‘zlashtirishga eng yaxshi foyda beradigan shaxsiy texnikalarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Qizil qon tuzi $K_3[Fe(CN)_6]$ tarkibida Fe^{2+} ioni bo‘lgan eritmalarga qo‘shilsa, Trumbul ko‘ki $Fe_3[Fe(CN)_6]_2$ cho‘kmasini hosil qiladi. Qizil rang kabi 2 raqami ham oldin keladi. Sariq rang keyin kelishini bilgan holda, Fe^{3+} ioni bilan sariq qon tuzi $K_4[Fe(CN)_6]$ Berlin lazuri $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ (ko‘k tusli cho‘kma) hosil qilishini eslab qolish mumkin. Demak, qizil qon tuzi temirning +2 ioniga, sariq qon tuzi +3 ioniga reagent hisoblanadi.

Bundan tashqari, trumbul ko‘ki qizil qon tuzidan, berlin lazuri esa sariq qon tuzidan hosil qilinishi haqidagi ma‘lumotni ham eslab qolishda ko‘p hollarda adashishlarga yo‘l qo‘yiladi. Ma‘lumotni aniq eslab qolish uchun, uni mustahkamlovchi, xotirada tiklovchi yordamchi ma‘lumot kiritamiz. Masalan, Berlin – Germaniyada joylashgan shahar. Germaniyaning bayrog‘ida sariq rang yaqqol ko‘zga tashlanib turadi.

Bu ma‘lumotda “sariq” va “Berlin” so‘zlari xotirada saqlaqlab qolishga yordam beruvchi kalit so‘zlar vazifasini bajaradi. Demak, sariq qon tuzidan berlin lazuri hosil qilinadi

Yana shuni ham yodda saqlash kerakki qizil qon tuzi tarkibidagi temir ioni +3 oksidlanish darajasini namoyon qiladi va Fe^{2+} ioniga sifat reaksiya beradi. Aksincha, sariq qon tuzi tarkibidagi temir ioni +2 oksidlanish darajasini namoyon qiladi va Fe^{3+} ioniga sifat reaksiya beradi.

Yoki yana bir mnemonik shart kiritishimiz mumkin, svetoforni qizil chirog‘i yuqorida, birinchi joylashgan, keyin sariq chirog‘i joylashgan. Tekshirilayotgan temir ionlari ham shu tartibda, avval Fe^{+2} ioni (qizil qon tuzi reagent), keyin Fe^{3+} ioni (sariq qon tuzi reagent) keladi.

Kimyo ta’limida sun’iy assotsiatsiyalar asosida mnemonik shartlar tuzish metodikasi ishlab chiqildi va kimyo fanini o’qitishda integrativ algoritmlash asosida mnemonik materiallardan foydalanish mexanizmlari takomillashtirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Твердохлебова И.П. Мнемотехника в практике преподавания иностранных языков // Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко.2011. № 9 (220). Ч.П.С. 125-131.
2. Калинина Е.А. Использование приемов мнемотехники в обучении английскому языку. Саратов: СГУ, 2013. 5 с.
3. Козаренко В.А. Учебник Мнемотехники. Система запоминания «Джордано». М., 2007. С. 115.
4. Архангельская Е. В. Развитие информационной компетентности учащихся в условиях новых образовательных стандартов. Журнал "Информатика и образование", 2018.
5. Князева, О. О. Реализация когнитивно-визуального подхода в обучении старшеклассников нача-лам математического анализа : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Князева О. О. ; Омск. гос. пед. ун-т. -Омск, 2003. -24 с.
6. Лазуткина Г. В., Федорова О. А. Информационно-коммуникативная компетентность как фактор успешного социализационного процесса у подростков. Вестник , 2018.
7. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении / М. Н. Скаткин. М. : 1965. - 48 с.
8. Солдатова Е.Л. Развитие когнитивных способностей : учебное пособие / Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 1995. – 19 с.
9. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
10. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

KOGNITIV YONDOSHUV ASOSIDA TABIIY FANLARNI O‘QITISH

Tillayeva Z.Y.

TDSI akademik litsey biologiya bosh o‘qituvchisi, biologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya. Fermentlar oqsil tabiatga ega biologik katalizator hisoblanadi. Amilaza fermenti so‘lak tarkibida va unayotgan bug‘doy tarkibida uchraydi. Amilaza kraxmalni glyukozagacha parchalaydi. Bu jarayonni tajribada ko‘rish mumkin. Kraxmal yod ta’sirida ko‘k rangga kiradi.

Kalit so‘zlar: ferment, substrat, laktaza, amilaza

Biologiya darsliklarida fermentlarning tuzilishi va ta’sir qilish mexanizmi haqida juda kam ma’lumot berilgan. Ko‘plab xorijiy darsliklarni o‘rganish asosida bu mavzu kengroq

yoritilishi maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi va ushbu mavzu milliy dasturda o‘z ifodasini topdi.

Ma’lumki, fermentlar biologik faol moddalar bo‘lib, bir qator xususiyatlarga ega:
Fermentlar oqsil tabiatga ega, lekin hamma oqsil ham ferment bo‘lavermaydi;
Substratga tanlab ta’sir ko‘rsatadi, har bir fermentning o‘z substrati bor. Masalan, amilaza kraxmalga, lipaza yog‘ga, proteaza oqsilga ta’sir qiladi;
Fermentlar biologik katalizator bo‘lib, reaksiya oxirida o‘zgarmasdan qoladi;
Fermentlar yumshoq muhitda, ya’ni tana harorati 36-37°C bo‘lganda ta’sir ko‘rsatadi.
Haroratning 40°C dan ortishi fermentlarning denaturatsiyaga uchrashiga olib keladi. Shu sababli, tana haroratining 40-50°C dan oshishi o‘lim bilan tugallanadi.

1-rasm. Haroratning ferment faolligiga ta’siri

Fermentning substratga ta’sirini quyidagi formulada ko‘rishimiz mumkin:

2-rasm. Fermentning substratga ta’siri

Bunda, ferment substratga ta’sir qilayotganda ular qulf-kalit singari bir-biriga mos kelishi kerak, shundagina ferment-substrat kompleksi hosil bo‘ladi. Ferment substratni parchalab, mahsulot hosil qiladi va o‘zi o‘zgarmasdan qoladi.

3-rasm. Substrat konsentratsiyasining fermentga ta’siri

Fermentlar ta’sir ko’rsatadigan substrat miqdori ortgani sari ferment faolligi ham ortib boradi. Lekin ma’lum darajaga yetgandan so’ng ferment substratga to’yinadi va reaksiya bir chiziqda sodir bo’ladi. Tashqi muhit omillaridan harorat va pHning ortib borishi ferment faolligining kamayishiga olib keladi.

Laktaza fermenti sut tarkibidagi laktozani glyukoza va galaktozagacha parchalaydi. Olimlarning aniqlashicha, laktaza sintezlovchi gen asosan evropoid irqiga oid odamlarda yaxshi ishlaydi, natijada ular sutni bimalol hazm qila oladilar. Mongoloid va negroid irqiga oid odamlarda esa bu gen faqat go’daklikda ishlab, keyinchalik o’z faoliyatini to’xtatadi. Shu sababli mongoloid va negroid odamlarda sut ichish laktoza shakarining hazm bo’lmasligiga va qorin og’rig’iga sababchi bo’ladi.

Odam organizmida fermentlar hazm jarayoniga yordam beradi. So‘lak tarkibida amilaza fermenti bo‘lib, kraxmalni glyukozagacha parchalaydi. Qornimiz ochganda bu ferment ko‘p ishlab chiqariladi. Agar qornimiz ochganda og‘zimizga non solib chaynasak non shirin tuyuladi. Chunki, non tarkibidagi kraxmal amilaza ta’sirida parchalanib glyukoza hosil qiladi.

Sumalak tayyorlash jarayonida ham unayotgan bug‘doy tarkibidagi amilaza undagi kraxmalni parchalaydi. Natijada, sumalakka shakar qo‘shilmasa ham shirin sumalak hosil bo’ladi.

Amilazaning kraxmalga ta’siri bo’yicha quyidagicha tajriba o‘tkazish mumkin:
Ishning maqsadi: so‘lak fermentining kraxmalga ta’sirini o‘rganish

Kerakli jihozlar: bint, kraxmal, yod, quloqtozalagich, suv, idishlar

Bir stakan suvga 1 oshqoshiq kraxmal qo‘shib, aralashtiring.

Hosil bo‘lgan suyuqlikni qaynatib kraxmal kleysteri hosil qiling.

Bintni 10x10 cm qilib kesib oling va kraxmal kleysteriga botiring.

Birozdan so‘ng bintni siqib olib, quriting.

Quloqtozalagichni og‘zingizda biroz ushlab turing. So‘lak paxtaga shimilsin.

Bir bo‘lak bintga ismingizning bosh harfini yozing.

Qo‘lingizni bir-biriga ishqab qizdiring.

Kaftingiz orasida bintni 2-3 minut ushlab turing.

Bir stakan suvga 5-6 tomchi yod qo‘shing

Bintni yodli suvga botirib oling.

Bintni quritish uchun qoldiring.

Bintning harf yozilgan qismida oq rang, qolgan qismida esa to‘q ko‘k rang hosil bo‘ladi.

Xulosa: so‘lak tarkibida kraxmalni parchalovchi amilaza fermenti mavjud. Amilaza fermenti kraxmalni glyukozagacha parchalaydi. Natijada, kraxmal ferment ta’sirida parchalangan qismda rang hosil bo‘lmaydi. Yod ta’sirida ko‘karish kraxmalga xos sifat reaksiyasi hisoblanadi.

O‘quvchilar o‘rganganlari asosida quyidagi savollarga javob qaytaradilar:

Fermentlar qanday hususiyatga ega?

Nega hamma fermentlar ham bir xil moddaga ta’sir etmaydi?

Hujayraning qaysi organoidi fermentlarga boy?

Nima uchun mongoloid irqiga kiruvchi odamlar sut emas, asosan qatiq iste‘mol qiladi?

Amilaza fermentini qanday hosil qilish mumkin?

Kraxmalga xos sifat reaksiyasini qanday amalga oshirish mumkin?

“Fermentlar” mavzusining nazariy qismi amaliy qism bilan mustahkamlanganda o‘quvchilar bilimini oshirishga, olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olishiga erishgan bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор Биология в 3-х томах. М.БИНОМ. лаборатория знаний. 2013. 1-том. 456с.
2. А. Ленинджер. Основы биохимии: в 3-х томах. Пер. с англ.-М.Мир.1985. 367с.
3. Л. Страйер. Биохимия. Пер. с англ.-М.Мир.1984.232 с.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

YANGI AVLOD DARSLIKLAR - KOGNITIV KÓNIKMALARNI SHAKLLANTIRISH OMILI

Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna

Dotsent., (PhD)., Qoraqolpo‘iston Respublikasi pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi “Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus t‘alim metodikalari” kafedراسي

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Finlyandiya t‘alim tajribasi asosida yaratilgan boshlang‘ich sinf matematika darsliklarining mazmunini kognitiv tahlil qilishda muomma va yechimlar ko‘rsatib berilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** yangi ovlad darsliklari, kognitiv yondashuv, Finlyandiya tajribasi, XXI asr ko‘nikmasi, matematika darsligi, xalqaro baholash tizimi, “4K” modeli.*

Biz o‘zgarishlar davrida yashayapmiz va t‘alim tizimi eng yuqori darajada rivojlanishi zarurligi aniq b‘olmoqta. Shuning uchun t‘alim tizimi kelajakga oid masalalarni yeshuvchi yosh avlodning jamiyatda yangi muvafaqiyatlarga yerishishga tayyorgarligini aniqlab, muntazam rivojlanishning kafaloti sifatida xizmat qiladi.

Yoshlarning sifatli ta‘lim olishi ko‘p jihatdan yaratilayotgan darsliklarga bog‘liq. Darsliklardagi bilimni sifatli tarzda berish esa o‘qituvchilarga bog‘lik. Bu borada boshlang‘ich t‘alim darsliklari Finlyandiya t‘alim tajribalar asosida yaratilgan maktabgacha va maktab t‘alim vazirligining 280-sonli buyrug‘i bilan o‘quv dasturi takomillashtirilgan holda 2023-o‘quv yilidan 1-4-sinflarga yangi avlod darsliklari joriy qilindi [1]. U jahon ta‘lim standartlariga javob berish bilan birgalikda xalqaro baholash tizimi PISA, PIRLS, TIMSS dastur talablari to‘liq inobatga olingan XXI asr k‘onikmalariga asoslangan holda ishlab chiqilishi zarur.

Boshlang‘ich sinf darsliklarining tubdan yangilanganligi nafaqat o‘quvchi va ustozlarni, balki ota-onalarni ham quvontirdi. Ammo ular borasidagi tanqidiy fikrlar ham yo‘q emas. Bir yillik tajribaga asoslangan holda ayrim o‘qituvchilarning fikrlariga k‘ora matematika darsligi

juda qiyin, murakkab va topshiriqlar soni 1 darsga 3 va 4 sinflarga bitta dars vaqtida 12-15 misol va masalalar berilganligini tákidlashmoqda. Ushbu holatni biz quyida kognitiv yondashuv asosida: shu jumladan kognitiv tushunchasini keltirib ótamiz. **Kognitiv** (lotincha: *cognitio* „idrok, tasavvur qilish, ishning tahlili“) — xarakter, tarbiya, kuzatish va atrofda dunyoni aks ettirish natijasida ongda rivojlangan bilimlar tizimi (shaxsning). Kognitiv tizimning asosi — fikrlash, ong, xotira va tilning o‘zaro ta’siri; bunday tizimning tashuvchisi insonning miyasi [2]. Shu jumladan 3-sinf matematika darsligi misolida tahlil qilib kórganimizda, darslikning eng boshida berilgan shartli belgilar o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun muhim hisoblanadi. Sababi bu belgilarni o‘quvchilarga o‘qish yilining boshida tanishtirib borilsa, chorak davomida o‘quvchilar ushbu belgilarga o‘zlari rioya qilishga odatlanadi. Bu belgilar bo‘yicha topshiriqlar bajarilib borilsa vaqtdan unumli foydalanishga olib keladi. Quyida oldingi darslik bilan qiyosiy kórinishi berilgan:

Shartli belgilar

SHARTLI BELGILAR:

— og'zaki bajaramiz	— aqlni charxlaymiz
— yozma bajaramiz	— taqqoslaymiz
— birga bajaramiz	— amaliy topshiriq
— uyda bajaramiz	

Amaldagi darslik 2023

2021 oldingi darslik

Ushbu qiyosiy jihatdan 2021 darslikda amaliy topshiriqlar órin olgan. Amaldagi matematika darisligida esa mavjud emas. Lekin mantiqiy topshiriqlar juda ham kóp berilgan. Bu bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Ushbu matematika darsligida óquvchilar nafaqat xisob-kitobni órganib qolmosdan, matematik qonunlar va qoyidalar haqidagi fan ekanini, sonlar sunchalik darajada qiyinlik va katta bólmasin, ularni qóshish, ayirish va kópaytirish qoydalari barcha vaqt bir turda ekanligini tushunadi. Shuning bilan birga o‘trafimizdagi olam, Vatanimiz - O‘zbekdan Respublikasi yeri, u yerdagi shaharlar, ajoyib boyliklar haqida tushinchaga ega bo‘ladi. Bundan tashqari, iqtisodiyot - xojalikni yuritish va biznes sohalari bilan tanishadi. Quyida darsliklardan parchalar berilgan.

6. Qulay usulda yeching.

T	23 + 49 + 17
O‘	100 – 14 – 16
A	19 + 34 – 14
E	58 + 66 + 34
Q	82 – 15 – 25
Y	48 + 17 – 38

Ikki xonali javoblarni kamayish tartibida qo‘yib chiqing. O‘zbekiston daryolari bo‘yida joylashgan chakalakizor qanday ataladi?

7. O‘zbekiston tabiati qanday geografik zonalaridan tashkil topganini aniqlang. Qaysi zona maydoni bo‘yicha eng katta? Qaysi biri eng kichik?

Masalan 3-sinf matematika darsligining 1-bo‘limida takrorlash darslari 15 darsqa qadar berilgan. Bu bolalarda o‘tgan sinfda o‘rganganlarini esga tushirib takroriy mustahkamlab olishga yordam beradi. Shuning bilan yangi materiallarni o‘tishiga ham ason bo‘ladi. Darslikda O‘zbekistonning har bitta regioniga atab yondosh mavzular berilgan. Masalan darslikning I qism 10-dars 31 betidagi mavzu: “Ko‘p xonali sonlar” [2]. Ushbu mavzuga yondosh mavzu Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha materiallardan foydalanib ko‘p xonali sonlarga misol va masalarlar tuzilgan.

10. Ko‘p xonali sonlar

Yondosh mavzu:
Qoraqalpog‘iston
Respublikasi

Katta sonlar, xonalar

1. Sonlarni uchta guruhga bo‘ling:
76, 894, 308, 38, 3, 8, 17, 72, 172, 225, 95, 5.

Bir xonali

Ikki xonali

Uch xonali

3. Matnni o‘qing.

Qoraqalpog‘istonda aholi yashaydigan joylar 6 000 yildan avvalroq paydo bo‘lgan. Hozir u yer 166 600 kvadrat kilometr maydonga ega yirik hudud hisoblanadi. Poytaxti – 325 100 nafar odam yashaydigan Nukus shahri. U aholisi soni ko‘pligi bo‘yicha mamlakatimizdagi beshinchi shahardir.

O‘qish qiyin bo‘lgan sonlarni ko‘rsating. Bu sonlarda nechta raqam ishtirok etgan?

6. Jadvalda berilgan ma‘lumotlarga qarab, savollarga javob bering.
1960-yildan 2010-yilgacha suv sathi qanchaga kamaydi? Agar o‘n yil davomida u yana 2 metrga pasaygan bo‘lsa, 2020-yilda suv sathi necha metr bo‘ldi?

Yil	Suv sathi, m
1960	53
1970	51
1980	44
1990	36
2000	30
2010	28
2020	

Orol dengizi xaritasi

Ushbu darsning 3-masalasida bolalar katta sonlarni o‘qishda va raxamlarni bilishda Qoraqalpog‘iston Respublikasining tarixi va aholi soni bilan tanishadilar. 6 masalada mazmunida esa Orol dengizi bo‘yicha berilgan taqqosiy ma‘lumotlarni topish orqali boshqa viloyot bolalari Orol dengizining tarixi haqqida ma‘lumotga ega bo‘ladi. Darslikning 34 betida “Pozitsiyon sanoq sistemasi” mavzusi berilgan. Yondosh mavzu esa, Xorazm viloyati [3].

Biz arab raqamlari deb ataydigan raqamlar Hindistonda kashf qilingan. Boshqa xalqlarda bo‘lmagan 0 raqami hindlarning muhim kashfiyoti bo‘lgan. Nol borligi tufayli eng uzun sonlarni ham o‘nta raqam yordamida yozish imkoniyati paydo bo‘ldi.

2. Biz pozitsion sanoq sistemasidan foydalanamiz. Bu raqamning qiymati uning joylashgan o‘rniga bog‘liqligini anglatadi. 2, 5, 8 raqamlaridan tuzish mumkin bo‘lgan uch xonali sonlarni ayting. Chiqqan har bir sonda nechta yuzlik, o‘nlik va birlik bor? Har bir sonda nechta to‘liq o‘nlik bor? Nechta to‘liq yuzlik bor?

Ushbu dars materiallari o‘quvchilarni matematikaga bo‘lgan qiziqishlarini orttirib, pozitsiyon sanoq sistemasini o‘rganish orqali Xorazm viloyati tariyxi va Xiva haqida málumotlarni bilib oladi. Ularni yozish ko‘nikmalari ortib, arab sonlari va u yerdagi 0 sonining katta ahamiyatini bilib oladi.

9. Navbatdagi rasm qanday bo‘ladi?

11. Hisoblang.

Muhammad al-Xorazmiy izlanishlari natijasida fanga qanday zamonaviy so‘zlar kirib kelganini bilib oling.

a) Javoblarga mos harflarni o‘shish tartibida qo‘yib chiqing.

A	$60 : 2 - 17$	M	$32 + 7 \cdot 2$
G	$48 : 6 + 8$	O	$54 : 9 + 18$
I	$59 - 6 \cdot 5$	R	$81 : 9 + 19$
L	$180 : 9 - 6$	T	$64 - 8 \cdot 3$

b) Doiraviy misollarni yeching. Javoblarni A harfi qiymatidan boshlab qo‘yib chiqing va so‘zni toping.

G $719 - 87$

L $211 + 508$

B $741 - 249$

E $632 + 109$

A $367 - 156$

R $492 - 125$

Yuqorida berilgan mantiqiy misol va masalalar esa, bolalarning tafakkur qilish va mantiqiy fikirlash kónikmalarining rivojlanishiga asos bóladi. 11-misolda esa bolalar misollarni hisoblash orqali va shundan chiqqan sonlardagi harflarni joylarga to‘gri joylashtirilsalar Muhammad al-Xorazmiyning matematika faniga bog‘lik kiritgan yangi tushunchani bilib oladilar.

Xulosa o‘rnida shuni tákidlash joizki, 1-4 sinflar uchun yaratilgan yangi zamonaviy matematika Finlyandiya tálim tajribalarining fanlar aro bog‘liklik yáni kuchli integratsiyalashuv tamoyiliga asoslanib differensiyal yániy sinf o‘quvchilarini matematika faniga doir tabaqalashgan tarzda tuzilganligi bizni qayratga soldi. Bu esa o‘qituvchilarimizdan kuchli tayyorgarlikni va innovatsion ya‘ni kognitiv yondashuvni taqdim etadi.

Shu tariqa ushbu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, o‘qituvchilarimiz tailimga kognitiv tarzda yondashchalar ularda “4 K” modeliga asoslangan quyidagi asosiy kompetensiyalarni o‘z ichiga olib: kollaboratsiya, kommunikatsiya, kreativ, kritik - tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish yoshlarimizda hayotiy k‘onikmalarni shakllantirib boradilar.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev rahbarligidagi 2023-yil 23-avgust kuni kengaytirilgan videoselektor yig‘ilish qarori.
2. *Хомякова Е.Г. „Информационная-когнитивная система и её актуализация в языке“.* Информационная-когнитивная система и её актуализация в языке Е.Г. Хомякова Коммуникация и образование. Сборник статей. — Под ред. С.И. Дудника. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2004. — С.180-197. Философская антропология. 31-may 2013-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 25-oktabr 2013-yil.
3. I.V.Repyova. Matematika. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinf uchun darslik. — Toshkent: “Novda Edutainment” nashriyoti, 2023.
4. G.Yusupova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativ faollikni shakllantiruvchi metodlar // Metodik qo‘llanma “Tafakkur qanoti” Toshkent – 2021 Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. — Toshkent: “Science and innovation”, 2024. — 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323. <https://idum.uz>

TABIIY FANLAR O‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Umaraliyeva Mamuraxon Tashxodjayevna

*Toshkent farmatsevtika instituti akademik litseyi. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa
doktori (PhD)*

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida tabiiy fanlarni o‘qitishdagi yangi zamonaviy yondashuvlar haqida so‘z boradi. Tabiiy fanlarni o‘qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o‘quvchilarda XXI asr kompetensiyalari hamda tadqiqotchilik va fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish orqali o‘quvchilarni hayot davomida ta’lim olish va o‘rganishga yo‘naltirish nazarda tutilgan holda tabiiy fanlar ta’limining asosiy vazifalari yoritilgan. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish asosida tabiiy-ilmiy

savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotchilikka asoslangan ta’lim modeli mohiyati ochib berilgan. Mazkur model besh bosqichni o‘z ichiga oladi: diqqatni muammoga qaratish (engagement), tadqiq etish (exploration), tushuntirish (explanation), qo‘llash (elaboration), baholash (evaluation).

Kalit so‘zlar: XXI asr kompetensiyalari, tadqiqotchilik kompetensiyalari, fanga oid kompetensiyalar, tadqiqotchilikka asoslangan ta’lim modeli.

Tabiiy fanlarni o‘qitishning maqsadi o‘quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida XXI asr kompetensiyalari, ya’ni kommunikativlik, kreativ fiklash, hamkorlikda ishlash, raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish hamda tadqiqotchilik va fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish orqali o‘quvchilarni hayot davomida ta’lim olish va o‘rganishga yo‘naltirish, ularda faol fuqarolik va kasbiy faoliyat uchun mustahkam poydevor yaratishdan iborat.

XXI asr kompetensiyalari har qanday sohada, ya’ni fan, kasb, jamoatchilik va shaxsiy hayotdagi faoliyatda inson uchun zarur bo‘lgan universal bilim, qobiliyat, ko‘nikma va shaxsiy fazilatlaridir.

Tadqiqotchilik kompetensiyalari quyidagilarni nazarda tutadi: modeldan foydalanish, tadqiqot maqsadini belgilash va reja tuzish, tadqiqot o‘tkazish, tadqiqot natijalarini tahlil qilish, baholash va xulosalash.

Fanga oid kompetensiyalar quyidagilarni nazarda tutadi: tabiiy hodisalarni bilish mohiyatini tushunish, sharhlash, tahlil qilish, baholash; tabiiy hodisalarga oid fundamental qonuniyatlar, tabiatni o‘rganish metodlarini qo‘llash; tabiiy obyekt, hodisa, jarayonlarni loyihalashtirish, modellashtirish; egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida vujudga keladigan muammolarni hal etish maqsadida mustaqil ravishda amalda qo‘llash.

Tabiiy fanlar ta’limining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

o‘quvchilarda hayot davomida o‘rganish va vatanparvarlik, faol fuqarolik, tashabbuskorlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, o‘zaro hurmat, bag‘rikenglik qadriyatlarini tarkib toptirish;

o‘quvchilarda kommunikativlik, kreativlik, jamoada ishlash, mediasavodxonlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish va qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish;

o‘quvchilarda fanga oid asosiy tushuncha, nazariya va qonuniyatlar haqidagi bilimlarni tarkib topshirish;

o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish;

o‘quvchilarni o‘zi va o‘zgalarning salomatligini saqlashga, sog‘lom turmush tarziga rioya qilishga yo‘naltirish;

tabiiy fanlar yutuqlaridan hayotda ezgu maqsadlarda foydalanish, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo‘lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish;

tabiiy fanlarning turli sohalarida faoliyat yurituvchi kasb egalarining faoliyatini tavsiflash orqali o‘quvchilarni ongli ravishda kasb tanlashga yo‘naltirish.

Tabiiy fanlar tadqiqotchilikka asoslangan ta’lim modeli asosida o‘qitiladi.

Tadqiqotchilikka asoslangan ta’lim modelida o‘quvchi tadqiqotchi sifatida o‘z faoliyatini o‘zi rejalashtirishi nazarda tutilgan, o‘qituvchi esa ushbu jarayonda fasilitator, ya’ni o‘quvchini tadqiqotchilikka yo‘naltiradi va o‘quvchi faoliyatini baholaydi.

Mazkur model o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish asosida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan.

Ushbu model turli mamlakatlar ta’lim tizimida 5 E modeli sifatida qo‘llaniladi.

Tadqiqotchilikka asoslangan ta’lim modeli ta’limni tashkil etishda zamonaviy yondashuv bo‘lib, besh bosqichdan iborat: diqqatni muammoga qaratish (engagement), tadqiq etish (exploration), tushuntirish (explanation), qo‘llash (elaboration), baholash (evaluation).

Tadqiqotchilikka asoslangan ta’lim modelidan foydalanish bir necha soatga mo‘ljallangan mavzularni o‘tishda yaxshi samara beradi. Bir soatga mo‘ljallangan mavzularni o‘tishda Tadqiqotchilikka asoslangan ta’lim modelidan foydalanish vaqt nuqtai nazaridan imkoniyatning cheklanganligi har bir bosqichning samaradorligini pasaytiradi.

1-bosqich. Diqqatni jalb etish.

1-bosqich maqsadi o‘quvchilarning tayanch bilimlarini faollashtirish, o‘rganilayotgan obyekt, ilmiy hodisa yoki muammoga e’tibor qaratishga yo‘naltirish, o‘quvchilarda yangi mavzuni o‘rganishga qiziqish uyg‘otish va o‘quvchilar bilimida ko‘p uchraydigan noto‘g‘ri tushunchalarni aniqlashdan iborat.

Diqqatni jalb etish bosqichida o‘qituvchi faoliyati: o‘quvchilarni savollarga javob berishga undaydi; o‘quvchilarni o‘zaro muloqotga undaydi; o‘quvchilarni o‘z fikr va g‘oyalari bilan o‘rtoqlashishga undaydi.

Diqqatni jalb etish bosqichida o‘quvchi faoliyati: savollarga javob beradilar; guruhlararo o‘zaro muloqot qiladilar; o‘z fikr va g‘oyalari bilan o‘rtoqlashadilar.

2-bosqich. Tadqiq etish.

2-bosqich maqsadi savollarga javob izlash, kuzatish, tajriba o‘tkazish hamda tadqiqot natijalaridagi qonuniyatlar, sabab-oqibat bog‘lanishlarni aniqlashdan iborat.

Tadqiq etish bosqichida o‘qituvchi faoliyati: o‘quvchilarga tadqiqot metodlari, mavzuga oid tushunchalar ustida ishlashni taklif etadi; guruhlarni bahs-munozaraga rag‘batlantiradi; o‘quvchilar faoliyatini tashkil etadi, ularni tinglaydi, ko‘rsatmalar beradi.

Tadqiq etish bosqichida o‘quvchi faoliyati: tadqiq etiladigan muammo yuzasidan ilmiy savol (lar) qo‘yadilar va tadqiqot natijalarini bashorat qiladilar; tadqiqotni rejalashtiradilar va o‘tkazadilar; tadqiqot natijalaridagi qonuniyatlarni, sabab-oqibat bog‘lanishlarni aniqlaydilar.

3-bosqich. Tushuntirish.

3-bosqich o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. 3-bosqich maqsadi o‘qituvchi tomonidan savollar berish, ularning javoblarini taqqoslash va o‘quvchilarni asosiy g‘oyalarni o‘rganishga yo‘naltirishdan iborat.

Tushuntirish bosqichida o‘qituvchi faoliyati: savollar berish, o‘quvchi-larning javoblarini taqqoslash orqali ularni o‘rganilayotgan asosiy ilmiy tushunchalarga yo‘naltiradi; mavzuga oid ilmiy tushunchalarga tavsif beradi; mavzuni tushuntirish jarayonida ijodkorlikni namoyon etishi maqsadga muvofiq.

Tushuntirish bosqichida o‘quvchi faoliyati: avval egallagan bilimlariga tayanib ilmiy tushunchalarni izohlaydilar; ilmiy tushunchalarni samarali o‘zlashtirish uchun nafaqat verbal, balki video, audio yoki komyuter dasturlaridan foydalanishlari maqsadga muvofiq.

4-bosqich. Qo‘llash.

4-bosqich maqsadi o‘quvchilarga yangi ilmiy tushuncha va ko‘nikmalarni raqamli va yozma manbalardan foydalanib yangi kontekstda qo‘llashga yordam berishdan iborat.

Qo‘llash bosqichida o‘qituvchi faoliyati: o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida fanlararo integratsiyani ta’minlaydi; xulosa chiqarishga yordam beradigan savollar beradi; yangi va avval o‘zlashtirilgan bilimlar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlikni

asoslovchi qo‘shimcha dalillar keltiradi; ilmiy atamalarning qo‘llanilishini mustahkamlaydi; o‘quvchilarni bilimlarni yangi vaziyatlarda qo‘llashga undaydi.

Qo‘llash bosqichida o‘quvchi faoliyati: egallagan bilim va ko‘nikmalarini qo‘llaydi va rivojlantiradi; xulosa chiqaradilar; yangi va avval o‘zlashtirgan bilim va orttirilgan tajribalar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlikni o‘rnatadilar; yangi ilmiy atamalardan foydalanib yangi savollar beradilar; bilimlarni yangi vaziyatlarga qo‘llaydilar.

5-bosqich. Baholash.

5-bosqich maqsadi formativ va summativ baholash orqali har bir o‘quvchining o‘zlashtirish darajasini aniqlashdan iborat. Baholash o‘quv natijalariga qanchalik erishilgani haqida dalil to‘plashga qaratilgan jarayon.

Baholash bosqichida o‘qituvchi faoliyati: o‘quvchilar bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida fanlararo integratsiyani ta‘minlaydi; xulosa chiqarishga yordam beradigan savollar beradi; yangi va avval o‘zlashtirilgan bilimlar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlikni asoslovchi qo‘shimcha dalillar keltiradi; ilmiy atamalarning qo‘llanilishini mustahkamlaydi; o‘quvchilarni bilimlarni yangi vaziyatlarda qo‘llashga undaydi

Baholash bosqichida o‘quvchi faoliyati: guruhdoshlariga o‘z fikrini bayon etadi va ularning faoliyatini baholaydilar; mezon asosida o‘z bilim va ko‘nikmalarini mustaqil ravishda baholaydilar; o‘zlashtirgan bilimlaridagi bo‘shliqlarni aniqlaydilar.

Har bir bosqich o‘ziga xos funktsiyaga ega va izchil ta‘lim olishga yordam beradi.

Tadqiqotchilikka asoslangan ta‘lim modeli o‘qitish jarayonini maqsad, vazifa va faoliyatdan iborat alohida bosqichlarga ajratish orqali soddalashtiradi. Mazkur model moslashuvchan bo‘lib, uni nafaqat ayrim mavzuga oid darslarni rejalashtirish uchun, balki bob, bo‘lim, chorak, o‘quv yili bo‘yicha ham qo‘llash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Баймишова, П. (2023). Способы применения модели обучения 5 E на практических (лабораторных) уроках физики. Научно-педагогический журнал «Білім-Образование» Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, 105(2), 72–81.
2. Шарифов Галиб Мовсум Оглу Эффективность современной модели обучения в школах и лицеях // Современное педагогическое образование. 2020. №9.
3. <https://www.hmhco.com/blog/5e-instructional-model>
4. <https://www.sdcoe.net/ngss/evidence-based-practices/5e-model-of-instruction>
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

PIRLS DASTURIDAN FOYDALANIB O‘QUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVNING IMKONIYATI

Ne'matova Flora Baxtiyor qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturi orqali o‘quvchilarning savodxonligini oshirishda kognitiv yondashuvning imkoniyatlari o‘rganiladi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning matnni tahlil qilish, tushunish va o‘rganilgan ma'lumotlarni amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada PIRLS dasturining o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini oshirishdagi roli va kognitiv yondashuv bilan uyg‘unlashuvi o‘quv jarayonini samarali qilishda qanday natijalar berishi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: PIRLS dasturi, kognitiv yondashuv, savodxonlik, o‘quvchilar fikrlashi, o‘qish qobiliyati, matnni tahlil qilish, ta’lim samaradorligi.

Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning savodxonligini rivojlantirish har bir davlatning o‘quv tizimi oldidagi eng asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Xalqaro miqyosda savodxonlik darajasini o‘lchashga qaratilgan bir qancha tadqiqotlar va dasturlar mavjud. Shulardan biri PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturi bo‘lib, bu dastur o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashga yo‘naltirilgan xalqaro tadqiqot hisoblanadi. PIRLS dasturi har to‘rt yilda bir marotaba o‘tkaziladi va 4-sinf o‘quvchilarining o‘qish ko‘nikmalarini, matnni tushunish darajasini hamda o‘qishni tahlil qilish qobiliyatlarini baholaydi. Ushbu dastur orqali olingan ma'lumotlar o‘qitish metodikasini takomillashtirish uchun muhim manba hisoblanadi. O‘quvchilarning savodxonligini oshirishda kognitiv yondashuv samarali pedagogik usul sifatida ta’kidlanadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga, ularning fikr yuritish, tahlil qilish va o‘rganilgan bilimlarni amalda qo‘llash qobiliyatlarini oshirishga yo‘naltirilgan. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarga bilimlarni faqat eslab qolish bilan cheklanmasdan, ularni amaliyotda qo‘llash va kengaytirishga imkon yaratadi. Bu yondashuv PIRLS dasturi bilan uyg‘unlashganda, o‘quvchilarning o‘qish va matnni tushunish qobiliyatlari yanada samarali rivojlanadi.

Ushbu dastur - dunyo bo‘ylab o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashga qaratilganligi bilan, dastur natijalari o‘quv jarayonini takomillashtirish, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirishda xizmat qilishi bunda ta’limdagi kognitiv yondashuv o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish, tahlil qilish, muammolarni hal qilish va xulosalar chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu ikkita yon-das-huvning integratsiyasi o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini samarali oshirish imkoniyatini beradi.

Tadqiqotimiz davomida o‘quvchilarning ijodiy faoliyatlarini tashkil etish orqali savodxonligini ta’milashga qaratilgan mashqlar asosida savodxonlik tushunchasiga quyidagicha izoh berishni lozim topdik. Savodxonlik - bu har bir shaxsning yozma matnni tushunish, tahlil qilish, baholash va foydalanish qobiliyati bo‘lib, insonning bilimlarni o‘zlashtirish, o‘z fikrlarini ifoda etish, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish va mustaqil ravishda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun muhim bo‘lgan ko‘nikmadir.

Savodxonlikni oshirishda o‘quvchilarni kitob o‘qishga undash, kutubxonalarga tashrif buyurishni tashkil qilish, o‘quvchilarni matnni tanqidiy baholashga va turli nuqtayi nazarlarni

tahlil qilishga o‘rgatish, ularda matnni chuqur tushunish, axborotni topish, mulohaza yuritish, internet bilan ishlash, ma’lumotlarni topish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat.

PIRLS dasturi doirasida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashda matnni tushunish, tahlil qilish va o‘qilgan materialni eslab qolish qobiliyatlari o‘lchanadi. Ushbu baholash jarayonida o‘quvchilar matnning asosiy mazmunini tushunishlari, matn ichidagi ma’lumotlar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni anglashlari hamda o‘z fikrlarini matnga asoslanib ifodalashlari zarur. Kognitiv yondashuv bu jarayonda o‘quvchilarning fikr yuritish jarayonlarini faollashtiradi va ularga matnni chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. O‘quvchilar nafaqat matnni o‘qiydilar, balki uni tushunish va tahlil qilish orqali o‘z bilimlarini kengaytiradilar. Savodxonlikni rivojlantirishda kognitiv yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri – o‘quvchilarning matnni kontekstual tarzda tushunish qobiliyatini oshirishidir. Matnni o‘qish jarayonida o‘quvchi so‘zlarning ma’nosini, jumlar orasidagi bog‘lanishlarni tushunishi va fikrni to‘g‘ri tahlil qilishi kerak. Bu jarayon kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilarga tahliliy fikrlash va xotiradan foydalanishni o‘rgatadi. O‘qish jarayonida matnning asosiy g‘oyasini ajratib olish, asosiy va ikkinchi darajali ma’lumotlarni tahlil qilish, shuningdek, o‘qilgan ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llash kognitiv yondashuvning muhim jihatlaridir.

PIRLS dasturining kognitiv yondashuv bilan birga qo‘llanilishi o‘quvchilarga o‘qish jarayonida ko‘nikmalarini chuqurlashtirish va mustahkamlashda katta imkoniyat yaratadi. Ushbu dastur orqali o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi nafaqat grammatik bilimlar asosida, balki matnni tushunish va tahlil qilish qobiliyatlari orqali ham o‘lchanadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarga matnni faqat yodlash emas, balki u bilan ishlash, uni chuqur tahlil qilish va yangi ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llash imkoniyatini beradi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning nafaqat savodxonligini oshiradi, balki ularning ijodiy fikrlash va bilimlarni mustaqil rivojlantirish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilarning savodxonligini oshirish jarayonida o‘qituvchi o‘quvchilarning qobiliyatlariga mos individual yondashuvlarni qo‘llashi lozim. Har bir o‘quvchi o‘ziga xos o‘rganish uslubiga ega bo‘lgani uchun o‘qituvchi kognitiv usullardan foydalanib, ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dars mashg‘ulotlarini tashkil qilishi mumkin. Masalan, o‘quvchilarga o‘qilgan matn bo‘yicha savollar berish, ularni muayyan vaziyatlarga qo‘llash yoki matn asosida yangi fikrlar ilgari surishga undash kognitiv yondashuvning samarali usullaridan biri hisoblanadi.

PIRLS dasturi va kognitiv yondashuvni birgalikda qo‘llashning yana bir afzalligi shundaki, o‘quvchilar matnni o‘qish jarayonida nafaqat so‘zlarni tushunadilar, balki ularning turli kontekstlarda qanday ma’noda qo‘llanishini ham anglab oladilar. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar o‘zlarining lug‘at boyligini oshirish bilan birga, matndagi ma’nolarni to‘g‘ri tahlil qilish va tushunish qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar. Matnni kontekstual tarzda tushunish savodxonlikni oshirishning asosiy shartlaridan biri bo‘lib, bu o‘quvchilarning fikr yuritish jarayonida katta rol o‘ynaydi. Shuningdek, PIRLS dasturining kognitiv yondashuv bilan uyg‘unlashuvi o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash va o‘z qobiliyatlarini tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Kognitiv usullar yordamida o‘quvchilar o‘zlarining o‘qish jarayonida qanday xatolarga yo‘l qo‘yayotganliklarini aniqlaydilar va bu xatolarni tuzatish uchun tahlil qilish va o‘z qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga harakat qiladilar. Bu jarayon o‘quvchilarga o‘z-o‘zini boshqarish, o‘z bilimlarini mustahkamlash va ularni amaliyotda qo‘llash imkonini beradi.

PIRLS dasturi va kognitiv yondashuvning uyg‘unligi ta’lim jarayonini yanada samarali va natijador qiladi. Ushbu yondashuv yordamida o‘quvchilar o‘qish jarayonida nafaqat o‘rganilgan bilimlarni eslab qolish, balki ularni tahlil qilish va mustaqil fikr yuritish qobiliyatlarini ham shakllantiradilar. Kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilar o‘zlarining savodxonlik ko‘nikmalarini chuqur o‘rganadilar va bu ko‘nikmalarni turli vaziyatlarda muvaffaqiyatli qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ta’lim va tarbiya jaranida kognitiv yondashuv orqali PIRLS dasturidan foydalanish bir qator imkoniyatlar eshigini ochadi. Jumladan, (1-rasmga qarang).

1 - rasm. Kognitiv yondashuv orqali PIRLS dasturidan foydalanish imkoniyatlari

Savodxonlik insonning hayot sifatini oshirish, bilim olish va ijodiy potensialini rivojlantirish uchun asosiy omillardan biri bo‘lib, kichik maktab yoshidan boshlab o‘quvchilarning sifatli bilim olishini ta’minlash orqali ularni jamiyatda faol fuqaro sifatida tarbiyalashga erishilishi asosiy e’tiborda bo‘lmog‘i zarur. Bu esa, o‘qituvchidan yuqori malaka va tajriba talab etgan holda o‘quv jarayonida bilim berishda quyidagi samarali pedagogik usullarni mohirona qo‘llash orqali bosqichma - bosqich amalga oshiriladi.

O‘qish savodxonligini tahlil qilish: PIRLS natijalarini tahlil qilib, o‘quvchilarning qaysi sohalarida qiynalayotganini aniqlash. Masalan, matnni tushunish, axborotni topish, mulohaza yuritish

Kognitiv qobiliyatlarni baholash: PIRLS dasturi natijalaridan foydalanib, o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini baholash. Bu o‘qish savodxonligi bilan bog‘liq muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Kognitiv yondashuvli o‘qitish: O‘qish savodxonligini oshirishga qaratilgan ta’lim jarayonida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga e’tibor qaratish. Masalan, o‘quvchilarga matnni chuqur tushunish, mulohaza yuritish, axborotni tanqidiy baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun mashg‘ulotlar tashkil qilish. Kognitiv yondashuvni qo‘llashning muhim jihatlari:

Faol o‘rganish: O‘quvchilarni o‘qish jarayoniga faol jalb qilish, mulohaza yuritish, savol-javob qilish va o‘z fikrlarini ifoda etishga undash.

Turli o‘qish usullari: O‘qish usullarini turlicha qilib ko‘rsatish, matnni tushunish, axborotni topish va h.k. bo‘yicha turli mashqlar berish.

Tanqidiy fikrlash: O‘quvchilarni matnni tanqidiy baholashga, xatolarni aniqlashga va turli nuqtayi nazarlarni tahlil qilishga o‘rgatish.

Immersiv texnologiyalardan foydalanish: VR, AR va MR texnologiyalaridan foydalanib, o‘quvchilarga qiziqarli va samarali o‘qish muhitini yaratish.

PIRLS dasturi natijalaridan foydalanib, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirish uchun ulardagi kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish muhimdir. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning bilimlarni puxta o‘zlashtirishga, teran mulohaza yuritishga va muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilar uchun qiziqarli va samarali o‘qish muhitini yaratishga qaratilgan bo‘lib, ularning o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, PIRLS dasturidan foydalanib o‘quvchilarning savodxonligini oshirishda kognitiv yondashuv samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarga matnni o‘qish, uni tushunish, tahlil qilish va amalda qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Kognitiv yondashuv asosida o‘quvchilar nafaqat savodxonlik darajasini oshiradilar, balki ularning ijodiy fikrlash, o‘z-o‘zini boshqarish va mustaqil bilim olish qobiliyatlari ham rivojlanadi. PIRLS dasturining kognitiv yondashuv bilan birgalikda qo‘llanilishi ta’lim jarayonida o‘quvchilarning o‘z bilimlarini kengaytirish va amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini yanada samarali oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu yondashuv kelajakda o‘quvchilarning umumiy savodxonlik darajasini oshirishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Rajabova, K. (2024). PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o‘quvchilarda o‘qish savodxonligini shakllantirishning metodik talablari. *Development and innovations in science*, 3(5), 12-24.
2. Axmedova, S. (2024). Ta’lim sohasini rivojlantirishda STEAM yondashuv, PIRLS xalqaro baholash dasturi. *Pedagogika, psixologiya va ijtimoiy tadqiqotlar*.| *Journal of pedagogy, psychology and social research*, 3(5), 404-407
3. Quدراتova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o‘quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 2(5), 76-81.
4. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idioslubiga kognitiv yondashuv. *Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде*, 412-416.
6. Usmonova, Z. (2024). Kognitiv metafora nazariyasi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(3), 70-72.
7. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
8. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
9. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the

development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

RUS TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING DIALOGGA KIRISHA OLIISH KO‘NIKMASINI KOGNITIV YONDASHUV ORQALI RIVOJLANTIRISH

Rakhmonova Vazira Kaimovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Ekologiya va geografiya kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tili darslarida o‘quvchilarning dialogga kirishish ko‘nikmasini kognitiv yondashuv orqali rivojlantirish masalasi o‘rganiladi. Kognitiv yondashuv til o‘rgatishda o‘quvchilarning fikrlash, tahlil qilish va amaliyotda qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Maqolada o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirish, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvlarini shakllantirishga urg‘u berilgan. Kognitiv usullar yordamida o‘quvchilar tilni chuqurroq o‘zlashtirib, turli kommunikativ vaziyatlarda o‘zaro muloqotga kirishish ko‘nikmalarini samarali rivojlantiradilar. Ushbu yondashuv ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishda innovatsion pedagogik metod sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Kalit so‘zlar: kognitiv yondashuv, dialogga kirishish, kommunikativ kompetensiya, rus tili o‘rgatish, fikrlash qobiliyati, til o‘rgatish metodikasi, ijodiy yondashuv.

Hozirgi davrda xorijiy tillarni, jumladan, rus tilini o‘rganish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Axborot texnologiyalari va global kommunikatsiyalarning jadal rivojlanishi tufayli, xalqaro aloqalar kengayib bormoqda. Shu bilan birga, o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini, xususan, dialogga kirishish qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Til – bu aloqa vositasi bo‘lib, o‘quvchilar o‘z fikrlarini to‘g‘ri ifoda etish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish uchun bu qobiliyatni rivojlantirishi zarur. Shu nuqtai nazardan, kognitiv yondashuv orqali til o‘rgatish samarali pedagogik usullardan biri sifatida qabul qilinmoqda. Kognitiv yondashuv insonning idrok, fikrlash va o‘rganish jarayonlariga asoslangan metodik uslubdir. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish va til o‘rganish jarayonida olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llashga yo‘naltirilgan. Dialogga kirishish qobiliyatini kognitiv yondashuv orqali rivojlantirish o‘quvchilarning o‘zlashtirishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada rus tili darslarida o‘quvchilarning dialogga kirishish qobiliyatini kognitiv yondashuv asosida rivojlantirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Ma‘lumki, dialogga kirishish qobiliyati til o‘rganishda asosiy maqsadlardan biridir. Dialog – ikki yoki undan ortiq shaxslar o‘rtasidagi fikr almashish jarayoni bo‘lib, bunda o‘quvchi nafaqat til grammatikasi va leksikasini bilishi kerak, balki nutqiy faoliyat jarayonida to‘g‘ri ifoda etish qobiliyatiga ega bo‘lishi lozim. Kognitiv yondashuvning afzalligi shundaki, u o‘quvchilarning fikr yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishga asoslangan bo‘lib, ularning o‘rganish jarayonida faol ishtirok etishlarini ta‘minlaydi. Kognitiv yondashuvga ko‘ra, o‘quvchilarga beriladigan bilim faqat yodlab olish orqali emas, balki ularni o‘zlashtirish va amaliyotda qo‘llash orqali mustahkamlanadi. Rus tili darslarida kognitiv yondashuvdan foydalanish o‘quvchilarga tilni o‘zlashtirishda asosiy ko‘nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar dialogga kirishishda qo‘llanadigan asosiy til birliklarini o‘rganishdan tashqari, ularni turli kommunikativ vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatini ham o‘zlashtiradilar. Masalan, o‘qituvchi

o‘quvchilarga biror mavzu yuzasidan muammo qo‘yadi va bu muammoni hal qilish jarayonida ularni faol dialogga jalb qiladi. Bunda o‘quvchilar fikrlash orqali muammoni tahlil qilish va tegishli javob topish qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Kognitiv yondashuvda o‘quvchilar tilni amaliy kontekstda o‘rganadilar, bu esa ular tomonidan til birliklarini eslab qolishni va ulardan foydalanishni osonlashtiradi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar nafaqat tilning grammatik qoidalarini, balki turli vaziyatlarda qanday qilib to‘g‘ri foydalanishni ham o‘rganadilar. Masalan, o‘qituvchi bir necha o‘quvchidan vaziyatli rollar o‘ynashni talab qilishi mumkin, bunda o‘quvchilar o‘zaro muloqot orqali turli kommunikativ rollarni bajaradilar. Bu uslub nafaqat til o‘rgatish, balki o‘quvchilarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shadi.

Shuningdek, kognitiv yondashuv rus tili darslarida o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuvchan tarzda yondashishni talab qiladi. Har bir o‘quvchi o‘ziga xos o‘quv uslubiga ega bo‘lib, ularning kognitiv qobiliyatlari ham bir-biridan farq qiladi. Shu sababli, darslarda har bir o‘quvchining kognitiv xususiyatlarini inobatga olgan holda yondashuvlarni tanlash zarur. O‘qituvchi o‘quvchilarning qobiliyatlariga qarab ularga individual topshiriqlar berishi va dialogga kirishish bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar tashkil qilishi mumkin. Rus tili darslarida kognitiv yondashuvni qo‘llashning yana bir muhim jihati shundaki, bu yondashuv orqali o‘quvchilar o‘zlarining til ko‘nikmalarini mustaqil rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Kognitiv usullar yordamida o‘quvchilar o‘z-o‘zini nazorat qilish, o‘z-o‘zini tahlil qilish va o‘z til bilimlarini mustahkamlash qobiliyatlarini shakllantiradilar. Bunda o‘qituvchi o‘quvchilarga yo‘naltiruvchi bo‘lib, ularni mustaqil o‘rganish jarayonida qo‘llab-quvvatlaydi. Masalan, o‘qituvchi o‘quvchilarga mustaqil ravishda turli dialoglar tayyorlashni va ularni o‘zaro mashq qilishni topshirishi mumkin. Bu esa o‘quvchilarning o‘quv jarayonida faolligini oshiradi va ularni tilni yanada samarali o‘zlashtirishga rag‘batlantiradi.

Shuningdek, kognitiv yondashuv asosida dialogga kirishish qobiliyatini rivojlantirish nafaqat o‘quvchilarning lingvistik ko‘nikmalarini, balki ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Dialog o‘quvchilarni bir-birlariga savollar berishga, fikrlarni tanqidiy tahlil qilishga va yangicha g‘oyalarni ilgari surishga undaydi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning tilga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va o‘rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Rus tili darslarida o‘quvchilarning dialogga kirishish qobiliyatini kognitiv yondashuv orqali rivojlantirish til o‘rganish jarayonining samaradorligini oshirishga katta hissa qo‘shadi. Kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilar nafaqat til qoidalarini o‘zlashtiradilar, balki ularni turli kommunikativ vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatini ham rivojlantiradilar. Shu bilan birga, bu yondashuv o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini, ijodiy yondashuvlarini va o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi. O‘qituvchilarning asosiy vazifasi esa o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olib, ularning til ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun eng samarali pedagogik usullarni tanlashdan iboratdir.

Dialogga kirishish qobiliyati - bu boshqa odamlar bilan muloqot o‘rnatish, suhbatni boshlash va mazmunli so‘z ta‘minlash qobiliyatidir. Bu qobiliyat tashabbus, ochiqlik, hurmat, tushunish, talaffuz, tanishtirish, munosabat, savol berish, o‘zaro ta‘sir kabi xususiyatlarni o‘z ichiga oladi:

Tashabbus - suhbatni boshlashga qiziqish va qobiliyat.

Ochiqlik - suhbatdoshga nisbatan ochiq va do‘stona muloqot qilish.

Hurmat - suhbatdosh fikrini tinglash va hurmat bilan munosabatda bo‘lish.

Tushunish - suhbatdoshning fikrini tushunish va uning nuqtai nazariga mos ravishda muloqot qilish.

Talaffuz - aniq va tushunarli tarzda gapirish.

Tanishtirish - o‘zini aniq va tushunarli ravishda tanishtirish.

Munosabat - suhbatdoshga nisbatan mos ravishda muloqot qilish.

Savol berish - mavzuga mos savol berib, suhbatni davom ettirish.

O‘zaro ta’sir - suhbatdoshning fikrlariga javob berib, muloqotni rivojlantirish.

Yuqoridagi tahlil va o‘rganishlarimiz, nazariy va amaliy yondashuvlarimiz xulosasi asosida biz o‘quvchilarning dialogga kirishish qobiliyatiga quyidagicha ta’rif berishni lozim topdik:

Dialogga kirish qobiliyati har bir insonga o‘z hayotini muvaffaqiatli qilishda yordam beradi. Bu qobiliyat shaxsiy va ijtimoiy hayotimizga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, yangi tanishlar ortirib, muno-sabatlarni mustahkamlashga, ma’lumot almashishga va hamkorlik qilishga yordam beradi.

Tadqiqotlarimiz shuni isbotladiki, rus tili darslarida o‘quvchilarning dialogga kirisha olish ko‘nikmasini rivojlantirish uchun kognitiv yondashuv muhim bo‘lib, ushbu yondashuv orqali o‘quvchilarning til va tafakkur jarayonlariga ta’sir qilib, ularning muloqot qobiliyatini oshirishni ta’minlaydi. Kognitiv yondashuv orqali dialogga kirisha olish ko‘nikmasini rivojlantirishning bir nechta quyidagi usullaridan tadqiqot davomida foydalandik (1- rasmga qarang).

1-rasm. Kognitiv yondashuvli dialogga kirishish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi usullar

Rus tili darslarida o‘quvchilarning dialogga kirisha olish ko‘nikmasini rivojlantirish uchun kognitiv yondashuvli o‘quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish belgilangan natijadorlikni ta’minlashga yordam beradi. O‘quvchilarda ijodkorlik, lug‘at boyligini oshirish, erkin so‘zlash, tasavvur qilish orqali anglash kabi hayotiy ko‘nikmalar tarkib topadi. Mazkur usullar o‘ziga xos yo‘nalish va vazifalarga asoslanib faol ta’lim metodlari talablariga javob eradi. Jumladan, (1- jadvalga qarang).

Rus tili darslarida kognitiv yondashuvli faol ta’lim usullaridan foydalanish imkoniyatlari

1. Til va tafakkurni rivojlantirish:		
So‘z boyligini kengaytirish	Grammatika qoidalarini tushunish	Mulohaza yuritish
Rus tilida qo‘llaniladigan so‘zlarni va iboralarni o‘rganish orqali o‘quvchilarning so‘z boyligini kengaytirish	Rus tili grammatikasining asosiy qoidalarini tushunish orqali o‘quvchilar to‘g‘ri va aniq so‘zlashni o‘rganadilar	Turli mavzularni muhokama qilish va o‘z fikrlarini ifodalash orqali o‘quvchilarning mulohaza yuritish ko‘nikmasini rivojlantirish.
2. Muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish		
Rollarni o‘ynash:	Muhokama va bahslar:	Virtual muloqot:
O‘quvchilar turli rollarni o‘ynab, dialog qurishni mashq qilishlari mumkin. Masalan, o‘konga borish, shifokor olib borish, qo‘shni bilan muloqot qilish	Turli mavzularni muhokama qilish va bahslar o‘tkazish. O‘quvchilar o‘z fikrlarini ifodalash, boshqalarning fikrlarini tinglash va mulohaza yuritish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.	Virtual muhitda muloqot qilish orqali o‘quvchilarning rus tilida so‘zlashish ko‘nikmalarini oshirish
3. Ijodiy yondoshuvlar:		
Ijodiy yozuv	Teatrlash:	Rasmlar orqali muloqot:
O‘quvchilar rus tilida hikoyalar, she‘rlar yozishlari mumkin. Bu ularning til boyligini kengaytirish, ijodiy fikrlash va o‘z fikrlarini to‘g‘ri ifodalashga yordam beradi	O‘quvchilar rus tilida teatr qo‘yishlari mumkin. Bu ularning voz berish, harakatlanish, mimika va boshqa ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.	Rasmlarni qo‘llab, o‘quvchilar rus tilida so‘zlashishlari mumkin.
4. Kognitiv o‘yinlar:		
"Kim tez?": So‘zlarni tezroq aytish orqali tilni tez qo‘llash ko‘nikmasi rivojlanadi..	"So‘z zaynati": So‘zlar va iboralarni topish, ularni to‘g‘ri qo‘llash orqali til boyligini kengaytiriladi.	"Rollarni o‘ynash": Turli rollarni o‘ynab, dialog qurish ko‘nikmasi rivojlanadi.
5. Immersiv texnologiyalar:		
VR va AR: Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari orqali o‘quvchilar turli madaniyatlar va muhitlarni tajriba qilib ko‘rishlari, turli rollarni o‘ynashlari va rus tilida muloqot qilishni mashq qilishlari mumkin.		

Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilarning til va tafakkur jarayonlarini rivojlantirib, ularning rus tilida muloqot qilish qobiliyatini oshirishi statistik tahlillar orali aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, rus tili darslarida o‘quvchilarning dialogga kirishish ko‘nikmasini kognitiv yondashuv orqali rivojlantirish til o‘rganish jarayonining samaradorligini oshiradigan muhim vositadir. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning nafaqat lingvistik bilimlarini chuqurlashtiradi, balki ularning fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Bu yondashuv, ayniqsa, o‘quvchilarning mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini shakllantirishga katta hissa qo‘shadi va ularga turli kommunikativ vaziyatlarda muvaffaqiyatli muloqot qilish imkonini beradi. Shu tariqa, kognitiv yondashuv o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni kuchaytirib, o‘quvchilarning tilni chuqur o‘zlashtirishiga, shuningdek, ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan innovatsion yondashuv sifatida muhim o‘rin egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ilgizova, M. A. (2024). Kognitiv lingvistika va ingliz va rus tillarining qiyosiy tahlili: kognitiv yondashuv. Conferencea, 72-74.
2. Qudratova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o‘quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. Молодые ученые, 2(5), 76-81.
3. Turdiyeva, N. (2024). Yozuvchi idioslubiga kognitiv yondashuv. Проблемы инновационного и интегративного развития иностранных языков в многоязычной среде, 412-416.
4. Usmonova, Z. (2024). Kognitiv metafora nazariyasi. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(3), 70-72.
5. Абдукодилова, П., & Эркабоева, М. (2024). Интегратив yondashuv asosida o‘quvchilarda tayanch va fanga oid xususiy kompetensiyalarni shakllantirish. Общество и инновации, 5(8/S), 113-117.
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
7. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

IJODIY MASHQLARNI BAJARISH JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING INGLIZ TILIDA MULOQOTGA KIRISHISH QOBILIYATINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Qo‘ldosheva Nigoraxon Avezmurodovna

Buxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ijodiy mashqlar orqali o‘quvchilarning ingliz tilida muloqot qilish qobiliyatini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Ijodiy vazifalar, yozma va og‘zaki mashqlar, o‘yinlar, guruhli ishlanmalar va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol muloqotga jalb qiladi. Ijodiy yondashuvlar o‘quvchilarning nafaqat til ko‘nikmalarini, balki ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, o‘qituvchining metodik yondashuvi ijodiy mashqlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim o‘rin tutadi.*

***Kalit so‘zlar:** ijodiy mashqlar, ingliz tilida muloqot, ta‘lim metodlari, yozma vazifalar, o‘yinlar, guruhli ishlanmalar, zamonaviy texnologiyalar, til ko‘nikmalari, ijodiy fikrlash, o‘qituvchi yondashuvi.*

Ingliz tilini o‘rgatishda muloqot qilish qobiliyatini oshirish ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, unda turli metodlar va yondashuvlar qo‘llaniladi. Bularning ichida ijodiy mashqlar o‘quvchilarning ingliz tilida samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada ijodiy mashqlarni qo‘llashning turli yo‘llari, ularning ta‘lim jarayonida ahamiyati va o‘quvchilarning muloqot qobiliyatini oshirishga xizmat qiladigan usullar ko‘rib chiqiladi. Ta‘lim jarayonida ijodiy mashqlar o‘quvchilarga nafaqat til o‘rganish jarayonini yengillashtiradi, balki o‘z fikrlarini erkin ifodalash, tilni amalda qo‘llash imkonini beradi. Bu usul o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi, ularni faol ishtirokchi bo‘lishga rag‘batlantiradi. Ijodiy mashqlarni qo‘llashda asosiy maqsad o‘quvchilarning faolligini ta‘minlash va ularni real hayotda muloqot qilishga tayyorlashdir. Shu maqsadda ijodiy vazifalar, o‘yinli mashqlar, guruhli ishlanmalar, yozma vazifalar va zamonaviy texnologiyalardan foydalaniladi.

Ijodiy mashqlar o‘quvchilarning tilga qiziqishini oshirish va ularni faol muloqotga jalb qilish uchun samarali vositadir. Mashqlar orqali o‘quvchilar yangi so‘zlar, iboralar, grammatik qoidalarni o‘zlashtirish bilan birga, ularni amaliyotda qanday qo‘llashni ham o‘rganadilar. Masalan, ingliz tilida muloqot qilishga tayyorlash jarayonida roliklar, film parchalari va audio materiallardan foydalanish orqali o‘quvchilarni turli vaziyatlarga jalb qilish mumkin. Bunday vaziyatlar o‘quvchilarni real hayotga tayyorlashda katta yordam beradi, chunki ular o‘zlarini bunday sharoitlarda qanday tutishlari, qanday so‘z va iboralarni qo‘llashlarini o‘rganadilar.

Muloqot qobiliyatini rivojlantirishda ijodiy mashqlarning yana bir muhim turi – bu yozma vazifalardir. Yozma mashqlar o‘quvchilarning so‘z boyligini kengaytirish, grammatik qoidalarni amalda qo‘llash ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, o‘quvchilarga ingliz tilida insho yozish, muayyan mavzuda fikr yuritish yoki rasm, film haqida hisobot tayyorlash kabi vazifalar beriladi. Bu jarayonda o‘quvchilar o‘z fikrlarini ifodalash, ulardan muloqotda foydalanish qobiliyatlarini oshiradilar. Shuningdek, ijodiy yozuv mashqlari o‘quvchilarni tilni chuqurroq o‘rganishga va grammatikani tushunishga undaydi. Yozma mashqlar davomida o‘quvchilar o‘zlari o‘rganayotgan so‘z va iboralarni mantiqiy bog‘lashni o‘rganadilar, bu esa ularning tilni o‘zlashtirish jarayonini osonlashtiradi. Shu bilan birga, o‘quvchilar yozma mashqlarda mustaqil fikrlashga, o‘z fikrlarini kengroq ifodalashga harakat qilishadi. Bu esa ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ingliz tilida muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishda o‘yinlar ham samarali usullardan biridir. O‘yinli mashqlar o‘quvchilarga o‘zlarini erkin his qilishlari uchun qulay sharoit yaratadi va ularning tilni yanada yaxshi o‘rganishlariga yordam beradi. O‘yinlar davomida o‘quvchilar til

ko‘nikmalarini mustahkamlab, bir-birlari bilan muloqot qilishni o‘rganadilar. Masalan, rolli o‘yinlar – bu o‘quvchilarga turli muloqotli vaziyatlarda o‘zlarini qanday tutishlarini o‘rganish imkonini beradigan samarali usullardan biridir. Bu usulda o‘quvchilar o‘zlariga berilgan vazifalarni hal qilish uchun ijodiy fikrlashlari, yangi iboralarni qo‘llashlari kerak bo‘ladi. Bu jarayon o‘quvchilarning nafaqat muloqot qobiliyatini oshiradi, balki ularning ijodiy salohiyatini ham rivojlantiradi.

Bundan tashqari, guruhli ishlanmalar ham ingliz tilida muloqot qobiliyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Guruhli mashqlar davomida o‘quvchilar bir-biri bilan o‘zaro muloqot qiladi, birgalikda ishlashni, fikr almashishni o‘rganadilar. Guruhli loyihalar orqali o‘quvchilar o‘zaro yordam ko‘rsatishni, muammolarni birgalikda hal qilishni o‘rganadilar. Masalan, guruh bilan ingliz tilida taqdimot tayyorlash, loyiha himoyasi kabi vazifalar o‘quvchilarni faol ishtirokchi bo‘lishga undaydi va ularning til o‘rganish jarayoniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Ijodiy mashqlarni amalga oshirishda o‘qituvchining metodik yondashuvi muhim o‘rin tutadi. O‘qituvchi o‘quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos keladigan mashqlarni tanlash orqali ta‘lim jarayonini samarali tashkil qilishi mumkin. Ijodiy mashqlarni to‘g‘ri tanlash va ularni o‘quvchilar qiziqishlariga moslashtirish orqali o‘qituvchi dars jarayonida o‘quvchilarning faol ishtirokini ta‘minlaydi va ularning til o‘rganish jarayonidagi motivatsiyasini oshiradi.

O‘qituvchi o‘quvchilarning yutuqlarini maqtash, ularga rag‘bat berish orqali ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashi va mashqlarni muvaffaqiyatli bajara olishlariga ishonirishi kerak. Buning uchun o‘qituvchilar ijodiy vazifalarni bosqichma-bosqich murakkablashtirib, o‘quvchilarning rivojlanishiga ko‘maklashadi. Shuningdek, o‘qituvchilar ijodiy yondashuvlarni qo‘llash orqali dars jarayonini qiziqarli va samarali qilishi mumkin. Ijodiy mashqlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining roli ham katta. Texnologiyalar, masalan, interaktiv taxtalar, onlayn resurslar, videodarsliklar orqali o‘quvchilarning mustaqil ravishda til o‘rganishlariga ko‘mak beradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar o‘quvchilarga tilni yanada qiziqarli va samarali tarzda o‘rganish imkonini beradi. Masalan, onlayn platformalar orqali o‘quvchilar ingliz tilida muloqot qilishni mashq qilishlari, yozma vazifalarini bajarishlari mumkin. Ijodiy mashqlar o‘quvchilarni ingliz tilida erkin muloqot qilishga tayyorlashda muhim vositadir. Bu mashqlar orqali o‘quvchilar nafaqat tilni o‘rganishadi, balki o‘zlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi, erkin muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi va hayotiy vaziyatlarda tilni samarali qo‘llashga o‘rganadi. Bunday mashqlar o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni kelgusida muloqot qilishda muvaffaqiyatga erishishlariga tayyorlaydi. Ijodiy mashqlarni amalga oshirishda ta‘lim vositalari va texnologiyalardan foydalanish ham o‘quvchilarni tilni o‘rganishga yanada motivatsiya qiladi. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, interaktiv taxtalar, videodarsliklar va onlayn resurslardan foydalanish orqali o‘quvchilar tilni qiziqarli va samarali o‘rganishlari mumkin. Shuningdek, texnologiyalar o‘quvchilarga mustaqil ravishda mashq qilish va muloqot qilish imkoniyatini beradi. Bu esa ularning individual rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy mashqlar o‘quvchilarning ingliz tilida muloqot qilish qobiliyatini oshirishda eng samarali vositalardan biridir. Ular o‘quvchilarning tilga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol ishtirokchi bo‘lishga undaydi va o‘z fikrlarini erkin ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi. Ijodiy mashqlar orqali o‘quvchilar nafaqat tilni yaxshi o‘rganishadi, balki ularning ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari ham rivojlanadi. Shu sababli, o‘qituvchilar ijodiy mashqlarni dars jarayonida qo‘llashda ularning samaradorligini oshirish uchun o‘quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olishlari lozim. To‘g‘ri tanlangan va ijodiy

yondashuvlar asosida tashkil etilgan mashqlar o‘quvchilarning ingliz tilida muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi va ularning tilni amaliyotda qo‘llash malakalarini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ergasheva, G., & Inamova, G. (2024). Ingliz tilida to‘g‘ri talaffuz ko‘nikmalarini o‘rgatish usullari (o‘zbek til o‘rganuvchilari misolida). *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(3), 104-108
2. G‘aniyeva, H. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o‘rgatishning zamonaviy usullari. *Maktabgacha ta’lim jurnali*, 6(6).
3. Solidjonov, D. (2023). Xorijiy til sifatida ingliz tilini o‘rganish uchun eng yaxshi elektron manbalar. *Qo‘qon universiteti xabarnomasi*, 363-365.
4. Maxmudova, M., & Azimova, M. (2023). Bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirish mexanizmlari (ingliz tili materiallari asosida). *Общество и инновации*, 4(2), 233-237.
5. Muhammedova, M. (2024). Ingliz tilini o‘qitishning zamonaviy metodlari. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(4), 151-154.
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
7. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA ANIQ VA TABIIY FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Karimova Moxira Odambayevna
Urganch shahar 19-son maktab o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning bilish jarayonini chuqurlashtirish, ularni faol ravishda dars jarayoniga jalb qilish va ilmiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan. Milliy va xalqaro tajribalar asosida o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalar va amaliy mashg‘ulotlarga asoslangan yondashuvlarini kengaytirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Maqolada*

aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining tanqidiy fikrlash, eksperiment asosida bilim olish va o‘quv jarayonidagi faol ishtirokini kuchaytirish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: kognitiv yondashuv, aniq fanlar, tabiiy fanlar, metodik mahorat, tanqidiy fikrlash, o‘qituvchilarni rivojlantirish, tajriba asosida o‘qitish, zamonaviy texnologiyalar, amaliy mashg‘ulotlar.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Bu fanlar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, sabab-oqibatni tushunish, eksperiment va kuzatish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu boisdan o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish va ularni yangi yondashuvlar bilan boyitish zarurati ortib bormoqda. Kognitiv yondashuv bu jarayonda asosiy yondashuvlardan biri bo‘lib, o‘quvchilarning bilish jarayonlariga e‘tibor qaratadi va ularning nazariy bilimlarini amaliy ko‘nikmalar bilan bog‘lashga qaratilgan. Ushbu maqolada kognitiv yondashuvning aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi va uning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kognitiv yondashuvning mohiyati. Kognitiv yondashuv o‘qituvchilarga o‘quvchilarning fikrlash va tushunish jarayonlarini chuqur o‘rganish va bu jarayonlarga mos pedagogik metodlarni qo‘llash imkonini beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning bilish faoliyatini faqat ma‘lumot yodlashdan iborat emas, balki ularning o‘z bilimlarini mustaqil ravishda tushunish, tahlil qilish va yangiliklar yaratishga imkon beruvchi jarayon sifatida ko‘radi. Aniq va tabiiy fanlar sohasida bu yondashuv o‘quvchilarni tajriba va kuzatuv orqali bilim olishga yo‘naltiradi. Fizika, matematika, biologiya, kimyo va boshqa fanlarda kognitiv yondashuv bilimlarning chuqur anglanishiga, amaliyotga tatbiq qilinishiga yordam beradi. O‘quvchilar nazariyani o‘rganibgina qolmay, balki uni laboratoriya tajribalari orqali tasdiqlash va ilmiy dalillar asosida tahlil qilishga o‘rganadilar.

Aniq va tabiiy fanlarda kognitiv yondashuvning afzalliklari. Aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilari uchun kognitiv yondashuvning eng asosiy afzalliklaridan biri o‘quvchilarning o‘quv jarayoniga faol jalb etilishidir. Ushbu yondashuv orqali talabalar faqat passiv tinglovchilar sifatida emas, balki bilish jarayonining faol ishtirokchilariga aylanadi. Tajriba, kuzatish va muammolarni hal qilish jarayonlari orqali ularning bilimlarini chuqurlashtirish va rivojlantirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Masalan, matematikada muammolarni yechish jarayoni o‘quvchilarning mantiqiy tahlil qilish, algoritmik fikrlash va muammolarni bosqichma-bosqich hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Fizika va kimyo fanlarida esa tajriba o‘tkazish orqali o‘quvchilar nazariy bilimlarni real hayotdagi hodisalar bilan bog‘lash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning bilimlarini chuqurroq o‘zlashtirishlariga yordam beradi.

Milliy yondashuvlar. O‘zbekistonda kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish bo‘yicha bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta‘lim tizimida interaktiv va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish orqali o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan mustahkamlashga e‘tibor qaratilmoqda. Milliy tajribada o‘quvchilarning tajriba asosida o‘rganishini kuchaytirish uchun zamonaviy laboratoriyalar tashkil etilmoqda va ta‘lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga harakat qilinmoqda. Biroq, milliy ta‘lim tizimida hali ham kognitiv yondashuvni to‘liq joriy qilishga to‘sqinlik qiluvchi omillar mavjud. Asosiy muammolardan biri o‘quv dasturlarining yangilanishi va zamonaviy pedagogik yondashuvlarga moslashishi jarayonida ba‘zi qiyinchiliklarning mavjudligidir. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar va kognitiv yondashuv texnikalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhimdir.

Xalqaro tajribalar. Xalqaro tajriba kognitiv yondashuvning aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarini tayyorlashda samarali ekanligini ko‘rsatadi. AQSh, Kanada va Germaniya kabi davlatlarda kognitiv yondashuv keng qo‘llanilib, o‘quvchilarning bilim olish jarayoni faqat nazariy bilimlarga emas, balki amaliyotga asoslanadi. Ushbu yondashuv orqali talabalar ko‘proq o‘rganish jarayonida ishtirok etadilar va mustaqil ravishda ilmiy muammolarni hal qilishga o‘rganadilar. Masalan, STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ta’limi doirasida talabalar ilmiy tadqiqot va tajribalar orqali muammolarni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va yechimlar yaratish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Finlandiya ta’lim tizimida ham aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha kognitiv yondashuv o‘quvchilarning ilmiy-texnikaviy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan yondashuv hisoblanadi.

Muammolar va ularni hal qilish yo‘llari. Aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish yo‘lida bir qancha muammolar mavjud. Eng asosiy muammolardan biri o‘qituvchilarning zamonaviy o‘qitish texnologiyalari bilan yetarlicha tanish emasligidir. Bu esa ularning kognitiv yondashuvni to‘liq amalga oshirishlariga to‘sqinlik qiladi. Shuningdek, o‘quv dasturlarining yangilanishi va texnologik vositalar bilan ta’minlanishidagi kamchiliklar ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Muammoni hal qilish yo‘llaridan biri o‘qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish dasturlarini tashkil etishdir. Ushbu dasturlar orqali ularni zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, kognitiv yondashuv asosida o‘qitish texnikalari bilan tanishtirish va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish lozim. Shuningdek, o‘quv materiallarini zamonaviy talablar asosida yangilash va raqamli vositalardan keng foydalanish ham muhim yechimlar qatoriga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirzakulova, N. (2024). Talabalarning Amaliyot Davrida Pedagogik Mahoratini Rivojlantirish. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(13), 58-61.
2. Xolboyeva, I. F. (2024). Bo‘Lajak O‘Qituvchilarda Kognitiv Yondashuv Asosida Pedagogik Ijodkorlikni Rivojlantirishning Pedagogik Jihatlarini. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 410-413.
3. Nematillaevna, Z. D. (2023). Integrativ Yondashuv Asosida Kasbiy Pedagogik Faoliyatga Tayyorlash Tamoyillari. *Science And Innovation*, 2(Special Issue 14), 502-509.
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
6. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

KOGNITIV YONDASHUV ORQALI O‘QUVCHILAR IQTIDORINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK OMILLARI

¹Musurmanov R., ²Musurmonova M.

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Umumiy pedagogika” kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Boshlang‘ich ta’limda matematika va tabiiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada dars jarayonida o‘quvchilarga kognitiv yondashuv orqali iqtidorlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: kognitiv yondashuv, o‘quvchilar, o‘quv jarayoni, iqtidorni rivojlantirish, pedagogik-psixologik omillar, iqtidorni kashf etish, kognitiv pedagogika.

Bola yosh hususiyatlariga qarab jismoniy, psixologik va fiziologik jihatdan o‘zgarib rivojlanib boradi, ayniqsa bu rivojlanish bolalik va o‘smirlik davrlarida tezlashadi. Insonning ushbu davrlarda «... ham jismoniy, ham psixik jihatdan o‘shishi, o‘zgarishi bilan shaxs sifatida kamolga yetadi. Bunda berilayotgan tarbiya maqsadga muvofiq ta’sir etishi natijasida bola jamiyat a’zosi sifatida kamol topib, murakkab ijtimoiy munosabatlar tizimida o‘ziga munosib o‘rin egallaydi» [3]. Demak o‘quvchining iqtidorini to‘g‘ri aniqlash, to‘g‘ri baholash, turli vaziyatlarda, faoliyat jarayonida kuzatib borish va ijodiy salohiyatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish kerak bo‘ladi. O‘qituvchidagi bu kabi ko‘nikma va malakalarning qolaversa, pedagogik kompetentligini rivojlantirishda talab etiladigan, o‘z kasbiga kognitiv yondashish va kognitiv pedagogika asoslarini ham pedagogikaning boshqa tarmoqlari kabi o‘zlashtirishi ahamiyatli hisoblanadi. Chunki o‘qitishda kognitiv yondashish o‘quvchi tafakkuridagi o‘y-fikrlarini takomillashtirish bilan birga, ijodiy qobiliyatining rivojlanishiga va kelajakda jamiyat uchun foydali iqtidorni kashf etish imkoniyati ham yaratiladi. Buning uchun esa kognitiv pedagogika nazariyalarini terang o‘rganish lozim.

«Kognitiv pedagogika-insonning o‘zaro ta’sir qiluvchi maxsus tashkil etilgan va uyushgan bilim tizimlarini o‘z ichiga olgan dunyoni anglovchi tizim sifatida qarashlarini aks ettiradi. Unda tarbiyaviy samara olish maqsadida moslashtirilgan kognitiv psixologiya nazariyasi, metodologiyasi va vositalaridan foydalaniladi» [4,10-11]. Buning uchun esa o‘qituvchi o‘quvchilarning individual bilim qobiliyatlarini hisobga olib, bilish qobiliyatlarining rivojlanishiga olib keladigan sharoitlarni yaratishi va ta’minlashi lozim.

Aniqrog‘i, «Kognitiv pedagogikada an’anaviy klassik maktablarga xos bo‘lgan xulq-atvor yo‘nalishidan farqli o‘laroq, kognitiv tuzilmalar va inson vositalariga, ularni tashkil etish va rivojlantirish usullariga ta’lim aloqalari orqali alohida e’tibor beriladi» [4,90]. Chunki zamonaviy ta’lim sharoiti va unda ilm-fan sirlarini olish ishtiyoqidagi yoshlar, har qanday pedagog uchun asosiy ob’ekt bo‘lib hisoblanadi, bu esa kasbiy takrorlanish formatidan, kundalik yangilanish g‘oyalarining ilgari surilishini, ya’ni, o‘z ustida ko‘proq ishlash formatiga o‘tishni talab qiladi. Buni biz ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy va erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi pedagogika fanining tizimi deb oladigan bo‘lsak, bu tizimning uzluksiz ishlashi o‘qituvchi va o‘quvchining bilish hamkorligini chuqurlashtirish mexanizmlari orqali amalga oshiriladi.

«Kognitiv pedagogika nuqtai nazaridan nafaqat ta’limning tarkibiy tomonini, uning axborot asosini, balki talaba o‘z maqsadlariga erishish uchun bilim vositalarini qanday egallashini va ulardan foydalanishini baholash muhimdir» [5]. Shuning uchun manbalarda «Kognitiv pedagogikaning vazifalaridan biri ratsional intellektni qurish va rivojlantirishda

vakillik va tushunishning ahamiyatini aniqlashdir»- [6] deya e’tirof etilib, o‘quvchi ongida tasvirlashdan, tushunishga o‘tishi, ta’lim jarayonining har qanday sub’ekti kognitiv vazifa sifatida baholanadi. Aslini olganda «Kognitiv fan, bilish sohasi-taksonomiyaning asosiy, eng ko‘p qo‘llanadigan va ishlab chiqilgan sohasi. O‘qituvchi kundalik amaliyotida o‘quv dasturlari, darsliklarda ilgari suriladigan ta’lim maqsadlarining ko‘pchilik materiallarni eslab qolish va qayta xotirlashdan tortib to muammolarni hal qilishgacha o‘z ichiga oladi» [7]. Kognitiv fan sohasi bo‘yicha pedagogik fikr-mulohazalar, ilmiy tadqiqotlar olib borilayotganligini, o‘quvchilarning iqtidor va iste’dod qobiliyatlarini rivojlantirishda asosiy lokomotiv fan sohalardan biri ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Kognitiv pedagogika asosida fanlarni o‘rganish va o‘qitish yondashuvlarining ahamiyatli jihatlarini va «Zamonaviy kognitiv pedagogikada konstruktiv modellar yetakchi bo‘lib, ular, xususan, konnektivizmni keltirib chiqardi, bu tarmoqni o‘rganish paradigmasi sifatida, insondan tashqarida saqlanadigan tashqi bilimlarni texnologiya va madaniyatda qanday ishlatishga javob beradi» [8,161] deb o‘z fikr mulohazalarini bildirib o‘tadi. Pedagogika fanining umumiy shakli va ta’lim-tarbiyaning nazariy asoslarini ochib beruvchi sohasi bu didaktika hisoblanadi. O‘qitish ta’lim maskanlarida pedagog mutahassis tomonidan amalga oshiriladigan asosiy faoliyat turi bo‘lib «O‘qituvchi o‘qitish jarayonida o‘quvchilariga faqatgina bilim berish bilan chegaralanib qolmasdan, ularning ongiga, hissiyotiga, xulq-atvoriga va hatti-harakatlariga ham kuchli ta’sir qiladi» [9].

Ta’lim jarayonining ta’sirchanligining samarador parametrini tashqil etish orqali hal qilinadigan pedagogik sharoitlarda faoliyat turlarining yuzaga keladigan muammolari, amaliyotda ma’lum sharoitlarni tashkillashtirish orqali hal qilinishi mualliflar tomonidan e’tirof etiladi. Demak kognitiv ta’limning nazariy asoslari va amaliy ta’sirchanligi, zamonaviy ta’lim sharoitida ko‘plab imkoniyatlarni yaratish hususiyatiga egaligi ma’lum bo‘ladi.

S.F.Sergeev o‘z maqolasida kognitiv pedagogikaning kattalarni o‘qitishda samaraliligini, ularning bilimni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liqligini ko‘rsatgan holda Kognitiv pedagogika fani orqali ularning bir necha ko‘nikmalarga ega bo‘lishi mumkinligini va quyida ko‘rsatilgan ko‘nikmalarni faoliyati davomida amalga oshirishi mumkinligini ta’kidlab o‘tadi:

1. Talaba ta’lim jarayonida yetakchi o‘ringa ega bo‘lishi (o‘qish mavzusi, vaqti va shart-sharoitlarini tanlash tashabbusi, xizmat ko‘rsatuvchi, o‘quv dasturi).

2. Kattalar hayotiy (kundalik, ijtimoiy, kasbiy) tajribaga ega bo‘lib, u ta’limning muhim manbai sifatida ishlatilishi mumkin. Shuningdek, uning samaradorligini cheklovchi omil hisoblanadi (idrok va xulq-atvor stereotiplari).

3. Kattalar hayotiy muhim muammoni hal qilishga, ma’lum bir maqsadga erishishga o‘rgatiladi (kattalar, maktab o‘quvchilari va talabalaridan farqli o‘laroq, olingan bilim, ko‘nikmalarni qo‘llashning ma’lum bir sohasiga e’tibor berishadi, dastlab o‘rganishning yakuniy maqsadini tasavvur qilishadi).

4. Talaba mashg‘ulot davomida olingan ko‘nikma, tajriba, bilim va fazilatlarini darhol qo‘llashga ishonadi.

5. Kattalarning o‘quv faoliyati asosan o‘quv jarayonini cheklaydigan yoki unga hissa qo‘shadigan vaqtinchalik, fazoviy, kundalik, kasbiy, ijtimoiy omillar bilan belgilanadi.

6. Voyaga yetgan talaba mashg‘ulot samaradorligini mustaqil ravishda baholaydi va uni davom ettirish, chuqurlashtirish, to‘g‘risida qaror qabul qiladi [11].

Aytish mumkinki, kognitiv pedagogika o‘qituvchilarni o‘qitish fani hisoblanadi. Kognitiv ta’lim va kognitiv yondashuv ham pedagog kadrlarga zarur ta’lim jarayonining rivojlanishi deb qarash mumkin. Qolaversa, o‘quvchining iqtidorini, bilish faoliyatini rivojlantirishda ushbu fanning imkoniyati keng hisoblanadi. Deyarli bir asr davomida faqatgina jahon olimlarining

ilmiy tadqiqot ishlarida o‘zining dolzarb xarakterga ega ekanligini ko‘rsatib kelayotgan kognitiv pedagogika, pedagogikaning boshqa tarmoqlari singari yurtimizning pedagogika oliy ta‘lim muassasalari va pedagogik kadrlarni malakasini oshirish markazlarida hanuzgacha o‘qitilmayotganligi biroz o‘yga soladi. Sababi, ushbu fanning hususiyati o‘quvchilarning ijodiy va erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi tizimning uzluksiz ishlashida o‘qituvchi va o‘quvchining bilish hamkorligini chuqurlashtirish texnologiyalari mavjud ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Bu esa o‘quvchilarning iqtidorini rivojlantirishda ahamiyatli sanaladi.

Shunday qilib, bo‘lajak o‘qituvchilarga o‘zining dolzarb xarakterga ega ekanligini ko‘rsatib kelayotgan kognitiv pedagogikaning sir-asrorlarini o‘rgatish shu kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Корниенко Т.В., Потапов А.А., Петрова Т.Н. Профильное обучение школьников средствами медиаобразования Монография Санкт-Петербург-2020 /7, 10-стр/
2. Н.Комилов «Тасаввуф» Тошкент-2009., /130-бет/
3. Р.Мавлонова, Б.Нормуродова, Н.Рахманкулова «Тарбиявий ишлар методикаси» Тошкент-2010 /149-бет/
4. С. Ф.Сергеев, М.Е.Бершадский, О.М.Чаросова и.т.д «Когнитивная педагогика: технологии электронного обучения в профессиональном развитии педагога» Якутск 2016. /стр 10, 11, 90 /
5. С.Ф.Сергеев. «Когнитивная педагогика: Пользовательские свойства инструментов познания» журнал «Образовательные технологии» №4 2022. /стр 70/
6. Н.П.Лябина «Когнитивная педагогика» <https://revolution.allbest.ru>
7. М.Х.Саидов, Л.В.Перегулов, З.Т.Тохилов «Олий таълим (Луғат маълумотнома)» Тошкент-2003. /142-бет/
8. Ш.С.Дуйсенбаева, Г.К.Касимова, М.Р.Арпентиева, А.Д.Мингхат «Cognitive Pedagogy and Teaching Approaches Via eLearning System». Linguistica Antverpiensia, 2021 /1611, 1612 бетлар/
9. А.Тилегенов «Педагогика» Ярославцева Н. В, Беляков А. А., Тухватуллин Б. Т, и.др. «Когнитивная технология обучения: сущность, эффективность и результативность» (Перспективы науки и образования. 2020. №1. (12 стр)
10. Махмуд Талхаби, Али Наури «Foundations of cognitive education: Issues and opportunities» (Procedia - Social and Behavioral Sciences 32. 2012. /385, 386 бет/
11. С.Ф.Сергеев. «Когнитивная педагогика: особенности научения и образования взрослых» (Серия «ВЕСТНИКА СВФУ» № 3 (03) 2016. /33-стр

МАКТАБГАЧА ТА‘ЛИМ TASHKILOTLARIDA TA‘LIM TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

¹Kamolova Nargiza Ibragimovna, ²Abduraxmonova Movluda

¹ISFT instituti “Psixologiya pedagogika” kafedrasi p.f.f.d., PhD dotsent

²ISFT instituti “Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim va tarbiya muassasalarida zamonaviy interaktiv usullardan foydalanish yo‘llari haqida ma'lumot berilgan. Xususan, rolli o‘yinlar, rasm chizish tanlovi, qum terapiyasi o‘yinlari taqdim etiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** pedagog, maktabgacha ta'lim va tarbiya muassasalari, zamonaviy interfaol usullar, rolli o‘yinlar, rasmlar tanlovi, qum terapiyasi, badiiy (art)pedagogika.*

Bizga ma'lumki, ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar qatorida O'zbekiston ham maktabgach ta'lim va tarbiya muassasalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: "Agar mendan sizni nima qiynaydi? deb so'rasangiz farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman. Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala bu – yoshlarimizni odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq" deb ta'kidladilar⁴⁰.

Inson umri davomida ta'lim-tarbiyaga ehtiyoj sezadi. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" asarida yosh bolalarni tug'ilganidan boshlab voyaga yetgunicha ma'lum tartibda tarbiyalab borish lozimligini aytadi⁴¹. Shunday ekan, har bir inson yoshligidan umri davomida ilm olishi zarur. Bunda, ta'lim olish bilan bir qatorda ta'lim berishning ham usullari bor. Ta'lim-tarbiya berish, avvalo, oiladan, undan keyin maktabgacha ta'lim va tarbiya muassasalaridan boshlanadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya muassasalarida mashg'ulotlar "ILK QADAM" tayanch dasturi asosida o'tkaziladi. "ILK QADAM" tayanch dasturi – kommunikativ, o'yin, ijtimoiy, bilish kabi kompetensiya⁴²larni o'z ichiga oladi.

"2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonining 38-maqsadi quyidagicha belgilangan: Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkazish.

2022/2023 yillarda 6 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2024/2025 o'quv yili yakuniga qadar 100 foizga yetkazish.

Maktabgacha ta'lim tizimiga xususiy sektor mablag'larini jalb qilish orqali 7 mingdan ziyod yangi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish"⁴³.

Pedagogik-psixologik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, maktabgacha yoshdagi bolalik ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish uchun qulay davrdir, chunki bu davrda bolalar o'ta qiziquvchan, izlanuvchan va atrofdagi dunyoni o'rganishga bo'lgan intilishlari yuqori bo'ladi. Buning uchun biz ota-onalar, tarbiyachilar qiziquvchanliklarni e'tiborga olib rag'batlantirish, ularga bilim berish, turli tadbirlarga jalb qilish bilan bolalar tajriba maydonlarini kengaytirishga hissa qo'shishimiz lozimdir.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarini mustaqil fikrlash hamda ijodiy faoliyatlarini shakllantirishda ko'proq erkinlik berish, erkinlikni esa ruxsat berishga aylantirmaslik, oila va bolalar o'rtasida do'stona muhit yaratish, ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalash, tasavvurlarini yanada boyitish biz kattalarning burchimizdir.

O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarida: "MTTning maqsadi va vazifalari quyidagilardan iboratdir:

- bolaning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari asosida hamda MTT davlat o'quv dasturiga muvofiq uning har tomonlama va barkamol rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

- maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish va amalga oshirish;

- bolalarning ilk rivojlanishi masalalarida oila va mahalliy jamoatchilik o'rtasida o'zaro hamkorlikni tashkil etish va amalga oshirish"⁴⁴.

⁴⁰ Maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasida ta'lim samaradorligini oshirishning zamonaviy tendensiyalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Andijon, 2021

⁴¹ Xidoyatova Dilafuz Abdug'afforovna. Interfaol metodlar. Uslubiy qo'llanma. – T.: "ABU MATBUOTKONSALT", 2015. – 44 b.

⁴² "Kompetensiya" so'zi tarjimada "layoqatli", "munosib bo'lmoq" kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha "competere" so'zi asosida hosil bo'lgan. "Kompetensiya" deyilganda, shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi.

⁴³ 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 60-sonli Farmoni. 2022 yil 28-yanvar

Maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyatlari rolli o‘yinlardir. Shuning uchun tarbiyachilar, ota-onalar rolli o‘yinlarni ko‘proq tashkil qilishlari va o‘yin davomida ularning rivojlanishiga ta’sir qilishlari mumkin. Bunday paytda shakllangan tasavvur bolalarda boshqa faoliyatga o‘tadi, ya’ni rasm chizishga. Rasm chizish (“Draw a picture”) musobaqalari – bolalarni mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyatlarini shakllantirishdagi muhim metodlardan biridir. Rasm chizishda bolalar birinchi navbatda qo‘l ostida paydo bo‘ladigan qog‘ozlarga xuddi o‘yindagi idrok etilgan narsalarga, voqea-hodisalarga tayanadilar.

Qilgan ishlarini natijasini ya’ni chizgan rasmlarini yashirin holda jovonlarda emas, balki osilgan holatda ya’ni devorlarda, stol ustida ko‘rishni hohlashadi. Buning uchun biz ota-onalar oilada bolalarning xohish istaklariga qarshilik bildirmasdan ularga yordam ko‘rsatishimiz kerak. Bu bolalarga kelajakda o‘zlarini topishda katta motivatsiyani beradi va rivojlanish dinamikasini oshiradi. Aksincha, tarbiyachi va ota-onalar bunday qobiliyat va qiziqishlariga o‘z munosabatlarini hech qanday tarzda ifodalama, bolalarda qiziqishlar va intilishlar, yangi narsalarni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojlar, kognitiv⁴⁵ rivojlanishlar susayib, yo‘q bo‘ladi.

Shunday ekan, tarbiyachilar oldida turgan muhim vazifalardan biri bolaning yashirin qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va to‘g‘ri yo‘naltira bilishdir. Uning har bir bolaga alohida e’tibor qaratgan holda ularning qiziqishlaridan kelib chiqib, turli tasviriy faoliyat turlaridan foydalanib mashg‘ulotlar olib borishi maqsadga muvofiqdir⁴⁶.

Rus olimi I.M.Sechenov fikricha: “Ko‘rish orqali qilinadigan tahlilning natijalari nozikroq va boyroq, shu sababli odam ko‘rishga ko‘proq ishonadi”⁴⁷. Bolalarning tasviriy faoliyatini oshirishda “qum terapiyasi⁴⁸”dan foydalanish mumkin. Qum terapiyasi, analitik V.Andreyevaning ta’biri bilan aytganda, qum terapiyasi usulidan foydalanish bizni ba’zan oson bo‘lmagan, lekin har doim qiziqarli bo‘ladigan safarga chorlaydi. Jarayon xuddi ertakdagi kabi, ichki chuqur ma’noga, orzuga, o‘zi yo‘qolgan qismlarga va munosabatlarga qarab rivojlanadi. Rasmlarda jonlanadigan haykalchalarni hayratda qoldirish va ularni ilhomlantirish, ular o‘tmish va kelajakni qanday bog‘lashi, o‘zini tanib olish va individualizatsiya yo‘liga yetaklash uchun imkoniyat yaratadi⁴⁹.

Qum terapiyasi – artpedagogika⁵⁰ yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u qum bilan bog‘liq barcha tadbirlarni o‘z ichiga oladi:

- oddiy qum bilan rol o‘ynash va tarbiyaviy ijodiy o‘yinlar;
- diagnostika, xulqni tuzatish, qum maydonidagi proyektiv o‘yinlar;
- yoritish bilan maxsus stollarda qum animatsiyasi o‘yinlari;
- rangli qum, don mahsulotlari, tabiiy materialdan foydalangan holda vatman qog‘ozida yoki patnida kompozitsiyalar rasmlarini yaratish;
- turli xil shakllar va shakllarni modellashtirish, kinetik qumdan binolar va butun qumli shaharlarni qurish kabilar.

⁴⁴ O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. – T.: BMT Bolalar jamg‘armasi (YuNISEF), 2020 y.

⁴⁵ **Kognitivistika** – *kognitiv fan* (lotincha: *cognition* “idrok”) — bu [bilimlar nazariyasini](#), kognitiv psixologiyani, [neyrofiziologiyani](#), kognitiv lingvistikani, og‘zaki bo‘lmagan muloqotni va [sun‘iy intellekt nazariyasini](#) birlashtirgan fanlararo ilmiy yo‘nalish.

⁴⁶ M.G.Davletshin M.G. va boshq. Yosh davrlari va pedagogik-psixologiya (O‘quv-metodik qo‘llanma). – T.: TDPU, – 132 b.

⁴⁷ И.М.Сеченов. Избранные произведения. Санкт-Петербург. Россия. 2023

⁴⁸ **Qum terapiyasi** – [analitik psixologiya](#) doirasida paydo bo‘lgan [psixoterapiya](#) usullaridan biridir. Dunyo va o‘zingiz bilan muloqot qilish usuli; ichki stressni yengillashtirish, bu o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi va rivojlanishning yangi yo‘llarini ochadi. Qum terapiyasi insonga o‘zini chuqur anglash, aqliy yaxlitligini tiklash, noyob imidjini, dunyo rasmini to‘plash imkonini beradi.

⁴⁹ Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. Darslik. Toshkent, 2012

⁵⁰ **Artpedagogik** – pedagogika va san’atning uyg‘unlashuviga asoslangan pedagogika fanining bir tarmog‘i bo‘lib, insoniyatning qonuniyatlarini o‘rganadi. U bolani san’at orqali tarbiyalaydi va rivojlantiradi.

Qum terapiyasining yetakchi maqsadi – bolaning ruhiy holatini va shaxsiy o‘shini uyg‘unlashtirish uchun qulay sharoit yaratishdir. Qum terapiyasining afzalligi shundaki, bola qumda o‘zini erkin sezadi, chunki qum tabiiy, qumdan ishlangan har qanday san‘at noodatiy va jozibali bo‘ladi. Qumdan shakl chiqarish osonroq va bolaning xatoliklar qilishi birmuncha oz.

Qum terapiyasi – bu maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qo‘llanila boshlangan pedagogik-psixologik usuldir. Mazkur usul ijodiy fikrlashni, xotira va fazoviy idrokni rivojlantiradi. Qum bilan ishlaydigan va qiziqarli shakllarni yaratadigan bolalar o‘zlarining his-tuyg‘ulari va xayollarini shakllantiradi. Bu esa, nisbatan yangi usul bo‘lib, Karl Jung davridan beri Yevropa amaliy psixologiyasini rivojlantirishdan boshlangan.

Xorij tajribasidan bizga ma‘lumki, maktabgacha ta‘lim va tarbiya muassasalarida tarbiyachilar tomonidan qum terapiyasidan bolalar bilan sayr qilish chog‘ida, rejalashtirilgan darslar va o‘yinlar paytida ishlashda faol foydalanilmoqda. Lekin, o‘z o‘rnida aytib o‘tish joizki, bolalarda diqqat yetishmasligi giperaktivlik, o‘pka va allergik kasalliklarga moyillik, terining buzilishi (shikastlanish va jarohatlar) uchragan holatlarda ularni bunday mashg‘ulotlarga jalb etish tavsiya etilmaydi.

Xulosa siatida shuni ta‘kidlash mumkinki, maktabgacha ta‘lim va tarbiya muassasalarida qum terapiyasini keng yo‘lga qo‘yishda quyidagilarni amalga oshirish lozim, deb hisoblaymiz:

1. Tasviriy faoliyat (san‘at)ga ixtisoslashtirilgan guruhlarini tashkil etish va dars soatlarini ehtiyojdan kelib chiqib ko‘paytirish.
2. Tarbiyachi, pedagog-psixologlarning shu faoliyat turi haqida bilimlarini oshirish.
3. Qum terapiyasi bo‘yicha ma‘lumotlarni o‘quv darsliklari mazmuniga kiritish (singdirish).
4. Mashg‘ulotlarni jonli, ko‘rgazmali tarzda tashkil etish.

Bir so‘z bilan aytganda, qum terapiyasi bolani estetik tarbiyalashda muhim vositalardan biri bo‘lib, uning ijodiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish va qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 60-sonli Farmoni. 2022 yil 28-yanvar
2. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. – T.: BMT Bolalar jamg‘armasi (YuNISEF), 2020 y.
3. Maktabgacha ta‘lim va tarbiya sohasida ta‘lim samaradorligini oshirishning zamonaviy tendensiyalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Andijon 2021
4. Xidoyatova Dilafruz Abdug‘afforovna. Interfaol metodlar. Uslubiy qo‘llanma. – T.: “ABU MATBUOTKONSALT”, 2015. – 44 b.
5. Davletshin M.G. va boshq. Yosh davrlari va pedagogik-psixologiya (O‘quv-metodik qo‘llanma). – T.: TDPU, – 132 b.
6. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. Darslik. Toshkent, 2012
7. Сеченов И.М. Избранные произведения. Санкт Петербург. Россия. 2023
8. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

9. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
10. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

O‘QUVCHILARNING SO‘Z BOYLIгинINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHI METODIK MAHORATI

Sagidullayeva Shaxnoza Baxitjanovna
Qoraqalpoq Davlat universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘quvchilarning so‘z boyligini rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari, mazkur jarayonda o‘qituvchi metodik mahoratining ahamiyati, o‘quvchilar so‘z boyligini oshirish imkoniyatlari, ta‘lim muhitida o‘quvchi so‘z boyligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari, o‘quvchilar so‘z boyligini oshirishda oilaviy muhitni tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Ushbu maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik uchun manba vazifasini o‘taydi.*

***Tayanch so‘zlar:** so‘z boyligi, metodik mahorat, strategiya, ta‘lim trayektoriyasi, so‘z guruhlari, so‘z ma‘nolari, adabiyot ona tili, tarbiya, oila, o‘quv jarayoni, mobil qurilma, media qurilmalar.*

O‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish ularning o‘z o‘zini rivojlantirishining muhim omili hisoblanadi. Chunki inson so‘z zahirasining boyligi uning o‘zi o‘qigan matnni chuqur anglab olishiga ko‘maklashadi. Shuning uchun ham o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish alohida pedagogik ahamiyatga ega. So‘z zahirasi o‘quvchi tushunadigan va o‘z nutqida qo‘llay oladigan so‘zlar majmuidir. Har bir so‘zning mazmun mohiyatini tushunish har bir gap va matnning mazmunini anglashga ko‘maklashadi. Agar matndagi so‘zlar o‘quvchi uchun tushunarli bo‘lmasa, u matnning mazmunini to‘liq tushuna olmaydi. Ba‘zi hollarda so‘z tanish va uning mazmuni tushunarli bo‘lsada, o‘quvchilar uni o‘z og‘zaki va yozma nutqlarida qo‘llamaydilar. O‘qituvchilar o‘quvchilarga so‘z ustida ishlashni o‘rgatishlari, buning uchun turli lug‘atlar, ensiklopediyalar, havolalardan foydalanishlari talab etiladi. So‘z ma‘nosini aniqlash maqsadida matn bilan qanday ishlash metodlarini ham o‘qituvchilar bosqichma bosqich o‘quvchilarga o‘rgatishlari talab etiladi. Buning uchun o‘qituvchilarning o‘zlari dastlab barcha usullar bilan tanishishlari, matn mazmunini anglashda o‘quvchilar qaysi so‘zga ko‘proq e‘tibor qaratishlari lozimligini bilishlari muhim ahamiyatga ega. Ular o‘quvchilarning so‘z zahiralarini boyitishda qaysi manbalardan foydalanish lozimligi ularning so‘z zahirasi qachon boyishi va qaysi so‘zni qaysi vaziyatda o‘quvchilar qo‘llashlari zarurligi haqidagi ma‘lumotlarni yaxshi bilishlari talab etiladi.

O‘zquvchilarning so‘z boyligi ularning samarali muloqot o‘rnatishlari, suhbatdoshlarini tinglashlari, badiiy va ilmiy ommabop asarlarni mutolaa qilishlari, o‘z fikrlarini savodli ravon bayon etishlariga ko‘maklashadi. O‘quv jarayonida o‘quvchilarda to‘rtta muhim ko‘nikmaning rivojlantirilishiga o‘qituvchilar alohida e‘tibor qaratishlari kerak. Ular:

1. O‘qish, ya‘ni mutolaa.
2. Suhbatdoshini tinglash va tushunish.

3. O‘z fikrini yozma bayon etish.
4. Boshqalarni fikrini anglash va munosib javob qaytarish.

O‘quvchilarda shakllantiriladigan so‘z zahirasi ikki turga bo‘linadi:

1. Faol so‘z zahirasi. Bunday so‘zlar o‘quvchilarning yozma va og‘zaki nutqida faol qo‘llaniladi

2. Passiv so‘z zahirasi. Bunday so‘zlarni o‘quvchilar biladilar, ularning mazmunini tushunadilar, lekin nutqlarida juda kam qo‘llaydilar.

O‘quv jarayonida o‘quvchilarning faol va nafaol so‘z zahiralari birdey rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun o‘qituvchilar o‘quvchilarga so‘z ma’nolarini tushuntirishlari hamda yangi o‘zlashtirilgan so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqida qo‘llash yo‘llarini o‘rgatishlari talab etiladi. O‘quvchilarning so‘z boyligi sinfdoshlari, atrofdagi boshqa tengdoshlari, o‘qituvchilar va ota-onalar bilan muloqot jarayonida rivojlanadi. Badiiy asarlarni mustaqil mutolaa qilish ota-onalari, sinfdoshlari va o‘qituvchi bilan birgalikda o‘qish va muhokama qilish, media manbalardan foydalanish jarayonida o‘quvchilarning so‘z boyligi jadal rivojlanadi. Shuningdek o‘quvchilarning so‘z boyligi kitobxonlik, muloqot va o‘zaro diaolog jarayonida ham samarali rivojlanadi.

O‘quvchilarning so‘z boyligi sinfdan sinfga o‘tgan sari jadal tarzda rivojlanib, o‘quv yili davomida 2000 dan 3000 gacha oshishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aksariyat so‘zlarni o‘quvchilar ona tili, adabiyot, tarbiya darslarida o‘zlashtiradilar. Shu bilan bir qatorda boshqa o‘quv predmetlarni o‘zlashtirish jarayonida, kattalar va ota-onalar bilan muloqot vaziyatlarida, to‘garak mashg‘ulotlarida ishtirok etish, teleko‘rsatuvlarni tomosha qilish va kitob mutolaasi davomida ham o‘quvchilarning so‘z boyligi jadal rivojlanadi. Co‘z boyligi rivojlangan sari o‘quvchilarda o‘z o‘ziini rivojlantirish motivlari kuchayadi.

O‘quvchilarning faol so‘z zahirasi tashkil etishda so‘zlarning uchta semantik guruhidan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu guruhlarini darsliklar o‘quv materiallarida tez-tez uchraydigan so‘zlar asosida shakllantirish mumkin. O‘quvchilarda shakllanlangan yozish va o‘qish ko‘nikmalariga mos tarzda ularning so‘z zahirasi 8 yoshdan 10 yoshgacha bo‘lgan davrda jadal rivojlanadi. O‘quvchilarning so‘z boyligini tashkil etuvchi birinchi guruhga umumiste‘moldagi so‘zlarni kiritish mumkin. Mazkur so‘zlarni o‘quvchilar kundalik faoliyatlarida muntazam qo‘llaydilar. Ikkinchi guruhga mansub so‘zlar sirasiga o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan so‘z va atamalarni kiritish mumkin. Uchinchi guruh so‘zlar muayyan sohaga oid atamalardir. Ular sirasiga adabiyotshunoslikka oid atamalar, tilshunoslikka oid atamalar, axloq-odobga oid, tabiatga oid atamalarni kiritish mumkin. Aksariyat hollarda ikkinchi guruhga mansub so‘zlarni uchinchi guruhga ham kiritish mumkin. So‘zlar guruhini farqlash o‘quvchilarning bilim darajasi va shaxsiy tajribasiga bog‘liq. Masalan adabiyot fanini o‘qitishda barcha so‘zlar birdek muhim ahamiyat kasb etmasligi mumkin.

Adabiyot darslarida o‘quvchilarga badiiy matnni tushunish uchun zarur bo‘lgan so‘zlarni tanlash haqida topshiriq berish mumkin. Ushbu o‘rinda o‘qituvchi asosiy e‘tiborni murakkab so‘zlarga qaratishi lozim. Murakkab so‘zlar sirasiga o‘quvchilar uchun tushunishi qiyin bo‘lgan atamalar va arxaik so‘zlarni kiritiladi. Bunday so‘zlarning ma’nosini o‘quvchilar qiyinchilik bilan izohlaydilar.

Murakkab so‘zlar o‘zining tarkibi va yasaliishiga ko‘ra tushunilishi qiyin so‘zlar hisoblanadi. Grammatik jihatdan o‘zlashtirishi murakkab bo‘lgan so‘zlarni o‘quvchilarga tushuntirish, ularning ma’nosini anglatishda o‘qituvchi samarali metodlarni tanlashi lozim. Bunday so‘zlarni ma’nosini tushunish nutijasida o‘quvchilarning so‘z zahirasi boyidi.

O‘quvchilarni so‘z zahirasini boyitish yo‘nalishida amalga oshiriladigan so‘zlar tizimli tarzda tashkil etilishi va o‘qituvchi tomonidan alohida e‘tibor qaratilishi talab etiladi. O‘quvchilarning so‘z boyligi ustida adabiyot va ona tili darslarida doimiy tarzda ishlash, har bir darsda 10, 15 ta yangi so‘zlarni o‘zlashtirishga erishish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tabiiyki, o‘quvchilar yangi so‘zlarni o‘zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Buning uchun o‘quvchilarning xotirasini charhlash, ularga yangi so‘zlarning ma‘nosini anglatish strategiyalarini tanlashga o‘qituvchi alohida e‘tibor qaratishi kerak.

Bugungi kunda ta‘lim jarayonida eng katta muammolaridan biri o‘quvchilarning muloqot ko‘nikmalarining yetishmasligidadir. O‘quvchilarning so‘z ma‘nolarini tushunishlari va o‘z nutqlaridan undan samarali foydalanishga erishishlari uchun o‘qituvchi ularni qo‘llab quvvatlashi hamda maxsus ta‘lim muhitini vujudga kelitirishi lozim. O‘quvchilarning so‘z zahiralarni boyitishda oiladagi muloqot jarayoni muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda aksariyat o‘quvchilarda ijtimoiy hamda nutqiy aloqalar yetarlicha mavjud emas, buning asosiy sababi ularning mobil qurilmalarga bog‘lanib qolganligidadir. Ota-onalar o‘z farzandlari bilan juda kam muloqot qiladilar. O‘quvchilarning oiladagi muloqoti o‘quv jarayonidagi muloqotidan tubdan farq qilishi lozim. Shundagina ularning so‘z zahirasi samarali rivojlanadi. O‘quvchilarning nutqini rivojlantirish uchun ular bilan suhbatlar o‘tkazish, dialogga kirishish talab qilinadi. Chunki ota- onalar va yaqinlar bilan muloqot o‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Ularga ruhiy ko‘tarinkilik bag‘ishlab, muloqot qilishga moyillikni vujudga keltiradi. Bu esa o‘quvchilarning so‘zlarni o‘zlashtirishlari, uning ma‘nolarini anglashga harakat qilishlari uchun qulay sharoit yaratadi.

So‘z zaxirasining boyligi muloqot motivlarining rivojlanishi o‘quvchilarning istiqboldagi ta‘lim tarektoriyasini tanlashlariga ko‘mklashadi. So‘z zahirasining rivojlanganligi muloqotga bo‘lgan intilish o‘quvchilarda ijobiy xulq-atvorni shakllantiradi. Ularda nutq madaniyati va nutqiy kompetensiyalarni samarali rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonini umummadaniy yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. “Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limning dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy. Farg‘ona – 2022 yil 18 noyabr.
2. Safarova R.G. “O‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari” metodik qo‘llanma [matn] tayyorlandi. “Bookmany Print”. Toshkent – 2023. 70 b.
3. Yelizarova Ye. R. Kak otsenit slovarniy zapas sovremennogo shkolnika: soderjaniye i texnologiya konstatiruyushego eksperimenta// Mejdunarodniy studencheskiy nauchniy vestnik. – 2015. –№ 5
4. Lemov D. Masterstvo uchitelya. Proverennie metodiki vidayushixsya prepodavateley. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2016.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroyecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/ye3sconf/202453805044>
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Sciynce and innovation”, 2024. – 186 bet.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategiyes for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023.

AQLIY HUJUM METODI YORDAMIDA O‘QUVCHILARDA G‘OYALARNI GENERATSIYALASH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich doktoranti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bugungi kunda ta’lim tizimining asosiy vazifasi yangi g‘oyalarni yarata oladigan, hayotda duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarga yechish jarayonida noodatiy yondasha oladigan va kutilmagan qarorlar chiqara oladigan avlodni tarbiyalash jarayoni hamda bu jarayonda "aqliy hujum" metodining tutgan o‘rni haqida fikr bildirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** g‘oyalar generatsiyasi, ko‘nikma, kreativ fikrlash, noodatiy yondashuv, o‘quvchi, XXI asr ko‘nikmalari.*

G‘oyalarni generatsiyalash bugungi kunda o‘quvchi-yoshlar egallashi kerak bo‘lgan muhim ko‘nikmalardan biri hisoblanadi. G‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmasi yoshlarga doimiy tarzda shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyoga moslashishga ko‘maklashadi. Umuman olganda, bugungi o‘quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo‘lmagan sohalarda ishlashi, yangi muammolarni yangi texnologiyalar orqali hal etishi mumkin bo‘ladi. O‘quvchilarda kreativ fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi. Kreativ fikrlash zamonaviy bilim berishga qaratilgan ta’lim mobaynida ko‘r-ko‘rona yodlash o‘rniga tadqiqot va ixtironi qo‘llab-quvvatlaydigan yondashuv orqali rivojlantirishi mumkin. O‘quvchi yoshlar ijodiy fikrlash orqali yangidan yangi g‘oyalarni generatsiyalay olishlari, yangi g‘oyalarni yarata olish shart-sharoitlarini bilishlari va o‘zlari ham tengdoshlariga fikrlashda ko‘proq ijodiy yondashishga yordam bera olishni bilishlari kerak.

Ana shu maqsadda bugungi kunda ta’lim tizimining asosiy vazifasi yangi g‘oyalarni yarata oladigan, hayotda duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarga yechish jarayonida noodatiy yondasha oladigan va kutilmagan qarorlar chiqara oladigan avlodni tarbiyalash hisoblanadi. Ta’lim muassasasi bugungi yoshlar uchun o‘z qobiliyat va ko‘nikmalarini, shu jumladan, qobiliyatlarini kashf etishda muhim ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning motivatsiyasi va qiziqishini oshiradigan, ularning ijodiy salohiyati va shijoatini hisobga oluvchi ta’limning yangi shakllari yo‘lga qo‘yilishi zarur. Bu ayniqsa, dars jarayonida o‘z fikrini bildirishga qiynaladigan o‘quvchilarga yordam berishi mumkin. Buning natijasida ular o‘z fikrini bayon qilishlari, ijodiy sifatlarini namoyon etib, salohiyatlarini yuzaga chiqarishlari mumkin bo‘ladi.

Mazkur jarayonda pedagoglar o‘quvchilarda g‘oyalarni generatsiyalay olishlariga ko‘maklashuvchi ijodiy fikrlarni ajrata olishlari, ularning yangi g‘oyalarni yarat olishlari uchun shart-sharoit yaratib berishlari va ularning o‘zlari ham o‘quvchilarni bu jarayonda qo‘llab – quvvatlashlari lozim bo‘ladi. Kreativ fikrlovchi, g‘oyalarni generatsiyalay oladigan, dars

jarayonida berilgan muammoli topshiriqni o‘zgacharoq tasavvur etadigan hamda uning hech kim ilg‘amagan jihatlarni payqay olib noodatiy tarzda unga yechim topa oladigan yosh avlodni tarbiyalashda ta‘lim metodlarining o‘rni beqiyosdir.

Interfaol metodlardan foydalanilgan holda o‘tilgan darsda o‘quvchining mavzuni to‘liq o‘zlashtirishi bilan birga, uning ijodkorlik qobiliyatini ham rivojlantirilishiga erishiladi.

Ta‘lim metodlari deyilganda, o‘rganilayotgan materialni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo‘yicha o‘qituvchining o‘rgatuvchi ishi va o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari yig‘indisi tushuniladi. Ta‘lim metodlari dastlab pedagog ongida muayyan yo‘nalishdagi faoliyatning umumlashma loyihasi tarzida namoyon bo‘ladi. Mazkur loyiha amaliyotga o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatining o‘zaro tutashuvi, o‘qitish va o‘qishga qaratilgan aniq harakatlar, amallar yoki usullar majmuasi sifatida joriy etiladi.

Aqliy hujum – bu aniq belgilab berilgan muammolarni hal qilish maqsadida o‘rganuvchi guruhlar tomonidan g‘oyalarni yaratish uchun foydalanadigan usul hisoblanadi. Mazkur metod yordamida dars jarayonida biror muammo bo‘yicha ta‘lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to‘planadi va ular yordamida ma‘lum bir yechimga kelinadi. Aqliy hujum metodining yozma va og‘zaki shakllari mavjud bo‘lib, og‘zaki shaklda ta‘lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta‘lim oluvchilarning har biri o‘z fikrini og‘zaki bildiradi. Ta‘lim oluvchilar o‘z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Ushbu metod to‘g‘ri va ijobiy qo‘llanilganda o‘quvchini erkin, ijodiy fikrlashga o‘rgatadi.

Mazkur metod dars jarayonida qo‘llanilganda o‘quvchilarning to‘g‘ri fikr yuritishlari o‘qituvchi tomonidan yo‘lga solib turiladi. Aqliy hujum metodining mohiyati jamoa hamkorligi asosida muammoni yechish jarayonlarini vaqt bo‘yicha bir qancha bosqichlarga (g‘oyalarni generatsiyalash, ularni tanqidiy va konstruktiv holatda ishlab chiqish) ajratishdan iborat. Dars jarayonida aqliy hujumdan maqsadli foydalanish ijodiy, nostandart tafakkurlashni rivojlantirish garovi hisoblanadi. “Aqliy hujum”ni uyushtirish bir muncha sodda bo‘lib, undan ta‘lim mazmunini o‘zgartirish jarayonida foydalanish bilan birgalikda ishlab chiqarish muammolarining yechimini topishda ham juda qo‘l keladi. Dastlab guruh yig‘iladi va ular oldiga muammoli vaziyat qo‘yiladi. Bu muammo yechimi to‘g‘risida barcha ishtirokchilar o‘z fikrlarini bildiradilar. Bu bosqichda hech kimning o‘zga kishi g‘oyalariga hujum qilishi yoki baholashiga yo‘l qo‘yilmaydi. Demak, “aqliy hujum” yo‘li bilan qisqa vaqt ichida o‘nlab g‘oyalarni yuzaga chiqarish imkoniyati mavjud bo‘ladi. Aslini olganda g‘oyalar soni muhim hisoblanmaydi. O‘quvchilarning muammo yechimiga ijodiy yondashib, uning yechimini topishga intilis asosiy maqsad hosilblanadi.

Shunday qilib, “aqliy hujum” qoidalarini quyidagicha belgilish mumkin:

- olg‘a surilgan g‘oyalar baholanmaydi va tanqid ostiga olinmaydi;
- ish sifatiga ham, soniga ham e‘tibor qaratiladi, g‘oyalar qancha ko‘p bo‘lsa shuncha yaxshi hisoblanadi;
- o‘quvchilar tomonidan ilgari surilgan g‘oyalarni mumkin qadar kengaytirish va rivojlantirishga harakat qilanadi;
- muammo yechimidan uzoqroq bo‘lgan g‘oyalar ham qo‘llab-quvvatlanadi;
- barcha g‘oyalar yoki ularning farazlari qayd etib boriladi.

“Aqliy hujum”ni dars jarayonida qo‘llashdan asosiy ko‘zlangan maqsad, o‘quvchilarni qiyin vaziyatlardan qutilish choralarni topishga, muammoni ko‘rish chegarasini kengaytirishga, bir xil fikrlashni yo‘qotishga va keng doirada tafakkurlashga imkon beradi. Eng asosiysi, muammoni yechish jarayonida ijodiy hamkorlik muhiti yuzaga keladi, yangidan-yangi g‘oyalar

yaratilishiga imkoniyat yaratiladi va o‘quvchilarning o‘zaro jipslashuviga erishiladi. Bundan tashqari, “Aqliy hujum” natijasida bir qancha g‘oyalarning generatsiyalashuviga olib keladi va muammoni yechimini keraklilari tanlab olinadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlikda ishlash, g‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmalarini, ijodiy tafakkurini rivojlantirishda “aqliy hujum” metodining o‘rni beqiyos bo‘lib, dars jarayonida o‘quvchilar o‘zlarining fikrlarini erkin bildira oladilar va atrofida bildirilayotgan fikrlarni hurmat qilishni va ulardan tegishli xulosa chiqarishni ham o‘rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Samiyev Sh.X., Narzullayeva F.F. Kreativ fikrlash. Darslik. Buxoro. 2022-yil.
2. Ponomarev Ya.A. Ijodiy fikrlash psixologiyasi. M: Gumanitar tadqiqotlar instituti, 2001-yil.
3. To‘rayeva G.X., Qurbonnazarov S.E. “Aqliy hujum metodi orqali ta’lim sifatini oshirish”. “Fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida muhandislik-texnologiya sohasini rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro talabalar anjumani materiallari. Termiz, 2022-yil.
4. Pedagogika: ensiklopediya / tuzuvchilar: Jamoa. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.
5. Xotamov I.S., Olimov M.K. Kreativ fikrlash. Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi. Toshkent, 2021-yil.
6. G.S.Narzullayeva. Kreativ fikrlash. O‘quv qo‘llanma. “Durдона” nashriyoti. Buxoro, 2022.
8. Behruzbek Hamidov. “Aqliy hujum” metodi. Behruzbek.uz.
9. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
10. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
11. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

KONVENSIONAL YONDASHUV ASOSIDA MUSTAQIL TA’LIMNING MAZMUNI VA TARKIBIY TUZILMASI

**¹Berdiyev Bahodir Ravshanovich, ²Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi, ³Niyozova Sitora
Otaqul qizi**

¹Qarshi DU “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrasida dotsenti

^{2,3}Qarshi DU “Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs iqtidorli guruh talabalari

***Annotatsiya.** Hozirgi vaqtda talabalar mustaqil ishlarini tashkillashtirishning turlicha yondashuvlari mavjuddir. Ba’zi tadqiqotchilar mustaqil ishlarni talabalarga taqdim etilayotgan axborotlarni idrok etish va mustaqil anglab tushinishi sifatida qarashsa, boshqa birlari mazkur*

holatni tashqi belgilarga ko‘ra mohiyatini ochib berishlari ustida maqolada uni ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: *mustaqil ishi, aqliy qobiliyat, ijodiy faoliyat, mustaqil ta‘lim, aqliy mehnat, tadqiqotchilik funksiyasi, kasbiy-ijodiy tafakkur.*

Talabalarining mustaqil ishi yoki mustaqil ta‘limi deyilganda – talabalarining ijodiy faoliyatini shakllantirishga hamda aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mustaqil o‘rganish uchun ajratilgan mavzularning aniq bir ro‘yxati tushuniladi.

Hozirgi vaqtda talabalar mustaqil ishlarini tashkillashtirishning turlicha yondashuvlari mavjuddir. Ba‘zi tadqiqotchilar mustaqil ishlarni talabalarga taqdim etilayotgan axborotlarni idrok etish va mustaqil anglab tushunishi sifatida qarashsa, boshqa birlari mazkur holatni tashqi belgilarga ko‘ra mohiyatini ochib berishadi. Uchinchi birlari esa mustaqil ishlarni – yangi bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish va teran anglash uchun talabalarining o‘zlari tomonidan vaqtini o‘rnatilganligi hamda qo‘yilgan savollarga vaqtini ajratilganligi bilan aniqlashadi. Bundan kelib chiqadiki mustaqil ish yoki mustaqil ta‘lim nafaqt ta‘lim shakli, balki ta‘lim olish vositasi ham ekan, chunki u talabalarda aniq bir ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi, shu bilan birga: rivojlantiruvchi, ta‘limiy-axborot taqdim etuvchi, yo‘naltiruvchi va stimull beruvchi, tarbiya va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantiruvchi kabi qator funksiyalarni ham bajaradi.

Xususan, rivojlantiruvchi funktsiyasi – aqliy mehnat madaniyatini oshiradi, ijodiy faoliyat ko‘rinishlariga jalb etadi, talabaning intellektual qobiliyatlarini boyitadi. Ta‘limiy-axborot – talabalarining auditoriyadagi mashg‘ulotlaridagi o‘quv faoliyatini o‘zida namoyon etadi. Yo‘naltiruvchi va stimull beruvchi – ta‘lim jarayoniga kasbiy mo‘ljallarni to‘g‘ri olish tavsifini beradi. Tarbiya berish funksiyasining maqsadi – bo‘ljak mutaxassisga kasbiy sifatlarni shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. Tadqiqotchilik funksiyasi – kasbiy-ijodiy tafakkurni yangi darajasini shakllantiradi.

Mustaqil ish yoki mustaqil ta‘limning belgilari sifatida quyidagi: mummoli savolni bilishlik yoki amaliy topshiriqlarni mavjudligi; topshiriqni bajarilish vaqti; aqliy yuklanganlikni namoyon bo‘lishi; qo‘yilgan topshiriqni bajarish davomida talabalarining anglaganligi, mustaqilligi va faolligi; talabaning mustaqil bilish va amaliy faoliyatini boshqara olishligini amalga oshirish kabilar qaraladi. Ma‘lumki, mustaqil ish yoki mustaqil ta‘lim faoliyatli tavsifga ega, shu sababdan ham uning tarkibidan faoliyat uchun tavsifli: motivatsion qism, aniq vazifani qo‘yilishi, bajarish usullarini tanlash, bajariladigan qism va nazorat kabi komponentlarni ajratib ko‘rsatish mumkin. O‘quv topshiriqlarining motivatsiyalanganligi; o‘rganish kerak bo‘lgan vazifalarni aniq qo‘yilganligi; ishni bajarish metodlari va qadamlari, talabalarining uni bajarish usullarini bilishlari; pedagog tomonidan hisobot shaklini aniq qilib qo‘yilganligi, ish hajmi, uni taqdim etish muddati; konsultativ yordam ko‘rinishlarini aniqlab olish; baholash mezonlari; nazoratni amalga oshirishning shakl va ko‘rinishlari kabi shartlar bajarilgandagina mustaqil ish muvaffaqiyatli bajarildi deyishimiz mumkin.

Mustaqil ish yoki mustaqil ta‘limda talaba faoliyatining ijodiy jarayonlari namoyon bo‘ladi. Mustaqil ishning shunga bog‘liq ravishda uchta darajasini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin. Reproduktiv daraja – o‘zida o‘qish, o‘quv adabiyotini konspektlashtirish, ma‘ruzalarni tinglash, audio-video yozuvlar, o‘zlashtirilganlarni so‘zlab berish, eslab qolish, internet resurslari, o‘quv materiallarini takrorlash kabilar jamlaydi.

Tadqiq etish va bilish darajasiga – ma‘ruza, seminarlar va amaliy mashg‘ulotlarda chiqishlar qilish, fanlardan taqdim etilgan muammolar yuzasidan adabiyotlarni to‘plash, referatlar yozish, nazorat ishlarini bajarish va shu kabilar kiradi. Ijodiy yondashuv darajasiga –

mustaqil ishning darajasi – ilmiy tezislari, maqolalar yozish, ilmiy-tadqiqot ishlarida ishtirok etish, talabalar olimpiadasi va ilmiy konferensiyalarida ishtirok etish kabilar taalluqlidir. Talabalar mustaqil ta’limini muvaffaqiyatli tashkil etish va amalga oshishi uchun keltirilgan mustaqil ish darajalarini uyg‘unlashtirish zarurdir. Murakkablik darajasiga ko‘ra talabalar mustaqil ishlarini to‘rtta tipga ajratishadi.

Birinchi tip topshiriqni namunaga ko‘ra bajarish ko‘nikmasini shakllantiradi. Ikkinchisi axborotni eslab qolgan holda qayta taqdim etishga yordam beradi. Uchinchisi xos bo‘lmagan topshiriqlari yechishga o‘rgatishga yo‘naltirilgan. To‘rtinchisi ijodiy faoliyatga yo‘naltirilgan topshiriqlarni bajarishni nazarda tutadi. Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishda ta’lim oluvchilarning tayyorgarlik darajasi turlicha ekanligini e’tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Topshiriq-vazifalarni tanlash va taqdim etishda o‘qituvchi quyidagi: har bir topshiriqning hajmi shunday bo‘lishi lozimki, materialni yaxshi o‘zlashtirgan talaba unga ajratilgan vaqtda barcha savollarga javob berishga ulgurishi; barcha topshiriqlar bir xil murakkablikda bo‘lishi; har bir topshiriq yetarli darajadagi aniq javoblar olish mumkin bo‘lgan savollardan tashkil topgan bo‘lishi; har bir topshiriq o‘quv adabiyotidan mustaqil o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan materialni o‘zida namoyon etishi; savollar chegaralangan bo‘lganligi sababli ikki va undan ortiq bir xil savollar bo‘lmisligi kabi mezonlarga tayanishi lozim. Mustaqil ish agar unda ikki yoki uch kishi ishtirok etsa samarali sanaladi. Guruhda ishlash motivatsiyani ko‘tarib, talabaning bilish faoliyatini rivojlantiradi hamda o‘zaro nazoratning mavjudligi sababli birgalikda ishlashga qiziqish yuqori bo‘ladi.

Bajarilgan mustaqil ish hisobotining turli shakllari mavjud: amaliy yoki seminar mashg‘ulotida og‘zaki javobni baholash; tabiiy-ilmiy fanlardagi masalalarni yechish; talaba o‘zi tanlagan manbadan mustaqil tarzda mavzu yuzasidan konspekt tayyorlashi; nazorat va kurs ishlarini bajarish va ularni himoya qilish; ishlab chiqarish amaliyotini o‘tganligi haqida hisobot tayyorlash; bilimlarni baholashning modul-reyting tizimi; imtihon va yakuniy nazoratlarni topshirish; bitiruv malakaviy ishlarini himoya qilish; tezis va maqolalarni ilmiy-amaliy konferensiyaga to‘plamlarida chop ettirish uchun tayyorlash.

Ko‘pchilik pedagogika taalluqli adabiyotlarda talabalar mustaqil ta’limini faollashtirishning turli shakllari taqdim etilgan. Ulardan eng ko‘p amaliyotda foydalaniladiganlari:

- 1) talabalarni mustaqil ishlash metodlariga o‘rgatish;
- 2) taqdim etilayotgan o‘quv materialini o‘zlashtirish zarurligini ishonchli tarzda namoyish etish;
- 3) o‘quv materialini muammoli tarzda bayon etish;
- 4) nazariya va amaliyotni bir qiymatli bog‘lanishini aniqlash maqsadida qonun va qonuniyatlardan foydalanish;
- 5) faollashtiruvchi ta’lim metodlaridan foydalanish;
- 6) fanning tarkibiy-mantiqiy bog‘lanishlari va uning elementlarini ishlab chiqish hamda ular bilan talabalarni tanishtirish;
- 7) topshiriqlarni bajarilish tartibi bilan ta’minlangan metodik ko‘rsatmalarni talabalarga taqdim etish;
- 8) mustaqil ishlash uchun nazariy material, metodik ko‘rsatmalar va topshiriqlarni o‘zida jamlagan majmuaviy o‘quv qo‘llanmalarni ishlab chiqish;
- 9) fanlararo tavsifiga ega o‘quv qo‘llanmalarni ishlab chiqish;

10) uyga bajariladigan topshiriqlarni individuallashtirish, guruhda ishlaganda topshiriqlarni guruh a’zolari o’rtasida aniq taqsimlab berish va shu kabilardir;

Talabalar mustaqil ta’limining eng yuqori shakli – talabalarining ilmiy-tadqiqot ishlari hisoblanadi. O‘quv va ilmiy-tadqiqot ishlarining o‘zaro bog‘liqligi tafakkur faoliyatini ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga ko‘mak beradi. Talabalar ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug‘ullana turib, maqolalar, monografiyalar, avtoreferatlar, internet manbalari bilan ishlashga o‘rganadilar. Tadqiqotchilika o‘rganish kasbiy-ijodiy tafakkurning yangi darajasini shakllantiradi. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini shakllantirish talabalarda ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Ijodiy faoliyat deb, yangi natijaga, yangi maxsulotga ega bo‘lishga olib keluvchi faoliyatga aytiladi.

Ijodiy faoliyatning asosiy mezonlari – ijodiy faoliyat jarayonining yangiligi; irratsional tafakkur va intuitsiya; muammoni mustaqil ko‘ra bilish va ifodalay olish qobiliyati; yechimni topish holatidagi his-hayajonning yorqin ifodalanishining mavjudligi kabilardir. Har qanday ijodiy yechimning to‘rt bosqichini: dastlabkisi – materialni to‘plash, muammoni yechishga yordam beruvchi bilimga ega bo‘lish; muammoni hal etishga ruhiy tayyorlik bosqichi – bunda faqat ong osti ishlaydi; kutilmaganda yechimni namoyon bo‘lishi – “pishib-yetilish” bosqichi; nazorat yoki olingan natijalarning tekshirish bosqichi kabilarni ajratilib ko‘rsatish mumkin.

Psixologiya va pedagogikaga oid adabiyotlarda ijodiy faoliyatni to‘xtib turuvchi yoki uning harakatlanishiga turtki beruvchi shartlar ifodalangan. Quyidagilar bilan bog‘liq holatli omillar: vaqt tanqisligi; yuqori darajada yuklanganlik; betoqatlilik; tezlikda yechimni topish istagining namoyon bo‘lishi; juda ham kuchli yoki kuchsiz motivatsiya; o‘z kuchiga ishonmaslik va shu kabilar ijodiy faollikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etilgan.

Ijodiy jarayonga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi: kelishuvchanlik; o‘ziga bo‘lgan ishonchning yuqoriligi; salbiy emotsiyalarning ustunligi; tavakkal xatti-harakatdan qochish kabilar - shaxsiy omillarga tegishlidir. Ijodkorlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi shaxsiy jihatlar: o‘z kuchiga ishonchning mavjudligi; ijobiy emotsiyalarning yuqoriligi; tavakkalchilikka moyillikning mavjudligi; boshqacha bo‘lib ko‘rinish mumkinligi qo‘rquvining yo‘qligi; tasavurning boyligi; hazil-mutoyibaga moyillikning mavjudligi kabilardir. Holatli va shaxsiy omillarni hisobga olib, pedagog ta’lim-tarbiyaning mos tizimidan foydalanishi lozim. Ular quyidagi pedagogik talablarga asoslanishi mumkin. Mantiq orqali tekshirilishi mumkin bo‘lgan talabaning intuitsiyasini bostirmaslik;

Talabada o‘z kuchiga, masalani yecha olish qobiliyatiga bo‘lgan ishonchni shakllantirish; Ta’lim jarayonida faqat ijobiy emotsiyalarga tayanish lozim, chunki salbiy emotsiyalar ijodiy tafakkurni namoyon bo‘lishini bostiradi; Talabalarni muammo yechimini maqsad, vazifa va vositalarni mustaqil tanlashiga stimull berish; Tavakkalchilikka bo‘lgan intilishni qo‘llab-quvvatlash lozim, chunki tavakkalchilik – ijodkor shaxsning fundamental jihatlaridan biridir; Tasavvur qilishni rivojlantirish va fantaziya qilishga bo‘lgan holatni bostirmaslik;

Kelishuvchanlikka yo‘l qo‘ymaslik;

Qarama-qarshilikka sezuvchanlikni shakllantirish, ularni ilg‘ashga o‘rgatish va ularni ongli tarzda ifodalay olish; Ta’limning muammoli metodlaridan kengroq foydalanish kerak, chunki ular talabalarda yangi bilimlarni mustaqil kashf etishiga, ularni o‘z kuchiga ishonch hosil qilishiga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, talabalarining mustaqil ishlashga va mustaqil ta’lim olishga o‘rgatish bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashda alohida ahamiyat kasb etadi,

chunki mustaqil ishlash va mustaqil ta’lim olish talabalarni yangi bilimlar bilan boyitadi, har qanday nostandart holatlarda ularda o‘zlariga tegishli bo‘lgan shaxsiy yechimlarini topishga o‘rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Berdiyev B. R., “Matematika o‘qitish metodikasi” (Mustaqil ish va kurs ishlarini bajarish ta’lim texnologiyasi). O‘quv qo‘llanma Qarshi. “Fan va ta’lim” nashriyoti. 2022 yil
2. Berdiyev B. R., Oliy ta’lim muassasalari talabalari mustaqil ta’limini boshqarishning nazariyasi va metodikasi. Monografiya Qarshi. “Fan va ta’lim” nashriyoti. 2022 yil.
3. Berdiyev B. R. “Matematika o‘qitish metodikasidan talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish yo‘llari”. “Mug‘allim hem uzluksuz bulumlendiruo” Ilmiy - metodikaliq jurnal. Nukus, №4-2 2020 jil, 76-79 b.
4. Berdiyev B. R. “Matematika o‘qitish metodikasi fanini o‘qishda matematik tarkib bilan ishlashda talabalarning mustaqil ishlarini uslubiy ta’minlash tizimi” “TDPU ilmiy axborotlari”, ilmiy–nazariy jurnal 1-son. Toshkent.-2021.25-28 b.
5. Yo‘ldoshev J.T. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari divergent tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Monografiya. Qarshi. “Fan va ta’lim” nashriyoti. 2023.–104 b.
6. Sultonova O‘.N. Fizikadan o‘quvchilarning mustaqil o‘quv faoliyatini tashkil etish metodikasi: Avtoref. dis. ... ped. fan. nom. – T.: 2007.– 22b.
1. 7.Самостоятельная работа и академические успехи. Теория, исследования, практика /Материалы пятой международной научно-практической конференции (Минск, 24-25 марта 2005г.). - Мн.: ПроPILEI, 2005.

O‘QUVCHILARNING BIOLOGIK SAVODLIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

¹Umaralievna Ma’mura Toshxo‘jaevna, ²Abduraxmanova Iqbolxon Yulchiyevna

¹Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent farmatsevtika instituti
akademik litseyi o‘qituvchisi

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
akademik litseyi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada “funktional savodxonlik”, “tabiiy-ilmiy savodxonlik” va “biologik savodxonlik” tushunchalar mazmuni ochib berilgan. Funktional savodxonlik ta’lim natijasi sifatida, o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni kundalik hayotda qo‘llashni nazarda tutadi. Tabiiy-ilmiy savodxonlik o‘quvchi funktsional savodxonligining tarkibiy qismlaridan biri sifatida tabiiy fanlar sohasidagi bilimlardan hayotiy va kasbiy muammolarni hal etishda foydalanish qobiliyatini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Tabiiy-ilmiy savodxonlikning ajralmas qismi sifatida biologik savodxonlik biologik bilimlarni qo‘llash, inson salomatligi va tabiatni saqlash bo‘yicha qaror qabul qila olish qobiliyati hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: funktsional savodxonlik, tabiiy-ilmiy savodxonlik, biologik savodxonlik.

Biologik ta’lim sifatini yuqoriga ko‘tarish zamonaviy jamiyatning diqqat markazida bo‘lgan asosiy masalalardan biridir. Insoniyat uchun biologik bilimlarning ahamiyati hozirgi davrda biologiya sohadagi kashfiyotlar hamda yangi ilmiy ishlar ko‘lami bilan belgilanadi.

Mamlakatimizda biologiya fanini kompetensiyaga asoslangan holda o‘qitish o‘quvchilarda mustaqil ravishda shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy masalalarni hal etishda bilim, ko‘nikma va malakalarni qo‘llash, mustaqil ta‘lim olish orqali bilimlarini oshirib borish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

O‘quvchi shaxsining asosiy kompetensiyalaridan hayot davomida ta‘lim olish va o‘rganish qobiliyatidir. Bu kompetensiya turli masalalarni mustaqil hal etadigan, tanqidiy fikrlaydigan, o‘z fikri va e‘tiqodini himoya qila oladigan, o‘z-o‘zini rivojlantirish yo‘lida bilimni kengaytira oladigan, bilimlarni amaliyotda qo‘llay oladigan ijodkor shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Biologik savodxonlik asosida aynan shu kompetensiya yotadi [4].

Umuman olganda, biologik savodxonlik jamiyatning yanada barqaror rivojlanishiga erishish uchun muhim vositadir.

Biologik savodxonlik nafaqat biologiyaga oid faktik material va atamalarni bilish, balki biologik hodisalarni tushunish va tahlil qilish, biologik bilimlarni kundalik hayotda qo‘llash qobiliyatidir.

Biologik savodxonlik shaxs uchun ham, butun jamiyat uchun ham katta ahamiyatga ega. Sog‘lom hayot kechirish, salomatlikni asrash, to‘g‘ri ovqatlanish, atrof-muhit va biologik texnologiyalar yuzasidan ongli qarorlar qabul qilish qobiliyati esa albatta shaxsiy rivojlanishga yordam beradi va hayot sifatini yaxshilaydi.

Biologik savodxonlik biologiya bilan bog‘liq turli sohalarda, oziq-ovqat mahsulotlarini tanlashdan tortib, ekologik muammolarning sabablari va oqibatlarini tushunishga qadar asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Biologik savodxonlik o‘zining va o‘zgalarning salomatligini saqlash, tabiatga oqilona munosabat, shuningdek, innovatsion ekologik muvozanatlashgan iqtisodiyotni rivojlantirishni belgilovchi tabiiy-ilmiy dunyoqarashning asosidir. Ushbu xususiyatga ko‘ra, biologik savodxonlik biologik bilimlarni mustaqil va o‘z vaqtida qo‘llash, o‘zgarishlarga moslashish, inson salomatligi va tabiatni saqlash bo‘yicha qaror qabul qila olish hamda qabul qilingan qarorlar uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olish qobiliyati deb ham hisoblash mumkin [2].

XXI asrda insoniyat ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda turli inqirozlarga duch kelmoqda. Bugungi kundagi eng asosiy muammo - bu tabiiy resurslarni isrof qilish va tirik organizmlarning yashash muhitlarini yo‘q qilish natijasida kelib chiqayotgan, insoniyat hayoti va taraqqiyotiga tahdid solayotgan biosfera darajasiga ko‘tarilgan global ekologik inqirozdir. Insoniyat o‘zi uchun qulayliklar yaratishga intiladi, lekin o‘z faoliyati oqibatlarini unutadi, bu esa atrof-muhitning gomeostatik muvozanatini buzadi [6].

Har bir inson biologik savodxonlikka ega bo‘lishi muhim, chunki ko‘plab kasblar tayanch biologik bilimlarga ega bo‘lishlikni talab etadi. Iqtisodchilar, huquqshunoslar, ma’murlar, siyosatchilar va biologik bilim talab etilmaydigan boshqa soha mutaxassisleri ijtimoiy, iqtisodiy ahamiyatga ega biosfera darajasidagi muhim qarorlarni qabul qilish uchun javobgardirlar. Ular ko‘plab ekologik muammolarni o‘z vaqtida oldini olishlari va biosferani inqiroz yoqasiga olib kelmasliklari muhim [2].

Biologik savodxonlik barcha uchun kundalik va kasbiy hayotda zarur, chunki ilmiy tadqiqotlar, shu jumladan texnik va gumanitar sohalardagi tadqiqotlar biologik bilimlarni talab etadi.

Kundalik hayotda biz har kuni biologiya bilan bog‘liq hodisalarga duch kelamiz. Biologiya sohasidagi ilmiy kashfiyotlar tibbiyot, qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat, yengil sanoat va

inson faoliyatining boshqa yo‘nalishlarida ko‘plab amaliy yutuqlarga zamin yaratadi. Biologik bilimlar tabiatda biologik xilma-xillikni saqlash maqsadida olib borilayotgan chora-tadbirlarning mohiyati va oqibatlarini tushunishga yordam beradi. Kundalik hayotda, masalan, ratsional ovqatlanish, sog‘liqni saqlash, oilani rejalashtirish kabi ko‘plab hayotiy muammolarni hal etishda biologik bilimlar muhim ahamiyat kasb etadi. Biologik bilimlar inson salomatligini saqlash, kasalliklarning rivojlanish mexanizmlarini tushunish hamda ularni davolash usullarini ishlab chiqishga imkon beradi. Qishloq xo‘jaligida o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish, hosildorlik va mahsulot sifatini oshirish usullarini ishlab chiqish kabi tadbirlar biologik bilimlarga bog‘liq. Biologik bilimlar ekosistemalarda modda va energiya aylanishi hamda biosferaning barqarorligini ta‘minlovchi qonuniyatlarni tushunish atrof-muhit ifloslanishi, iqlim o‘zgarishi, tabiiy yashash muhitining buzilishi va yo‘qolishi, biologik xilma-xillik va tabiiy resurslarni saqlash hamda boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish kabi ekologik muammolarga yechim topish imkonini beradi. Shunday qilib, biz deyarli har kuni biologik bilimlarni keng qo‘llaymiz. Biologik bilimlar insonlar turmush tarzini yaxshilashga yordam beradi. Biologik savodxon mutaxassis nafaqat ijtimoiy tizim (korxonani), balki ijtimoiy-tabiiy - shahar, mintaqa, sayyora tabiatini, geografik ko‘rsatkichlar, aholi salomatligi, tabiiy resurslar bilan bog‘liq holda yaxlit ko‘ra bilishi kerak.

Yuqoridagi fikrlar biologik savodxonlik tushunchasini biologik ta‘limdagi asosiy tushunchalardan biri sifatida o‘rganish zarurligini ifoda etadi.

Ta‘lim sohasidagi tahlil shuni ko‘rsatadiki, respublika umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari o‘quvchilarida biologiya fani bo‘yicha o‘zlashtirilgan bilimlardan ijtimoiy hayotda amaliy foydalanish, hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish ko‘nikmalari shakllanmagan. Bugungi kunda biologik ta‘limning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarda biologik savodxonlikni rivojlantirish orqali biologik bilimlarni hayotga qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirish sanaladi. Buning ushuncha zamonaviy taraqqiyot bilan uyg‘untarzdada o‘quvchilarda biologik savodxonligini shakllantirishning metodik ta‘minotini mustahkamlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, biologik savodxonlik – bu shaxsning biologik bilimlar ahamiyati va mohiyatini aniq tushungan holda ulardan ijtimoiy hayotda va kasbiy faoliyatda foydalanish qobiliyatidir.

Biologik savodxonlik asosida shaxsning tabiiy-ilmiy va funksional savodxonligi rivojlantiriladi. Tabiiy-ilmiy savodxonlik shaxsning tabiatni tushunish, tabiiy fanlarga oid bilimlarni qo‘llash, tabiiy fanlar bilan bog‘liq muammolarni hal etishda faol fuqarolik pozitsiyasini egallash, to‘g‘ri va asoslangan xulosalar chiqara olish qobiliyatidir. Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxon bo‘lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi [5]. Funksional savodxonlik – bu shaxsning atrof muhit bilan o‘zaro munosabatda bo‘lish, o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashish, yangi bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish, egallagan bilimlarini kundalik hayotda qo‘llash va faoliyat yuritish qobiliyati. Insonning funksional savodxonligi u yashayotgan zamon va makon bilan bog‘liq bo‘lib, tez o‘zgarayotgan dunyoda moslashish, doimiy ravishda rivojlanish va unda munosib faoliyat yuritish uchun fundamental bilimlarni duch kelishi mumkin bo‘lgan turli vaziyatlarda qo‘llay olish darajasidir [3].

Shunday qilib, o‘quvchida biologik savodxonlik asosida tabiiy-ilmiy va funksional savodxonlik rivojlantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Несторенко Светлана Николаевна Пути формирования биологического образования современного общества // Academy. 2020. №5 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-formirovaniya-biologicheskogo-obrazovaniya-sovremennogo-obschestva>.
2. Пивоварова Л. В. Интегративная биология: проблемы формирования биологической грамотности. — Кредо Москва, 2008. — 251 с.
3. Sh.A.Abdullaeva, M.T.Ergasheva. Xalqaro baholash daturlarida tabiiy va ilmiy savodxonlik. O‘quv qo‘llanma.Toshkent: 2023-y. 168 b.
4. Сергушева Галина Николаевна. Развитие функциональной грамотности на уроках биологии. <https://kopilka.edu-eao.ru/razvitie-funktsionalnoj-gramotnosti-na-urokah-biologii/>
5. Умаралиева М.Т. Развитие биологической грамотности учащихся как педагогическая проблема. “Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим” мавзусидаги республика 55-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 август 2023 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2023. - 27 б.
6. Муравьева Е.В. Биологическая грамотность как самостоятельная педагогическая категория / Е.В. Муравьева, Н.Н. Масленникова // Проблемы современного педагогического образования. - 2022. - №. 76 (3). - С. 196-199.].

MUSIQA O‘QITILISHIDA TOVUSHINI SINTEZ QILISH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Axmedov M.M.

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi “Musiqiy pedagogika” kafedrasida dotsenti, p.f.n.

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablari “Musiq madaniyati” fanida qo‘llaniladigan bolalar musiqa cholg‘ularida ijrochilik faoliyati va BMSMlarda cholg‘u ijrochiligi va vokal sinfi mashg‘ulotlarini tashkil qilishda tovushini sintez qilish texnologiyasidan foydalanish yo‘llari tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: multimedia, axborot texnologiyalari, tovushini sintez qilish, interfaol texnologiyalar, nota muxarriri, MIDI klaviaturasi, oktava, klaviatura, import, Mac OS, Great Wave Software, ConcertWare, player, garmoniya, notalar, kalitlar.

Hozirgi axborot jamiyati sharoitida multimedia texnologiyalarini qo‘llash turli sohalarda keng targ‘ib qilib kelinmoqda. Umumta’lim maktablari, musiqa va san’at maktablari va oliy ta’lim tashkilotlarida musiqa o‘qitilishida multimedia texnologiyasini joriy etish, birinchidan, musiqa o‘qitishda multimedia texnologiyasini qo‘llash doirasini o‘rganib, biz multimedia o‘qitish usullari, musiqa tovush sintezi texnologiyasi va sinfdagi o‘zaro ta’sir texnologiyasi kabi diversifikatsiyalangan ta’lim muhitini yaratish yo‘llarini ishlab chiqish zarurati yuzaga keldi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, multimedia texnologiyasini joriy etish musiqa mashg‘ulotlarini yanada dinamik imkoniyatini oshirish, o‘quvchilarning faolligini ta’minlash va tushunishlarini yaxshilash imkonini beradi. Nihoyat, natijalardan kelib chiqib, o‘quvchilarning musiqiy savodxonligini oshirish va musiqa mutaxassislarini yetishtirishga ko‘maklashish uchun musiqa sinflarida multimedia texnologiyalarini qo‘llashni yanada faolroq targ‘ib qilish zarur, deb hisoblanmoqda.

Fan-texnika jadal rivojlanayotgan hozirgi ijtimoiy muhitda turli xil axborot texnologiyalari turli sohalarda, ayniqsa, ta’lim va o’qitish sohasida keng qo’llanila boshlandi. Biroq, musiqa va san’at sohasida mavjud musiqa o’qitish hali ham an’anaviy o’qitish usullariga, ya’ni o’qituvchi mahoratiga yo’naltirilgan ta’limga tayanadi, ta’lim oluvchilar esa passiv ravishda bilim oladilar. Darhaqiqat, ta’lim-tarbiya jarayonlari orasida musiqa o’qitilishi o’ziga xos bo’g’in bo’lib, o’quv jihozlari va o’qitish usullarini tanlash juda qiyin. Chunki, ta’lim jarayonlari bevosita interfaollikni, o’quvchining bevosita faolligni talab qiladi.

Umumiy o’rta ta’lim maktablari “Musika madaniyati” fanida qo’llaniladigan bolalar musiqa cholg’ularida ijrochilik faoliyati va BMSMlarda cholg’u ijrochiligi va vokal sinfi mashg’ulotlarini tashkil qilishda o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi muloqot amaliy faoliyat bilan birga olib boriladi. Ta’lim mazmunining asosiy qismi vizual tarzda uzatilib, nutqiy muloqotga juda kam e’tibor qaratiladi.

Multimedia texnologiyasi tobora yetuklashib borishi bilan uning musiqa o’qitishda qo’llanilishi tobora keng e’tiborni torta boshladi. Multimedia texnologiyasi musiqa o’qitishga qanday o’zgarishlar olib kelishi mumkin, musiqa mashg’ulotlarining samaradorligi va sifatini oshirish uchun multimedia texnologiyasidan qanday foydalanish mumkin? Musika o’qitishda multimedia texnologiyasini joriy etish yo’li qanday? Ushbu muammolarga duch kelgan holda, ushbu tadqiqot multimedia texnologiyasini musiqa mashg’ulotlariga joriy etish yo’li va ahamiyati belgilash tadqiqot ishlarining ob’ektiga aylandi.

Multimedia texnologiyasi deganda matn, tasvir, tovush, video va boshqa aloqa vositalarini birlashtirgan, boy va xilma-xil ma’lumotlarni taqdim etish orqali o’qitish mazmunini ta’minlovchi texnik vositalar tushuniladi. Musika mashg’ulotlarida multimedia o’qitish usullarini qo’llash yo’llari asosan quyidagi jihatlarni o’z ichiga oladi:

Multimedia proyektor ilovalari. Multimedia proyektorlari o’quv mazmunini katta ekranda tasvir yoki video ko’rinishida taqdim etib, o’quvchilarning vizual tajribasini oshiradi. O’quvchilar musiqa mazmunini yanada intuitiv tushunishlari uchun o’qituvchilar proyektorlardan musiqiy videolarni ijro etish, musiqiy notalar va ijro texnikasini ko’rsatish va hokazolardan foydalanishlari mumkin.

Musika tovushini sintez qilish texnologiyasidan foydalanish. Musika tovush sintezi texnologiyasi - bu musiqa asboblari tovushlarini kompyuterlar orqali taqlid qiluvchi va real vaqtda turli musiqa asboblarining tembrlarini yaratishi mumkin bo’lgan texnologiyadir. O’qituvchilar turli cholg’u asboblarining tembr xususiyatlarini ko’rsatishda tovush sintezi texnologiyasidan foydalanishlari mumkin, buning natijasida o’quvchilar turli cholg’u asboblarining tovush xususiyatlarini yaxshiroq tushuna oladilar va farqlay oladilar, musiqa asarlariga nisbatan sezgirligini oshiradi va tushunchalarini yaxshilaydi.

Mashg’ulotda interfaol texnologiyalardan foydalanish. Interfaol elektron doskalar, onlayn muloqot va boshqalar kiradi. O’qituvchilar ushbu texnologiyalardan o’quvchilar bilan o’zaro aloqada bo’lish, savollar, javoblar, munozaralar va hokazolar orqali o’quvchilarning bilimga qiziqishini oshirish va ishtirokini rag’batlantirish uchun foydalanishi mumkin. Ta’lim oluvchilar interfaol texnologiya orqali faol savollar berishlari va munozaralarda qatnashishlari, o’rganish va subyekt-subyekt munosabatlaridagi o’zaro ta’sir effektlarini yaxshilashlari mumkin.

Musika tovush sintezi texnologiyasi kompyuterlar orqali turli musiqa asboblari tembrlarini yaratish uchun texnik vositadir. Musika o’qitishda musiqa tovush sintezi texnologiyasidan foydalanish o’quvchilarga yanada boy va real musiqa tajribasini taqdim etishi va shu orqali ularning musiqani tushunishi va qadrlashini oshirishi mumkin.

Musiqqa tovushini sintez qilish texnologiyasi real vaqtda musiqqa asboblarning tembrini yaratishi mumkin. Musiqqa nazariyasini o‘qitishda o‘qituvchilar musiqqa partituralari bilan ishlash uchun tovush sintezi dasturidan foydalanishlari mumkin, bu esa o‘quvchilarga notalardagi o‘zgarishlar va tovush ifodalarini intuitiv ravishda his qilish imkonini beradi. Ta’lim oluvchilar musiqani o‘zlari ijro etish uchun ovoz sintezi dasturidan foydalanish orqali o‘zlarining ijro mahorati va musiqqa tushunchasini yaxshilashlari mumkin.

Capella – nota muxarriri operatsiyalarni besh xil usuldan foydalanish mumkin. MIDI cholg‘u bilan real vaqtda maxsus MIDI klaviaturasi orqali notalarni kiritish mumkin. Bundan tashqari, shaxsiy kompyuter klaviaturasidan, oktavalarni va boshqalarni bir xil qulaylik bilan kiritish mumkin. Dastur mavjud matnni import qilish imkonini beradi, chunki u Sibelius va Finale kabi ilovalardan eksport qilinadigan fayllar bilan mos keladi. Boshqa ikkita variant sichqoncha yoki MousePiano yordamida notalarni joylashtirishni o‘z ichiga oladi.

ConcertWare - 984-yilda klassik Mac OS uchun Great Wave Software kompaniyasidan Chad Mitchell tomonidan yaratilgan musiqqa kompozitsiyasi kompyuter dasturidir. Keyingi versiyalari Jump tomonidan nashr etilgan. Software Inc. Bu Apple Macintosh uchun birinchi musiqqa dasturlaridan biri bo‘lib, uning birinchi versiyasi Macning o‘rnatilgan dinamiklari yordamida to‘rtta ovozni ijro etishi mumkin.

MIDI klaviaturalarini qo‘llab-quvvatlaydigan va MIDI bo‘lmagan versiyada ham mavjud va u uchta vositani o‘z ichiga oldi: Musiqqa pleyeri va Musiqqa yozuvchisi (MIDI versiyasi uchun MIDI Player va MIDI Writer deb nomlangan) va foydalanuvchilarga ruxsat bergan Instrument Maker. "to‘lqin shakli, konvert va vibrato" ni tahrirlash orqali dasturiy vositalarni yaratish. Keyingi versiyalarda ekrandagi pianino klaviaturasi, garmoniyalarni yaratish va bir vaqtning o‘zida 32 ta partiya bilan ishlash imkoniyati qo‘shilgan.

Copyist - notalar, kalitlar va boshqa musiqiy belgilarga grafik elementlar sifatida musiqa qoidalaridan qat'i nazar, sahifaga musiqa ob'ektlarini kiritish erkinligiga ega. Kichik parchalarni, shuningdek, musiqa qoidalariga rioya qilish kerak bo'lgan dasturiy ta'minot sifatida yaratish qiyin bo'lgan juda murakkab nota matnlarini osongina yaratishga imkon beradi.

Dorico - ushbu dastur o'zining innovatsion imkoniyatlari tufayli orkestr va klassik aranjirovkaning yangi darajasini ochadi. Standart notalar to'plamidan tashqari, foydalanuvchi real vaqt rejimida ishlashning har bir nuansni sozlashi, metrga muvofiq o'lchov doirasida murakkab ritmik tuzilmalarni aniq va tez shakllantirishi va musiqiy matnni sahifada grafik muharrirda bo'lgani kabi tarqatishi mumkin.

Encore – musiqiy asar yaratish va qulay tarzda yozish imkonini beruvchi to'liq dasturdir. U dinamik ritmik fokus, butun namunali o'rganish va bir nechta o'rganish qatlamlari bilan ko'p sensorli yondashuvni birlashtiradi. Muharrir juda ko'p funksiyalarga ega: musiqiy matnni yaratish, tashqi MIDI kontrollerdan foydalanish (masalan, klaviatura), nota kiritish maxsus musiqiy belgilar va notalarni tahrirlash va qo'shish, har bir notaning davomiyligi va hajmini tahrirlash, gitara jadvalini chiqarish.

**“KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024-YIL 30-31-OKTABR**

Finale - ko‘p funksiyali musiqa muharriri. Standart nota yozuvlari yordamida musiqiy kompozitsiyalarni yozish uchun mo‘ljallangan. Dastur o‘z segmentidagi eng funksionallardan biridir. Bundan tashqari, tashqi plaginlar yordamida muharrirning imkoniyatlarini oshirishingiz mumkin.

MagicScore - bu notalarni yozish, musiqa yozish va uni o‘rgatish uchun eng yaxshi dasturlardan biridir. MagicScore Maestro, birinchi navbatda, matn terish ustalari, bastakorlar, aranjirovkachilar, o‘qituvchilar va ta’lim muassasalari tomonidan tanlanadi. Notalarning yuqori sifati, alohida qismlarni formatlashning keng imkoniyatlari, eslatmalarni ham bosma, ham raqamli shaklda nashr etish qulayligi, foydalanish qulayligi, ovoz bilan ishlashning turli imkoniyatlari, Internetda jonli qaydlarni chop etish imkoniyati. - bularning barchasi Maestroni ko‘pchilik musiqachilar uchun eng yaxshi tanlovga aylantiradi.

Sibelius, bu Sibelius Software Limited (hozirgi Avid Technology) tomonidan ishlab chiqarilgan nota muharriri. Nota yozuvlarini yaratish, tahrirlash va chop etishdan tashqari, u sintezlangan tovushlar yordamida musiqani qayta ijro etishi mumkin.

Musiqqa mashg‘ulotlarining hayotiyiligini oshirishda multimedia texnologiyasining ishlashini dastlab uch jihatga bo‘lish mumkin.

Bu uning innovatsion ko‘rsatish usuli. Xususan, musiqqa o‘qitishning muhim elementlariga tovush, vizual tasvirlar, dinamik namoyishlar va boshqalar kiradi. An’anaviy o‘qitish modellari ko‘pincha bu elementlarni samarali birlashtirish qiyin, multimedia texnologiyasi esa bu elementlarni integratsiya va tartib va uyg‘unlik hissi orqali yanada yorqinroq qiladi. Ushbu format, shuningdek, o‘quvchilar e’tiborini jalb qilishga yordam beradi va shu bilan sinfning energiyasini oshiradi.

Multimedia texnologiyasi musiqqa o‘qitish mazmunini boyitishi mumkin. Multimedia texnologiyasining joriy etilishi tufayli musiqqa o‘qitish mazmuni, jumladan, animatsiya, video, tasvirlar, tovushlar va boshqa media shakllaridan tashkil topgan turli xil o‘quv resurslarini yanada diversifikatsiya qilish mumkin. Ulardan ba’zilari kuchli vizual ta’sir va ekspressivlikka ega bo‘lib, bu talabalarning musiqqa bilimlari xotirasini chuqurlashtirishi va shu bilan o‘qitish effektini yanada samarali yaxshilashi mumkin.

Multimedia texnologiyasi o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida yaxshi interaktiv muhitni o‘rnatishga ham yordam beradi. An’anaviy musiqqa mashg‘ulotlarida talabalar ko‘pincha passiv qabul qiluvchi rolini o‘ynaydilar, ammo multimedia texnologiyasi joriy etilgandan so‘ng, o‘quvchilar interaktiv o‘yinlar, onlayn savollarga javob berish va hokazolar orqali sinf faoliyatida ishtirok etish uchun ko‘proq imkoniyatlarga ega bo‘lishlari mumkin.

Multimedia texnologiyasi o‘quv resurslarini boyitish va diversifikatsiya qilish orqali ko‘proq talabalarni ishtirok etishga jalb qilishi mumkin, chunki ko‘proq resurslar o‘qitish mazmunini yanada maqsadli va talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlariga yaqinroq bo‘lishini anglatadi.

Multimedia texnologiyasi musiqani tahlil qilish va talqin qilish uchun ishlatiladi, an’anaviy tushuntirish modelidan ajralib, o‘quvchilarga o‘z-o‘zini izlash va mashq qilish orqali musiqani yaxshiroq tushunishga imkon beradi va shu orqali o‘quvchilarning musiqiy tushunchasini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Орипова, Р. "Интеграллашган таълимда технологиялар." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 877-888.
2. Орипова, Рано, and Раъно Орипова. "ЎЗБЕК ҲЛТТЫҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНДАҒЫ ҲЛТТЫҚ МОТИВТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ КОЛОРИТ

НАТСИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В УЗБЕКСКОЙ НАТСИОНАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ." *К 89 XXI газасырдагы түркі халықтарының ұлттық орындаушылық өнері: зерттеу* (2022): 199.

3. Орипова, Рано Иброхимовна, and Маруф Мамирджанович Ахмедов. "Формирование у подростков представления о национальной идее в музыкальных кружках." *Воспитание школьников* 5 (2011): 74-75.
4. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.

O‘QUVCHILARDA BILISHGA ASOSLANGAN KOGNITIV FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK JIHATLARI

Matberdieva Yulduz

Qori Niyozni nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarda kognitiv mobillikni shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari, kognitiv mobillik o‘quvchi shaxsining asosiy imakoniyatlarini ochishga xizmat qilishi, kognitiv mobillikning tarkibiy qismlari, uning o‘ziga xos tavsifi va pedagogik ahamiyati ochib berilgan bo‘lib, ilmiy pedagogik jamoat uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: mobillik, kognitiv mobillik, bilishga aslangan faoliyat, bilimlar, kognitiv texnologiyalar, kognitiv faoliyat, metodik mahorat, intellektual rivojlanish, kasbiy mobillik, pedagogik mobillik.

Bugungi kunda O‘zbekiston ta‘lim tizimi oldiga yangi talablar qo‘yilmoqda. O‘quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish topshiriqlarni bajarishning turli variantlarini izlab topish, murakkab vaziyatlarda mustaqil tarzda muhim qarorlar qabul qilish, undan kutilayotgan oqibatlarini ko‘ra bilish va tahlil qilish layoqatiga ega bo‘lishlari talab etilmoqda. Buning uchun o‘quvchilarning kognitiv sohalarini rivojlantirish talab qilinmoqda. Shu maqsadda o‘quvchilarda shaxsiy tayanch va o‘quv predmetlararo metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish maqsadga muvofiq. O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ularda metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishda quyidagi shart sharoitlarni yaratishni nazarda tutish kerak, chunki mazkur kompetensiyalar o‘quvchilarni bilish faolligiga undaydi. Buning uchun dastlab o‘quvchilarning bilish faoliyatiga asoslangan kognitiv faollikni pedagogik jihatdan tavsiflash talab qilinadi. O‘quvchilarning kognitiv faolligi keng ma‘noda mobillikni anglatadi, mobillik esa fransuz tilidan kelib chiqqan bo‘lib, harakatchanlik, faollik demakdir. Ushbu tushuncha ilmiy manbalarda bir xilda talqin etilgan. Jumladan,

1. Mobillik tezkorlik bilan harakatlanish, muayyan vaziyatda tez yo‘nalish ola bilish hamda turli topshiriqlarni faollik ko‘rsatgan holda bajarish.
2. Mobillik tez harakatlanuvchi va qarorlar qabul qiluvchi shaxs, bunday o‘quvchilar vujudga kelgan vaziyatga tez moslashadilar, shu jumladan o‘quv jarayoniga ham, shu bilan bir qatorda faoliyatning zarur shaklini izlab topa oladilar.
3. Kognitiv mobillikka ega bo‘lgan o‘quvchilar bir vaziyatdan ikkinchisiga o‘ta oladilar va tez moslashadilar, bunday vaziyatda ular o‘z fikrlarini tezkorlik bilan bayon qila oladilar va hissiy xolatlarini o‘zgartiradilar.

Kognitiv mobillikka ega bo‘lgan o‘quvchilar yangi talablarga tez moslashadilar va munosib javob beradilar. Bunday o‘quvchilar faol nuqtai nazarga ega bo‘lib hayotiy yo‘nalishlarini muvaffaqiyatli aniqlaydilar. O‘quvchilarning kognitiv mobilligi jismoniy mobillik emas, balki kognitiv va emotsional jarayonning psixologik xususiyati hisoblanadi.

X.Vernerning ta‘biricha mobillik o‘quvchilar idrokining darajasi bo‘lib, moddiy borliqni oliy darajada uyg‘unlashtiruvchi layoqatdir. F.Xaronyan tadqiqotlarida mobillik shaxsning kognitiv rivojlanishi bilan aloqadorlikda talqin etilgan. Moslashuvchanlikning vujudga kelishi nuqtai nazaridan yondashganda xulq-atvor modeli doirasida vertikal va ko‘p variantli yondashuvga asoslanadi. A.F.Lazurskiy mobillikni shaxsning atrof-muhitga yuqori darajada moslashish hamda kognitiv va shaxsiy rivolanishdagi asosiy omil sifatida baholaydi.

Yuqorida keltirilgan yondashuvlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, mobillik bilish jarayonlari bilan uyg‘un tarzda talqin etilib, atrof olamni bilish jarayoni sifatida namoyon bo‘ladi. Mobillik tushunchasi so‘ngi yillarda pedagoglar tomonidan keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Unga nisbatan ko‘p tomonlama yondashuvlar va talqinlar mavjud. Mobillikning bir qancha turlari mavjud. Ular:

- ijtimoiy mobillik
- konstruktiv mobillik
- kasbiy mobillik
- sotsiomadaniy mobillik
- kasbiy-pedagogik mobillik
- ijtimoiy kasbiy mobillik
- akademik mobillik
- tarbiyaviy mobillik
- pedagogik-kognitiv mobillik.

Mobillikning turlari uning tavsifi taniqli pedagoglar L. A. Amirova, Z. A. Bagishev, I. V. Nikulina, T. V. Ludanova, Yu. I. Kalinovskiy, Talanchuk, N. F. Xoroshko, I. V. Vasilenko, P. A. Sorokin, Ye. G. Nedelko, S. L. Novolodskiylarning ishlarida ochib berilgan. T.L. Arakelova, S.G. Jeltova., Yu.V. Nesterova, T.S. Nesmeyanova, O.N. Pestrikovalar o‘z tadqiqotlarida bilishga asoslangan kognitiv mobillikni shaxsning integrativ tavsifi sifatida baholaganlar.

Bilishga asoslangan kognitiv mobillik yordamida o‘quvchilarda bilish qiziqishlari, yangi axborotlarni izlash usullarini egallash, mazkur axborotlarni o‘z bilimlari va tajribalari tarkibiga singdirish, o‘z o‘zini takomillashtirish zarurligini anglash, mustaqil bilim olish va o‘z o‘zini rivojlantirish, abstrakt tafakkur qilish layoqatiga ega bo‘lish, yangi bilimlarni tezkorlik bilan o‘zlashtirish natijasida muvaffaqiyatli shakllanadi. Bilishga asoslangan kognitiv mobillik tushunchasining ilmiy talqini ko‘plab mutaxassislarning e‘tiborini o‘ziga jalb qilgan. Jumladan Ye.A. Poddubskiyning fikriga ko‘ra bilishga asoslangan kognitiv mobillik bu yangi algoritmlar ustida ishlash, tezkorlik va mahsuldorlik layoqatini namoyon etish, o‘z faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishidagi qadriyatlarni egallashdan iborat.

Ko‘rinib turibdiki o‘quvchilarning bilish qiziqishlari ularning ob‘ektiv borliqdagi narsalar va hodisalar tanloviga asoslangan yo‘nalishlari bo‘lib, bilishga muntazam intilishlari hamda yangiliklarni to‘laqonli, chuqur bilimlarni egallash imokniyatidir. Bu jarayonda o‘quvchilar o‘zlari uchun qiziqarli va ahamiyatli bo‘lgan narsalarni bilishga intiladilar. O‘quvchilar hodisalarning o‘zlari uchun qiziqarli bo‘lgan jihatlarini chuqurroq o‘rganishga kirishadilar. Boshqa bir tomondan qaraganda o‘quvchilarning muayyan narsalarga bo‘lgan qiziqishlari, ularda mazkur narsalarni chuqurroq bilish intilishlarini vujudga keltirmasligi ham mumkin. Chunki

mazkur qiziqishlar tasodifiy xarakterga ega bo‘ladi. Shuning uchun ham o‘quvchilarni hodisalarni bilishga undamaydi. O‘quvchilarning bilish qiziqishlari tizimli tarzda mustahkamlanadi, rivojlanadi va o‘quv faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatning shakllanisha asos bo‘ladi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda kognitiv texnologiyalar yordamida bilishga asoslangan kognitiv mobillikni shakllantirish o‘qituvchining metodik mahorati bilan bog‘liq bo‘lgan pedagogik jarayon bo‘lib, ushbu jarayonning samarali kechishini ta‘minlash pedagogik mahoratning tarkibiy qismini tashkil etishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
2. B.X.Xodjaev va b. Pedagogikaning pragmatik aspektlari. – T.: Ijod nashr. 2023. – 408 b.

ZAMONAVIY ADABIYOT TA‘LIMNING USTUVOR VAZIFALARI

Inoyatova Muhayyo Egamberdievna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Umumta‘lim maktablarining 5-6 sinf adabiyot darslarida IT-texnologiyalarini qo‘llash metodikasi” innovatsion loyihasi rahbari, pedagogika fanlari nomzodi, p.f.n.

***Annotatsiya.** Adabiyot fanida jamiyatning ijtimoiy muammolari, inson turmush tarzi uning ijtimoiy faoliyati bilan uyg‘unlikda o‘rganiladi. Ya‘ni, shunchaki, qaysidir voqeaning nechanchi yili bo‘lib o‘tgani emas, balki uning inson hayotiga ta‘siri, dunyoqarashida qanday o‘zgarishlar ro‘y bergani, qanday xulosaga kelingani, natijada nimalar amalga oshirilgani tahlil etiladi. Maqolada adabiyot ta‘limining ustuvor vazifalari tarkibida adabiyot ta‘limida qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalar tahlil etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** adabiyot ta‘limi, ijtimoiy-gumanitar fanlar, xulosa, so‘z, mustaqil mulohaza yuritish.*

Insonni so‘z vositasida tarbiyalovchi ijtimoiy-gumanitar fanlar – jamiyat va ijtimoiy munosabatlarni o‘rganadi.

Yusuf Xos Hojib so‘zning tarbiyaviy ta‘siriga urg‘u berib shunday degan edi:

So‘z bo‘z yerga yashil ko‘kdan tushdi,

So‘z tufayli inson o‘zini ulug‘ qildi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumiga kiruvchi o‘quv predmetlari, jumladan, adabiyot fanida jamiyatning ijtimoiy muammolari, inson turmush tarzi uning ijtimoiy faoliyati bilan uyg‘unlikda o‘rganiladi. Ya‘ni, shunchaki, qaysidir voqeaning nechanchi yili bo‘lib o‘tgani emas, balki uning inson hayotiga ta‘siri, dunyoqarashida qanday o‘zgarishlar ro‘y bergani, qanday xulosaga kelingani, natijada nimalar amalga oshirilgani tahlil etiladi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumiga kiruvchi o‘quv predmetlari, jumladan, adabiyot fanida jamiyatning ijtimoiy muammolari, inson turmush tarzi uning ijtimoiy faoliyati bilan uyg‘unlikda o‘rganiladi. Ya‘ni, shunchaki, qaysidir voqeaning nechanchi yili bo‘lib o‘tgani emas, balki uning inson hayotiga ta‘siri, dunyoqarashida qanday o‘zgarishlar ro‘y bergani, qanday xulosaga kelingani, natijada nimalar amalga oshirilgani tahlil etiladi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumiga kiruvchi o‘quv predmetlari, jumladan, adabiyot fanida jamiyatning ijtimoiy muammolari, inson turmush tarzi uning ijtimoiy faoliyati bilan uyg‘unlikda o‘rganiladi. Ya‘ni,

shunchaki, qaysidir voqeaning nechanchi yili bo‘lib o‘tgani emas, balki uning inson hayotiga ta’siri, dunyoqarashida qanday o‘zgarishlar ro‘y bergani, qanday xulosaga kelingani, natijada nimalar amalga oshirilgani tahlil etiladi.

Gumanitar o‘quv predmetlarining vazifasi – o‘quvchilarda jamiyat haqida tarixiy va kundalik qadriyatlarga asoslangan tasavvur va tushunchalarni shakllantirish, bahs yuritishga layoqatli, o‘z mustaqil fikrini taqdim eta oladigan, loaqal muayyan bir gumanitar o‘quv fani doirasida ulkan hajmdagi ilmiy-adabiy materiallarni yodlash orqali emas, balki tushunib, tahlil etib, turli ilmiy maktablar, yo‘nalishlar, an‘analarga tayanib tafakkur yuritadigan yoshlarni yetishtirishdan iborat. Mustaqil mulohaza yuritish, yuqori madaniy kamolot, madaniy-falsafiy masalalarda yuqori shaxsiy kompetentlikka ega bo‘lish – bularning barchasi tafakkurning erkin bo‘lishini, o‘qish, uqish, tushunish, fiklashni talab etadi. Agar yangi metodlar ko‘magida o‘quvchi-talabalarda ijodiy layoqatlarni shakllantira olinsa, ularda fanning biror yo‘nalishi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga rag‘bat uyg‘otilsa, demakki, gumanitar fanlarni o‘qitishning yangi metodlarini izlash va qo‘llash besamar ketmagan hisoblanadi. Yangicha hayot tarzi, yangi axborot makoni bundan 10 yillar muqaddam nihoyatda zarur hisoblangan layoqatlarga qaraganda butkul o‘zgacha ko‘nikma va malakalarni shakllantirishni taqozo etadi. Lekin tashqi muhit qanchalik o‘zgargan bo‘lmasin, gumanitar fanlarning asosiy maqsadi – avvalgi avlodlardan talab etilgani kabi mohiyatni anglashga o‘rgatishdan iborat⁵¹.

Bilim berish pozitsiyasi yetakchi o‘rinni egallaydigan tabiiy-matematik fanlarga nisbatan, adabiyot fanining tarbiyaviy imkoniyatlari juda katta. Adabiyot fani tom ma'noda BARKAMOL INSONni tarbiyalashga yo‘naltiriladi.

Adabiyot ta'limining masshtabi juda katta bo‘lib, ta'lim oluvchilarda falsafiy-estetik, badiiy-ijodiy, ma'naviy-axloqiy tafakkurni tarkib toptirishni nazarda tutadi.

Metodist-olimlardan B.To‘xliyevning “Adabiyot o‘qitish metodikasi” kitobida uqtirilishicha, “Adabiyot fanining o‘ziga xosligi shundaki, boshqa fanlar bilan aloqadorlik bu fanning tabiatiga singdirilgan. Demak, bu imkoniyatdan ham unumli foydalanish joiz. Uning ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishdagi fanlar bilan yaqinligi, ayniqsa, ona tili, tarix, san‘at yo‘nalishidagi fanlar bilan aloqadorligini isbotlab o‘tirish zarurati yo‘q. Ayni paytda uning geografiya, biologiya, fizika, matematika singari fanlar bilan aloqador jihatlaridan ham unumli foydalanish, bu bog‘lanishlarning ichki mohiyatini ko‘proq ko‘rsatish, amaliyotga ko‘proq joriy etish zarurati bor... Aslida adabiyot o‘qitishning bosh yo‘nalishi ta'limning turli bosqichlarida o‘quvchilar ongiga badiiy asarning mo‘jizakor ta’sir kuchini amaliy jihatdan ta'minlashga qaratilgan”⁵².

Adabiyot o‘qituvchisi o‘z o‘quvchilarini badiiy asar mazmuniga chuqur kirib borishga, uning badiiy-estetik jihatlarini tahlil qilishga, asar qahramonlarining ijobiy fazilatlaridan ibrat olishga, xatolaridan xulosa chiqarib, uni takrorlamaslikka o‘rgatishi zarur. Aynan badiiy asar tahlili vositasida o‘qituvchi o‘quvchilar qalbiga kirib boradi, ularga axloqiy sifat va me'yorlarni singdiradi.

Shunga ko‘ra, so‘nggi yillarda adabiy ta'lim nazariyasi va metodikasini rivojlantirishga e'tibor kuchaymoqda. Xususan, mustaqillikdan so‘ng B.To‘xliyev, Q.Yo‘ldoshev, S.Ochil, O.Madayev, Q.Husanboyeva, R.Niyozmetova, V.Qodirov kabi olimlar adabiyot o‘qitish metodikasini takomillashtirishga munosib hissa qo‘shmoqdalar.

Bugungi kunda o‘quv faoliyatini metodik ta'minlashga qo‘yilayotgan yangicha talablar o‘qitishning direktiv, an‘anaviy metodikasini o‘quvchilarni mustaqil ishlatishga qaratilgan metodikalar bilan almashtirishni zaruriyatga aylantiradi. Ta'limdagi o‘zgarishlar bevosita ta'lim

⁵¹ Родина Мария Петровна. Методика преподавания гуманитарных дисциплин - <https://infourok.ru/user/1295072/blog/metodika-prepodavaniya-gumanitarnih-disciplin-102723.html>

⁵² Б.Тўхлиев. Адабиёт ўқитиш методикаси. – Т.: Янги аср авлоди, 2010 й. – 56-б.

oluvchining o‘quv faoliyatida aks etishi, u passiv tinglovchidan o‘quv-biluv faoliyatining faol ishtirokchisiga aylanishi zarur. Ayni vaqtda o‘qituvchi ham bilimlarni tayyor uzatuvchisidan ta’lim jarayonida hamkorlik qiluvchiga va o‘rgatuvchiga aylanishi lozim. Har bir ta’lim oluvchi darsda ishtirok etishi, o‘z ishtirokidan qoniqish hosil qilishi, darsdan darsga o‘sishi, rivojlanishi, zarur malakalar hajmini egallashi kerak. Bu jarayonda o‘qituvchi ta’limning yo‘naltiruvchi jihatlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi, natijalarni baholaydi. Oqibatda axborot-tushuntirish metodikasi innovatsion-faoliyatli tamoyillarga o‘rin bo‘shatib beradi, bu esa ayni vaqtda, ijodiy faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantiradi, olingan ma’lumotlarni taqdim etish malakalarini oshiradi, tadqiqot ishlarini mustaqil yozish ko‘nikmalarini o‘stiradi.

Adabiyot o‘quv predmetlarining vazifasi o‘quvchida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishdir. Ushbu o‘rinda tarixchi sharqshunos olimi, ilmiy izlanuvchi, turli madaniyat hamda tillar bilimdoni Dilnoza Dutayevaning quyidagi fikrlari e’tiborga loyiq: “Gumanitar fanlar bo‘lmasa, biz tanqidiy fikrlash imkoniyatini yo‘qotamiz. Tanqidsiz ilm bo‘lmaydi. Ya’ni, gumanitar fanlar bo‘lmasa, boshqa fanlar ham bo‘lmaydi”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Родина Мария Петровна. Методика преподавания гуманитарных дисциплин - <https://infourok.ru/user/1295072/blog/metodika-prepodavaniya-gumanitarnih-disciplin-102723.html>
2. Б.Тўхлиев. Адабиёт ўқитиш методикаси. – Т.: Янги аср авлоди, 2010 й. – 56-б.
3. Долимов У. Жаид мактаблари: уларда она тили ва адабиёт ўқитишнинг илмий-назарий ҳамда амалий асослари. Пед. фан. доктори ... дисс. –Т., 2008. – 303 б.
4. Селевко Г.К.. Современные образовательные технологии: учебное пособие для педагогических ВУЗов и институтов повышения квалификации. – М.: «Народное образование», 1998. – 604 с.

EDGAR ALLAN PO HIKOYALARIDA SADIST OBRAZLAR TABIATI. (“YURAK” HIKOYASI TAHLILI MISOLIDA)

Toshmamatova Sitora Komiljonovna

Farg‘ona davlat universiteti, Ingliz tili o‘qitish metodikasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson ruhiyati, ichki kechinmalari, sadizm va inson tabiatidagi hayvoniy xirslarning namoyon bo‘lishi shuningdek, jamiyat hayoti, insonlar tabiati va ruhiyatidagi yemirilish hollari Edgar Allan Po hikoyalari misolida tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: inson ruhiyati, ichki kechinmalari, sadizm va inson tabiati, inson ruhiyati, qotillik, gallyutinatsiya, inson ongi, shafqatsizlik.

Inson to‘g‘risidagi ilk tasavvurlar falsafa maydoniga kelishidan ancha avval ham bo‘lgan. Hozirgi zamon fani nuqtai nazaridan falsafiy qarashlarida insonning axloqiy tabiati, oiladagi hayoti va davlatni boshqarishi masalalari katta o‘rin olgan. Har bir xalqning insoniyligini, hayot tarzini va milliyligini adabiyot olamga tanitadi. Har bir millatning esa jahon taniyidigan, sevadigan, ardoqlaydigan iste’dodli adib yoki shoiri boladi. Jahon adabiyotining mana shunday mashhur romantik yozuvchisi, adabiy tanqidchisi va simvolizm boshlovchisi Edgar Allan Po hisoblanadi.

Adibning ko‘plab asarlarida shafqatsizlik va sadizm inson tabiatidagi hayvoniy xirslarning tantanasi sifatida yaqqol namoyon bo‘ladi. Po asarlarida jamiyat hayoti, insonlar tabiati va ruhiyatidagi yemirilish hollarini ham tasvirlagan. Shuningdek adib hajviy va ijtimoiy-tanqidiy pafosdan ham samarali foydalangan. “Ijod falsafasi” (1845), “Poetik prinsip” (1850) kabi falsafiy asarlari bilan amerika estetikasi rivojiga munosib hissa qo‘shgan. Po hayoti davomida asosan adabiyotshunos sifatida tan olingan. Lekin Amerikalik shoir, o‘qituvchi va diplomat Jeyms Russell Louell uni “Amerikada yozgan xayoliy asarlari bo‘yicha eng kamsituvchi, falsafiy va qo‘rqmas tanqidchi”⁵³ deb atadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, adibning ko‘plab asarlari va hikoyalari tanqidiy, falsafiy ruhda va insonlarga haqiqatni aytishdan qo‘rqmay yozilgan. Adibning erkin ijod qilishida atrofdagi odamlarning turli gap-so‘zlari to‘sqinlik qila olmagan. Po, shuningdek, yozuvchi sifatida ham tanilgan va XIX asrda Amerika Qo‘shma Shtatlaridan ko‘ra Yevropada mashhur bo‘lgan birinchi Amerika adiblaridan biriga aylangan. Po, ayniqsa, Fransiyada hurmatga sazovordir.

Amerika adabiyotida butunlay yangi uslub yarata olgan Edgar Po garchi o‘z vatandoshlari tomonidan tan olinmagan bo‘lsa-da, mashhur fransuz shoiri Sharl Bodler tomonidan qilingan tarjimalardan keyin uning jahon adabiyotiga, eng avvalo, g‘arb simbolizm oqimiga ko‘rsatgan beqiyos ta’siri yuzaga keldi.

Edgar Allan Poning asarlari va she‘rlari ilk marotaba “*Tilla qo‘ng‘iz*”, 1862-yilda nashr etilgan va 1827 yilda nashr etilgan “Temirbek” dostoni o‘zbek tiliga tarjima qilingan. Adibning yana bir jahonga mashhur “Yurak” hikoyasini Rustam Jabborov rus tilidan mohirona tarjima qilgan.

Adibning ushbu “Yurak” hikoyasini tahlil qilar ekanmiz, syujetning asosiy maqsadi haqiqatni aniqlashdir. Hikoyada qahramonning ichki kechinmalari, o‘y-xayollari va inson psixologiyasini ochib beradi, shu jumladan, odamning ruhiy hayoti shakli, o‘zini o‘zi nazorat qilish, boshqarish va insonni xarob qiladigan tabiatini o‘z ichiga oladi. Po asarlarida ko‘pincha noma'lum hikoyachi roviy tasvirlangan va ertak yoki she‘r uning aqldan ozganligini ko‘rsatadi. Jumladan, uning “Yurak” hikoyasida inson psixologiyasi va uning aqldan ozganligini ko‘rsatuvchi xatti-harakatlar mavjud. Masalan: “*Rost, men jahldor odamman. O‘lgudek asabim chatoq. Avvaldan shunaqa edim. Tarki odat — amri mahol. Lekin siz meni aqldan ozganga chiqarayotganingiz insofdan emas. Bu kasallik mening zehnimni o‘tmaslashtirgani yo‘q, aksincha, uni yanayam charxladi. Xususan, eshitish qobiliyatimni yanayam oshirdi. Eh-he, yer tagidan osmon toqigacha har qanday tovushni ilg‘ay olaman. Hatto do‘zaxdagi faryodlarni ham eshitganman. Qanaqasiga men jinni bo‘lay? Yaxshisi, hammasini bir boshdan aytib beray. Siz diqqat bilan eshiting, o‘zimni qanday tutishimga, nutqimga ham e‘tibor qilib turing-da*”.⁵⁴

Yuqoridagi parchadan anglash mumkinki, hikoya boshidan qahramonning aqldan ozganligini lekin o‘quvchini aql idrokiga ishontirishga harakat qilayotganligini kuzatishimiz mumkin. Hikoya sujetiga ko‘ra, qotillik ehtiyotkorlik bilan hisoblab chiqilgan va qotil jasadni qismlarga ajratib, taxta tagiga yashirgan. Oxir-oqibat, hikoyachining aybdorligi eshitish gallyutsinatsiyasida namoyon bo‘ladi. Hikoya qiluvchi hali ham taxtalar tagida odamning urayotgan yuragini eshitadi. Ushbu qotillikning sababi esa juda kulguli, hikoyachi cholning suvdek tiniq va ko‘kimtir, xuddi oqish va shaffof parda bilan qoplangan ko‘zlarini yoqtirmaganligi sababli qotillikka qo‘l urgan. U buni shunday izohlaydiki: “*Bu gap kallamga*

⁵³ Judy Howell. 3 Iyul 2021. Yangilanish Sanasi: 6 Sentyabr 2024. <https://uz.kineshma.net/Edgar-Allan-11449#menu-7> Adabiy ta’sir. 85

⁵⁴ <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/edgar-po-yurak.html>. Edgar Po. Ikki hikoya: Sukunat & Yurak

*qaysi go‘rdan keldi — bilmayman. Lekin shu narsa xayolimni oldiyu, kechayu kunduz oromim yo‘qoldi. Ochig‘i, bu ishga cholning daxli yo‘q edi. Unga nisbatan adovatim ham bo‘lmagan. Yaxshi ko‘rardim uni. Uyam biron marta meni og‘rintirmagan. Uning puliga ko‘z olaytirgan emasman. Menimcha, gap uning ko‘z qorachiqilarida edi... Ha, shunaqa. Uning bir ko‘zi ikkinchisidan ajralib turardi. Xuddi suvdek tiniq va ko‘kimtir, xuddi oqish va shaffof parda bilan qoplangandek edi. Ana shu ko‘zlarni juda yomon ko‘rardim. U menga qaragan paytida qonim gupurib ketardi-yey. Xullas, cholning bu sovuq ko‘zlarini umuman ko‘rmaslik uchun uni tinchitish fikri menda qachon paydo bo‘lgani yodimda yo‘q”.*⁵⁵

Ushbu parcha, qahramonning psixologiyasi sog‘lom emasligini ko‘rsatadi va uning hayolida turli xil kechinmalar o‘tadi. Uning qotillikni rejalashtirishi sog‘lom insonlardan tubdan farq qiladi. Adib ushbu qahramonning ichki kechinmalarini shu darajada mahorat bilan tasvirlaganki, o‘quvchini ko‘z o‘ngida o‘sha qahramon namoyon bo‘ladi va o‘sha vaziyatni his qiladi.

Hikoya so‘ngida qotillikni uyushtirgandan keyin qahramon o‘zini hech narsa bilmaganday tuta boshlaydi. Nohushlik yuz bergandan keyin, politsiyachilar kelsa ham u sir boy bermaslikka harakat qiladi. Lekin uning ichki hissiyoti va ichki kechinmalari oxir oqibat hammasini fosh qiladi. Ushbu kichkina parcha bunga yaqqol misol bo‘la oladi: “— *Vahshiylar, — deya baqirdim o‘zimni tutolmay, — bo‘ldi, bas, yetar!!! Tan olaman, men o‘ldirdim uni, men! Mana, taxtalarni ko‘chirib oling! Ha, xuddi shu yerda. Uning yuragi tinimsiz uryapti, uning yuragi meni tinch qo‘ymayapti!!!*”⁵⁶

Hikoyaning qahramoni qotillik qilmaganini politsiyachilarga isbotlay olgan edi, lekin uning yuragidan kelgan hayqiriq va qulog‘iga eshitilgan ovoz unga tinchlik bermas edi, hikoya qiluvchi hali ham taxtalar tagida urayotgan odamning yuragini eshitadi, oxir oqibat ichidan kelgan ovozni tutib tura olmaydi va chiqarib yuboradi. Bu insonning nosog‘lom psixikasidan dalolat beradi va gallyutinatsiyasi yuzaga keladi. Ma‘lumki, gallyutinatsiya bu bosh miya barcha faoliyatining buzilishi bilan bog‘liq bo‘lib, u faqat idrok etish va tasavvur qilishning buzilishigina bo‘lmay, balki bemorning atrof muhitga bo‘lgan munosabati, uning hissiyoti va tafakkurlarining ham o‘zgarishidir.

Xulosa qilib aytganda, hikoyaning asosiy qismi uning odam psixologiyasini, ichki his-tuyg‘ularini va ongini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini, shu jumladan odamning ruhiy hayoti shakli, o‘zini o‘zi nazorat qilish, boshqarish va insonni xarob qiladigan tabiatini o‘z ichiga oladi. Po hikoyalarida inson tabiatidagi hayvoniy xirslar yaqqol namoyon bo‘lgan. Insonning hayotida turli-xil kechinmalar, ongning buzulishi va ruhiy kechinmalar uchrab turadi lekin, shunday vaziyatlarda inson o‘zini qanday boshqara olish kerakligini bilishi lozim. Shundagina, inson o‘z insoniyligini namoyon qiladi va hayvonlardan ongi va ruhiy holati bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi haqida“. *O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti*. 7-noyabr 2014-yilda asl nusxadan. 2-3b.
2. Edgar Allan Po. „Temirbek“ maqolasi. Aslyatdan Faxriyor tarjimasini. 18-yanvar 2023-yil. 2-3b.

⁵⁵ Muallif Adib: Jahon adabiyoti va madaniyati, Muborak kun.4-b

⁵⁶ <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/edgar-po-yurak.html>. Edgar Po. Ikki hikoya: Sukunat & Yurak. Muallif Adib: Jahon adabiyoti va madaniyati, Muborak kun.6-b.

3. Edgar Allan Po. “Morg ko‘chasidagi qotillik” (hikoya) Ra’no Ibrohimova tarjimasini. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2004 yil, 1-son. 1-10b.
4. Rahmon Qo‘chqor, filologiya fanlari nomzodi “Jahon adabiyoti”, 2013 yil, 5-son. 5-15b.
5. Canada, Mark, (1997). "Edgar Allan Po Chronology". Kanadaning Amerika arxivi asl nusxadan 18-May, 2007. 3-Iyun kuni olingan, 2007-y.1-15b.
6. Edgar Allan Po Society (2007). "The Baltimore Poe House and Museum". Dan asl nusxa olingan 13- Oktabr, 2007-y. 3-15b.
7. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. –Toshkent O‘qituvchi, 1992. 220-b.
8. Edgar Allan Po hikoyalarida ruhiy kasalliklar M.A.Baxronova, o‘qituvchi, Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti, Buxoro 2022-yil. 23-25 bet.

VOQELIKNI IMITATSIYALASH VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN TAJRIBA-SINOV ISHLARINING MAZMUNI

Seyfullaev Allanazar Skenderbekovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 3-bosqich tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada voqelikni imitatsiyalash vositasida o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan tajriba-sinov ishlarining mazmuni haqida so‘z etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** voqelikni imitatsiyalash, tarixiy tafakkur, tajriba-sinov ishlari, mashg‘ulotlar tahlili.*

Voqelikni imitatsiyalash asosida o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga oid yondashuvlarimizning samaradorligini aniqlash maqsadida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm va Sirdaryo viloyatlaridagi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida uch bosqichda: Ta‘kidlovchi, shakllantiruvchi va yakunlovchi tajriba sinov ishlarini tashkil etdik. Tajriba-sinov ishlari jarayonida o‘qituvchilar va o‘quvchilarning tarixiy voqelikni idrok etish, uning mazmun-mohiyatini anglash asosida tarixiy tafakkurlarining qay darajada rivojlanganlik darajasini aniqlash maqsadida anketa so‘rovlari, savol-javoblar, davra suhbatlari tashkil etdik. Ba‘zi maktablarda amalga oshirilgan ishlar, jumladan, tarix muzeylari ish faoliyatini o‘rgandik.

Ta‘kidlovchi bosqichda o‘tkazilgan anketa so‘rovlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, o‘qituvchilar o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni shakllantirish jarayonida voqelikni imitatsiyalash imkonini beradigan interaktiv metodlar, jumladan, imitatsion va noimitatsion usullar, muammoli topshiriqlar, o‘yinlardan juda kam foydalanar ekanlar. O‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan mustaqil ishlar, kichik tadqiqotlarga yetarli darajada e‘tibor qaratish zarurriyati mavjud. O‘quvchilarning tarixiy tafakkurini shakllantirishda fanlararo aloqadorlik, integratsiya, refleksiya metodlaridan foydalanishga aksariyat o‘qituvchilarning e‘tibor qaratmayotganliklari aniqlandi. Juda kam maktablarda biz o‘rgangan umumiy o‘rta ta‘lim maktablaridan faqat bittasida tarix muzeyi mavjudligiga guvoh bo‘ldik. Ushbu kamchiliklardan kelib chiqqan holda tajriba-sinov ishlarining ikkinchi shakllantiruvchi bosqichida tarix o‘qituvchilarining voqelikni imitatsiyalash asosida o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish sohasidagi metodik mahoratlarini oshirish maqsadida ilmiy metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari, metodik tavsifnomalar ishlab chiqib, tarix fanini o‘qitishning metodik ta‘minotini

takomillashtirishga harakat qildik. Shu maqsadda quyidagilarga e’tibor qaratdik. O‘quvchilar tarixiy bilimlarni fikriy faoliyat usullarini qo‘llamasdan turib o‘zlashtira olmaydilar. O‘quvchilar 5-sinfga o‘tganlaridan keyin nisbatan murakkab fikriy faoliyat usullaridan foydalangan holda tarixiy voqelikni o‘rganishga kirishadilar. Ular “Tarixdan hikoyalar” darslarida turli-tuman dalillar, tarixiy voqeliklar, ko‘plab xalqlarning turmush tarzi, mashg‘uloti, ularga oid eng qadimgi ma’lumotlarni o‘rgana boshlaydilar. Bunday dalillar eng qadimgi odamlar, Avesto, Yevropa, Amerika qit’alaridagi dastlabki sivilizatsiyalar, qadimgi shaharlarning paydo bo‘lishi haqidagi turli-tuman dalillar bilan tanishadilar. Bu jarayonda biz o‘qituvchilarga o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish, voqelikni imitatsiyalash imkonini beradigan interaktiv, imitatsion, noimitatsion metodlardan foydalanishni tavsiya qildik. O‘quvchilar barcha hodisalarning aniq belgilarini ko‘ra olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari uchun imitatsiyalash metodidan samarali foydalanishga harakat qildik. Bu jarayonda o‘qituvchilar o‘quvchilarga dalillarni tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish, isbotlash haqida ma’lumot berib, turli voqealarni o‘rganish jarayonida ushbu metodlardan foydalanishga oid ko‘nikmalarni shakllantirishga harakat qildilar. Bunday ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni o‘zida:

o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga o‘rganilayotgan materialning o‘ziga xos jihatlari, mazmuni, maqsadi, vazifalarini tushuntirish;

aniq misollar asosida mazkur usullarni ko‘rsartib berish;

tarixiy bilimlarni o‘z ichiga olgan manbalar ustida rivojlantiruvchi xarakterdagi harakatlarni bajarish - bunga o‘qituvchining tushuntirishi, darslikdagi matn, ko‘rgazmali qurollar, xaritalar, tarixiy hujjatlar, arxiv hujjatlar kabilar ustida ishlashdan iborat;

O‘quvchilardan fikriy faoliyat ko‘rsatishni talab qiladigan topshiriqlar boshqa operatsiyalar, usullardan foydalanishni talab qiladigan topshiriqlar bilan navbatma-navbat almashtirildi. O‘quvchilarda fikrlash ko‘nikmalarini va malakalarini shakllantirishda tarixiy voqealarning mazmuni bosqichma-bosqich murakkablashtirilgan holda taqdim etildi. Natijada, o‘quvchilarning fikrlash faoliyatlari ham murakkablashdi. Ularda ko‘proq belgilar, aloqalar, sababalar, xulosalar, umumlashtirish faoliyatiga oid ko‘nikmalar rivojlandi. Shu asosda o‘qituvchi aqliy faoliytning yangi, murakkabroq usullarini ko‘rsatishga harakat qildi. Natijada, o‘quvchilar bir xil ahamiyatga ega bo‘lgan dalillarni bir voqelikdan ikkinchisiga o‘tkazish ko‘nikmasiga ega bo‘ldilar. 5-sinfda o‘quv dasturi va darslikdagi topshiriqlarga mos tarzda o‘quvchularga o‘quv materialining soda rejasini tuzish vazifasi topshirildi. Ularga reja tuzishning maqsadi tushuntirildi, voqelik bayonidan eng asosiy narsani ajratish vazifasi berildi. Uni to‘ldirish va qayta so‘zlab berish talab qilindi. Matn ustida ishlash usullari tavsiya qilindi. Ular:

- O‘quv materialini yaxshit fikr ifodalangan qismlarga bo‘lish;
- Har bir qismdagi asosiy fikrni ajratish;
- Har bir qismga alohida sarlavha qo‘yish: rejaning alohida alohida bandlarini tuzish, shundan keyin o‘qituvchiga topshiriqlarni murakkablashtirish haqida ko‘rsatma berildi. O‘qituvchi dastlab matn, keyin illyustratsiyalardan foydalandi. Ushbu jarayonda o‘qituvchining hikoyasi, tarixiy hujjatlar, ilmiy manbalar va videofilmlardan foydalanildi.

O‘quvchilar 5-6-sinflarda o‘rganilayotgan mavzuning soda rejasini tuzishga muvaffaq bo‘ldilar. 7-8-9-sinflarda mavzuning murakkab rejasini tuzishga oid topshiriqlarni bajardilar. O‘quvchilar mavzuning rejasini tuzishda tahlil va umumlashtirish metodidan foydalandilar. 5-sinf tarix darslarining barchasida tahlil qilish usulidan foydalanildi. O‘qituvchi esa o‘quvchilarga tarixiy voqelikning asosiy o‘ziga xos jihatlarni ajratib ko‘rsatishga oid topshiriqlar berdi. U bu jarayonda “tahlil” atamasidan foydalanmasdan turib o‘quvchilarga O‘zbekiston hududida

yashagan dastlabgi odamlarning qiyofasini tasvirlash haqida topshiriq berdi. Shu bilan bir qatorda u dastlabki mehnat qurollarini aytib berishni ham talab qildi. Shundan keyin o‘quvchilar qadimgi davlatlar va odamlar tarixiga oid bilimlariga tayangan holda o‘sha davrda yashagan odamlarning qiyofasigaxos beldilar va mehnat qurollarini ko‘rsatib ular haqida fikrlaini bayon qildilar. Buyuk ipak yo‘li, savdo va transport vositalarining kashf etilishi, ularning asosiy belgilar, o‘tmish va bugungi kun uchun ahamiyatli jihatlari haqida fikr yuritdilar. Bu jarayonda bosqichma-bosqich topshiriqlar murakkablashtirilib, o‘qituvchi o‘quvchilar bilan munozara vaziyatlarini tashkil etdi. Masalan ozodlik uchun kurashgan qahramonlar haqida fikr yuritilib, ular bajargan ishlarni so‘zlab berdilar. Dars jarayonida o‘quvchilar xalq qahramonlarining faoliyatiga o‘z munosabatlarini bayon qildilar. Dars davomida O‘quvchilar bir qator savollarga javob qaytardilar. Masalan, Buyuk ipak yo‘li qaysi hududlardan o‘tgan?., Buyuk ipak yo‘lidan qanday maqsadlarda foydalanilgan?., Buyuk ipak yo‘li o‘rta Osiyo va sharq xalqlari uchun qanday ahamiyatga ega bo‘lgan? O‘quvchilar nima uchun yozuv insoniyatning buyuk kashfiyoti sifatida e’tirof etilganligini tushuntirishga harakat qildilar. Amalga oshirilgan tahliliy jarayonlar o‘quvchilarning xulosalari bilan yakunlandi. Tarixiy voqealarni tahli qilish va umumlashtirishda o‘quvchilar tomonidan tuzilgan rejalar, jadvallar, mantiqiy chizmalar ularda tarixiy tafakkurning rivojlanishida alohida ahamiyat kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘, kelajagi farovon bo‘ladi. – T.: “O‘zbekistan” 2019.
2. Историческое мышление // Теория и методология исторической науки. Terminologicheskiy slovar. Otv. red. A.O.Chubaryan. – M.: 2014.
3. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015.
4. Lerner I.Ya. Razvitie myshleniya u uchashixsya v protsesse obucheniya istorii / Posobie dlya uchiteley. – M.: Prosveshenie, 2002.
5. A.Sagdullaev, B.Aminov, O‘.Mavlonov, N.Norqulov. O‘zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti / 1-qism – T.: “Akademiya”, 2000.
6. Xojametov G.B. Tarix fanlarini o‘qitishda AKTdan foydalanish samaradorligini oshirish (“Tarix o‘qitish metodikasi” fanini o‘qitish misolida: ped.fanl. bo‘yicha fals.fanl.dok. (PhD) ... avtoref. – Nukus: 2023. 16-17-b.
7. Usmonboyeva M., Aripova M., Mo‘minova D. Ta’lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. – T.: “Lesson Pres” nashriyoti, 2019.
8. Zamilova R.R. Badiiy-tarixiy adabiyotlar vositasida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida tarixiy tafakkurni shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish: ped.fan.doktori (DSs) ... dis.avtoref.–T.: 2022.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARDA TARIXGA OID BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Toremuratova Gulnaz Barlikbayevna
Ajiniyoz nomidagi NDPI ning mustaqil izlanuvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada o‘quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beruvchi innovatsion shakl, metod va vositalar, tarix fanlarini o‘qitish jarayonida fanlararo aloqadorlik, talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan nazariy- tarixiy bilim, ularni amaliyotda samarali qo‘llash borasida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** tarixiy tafakkur, pedagogik tafakkur, Blum taksonomiyasi, milliy meros, milliy qadriyatlar.*

O‘quvchilarda tarixiy tafakkurini rivojlantirishda ularning muayyan darajada tarixiy bilimlarni, tarixiy sanalarni samarali o‘zlashtirish, tarixiy voqea, hodisa va jarayonlarning mazmunini tahlil qilish, sabab-oqibatlarini hamda o‘zaro aloqadorligini baholay olish, tarixiy mohiyatga ega xaritalar bilan kutilganidek ishlay olish qobiliyatlariga ega bo‘lishi muhimdir. O‘quvchilarning tarixiy bilimlarga ega bo‘lishining yana bir muhim sharti – ular tomonidan tarixiy hujjatlar bilan ishlay olish kompetensiyalarining muvaffaqiyatli o‘zlashtira olishiga erishish sanaladi.

Tarixiga oid bilimlar o‘z navbatida o‘quvchilarga milliy g‘urur va vatanparvarlik sifatlariga ega bo‘lishlariga erishish uchun zamin yaratadi.

O‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida quyidagi holatlar so‘z yuritilayotgan jarayonda samaradorlikka erishishni kafolatlaydi: zamonaviy sharoitda o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish ijtimoiy ahamiyatga ega masala ekaniga e‘tiborni qaratish; o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish mazmunini yorituvchi kognitiv-metodologik asoslarni ishlab chiqish; o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi mavjud didaktik, texnik va texnologik imkoniyatlardan samarali foydalanish chora-tadbirlarini belgilash; o‘quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beruvchi innovatsion shakl, metod va vositalar tizimini asoslash; tarix fanlarini o‘qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta‘minlash; talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan nazariy tarixiy bilim, ularni amaliyotda samara qo‘llash ko‘nikma, malaka, tajribalardan amaliyotda maqsadli, oqilona foydalanishga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratish.

Pedagogik manbalarda ilgari surilgan g‘oyalarga tayangan holda o‘quvchilarning tarixiy bilimlarga egalik darajasi quyidagi metodlar yordamida baholanadi:

1) ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini bevosita o‘rganish metodlari (pedagogik kuzatish, retrospektiv ish hujjatlarini va o‘quv hamda kasbiy faoliyat rejalarini o‘rganish, suhbat, tahlil, boshqalar);

2) tarixiy bilimlarga egalik darajasini tashxislashga yordam beruvchi maxsus metodlar (tashxisli vaziyatlar, anketa, test va boshqalar)⁵⁷.

Quyidagi ta‘lim shakllari bo‘ljak tarix fanlari o‘qituvchida o‘quvchilarning tarixiy tafakkurga egaliklarini o‘rganish va baholashda o‘ziga xos o‘rin tutadi: ilmiy anjuman; fan olimpiadasi; tanlovlar, ilmiy referatlar tayyorlash, Respublika va xalqaro grantlar masalan, “Iqtidorli yoshlar” tanlovida ishtirok etish va g‘oliblikni qo‘lga kiritish; “Yosh tarixshunos” to‘garaklarida ishtirok etish va boshqalar.

O‘quvchilarda pedagogik tafakkurini to‘laqonli shakllantirish bir qadar murakkabkognitiv jarayon hisoblanadi. Binobarin, tarix fanlari turkumi o‘zida yirik hajmli tarixiy bilimlarni qamrab olgan bo‘lib, ularni o‘quvchilar tomonidan puxta o‘zlashtirish muayyan vaqt va intellektual kuchni talab etadi. Ta‘lim jarayonida quyidagi vazifalarni ijobiy hal qilish talabalik davrida

⁵⁷ Занина Л.В., Меньшикова Н.Л. Основы педагогического мастерства / Учеб.пособие для студ. пед. вузов. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. – С. 238.

bo‘lajak tarix fanlari o‘qituvchilari tomonidan tarixiy bilimlarni yetarli darajada o‘zlashtirishlariga imkon beradi:

1. Tarix fanlari turkumini o‘qitish jarayoniga innovatsion yondashish.
2. Mashg‘ulotlarni interfaol metodlar asosida tashkil qilish.
3. O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida kollaboratsiyani yuzaga keltirish.
4. Tarix fanlari asoslarini o‘zlashtirishda to‘quvchilarni mustaqil faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratish.
5. Kichik guruhda ishlash orqali o‘quvchilarni ijodiy loyihalarni bajarishga yo‘naltirish.
6. O‘quvchilarni ijodiy faoliyatlarini rag‘batlantirish.
7. O‘quvchilarda o‘quv-bilish faoliyatini mustaqil ravishda refleksiv tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Mavjud sharoitda o‘quvchilarni tarixiga oid bilimlarini rivojlantirish jarayoni quyidagi bosqichlarda kechadi:

1-bosqich. Tarix fanlari turkumi:

umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarix fanlari – “Tarixdan hikoyalar” (5-sinf), “Qadimgi dunyo tarixi” (6-sinf). Tarix fanlari bo‘yicha o‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni uzluqli va uzluksiz pedagogik amaliyot davrida, amaliy mashg‘ulotlar va mustaqil ta‘lim jarayonida amaliyotda qo‘llay olish ko‘nikma, malaka va tajribalarini rivojlantirish.

2-bosqich: “O‘zbekiston tarixi” va “Jahon tarixi” (7,8,9,10,11-sinf). Uzluksiz ta‘lim tizimining turli bosqichlarida faoliyat yuritib, ta‘lim muassasalarida pedagog sifatida ish olib borish jarayonida o‘zlashtirilgan kompetensiyalarga tayangan holda kasbiy faoliyatni samarali tashkil etishga psixologik jihatdan tayyorlash.

O‘quvchilarda tarixga oid bilimlarni rivojlantirish jarayoni quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Tarixiy voqea, hodisa va jarayonlar mohiyatini ochib beruvchi tushunchalarni o‘zlashtirish (masalan, xronologiya, xronologik rivojlanish, solnoma, tuzum, ibtidoiy jamoa tuzumi, urug‘, qabila, davlat tuzilmasi, ilk davlat tuzilmasi, quldorlik tuzumi, qul, qul egasi, feodal tuzum, feodal yer egaligi, qo‘zg‘alon, feodal yer, xartiya, “Salb yurishi”, salbchilar, Renessans (Uyg‘onish davri), pomeshchik, pomeste (pomeshchikning yer mulki), kustar ishlab chiqarish (hunarmandchilikka asoslangan kichik ishlab chiqarish), sanoat, sanoatlashuv, fabrika, zavod, sanoat ishlab chiqarishi, burjua, burjuaziya, kapital, kapital ishlab chiqarish, kapitalist (burjuaziya jamiyatida hokim sinf vakili, kapital egasi), milliy ozodlik harakati, inqilob, sotsialistik g‘oya, sotsializm, ishchilar va dehqonlar jamiyati, madaniy inqilob, kommunistik g‘oya, kommunizm, partiya, kommunistik partiya, kolxoz, kolxozlashtirish, elektrlashtirish, sotsialistik musobaqa, bepul ta‘lim, madaniy-oqartiruv muassasalari, qayta qurish, mustaqillik, milliy istiqlol g‘oyasi va boshqalar.

2. Tarixiy jarayonlar mohiyatini yorituvchi tushunchalarni o‘zlashtirish – ilk davlat tuzilmalarining vujudga kelishi, milliy ozodlik qo‘zg‘alonlari, turli sulolalar hukmronligi davrlari, maktab va madrasa ta‘limi tizimining shakllanishi, ilm-fan, san‘at va madaniyatning rivojlanishi, xonliklar o‘rtasidagi urushlar, turli tariqatlarning rivojlanishi, jadedlar harakatining tashkil etilishi, Turkistonning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi, Turkistonda Sovet hokimiyatining o‘rnatilishi, Turkiston muxtoriyatining tuzilishi va fojiali yakun topishi, O‘rta Osiyoda milliy-davlat chegaralanishi amalga oshirilishi, O‘zbekistonda maktab ta‘limi tizimining tashkil etilishi, oliy ta‘lim muassasalari faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi, siyosiy qatag‘onlik, I va II Jahon urushlarining kelib chiqish sabablari hamda oqibatlarini, Respublika Fanlar

akademiyasining tashkil qilinishi, transport tizimi faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi, ishlab chiqarish, sanoat va metallurgiya sohalarining rivojlanishi, O‘zbekistonda qayta qurish siyosatining amalga oshirilishi, O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi, MDH tashkilotining tuzilishi, O‘zbekistonning MDH va boshqa xorijiy davlatlar bilan hamkorlik faoliyati va hokozolar.

3. Milliy meros va milliy qadriyatlar to‘g‘risida ma‘lumot beruvchi tushunchalarni o‘zlashtirish (masalan, qadimgi yodgorliklar, “Avesto” asari, zardushtiylik ta‘limoti, yozma ma‘rifiy yodgorliklar, Urxun-Enasoy yozuvlari, “Irg yozuvlari” (“Ta‘bironoma”), islom dini g‘oyalari, musulmon maktablari, islom axloqi, Hadis ilmi, hadislar, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, “ishonarli to‘plam”, so‘fiylik ta‘limoti, komil inson, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Sharq Uyg‘onish davri, Naqshbandiya tariqati, Sharq mutafakkirlari va jadidchilik harakati namoyandalarining axloqiy, ma‘rifiy qarashlari va boshqalar.

4. Tarix ta‘limini tashkil etishga texnologik va innovatsion yondashuv mohiyatini yorituvchi tushunchalarni o‘zlashtirish (masalan: ta‘lim texnologiyasi, pedagogik texnologiya, an‘anaviy yondashuv, tizimli yondashuv, pedagogik tizim, texnologik yondashuv, texnologik yondashuv tamoyillari, innovatsion yondashuv, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, tarixiy bilimlarni o‘zlashtirish darajasi, tarix ta‘limini tashkil qilish jarayoni, tarix ta‘limi jarayonini loyihalash, loyihalash bosqichlari, ta‘lim motivlari, o‘quv-bilish faoliyati, o‘quv-bilish faoliyatini boshqarish, bixeviorizm ta‘limoti, ta‘lim maqsadlari, ta‘lim maqsadlarini oydinlashtirish, B.Blum taksonomiyasi (tasnifi), innovatsion ta‘lim shakllari, o‘qitishning faol va interfaol metodlari, grafik organayzerlar, ta‘lim strategiyalari, muammoli ta‘lim, o‘quv keyslari, vitagen texnologiyalar, o‘quv vazifalari tizimi, kreativlik, o‘quvchilarning kreativ xarakterdagi o‘quv-bilish faoliyati, o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilish, nazorat turlari, test, test turlari, ta‘lim natijalarini refleksiv baholash, ta‘lim natijasi, ta‘lim natijasini baholash va boshqalar).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 81-б.
2. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет.қўлл. Тузув.: Д.Рўзиева, М.Усмонбоева, З.Ҳолиқова. – Т.: ТДПУ нашриёти, 2013. – 18-б.
3. Историческое сознание российской молодежи / Монография. Под общ. ред. С.В.Алексеева. – М.: Владос, 2015. – С. 18.
5. Историческое мышление // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О.Чубарьян. – М.: 2014. – С. 311-313.
6. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
7. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.

O‘QITUVCHILARNING O‘QUVCHILARDA SHAXSLARARO QADRIYATLI MUNOSABTLARNI RIVOJLANTIRISH MAHORATI

Maxmudov Yunusbek Bazarbayevich

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘qituvchilarni o‘quvchilarda shaxslararo munosabatlarning namoyon bo‘lishi, o‘quv jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim”, “ta‘lim jarayoni subyektlari”, “subyekt-subyekt munosabatlari”, “birgalikdagi faoliyat” mazmuni va qo‘llanilishi asoslangan.*

***Tayanch so‘zlar:** shaxslararo munosabatlar, ta‘lim jarayonida qadriyat, o‘quv faoliyati, o‘qituvchi, o‘quvchi munosabatlari, “kognitiv” o‘z o‘rnida bilish faoliyati, insonning voqelikni bevosita sezishi, his etishi bilan bog‘liq hodisadir*

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda shaxslararo munosabatlar o‘quv jarayonining samaradorligini ta‘minlovchi asosiy omil sifatida baholanadi.

Bo‘ljak o‘qituvchilar esa kognitiv yondashuv asosida shaxslararo munosabatlarning namoyon bo‘lishini ta‘minlovchi, insonparvarlikka asoslangan faoliyat olib boruvchi bo‘lib, o‘qituvchi bilan o‘quvchilar, o‘quvchilar bilan o‘quvchilarning birgalikdagi harakatlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Shaxslararo munosabatlarda tomonlar bir-birini tushunish orqali ma‘naviy olamini his etishga erishadi.

O‘quvchilarda shaxslararo munosabat tajribasini shakllantirish jarayonida qo‘llaniladigan texnologiyalarning asosiy maqsadi - har tomonlama rivojlangan tashabbuskor, ijodiy faoliyat ko‘rsatishga moyil o‘quvchilarni tarbiyalashdan iborat. O‘quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish orqali ularga umuminsoniy va milliy qadriyatlarni singdirish orqali atrofdegilarga nisbatan tolerant, o‘zaro xurmatga asoslangan munosabat tajribasi shakllantiriladi. Natijada ular o‘z hayotiy pozitsiyalarini aniqlab, ta‘lim natijasida o‘z oldilariga qo‘yilgan maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan bilimlarni egallashga harakat qiladilar.

O‘quvchilarda qadriyatli munosabat texnologiyasini shakllantirishga yo‘naltirilgan darslarning asosini muayyan algoritm asosida qadriyatlarni taqdim etish maqsadi tashkil etadi. Bu orqali kognitiv yondashuv asosida darslarning qurilishi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. O‘quvchilarda qadriyatli ustanovkalarining shakllantirish bosqichi .
2. O‘quvchilarga qadriyatlarning mohiyatini anglatish bosqichi- bu o‘quvchilarning refleksiv o‘z-o‘zini anglash hamda qadriyatli ongning shakllanishini o‘z ichiga oladi.
3. O‘quvchilarga qadriyatlarning mazmun-mohiyatini anglatish bosqichi. Mazkur bosqichda darsning mazmuni qadriyatlarni taqdim etish nuqtai nazaridan yondashgan holda tahlil qilinadi. Natijada o‘quvchilarda sinfdoshlari, o‘qituvchilari hamda atrofdegilarga nisbatan qadriyatli yo‘nalish, qadriyatli munosabat, qadriyatlarga asoslangan xulq-atvor va sifatlar shakllantiriladi.
4. O‘quvchilarda qadriyatlarni refleksiyalash ko‘nikmasini shakllantirish bosqichi. Mazkur jarayonda dars refleksiv tahlil qilinadi.
5. O‘quvchilarda shaxslararo qadriyartli munosabatlarga oid harakatlarni shakllantirish bosqichi.

O‘quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan darslarning tarkibiy tuzilishi kognitiv bilimlargaasoslangan aniq faoliyat usullarnini o‘zida

mujassamlashtiradi. Bunday darslarning amaldagi an’anaviy darslardan asosiy farqi unda o‘quvchilarda shaxslar aro qadriyatli munosabatlarni shakllantirish maqsadining aniq ifodalanganligidadir.

O‘quv jarayoniga qadriyatli yondashuvni tatbiq etish prinsiplari darsning asosiy maqsad hamda vazifalarini belgilash va amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda qadriyatli yondashuv prinsipiga ustuvorlik beriladi. Shunga ko‘ra biz quyida o‘quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishga yo‘naltirilgan darsning har bir bosqichini tahlil etishga harakat qildik.

O‘quvchilarda qadriyatli ustanovkalarni rivojlantirish bosqichi ularda shaxslararo qadriyatli munosabatlar tajribasini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu bosqichda o‘quvchilarda qadriyatlarga asoslangan hatti-harakatlar, xulq-atvor me‘yorlari shakllanadi. Mazkur me‘yorlar ularni istiqbolda o‘quv faoliyati va mikro-sotsiumda samarali harakatlanishlari uchun zarur kompetensiyalarni hosil qilishga ko‘maklashadi. Ularda faoliyat motivlari, kommunikativ ko‘nikmalarning tizimli tarzda shakllanishi kuzatiladi.

O‘quvchilarga qadriyatlarning mohiyatini anglatish bosqichida oldingi darsda o‘rganilgan materiallarni refleksiyalash ko‘nikmalari shakllantiriladi. Natijada o‘quvchilarda qadriyatli ong shakllanib, o‘zlarining qadriyatlarga asoslangan xulq-atvorlarining mohiyatini anglashga muvaffaq bo‘ladilar. Bu esa o‘qituvchiga keying darslarga qadriyatlarni tizimli tarzda taqdim etish uchun qulay sharoit yaratadi.

O‘quvchilarga qadriyatlarning mazmun-mohiyatini anglatish bosqichi darsning asosiy, tayanch bosqichlaridan biri hisoblanadi. Darsning mazkur bosqichida harbir o‘quvchi o‘quv materiallari tarkibida taqdim etilayotgan qadriyatlarning mazmun-mohiyatini tahlil qilishga muvaffaq bo‘ladi. Natijada ularda tengdoshlari ba atrof-dagilarga nisbatan qadriyatli yondashuv, qadriyatli munosabat tajribasi shakllanadi. Bu esa qadriyatlarga asoslangan xulq-atvor va sifatlarning rivojlanishiga asos bo‘ladi. Atrof-dagilarga qadriyatli yondashish o‘quvchilar faoliyatining umumiy yo‘nalishlarini belgilab, ularning faolligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Natijada o‘quvchilar o‘z xulq-atvorlari, hatti-harakatlari, nuqtai-nazarlarini aniq belgilab olishga muvaffaq bo‘ladilar. O‘quvchilarda shaxslar aro qadriyatli munosabatlar tajribasi ta‘lim mazmunini qadriyatlar bilan boyitish hisobiga amalga oshadi, o‘quvchining qadriyatlarga asoslangan xulq-atvori va shaxsiyatining shakllanishiga asos bo‘ladi. O‘quvchining qadriyatlarga asoslangan xulq –atvori va sifatlari ularda o‘z atrof-dagilar va atrof-olamga nisbatan qadriyatli munosabat tajribasining tarkib topishiga asos bo‘ladi. Natijada bu ularning his-tuyg‘ulari, kechinmalari, hatti-harakatlarida o‘z ifodasini topadi.

O‘quvchilarga qadriyatlarning mazmun-mohiyatini anglatish bosqichining asosiy maqsadi o‘quvchilarda qadriyatli ongni shakllantirish dars mazmunini reflektiv jihatdan tahlil qilishning mohiyatini anglatishni nazarda tutadi. O‘quvchilarda qadriyatlarni refleksiyalash ko‘nikmasini shakllantirish bosqichi darsni reflektiv jihatdan to‘liq tahlil qilishni nazarda tutadi. Natijada o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish darajalari aniqlanadi, har bir o‘quvchi uchun xos bo‘lgan o‘quv harakatlari baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonidagi uzluksiz ta‘lim tizimini rivojlantirishga oid ustuvor vazifalar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-134-sonli Farmonining mazmun, mohiyati.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4038-son Qarorining mazmun, mohiyati.
4. R.G.Safarova. Pedagogikada madaniyatshunoslik yondashuvining rivojlanish tendensiyalari. // “Zamonaviy uzluksiz ta’limni raqamlashtirish: pedagogika sohasidagi zamonaviy tendensiyalarva rivojlanish omillari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Andijon 2022. B. 20-23
5. Dilova Nargiza Gaybullayevna. Ta’lim va inovatsiyalar tadqiqotlar (2022 йил № 2) sharh mutafakkirlari merosi vositasida ta’lim jarayonidagi shaxslararo munosabatlarni o‘rnatishning pedagogik xususiyatlari DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.99.93.028>

O‘QITUVCHI O‘ZINING INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI MUNTAZAM TASHXISLASH ZAMON TALABI

Kudaynazarov Aydos Kengesbaevich

Nukus innovatsion instituti «Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim» kafedrasida dotsenti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o‘qituvchi o‘zining innovatsion faoliyati samaradorligini muntazam tashxislash zamon talabi ekanligi haqida fikr bildirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** o‘qituvchi, innovatsiya, tashxislash, ommalashtirish.*

O‘qituvchi innovatsion faoliyatining samaradorligini ta’minlashda ta’lim mazmuni ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham, ta’lim mazmunini yangilash barobarida o‘qituvchining innovatsion faoliyatini takomillashtirish zaruriyati vujudga keladi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, o‘qituvchining innovatsion faoliyati mahsuli bo‘lgan yangi usullar, texnologiyalarni to‘plash, har tomonlama chuqur tahlil qilish va ommalashtirish bilan bog‘liq bir qator ishlar o‘z yechimini kutmoqda.

Chunki yangilangan ta’lim mazmuni asosida o‘quvchilarga ta’lim berish o‘qituvchidan o‘z innovatsion faoliyatini kengaytirishni talab qilmoqda. Bu, o‘z navbatida, ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirish, yangi pedagogik texnologiyalarni izlash, ularning didaktik imkoniyatlarini aniqlagan holda o‘quv jarayoniga tadbiq etish ehtiyojini vujudga keltirdi. Bu o‘qituvchidan o‘z hamkasblarining innovatsion faoliyatlarini tahlil qilish, ularni ijodiy o‘zlashtirish va Respublikada vujudga keltirilgan ilg‘or pedagogik texnologiyalar bankidan unumli foydalanishni talab qiladi. Pedagogika fani oldiga esa, innovatsion pedagogik faoliyatning tashkiliy asoslarini yaratishdek, dolzarb vazifa qo‘yilmoqda.

Innovatsion pedagogik faoliyatning tashkiliy asoslari ularni tanlash, to‘plash, saralash, qo‘llash kabilarni o‘z ichiga oladi.

O‘qituvchi o‘zining innovatsion faoliyati samaradorligini muntazam tashxislash asosida aniqlashi lozim. U o‘zi va hamkasblarining mavjud pedagogik tajribalarini har tomonlama tahlil qilishi, umumlashtirishi va ularni ommalashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishi kerak. Ilg‘or pedagogik texnologiyalarni to‘plashi, ularning samaradorlik darajalarini kuzatishi, nazorat qilishi va o‘z faoliyatiga tatbiq etishi, o‘quvchi faoliyatini innovatsion tarzda tashkil qilishi, o‘zining innovatsion faoliyatiga bag‘ishlab seminarlar, treninglar o‘tkazishi muhim ahamiyatga ega.

O‘qituvchi o‘z innovatsion faoliyati haqida maktab jamoatchiligini xabardor qilishi, uni ommalashtirish bo‘yicha tavsiyalar berishi talab etiladi. O‘qituvchi innovatsion faoliyatga ega

bo‘lishi uchun muntazam izlanishi va tashabbus ko‘rsatishi lozim. Innovatsion pedagogik faoliyatni o‘zlashtirish va takomillashtirish o‘qituvchidan qat’iyatlilik hamda bilimdonlikni talab qiladi.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatini samarali tashkil etish uchun: 1) mavjud innovatsiyalar bankini vujudga keltirish; 2) innovatsiyalar bankiga kirgan barcha texnologiyalarni nazariy jihatdan tahlil qilish va umumlashtirish; 3) o‘qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida innovatsiyalardan foydalanish bo‘yicha ilmiy–metodik tavsiyalar ishlab chiqish; 4) o‘qituvchilar faoliyatini tashxislash orqali ular tomonidan qo‘llangan innovatsiyalarning mahsuldorlik darajasini aniqlash; 5) maktab pedagoglar kengashlari va metodik birlashmalarda o‘qituvchilarning innovatsion faoliyatlari har tomonlama tahlil qilinishi va ularni takomillashtirish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi kerak.

O‘qituvchining innovatsion faoliyatini tahlil qilish va ommalashtirish ham alohida ahamiyatga ega. O‘qituvchining pedagogik faoliyatiga yangiliklar kiritish «Pedagogik tizim», «Pedagogik tizimda yangiliklar kiritish» va shu asosda o‘quv jarayonini takomillashtirish maktab ta’limida alohida o‘rin egallaydi.

Ma’lumki, pedagogik jarayon o‘qituvchining pedagogik faoliyati va ta’lim mazmunining uyg‘unlashuvi natijasida samaradorlikka ega bo‘ladi. Pedagogik jarayonda o‘quvchi hamda o‘qituvchi faoliyati uyg‘unlashib, ta’lim maqsadiga erishish vazifasi hal qilinadi. Shunga ko‘ra, pedagogik jarayonda quyidagi vazifalar hal qilinadi:

- a) o‘quvchilarni intellektual, jismoniy, ma’naviy jihatdan rivojlantirish;
- b) o‘quvchilarga mustahkam bilim berish orqali zarur ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, ularni barkamol shaxs sifatida shakllantirish.

Bunday maqsadga erishish uchun o‘qituvchining innovatsion faoliyati nihoyatda zarur. U birinchi navbatda, o‘quvchilar bilan hamkorlik o‘rnata olishi, zamonaviy texnik va audio-video, vizual texnologiyalardan o‘z o‘rnida foydalana olishi kerak.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari jamiyatning muhim ijtimoiy institutlaridan biri sifatida unga har tomonlama va chuqur ta’sir ko‘rsatadi. Uzlüksiz ta’lim tizimining asosiy bo‘g‘ini sifatida boshlang‘ich ta’lim jarayoni ma’lum darajada jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotini ta’minlaydi. Shuning uchun ham, boshlang‘ich ta’limni takomillashtirish bugungi kunda yanada dolzarblashmoqda. Mazkur muammoning ijtimoiy-pedagogik ildizlari O‘zbekiston maktablarida boshlang‘ich ta’limning yuqori sifatini ta’minlash o‘qituvchining faoliyati samaradorligi bilan bevosita bog‘liqdir. O‘qituvchining o‘z mehnatiga nisbatan ijodiy munosabati, o‘quv jarayonini samarali boshqara olish layoqati va bu jarayonda ilg‘or shakl va metodlarni qo‘llay olishi muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 20 mayda qabul qilingan “Oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-1533-sonli qarori. <https://lex.uz>
2. Abdugarimov X. Kasbiy pedagogik faoliyat. – T.: O‘qituvchi, 2010.–160 b.
3. Adizov B.R. Boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. fan. doktorlik dis... – T.: 2002.–276 b.
4. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – Тошкент: ФАН, 2007. –143 б.

O‘QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD

Annotatsiya. Mazkur maqolada tanqidiy fikrlash, uning tavsifi, bosqichlari, tarkibiy qismlari hamda o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayon ham kognitiv yondashuvlar haqida fikr yuritiladi. Ta’lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik shart-sharoitlar, usullar, kognitiv bilish jarayon va tanqidiy fikrlashning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilingan. Bu maqola keng ilmiy jamoatchilik, tadqiqotchilar va bo‘lajak o‘qituvchilar uchun metodik manba sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: ta’lim jarayoni, o‘quvchi, tanqidiy fikrlash, kognitiv yondashuv, kognitiv bilish, kognitiv pedagogika, munosabat bildirish, rivojlanish, bilim, ko‘nikma, tajriba, tanqidiy fikrlash bosqichlari.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi bugun ta’lim va tarbiya jarayonidagi muhim intellektual faoliyatga aylanmoqda. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o‘quvchilarda o‘z maqsadi, istak va xohishlari, shaxsiy rivojlanishini o‘zi anglagan holda aniqlab olishi va faoliyat trektoriyasini belgilab olishida muhim hisoblanadi. M.Scriven va R.Paulning tadqiqotlarida tanqidiy fikrlash shaxs tomonida amalga oshiriladigan "intellektual intizomli jarayon" sifatida tavsiflanadi. O‘quvchilarni o‘quv jarayoni hamda darsdan tashqari faoliyatida o‘z bilim va tajribalarini samarali qo‘llash, o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon etish, o‘z fikrlari va qarashlarini tahlil eta olish, e’tiqod va insoniy fazilatlarini to‘g‘ri shakllantirishni aqlan boshqarishi ularda tanqidiy fikrlashni shakllantirish bilan bevosita bog‘liqdir.

Tanqidiy fikrlash bevosita kognitiv faoliyat asosida amalga oshadi. O‘quvchilardagi idrok, xotira, fikrlash va o‘rganish faoliyatlari kognitiv jarayonlardir. Kognitiv so‘zi lotincha “cognize” so‘zidan olingan bo‘lib, “bilmoq, anglamoq, tushunmoq va fikrlamoq” yoki “cognition”– bilish, tushinish ma’nosini anglatadi. Kognitiv jarayon shaxsning bilish faoliyati, voqeliklarni sezish, anglash, mulohaza qilishi orqali amalga oshadi. Ta’limda kognitiv faoliyat o‘quvchilarning tanqidiy, mantiqiy, ijodiy fikrlash qobiliyatini, bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish va kompetensiyalarga aylantirish, o‘zini-o‘zini rivojlantirish va o‘z faoliyatini nazorat qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratiladi.

O‘quvchilarning tafakkuri va xotirasida bilimlarning saqlanishi, o‘zlashtirilishi, tahrirlanishi kognitiv faoliyatni vujudg keltiradi. Bugungi kunda dunyo ta’limida kognitiv jarayon va shaxsning intellektual faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlar tizimini o‘zida mujassamlashtirgan ilmiy yo‘nalish sifatida e’tirof etilmoqda. Shuning uchun ham o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ularning kognitiv bilish imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Jahonda ta’limiga kognitiv bilish tushunchasi o‘tgan XX asrning ikkinchi yarmida qo‘llanila boshlandi. Bu sohaga oid bilimlarni tanqidiy qilish uchun kognitiv pedagogika sohasi vujudga keldi. Hozirga ta’lim muhitida kognitiv pedagogika yo‘nalishidagi tadqiqotlarga, yondashuvlar va usullarga kengroq murojaat qilinmoqda. Tanqidiy fikrlash tushunchasi manbalarda ta’kidlanishicha 300 yildan ortiqroq vaqt davomida ta’lim va tarbiya sohasida

shakllantirilishi muhim bo‘lgan fikriy jarayon sifatida e‘tirof etiladi va shaxsning asosiy ta‘lim va tarbiya kategoriyalaridan hisoblanib, o‘quvchilarda o‘z muammolarini to‘g‘ri hal qilishning muhim omili ekanligi ilmiy asoslangan. Tadqiqotchi Schafersmannning ta‘kidlashicha “Tanqidiy fikrlash amaliyotni talab qiladigan mahoratdir”. Ko‘rinib turibdiki tanqidiy fikrlashni nafaqat intellektual jarayon hisoblanib, u o‘quvchilarda muayyan mahorat, kompetensiya sifatida shakllantirilishi lozim.

O‘quvchilarning tanqidiy fikrlash jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuning uchun ham o‘quvchilarga mashg‘ulotlarda muayyan muammo, tarixiy voqea, real xodisalar yuzasidan taqdim etiladigan savollar oddiydan murakkablashib boradi. O‘quvchilar oddiy savollarda nisbatan kamroq faollikni egallasalar, murakkab savollarda o‘z-o‘zidan diqqatni jamlash, xotirani tiklash, o‘zining ijodiy qobiliyatidan foydalanish kabi psixologik jarayonlarga chuqurroq murojaat qiladilar. Taniqli mutaxassis Edvard Glaserning ilmiy tadqiqotlarida: “Tanqidiy tafakkur – mavjud faktlar, kuzatishlar va dalillarni oqilona, xolis tahlil va baholash” deya e‘tirof etiladi.

Respublikamiz ta‘lim tizimida shaxs aqliy va ma‘naviy rivojlanishi, fikrlash taraqqiyotining jadallashuviga alohida ahamiyat qaratilmoqda. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda milliy qahramonlar faoliyatidan foydalanish, milliy qahramonlar faoliyatining ibratli tomonlarini o‘quv-tarbiyaviy material sifatida o‘quvchilarga taqdim qilish natijasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash kompetensiyalari shakllantiriladi.

Tanqidiy fikrlash avvalo masalaga yoki voqeaga nisbatan “savol” orqali yuzlanishdan boshlanadi. Chunki, tanqidiy fikrlash jarayoni savol berishdan boshlanib xulosalash bilan yakunlanadi. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning dastlabki insayt va intuitiv ko‘rinishi – ularda to‘g‘ri savol qo‘yish va o‘zi bergan savolga javobni ham o‘zi izlay olish ko‘nikmasini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish lozim. **INSAYT** (ing. insight – ziyorlik, tushunish) – ob‘ektiv dunyoning umumiy, jiddiy va zaruriy xususiyat va munosabatlarini ilg‘ab olish. Insayt ob‘yektni qism va bo‘laklar orqali idrok etishdan farqli ravishda uni butunligicha fikran anglash deb tushuniladi. Insayt mantiq yordamida yoki diskursiv tarzda shakllanmagan tasavvur sifatida ongda, hatto tushda to‘satdan paydo bo‘ladi. Insayt intuitsiya lahzasi, ong va ongsizlikning o‘zaro ta‘siri mahsulidir. Insaytning tahliliy, sintetik (umumlashtiruvchi) va aralash ko‘rinishlari mavjud. Shu jihatdan ham insayt jarayoni o‘quvchilarda kognitiv bilish natijasida amalga oshadi va tanqidiy fikrlashni yuzaga keltiradi.

O‘quvchilarni ma‘nan yuksaltirish jarayonida o‘zini va boshqalarning faoliyatini, hatti-harakatlarini tanqidiy fikrlash asosida tahlil qilaolishlarida o‘zbek xalqi qahramonlari faoliyatini o‘rganish muhim didaktik vositalardan hisoblanadi. Chunki Vatanining ozodligi, xalqining tinchligi, kelajak avlodning istiqboli uchun qayg‘urgan, bor kuchini sarflagan, o‘z jonini ham ayamagan Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin Kubro, Temur Malik, Amir Temur, Bibixonim, Gavharshodbegim, Zahiriddin Muhammad Bobur, Pahlavon Mahmud, jadid ma‘rifatparvarlari, Zulfiyaxonim kabi xalq qahramonlarining faoliyati yosh avlod uchun eng ulug‘ qadriyat va ibrat maktabi bo‘la oladi.

Tanqidiy fikrlashning shakllanishi avvalo oiladiga tarbiya muhitidan boshlanadi. Farzand tarbiyasining to‘g‘ri yo‘naltirilishi, uning xulq-atvori, o‘zini tutishi, bilim olishini nazorat qilish, qiziqishlarini inobatga olish, milliy urf-odat, an‘analar, e‘tiqodni shakllantirish, qadriyatlar, ajdodlar merosi bilan tanishtirish va ular bilan faxrlanishga o‘rgatish kabilar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy omillaridan hisoblanadi.

Ajdodlarimiz tanqidiy fikrlashni amalga oshirish borasida har bir shaxs o‘zi va atrofdagilarga baho berish, ularni o‘zi bilan qiyoslash, yaxshi yoki aksi ekanligini tahlil qila olish layoqatiga ega bo‘lishi lozimligini ta’kidlab o‘tganlar. Atrofdagilarning o‘zidan ustun qobiliyati va jihatlarini yoki kamchiliklarini ko‘rganida bu holatlarni to‘g‘ri va munosib, pozitiv qarashga asoslangan tarzda tahlil qilish va baholay olishni tanqidiy fikrlash ekanligini o‘quvchilarga ta’limiy-madaniy muhit vositasida tushuntirib borish samarali hisoblanadi. Bunday ta’limiy-tarbiyaviy rivojlantirishga yo‘naltirilgan madaniy muhit o‘quvchilarni o‘z o‘zini rivojlantirishga undaydi.

O‘quvchilar o‘zlari mushohada qilayotgan muammo, voqea-hodisa yoki masalaga avvalo o‘z intuitsiyasiga tayanib munosab javob bildiradilar. Shunga asosan tanqidiy fikrlash jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

- o‘z oldigi yoki atrofdagilarga savol qo‘yish;
- qo‘yilgan savolga o‘z mustaqil tarzda javob izlash;
- ma’lumot va axborot to‘plash;
- bilim va tajribalarga tayanish;
- baholash;
- xulosalash.

Yuqorida keltirilgan bosqichlarning asosan tanqidiy fikrlash jarayoni quyidagi tarkibiy qismlarni qamrab oladi: kuzatish, interperetatsiyalash, interiorizatsiyalash, abstraksiyalash, tahlil qilish, induksiya va deduksiya, mantiqiy yondashish. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlash jarayonini shakllantirish asosan ta’lim jarayonida amalga oshiriladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ta’lim jarayonida o‘quvchilarda intellektual faollik yuzaga keladi. Natijada o‘quvchilar o‘zlarida mavjud bilim va tajribalarni faollashtiradilar, umumlashtiradilar va tadbiq etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-134-sonli Farmoni.
2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.
3. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.
4. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
5. Shakirova D.M “Formirovanie kriticheskogo myshleniya uchaщixsya i studentov: model i texnologiya”. Educational Technology Society 9(4)2006/ ISSN 1436-4522/ 2006
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
7. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TASVIRIY SAN’AT O‘Q‘ITUVCHILARINING IJODKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI 2-kurs tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirish haqida so‘z boradi. Insonning bilish jarayoni bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan kognitiv yondoshuv bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning olgan bilim, ko‘nikma va malakalari amaliy va nazariy muammolarni hal qilishda foydalanishga qay darajada tayyorligini belgilaydi. Sohadagi bilimlarni sifatli o‘zlashtirishni ta‘minlash, o‘quv va kognitiv kompetensiyani rivojlantirishga ko‘maklashish uchun faqat faoliyatga asoslangan yondashuv orqali erishish mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv, ijodkorlik, pedagog, ta‘lim, kompetensiya, ta‘lim texnologiyalari.*

Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirishda insonning bilish jarayoni bilan bevosita bog‘liqdir. bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning olgan bilim, ko‘nikma va malakalari amaliy va nazariy muammolarni hal qilishda foydalanishga qay darajada tayyorligini belgilaydi. Bundan tashqari talabani etuk kadr bo‘lib etishida kommunikativ va shaxsiy o‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasilarini bilan bir qatorda, kognitiv kompetensiya ham muhim ro‘l o‘ynaydi.

Kognitiv kompetensiya-bu talabaning mustaqil kognitiv faoliyat sohasidagi vakolatlari to‘plami hisoblanadi. Bunga maqsadlarni belgilash, rejalashtirish, tahlil qilish, aks ettirish, o‘z-o‘zini baholashni tashkil qilish kabilar kiradi. Insonning bilish jarayoni psixik jarayonlarning tizimli tarzda namoyon bo‘lishini ifodalaydi. Bular bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy bilimlarni idrok etishi, xotirasida saqlab qolishi, eslab qolishi, qayta ishlashida o‘z ifodasini topadi. Ta‘limda mazkur jarayonlarni faollashtiruvchi usullar va metodlarni olimlar tomonidan tizimli tarzda o‘rganilib, fanga tadbiiq qilib kelingan. Kognitiv - o‘qituvchi voqelikka, buyum va hodisalarga, darsga noan’anaviy yondashishni o‘rganishi zarur bo‘ladi. Sohadagi bilimlarni sifatli o‘zlashtirishni ta‘minlash, o‘quv va kognitiv kompetensiyani rivojlantirishga ko‘maklashish uchun faqat faoliyatga asoslangan yondashuv orqali erishish mumkin.

Kognitiv pedagogikada bo‘lajak o‘qituvchini faollashtirish, o‘quv jarayoniga nisbatan faol munosabatni shakllantirish, etakchi masalalardan biriga aylangan. Bunda bo‘lajak o‘qituvchining bilish faoliyatini jadallashtirish orqali ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Shundan kelib chiqqan holda tasviriy san’at yo‘nalishidagi fanlar har tomonlama shakllangan o‘qituvchini tayyorlash, unga rasm chizish ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan bir qatorda etika, estetika tabiatga muhabbat, milliy qadryatlar va ananalarni asrab avaylash kabi tushunchalarni berish va singdirish maqsadini qo‘ygan holda faoliyat ko‘rsatadi.

Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarida mashg‘ulotlar jarayonida kognitiv kompetensiyani shakllantirishning eng muhim faoliyat shakllariga:

- tabiat va jamiyatdagi buyum va hodisalarni kuzatish, ko‘rish, ularni ilmiy asosda idrok etishga o‘rgatish

- o‘zlarining bilim faoliyatini mustaqil va motivatsion tashkil etish;

-o‘quvchilarning badiiy didini, estetik tushunchasini, dunyoqarashini, go‘zallik olamini va ijodiy iste’dodini va ijodkorlik qobiliyatini tarbiyalash;

-madaniyat va san‘at hodisalarini taqqoslash, tasniflash, baholash;

-buyum, voqea, hodisalar tasvirini chiza bilish, ularni ijodkorlik asosida bajarish bo‘yicha malaka va ko‘nikmalar hosil qilish;

-har xil turdagi manbalarda kerakli ma‘lumotlarni qidirish, tanlash va qayta ishlash;

-san‘at nazariyasidan qisqacha ma‘lumot berish, rasm chizishni o‘rgatish bo‘yicha qalamtasvir, rangtasvir, kompozitsiya, badiiy-bezash, loy va plastilin bilan ishlash va san‘at asarlarini o‘rgatish;

-ijodiy ishlarni bajarish uchun multimedia resurslari va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish;

-badiiy ta‘limning shaxsiy madaniyatni rivojlantirish vositasi sifatida ahamiyatini tushunish; kabilarni aytib o‘tishimiz mumkin.

Kognitiv kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishni samarali boshqarish o‘qituvchi o‘quv jarayonini tashkil etish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalangandagina muvaffaqiyatli bo‘lishi mumkin. Tasviriy san‘atni o‘qitish jarayonida talabalarning o‘quv va kognitiv kompetensiyasini shakllantirish muammosini hal qilish juda murakkab jarayondir. O‘quv jarayoniga bir qator texnika va texnologiyalarni joriy etish yuqori ko‘rsatkichlarga erishishga yordam beradi. Tasviriy san‘atni o‘qitishda turli ta‘lim texnologiyalaridan foydalaniladi. Shulardan muammoli va loyiha asosida o‘qitish texnologiyalari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, o‘qitishda o‘yin usullaridan foydalanish, axborot-kommunikatsiya va boshqa pedagogik texnologiyalardir.

“Tasviriy san‘at” fani uchun hozirgi kunda zamonaviy ta‘lim texnologiyalari orasida eng ommabop va dolzarb bo‘lgan talabalarning loyihaviy faoliyati texnologiyasi ahamiyatlidir. Loyiha individual bo‘lishi mumkin, lekin odatda har bir loyiha bir guruh talabalarning kelishilgan birgalikdagi harakatlari natijasidir. Misol sifatida: rangshunoslik asoslarini o‘rganib, "refleks" tushunchasini tushuntirishda talabalarga savollar beriladi: “agar limonni ko‘k mato fonida qo‘ysam, qanday sariq ranglarga ega bo‘ladi? Va qizil rangda? Sizningcha, u boshqa muhitda qanday soyalarga ega bo‘ladi?” kabi savolni berib talabalarning fikrlash bilan bir qatorda, turli hil rang muhitida qo‘yilma boshqacha harakat qiladi. Talabalar xulosa chiqaradilar. Ular o‘z xulosalarini tekshirib, obyektini turli pardalarga joylashtirishga harakat qilishadi. Yana bir vazifa tabiatdan hayvonning tasviri bilan bog‘liq. Muammo: hayvonni qanday tasvirlash kerak, masalan, uxlamaydigan mushuk? (Hayvonni majburlamasdan). Talabalar echim izlaydilar: 1) fotosurat; 2) pozalarning eskizi; 3) mushuk bir xil pozitsiyani egallashini kuting va hokazo.

Kognitiv yondoshuv asosida talabalarining bilish va badiiy faoliyati turli xil ifoda shakllarini aks etadi: dekorativ va konstruktiv ish; voqeylik hodisalarini idrok etish; o‘rtoqlarning asarlarini, o‘zlarining jamoaviy ijodlari va individual ishlarining natijalarini muhokama qilish; o‘rganilgan mavzular uchun illyustrativ material tanlash; musiqiy va adabiy

asarlarni tinglash. O‘quv materialini tanlashda turli badiiy hodisalarning axloqiy, estetik mazmunini aniqlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdirasilov S. Tasviriy san'at fanini o‘qitish metodikasi. T Ilm-Ziyo, 2011
2. Abdirasilov S, Xasanov. M Rasm o‘qitish metodikasi .T Iqtisod-moliya, 2010
3. Jumanazarovich M. I. Rangtasvir mashg‘ulotlarida qalamtasvirning ahamiyati // Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 20. – S. 58-61.
4. Воровшиков, С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся
5. Маматов Д.К. Геометрик образлар воситасида ўқувчиларнинг фазовий тасаввурини ривожлантириш ва унинг психологик асослари// Халқ таълими. 3- сон 2020.

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA ANIQ VA TABIIY FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Salayev Jasurbek Komilovich

*Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi direktori, Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish masalasini o‘rganadi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning bilim olish jarayonini mustaqil ravishda boshqarishlariga yordam beradi. Maqolada kognitiv yondashuv asosida o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan asosiy yo‘nalishlar va usullar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga mos dars jarayonini tashkil etish, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish muhimligi ham yoritib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv yondashuv, metodik mahorat, aniq fanlar, tabiiy fanlar, interaktiv metodlar.*

Bugungi kunda ta‘lim tizimida o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha ta‘lim beruvchi o‘qituvchilarning samarali o‘quv jarayonini tashkil etish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va yondashuvlarini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Ushbu jarayonda kognitiv yondashuv muhim rol o‘ynaydi. Kognitiv yondashuv — o‘quvchilarning bilish faoliyatini chuqur tushunish va uni samarali tashkil etishga qaratilgan ta‘lim jarayonini tashkil etish usuli hisoblanadi. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv orqali aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish masalasi ko‘rib chiqiladi. Kognitiv yondashuvning ta‘lim jarayonida ahamiyati katta. Bu yondashuv o‘quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularning individual ehtiyojlariga mos ta‘limni yo‘lga qo‘yishda asosiy vositalardan biridir. Ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar kabi murakkab tushunchalarni o‘z ichiga oladigan fanlar bo‘yicha ta‘lim berish jarayonida kognitiv yondashuvdan foydalanish o‘quvchilarning tushunish darajasini oshiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Metodik mahorat o‘qituvchining ta’lim jarayonini to‘g‘ri va samarali tashkil eta olish ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi. Bu o‘qituvchining o‘quvchilarga bilim berishda foydalanadigan metodlari, usullari va strategiyalarini to‘g‘ri tanlash hamda o‘quv jarayonining muvaffaqiyatli bo‘lishini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Metodik mahoratni rivojlantirish orqali o‘qituvchilar nafaqat dars berish sifatini oshiradilar, balki o‘quvchilarning o‘quv materiallarini chuqur tushunishiga yordam beradi.

Kognitiv yondashuvning mohiyati va ta’lim jarayonida qo‘llanishi. Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonda ularning o‘quv materialini bilan mustaqil ishlashga yo‘naltirilgan qobiliyatlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Kognitiv jarayonlar o‘z ichiga qabul qilish, tushunish, eslab qolish, muammolarni hal qilish va fikrlash jarayonlarini oladi. Ushbu jarayonlarni chuqur tushunish o‘qituvchilarning metodik mahoratini oshirish uchun zarur vositadir. O‘quvchilar o‘zlarining bilish faoliyatlari orqali o‘quv materiallarini samarali o‘zlashtiradilar va uni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantiradilar. O‘qituvchilar bu jarayonni to‘g‘ri boshqarishlari kerak, buning uchun esa kognitiv yondashuvdan foydalanish lozim bo‘ladi.

Kognitiv yondashuvni ta’lim jarayonida qo‘llash o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilari o‘quvchilarga murakkab matematik yoki tabiiy fanlar qonuniyatlarini tushuntirishda ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi mashg‘ulotlarni tashkil etishlari lozim. Bunday yondashuv o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi hamda ularni mustaqil izlanish va tadqiqot olib borishga undaydi. O‘qituvchilar dars jarayonida o‘quvchilarning bilish jarayonini rag‘batlantiruvchi savollar, vazifalar va topshiriqlarni ishlab chiqishlari kerak.

Metodik mahoratni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari. Kognitiv yondashuvni amaliyotga tatbiq etishda o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish bir necha yo‘nalishda amalga oshirilishi mumkin:

1. **O‘quvchilarning bilish jarayonlarini chuqur tushunish:** O‘qituvchilar o‘quvchilarning qanday o‘qishini, bilimni qanday qabul qilishlarini va eslab qolish jarayonlarini yaxshi tushunishlari zarur. Bu tushunchalar asosida dars metodlarini tanlash va o‘quvchilarning o‘qish jarayonini yengillashtiruvchi usullarni qo‘llash kerak.

2. **Mustaqil o‘rganish va fikrlashni rag‘batlantirish:** Kognitiv yondashuv o‘quvchilarning mustaqil ravishda bilim olishiga yo‘l ochadi. O‘qituvchilar o‘quvchilarni muammolarni o‘zlari hal qilishga, yangi bilimlarni izlab topishga undovchi dars metodlarini qo‘llashlari kerak.

3. **O‘quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish:** Ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish kognitiv yondashuvni samarali amalga oshirishga yordam beradi. Elektron manbalar, onlayn resurslar va interaktiv mashg‘ulotlar o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi.

4. **O‘quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ta’lim:** Har bir o‘quvchining bilim olish tezligi, bilish qobiliyatlari va ta’limga bo‘lgan munosabati turlicha bo‘lishi mumkin. O‘qituvchilar o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta’lim jarayonini tashkil etishlari lozim. Bunda kognitiv yondashuv asosida individual yondashuvlar qo‘llaniladi.

Aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarning kognitiv metodlarni qo‘llashi. Aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilari kognitiv yondashuv asosida darslarni tashkil etishlari muhim. Buning uchun ular bir qator kognitiv metodlardan foydalanishlari lozim. Bu metodlar o‘quvchilarning bilish

qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning murakkab tushunchalarni tushunish jarayonini osonlashtiradi.

Birinchi, **tushuntirish metodlari** yordamida o‘qituvchilar o‘quvchilarga murakkab tushunchalarni aniq va sodda usulda tushuntirishi kerak. Bunda o‘quvchilarning oldindan o‘rgangan bilimlari asosida yangi bilimlarni tushunishga yordam beruvchi metodlar qo‘llaniladi.

Ikkinchi, **amaliy mashg‘ulotlar** kognitiv yondashuvning muhim qismlaridan biridir. O‘quvchilar aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha amaliy topshiriqlarni bajarish orqali o‘z bilimlarini mustahkamlashadi. Amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilar bilimni qo‘llash ko‘nikmasini shakllantiradilar.

Uchinchi, **interaktiv metodlar** yordamida o‘quvchilar bilim olish jarayonida faol ishtirok etadilar. Bu metodlar o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi va ularni birgalikda ishlashga, muammolarni birgalikda hal qilishga undaydi. Masalan, guruhda ishlash, munozaralar va ijodiy vazifalar kabi metodlar o‘quvchilarning bilish faoliyatini rag‘batlantiradi.

To‘rtinchi, **muammoli o‘qitish metodlari** o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. O‘qituvchilar o‘quvchilarga muammolarni hal qilish uchun turli vaziyatlarni taqdim etib, ularga yechim topishga undashlari lozim. Bu metod o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini oshiradi va ularni yangi bilimlarni izlab topishga yo‘naltiradi.

Xulosa. Kognitiv yondashuv asosida aniq va tabiiy fanlar o‘qituvchilarining metodik mahoratini rivojlantirish ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarning bilim olish jarayonini chuqur tushunish, ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish va ta‘lim jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirish orqali o‘qituvchilar darslar samaradorligini oshirishlari mumkin. Shu bilan birga, kognitiv metodlarni qo‘llash orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini mustahkamlaydilar va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradilar. Bu yondashuv o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish uchun asosiy vosita bo‘lib, zamonaviy ta‘lim talablariga javob beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Vygotsky, L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
2. Piaget, J. *The Psychology of the Child*. Basic Books, 1972.
3. Bruner, J.S. *The Process of Education*. Harvard University Press, 1960.
4. Mayer, R.E. *Cognitive Theory of Multimedia Learning*. Cambridge University Press, 2009.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARIDA O‘Z O‘ZINI BAHOLASH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING O‘ZIGA XOSLIGI

Atabaeva Dilshoda

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Gumanitar va ijtimoiy fanlarni masofadan
o‘qitish kafedrasi assistent-o‘qituvchisi*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilarning o‘z o‘zini baholash ko‘nikmalari, uni shakllanish jarayoni, o‘ziga xos xususiyatlari, o‘z o‘zini baholash layoqatiga egalikning namoyon bo‘lishi, o‘z o‘zini adekvat baholay olmasliklari sabablari haqida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** do‘stlik, hamkorlik mehnatsevarlik, munosib baholash, mos tarzda baholash, o‘z o‘zini baholash, faoliyat, topshiriqlar, o‘z o‘zini past baholash, o‘z o‘ziga yuqori baho berish, nomutanosib baholash.*

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining maqsadga muvofiq tarzda rivojlanishlarini ta’minlash uchun ular o‘rganishni xohlagan buyumlar, hodisalar bilan uyg‘un munosabat o‘rnatish, uning xohish istaklarini aniqlash, initalishlarini tahlil qilish, layoqatlarini ko‘rsatish orqali intellektual jihatdan rivojlantirish mumkin. Tarbiyalanuvchilarning layoqatini rivojlantirish jarayonida amalga oshiriladigan pedagogik faoliyat ularda o‘z-o‘zini baholash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilishi kerak. Tarbiyalanuvchilar o‘z xohish istaklari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda xatti-harakatlarini baholaydilar. Biroq bunday baho har doi ham to‘g‘ri va aniq bo‘lavermaydi. Ba’zi hollarda bolalar o‘z imkoniyatlarini yuqori baholasalar, ayrim vaziyatlarda past baholashga muvaffaq bo‘ladilar. Tarbiyalanuvchilar xarakteridagi o‘zgaruvchanlik tufayli esa ular tez-tez o‘z xatti-harakatlarini qayta baholashni istaydilar. Bolalar har gal o‘z o‘zlarini baholaganda yuqoriroq darajaga intiladilar, yana bir guruh bolalar o‘z imkoniyatlariga qo‘rqoqlik bilan munosabatda bo‘ladilar, shuning najasida o‘z o‘zlarini juda past baholaydilar. Aslida esa ularning xatti-harakatlariga beriladigan baho o‘zlari taklif qilgandan ko‘ra ancha yuqori bo‘ladi. Tarbiyalanuvchilarning o‘z-o‘zini baholashini ular maktabgacha ta’lim tashkilotiga kelgan dastlabki kunlaridan boshlash lozim. Tarbiyalanuvchilarda o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalari ularning guruhdoshlari bilan kechadigan munosabatlari va amalga oshiriladigan faoliyatlari asosida shakllantiriladi. Tarbiyalanuvchilarda o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarining barqarorlashuvini ta’minlash murakkab pedagogik jarayon mahsuli hisoblanadi.

Bolalar muntazam tarzda o‘zlarini guruhdoshlari bilan qiyoslaydilar. Shu asosida o‘zlari, imkoniyatlari, xarakterlarining o‘ziga xos jihatlari haqidagi shaxsiy fikrlari shakllanadi. Natijada tarbiyalanuvchilarda bosqichma-bosqich o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmasi shakllanadi. O‘z-o‘zini munosib baholash tarbiyalanuvchilarda o‘z imkoniyatlari doirasida turli topshiriqlarni bajarish va guruhdoshlariga talablar qo‘yish layoqatining shakllanishiga ko‘maklashadi. O‘z-o‘zini nomutanosib baholash esa tarbiyalanuvchilarning ichki olamiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmaydi, rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

O‘z o‘zini baholash bolalarda juda yoshlikdan boshlanib, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘z faoliyati va harakatlarini boshqarishning yangi psixologik mexanizmlari vujudga keladi. Shuning uchun ham maktabgacha ta’lim tashkilotlarining katta guruhlari tarbiyalanuvchilarning o‘z o‘zini anglash va munosib baholash ko‘nikmalarining rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim davrii tarbiyalanuvchilarda yangi shaxsiy sifatlarning shakllanishi uchun muhim davr bo‘lib, o‘ziga xos parametrlarda namoyon bo‘ladi. Motivlarning o‘zaro muvofiqlashuvi natijasida yangi faoliyat moitvlarini egallash mayillari vujudga keladi. Buning natijasida esa bolalar amal qiladigan yetakchi qadriyatlar tarkib topadi. Bu davrga kelib tarbiyalanuvchilarning o‘z tengdoshlari bilan kechadigan munosabatlarning xarakteri o‘zgaradi. Ular kattalar bilan muloqot o‘rnata boshlaydilar natijada tarbiyalanuvchilar o‘zlarini tashqi olam bilan qiyoslash, o‘z-o‘zini baholash, jamiyatdagi me’yorlar va qoidalarga moslashishga harakat qiladilar.

Bolalarning o‘z-o‘zini baholashida kattalarning ularga beradigan baholari ham muhim o‘rin egallaydi. Bolalarga past baho berish ularga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yuqori baho esa bolalarning o‘zlari haqidagi tasavvurlarini mavhumlashtiradi. Shu bilan bir qatorda ijobiy ahamiyatga ham ega bo‘lib bolalarda o‘z imkoniyatlarini safarbar qilish mayillarini tarkib toptiradi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘z-o‘zlarini munosib baholashida tengdoshlari bilan amalga oshiriladigan muqot muhim ahamiyat kasb etadi. Ular baholarning ta‘sirini o‘zaro almashinadilar boshqa bolalarga bo‘lgan munosabatini oydinlashtiradi hamda o‘zlariga ularni ko‘zi bilan qarash layoqatiga ega bo‘ladilar. Tarbiyalanuvchilarda o‘z-o‘zini baholash aniq foliyat jarayonida shakllanadi, ushbu natijalar bolaning o‘z-o‘zini mustaqil baholashi uchun qulaylikni ta‘minlaydi. O‘yin jarayonida bolalar orasida shaxslararo munosabatlar vujudga keladi. Mazkur munosabatlar esa ularning o‘z-o‘zini munosib baholashi uchun imkoniyat yaratadi. Bolalar o‘z tengdoshlari bilan muloqot jarayonida baholovchi ta‘sirlarni almashinishga muvaffaq bo‘ladilar. Natijada har bir bolada boshqa tarbiyalanuvchilarda boshqa bolalarga nisbatan munosabat shakllanadi. Shu tariqa ular o‘zlarini tengdoshlarining ko‘zi bilan ko‘rishga muvaffaq bo‘ladilar.

Dastlabki mehnat ko‘nikmalari shakllanishi barobarida bolalarda o‘z-o‘zini muayyan kasbda ko‘rish ko‘nikmalari shakllanadi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda jamoaviylik ko‘nikmalarining shakllanishi o‘zlarining birgalikdagi faoliyatlari rejalarini tuzish va muhokama qilish layoqatining namoyon bo‘lishini ta‘minlaydi. Muayyan faoliyatda ishtirok etish, o‘zaro kelishish, olingan natijalar uchun mas‘uliyatni his etish ko‘nikmalarining shakllanishiga asos bo‘ladi. Masalan bolalardagi tasviriy faoliyat ularning o‘zlari chizayotgan narsa buyumlarga bo‘lgan munosabatning ham namoyon bo‘lishiga xizmat qiladi. Ular o‘zlari atrof-muhitda ko‘rgan narsalarni chizayotgan ramlarida mujassamlashtirishga harakat qiladilar. Ushbu o‘rinda bolalarni tasavvurlari, xis hayajonlari, ijobiy yoki salbiy munosabatlari namoyon bo‘ladi. Ular noxush hodisalarni tasvirlaganda salbiy xis-tuyg‘ularni oshkor qiladilar.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar uchun 6-7 yosh inqirozli davr bo‘lganligi tufayli ularda o‘z o‘zini baholash bir qadar yuqori bo‘ladi. Shuning uchun ham tarbiyachilar bu davrda ularni obyektiv fikrlashga odatlantirishlari lozim. O‘yin, rasm chizish, buyumlarni qurish, yasash, turli mashqlarni bajarish jarayonida ular o‘z imkoniyatlarini ko‘ra oladilar va o‘z-o‘zlarini munosib baholashga muvaffaq bo‘ladilar. Maktabgacha ta‘lim bosqichi yakunida bolalarda o‘z-o‘zini mos tarzda baholash ko‘nikmasi shakllanadi. Shu bilan bir qatorda bu davrda ham o‘z-o‘ziga yuqori baho beradigan bolalarning mavjudligi kuzatiladi. Bunday bolalar juda harakatchan, toqatsiz, bir faoliyat turidan ikkinchisiga tez o‘tib ketadigan, boshlagan ishini oxiriga yetkazmaydigan diqqati tarqoq bolalardir. Ular faoliyatlari va xatti harakalari natijasini tahlil qilishga moyil bo‘lmaydilar, har qanday, hattoki murakkab topshiriqlarni zudlik bilan bajarishga harakat qiladilar, o‘z oldlariga qo‘yilgan vazifalarni to‘liq tushunib yetib tahlil qilishni xohlamaydilar. O‘z muvaffaqiyatsizliklarining sabablarini anglab yetmaydilar. Bunday tarbiyalanuvchilar o‘z xulq-atvorlarini namoyon etish va yetakchilik qilishga moyil bo‘ladilar. O‘z-o‘zlarini munosib baholaydigan tarbiyalanuvchilar esa xatti-harakatlarini tahlil qilish, o‘z xatolarining sabablarini aniqlashga initiladilar. Bunday bolalar bir faoliyatdan ikkinchisiga tez moslashadilar va uni amalga oshirish usullarini osonlik bilan o‘zlashtiradilar. Ular muloqotga kirshuvchan, o‘zaro do‘stlashishga moyil, boshqalar bilan til topishadigan, ko‘makdosh bo‘lishni xohlaydigan bolalardir. Bunday bolalar bilan ishlash tarbiyachilar uchun ham ancha oson hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания. М.: Владос, 2006. 119 с.
2. Психология самосознания: хрестоматия. Самара, 2000. 672 с.
3. Столин В. В. Самосознание личности. М.: ЛитРес, 2009. – 464 с.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY JARAYONLARNI TASHKIL ETISHDA KOGNITIV YONDASHUVNING AHAMIYATI

Raxmatova Mexrinoz Majitovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti doktoranti, PhD

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarning tashkil etilishi, ta‘lim va tarbiyaviy jarayonlarning bugungi kundagi o‘quvchi-yoshlar ma‘naviy hayotidagi beqiyos ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birgalikda, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda kognitiv yondashuvning amaliy ahamiyati keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ta‘lim va tarbiya jarayoni, o‘quvchi-yoshlar ma‘naviyati, dars va darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar, kognitiv yondashuv, samaradorlik, ma‘naviy-ma‘rifiy hayot, loyiha va tanlovlar.*

O‘zbekiston o‘z davlat mustaqilligini qo‘lga kiritganidan so‘ng, mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy hayotida keng islohotlarga yangi imkoniyatlar ochildi. Mazkur islohotlar sababli respublikamiz iqtisodiy va ma‘naviy-ma‘rifiy sohalarida tub o‘zgarishlar amalga oshirildi. Ma‘naviyat va ma‘rifatni rivojlantirish omili sifatida mamlakat ma‘naviy salohiyatini yuksaltirish ustuvor vazifa qilib belgilanmoqda.

Bugun “Yangi O‘zbekiston – yangicha dunyoqarash”ni shakllantirish va mustahkamlash uchun har bir fuqarodan, ayniqsa, yosh avlod vakillaridan alohida mas‘uliyat, yuksaklikka da‘vat etuvchi ma‘naviy salohiyat talab etilmoqda. Ushbu salohiyatni har bir yosh avlod qalbida mustahkamlash dolzarb ahamiyatga ega.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu xususda: “Sharq donishmandlari aytganidek, Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir! Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak”, deya ta‘kidlaydi. Demak, ma‘naviy vorisiylik, ma‘naviy burch asosida yoshlarni tarbiyalash, ma‘naviy zaiflik, ma‘naviy tubanlik, ma‘naviy qaramlikka qarshi kurashish, fuqarolik jamiyati ma‘naviyatini yangi bosqichga ko‘tarish mamlakatimiz taraqqiyotining asosini tashkil etadi.

Tarbiya jarayoni - shaxsni har tomonlama barkamol etib shakllantirish bo‘yicha ta‘lim muassasasining jamiyat va davlat oldidagi muhim vazifasi bo‘lib hisoblanadi. Tarbiyaning asosiy vazifasi - o‘quvchilarda vatanparvarlik, madaniyat va ma‘naviyat, huquqiy ong, tashabbuskorlik, mustaqillik, jamiyatda muvaffaqiyatli tarzda o‘z o‘rnini topish qobiliyatini shakllantirishni ko‘zda tutadi. Demak, tarbiya jarayoni butun o‘quv jarayoni davrida (dars va darsdan tashqari) hamda maktabdan tashqari (sinfdan va maktabdan tashqari) paytda amalga oshiriladi. Bular: maktabda maktab o‘qituvchilari tomonidan va maktabdan tashqari paytda turli to‘garaklar, seksiyalar, klublar, ko‘p profilli bolalar bolalar ijodiyot markazlari tomonidan amalga oshiriladi.

Kognitiv yondashuv ta’lim berish va tarbiya jarayonlarida xotira, fikrlash, idrok, til va o‘rganish kabi kognitiv jarayonlarga asoslanadi. Ushbu yondashuv orqali tarbiya jarayonida o‘quvchilarning mustaqil ravishda bilimlarni izlashlari, o‘zlarini anglashlari va yangiliklarga ochiq bo‘lishlari ta’minlanadi. Bu yo‘lda tanqidiy va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Kognitiv yondashuv inson fikrlash, o‘rganish va xotira jarayonlarini chuqurroq tushunishga asoslangan pedagogik usuldir. Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilarning mustaqil ravishda bilimlarni o‘zlashtirishi, tanqidiy va ijodiy fikrlashlari rivojlanishi maqsad qilinadi. Ular xatolaridan o‘rganish va o‘z tajribalariga tayanib, muammolarni hal etishni o‘rganishadi.

Kognitiv yondashuv tarbiyaviy jarayonlarda katta ahamiyatga ega. U bolalar va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashuvni rivojlantirishga va bilimlarni samarali o‘rganishga yordam beradi. Kognitiv yondashuv bolalarning psixologik va intellektual rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi, bu esa ularning keyinchalik murakkab vazifalarni hal etishda muvaffaqiyatli bo‘lishlariga imkon yaratadi.

Kognitiv yondashuvning tarbiyaviy jarayonlarda yana bir necha muhim foydalari bor:

1. O‘z-o‘zini rivojlantirish: O‘quvchilar o‘z bilimlarini mustaqil ravishda izlashga o‘rganadilar. Bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zarur bo‘lgan mas’uliyat va tashabbus ko‘nikmalarini shakllantiradi.
2. Ijodiy fikrlash: Kognitiv yondashuv ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi, bu esa o‘quvchilarning yangi g‘oyalarni yaratish va yangicha yondashuvlarni izlashlariga yordam beradi.
3. Muammo yechish qobiliyati: O‘quvchilar kognitiv jarayonlar orqali muammolarni aniqlash va ularga yechim topishni o‘rganadilar, bu esa ularning hayotda duch keladigan qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli hal qilishiga yordam beradi.
4. Tanqidiy fikrlash: O‘quvchilar dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish va turli nuqtai nazarlarga ochiq bo‘lishni o‘rganadilar.

O‘quv va maktabdan tashqari amalga oshiriladigan tarbiya jarayoni ko‘pgina umumiylikka ega bo‘lishi bilan birga o‘zining farqli xususiyatlariga ham egadir. Bular o‘quvchilarda tanlash va majburiylik imkoniyati mavjudligi, bundagi mazmunning aniqligi va variativligi, darsdan tashqari faoliyatda o‘qitish jadvalining aniqligi, o‘qish hamda erkin qatnashish jarayonida erkin muloqot vaziyatining mavjudligi, o‘quvchilarning bir yosh yoki turli yosh davriga mansubligi, o‘quvchilar guruhining doimiyliigi yoki o‘zgaruvchanligi va boshqa xususiyatlari kabilardir. Albatta, bu yerda darsdan tashqari (sinfdan tashqari) tarbiya va maktabdan tashqari tarbiya ishlarini farqlash zarur.

Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarga maktab o‘qituvchilari tomonidan o‘quvchilarning qiziqishlari va talablaridan kelib chiqqan holda tashkil etiladigan turli yo‘nalishdagi ta’limiy va tarbiyaviy ishlar kiradi. Maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarda esa maktabdan tashqari ta’lim va tarbiya berishga yo‘naltirilgan muassasalarning ish faoliyati tushuniladi.

Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarga:

1) o‘quvchilarning dars jarayonida egallagan bilimlarini mustahkamlash, boyitish, umumta’lim dunyoqarashini kengaytirish, ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, mustaqil tarzda o‘z bilimini oshirishi bo‘yicha malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish;

2) turli sohalar bo‘yicha qiziqishlarini shakllantirish, o‘z mutaxassisligi bo‘yicha ijodiy qobiliyati va yo‘nalganligini aniqlash;

3) maktab o‘quvchilarining ko‘ngilli dam olishini, madaniy hordiq chiqarishini tashkil etish;

4) turlicha tarbiyaviy usullar orqali o‘quvchilarga tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatishni kengaytirish kabilar kiradi.

Darsdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar mazmuni aqliy, estetik, axloqiy, huquqiy, ekologik, mehnat, jismoniy tarbiya va boshqa yo‘nalishlarda namoyon etiladi.

Darsdagi tarbiyaviy ishlar shakli darsdan keyingi paytda o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati vositalari, shuningdek, ma’lum madaniy-ma’rifiy va tarbiyaviy aksiyalar tarzidagi ommaviy tarzda o‘quv auditoriyasi a’zolarini qamrab olishga qaratiladi.

Bu yondashuv orqali tarbiyaviy jarayonlar yanada interaktiv va qiziqarli bo‘ladi. O‘quvchilar faqatgina darsliklar orqali emas, balki tajribalar va amaliyot orqali ham bilimlarini mustahkamlashadi. Bu esa ularning qiziqishini kuchaytiradi va bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Shuningdek, tarbiyaviy jarayonlarning mazmuni va shakli ham kognitiv yondashuv orqali boyitilib, o‘quvchilarning shaxsiyati va qobiliyatlari rivojlanishiga imkon beradi. Real hayotga tayyorgarlik, hamkorlikda ishlash, va mustaqil o‘rganish ko‘nikmalari ham kuchayadi. Kognitiv yondashuvning amaliy ahamiyati shundaki, u o‘quvchilarning o‘rganish jarayonini faollashtiradi va ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu yondashuv bolalarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash imkoniyatini beradi. Yana bir amaliy ahamiyati shundaki, kognitiv yondashuv orqali o‘quvchilar yanada mustaqil va mas’uliyatli bo‘lishga o‘rganadilar, chunki ular o‘z bilimlarini izlash va yangi narsalarni o‘rganish jarayonida faol ishtirok etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: Tasvir, 2020. –B.12-13.
2. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. - Toshkent, 2023.
4. Ibragimov X., Abdullayeva Sh. “Pedagogika nazariyasi (darslik).” - T.: Fan va texnologiya, 288 (2008).
5. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. - 2018. - No. 3 (27). - P. 44-46.
6. D. Babayeva. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O‘quv qo‘llanma / – T.: “Fan Ziyosi” nashriyoti, 2021. 138 b.

BO‘LAJAK TARIX FANI O‘QITUVCHILARINING KASBIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK MADANIYATNING AHAMIYATI

Shertaylakova Gulnoza Bazarovna
JDPU, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy madaniyatini rivojlantirishda didaktik madaniyatning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

***Katil so‘zlar:** didaktik ta’lim, aksiologik yondashuv, texnologik yondashuv, individual ijodiy yondoshuv, kompleks shakllantirish, didaktik qobiliyatlar, innovatsion didaktik fikrlash, ijodiy didaktik faoliyat, pedagogik texnologiya potentsiali.*

Bugungi kunning zamonaviy pedagogikasida didaktikaga ta’lim va ma’rifat berish nazariyasi bilan shug‘ullanadigan alohida soha sifatida qaraladi. Ta’lim mazmunini aniqlash, ta’lim jarayoni qonuniyatlarini ochish hamda o‘qitishning eng samarador usul va yo‘llarini topish didaktikaning asosiy muammolaridan biri sanaladi. Shuningdek, didaktikaning mohiyatini belgilash, yo‘nalishini aniqlashda falsafiy-nazariy asosning o‘rni beqiyosdir.

Didaktika umumiy psixologiya, o‘qitish psixologiyasi hamda bilish nazariyasi bilan uzviy bog‘liq. Bu fanlarning har biri bolaning bilish faoliyati va uni amalga oshirilish jarayoni to‘g‘risida alohida bilim beradi. Ta’lim mazmuni va usullarini belgilash borasida ham mazkur aloqadorlik katta ahamiyatga ega. Didaktika har qanday alohida predmetni o‘qitish va uning mazmunini tayin etish qonuniyatlarini aniqlaydigan fan sifatida ta’lim va ma’rifat ishlarini samarali tashkil etishning umumiy usullarini belgilab berishi lozim. Ayni vaqtda, alohida predmetlarni o‘qitish metodikasi, maktab amaliyotining aniq tajribalaridan kelib chiqqanligi uchun didaktikaning tamoyillari ta’lim jarayonida uchraydigan har xil favqulodda hodisalarning o‘ziga xosligini hisobga olgan holda tuziladi.

Didaktik madaniyat umumiy madaniyatning bir qismi sifatida o‘rganiladi, biz o‘qituvchining didaktik madaniyatini turli xil tarkibiy qismlarini: didaktik qadriyatlar, bilim, kompetentsiyasi, fikrlash, xulq-atvor, mahorat, jamiyatning mavjud rivojlanish darajasiga asoslangan kasbiy ta’lim, qadriyatlar tizimi, shaxsiy fazilatlar bilan shartlangan shaxsning integral sifati shaklida ifodalaymiz.

A.F. Menyayev pedagogik madaniyatga “maxsus nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar, kasbiy faoliyat bilan bog‘liq bilimlar, ularni o‘quv jarayonida qo‘llashga tayyorlik orqali amalga oshiriladi” degan fikr beradi [6]. Ya’ni, didaktik madaniyat tushunchasi “kompetentsiya” tushunchasidan ancha kengroq bo‘lib, didaktik qadriyatlar va kasbiy xatti-harakatlar bilan to‘ldiriladi, kasbiy kompetentsiya esa kasbiy vazifalar doirasida ma’lum bir faoliyat turiga qobiliyat va tayyorlikni belgilaydi holos.

Zamonaviy sharoitda ta’lim paradigmasi ta’lim va tarbiyaning asosiy maqsadini “insonga xos bo‘lgan shaxsiy potentsialni amalga oshirish” deb belgilaganligi sababli, o‘qituvchining didaktik madaniyati to‘g‘risida zamonaviy tasavvurni shakllantirish, uning tarkibiy qismlarini, rivojlantirish sharoitlarini aniqlash pedagogik tadqiqotlarning diqqat e’tiboriga tushdi.

Didaktik madaniyatning kasbiy komponenti katta ahamiyat kasb etadi, bu o‘qituvchining bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish qonuniyatlarini amalga oshirish qobiliyatini va ta’lim jarayonida o‘quvchilarning quyidagi kompetentsiya turlarini belgilaydi:

- o‘qituvchining ta’lim faoliyatida qadriyatlarga asoslangan didaktik harakat yonalishi, uning kompetensiyalari to‘plami (pedagogik faoliyatning maqsad va vazifalarini belgilash) sohasida;
- o‘quvchilarni ta’limiy (tarbiyaviy) faoliyatini amalga oshirishga motivatsiyalsh sohasida;
- faoliyatning axborot asoslarini ta’minlash sohasida;
- faoliyat dasturlarini ishlab chiqish, uslubiy, didaktik materiallar va pedagogik qarorlar qabul qilish sohasida;

- o‘qituvchining kasbiy faoliyatida didaktik qobiliyat va zamonaviy didaktik tamoyillarni shakllantirish sohasida.

Ko‘rinib turibdiki, ijtimoiy rivojlanishning har bir yangi bosqichida o‘qitishning maqsadi, mazmuni va usullari jamiyat tomonidan qo‘yilgan talablarga muvofiq o‘zgaradi. Ta’limni rivojlantirishning zamonaviy sharoitida kasbiy ahamiyatga ega va talab qilinadigan pedagogik fazilatlariga ega bo‘lish sezilarli darajada o‘zgarib bormoqda. Buni o‘qituvchilar, ota-onalar, ta’lim oluvchilarning kasbiy hamda ta’lim standartlarida ham ko‘rish mumkin. Yuqorida aytib o‘tilganlarning barchasi o‘qituvchining kasbiy madaniyatini va uning asosiy tarkibiy qismlaridan - *didaktik madaniyatni* rivojlantirishni, uning tuzilishi va shakllanish jarayoniga zamonaviy talablarni ishlab chiqishni talab qiladi. Didaktik madaniyat didaktik qonunlarni bilish, ta’lim jarayoni va malakaviy amaliyotda qo‘llash natijasidir, deb taxmin qilish mantiqan to‘g‘ri hisoblanadi.

Zamonaviy o‘quv jarayoni sharoitida didaktika o‘qitishning ko‘plab shakl, usul va vositalarining samarali o‘zaro ta’sirini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, uning asosida kelajakda o‘quv dasturlari asosida amalga oshiriladigan o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi pedagogik o‘zaro aloqa tizimi, fanlarning dasturlari, o‘quv-uslubiy ta’minoti shakllantiriladi degan xulosaga borishimiz mumkin. Bizning fikrimizcha, zamonaviy sharoitda didaktikaning vazifalari, ta’lim jarayonini tahlil qilish, uning mavjud qonuniyatlarini o‘rganish va tashqi hamda ichki sharoitlarning o‘zgarishi bilan uning samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat (o‘quvchilarning bilim darajasi, ularning psixologik xususiyatlari va boshqalar.).

Ta’lim jarayoni o‘qituvchi tomonidan maqbul tanlangan pedagogik qonuniyatlar, yondashuvlar, tamoyillar, ta’lim mazmunini aniqlash, ta’lim metodlari va vositalarini to‘g‘ri tanlash hamda qo‘llash yuqori natijalarga olib kelishi kerak. Ya’ni, nafaqat ta’lim metodlarini takomillashtirish, balki o‘quv jarayonining zamonaviy darajasini va uning samaradorligini belgilaydigan didaktik madaniyat va pedagogik texnologiyalarni shakllantirish darajasiga erishish kerak.

O‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasi va zamon talablari o‘rtasidagi tafovut o‘qituvchilarning kasbiy o‘sishi uchun imkoniyatlarni izlashga, hozirgi ijtimoiy sharoitda ularning kasbiy bilimlari va qobiliyatlarini yangilashga undaydi. Boshqacha qilib aytganda, “o‘qituvchining didaktik madaniyati” fenomenini kasbiy madaniyatning ajralmas qismi sifatida ko‘rish mumkin.

Ta’lim falsafasi nuqtai nazaridan hozirgi bosqichda didaktikaning rivojlanishi o‘qituvchining faoliyati an’anaviy darsdan ancha farq qiladi. Zamonaviy o‘qituvchi o‘quv jarayonini sifatini oshirish uchun quyidagi faktorlarni hisobga olgan holda katta masshtabda fikrlash kerak:

1) ijtimoiy buyurtma - ta’lim xizmatlarini buyurtmachilari bu ish beruvchilar, jamiyat va ma’lum bir o‘quvchilar jamoasi sanaladi. Va faqat barcha tarkibiy qismlarni hisobga olgan holda, o‘quv maqsadlarini aniq belgilash va ta’lim mazmunining tarkibiy qismlarini aniqlash mumkin;

2) ta’lim qonuniyatlari - ta’lim konseptsiyalari, ta’limiy yondashuvlar va tamoyillar to‘plami;

3) ta’lim jarayoni-o‘quvchilarning individual xususiyatlarini, ma’lum darajada dinamizm va monotonlikni hisobga olgan holda, belgilangan maqsadlarga erishishga qaratilgan

mas’ulotni loyihalashda foydalaniladigan o‘qitish metod, shakl va vositalari to‘plamini tanlay olish.

Ta’lim qonuniyatlarini aks ettirish, ta’lim mazmunini loyihalash, yakuniy natijaga qo‘yiladigan talablar, o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro munosabati kabi zamonaviy ta’limning didaktik printsiplari ham zamon talablariga mos holda o‘zgardi. Didaktikaning klassik printsiplari (tamoyillari) (ko‘rgazmali printsipti, ongliylik va faollik printsipti, ta’lim materialining soddalik printsipti, ilmiylik printsipti, individual yondashuv printsipti, tizimlilik va izchillik printsipti, bilim, ko‘nikma va malakalarning o‘zlashtirishda mustahkamlik printsipti, nazariyani amaliyot bilan bog‘langanlik printsipti) dars faoliyatini tashkil etishda dolzarbligini saqlangan holda ma’lum bir ta’lim bosqichida butun ta’lim jarayoniga nisbatan o‘zgarishlarga uchradi. Shubhasiz, bu masala izlanish va muhokama bosqichida bo‘lsada, ko‘plab o‘qituvchilar va olimlarning diqqat e’tiborini markazini egallaydi.

So‘nggi yillarda zamonaviy oliy ta’limning o‘quv jarayonini tashkil etish jarayonini dolzarbligi ko‘p barobar oshdi. Xususan, zamonaviy olimlar ta’lim jarayonining kompetensiyaga yo‘naltirilganligini, uni axborotlashtirish va individuallashtirishi, ta’lim shakl, usul va texnologiyalarini diversifikatsiya qilinayotganligini e’tirof etadilar. Bu hali to‘liq ilmiy tushunishga ega bo‘lmagan ko‘plab yangi didaktik faktlarni paydo bo‘lishiga olib keldi. Oliy ta’lim didaktikasining hozirgi holati ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan “o‘tish davri” sifatida tavsiflanadi.

Oliy ta’lim didaktikasida yuz berayotgan o‘zgarishlarning mohiyatini anglash O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni modernizatsiya qilish jarayonlari va oliy ta’lim muassasasidagi ta’lim jarayoni haqidagi an’anaviy qarashlarni o‘zgartiruvchi muhim ilmiy bilimlar majmui to‘planishi bilan bog‘liq bo‘ladi.

G.I. Ibragimov “Oliy ta’lim didaktikasining zamonaviy muammolari” asarida didaktikadagi o‘zgarishlarni quyidagi sabablar bilan bog‘laydi:

-yangi oliy ta’lim tuzilmasini yaratish bilan (bakalavriat, magistratura, tayanch doktorantura tizimini yaratish);

-ta’lim paradigmasining o‘zgarishi bilan (ta’limning kompetension paradigmasiga o‘tish);

-ta’lim maqsadlarini o‘zgartirish (kompetensiyalarni shakllantirish, ta’limga motivatsion munosabatni shakllantirish va boshqalar.) [7].

Ta’lim tizimida mavjud xato va kamchiliklarni o‘zgarishi, didaktikaning rivojlantirish, shubhasiz, bo‘ljak o‘qituvchilar tomonidan yangicha yondashuvni, didaktik qadriyatlarini, kompetensiyalarni, mos keladigan pedagogik faoliyat usullarini shakllantirishni talab qiladi. Ushbu tendentsiyalarni “o‘qituvchining kasbiy madaniyati” va “o‘qituvchining didaktik madaniyati” yonalishdagi tadqiqotlarini tahlil qilish asosida kuzatish mumkin.

N.M.Fatyanovanning ilmiy-tadqiqot ishida [8] “O‘qituvchining didaktik madaniyati” tushunchasi kasbiy-pedagogik madaniyatning bir turi sifatida yoritilgan; motivatsion-qadriyat, texnologik-innovatsion, shaxsiy-ijodiy tarkibiy qismlarni o‘z ichiga olgan maktab o‘qituvchisining didaktik madaniyatining mazmuni va tuzilishi ochib berilgan; maktab o‘qituvchisi didaktik madaniyatining mezonlari va ko‘rsatkichlari tizimi taklif etiladi; didaktik madaniyatni rivojlantirish jarayoniga ta’sir qiluvchi pedagogik sharoitlar majmuasi aniqlangan.

T.V.Popovanning tadqiqotida [9] “Didaktik madaniyat” tushunchasining mazmuni madaniy tipdagi gumanistik ta’limni rivojlantirishning aniqlangan zamonaviy tendentsiyalari kontekstida yoritilgan.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, o‘rganilgan ilmiy-tadqiqot ishlarning barchasini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi paytlarda tadqiqotlarida kasbiy madaniyat va uning bir qismi sifatida belgilangan o‘qituvchilarning didaktik madaniyati rivojlanishiga katta e’tibor berila boshlandi. Shu asosda bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarida didaktik madaniyatni rivojlantirish samaradorligini ta’minlashning asosiy omillaridan biri sifatida eng avvalo professor-o‘qituvchi mashg‘ulot loyihasini ishlab chiqishda, asosiy maqsadni aniqlashda, pedagogik vazifalarni belgilashda mavjud shart-sharoitni, talabalarning bilim darajasini, ularning qiziqishlarini hisobga olishi, shuningdek, qo‘yilgan maqsadga erishishning eng samarali yo‘llari, usullarini tanlay bilishi va o‘qitish jarayonida qo‘llay olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi, qisqa qilib aytganda didaktik tayyorgarlik jarayonidan o‘tishi lozim. Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kelgusidagi kasbiy pedagogik faoliyati didaktik tayyorgarlik negizida olib boriladi, aynan shu jarayonda ta’limiy, tarbiyaviy, korreksion, shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi maqsadlar amalga oshiriladi. Shuning uchun bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishda, eng avvalo, didaktik tayyorgarlikka e’tibor qaratilgani maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli qarori.
2. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli prezident farmoni. Toshkent. 8 noyabr 2019 yil.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent. “O‘zbekiston”, 2021.
4. Grinev V. I. Bo‘lajak o‘qituvchining didaktik madaniyatini shakllantirish: dis. ... kand.Xarkov, 2003 yil.
5. Yarmatov R.B. Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirish. pedagogika fanlari doktori (DSc) diss.. aftoref.. T.: 2021.
6. Меняев, А.Ф. Категории дидактики: монография / А.Ф. Меняев. – 2е изд., испр. и доп. – М.: МИРБИС, 2010. – 341с.
7. Ибрагимов, Г.И. Современные проблемы дидактики профессиональной школы / Г.И. Ибрагимов // Казанский педагогический журнал. – 2013. – № 5 (100). – С.10–26.
8. Фатьянова, Н. М. Формирование дидактической культуры учителя многопрофильной гимназии: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08/ Фатьянова Наталья Митрофановна. – Белгород, 1999. – 293 с.
9. Панова, Е.А. Развитие профессиональной культуры учителя изобразительного искусства в процессе повышения квалификации: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Панова Елена Александровна. – Ярославль, 2011. – 187 с.

BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASHDA XORIJIY TAJRIBALARNING ZARURATI VA AHAMIYATI

(Finlandiya ta’limi misolida)

Jumanova Ozoda Eshpo‘lat qizi

*T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch
doktoranti*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bolalarni maktabga tayyorlashda xorijiy tajribalardan foydalanishning zarurati, ahamiyati va ustuvor yo‘nalishlari haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** xorijiy tajribalar, ta‘lim dasutrlari, Finlandiya ta‘limi, ta‘lim sohalari va yo‘nalishlari.*

Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta‘minlash, bolalarni maktab ta‘limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta‘lim - tarbiya jarayoniga zamonaviy ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan tasdiqlangan maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan dastur‘ning asosiy maqsadli vazifalari va yo‘nalishlari qatorida ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish belgilangan. Qarorga ko‘ra, maktabgacha ta‘lim tizimini tanqidiy o‘rganish va yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish bo‘yicha komissiya tashkil etilgan hamda uning asosiy vazifalari qatorida quyidagilar belgilangan: maktabgacha yoshdagi bolalarni uyg‘un rivojlantirish sohasidagi ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda, sifatli maktabgacha ta‘limni tashkil etishda davlat talablarini qayta ko‘rib chiqish; mavjud amaliyot va ilg‘or xorijiy tajribani o‘rgangan holda, nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini litsenziyalashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish, ularning tashkiliy-huquqiy shakllarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar tayyorlash. O‘zbekiston Respublikasini rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy egallashini ta‘minlash, yosh avlodning komil inson bo‘lib kamol topishiga bevosita bog‘liqdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev rahbarligida 2017 yil 16 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda maktabgacha ta‘lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur tashkilotlarga bolalarni to‘la qamrab olish bo‘yicha muhim vazifalar qo‘yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik hujjat O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentyabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3261-sonli Qarori, 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi PF-5198-sonli Farmoni hamda “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi –faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3305-sonli Qarori qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi, uning hududiy bo‘linmalarining asosiy vazifalari va faoliyati yo‘nalishlari qatorida ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish berish belgilandi. Barcha mamlakatlarda pedagoglar faoliyati uchun maksimal qulay sharoitlarning yaratilgani, pedagogning ijodiy erkinligi, katta hajmdagi hisobotlarning yo‘qligi, davlat bog‘chalari pedagoglari ijtimoiy statusining yuqoriligi, bolalar o‘zlarini namoyon qilishlari uchun yaratilgan ijodiy muhit, jumladan xonalarning hatto kichik detallarigacha qulay dizayni va jihozlangani, ular uchun boy adabiyotlar va rivojlantiruvchi o‘yinlarning mavjudligi, erta

bolalikdan jamiyatda o‘zini tutish va shaxsiy gigiena ko‘nikmalarini tarbiya qilish maktabgacha ta’lim tizimi muvaffaqiyatining asosini tashkil etadi.

Finlandiya ta’lim tizimi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. *Maktabgacha ta’lim*: erta bolalik ta’limi va parvarishi hamda umumiy o‘rta ta’limga tayyorlashga qaratilgan maktabgacha ta’lim (7 yoshgacha)

2. *Umumiy o‘rta ta’lim*: boshlang‘ich va tayanch o‘rta ta’lim;

3. *O‘rta-maxsus ta’lim*: umumiy o‘rta-maxsus ta’lim yoki kasbiy ta’lim va tayyorgarlik;

4. *Oliy ta’lim*;

5. *Katta yoshlilar uchun ta’limning* barcha bosqichlari.

Finlandiyada maktabgacha ta’lim bepul taqdim etiladi va barcha bolalar uchun majburiydir. Maktabgacha ta’lim bolalarda bilim olish va o‘z-o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, ularni keyingi bosqich — umumta’lim maktablariga tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi.

Finlandiya maktabgacha ta’lim tizimi ham o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Finlandlar farzandlari bilan 5 yoshgacha shoh bilan gaplashgandek muomala qilishadi, 5 yoshdan 15 yoshgacha qul bilan gaplashgandek, 15 yoshdan keyin esa tengdoshi bilan gaplashgandek muomala qilishadi. 15 yoshli o‘smir - o‘zining majburiyatlarini yaxshi biladigan va qoidalarga bo‘ysinadigan yoshdagi katta odam deb hisoblanadi.

Finlandiyaliklar bolaning erta voyaga yetishi tarafdoridirlar. Turli yoshlarda tarbiyaning turli muammolariga urg‘u beradi. Masalan, 1 yoshda - o‘ziga ishonch hissini uyg‘otish. 2 yoshda - amaliy san‘at qo‘l mehnatini ko‘rsatish. 3 yoshda - burch hissini tarbiyalash. 4 yoshda - yaxshilik va yovuzlikni farqlashga o‘rgatish. 5 yoshda - liderlik hislatlarini tarbiyalash, mustaqillikka, reja tuzish va ulami bajarishga o‘rgatish. Finlandiya maktabgacha tarbiya beshta yo‘nalishni o‘z ichiga qamrab olgan, bular:

- ijtimoiy munosabatlar;
- salomatlik, xavfsizlik;
- til;
- atrof muhit;
- his-tuyg‘ularini ifodalash.

Bolalarga oilada va jamoatda muomala qilishni, o‘ziga ishonishni, yangi ko‘nikmalarni egallashga, xalq ertaklarini va kitoblarni o‘qib tilga va madaniyatga o‘rgatadilar. Finlandiyagi maktabgacha tarbiya tamoyillari – sog‘lom, mustaqil, har tamonlama rivojlangan, bilimga ega va o‘z madaniyati hamda Vatanini sevuvchi jamiyat a‘zosini yaratishga qaratilgan. Finland bolalari tabiatni juda sevadilar va chuqur his etadilar. Balkim, aynan shuning uchun ham Finlandiya turli daraxtlar, tabiat hodisalariga bag‘ishlangan milliy bayram va festivallar ko‘p bo‘lsa kerak. Yoshlikdan go‘zallikni sevishni va tabiatni his etishni o‘rgatilgan Finland bolalar bu tuyg‘ular bilan umrbod yashaydilar. Malayziya maktabgacha ta’lim tizimida 5 xil: ijtimoiy muloqatchanlik, intellektual salohiyat, jismoniy yetuklik, ruhiy tarbiya, mehnat ko‘nikmalarini shakllantirish kabi yo‘nalishlarda bolalarnirivojlantirib borilishi ham maktabgacha yoshdagi bolalar ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga integratsion yondashishni belgilaydi.

Finlandiyada maktabgacha talim tashkilotlarida mashg‘ulotlar tonggi soat 8:30 dan kechki 16:20 ga qadar olib boriladi. Chorshanba kundan tashqari barcha kunlar mashg‘ulot kunlari hisoblanadi. Chorshanba kunlari bolalar raqs, dyuzdo, futbol va shu kabi boshqa mashg‘ulotlar bilan band bo‘ladilar. Tashkilotlarda tabiatga doir mashg‘ulotlar va rasm chizish

ko‘nikmalari shakllantiriladi. Shuningdek, chiroyli yozuvga alohida etibor qaratiladi. “Escargot” deb ataluvchi metod bog‘chalarda keng qo‘llaniladi va ushbu metod bolalarda tabiatga bo‘lgan muhabbatni va hayvonlarga bo‘lgan mehnini oshirishga xizmat qiladi. Barcha bolalarning faoliyati tabiat quchog‘ida tashkil etishga va tarbiyaviy sifatlarni tabiat bilan uyg‘un holda rivojlantirishga, shaxsiyatlik, ijtimoiy-emotsional, kommunikativ, xabardorlik, matematik, jismonan, ijodiy kabi bolalar rivojlanishning olti yo‘nalishiga ahamiyat berilishi talim-tarbiya jarayoniga integrativ yondoshishni bildiradi.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash holatini o‘rganish maqsadida quyida bir nechta horij mamlakatlari tajribasi tahlil etilgan. Finlyandiya ta‘limida, rivojlanishda, innovatsiyalarda so‘nggi yillarda eng mashhur mamlakatlardan biri bo‘ldi. Ta‘lim sohasidagi yutuqlar, jahon standartida yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lish PISA natijalarida Finlandiyalik bolalarning muvaffaqiyati bilan bog‘liqdir. Rus jurnalisti, yozuvchisi Grigoriy Petrov “Oq zambaklar yurtida” kitobida Finlandiya va o‘z mamlakatlarini qoloqlikdan qutqarish uchun ta‘lim tizimini isloh qilish orqali erishayotgani haqida yozadi. Xalqaro o‘quvchilarni baholash dasturi (PISA) dunyodagi ta‘lim tizimlarini o‘rganadi, o‘quvchilarning o‘qish qobiliyatlarini, matematik va tabiiy fanlar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini qay darajada amalga oshirayotganligini va ularni kundalik hayotida qanday va qay darajada ishlata olishlarini o‘lchaydi. Ushbu o‘lchov butun dunyoda 2000 yildan beri qo‘llanilmoqda va Finlandiya har doim birinchi o‘ntalik davlatlar boshida turadi. Muvaffaqiyat siri o‘qituvchi va ta‘lim tizimida. Finlandiyadagi ta‘lim tizimini o‘rganib, bu muvaffaqiyatning ko‘plab sabablari borligini ko‘rishimiz mumkin Finlandiyadagi maktablarning o‘quv dasturi “o‘qish orqali o‘rganish”, “bilishdan bajara olishgacha” tamoyili asosida ta‘lim va tarbiya beradi. Mamlakatdagi majburiy ta‘lim davri, o‘quvchilar faoliyati, sinfdagi tartib va eng muhimi, o‘qituvchilarning malakasi Finlandiyani dunyodagi eng muvaffaqiyatli o‘quvchilarni tarbiyalaydigan mamlakatga aylantirdi. Ta‘limdagi ushbu muvaffaqiyatni Finlandiyaning madaniy yutug‘i sifatida baholash mumkin. Chunki Finlandiya muvaffaqiyat sirini “malakali o‘qituvchilar tayyorlash” bilan bog‘laydi. O‘qituvchilik mamlakatda juda obro‘li va muqaddas kasb. Bundan tashqari, sifatli o‘qituvchilarga taqdim etiladigan turmush tarzi, yashash sharoiti va imkoniyatlari ularga berilgan qiymatning yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Finlandiyadagi maktablarning yana bir muhim jihati - bu bolalar salomatligi va baxtini, ayniqsa boshlang‘ich maktabning birinchi yillarida muntazam ravishda monitoring qilib boradi. Ko‘pgina mamlakatlarda haftalik, choraklik, yillik sinov bosimi yuqori bo‘lishiga qaramasdan, Finlandiyadagi maktablarda bolalar raqobat, muvaffaqiyatsizlik yoki birinchi va oxirgi o‘rinda bo‘lish haqida tashvishlanmaydi.

Finlandiya ta‘lim tizimida davlat muvaffaqiyatini qo‘llab-quvvatlovchi ko‘plab jihatlar mavjud. Finlandiyaning tarixi, madaniyati va qadriyatlari bilan bog‘liq. Rahbar shaxslar va mutassaddi tashkilotlarga bo‘lgan yuqori darajadagi ishonch, jamiyatdagi va hayotdagi tenglik, adolat, jamoat foydasi uchun soliq to‘lashga tayyorligi, o‘z-o‘zini nazorat qilish, mas‘uliyatli bo‘lish, kasbini sevish, burch va majburiyatlarini to‘la ado etish kabi jihatlar bilan Finlandiya davlati boshqalarga namuna bo‘la oladi.

Finlandiya jamiyatida yuz beradigan ijtimoiy muammolar, ijtimoiy tuzum buzilishining asosiy sababi “oila” bilan bog‘liq deb hisoblanadi. Bola ta‘limi, ruhiyati, sog‘lomligi va baxtiyorlik formulasi yomonlashuvining sabablaridan biri “ota-onalarning farzandlariga yetarlicha vaqt ajratmasligi” bilan izohlanadi.

Finlandiyada oilaviy hayot, bola va oila o‘rtasidagi munosabatlar katta ahamiyatga ega. Farzandlar onasi bilan yaqinroq munosabatda bo‘lishsa, ular otasi bilan uzoqroq munosabatda bo‘lishi, yoki aksincha. Farzandlar ota bilan konfliktga bormay, uni to‘g‘ri qabul qilishi, onalarning “bilish va bajarish darajasi” teng emasligi natijasida, ya‘ni ona faqat “uy xizmatchisi” vazifasini bajaruvchi shaxs sifatida bola ko‘z oldida gavdalanishi, yoki otalarning onalarga “past nazar” bilan qarashi natijasida farzandlar onalar bilan konfliktida bo‘lib qoladi. Bu esa oila strukturasi buzilishiga sabab bo‘ladi. Bunday muammoning yechimi sifatida bolalar o‘z vaqtlarini oilalaridan mustaqil ravishda o‘tkazishlari va oila a‘zolaridan boshqa mas‘ullar bilan muomala qilishlari hamda oilada barcha a‘zolar qadrlanishi va o‘z o‘riga ega bo‘lishi kerak.

Biz sizlarga aynan Finlandiyada Respublikasi ta‘lim tizimi, uning xalqaro PISA tadqiqotlarida muntazam ravishda yuqori o‘rinlarni egallab kelayotganligi haqidagi ba‘zi ma‘lumotlarni taqdim etamiz. Finlandiyada ta‘lim tizimida o‘quvchilar birinchi imtohdan o‘tadigan yosh chegarasi 16 yosh. Bu yoshdan keyin kasb tanlash eshiklari ochilganini ko‘rishimiz mumkin. “Imtihon faqat o‘quvchilarni solishtiradi va ta‘limning asosiy tushunchasi bo‘lgan qiziqishni o‘ldiradi” deb ta‘kidlaydigan Finlandiya o‘qituvchilari o‘quvchilar maktabda o‘qishni boshlagandan keyin, kamida 6 yil davomida sinfda ham baho qo‘yishmaydi. Finlandiyada asosan ta‘limni hayotga tadbiiq qilish orqali o‘rganishga asoslanishi va o‘zlarini baxtli his qilgandan keyin qiziqish bilan ta‘lim olishga kelishlariga ishonadi. Finlandiyada yagona maktab formasi yo‘q. Bundan tashqari o‘quvchilar o‘zlarini o‘z uylarida yurgandik his qilishlari uchun maktab sinfxonalarida poyabzal kiyishmaydi. Ular o‘zlari bilan uylaridan issiq paypoqlarini olib keladilar va uni dars jarayonida kiyib yuradilar. Bu yerda biz ko‘nikkan klassik partalar va kichik maktab bog‘larini ko‘rishni deyarli imkoni yo‘q. Har bir sinf xonasi o‘quvchilar bemalol harakatlanishi uchun yetarli darajada keng. Finlandiyada majburiy maktabga kirish yoshi 7 yosh. Mamlakat umumiy byudjetining 100 dan 12,2 DAN ortig‘i ta‘limga ajratiladi. Bu o‘rinda Finlandiya maktablarda bolalar uchun transport vositalari va ovqatlanish davlat tomonidan to‘lanishini aytib o‘tish joizdir. Bizning miyyamiz vaqti-vaqti bilan dam olishga muhtoj. Agar siz miyyangizni to‘xtovsiz ishlatsangiz, bir muncha vaqt o‘tgach u hech narsani qabul qilmaydigan darajaga kelib qoladi. Shuning uchun Finlandiyada o‘quvchilar boshlang‘ich maktablarda o‘qishni haftasiga 20 soatdan boshlaydilar. Darslar ba‘zi kunlari 3 soat ba‘zi kunlari esa 4 soat bo‘ladi. Bu soatlar tushlik tanaffuslarni ham o‘z ichiga oladi. Universitetgacha bo‘lgan ta‘lim vaqti haftasiga 30 soatgacha bo‘ladi. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning darsdan tashqari tanaffus sifatida o‘tkazadigan vaqti 75 daqiqani tashkil etadi. Amerikada bu ko‘rsatkich 27 daqiqaga to‘g‘ri keladi. Finlandiyada tajribasi butun O‘zbekistonga nima beradi? O‘quvchilar ma‘lumotlarni yodlabgina qolmasdan, balki ular o‘zining bilim va ko‘nikmalarini hayotga o‘zlari mustaqil tatbiiq etisha oladi. Ushbu ta‘lim tizimiga binoan o‘zlashtirishi past bo‘lgan o‘quvchilar bilan individual ishlanadi. Finlandiyada ta‘lim tizimining bizning ta‘lim tizimimizdan farqli jihatlari anchagina. Ularni birma-bir sanab o‘tishga harakat qilamiz.

- Qat‘iy yosh: Finlandiyada 7 yoshga to‘lmagan bolalarning maktablarda ta‘lim olishi qat‘iyan taqiqlanadi.

- Qiziqishga qarab tanlov: O‘quvchilar o‘zlarining qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda dars tanlash imkoniyatiga egadirlar.

- Dastlabki 6 yil bahosiz: Ya‘ni Finlandiyada o‘quvchilar dastlabki 6 yil mobaynida baholanmaydilar.

- Darsdagi umumiylik: Masalan: 9-sinf o‘quvchilariga Geografiya darsidan “ O‘rta Osiyo” mamlakatlari o‘tilayotgan bo‘lsa, Tarix darslarida ham O‘rta Osiyoning tarixiga oid darslar o‘tiladi. Matematika darslarida ham O‘rta Osiyo mamlakatlariga oid misol va masalalar yechiladi va fanlar shunday uyg‘unlikda olib boriladi. Bu esa shu kungacha o‘z samarasini ko‘rsatib kelmoqda.

- O‘qituvchilar kuniga 4 soat dars o‘tadilar: Bunday o‘ylab qaraydigan bo‘lsak, har qanday o‘qituvchi ham 4 soatdan ko‘p dars o‘tishi g‘ayritabiiy hol. Afsuski bizda o‘qituvchilar 5 6 soatdan dars o‘tishga majbur. Finlandiyada har bir o‘qituvchi haftada 2 soat davlat tomonidan tashkil etilgan malaka darslarida qatnashadilar.

- Barcha o‘qituvchilar magistr darajasida bo‘lishi lozim: Finlandiyada muallimlik jamiyatda eng nufuzli kasb hisoblanadi.

- Uyga vazifalar berilmaydi: O‘qish joyi maktab bo‘lganligi uchun o‘quvchilar barcha darslarini maktablarda bajaradilar. Uylarida esa turli xil o‘yinlar va oila davrasida vaqt o‘tkazadilar. 8. Finlandiyada maktablarida sport mavjud emas: O‘zaro raqobatga kirishish, birining boshqasidan ustunligi Finlandiya mamlakatida qadrlanmaydi. Bolalar o‘zlari yakka tartibda shug‘ullanishlari mumkin.

- Xususiy maktablar yo‘q: “Ta’lim bu tijorat emas” deb qaraladi. Maktablar bir biri bilan raqobatlashmaydi, aksincha biri ikkinchisidan yangilik o‘rganadi.

- Direktor, qorovul oyligi bir xil: O‘qituvchilar ham ma’murlar ham maktabda kimki ishlasa bir xil maosh oladi. Faqat 15 yildan ortiq vaqt davomida ishlab kelayotgan o‘qituvchilar bir qadar ko‘proq oylik oladi. Biz Finlandiya ta’lim tizimi bilan o‘zimizni ta’lim tizimimizni solishtirsak yanada ko‘p farqlarga duch kelishimiz mumkin. Finlandiyadaliklar “Ta’lim hamma uchun teng imkoniyatlarni taqdim etish” deb qaraydilar. Finlandiyada vazirning farzandi ham oddiy ishchini farzandi ham bitta sinfdan o‘qishadi va ularning orasida hech qanday tafovut yo‘q.

Finlandiya ta’lim tizimiga a o‘tish uchun Respublikamizda turli xil islohotlar olib borilmoqda. Xulosa qilib Respublikamizdagi umumta’lim maktablarida ta’lim sifatini oshirish, tizimga yangi pedtexnologiyalarni joriy etish. Bunda xalqaro tajribalarni o‘rganish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng ijtimoiy taraqqiyotini ta’minlovchi ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida ta’lim sohasi e’tirof etildi. Ta’limni tubdan yangilash, uni mazmunan boyitish, ta’lim tizimiga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish va rivojlangan ta’lim darajasiga ko‘tarish mamlakatda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning asosiy g‘oyasi sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60 sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. – T., 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi 132-son “Bolalarni boshlang‘ich ta’limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qaroriga o‘zgartirishlar va qo‘shimcha kiritish to‘g‘risida”gi 66-son qarori. – T., 2022.
3. “Ilm yo‘li” variativ Davlat o‘quv dasturi. – T., 2020.
4. Fayzullayev Sh.N. Bolalarni maktab tayyorlash metodikasi: Darslik. – Samarqand: SamDU, 2022. – 196 b.

O‘ZGA TILLI MAKTABLARDA O‘ZBEK TILINING ORFOEPIK TALAFFUZ ME‘YORLARINI O‘RGATISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Muxitdinova Xadicha Sobirovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Pedagogika fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Maqolada ko‘p millatli respublikamizda ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda til tuzilmasi va tovush tizimi butunlay farq qiluvchi rus va tojik tillarining vakillari bilan bir qatorda qarindosh tillar sanaluvchi, biroq singarmonizm holati mavjudligi tufayli nutq tovushlari talaffuzida ko‘plab farqli xususiyatlar mavjud bo‘lgan qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman, tatar tillari vakillarining birga o‘qishi natijasida o‘zbek tilining orfoepik talaffuz me‘yorlarini o‘rgatishda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, rus va tojik tillari, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman tillari, til interferensiyasi, spesifik nutq tovushlari.

Mustaqil O‘zbekiston rivojlanish yo‘liga qadam qo‘ygan va jahon hamjamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy, ilm-fan, madaniyat, san‘at, sport sohalarda sezilarli yutuqlarni qo‘lga kiritib, o‘z o‘rniga ega bo‘layotgan bugungi kunda ona tilimizning mavqei va nufuzini yanada oshirish, o‘zbek tilining o‘qitilishini takomillashtirish, respublikamizda yashovchi turli millatlar vakillariga, hatto xorijliklarga ham o‘qitish va chet mamlakatlarda targ‘ibotini kuchaytirish masalalari dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ko‘p millatli respublikamizda turli millatlar vakillarining ta‘lim olishlari va emin-erkin yashashlari uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ta‘limning 7 tilda olib borilishi, ta‘lim rus, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman va tojik tillarida olib boriladigan maktablar uchun alohida darsliklar chop etilishi buning yaqqol isbotidir. Ushbu maktablarda o‘zbek tili davlat tili sifatida o‘qitiladi, biroq “O‘zbek tili” darsliklari ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun umumiy yozilishi, faqat lug‘atlarigina alohida berilishi ayrim muammolar yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Xususan, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman tillari genetik jihatdan bir oilaga mansub qardosh tillar ekanligi; rus va tojik tillari esa genetik jihatdan ham, tuzilishi jihatidan ham o‘zbek tilidan farqlanishi tufayli ular o‘rtasida farq-tafovutlarning ko‘pligi; ta‘lim rus tilida olib boriladigan maktablarda qardosh tillar vakillari, shuningdek, o‘zbek xalqining farzandlari ham ko‘pchilikni tashkil etishi fanning o‘qitilishida bir qator muammolarning yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Bu holat bir guruhda o‘zbek tilini bilish darajalari turlicha bo‘lgan o‘quvchi-talabalarning tahsil olishiga olib kelmoqda. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda ta‘lim o‘zga tillarda olib boriladigan maktablarda o‘qiydigan o‘quvchi-talabalarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

– o‘zbek tilini yaxshi biladigan turkiyzabon o‘quvchi-talabalar (ular orasida o‘zbeklar ham bor);

– o‘zbek tilini yaxshi bilmaydigan turkiyzabon o‘quvchi-talabalar (ular orasida o‘zbeklar ham bor);

– o‘zbek tilini nisbatan yaxshi biladigan rusiyzabon o‘quvchi-talabalar (ular orasida o‘zbeklar ham bor);

– o‘zbek tilini tushunadigan, biroq o‘zbek tilida gapira olmaydigan rusiyzabon o‘quvchi-talabalar;

Turgan gapki, bunday shart-sharoitda ikkinchi til ta'limida kamida ikki tilning – ta'lim oluvchining ona tili va o'rganilayotgan tillarning o'zaro ta'siri yuz beradi va bunda ona tilining ta'siri ham ijobiy, ham salbiy bo'lishi mumkin. Ona tilining salbiy ta'siri til interferensiyasi deb atalib (lug'aviy ma'nosi “aralashtirish”, “chalkashtirish”), bu hodisa aslida ona tili tizimiga xos hodisalarni xorijiy til nutqiy faoliyatiga ko'chishi natijasida yuzaga keladigan xatoliklarni anglatadi [1, 321-326]. Tadqiqotlarda bir tilga xos ko'nikmaning boshqa tilga ko'chishi inson ruhiyatining murakkab faoliyati bilan bog'liq bo'lib, inson tafakkurida uning ona tili tizimi bilan bevosita va bilvosita bog'liq assosiatsiyalarni yuzaga keltirishi qayd etiladi [2,48].

Bu, ayniqsa, xorijiy til tizimining tuzilishi va boshqa xususiyatlari bilan ona tiliga mos kelmaydigan qismlarida paydo bo'ladi. Jumladan, L.V.Shcherba o'z davridayoq: *“Ikkinchi til ta'limida har doim ona tilining salbiy ta'siri sezilib turadi. Ona tilini biz har qancha haydashga urinmaylik, chet tillarni o'qitishda u hamisha yonma-yon turadi. Shu bois biz ushbu “dushman”ni “do'stimiz”ga aylantirishimiz kerak bo'ladi”* deya ta'kidlagan [3, 38]. Mazkur “dushman”ni “do'st”ga aylantirish uchun tillarni qiyoslash metodidan foydalanish kerak bo'ladi, ya'ni o'quvchining ona tili bilan o'rganilayotgan til o'rtasidagi umumiy, o'xshash jihatlarni va, aksincha, farqli, noo'xshash jihatlarni aniqlash zarur bo'ladi.

Haqiqatan ham, til o'rganishning boshlang'ich bosqichida tillar o'rtasidagi o'xshashlik va farqli jihatlarni tushuntirib, qiyoslab o'rgatib borish o'quvchi nutqida yuz berishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini olish va tilni aksentsiz, toza egallashga katta yordam beradi. Biroq bir guruhda bir necha tillar vakillari tahsil oladigan shart-sharoitda o'quvchilarning ona tillari bilan o'rganilayotgan tilni qiyoslab o'rgatishning imkoni yo'q, albatta. Ko'p millatli respublikamizda ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda tuzilishi va tovush tizimi butunlay farq qiluvchi rus va tojik tillarining vakillari bilan bir qatorda kelib chiqishi va tuzilishiga ko'ra bir-biri bilan qarindosh, biroq singarmonizm holati mavjudligi tufayli nutq tovushlari talaffuzida ko'plab farqli xususiyatlar mavjud bo'lgan qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz, turkman, tatar tillari vakillarining birga o'qishi o'zbek tilini o'rgatishda katta qiyinchiliklar yuzaga kelishiga olib kelmoqda.

Genetik jihatdan ham, tuzilishiga ko'ra ham turli guruhlarga mansub bo'lgan rus va tojik tillarida farqli xususiyatlar nafaqat tovush tizimida, balki tilning so'zlarning grammatik tuzilishi, grammatik kategoriyalar turlari va ularning ifoda vositalari, gap tuzilishi tartibi kabilarda ham yaqqol namoyon bo'ladi. O'zbek tili darslarida matnni o'qish jarayonida so'z va so'z shakllarini, asosan, yozilganidek talaffuz qilish ustida ish olib boriladi, ammo og'zaki nutqqa xos aytilishi (orfoypik talaffuz) deyarli o'rganilmaydi. Bu holat davlat tili ta'limida bir yoqlamalilikdan iborat kamchilikka sabab bo'ladi: so'z va so'z shakllarining ikki xil talaffuzidan faqat bittasi - yozilganidek o'qish va nutqda ishlatish asos qilib olingan bo'ladi. Natijada o'quvchi orfoypiya qoidalariga amal qilib so'zlangan nutqni tushunish qiyinchiligiga uchramoqda yoki uzuq-yuluq anglamoqda. Xususan, rus va o'zbek tillari nutq tovushlari tizimida faqat u yoki bu tilda mavjud bo'lgan unli va undosh tovushlar, talaffuzida qisman farqli jihatlar mavjud bo'lgan tovushlar, shuningdek, talaffuzi bir xil bo'lgan nutq tovushlari uchraydi. Bunday hollarda, spesifik va talaffuzida qisman farqli jihatlari bo'lgan quyidagi tovushlar talaffuzi ustida muntazam ravishda ish olib borilishi kerak bo'ladi:

1. O'zbek tilida mavjud bo'lgan, rus tilida esa mavjud bo'lmagan spesifik nutq tovushlari: Q, G', H, Ng, J (qorishiq undosh) undoshlari va O unlisi. O unlisining harfiy belgisi rus tilidagi O unlisi belgisi bilan bir xildaligi ham, til o'rganuvchilarni ona tili tomonga tortib ketaveradi. Interferensiya tufayli rusiyzabonlarda <<o>> tovushini *oy, ot, osh, non, nok,*

tok kabi bir bo‘g‘inli so‘zlarda, rus tilidagi o tarzida aytishga, *Oysha*, *olma*, *olcha*, *olti*, *oyna* kabi 2 bo‘g‘inli so‘zlarda rus tilining orfoepik qoidalari asosida, ya‘ni urg‘uli bo‘g‘indan oldin kelgani uchun «a» shaklida talaffuz qilinishiga moyillik uyg‘otadi va ular ushbu pozitsiyalarda «o» tovushini ko‘pdan ko‘p hollarda «a» shaklida talaffuz qiladilar: *Aysha*, *alma*, *alcha*, *alti*, *oyna* kabi.

2. O‘zbek va rus tillarida mavjud, biroq talaffuzida qisman farq qiluvchi nutq tovushlari: L undoshini rusiyzabonlar yoki qattiq variantda (*lola*) yoki yumshoq variantda (*bulbul*) talaffuz qiladilar, o‘zbek tilidagi L undoshi esa ushbu tovushlarning o‘rtasida talaffuz qilinadi.

I unlisining ham o‘zbek tilida qisqa va cho‘ziq variantlari mavjud bo‘lib, Y tovushidan oldin kelganda cho‘ziq aytiladi, qolgan barcha hollarda qisqa aytiladi. O‘rganilayotgan tovush so‘zning qaysi o‘rinlarida kelishi r rusiyzabon o‘quvchilar uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lib, ona tilining salbiy ta‘sirida, ya‘ni rus tilidagi urg‘u tushgan (udarnaya pozisiya) va urg‘udan oldingi (peredudarnaya pozisiya) bo‘g‘inlarda I unlisi hamisha cho‘ziq talaffuz qilinishidan kelib chiqib, *bir*, *ikki*, *keldi* kabi I unlisi juda qisqa aytiladigan o‘rinlarda ham *bi:r*, *ikki:*, *keldi:* kabi cho‘zib talaffuz qilib, xatoga yo‘l qo‘yish holatlari yuz beradi.

Tojik tilida ham O unlisining talaffuzi o‘zbek tilidagi O unlisidan farq qiladi. Bunday interferentiv xatoliklarning oldini olish uchun O unlisini: bo‘g‘in boshida (*ol*, *oy*), ochiq bo‘g‘in tarkibida (*lo-la*, *o-na*), 3) yopiq bo‘g‘in tarkibida (*non*) qanday talaffuz qilishni o‘rgatish kerak bo‘ladi.

Qardosh tillar vakillarining nutq tovushlari talaffuzida o‘z ona tili ta‘sirida xato talaffuz qilish holatlari ko‘p uchraydi:

A va O unllarining nutqda ko‘p hollarda almashtirib qo‘llanishi: ko (A)ptok, bA(o)zor kabi.

J undoshini Y undoshiga almashtirib qo‘llash: yo‘l – jol, yo‘q – jo‘q, yomon – jaman, ya(Ya)xshi – jaqsi) kabi;

G‘ undoshini V undoshi bilan almashtirib qo‘llash: tog‘ – taV, og‘iz – aVuz, to‘g‘ramoq – tuVramaq kabi;

Q undoshini G‘ undoshi bilan almashtirib qo‘llash: chiqib – shiG‘ip (shiG‘ip) kabi;

Ch undoshining Sh undoshi bilan almashtirib qo‘llanishi: choy – shoy kabi.

Orfoepik talaffuz me‘yorlarini o‘rgatmaslik oxir-oqibatda sinf (auditoriya)dan tashqaridagi nutqni tushunishni ham, til sohiblari bilan muloqotga kirishishni ham qiyinlashtirib qo‘yadi. Shu o‘rinda ayrim o‘qituvchilarning nutqida uchraydigan shevaga xos talaffuz xatolarini ham bartaraf etishga jiddiy e‘tibor qaratish zaruratga aylanayotganini ham qayd etish lozim. Xususan, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan, Toshkent shevalarida uchraydigan Q, G‘ tovushlarini K, G tarzida, U tovushini qisa va cho‘ziq variantlarda qo‘llash; U tovushini I deb talaffuz qilish; H va Ch tovushlarini farqlamaslik kabi talaffuz xatolari boshlang‘ich ta‘limdayoq o‘quvchilar tomonidan etalon talaffuz sifatida qabul qilinadi. Keyinchalik ushbu shakllanib bo‘lgan ko‘nikmalarni qayta shakllantirish nihoyatda qiyin kechadi, chunki o‘quvchida shakllanib bo‘lgan ko‘nikmalar keyingisi uchun interferentiv to‘siqqa aylanadi. Shu bois o‘zbek tili darslari jarayonida etalon talaffuz ustida ishlash, buning uchun audio ishlanmalardan keng foydalanish va o‘quvchilarning to‘g‘ri talaffuz qilish, to‘g‘ri o‘qish, ifodali o‘qish ko‘nikmalari ustida muntazam ish olib borilishi, “*Bu – to‘g‘ri!*”, “*Bu – xato!*” kabi ish turlaridan tez-tez foydalanib turish kerak bo‘ladi.

Respublikamizning davlat tilini o‘zga tillar vakillariga o‘qitish til muhiti mavjud shart-sharoitda amalga oshirilishi tufayli til o‘rganuvchilar o‘zbekcha so‘zlarni ta‘lim maqsadlaridan

kelib chiqqan holda ham kitobiy tilda, ham jonli muloqotga xos tarzda talaffuz qilishni o‘rgatish zaruratini keltirib chiqaradi. Bu, ayniqsa, noqardosh tillar vakillariga so‘z va so‘z shakllarining tovush tarkibiga, ayrim talaffuzi qiyin egallanadigan tovushlarga, ba’zi holatlarda tovushlarning pozision o‘zgarishiga bog‘liq bo‘lgan qator qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Dastlabki qiyinchilik – harflar bilan tanishib, o‘qishni o‘rganishga kirishgan paytda o‘zining ona tilidagi tovushlarning salbiy ta’siri – til interferensiyasida namoyon bo‘ladi. Keyingi qiyinchilik esa so‘z tarkibidagi tovush o‘zgarishlari bilan va, eng katta qiyinchilik, kitobiy nutq bilan jonli so‘zlashuv o‘rtasidagi nomutanosibliklar, til egalarining jonli nutqida mavjud og‘zaki nutq tezligi bilan bog‘liq pozision o‘zgarishlar, og‘zaki nutqda shevaning ustuvorligidan yuzaga keladi. Afsuski, ko‘p hollarda atrof-muhitda til sohiblarining turli shevalarda gapirishlari, fan o‘qituvchilarining nutqida ham shevalarga xos unsurlarning ko‘plab uchrashi, hatto talaffuz me’yorlarida ham ayrim tovushlarning shevalar ta’sirida talaffuz qilinishi til muhiti mavjud bo‘lgan shart-sharoitda ham til o‘rganuvchilar uchun muayyan to‘siqlarni yuzaga keltirmoqda.

Bu o‘rinda myetodist R.Yo‘ldoshev ta’kidlaganidek, “Gapirishni o‘rgatishda bo‘lganidek, nutqni tinglab tushunish, o‘qish va fikrni yozma ifodalashni o‘rgatishda o‘ziga xos parametrlar ajratilib, darsning har bir bosqichidan ko‘zlanadigan maqsadlar belgilab chiqilishi zarur” [4,9]. Uning fikricha, talaffuzi mashaqqat bilan o‘zlashtiriladigan, goho rusiyzabon o‘quvchilar nutqida yuqori sinflarda ham talaffuz xatolariga sabab bo‘ladigan tovushlar (o, q, g, o‘, i va boshqalar) tufayli ko‘plab so‘zlar “qiyin so‘zlar”ga aylanib qoladi. Aslida shu tovushlar talaffuzi avval boshdanoq puxta o‘rgatilsa, shu tovushlar yuzasidan talaffuz ko‘nikma va malakalari shakllantirilsa, eshituv nazorati malaka darajasiga yetkazilsa, tarkibida shu tovushlar bo‘lgan so‘zlamida og‘zaki nutqda to‘g‘ri ishlatish ta’minlanishi mumkin.

Ko‘rinadiki, ayrim so‘zlarning to‘g‘ri talaffuz qilinishi birinchi navbatda o‘zbekcha nutq tovushlari talaffuzining quyi bosqichda samarali o‘rgatilishiga bog‘liq. So‘zlar talaffuzidagi xatolar esa o‘zbekcha tovushlar talaffuzini o‘rgatish davrida yo‘l qo‘yilgan jiddiy metodik kamchiliklar oqibati deb qaralishi to‘g‘ri bo‘ladi. Nutq tovushlarini o‘rgatish sohasida erishilgan natijalar bir xil darajada turmaydi: talab susaytirilib, e’tiborsizlikka yo‘l qo‘yilgan, o‘quvchilarning nutq tovushlarini talaffuz qilishlari o‘z holiga tashlab qo‘yilgan davrdan boshlab matn o‘qish paytida talaffuz xatolari ko‘paygandan ko‘payib boradi. O‘qishdagi talaffuz xatolari og‘zaki nutqqa ham salbiy ta’sir ko‘rsata boshlaydi. Bunday holatga yo‘l qo‘ymaslik uchun, birinchidan, nutq tovushlari va so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishga doir talabni susaytirmaslik, ikkinchidan, barcha ta’lim bosqichlarida og‘zaki mashqlarning ustuvorligini ta’minlash kerak. Shunda og‘zaki nutq ko‘nikmalarining o‘qishga ijobiy ta’siri ta’minlanadi. Bu o‘rinda tadqiqotchi Z.I.Xodjava tavsiya etgan quyidagi bosqichli mashq turlaridan foydalanish ham samarali bo‘ladi:

1) ko‘nikma hosil qilish hamda uni takomillashtirish imkonini beruvchi o‘quv mashqlari;
2) hosil qilingan ko‘nikmalarni saqlab turishga qaratilgan mashqlari. Bunda o‘quvchilarning og‘zaki nutqidagi talaffuzga doir xatolarni bartaraf etish ham ko‘zda tutiladi, chunki bunday xatolar so‘zni tinglovchi uchun tushunarsiz qilib qo‘yadi, natijada fikr almashish jarayoni qiyinlashadi.

3) o‘quvchilarda shakllanib kelayotgan ko‘nikma va malakalar og‘zaki va yozma nutq o‘stirishga doir mashqlar mobaynida yanada takomillashtiriladi. Uchala bosqich mobaynida nutq tovushlari, so‘zlar va so‘z shakllarining talaffuzi yuzasidan hosil qilinayotgan bilim, ko‘nikma va malakalarning darajasi nazorat qilib turiladi, yutuq va kamchiliklar aniqlanib, tegishli xulosalar chiqariladi [5,3].

Quyida sinflarda ushbu ko‘nikmalarni yuqorida qayd etilganidek, o‘qituvchining yoki audiovosita orqali eshittirilgan etalon talaffuzga taqlid qilish, to‘g‘ri talaffuzni qayta-qayta takrorlash orqali mustahkamlash orqali shakllantirish, yuqori sinflarda matn tarkibidagi yangi so‘zlar talaffuzini o‘zlashtirishda mobil ilovalardan foydalanish samarali natija beradi deb o‘ylaymiz. O‘quvchilarning so‘zlami to‘g‘ri talaffuz qilishlariga erishish uchun birinchi navbatda o‘zbek tilidagi nutq tovushlari talaffuzini puxta o‘rgatish, so‘ngra so‘zlar talaffuzi, so‘z urg‘usi ustida muntazam ish olib borish talab etiladi. Xususan, o‘zbekcha tovushlar, shu tovushlar ishtirok etgan so‘z va so‘z shakllari talaffuzini, o‘zbek tilining orfoypik me‘yorlarini puxta va samarali o‘rgatish ushbu o‘quv fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirishning eng mas‘uliyatli, eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Сапко Т.П. О некоторых проблемах интерференции при обучении русскому языку как иностранному // Русский язык и литература в школе и в вузе: проблемы изучения и преподавания: сб. науч. тр. / Горловка: Изд-во ГППИИЯ, 2012. – С. 321-326.
2. Багана Ж., Хапилина Е. В. Контактная лингвистика. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – С. 48.
3. Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе // Общие вопросы методики. / Под ред. Рахманова И.В. Изд. 2-е. – Москва: 1974. – С. 38.
5. Yo‘ldoshev R. Ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o‘zbek tilini o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. – 9-b.
6. Ходжава Z.I. Проблема навыка в психологии. - Tbilisi, 1980. - S 3.

IMPLEMENTATION OF EMOTIONAL TEACHING METHODOLOGY IN SHAPING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS

¹Prof. Dilfuza Yuldasheva, ²Prof. Kucharov Jakhongir, ³Nizomova Khilola, ⁴Guzal
Eshchanova, ⁵Ulugbek Nulloev

¹Eberswalde University for Sustainable Development, Germany

^{2,3}Tashkent University of Economics and Technology

^{4,5}Associate Professors “TIAME” National Research University

***Abstract.** The given article presents the brief introduction regarding the importance of emotional teaching in educational settings by providing the explanation about connection between emotional teaching methodology and sustainable development in education in terms of fostering emotional intelligence contributes to holistic student development and long-term educational impact.*

***Keywords:** emotional awareness, empathy, self-regulation, approach, implementation, emotional teaching methodology, sustainable development, the educational process.*

Introduction: It is important to suggest that defining the emotional teaching methodology as an approach that integrates emotional awareness, empathy, and self-regulation into the curriculum is actual at present time.

Besides that, discussing sustainable development in education, the idea that education should foster skills, knowledge, and values that contribute to long-term personal, social, and environmental well-being is also in the centre of attention form the particular sphere scholars.

The objective of the Article is to explain how emotional teaching creates a foundation for sustainable growth by preparing students to navigate complex emotional and ethical issues.

Definitely, the importance of Emotional Intelligence in Education, role of Emotional Intelligence and explain EI as the ability to understand, use, and manage emotions effectively and how it benefits students academically and socially, which is being researched by many scientists these days. Moreover, discussing research linking EI with improved academic performance, enhanced social interactions, and better mental health.

What is more interesting, EI and Sustainable Development is connection of EI means sustainable development by emphasizing that emotionally intelligent individuals make thoughtful, responsible choices that positively impact themselves and their communities.

It is known to everyone that the Components of Emotional Teaching Methodology are the followings:

1. Self-Awareness and Emotional Literacy:

Teaching students to recognize and understand their own emotions to enhance self-reflection and reduce impulsive behaviors.

2. Empathy and Social Skills:

Helping students develop empathy through group activities and discussions, fostering an inclusive and compassionate classroom environment.

3. Emotional Regulation and Resilience:

Certainly, incorporating practices that teach students to manage their emotions, build resilience, and respond constructively to challenges.

4. Decision-Making and Ethical Reasoning:

Encouraging students to evaluate the emotional and ethical implications of their decisions, linking them to real-world sustainable practices.

It is not a secret that the EIA serves as a critical tool for informed decision-making, guaranteeing that projects are planned and executed with an emphasis on minimizing their environmental footprint. EIA and the SDGs are closely related. EIA can help to achieve the SDGs by ensuring that projects are developed in a sustainable manner.

However, environmental economics plays a pivotal role in shaping policies and strategies for sustainable development in the contemporary world. The intricate relationship between economic activities and the environment calls for an interdisciplinary approach that integrates ecological, social, and economic factors.

While looking at the economic system from the perspective of sustainable development, it is essential that economic activities do not lead to a reduction in social or ecological capital. A sustainable and stable economy provides the basis for all other sustainable development.

Besides that, implementation Strategies for Emotional Teaching at Higher educational Institutions are the followings:

1. Curriculum Design:

Including emotional education in lesson plans through activities like journaling, group discussions, and role-playing exercises.

Introducing subjects on emotional health, conflict resolution, and sustainability-related ethical discussions.

2. Teacher Training and Development:

Training teachers in emotional intelligence techniques, helping them model emotional regulation and empathy for students.

3. Assessment Techniques:

Assessing students’ emotional growth through reflective essays, group project evaluations, and observation rather than only academic testing.

4. University-Wide Policies:

Implementing policies that promote emotional well-being, such as anti-bullying initiatives and mental health awareness programs.

5. Impacting on Sustainable Development Goals

SDG 4: Quality Education:

Showing how emotional teaching aligns with the SDG of ensuring inclusive and equitable education by addressing diverse emotional needs.

SDG 3: Good Health and Well-Being:

Connecting emotional teaching with improved mental health outcomes, which contribute to overall student well-being and sustainable personal development.

SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions:

Explaining how students trained in empathy and ethical decision-making are likely to contribute to peaceful communities and responsible governance.

Bu summarizing it is important to suggest that emotional education consists of teaching children to identify, understand, and manage their own emotions and feelings, which allows them to express themselves effectively, set positive goals, and develop empathy, which is necessary to be able to recognize and understand the feelings and emotions of others.

REFERENCES

1. Emotional Education, Republican Journal, Tashkent, 2018
2. The ways of managing emotions for students, Tashkent, 2020
3. The advantages of following the rules of emotional-based strategy in teaching at university, Tashkent, 2019.
4. The ways how to learn the vocabulary on Emotional education, Tashkent, 2016.

IMPLEMENTING COGNITIVE-BASED EDUCATIONAL STRATEGIES IN ISLAMIC STUDIES: A NOVEL APPROACH TO PREPARING FUTURE EDUCATORS

DR. AHMET ALKAN

***Abstract.** This research introduces a fresh perspective on preparing future educators by exploring the use of cognitive approach-based teaching strategies within Islamic sciences. The cognitive approach plays a pivotal role in Islamic sciences, particularly in shaping strategies to enhance the methodological competencies of future educators. The study’s primary aim is to assess the impact of cognitive strategies in instructional processes and to explore how these strategies are embraced by teacher candidates. Employing a mixed-method approach, the study utilized qualitative data collection techniques to review existing literature. Focused on learning processes through the lens of cognitive psychology, this study provides practical recommendations for the effective application of strategies such as critical thinking, problem-solving, and active engagement in educational settings. The results demonstrate that cognitive approach-based teaching strategies not only enhance the quality of instruction but also positively influence student achievement, fostering a deeper level of comprehension.*

Additionally, while the integration of cognitive strategies bolsters students' cognitive abilities, further research is recommended to better understand the role and impact of cognitive approaches within Islamic education.

Keywords: *cognitive Approach, Islamic Studies, Teaching Strategies, Critical Thinking, Effective Instruction*

Introduction

Islamic education plays a crucial role in shaping the ethical and intellectual foundations of Muslim communities. Its core principles include emphasizing moral and ethical values, fostering character development, and promoting the pursuit of knowledge. Rooted in the Quran and Hadith, this educational approach underscores the significance of acquiring knowledge, from promoting ethical behavior to encouraging social responsibility. Certain key verses in the Quran highlight the inherent value placed on learning and scholarship within Islamic thought [16]. The goal of Islamic education extends beyond simply imparting knowledge; it also seeks to shape character and instill a sense of purpose that aligns with Islamic principles, adopting a comprehensive approach that blends spiritual and worldly learning [1, 9]. Early scholars like al-Khwarizmi (780-850), al-Kindi (801-873), al-Farabi (872-950), Avicenna (980-1037), Averroes (1126-1198), and Ibn Khaldun (1332-1406), along with later intellectuals such as Muhammad Iqbal, Seyyed Hossein Nasr, and al-Attas, made substantial contributions across various domains, including Islamic education, philosophy, medicine, poetry, sociology, economics, and ethics. Their work highlights the rich intellectual tradition of Islamic education, which has also left a lasting impact on Western thought.

In contemporary, secularized societies, there is a growing need for educational systems that stay true to Islamic teachings while adapting to diverse cultural settings. The integration of technologies such as online platforms and digital resources into educational practices has redefined Islamic education by making Islamic knowledge more accessible to a global audience. This digital shift has enabled educators to craft interactive and engaging learning experiences that cater to a broad range of learners [2]. However, a crucial consideration is that Islamic education must maintain its fundamental values while adapting to these evolving contexts. A significant shift in modern Islamic education is the incorporation of a cognitive approach to learning.

The cognitive learning model prioritizes techniques like active engagement and critical thinking, while the cognitive approach rooted in cognitive psychology serves as an educational theory that explores mental processes, focusing on how information is processed, retained, and utilized to better comprehend learning mechanisms [3]. These methods actively promote critical thinking, problem-solving, and engagement, aligning with the Quranic injunction that values reasoning and reflection [16]. This perspective suggests that learning is not merely a passive intake of knowledge but rather an active, dynamic process. As a result, creating strategies that enable students to grasp, analyse, and apply information forms the foundation of the cognitive approach. Furthermore, such strategies not only enhance cognitive abilities but also foster a deeper comprehension of Islamic teachings and facilitate a more profound engagement with the faith [13]. In light of this expansive framework, the researcher aims to propose strategies that enhance the methodological skills of prospective teachers by integrating the cognitive approach into Islamic sciences education. In this context, embedding the cognitive approach within Islamic education can enhance the effectiveness of teaching and learning processes, enriching

students’ overall educational experiences. Additionally, the adoption of these innovative methods by prospective teachers has the potential to increase future generations’ interest in Islamic sciences.

Educational Strategies Rooted in the Cognitive Approach: Bridging Theory and Practice

The cognitive approach plays a crucial role in comprehending learning processes and refining teaching strategies, significantly contributing to the integration and amalgamation of diverse pedagogical methods to enhance the effectiveness of learning in Islamic education. Such integration enables students to engage with and analyze Islamic thought on a deeper level. In this regard, both academic and practical research has emerged on the incorporation of cognitive strategies within the Islamic education system, focusing on their capacity to enhance students’ critical thinking skills and facilitate informed decision-making processes. Shehu’s study (2015) delves into the application of cognitive psychology within the realm of Islamic education. It explores how cognitive strategies can be aligned with Islamic educational methodologies and the beneficial impacts of this integration on student learning experiences. Particularly, it highlights the cognitive approach as a potent instrument for education consistent with Islamic values [11]. This study provides pragmatic recommendations for implementing cognitive strategies in Islamic education. While Shehu emphasizes the significance of cognitive strategies within Islamic education, it pays comparatively less attention to the training processes of educators. Nonetheless, the researcher offers a comprehensive perspective on the topic of Cognitive Approach-Based Educational Strategies. It is apparent that Shehu’s work lacks specific recommendations for implementation, with cognitive strategies not being elaborately detailed. Hence, this study is anticipated to enhance practical applications and the development of competencies among teacher candidates.

Nakissa (2021) investigates the potential for integrating cognitive and quantitative approaches within Islamic studies. This research yields significant insights into the impact of integrating psychological, socioeconomic, and digital-cultural statistics on Islamic education [10]. Nakissa’s study serves as a vital resource in identifying the methods and strategies essential for merging the cognitive approach with Islamic education. However, while Nakissa addresses the nexus between cognitive development and education, it offers a broader theoretical framework without adequately exploring the methodological limitations and context of its application in depth.

Evita Yuliatul Wahidah’s work, “Cognitive Psychology of Islamic Perspective,” examines the incorporation of cognitive psychology within an Islamic context. This work emphasizes the application of cognitive processes in education and their synthesis with Islamic teachings, providing both theoretical insights and practical information in this domain [19]. Although the study falls short in offering concrete examples and application strategies concerning cognitive psychology’s role in education, it introduces a novel perspective to both psychology and Islamic education by merging fundamental cognitive psychology principles with Islamic doctrines.

Additionally, Abubakar Haruna’s research, “Cognitive Development in Islamic Psychology,” addresses cognitive development through the lens of Islamic psychology, correlating this process with Islamic concepts. This work emphasizes the interplay between cognitive processes and their spiritual and ethical dimensions. Haruna links cognitive development with the notion of *tazkiyah* (the purification and cultivation of the soul), presenting

it as a crucial step towards spiritual growth and proximity to Allah. He asserts that *tazkiyah* is integral to cognitive development, enabling individuals to attain a deeper understanding of their surroundings. The exploration of how these concepts can be applied to the cognitive and spiritual development of students within Islamic education can enrich educational methodologies. Haruna also examines cognitive development components—such as attention, memory, language, problem-solving, and creativity—through an Islamic lens. For instance, he posits that the concepts of attention and awareness are promoted as mindfulness (consciousness and living in the moment) in Islamic teachings, and emphasizes memory development, particularly through Quranic memorization [5]. These elements enrich the foundational principles of Islamic education and provide tangible examples of how students can enhance their cognitive capabilities and approaches.

Research has demonstrated that the implementation of cognitive strategies enhances students' information processing capabilities and facilitates a better comprehension of Islamic texts. Furthermore, investigations into the cognitive approach in education can emphasize the development of techniques that aid students in managing their cognitive load, while also offering guidance to educators on how to employ cognitive strategies across various domains of Islamic education, particularly in areas such as jurisprudence, theology, and tafsir. Traditional teaching methods remain prevalent in the instruction of Islamic sciences like jurisprudence, theology, and tafsir. However, the careful integration of cognitive approaches and strategies into these disciplines has the potential to innovate educational processes, enabling students to grasp the subjects more effectively and enhance their legal reasoning skills [15]. Consequently, the incorporation of the cognitive approach within Islamic education elevates the quality of educational practices and fosters personal growth among students, thereby improving their analytical abilities with texts and allowing for more profound interpretations. Additionally, research in this domain lays a crucial foundation for future educational practices and teacher training initiatives.

Teacher training programs equip prospective educators with a range of strategies aimed at fostering cognitive development and imparting skills necessary for effective classroom application. Notably, Jean Piaget's theory of cognitive development and Lev Vygotsky's social learning theory are instrumental in helping teachers comprehend their students' developmental stages. Wolfolk and Usher highlight Albert Bandura's social learning theory, asserting that learning transpires not solely through direct experience but also through observation. Within this framework, strategies are outlined regarding the application of social learning in classroom settings and the ways in which teachers can leverage this theory [20]. Consistent with these theories, aspiring educators gain insight into student participation in learning processes across various ages and cognitive development stages. While Piaget posits that learning unfolds in universal stages, Vygotsky emphasizes the significance of social interactions in learning, thus underscoring the pivotal role of teachers as facilitators [21].

Integrating the cognitive approach into teacher training programs offers a fresh perspective, particularly concerning the instruction of Islamic sciences. The process of knowledge acquisition in Islamic education should transcend mere superficial transmission of information and foster deeper understanding and critical thinking skills [20]. In this light, cognitive strategies empower future teachers to grasp their students' cognitive processes while employing methods to enhance these processes. Specifically, the cultivation of skills such as critical thinking, problem-solving, and metacognitive awareness can significantly enrich learning

outcomes in the realm of Islamic sciences. Additionally, teacher training initiatives address aspects such as cognitive load management, aimed at optimizing students' mental capacities during the learning experience, as well as student-centered pedagogies that align with students' needs, interests, and learning paces. Cognitive load theory offers vital insights into how complex information should be conveyed to students [8, 14]. This theory provides guidance for aspiring teachers on maintaining a balanced cognitive load while imparting knowledge. Consequently, by understanding this theory, future educators can devise more effective and efficient strategies for teaching Islamic sciences. Thus, cognitive approach-based educational strategies, as a crucial element of teacher training programs, facilitate the development of student-centered, in-depth, and comprehension-focused teaching practices among prospective teachers. In this context, by integrating both contemporary educational theories and Islamic educational perspectives, educators are well-prepared, thereby enhancing the pedagogical competence of aspiring teachers and positively influencing student engagement.

Domains of Cognitive Approaches in Islamic Sciences Education

Cognitive strategies facilitate the comprehension, analysis, and application of information throughout the learning process. These approaches hold significant relevance in the instruction of Islamic sciences, particularly in areas that necessitate critical thinking, such as jurisprudence. For instance, techniques like mind mapping and group discussions can be employed to enhance students' critical thinking abilities in jurisprudential-related topics. Mind maps assist students in visually structuring diverse perspectives on an issue along with the foundations supporting those viewpoints. This technique enables a deeper understanding of the subject matter and encourages evaluation of varying perspectives [18]. Meanwhile, group discussions, wherein the instructor assumes the role of a facilitator, allow students to critically assess different viewpoints and engage in thorough analysis of specific issues. The primary objective of these discussions is to empower students to articulate their own opinions, consider others' viewpoints, and engage in logical reasoning throughout this process [12]. Within the realm of Islamic sciences, discussions on topics covered in jurisprudence courses significantly contribute to the enhancement of students' analytical thinking capabilities. For example, when exploring a jurisprudential question, students assess the positions of various schools of thought and scholars, striving to arrive at conclusions grounded in evidence. Throughout this process, skills such as cognitive load management and critical thinking become particularly prominent. These strategies enable students to organize their thoughts systematically and form independent judgments. Additionally, it is crucial for educators to guide students on effectively implementing such cognitive strategies.

In the context of Islamic education, which often grapples with intricate religious matters, fostering students' analytical skills is essential. Beyond mind mapping and group discussions, other cognitive strategies, such as concept mapping and case studies, are also employed [11]. Concept maps, in particular, are beneficial in courses like jurisprudence and theology that require higher levels of abstract thinking, thereby allowing students to engage in deeper conceptual analysis. For instance, in theology classes, students can utilize their critical analysis and comparative skills while exploring the interplay between faith and reason. The analytical skills developed in theology enable students to gain fresh perspectives by contrasting classical and contemporary viewpoints. In jurisprudence courses, when examining subjects like Islamic bioethics, cognitive approaches can support the evaluation of differing opinions and the analysis of the evidence underpinning these views. Discussion-based methodologies employed in these

classes create avenues for students to articulate their own thoughts while scrutinizing others' perspectives. Consequently, advanced cognitive skills, including critical thinking and problem-solving, are also cultivated.

These methodologies encourage active student engagement, allowing learners to assume a more proactive role in their educational journey. In Islamic sciences, such approaches equip students with the tools necessary to analyze and interpret the meanings derived from primary sources such as the Quran and Hadith, all while maintaining their solid religious foundations. Through these strategies, students are afforded the opportunity to examine and assess the subjects they study in depth, promoting a more conscious and nuanced understanding of their faith both on an individual level and within their communities.

The memorization of the Quran and Hadith, regarded as a vital component of Islamic education, forms a foundational aspect of Islamic sciences. However, this process should extend beyond mere rote memorization to incorporate techniques that facilitate a deeper comprehension of meaning and enhance memory retention. Cognitive approaches present a variety of strategies designed to foster more enduring and meaningful learning during memorization. For instance, cognitive techniques such as elaboration and rehearsal offer students substantial advantages in the memorization process [4]. Comprehension entails a deeper processing of the information being memorized, rendering it more meaningful. By mentally categorizing the meanings of Quranic verses and contextualizing these verses, students can remember not just the words but also the significances behind them. This method cultivates a profound understanding rather than mere superficial memorization. Furthermore, the rehearsal method aids in transferring information from short-term to long-term memory. It is essential, however, to employ a meaningful rehearsal approach to ensure the effectiveness of repetition [6]. In this process, students recite Quranic and Hadith texts at designated intervals while reflecting on their meanings, thereby facilitating both comprehension and permanent retention.

The application of cognitive load management techniques within the memorization process is also crucial. Appropriate cognitive strategies can be employed to prevent information overload, thereby enhancing the efficiency of students' learning experiences. For example, utilizing mnemonics can link the central themes of Hadiths or Quranic verses to specific visual images, facilitating easier retention and recall of information [7].

Implementing such cognitive strategies in Islamic education can also broaden students' perspectives. Investigations into the meanings of the Quran and Hadith enable students to comprehend the religious and social contexts surrounding the texts they memorize, thereby promoting internalization rather than mere memorization. Consequently, integrating cognitive strategies into the memorization process fosters deeper and more enduring learning in the domain of Islamic sciences. Moreover, these approaches can optimize students' cognitive capacities by merging traditional memory techniques with contemporary cognitive strategies. For instance, reflecting on the context of texts, establishing connections, and relating concepts to real-life scenarios transcend conventional memorization methods. In this manner, students not only retain information but also engage in critical evaluation and interpretation of that information. This highlights once again the significance of cognitive approaches in Islamic education and facilitates a more holistic learning experience within teaching methodologies.

Furthermore, the amalgamation of traditional techniques with modern cognitive strategies can enhance the effectiveness of learning processes in Islamic education. For instance, traditional lesson circles (discussions in classes) can be synergized with group activities, discussions, and

problem-solving methodologies inherent in cognitive approaches. This combination allows students to acquire knowledge from classical sciences while also developing the profound analytical skills fostered by modern educational practices. In this context, students are empowered to learn with reduced cognitive load by establishing more meaningful connections between subjects. This enables teachers to present lesson content more effectively, allowing students to derive greater benefit from their learning experiences.

To sum up, the incorporation of cognitive approaches into Islamic education elevates the quality of teaching processes and contributes significantly to students' personal development. Enhancing teachers' proficiency in implementing cognitive strategies across various areas of Islamic sciences is essential. Such an initiative will lay a robust foundation for future educational practices and teacher training programs, thereby ensuring the sustainability of the rich heritage of Islamic education.

Conclusion and Recommendations

This study explored the impact of the cognitive approach on the instruction of Islamic sciences, highlighting how these strategies influence the learning process. Cognitive strategies are vital in cultivating students' critical thinking, problem-solving abilities, and profound comprehension of information. Techniques such as mind mapping, group discussions, and mnemonic devices have proven particularly effective in the context of Islamic sciences. Teacher training programs can empower educators to help students manage their cognitive load by equipping them with the necessary skills to facilitate cognitive development. Furthermore, it is essential to modernize existing teaching curricula to incorporate cognitive approaches and to enhance the knowledge and competencies of teaching staff in this area. A more in-depth examination of cognitive approaches within Islamic education is warranted. Conducting research that investigates the effects of cognitive strategies specifically within Islamic disciplines will augment the existing body of knowledge and foster the evolution of pedagogical methods. Thus, it is recommended that further studies be undertaken to assess the impact of cognitive strategies on student performance, as well as their practical applications.

REFERENCES

1. Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
2. Alkan, A. (2024). Industry 4.0: Integration of inclusive education and digital transformation. *Центральноазиатский журнал STEM*, 1(1). <https://stem.kiut.uz/index.php/journal/article/view/137>
3. Barrett, J. L. (2007). Cognitive science of religion: What is it and why is it? *Religion Compass*, 1(6), 768-786. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2007.00045.x>
4. Bayındır, N. (2006). *The teaching of learning strategies and its reflection on cognitive processes* [Öğrenme stratejilerinin öğretimi ve bilişsel süreçlere yansımaları] (Doctoral dissertation). Marmara University Institute of Educational Sciences, Istanbul.
5. Haruna, A. (2023, January 28). Cognitive development in Islamic psychology. *ISIP Blogger*. <https://isipblog.com/cognitive-development>
6. Heerema, E. (2024, June 16). Understanding elaborative rehearsal in psychology: Definitions, examples, and research. *Verywell Health*. <https://www.verywellhealth.com/understanding-elaborative-rehearsal-5193508>

7. Heerema, E. (2024, August 20). 9 types of mnemonics to improve your memory. *Verywell Mind*. <https://www.verywellmind.com/types-of-mnemonics-2795164>
8. Kılıç Çakmak, E. (2007). Çoklu Ortamlarda Dar Boğaz: Aşırı Bilişsel Yüklenme [The Bottle Neck in Multimedia: Cognitive Overload]. *GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(2), 1-24.
9. Nasr, S. H. (2006). *Islamic philosophy from its origin to the present: Philosophy in the land of prophecy*. SUNY Press.
10. Nakissa, A. (2021). Cognitive and quantitative approaches to Islamic studies: Integrating psychological, socioeconomic, and digital-cultural statistics. *Religion Compass*, 15(11), e12424. <https://doi.org/10.1111/rec3.12424>
11. Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2006). The theory underlying concept maps and how to construct them. Florida Institute for Human and Machine Cognition. <http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf>
12. Shehu, S. (2015). A study of the Islamic perspective of cognitive development and its implications in education in the Muslim world. *Revelation and Science*, 5(1), 1-9.
13. Slavin, R. E., Hurley, E., & Chamberlain, A. (2003). Cooperative learning and achievement: Theory and research. In *Handbook of Psychology* (Vol. 7). <https://doi.org/10.1002/0471264385.wei0709>
14. Stimpson, B., & Calvert, I. (2021). Qur’anic educational philosophy: Foundational principles of education in Islam’s holiest text. *Religions*, 12(2), 82. <https://doi.org/10.3390/rel12020082>
15. Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. In J. P. Mestre & B. H. Ross (Eds.), *The psychology of learning and motivation: Cognition in education* (pp. 37–76). Elsevier Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8>
16. Thayyibi, M. I., & Ratnasari, D. (2022). Cognitive learning theory in the perspective of Islamic education. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER)*, 6(1), 51.
17. The Qur’an. (n.d.). 2:151-164, 3:190-191, 20:114, 39:9, 58:11, 96:1-5.
18. The Qur’an. (n.d.). 2:170, 16:78, 8:22.
19. Türkyılmaz, H. (2017). BİR ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK ZİHİN HARİTALARININ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE KULLANIMI. *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 45, 41-80. <https://doi.org/10.21054/deuifd.400128>.
20. Wahidah, E. Y. (2020). *Cognitive psychology of Islamic perspective*. STIT Muhammadiyah Bojonegoro.
21. Woolfolk, A., & Usher, E. L. (2024). *Educational Psychology: Active Learning Edition* (15th ed.). Pearson.
22. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

Рахматуллаева Манзура Джалалидиновна

к.п.н., доцент Ошский государственный педагогический университет

Кыргызская Республика, 714018

город Ош, улица Н. Исанова, 73.

Матисманова Айжамал Усоновна

Преподаватель Ошский государственный педагогический университет
Кыргызская Республика, 714018
город Ош, улица Н. Исанова, 73.

«Эстетическое образование это не часть образования ,
а новый смысл и цель современного образовательного процесса –
уникальное средство сохранения и развития человека и продолжения
человеческой цивилизации.»

Сластенин В.А.

Аннотация: сегодня особое внимание уделяется эстетическому богатству природы, зависимости его от экологического равновесия - и охрана природы становится важным государственным делом. Важно ,чтобы эмоционально – заинтересованное, эстетическое отношение к природе не отрывалось от нравственного, чтоб нравственные чувства подкреплялись сознанием эстетической ценности природы. Эстетическое проблема является важной проблемой в мире. Одним из путей решения проблемы является эстетическое образование и воспитание детей. Статья раскрывает актуальность эстетического воспитания детей, цели и задачи , принципы эстетического воспитания ,излагается методы воспитания, способы организаций беседы с родителями об эстетики природы. А также предлагается педагогические советы родителям об эстетическом воспитании детей в семье.

Ключевые слова: эстетика, экология, природа, эстетика природы, эстетическое образование, формирование, эстетическое мышления, семья, семейное воспитание.

Проблема отношения общества – человека – природы рассматривается сегодня как чрезвычайно актуальным.

Как часто мы говорим о чувствах восхищения и восторга, вызванным чем-то красивым, о своих особых переживаниях, навеянных драматическими событиями жизни, о переполняющем нас волнении, появившемся при встрече с художественным произведением, и не подозреваем, что все эти чувства и понятия ,их выражающие, изучаются наукой эстетикой.

Изучая ее, ученики знакомятся с самыми разными сторонами действительности. Что такое окружающий человека мир ? Было ли у него начало или он существовал всегда?. Что такое человек и какое место он занимает в мире?

С ранних лет, сначала в детском саду, затем в школе, в юном поколении воспитывается гуманное отношение к бесценному дару природы се эстетическому богатству. Это продиктовано и утверждено всесторонним преимуществом нынешнего образа жизни. Однако в семья такое воспитание осуществляется крайне недостаточно здесь требуется помощь по эстетическому воспитанию детей. Родители должны задуматься готовы ли так воспитывать своего ребенка, могут ли дать ему эстетические знания о природе, увязать их с нравственно экологическим воспитанием, где и какие для этого получить знания... Эстетическое воспитание детей нравственной направленности продиктовано социальным требованиями и его необходимо осуществлять в школе и как в

семе.

В школах ослаблено эстетическое воспитание с направленностью на формирование нравственно экологического сознания.

Школа может и обязан дать родителям необходимые знания по воспитанию у детей педагогические основы эстетического отношения к природе. В программу родительского всеобуча можно включить следующие темы:

Эстетическое воспитание школьников нравственной направленности продиктовано социальными требованиями, его необходимо осуществлять в школе и семье...

А) Эстетическое воспитание, его социальная сущность. Эстетическое воспитание детей посредством природы как процесс становления и духовного развития личности ребенка.

Б) Эстетико-экологическое воспитание, его цель и задачи. Роль взаимосвязи, эстетического воспитания с экологическим в развитии личности ребенка.

В) Возможности семьи в эстетическом воспитании детей, необходимые условия.

Г) Что надо знать о своем ребенке, чтобы успешно решать в семье проблему эстетического воспитания?

Д) Эстетическое воспитание детей в семье. Круг эстетических вопросов, связанных с изучением природы в аспекте эстетического воспитания ребенка.

Как научить ребенка понимать экологию красоты, наслаждаться прекрасным в природе, жить в добрососедстве с нею, беречь и приумножать эстетическое богатство?

Е) Как совершенствовать семейную педагогику по формированию у детей эстетического и нравственно-этического отношения к природе.

Таким образом, родители получают конкретные знания в области эстетического воспитания, в частности по его новому содержанию:

- имеют представления об эстетике и эстетическом воспитании;
- продумывают условия, улучшают их для более успешного эстетического воспитания ребенка в семье;
- знакомятся с семейной педагогикой и методикой эстетического воспитания детей; проходят курс обучения тому, как научить ребенка видеть, смотреть, понимать, оценивать и определять свое гуманно-действенное отношение к эстетике природы (как в животном, как и в растительном мире);
- четко представляют цель, задачи и систему эстетического воспитания ребенка.
- получают рекомендации по самообучению в этой области воспитания ребенка.

Предлагаются философская, психологическая, педагогическая, художественная, научно-популярная литература, сказки, фольклор, телепередачи, кинофильмы (художественные, научно-популярные, мультипликационные), журналы.

Решение проблемы эстетического воспитания школьников нравственной направленности может быть осуществлено в кружке “Эстетика природы”, где просматриваются, прежде всего, такие разделы, как:

1. Природа, ее эстетическая ценность.
2. Эстетика (общее представление);
3. Эстетика природы, ее связь с экологией.
5. Интерес к природе - потребность в эстетико-экологическом освоении.
6. Эстетико-экологическое самообразование.

Анализ психолого-педагогической, философской литературы, документов

правительств и министерств, а также изучение документации школ по экологическому воспитанию учащихся показали актуальность формирования у школьников экологической культуры, ее практическую значимость. Родители, учителя, классные руководители, преподаватели, испытывают острую потребность в научно обоснованных рекомендациях по осуществлению формирования у школьников экологической культуры, ее практическую значимость. Для развития экологического образования и воспитания у школьников можно организовать следующие виды работ:

Экокружок, экоигры, экомероприятия, экovyставки, экастинг, ролевые игры, смотр экологических видеофильмов, экосубботники,

Для формирования экологической культуры у школьников нужно проводить беседы по темам: “Люби и уважай природу”, “Охраняй природу”, “Бережно относись к природе”.

Вопросы для беседы:

1. Какие экологические факторы вы знаете?
2. Что такое природа?
3. Участвуете ли вы в мероприятиях по охране природы?
4. Какой водой вы пользуетесь для питья в школе и дома?
5. Что такое эстетика природы?

Школа должна быть организатором для расширения сферы природоохранной деятельности учащихся различного возраста и формирования у них ответственного отношения к природе.

Так же обязана дать родителям необходимые знания по воспитанию у детей эстетического и нравственно-этического отношения к природе. Достаточно в программу родительского всеобуча включить следующие темы:

1. Эстетическое воспитание, его социальная сущность. Эстетическое воспитание детей посредством природы как процесс становления и духовного развития личности ребенка.

2. Экология. Экологическое просвещение школьников. Эстетико-экологическое воспитание, его цель и задачи. Роль взаимосвязи, эстетического воспитания с экологическим в развитии личности школьника.

3. Возможности семьи в эстетико-экологическом воспитании детей, необходимые условия.

4. Что надо знать о своем ребенке, чтобы успешно решать в семье проблему эстетико-экологического воспитания?

5. Эстетико-экологическое воспитание детей в семье. Круг экологических вопросов, связанных с изучением природы в аспекте эстетического воспитания ребенка. Как научит ребенка понимать экологию красоты, наслаждаться прекрасным в природе, жить в добрососедстве с нею, беречь и приумножать ее экологическое богатство?

6. Как совершенствовать семейную педагогику по формированию у детей эстетико-экологического и нравственно-этического отношения к природе.

Эти научно – методические рекомендации, направленные на формирование интереса у детей к эстетике и экологии природы могут быть использованы в школах, внешкольных учреждениях.

Таким образом, родители получают конкретные знания в области эстетического воспитания, в частности по его новому содержанию;

- имеют представления об экологии и экологическом воспитании, в том числе и с тесной взаимосвязи с эстетическим;

- продумывают условия, улучшают их для более успешного эстетического воспитания ребенка в семье;

- прозревают на психологический облик своего сына-дочери, их возрастную и личную характеристику, предусматривают к ним индивидуальный подход в этом процессе;

- знакомятся с семейной педагогикой и методикой эстетического воспитания детей; проходят курс обучения тому, как научить ребенка видеть, смотреть, понимать, оценивать и определять свое гуманно- действенное отношение к эстетике природы (как в животном, так и в растительном мире);

- четко представляют цель, задачи и систему эстетического воспитания ребенка, перспективу духовного развития его личности;

- получают рекомендации по самообучению в этой области воспитания ребенка. Предлагаются философская, психологическая, педагогическая, художественная, научно-популярная литература сказки, фольклор, радио телепередач, кинофильмы (художественные, научно – популярные, мультипликационные), журналы.

Заключение мы хотим отметить, что эколого-эстетическое чувства у школьников мы связываем с наличием у них таких критериев, как: мотивационно ценностный, когнитивно-эмоциональный, личностно-креативный, представлений о эстетической и экологической выразительности; положительного отношения к собственной работе, проявлять оригинальность и образность в своей деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Новыков Ю.В. Природа и человек Москва.: « Просвещение» ,1991.стр.223.
2. Сейитмуратова Р. Экологиялик билим ва тарбия Тошкент.; « Бошлангич таълим » 1992,1-сон, 37-38 бет.
3. Турдукулов Э.А. Экологическое образование учащихся. Тошкент.: « Укитувчи », 1991,с 190.
4. Рахматуллаева М. Дж. Формирование у подростков интереса к эстетике природы. Ж. « Народное образование » 2004.№5 стр.153-155.

KOGNITIV YONDASHUVDA GEOMETRIK MASALALAR ORQALI BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING AQLIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Po‘latova Kamola Nuraliyevna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti

2-kurs tayanch doktoranti

Anotatsiya: kognitiv rivojlanish boshlang‘ich ta‘limning asosiy yo‘nalishi bo‘lib, kelajakda o‘rganish uchun asos yaratiladi. Ushbu darajadagi o‘qitiladigan turli fanlar orasida matematika, xususan, geometriya kognitiv qobiliyatlarni oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Geometrik masalalarning fazoviy va mantiqiy tabiati o‘quvchilarni tanqidiy fikrlash, yechimlarni tasavvur qilish va fikr yuritish ko‘nikmalarini qo‘llashga undaydi. Ushbu maqolada boshlang‘ich

sinf o‘quvchilarining aqliy qobiliyatlarini geometrik masalalar orqali rivojlantirish usullari ko‘rib chiqiladi, bu o‘shni qo‘llab-quvvatlovchi kognitiv yondashuvlarga e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, o‘quvchi, geometrik masala, aqliy qobiliyat, rivojlantirish, ta‘lim samaradorligi, kognitiv faoliyat, kognitiv yondashuv.

Zamonaviy ta‘lim tizimi shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘quvchilarning dastlabki yillarda rivojlanishi ularning kelajakdagi o‘quv muvaffaqiyatlariga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, boshlang‘ich sinflarda aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish zarur. Bugungi kunda matematik ta‘lim, ayniqsa, geometrik masalalar orqali o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda mantiqiy va analitik tafakkurni shakllantirishning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. Geometriya uzoq vaqtdan beri matematik ta‘limning muhim tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etilgan bo‘lib, u fazoviy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish qobiliyatiga ega. Oldingi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, geometrik muammolarni hal qilish bilan shug‘ullanadigan o‘quvchilar tanqidiy fikrlash va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini yaxshilaydi. Geometrik masalalar orqali o‘quvchilar nafaqat matematik tushunchalarni o‘zlashtiradilar, balki ularning o‘ylash, kuzatish, tahlil qilish, sintez qilish kabi aqliy jarayonlari ham rivojlanadi. Bu esa, o‘z navbatida, bolalarning kognitiv qobiliyatlarini, ya‘ni muammoni hal qilish, qaror qabul qilish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish qobiliyatlarini kuchaytiradi. Bu ko‘nikmalar nafaqat matematikada muvaffaqiyatga erishish, balki umumiy kognitiv rivojlanish uchun ham muhimdir.

Kognitiv faoliyat kichik yoshdagi o‘quvchilarning yangi bilim, ko‘nikma, ichki maqsadga muvofiqlik va bilimlarni to‘ldirish, bilimlarni kengaytirish va ufqlarini kengaytirish uchun turli xil harakat usullaridan foydalanishga doimiy ehtiyojini aks ettiradi.[1]

Kognitiv faoliyat — bu o‘quvchilar bilim olish jarayonida bilimlarni qabul qilish, tahlil qilish va ulardan foydalana olish qobiliyatini rivojlantiradigan, kognitiv yondashuvga asoslangan mantiqiy va ijodiy fikrlash jarayonidir.

E.N.Kabanova kognitiv faoliyatni rivojlantirishda o‘quvchilarning samarali o‘quv faoliyatining muhim tarkibiy qismlari bo‘lgan o‘quv ishining umumlashtirilgan usullarini shakllantirish tizimini ko‘rib chiqadi. Uning fikricha, kognitiv faoliyat usullari - bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish, ularni mustaqil qo‘llash va faol o‘zgartirishni ta‘minlaydigan aqliy mehnat usullari, kognitiv faolligini faollashtirish vositalari tizimidan foydalanish, kognitiv motivni shakllantirish bosqichida faoliyat maqsadini tushunish, ijodiy foydalanish, unumli xarakterdagi mustaqil ishlash ko‘nikmalari, umumlashtirilgan ta‘lim ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. [2:166]

Kognitiv yondashuv asosida geometrik masalalar orqali o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish nafaqat boshlang‘ich ta‘limning sifatini oshirishga, balki o‘quvchilarning turli fanlar bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilarning faqat matematik ko‘nikmalarini emas, balki ularning umumiy aqliy rivojlanishini ta‘minlashga erishish mumkin.

Kognitiv yondashuv — bu shaxsning bilimlarni qayta ishlash, muammoni hal qilish, fikrlash, xotira va diqqat kabi ruhiy jarayonlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan pedagogik va psixologik nazariyadir. Kognitiv yondashuv insonning bilim olish va uni qo‘llash jarayonini, shuningdek, aqliy faoliyatning shakllanishi va rivojlanishini o‘rganishga qaratilgan.

Kognitiv yondashuvning nazariy asoslarini tushunishda Jean Piaget va Lev Vygotskiy ishlarini eslatish zarur. Piaget bolalarning aqliy rivojlanish jarayonlarini turli bosqichlarga bo‘lib

o‘rgangan va ularning fikrlash qobiliyatlari ma’lum bir tartibda rivojlanishini ta’kidlagan. Unga ko‘ra, bolalar bilimlarni faol tarzda o‘zlashtiradi va o‘z tajribalari asosida dunyoqarashlarini shakllantiradi. Vygotskiy esa o‘quvchilarning kognitiv rivojlanishi ijtimoiy muhit va madaniyat bilan chambarchas bog‘liqligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, bola yangi bilimlarni o‘zlashtirishda kattalar va tengdoshlar bilan muloqot orqali o‘rganadi.

Kognitiv yondashuvning yana bir muhim jihati — bu bilimlarni muammolarni hal qilish jarayonida faol qo‘llashidir. Geometrik masalalar o‘quvchilarning mantiqiy, analitik va vizual fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu masalalarni hal qilish jarayonida o‘quvchilar muammoni tahlil qilish, uni qismlarga ajratish va optimal yechimlarni topish kabi kognitiv jarayonlarni amalga oshiradilar. Bu esa ularning aqliy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Geometrik masalalarni yechishda ular o‘zlarining mavjud bilimlariga tayanib, yangi bilimlarni qurishadi va shaxsiy tajribalar orqali o‘z bilimlar bazasini kengaytiradilar. Bu jarayon ularning tafakkur qobiliyatlarini rivojlantiradi va yangi bilimlarni mustaqil o‘zlashtirishga tayyorlaydi.

Kognitiv yondashuvning muhim elementlaridan biri — bu o‘quv materialining kognitiv yuklanishini boshqarishdir. O‘quvchilarga geometrik masalalarni tushuntirishda yoki ularni yechishga o‘rgatishda materialni taqdim etish usuli o‘quvchilarning aqliy yuklanishini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Materialning oddiy, tushunarli va bosqichma-bosqich taqdimoti o‘quvchilarning kognitiv rivojlanishiga yordam beradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yoshiga ko‘ra tafakkur jarayonlari hali shakllanish bosqichida bo‘ladi. Ularning aqliy rivojlanishidagi muhim jihat — bu fikrlashning vizual, mantiqiy va analitik ko‘nikmalarini rivojlantirishdir. Geometrik masalalar aynan shu ko‘nikmalarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi, chunki ular o‘quvchilardan masalani tushunish, shakllarni tahlil qilish, nisbatlarni baholash va masalalarni yechish uchun turli yondashuvlarni qo‘llashni talab qiladi. Geometrik masalalar turli xil qiyinchilik darajalariga ega bo‘lib, ular orqali o‘quvchilarning mantiqiy va analitik fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Masalan:

Oddiy shakllar bilan tanishish: Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini to‘g‘ri chiziq, kvadrat, uchburchak kabi asosiy geometrik shakllar bilan tanishtirish orqali ularning vizual idrokini rivojlantirish mumkin. O‘quvchilar bu shakllarni aniqlash va ularning xususiyatlarini o‘rganish orqali geometrik tushunchalarni o‘zlashtiradilar.

Shakllarni ajratish va guruhlash: O‘quvchilarga geometrik shakllarni turli xususiyatlariga qarab (masalan, burchaklari soni, tomonlar uzunligi) guruhlash va taqqoslash vazifalari beriladi. Bu usul orqali ularning mantiqiy tahlil qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Shakllar o‘rtasidagi munosabatlar: O‘quvchilarni turli shakllar o‘rtasidagi munosabatlar, masalan, bir shaklning boshqa shakl ichida joylashuvi yoki ikki shaklning birlashmasi bilan tanishtirish, ularga fazoviy tasavvurni rivojlantirishga yordam beradi.

Geometrik konstruktsiyalar: O‘quvchilarni har xil geometrik shakllarni chizish va bu shakllardan turli konstruktsiyalar yasashga o‘rgatish, ularning ko‘rsatmalar bo‘yicha aniqlik bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon ularning diqqatni jamlash va ko‘rsatmalarga rioya qilish qobiliyatlarini ham mustahkamlaydi.

Geometrik konstruktsiya (geometric construction) - bu o‘lchash asboblardan foydalanmasdan, faqatgina sirkul va chizg‘ich yordamida geometrik shakllar va burchaklarni chizish usulidir. Geometrik konstruktsiyalar matematik mantiq, aniq fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli, geometrik konstruktsiyalar maktab dasturlarida keng qo‘llaniladi va ular bolalar kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam

beradi. Geometrik konstruktsiyalar yordamida turli xil masalalarni yechish mumkin, masalan: To‘g‘ri burchaklar yasash; berilgan uzunlikdagi kesmani yasash; bitta nuqtadan o‘tuvchi teng va parallel chiziqlar chizish; doiraning diametrini topish; teng yonli uchburchak yasash.

Kognitiv yondashuv, shaxsning bilimlarni qayta ishlash va ularni amaliyotda qo‘llash jarayonlariga asoslanganligi sababli, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun ta‘limning muhim qismiga aylanishi mumkin. Geometrik masalalarni yechish jarayonida o‘quvchilar nafaqat matematika fanida, balki boshqa fanlarda ham o‘z bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Geometrik masalalar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish metodologiyasi maqsadli o‘qitish strategiyalari va diqqat bilan tanlangan muammolar to‘plamining kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi. Quyida kognitiv yondashuvning asosiy komponentlarini keltirib o‘tamiz:

Muammoni tanlash. Muammolar o‘quvchilarning fazoviy fikrlash va mantiqiy fikrlash qobiliyatiga qarab tanlanishi kerak. Bu muammolar oddiy shaklni tanib olishdan tortib, simmetriya, transformatsiyalar va geometrik dalillarni o‘z ichiga olgan murakkabroq vazifalargacha bo‘lishi mumkin. Mazkur komponentning ahamiyati shundaki, u o‘quvchilarga muammolarni tahlil qilish, ularni turli xil burchaklardan ko‘rib chiqish va eng samarali yondashuvni tanlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. O‘quvchi oldida turgan muammoni aniqlab olish va uning xususiyatlarini tushunish, uni yechish uchun qanday geometrik tushunchalar yoki qoidalar kerakligini belgilaydi. Buning natijasida, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammolarni mustaqil ravishda hal qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

Ta‘lim strategiyalari. O‘qituvchilar o‘quvchilarni fikrlash jarayonlarini shakllantirishda ko‘plab kognitiv strategiyalardan, jumladan, scaffolding (iskala) texnikasidan foydalanishlari kerak. Scaffolding – bu ta‘lim jarayonida o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchilarga ko‘rsatiladigan vaqtinchalik yordam va qo‘llab-quvvatlash texnikasidir. Bu texnika o‘quvchilarga yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishda yordam beradi, bunda o‘qituvchi dastlab ko‘proq yordam beradi, so‘ngra o‘quvchi mustaqil ishlashga qodir bo‘lgach, bu yordamni bosqichma-bosqich kamaytiradi. Masalan, o‘qituvchi yangi matematik muammoni tushuntirishda avvalgina asosiy qadamlarni ko‘rsatishi, so‘ngra o‘quvchidan bu qadamlarni o‘zi bajarishni so‘rashi mumkin. O‘quvchi muammoni mustaqil hal qila boshlagach, o‘qituvchi yordamni asta-sekin kamaytiradi, toki o‘quvchi muammoni to‘liq o‘zi hal qila oladigan darajaga yetguncha. Bu texnika, o‘quvchilarni asta-sekin murakkabroq masalalarni mustaqil ravishda hal qilishga tayyorlashda juda samarali hisoblanadi.

Bu jarayonda o‘quvchilarning mavjud bilimlari va ko‘nikmalari asosida yangi va murakkabroq mavzularni o‘zlashtirishlari uchun astalik bilan murakkablik darajasini oshirib borish lozim. O‘qituvchilar, shuningdek, o‘quvchilarning og‘zaki ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishlari zarur, bu esa ularning fikrlash jarayonini o‘zaro munozaralar, tengdoshlar bilan hamkorlikda muammolarni hal qilish va yechimlarni birgalikda ishlab chiqish orqali yanada chuqurlashtiradi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning nafaqat muammolarni hal etish ko‘nikmalarini oshiradi, balki ularni mustaqil fikrlashga, analitik yondashuvlarni qo‘llashga ham o‘rgatadi. Shu tariqa, o‘qituvchilar o‘quvchilarning kognitiv rivojlanishlarini qo‘llab-quvvatlab, ularga nisbatan samarali pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

Baholash. Talabalarning kognitiv rivojlanishini doimiy baholash juda muhimdir. Bunga sinf muhokamalari va kuzatishlar kabi formativ baholash, shuningdek, test va yozma mulohazalarni o‘z ichiga olgan summativ baholash orqali erishish mumkin.

Kognitiv yondashuvda geometrik masalalarni qo‘llash o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda ijobiy natijalarni ko‘rsatdi. Ushbu masalalar bilan shug‘ullangan o‘quvchilar geometrik tushunchalarni tasavvur qilish, murakkab muammolarni echish va mantiqiy fikrlashni qo‘llash qobiliyatlarida sezilarli yaxshilanishlarni ko‘rsatdilar. Bu yaxshilanishlar, ayniqsa, iskala va hamkorlikda o‘rganish imkoniyatlari orqali izchil yordam olgan talabalarda yaqqol namoyon bo‘ldi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kognitiv faoliyat o‘quvchining o‘zi mavqei, jamiyatda yangi mavqega ega bo‘lish istagini o‘rganishga tayyorligini, ishtiyoqini belgilaydigan muhim faoliyatdir. O‘quv faoliyatida bola o‘qituvchi rahbarligida ilmiy tushunchalar bilan ishlaydi, ularni o‘zlashtiradi. Natijada o‘quvchining o‘zida, uning rivojlanishida o‘zgarishlar yuz beradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv ta‘limiy faoliyatini shakllantirish, qiziqishlarini rivojlantirish, mehnatga faol munosabatni tarbiyalash, eng avvalo, darsda sodir bo‘ladi. O‘quvchi darsda qiziqish bilan ishlaydi. Buning uchun har qanday darsning har bir bosqichida o‘quvchilarning bilish faolligini faollashtirish va o‘rganishga qiziqishni oshirish, turli xil usullar, shakl va ish turlaridan foydalanish va uni rag‘batlantirib borish kerak. Ma'lumki, kichik maktab yoshi - bu eng umumiy qobiliyatlarning shakllanish va rivojlanish davri bo‘lib, ular bola ulg‘aygan sari takomillashib, rivojlanib boradi. Eng muhim qobiliyatlardan biri bilish qobiliyatidir. Boshlang‘ich ta‘lim jarayoni 7-11 yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish va ularni amalga oshirishga qaratilgan. Bola bilan o‘zaro munosabatlarni shunday tashkil qilish kerakki, u kognitiv qiziqish, kognitiv mustaqillik va tashabbusni shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Kognitiv rivojlanishga hissa qo‘shadigan o‘zaro ta‘sirning asosiy shakllari: Bolani turli tadbirlarga jalb qilish; Didaktik o‘yinlardan foydalanish; ijodiy tasavvurni, fikrlashni, xotirani, nutqni rivojlantirishni boyitishga qaratilgan o‘qitish usullarini qo‘llashdan iborat.

Kognitiv yondashuv nazariyasi o‘quvchilarning bilim olish jarayonini chuqur o‘rganish va ularni samarali o‘rgatish uchun muhim asosdir. Geometrik masalalar orqali o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning tamoyillari, Piaget va Vygotskiy nazariyalari muhim o‘rin tutadi. Ushbu yondashuvning amaliyotda qo‘llanilishi o‘quvchilarning analitik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini samarali rivojlantirishga imkon yaratadi. Umuman olganda, geometrik masalalar orqali o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish kognitiv yondashuv asosida o‘ta samarali usuldir. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning matematik ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ularning umumiy aqliy rivojlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ta‘lim jarayonida kognitiv yondashuvni faol qo‘llash orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilari kelajakda murakkab muammolarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan asosiy ko‘nikmalarga ega bo‘lishadi. Shu bilan birga, bu usul o‘qituvchilarga o‘z pedagogik faoliyatlarida zamonaviy yondashuvlarni qo‘llash imkoniyatini beradi, bu esa o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Kognitiv faoliyat darajalari: darslik / T.I. Shamov. - M.: Ta‘lim, 2005. - 286 b.
2. E.N Mojar, Maktab o‘quvchilarining o‘quv va kognitiv faoliyati talabalar va talabalarni tarbiyalash sifatida (Tug‘ilgan kunning 85 yilligiga): Respublika materiallari. ilmiy amaliy konf. (Gomel, 2005 yil 23-24 iyun). I qism / Tahrir: F.V.Kadol, V.P.Gorlenko va boshqalar; vazirlik arr. RB, GSU im. F.Skarina. - Gomel: GSU im. F.Skarina, 2005. - P.165-168.

3. G.I. Shukin, Talabalarning kognitiv qiziqishlarini shakllantirishning pedagogik muammolari: darslik - M.: Pedagogika, 2008. - 296 b.
4. S.R.Kovi, “Muvaffaqiyatli insonlarning yetti ko‘nikmasi”(ingliz tilidan Orifaxon G‘ulomova tarjimasini), “Nihol” nashriyoti-2020, 16-b.
5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. Qarshi.: Nasaf, 200. – 80b.
6. Utemov V. V., Zinovkina M. M., Gorev P. M. Ijodkorlik pedagogikasi: ilmiy ijodkorlikning amaliy kursi: darslik. - Kirov: ANOO "Hududlararo CITO",2013. - 212 b.

Mundarija / Contents

1	Ibraimov X.I. , BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING KASBIY-KOGNITIV FAOLIGI METODIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA	6
2	Dr. Anita Banerjee , A COGNITIVE APPROACH TO DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS IN HIGHER EDUCATION: GLOBAL EXPERIENCES	9
3	Prof. Dr. Sibel SÖNMEZ , ENTREPRENEURIAL LEARNING IN TEACHER EDUCATION: A LITERATURE SUMMARY	13
4	Капалыгина Ирина Ивановна , СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГА	16
5	Муминова Л.Р., Калбаева Х.Д. , ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ	21
6	Бакирова Альбина Юнировна, Агпиева Надежда Николаевна , ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	25
7	Сатыбалдиев Мусабек Маматович, Турдубекова Эльвира Турдубековна , АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА	29
8	Quronov M., Jumanov Sh. , METODIKA – TA‘LIM VA TARBIYA SIFATINI OSHIRISH DRAYVERI	34
9	Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li , GENDER YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING O‘QUVCHILARNI ITIMOYLASHTIRISHGA TAYYORLASH METODIKASI	38
10	Муратова Карлыгаш Токтасовна, Байбекова Мадина Махмудхановна , ОБРАЗОВАНИЕ В 2024 ГОДУ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	44
11	Джурраев Рисбай Хайдарович, Пирматов Серик , НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	49
12	Safarova R. , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KOGNITIV MOBILLIKNI SHAKLLANTIRISH ASOSIDA ULARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	55
13	Марьяна Екатерина Юрьевна , ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА В ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ	59
14	Атаева Жанат Калназаркызы , СТРЕССТИК, ЯҒНИ КҮЙЗЕЛИСТІ ЖАҒДАЙДА ӨЗІҢЗДІ БАСҚАРА БІЛЕСІЗ БЕ?	64
15	Богдан Виктор Валерьевич, Жаркова Полина Валерьевна , РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПОСРЕДСТВОМ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ	68
16	Li Yelena Robertovna , OPTIMIZING COGNITIVE LOAD AND DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN YOUNG CHILDREN THROUGH MULTIMEDIA LEARNING	73
17	Pazilov Arzi Kenjebayevich , TALABALARNI OILAVIY MUNOSABATLARGA TAYYORLASH METODLARI	75
18	Ибрагимова Феруза Холбоевна , ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	80
19	Toshpulatova Shaxlo Ochilovna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHISINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA PISA TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH	85
20	Xolbo‘tayeva Dilfuza Usmon qizi , OLIY TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI KOGNITIV VA REFLEKSIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	88
21	Atamurodov Dilshod Olimboy o‘g‘li , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARGA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATIGA OID BILIMLARNI TAQDIM ETISHNING PEDAGOGIK YO‘NALISHLARI	92
22	Jalilova Nilufar Toxir qizi , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI DIDAKTIK QADRIYATLARDAN FOYDALANISHGA TOYYORLASHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	96
23	Рахимова Мухаббат Эргашевна , РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	99
24	Tadjiyeva Nodira Yusupjanovna , NUTQ BO‘LAJAK O‘QITUVCHI MUOMALA MADANIYATINING ASOSI SIFATIDA	104
25	Алибаев Дониёржон Шухратжонович, Матякубова Динара Азамат кизи , МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	107
26	Ne‘matov Mashxurbek Inomjon o‘g‘li , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA ETNOPEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TECHNOLOGIYASI	110
27	Хамрокулова Шахноза Ихтиёр кизи , ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	115
28	Aslanova Sanobar Sulaymanovna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING INDIVIDUAL-SHAXSIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	118
29	Xakimova Ma‘mura Muxammadiyevna , TA‘LIMDA “SECOND LIFE” ASOSIDA YANGI YONDASHUVLAR	122
30	Норова Хилола Иброхимовна , ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «УЧИТЕЛЬ -УЧЕНИК» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ	125
31	Davletov Erkaboy Yusubovich , KVAZI TADQIQOTCHILIK METODI YORDAMIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH	130
32	To‘rabekova Aziza Mirzabek qizi , BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KOGNITIV-PRAGMATIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING UZVIYLIGI	132
33	Shomurotov Ulug‘bek Melikboboyevich , BOLALARDA KOGNITIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYACHILARNING O‘RNI	136
34	Tumanov Uktamjon Fazliddin o‘g‘li , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR MEHNATINI ILMIY ASOSDA TASHKIL ETISHNING PSIXOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI	140
35	Boynazarov Odiljon Fayzullayevich , FORMATION OF CREATIVE THINKING AND DIALECTIC OF INFORMATIONAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS	143
36	Adasheva Matluba Fazliddin qizi , BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI O‘ZINI O‘ZI RIVOJLANTIRISH MASALASINING XORIJIIY TAJRIBALARI	145

**“KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024-YIL 30-31-OKTABR**

37	Kuralova Xaytnisa Razzakovna , MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHIDA TAXSIL OLAYOTGAN TALABALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISHDA YANGICHA KOGNITIF TASAVVUR QILISH QOBILIYATI ORQALI GRAFIK SAVODXONLIKKA O'RGATISH	147
38	Ixlasov Islam Userbaevich , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK HAMDA METODIK MAHORATI RIVOJLANTIRISH	149
39	Allanazarova Sh.A. , BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING HAMKORLIKDA ISHLASHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH	153
40	Abdug'aniyev D.A. , OLIY TA'LIMNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BOSHQARISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI	155
41	Yarmatov Akbar Normurotovich , CHAQIRIQQA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISINING “VATAN TAYANCHI” OTRYAD A'ZOLARI BILAN ISHLASH AMALIYOTI	159
42	Турумбетова З.Ю., Исмаилова Х.Х., КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОДХОД ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ	162
43	Razzoqov Baxtiyor Xabibullayevich , BO'LAJAK AMALIY FANLAR O'QITUVCHISINI TAYYORLASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	165
44	Орлова Татьяна Алексеевна, Эргашева Мунираhon Алишер кизи , ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АСТРОНОМИИ	170
45	Якубов Ойбек Анварович , СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСИДСКОМУ ЯЗЫКУ НЕЗРЯЧИХ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	173
46	Oripova Ra'noxon Ibroximovna , BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INTEGRALLASHGAN TA'LIMNI TASHKIL ETISHGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI	175
47	Yusupova Zebixan Xusniddinova , OLIY MUSIQIY TA'LIMDA CHOLG'U IJROCHILIGI BO'YICHA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH	179
48	Махмудов А.Х. , СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	183
49	Nuritdinova Madinaxon Fayzullo qizi , METHODOLOGY OF TEACHING MUSIC TERMINOLOGY IN ENGLISH	186
50	Shayusupova N. , O'QUVCHILARDA KUZATILADIGAN DIQQATSIZLIK VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI (DEGS, SDVG) BARTARAF ETISHDA O'QITUVCHINING MAHORATI	189
51	Elmurodova Aziza Suvon qizi , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDASHUVLAR	193
52	Рахманова Сайёра Раджабовна , УИЛЬЯМ ШЕКСПИР И ЕГО СОНЕТЫ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ	196
53	G'aniyeva Adiba , BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KREATIV FIKRLASH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH YO'NALISHLARI	201
54	Narziyeva Xabiba Xudayberdiyevna , INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH	204
55	Esonbayeva Dilorom Maxamadjanovna , UZLUKSIZ TA'LIMDA KOGNITIV FAOLIYAT TUSHUNCHASI, UNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MOHIYATI	209
56	Yuldasheva Nilufar Abdullaevna, Hayitova Oydinoy Po'latbekovna , BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	214
57	Boltayev Bexruz Hamidovich , BO'LAJAK MUSIQA MADANIYATI O'QITUVCHILARINING AUTENTIK KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	218
58	Oxunova D.Q. , PEDAGOGIK MAHORAT DARSLARIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY BILIMLARNI KOGNITIV IDROK ETISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI	221
59	Конева С.Х., Камилова Х.Д. , АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	225
60	Joldasbayeva Arzigul , PEDAGOGIK TOLERANTLIK – O'QITUVCHINING SHAXSIY SIFATI VA FAOLIYAT PRINSIPI	228
61	Азизова Т., Жумамуратова Г. , РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КОГНИТИВНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ	231
62	Хасанова Гулшод Касимовна , РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ КЛАСС НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА	234
63	Bekmuratov Arzubay Kojamuratovich , BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA PROGNOZLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	238
64	Kuralova H.R. , MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARGA “YASASH VA QURISH” MAVZUSINI O'RGATISHDA GRAFIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH	241
65	Sabirova Nasiba Ergashevna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR O'QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDASHUVLAR	243
66	Хайруллаева Зарнигор Сарвар кизи , ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ	245
67	Aliyeva Odila Madaminovna , BO'LAJAK TARBIYACHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING MUAMMOLARI	251
68	Hasanova G.Q. , TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	254
69	Kosimova Dildora Xashimovna , COGNITIVE ACTIVITY APPROACH IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS	260
70	Kunnazarova Bibixatisha Babanazarovna , BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA FUNKSIONAL KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI	267
71	Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbayevich , KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING BILISH IMKONIYATLARI VA METODIK MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISH	270
72	Mardonova Saodat Muzaffarovna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING SOG'LOM TURMUSH TARZIGA RIOYA QILISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	273
73	Musayeva Amina Karamatovna , KOGNITIV USULLAR ORQALI TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	277
74	Hojiyeva Nasiba Bahodirovna , OLIY TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING IJTIMOYIY KOMPETENSIYALARINI KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	282
75	Boboqulova Shahnoza Baxridinovna , INNOVATION TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING	286

**“KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024-YIL 30-31-OKTABR**

	SOTSIOLOGIYALIK KOMPETENTLIGINI KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	
76	Kayumova Shoxsanam To‘lqin qizi , FORMING THE SKILLS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DEVELOP READING LITERACY IN STUDENTS BASED ON A COGNITIVE APPROACH	290
77	Shomurodov Jamshid Olimboy o‘g‘li , TALABALARDA O‘QUV MATERIALLARINI KOGNITIV QABUL QILISHNING RIVOJLANTIRUVCHI OMILLARI	295
78	Jumatova Luiza Tozaboy qizi , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BADIY-ESTETIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH PRINSIPLARI	298
79	Maxmudova Darmonjon Bozorboyevna , OLIY TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH SOHASIDAGI MILLIY HAMDA XALQARO TAJRIBALAR	301
80	Shamuratova Elza Saparbayevna , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGI O‘Z O‘ZINI RIVOJLANTIRISHIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR	304
81	Ibraximov Sanjar Urunbayevich , IJTIMOYIY-MADANIY O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH VA KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI	307
82	Namozova Madina Toyir qizi , TALABA-YOSHLARDA MARGINAL MADANIYAT VA UNING ZARARLI OQIBATLARI HAQIDA TASAVVUR HOSIL QILISH VOSITALARI	310
83	Khakimova Barno Muratovna , ANALYSIS OF GENDER APPROACH IN INTERNATIONAL EXPERIENCE IN DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION THROUGH A COGNITIVE APPROACH	313
84	Nurjanova Rayxon , BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARIDA KREATIV FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH	315
85	Azimova Nilufar Nuriddinovna , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA RIVOJLANTIRILADIGAN O‘QUV TASHABBUSKORLIGINING TURLARI	317
86	Kasimova(Mulladjanova) Nasiba , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING MUSTAQIL BILIM OLIISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA LOYIHA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI	320
87	Salayeva Muxabbat Saburovna, Shamuratova Sevinch Quvondiq qizi , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	322
88	Медетова Раушан Мамадияровна , СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА	327
89	Raxmonova Nazokat , NAFSNING SALBIY OQIBATLARI VA UNI TARBIYALASH IMKONIYATLARI	331
90	Atakulova Nargiza , TALABALARNING MA‘NAVY DUNYOQARASHINI BOYITUVCHI BADIY-DIDAKTIK MANBALAR	334
91	Begjonova Nuriya , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA O‘QUV AXBOROTLARI BILAN ISHLASHGA OID METODIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI	337
92	Камолова Гулхумор Жамолдиновна , СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ	339
93	Elmuratova Nilufar Maxmudovna , TALABALARDA KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TABIIY FANLARNI O‘QITISH METODIKASINI SHAKLLANTIRISH	343
94	Abdullayeva Malika Ravshanbekovna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGIK YO‘NALISHDAGI TALABALARNING HUQUQIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	345
95	Boltayeva Qambara Abdullayevna , KOGNITIV TA‘LIM JARAYONIDA PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH	350
96	Qaraxonova Lobarxon Musaxonovna , TA‘LIM MUASSASALARIDA OILA-MAHALLA-MAKTAB HAMKORLIGINI TASHKIL ETISHDA SINIF RAHBARLARINING PEDAGOGIK HAMKORLIK MAHORATI	357
97	Karimov Komiljon Abduraximovich , INKLYUZIV TA‘LIM MUASSASASIDA AXBOROT TA‘LIM MUHITIDAN FOYDALANISHNING SHART-SHAROITLARI	360
98	Sherbekov Ahmadjon , THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE TEXT OF FAIRY TALES IN THE "MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY" CLASSES OF THE PRIMARY GRADE	362
99	Алимова Мавлуда Адиз кизи , РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ РАССКАЗОВ НА УЧЕБНИКОВ РОДНОМ ЯЗЫКЕ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТИ	367
100	Baltayeva Ikkal Tadjibayevna , RUBOYI JANRINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	369
101	Ernazarov A.J. , O‘QUVCHILARNI MUSTAQIL ISHLASHGA O‘RGATISHNING DARS SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI (MATEMATIKA FANI MISOLIDA)	372
102	Pulatova Muattar Kurakboyevna , O‘QUVCHILARNI O‘QUV STRATEGIYALARIGA O‘RGATISHDA O‘QITUVCHILARNING KASBIY VA SHAXSIY MUHIM SIFATLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR	376
103	Jabborova Yulduzxon Hasan qizi , MAKTAB DIREKTORINING BOSHQARUV FAOLIYATIDA KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	380
104	Богданович Геннадий Александрович , ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ	386
105	Akhmedova N.I. , CONTENT BASED INSTRUCTION AND ITS ADVANTAGES IN LEARNING FOREIGN LANUAGES	392
106	Qo‘ldosheva Nigoraxon Avezmurodovna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK TAMOIYLLARI	393
107	Тулаганов Дмитрий Денисович, Асомидинова Дилрабо Умидовна, Шахмурова Гульнара Абдуллаевна , КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН	399
108	Azimova Sayyora, Kamoljonova Dilfuza , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH	402
109	Utemuratov Bayrambay Kulmuratovich , BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING FANGA OID KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA KOGNITIV FAOLIYATNING O‘RNI	405
110	Axmataliyeva Gulmira Marufjon qizi , BOLA ONGIDA “QO‘RQUV” TUSHUNCHASIGA PEDAGOGIK, KOGNITIV YONDASHUV	410
111	Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna , MODULLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA O‘QUVCHILARNING INTELEKTUAL SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA IJODIY TOPSHIRIQLARNING IMKONIYATLARI	413

**“KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024-YIL 30-31-OKTABR**

112	Rizayeva Ra‘no Barnoyevna , O‘QUVCHILARDA MILLIY IDENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA O‘QITUVCHI MILLIY IDENTLIGINING IJTIMOY PEDAGOGIK MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MODELII	416
113	Sobirov Zarifboy , O‘QUVCHILARNING BILISH VA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVRISTIK TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH	423
114	Ermatova Guli Muzaffar qizi , BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARI ANALITIK FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH	426
115	Axmedova Aziza O‘tkir qizi , TA‘LIM VA TARBIYA – KELAJAK POYDEVORI	429
116	Matqurbonova Muxabbat Shokirovna, Rustamova Iroda Azadovna , ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH	432
117	Irmuxamedova Navruza Abdullajonovna , INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TA‘LIM SAMARADORLIGINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA	434
118	Umarova Yayraxon To‘xtanazarovna , TIL TA‘LIMIDA KOGNITIV YONDASHUV	437
119	Djampulatova N.M. , PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF COACHING AND HOW THEY CAN BE APPLIED TO LANGUAGE TEACHING	442
120	Gaipov D.J. , O‘QUVCHILARDA BILIMLARNI O‘ZLASHTIRISH SIFATINI OSHIRISHDA MUAMMOLI TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI	444
121	Xusanova Gulruxsor To‘lqin qizi , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINING ZID MA‘NOLI SO‘ZLAR HAQIDAGI BILIMLARINI CHUQURLASHTIRISH	448
122	Rustamov Akbar Askarovich , MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	451
123	Sulaymanova Barno , CONTENT-BASED INSTRUCTION AND IMMERSION MODELS FOR PRIMARY PUPILS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING	456
124	Маджидова Д.А., Анварова Д.А. , ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ	459
125	Sanakulov Hamroqul Rizaqulovich, Rizakulov Sh. , MEHNAT TARBIYASI JARAYONIDA KASBGA YO‘NALTIRISH	462
126	Madjidova Saida Mirbasidovna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA DARS JARAYONIDA BADIYIY ASARLARNI TAHLIL QILISH USULLARI	466
127	Turdiyev Zarif Ziyodulla o‘g‘li , KIMYO FANINI O‘QITISH JARAYONIDA MNEMONIK YONDASHUVLAR	469
128	Tillayeva Z.Y. , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TABIIY FANLARNI O‘QITISH	473
129	Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna , YANGI AVLOD DARSLIKLAR - KOGNITIV KONIKMALARNI SHAKLLANTIRISH OMILI	476
130	Umaraliyeva Mamuraxon Tashxodjayevna , TABIIY FANLAR O‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV	480
131	Ne‘matova Flora Baxtiyor qizi , PIRLS DASTURIDAN FOYDALANIB O‘QUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVNING IMKONIYATI	484
132	Rakhmonova Vazira Kaimovna , RUS TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING DIALOGGA KIRISHA OLIISH KO‘NIKMASINI KOGNITIV YONDASHUV ORQALI RIVOJLANTIRISH	488
133	Qo‘ldosheva Nigoraxon Avezmurodovna , IJODIY MASHQLARNI BAJARISH JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING INGLIZ TILIDA MULOQOTGA KIRISHISH QOBILIYATINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	492
134	Karimova Moxira Odambayevna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA ANIQ VA TABIIY FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	495
135	Musurmanov R., Musurmonova M. , KOGNITIV YONDASHUV ORQALI O‘QUVCHILAR IQTIDORINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK OMILLARI	498
136	Kamolova Nargiza Ibragimovna, Abduraxmonova Movluda , MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARIDA TA‘LIM TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	500
137	Sagidullayeva Shaxnoza Baxitjanovna , O‘QUVCHILARNING SO‘Z BOYLIGINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHI METODIK MAHORATI	504
138	Rustamov Nazir Choriyevich , AQLIY HUYUM METODI YORDAMIDA O‘QUVCHILARDA G‘OYALARNI GENERATSIYALASH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH	507
139	Berdiyev Bahodir Ravshanovich, Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi, Niyozova Sitara Otaqul qizi , KONVENSIONAL YONDASHUV ASOSIDA MUSTAQIL TA‘LIMNING MAZMUNI VA TARKIBIY TUZILMASI	509
140	Umaraliyeva Ma‘mura Toshxo‘jaevna, Abduraxmanova Iqbolxon Yulchiyevna , O‘QUVCHILARNING BIOLOGIK SAVODLIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA	513
141	Axmedov M.M. , MUSIQA O‘QITILISHIDA TOVUSHINI SINTEZ QILISH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH	516
142	Matberdieva Yulduz , O‘QUVCHILARDA BILISHGA ASOSLANGAN KOGNITIV FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK JIHATLARI	522
143	Inoyatova Muhayyo Egamberdievna , ZAMONAVIY ADABIYOT TA‘LIMNING USTUVOR VAZIFALARI	524
144	Toshmamatova Sitara Komiljonovna , EDGAR ALLAN PO HIKOYALARIDA SADIST OBRAZLAR TABIATI. (“YURAK” HIKOYASI TAHLILI MISOLIDA)	526
145	Seyfullaev Allanazar Skenderbekovich , VOQELIKNI IMITATSIYALASH VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN TAJRIBA-SINOV ISHLARINING MAZMUNI	529
146	Toremuratova Gulnaz Barlikbayevna , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARDA TARIXGA OID BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	531
147	Maxmudov Yunusbek Bazarbayevich , O‘QITUVCHILARNING O‘QUVCHILARDA SHAXSLARARO QADRYATLI MUNOSABTLARNI RIVOJLANTIRISH MAHORATI	535
148	Kudaynazarov Aydos Kengesbaevich , O‘QITUVCHI O‘ZINING INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI MUNTAZAM TASHXISLASH ZAMON TALABI	537
149	Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna , O‘QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	539
150	Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARINING IJODKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH	542
151	Salayev Jasurbek Komilovich , KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA ANIQ VA TABIIY FANLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK	544

**“KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK MAHORATINI
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
2024-YIL 30-31-OKTABR**

MAHORATINI RIVOJLANTIRISH		
152	Atabaeva Dilshoda , MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARIDA O'Z O'ZINI BAHOLASH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING O'ZIGA XOSLIGI	546
153	Raxmatova Mexrinoz Majitovna , UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY JARAYONLARNI TASHKIL ETISHDA KOGNITIV YONDASHUVNING AHAMIYATI	549
154	Shertaylakova Gulnoza Bazarovna , BO'LAJAK TARIX FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK MADANIYATNING AHAMIYATI	551
155	Jumanova Ozoda Eshpo'lat qizi , BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHDA XORIJIY Tajribalarning zarurati va ahamiyati (Finlandiya ta'limi misolida)	555
156	Muxitdinova Xadicha Sobirovna , O'ZGA TILLI MAKTABLARDA O'ZBEK TILINING ORFOEPIK TALAFFUZ ME'YORLARINI O'RGATISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	561
157	Prof. Dilfuza Yuldasheva, Prof. Kucharov Jakhongir, Nizomova Khilola, Guzal Eshchanova, Ulugbek Nulloev , IMPLEMENTATION OF EMOTIONAL TEACHING METHODOLOGY IN SHAPING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS	565
158	Dr. Ahmet Alkan , IMPLEMENTING COGNITIVE-BASED EDUCATIONAL STRATEGIES IN ISLAMIC STUDIES: A NOVEL APPROACH TO PREPARING FUTURE EDUCATORS	567
159	Рахматуллаева Манзура Джалалидиновна, Матисманова Айжамал Усоновна , ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ	574
160	Po'latova Kamola Nuraliyevna , KOGNITIV YONDASHUVDA GEOMETRIK MASALALAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING AQLIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	578

**2024-yil 30-31-oktabr kunlari Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti tomonidan o‘tkazilgan “Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak
o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish strategiyalari:
muammolar, yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLAR TO‘PLAMI**

Nashr etilgan sana: 31.10.2024.
“Times New Roman” garniturasini. Adadi: 50 dona.

“Science and innovation” MCHJ
Litsenziya №:038864 15.09.2022
Manzil: 100155, Toshkent shahri, Sergeli tumani, Quruvchi dahasi, 22/43.
www.scientists.uz, info@scientists.uz, +998901259654